

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MAKTABGACHA VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI**

XORAZM VILOYATI PEDAGOGIK MAHORAT MARKAZI

XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI

**MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMIDA SUN'IY INTELLEKT,
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR HAMDA ZAMONAVIY
METODIKALARDAN FOYDALANISH: MUAMMOLAR
VA YECHIMLAR**

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА, ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ В ДОШКОЛЬНОМ И
ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ**

**USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE, DIGITAL TECHNOLOGIES AND
MODERN METHODS IN PRESCHOOL AND SCHOOL EDUCATION:
PROBLEMS AND SOLUTION**

mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi

MATERIALLARI

(Xiva shahri, 16-17-may, 2025-yil)

Xiva - 2025

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MAKTABGACHA VA MAKTAB TA’LIMI
VAZIRLIGI**

XORAZM VILOYATI PEDAGOGIK MAHORAT MARKAZI

XORAZM MA’MUN AKADEMIYASI

**MAKTABGACHA VA MAKTAB TA’LIMIDA SUN’IY
INTELLEKT, RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR HAMDA
ZAMONAVIY METODIKALARDAN FOYDALANISH:
MUAMMOLAR VA YECHIMLAR**

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА,
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ В
ДОШКОЛЬНОМ И ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ:
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ**

**USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE, DIGITAL
TECHNOLOGIES AND MODERN METHODS IN PRESCHOOL
AND SCHOOL EDUCATION: PROBLEMS AND SOLUTION**

mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi

MATERIALLARI

(Xiva shahri, 16-17-may, 2025-yil)

Xiva - 2025

74.200+32.813

M 18

“Maktabgacha va maktab ta’limida sun’iy intellekt, raqamli texnologiyalar hamda zamonaviy metodikalardan foydalanish: muammolar va yechimlar” mavzusidagi ko‘p tarmoqli xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi to‘plami [Matn] / muharrir N.E. Sabirova. - Xiva: Xorazm Ma’mun akademiyasi, 2025.- 581 b.

KBK 74.200+32.813

UDK 377

Anjumandan ko‘zlangan asosiy maqsad respublikamiz va xorijdagi yetakchi mutaxassislar, tadqiqotchi-izlanuvchilar, oliy o‘quv yurtlarining talabalari, magistrantlar, umumiy o‘rta ta’lim muassasalari o‘qituvchilari hamda pedagogik mahorat markazlari xodimlari o‘rtasida o‘zaro tajriba va fikr almashishni ta’minlashdan iborat.

To‘plamda maktabgacha hamda maktab ta’limida so‘nggi yillarda respublikamizda sun’iy intellekt va raqamli texnologiyalardan oqilona foydalanish, ta’lim jarayonining sifatini oshirish, zamonaviy metodikalarni joriy etish, pedagogik innovatsiyalarni qo‘llash orqali samaradorlikni kuchaytirish kabi dolzarb masalalarning muhokamalari aks etgan. Jumladan, ta’limda raqamlashtirish, interaktiv vositalar, masofaviy ta’lim platformalari, sun’iy intellekt asosida o‘quv materiallarini moslashtirish, shuningdek, raqamli kompetensiyalarni shakllantirish bo‘yicha ilmiy-amaliy tadqiqotlar natijalari keltirilgan.

To‘plam maktabgacha va maktab ta’limi sohasida faoliyat yuritayotgan pedagoglar, tadqiqot olib borayotgan olimlar, tayanch doktorantlar, mustaqil izlanuvchilar, magistrantlar uchun mo‘ljallangan.

Konferensiya tashkiliy qo‘mitasi raisi: J.K.Salayev – I.f.b.f.d., (PhD), faxriy prof.

Y.S.Polvonova

– Akademik faoliyat bo‘yicha direktor o‘rinbosari, tashkiliy qo‘mita raisi o‘rinbosari.

M.K.Matnazarov

– Pedagoglarni kasbiy rivojlantirish bo‘yicha direktor o‘rinbosari, tashkiliy qo‘mita a‘zosi.

J.O.Artikov

A.X.Vaisov

– Tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori(PhD), dotsent, tashkiliy qo‘mita a‘zosi

Mas‘ul muharrir: N.E.Sabirova f.f.d., prof.

A.X.Vaisov

– “Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar metodikasi” kafedrasini mudiri, t.f.b.f.d.(PhD), dots, tahrir hay‘ati a‘zosi

R.M.Davletov

– “Aniq va tabiiy fanlar metodikasi” kafedrasini mudiri, tahrir hay‘ati a‘zosi

N.A.Axmedova

– “Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar metodikasi” kafedrasini o‘qituvchisi, tahrir hay‘ati a‘zosi

Y.X.Polvonnazirova

– “Pedagogika, psixologiya va ta’lim texnologiyalari” kafedrasini o‘qituvchi, tahrir hay‘ati a‘zosi

X. D.O‘rinbayev

– “Amaliy fanlar va maktabdan tashqari ta’lim metodikasi” kafedrasini o‘qituvchi, tahrir hay‘ati a‘zosi

G.K.Vaisova

– Maktabgacha ta’limni muvofiqlashtirish bo‘limi boshlig‘i, tahrir hay‘ati a‘zosi

Z.U.Jumaniyazova

– Uzluksiz kasbiy ta’limni tashkil etish bo‘limi bosh mutaxassisi, tahrir hay‘ati a‘zosi

A.Sh.Iskandarov.

– Matbuot kotibi, tahrir hay‘ati a‘zosi

Taqrizchilar:

I.I.Abdullaev – b.f.d., prof.

Q.S.Sobirov – f.f.b.f.d., (PhD), dots.

Ushbu anjuman materiallari Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi kengashida (Bayonnoma №5, 2025 yil, 8-may) muhokama qilingan va chop etishga tavsiya etilgan.

ISBN – 978-9910-8764-4-8

© Xorazm Ma’mun akademiyasi noshirlik bo‘limi, 2025 yil.

I-SHO‘BA.

IJTIMOIIY-IQTISODIY VA FILOLOGIK FANLAR TA‘LIMI YO‘NALISHIDA ZAMONAVIY METODIKALAR, “YASHIL IQTISODIYOT” KONSEPSIYASINING AHAMIYATI HAMDA TASHKILIY, USLUBIY ASOSLARI.

Hurmatli konferensiya ishtirokchilari!

Avvalambor, siz azizlarni – dunyoning olis va yaqin turli mintaqalaridan yurtimizga tashrif buyurgan muhtaram mehmonlarimizni bugungi Xalqaro ilmiy-amaliy anjumanning ochilishi bilan chin qalbidan muborakbod etaman.

Sizlarning ushbu xalqaro konferensiyadagi ishtirokingiz o‘zbek xalqiga, uning qadimiy va boy ma‘naviy merosiga va zamonaviy ta‘lim va tarbiya tizimiga bo‘lgan chuqur hurmat va e‘tiborning ifodasi deb bilamiz.

Maktabgacha va maktab ta‘limi tizimida zamonaviy texnologiyalar, sun‘iy intellekt va ilg‘or metodikalardan foydalanish masalasi – bu nafaqat dolzarb, balki hayotiy muhim masalalardan biridir. Xususan, sun‘iy intellektni ta‘lim sohasiga integratsiya qilish orqali o‘quv jarayonining samaradorligini oshirish, ta‘lim oluvchilar bilan birga o‘quvchilarning faoliyatini yengillashtirish, shuningdek, individual yondashuvni ta‘minlash imkoniyati yuzaga keladi.

Mamlakatimiz ta‘lim sohasida tub islohotlar amalga oshirilayotgan bir davrda bizning asosiy maqsadimiz – har bir o‘quvchi shaxsi uchun sifatli, zamon talablariga javob beradigan, ochiq va samarali ta‘lim muhitini yaratishdir. Bunda raqamli texnologiyalar, sun‘iy intellekt imkoniyatlari va interaktiv metodikalardan foydalanish samarali va muhim ahamiyatga ega.

Ushbu anjuman doirasida ilg‘or tajribalar almashiladi, muammolar ochiq muhokama qilinadi va eng asosiysi – ularning yechimlari yuzasidan amaliy takliflar ishlab chiqiladi, degan umiddaman.

Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazining jamoasi va o‘z nomindan barcha ishtirokchilarning ilmiy izlanishlarida yutuqlar, samarali muloqotlar, konferensiya ishida esa katta muvaffaqiyatlar tilayman.

Xush kelibsizlar!

**Hurmat bilan, J.K.Salayev,
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi direktori**

TA‘LIM JARAYONIDA KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA O‘QITUVCHILARINING METODIK MAHORATINI RIVOJLANTIRISHGA OID MASALALAR

**Salayev Jasurbek Komilovich,
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi direktori,
iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori(PhD), faxriy professor**

***Annotatsiya:** Maqolada kognitiv yondashuv asosida bo‘lajak ijtimoiy-gumanitar fanlar o‘qituvchilarining metodik mahoratini rivojlantirish masalalari tahlil qilinadi. Kognitiv yondashuv o‘quvchilarning tanqidiy fikrlash va analitik ko‘nikmalarini shakllantirishga qaratilgan pedagogik yondashuv bo‘lib, uning milliy va xalqaro tajribalarda qo‘llanishi muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolada kognitiv yondashuvning afzalliklari, milliy va xalqaro ta‘lim tizimlaridagi usullar, mavjud muammolar va ularni hal qilish yo‘llari hamda zamonaviy texnologiyalarni ta‘lim jarayoniga integratsiya qilish bo‘yicha tavsiyalar beriladi.*

***Kalit so‘zlar:** kognitiv yondashuv, ijtimoiy-gumanitar fanlar, metodik mahorat, tanqidiy fikrlash, analitik ko‘nikmalar, ta‘lim texnologiyalari.*

***Аннотация:** В статье анализируются вопросы формирования методических умений будущих учителей социально-гуманитарных дисциплин на основе когнитивного подхода. Когнитивный подход — это педагогический подход, направленный на развитие критического мышления и аналитических навыков учащихся, и его применение в национальном и международном опыте имеет большое значение. В статье представлены преимущества когнитивного подхода, методы в отечественных и зарубежных системах образования,*

существующие проблемы и пути их решения, а также рекомендации по интеграции современных технологий в образовательный процесс.

Ключевые слова: *когнитивный подход, социальные и гуманитарные науки, методологические навыки, критическое мышление, аналитические навыки, образовательные технологии.*

Annotation: *The article analyzes the issues of developing methodological skills of future teachers of social and humanitarian sciences based on the cognitive approach. The cognitive approach is a pedagogical approach aimed at developing students' critical thinking and analytical skills, and its application in national and international experiences is of great importance. The article provides recommendations on the advantages of the cognitive approach, methods in national and international education systems, existing problems and ways to solve them, and the integration of modern technologies into the educational process.*

Keywords: *cognitive approach, social and humanitarian sciences, methodological skills, critical thinking, analytical skills, educational technologies.*

Oliy ta'lim tizimida ijtimoiy-gumanitar fanlar o'qituvchilarining metodik mahoratini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Chunki bu fanlar inson tafakkurining asosiy jihatlari, madaniy meros va ijtimoiy muhitni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Shu nuqtai nazardan, o'qituvchilarning yuqori saviyasi bo'lishi va zamonaviy o'qitish usullarini egallashi zarurdir. Bugungi kunda kognitiv yondashuv asosida metodik mahoratni rivojlantirish yondashuvi o'quv jarayonida innovatsion usullardan foydalanish orqali samaradorlikka erishishni ta'minlaydi. Ushbu maqolada kognitiv yondashuvning asosiy tamoyillari va ularni ijtimoiy-gumanitar fanlar o'qituvchilarini tayyorlashda qo'llashning afzalliklari hamda milliy va xalqaro tajribalar tahlil qilinadi.

Kognitiv yondashuvning mohiyati. Kognitiv yondashuv o'quv jarayonida bilim olish va fikrlash jarayonlarini chuqur o'rganishga qaratilgan pedagogik yondashuv hisoblanadi. Bu yondashuv o'qituvchilarning o'quvchilar bilimlarini shakllantirishda ularning kognitiv jarayonlariga — anglash, tahlil qilish, xotira va fikrlash qobiliyatlariga e'tibor qaratadi. Kognitiv yondashuvning asosiy maqsadi o'quvchilarni faqat bilimlarni yodlashga emas, balki ularni chuqur anglashga, mustaqil tahlil qilish va o'z bilimlarini amaliyotda qo'llashga o'rgatishdan iborat. Bu jarayonda o'qituvchilar o'z pedagogik mahoratini yanada rivojlantirishi lozim. Ijtimoiy-gumanitar fanlar o'qituvchilari uchun bu yondashuv nihoyatda muhim, chunki ularning o'quvchilarga taqdim etayotgan bilimlari ko'pincha mavhum va tushunchalarga asoslanadi. Ushbu bilimlarni to'g'ri tushunish va hayotda qo'llash uchun kognitiv yondashuv metodlarini qo'llash, masalan, tanqidiy fikrlash va mantiqiy tahlil, muhim ahamiyatga ega.

Milliy yondashuvlar. O'zbekistonda kognitiv yondashuv asosida o'qituvchilarni tayyorlashga bo'lgan e'tibor so'nggi yillarda kuchaymoqda. Xususan, o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida interaktiv metodlarni qo'llashga, talabalarning tahlil qilish va mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga katta ahamiyat berilmoqda. Milliy ta'lim tizimida ijtimoiy-gumanitar fanlar bo'yicha kadrlarni tayyorlashda hozirgi kunda faol foydalanilayotgan usullardan biri amaliyotga yo'naltirilgan darslar tashkil etishdir. Bu usulda talabalar real hayotdagi muammolarni yechish orqali nazariy bilimlarini mustahkamlaydilar. Biroq, milliy ta'lim tizimida hali ham kognitiv yondashuvning keng joriy qilinishi yo'lida bir qator to'siqlar mavjud. Jumladan, o'quv dasturlarining nazariy jihatga ko'proq e'tibor qaratilishi va zamonaviy o'qitish texnologiyalaridan yetarlicha foydalanilmasligi kognitiv yondashuvni to'laqonli amalga oshirishga xalaqit bermoqda. Shu bilan birga, o'qituvchilarning o'zlarini doimiy ravishda rivojlantirish va yangiliklarni o'rganishga moyilligi ham bu jarayonda hal qiluvchi omil hisoblanadi.

Xalqaro tajribalar. Xalqaro ta'lim tizimlarida kognitiv yondashuv keng qo'llanilmoqda. Masalan, AQSh, Kanada va G'arbiy Yevropa davlatlarida o'quv jarayoni talabalarning kognitiv rivojlanishiga yo'naltirilgan. Ushbu yondashuvda o'quvchilar faqat tayyor bilimlarni o'zlashtirish bilan cheklanmay, balki ularni tahlil qilish, shaxsiy xulosalar chiqarish va qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bu jarayon esa o'qituvchining pedagogik mahoratini talab etadi, chunki u o'quvchilarning fikrlash jarayonlarini boshqarishni bilishi va ular bilan samarali muloqotda bo'lishi kerak.

Muammolar va ularni hal qilish yo‘llari. Kognitiv yondashuvning ijtimoiy-gumanitar fanlar o‘qituvchilari tayyorlashda keng qo‘llanilishi uchun bir qator muammolar mavjud. Avvalo, o‘qituvchilarning zamonaviy pedagogik usullardan foydalanish ko‘nikmalari yetarlicha rivojlanmagan. Kognitiv yondashuv texnikalarini to‘laqonli amalga oshirish uchun o‘qituvchilarning o‘zlari ham yangi texnologiyalar va yondashuvlarni o‘rganishi zarur. Bundan tashqari, o‘quv materiallarini yangilash va zamonaviy usullar bilan boyitish masalasi ham muhimdir. Ko‘pincha o‘quv materiallari nazariyaga ko‘proq e’tibor qaratib, amaliyot va tahlil qilish usullariga kam e’tibor beradi. Bu esa o‘quvchilarning bilimlarini chuqurlashtirishga to‘sqinlik qiladi. Muammoni hal qilish yo‘llaridan biri, o‘qituvchilar uchun doimiy ravishda malaka oshirish kurslarini tashkil etishdir. Bu kurslarda kognitiv yondashuv texnikalarini o‘rgatish, amaliy mashg‘ulotlar va interaktiv usullarni qo‘llash orqali o‘qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirish mumkin. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalarni ta’lim jarayoniga joriy qilish, masalan, interaktiv platformalar, masofaviy ta’lim tizimlaridan foydalanish orqali o‘quv jarayonini yanada boyitish lozim.

Xulosa. Kognitiv yondashuv asosida ijtimoiy-gumanitar fanlar o‘qituvchilarining metodik mahoratini rivojlantirish zamonaviy ta’lim jarayonida muhim o‘rin tutadi. Bu yondashuv o‘qituvchilarning nafaqat bilimlarini, balki ularning o‘quvchilar bilan ishlash ko‘nikmalarini ham kuchaytiradi. Ushbu maqolada milliy va xalqaro tajribalar, kognitiv yondashuvning mohiyati va uni rivojlantirish yo‘llari tahlil qilindi. O‘qituvchilarning tanqidiy va analitik fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va amaliyotga yo‘naltirilgan darslarni kengaytirish orqali bu jarayonni takomillashtirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirzakulova, N. (2024). Talabalarning Amaliyot Davrida Pedagogik Mahoratini Rivojlantirish. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 3(13), 58-61.
2. Xolboyeva, I. F. (2024). Bo‘Lajak O‘Qituvchilarda Kognitiv Yondashuv Asosida Pedagogik Ijodkorlikni Rivojlantirishning Pedagogik Jihatlarini. *Science and innovation*, 3(Special Issue 16), 410-413.
3. Nematillaevna, Z. D. (2023). Integrativ Yondashuv Asosida Kasbiy Pedagogik Faoliyatga Tayyorlash Tamoyillari. *Science And Innovation*, 2(Special Issue 14), 502-509.

СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В УЗБЕКСКОЙ ШКОЛЕ

**Чинина Эльвира Петровна-
проект «Российский учитель за рубежом»,
общеобразовательная школа № 3, Гурленский район,
Хорезмская область, Узбекистан
chininaelvira@mail.ru;**

Аннотация. В статье рассматриваются универсальные понятия и представления при изучении русского языка узбекскими учащимися.

Abstract. The article discusses the universal definitions and concepts in the study of the Russian language by Uzbek students.

Ключевые слова: поэтика, текст, пословицы, поговорки, сравнительно-сопоставительный метод

Keywords: poetics, text, proverbs, sayings, the comparative method

Человечество в ходе своего существования сформировало целый ряд понятий и представлений, которые одинаково близки и понятны всем народам. Мы называем их общечеловеческими ценностями. Но никакие общечеловеческие ценности не могут существовать без слова, без родного языка. Великий русский педагог К.Д.Ушинский заметил: «Язык народа — лучший, никогда не увядающий и вечно вновь распускающийся цвет всей его духовной жизни» [<https://russianclassicalschooll.ru>]. Язык объемлет в себе всю совокупность этических воззрений народа. Основоположник узбекской литературы Алишер Навои сказал об этом так: «От доброго слова всем людям отрада, И силу оно отнимает у яда» [<https://www.inpearls.ru/1182164>].

На узбекском языке в мире говорят около 50 миллионов человек, но они не всегда понимают друг друга, потому что используют разные диалекты языка – северный и южный. А на русском языке в мире говорят 235 миллионов человек, в России – около 130 млн. В России проживает много народов, у каждого из них есть свой родной язык, но все они разговаривают друг с другом на русском языке, это язык межнационального общения. Например, Кавказ – это гора ста языков, там иногда не понимают друг друга жители соседних аулов. Как быть? Изучать великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!

Известно, что узбекская литература развивалась на основе устного и письменного народного творчества и прошла огромный путь развития. Классиком узбекской литературы является великий поэт узбекского народа и государственный деятель Алишер Навои (1441-1501). Он написал множество лирических произведений, вершиной его творчества стал знаменитый цикл поэм «Хамса» («Пятерица»). Навои творил на тюркском языке, его сочинения способствовали развитию тюркского стихосложения.

Важнейшим этапом развития русско-узбекских литературных связей стал советский период – новая ступень в развитии культурного взаимодействия народов СССР. Среди советских узбекских писателей Абдулла Каххар, Гаффар Гулям, Абдулла Кадирий и другие. Этот период характеризуется большим вниманием, которое уделялось развитию литератур советских республик: традиционно проводились выездные Дни культуры и литературы республик, отдельных регионов. Конечно, такие мероприятия проводились и в Узбекистане.

В 1950-е - 1970-е гг. активно переводили русскую классику на узбекский язык, а узбекскую поэзию и прозу на русский. Это были образцовые переводы советской переводческой школы: русскую классику переводили поэты Узбекистана А. Орипов, М. Боронов, А. Файзуллаев, И. Саидмуродов. Особенно успешно узбекскую поэзию, пословицы и поговорки переводил Наум Исаевич Гребнев (настоящая фамилия Рамбах (1921-1988), советский поэт, переводчик народной поэзии Кавказа и Востока [<https://ru.wikipedia.org/wiki/>].

В 90-ые годы XX века наступило затишье в литературных связях, но начиная с 2010 г. возобновилась издательская деятельность. 2019 г. опубликована серия «Библиотека школьника», включающая в себя переиздание русской классики на узбекском языке: произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова и другие.

В настоящее время знают русский язык в основном представители старшего поколения, изучать русский язык молодежи приходится с нуля. Для изучения русско-узбекских литературных связей узбекскими учащимися, не владеющими русским языком, следует обратить внимание прежде всего на универсальные понятия и использовать при изучении лексики. Начинать надо с простых, доступных и понятных каждому человеку слов: родина, слово, человек, мир, народ, мать.

Для любой культуры эти понятия символизируют неразрывную связь человека со своей малой и большой родиной. Можно предложить учащимся сравнить русские и узбекские пословицы о любви к родной земле и найти, в чем их сходство и отличие.

Русские пословицы о Родине	Узбекские пословицы о Родине
<i>Береги Родину как зеницу ока</i>	<i>Соловей цветник любит, Человек – родину.</i>
<i>Родная земля и в горсти мила</i>	<i>Пока народ жив, земля не иссякнет</i>
<i>Дома и стены помогают</i>	<i>Потерявши землю, слезы льют семь лет, потерявшим родину – утешенья нет</i>
<i>Родная сторона – мать, Чужая – мачеха.</i>	<i>Чья страна обильна, тот и сам богат</i>
<i>Береги землю родимую, Как мать любимую.</i>	<i>Человек родиной жив, утка – озером.</i>

[Мусурманова 2018: 10-11]

Сходство в том, что любовь к Родине является основанием жизни человека. В узбекском фольклоре, также как и в русском, слово «земля» ассоциируется с матерью: *мать-земля – она-затин, она vatan*. А в узбекской пословице Родина сравнивается с землей: «*Потерявши землю, слезы льют семь лет, потерявшим родину – утешенья нет*» [Мусурманова 2018: 11].

Отличие в характере сравнений: в русских пословицах Родина сравнивается с глазом (зеницей ока), а в узбекских есть сравнения с птицами (соловей, утка), природными объектами (озеро). Тем не менее, несмотря на отличия в образной структуре, по глубинному содержанию они совершенно идентичны. Человек без Родины несчастен, любовь к Родине – величайшая ценность, она живет в сердце каждого человека.

Можно также предложить учащимся сравнить русские и узбекские стихотворения о детстве и найти, в чем их сходство и отличие.

И. Суриков Детство	Зульфия Здесь родилась я
<i>Вот моя деревня;</i>	<i>Здесь родилась я. Вот он, домик наш.</i>
<i>Вот мой дом родной;</i>	<i>Супа под яблонею земляная,</i>
<i>Вот качусь я в санках</i>	<i>На огороде низенький шалаш,</i>
<i>По горе крутой;</i>	<i>Куда я в детстве пряталась от зноя.</i>
<i>Вот свернулись санки,</i>	<i>В садах зеленых – улочек клубок;</i>
<i>И я на бок – хлоп!</i>	<i>Гранат в цвету над пыльной дорогой,</i>
<i>Кубарем качуся</i>	<i>И в свежей сени роици родничок –</i>
<i>Под гору, в сугроб...</i>	<i>Осколок зеркала луны двурогой</i>
<i>И друзья – мальчишки,</i>	<i>Заоблачные дали снежных гор.</i>
<i>Стоя надо мной,</i>	<i>Весенние, в тюльпанах алых, степи</i>
<i>Весело хохочут</i>	<i>И белых хлопковых полей простор –</i>
<i>Над моей бедой.</i>	<i>Для глаз моих полны великолепя.</i>
<i>Все лицо и руки</i>	<i>Затем, что здесь явилась я на свет.</i>
<i>Залепил мне снег...</i>	<i>Навстречу жизни здесь глаза открыла,</i>
<i>Мне в сугробе горе,</i>	<i>И здесь, не зная горя с детских лет,</i>
<i>А ребятам смех!</i>	<i>Свободу я и счастье ощутила...</i>
[Мусурманова 2018: 6].	[Вульф 2018: 55]

В представленных текстах поэты обращаются к образу своего детства, где доминируют радостные краски. Если у русского поэта И. Сурикова детство – это снег, холод, катание на санках, смех; то в стихотворении узбекского поэта Зульфии детство – супа, яблоня, гранат, родничок, горы, земля в тюльпанах, хлопковые поля. Разные пейзажи, но объединяет любовь к родной земле, к родному дому.

Образ Родины также можно рассмотреть, предложив учащимся тексты С. Матусовского «С чего начинается Родина?» [<https://textypesen.co>] и С. Волкова «Моя Родина – Узбекистан» [Вульф 2018: 20]:

С чего начинается Родина?	Моя Родина – Узбекистан
<i>С чего начинается Родина?</i>	<i>Жемчужина в оправе скал,</i>
<i>С картинки в твоём букваре,</i>	<i>Пустынь, степей и рек;</i>
<i>С хороших и верных товарищей</i>	<i>Страна моя – Узбекистан,</i>
<i>Живущих в соседнем дворе.</i>	<i>С тобою я – навек!</i>
<i>А может, она начинается</i>	<i>Слезу от радости тайком</i>
<i>С той песни, что пела нам мать.</i>	<i>Стирает наш земляк,</i>
<i>С того, что в любых испытаниях</i>	<i>Завидя, как в краю чужом</i>
<i>У нас никому не отнять.</i>	<i>Взвивается наш флаг...</i>
<i>С чего начинается Родина?</i>	<i>Шурпа, лепешка, плов, шашлык –</i>
<i>С заветной скамьи у ворот.</i>	<i>Пусть будут на столе,</i>
<i>С той самой березки, что во поле,</i>	<i>И не погаснет ваш тандыр</i>
<i>Под ветром склоняясь, растёт...</i>	<i>У дома в махалле...</i>

В представленных текстах поэты обращаются к образу родины. Если у С. Матусовского Родина - картинка в букваре, хорошие и верные товарищи, песня матери, помогающая в любых испытаниях, березка во поле ..., то у узбекского поэта Родина – жемчужина в оправе скал: пустынь, степей и рек; национальные маркеры: махалля, тандыр (шурпа, лепешка, плов, шашлык).

Разные пейзажи, но объединяет любовь к родной земле, к родному очагу.

При изучении и сопоставлении этих слов, мы расширяем словарный запас учащихся, развиваем грамотную и правильно поставленную речь на русском языке и воспитываем толерантность.

Таким образом, при изучении русского языка учениками, не владеющими русским языком, предлагаем сравнительно-сопоставительный метод при объяснении ключевых понятий, тогда учащиеся лучше будут запоминать лексику. Тем самым, снимается и психологический барьер при изучении русского как иностранного языка.

Список литературы

Мусурманова Ю.Ю. Внеклассное чтение 4 [Текст] /Ю.Ю. Мусурманова. – Ташкент: ИПТД имени Чулпана, 2018. – 208 с.

Чтение в начальной школе. 3 книга [Текст] /составитель О. Вульф. - Ташкент: ИПТД "Узбекистан", 2018. - 320 с.

<https://www.inpearls.ru/1182164> (дата обращения – 20.11.2024)

<https://russianclassicalschool.ru/1085> (дата обращения – 25.11.2024)

<https://ru.wikipedia.org/wiki/> (дата обращения – 20.01.2025)

<https://textypesen.co> (дата обращения – 26.11.2024)

PHONETIC ECONOMY IN AZERBAIJANI: A STUDY OF DEMONSTRATIVE PRONOUNS IN HISTORICAL AND POETIC CONTEXTS

Konul Hasanova

*PhD in Philology, Associate Professor
Dean of the Faculty of Philology*

Summary. *This study examines the historical development and phonetic transformation of demonstrative pronouns in the Azerbaijani language, focusing particularly on the forms "ol", "şol/şul", and their simplified modern equivalent "o". In earlier stages of the language, especially until the end of the 18th century, these pronouns were used regularly, primarily in literary and poetic texts, and exhibited strong deictic functions. Over time, due to the principle of phonetic economy and natural linguistic evolution, the final consonant "l" in "ol" and "şol" was dropped, resulting in simpler, open-syllable forms. The pronoun "şol", derived from a fusion of "şu" and "ol", eventually became obsolete in Azerbaijani, although it continues to appear in older literary texts and dialects of other Turkic languages. Despite these phonetic reductions, the semantic content and referential function of these pronouns have remained stable. The study also highlights the interaction between language and culture, showing how these linguistic changes reflect broader cognitive and poetic trends. Comparative examples from Turkic languages (e.g., "ulduz" vs. "yıldız") reinforce the universality of phonetic simplification in language evolution.*

Keywords: *the Azerbaijani language, demonstrative pronouns, phonetic reduction, historical linguistics, linguoculturology.*

In the global language map, demonstrative pronouns are used to indicate objects that are either near or far. In various languages, demonstrative pronouns exhibit the characteristic of deixis, and this characteristic becomes prominent in different forms of the pronouns. In modern Azerbaijani, the ancient form of the demonstrative pronoun "o" was used more frequently until the end of the 18th century and primarily served as a determiner syntactically. However, after this period, specifically from the 18th century onward, the word seems to have lost its regular use and has become a stylistic feature primarily in poetic language. For example:

The demonstrative pronoun "ol" historically used in forms like: “Bəhrü mühitə duş kimi dəryayi əzəm oldu” (2, 48); “Mən ol canbazi-sərbazam fələk fəvqindədir daim” (3, 201), shows that the final "l" sound in "ol" has been dropped over time. This has led to the creation of a lexical unit with a deictic quality, which is a result of the principle of economy.

The pronoun "ol" has not undergone significant changes in its meaning and function. It has only been somewhat simplified and purified in its phonetic form over time. This simplification is a natural development. It has occurred not only with demonstrative pronouns but also with some parts of speech (both independent and auxiliary). The final consonant in the last closed syllable of words has weakened and dropped, leading to the stabilization of the word as an open-syllable form. For

example, in words like “ayrıq” (separate) – “ayrı” (separate), “bağlılıq” (connection) – “bağlı” (connected), “uluğ” (great) – “ulu” (great), and “kim” (who) – “ki” (who), the “l” sound has dropped in the demonstrative pronoun “ol”, resulting in a simpler form. This characteristic is also applicable to third-person pronouns. The transformation of “a” to “ya” in the cases other than the nominative of both demonstrative and third-person pronouns (e.g., “al-o”), as noted, is not only observed in Azerbaijani but also in other Turkic languages.

The pronoun “şol”. One of the pronouns used to refer to objects at a medium distance, as opposed to those that are close or far away, is “şol” or “şul”. It is no longer used in modern Azerbaijani literary language and spoken discourse. Historical texts of our language show that “ol” and “şol” were used in parallel up until approximately the 18th century. However, despite this parallel usage, the form “şol” was used less frequently than “ol”.

In the works of the great national poet Vagif, who reflected beautiful examples of the Azerbaijani language entering a new phase of development on the national linguistic ground, we can occasionally find the pronoun “şol”. From this period onwards, the word “şol” lost its normative status and fell out of use in the language.

In modern Turkic languages, this word is pronounced in two forms: “şol” and “şul”. For a long time, it was written as “şul” using the Arabic script. This is why it appeared in a variant form in Turkic languages. For example: “Şol əhd şol əmanət gər səndə var isə kaş.” “Şul binişani buldum anın kişani oldum” (2, 45); “Şol gədayi – ali – hummət talibi – didar mərt” (3, 58).

This form is occasionally encountered in the language of folk poets. For example:

*“Baxın imdi şol bülbülün zarinə,
Aşiq oldur kim sarıla yarinə” (4, 80)*

Certainly, these cannot be considered normal words in our literary language anymore, as historically, both pronouns “ol” and “şol” were used unevenly. Moreover, they did not deeply penetrate into the living speech and dialects. Therefore, by the 19th and 20th centuries, they had become obsolete and disappeared from our language.

As we will see below, the simplified form “şu”—which resulted from the dropping of the final “l” in the pronoun “şol/şul”—has also not been characteristic of the Azerbaijani language. The pronoun “şu” that we encounter in some instances dates back to relatively older periods. This form is reflected even if minimally in Nesimi’s language. For example: “Şu qasidi – fərruz qədəm ələminnətu illah.”

According to A.N. Kononov, the pronoun “şol” was formed from the combination of “şu” + “ol”. Each of these components was characteristic of a specific Turkic language. Even later, the separate use of “şu” and “ol” pronouns in Turkic languages is a clear proof of this. Due to the close relationships among these languages, the pronouns “şu” and “ol” merged into a single lexical unit “şol”.

The natural dropping of a vowel from the components of these parallel words is a typical phenomenon, as vowel reduction is frequently observed in our language. In Azerbaijani, when a word ending in a vowel combines with another word starting with a vowel, the final vowel of the first word is lost. For example, just as “Əli Əkbər” becomes “Ələkbır” and “Hacı Ağa” becomes “Hacağa”, the pronouns “şu” and “ol” also lost a vowel, resulting in “şol”.

From the brief explanation provided, we can conclude that “şol” has evolved in subsequent development processes by breaking into its components. In some Turkic languages, it has preserved its original forms—“ol” and “şol”—while in others, it has completely simplified phonetically. Similarly, the pronoun “ol” has also lost the consonant “l” and has stabilized in Azerbaijani as “o”.

The complex and multifaceted nature of the interaction between language and culture allows for a thorough examination of their mutual relationship and the principle of phonetic reduction in the process of human communication. The forms of phonetic reduction observed in the national ethnoses’ cognition should be considered formal reductions where the meaning remains unchanged despite the loss of a phoneme at the beginning, middle, or end of a word. As noted, although the ancient form of the pronoun “o” was “şol” or “ol”, its semantics have not changed. The nuances of the pronoun’s referential function remain intact.

This can also be observed in contemporary poetic examples: *Bu tayın toyuna o tay baxırdı, ana çöhrəsində yaş oynayırdı. O taydan bu tayı görməmək çətin – gözlər bu sahilə dikili imiş... ikiyə*

ayrılan bir məmləkətin sən demə toyunda ikili imiş ("This side's wedding was watched by the other side; Tears played on the mother's face. It was hard to see this side from the other side— Eyes were fixed on this shore... In a land divided in two, it turns out the wedding was a dual affair") (1, 40).

Linguoculturology, which addresses the mutual semantic relationship between language and culture, suggests that the principle of phonetic reduction should be characterized as a universal category in poetry. By comparing the principle of phonetic reduction on the phonetic level in poetry with the historical and modern aspects of words, certain cognitive outcomes can be observed. For example, the word "ulduz" (star) is used in its current form in Turkic languages such as Azerbaijani, Kyrgyz, and Uzbek, whereas in other Turkic languages it is used in a closed form due to the influence of sounds like "y," "d," "ç," and "s." We believe that the variant "yıldız" is older. The principle of phonetic reduction in "ulduz" in Azerbaijani, Kyrgyz, and Uzbek has occurred due to the dropping of the "y" consonant. According to detailed dictionaries, while "ulduz" is characteristic of Azerbaijani, Kyrgyz, and Uzbek, the "yıldız" variant is found in Altai, "yılduz" in Nogai, "yulduz" in Old Turkic, Karakalpak, Kumyk, and Yenisey monuments, "yultuz" in Old Turkic, "yıldız" in Ottoman Turkish, Gagauz, Karakalpak, Tatar, "juldöz" in Uzbek, "dıldız" in Altai, "çiltuz" in Tuvinian, "sıldız" and "suluz" in Yakut. Even though "ulduz" is translated as "star" in English, it denotes the name of a celestial body and holds the same semantic meaning in the global language model.

In poetry, the most frequently used and metaphorically functional word is "ulduz" (star). For example: "One of us is from the star, one from the moon, Yet we still lack love for ourselves. What if many take from the homeless, Our homeland still lacks a home" (1, 25). In poetry, the word "ulduz" is often motivated by themes of beauty.

Conclusion. The evolution of demonstrative pronouns in the Azerbaijani language, particularly the transition from "ol" and "şol" to the modern form "o", reflects broader phonetic, morphological, and cultural dynamics that characterize Turkic languages. This transformation, driven by the principle of phonetic economy, demonstrates how linguistic forms can undergo simplification without losing their core semantic or deictic functions. While the forms "ol" and "şol" have become obsolete in contemporary Azerbaijani, their remnants in historical texts and poetic usage highlight the deep cultural and literary value they once held. Moreover, the comparison of these developments with parallel forms in other Turkic languages confirms the universality of phonetic reduction and its role in the natural progression of language. Ultimately, the study of these pronouns not only contributes to our understanding of historical linguistics and Turkic philology but also reveals the intricate relationship between language, cognition, and cultural identity.

References

1. Adil Cəmil. Ürəyimdə bir haray var. Bakı, "Yazıçı", 1992, 192 s.
2. Nəsimi İ. Seçilmiş əsərləri. Bakı, Azərnəşr, 1968, 280 s.
3. Xətai Ş.İ. Əsərləri. II cild. Tərtib edən: Ə.Məmmədov. Bakı, "Azərnəşr", 1973, 461 s.
4. "Kitabi Dədə Qorqud" ensiklopediyası. I cild, Bakı, "Yeni nəşrlər evi", 2000, 401 s.

AZƏRBAYCAN VƏ AVROPADA ONLAYN TƏHSİL PROQRAMLARI VƏ PEDAQOJİ YANAŞMALAR

Könül İbrahim qızı Səmədova

Filologiya elmləri doktoru, professor

ADPU-nun Müasir Azərbaycan dili kafedrasının müdiri

samedovakonul74@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0003-4061-9775>

Xülasə: *Son illərdə dünya miqyasında təhsil sektoru mühüm dəyişikliklərə məruz qalmış, texnoloji inqilab təhsil metodlarını, yanaşmalarını və quruluşlarını əhəmiyyətli şəkildə dəyişdirmişdir. Digital təhsil və onlayn təhsil proqramları bu dəyişikliklərin önəmli komponentlərindəndir. Xüsusilə, COVID-19 pandemiyası dünyada təhsil sektorunun rəqəmsallaşmasına sürətləndirici təsir göstərmişdir. Azərbaycanda və Avropada onlayn təhsil proqramları və pedaqoji yanaşmalar, müasir dövrün tələblərinə cavab verən təhsil sistemlərinin formalaşmasına töhfə verməkdədir.*

Açar sözlər: *onlayn təhsil, distant təlim, müqayisəli təhsil tədqiqatları, təlimdə Avropa modelləri*

Summary: *in recent years, the education sector worldwide has undergone important changes, the technological revolution has significantly changed the methods, approaches and structures of Education. Digital education and online education programs are important components of these changes. In particular, the COVID-19 pandemic has had an accelerating impact on the digitalization of the education sector around the world. Online educational programs and pedagogical approaches in Azerbaijan and Europe contribute to the formation of educational systems that meet the requirements of modern times.*

Keywords: *online education, distance learning, comparative Educational Research, European models in training*

Tədqiqatda Azərbaycan və Avropada onlayn təhsil sahəsindəki inkişaf, onlayn təhsil proqramlarının tətbiqi və pedaqoji yanaşmaları müqayisə edəcəyik. Məqsəd, hər iki regionda digital təhsilin necə inkişaf etdiyini, bu prosesdə qarşılaşılan çətinlikləri və gələcək perspektivləri ətraflı şəkildə araşdırmaqdır.

Azərbaycan son illərdə təhsilin rəqəmsallaşması sahəsində əhəmiyyətli irəliləyişlər əldə etmişdir. Dövlətin təhsil siyasətində digital təhsil, xüsusilə onlayn təhsil proqramları və texnologiyaların tətbiqi prioritet sahələrdən biri kimi müəyyən edilmişdir (2).

Azərbaycanda müxtəlif onlayn təhsil proqramları mövcuddur. Məsələn, "Məktəb" təhsil portalı, "Edu.az" platforması və "iTeach Azerbaijan" layihəsi, şagirdlər və müəllimlər üçün müxtəlif onlayn təhsil resursları təklif edir. Bu platformalar vasitəsilə şagirdlər evdən çıxmadan dərslərini davam etdirə, müəllimlər isə pedaqoji biliklərini artırmaq üçün təlimlərə qatılırlar (3).

2020-ci ildən etibarən COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar olaraq Azərbaycanda təhsil müəssisələri rəqəmsal tədris metodlarına keçmiş, müxtəlif dövlət və özəl məktəblər onlayn dərslər təşkil etmişdir. Təhsil Nazirliyi tərəfindən təqdim olunan "Microsoft Teams" və "Zoom" kimi onlayn platformalar, təhsil prosesini davam etdirməyə imkan vermişdir.

Azərbaycanda onlayn təhsil prosesində müəllimlərin pedaqoji bacarıqları vacibdir. Müəllimlərə yönəlmiş təlimlər, rəqəmsal alətlərin effektiv istifadəsi və şagird mərkəzli yanaşmaların tətbiqi əhəmiyyət kəsb edir (4). Müəllimlər üçün xüsusi təlim proqramları təşkil olunur ki, bu da onların şagirdlərin onlayn dərslərə daha yaxşı uyğunlaşmalarını təmin edir.

Hələ də bir çox regionlarda, xüsusilə kənd yerlərində internetin zəif olması və texnoloji avadanlıqların çatışmazlığı, onlayn təhsilin effektivliyini məhdudlaşdıran əsas amillərdən biridir. İnfrastrukturun qeyri-kafi olması nəticəsində, həmin ərazilərdə yaşayan şagirdlər və tələbələr onlayn dərslərə tam şəkildə qoşula bilmir, dərslər materiallarını əldə etməkdə çətinlik çəkir və müəllimlərlə interaktiv ünsiyyət qurmaq imkanından məhrum olurlar.

Bu çətinliklər təhsil prosesində bərabərsizliyi artırır və regionlar arasında rəqəmsal uçurumun dərinləşməsinə səbəb olur. Şəhərlərdə yaşayan şagirdlər yüksək sürətli internet, müasir kompüter və digər texnologiyalardan faydalana bildiyi halda, kənd yerlərində yaşayanların bir çoxu ya ümumiyyətlə internetə çıxışı olmayan şəraitdə, ya da çox məhdud imkanlarla təhsil almağa məcbur qalır.

Bundan əlavə, texnoloji avadanlıqların əlçatan olmaması, xüsusilə aztəminatlı ailələrin övladları üçün ciddi problem yaradır. Bir ailədə birdən çox şagirdin təhsil aldığı hallarda, kifayət qədər cihazın olmaması onların eyni vaxtda dərslərə qoşulmasını çətinləşdirir. Həmçinin, bir çox ailələrdə valideynlər texnologiyadan istifadə sahəsində bilik və bacarıq baxımından məhdud imkanlara malik olduqları üçün uşaqlarına onlayn təhsil prosesində lazımı dəstəyi verə bilmirlər (4).

Digər vacib məqam isə müəllimlərin və təhsil işçilərinin onlayn tədris metodlarına tam adaptasiya oluna bilməməsidir. İnternet problemi ilə yanaşı, bəzi müəllimlər rəqəmsal platformalardan istifadə bacarıqlarına tam yiyələnmədikləri üçün dərslərin keyfiyyəti də zərər görür. Bəzi hallarda isə interaktiv öyrənmə mühitinin yaradılması üçün lazımı resurslar olmadığından, distant təhsil prosesində effektiv ünsiyyət və iştirak təmin edilə bilmir.

Bu problemlərin həlli üçün dövlət və qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən genişmiqyaslı tədbirlərin görülməsi zəruridir. Kənd və ucqar regionlarda internet infrastrukturunun gücləndirilməsi, texnoloji avadanlıqların əlçatanlığının artırılması və müəllimlərin rəqəmsal bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi üçün xüsusi təlim proqramlarının təşkil edilməsi mühüm addımlar

kimi qiymətləndirilə bilər. Həmçinin, dövlət və özəl sektorun əməkdaşlığı çərçivəsində əztəminatlı ailələr üçün subsidiyalı texnologiya təminatı proqramları həyata keçirilə bilər.

Beləliklə, onlayn təhsilin effektivliyini artırmaq və bərabər təhsil imkanlarını təmin etmək üçün həm infrastrukturun yaxşılaşdırılması, həm də pedaqoji və texnoloji bacarıqların inkişaf etdirilməsi istiqamətində davamlı islahatlara ehtiyac var.

Avropa ölkələrində digital təhsil sahəsi daha uzun müddətdir inkişaf edir. Avropa İttifaqının təhsil siyasətləri çərçivəsində, rəqəmsal bacarıqların inkişafı, təhsilin inklüzivliyi və yenilikçi tədris metodlarının tətbiqi nəzərdə tutulur.

Avropa İttifaqı, 2018-ci ildən etibarən "Digital Education Action Plan" (Rəqəmsal Təhsil Fəaliyyət Planı) çərçivəsində rəqəmsal təhsilin inkişafını təşviq edir. Bu plan, məktəblərdən ali təhsil müəssisələrinə qədər hər bir səviyyədə təhsil sistemlərinin rəqəmsallaşmasını dəstəkləyir (6, 89). Avropada onlayn təhsil və blended learning (qarışıq təhsil) modelləri geniş şəkildə tətbiq olunmaqdadır.

Avropada çox sayda onlayn təhsil platforması və proqramı mövcuddur. Məsələn, "Erasmus+" proqramı çərçivəsində tələbələr və müəllimlər üçün onlayn təhsil və təlim imkanları yaradılır. Bununla yanaşı, "Coursera", "edX", "Udemy" kimi beynəlxalq onlayn təhsil platformaları Avropada geniş şəkildə istifadə olunur. Bu platformalar, müxtəlif sahələrdə ixtisaslaşmış tədris proqramları təklif edir və həmçinin fərdi inkişaf üçün geniş imkanlar yaradır.

Avropada müəllimlərin rəqəmsal bacarıqları üzərində xüsusi diqqət yetirilir. Avropa ölkələri, müəllimlərin digital alətləri effektiv şəkildə istifadə etmələrini təmin etmək üçün müxtəlif təlim proqramları həyata keçirirlər. Beləliklə, müəllimlər yalnız dərsləri onlayn formada təqdim etməyi deyil, həm də şagirdlərin fərdi təhsil tələblərinə uyğun şəkildə tədris materiallarını hazırlamağı öyrənirlər.

Avropa ölkələrində də bəzi çətinliklər mövcuddur. Bu çətinliklər arasında rəqəmsal avadanlıqların müxtəlif bölgələrdə bərabər paylanmaması, müəllimlərin və tələbələrin texnologiya ilə əlaqəli biliklərinin bəzən yetərsiz olması qeyd edilə bilər. Bununla yanaşı, avropalı təhsil müəssisələri gələcəkdə daha inklüziv və ədalətli digital təhsil mühitinin yaradılmasına yönələn layihələr üzərində işləyirlər.

Azərbaycan və Avropa arasında onlayn təhsil proqramlarının tətbiqi və pedaqoji yanaşmalar baxımından bəzi oxşarlıqlar və fərqliliklər mövcuddur. Hər iki regionda onlayn təhsil proqramları genişlənmiş və müxtəlif tədris alətləri tətbiq edilmişdir. Ancaq Avropa ölkələrində digital təhsil sahəsində daha geniş bir təcrübə mövcuddur və burada təhsil siyasətləri daha da təkmilləşdirilmişdir. Azərbaycanda isə rəqəmsal təhsil inkişaf etməkdədir, amma bəzi çətinliklər hələ də mövcuddur, xüsusilə kəndlərdə internetin zəif olması və texnoloji avadanlıqların çatışmazlığı.

Hər iki regionda da müəllimlərin digital bacarıqları üzərində daha çox işləmək və texnoloji vasitələrdən daha effektiv istifadə etməyə yönəlik təlimlər artırılmalıdır. Gələcəkdə digital təhsil sahəsində daha çox əməkdaşlıq və təcrübə mübadiləsi, həmçinin bərabərsizliklərin aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlər görülməlidir.

Nəticə: Onlayn təhsil həm Azərbaycanda, həm də Avropada təhsilin gələcəyini formalaşdıran mühüm bir komponentdir. Sürətlə inkişaf edən texnologiyalar və rəqəmsal transformasiya təhsil sistemlərinin ənənəvi çərçivələrdən çıxaraq daha çevik və innovativ modellərə keçməsinə səbəb olmuşdur. İnternetin geniş yayılması, süni intellekt, artırılmış və virtual realıq texnologiyaları, habelə adaptiv öyrənmə sistemləri onlayn təhsilin keyfiyyətini artıraraq onu daha cəlbedici və effektiv edir. Bütün bu proseslər göstərir ki, onlayn təhsil proqramları, müasir pedaqoji yanaşmalar və rəqəmsal bacarıqların inkişafı təhsil sistemlərinin global miqyasda daha inklüziv, əlçatan və effektiv olmasına töhfə verəcəkdir. Gələcəkdə süni intellekt əsaslı fərdiləşdirilmiş öyrənmə, oyunlaşdırma metodları və virtual realıq əsaslı dərslər kimi innovativ yanaşmaların tətbiqi ilə onlayn təhsilin keyfiyyəti daha da artacaq və təhsil bütün yaş qrupları üçün daha əlverişli hala gələcəkdir.

Bu iş Azərbaycan Elm Fondunun maliyyə dəstəyi ilə yerinə yetirilmişdir - Qrant № **AEF-MCG- 2022-1 (42)-12/12/5-M-12**

Ədəbiyyat

1. Palloff R. M., & Pratt K. *The excellent online instructor: Strategies for professional development*. Jossey-Bass. 2011.

2. Azərbaycanca onlayn təhsilin inkişafı üzrə milli strategiya. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Bakı, 2022
3. Həsənova G. Onlayn təhsil platformalarının pedaqoji imkanları və çağırışları. *Azərbaycan Təhsil Jurnalı*, 8, Bakı, 2021, s. 45-62.
4. Məhərrəmov S. Azərbaycanda rəqəmsal təhsil: problemlər və perspektivlər. *Elm və İnnovasiya*, 5(2), Bakı, 2023, s. 112-126.
5. Qarayev N. Pandemiya dövründə onlayn təhsil: Azərbaycan və Avropa təcrübəsi. *Azərbaycan Universiteti Elmi Xəbərlər*, 10, Bakı, 2020, s.75-89.
6. Holmberg B. *The evolution, principles, and practices of distance education*. BIS Verlag. 2005. 202 p.

MAHMUD KASHGARI'S 'DIVAN' IN PROFESSOR ISMAYIL KAZIMOV'S RESEARCH

Mahire Huseynova
Doctor of Philological Sciences, Professor
Vice-Rector for International Relations of ASPU

Summary. *Turkology, including Azerbaijani linguistics and the comparative study of Turkic languages, is fundamentally linked with the name of Mahmud al-Kashgari, the founder of comparative Turkic linguistics. The scientific-theoretical and practical foundations of Turkology and Azerbaijani linguistics can be established at a high level through this encyclopedic work. The great encyclopedic scholar and the first renowned Turkologist, Mahmud al-Kashgari, is studied worldwide. In Azerbaijan, extensive work has been carried out on the study of al-Kashgari's legacy. This article analyzes the Turkological contributions of Prof. I.B. Kazimov, particularly his research related to Mahmud al-Kashgari.*

Keywords: *Turkological research, language history, Mahmud al-Kashgari's Divan, encyclopedia, Turkological linguistics.*

Mahmud al-Kashgari's *Divanü Lüğat-it-Türk* is the most significant, valuable, and ancient work of Turkology in terms of its volume, content, and the time it was written. As a precious source of our language, history, and culture from a millennium ago, the work opens new horizons in science, enabling broader and deeper research. Turgut Günay emphasizes that since the work contains the lexical wealth of the 11th-century Turkic world, it will be extensively used in lexical and etymological studies as well as textual analysis.

As early as 1972, the first issue of the former *Turkologiya* journal was dedicated to major issues in the life and activity of this great Turkologist.

The monograph "*Mahmud al-Kashgari's Divan and Contemporary Turkic Languages*" by Prof. Dr. Ismayil Kazimov, Head of the Department of Turkic Languages at the Nasimi Institute of Linguistics of ANAS, is dedicated to the historical-genetic and structural-functional analysis of the words in this valuable work from phonetic, grammatical, and lexical-semantic perspectives. The monograph begins with an introduction titled "*The beginning of virtue and etiquette is language.*" It emphasizes that al-Kashgari's *Divanü Lüğat-it-Türk* is not merely a dictionary, but a mirror that reflects the characteristics of its time, a reliable source that brings the thoughts of a millennium ago into the present day. The words, expressions, sentences, literary examples—poems, proverbs, wise sayings—used in the *Divan* still resonate today.

Written in Khakani Turkic, which served as the literary language of Turkestan during its era, the *Divan* was capable of meeting the needs of its time. Mahmud al-Kashgari considered this language the root of virtue, stating: "The root of virtue is language."

The widely cited idea "The limits of my language are the limits of my world" can be seen as stemming from Mahmud al-Kashgari's visionary thinking.

Prof. Kazimov views the *Divan* as a unique and multi-layered work and proves its author to be the founder of Turkology. Quoting the scholar A.N. Kononov, he notes that *Divanü Lüğat-it-Türk* is a treasure trove of refined and detailed phonetic, grammatical, and lexical observations on Turkic languages, and provides rare linguistic, ethnographic, folkloric, geographical, and historical data on various Turkic tribes.

Kazimov's analysis suggests that the historical aspects of modern Azerbaijani linguistics—its grammar, lexicology, and syntax—should be explored through the lens of al-Kashgari's traditions. It is essential to define the intersection (succession) points that connect the great Turkologist's traditions with modern linguistics. Comparisons conducted and to be conducted should be systematized across languages and dialects.

According to the author, *Divan* plays a crucial role in the development of Azerbaijani studies, Turkism, scientific linguistics, classification of Turkic languages, lexicographic studies, understanding of historical development of nations and languages, research into ancient Turkic folklore, and even in the creation of historical grammar of Turkic languages.

The book comprises four chapters and an appendix. Chapter I explores the phonetic features of the *Divan*, showing that it is among the most valuable sources for studying the phonemic system of Turkic languages. The *Divan* provides extensive explanations for sound phenomena such as sound changes, alternations, morphophonemic combinations, and vowel harmony. Al-Kashgari also classified the distribution of Turkic tribes according to sound alternations (j-d-t-z), revealing regional phonetic variations in the same word, e.g., *mün-bün* (soup), *bart-bardak* (cup).

Kazimov further reveals the complexity behind the phonetic evolution of ancient Turkic dialects and highlights how sound transitions not only created variants but also identified the speech territories of different tribes. These sound changes reflect a hierarchy or systematic dependency among dialects, vital for identifying the root mechanisms in related languages.

Chapter II focuses on the lexical-semantic features of the *Divan*. The author studies naming principles of objects, attributes, actions, and processes specific to various tribes living in the same area. He categorizes the lexicon into “Oghuz words” and words belonging to other tribes. Of the 285 identified Oghuz words, 162 are still used in Turkish, 125 in Azerbaijani, 118 in Turkmen, and 73 in Gagauz. Kazimov also catalogues words used by Kipchaks, Karluks, Kashgars, Ganjaks, Suvars, Sogds, Bulgars, Khagans, Batghans, Toxsil, and Khotans.

Kazimov's study of the Arghu tribe, presented during the “Mahmud al-Kashgari Year” in Rize, Turkey (2008—“The Year of Spiritual Wealth”), details 53 Arghu words (e.g., *balık* = mud, *böri* = wolf, *tevey* = camel). He identifies “Arghu” as meaning “between two rivers,” referring to settlements between Talas and Balasagun.

He also investigates the etymology of the Seljuk name, noting its mention in *Divan* as the name of the grandfather of the Seljuk sultans (*Sübaşı Selçuk*). This research highlights the historical significance of the Seljuks, their connection with Turkmen Oghuzs, and their cultural legacy. Kazimov elaborates on the Kınık (Qınıq) tribe's name—Seljuk's ancestors—interpreting it as “noble place,” “industrious,” or “beloved in visible places,” and notes their descendants still reside in the Shaki region of Azerbaijan.

Kazimov further examines the Khalaj and Baydili tribes as part of the Seljuk Oghuz union. His paper “*Etymological Studies on Seljuk Ethnic Names*” was presented in 2009 in Ashgabat. As research expands, he believes more historical and etymological facts will emerge.

One of Kazimov's noteworthy works is “*The Millennial Circular Map of the Turkic World*”, where he highlights Mahmud al-Kashgari's pioneering work in creating the world's first circular map. In it, Central Asia is depicted as the world's center, with significant details about ancient nations, cities, and states. Azerbaijan appears as entry 92 (“Azərbaydağan”), and the Caspian Sea is labeled “Abisgün.” Kazimov explains the map's use of color symbolism and calls it an essential work in the field of historical cartography.

Conclusion. In conclusion, Mahmud al-Kashgari's *Divanü Lüğat-it-Türk* stands as a cornerstone in the field of Turkology, providing invaluable insights into the phonetic, grammatical, and lexical features of Turkic languages from the 11th century. The contributions of Professor İsmayıl Kazimov in studying this monumental work have significantly advanced our understanding of the historical and cultural dimensions of Turkic languages, particularly in the context of Azerbaijani linguistics. Kazimov's detailed analysis not only illuminates the linguistic intricacies of al-Kashgari's text but also underscores its relevance to modern Turkic language studies, etymology, and folklore.

Kazimov's research bridges the gap between the linguistic traditions of the past and contemporary studies, demonstrating the importance of *Divanü Lüğat-it-Türk* as both a historical

artifact and a living resource for the continued development of Turkic linguistics. By exploring the phonetic systems, lexical semantics, and historical connections within the *Divan*, Kazımov has enhanced our understanding of the linguistic legacy of the Turkic-speaking world, paving the way for further research into the evolution and diversification of Turkic languages. This work not only honors the legacy of Mahmud al-Kashgari but also reinforces the ongoing relevance of his contributions to the field of Turkology.

References

1. Turğut Günay. Yazılışının 900 Yıldönümünə Doğru Divanü lüğat-it-türk. 2004
2. Kazımov İsmayıl. Mahmud Kaşğari “Divan”ı və çağdaş türk dilləri”, Bakı, “Elm və təhsil”, 2014, 224 səh.
3. Kaşğari M. Divani-lüğat-it-türk. I cild, Bakı, “Ozan”, 2006.
4. Казымов Исмаил. О происхождение сельджукских этнических названий «Кынык» и «Кайы». Selcuklar dövrünün edebiyatı ve medeniyeti. Aşqabad, 2009

EĞİTİMDE YAPAY ZEKA KULLANIMINDA ETİK PROBLEMİ

Oğün Yavuz

Öz

Yapay zekanın kullanılması biz öğretmenler dahil herkes tarafından teşvik edilmektedir, fakat etik boyutları üzerinde yeterince durulmamaktadır. İnsanlık yapay zekâ ile karşılaşana kadar teknolojinin ortaya çıkardığı pek çok yenilikte daima yeniliklerle birlikte etik konusunu da tartışmıştır. Günümüzde ise hayatımıza oldukça hızlı bir şekilde giren yeniliklerin eğitimdeki kullanımında yeterince tartışmadığımızı görmek böyle bir makalenin yazılmasında temel fikri sağladı. Teknolojinin bize getirdikleri kadar bizden götürme ihtimali olan unsurlar da ele alınarak yapay zekanın kullanımında ortaya çıkan durumlar ele alındı. Bu makalenin amacı konuyu tartışılabilir hale getirerek eğitim ortamında daima temel gayelerimizden biri olan etik değerlere yapay zekanın entegrasyonunu sağlamaktır. Makalemizde temel olarak yapay zekâ kullanımında öğretmenin ve öğrencinin temel etik değerleri dikkate alması ve bunun dahilinde eğitim sürecinin planlanması üzerinde durulmaktadır. Neyi kullandığımız kadar nasıl kullandığımız sorusu eğitimin temel taşlarından biridir ve üzerinde durmaya değerdir.

The Ethical Issue of Artificial Intelligence Use in Education

Abstract

The use of artificial intelligence (AI) is widely encouraged by both educators and society at large; however, its ethical dimensions have not been sufficiently addressed. Throughout history, humanity has often discussed the ethical implications of technological advancements. In contrast, the rapid integration of AI into daily life and education has occurred with limited ethical debate. This article emerges from the need to highlight this overlooked aspect. By examining not only the benefits but also the potential drawbacks of AI in educational settings, this study aims to bring attention to the importance of integrating ethical values into AI applications in education. The paper primarily focuses on the ethical responsibilities of teachers and students in using AI and emphasizes the need to plan educational processes accordingly. The central question posed—not only what we use, but how we use it—is presented as a foundational concern in the educational landscape.

1.Giriş: Etik ve Yapay Zekâ

Etik iyi ve kötü davranışları, doğru ve yanlış ayırt etmemizde bize yardımcı olan değerler bütünüdür. Sözlük anlamı olarak etik; töre bilimi, ahlak bilimi, ahlaki, ahlakla ilgili olarak tanımlanmaktadır. Buradan hareketle etik bizim bir şeyi yaptıktan sonra gelen “nasıl” yaptığımız sorusunun cevabıdır. Öte yandan eğitime bakarsak Güncel Türkçe Sözlük’te eğitim kavramının tanımı ise şu şekildedir:” Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme; terbiye” (<https://sozluk.gov.tr/>) Bu noktada kişilik gelişimi kavramı özellikle dikkate değerdir. Kişilik aile, çevre, kalıtım gibi pek çok farklı durumdan etkilenen bir olgudur. Günümüzde belki çevre faktörünün içine alabileceğimiz yapay zekâ hem çocuğun eğitsel hem de ahlaki yönünün gelişiminde etkili olabilecek bir faktördür. Bu açıdan incelendiğinde

öğretmenlerin yapay zekâ kullanımında ortaya çıkan etik sorunlar doğrudan öğrenciye yansıtacağı için incelenmeye değerdir.

Burada detaylıca konuya eğilmeden önce yapay zekanın ne olduğunu da tanımlamak ve tanımından hareketle sorunları ortaya koymak önemli olacaktır. Yapay zekâ kavramı ilk olarak 1955 yılında John McCarthy tarafından ortaya atılmıştır ve “zeki makineler yapmanın bilimi” olarak tanımlanmıştır. Güncel Türkçe Sözlük’te ise” “Bir bilgisayarın, bilgisayar kontrolündeki bir robotun veya programlanabilir bir aygıtın insana benzer biçimde algılama, öğrenme, fikir yürütme, karar verme, sorun çözme, iletişim kurma vb. işlevleri sergileyebilme yeteneği” olarak izah edilmiştir. Buradan hareketle yapay zekanın genelde bir robot ya da insan kontrolünde olduğunu anlayabiliriz, bu kontrolü sağlayan ise eğitim söz konusu olduğunda sınıftaki öğretmendir.

Yapay zekânın icadından itibaren ana hedeflerinden biri, insan yerine hareket edebilen ve akıl yürütebilen gelişmiş sistemler üreterek, karmaşık görevleri yerine getiren yazılım sistemleri oluşturmak olmuştur (Martinez-Miranda ve Aldea, 2004, s.21) İnsan yerine hareket edebilen sistemlerin eğitimde ne derece kullanılacağına sınırı ise bizler için belirleyici bir tartışma konusudur. Bu sebeple makalemizde öncelikli olarak eğitim ortamında yapay zekâ kullanımında öğretmenin sorumluluğu konusu ele alınacak.

1.1.Öğretmenin Rol Devri:

Yapay zekâ uygulamaları öğretmene eğitim sürecini planlama, sürdürme ve değerlendirme aşamalarında destek olabilecek pek çok alt yapı sunar. Bunların öğretmen tarafından kullanılarak öğrenme ortamının zenginleştirilmesi istenen bir durumdur. Fakat öğretmen teknoloji kullanımında aşırıya kaçıp görev ve sorumluluklarını yapay zekaya devredebilir. İnsan faktörünün ortadan çekilmesine neden olabilecek olan bu durum öğretmenin etik sorumluluklarını terk etmesi anlamına gelecektir. Oysaki her ne kadar gelişmiş olsa da yapay zekâ ve insan zekâ arasında bazı açılardan hala büyük farklılıklar vardır. Howard Gardner tarafından 1993 yılında yayımlanan ve geleneksel zekâ anlayışının dışına çıkan Çoklu Zekâ kuramı olarak bildiğimiz çalışmalar bize zekanın pek çok farklı tarafını keşfettirmişti. Bu zekâ türlerinin tamamı konumuz dahilinde olmadığından, makalemize uygun olarak duygusal zekâ üzerinde duralım. Öğrenme ortamı; öğretmen, öğrenci, aile, fiziksel şartlar gibi objektif ve subjektif pek çok girdiyi barındırır ve öğretmen eğitim sürecini buna göre planlar. Bu planlama dahilinde öğretmenin herhangi bir girdiyi dikkate almaması büyük eksikliklere yol açar. Örneğin aile konusunun işleneceği bir sınıf ortamı öğrencilerin ailesi hakkında detaylara sahip olan öğretmen tarafından inceliklerle planlanır, burada öğretmende ki duygusal zekâ ön plana çıkar ve öğrenciler hakkındaki ön bilgileri kullanarak eğitime şekil verir. Duygusal zekâ, kendisinin ve başkalarının duygusal durumunu doğru bir şekilde değerlendirme ve bu bilgileri sonraki düşünme ve eylemlere uyum sağlayarak, yönetmek ve yönlendirmek için kullanma kapasitesidir (Salovey ve Mayer, 1990, s.185). Oysaki yapay zekanın bir duyguya sahip olmadığı ve sadece duyguları taklit ettiği bilinmektedir. Yapay zekanın duyguları da ondaki tüm parametreler gibi tasarlanmıştır ve yazılan kodlardan ibarettir. Bu durumda öğretmen eğer süreç içindeki eğitimin aşamalarını yapay zekaya devrederse yönetme ve yönlendirme gücünü sınıfta kaybedecektir. Onun etik ve mesleki sorumluluğunu bu araçlara bırakması öğrenciler için olumsuz pek çok sonuç doğuracaktır.

Duygusal zekâ kavramına biraz daha eğilelim. Duygusal zekâ becerilerini geliştirmek, bireylere kişisel gelişim, performans, problem çözme ve ilişkileri geliştirme kapasitesi sağlar (Salovey ve Mayer, 1990, s.187) Daniel Goleman (1995, s.12) ise duygusal zekâyı, kendi duygularımızı ve diğerlerinin duygularını tanıma, kendimizi motive etme, duyguları kendimizde ve ilişkilerimizde iyi yönetme kapasitesi şeklinde tanımlamıştır. Bu bakış açılarından hareketle de iyice anlaşılabilir ki yapay zekanın eğitim sürecinde öğretmenin önüne geçmesi büyük sorunlar ortaya çıkarabilir. Zira duygusal zekaya sahip olmayan bu araçları, örneğin değerlendirme sürecinde koşulsuz bir şekilde kullanmak çocuğun eğitim hayatında ciddi sorunlara yol açacaktır. Bunu bir örnek üzerinden somutlaştıralım: Sınavdan düşük almış bir öğrencinin sınav kâğıdı bir yapay zekâ uygulaması tarafından değerlendirildiğinde sadece düşük aldığı ortaya koyulur. Oysaki öğretmen değerlendirme sürecini kendi planladığında öğrencinin hasta olduğunu ya da ailevi problemleri olduğunu da düşünerek öğrenciyi başka bir zamanda değerlendirmek gerektiğini düşünebilir. Öğretmenin bu tutumu öğrencinin derse ve okula bakışının olumlu şekillenmesinde başat bir rol oynayacaktır.

Yine örneğin öğrenciden bir günlük tutarak gün içinde yaptıklarını anlatmasını istediğimiz bir ödev düşünelim. Öğrenci bu yaşantısını dil bilgisi kuralları ve edebi açıdan çok doğru şekilde ifade edip yapay zekâ tarafından geçerli bir puan alabilir ancak öğrencinin günlük hayatına dair verdiği detaylar atlanmış olur. Bu detaylar eğitimin psikolojik temellerini bilen öğretmen için önemlidir ve aile içinde şiddet görme gibi hızla önlem alınması gereken durumlar olabilir, öğretmen bu gibi durumlarda kontrolü teknolojiye bıraktığında önemli noktaları gözden geçirir. Etik olarak öğretmenin sınıf içi sorumluluğunu terki bir çocuğun hayatını dahi etkileyebilir. Unutulmamalıdır ki eğitim ortamında çok küçük gözlemler aslında çok değerli mesajlar almamıza ve eğitim sürecine müdahale etmemize imkân sağlar. Bu nedenle öğretmenin mesleki etikler açısından sorumluluklarının farkında olması ve ortamdaki gözlem becerisini canlı tutması zaruridir. Öğretmen insan hayatını şekillendiren bir sanatçı olduğunu göz önünde bulundurmalıdır.

1.2.Öğrencinin Rol Devri

Aristoteles Metafizik kitabının girişinde şöyle söyler:” İnsan doğal olarak bilmek ister.” İnsan Aristoteles’in dediği gibi bilmediği şeyi öğrenmek isteyen, merak unsuruyla ön plana çıkan bir varlıktır. Yapay zekanın öğrenci tarafından ölçsüz şekilde kullanılması insanın bilme isteğinin terk edilmesine doğru giden kapıyı açar. Ayrıca Dale’in yaşantı konisi açısından baktığımızda öğrenmenin yapay zekâ uygulamalarıyla sınırlanması da ayrıca öğrenmenin kalıcılığını olumsuz etkileyecektir. Stephen Hawking ve meslektaşları yapay zekanın uzun vadede kontrol edilip edilemeyeceğinin önemli olduğunu vurgulamıştı. Benzer bir sorunla günümüzde karşı karşıyayız, yapay zekanın değil yapay zekanın kullanım sıklığı ya da şeklinin kontrolünde zorlanıyoruz. Öğrencilerinin gelişiminde önemli olan ödev, proje gibi eğitim unsurları öğrenciler tarafından yapay zekâ uygulamalarıyla kısa sürede yapılabilmektedir. Bu öğrencinin bilgiye emek verme durumunun ortadan kalkmasına ve bilginin kalıcılığının da azalmasına neden olacaktır. Öğrenci etik vazifesi olan ödev, proje gibi çalışmalarını yapay zekaya yaptırarak öncelikle ahlaki açıdan yanlışa düşmekte ve ikinci olarak da öğrenme ve zihinsel süreçleri kullanma becerisini kaybetmektedir. Bu nedenle öğrencinin bu uygulamaları kullanma biçimi ve kullanım süresi üzerinde öğretmen tarafından dikkatle durulmalı, öğrencilerin somut yaşantılar edinmesi gereken çalışmalara ağırlık verilmelidir. Örneğin dil öğretiminde öğrenciye evde röportaj yapması tarzında bir ödev vermek yerine mahallesindeki bakkala giderek ona mesleki sorular sorup röportaj yapması şeklinde ödev detaylandırılabilir. Bu tarzda yapay zekaya sadece sorup cevap alabilecekleri ödevlerin dışına çıkarak öğrenciye yaşantı kazandıran çalışmalar üzerinde durmak günümüz eğitim anlayışının vazgeçilmez bir yönüdür. Yapılandırmacı eğitim anlayışı öğrencinin bu açıdan kendine derinlikli öğrenme sağlamasını hedefler fakat yapay zekâ uygulamaları sadece yazılı ve görsel sonuçlar üretebildiğinden yaşantısal öğrenmeler sunmaya uzaktır. Bu araçları kullanarak öğrencilerin öğrenici olmaktan kaynaklanan etik değerleri olan sorumluluklarını yerine getirme davranışı öğretmenin planlayacağı sürece bağlıdır. Çağdaş eğitim bizlerden cevabı bulan değil cevaba nasıl gidileceğini öğreten öğretmen ve öğrenmeyi öğrenen öğrenci istemektedir. Tüm bu unsurları göz önüne almak ve öğrencinin etik sorumluluklarını kontrol altında tutmak da öğretmenlerin mesuliyetindedir. Öğrencinin bilgiyi kendi deneyimleriyle inşa etmesini sağlamak hem etik hem de pedagojik açıdan kaçınılmaz bir gerekliliktir.

2.Sonuç:

Sonuç olarak insanoğlu atom bombasını ürettiğinde etik tartışmaları her ne kadar yapılmış olsa da etiği dikkate almamış ve bunun sonucunda milyonlarca insanı öldüren ve tehdit eden silahlar ortaya çıkmıştır. Bugün ise eğitim sistemimize hızlı ve sarsıcı bir şekilde giren yapay zekâ kullanımı konusunda etik daima tartışma konusu yapılmalıdır. Çağın gerekliliği olan yapay zekanın kullanımı elbette teşvik edilmeli ve geliştirilmelidir ama eğitimde amacımız öğrenciye hazır bilgiyi vermek değil, onu kullanmayı öğretmektir. Bu sebeple yapay zekâ uygulamalarının kullanımı üzerinde sınıfta tartışma ortamları yaratılarak öğrencinin tamamen bu uygulamalara teslim olması yerine onları rehber olarak kullanması gerektiği anlatılmalı ve öğretmen tarafından bu tip uygulamalar örnekler yapılarak teşvik edilmelidir. Öğretmenler de etik sorumluluklarının farkında olarak sorumluluklarını yapay zekaya bırakmadan ve insan yetiştirmenin bilincinde olarak sınıftaki eğitim sürecini yönetmelidir. Hızlı bir şekilde değişmekte olan teknolojiye ayak diremek doğru olmadığı gibi kendimizi sorgusuz bir şekilde onun kollarına bırakmak da doğru değildir. Eğitimin en önemli amacının kendi kendine öğrenen bireyler yetiştirmek olduğunu öğretmenler dikkate almalı ve bu

yolda öğrencilere pek çok yardımcı dokunabilecek uygulamalara onları entegre ederek doğru kullanımları konusunda da öğrencilere öncü olmalıdır. Tüm bu sürecin doğru şekilde yürütülmesi için öğretmen eğitim merkezlerinde yapay zekanın kullanımı, etik süreç gibi durumları öğretmenlere aktaracak eğitimler planlanmalıdır. Bu eğitimlerde hem yeniliklerle tanışma fırsatı hem de onların kullanımını üzerine tartışma fırsatı yaratan ortamlar öğretmenlere sunulmalıdır.

KAYNAKÇA:

- Karamustafa E, (2022) Yapay Zekanın Geleceği: Duygular Yapay Zekayı Nasıl Etkileyecek? Öztürk Dilek, G. (2019). Yapay Zekanın Etik Gerçekliği. Ankara Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
- Çelebi, V., İnal, A. (2019) Yapay Zekâ Bağlamında Etik Problemi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
- Topakkaya, A., Eyibas, Y. (2019) Yapay Zekâ ve Etik İlişkisi, Felsefe Dünyası Dergisi
- Yükseköğretim Kurulu, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Faaliyetlerinde Üretken Yapay Zekâ Kullanımına Dair Erik Rehber
- Yılmaz, Ö. (2020) Dale'in Yaşantı Konisine Göre Yapılandırılmış Ölçme ve Değerlendirme Dersinin Öğretmen Adaylarının Akademik Başarısına Etkisi

ÖĞRETMENLERİN DİJİTAL PEDAGOJİK YETERLİK EKSİKLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Hazal Suludağ Yavuz

Öz

Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin eğitim ortamlarına dijital teknolojileri entegre edememesi sonucu oluşan pedagojik yeterlik eksikliklerini incelemektir. Dijital dönüşüm ve gelişimin hızla ilerlediği günümüz eğitim sistemlerinde öğretmenlerden sadece dijital teknolojileri bilmeleri beklenmemektedir. Öğretmenlerden dijital teknolojileri ve yenilikleri öğretim hizmetlerini sunarken pedagojik beceriyle bütünleştirerek öğretimin niteliğini artırması beklenmektedir. Ancak birçok öğretmen dijital teknolojileri doğru ve etkili şekilde kullanmada birtakım yetersizlikler yaşamaktadır. Bu bağlamda yürütülen çalışmada öğretmenlerin dijital pedagojik eksikliklerinin sadece teknolojik bilgi yetersizliğinden sebep olmadığı, bununla birlikte olumsuz benlik algısına sahip olma, kendilerini yeterli görmeme, pedagojik bilgi ve deneyim eksikliği gibi nedenlerin de olduğu ortaya konulmuştur. Sonuç olarak, öğretmen yetiştirme ve hizmet içi eğitim programlarında dijital pedagojik yetkinliğin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiği vurgulanmaktadır. **Anahtar Kelimeler:** dijital pedagojik yeterlik, öğretmen yeterlikleri, dijital dönüşüm, eğitim teknolojileri, dijital yeterlik eksikliği **An Analysis of Teachers' Gaps in Digital Pedagogical Competence**

Abstract

The aim of this study is to examine the pedagogical competence deficiencies that arise as a result of teachers' inability to integrate digital technologies into educational environments. In today's education systems, where digital transformation and development are rapidly progressing, teachers are not only expected to be familiar with digital technologies. They are also expected to integrate these technologies and innovations into the instructional process with pedagogical skills in order to enhance the quality of education. However, many teachers experience certain deficiencies in using digital technologies accurately and effectively. In this context, the study reveals that teachers' digital pedagogical deficiencies are not solely caused by a lack of technological knowledge; rather, these deficiencies are also associated with factors such as negative self-perception, lack of self-efficacy, and insufficient pedagogical knowledge and experience. As a result, it is emphasized that digital pedagogical competence should be addressed with a holistic approach in teacher training and in-service education programs.

Keywords: digital pedagogical competence, teacher competencies, digital transformation, educational technologies, digital deficiency

GİRİŞ

Günümüz eğitim sisteminde dijitalleşme, çağın gereksinimlerine yanıt verebilmek adına kaçınılmaz bir yönelim hâline gelmiştir. İnsanların bilgiye ulaşma yolları değişmiş, öğrenen bireylerin öğrenme biçimleri farklılaşmış, teknolojik ve dijital araç-gereçler hayatımızın her alanında

olduğu gibi öğrenme ortamlarının da ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Öğrenci odaklı eğitim anlayışının merkeze alındığı çağdaş eğitim sistemlerinde gelenekselleşmiş öğretim hizmetlerinin ağırlıklı olarak kullanılması zamanın ihtiyaçlarına cevap vermemekte ve öğrencilerin 21. yüzyılın ihtiyaçlarına göre donatılmasında etkili bir rol oynamamaktadır. Öğretim hizmetlerinin temel yapı taşı olan öğretmenin dijital pedagojik yeterliklerinin teknolojik araç-gereçlerin öğrenme ortamına dahil edilmesinde, öğrenme ortamlarının niteliğinin artırılmasında- öğrencilerin olumlu ve öğrenmeye destek verici bir sınıf atmosferi içinde bulunmasında- yadsınamaz bir önemi vardır. Ancak günümüzde birçok öğretmenin dijital araçlardan doğru ve etkili şekilde faydalanamaması, teknolojik öğretim araçlarından pedagojik olarak yararlanamaması ve bu öğretim araçlarını sınıf ortamına entegre edememesi gibi sorunları vardır. Bu makale, bahsedilen bağlamdaki öğretmenlerin dijital pedagojik temel sorunlarını ve bu sorunlara yönelik uygulanabilir çözüm yollarını incelemeyi amaçlamaktadır.

Dijital Pedagojik Yeterlik Nedir?

Kivunja (2013) dijital pedagojiyi şu şekilde tanımlamaktadır: "Dijital pedagoji, öğretme sanatına bilgisayar odaklı dijital teknolojilerin dahil edilmesi anlamına gelir; bu, öğrenmeyi, öğretmeyi, değerlendirmeyi ve tüm müfredatı zenginleştirir". Bu kavram tanımından hareketle dijital pedagoji; bir öğretmenin öğretim sürecinde, öğrenciye bilgi sunma, onu işleme ve öğrenme çıktısı elde etme gibi aşamalarda öğretim niteliğini artırmak amacıyla kullanabileceği modern teknolojik araç ve gereçler olarak düşünülebilir. Örneğin akıllı tahtalar, tabletler, etkileşimli kitap ve defterler, dijital sınıfların (Google Classroom, Zoom vb.) öğretim sürecinde etkin bir şekilde kullanımı öğretim hizmetlerinin kalitesini artırarak öğrencilerin öğrenme motivasyonunun da artmasına yardım edecektir.

Dijital pedagojik yeterlik ise bahsi geçen teknolojik aletlerin veya dijital platformların bilinmesi ya da kullanılmasıyla sınırlı değildir; aynı zamanda bu araç ve gereçlerin öğrenme ortamına başarılı şekilde entegre edilmesiyle ilgilidir. Dijital pedagojik yeterlik bazı bileşenlerden oluşmaktadır, (Kivunja, 2013; Mishra & Koehler, 2006) dijital pedagojik yeterliğin bileşenlerini şu şekilde yorumlamıştır:

BİLEŞEN-YETERLİK	KOD	AÇIKLAMA
Teknoloji Bilgisi	TK	Dijital okuryazarlık ve bunların öğrencilerle nasıl uygulanacağı hakkında farkındalık.
İçerik Bilgisi	CK	Konu alanına hâkimiyet.
Pedagoji Bilgisi	PK	Öğrencilerin nasıl öğrendiği, etkili öğretim ve değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi.
Teknoloji ve İçerik Bilgisi	TCK	Teknolojinin içeriği öğretmek için yeni yollarla nasıl kullanılabilirliğini anlama.
Teknoloji ve Pedagoji Bilgisi	TPK	Teknolojinin yeni öğretim ve öğrenme biçimlerini nasıl destekleyebileceğini anlama.
Pedagoji ve İçerik Bilgisi	PCK	Pedagoji ve içeriği etkili bir şekilde birleştirme becerisi.
Teknolojik Pedagojik ve İçerik Bilgisi	TPACK	21. yüzyıl bağlamında öğretim için teknolojiyi kullanırken TK, CK ve PK arasındaki etkileşimi anlama

Tabloda verilen bileşenlerden de görüldüğü üzere dijital pedagojik yeterlik yalnızca teknolojik araç-gereçleri tanımakla sınırlı değildir, aynı zamanda bu araçları doğru ve etkili şekilde, öğrenci ihtiyaçlarına uygun bir biçimde kullanarak pedagojik beceri ile ders ortamına entegre edilmesini içermektedir.

Dijital Pedagojik Yeterlik Neden Önemlidir?

Günümüz çağdaş eğitim anlayışı bireyleri 21. Yüzyılın gereksinimlerini karşılayabilecek şekilde yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bireylerin eleştirel düşünen, sorgulayan, üreten, öğrenme sorumluluğu alan, öğrenmeyi öğrenen bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Tüm bunlara

ek olarak, bireylerin çağdaş yaşam becerilerine sahip ve aynı zamanda problem çözme becerileriyle donatılmış bireyler olarak toplumda yer edinmeleri önem arz etmektedir. Bu nedenle bahsi geçen 21. Yüzyıl becerilerine sahip bireyleri yetiştirmek yalnızca geleneksel yöntemler ile bilgi aktarmakla değil; bu bireyleri çağdaş ve modern öğretim yöntem ve teknikleriyle buluşturarak, dijital araçları etkili ve bilinçli şekilde kullanarak eğitmekten geçer.

Öğretmenlerin Dijital Pedagojik Yeterliklerine İlişkin Sorunlar

Yaşadığımız çağda hayatımızın her alanına sirayet eden, görmezden gelinemeyecek kadar güçlü ve hızlı teknolojik- dijital bir dönüşüm yaşanmaktadır. Dijital dönüşümün eğitim sistemine yansımaya sürecini öğretmenler yönetmektedir. Her ne kadar eğitim sistemi genel programlar, eğitim felsefeleri, okul, yöneticiler, öğretmenler, aile vb. gibi farklı bileşenlerden meydana gelse de hiç şüphesiz ki bu bileşenlerin içinde öğretmenler, eğitimdeki kilit rolü üstlenmektedir. Çünkü öğretmenler, eğitim politikalarının uygulayıcıları ve öğrenme sürecini doğrudan etkileyen ve yöneten kişilerdir. Alamri ve diğerleri (2020), toplumların dijital dönüşümler yaşadığının farkında olup öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir eğitim ortamı düzenlemenin öğretmenin sorumluluğunda olduğunu belirtmişlerdir.

Ne var ki eğitim ve öğretim sürecinde böylesine önemli bir rolü üstlenen öğretmenlerin dijital dönüşüm sürecini etkili bir şekilde yönetememek gibi sorunları vardır. Bu sorunların en temel nedeni öğretmenlerin dijital pedagojik yeterliklerinin eksik ya da kısıtlı olmasıdır.

Teknolojiyi öğretim sürecine entegre etmekte zorluk yaşayan, bu alanda temel bilgi eksikliği yaşamakla beraber teknolojik entegrasyonu pedagojik maharet ile birleştirmekte güçlükler yaşayan öğretmenlerin sayısı oldukça fazladır. Bu eksiklikler hem öğretim sürecinin niteliğini düşürmekte hem de öğrencilerin dijital çağın gereklerine uygun şekilde yetiştirilmesini zorlaştırmaktadır. Bu bölümde öğretmenlerin dijital pedagojik yeterliklerine ilişkin sorunlar bazı alt başlıklara ayrılarak incelenecektir.

1.Öğretmen Tutumları ve Motivasyon Eksikliği

Öğretmen Tutumları ve Motivasyon Eksikliği Tanımı, Sebepleri

Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük'te "tutum" kelimesi "tutulan yol, tavır, davranış" anlamlarına gelmektedir. Aynı sözlükte "motivasyon" kelimesi ise "güdüleme" anlamına gelmektedir. Bu tanımlardan hareketle, öğretmen tutumu ve motivasyonu; öğretmenin belirli bir konudaki tavrı, eğilimi, isteği ve davranışları olarak açıklanabilir. Eğitimde dijital pedagojik yeterlik eksiklerinin başlıca nedenlerinden biri olan öğretmen tutumu ve motivasyon eksikliği ise öğretmenin teknolojik yenilikleri eğitim ortamına entegre etmedeki isteksizliği ve teknolojik araçlara yönelik negatif ya da nötr tutumunu kapsamaktadır.

Alan yazında öğretmenlerin teknolojiye yönelik tutum ve motivasyon düzeylerinin, bu araçları sınıf içi uygulamalara entegre etmeleriyle doğrudan ilişkili olduğu belirtilmektedir (Teo, 2009; Inan & Lowther, 2010). Burada görüldüğü üzere öğretmenlerin teknolojiyi benimsemelerinin en güçlü belirleyicilerinden birinin tutumları olduğunu vurgulamıştır. Bu düşünceye benzer şekilde Inan ve Lowther (2010), öğretmenlerin teknoloji kullanımında yaşadığı en temel engellerin başında içsel faktörler, yani motivasyon eksikliği, özgüven düşüklüğü ve değişime direnç gibi bireysel tutumlar olduğunu ortaya koymuştur. Daha önceki bölümde bahsedilen öğretmenin negatif tutumu ve motivasyon eksikliği aşağıdaki temel sebeplerden kaynaklanıyor olabilir:

- ❖ öğretmenlerin teknolojik aletleri tanımama veya teknolojik aletleri kullanmada yaşadıkları sorunlar,
- ❖ öğretmenlerin teknolojik aletlerin faydalarına yönelik olumsuz algısı
- ❖ daha önce teknolojik alet kullanımında yaşanan başarısız girişimler
- ❖ derslerde teknolojik ve dijital araç-gereç kullanımının ekstra bir iş yükü oluşturacağına dair algı vb.

Öğretmen Tutumları ve Motivasyon Eksikliğine Yönelik Öneriler

Bir önceki bölümde belirtildiği üzere çeşitli psikolojik-bilişsel alt nedenlerle teknolojik yenilikleri kullanmaya yönelik olumsuz tutum sahip olan ve motivasyon eksikliği yaşayan öğretmenler için eğitim bilimciler eşliğinde teknolojik yeniliklerden doğru yararlanmaya ve kullanmaya yönelik tutum dönüştürücü eğitimler düzenlenebilir. Bu eğitimler vasıtasıyla öğretmenler hem güncel yenilikleri takip ederek bilgi alt yapılarını destekleyebilir hem de bu yenilikleri alan bilgileri ile birleştirerek kendilerine farklı bir bakış açısı katabilirler.

Daha önceki teknolojik deneyimlerinde olumsuz tecrübeye sahip olan öğretmenler için alanında yetkin kişiler olan kişiler öncülüğünde teknolojik yenilikleri kullanmaya yönelik etkileşimli deneyim ortamları yaratılabilir. Bu etkinlikler sayesinde öğretmenler bir rehber eşliğinde teknolojik bir alt yapı bilgisi edinirken buna ek olarak olumsuz tecrübelerinin yarattığı özgüven eksikliklerinin de önüne geçebilirler.

İş yükü algısının artacağına yönelik olan algının azaltılabilmesi için öğretmenlerin hazır içeriklerle tanıştırılması doğru bir adım olacaktır. Örneğin saatler süren bir çalışmayla her öğrenciye yönelik hazırlanan maddi bir materyali kullanmak yerine çevrim içi ortamda hazırlanmış her öğrencinin bireysel farklılığına göre revize edilmiş, eğlenceli, etkileşimli bir materyali kullanmak hem öğretmenin nitelikli bir öğretim hizmeti sunmasını sağlarken hem de öğrencilerin eğlenerek öğrenmesini dolayısıyla öğrenme motivasyonlarının artmasına yardımcı olacaktır.

Sonuç

Öğretmenlerdeki negatif tutum ve motivasyon eksikliklerinin sebeplerini incelediğimizde bu durumun sadece öğretmeni etkileyen bir sonuç doğurduğu söylenemez. Eğitim ortamının düzenleyicisi olan öğretmenin dijital dönüşümü öğrenme ortamına entegre etme ve bundan hareketle öğrenme ortamının verimliliğini artırma gibi rolleri üstlenmesi gerekirken tam tersi yönde isteksiz ve çabasız olması öğrencilerin de motivasyonunu düşürecek, öğrenme ortamlarının çeşitliliğini ve etkileşimini azaltarak öğrencilerin öğrenmeye yönelik ilgilerini olumsuz etkileyecektir. Bunlara ek olarak öğrenme ortamında teknolojik yeniliklerden alınacak verimin önüne geçilmiş ve geleneksel eğitim uygulamalarının etkisiyle çağın arkasında kalınmış olunacaktır. Yukarıda bahsedilen öneriler baz alınarak öğretmenlere verilen hizmet içi eğitimlerin nitelikleri artırılıp çeşitlendirildiğinde eğitimcilerde var olan özgüven eksikliği, negatif tutum ve davranış problemlerinin ortadan kalkması için adım atılmış olunacaktır.

2. Pedagojik Entegrasyon Sorunları

Pedagojik Entegrasyon Sorunları Tanımı, Sebepleri

“Pedagoji” ifadesi Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük’te “eğitim bilimi” anlamına gelmektedir, “entegrasyon” kavramı ise bahsi geçen sözlükte “bütünleşme, kaynaşma, uyum sağlama” anlamlarına gelmektedir. Bu iki ifade bir araya geldiğinde herhangi bir kavram, olay, olgu, yenilik ya da materyalin öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve tutumlarına uygun olacak biçimde yani eğitim bilimsel çerçevede eğitim ortamına aktarılması, eğitim hizmetleri ile bütünleştirilmesi durumu ortaya çıkmaktadır. Alan yazında Mishra ve Koehler’in TPACK modeli pedagojik entegrasyonu açıklamada sıkça kullanılan bir çerçevedir. Bu çerçeveye göre etkili entegrasyon; “pedagojik, teknolojik ve içerik bilgisinin uyumlu şekilde bir araya getirilmesini gerektirir (Mishra & Koehler, 2006)” şeklinde açıklanmaktadır.

Pedagojik Entegrasyon sorunu ise en kısa ifadeyle öğretmenlerin herhangi bir yaklaşım, yöntem veya uygulamayı öğretim hizmetlerini uygularken öğrencilerin ihtiyaçlarına ve ilgilerine uygun şekilde dersle bütünleştirememesi demektir. Başka bir ifadeyle pedagojik entegrasyon sorunu öğretmenin öğretim amaçlarına ve öğrenciye uygun hareket etmemesi demektir. Bu soruna yönelik bazı sebepler şu şekildedir: 2.1 Öğretmenin Yöntem Bilgisi Eksikliği: Bu kavram bir öğretmenin öğretim hizmetlerini sunarken kullanacağı yöntem, yaklaşım, teknik ve uygulamaları bilmemesi olarak düşünülebilir. Aynı zamanda öğrenme materyalini sunarken izlenecek stratejide güçlükler yaşamak olarak adlandırabiliriz. 2.2 Öğrenci Düzeyine Uygun Hareket Edememe: Öğrenci düzeyine uygun hareket edememe sorunu en kısa ifade ile öğretmenin öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerine uygun hareket edememesi olarak düşünülebilir. Öğrencilerin yaşları, yaşa bağlı olarak değişen ilgi ve yönelimleri, tutumları bir öğretmenin uygulamalarının başlıca hareket noktasıdır. Bu alanda sorun yaşayan bir öğretmenin dersi öğretim niteliği bakımından yetersiz olmakla birlikte; öğrenci düzeyine de uygun olmayacaktır. 2.3. Dijital Pedagojik Eksiklik: Öğretmenlerin dijital teknolojileri öğrenme ortamıyla bütünleştirememesi olarak adlandırılabilir olan dijital pedagojik eksiklik, bir öğrenme ortamını paylaşan tüm bileşenlerin dijital dönüşüm sürecinin arkasında kalmasına neden olacaktır. Öğretmenin öğretim hizmetlerini yürütürken dijital teknolojileri, öğretim materyali ile bütünleştirip öğrencilerin gelişim düzeylerine göre sunması gerekmektedir. Ancak bu sürecin yönetiminde bahsi geçen eksiklikten kaynaklanacak bir sorun öğrencilerin yeterli bilgi ve öğrenme yaşantısını elde etmesini engellerken öğretmenin de kendine yönelik mesleki algısını olumsuz etkileyecektir. Burada söz konusu olan yetersizlik ya da eksiklik sadece dijital teknolojilerin

yetersizliği değildir. Öğretmenin dijital teknolojileri kullanmayı bilmemesi, öğretim sürecini yönetirken hangi ürünün nerede, ne zaman ve nasıl kullanılacağını bilmemesi dijital pedagojik yetersizliğin boyutları arasındadır.

Pedagojik Entegrasyon Sorunlarına Yönelik Öneriler

Öğretmenlerin pedagojik entegrasyon sorunları öğretim hizmetlerinin niteliğini negatif yönde etkileyeceği gibi öğrencilerin, öğretmen ve ders hakkında istenmeyen tutum geliştirmelerine de neden olabilir. Bu sebeple var olan soruna yönelik sebepler ortadan kaldırıldığında hem öğretmenin mesleki ve pedagojik yeterliği artacak hem de öğretim hizmetlerinden alınan verim artacaktır bu sebeple ilk olarak öğretmenlere yönelik yapılan hizmet içi eğitimleri ve atölye çalışmaları ile öğretmenlerin ihtiyaçlarına göre revize ederek öğretmenlerin yöntem, bilgi ve teknik konulardaki eksiklerini gidermeye çalışılmalıdır. Örneğin mentor öğretmenler eşliğinde yapılacak olan atölye çalışmalarında takım olarak hareket edilmesi ve pedagojik eksiklikler yaşayan öğretmenlerin tecrübeli öğretmenler ile eşleştirilerek zengin içeriklerle buluşturulması öğretmenlerin istedik yönde gelişmelerini sağlarken aynı zamanda öğrenirken zevk almalarına da katkıda bulunur.

Öğrenci düzeyine göre hareket etmekte zorluklar yaşayan öğretmenler için pedagoğlar eşliğinde öğrenci gözleme ve analiz etme çalışmaları yapılabilir. Bir süreç içinde yürütülecek olan bu çalışmada öğretmenler belirli bir zaman diliminde belirli yaş gruplarına ait öğrencileri gözlemleyip onların gelişimleri hakkında doğrudan fikir edinebilirler, onlara eşlik eden pedagoğlar bu sürecin daha profesyonel şekilde sürdürülmesinde önemli bir rol üstlenebilir.

Dijital pedagojik eksiklikler konusunda yapılacaklar çok olmakla birlikte şu adımların atılması da mümkündür: her şehirde eğitici teknoloji atölyeleri kurulabilir. Bu atölyelerde öğretmenler aktif bir şekilde görev alarak dijital içerikler üretme, teknolojik materyaller hazırlama, öğretim hizmetlerini dijital ortama aktarma, içerik zenginleştirme vb. gibi çalışmalar yürüterek kendilerini geliştirebilirler. Bu atölyeler bir tür daimi hizmet içi eğitim merkezi olarak düşünülebilir, teknik, pedagojik, mesleki yönde eksikliği olduğunu düşünen öğretmenler veya mesleki gelişimini bilinçli ve sistemli şekilde yürütmek isteyen öğretmenler bu atölyelerde devlet eğitim programlarına uygun olarak bir eğitim alabilirler. Öğretmenlerin gelişimine yönelik yapılabilecek bir diğer çalışma ise onları dijital teknolojiler ile buluşturarak fiziki teknolojik alt yapı eksiklerini gidermektir, buna ek olarak verilecek bir oryantasyon eğitimi ile örneğin sınıf içinde etkileşimli tahtaların kullanılması, dijital kitaplardan doğru ve etkili faydalanma yöntemleri, yapay zekayı kullanarak öğrenme ortamındaki bireysel farklılıklara hizmet etme, artırılmış gerçeklik uygulamalarını kullanma gibi beceriler öğretmenlere kazandırılabilir.

Sonuç

Öğretim hizmetlerinin temel yapı taşı olan öğretmenin sahip olması gereken niteliklerin başında pedagojik bilgi ve yeterlik gelmektedir. Çünkü öğretim malzemesini yalnızca aktarmakla kalmayıp, mesleki altyapısıyla birleştirerek öğrencilerin düzeyine ve ihtiyaçlarına uygun şekilde sunmak, öğretmenin temel sorumluluklarından biridir. Bu sebeple pedagojik yeterliğin iyi olması ancak bu bilgi ve birikimi öğrenme ortamına entegre edememe problemi ya da pedagojik birikimin yeterli olmaması nedeniyle öğretim hizmetlerinin niteliğinin düşmesi geri dönüşü zor olan bir süreci başlatacaktır. Bu bağlamda, öğretmenlerin yaşadığı pedagojik entegrasyon sorunlarının giderilmesi, eğitim politikalarında atılacak birkaç yerinde adımla mümkün olabilir. Öğretmenlere verilen hizmet içi eğitimlerin süreç ve gelişim odaklı olarak tasarlanması, öğretmenlerin mesleki donanımlarını destekleyip geliştirebilecek merkezlerin kurulması bu süreci olumlu yönde destekleyecektir.

Kaynakça

Inan, F. A., & Lowther, D. L. (2010). Factors affecting technology integration in K-12 classrooms: A path model. *Educational Technology Research and Development*, 58(2), 137-154.

Kivunja, C. (2013). Innovative Pedagogies in Higher Education to Become Effective Teachers of 21st Century Skills: Unpacking the Learning and Innovations Skills Domain of the New Learning Paradigm. *International Journal of Higher Education*, 2(1), 37-48.

Teo, T. (2009). Modelling technology acceptance in education: A study of pre-service teachers. *Computers & Education*, 52(2), 302-312.

OECD. (2019). *Teachers and school leaders as lifelong learners: TALIS 2018 Results (Volume I)*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/1d0bc92a-en>

HEYDƏR ƏLİYEVİN TÜRK DÖVLƏTLƏRİ ARASINDA DOSTLUQ VƏ QARDAŞLIQ MÜNASİBƏTLƏRİNİN YARADILMASINDA ROLU

Ramilə Dadaşova

Siyasi elmlər doktoru, dosent,

AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun Beynəlxalq münasibətlər və geosiyasət şöbəsinin müdiri

ORCID ID: 0000-0002-2376-5941

dadashova.ramila@rambler.ru

Türkdilli dövlətlər istiqlal əldə etdikdən bir neçə ay sonra 1992-ci ildə Ankarada Türkiyənin Prezidenti Turqut Özalın və Baş naziri Süleyman Dəmirəlin təşəbbüsü ilə türkdilli dövlətlərin birliyinin əsası qoyuldu. Birliyin əsas məqsədi iqtisadi, mənəvi, elmi, mədəni sahələrdə tarixi kökləri, dini, dili bir olan xalqların daha da yaxınlaşdırılmasıdır. Türkdilli dövlət başçılarının zirvə görüşləri Türkiyə Respublikasının himayəsi ilə 1993-cü ildən etibarən hər il keçirilirdi. Bu toplantıların eyni soykökə, müştərək tarixə, dil və mədəniyyətə malik türk xalqlarının daha da bir-birinə yaxınlaşmasında, hərtərəfli əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsində və türk dünyasının milli-mənəvi bütövlüyünün yaranmasında böyük rolu vardır. Ümummillə Lider Heydər Əliyev türkdilli, türk mənşəli respublikaların ümumi toplantısı olan Türk Dövlətləri Başçılarının zirvə toplantılarına önəm verirdi. 1994-cü il oktyabrın 18-də II zirvə toplantısında iştirak etmək üçün İstanbula yola düşərkən Binə hava limanında jurnalistlərə müsahibəsində Ümummillə Lider belə toplantıların əhəmiyyətini dəyərləndirdi: "...Şübhəsiz ki, zirvə toplantısı bizim xalqlarımızın, müstəqil ölkələrimizin bu günü və gələcəyi üçün əhəmiyyətli yoldur. Yəni bizim türk mənşəli, türkdilli xalqlarımızın, tarixi, milli, mənəvi ənənələri eyni və yaxud bənzər olan xalqlarımızın hər birinin müstəqil dövlət kimi mövcud olması, onların həm dövlətlərarası əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi, möhkəmləndirilməsi, həm də bu əlaqələrdən istifadə edərək tarixi irsimizi, keçmişimizi canlandırmaq və onun əsasında xalqlarımızı daha da yaxınlaşdırmaq dünyanın indi mürəkkəb proseslər gedən bir dövründə çox mühümdür. Ona görə də mən bu görüşə böyük əhəmiyyət verirəm. Orada hansı sənədin imzalanıb imzalanmamasından asılı olmayaraq, elə bu görüşlərin özü, fikir mübadiləsi, həmin ölkələrin prezidentlərinin ünsiyyəti – bunlar hamısı respublikalarımızın həm iqtisadi, həm mədəni, elmi, həm də bütün başqa sahələrdə bundan sonra da bir-biri ilə sıx əlaqələr yaratması üçün imkanlar açacaqdır"¹.

Zirvə toplantısında Qafqazdakı münasibətlərin nizamlanması, bölgədə təhlükəsizlik məsələlərinə də toxunulurdu. Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan Türkmənistan prezidentlərinin zirvə toplantısının böyük iqtisadi və siyasi əhəmiyyətini qeyd edən Süleyman Dəmirəl bildirdi ki, "Qafqazdakı vəziyyət Türkiyə ilə Orta Asiya arasında Orta Asiya ilə Avropa arasında münasibətlərə də əngəl törədir."²

Türk Dövlət və Topluqlarının VIII dostluq, qardaşlıq və işbirliyi qurultayında Heydər Əliyev bəşər tarixinə silinməz səhifələr yazmış, dünya sivilizasiyasının təşəkkülündə və inkişafında misilsiz rol oynamış türk xalqlarının zaman-zaman qlobal antitürk siyasəti ilə üzləşdiklərini, türk xalqlarını bir-birindən ayrı salmağa, möhtəşəm tarixi keçmişimizdən təcrid etməyə çalışdıqlarını, lakin türk əzminin buna imkan vermədiyini bildirdi: "Bu gün öz taleyinin sahibi olan azad xalqlarımız və müstəqil cümhuriyyətlərimiz beynəlxalq aləmdə layiqli yerini tutur, başımız üstündə dalğalanan ay-ulduzlu mübarək bayraqlarımız basılmaz türk ruhunun təntənəsini dünyaya nümayiş etdirir"³.

2000-ci il aprelin 8-də Bakıda keçirilən Türkdilli dövlətlərin başçılarının VI Zirvə toplantısında Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkiyə prezidentləri, Türkmənistan Məclisinin sədri S.Muradov və Özbəkistan Respublikası Ali Məclisinin sədri E.Xəlilov iştirak etdilər. Dövlət başçıları müxtəlif sahələrdə çoxtərəfli və ikitərəfli əməkdaşlığın, habelə beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində sıx qarşılıqlı fəaliyyətin daha da inkişaf etdirilməsi və dərinləşdirilməsinin zəruriliyini vurğuladılar. VI zirvə görüşünün yekunlarına əsasən Bakı bəyannaməsi qəbul olundu. Zirvə görüşündə Prezident Heydər Əliyev bildirdi ki, türk mütəfəkkirlərinin, türk dünyasına aid olanların yubiley tədbirlərinin birlikdə keçirilməsində əsas məqsəd xalqlarımızın əsrlər boyu yaratdığı zəngin mənəvi irsi

¹ Əliyev H.Ə. Müstəqilliyimiz əbədidir: 46 kitabda, 2-ci kitab, Bakı: Azərənəşr, 1997, s. 399-400.

² Türk Dövlətləri Başçılarının II zirvə toplantısı. 20.10.1994.

https://azertag.az/xeber/turk_dovletleri_baschilarinin_ii_zirve_toplantisi-797512

³ Əliyev H.Ə. Müstəqilliyimiz əbədidir: 46 kitabda, 25-ci kitab, Bakı: Azərənəşr, 2008, s.186.

indiki nəsillərə qaytarmaq, eyni kökə, eyni tarixə malik olduğumuzu bir daha dərk etməkdir. Digər tərəfdən, belə yubiley tədbirlərini keçirməklə biz nümayiş etdiririk ki, İbn-Sinanın, Nizaminin, Nəvainin, Yunis İmrənin, Füzulinin, Məhdimqulunun, Mahmud Kaşqarının, Abayın, bir çox başqa da-hilərimizin yaradıcılığı, "Kitabi-Dədə Qorqud", "Manas", "Alpamış" kimi ölməz dastanlar təkcə bi-zim xalqlarımıza məxsus deyil. Onlar həm də bütün bəşəriyyətin mədəni sərvətidir⁴. Türk dünyasının ortaq dəyərlərinə xüsusi ehtiram bəsləmiş dahi şəxsiyyətin "Kitabi-Dədə Qorqud", "Manas", "Ko-roğlu" kimi folklor abidələrinə böyük ehtiramla yanaşması nəticə etibarilə onun ortaq türk köklərinə inamının və etibarının ifadəsi idi⁵.

Heydər Əliyev həmişə qeyd edirdi ki, Türkdilli Dövlətlər Birliyinin yaranmasında, inkişaf et-dirilməsində Türkiyənin böyük xidmətləri vardır. Türkiyənin bu barədə təşəbbüsü, güclü fəaliyyəti olmasa, bu birlik zəifləyə bilər. Çünki türkdilli dövlətlərin bir yerə yığılmasının, birləşməsinin əley-hinə olan qüvvələr çoxdur⁶. Görüşdə ilk dəfə olaraq Heydər Əliyev "Türkdilli Dövlətlər Birliyi" ifadəsini işlətməmişdir. Bu haqda Bilkənd Universitetində alimlərlə görüş zamanı alim Rəşad Gənc belə demişdir: "...indiye qədər bunun rəsmən adı "Türkdilli Dövlətlər Birliyi" kimi ifadə olunmamışdı. İlk dəfə Siz səsləndirdiniz. Yəni bunun isim babası, fikir babası Siz oldunuz. Mən inanıram ki, in-şallah, bunun memarı da Siz olacaqsınız. Mən zati-alinizə Ankarada da demişdim, - Sizin gözəl sö-zünüzlə biz bir millət, iki dövlətik. O halda bizim iki cümhur başkanıımız vardı". Rəşad Gənc Süleyman Dəmirəlin prezidentlik dövrünün başa çatması ilə əlaqədar vurğuladı ki, "35-40 gündən sonra cümhur başkanı kimi təkcə Siz qalacaqsınız və bu bayrağı VI zirvədən Türkdilli Dövlətlər Birliyinə Siz aparacaqsınız"⁷.

Zirvə görüşündə qəbul edilən Bakı bəyannaməsində 1992-ci il 31 oktyabr tarixli Ankara bəya-natının, 1994-cü il oktyabrın 19-da İstanbulda, 1995-ci il avqustun 28-də Bişkekdə, 1996-cı il okt-yabrın 21-də Daşkənddə və 1998-ci il iyunun 9-da Astanada qəbul olunmuş bəyannamələrin varisliyi təsdiq edildi. Dövlət başçıları türkdilli dövlətlərin xalqlarının ümumi tarixinə, mədəniyyətinə aid olan və dünya əhəmiyyətinə malik əlamətdar tarixlərin bayram edilməsinə dair birgə proqramların işlənilib hazırlanmasında və həyata keçirilməsində TÜRKSOY təşkilatının fəallığını yüksəltməyin zə-ruriliyini qeyd etdilər. Dövlət başçıları təsdiq etdilər ki, tarixi Böyük İpək Yolunun bərpası iqtisadi potensialın inkişafında mühüm rol oynayacaq və region dövlətlərinin qarşılıqlı surətdə faydalı ikti-sadi əməkdaşlığını möhkəmləndirəcəkdir. Dövlət başçıları tarixi Böyük İpək Yolunun bərpasına dair 1998-ci ilin sentyabrında Bakı şəhərində beynəlxalq konfransın keçirilməsində, Avropa-Qafqaz-Asi-ya dəhlizinin inkişafına dair beynəlxalq nəqliyyat haqqında əsas çoxtərəfli sazişin imzalanmasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rolunu yüksək qiymətləndirmiş və konfransda qəbul olun-muş sənədləri, habelə bundan əvvəl əldə edilmiş və ixrac-idxal yüklərinin maneəsiz keçməsinə təmin etmək üçün əlverişli şərait yaradılmasına yönəldilmiş razılaşmaları yerinə yetirmək əzmində olduq-larını bildirmişlər. Dövlət başçıları türkdilli dövlətlərin rəhbərləri tərəfindən irəli sürülmüş və tarixi Böyük İpək Yolunun bərpası sahəsində əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsinə və inkişaf et-dirilməsinə yönəldilmiş digər təşəbbüsləri də alqışladılar. Dövlət başçıları Xəzər regionu ölkələrinin karbohidrogen ehtiyatlarının dünya bazarına çıxarılmasına dair 1998-ci il oktyabrın 29-da imzalan-mış Ankara bəyannaməsinin⁸ mühümlüyünü təsdiq etmiş, habelə bu istiqamətdə öz fəaliyyətlərini gücləndirməyin zəruriliyini bildirmişlər. Dövlət başçıları neftin Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri ilə nəql edilməsinə dair 1999-cu il noyabrın 18-də İstanbul bəyannaməsinin və sazişinin, habelə Türkmənistan-Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə-Avropa Transxəzər qaz kəmərinin reallaşdı-rılmasının prinsipləri haqqında hökumətlərarası bəyannamənin imzalanmasını yüksək qiymətləndir-miş və onların tezliklə həyata keçirilməsinin vacibliyini qeyd etmişlər. Ətraf mühitin mühafizəsi sa-həsində əməkdaşlığı inkişaf etdirməyin aktuallığını vurğulamış və iştirakçı ölkələrin regionunda eko-loji şəraitin sabitləşdirilməsi sahəsində beynəlxalq miqyasda təxirəsalınmaz tədbirlər görülməsinə çağırılmışlar. Mədəniyyət, incəsənət, ədəbiyyat, təhsil, səhiyyə, mətbuat, radio, kino və televiziya, turizm, idman sahəsində və digər sahələrdə əlaqələri dərinləşdirməyin, mübadilələri genişləndirmə-

Əliyev H.Ə. Müstəqilliyimiz əbədidir: 46 kitabda, 26-cı kitab, Bakı: Azərənəşr, 2009, s.69.⁴

Həbibbəyli İsa. Heydər Əliyev və türk dünyası. "Respublika" qəzeti. 2023, 10 may, № 96, s. 13.⁵

⁶ Əliyev H.Ə. Müstəqilliyimiz əbədidir: 46 kitabda, 26-cı kitab, Bakı: Azərənəşr, 2009, s.150.

Yenə orada, s.95.⁷

Əliyev H.Ə. Müstəqilliyimiz əbədidir: 46 kitabda, 18-cı kitab, Bakı: Azərənəşr, 2006, s.125-127.⁸

yin vacibliyini də təsdiq etmişlər. Dövlət başçıları Türkiyə Respublikasının Prezidenti Süleyman Dəmirələ minnətdarlıqlarını bildirmiş və onun türkdilli dövlətlərin başçıları arasında qarşılıqlı anlaşmanın və etimadın yaranmasında və möhkəmlənməsində, onların dövlətləri arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin inkişafında, habelə türk xalqlarının yaxınlaşmasında və həmrəyliyində mühüm rolunu qeyd etmişlər⁹. Heydər Əliyev türk dünyasında Süleyman Dəmirəlin böyük xidmətləri olduğunu vurğulayırdı: "...hörmətli Süleyman Dəmirəl burada həqiqətən çox xidmətlər göstərmişdir. O, dəfələrlə bütün bizim ölkələrdə olubdur: bir dəfə yox, iki dəfə yox, bəlkə on dəfə Azərbaycanda da, Türkmənistanda da, Qazaxıstanda da, Qırğızıstanda da, Özbəkistanda da. Təkcə rəsmi ziyarətlər deyil, müəyyən hadisələr münasibətilə olubdur. Yaxud da, elə bir müddət bundan öncə dedi ki, mən Türkmənistana gedirəm. Yəni orada nə bir bayram var idi, nə bir rəsmi tədbir var idi. Amma getdi, bir də görüşdü – bir neçə məsələni müzakirə etmək lazım idi. Yəni onun bu dinamik xarakteri ilə və çox dinamik fəaliyyəti ilə Türkiyədə gördüyü işlərlə bərabər, təbiidir ki, bizim ölkələrimizdə xalqlarımızın özünü dərk etməsində və xüsusən də Türkdilli Dövlətlər Birliyinin həqiqətən birliyə çevrilməsində çox böyük xidmətləri olmuşdur. Ona görə də biz qəbul etdiyimiz bəyannamədə bunu əks etdirdik"¹⁰.

Heydər Əliyev türkdilli dövlətlərin görüşlərini dəyərləndirirdi: "Dərin razılıq hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, Ankarada keçirilmiş birinci görüşümüzdən sonrakı dövr ərzində türkdilli dövlətlərin ikitərəfli münasibətləri daha da inkişaf etmiş, aramızda yüksək səviyyəli çoxlu səfərlər, beynəlxalq məclislərdə görüşlər və danışıqlar olmuşdur. Bu görüşlər və danışıqlar zamanı elə mühüm dövlətlərarası sazişlər imzalanmışdır ki, onların həyata keçirilməsi dövlətlərimizin müstəqilliyinin möhkəmlənməsinə, xalqlarımızın rifahının yüksəlməsinə kömək edəcəkdir. Türkdilli dövlətlərin başçıları arasında sıx şəxsi ünsiyyət, mehriban dostluq və qardaşlıq münasibətləri yaranmışdır. Bu isə ən çətin məsələlərin əlbir səylərlə həll olunmasına kömək edir. Bunun nəticəsidir ki, ölkələrimiz bir sıra iri beynəlxalq layihələr çərçivəsində müvəffəqiyyətlə əməkdaşlıq edirlər."¹¹

İstanbulda türk dövlətləri başçılarının 2-ci zirvə toplantısının işi başa çatdıqdan sonra mətbuat konfransında Türkiyə Respublikasının Prezidenti toplantının əhəmiyyətini dəyərləndirdi: "...Bizim üçün – Türkiyə üçün və şəxsən mənim üçün son dərəcə sevindirici haldır ki, vaxtilə dünya dövlətləri içərisində tək bir bayraqla təmsil olunmuş böyük türk xalqları indi altı bayraqla təmsil edilir..."¹². Zirvə toplantısının keçirilməsinə Rusiyanın narazılığını ifadə etməsinə Süleyman Dəmirəl belə cavab verdi: "...Türkiyə müstəqil ölkədir və Orta Asiya dövlətlərinin, Azərbaycanın buraya gəlmiş hörmətli prezidentləri də müstəqil dövlətləri təmsil edirlər. Əgər Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi İstanbulda keçirilən və birlik, bərabərlik, sülh, istiqlal və ölkələrimizin xalqlarının, bölgə xalqlarının birliyinə yardımçı olmaq məqsədi daşıyan bir toplantının özlərinə qarşı düşmənçilik kimi başa düşürsə, bu səhvdir. Bu toplantı hamının gözü qarşısında keçir. Burada 24 maddədən ibarət bəyannamə qəbul edilmişdir. Müstəqil dövlətlərin sülh, istiqlal, ölkələrinin tərəqqisi üçün keçirdikləri tədbiri başqa bir ölkənin ona qarşı təzyiq kimi başa düşməsinə heç cür anlamaq mümkün deyildir, Toplantının qəbul etdiyi bəyannamə çox diqqətlə işlənib hazırlanmışdır. Orada pantürkizmdən əsər-əlamət yoxdur. Burada əyləşən hörmətli dövlət başçılarının hamısı bir daha söylədilər ki, biz müştərək mədəniyyətə, müştərək taleyə, keçmişə, müştərək dinə malik olan xalqlarıq. Müştərək dildən, dindən, mədəniyyətdən vazmı keçək? Bunu tarix belə yetirmişdir. Ona görə də lüzumsuz işlərə yer yoxdur. Biz ayrı-ayrılıqda, yaxud birlikdə kimisə təklmək fikrində deyilik"¹³.

Heydər Əliyev bildirirdi ki, "Xəzər dənizi hövzəsində də əməkdaşlığı təşkil etmək mümkündür. Sovetlər İttifaqının tərkibində olduğu illərdə Azərbaycan Qazaxıstan, Türkmənistan, Özbəkistan, Qırğızıstanla əlaqələr saxlasa da, Türkiyə Cümhuriyyəti ilə əlaqələr saxlaya bilməmişdir"¹⁴. 1994-cü il oktyabrın 14-də türk mənşəli, türkdilli altı cümhuriyyətin başçıları və təmsil olunan heyətlərin üzvlərinin hamısı eyni fikrə gəldilər və İstanbul bəyannaməsini imzaladılar¹⁵.

Əliyev H.Ə. Müstəqilliyimiz əbədidir: 46 kitabda, 26-cı kitab, Bakı: Azər nəşr, 2009, s.75.⁹

Yenə orada, s.95.¹⁰

Yenə orada, s.69.¹¹

¹² Əliyev H.Ə. Müstəqilliyimiz əbədidir: 46 kitabda, 2-ci kitab, Bakı: Azər nəşr, 1997, s.415-416.

¹³ Yenə orada.

¹⁴ Yenə orada, s.401-402.

¹⁵ Yenə orada, s.409-410.

Beləliklə, 2009-cu ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaradılan Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının müəyyən inkişaf yolu keçməsində hər cür maneələri dəf edən Türk dünyasının liderlərindən olan Heydər Əliyevin və Süleyman Dəmirəlin rolu böyükdür. Heydər Əliyev türkdilli, türkmənşəli respublikaların ümumi toplantısı olan Türk Dövlətləri Başçıların zirvə toplantılarına üzv dövlətlərin hər birinin müstəqil dövlət kimi mövcud olması, dövlətlərarası əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi, möhkəmləndirilməsi, ortaq dəyərlərin qiymətləndirilməsi, tarixi irsi canlandırmaq baxımından önəm verirdi. Belə toplantılarda həmçinin Qafqazdakı münaqişələrin nizamlanması, bölgədə təhlükəsizlik, iqtisadi, mədəni, elmi və sairən məsələlər də müzakirə edilirdi. Heydər Əliyev qurumda bütün türk dövlətlərinin, xalqlarının, Azərbaycan, Türkiyə, Özbəkistan, Qazaxıstan, Türkmənistan, Qırğızıstan, Qaqauziya, Tatarıstan, Başqırdıstan nümayəndələrinin bir yerdə olması, kökləri haqqında müzakirələr edilməsinin türk xalqlarının birləşdirilməsi baxımından əhəmiyyətini bildirirdi. Hazırda beş dövlət - Azərbaycan, Türkiyə, Özbəkistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan Türk Dövlətləri Təşkilatının daimi üzvüdür. Şimali Kipr Türk Respublikası, Türkmənistan və Macarıstan isə TDT-də müşahidəçi qismində təmsil olunur.

Türkdilli xalqların qədim zəngin irsinin araşdırılıb üzə çıxarılması, müştərək mədəniyyətin, ənənələrin, mənəvi dəyərlərin, ortaq dəyərlərin qiymətləndirilməsi, türk xalqlarının birləşdirilməsi baxımından TÜRKSÖY-a əhəmiyyət verən Heydər Əliyev hər bir türk xalqının dilinin inkişaf etdirilməsinin, eyni zamanda türk xalqları arasında sıx ünsiyyət yaradılması ilə türkdilli xalqların bir-birini daha yaxşı anlamasının vacibliyini bildirirdi.

Yeni dünya nizamının formalaşması prosesində **Türk Dövlətləri Təşkilatı güc mərkəzinə çevrilməsi fürsətini əldən verməməlidir. Azərbaycan Respublikasının** Prezidenti İlham Əliyev beynəlxalq münasibətlərdə olan yeni reallıqları, Qərb ölkələrində siyasi və mənəvi böhranların olduğunu, belə bir şəraitdə Türk Dövlətləri Təşkilatı kimi yeni aktorun güc mərkəzinə çevrilə biləcəyini bildirmişdir. **Bu yolda Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Təyyib Ərdoğanın tövsiyəsi ilə Azərbaycanın da qəbul edildiyi islam dövlətlərinin iqtisadi əməkdaşlıq təşkilatı olan D-8 ilə ciddi əməkdaşlıq əhəmiyyətli nəticə verə bilər.**

Istifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısı

Əliyev H.Ə.Müstəqilliyimiz əbədidir: 46 kitabda, 2-ci kitab, Bakı: Azərənəşr, 1997.

Əliyev H.Ə.Müstəqilliyimiz əbədidir: 46 kitabda, 18-cı kitab, Bakı: Azərənəşr, 2006.

Əliyev H.Ə.Müstəqilliyimiz əbədidir: 46 kitabda, 25-ci kitab, Bakı: Azərənəşr, 2008.

Əliyev H.Ə.Müstəqilliyimiz əbədidir: 46 kitabda, 26-cı kitab, Bakı: Azərənəşr, 2009.

Türk Dövlətləri Başçıların II zirvə toplantısı. 20.10.1994.

https://azertag.az/xeber/turk_dovletleri_baschilarinin_ii_zirve_toplantisi-797512

Həbibbəyli İsa. Heydər Əliyev və türk dünyası. "Respublika" qəzeti. 2023, 10 may, № 96, s. 13.
Dadaşova Ramilə. Heydər Əliyev: Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinə konseptual baxış. Bakı: "Füyuzat", 2024.

HEYDAR ALIYEV'S ROLE IN ESTABLISHING FRIENDLY AND BROTHERLY RELATIONS BETWEEN TURKISH STATES

Summary

Heydar Aliyev attached importance to the Summits of the Heads of Turkic States, which are general meetings of Turkic-speaking and Turkmen republics, in terms of the existence of each of the member states as an independent state, the development and strengthening of interstate relations, the assessment of common values, and the revival of historical heritage. Such meetings also discussed the settlement of conflicts in the Caucasus, security in the region, economic, cultural, scientific and other issues. Heydar Aliyev emphasized the importance of the presence of representatives of all Turkic states, peoples, Azerbaijan, Türkiye, Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Gagauzia, Tatarstan, Bashkiriya in the organization, and the importance of discussions about their roots in terms of the unification of the Turkic peoples.

Keywords: Turkic states, Turkic peoples, Organization of Turkic States

AZERBAJCAN'IN KÜRESEL ENTEGRASYON SÜRECİNDEKİ KONUMU VE ETKİ OLANAKLARI

M.M.Seyidov

Doktorant, Naxçıvan Dövlət Universiteti

miraliseyidov@outlook.com

OCRCİD ID: 0000 – 0001 – 9806 - 5440

Küreselleşme, modern dünyanın temel eğilimlerinden biri olarak ülkelerin birbirleriyle daha sıkı ekonomik, siyasi ve insani ilişkiler kurmasına zemin hazırlamaktadır. Bu süreç aynı zamanda devletler için hem yeni fırsatlar hem de zorluklar yaratmaktadır. Küresel entegrasyon; ülkelerin dünya ekonomisine, uluslararası siyasete ve kültürlerarası ilişkilere aktif şekilde katılımını ifade etmektedir. Bu bağlamda Azerbaycan da 21. yüzyılda hızla değişen uluslararası ilişkiler sisteminde kendi yerini sağlamlaştırmak için önemli adımlar atmıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti bağımsızlığını yeniden kazandıktan sonra uluslararası topluma entegrasyon sürecini öncelikli bir yön olarak belirlemiştir. Yeni jeopolitik gerçeklikler ışığında ülke, dünya topluluğuna entegre olarak siyasi güvenliğini sağlamak, ekonomik kalkınmayı hızlandırmak ve ulusal çıkarlarını korumak amacını gütmüştür. Azerbaycan'ın küresel arenada artan rolü, onun hem bölgede hem de uluslararası düzeyde istikrar ve iş birliği için faaliyet gösteren bir ortak ülke olarak tanınmasına neden olmuştur (Qələndərli, 2013).

Siyasi entegrasyon açısından Azerbaycan, uluslararası kuruluşlarla iş birliğine özel önem vermektedir. AGİT, BM, İİT ve Bağlantısızlar Hareketi gibi yapılarda aktif rol alması ve ikili ile çok taraflı ilişkilerin güçlendirilmesi, ülkenin siyasi diplomasi alanındaki itibarını artırmaya hizmet etmektedir. Azerbaycan'ın dış politikası dengeli, ulusal çıkarlara dayalı ve barışçıl bir nitelik taşımakta, bu da onun küresel entegrasyonda güvenilir bir ortak olarak tanınmasına imkan sağlamaktadır. Ekonomik alanda Azerbaycan'ın dünya ekonomisine entegrasyonu esas olarak enerji sektöründe yürütülen projeler ve ticaret ilişkilerinin genişletilmesi yoluyla gerçekleşmektedir. Enerji ihracatçısı olarak önemli bir konuma sahip olan Azerbaycan, aynı zamanda petrol dışı sektörü geliştirerek ekonomisini çeşitlendirme ve rekabet gücünü artırma yönünde çalışmaktadır. Bu yaklaşım, ülkenin uzun vadeli sürdürülebilir ekonomik kalkınma stratejisinin bir parçasıdır. İnsani alanlarda da Azerbaycan, küresel diyaloga katkı sunan aktif katılımcılardan biridir. Çok kültürlülük modeli, kültürlerarası diyalogun teşviki ve uluslararası insani projelere katılımı, Azerbaycan'ın dünya kültürel mirasına ve insani değerlere bağlı kaldığını göstermektedir. Bu faaliyetler, ülkenin sadece ekonomik ve siyasi değil, aynı zamanda kültürel ve insani alanda da küresel entegrasyonda özgün bir yer edindiğini kanıtlamaktadır (Quliyev, 2017).

Araştırma: Azerbaycan Cumhuriyeti'nin modern ekonomik kalkınma stratejisinin temelini oluşturan sürdürülebilir ve dengeli kalkınma kavramlarının şekillenmesinde ulusal lider Haydar Aliyev'in büyük rolü olmuştur. Onun devletçilik felsefesi, sosyo-ekonomik istikrarın sağlanmasına yönelik stratejik kararları ve ileri görüşlü siyaseti sonucunda ülke, bağımsızlık sonrası zorlu sosyo-ekonomik dönemde sürdürülebilir kalkınma yoluna girmeyi başarmıştır. Haydar Aliyev'in liderliğinde kabul edilen ve uygulanan devlet programları, reform paketleri ve kavramsal belgeler, ülkenin ekonomik direncinin sağlanmasında önemli rol oynamıştır. Uluslararası arenada sürdürülebilir kalkınma konusunda kabul edilen belgeler, özellikle Birleşmiş Milletler (BM) tarafından benimsenen hukuki çerçeve dokümanları Azerbaycan tarafından da dikkate alınmış ve bu yönde ulusal düzeyde kapsamlı önlemler alınmıştır. Bu kapsamda, ülkenin sosyal-ekonomik kalkınmasının uzun vadeli hedeflere uygun şekilde yapılandırılması amacıyla 2 Mart 2001 tarihinde "Yoksulluğun Azaltılması ve Ekonomik Kalkınma Devlet Programı" hazırlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır. Aynı zamanda, 30 Ekim 2001 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla "Azerbaycan'da Sürdürülebilir İnsan Kalkınma Stratejisi"nin hazırlanmasına karar verilmiştir. Her iki belge, sürdürülebilir kalkınmanın temel ilkeleri dikkate alınarak hazırlanmış ve ülkede bu alanda kurumsal ve hukuki altyapının oluşturulmasına zemin hazırlamıştır.

Sürdürülebilir kalkınma kavramının ülkede etkin şekilde uygulanması için bütüncül yaklaşımlar geliştirilmiş, sosyal, ekonomik ve çevresel faktörler dengeli biçimde entegre edilmiştir. Bu çerçevede temel görevlerden biri, Azerbaycan'ın küresel kalkınma hızına ayak uydurması ve uzun vadeli ekonomik istikrarın sağlanması olmuştur. Ulusal kalkınma önceliklerinin küresel

eğilimlere uygun hale getirilmesi, ülkenin uluslararası derecelendirme kuruluşlarında konumunun yükselmesine ve sosyal refahın artmasına olanak sağlamıştır. 25–27 Eylül 2015 tarihlerinde gerçekleşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde kabul edilen “2030 Gündemi” çerçevesinde belirlenen “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”na (SKA) Azerbaycan Cumhuriyeti de katılmıştır. Bu hedeflere ulaşmak için ülkede özgün hedefler ve önlemleri kapsayan Ulusal Öncelikler belirlenmiş ve bunların uygulanmasına özel önem verilmiştir. Bu doğrultuda 2016 yılında Sürdürülebilir Kalkınma Ulusal Koordinasyon Konseyi kurulmuş, koordinasyon fonksiyonunu yerine getirmek amacıyla ilgili devlet kurumları arasında kurumsal iş birliği güçlendirilmiştir. Azerbaycan, “Binyıl Kalkınma Hedefleri”ne (MDG) ulaşma konusundaki deneyimlerinden yararlanarak “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”nın gerçekleştirilmesinde de önemli başarılar elde etmiştir. Bu başarılar; ülkede yoksulluğun azaltılması, eğitimin erişilebilirliği ve kalitesinin artırılması, toplumsal cinsiyet eşitliği, ekonomik kapsayıcılık ve çevrenin korunması gibi temel alanlarda somut sonuçlarla kendini göstermiştir. Böylece, Azerbaycan’ın sürdürülebilir kalkınma stratejisi, ulusal düzeyde sosyo-ekonomik dönüşümün temel itici güçlerinden birine dönüşmüştür (Əyyubov, Musayev, s.23).

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in liderliğinde yürütülen kapsamlı reformlar, ülkenin sosyo-ekonomik gelişimine ivme kazandırmakla kalmamış, uluslararası düzeyde de Azerbaycan’ın konumunun güçlenmesine katkı sağlamıştır. 2020 yılı sonunda düzenlenen toplantıda Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan’ın uluslararası endekslerde elde ettiği başarıları vurgulayarak ülkenin ekonomik ve kurumsal gelişmişlik düzeyini yansıtan önemli göstergeleri paylaşmıştır. Özellikle Dünya Bankası’nın “Doing Business” raporunda Azerbaycan’ın 190 ülke arasında 28. sırada yer alması, onu dünyanın en reformcu 10 ülkesinden biri olarak tanıtmıştır. Bu, ülkede yürütülen yapısal reformların ve ekonomik yönetim sisteminin geliştirilmesinin somut bir göstergesidir. Elektrik enerjisine erişim alanında Azerbaycan dünya çapında ikinci, hükümetin değişime yanıt verme kapasitesinde ise beşinci sırada yer almıştır. Ayrıca hükümetin uzun vadeli strateji kalitesi açısından 10’uncu, siyasi istikrarın sağlanması açısından ise 11’inci sırada yer alması, ülkede siyasi-ekonomik istikrarın ve kurumsal dayanıklılığın yüksek seviyede olduğunu ortaya koymaktadır. Altyapı projeleri, demir yolu ve hava taşımacılığı hizmetlerinin etkinliği, karayolu kalitesi alanında elde edilen başarılar da bu stratejinin önemli sonuçlarından (Əyyubov, Musayev, s.24).

Sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanmasında reformların özel bir rolü olmuştur. 2004–2018 yılları arasında yürütülen politikalar sonucunda ülkede ortalama aylık maaş 7 kat, emekli maaşları ise 9,4 kat artmış; yoksulluk oranı %44,7’den %6,2’ye düşmüştür. Bu dönemde ülke ekonomisine 244,9 milyar ABD doları tutarında yatırım çekilmiş, bu da hem sosyal altyapının gelişmesine hem de yeni istihdam alanlarının oluşturulmasına önemli katkılar sağlamıştır.

Azerbaycan’da sosyal odaklı piyasa ekonomisinin teşviki ve vatandaşların yaşam seviyesinin yükseltilmesi, devlet politikasının öncelikli yönlerinden birine dönüşmüştür. Bu kapsamda bölgelerde sosyal-ekonomik projeler uygulanmış, halkın refahının artırılması ve petrol dışı sektörün geliştirilmesi teşvik edilmiştir. Ekonominin çeşitlendirilmesi, özellikle petrol dışı sektörde ihracat potansiyelinin artırılması için uygun altyapı projeleri ve girişimciliğin desteklenmesi tedbirleri kesintisiz olarak sürdürülmüştür. 2016’dan itibaren kabul edilen “Milli Ekonomi ve Temel Sektörler İçin Stratejik Yol Haritaları” ve “Azerbaycan 2030: Sosyal-Ekonomik Kalkınma İçin Ulusal Öncelikler” bu reformların ana yönlerini belirlemiştir. Bu stratejik belgeler çerçevesinde yürütülen hedefli çalışmalar sonucunda 2019 yılında ülkenin gayri safi yurt içi hasılası (GSYİH) reel olarak %2,2 artarak 81,7 milyar manata ulaşmıştır. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin entegrasyonu açısından Azerbaycan, “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Endeksi”nde 166 ülke arasında 54. sırada yer alarak olumlu bir dinamizm sergilemiştir. Son 30 yılda bağımsızlığını yeniden kazandıktan sonra Azerbaycan ekonomisi 3 kattan fazla büyümüştür

Kaynak

1. Əyyubov V. Musayev Ə. “Davamlı inkişaf yolunda yeni iqtisadi ərazi zonalarının yaradılması”, \\ Mingəçevir Dövlət Universiteti, 2021, s.23-26 <https://mdu.edu.az/wp-content/uploads/2023/02/2-KONFR.-MATER-cild-2.pdf>
2. Qələndərli N. “Milli güc, milli dövlət və ictimai-siyasi sabitlik”, 2013 https://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2013_299.pdf

3. Quliyev S. "Azərbaycan multikulturalizmi" modelinin beynəlxalq münaqişələrə təsiri" 2017, s.21-22

https://www.researchgate.net/publication/365488181_Azərbaycan_multikulturalizmi_modelinin_beynəlxalq_munaqislr_tsiri

MILLIY TA'LIM TIZIMIDA 4 K MODELİ ASOSIDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONINI TASHKIL ETISHNING AFZALLIKLARI

Sabirova Nasiba Ergashevna,
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi,
"Tillarni o'qitish metodikasi" kafedrası mudiri, professor,
filologiya fanlari doktori (DSc),
E- mail: sabnas1@yandex.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada XXI asr ko'nikmalari nimalardan iborat ekanligi va ta'lim-tarbiya jarayonida bu ko'nikmalarni qanday tashkil etish borasida fikrlar yuritiladi. XXI asr ko'nikmalari butun dunyo bo'ylab tarqalayotgani, biroq u amaliyotda hali to'laqonli amalga oshmayotgani barchamizga ma'lum. Bu amaliyot bugungi kunda Prezident, ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarda qo'llana boshladi. Bu ko'nikmalar asta-sekin mamlakatimizda barcha maktablarda amalga oshiriladi, albatta. Shuningdek, ushbu maqolada ta'lim-tarbiya jarayonida "4K" modeliga asoslangan innovatsion yondashuvni maktablarda qo'llash yo'llari ham tahlil qilindi va kerakli tavsiya va xulosalar ishlab chiqildi.

Аннотация: В этой статье рассматривается, из чего состоят навыки XXI века и как организовать эти навыки в учебно-воспитательном процессе. Все мы знаем, что навыки XXI века распространяются по всему миру, но на практике они пока не реализуются в полной мере. Эта практика начала применяться сегодня в президентских, творческих и специализированных школах. Эти навыки постепенно реализуются во всех школах нашей страны, конечно. Также в данной статье проанализированы пути применения в школах инновационного подхода на основе модели "4K" в учебно-воспитательном процессе и выработаны необходимые рекомендации и выводы. Ключевые слова. Навыки XXI века, учебно-воспитательный процесс, модель "4K", классификация, инновационный подход, метод.

Abstract: This article discusses what the skills of the 21st century are and how to organize these skills in the educational process. We all know that the skills of the 21st century are spreading all over the world, but they are not yet fully realized in practice. Today, this practice is being used in presidential and specialized schools. These skills will gradually be implemented in all schools in our country, of course. Also, in this article, the ways of using the innovative approach based on the "4K" model in schools were analyzed and the necessary recommendations and conclusions were developed.

Kalit so'zlar. XXI asr ko'nikmalari, ta'lim-tarbiya jarayoni, "4K" modeli, tasniflash, innovatsion yondashuv, metod.

Ключевые слова. Навыки XXI века, учебно-воспитательный процесс, модель "4K", классификация, инновационный подход, метод.

Key words. 21st century skills, educational process, "4K" model, classification, innovative approach, method.

Sharq hikmatlarida "Agar inson ilm nuri bilan o'z yo'lini yoritmasa, zulmat va nodonlik ko'chasida qoladi", - deya bejiz ta'kidlanmagan. Ta'lim mazmun va mohiyatan jamiyatning moddiy va madaniy taraqqiyoti darajasiga borib taqaladi. Ta'lim rivojlanishi bilan odamlar orasida fikrlash kengayib, yurt rivojlanib boradi. Yurt rivoji yoshlar qo'lida bo'lgani uchun ta'limga katta investitsiyalar kiritilmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Bizning asosiy maqsadimiz – yoshlarning sifatli ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'lishiga erishish, ularning o'z qobiliyati va iste'dodini ro'yobga chiqarish uchun barcha zarur shart-sharoitlarni yaratib berishdan iborat".

2023-2024-o'quv yilidan Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan o'quvchilarga 1-4-sinflarda boshlang'ich, 5-9-sinflarda tayanch hamda 10-11-sinflarda o'quvchilarining qobiliyati va tanlovi asosida ta'lim jarayonlarini tashkil etish ishlari olib borilmoqda. Xususan:

Ilg'or xorijiy tajribalar asosida 1-4-sinf darsliklari yangidan tayyorlandi. Yangi darsliklar ta'lim oluvchilarda XXI asr ko'nikmalarini shakllantirishda "4K" modelini (tanqidiy fikrlash, kreativlik, kollaboratsiya, kommunikatsiya) qo'llash orqali o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, ijodiy yondashuv, jamoada ishlash va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan.

2023-2024-o'quv yilidan 124 ta maktabda yuqori sinf o'quvchilarining qobiliyati va tanlovi asosida ta'lim jarayonlarini tashkil etish tajriba-sinovdan o'tkazilmoqda. Bunda 5-9-sinf o'quvchilariga vazirlik tomonidan tasdiqlangan tayanch o'quv reja asosida tayanch bilimlar berilmoqda.

Tanlov fanlari 4 ta yo'nalish (matematika-fizika, ona tili-chet tili, kimyo-biologiya, matematika-chet tili) bo'yicha joriy etildi. Yo'nalishlar o'quvchilarning qiziqish va qobiliyatini hisobga olgan holda o'tkazilgan so'rovnomalar asosida shakllantirildi. Belgilangan tayanch o'quv rejaga muvofiq, 4 ta yo'nalish bo'yicha 11 ta majburiy va 2 ta tanlov fani o'qitilyapti.

Ushbu maktablarda Prezident, ijod va ixtisoslashtirilgan maktablar tajribasidan kelib chiqqan holda baholashning yangi formativ-summativ tizimi joriy etilmoqda.

Tajriba-sinov maktablariga uzluksiz metodik yordam ko'rsatish maqsadida Prezident, ijod va ixtisoslashtirilgan maktablar biriktirildi. Xususan, bu tizimni Xorazm viloyatida 29 ta maktabda joriy qilish amalga oshirila boshlandi va 58 nafar trener o'qituvchilar tomonidan ushbu maktablarda tizim haqida aniq tushunchalar va amaliy yordamlar berib borildi.

Ma'lumki, "O'zbekiston-2030" strategiyasini "Yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturini keng yoritish bo'yicha chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilgan. Unga ko'ra, Prezident, ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarning baholash tizimini qo'shimcha 1000 ta umumiy o'rta ta'lim maktablarida joriy qilish, fanlardagi amaliy mashg'ulotlar ulushini 60% gacha oshirish ham belgilangan.

Bugungi ta'lim-tarbiya jarayonidagi yangi innovatsion yondashuv natijasini, ya'ni XXI asr ko'nikmalarini, avvalo o'quvchilarning dunyoqarashi, fikrlashi o'sishida ko'rishimiz mumkin. Ta'limning asosiy maqsadi - o'quvchilarga nafaqat bilim berish, balki olgan bilimlarini, hayotda qo'llay olishga o'rgatishdan iborat. Yangi innovatsion yondashuvni O'zbekiston maktablarida joriy etishdan oldin xorijiy tajribalar ham o'rganildi. Singapur, Xitoy, Angliya, Finlandiya kabi ta'limi ilg'or mamlakatlar o'quvchilarda "4K" tamoyilini o'z ichiga olgan XXI asr ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratadi.

PISA, PIRLS kabi xalqaro reytinglarda yuqori o'rinlarni egallagan davlatlar ta'limida o'quvchilarda "4K"ni o'z ichiga olgan, muloqot, tadqiqot, yaratuvchanlik kabi ko'nikmalarga alohida urg'u berilgan va shuning uchun ham ular xalqaro reytinglarda katta natijalarga erishyapti.

XXI asr uchun muhim ko'nikmalar:

▪ 1980-yillarning boshidan beri turli hukumat, akademik, notijorat va korporativ tashkilotlar hozirgi va keyingi avlodlar uchun zarur deb hisoblaydigan asosiy shaxsiy, akademik ko'nikma va malakalarni aniqlash uchun muhim tadqiqotlar o'tkazib kelmoqdalar.

1. XXI asrning ta'lim va ish joyidagi ko'nikmalarini aniqlash va amalga oshirish Amerika Qo'shma Shtatlarida boshlangan.

2. XXI asr ko'nikmalari – insonlar uchun jamiyatda va ish joyida muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar, qobiliyatlarini va o'rganishga moyilliklarni o'z ichiga oladi.

XXI asr kishisida bo'lishi kerak:

Asosiy ko'nikmalar: o'qiydi, yozadi, arifmetika va matematikani bajaradi, tinglaydi va gapiradi.

Fikrlash qobiliyatlari: ijodiy fikrlaydi, qarorlar qabul qiladi, muammolarni hal qiladi, tasavvur qiladi, o'rganadi va sabablarini tahlil qiladi.

Shaxsiy fazilatlar: mas'uliyat, o'zini o'zi qadrlash, xushmuomalalik, o'zini o'zi boshqarish, halollikni namoyon qiladi.

Ish joyida:

Resurslar: resurslarni aniqlaydi, tashkil qiladi, rejalashtiradi va taqsimlaydi.

Shaxslararo aloqa: boshqalar bilan ishlaydi (jamo'a a'zosi sifatida ishtirok etadi, boshqalarga yangi ko'nikmalarni o'rgatadi, mijozlarga/mijozlarga xizmat qiladi, yetakchilikni ta'minlaydi, muzokaralar olib boradi, xilma-xillik bilan ishlaydi).

Axborot: ma'lumotni qabul qiladi va ishlatadi (ma'lumotni oladi va baholaydi, tizimlashtiradi va saqlaydi, sharhlaydi va uzatadi; axborotni qayta ishlash uchun kompyuterdan foydalanadi).

Tizimlar: murakkab tizimlarni tushunadi, ish faoliyatini nazorat qiladi va tuzatadi, tizimlay oladi, loyihalashtiradi).

Texnologiya: turli texnologiyalar bilan ishlaydi (texnologiyani qilayotgan ishiga nisbatan tanlaydi, texnologiyani vazifasiga ko'ra qo'llaydi, jihozlarga texnik xizmat ko'rsatadi va muammolarni bartaraf qiladi).

Pedagoglar uchun muhim bo'lgan 3 ko'nikmalar majmui:

Ta'lim va innovatsiya qobiliyatlari:

Tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish, muloqot va hamkorlik, ijodkorlik va innovatsiya.

Raqamli savodxonlik ko'nikmalari:

Axborot savodxonligi, media savodxonligi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) savodxonligi.

Karyera va hayotiy ko'nikmalari:

Moslashuvchanlik, tashabbuskorlik va o'zini o'zi boshqarish, ijtimoiy va madaniyatlararo o'zaro ta'sir, samaradorlik va mas'uliyat.

4K modeli:

Kritik -tanqidiy fikrlash — masalaga tanqidiy qarash, tahlil qilish, faktlarni taqqoslash, mantiqiy ketma-ketlikni aniqlash va xulosalar chiqarish.

Kreativlik (ijodkorlik) - noaniq vaziyatlarda o'z bilimlarini qo'llash orqali muammolarga yangi va samarali yechimlar topa olish.

Kommunikatsiya - muloqot qilish - o'z fikrlarini og'zaki va yozma shaklda qo'rqmasdan to'laqonli ifoda etish, talqin qilish hamda turli ijtimoiy va madaniy muhitlarda samarali kommunikatsiya qilish.

Kollaboratsiya-jamoaviy ishlash - umumiy maqsadlarni o'z maqsadidek qabul qilish qobiliyati, ularga erishish uchun birgalikda harakat qilish, o'z harakatlarini boshqa odamlarning harakatlari bilan muvofiqlashtirish, o'z zimmasiga olgan majburiyatlarni bajarish.

"4K" modeliga asoslangan innovatsion yondashuv maktablarda qo'llash uchun alohida sharoitlar talab etmaydi. Masalan, o'quvchilarda tanqidiy fikrlash qobiliyati savol-topshiriqlar bilan, muloqot ko'nikmasi esa savol-topshiriqlar va mashg'ulotlar orqali rivojlanadi. Maktablarda bu usullarni ishlatish uchun sharoit yo'q deb aytish noto'g'ri.

Ushbu muhim kompetensiyalarni rivojlantirishga yordam berishni istasak, o'quv jarayonini bolalar uchun qiziqarli va foydali tarzda tashkillashtirishimiz kerak. Maktabdagi har bir dars o'quvchilar faqat fan mazmunini o'zlashtiradigan emas, balki mustaqil bilim oladigan va qobiliyatini rivojlantiradigan jarayondir.

Kasbiy kompetentlilik :

➤ **kasbiy kompetentlilik** – shaxs tomonidan o'z kasbiy faoliyatining samarali tashkil etilishi uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarning egallanishi hamda ularni amalda yuqori darajada qo'llay olinishini anglatadi.

O'qituvchi-pedagoglar kasbiy kompetentligi darajasi quyidagi:

1. murakkab vaziyatlar vujudga kelganda;
2. favqulodda vazifalarni bajarishda;
3. bir-biriga zid ma'lumotlardan o'rni bilan oqilona foydalanishkabi holatlarda yaqqol namoyon bo'ladi.
4. o'z bilimlarini izchil boyitib boradi;
5. yangi axborotlarni o'zlashtiradi;
6. davr talablarini chuqur anglaydi;
7. yangi bilimlarni izlab topadi;
8. ularni qayta ishlaydi va o'z amaliy faoliyatida samarali qo'llaydi.

Pedagogning kasbiy kompetentligiga xos bo'lgan asosiy belgilar:

1. Har xil yoshdagi tarbiyalanuvchilar bilan ularning yoshi va intellektual imkoniyatlariga tayangan holda ishlay olish.
 2. O'z sohasi bo'yicha o'quvchilarning yosh psixologiyasi, jismoniy, ruhiy, pedagogik imkoniyatlarini anglagan holda ish olib borish.
 3. Amaliy faoliyatida innovatsion g'oyalardan foydalanish, yangi pedagogik texnologiyalarni o'zlashtirish.
 4. Ta'lim-tarbiya jarayonida pedagogik qo'llab-quvvatlashning har xil shakllaridan foydalana bilish.
 5. O'qituvchilar faoliyati bilan bog'liq tashkil etilgan har xil tanlov, festival va musobaqalarda ishtirok etish.
 6. Har qanday pedagogik shart-sharoitlarda o'zining o'qituvchilik mahoratini namoyish eta bilish.
 7. Mamlakat davriy matbuotida hamkasblari bilan o'z tajribalarini o'rtoqlashish va hk.
- Xulosa shuki, o'quvchilarni eslab qolish, tushunish, amalda qo'llash, tahlil qilish, baholash va yaratishga o'rgatsak, umrining oxirigacha foyda keltiradi. Bu jarayonlar, ya'ni XXI asr ko'nikmalari o'quv mashg'ulotlariga tatbiq qilindi va bu o'zgarishlar, albatta, o'z samarasini beradi. Zero, bu ko'nikmalar XXI asrda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan eng muhim hayotiy ko'nikmalardir. O'quvchilar bilimini to'g'ri yo'naltirish, iqtidorini aniqlash hamda istaklari sari harakatga undash, kelejkdagi egallamoqchi bo'lgan kasbiga ishonchni mustahkamlash ta'im tizimining asosiy maqsadidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. https://en.wikipedia.org/wiki/21st_century_skill
2. <https://www.gazeta.uz/ru/2023/12/30/4k/>
3. Xodiyeva G. H. Boshlang'ich ta'limda 4k modelidan foydalanishning pedagogik xususiyatlari. "Ilg'or xorijiy tajribalar asosida bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari: muammolar va yechimlar" respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 20.02.2024
4. Saidova G.H. Ta'lim samaradorligini oshirishning "4k" kompetensiyalari: kreativlik, tanqidiy fikrlash, kommunikatsiya, kooperatsiya. "Pedagogy of cooperation in improving the quality of education: international experience and modern approaches. International scientific-practical conference. 13.11.2023

KICHIK BIZNESDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI

*TATU Urganch filiali Bosh Auditor
Salaeva Bakposhsha Kamilovna*

Annotatsiya: Ushbu maqolada kichik biznes subyektlari faoliyatida raqamli texnologiyalarning joriy etilishi va ularning iqtisodiy samaradorligi o'rganilgan. Raqamli texnologiyalardan foydalanish kichik biznesni optimallashtirish, xarajatlarni kamaytirish, daromadlarni oshirish hamda raqobatbardoshlikni ta'minlashda muhim omil sifatida tahlil qilingan. Shuningdek, maqolada mavjud muammolar va ularga yechim sifatida taklif etilgan innovatsion yondashuvlar ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: kichik biznes, raqamli texnologiyalar, iqtisodiy samaradorlik, innovatsiyalar, avtomatlashtirish, raqamli transformatsiya.

Abstract: This article studies the implementation of digital technologies in the activities of small businesses and their economic efficiency. The use of digital technologies is analyzed as an important factor in optimizing small businesses, reducing costs, increasing profits, and ensuring competitiveness. The article also examines existing problems and innovative approaches proposed as solutions to them.

Keywords: small business, digital technologies, economic efficiency, innovations, automation, digital transformation.

Kirish:

So‘nggi yillarda dunyo bo‘yicha kichik biznes subyektlarining iqtisodiy o‘shida raqamli texnologiyalar muhim rol o‘ynay boshladi. O‘zbekiston sharoitida ham raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi, davlat tomonidan kichik biznesni qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarining kengaytirilishi ushbu sohada texnologik yangiliklardan foydalanishni talab etmoqda. Kichik tadbirkorlik subyektlari raqamli texnologiyalar yordamida o‘z faoliyatini tejamkor, samarali va mijozga yo‘naltirilgan tarzda tashkil etish imkoniga ega bo‘layotgan bir paytda, bu jarayonlarning iqtisodiy samaradorlik darajasini baholash dolzarb vazifa hisoblanadi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi:

So‘nggi yillarda kichik biznesda raqamli texnologiyalarning ahamiyati haqidagi tadqiqotlar jahon ilmiy hamjamiyatida alohida e‘tibor markazida turibdi. Xususan, Porter va Heppelmann (Harvard Business Review, 2014) o‘z ishlarida raqamli mahsulotlar va xizmatlar orqali biznes jarayonlarini tahlil qilib, “aqli texnologiyalar”ni kichik biznes samaradorligining kaliti sifatida ta’riflashgan. Ularga ko‘ra, avtomatlashtirilgan tizimlar yordamida operatsion faoliyat soddalashadi va vaqt hamda moddiy resurslar tejraladi.

McKinsey Global Institute (2019) tomonidan o‘tkazilgan tadqiqot natijalariga ko‘ra, kichik va o‘rta biznesda raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali mahsuldorlik darajasi o‘rtacha 20-30% ga oshgan. Shuningdek, PWC kompaniyasining 2021 yildagi hisoboti kichik biznes egalarining 75 foizi raqamli xizmatlarga o‘tish ularning daromadlarini oshirishga hissa qo‘shganini qayd etgan.

O‘zbekiston bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar orasida Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazining (ITIM) 2022 yildagi tahlillari alohida ahamiyatga ega. Unga ko‘ra, kichik biznes subyektlarining faqat 36 foizi raqamli texnologiyalardan to‘liq foydalanmoqda, qolganlari esa texnologik va infratuzilmaviy cheklolarga duch kelmoqda.

Ushbu maqolada metodologik yondashuv sifatida **kombinatsiyalashgan yondashuv** qo‘llanildi. Birinchidan, statistik ma’lumotlar asosida kichik biznes subyektlarining raqamli texnologiyalardan foydalanish darajasi baholandi. Ikkinchidan, 2023 yil davomida Toshkent shahri, Samarqand, Namangan va Buxoro viloyatlarida faoliyat yuritayotgan 50 ta kichik biznes subyektlari orasida so‘rovnomma va intervyular o‘tkazildi. Tadqiqotda quyidagi savollarga javob izlandi:

- Raqamli texnologiyalar qanday turlarda joriy etilgan?
- Qaysi sohalarda iqtisodiy samaradorlik ko‘proq kuzatilgan?
- Texnologiyalarni joriy etishda qanday muammolarga duch kelinmoqda?

O‘rganilgan ma’lumotlar tahliliy va taqqoslash usullari asosida chuqur o‘rganildi, hamda natijalarga asoslangan xulosalar chiqarildi.

Muhokama qismi:

Kichik biznesda raqamli texnologiyalarni joriy etishning asosiy afzalliklaridan biri bu — operatsion xarajatlarning kamayishidir. Masalan, elektron hisob-kitob tizimlari, onlayn savdo platformalari va bulutli xizmatlar yordamida ish yuritish an’anaviy usullarga nisbatan ancha tejamkor bo‘lib chiqmoqda. Bundan tashqari, mijozlar bilan aloqalarni avtomatlashtirish, CRM tizimlarini joriy etish orqali mijozga yo‘naltirilgan xizmatlar ko‘rsatish darajasi oshmoqda.

Tadqiqotda aniqlanishicha, raqamli texnologiyalarni muvaffaqiyatli joriy etgan kichik korxonalar soni tobora oshib bormoqda. Misol uchun, Toshkent shahrida faoliyat yuritayotgan kichik savdo firmasi onlayn savdo tizimini yo‘lga qo‘yib, 6 oy ichida mijozlar sonini 1,7 barobar oshirishga erishgan. Shu bilan birga, ayrim korxonalar texnologiyalarni joriy etishda bilim va moliyaviy resurslarning yetishmasligi muammosiga duch kelmoqda. Bu esa kichik biznes subyektlari uchun raqamli savodxonlik va texnik infratuzilmani rivojlantirish zaruratini ko‘rsatadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, kichik biznes subyektlari raqamli texnologiyalarni turlicha ko‘rinishlarda joriy qilmoqda. Eng ko‘p uchraydigan texnologiyalar – bu onlayn savdo tizimlari (elektron do‘konlar), hisob-kitob dasturlari (1C, QuickBooks, Zoho), mijozlar bilan ishlash tizimlari (CRM), va ijtimoiy tarmoqlar orqali marketing xizmatlaridir. Bulardan foydalanish biznes subyektlarining o‘z mijozlariga tezkor xizmat ko‘rsatishiga, mahsulot va xizmatlarni real vaqt rejimida targ‘ib qilishiga va xarajatlarni kamaytirishga xizmat qilmoqda.

Masalan, Toshkent shahridagi kichik tekstil firmasi 2023 yilda o‘z veb-saytini ishga tushirib, mahsulotlarini internet orqali sota boshlagan. Bu orqali firma savdo hajmini 6 oy ichida 40 foizga

oshirgan, ishchilar sonini kamaytirmasdan unumdorlikni oshirgan va eksport imkoniyatlarini kengaytirgan. Shu kabi yana bir misol — Samarqanddagi kichik restoran raqamli buyurtma tizimini joriy etib, xodimlarning ishini optimallashtirgan va mijozlarning kutish vaqtini qisqartirgan. Shunga qaramay, ayrim kichik biznes subyektlari texnologiyalarni joriy etishda muayyan muammolarga duch kelmoqda. Ulardan eng asosiylari quyidagilardan iborat:

- **Texnik infratuzilmaning yetarli emasligi** (internet tezligi, kompyuter texnikasi eskiligi);
- **Xodimlarning raqamli savodxonlik darajasi pastligi;**
- **Boshlang'ich moliyaviy sarmoya yetishmasligi;**
- **Texnologiyani tanlashdagi noaniqlik.**

Bu muammolar kichik biznesning to'laqonli raqamli transformatsiyasiga to'sqinlik qilmoqda. Shu sababli, davlat tomonidan texnologik grantlar ajratish, bepul o'quv dasturlarini tashkil etish, soliq imtiyozlari berish kabi qo'llab-quvvatlash choralari juda muhim sanaladi.

Bundan tashqari, raqamli texnologiyalarni joriy qilishda tadbirkorlarning o'zlari ham strategik yondashuvga ega bo'lishlari zarur: ularning qaysi texnologiya aynan ularning faoliyatiga mos tushishini aniqlab olish, xodimlarni o'qitish va innovatsiyalarni bosqichma-bosqich amalga oshirish samaradorlikni oshiradi.

Natijalar:

Tahlil natijalariga ko'ra, raqamli texnologiyalarning joriy etilishi quyidagi ijobiy iqtisodiy natijalarga olib kelgan:

- Ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish xarajatlarining o'rtacha 15-25% ga kamayishi;
- Savdo hajmining 30% gacha oshishi;
- Mijozlar bilan ishlash sifatining yaxshilanishi (tezlik, aloqa qulayligi, axborot yetkazish sifati);
- Ichki boshqaruv tizimining soddalashuvi va xodimlarning ish unumdorligining oshishi.

Biroq, natijalar barcha kichik biznes subyektlari uchun bir xil bo'lmagan. Raqamli texnologiyalarni to'laqonli joriy etish uchun dastlabki investitsiyalar, malakali mutaxassislar va doimiy monitoring talab etiladi.

Xulosa:

Kichik biznesda raqamli texnologiyalarni joriy etish ularning iqtisodiy samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, zamonaviy texnologiyalar kichik biznes subyektlariga yangi bozorlarga chiqish, mijozlar bilan samarali ishlash, xarajatlarni kamaytirish va umumiy foydalilikni oshirish imkonini bermoqda. Shu bilan birga, raqamli transformatsiya jarayonlarida davlat tomonidan qo'llab-quvvatlovchi dasturlarni kuchaytirish, texnik infratuzilmani takomillashtirish va tadbirkorlar raqamli savodxonligini oshirish dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Kichik biznesning raqamli texnologiyalarga moslashuvchanligi ularning iqtisodiy barqarorligi va uzoq muddatli raqobatbardoshligini belgilovchi muhim omildir. Shuning uchun, ushbu yo'nalishda kompleks yondashuv zarur bo'lib, bu jarayonda ilmiy tadqiqotlar, innovatsion g'oyalari va amaliy tajribalar muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Porter, M. E., & Heppelmann, J. E. (2014). *How Smart, Connected Products Are Transforming Competition*. Harvard Business Review, November 2014.
2. McKinsey Global Institute. (2019). *Digital America: A tale of the haves and have-mores*. McKinsey & Company. <https://www.mckinsey.com>
3. PWC (PricewaterhouseCoopers). (2021). *Small business digital transformation: Driving growth through innovation*. <https://www.pwc.com>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2021). *2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi*. TDIU nashriyoti.
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. (2020). *“Raqamli O'zbekiston – 2030” konsepsiyasi to'g'risida qaror*. www.lex.uz
6. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi (ITIM). (2022). *Kichik biznesda raqamli texnologiyalarni joriy etish bo'yicha tahliliy hisobot*. www.cer.uz
7. World Bank Group. (2020). *Small and Medium Enterprises (SMEs) Finance: Improving SMEs' access to finance and finding innovative solutions*. <https://www.worldbank.org>
8. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). (2021). *The Digital Transformation of SMEs*. <https://www.oecd.org>

9. Umarchodjaeva, S., & Toshpulatova, N. (2023). *Kichik biznesda raqamli texnologiyalarning o'rni*. Iqtisodiy tahlil jurnali, 3(2), 45–52.

10. Raqamli texnologiyalar vazirligi. (2023). *O'zbekiston Respublikasida raqamli infratuzilmani rivojlantirish holati bo'yicha statistik axborot*. www.mitc.uz

“O‘ZBEKISTON TARIXI”NI O‘QITISHGA ZAMONAVIY YONDASHUVLARNING DOLZARB MASALALARI

Haydarov Yuldash Hazratovich
Buxoro viloyati pedagogik mahorat markazi
“Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar metodikasi”
kafedrasi dotsenti, tarix fanlari nomzodi
haydarovyu@inbox.uz

Annotsatsiya: Maqolada O'zbekiston tarixini o'qitishni zamon talablari darajasiga ko'tarishning jamiyatda yuksak ma'naviyatini shakllantirishdagi roli tahlil etilgan. Bu borada o'qitish jarayonidan yorqin misollar keltirilgan.

Аннотация: В статье проанализирована роль повышения преподавания истории Узбекистана до уровня современных требований в формировании высокой духовности в обществе. Приведены яркие примеры модернизации процесса преподавания истории Узбекистана.

Annotation: The article is dedicated to the analysis of the role of raising the teaching of the history of Uzbekistan to the level of modern requirements in the formation of high spirituality in society. There are vivid examples of modernization of the teaching of the history of Uzbekistan.

Kalit so'zlar: Modernizatsiya, innovatsiya, integratsiya, jamiyat, ma'naviyat, tarix, ilm, fan, zamon, talablar, ta'lim, tarbiya

Ключевые слова: модернизация, инновации, интеграция, общество, духовность, история, наука, время, требования, образование, воспитание.

Key words: modernization, innovation, integration, society, spirituality, history, science, period, requirements, education, upbringing

1. Kirish: Keyingi yillarda yangi O'zbekistonni bunyod etish borasida mamlakatimizda Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev rahnamoligida keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, xalq ta'limi tizimini isloh qilish, ilm-fan va jamiyatning o'zaro ta'sirini kuchaytirish hamda bu jarayonlarni modernizatsiyalash va innovatsion rivojlanish sari keng yo'l ochishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Fan va jamiyatning integratsiyasi, ularning o'zaro ta'sirini ta'minlash uchun oliy ta'lim muassasalari va umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'qitilayotgan fanlarni modernizatsiya qilish va innovatsion ta'lim usullarini yanada kengroq joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda O'zbekistonda ta'lim tizimini jahon standartlari darajasiga ko'tarish va raqobatbardosh kadrlarni tarbiyalab voyaga yetkazish ustuvor vazifa qilib belgilanganligi ham bu masalani muvaffaqiyatli hal etishni talab etmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev yangi O'zbekistonni bunyod etishga kirishganlarining sarchashmalaridayoq ta'lim tizimida, ta'lim muassasalari o'quv reja va dasturlari va fanlarni o'qitish jarayonlarini chuqur tahlil qilib, quyidagicha xulosaga kelgan edilar: “Zamonaviy o'quv reja va uslublarni joriy etish talab darajasida emas. Bolalar va yoshlarga maxsus fanlar, mamlakatimiz va jahon sivilizatsiyasi tarixini, xorijiy tillarni va zamonaviy kompyuter dasturlarini chuqur o'rgatish vazifalari hali sifatli va to'liq holda yechilgani yo'q.¹⁶ Bugungi kunga kelib jamiyat a'zolarida yuksak ma'naviyatni shakllantirish, o'quvchi-yoshlarning yurt taqdiriga daxldorlik hissini yanada kuchaytirish, ularni ona Vatan ravnaqi, yurt taraqqiyoti va xalq farovonligi yo'lida fidoiylik ruhida tarbiyalashga xizmat qiladigan “O'zbekiston tarixi” fanini o'qitish jarayonida ushbu fan sohasida olib borilayotgan ilmiy-tadqiqotlar, innovatsiyalar va tarixini tushuntirishga yangicha tafakkur asosida yondashuvlar bilan o'quvchi-yoshlarni tanishtirib borish lozim. Shu maqsadda tarix fani o'qituvchilari o'z bilim malaka va ko'nikmalarni oshirish maqsadida quyidagilardan foydalanishini tasiya etamiz:

Shavkat Mirziyoev. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik- har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi ¹⁶ bo'lishi kerak. T., “O'zbekiston”, 2017, 45-46- betlar

2. Metodlari: Masalan, VI sinfda “Tarix” fanini o‘qitishda mamlakatimiz hududidagi qadimgi Baqtriya va Xorazm davlatlari haqida qisqacha ma’lumotlar beriladi. Darslikda davlatchiligimizning qadimiyligi, O‘rta Osiyo mintaqasining jahon sivilizatsiyasi markazlaridan biri sifatidagi roli va o‘rni to‘g‘risida yetarlicha fikr yuritilmaydi. Buning sabablarini tarixchi olim, tarix fanlari doktori, professor Azamat Ziyoning ilmiy-tadqiqotlaridan bilib olamiz. Uning ta’kidlashicha: O‘zbekiston hududida, umuman, O‘rta Osiyo mintaqasida eng qadimgi zamonlardan kechgan davlatchilik tarixi masalasi ilgari maxsus o‘rganilmagan. Hech qachon shu tarzda mavzu va maqsad qilib qo‘yilmagan”¹⁷.

Endilikda o‘zbek davlatchiligi tarixini birlamchi yozma manbalar va arxeologik izlanishlar natijasida topilgan moddiy ashyolar asosida ilmiy o‘rgangan taniqli olim, tarix fanlari doktori, professor Azamat Ziyoning 2000 yilda nashr etilgan “O‘zbek davlatchiligi tarixi” monografik tadqiqotidan foydalanish yaxshi samara beradi. Bu ilmiy asar O‘zbekiston tarixi fanida muhim yangilik bo‘lib, unda eng qadimgi davrlardan boshlab Rossiya bosqiniga qadar o‘zbek davlatchiligi tarixi tizimli bayon etilgan. Bu muhim monografik tadqiqotda keltirilgan ilmiy ma’lumotlar, o‘zbek davlatchiligining eng qadimiyligi, va jahon davlatchiligi uchun andozaga aylangan, Somoniylar davri va Amir Temur davlatining o‘ziga xos jihatlarini o‘quvchilarga tushuntirish ularning jonajon Vatanimiz tarixini o‘rganguncha bo‘lgan qiziqishlarini yanada orttirishi bilan birga ularda faol fuqarolik mavqeini kuchaytiradi. Ularda jahon sivilizatsiyasi beshigi bo‘lgan ona yurtimizdan yanada kuchliroq faxrlanish, uning kelajagi uchun, mamlakatimizda davom etayotgan keng qamrovli islohotlar jarayonida faollik ko‘rsatish, jamiyatning yuksak ma’naviyatli fuqarosi sifatida yanada faolroq bo‘lish his-tuyg‘ularini kuchaytirishga xizmat qiladi.

3. Natijalari: Umumiy o‘rta ta’lim maktablaridagi o‘qitiladigan “O‘zbekiston tarixi” fanida o‘qituvchilar “O‘zbek xalqining kelib chiqish tarixi” mavzusini VII va VIII sinflar uchun tavsiya etilgan “O‘zbekiston tarixi” da berilgan ma’lumotlar asosida maqsadga muvofiq tushintira olmaydilar. Negaki, darsliklarda keltirilgan ma’lumotlar bunga imkon bermaydi. Bu xususda taniqli arxeolog olim, akademik Ahmadali Asqarov quydagilarni ta’kidlaydi: “... Keyingi yillarda o‘zbek xalqining etnogenezi va etnik tarixi xususida mutaxassisligi tarixdan uzoq bo‘lgan ayrim ziyolilar, ham siyosiy, ham ilmiy-nazariy va ilmiy-metodologik jihatdan tushunishga ojiz “tarixchilar” internet saytlarida mahalliy matbuotda, hatto monografik kitob tarzida chuqur ilmiy asosga ega bo‘lmaga fikrlarni keng kitobxonlar ommasiga taqdim eta boshladi. Bunday ilmiy qarashlar o‘zbek xalqi etnogenezining tarixiy ildizlari va uning hozirda egallab turgan hududlar bilan azaldan bog‘liq ekanligiga soya solmoqda “¹⁸ Bu mavzuni ilmiy asoslangan va yangi ma’lumotlar asosida tushuntirish, ya’ni “O‘zbekiston tarixi” dan amalga oshirilgan fan yutuqlarini, ilmiy tadqiqot ishlari xulosalarini dars jarayonida bayon qilish zarur bo‘ladi.

Taniqli arxeolog olim, Akademik Ahmadali Asqarovning 2015 yilda “O‘zbekiston” nashriyotida nashr etilgan “O‘zbek xalqining kelib chiqish tarixi” monografiyasi bu muammoni hal etishga xizmat qiladi. Bu yirik monografik tadqiqotda O‘rta Osiyoning qadimgi aholisi haqidagi yozma manbalarda o‘zbek xalqining etnik asosi, turli tarixiy davrlarda O‘rta Osiyodagi etnogenetik jarayonlar, etnomadaniy rivojlanish, o‘zbek xalqining tarkib topish bosqichlari va uning xalq sifatida shakllanishi, o‘zbek adabiy tilining shakllanishi kabi masalalar chuqur ilmiylik asosida bayon etilgan. Hozirgi paytgacha o‘zbek xalqining shakllanish masalasidagi noaniqliklar bartaraf etilib, monografiyada muallif Dashti Qipchoq o‘zbeklarning Movaunnahrga kirib kelishi va o‘zbek xonliklari davridagi etnomadaniy jarayonlarni ilmiy asosida bayon qilingan.

4. Muhokamasi: Yurtboshimiz tashabbusi bilan O‘zbekiston Milliy teleradiokompaniyasida “O‘zbekiston tarixi” kanalining ochilishi va unda “O‘zbekiston tarixi” fani bo‘yicha ilmiy-tadqiqot ishlari asosida O‘zbekiston tarixining kam yoritilgan qirralari haqida ma’lumot berilib borilayotganligi ham “O‘zbekiston tarixi”ni o‘qitishni zamon talablari darajasiga ko‘tarish va yoshlarni yuksak ma’naviyatli qilib tarbiyalashga xizmat qiladi.

Ko‘rsatuvlarda Respublikamiz va jahon olimlarining O‘zbekiston tarixiga oid ilmiy tadqiqotlaridan olingan ma’lumotlarning tahliliy berib borilayotganligi ilm-fan yutuqlaridan nafaqat yosh avlodni, balki keng jamoatchilikni ham tanishtirish yo‘lidagi muhim ishlar deb bilamiz.

Azamat Ziyoy. O‘zbek davlatchiligi tarixi. T., 2000, 4-bet ¹⁷

Ahmadali Asqarov. O‘zbek xalqining kelib chiqish tarixi T., “O‘zbekiston”, 2015, 3-bet¹⁸

O‘zbekiston TV ning “O‘zbekiston tarixi” kanalida berilayotgan fanga oid yangiliklardan talaba va o‘quvchi yoshlar ham muntazam tanishib bormoqdalarki, bu ularning ushbu fan sohasidagi innovatsiyalar bilan tanishuvlariga keng imkon yaratmoqda. Negaki dasturda xalqimizning tarixi, madaniyati, etnografiyasi, numizmatika, toponomika, tibbiyot tarixi va boshqa ko‘plab sohalar bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar natijalariga asoslanib muhim ma‘lumotlar berib borilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev O‘zbekistonliklarning ikkinchi jahon urushidagi buyuk g‘alabaga qo‘shgan hissasini o‘rganishda tom ma‘nodagi yangi davrning boshlanishi tashabbuskori bo‘ldilar. Yurtboshimiz o‘zlarining chiqishlarida O‘zbekiston xalqining buyuk g‘alabaga qo‘shgan hissasini to‘liq o‘rganilmaganligiga keng jamoatchilik e‘tiborini qaratdilar. Ayniqsa, ilmiy jamoatchilik, tarixchilarning bu muhim masalani chuqurroq o‘rganishga da‘vat etdilar.

Bu ustuvor vazifani to‘la-to‘kis bajarish uchun shart-sharoitlar yaratildi. Ilgari yopiq bo‘lgan arxiv hujjatlari tadqiqotchilar o‘rganishi uchun ochildi. Bu borada sobiq Ittifoq Respublikalari va chet ellardagi arxiv, muzeylar va fondlar, tarixchi olimlar bilan yo‘lga qo‘yilgan hamkorlik yaxshi samara berdi.

Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev tashabbuslari va konseptual takliflari asosida olib borilgan ilmiy izlanishlar natijasida O‘zbekiston xalqining ikkinchi jahon urushidagi ishtiroki haqida, qahramon ajdodlarimiz haqida juda muhim yangi ma‘lumotlar izlab topildi.

Bu sohada erishilgan yutuqlar, izlanishlar natijalari haqida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev 2020 yil 9 mayda “Ikkinchi jahon urushida fashizm ustidan qozonilgan buyuk g‘alabaning 75 yilligi va “Xotira va qadrlash kuni” munosabati bilan so‘zlagan nutqida bayon qildilar. Yurtboshimiz ushbu tarixiy nutqlarida O‘zbekiston xalqining ikkinchi jahon urushidagi buyuk g‘alabaga qo‘shgan hissasini ko‘rsatuvchi ilmiy izlanishlar natijasida topilgan yangi ma‘lumotlarni keltirdilar. Shu vaqtga qadar urush boshlangan paytda yurtimiz aholisi 6 million 551 ming kishini tashkil etib, ularning 1 million 500 mingga yaqini urushda ishtirok etgan deb hisoblangan bo‘lsa, yangi topilgan ma‘lumotlarga ko‘ra, O‘zbekistondan 1 million 951 mingga yaqin kishi urushga safarbar etilgani aniq bo‘ldi. Demak, har uch nafar O‘zbekistonlikdan bittasi qo‘liga qurol olib fashizimga qarshi jang qilgan. Ayovsiz janglarda mardona qatnashgan qariyb 451 ming nafar yurtdoshlarimizning nomlari va taqdiri shuncha yillar mobaynida e‘tibordan chetda qolib ketganini albatta adolatdan, deb bo‘lmaydi”¹⁹, deb ta’kidladilar Yurtboshimiz.

Shuningdek, Prezidentimiz o‘z nutqlarida o‘sha davrda “quloq” sifatida boshqa o‘lkalarga surgun qilingan 59 mingdan ortiq vatandashimiz ham harakatdagi armiyaga safarbar etilgani, ilgari 396 ming nafar O‘zbekiston fuqarosi urushda halok bo‘lgan deb aytilgan bo‘lsa, aslida bu raqam 538 mingdan ziyod bo‘lganligini ham ta’kidlab o‘tdilar. Hozirgacha yaratilgan ilmiy tadqiqotlarda, darslik va qo‘llanmalarda frontda bedarak yo‘qolganlar haqidagi ma‘lumotlar ham to‘liq emas edi. Tadqiqotlar natijasida 158 mingdan ortiq hamyurtimiz urushda bedarak ketganligi aniqlanganligi, olib borilgan ilmiy izlanishlar tufayli jangavor orden va medallar bilan mukofotlangan O‘zbekiston vakillari soni bo‘yicha ham oydinlik kiritilganligi, shu davrga qadar bu ko‘rsatkich 120 ming nafar deb qayd etilgan bo‘lsa, yangi ma‘lumotlarga asosan 200 mingdan ziyod askar va ofitserlarimiz jangavor davlat mukofotlari bilan taqdirlanganliklari aniqlanganligining ma‘lum qilinishi tarixiy haqiqatning tiklanganligidan dalolatdir.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev 2020 yil 9 mayda so‘zlagan nutqlarida “O‘zbekiston tarixi” fani uchun ilmiy-tadqiqotlar natijasida aniqlangan yana kuyidagi ma‘lumotlarni ham keltirdilar:

- Shu paytgacha 280 nafar O‘zbekistonliklar Sovet Ittifoqi Qahramoni unvoniga sazavor bo‘lgan deb aytilgan bo‘lsa, bugungi kunda ularning soni 301 nafar ekanligi, 70 nafar yurtdoshimiz esa uchala darajadagi “Slava” ordeniga sazavor bo‘lganligi ilmiy hujjatlar orqali aniqlanganligi;
- O‘zbekistonga front hududlaridan 151 ta zavod ko‘chirib keltirilganligi va front ehtiyojlari uchun maxsulot ishlab chiqarishga moslashtirilganligi yangi ma‘lumotlar orqali aniqlanganligi;

Sh. Mirziyoev. Ikkinchi jahon urushida fashizm ustidan qozonilgan buyuk g‘alabaning 75 yilligi va “Xotira va qadrlash kuni”¹⁹ munosabati bilan 2020 yil 9 maydagi so‘zlangan nutq. “Yangi O‘zbekiston”, 2020 yil 10 may

- Urush o'chog'iga aylangan o'lkalardan O'zbekistonga 1million 500 ming kishi, jumladan 250 mingdan ziyod bola evakuatsiya qilingani, xalqimiz bu odamlarning barchasiga mehr va e'tibor ko'rsatgani, so'nggi burda nonini ham ular bilan baham ko'rib, yuksak insonparvarlik fazilatlarini ko'rsatganliklarini qayd qildilar.

5. Xulosa: Xulosa qilib aytganda, umumiy o'rta ta'lim maktablarida "O'zbekiston tarixi" ni o'qitishda fan sohasida erishilgan yutuqlarni, ya'ni ilmiy-tadqiqot natijalarini o'quvchilar qalbi va ongiga singdirish orqali ularni jamiyatning faol yuksak ma'naviyatli insonlari qilib tarbiyalashga xizmat qiladi. Muhtaram Prezidentimiz talab qilayotganlaridek, ilm-fan yutuqlarini hayotga tadbiiq qilish, tarix darslarida esa o'quvchilarga o'rgatish ularning yurt taqdiriga daxldorlik his-tuyg'ularini yanada kuchaytiradi. Jahon standartlariga mos va raqobatbardosh kadrlar tayyorlash borasida olib borilayotgan keng qamrovli ishlarimizni yanada jadallashtirishga ko'maklashadi. O'quvchi-yoshlarni yangi O'zbekistonni bunyod etishda yanada faolroq bo'lishga undaydi. "O'zbekiston tarixi" dan yaratilgan yangi ilmiy tadqiqotlar tariximizni xolisona va ilmiy asoslangan holda yaratilganligi sababli o'quvchilarni yuksak ma'naviyat ruhida tarbiyalashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Shavkat Mirziyoev. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik- har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. T., "O'zbekiston", 2017, 103 bet
2. Shavkat Mirziyoev. Ikkinchi jahon urushida fashizm ustidan qozonilgan buyuk g'alabaning 75 yilligi va "Xotira va qadrlash kuni" munosabati bilan 2020 yil 9 maydagi so'zlangan nutq. "Yangi O'zbekiston", 2020 yil 10 may
3. Azamat Ziyov. O'zbek davlatchiligi tarixi. T., 2000, 366 bet
4. Ahmadali Asqarov. O'zbek xalqining kelib chiqish tarixi T., "O'zbekiston", 2015, 678 bet

IJTIMOIIY FANLARNI O'QITISHDA AJDODLARNING ILMIIY-MA'NAVIIY MEROSIDAN FOYDALANISH MASALALARI (Abu Rayhon Beruniyning boy merosini o'rganish misolida)

**Vaisov Azad Xasanovich,
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi,
"Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar metodikasi"
kafedrasi muduri, t.f.b.f.d.,(PhD), dotsent.
Xasanov Umrbek Ozod o'g'li
Toshkent davlat yuridik universiteti
3-bosqich talabasi**

Annotatsiya: Mazkur maqolada ijtimoiy fanlarni o'qitishda ajdodlarning ilmiy va ma'rifiy merosidan foydalanish masalalari shuningdek, Yangi O'zbekistonning tarixiy ildizlarining jamiyat hayotida namoyon bo'lishida ajdodlarimizning boy merosi bilan sug'orilgan g'oyalarning o'rni va ahamiyati ilmiy jihatdan tahlil qilish orqali ochib beriladi.

Аннотация: В данной статье исследуются вопросы использования духовного наследия наших предков в преподавании общественных наук посредством научного анализа роли и значения идей, проникнутых богатым наследием наших предков, в проявлении исторических корней Нового Узбекистана в жизни общества.

Abstract: This article explores the issues of using the spiritual heritage of our ancestors in teaching social sciences through a scientific analysis of the role and significance of ideas imbued with the rich heritage of our ancestors in the manifestation of the historical roots of New Uzbekistan in the life of society.

Kalit so'zlar: Yangi O'zbekiston, ma'naviy-axloqiy tarbiya, tarixiy zarurat, ma'naviy meros, milliy g'oya, targ'ibot-tashviqot.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, духовно-нравственное воспитание, историческая необходимость, духовное наследие, национальная идея, пропаганда.

Key words: New Uzbekistan, spiritual and moral education, historical need, spiritual heritage, national idea, propaganda.

Jahon sivilizatsiyasiga munosib hissa qo'shib, o'z g'oyalari, tafakkuri bilan o'zbek milliy g'oyasiga asos solgan ajdodlarimizning boy ma'naviy merosi sermazmun tariximizga ham tayanadi.

Har bir millatning o'ziga xos jihatlarini, xususan, ma'naviyatini shakllantirishda eng avvalo, beqiyos ta'sir kuchiga ega bo'lgan milliy qadriyatining o'rni katta. Yoshlar ma'naviyatini yuksaltirishda milliy qadriyatlarning qayta tiklanishi, buyuk zotlar ma'naviy merosining, xususan, allomalarimiz ta'limotlarining o'rni va ahamiyati katta.

Katta umidlar bilan olg'a qadam tashlayotgan O'zbekiston bugungi kunga kelib, taraqqiyotning mutlaqo yangi bosqichiga qadam qo'ydi. Dunyo tamaddunida yurtimizni "Yangi O'zbekiston", "Yangilanayotgan O'zbekiston" kabi nomlar bilan e'tirof etmoqdalar. "Yangi O'zbekistonda el aziz, inson aziz!" degan bosh g'oyani o'zida mujassam etgan ezgu ishlarning amalga oshirilayotgani bu yurtda istiqomat qilayotgan har bir insonning baxt-saodati uchun xizmat qilmoqda. Bu e'tirof yangi davlat va jamiyat qurish yo'lida tarixiy ishlarni amalga oshirgan xalqimizga xos yaratuvchanlik shijoati, bilim va salohiyati, kuch va imkoniyatlari hamda olib borilgan keng ko'lamlı islohotlarga nisbatan izhor etildi, deyish mumkin. Buyuk ajdodlarimizga xos azmu shijoat, xalqimizning metin irodasi, tobora ulg'ayib kelayotgan barkamol avlodimizga tayanib, jamiyat hayotini tubdan yangilash yo'lini izchil davom ettirish bugungi kunda eng dolzarb vazifadir.

O'zining noyob asarlari hamda olamshumul kashfiyotlari bilan jahon ilm-fani va madaniyati rivojiga beqiyos hissa qo'shgan buyuk mutafakkir va qomusiy olimlardan biri, İlk Renessans davrining yorqin namoyandasi Abu Rayhon Beruniyning ilmiy-ma'rifiy merosini yanada chuqur o'rganish maqsadga mufofiqlidir.

Beruniyning ilmiy-ma'rifiy merosini keng targ'ib qilish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 25 avgustdagi "Buyuk mutafakkir va qomusiy olim Abu Rayhon Beruniy tavalludining 1050 yilligini xalqaro miqyosda keng nishonlash to'g'risida" gi PQ-361-son qarori"[2] ning qabul qilinishi va unga ko'ra, buyuk ajdodimiz yubiley tantanalarini nishonlashga jiddiy tayyorgarlik ko'rilishi va munosib nishonlashga doir vazifalarning belgilanishi ayni muddao bo'ldi. Jumladan, Qomusiy olim, tabiatshunoslik asoschilaridan biri Abu Rayhon Beruniy majmuasi qurilishining rejalashtirilishi, bog' barpo etilishi, kitoblarining chop etilishi va shu kabi ezgu ishlarning amalga oshirilishi maqsad etib qo'yilganligi yosh avlod tarbiyasida muhim o'rin tutadi.

Yangi O'zbekiston barpo etilayotgan bugungi kunda mamlakatimizga butun dunyoning nigohi qadalgan, qadimiy madaniyatimiz va ma'naviy qadriyatlarimizni jahon ahli tan olayotgan bir davrda ajdodlarimiz qoldirgan boy milliy qadriyatlarimizni avaylab-asrash va rivojlantirishga alohida ahamiyat berilmoqda. Maktab ta'limida ijtimoiy fanlarni o'qitishda e'tibor qaratishimiz lozim bo'lgan masala bu o'tmishdagi buyuk zotlarimiz: "Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Muhammad Xorazmiy, Abu Nasr Forobiy, Ahmad Farg'oniy, Abu Mansur Moturidiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino kabi mutafakkir bobolarimiz hayoti, faoliyati, asarlarida o'z talqinini topgan adolat va adolatparvarlik g'oyalarida mujassam bo'ldi"[1.16], deb ayta olamiz. Ular qoldirgan ulkan ma'naviy merosdan o'rnak va ibrat olib, bu g'oyani yoshlar ongiga tezroq etkaza olamiz hamda ularning ilmga, tariximizga bo'lgan hurmat-ehtiromini yanada oshiramiz, ularda milliy g'urur shakllanishiga, ma'naviyatini yanada yuksaltirishga imkon yaratgan bo'lamiz.

Beruniyning ijodiga katta e'tibor berib, tadqiq qilish orqali uning hayoti, faoliyati va ilmiy merosi haqida H.Abdullaev, I.Mo'minov, V.Zohidov, Y.G'ulomov, U.Karimov, S.Bulgakov, A.Sharipov kabi olimlar risola, asarlar yaratdilar. Unga bag'ishlangan qator xalqaro ilmiy konferensiyalar o'tkazildi va bugungi kunda ham bu ishlar davom ettirilmoqda. Beruniyning "Qadimgi yodgorliklar", "Hindiston", "Mas'ud qonuni", "Geodeziya", "Saydana" kabi asosiy asarlarini o'z ichiga oluvchi ko'p tomli saylanma asarlari o'zbek va rus tillarida O'zbekiston Fanlar akademiyasi tomonidan nashr etilib, kitobxonlar jamoasiga etkazildi. SHuningdek, 2010 yilda chop etilgan kitoblar orasida faylasuf olim B.Turaev tomonidan "Abu Rayhon Beruniy" kitobchasi, 2019 yilda esa olima G.Masharipovaning "Xorazm Ma'mun akademiyasi allomalari tabiiy-ilmiy, ijtimoiy-falsafiy va ma'naviy merosining ijtimoiy tafakkur taraqqiyotiga ta'siri" nomli monografiyasi ham nashr qilindi"[3].

Tarix darslarida Beruniy asarlarini o'rganish orqali ilmiy-ma'naviy merosimizni kelajak avlodga tugamas xazina hadya etish mumkin. Dunyo ilm-fani rivojiga o'zining beqiyos hissasini qo'shgan ulug' alloma Abu Rayhon Beruniyning nomi manguylikka daxldor. Uning ilmu ma'rifat o'rganish orqali olamni ezgulikka, taraqqiyotga etaklash maqsadida avlodlarga qoldirgan buyuk merosi insoniyat uchun bebaho xazina, shu bilan birga, biz avlodlarga qoldirgan ilmiy va ma'naviy merosi beqiyosdir.

Qomusiy alloma Abu Rayhon Beruniy Al-Xorazmiy, Forobiy va Ibn Sino bilan bir qatorda turuvchi musulmon Sharqi “Uyg‘onish davri”ning eng mashhur namoyandasi. O‘z davrida birinchi bo‘lib Erning shar shaklida ekanligini va u quyosh atrofida aylanishi g‘oyasini ilgari surgan, keyinroq Er radiusini katta aniqlik bilan o‘lchagan.

Buyuk alloma o‘zidan so‘nggi avlodlarga katta ilmiy meros qoldirdi. Beruniyning o‘z davri ilm-fanning turli sohalariga oid 160 dan ortiq turli hajmdagi asarlari, yozishmalari qolganligi bizga ma‘lum. Yuqorida ko‘rsatib o‘tilgan katta hajmdagi asarlaridan tashqari astronomiya, astrologiya, matematika, geodeziya, geologiya, mineralogiya, geografiya, arifmetika, tibbiyot, farmokognoziya, tarix, filologiya masalalariga oid qator risolalar yaratdi va sanskrit tilidan arabchaga, arab tilidan sanskrit tiliga tarjimalar qildi, badiiy ijod bilan ham shug‘ullanib she‘rlar yozdi. “Astrologiyaga kirish”, “Astronomiya kaliti”, “Jonni davolovchi quyosh kitobi”, “Ikki xil harakatning zarurligi haqida”, “Ko‘paytirish asoslari”, “Ptolemey “Almagest”ning sanskritchaga tarjimasi”, “Foydali savollar va to‘g‘ri javoblar”, “Farg‘oniy “Elementlar”iga tuzatishlar”, “Turklar tomonidan ehtiyotkorlik”, “Oq kiyimlilar va karmatlar haqida ma‘lumotlar”, “She‘rlar to‘plami”, “Al-Muqanna haqidagi ma‘lumotlar tarjimasi”, “Ibn Sino bilan yozishmalar” shular jumlasidandir. Bularning bari Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarning samaradorligi, avvalo, xalq ma‘naviyatining tiklanishi, boy tarixiy merosining keng o‘rganilishi, yoshlar qalbi va ongiga milliy g‘oyaning chuqur singdirilayotganligi bilan uzviy bog‘liqdir. O‘zbekistonning bugungi yoshlari sharoit va yangi imkoniyatlardan unumli foydalangan holda, o‘tmishda yashab o‘tgan buyuk allomalar va ustozlardan ibrat olib ish yuritsalar, jahon ilm-fani va madaniyati yutuqlarini to‘liq egallaydilar, mamlakat taraqqiyoti, yuksalishi uchun etuk va malakali kadrlar bo‘lib etishadilar.

Yangi O‘zbekistonda boshlangan islohotlar, kelajak sari tashlanayotgan dadil qadamlar bardavom bo‘lishini ta‘minlashda dunyoda o‘ziga yarasha yuksak salohiyati, benazir nufuziga mos ravishda o‘rin egallayotgan mustaqil O‘zbekiston atalmish davlat bor ekan, bu yurtida ana shu nomga munosib millat yashamoqda. Bu yurtida uning ota-bobolari, avlod-ajdodlari, buyuk zotlari yashab o‘tgan. Ayni paytda bu borada to‘plangan tajriba, ana shu buyuk zotlarimizning bebaho merosi hamisha boshimizni baland, qaddimizni tik qiladi, o‘zbek millatining kelajagi buyuk davlat qurishda jahon ayvonida turib, o‘z iymoni, e‘tiqodlari, ma‘naviy ruhlari bilan qo‘llab-quvvatlab, olg‘a etaklaydi. Chunonchi, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev 2022 yil 20 dekabrda Parlament va o‘zbek xalqiga qilgan Murojaatnomasida ta‘kidlaganidek” “Biz qadimiy va boy tariximizni, ayniqsa, g‘oyat og‘ir sharoitda ilm-ma‘rifat, inson erkinligi, xalq ozodligi, Vatanga, milliy qadriyatlarga mehr va sadoqat g‘oyalarini dadil ko‘tarib chiqqan jadid bobolarimiz faoliyatini yanada chuqur o‘rganishimiz lozim. Ularning ulug‘ maqsadlar yo‘lidagi mardona kurashi va fidoyiligi Yangi O‘zbekistonni qurishda barchamiz, avvalo, yoshlarimiz uchun chinakam ibrat maktabi bo‘lib xizmat qilishi zarur”[4].

Yangi O‘zbekistonni rivojlangan mamlakatga aylantirish maqsadida mamlakat taraqqiyotining yangi bosqichiga qadam qo‘yilgan hozirgi davrda Uchinchi renessans poydevorini yaratishga bel bog‘langan. Ana shu maqsadni ko‘zlagan Prezident Sh.M.Mirziyoev ta‘kidlaganidek, “milliy ma‘naviyatimiz tarixida o‘chmas iz qoldirgan ulug‘ allomalarimiz, mutafakkir bobolarimizning turli mamlakatlardagi muzey va kutubxonalarda saqlanayotgan qo‘lyozmalarini o‘rganish, mavjud nusxalarini yurtimizga olib kelish, atroflicha tadqiq qilib, xalqimizga etkazish borasida muhim ishlar amalga oshirilishi”[5.34] yo‘lida amaliy harakatlarga undab kelmoqda. Ana shu maqsadda Yangi O‘zbekistonda buyuk allomalarimizning bebaho merosini chuqur o‘rganish va uni keng jamoatchilikka etkazish ustuvor masalalardan biriga aylangan. Zero, jahon ilm-fani va madaniyati rivojiga beqiyos hissa qo‘shgan buyuk ajdodlarimiz hamda jadid bobolarimiz, xalqimizning ma‘rifatparvar farzandlari Mahmudxo‘ja Behbudiy, Munavvar Qori, Abdulla Avloniy, Abdurauf Fitrat, Cho‘lpon, Usmon Nosir, Abdulla Qodiriy kabi buyuk bobolarimiz vasiyatlarini va ular qoldirgan ulkan ma‘naviy merosdan o‘rnak va ibrat olib, bu g‘oyaviy ta‘limotni yoshlar ongiga singdira qanchalik darajada singdira olsak, ularning tariximizga bo‘lgan hurmat-ehtiromini yanada oshirgan bo‘lamiz.

Yoshlar masalasi e‘tibor markazidan, kun tartibidan o‘rin olganining sababi, avvalo, aholining yarmidan ko‘prog‘ini tashkil etadigan yoshlar miqdor jihatidan yirik qatlam, katta kuch hisoblanadi. Shuningdek, yoshlar kuch-quvvatga to‘la, g‘ayratli bo‘lgani uchun ular boshqa guruhlariga nisbatan faol, yangiliklarga ochiq, innovatorligi va tashabbuskorligi bilan ajralib turadi. Shu bois, Prezident,

“biz o‘z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug‘ maqsadni qo‘ygan ekanmiz, buning uchun yangi Xorazmiylar, Beruniylar, Ibn Sinolar, Ulug‘beklar, Navoiy va Boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak. Bunda, avvalo, ta‘lim va tarbiyani rivojlantirish, sog‘lom turmush tarzini qaror toptirish, ilm-fan va innovatsiyalarni taraqqiy ettirish milliy g‘oyamizning asosiy ustunlari bo‘lib xizmat qilishi lozim”[6], deb ta‘kidlagani ham bejiz emas.

Vatanimiz kelajagi bo‘lgan barkamol avlodni etishtirish uchun millatimizning har bir vakili o‘z farzandini milliy g‘oyamiz, qadriyatlarimiz, tilimiz, qadimiy tariximiz, madaniy boy o‘tmishimizda chuqur iz qoldirgan buyuk siymolarimizga muhabbat va hurmat ruhida tarbiyalash bilan birga, jahoniy o‘zigagina xos bo‘lgan insonparvarlik, baynalmilallik, samimiylik va bag‘rikenglik ruhida ham tarbiyalashimiz, bugungi kunda har qachongidan ham zarurroqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Shavkat Mirziyoev. Yangi O‘zbekiston strategiyasi.–Toshkent:O‘zbekiston, 2021.–B.16.
- 2.O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning “Buyuk olim Abu Rayhon Beruniy tavalludining 1050 yilligini xalqaro miqyosda keng nishonlash to‘g‘risida”gi PQ-361 sonli qaror www.xabar.uz › jamiyat › abu-rayhon-beruniy- <https://lex.uz/docs/6172044>.
- 3.Masharipova G. Xorazm Ma‘mun akademiyasi allomalari tabiiy-ilmiy, ijtimoiy-falsafiy va ma‘naviy merosining ijtimoiy tafakkur taraqqiyotiga ta‘siri. Monografiya. – Toshkent: Navro‘z, 2019.
- 4.www.xabar.uz › jamiyat › Shavkat-mirziyoyevn..Shavkat Mirziyoevning 2022 yil 20 dekabrda Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasi.
- 5.Mirziyoev SH.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021.– B.34.
- 6.O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi <https://president.uz/uz/lists/view/4057>

XORAZM VILOYATIDA ATROF-MUHITNI ASRASH VA EKOLOGIK VAZIYATNI SOG‘LOMLASHTIRISH JARAYONLARINING TARIXIY TAHLILI

**Vaisov Azad Xasanovich,
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi,
“Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar metodikasi”
kafedra muduri, PhD., dotsent,**

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada Orolbo‘yi hududlarida, jumladan, Xorazmda mustaqillik yillarida tobora kengayib borayotgan ijtimoiy va ekologik muammolarning O‘zbekistonda davlat siyosati darajasiga ko‘tarilishi va uning dolzarb masalalari ochib berilgan.*

***Аннотация:** В данной статье речь идет о подъеме социальных и экологических проблем, получивших все большее распространение в регионах Приаралья, в том числе в Хорезме в годы независимости на уровень государственной политики в Узбекистане;*

***Abstract:** This article deals with the rise of social and environmental problems that have become increasingly widespread in the Aral Sea regions, including in Khorezm during the years of independence, to the level of state policy in Uzbekistan;*

***Kalit so‘zlar:** Orolbo‘yi hududi, Xorazm viloyati, mustaqillik yillari, ijtimoiy-ekologik muammolar, toza ichimlik suvi, ekologik muvozanat, xalqaro hamjamiyat.*

***Ключевые слова:** Регион Приаралья, Хорезмская область, годы независимости, социально-экологические проблемы, чистая питьевая вода, экологический баланс, международное сообщество.*

***Key words:** Aral Sea region, Khorezm region, years of independence, socio-ecological problems, clean drinking water, ecological balance, international community.*

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev ta‘biri bilan aytganda: “...ijtimoiy siyosat mamlakatimizda davlat siyosatining eng muhim ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lib kelgan, hozir ham shunday va kelgusida ham shunday bo‘lib qoladi”. Chunki, ijtimoiy sohani rivojlantirish orqali inson manfaatlari ro‘yobga chiqariladi. Shu bois, davlat inson hayoti uchun qulay yashash sharoitlarini yaratish va yaxshilab borish maqsadida ijtimoiy sohani rivojlantirish chora-tadbirlarini amalga oshirib keldi.

Xorazm viloyati hududlarida ijtimoiy sohani rivojlantirish orqali aholi salomatligi hamda turmush darajasini yanada yaxshilash maqsadida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "2022-2026-yillarda Xorazm viloyati hududlarini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va aholi turmush darajasini yanada yaxshilashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qaroriga binoan o'tgan yili viloyatda ekologik va ijtimoiy vaziyat yaxshilanib, yashil hududlar ko'paydi, shahar va tumanlar markazlarida jami 102,1 gektar yashil jamoat parklari va yashil maydonlar barpo qilindi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki ishtirokidagi "Xorazm viloyati kanalizatsiya tizimlarini rekonstruksiya qilish va qurish" loyihasi bo'yicha qurilish ishlari boshlandi va hakazo. Bugungi kunda viloyatda ijtimoiy-ekologik vaziyatni sog'lomlashtirish borasida amalga oshirayotgan maqsadli ishlar mamlakatimiz bo'ylab o'z samarasini namoyish etayotgan islohotlarda kundalik hayotimizdagi dolzarb masalalardan biri ekanligi muhim ahamiyat kasb etadi. Mustaqillikning ilk yillarida Xorazm viloyati misolida ijtimoiy va ekologik masalalarni tadqiq qilib o'rganish orqali uning ilmiy ahamiyati yanada oshadi.

Orolbo'yida kelib chiqishi va asoratlari jihatidan global muammo oqibatida Xorazm viloyati aholisi ham og'ir ekologik falokatga duch keldi. Suv resurslarining, jumladan, ichimlik suvining tanqisligi va uning sifati pasayishi, yerlarning yaroqsiz holga kelishi, bioxilma-xillikning keskin kamayib ketishi, atmosfera ifloslanishi—bular Orol dengizining halokati natijasida vujudga kelgan salbiy oqibatlardir[1;73-74-6].

Mustaqil O'zbekiston hukumati siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy muammolarni yechish bilan birga, Orol muammosi bo'yicha qator ijobiy ishlarni amalga oshirdi. Bu ishda O'zbekiston rahbariyati birinchi navbatda Markaziy Osiyo mamlakatlarining kuchini birlashtirish masalasini ko'tarib chiqdi. 1991-yil oktabr oyida Markaziy Osiyo davlatlari suv xo'jaligi qo'mitasi boshliqlari Toshkent shahriga yig'ilib, suv resurslaridan foydalanish va uni asrash masalasini muhokama qildilar. Mutaxassis olimlarning sa'y-harakatlari natijasida 1992-yil 18-fevralda Olmaota shahrida besh davlatning suv xo'jaligi vazirlari yig'ilib, kengash tuzdilar. Shu yili avgustda Nukus shahrida Orol masalalariga bag'ishlangan xalqaro ilmiy konferensiya bo'ldi.

Orol fojiasi tufayli og'ir ijtimoiy-ekologik muammolar girdobida qolgan Xorazm viloyati aholisini ijtimoiy muhofaza qilish masalasi davlat siyosati darajasidagi vazifalardan biriga aylandi. 1992-yil 2-sentabrda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Qoraqalpog'istondagi tabiiy ofatlarning oqibatlariga barham berish va ijtimoiy-ekologik muammolarni yechish chora-tadbirlari haqida"gi 405-sonli Qarori qabul qilindi[2;3-6]. Keyingi yillarda ham bu masalaga doir ko'pgina tadbirlar amalga oshirildi. 1992-yil avgustda Nukusda "Orol va Orolbo'yi muammolari" ilmiy anjumani, 1992-yil kuzda Yaponiya poytaxti Tokioda Orol va Orolbo'yi muammolariga bag'ishlangan Xalqaro simpozium o'tkazilgan. Ularda turli mamlakatlardan 130 nafardan ortiq olim va mutaxassislar ishtirok etib, muammoli masalalarni o'rta tashladilar[3;162-6].

Keyingi yillarda Orolbo'yi aholisining ijtimoiy muhofazasi masalasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilib, qator amaliy ishlar bajarildi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida aholini ijtimoiy muhofaza qilishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar hamda suv taqchilligi oqibatlarini yengillashtirish to'g'risida"gi Qarorida O'zbekiston kasaba uyushmalari Federatsiyasi Kengashining respublikadagi eng yaxshi sanatoriy va sanatoriy-profilaktoriylarda Qoraqalpog'iston Respublikasidan 3 ming, Xorazm viloyatidan 1,5 ming nafar ayolni profilaktik davolash borasidagi taklifi ma'qullandi. Mazkur qarorga binoan Toshkent shahri va viloyati, shuningdek, Andijon, Namangan, Farg'ona, Buxoro, Samarqand, Qashqadaryo viloyatlarining eng yaxshi sihatgohlarida Xorazm viloyatidan 4500 nafar ayollar dam olib, davolandilar[4]. Alohida ta'kidlash joizki, viloyatdan kelgan ayollar asosiy kasalliklari bo'yicha davolanish bilan birga, to'liq umumiy ko'rikdan ham o'tdilar. Bular aholi salomatligini tiklashda katta ahamiyatga ega bo'ldi.

Orolbo'yi hududida ko'lami tobora kengayib borgan ekologik tanazzulning aholi salomatligiga ta'siri natijasida turli kasalliklar, jumladan, ayollar o'rtasida tarqalgan kamqonlik, saraton kasali(rak), oshqozon va 12 barmoqli ichak yaralarining paydo bo'lishi kuzatildi. 1992-yilda Bog'ot va Gurlan tumani aholisi salomatligini tekshirish natijalari aholi o'rtasida qon sistemasi organlari va qonning buzilishi kasalliklari nisbatan ko'payganini, ayollar o'rtasida kamqonlilik kasalligi Bog'ot tumanida har ming kishidan 93, Gurlan tumanida 75 kishida uchraganini ko'rsatdi. Viloyat bo'yicha esa, har 1000 kishiga 121 kishi to'g'ri keldi[5;100-6].

Xorazm viloyatida ekologik vaziyatning murakkablashuvi aholi salomatligiga yomon ta'sir ko'rsatdi. Sanoat ishlab chiqarishi ta'sirida atrof-muhitning o'zgarishi viloyatdagi yirik sanoat korxonalari joylashgan katta shaharlarda ahvol birmuncha jiddiy tus olgan. Paxta tozalash zavodlari atrofida 400-500, 1000 m masofadagi hududda atmosfera havosi chang va mayda tolalar bilan ifloslanganligi ham aholi salomatligiga, tabiiy ekologik muhitga ta'sir qildi[6;95-6].

1994-1996-yilda Orol dengizi havzasi dasturining birinchi fazasi doirasida "Orol dengizi – O'zbekiston: toza suv, sanitariya va salomatlik" loyihasi amalga oshirilib, jami 117 mln. AQSh dollari hajmida ish bajarildi. Bu mablag'ning 75 mln. dollari Jahon banki tomonidan, qariyb 20 mln. dollari Kuvayt arab iqtisodiy taraqqiyot fondi, 9,4 mln. dollari Kreditancalt fur wiederaudu banki (Germaniya) va 12,75 mln. dollari O'zbekiston hukumati tomonidan ajratildi. Loyiha doirasida Qoraqalpog'istonda suv quvurlari qurilishi hamda Xorazm viloyatida qishloqlarni iqtisodiy rivojlantirish kabi ishlar amalga oshirildi[7].

Mintaqadagi ekologik sharoit va aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlashning qoniqarli ahvolda emasligi hisobga olinib, suv tarmoqlari qurilishi ancha jadallashtirilgan bo'lsada, toza ichimlik suvi bilan ta'minlash darajasi yildan-yilga pasayib bordi. Masalan, ushbu ko'rsatkich 1995-yilda 75,8 foizni, 2000-yilda 86,7 foizni tashkil etgan[8;14-6].

Yerni avaylab-asrash, undan samarali foydalanish xorazmliklar uchun tabiiy ehtiyoj, kundalik zaruratga aylangan. Ma'lumki, viloyat hududida 90-yillar oxirlarida kuchli suv tanqisligi-qurg'oqchilik sodir bo'ldi. Bunday sharoitda Respublika Vazirlar Mahkamasining "Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida aholini ijtimoiy muhofaza qilishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar hamda suv taqchilligi oqibatlarini yengillashtirish to'g'risida"²⁰gi qarori muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Qaror asosida viloyat xo'jaliklariga katta miqdorda moddiy yordam ko'rsatildi, qo'shimcha o'g'it texnika ajratildi, xorazmlik ko'pgina onalar va bolalar mamlakat markaziy oromgohlarida, sihatgohlarida bepul davolandilar.

Orolbo'yi hududi atrof-muhitini sog'lomlashtirish va uni muhofaza qilish jarayonining muhim yo'nalishlaridan biri global iqlim o'zgarishidan himoyalash tamoyili bo'lib, bu borada Xorazm viloyatida mahalliy va xorijlik mutaxassis-olimlar tomonidan maxsus YUNESKO loyihasi ustida ish olib borildi. 2001-yildan boshlab, Urganch Davlat universitetida Germaniyaning Bonn universiteti bilan hamkorlikda "Xorazm viloyatida yer va suv resurslaridan foydalanishni iqtisodiy va ekologik qayta tuzish" mavzuida xalqaro ilmiy loyiha bo'yicha tadqiqotlar olib borildi. Ushbu loyiha viloyatda ekologik ahvol va atrof-muhit ifloslanishining oldini olish, aholi salomatligi va iqtisodiy ahvolini yaxshilash, demografik jarayonlarni o'rganish muammolariga bag'ishlangan edi. Sihatgohlarda davolanishga muhtoj bo'lgan 2303 nafar qariyadan 246 nafari Oltiariq, 454 nafari Tovoqsoy sihatgohida, 10 nafari Nuroniylar oromgohida, 1124 nafar qariya esa mahalliy sihatgohlarda bepul davolandi. Viloyat bo'yicha 2001-yilda 12887 nafar qariya imtiyozli ravishda 46 mln. 406,4 ming so'mlik dori-darmon bilan ta'minlandi[9;24-6].

Mustaqillikning dastlabki yillarida ekologik muammo umumjahon darajasidagi muammoga aylanganligi xalqaro tashkilotlar orqali butun dunyoga ma'lum qilindi. Turli tashkilotlar bilan hamkorlikda shartnomalar tuzilib, birgalikda dasturlar ishlab chiqildi. Insoniyat salomatligiga rahna soladigan ekologik muammo O'zbekistonda davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Viloyat aholisining toza ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash maqsadida 2002-yilda 4 mln.926 ming AQSh dollari miqdorida chet el bank kreditlari o'zlashtirildi[10].

O'zbekiston tashabbusi bilan 2008-yili Toshkentda Orol bo'yicha xalqaro konferensiya o'tkazilib, ushbu muammo xalqaro darajada ko'rib chiqildi. Anjumanda 90 dan ortiq xalqaro tashkilotlar ishtirok etdilar. O'tkazilgan forum yakunlari bo'yicha qariyb 1,5 mlrd dollarga teng loyiha ma'qullanib, qabul qilindi[11].

2010-yil 21-sentabrda AQShning Nyu-York shahrida BMT Bosh Assambleyasining Mingyillik rivojlanish maqsadlariga bag'ishlangan oliy darajadagi yalpi majlisida ham Orol dengizining qurishi davom etayotgani va uning atrofida gumanitar falokat sodir bo'layotgani ta'kidlandi[12]. Ekologik xavf doimiy tus olib, o'zining salbiy ta'siri ko'rsatayotgan hozirgi kunda "... Orol dengizini tom ma'noda qutqarib qolishning amalda deyarli iloji yo'qligini yaxshi anglaymiz. Ammo bu yerda yashayotgan aholiga sog'lom turmush kechirishi uchun zarur shart-

Асрга татигулик муаззам йиллар//“Хоразм ҳақиқати”, 2001 йил 1 сентябрь.²⁰

sharoit yaratish maqsadida har tomonlama puxta o‘ylangan chora-tadbirlar Dasturini amalga oshirishimiz shart”[13]ligi ta’kidlanib, shu maqsadda, 2011-yil 13-may kuni Toshkentda “VI Umumjahon suv forumi sari-suv xavfsizligi yo‘nalishida hamkorlikdagi sa’y-harakatlar” mavzuida xalqaro konferensiya bo‘lib o‘tdi. Unda 32 mamlakatdan 400 dan ziyod ekspertlar, olimlar, o‘ttizga yaqin nufuzli xalqaro tashkilotlar va moliya institutlari vakillari ishtirok etib, Markaziy Osiyodagi suv taqchilligi muammolarini hal etish, aholini suv bilan ta’minlash va barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga bog‘liq muhim masalalarni muhokama qildilar[14].

Viloyatning chekka Qo‘shko‘pir, Gurlan, Hazorasp, Shovot va Yangiariq tumanlarida toza ichimlik suvi bilan ta’minlanish boshqa ma’muriy hududlaridan ancha past. Ayniqsa ushbu ko‘rsatkich Qo‘shko‘pir tumanida ayanchli ahvolda. Tuman aholisining bor-yo‘g‘i 37,2 foiz yoki 1/3 qismidan sal oshiqrog‘i toza ichimlik suvini iste’mol qilishadi. Viloyat aholisining 30 foizga yaqini hozirda tozalanmagan yer osti suvlarini iste’mol qilmoqda[15;14-15-6].

“O‘zbekiston Respublikasida tadqiqotlar va innovatsiyalarni tahlil qilish va rejalashtirish” nomli to‘plamda toza suv: ichimlik suvidan foydalanish O‘zbekiston uchun eng katta muammolardan biri bo‘lib qolayotgani, hududiy tafovutlar, aholining atigi 51,2 foizi xavfsiz boshqariladigan suv manbalaridan foydalanayotgani hamda Orol mintaqasini ayniqsa, Xorazm viloyatini ichimlik suvi bilan ta’minlash va yashash sharoitini yaxshilashga oid ilmiy tahlillar keltirilgan[16;24-6].

Orol dengizi suvini barqarorlashtirish sari olib borilayotgan chora-tadbirlarni amalga oshirishda O‘zbekiston, Turkmaniston, Qozog‘iston o‘rtasida bo‘layotgan masalaga oid uchrashuvlar chog‘ida vujudga kelgan turli qarashlarning bo‘lishi tabiiy bo‘lib, qo‘shni respublikalar bilan o‘zaro kelishuvga erishish, ushbu dolzarb masalani hal etish muhimdir.

Mustaqillik yillarida O‘zbekiston hukumati olib borgan odilona siyosat bevosita Xorazm viloyati aholisining turmush sharoitini yaxshilashga qaratildiki, natijada ularning kelajakka bo‘lgan ishonchi yanada ortib bordi. Zero, respublika hukumatining hududdagi ekologik muvozanatni tiklash yo‘lida xalqaro hamjamiyat bilan olib borgan hamkorlikdagi chora-tadbirlari diqqatga sazovor bo‘ldi. Aholining ijtimoiy hayoti va bu sohada amalga oshirilgan ishlardan xulosa shuki, butun mamlakatda bo‘lgani kabi Xorazm viloyatida ham ijtimoiy soha, jumladan, aholini ijtimoiy himoyalash, ish bilan bandligini ta’minlash, tibbiyot sohasini rivojlantirish, ayniqsa, qishloq joylarda ijtimoiy infratuzilmani shakllantirishga jiddiy kirishildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Ўзбекистон. Инсон тараққиёти. 1999. –Тошкент: Ўзбекистон, 2000. – Б.73-74.
2. Камолов С. Орол муммоси ечимларининг бориши ҳақида// Вестник ККО АН РУз. – №1.– 2000. – Б.3.
3. Абдуллаева Я. Қорақалпоғистон хотин-қизлари: кеча ва бугун. XIX асрнинг охири ва XX аср. – Тошкент: IJOD DUNYOSI, 2004. – Б.162.
4. Султонов Ж. Саодат соҳибалари // Ишонч. 2002. 30 январь.
5. Эгамбердиев Р. Инсон экологияси ва Амударёнинг қуйи оқимидаги аҳолининг саломатлиги.– Урганч, 1995. – Б.100.
6. Ҳасанова З., Хамроев М. Хоразм вилояти саноат корхоналарининг экологик вазиятга ва аҳоли саломатлигига таъсирини баҳолаш//Ўзбекистон География жамияти ахбороти.– Тошкент, 2008. 31-жилд.–Б.95.
7. Бекимбетов Б. История общественно-политического движения за спасение Аральского моря (1960-1990-е гг.).автореф. канд. ист. наук. – Нукус, 2006.
8. Хамроев М. Хоразм вилояти ижтимоий экологияси ва аҳоли саломатлигининг географик хусусиятлари. Геогр. фан. номзод. дисс.... автореф... – Ташкент, 2009.– Б.14.
9. Эшчанов Р., Давлетов С. Глобал иқлим ўзгариши ва Ўзбекистон шароитида унинг салбий оқибатларидан ҳимояланиш йўллари. Урганч, 2010. – Б.24.
10. Хоразм вилояти ҳокимияти архиви. 1150-фонд, 7-рўйхат, 55-йиғма жилд. – 96-варақ.
11. Оролни кутқариш халқаро жамғармаси таъсисчи давлатлари раҳбарларининг кенгайтирилган таркибдаги учрашуви// Халқ сўзи. – Тошкент, 2009. 30 апрель.
12. Пленарное заседание Саммита ООН “Цели развития тысячелетия” (www.gov.uz).
13. Оролни кутқариш халқаро жамғармаси таъсисчи давлатлари раҳбарларининг кенгайтирилган таркибдаги учрашуви // Халқ сўзи. 2009. 30 апрель.
14. Бугунги ва келажак авлодлар фаровонлиги йўлида // Халқ сўзи. 2011. 14 май.

15. Хамроев М. Хоразм вилояти ижтимоий экологияси ва аҳоли саломатлигининг географик хусусиятлари. География фанлари номз.дисс. автореф.2009. – Б.14-15.
16. Ўзбекистон Республикасида тадқиқотлар ва инновацияларни таҳлил қилиш ва режалаштириш. Сирип Элси. GOSPIN Илм-фан, технология ва инновацион сиёсат бўйича мамлакат профиллари. 10-Жилд. Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Таълим, Фан ва Маданият масалалари бўйича Ташкилоти, Париж, Франция, ЮНЕСКО, 2020. – Б.24.

ENHANCING EDUCATIONAL EFFECTIVENESS IN SOCIAL SCIENCES: A FOCUS ON INTERACTIVE METHODS AND CASE STUDY ANALYSIS
IJTIMOIY FANLARDA TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH: INTERAKTIV USUL VA KEYS STADI TAHLIL METODI MISOLIDA

Karimov Yashin Abdusharibovich
 – Associate Professor (PhD) of the
 History Department of Urgench State University
yashin_0101@mail.ru,
<https://orcid.org/0000-0003-4079-7619>, f
 Kh.Alimdjanstr, 14, 220100, Urgench, Uzbekistan

***Annotatsiya.** Ushbu maqola ijtimoiy fanlar ta'limida interaktiv usullar va keys stadi tahlil metodidan foydalanish orqali ta'lim samaradorligini oshirish imkoniyatlarini o'rganadi. An'anaviy leksiya usullari talabalarni yetarlicha jalb qila olmaydi, shuning uchun hamkorlikdagi o'quv faoliyati, tadqiqotga asoslangan o'quv va jamiyatga asoslangan yondashuvlar kabi interaktiv usullar, shuningdek, real hayot muammolarini tahlil qilishga yordam beruvchi keys stadi metodi taklif etiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu usullar talabalarning faolligi, kritik fikrlash ko'nikmalari va o'quv natijalarini sezilarli darajada yaxshilaydi. Biroq, resurslarning cheklanganligi va o'qituvchilarning maxsus tayyorgarlikka ehtiyoji kabi qiyinchiliklar mavjud. Maqola ushbu usullarning uzoq muddatli ta'sirini o'rganish uchun qo'shimcha tadqiqotlar zarurligini ta'kidlaydi.*

***Abstract.** This study investigates the potential of interactive teaching methods and the case study analysis approach in enhancing the effectiveness of education in the field of social sciences. Traditional lecture-based instruction often falls short in fully engaging students, thereby limiting the development of higher-order thinking skills and active participation. In response, this paper advocates for the implementation of interactive strategies such as collaborative learning, inquiry-based learning, and community-oriented approaches. The use of the case study method, which enables students to analyze and propose solutions to real-world problems, is also emphasized. Empirical evidence suggests that these approaches significantly enhance student engagement, foster critical thinking, and improve academic outcomes. Nonetheless, several challenges remain, including limited access to resources and the need for targeted professional development for educators. The paper concludes by underscoring the importance of further longitudinal research to evaluate the sustained impact of these methodologies in diverse educational contexts.*

***Keywords.** Social sciences education, educational effectiveness, interactive teaching methods, case study analysis, student engagement, critical thinking.*

***Kalit so'zlar.** Ijtimoiy fanlar ta'limi, ta'lim samaradorligi, interaktiv usullar, keys stadi tahlil metodi, talaba faolligi, kritik fikrlash*

***Introduction.** Social sciences education plays a crucial role in preparing students to analyze complex societal issues and develop critical thinking skills. However, traditional lecture-based methods often fail to sufficiently engage learners and are less effective in fostering deep understanding. As a result, contemporary pedagogical approaches such as interactive teaching methods and case study analysis are increasingly being adopted by educators. This paper examines the role of these methods in enhancing the effectiveness of social sciences education, drawing upon existing research and practical experiences. The aim of the study is to analyze the benefits, limitations, and future prospects of these approaches within the context of social science instruction.*

Methods

Methods in pedagogical practice help organize the activities of both teachers and students, facilitating the effective reception and comprehension of educational content.

The methods are generally divided into the following groups:

- **The first group** includes methods of receiving educational information through listening (verbal methods such as storytelling, lectures, discussions, etc.).

- **The second group** involves methods of conveying and perceiving information visually (visual methods, illustrative demonstrations, and similar approaches). [1, pp. 150–151]

Interactive methods encompass strategies aimed at actively engaging students in the learning process. These include:

- **Community-based approaches:** Students gain practical experience by applying theoretical knowledge to real-world social environments. For example, through collaborative projects with local communities, students investigate and address social issues.

- **Collaborative learning activities:** Working in groups fosters knowledge exchange and encourages cooperation among students. This approach deepens understanding through peer learning and group discussions.

- **Inquiry-based learning:** Students explore topics independently by posing questions and conducting investigations, which enhances their ability to think critically and analytically.

These methods transform students from passive recipients into active participants, making the learning process more engaging and effective. In addition, modern technologies—such as augmented reality tools—further enhance interactive approaches. For example, students can take virtual field trips or participate in projects that simulate real-life problems. [6, p.111]

Practical applications like **WebQuest** encourage students to search for information via the internet. For instance, activities such as the Ellis Island project (in which the classroom is decorated and modified to reflect the historical theme—not only using visual aids but transforming the entire environment) or WebQuest assignments (designed to develop students' critical thinking, problem-solving, and purposeful internet research skills, using online sources as the primary content base) allow learners to gain a deeper understanding of historical events.

In social studies, interactive notebooks—such as summarizing key content or answering reflective questions—enhance student engagement. **Role-playing**, for example, turning the classroom into a historical site like Ellis Island, helps students experience events as if they were part of them, making the learning process more memorable.

Additionally, methods like **SORT activities**, **Task Cards**, and **Crossword Puzzles** provide varied learning experiences through group work and movement. Review games such as **SCOOT**, **Quizlet Live**, and **Jeopardy-style quizzes** encourage both competition and collaboration, making content revision more dynamic and interactive.

Case Study Analysis Method

The case study analysis method enables students to develop problem-solving and decision-making skills by analyzing complex, real-life scenarios. This method is widely used in social sciences because it helps students test theoretical knowledge within practical contexts. For example, case studies on social policy or historical events allow learners to explore multiple perspectives and draw evidence-based conclusions.

Cases can range from simple prompts such as "What would you do in this situation?" to elaborate scenarios enriched with data tables, documents, or video materials. Case activities often address key investigative questions such as **Who? When? Where? Why? How? In what way? What result?** [2, p.11].

Research indicates that this method significantly improves students' academic performance, particularly enhancing both written and oral communication skills. In the field of social sciences—especially in areas such as social policy or historical studies—the case study method provides valuable opportunities to apply theoretical concepts to real-world situations. [8, p.11]

Research Approach

This article is based on the analysis of existing literature. Scientific papers and practical guides that examine the effectiveness of interactive methods and case study analysis in social sciences were reviewed. The findings of these studies were analyzed to evaluate their impact on the educational process.

Results

Research shows that interactive methods significantly enhance student engagement and academic outcomes. For instance, **collaborative learning activities** improve information retention and increase student satisfaction. [4, p.31, 1–13] These methods are also highly applicable to the field of social sciences. Moreover, **inquiry-based learning** enables students to gain deeper understanding and apply knowledge in practice, thereby improving their independent thinking skills.

The **case study analysis method** has also demonstrated impactful results. [5, p.140] In a case study involving immersive virtual field trips, improvements were observed in both students’ learning experiences and teacher-student interaction. This approach allows students to critically analyze complex social issues and make informed decisions. [7, pp.78, 151–164] The integration of technology-based case studies in social research courses has been shown to enhance students’ analytical skills.

The table below summarizes the key benefits and outcomes of these methods:

Method	Key-Advantages	Outcomes
Interactive Methods	Enhances student engagement, promotes collaboration, fosters independent thinking	Improves information retention, increases student satisfaction
Case Study Analysis	Develops analytical and problem-solving skills, reinforces practical knowledge	Enhances critical thinking and decision-making abilities

Discussion

Interactive methods and case study analysis hold significant advantages in the teaching of social sciences. Interactive methods actively engage students in the learning process, increasing their interest and contributing to deeper understanding of educational material [3, pp. 123–124]. Case study analysis enables students to apply theoretical knowledge to real-life problems, thereby enhancing their analytical thinking and decision-making skills. When used together, these approaches prepare students to analyze complex social issues and develop creative solutions.

However, the implementation of these methods poses certain challenges. For instance, both interactive learning and case-based instruction often require more resources (e.g., technology, materials) and specialized training for instructors. Limited access to resources can be a particular issue in underfunded schools and universities. Furthermore, insufficient teacher preparation to effectively apply these methods can hinder their impact.

Future research could explore the long-term effects of these methods, such as their influence on students’ career success. Additionally, developing standardized frameworks for broader implementation would be beneficial. For example, training programs for teachers and ready-to-use templates for case studies could facilitate the integration of these methods into the curriculum.

Conclusion

Interactive methods and case study analysis are powerful tools for enhancing the effectiveness of education in the social sciences. Research indicates that these approaches significantly improve student engagement, comprehension, and analytical skills. However, to fully leverage their potential, it is essential to address challenges related to resource availability and instructor readiness. Wider application and deeper exploration of these methods can contribute to a more effective and engaging social science education.

References

- 1.H.T. Omonov, N.X. Xo‘jayev, S.A. Madyarova, E.U. Eshchonov. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Fan. Toshkent. 2009. [B.150-151].
- 2.N. F. Saydalixodjayev. Pedagogik texnologiyalar. Cho‘lpon. Toshkent. 2021. [B.11]
- 3.M. Ochilov. Yangi pedagogic texnologiyalar. Qarshi. Nasaf. 2000

4. Al Mamun, M. A., Lawrie, G., & Wright, T. (2020). Phases of implementation of interactive teaching methods: A case study of two capstone chemical engineering courses. *Education for Chemical Engineers*, [p.31, 1-13].

5. Cheng, K. H., & Tsai, C. C. (2019). A case study of immersive virtual field trips in an elementary classroom: Students' learning experience and teacher-student interaction behaviors. *Computers & Education*, [p.140]

6. Duke, N. K., Pearson, P. D., Strachan, S. L., & Billman, A. K. (2021). Essential elements of fostering and teaching reading comprehension. In *What research tells us about reading, writing, and teaching reading* (pp. 111). Brookings Institution Press.

7. Shin, S., Brush, T. A., & Saye, J. W. (2019). Using technology-enhanced cases in teacher education: An exploratory study in a social studies methods course. *Teaching and Teacher Education*, [p.78, 151-164].

8. Exploring Effective Teaching Strategies Employed by Social Studies Teachers: A Comprehensive Study. (2023). *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, (p.11).

ЎҚУВЧИЛАРДА КОГНИТИВ ҚОБИЛИЯТЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ УСУЛЛАРИ

Баётдинов Раўаж Аяпбергенович
Тарих фанлари номзади, доцент
Қорақалпоғистон Республикаси педагогик маҳорат маркази

Annotation. *This article analyzes methods for developing students' cognitive abilities in the educational process. Based on the scientific views of both foreign and local scholars, the importance of cognitive development, its influencing factors, and effective pedagogical approaches are explored. It discusses how problem-based and interactive methods, creative tasks, and analytical thinking techniques can enhance students' mental activity. The article includes practical examples from history lessons.*

Keywords: *Cognitive development, students, education, critical thinking, teaching methods, interactive learning, analytical skills.*

Аннотация. *Мазкур мақолада таълим жараёнида ўқувчиларнинг когнитив қобилиятларини ривожлантириши усуллари таҳлил қилинган. Хорижий ва маҳаллий мутахассисларнинг илмий қарашлари асосида когнитив ривожланишнинг аҳамияти, унга таъсир этувчи омиллар ва самарали педагогик методлар кўриб чиқилган. Таълим жараёнида муаммоли ва интерактив методлар, ижодий топшириқлар, таҳлил ва тафаккурни фаоллаштирувчи усуллар орқали ўқувчиларнинг фикрий фаоллигини ошириши имкониятлари ёритилган. Мақолада тарих дарси мисолида амалий ёндашувлар тақдим этилган.*

Калим сўзлар: *Когнитив ривожланиш, ўқувчилар, таълим, танқидий фикрлаш, ўқитиш усуллари, интерфаол таълим, таҳлилий кўникмалар.*

Таълим фаолиятида энг муҳим вазифалардан бири — бу ўқувчиларнинг интеллектуал салоҳиятини тўлиқ ривожлантириш, уларда мураккаб фикрлаш, таҳлил қилиш, баҳолаш ва ижодкорлик қобилиятларини шакллантиришдан иборат. Замонавий таълим тизимида ўқувчиларнинг нафақат билим олиши, балки уларнинг фикрий фаоллигини, мустақил тафаккурини ва масалаларни ҳал қилиш қобилиятини шакллантириш муҳим аҳамият касб этади. Бу вазифа когнитив қобилиятларни ривожлантириш орқали амалга оширилади. Бу жараёнда когнитив қобилиятлар ўзаги бўлиб хизмат қилади. Когнитив қобилиятлар — инсоннинг билиш жараёнлари, яъни диққат, хотира, тафаккур, қабул қилиш, муаммони ҳал қилиш ва ижодкорлик салоҳиятини ўз ичига олади [2: 12].

Ушбу қобилиятлар болалик даврида, айниқса, мактаб таълими жараёнида фаол шаклланади. Масалан, ўрта синф ўқувчиси математика дарсида масалани ечишда биринчи навбатда берилишни диққат билан ўқийди (қабул қилиш), ундаги маълумотларни эслаб қолади (эслаш), масаланинг ичидаги муносабатларни таҳлил қилади (фикрлаш), ва натижага эришади (хулоса чиқариш).

Когнитив қобилиятларнинг шаклланиши ва ривожланиши масалалари бўйича жаҳон ва маҳаллий тадқиқотчилар томонидан кўплаб илмий ишлар амалга оширилган. Психолог Жан Пиаже когнитив ривожланишни боланинг атроф-муҳит билан фаол ўзаро таъсири орқали шаклланадиган жараён сифатида тавсифлайди. Унинг таълимга оид назариясига кўра, болалар ўз тажрибалари асосида билиш жараёнларини ривожлантирадilar [2: 15]. Жан Пиаже болаларнинг ақлий ривожланишини тўрт босқичга ажратиб ўрганиб, ҳар бир босқичда болаларнинг фикрлаш қобилияти қандай ўзгаришини кўрсатиб берган. Масалан, 7–11 ёшли болалар “конкрет операциялар” босқичида мантиқий фикрлашни бошлайди, лекин абстракт тушунчалар билан ишлашда қийинчилик сезади [2:12]. Бу фикрдан хулоса қилиш мумкинки, таълим жараёнида фаол тадқиқотга асосланган усуллар когнитив ривожланишни рағбатлантиради.

Л.С.Выготский эса, боланинг ривожланишида ижтимоий муҳит, ўқитувчи ва тенгдошлар билан ҳамкорлик асосий омил эканлигини таъкидлаб, “яқин ривожланиш зонаси” назариясини илгари сурган [2:18]. Масалан, бола мураккаб масалани мустақил еча олмаслиги мумкин, аммо ўқитувчи ёки тенгдоши ёрдамида уни тўғри еча олиши мумкин. Бу эса когнитив ривожланишни рағбатлантиради.

Халқаро даражада эса, когнитив қобилиятларни ривожлантириш бўйича кўплаб моделлар яратилган. Масалан, Р. Марзано “Ўқитишнинг ўлчовлари” моделини таклиф қилиб, ўқувчиларда таҳлил қилиш, синтезлаш ва баҳолаш салоҳиятини шакллантиришни назарда тутди [2:25].

Ўзбекистонлик педагог М. Алимов таълим жараёнида фаол методларни қўллаш орқали ўқувчиларда таҳлил қилиш, умумлаштириш, таққослаш ва ижодий фикрлаш қобилиятларини шакллантириш мумкинлигини таъкидлайди [2: 18]. Масалан, тарих дарсларида муқоисавий таҳлил усули орқали турли даврлар воқеалари ўртасидаги умумий ва фарқли жиҳатларни аниқлаш когнитив фаолликни кучайтиради.

Таълим жараёнида ўқувчиларнинг когнитив қобилиятларни ривожлантиришда ўзининг афзалликлари билан ажралиб турадиган бир қатор усуллар тадқиқотчилар томонидан тавсия этилади.

Масалан: **1.Муаммоли таълим** — ўқувчиларни маълум бир муаммони ҳал қилишга йўналтириш орқали уларда танқидий ва таҳлилий тафаккурни ривожлантиради. Бу усул Ж. Дьюи томонидан асослаб берилган бўлиб, у таълим жараёнида фаол тажрибага асосланиш кераклигини таъкидлайди [2: 23].

2.Меҳнатга асосланган таълим — фин педагогикасида кенг қўлланиладиган усул бўлиб, ўқувчининг фаол иштирокини таъминлашга қаратилган. Фин олими Паси Сальберг таълимда амалий фаоллик орқали билиш қобилиятлари фаол ривожланишини кўрсатади [2: 19].

3. Интерактив методлар — гуруҳли иш, "ақл штурми", дебат ва дискуссиялар орқали ўқувчилар ўзаро фикр алмашиш, ўз нуқтаи назарини ҳимоя қилиш, бошқалар фикрини таҳлил қилишни ўрганадилар. Бу жараён когнитив қобилиятларни кенг ривожлантиради [2: 20]. Масалан: Тарих дарсида когнитив қобилиятларни ривожлантириш. 7-синф тарих дарсида "Темурийлар даврида илм-фан" мавзусини ўрганишда ўқитувчи ўқувчиларни икки гуруҳга бўлиб, ҳар бирига алоҳида манбалар ва топшириқлар беради. Бир гуруҳ Мирзо Улуғбек фаолиятини таҳлил қилса, иккинчи гуруҳ Алишер Навоийнинг маънавий меросини тадқиқ этади. Кейин улар ўз хулосаларини тақдим этишади ва умумий хулосага келишади. Бу жараён ўқувчиларда таҳлилий фикрлаш, маълумотлар билан ишлаш ва умумлаштириш кўникмаларини шакллантиради.

Шунингдек, когнитив қобилиятларни фаол таълим усуллари орқали ривожлантириш катта аҳамиятга эга. Масалан, кластер усули орқали ўқувчи маълумотлар орасида боғланишларни кўради, уларни тоифалайди, бу эса фикрлаш жараёнини фаоллаштиради. Дарсда “мия штурми” ўйини орқали ўқувчилар ҳар хил ғояларни билдириб, бир-бирини тинглайди ва янги ечимларни излайди. Бу жараёнларда фикрлаш, тезкор қарор қабул қилиш, хулоса чиқариш каби когнитив қобилиятлар ривожланади [2:21].

Шу билан қатор, когнитив қобилиятларни ривожлантиришда ўқувчиларда мустақил фикрлашни рағбатлантириш катта аҳамиятга эга. Ўқувчига тайёр билимни бериш эмас, балки

уни мустақил изланишга ундаш орқали тафаккури ривожланади. Масалан, тарих фанидан “Амир Темури давлатини юксалтиришда қандай ислохотлар амалга оширилган?” мавзусида изланиш топшириқлари берилса, ўқувчи манбалардан маълумот излайди, уларни таққослайди, хулоса чиқаради [2:25].

Синфдаги яратилган интерактив муҳитнинг когнитив қобилиятларнинг ривожланишига ижобий таъсири катта бўлиб ҳисобланади. Жамоавий иш шакллари орқали ўқувчилар ўзаро мулоқот қилади, фикр алмашади, бу эса когнитив фаолликни оширади. Масалан, тарих дарсида “Дебат” шаклида ўтказилган дарсда ўқувчилар “ Иккинчи жаҳон урушида Японияга ташланган атом бомбаси уруш тақдирини ҳал қилишга қанчалик таъсир кўрсатди?” мавзусида баҳслашиб, фикрларини далил билан исботлашга ҳаракат қилишади [2:19].

Замановий таълим тизимининг ривожланишини ахборот-коммуникация технология воситаларидан тасаввур қилиб бўлмайди. Рақамли технологиялар ҳам когнитив қобилиятларни ривожлантиришда катта имкониятлар яратади. Масалан, “Lumosity” ёки “CogniFit” каби платформаларда ўйин асосидаги машқлар ёрдамида хотира, диққат, мантикий фикрлаш каби қобилиятлар шакллантирилади [2:30]. Ушбу платформалар фойдаланувчига шахсий когнитив профилни яратиш ва индивидуал машқларни таклиф этиш имконини беради.

Ўқувчиларда когнитив қобилиятларни ривожлантириш — таълимнинг самарадорлиги, ижтимоий фаоллик ва шахсий муваффақиятлар асосидир. Бу қобилиятларни ривожлантириш учун ўқитувчи инновацион ёндашувларга эга бўлиши, таълим жараёнини интерактив, мустақил ва тадқиқотга йўналтирилган қилиб ташкил этиши керак.

Когнитив қобилиятлар нафақат таълим жараёнида, балки ҳаётда тўғри қарор қабул қилиш, танқидий фикрлаш ва муаммоларни ҳал қилиш каби кўникмаларни ҳам шакллантиради.

Когнитив қобилиятлар ўқувчилар шахс сифатида ривожланишининг асосий элементларидан биридир;

Таълимда фаол методлар, АКТ ва мустақил изланишлар когнитив ривожланишни таъминлайди;

Интерактив муҳит ва ижтимоий ҳамкорлик фикрлаш жараёнларини фаоллаштиради;

Ота-оналар, ўқитувчилар ва таълим муассасалари когнитив ривожланишни кўллаб-қувватловчи муҳит яратишда ҳамкорликда иш олиб бориши зарур.

Когнитив қобилиятларни ривожлантириш таълимдаги энг муҳим мақсадлардан биридир. Бу борада маҳаллий ва хорижий тадқиқотчиларнинг фикрлари таълим жараёнини самарали ташкил этишда муҳим асос бўлиб хизмат қилади. Муаммоли, интерактив ва фаол таълим методларидан фойдаланиш когнитив қобилиятларни кучайтиришнинг самарали йўлларида ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Пиаже Ж. Психология интеллекта. – М.: Педагогика, 1994.
2. Выготский Л.С. Мышление и речь. – М.: Айрис-пресс, 2005.
3. Anderson, J. R. Cognitive Psychology and Its Implications. – Worth Publishers, 2010.
4. Woolfolk, A. Educational Psychology. – Pearson, 2016.
5. Marzano R. J., Pickering D. J. Dimensions of Learning. – ASCD, 1997.
6. Маматов Н. “Психологияда билиш жараёнлари”, – Т.: ЎзРФА, 2018.
7. Саттаров О. “Таълим жараёнида интерактив усуллардан фойдаланиш”, – Т.: ТДПУ, 2021.
8. Lumosity.com ва CogniFit.com расмий веб-сайтлари.

FUQAROLAR YIG‘INI RAISING AHOLI MA‘NAVIY AHLOQIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHDAGI O‘RNI

Ikrom Matkarimov UrDPI mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada fuqarolar yig'ini raisining mahallada aholi ma'naviy-axloqiy sifatlarini rivojlantirishdagi o'rni va uning ijtimoiy roli, shuningdek, ma'muriy va madaniy hududdagi mas'uliyati tahlil qilinadi. Maqolada shuningdek, mahalla raisining qonunchilik va amaliy nazariy jihatlariga asoslangan holda, axloqiy qadriyatlarni rivojlantirish uchun amalga oshirilgan tadbirlar, strategiyalar va ularning ijtimoiy ahamiyatiga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: Mahalla, fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish organi, ta'lim, tarbiya, ma'naviyat, axloq, odob, ijtimoiy, madaniy, ma'rifiy, rivojlanish, sivilizatsiya.

Аннотация: В данной статье анализируется роль председателя махалли в развитии морально-нравственных качеств населения и его ответственность в административной и культурной сфере. А также уделяется особое внимание действиям, стратегиям и их социальной значимости, основанным на законодательных и практических теоретических аспектах деятельности председателя махалли для развития нравственных ценностей.

Ключевые слова: Махалля, органы самоуправления граждан, образование, обучение, духовность, этика, нравы, социальное, культурное, образовательное, развитие, цивилизация.

Abstract: This article analyzes the role of the chairman of the mahalla in the development of the moral qualities of the population and his responsibility in the administrative and cultural spheres. And special attention is also paid to actions, strategies and their social significance, based on the legislative and practical theoretical aspects of the activities of the mahalla chairman for the development of moral values.

Key words: Mahalla, citizens' self-government bodies, education, training, spirituality, ethics, morals, social, cultural, educational, development, civilization.

Kirish. O'zbekistonda fuqarolar yig'ini, mahalladagi ijtimoiy hayotni boshqarish, jamiyatda barqarorlikni saqlash va aholining o'zaro munosabatlarini samarali tashkil etishda muhim rol o'ynaydi. Mahalla tizimi mamlakatdagi ijtimoiy va siyosiy hayotning bir qismi sifatida, aholining qonuniy huquqlarini himoya qilish, ularga ijtimoiy yordam ko'rsatish, ma'naviy va axloqiy qimmatlarni mustahkamlashda asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Fuqarolar yig'ini raisi mahallaning ijtimoiy, ma'naviy va axloqiy hayotini tartibga solishda, odamlarning yashash sharoitini yaxshilash, o'zaro yordamlashish va ma'naviy qadriyatlarni saqlashda muhim mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi.

Har bir jamiyatda, ayniqsa mahallada, axloqiy va ma'naviy tarbiyaning ahamiyati katta. Bu jihatdan fuqarolar yig'ini raisining o'rni beqiyosdir. U mahalladagi aholining ma'naviy va axloqiy sog'lomlashuvi, yoshlar va kattalar orasida axloqiy qadriyatlarni targ'ib qilish, hamjamiyat va o'zaro hurmatni ta'minlashda faol ishtirok etadi. Raisning barcha a'zolar bilan ishlash, ularning ijtimoiy faolligini oshirish, axloqiy me'yorlar va qoidalarga ehtiyoj sezish va amal qilish ko'nikmalarini shakllantirishdagi roli juda muhim.

Adabiyotlar tahlili. Fuqarolar yig'ini raisining aholi ma'naviy-axloqiy sifatlarini rivojlantirishdagi o'rni haqidagi adabiyotlarga nazar tashlash, ushbu tizimning ijtimoiy, ma'naviy va axloqiy jihatlariga bog'liq tadqiqotlarning muhimligini ko'rsatadi. Ushbu mavzuga oid adabiyotlarda fuqarolar yig'inlari, mahalla tizimi, mahallaning ijtimoiy faoliyati va ma'naviy-axloqiy sohadagi rahbarlik rolini o'rganishga qaratilgan bir qator ilmiy va metodologik ishlarni topish mumkin. Bu adabiyotlar fuqarolar yig'inlari raisining aholi o'rtasida axloqiy qadriyatlarni mustahkamlash va ularni rivojlantirishdagi qiyinchiliklarini va imkoniyatlarini ko'rsatib, davlat va jamiyat siyosatining ma'naviy-huquqiy asoslarini chuqur tahlil qilish imkonini beradi.

1. Mahalla tizimi va fuqarolar yig'inining tarixi. Fuqarolar yig'inining ma'naviy-axloqiy rivoji xususidagi adabiyotlar, umuman, mahalla tizimining tarixi va rivoji, uning jamiyatdagi o'rni va ahamiyatini o'rganishga bag'ishlangan. Masalan, O'zbekistonda mahalla tizimining yaratilish va uning ijtimoiy va madaniy faoliyati bilan bog'liq tadqiqotlar ko'pdir. Bu tadqiqotlarda mahalla raisining mahalladagi axloqiy-manaviy vazifalari va ularni amalga oshirishga qaratilgan usullar va strategiyalar bayon etilgan. Axloqiy qadriyatlar, jamiyatning barqarorligi va ma'naviy ahamiyatini ta'minlashda mahalla raisining javobgarligi va faoliyati keng ko'rib chiqiladi.

2. Fuqarolar yig'ini raisining rolini tadqiq etish. Fuqarolar yig'inlari raisining mahalladagi axloqiy-ma'naviy masalalardagi rolini o'rganishga qaratilgan adabiyotlar juda ko'p. Ma'lumki, fuqarolar yig'ini raislari mahalla aholisi bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa o'rnatadi va ularning ijtimoiy ehtiyojlarini to'g'ri tushunishi, axloqiy va ma'naviy qadriyatlarni targ'ib qilishga katta ta'sir ko'rsatadi. Raisning axloqiy ta'lim berish, o'zini tartibga solish va yoshlarga aqliy tarbiya berishdagi

faoliyatiga doir adabiyotlar va amaliy ishlarning muhim ahamiyati bor. Raisning rahbarlik va axloqiy misol ko'rsatish salohiyati, mahalla aholisining o'zaro hurmat, adolat va mas'uliyat kabi qimmatlarga rioya qilishini ta'minlaydi.

3. Ijtimoiy tarbiya va axloqiy ta'lim. Fuqarolar yig'ini raisining axloqiy-ma'naviy ta'lim berish va axloqiy qadriyatlarini rivojlantirishdagi roli haqidagi adabiyotlar, axloqiy tarbiyaning jamiyatdagi ahamiyatini, yoshlar va kattalarga axloqiy bilimlarni oshirish muhimligini o'rganadi. O'zbekistonda axloqiy ta'limga oid adabiyotlar, fuqarolar yig'inlari raisining tarbiyaviy va axloqiy salohiyatiga katta e'tibor qaratadi. Raisning axloqiy me'yorlarga asoslangan, xalq bilan ishlashga asoslangan faoliyati, axloqiy-ma'naviy bilimlarni yoshlarga o'rgatishda asosiy omil sifatida ko'rsatiladi.

4. Ma'naviy va axloqiy qadriyatlarni targ'ib qilish. Adabiyotlarda, shuningdek, mahalla raisining jamiyatdagi ma'naviy va axloqiy qadriyatlarni saqlash va targ'ib qilishdagi roliga alohida e'tibor berilgan. Axloqiy farqlar va turli ijtimoiy guruhlar o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlashga qaratilgan tadqiqotlarda, mahalladagi ijtimoiy javobgarlik va qat'iylik muhiti, hamda axloqiy barqarorlikni saqlash uchun amalga oshirilgan ishlarning natijalari tahlil qilinadi. Fuqarolar yig'ini raisining bu yo'nalishdagi faoliyati, aholi o'rtasida yaxshi munosabatlarni saqlash va ijtimoiy muhitda axloqiy qadriyatlarni mustahkamlashga xizmat qiladi.

5. Ma'muriy va madaniy javobgarlik. Fuqarolar yig'inlari raisining madaniy, ijtimoiy va axloqiy javobgarligi haqidagi adabiyotlar, mahalla organlarining aholining ma'naviy-axloqiy tarbiyasidagi o'rnini va ularning axloqiy islohotlarga jalb qilinishini tushunishga yordam beradi. Ma'lumki, fuqarolar yig'inlari aholini ishga jalb qilish, axloqiy-ma'naviy qadriyatlarni targ'ib qilish, ijtimoiy faollikni oshirish bilan birga, mahalladagi ma'naviy muammolarga e'tibor qaratgan holda, ularni hal qilishda katta rol o'ynaydi.

Ushbu adabiyotlar tahlili, fuqarolar yig'ini raisining mahalladagi axloqiy-ma'naviy rolini yanada aniqlash va bu rolning ijtimoiy ahamiyatini ko'rsatishga yordam beradi. Maqoladagi tadqiqotlar fuqarolar yig'ini raisining mahalla aholisining axloqiy-ma'naviy sohadagi ijtimoiy faolligini oshirishdagi ahamiyatini, hamda bu masalaga oid amaliy va nazariy jihatlarni tushunishga qaratilgan.

Metod va metodologiya. Fuqarolar yig'inlari raisining aholi ma'naviy-axloqiy sifatini rivojlantirishdagi o'rnini tadqiq etishda quyidagi metodologiyadan foydalanish mumkin:

1. Ijtimoiy tadqiqot metodlari. Maqsadga erishish uchun ijtimoiy tadqiqotning har xil usullari qo'llaniladi. Bular orasida har xil ijtimoiy fikr yuritish metodlari, savolnoma va interv'yular, kuzatuv va xolis baho berish metodlari alohida ahamiyatga ega. Mahalladagi axloqiy va ma'naviy muhitni, raisning rolini va uning amalga oshirgan tadbirlarini aniqlashda ijtimoiy kuzatuv metodi muhim ahamiyatga ega.

2. Qualitative Analysis. Axloqiy qadriyatlar, raisning ma'naviy-axloqiy misollar va uning mahalladagi faoliyatini tushunish uchun mazkur tadqiqot metodi qo'llanilishi lozim. Bunda, fuqarolar yig'inlari raisining mahalladagi ijtimoiy, ma'naviy va axloqiy masalalarga bo'lgan munosabati, turli ijtimoiy guruhlar bilan olib boriladigan suhbatlar va muhokamalar asosida tahlil qilinishi mumkin.

3. Me'yoriy tahlil. Raisning axloqiy va ijtimoiy vazifalarini amalga oshirishda qonunchilik va me'yoriy hujjatlarga asoslangan ish usullari tahlil qilinadi. Bu metod, fuqarolar yig'inlari raisining axloqiy qadriyatlarni mustahkamlashdagi mas'uliyati va amalga oshirilgan ishlarning huquqiy asoslarini baholashda foydali bo'ladi. Buning uchun mahalla organlari va davlat organlari tomonidan qabul qilingan qonunlar, me'yoriy hujjatlar va yo'riqnomalar tahlil qilinadi.

4. Kvantitativ metodlar. Aholi o'rtasidagi ijtimoiy axloqiy qobiliyatlarni aniqlash va ularga ta'sir qiluvchi omillarni aniqlash uchun kvantitativ tadqiqot usullari, ya'ni statistik tahlillar va ma'lumotlar yig'ish metodi qo'llanilishi mumkin. Barcha ma'lumotlar, savolnomalar orqali to'planib, statistik usullar orqali tahlil qilinishi kerak.

5. Mazmunli tahlil (Content Analysis). Axloqiy qadriyatlarning mazmun va ahamiyatini tushunish uchun mazmunli tahlil metodi qo'llaniladi. Bu usul suhbatlar, interv'yular va raisning amalga oshirgan ishi bilan bog'liq materiallar (matn, hujjatlar va boshqa resurslar) orqali axloqiy-ma'naviy mazmunni tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Bu, shuningdek, raisning faoliyati va uning aholiga ta'siri haqida aniq tasavvurga ega bo'lish imkonini beradi.

Quyidagi metodlardan foydalanildi:

1. Interv'yu va suhbatlar. Raisning aholi bilan o'tkazgan suhbatlari, mahalladagi axloqiy va ma'naviy muhitga ta'sirini aniqlash uchun interv'yu metodi qo'llaniladi. Bu suhbatlar, mahalla a'zolarining va raisning o'zining axloqiy va ma'naviy qadriyatlarini tushunishga yordam beradi.

2. Savolnomalar. Mahalla aholisi o'rtasida axloqiy-mənaviy qadriyatlar, raisning faoliyatiga bo'lgan munosabat va uning ijtimoiy yo'nalishlardagi ta'siri haqidagi ma'lumotlarni yig'ish maqsadida savolnomalardan foydalanish mumkin. Savolnomalar, axloqiy va ijtimoiy omillarning aholiga ta'siri haqida ma'lumot to'plashda samarali metod hisoblanadi.

3. Kuzatuv. Mahalladagi raisning ishini va uning axloqiy-ma'naviy yordamini kuzatish, mahalla a'zolarining unga bo'lgan munosabatini yoritishda muhim usuldir. Bu metod orqali fuqarolar yig'inlari raisining faoliyatidagi muammolar va ularni hal qilishga yo'naltirilgan tadbirlarni aniqlash mumkin.

4. Hujjatlar tahlili. Raisning amalga oshirgan ishlari, qabul qilingan qarorlar va mahalla rivojini ta'minlashga qaratilgan hujjatlar tahlili orqali uning axloqiy va ijtimoiy vazifalarini bajarishdagi salohiyati va faoliyati baholanadi.

O'tkazilayotgan tadqiqotning metod va metodologiyasi fuqarolar yig'ini raisining axloqiy va ma'naviy qadriyatlarini rivojlantirishdagi rolini aniqlash va bu boradagi ijtimoiy ta'sirni to'liq tushunishga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari. Kuzatuv natijalari maqolada muhokama qilinadigan fuqarolar yig'inlari raisining mahalladagi ma'naviy-axloqiy muhitni rivojlantirishdagi roli va faoliyatini aniqlash maqsadida olib borilgan ijtimoiy tadqiqotlar natijasidir. Ushbu kuzatuv natijalari mahalla raisining mahalladagi ijtimoiy tartibni mustahkamlash, axloqiy qadriyatlarni targ'ib qilish va aholining ma'naviy-axloqiy sifatlarini rivojlantirishdagi amaliy ishlarni ko'rsatadi. Tadqiqotlar asosida olingan kuzatuv natijalari quyidagicha:

1. Raisning axloqiy-mənaviy liderlik roli. Kuzatuv natijalariga ko'ra, fuqarolar yig'ini raisi mahallada axloqiy-ma'naviy lider sifatida muhim o'rin tutadi. Raisning axloqiy qadriyatlarga bo'lgan munosabati, uning axloqiy me'yorlarga va jamiyatdagi islohotlarga qaratilgan fikrlari aholi o'rtasidagi ma'naviy va axloqiy muhitni shakllantirishda samarali omil bo'lib xizmat qiladi. Raisning axloqiy xulq-atvorlari, unga bo'lgan ishonchni oshiradi va mahalla a'zolari o'rtasida o'zaro hurmatni mustahkamlaydi.

2. Maxsus ma'naviy-axloqiy tadbirlar va ularning samarasi. Mahallada o'tkazilgan ma'naviy-axloqiy tadbirlarning natijalari kuzatildi. Rais tomonidan tashkil etilgan axloqiy treninglar, ma'naviy seminarlar, yoshlarga oid tarbiyaviy tadbirlar va turli axloqiy tadbirlar mahallada jamoatchilik munosabatlarini va jamiyatning axloqiy darajasini sezilarli darajada rivojlantirishga yordam bergan. Kuzatish natijalari shundan dalolat beryaptiki, bu turdagi tadbirlar mahalla aholisi orasida axloqiy va ma'naviy qadriyatlarga nisbatan hurmat va e'tiborni oshirgan.

3. Jamiyatda ijtimoiy farqlarni yo'q qilishga qaratilgan harakatlar. Kuzatuv natijalari, fuqarolar yig'ini raisining mahalladagi ijtimoiy farqlarni yo'q qilish va aholining har xil guruhleri o'rtasidagi bag'rikenglik, o'zaro hurmat va hamkorlikni mustahkamlash uchun qo'llangan strategiyalarni aniqladi. Rais tomonidan uyushtirilgan ijtimoiy tadbirlar, har bir guruhning ma'naviy ehtiyojlariga qarab tashkil etilgan bo'lib, bu tadbirlar mahalla aholisining yosh, ijtimoiy va madaniy farqlariga qaramasdan, barcha qatlamlarning birlashishiga yordam bergan.

4. Raisning qonunga va ma'naviy-axloqiy qoidalarga amal qilishdagi o'rni. Kuzatish natijalari, fuqarolar yig'inlari raisining qonunchilikka, axloqiy va ma'naviy qoidalarga rioya qilishdagi faolligini namoyon etdi. Rais o'zining ish faoliyatida xalq bilan o'z o'zaro munosabatlarida axloqiy qoidalarni targ'ib qilishga, barqarorlikni saqlashga va huquqiy tartibni ta'minlashga alohida e'tibor qaratadi. Raisning mazkur yo'nalishdagi qo'shgan hissasi mahalla a'zolarining ijtimoiy axloqiy tartibga bo'lgan ehtiyojini yanada aniqroq ko'rsatadi.

5. Axloqiy-ma'naviy tarbiyaga nisbatan aholining munosabati. Kuzatuv natijalari mahalla aholisining axloqiy-ma'naviy tarbiyaga bo'lgan munosabatini ko'rsatdi. Maxsus tadbirlar va axloqiy treninglar natijasida, mahalla aholisi o'zlarining ma'naviy va axloqiy savodxonliklarini oshirishga harakat qilgan. Axloqiy qadriyatlarga, jamiyatdagi qonuniy va axloqiy me'yorlarga rioya qilishga bo'lgan intilish kuchaygan. Aholi orasida hamjamiyat va ijtimoiy mas'uliyat hissi ortib, bu, o'z navbatida, mahalla axloqiy muhitiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan.

6. Raisning ijtimoiy va ma'naviy mas'uliyati. Kuzatish natijalari shuni ko'rsatdiki, fuqarolar yig'ini raisning ijtimoiy va ma'naviy mas'uliyati mahalla aholisi uchun muhim ahamiyatga ega. Rais o'z vazifalarini ado etar ekan, mahalladagi ijtimoiy faollikni rag'batlantirish, ma'naviy-axloqiy bag'rikenglik va o'zaro hurmatni mustahkamlashga katta e'tibor qaratadi. Raisning axloqiy-ma'naviy qadriyatlarni targ'ib qilishga qaratilgan sa'y-harakatlari mahalla a'zolari o'rtasida ijtimoiy adolatni ta'minlashga, axloqiy savodxonlikni oshirishga va barqarorlikka xizmat qiladi.

Fuqarolar yig'ini raisning mahalladagi axloqiy-ma'naviy muhitni rivojlantirishdagi o'rni kuzatuv natijalari asosida ushbu natijalar mahalla raisning muhim ijtimoiy, axloqiy va ma'naviy vazifalarni bajarishdagi faoliyatining samaradorligini ko'rsatadi. Raisning axloqiy qadriyatlarga va qonunga rioya qilish, hamda jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarni mustahkamlashga qaratilgan harakatlari mahallada barqaror axloqiy muhitni shakllantirishga yordam beradi. Mazkur natijalar fuqarolar yig'ini raisning mahallada ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni mustahkamlashdagi muhim rolini yanada aniqlashga yordam berdi.

Asosiy qism. Mahalla tarixan milliy jamoat boshqaruvi bo'g'ini, qadriyatlar va an'analar tarbiyasi makoni, jamoatchilik boshqaruvi va nazoratining tayanch bo'g'inidir. Har bir O'zbekiston farzandi muayyan mahallada o'sadi, kamol topadi. Mahallaning nafaqat huquqiy vakolat va vazifalari balki tarbiya maskani va qadriyatlar beshigi sifatidagi roli ham juda ahamiyatlidir. Huquqiy jixatdan mahalla – aholi turmush tarzi, qadriyatlar, an'analar, urf-odatlar umumiyliги bilan bog'langan, fuqarolarning jamiyatdagi ijtimoiy faolligi, inson huquqlarining ustuvorligi, jamiyat va davlat boshqaruvidagi ishtirokini ta'minlaydigan fuqarolar o'zini o'zi boshqarishining hududiy birligi sifatida e'tirof etiladi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 21 bob 127-moddasiga ko'ra "Shaharchalar, qishloqlar va ovullarda, shuningdek shaharlar, shaharchalar, qishloqlar va ovullardagi mahallalarda fuqarolarning yig'inlari o'zini o'zi boshqarish organlari bo'lib, ular raisni saylaydi[1]."

So'nggi davrlarda ko'lga kiritilgan arxeologik ma'lumotlarga ko'ra, mamlakat hududida fuqarolar o'zini o'zi boshqarishning ilk belgilari bronza davriga borib takaladi[7]. Bronza davrining yodgorligi bo'lgan xozirgi Surxondaryo viloyati hududidan topilgan Sopollitepa manbalarining guvohlik berishicha, u yerda miloddan avvalgi XVIII - XV asrlarda sakkiz oilaning bir joydagi manzilgohi kayd etilgan. Demak ko'rinadiki jamoa bo'lib yashashning va turmush muammolarini birgalikda hal etishning dastlabki belgilari O'zbekiston xududida miloddan avvalgi davrlarga borib taqaladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev ta'kidlaganidek, "Mustakillik yillarida mahalla aholiga eng yaqin va xalkchil tuzilmaga aylandi. Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari «Kuchli davlatdan - kuchli Fuqarolik jamiyati sari» kontseptsiyasini hayotga tatbiq etishda eng muhim tashkiliy- institutsional bo'g'inga aylandi"[5]. Mahallaning tashkiliy-huquqiy shakllari, vazifa va vakolatlari globallashuv jarayonlariga mos takomillashtirilmoqda.

Insoniyat rivojlangan bugungi axborotlashgan davrga kelib tushunib yetdiki boshqaruvning eng samarali yo'li sifatida fuqarolik jamiyati instrumentlari orqali tashkil etishdir. Dunyoning rivojlangan davlatlari tajribasida ko'rish mumkinki davlatlar yildan yilga boshqaruv vakolatlarini bosqichma bosqich fuqarolik jamiyati institutlariga berib kelmoqda. Jamiyat boshqaruvining elementlari fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish huquqini amalga oshirishda namoyon bo'ladi. Fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish huquqi bu - muayyan hududda yashayotgan, extiyoj va maqsadlari mushtarak bo'lgan shaxslarning jamoaviy xohish irodasini davlat ta'sirisiz amalga oshirish imkoniyatidir. Bunda davlat ta'siri deganda o'zini o'zi boshqarish huquqi amalga oshirilish jarayonida shaxsning fuqaro sifatidagi majburiyatlaridan tashqari uning boshqalar bilan birgalikdagi kundalik turmush sharoitiga dahldor maishiy, jamoaviy va hokazo mahalliy muammolarini yechimiga qaratilgan masalalarni qadriyatlar va an'analar, tarixiy xususiyatlardan kelib chiqqan holda qaror qabul qilishi tushuniladi. O'zbekiston milliy qonunchiligida ham fuqarolarning o'zini o'zi boshqarishi fuqarolarning mahalliy ahamiyatga molik masalalarni o'z manfaatlaridan, rivojlanishning tarixiy xususiyatlaridan, shuningdek milliy va ma'naviy qadriyatlardan, mahalliy urf-odatlar va an'analardan kelib chiqqan holda hal qilish borasidagi O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va qonunlari bilan kafolatlanadigan mustaqil faoliyat ekanligi belgilangan[2].

Fuqarolar yig'ini – shaharchalar, qishloqlar va ovullarda, shuningdek shaharlar, shaharchalar, qishloqlar va ovullardagi mahallalarda raisni saylaydigan hamda mahalliy ahamiyatga molik masalalarni hal etish va hududni kompleks rivojlantirish bo'yicha qarorlar qabul qiladigan

fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organidir. Fuqarolar yig'ini muayyan mahallada tashkil etiluvchi vakillik instituti hisoblanadi.

Amaldagi normalarga asosan O'zbekistondagi mahalla fuqarolar yig'inining tuzilmasini quyidagi jadvalda ko'rish mumkin

Fuqarolar yig'ini kengashi – fuqarolar yig'inining (fuqarolar vakillari yig'ilishining) qarorlarini bajarish va fuqarolarning yig'inlari oralig'idagi davrda fuqarolar o'zini o'zi boshqarish organlarining joriy faoliyatini amalga oshirishni ta'minlash maqsadida shakllantiriladigan kollegial ijro organi xisoblanadi.

Mahalla yettiligi – mahallaning xalq bilan davlat o'rtasidagi “ko'prik” vazifasini amalga oshiruvchi mustaqil va xalqchil tuzilmaga aylanishiga, uning ichki resurslarini aniqlash hamda ularni ijtimoiy xizmatlar va yordam ko'rsatish uchun safarbar etishga, hududni kompleks rivojlantirish va aholi farovonligini oshirishga ko'maklashish maqsadida fuqarolar yig'ini raisi, hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar faoli, profilaktika inspektori, ijtimoiy xodim va soliq inspektoridan iborat tarkibda tashkil etilgan, kollegial qarorlar qabul qiladigan, jamoatchilik asosida faoliyat yuritadigan tuzilmadir. Mahalla yettiligi jamoatchilik asosida tashkil etiladi va unga fuqarolar yig'ini raisi rahbarlik qiladi[4].

Yuqoridagi 1-jadvaldan bilish mumkinki O'zbekistondagi fuqarolar o'zini o'zi boshqarish organlarining namunaviy tuzilmasida vakillar yig'ilishi, fuqarolar yig'inining kengashi hamda “Mahalla yettiligi” bu kollegial organlardir ya'ni ularda qarorlar jamoaviy qabul qilinadi. Fuqarolar yig'ini raisi esa muayyan shaxs va uning vakolat va vazifalari ana shu jamoaviylikka asoslanadi.

Fuqarolar yig'ini raisi – qonunchilikda belgilangan tartibda tegishli hudud aholisi tomonidan saylangan, fuqarolar yig'ini kengashi va “mahalla yettiligi” faoliyatini samarali tashkil etadigan, aholining manfaatlarini ifodalaydigan hamda hududni kompleks rivojlantirish vazifalarining amalga oshirilishini va fuqarolar muammolarining tizimli hal etilishini tashkil etadigan shaxsdir. Mahalla raisining vazifa vakolatlarini umumlashtirish, tahlil qilish, uning faoliyat samaradorligini baholash mezonlarini aniqlashga hamda sohani rivojlantirish uchun takliflar ishlab chiqishga ikkon beradi. Bugungi yangi O'zbekistonda kechayotgan islohotlar mahalla raisi oldiga bir qancha talablarni qo'yadi va zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan mahalla raisi ham davlat va jamiyat rivoji uchun aniq, tizimli ishlar tashkil eta olishi zarur. Bu ishlarni amalga oshirishda albatta boshqa sohalar qatori raisning ma'naviy – ahloqiy tarbiyasi, qadriyatlar borasidagi bilimi juda muhimdir. Shaxs ma'naviy kamolotida uning nasli, oilasi, ta'lim va mehnat jamoasining ta'siri bilan birga u unib o'sgan ijtimoiy muhitning tarkibiy qismi ya'ni mahallaning o'rnini xam alohida e'tirof etish kerak. Mahallada esa o'zini o'zi boshqarish organiga rahbar sifatida mahalla raisining zimmasiga bu borada bir qancha vazifalar yuklaydi. Mahallada rais tomonidan amalga oshiradigan ishlarni shartli ravishda guruxlarga ajratish mumkin:

1. Iqtisodiy
2. Ijtimoiy
3. Huquqiy
4. Siyosiy
5. Ma'naviy

Bugungi kundagi mahalla fuqarolar yig'ini faoliyati bo'yicha qabul qilgan nizomini ko'radigan bo'lsak fuqarolar yig'ini raisi o'z zimmasiga yuklatilgan vazifalarni bajarish uchun asosan quyidagi vakolatlarni amalga oshirishi belgilangan[6]:

fuqarolar yig'ini va uning organlari faoliyati doirasida ish yuritishning to'g'ri tashkil qilinishi hamda samarali olib borilishini, shuningdek, qabul qilingan qarorlarning o'z vaqtida ijro etilishini ta'minlaydi;

mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha tuman (shahar) hokimining yordamchisi, mahalladagi yoshlar yetakchisi va xotin-qizlar faoli, ichki ishlar organlari tayanch punkti profilaktika (katta) inspektorlari faoliyatini hududdagi birinchi navbatda hal etilishi lozim bo'lgan muammolarni bartaraf etishga yo'naltiradi hamda bu borada jamoatchilik nazoratini o'rnatadi;

mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha tuman (shahar) hokimining yordamchisi, mahalladagi yoshlar yetakchisi va xotin-qizlar faoli, ichki ishlar organlari tayanch punkti profilaktika (katta) inspektorlari

faoliyatini baholash hamda natijalari bo'yicha tegishli xalq deputatlari Kengashlariga axborot kiritib boradi;

mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha tuman (shahar) hokimining yordamchisi, mahalladagi yoshlar yetakchisi va xotin-qizlar faoli, ichki ishlar organlari tayanch punkti profilaktika (katta) inspektorlarini rag'batlantirish yoki ularga nisbatan egallab turgan lavozimidan ozod etishgacha bo'lgan jazo choralarini qo'llash bo'yicha mazkur xodimlarning yuqori turuvchi tashkilotlariga ko'rib chiqilishi majburiy bo'lgan taqdimnomalar kiritadi;

fuqarolar yig'ini majlisiga (fuqarolar vakillarining yig'ilishiga) — fuqarolar yig'ini raisining jamoatchilik asosida faoliyat ko'rsatuvchi maslahatchilarini va fuqarolar yig'ini faoliyatining asosiy yo'nalishlari bo'yicha komissiyalar a'zolarini, taftish komissiyasining raisi hamda a'zolarini saylash uchun nomzodlarni taqdim etadi;

tegishli hududda maslahat markazlari ishini tashkil etadi;

spirtli ichimliklar, giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarni suiiste'mol qilishi natijasida fuqaroni muomala layoqati cheklangan deb topish to'g'risida yoki fuqaroni ruhiy holati buzilganligi (ruhiy kasalligi yoki aqli zaifligi) tufayli muomalaga layoqatsiz deb topish haqida sudga ariza beradi;

kam ta'minlangan oilalarning, yetim bolalarning, ota-onasining qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarning, shuningdek, tabiiy ofatlardan va texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlardan jabr ko'rgan fuqarolarning moddiy va uy-joy, maishiy sharoitlarini yaxshilash to'g'risida tegishli davlat organlariga takliflar kiritadi;

mahalliy davlat hokimiyati organlariga yangi qabristonlarni barpo etish va mavjud bo'lganlarini rekonstruksiya qilish haqida takliflar kiritadi;

voyaga yetmaganlarning huquqlarini himoya qilish bo'yicha jamoatchilik ishlarini tashkil etadi;

keksalarning, ayniqsa, yolg'iz keksalarning muammolarini manzilli o'rganish va bartaraf etish choralarini ko'radi, ularga moddiy ko'maklashish, ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni ta'minlashda huquqiy, metodik va amaliy yordam ko'rsatish ishlarini tashkil etadi;

tegishli hududda bayram kunlari va muhim sanalar bilan bog'liq ommaviy tadbirlar o'tkazilishini tashkil qiladi;

ro'yxatdan o'tmagan diniy tashkilotlar faoliyat ko'rsatishining, diniy qarashlarni majburan singdirish hollarining oldini olishga doir ishlarni tashkil etadi, vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunchilik hujjatlariga rioya etilishi bilan bog'liq boshqa masalalarni hal etadi;

jismoniy va yuridik shaxslar va ularning vakillarini qabul qiladi, murojaatlarini ko'rib chiqadi;

fuqarolar yig'ini xodimlarining faoliyatiga baho berish hamda ularni rag'batlantirish yoki ularga nisbatan intizomiy jazo qo'llash bo'yicha fuqarolar yig'ini kengashiga taqdimnoma kiritadi;

tegishli davlat organlaridan muhofaza etiladigan tabiiy hududlar, moddiy madaniy meros ob'ektlari haqida ma'lumotlar so'raydi va oladi, ularni saqlash yuzasidan mahalla aholisi orasida tushuntirish ishlarini amalga oshiradi;

har chorakda o'z mahallasi hududidagi dolzarb muammolar to'g'risidagi ma'lumotlarni hududlarni kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha sektorlar (keyingi o'rinlarda — sektor) rahbarlari va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Xalq qabulxonalariga (keyingi o'rinlarda Xalq qabulxonalari) taqdim etib boradi hamda murojaatlar bo'yicha amalga oshirilgan ishlar yuzasidan tegishli davlat tashkilotidan hisobot talab qiladi, bajarilmagan taqdirda, xalq deputatlari tuman (shahar) Kengashiga ko'rib chiqish uchun ma'lumot kiritadi;

muntazam ravishda davlat organlari va boshqa tashkilotlarning hududga birlashtirilgan mas'ul xodimlari, sektor shtabi a'zolari, yo'l qurilishi, elektr, gaz, suv, kanalizatsiya, kommunal va ijtimoiy soha vakillarining hududda amalga oshirgan ishlari natijasi yuzasidan yozma ravishda sektorlar rahbarlari va Xalq qabulxonalariga ma'lumot kiritadi;

fuqarolar yig'iniga birlashtirilgan davlat idoralari vakillarining hududda amalga oshirgan ishlari bo'yicha hisobotlarini qabul qiladi;

keksalar va faxriylar ishlari bo'yicha maslahatchi, fuqarolar yig'inining oilaviy qadriyatlarini mustahkamlash komissiyasi hamda «Keksalar maslahati» guruhining faoliyatini tashkil qiladi va muvofiqlashtiradi;

qonunchilik hujjatlariga muvofiq jalb etilgan mablag'lar va homiylik xayriyalaridan maqsadli foydalanishni, buxgalteriya hisobi to'g'ri yuritilishini va hisoboti taqdim etilishini ta'minlaydi, shuningdek, har chorakda fuqarolar yig'ini majlisiga (fuqarolar vakillarining yig'ilishiga) jalb etilgan mablag'lar va homiylik xayriyalaridan foydalanish to'g'risida hisobot beradi;

davlat organlari va tashkilotlaridan o'z zimmasiga yuklatilgan vazifalarni bajarish bilan bog'liq zarur hujjatlar, statistik va boshqa ma'lumotlar, tahliliy materiallar, xulosalar va boshqa axborotlarni so'rab oladi, qonunga asosan tarqatilishi taqiqlangan yoki cheklangan axborotlar bundan mustasno;

davlat organlarida, shu jumladan, sud, yuridik va jismoniy shaxslar bilan munosabatlarda fuqarolar yig'inining manfaatlarini ifodalaydi, fuqarolar yig'ini nomidan shartnomalar, shu jumladan, mehnat shartnomalari tuzadi;

davlat organlari va boshqa tashkilotlarga fuqarolar yig'ini faoliyatiga doir masalalar yuzasidan takliflar kiritadi va ularning ko'rib chiqilishida ishtirok etadi;

xalq deputatlari tuman (shahar) Kengashlariga fuqarolar yig'ini faoliyatiga doir masalalar yuzasidan ko'rilishi majburiy bo'lgan masalalarni kiritadi;

uy-joy mulkdorlarining umumiy yig'ilishiga boshqaruvchi tashkilot, boshqaruvchi yoki shirkat boshqaruvi raisi bilan tuzilgan shartnomani bekor qilish to'g'risida taklif kiritadi;

ko'p kvartirali uylarni boshqarish bilan bog'liq masalalarda uy-joy mulkdorlarining roziligi asosida ularning nomidan boshqaruvchi tashkilot, boshqaruvchi yoki shirkat boshqaruvi raisi bilan o'zaro munosabatlarga kirishadi;

fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlarining va ular mansabdor shaxslarining o'z vakolatlari doirasida qabul qilgan qarorlarini bajarmaganligi yoki lozim darajada bajarmaganligi uchun mansabdor shaxslarni javobgarlikka tortish to'g'risida tegishli davlat organlariga va boshqa korxonalar, muassasalar hamda tashkilotlarga taqdimnomalar kiritadi;

jamiyat va mamlakat hayotida faollik va tashabbuskorlik ko'rsatgan, o'zining samarali mehnati bilan mahalladagi muammolarni hal etishga munosib hissa qo'shgan faollarni «Mahalla iftixori» ko'krak nishoniga taqdim etish uchun nomzod etib ko'rsatish bo'yicha fuqarolar yig'ini kengashiga takliflar kiritadi;

fuqarolar yig'ini raisining huquq-tartibot masalalari bo'yicha o'rinbosarining (profilaktika inspektorining) faoliyatiga baho berish hamda uni rag'batlantirish yoki unga nisbatan egallab turgan lavozimidan ozod etishgacha bo'lgan jazo choralarini qo'llash bo'yicha tegishli Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, Toshkent shahar va Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmalari hamda viloyatlar ichki ishlar boshqarmalariga ular tomonidan ko'rib chiqilishi majburiy bo'lgan taqdimnoma kiritish haqida fuqarolar yig'ini kengashiga taklif kiritadi;

fuqarolar yig'ini raisi o'limni qayd etishi, xat-xabarlarini, shu jumladan, pul va posilkalarni olishga, ish haqini hamda mehnat munosabatlari bilan bog'liq bo'lgan boshqa to'lovlarni olishga, mualliflar va ixtirochilarga to'lanadigan haqlarni, pensiyalar, nafaqalar va stipendiyalarni, shuningdek, banklardan mablag'larni olishga ishonchnomalarni tasdiqlashi mumkin;

fuqarolar yig'ini raisi fuqarolar bilan munosabatlarda odob-axloq qoidalariga qat'iy rioya etishga va o'z faoliyatini amalga oshirishi natijasida o'ziga ma'lum bo'lgan axborotlarning qat'iy sir saqlanishini ta'minlashga majbur;

Xulosa sifatida ta'kidlash joizki, bugungi globallashuv davrida jamiyat boshqaruvining muxim instituti sifatida mahalla xam davr talablariga mos ravishda o'zgarishi ahamiyatlidir. Odamlar, ularning ehtiyojlari, turmush tarziga rivojlangan axborot asri elementlarining ta'sir etishi o'z o'zidan fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari xususan mahalla fuqarolar yig'ini raislari oldiga xam muhim va murakkab vazifalarni qo'yadi. Bu sohani yanada chuqurroq tahlil qilishni, ta'sirchan va samarali mexanizmlarni joriy qilishni, asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqishni taqozo etadi.

Adabiyotlar:

1.O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023 y., 03/23/837/0241-son.

2.O'zbekiston Respublikasi «Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari to'g'risida»gi Qonuni. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi. 21.09.2024 y., 03/24/963/0735-son.

3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024 yil 15 martdagi 137-son qarori 2-illovasi. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 16.03.2024 y., 09/24/137/0220-son.

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. 21.12.2023 yildagi PF-209-son. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 25.12.2023 y., 06/23/209/0966-son

5. Mirzayoev Sh.M. Demokratik islohotlarni izchil davom ettirish. xalqimiz uchun tunch va osoynshta. munosib hayot darajasini yaratish - barqaror taraqqiyot kafolatidir. Tadbirkorlar va ishbnlarmonlar harakati - O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining 2016 yil 19 oktyabrdagi VIII s'ezdidagi ma'ruzasi.

6. Xorazm viloyati Urganch tumani "Chakka ko'li" mahalla fuqarolar yig'ini Nizomi, 2024 yil 9 aprel, № 4-son bayonnoma.

7. Raxmonkulov H.R. Fuqarolik huquqi muammolari (1-kism). Darslik. - Toshkent: TDYuI nashriyoti. 2010. -B. 65.

О СОСТОЯНИИ ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Хусаинбекова Гульчира Мавланбековна
Центр педагогического мастерства Хорезмской области
Доцент, кандидат исторических наук кафедры
методологии социально-экономических наук.

***Annotatsiya:** Maqolada ko'p millatli O'zbekistonda til siyosatining amalga oshirilishi tahlil qilinadi. Mazkur muammoning tahlili shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston Respublikasi rahbariyati "Davlat tili to'g'risida"gi qonunni bosqichma-bosqich amalga oshirib, respublikadagi barcha xalqlarga teng huquq va imkoniyatlar yaratib bermoqda.*

***Kalit so'zlar:** til siyosati, O'zbekiston, huquqlar.*

***Аннотация:** в статье анализируется проведение языковой политики в многонациональном Узбекистане. Анализ данной проблемы указывает на то, что руководство Республики Узбекистан проводит поэтапное выполнение Закона «О Государственном языке», предоставляя равные права и возможности всем народам республики.*

***Ключевые слова:** языковая политика, Узбекистан, права.*

***Abstract:** the article analyzes the implementation of language policy in multinational Uzbekistan. The analysis of this problem indicates that the leadership of the Republic of Uzbekistan is implementing the Law "On the State Language" in stages, providing equal rights and opportunities to all peoples of the republic.*

***Key words:** language policy, Uzbekistan, rights.*

В настоящее время в Республике Узбекистан большое внимание уделяется совершенствованию системы национального образования. В рамках реализации Закона Республики Узбекистан «Об образовании» и Национальной программы по подготовке кадров в стране создана комплексная система обучения, направленная на формирование «гармонично развитого, высокообразованного, современно мыслящего подрастающего поколения, способного осуществлять дальнейшую интеграцию республики в мировое сообщество»

В целях определения приоритетных направлений системного реформирования общего среднего и внешкольного образования в Республике Узбекистан, поднятия на качественно новый уровень духовно-нравственного и интеллектуального развития подрастающего молодого поколения, внедрения в учебно-воспитательный процесс инновационных форм и методов обучения, а также в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 5 сентября 2018 года № УП-5538 «О дополнительных мерах по совершенствованию системы управления народным образованием»: [41]

- вхождение Республики Узбекистан к 2030 году в ряд первых 30 ведущих стран мира по рейтингу программы оценки учащихся Международного уровня PISA (The Programme for International Student Assessment);
- качественное обновление содержания системы непрерывного образования, а также подготовки, переподготовки и повышения квалификации профессиональных кадров;

- совершенствование методики обучения, поэтапное внедрение принципов индивидуализации учебно-воспитательного процесса;
- внедрение современных информационно-коммуникационных технологий и инновационных проектов в сферу народного образования;
- укрепление материально-технической базы учреждений народного образования и повышение эффективности обеспечения бюджетными средствами;
- внедрение современных методов и направлений внешкольного образования в воспитание молодежи и обеспечение ее занятости;
- расширение конкурентной среды в системе народного образования за счет развития государственно-частного партнерства;
- внедрение в практику пяти инициатив, включающих в себя комплекс мер, направленных на создание дополнительных условий для обучения и воспитания молодежи;
- поэтапное повышение заработной платы, материального стимулирования и социальной защиты работников средних общеобразовательных учреждений с целью повышения привлекательности деятельности в системе народного образования;

Общее среднее и среднее специальное образование направлено на освоение общеобразовательных учебных программ, необходимых знаний, умений и навыков.

Ступенями общего среднего образования (I — XI классы) являются:

- начальное образование (I — IV классы);
- базовое среднее образование (V — IX классы);
- среднее образование (X — XI классы).
- В первый класс общей средней образовательной организации дети принимаются в год исполнения им семи лет.
- Начальное образование направлено на формирование у обучающихся основ грамотности, знаний, умений и навыков, необходимых для продолжения общего среднего образования.
- Базовое среднее образование предоставляет обучающимся в соответствии с учебной программой необходимый объем знаний, умений и навыков, развивает у них самостоятельное мышление и аналитические способности.
- В рамках базового среднего образования (после VII класса) для формирования у обучающихся первичных знаний и навыков по профессиям осуществляются меры по их профессиональной диагностике и ориентации.
- Среднее образование обеспечивает усвоение обучающимися необходимых знаний, умений и навыков в соответствии с учебной программой, а также выбор последующего вида образования и овладение профессиями, не требующими высокой квалификации.
- Порядок организации профессиональной диагностики и ориентации, а также подготовки обучающихся профессиям, не требующим высокой квалификации, устанавливается законодательством.
- Общее среднее образование осуществляется в общих средних образовательных организациях непрерывно, в течение обязательных одиннадцати лет.
- Среднее специальное образование осуществляется в течение двух лет на основе девятилетнего базового среднего образования в академических лицеях и обеспечивает ускоренное развитие интеллектуальных способностей, а также углубленное, дифференцированное, профессионально и личностно-ориентированное образование обучающихся.
- Общее среднее и среднее специальное образование в негосударственных образовательных организациях могут осуществляться на платно-контрактной основе.
- Для развития способностей одаренных и талантливых детей могут создаваться Президентские, творческие и иные специализированные школы, а также школы-интернаты.
- Дети с физическими, умственными, сенсорными (чувственными) или психическими нарушениями, а также дети, нуждающиеся в длительном лечении, получают образование в государственных специализированных образовательных учреждениях,

общих средних и средних специальных образовательных организациях в инклюзивной форме или в индивидуальном порядке в домашних условиях.

- Количество обучающихся в классах (группах) общих средних и средних специальных образовательных организаций не должно превышать тридцати пяти.

Установки программы в области языкового образования.

В Узбекистане введена система непрерывного обучения иностранным языкам, преимущественно английского языка, с первого класса школ. Министерство народного образования и Британский Совет в Узбекистане готовят реформу обучения английскому языку в системе народного образования. Целью реформы названо наилучшее возможное качество образования посредством четырех составляющих — учебных планов, тестирования/оценки, методологии и материалов — при создании условий учителям для наиболее продуктивного труда. [42. С 3] Уровень знаний преподавателей английского языка своего предмета планируется оценивать совместно со шведской компанией Education first.

Результат этого экзамена будут соответствовать международной системе CEFR. Планируется разработка конкретной программы повышения квалификации преподавателей английского языка. С помощью этой программы будут изучены сильные и слабые стороны педагогов английского языка и по результатам заключения будет создана программа специальных учебных курсов для повышения квалификации преподавателей. До сегодняшнего дня отсутствовала система беспристрастной оценки знаний преподавателей, и подобное новшество внедряется впервые.

Основополагающую роль в совершенствовании системы народного образования сыграли принятые в 2018 году постановления и указы Президента Республики Узбекистан [32]. В сфере модернизации содержания образования планируется коренное изменение содержания общего среднего образования для создания компетентностной модели обучения направленной на изучение, первую очередь, и иностранных языков, необходимых в дальнейшем для освоения профессий, востребованных в рамках создаваемой инновационной экономики на основе новых учебных стандартов, программ, учебников и методических материалов. Планируется создание специализированных классов и школ, с акцентом на углубленное изучение иностранных языков, и обеспечение участия Республики Узбекистан в международных программах и исследованиях по оценке уровня знаний учащихся (PISA, TIMSS и PIRLS).

С 2020–2021 учебного года начинали работу 39 новых специализированных школ по изучению немецкого, французского, испанского, корейского и китайского языков. Школам предоставлено право привлекать иностранных специалистов для внедрения передового опыта и методологии обучения. Учителя немецкого, французского, испанского, корейского и китайского языков будут направляться в зарубежные страны для повышения квалификации [<https://www.gazeta.uz/ru/2019/08/26/> Текст см. https://polpred.com/?ns=1&ns_id=3100509] Выпускникам специализированных школ планируется выдавать международные дипломы и сертификаты о владении иностранным языком, включая Test DAF (Test Deutsch als Fremdsprache), Test DELF (Diplome d'Études en Langue Française), DALF (Diplome Approfondi de Langue Française) и Japanese Language Proficiency Test Certificate (JLPT Certificate).

В 2003 году, в соответствии с Указом главы государства «О совершенствовании системы повышения квалификации и стажировки перспективных молодых педагогов и научных кадров» создан фонд Президента Республики Узбекистан «Истеъдод» по организации повышения квалификации, стажировок и обучения стипендиатов за рубежом, привлечению на постоянной основе зарубежных специалистов к учебному процессу в высших образовательных учреждениях. Во исполнение постановления главы государства «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранных языков» фонд запустил трехступенчатый образовательный проект по повышению квалификации преподавателей английского языка всех уровней образования. Совместно с Министерством высшего и среднего специального образования, Ташкентским представительством Британского совета, Республиканским языковым центром и Узбекским государственным университетом мировых языков разработан целый ряд программ. В соответствии с ними около 90 преподавателей английского языка успешно прошли курсы повышения квалификации в Лондонском

университете «Метрополитен» и Норвичском институте языкового образования. Начиная с 2013/2014 учебного года в Узбекистане в высших учебных заведениях по отдельным специальным предметам, особенно по техническим и международным специальностям, занятия ведутся на иностранных языках.

Государство активно поддерживает и мотивирует молодёжь к изучению иностранных языков. Абитуриенты, имеющие сертификаты ведущих международных экзаменационных систем (TOEFL, IELTS, CEFR, SAT General, SAT Subject и других), максимального количества баллов по соответствующим предметам освобождаются от тестовых испытаний по данным предметам. Согласно постановлению Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему расширению участия отраслей и сфер экономики в повышении качества подготовки специалистов с высшим образованием» начиная с 2017/2018 учебного года, в каждом высшем образовательном учреждении проводилось поэтапное обучение дисциплинам специальности на английском языке как минимум в 2-х академических группах на всех курсах, целевая подготовка профессорско-преподавательского состава для преподавания на английском языке [7]. Организована их соответствующая подготовка за рубежом, а также привлечены зарубежные специалисты к проведению учебных занятий. Налажено обучение на основе современной учебной литературы, используемой на сегодняшний день в высших образовательных учреждениях развитых государств. Проводятся стажировки перспективных научных и педагогических кадров, в первую очередь педагогов высших образовательных учреждений по подготовке кадров по инженерно-техническим и архитектурным направлениям образования, в развитых странах, в частности, в Южной Корее, Японии и Германии, на 2–3 месячных курсах, направленных на освоение новых знаний по специальности [8].

Концепция развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года [9] ориентирована на знание и активное изучение иностранных языков. В её целевых показателях к 2030 планируется достигнуть 100 процентного результата знаний английского языка учителями английского языка, соответствующим уровню C1-CEFR требований Европейского Союза путем прикрепления профессоров кафедр иностранных языков вузов и 100 процентного результата знаний английского языка выпускников общеобразовательных учреждений со знанием английского языка, освоивших английский язык на уровне B1-CEFR требований Европейского Союза.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ворожцова И. Б. Личностно – деятельностная модель обучения иностранному языку. 2000. с,
2. Ворожцова И.Б. Деятельностные технологии обучения языку. Учебно-методическое пособие. Ижевск: Институт повышения квалификации и переподготовки работников образования Удмуртской Республики, 2013. – 75 с.
3. Ворожцова И.Б. Инновационные идеи в европейских образовательных практиках многоязычия / М. Канделье, И.Б. Ворожцова // Педагогический родник. - №5-6. – 2012. - С.24-27.
4. Ворожцова И.Б. О ресурсе речевой коммуникации в педагогической деятельности // Вестник Удмуртского университета. Сер. Философия. Психология. Педагогика. - 2015. - Т. 25, вып. 3. – с. 67-72.
5. Ворожцова И.Б. Обязательный и единственный английский в российской школе: чем расплачиваемся? // Филологический класс. Научно-методический журнал. №1(43), 2016. Екатеринбург, сс.7-12.
6. Ворожцова И.Б. О мотивации в практике обучения иностранным языкам // Филологический класс. Научно-методический журнал. № 4(46), 2016. Екатеринбург (список ВАК, Web of Science). С.36-41.
7. Ворожцова, И.Б. Иноязычные информационные ресурсы в овладении иноречевыми практиками: из опыта подготовки студентов магистратуры // Цифровое развитие экономики и социальной сферы Удмуртской Республики: актуальные вопросы и роль высшей школы: материалы Всероссийской научно-практической конференции / Отв. ред. А.М.Макаров. — Ижевск: Издательский центр «Удмуртский университет», 2019. — с. 151-158.

8. Коломиец Н. Интерактивные технологии в личностно ориентационном образовании // Открытый урок: Разработки, технологии, опыт. Научно-методический журнал. М., 2016. – № 17 – С. 12 – 15.

9. Краси́ло и др. М., 2010. 257 с.

FILOLOGIK TA'LIMDA DIDAKTIK O'YINLARDAN SAMARALI FOYDALANISH

Uralov Azamat Begnarovich
Sirdaryo viloyati pedagogik mahorat markazi
Tillarni o'itish metodikasi kafedrasini mudiri,
filologiya fanlari doktori, professor

Kirish. Didaktik o'yinli mashg'ulotlarni o'quvchilarning bilim olish va o'yin faoliyatining uyg'unligiga qarab turli guruhlariga ajratib olish mumkin. Syujetli-ro'lli o'yinlar, ijodiy o'yinlar, ishbilarmon o'yinlar, konfrensiya o'yinlar kabi mashqlarga ajratish mumkin. O'qituvchi-pedagog avval o'quvchilarni individual (yakka tartibdagi) so'ngra guruhli o'yinlarga tayyorlashi va uni o'tkazishi, o'yin muvaffaqiyatli chiqqandan so'ng esa ularni ommaviy o'yinlarga tayyorlashi lozim. Chunki o'quvchilar didaktik o'yinli mashg'ulotlarda faol ishtirok etishlari uchun zaruriy bilim, ko'nikma malakalarga ega bo'lishlari, bundan tashqari guruh jamoasi o'rtasida hamkorlik, o'zaro yordam vujudga kelishi lozim. Hamkorlik-kollabratsiyada o'quvchilar bir-birlari bilan qanday aloqa o'rnatishi muhim sanaladi. Didaktik o'yin talablarida kollabratsiyaning o'rnini o'qituvchi belgilab beradi. Shu sababli ham har bir didaktik o'yinning qay tusda o'rin olishi o'qituvchidan yuqori boshqaruvchanlik talab etadi.

Muhokama. O'qituvchi-pedagog didaktik o'yinli mashg'ulotlarni o'tkazishda qizg'in tayyorgarlik ko'rishi va uni o'tkazishda quyidagi didaktik talablarga qat'iy rioya qilishi talab etiladi:

1. Didaktik o'yinli mashg'ulotlar dasturida qayd etilgan mavzularning ta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsad hamda vazifalarni, o'quvchilarda shakllanishi lozim bo'lgan kompetensiyalarni hal qilishga qaratilgan bo'lishi;

2. Ijtimoiy jamiyatdagi va kundalik hayotdagi muhim muammolarga bag'ishlanib, dars mashg'ulotlarida ularning o'yin davomida hal qilinishi;

3. Barkamol shaxsni tarbiyalash tamoyillariga va sharqona odob-ahloq meyorlariga mos kelishi;

4. O'yin tuzilishi jihatidan mantiqiy ketma-ketlikda va izchillikda bo'lishi;

5. O'qituvchining odilligi va adolatli qaror qabul qilishi;

6. Mashg'ulotlar davomida didaktik prinsiplarga amal qilinishi va eng kam vaqt sarflanishiga erishishi kerak.

Didaktik o'yinlarning o'ziga xos xususiyatlari to'rt jihatni o'zida mujassamlashtiradi:

1. Darsda o'quvchining faolligi oshadi.

2. Fanga bo'lgan qiziqishi ortadi.

3. O'quvchining mustaqil fikrlash doirasi kengayadi.

4. Sinfda o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi kollabratsiya shakllanadi.

Tahlil. O'yin darsi – dars mavzusiga mos o'yin orqali o'quvchilarning o'zlashtirishlarini tashkil etish darsi. Darsni bir necha o'yinlar orqali qiziqarli tarzda tashkil etishga qaratilgan. Biz ko'p hollarda o'zimizning prinsiplarimizni saqlagan holda, o'zimiz bilgan narsalarni o'rgatamiz. Aslida esa, o'quvchilarning qiziqishlarini inobatga olib, ular istayotgan tarzda dars tashkil etilishi yanada qiziqarliroq bo'ladi. Ushbu o'yin darsi shu maqsadni amalga oshirish uchun mo'ljallangan. Dars mavzusini turli metodik o'yinlar orqali berish yoki qabul qilib olishga qaratilgan ushbu darsda bolalar go'yo o'yin o'ynayotgandek bo'ladi, o'qituvchi esa dars maqsadidan kelib chiqib, mavzuga qaratilgan o'yinlar tashkil etadi. O'yin g'oliblari rag'batlantirilib boriladi va shu tariqa baholanadi.

Quyida ayrim o'yinlarni kuzatishimiz mumkin:

Xotira mashqi didaktik o'yini. Bu metodni o'tkazishda o'qituvchi yoki bir o'quvchi ma'lum miqdordagi faktlarni sanab o'tadi. Qolgan o'quvchilar esa eshitgan va esida saqlab qolgan ma'lumotlarini qaytarib aytadi. Aytgan ma'lumotlarning miqdori va sifatiga qarab bolalar baholanadi. Bu bilan bolalar o'zlari bilmagan faktlarga ega bo'ladi va xotirasi charxlanadi.

O'quvchilar o'zlarining qanday faktlarni bilishi, qaysilarini bilishi shart emasligini ham anglashlari lozim (10-sinf, ko'z bilan bog'liq rasm).

Tasavvur dunyosi didaktik o'yini. Sinf o'quvchilariga umumiy topshiriq beriladi. Yozuv taxtasiga yoki monitorga bir rasm chiqariladi. O'quvchilar shu rasmda ilg'ayotgan so'zlarni daftarlariga qayd etib borishadi. Har bir o'quvchi o'zi yozayotgan so'zlarni raqamlab borishadi.

Oradan 4 daqiqa o'tgach har bir o'quvchi nechta so'z topganligini aytishadi. Kim ko'p so'z topgan bo'lsa, uning dunyoqarashi yaxshi ekanligi aytiladi. Aslida bunday usul juda oddiy bo'lib ko'ringani bilan, bir inson ko'rib turgan so'zni boshqa inson ko'rmasligi mumkin. Bu bilan o'quvchilarni jamiyatda bo'layotgan, oilada bo'layotgan, otrof muhitda bo'layotgan o'zgarishlarga befarq bo'lmasligini taminlaydi.

Bunda o'quvchilar mavzuga bog'liq holda imloviy xatolarga yo'l qo'ymasdan o'zlari tasavvur qilgan jarayon haqida so'zlar yaratishi kerak. Bu metod o'quvchilarga fikrlashga, fantaziyalarini oshirishga yordam beradi.

Aytaylik, bir rasm berildi. O'quvchilar bu rasmdan ilk ko'rgan so'zlarini yoza boshlaydi: *kitob, siyohdon, xat, pat, bog'ich, qizil...*

Agar bunda o'quvchi tabiatan mavjud bo'lgan: *qora, sariq, oq, ko'k, havorang, pushti, yashil, kulrang* singari ranglarni; *burchak, tomon, qiyshiq, to'g'ri, qiya, uchi, uchburchak, to'rtburchak, qiya, aylana, doira, yoq, yon, orqa, oldi, usti, tagi, katta, kichik, baland, past, oval, tekis, notekis* singari geometrik terminlarni; *temir, shisha, qog'oz, mato, ip...* singari boshqa so'zlarni anglay olishi lozim.

O'tmish va kelajak didaktik o'yini. Bu o'yinni turli jarayonlarda qo'llashimiz mumkin. O'qituvchi o'tayotgan mavzudan kelib chiqib, o'quvchilarga bir varaqqan qog'oz tarqatib chiqadi. O'quvchilar varaqqa T chizmasini chizadi.

O'tmish	Kelajak

Ikkiga bo'lingan chizmaning bir tomoniga 10 yil oldingi rivojlanish, ikkinchi tomoniga hozirgi kundagi rivojlanish haqida o'zlarining fikr-mulohazalarini bayon etishadi. Yoki 10 yil oldingi men, 10 yildan keyin men. 10 yil oldingi ta'lim, 10 yildan keyingi ta'lim. 10 yil oldin o'qituvchilar va 10 yildan so'ng o'qituvchilar. Shu tartibda vazifalar beriladi. O'qituvchilar o'zlarining kreativ fikrlarini yozadi. Mashq so'ngida fikrlar muhokama etiladi. Kelajakni tasavvur qila oladigan o'quvchilarga yuqori baholar qo'yib rag'batlantiriladi. Ushbu metod o'quvchining fikrlash qobiliyatini kengaytiradi, yozma nutqni shakllanishiga yordam beradi.

Yillar tilga kirganda didaktik o'yini. Har qanday o'qituvchi ham, o'quvchi ham qaysidir raqamlarga albatta murojaat qiladi. Bu inson xotirasini mustahkamlashga qaratilgan jarayon. Ammo shunday raqamlar ketma-ketligi mavjudki, bu raqamlarda albatta bir sir yashiringan bo'ladi. Quyidagi "Yillar tilga kirganda" didaktik o'yini ayni

o'sha raqam yozilgan sanada qaysidir voqelik asosida bir umumlashma mavjud bo'ladi. Har qanday raqamlarning ketma-ket kelishi bir mavzu doirasida jumboqqa aylanishi mana shu metodning mohiyati hisoblanadi.

Bu o'yinli darsda o'quvchi ma'lum sanalar yozib qo'yilgan maxsus qog'ozga qaysi yilda nima voqea yuz berganligini to'ldirib chiqishlari lozim. Masalan, 10 ta yillar yozilgan maxsus jadvalni to'g'ri to'ldirib chiqish lozim bo'lgan holda o'quvchi 9-10 tagacha to'g'ri javob yozgan bo'lsa, "5" baho qo'yish mumkin. 7-8 tasiga "4", 5-6 tasiga "3" baho qo'yilsa maqsadli bo'ladi.

Avtobuscha didaktik o'yini. O'yinni maqollar yoki iboralar va bog'lovchilar mavzularida foydalanish samaralidir. Negaki, 8 nafar o'quvchiga bir xil topshiriq beriladi. Bu topshiriq: masalan,

maqol aytish bo'lsa, 8 nafar o'quvchi ketma-ket avtobus bo'lib turib olishadi. Kim maqol aytolmay qolsa, yoki boshqalar aytgan maqolni qaytarib aytsa, avtobusdan tushib qolishadi. Shu tariqa qalغانlar bilan o'yin davom etaveradi oxirigacha yetib kelgan zukko o'quvchi 5 ball bilan, undan oldingisi 4 ball bilan, undan oldingisi 3 ball bilan baholanadi.

Avtobuscha o'yinini boshqa fanlarda ham keng ishlatish mumkin. Har bir mavzu yuzasidan terminlarni aytish, qaidalarni aytish, fikrlar aytish, mavzuni ketma-ket so'zlab berish, bir mavzu doirasida fikrlar aytish singari shartlarni qo'yib, o'tkazish mumkin.

Raqamli manba didaktik o'yini. Uchdan o'n ikkigacha bo'lgan raqamlar yozilgan kartochkalar bo'ladi. O'qituvchi shu kartochkalarni ko'rsatishi bilan shu ko'ringan raqamga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni aytadi.

Masalan: 3 raqami, bu raqam ko'rsatilgan paytda o'quvchilar 3 ta sifat darajasi borligini, 3 ta zamonlar borligini, yordamchi so'zlar turkumi ham 3 ta ekanligini va boshqalarni aytishadi. O'yin shu tariqa davom ettiriladi.

7 raqami ko'rsatilgan paytda: 7 hazina, 7 avlod, kamalakning 7 rangi, jahonning 7 mo'jizasi, olmoshning 7 turi, haftaning 7 kuni... Bulardan tashqari bu raqamlarga izoh ham so'ralishi mumkin: **yetti avlod** – buva, ota, o'g'il, nabira, chevvara, evara, begona...

12 raqami ko'rsatilgan paytda: 1 yilda 12 oy bor, 12 ta muchal, soat strelkasi 12 gacha, 12 ta burj, 12 ta so'zlar turkumlari, 12 lik sanoq sistemasi, shashkada 12 tadan dona bo'ladi...

O'yin shartiga ko'ra eng ko'p ma'lumot aytgan yoki yozgan o'quvchilar g'olib bo'lishadi va yuqori ball olishga musharraf bo'ladi.

Xotira mashqi didaktik o'yini. Dastlab sinf o'quvchilari bir necha mikro guruhlariga bo'linishi lozim. Birinchi mikro guruhdagi o'quvchilar orasidan bitta o'quvchi tanlab olinadi va ikkinchi guruh o'quvchilari o'zlarini turli hatti-harakatlari bilan uni chalg'itishadi. 4-5 nafar ishtirokchilar turli hatti-harakat qilganlaridan keyin birinchi guruh ishtirokchisi ularni qaytarib, ko'rsatib berishi lozim. Masalan, ikkinchi guruh ishtirokchilaridan biri qo'llarini ko'tarib tushirishi, ikkinchisi boshini qimirlatib, yo'talib olishi, uchinchi ishtirokchi esa, kitoblarini bir-bir varoqlab olishi mumkin, to'rtinchi ishtirokchi doskaga chiqib nimanidir yozib, keyin joyiga borib o'tirishi lozim. Shundan so'ng birinchi mikro guruhdan tanlab olingan 1-a'zo ikkinchi guruhdagi yuqorida keltirilgan 4 nafar o'quvchini hatti-harakatini takrorlab beradi. Agar harakatlar to'g'ri topilsa, a'lo baho oladi. Bu mashq bilan o'quvchilarni qiziqishlarini oshirish bilan birgalikda xotirasini ham mustahkamlaydi. Bu o'yinni o'quvchilar zerikib qolishganida darsga jalb qilish maqsadida o'tkazish o'rindir.

Xotira mashqi-2 didaktik o'yini. Bu o'yinni o'tkazish uchun 6-7 ta stollar kerak bo'ladi, yoki ularni o'rnini bosuvchi 6-7 ta buyum kerak. O'yinni boshlashdan avval bu o'yin shartlari aytib o'tiladi. Shartga ko'ra, 6-7 ta stollar orasidan bir o'quvchi (qo'mondon) aylanib, qaytib, sakrab o'tishi mumkin.

Undan so'ng ikkinchi ishtirokchi (razvetkachi) birinchi ishtirokchi (qo'mondon) bosib o'tgan yo'ldan adashmasdan o'tishi kerak. Bu o'yinning ikkinchi nomi "razvetkachi" deb ham nomlanadi. Bunda qo'mondon bosib o'tgan yo'lni u hududdan chiqib ketganidan so'ng eslab qolib razvetkachi ham shu yo'lni adashmasdan bosib o'tishi nazarda tutilgan. Bunda o'quvchilarning xotirasi mustahkamlanadi va shu asnodan o'quvchilarning qiziqi. Uning ko'rinishi quyidagicha deb hisoblash mumkin:

Asirga olish didaktik o'yini. Sinf o'quvchilaridan 8 nafari ishtirok etishi mumkin. 8 nafar o'quvchini to'rttadan qilib ikki mikro guruhga bo'lamiz. Ikki guruh a'zolari bir-birlariga qarab turib olishadi. O'yin shartiga ko'ra birinchi guruhning birinchi a'zosi ikkinchi guruhning birinchi a'zosiga savol beradi (topshiriq, test, bir so'zning sinonimini so'rash kabi). Agar savolga to'g'ri javob bersa, javob bergan o'quvchi savol bergan o'quvchiga savol beradi. Savolga noto'g'ri javob bersa, to'g'ri variantni savol bergan o'quvchi aytadi va javob bera olmagan o'quvchini asirga olib, o'z guruhiga qo'shib oladi. O'yin shu tariqa davom etadi. 10 daqiqadan keyin qaysi mikro guruhning asirlari ko'p bo'lsa, o'sha guruh g'olib bo'ladi. Bu o'yinni barcha fanlarda darslarning mustahkamlash qismida ishlatish mumkin.

Xulosa. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, o'quvchilarni XXI asr ko'nikmalarini shakllantirishda 4K modeli orqali o'qitish kunning dolzarb masalasiga aylagan. Komunikatsiya, kollaboratsiya, kritika, kreativlikni shakllantirish uchun ta'limiy o'yinlardan samarali foydalanish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Asqarova O'., Nishonov M., Xayitbayev M.. Pedagogika. – T.: Talqin, 2008.
2. Mavlonova R. Pedagogika. – T.: O'qituvchi, 2004.
3. Mirqosimova M. O'quvchilarda adabiy tahlil malakasini shakllantirish va takomillashtirish asoslari. – T.: Fan, 2006.
4. To'xtaxo'jayeva M. Pedagogika. – T.: O'qituvchi, 2010.
5. Uralov A. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Toshkent -2021.
6. Yo'ldoshev J. F., Usmonov S.A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish. – Toshkent, 2008.

ADABIYOT DARSLARIDA NASRIY ASARLARNI TAHLIL QILISHDA INNOVATSION YONDASHUV

Sabirova Nasiba Ergashevna

Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi

Tillarni o'qitish metodikasi kafedrasini mudiri

Flologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sabirova Dana Davranovna

UrDU qoshidagi akademik litseyning

1-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada so'z o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini o'stirish, og'zaki va yozma nutqini shakllantirishga qaratilgan. Shuningdek, adabiyot darslarida badiiy asarlarni tahlil qilish orqali innovatsion yondashuvni tatbiq etish usullari ko'rsatib berilgan.

Annotation: This article aims to develop students' logical thinking, to form oral and written speech. Also, the methods of applying an innovative approach through the analysis of artistic works are shown in the literature classes.

Аннотация: Данная статья направлена на развитие логического мышления учащихся, формирование устной и письменной речи. Также на уроках литературы показаны методы применения инновационного подхода посредством анализа художественных произведений.

Kalits o'zlar: adabiyot, mantiqiy tafakkur, innovatsion yondashuv, nasriy asarlar, tahlil metodi, kreativ fikrlash.

Key words: literature, logical thinking, innovative approach, prose works, analysis method, creative thinking.

Ключевые слова: литература, логическое мышление, инновационный подход, прозаические произведения, метод анализа, творческое мышление.

O'quvchilar tafakkurini o'stirish, so'z boyligini oshirish, estetik didi, ma'naviyatini yuksaltirishda badiiy asar tahlili muhim ahamiyat kasb etadi. Unda o'quvchining o'qilayotgan asar yuzasidan mustaqil ishlash, ijodiy fikrlash ham taqdimot qilish, kezi kelganda, o'z hayotlarida o'rganganlaridan xulosalar chiqarish malakalari shakllantiriladi.

Adabiyot fikr va qalbni tarbiyalaydi. Har bir inson hayoti davomida duch kelgan muammolarga javobni o'z tajribasidan izlaydi. Bunday hayotiy tajriba hosil bo'lishi uchun esa yaxshi kitobxon sifatida voqealar-u kechinmalarni o'z qalbidan o'tkazishi, o'zi tanlab olgan obrazning tarafdori bo'lib, uning yutuqlari, quvonchi, qayg'usi-yu mag'lubiyatini ham o'ziniki qilib olishi kerak bo'ladi. O'quvchi o'qilgan asarning sir-asrorini tuygachgina qalbida kitobga muhabbat hissi shakllanadi, chinakam badiiyat namunasini ajrataolish malakasini egallasa, haqiqiy kitobxonga aylanadi. Biror asarni o'qish, uni tahlil qilish jarayonida olingan bilim o'quvchini boshqa asarlarni o'qishga, ulardan zavqlanishga undaydi.

Ta'lim jarayonida o'quvchilar milliy adabiyotning, shuningdek, jahon adabiyotining eng sara namunalarini o'qish va tahlil qilish asosida yaxshilik va yomonlik, ezgulik va yovuzlik, go'zallik va xunuklik haqida xilma-xil talqinlarga duch kelishadi, ularga ongli va jonli munosabat bildirishadi,

shular asosida o'zlaridagi axloqiy-ma'naviy fazilatlar majmuining shakllanishi va rivojiga imkon topishadi. Yozuvchining quroli so'z bo'lib, u so'zdan mohirlik bilan foydalangan holda shunday hayotiy manzaralar chizadiki, asarlarni o'qiyotgan o'quvchi xuddi o'sha voqealarda ishtirok etayotgandek, ularni o'z ko'zi bilan ko'rib turgandek bo'ladi, qahramonlar bilan birga shodlanib, birga ma'yuslanadi. Ularga nisbatan ochiq hayotiy munosabatlarni aks ettirish zaruriyati esa, o'quvchilarning og'zaki hamda yozma nutqlarining rivojidadagi muhim omil vazifasini ado etadi. Bu jarayonda yana bir narsani hisobga olish zarurki, sinfdagi barcha o'quvchi bir xil bilim darajasiga ega emas. Shu sababli, metodlar rang-barangligiga alohida e'tibor berish zarur. O'quvchilarning har bir badiiy asardan oladigan taassuroti va shu asosda paydo bo'ladigan fikrlari, individual imkoniyatlarini badiiy asarlardagi yuksak badiiyat va takrorlanmas san'atkorona tasvirlar orqali kengaytiriladi. O'quvchilarda adabiy asarni tahlil qilish, adabiy-nazariy tushunchalarni o'rganish malakasi shakllantiriladi. Ona tili va adabiyot ta'limi bir so'z bilan aytganda –barkamol inson tarbiyasi desak mubolag'a bo'lmaydi. Badiiy tahlil maqsadiga ko'ra **ilmiy** va **o'quv(didaktik)tahlil**ga bo'linadi. Ilmiy talqin asarning badiiyligini ta'minlagan jihatlar, so'z sehri, san'atning sirli tomoni nimada ekanligini ko'rsata bilish bo'lsa, (o'quv) tahlil pedagogik maqsadga yo'naltirilgan bo'lib, o'quvchining badiiy madaniyatini yuksaltiradi, tafakkuri va hissiyotini faollashtiradi. Ilmiy tahlil adabiyotshunosning aqliy faoliyati natijasi bo'lsa, o'quv tahlili odamlar bilan muloqot mobaynida amalga oshiriladi.

Nasriy asarlarni tahlil qilish:

Nasriy asarlarni tahlil qilish jarayonida quyidagilarga alohida e'tibor beriladi: 1. Asarning ifodali o'qilgan audiosini yoki videosini namoyish qilish. (Yoki chiroyli qilib o'qib berish). Asar asosidagi kuylangan qo'shiqlarni namoyish etish. 2. Asar mazmuni bilan tanishish. 3. Asarning tuzilishini o'rganish (kirish, voqealar rivoji, kulminatsiya va xulosa) tuzilishini o'rganish. Didaktik tahlilning vazifasi badiiy asarning jozibasini, o'ziga xosligi, ta'sir kuchi sabablarini aniqlash orqali o'quvchilarda sohir qalb, hassos tuyg'ular, ravon va ifodali nutqni shakllantirishdir. O'quvchining estetik tarbiyasini faollashtirish, didini o'stirish orqali uning shaxsini barkamollashtirish esa adabiy ta'limdan ko'zlangan **asosiy maqsad** hisoblanadi. O'quv tahlili ikki bosqichli bo'lib, birinchi bosqichda o'qituvchi o'qitiladigan asarni tahlil qiladi, savollar tuzadi, tahlil uchun maqbul usullar tanlaydi. Ikkinchi bosqichda o'qituvchi bilan o'quvchilar hamkorligida darsda biror asar tahlil qilinadi.

O'quv tahlili muayyan shaxslik fazilatlarini va xislatlarini tanishga qaratiladi. Badiiy asarda voqea yoki kechinmalar yozuvchining mahoratiga qarab kitobxonni o'z tomoniga "og'diradi". Endi shu tahlil asosida bir necha nasriy asarlarga to'xtalsak, masalan, Alisher Navoiyning "Hayrat ul-abror" dostonining o'ninchi maqolatidan olingan "Sher bilan durroj" hikoyatida o'quvchilar egrilik va to'g'rilik haqida bilimlarga ega bo'ladilar. Buni bosqichma-bosqich ko'rib chiqish maqsadga muvofiq deb o'ylayman.

1-usul. Bunda o'quvchilarga asarning qismlari bo'lib berilib, har bir o'quvchi o'ziga berilgan qismni yaxshi tushuntirib bermog'i lozim bo'ladi. Bunday usul orqali o'quvchilarning nutqini o'stirish maqsad qilib qo'yiladiva ularning bu orqali xotirasi ham mustahkamlanadi.

2-usul. Bu hikoyatdagi sher va durroj timsollarini o'quvchilar sahnada tomosha qilishlari ham mumkin. Bunda ikkita o'quvchiga sher va durroj timsollari topshiriladi va ular sahnada shu rollarni ijro qiladilar. Boshqa o'quvchilar esa shu voqeani tomosha qilib, keyin o'qituvchi tayyorlab kelgan savollarga javob topadilar.

3-usul. O'qituvchi mavzuni o'quvchilarga tushuntirganidan keyin, dastlab, har bir o'quvchi o'zi uchun keyin esa jamoasi bilan birga savollarga javob topish orqali o'quvchilarning bilimlari oshiriladi.

4-usul. Mavzu o'tilgandan keyin mavzu bo'yicha har bir o'quvchining xulosasi tinglanib, mustaqil fikr yuritishga o'rgatish mumkin.

5-usul. Bu usulda o'quvchilarga mavzunu batafsil tushuntirgach, proyektor orqali "Sher bilan durroj" multfilmini qo'yib berdim va o'quvchilarning har birini individual va guruhlarda baholab, yaxshi javob bergan o'quvchilarni rag'batlantirib bordim va bu juda yaxshi samara berdi. Bobomiz har bir inson o'ziga to'g'rilikni odat qilmog'i haqida so'z yuritarkan, kimki to'g'rilik yo'li qanday ekanligini bilmoqchi bo'lsa, bu yo'l ikki xil bo'ladi, deydi. Birinchisi, to'g'riso'z odam. Agar u to'g'ri so'zli bo'lsa, uning ishi, o'zi ham to'g'ri bo'lishi kerak. Ikkinchi toifa kishilar andisha bilan,

betgachoparlik qila olmay, «to‘g‘ri» deguvchilardir. Navoiy birinchi toifani to‘liq ma‘qullagan holda, ikkinchisi ham «yomon emas» deya inkor qilmaydi. Albatta, iloji boricha yolg‘onni gapirmagan ma‘qul. Shu o‘rinda shoir o‘z zamonasidan biroz noliydi. Odamlar rostgo‘ylikdan chekinayotgani, yolg‘on-yashiq kuchayib ketayotganidan xavfsiraydi. Shundanmi, shoir o‘z atrofini qamragan odamlardan to‘g‘ri, rost gapirgani qashshoqlik, yetishmovchilikdan boshqa narsani bilmaydi, deydi. Zero, egrilikning ham, to‘g‘rilikning ham o‘z ta‘rifi bor. Egrilik yolg‘ondan paydo bo‘ladi, to‘g‘rilik haqiqatdan. Demak, muallif, yolg‘on so‘zlash, yolg‘on harakat qilish egrilikka olib keladi, deb hisoblaydi. So‘zining isboti uchun bog‘bon va dehqonning ishini misol keltiradi. Bog‘bon yaratajak bog‘ini reja bo‘yicha, ya‘ni daraxtlarni bir tartibda ekib, parvarish qilmasa, har yerda tarvaqaylab, qiyshiq qing‘ir o‘sgan daraxtlar bog‘ni changalzorga aylantiradi. Dehqon esa urug‘ sochadigan yerini shudgor qilib, so‘ng mola bosmasa, ya‘ni tekis qilib olmasa, sochgan urug‘i bir xildaunib chiqmaydi. Chunki notekis yerda ekinlar bir xil sug‘orilmaydi. Ba‘zi joylarga suv ko‘proq tushadi, ba‘zi joylarga esa kamroq. Xuddi quyosh ham sokin turgan suvda to‘g‘ri va to‘la aks etsa, chayqalgan suvda nurlar sinib egri ko‘ringandek. Demak, hamma tirik jonzot batartiblikdan, to‘g‘ri parvarishdan quvvat olsa, nega insonlar shulardan o‘rnak olmaydi?! Yolg‘on gapiradi va egri yuradi. Agar bilmagan holda yolg‘on so‘zlansa, so‘ng bilgach, undan qochilsa, buni ayb deb bo‘lmaydi. Chunki o‘sha odam baribir to‘g‘ri yo‘lga tushib oladida. Bu bilan hazrat Navoiy inson hayotda adashishi, chalg‘ib qolishi mumkin, lekin vaqti bilan o‘z xatosini anglasa va bundan afsuslanib, uni tuzatishga urinsa, u holat kechiriladi, deb tushuntiradi. Ammo yolg‘on gapirish odatga aylangan bo‘lsa, mana bu yomon, kechirilmaydigan gunoh. Agar majbur bo‘lib qolganingda ham rost gapni aytishning iloji bo‘lmasa, yolg‘onni ham gapirma, deydi. Shu tariqa yolg‘onning kishilar tabiatidagi yaramas va badbin illatligini, uning oqibatlarini qoralab kelib, muallif asar badiiy qurilmasiga ko‘ra bu o‘rinda ham majoziy bir hikoyatga murojaat qiladi. Ya‘ni «Sher bilan durroj» haqidagi ramziy rivoyatni keltirib, o‘z fikrlarining yanada ta‘sirliroq bo‘lishiga erishadi. Hikoyatda ko‘rganingizdek, garchi nihoyatda qudratli, qo‘rqinchli bo‘lsa-da, ona sher o‘z bolalari himoyasi uchun, ularni sog‘-omon katta qilish uchun har narsaga tayyor. Bolalarini tishida tishlab olib yuradi, hech kimga ishonmaydi. Durroj bo‘lsa, sherning bu ahvolini tushunmaydi, tushinishni istamaydi ham. Uni insofga keltirish uchun sher o‘zidan har jihatdan ojiz durrojga do‘stlik qo‘lini cho‘zadi: o‘zini cho‘chitmasligi evaziga nima yordam kerak bo‘lsa, berishga tayyor ekanini aytadi. Afsuski, durroj kichkinaligidan o‘rganib qolgani yomon odatidan – yolg‘on so‘zlashidan qolmaydi. Sher uning bu odati nihoyatda yomon ekani, oqibati xunuk bo‘lishi haqida qancha ogohlantirmasin, unga quloq solmaydi. Natijani esa ko‘rdingiz: durroj chinakam xavf ostida qolib, yordamga chaqirganida ham, avval nuqul yolg‘on gapirgani uchun, sher unga ishonmadi. Bu safar Navoiy o‘ninchi maqolatda aytgan holatga teskari vaziyat bo‘y ko‘rsatdi. Shoir el orasida rostgo‘y bo‘lib nom qozongan odam, vaziyat taqozosiga ko‘ra, biror marta yolg‘on gapirsa ham uni eshitishlari mumkinligini aytgan bo‘lsa, doimiy yolg‘onga o‘rgangan kishining rost gapiga ham boshqalar ishonmasligini durroj qismatida ko‘rsatib beradi. Darsda shu usullar orqali o‘quvchilarni mustaqil fikr yuritishga o‘rgatish mumkin. **7-sinflarda Alisher Navoiyning “Sab‘ai sayyor” dostonini o‘rganish usullari.** Mavzu: “Sab‘ai sayyor”-ishqiy sarguzasht doston Jarayonning borishi:

1-bosqich. O‘qituvchi tolibi ilmlarga “Sab‘ai sayyor” asari yuzasidan bilganlarini daftarlariga yozishni taklif qiladi.

2-bosqich. Kichik guruhlarda ishlanadi. Topshiriq: hamkoringiz bilan yozganlaringizni umumlashtiring.

3-bosqich. O‘qituvchi ixtiyoriy ravishda tanlangan metod va vositalar orqali sinfni guruhlarga ajratadi.

4-bosqich. Yakka va juftliklarda yozilgan ma‘lumotlarni guruhingizda tahlil qiling. Yig‘ilgan ma‘lumotlarni quyidagi jadval bo‘yicha taqsimlang.

5-bosqich. Guruhlarda ish davom etadi. O‘qituvchi doston bo‘yicha quyidagi sarlavhalar aks etgan matnni tarqatadi:

- 1-guruhga: “Sab‘ai sayyor” ishqiy-sarguzasht doston;
- 2-guruhga: Bahrom-qoliplovchi hikoyaning bosh qahramoni;
- 3-guruhga: “Sab‘ai sayyor”dagi yetti hikoyaning badiiy vazifasi;
- 4-guruhga: Dostonda inson ma‘naviyati tasviri;

5-guruhga: Dilorom fojiasi. Shu usullar orqali bosqichma-bosqich asar voqeasi o'quvchilar uchun tushunarli bo'lib boradi hamda o'quvchilarda mustaqil fikr yuritish malakalarini shakllantirish mumkin. Asarni o'rganish jarayonida sinf o'quvchilari darajasi va saviyasidan kelib chiqib FSMU texnologiyasidan foydalanish ham samara beradi. Ushbu texnologiya munozarali masalalarni hal etishda, bahs-munozaralar o'tkazishda qo'llanilishi mumkin, chunki bu texnologiya o'quvchilarni o'z fikrini himoya qilishga, erkin fikrlash va o'z fikrini boshqalarga o'tkazishga, ochiq holda bahslashishga, shu bilanqatorda o'quvchilarning, o'quv jarayonida egallagan bilimlarini tahlil etishda, qay darajada egallaganliklarini baholashga hamda bahslashish madaniyatiga o'rgatadi. Ushbu texnologiya o'quvchilarga tarqatilgan oddiy qog'ozga o'z fikrlarini aniq va qisqa holatda ifoda etib, tasdiqlovchi dalillar yoki inkor etuvchi fikrlarini bayon etishga yordam beradi. Har bir tinglovchiga FSMU texnologiyasining bosqichlari yozilgan qog'ozlar tarqatiladi:

F- fikringizni bayon eting.

S- fikringizni bayoniga sabab ko'rsating.

M- ko'rsatgan sababingizni isbotlab misol (dalil) keltiring.

U- fikringizni umumlashtiring.

Har bir o'quvchi yakka tartibda o'z fikrlarini yozma bayon etgan holda to'ldiradi. Fikrlar eshitiladi, tahlil qilinadi.

"FSMU" texnologiyasi

Fikr: Jobir suvda va quruqlikda qaroqchilikni o'ziga kasb qilib olgan shaxs.

Sabab: U hech narsani o'ylamas va hamma narsani o'ziniki qilib o'rganib qolgan edi.

Misol: Shu jumladan, Mehrni ham o'ziniki qilmoqchi edi.

Umumlashtirish: Hiyla –nayrang hech qachon baxt -saodatga olib bormaydi.

Ayni shu asarni yana bir usul orqali tahlil qilishni ko'rib chiqsak.

"Myunsteberg" testi .Bu usulda "Sab' ai sayyor" asrining qahramonlari harflar orasiga yashiringan bo'ladi. O'quvchilar shu qahramonlarning ismlarini topib, ularga ta'rif berishlari kerak bo'ladi.

SJFKJDFKJGFMEHRDKKGUTUYJOBIRKJFTHIJHSUHAYLURYTNVBCVNFJGTYN
AVDARFJFGHUTIHTIKGNBCNU'MONUTYJGHEBAHROMTYUGNBVCXCGJUDILOROM
TUTUYEIEVNNGJYI.

9-sinflarda Odil Yoqubovning "Ulug'bek xazinasi" romanidan parcha berilgan. Endi shu asarni tahlil qilsak.

FSMU texnologiyasi

Fikr: "Ulug'bek xazinasi" romani Mirzo Ulug'bek shaxsi xolis tasvirlangan asar.

Sabab: asarda Ulug'bek odil hukmdor, yomonlikni jazolovchi, ezguliklarni rag'batlantiruvchi, o'ychil shaxs, xato va kamchiliklarni tan olishdan qo'rqmaydigan inson qiyofasida namoyon bo'ladi.

Misol: "... U kecha shahzodaga ikkita maktub yo'llab suhbatga chaqirishni so'radi. U toj-u taxtdan o'z idroki va ixtiyori bilan voz kechmoqqa azm qilganini shahzodaga aytmoqchi va undan yolg'iz bir narsani — qolgan besh kunlik umrini ilm-ma'rifatga bag'ishlashiga imkon berishini so'ramoqchi edi..."

Umumlashtirish: "Ulug'bek xazinasi" adolat ulug'langan asar. Mirzo Ulug'bek adolatli podshoh va ilm-ma'rifat homiysi sifatida gavdalangan.

Badiiy asarlarni tahlil qilganda "Chalkashtirilgan mantiqiy zanjirlar" metodi ham samarali usullardan biridir. Bunda bir badiiy asar voqealari ketma-ketligi o'quvchilarga chalkashtirib beriladi. Badiiy asar bilan tanishgan o'quvchilar esa voqealar ketma-ketligini to'g'ri topishlari kerak bo'ladi.

"Chalkashtirilgan mantiqiy zanjirlar" metodi

- 1.- Bolaginam, muzlab qolay debsan-ku!-dedi u tinmay.
2. Salom, qalpoqcham!-qichqirib yubordim.
3. O'sha kuni kechasiyoq qahramonliklar ko'satib, shon-u shuhrat taratib o'qituvchilarimni, Otajon Azizovichni hayratda qoldirish niyatida safarga otlandim.
- 4.- Jon Azroilbobo, bu gal jonimni olmang, kechiring.
- 5.- Iye shunday demaysanmi? Qani tanishib qo'yaylik mening otim Hayitvoy.

6-Xafa bo'lma, kerak bo'lganda bo'y ham qo'shib beraman 2,1,3,5,4,6 asar voqealarining ketma-ketligi shu tartibda bo'lishi kerakligini o'quvchilar topishlari kerak bo'ladi.

Nasriy asarda qahramonlar obrazini o'rganish

Kitobxon asarda hikoya qilingan voqea bilan birga obrazlar xarakterini, taqdirini bilishga ham qiziqadi. Adabiy qahramon badiiy haqiqat bo'lib, usiz asarni ham, yozuvchining mavqeini ham bilib bo'lmaydi. Yozuvchi inson obrazini yaratish bilan uni aniq bir shaxs sifatida tadqiq etadi, badiiy aks ettiradi. Maktabda qahramon obrazini o'rnatishdagi muhim masalaobrazda yozuvchining o'z axloqiy-estetik qarashlarini ham ifodalashi va shu orqali kitobxonga ta'sir ko'rsatishini o'quvchilar ongiga singdirishdan iboratdir. Darsda qahramon obrazini tahlil qilishda uning xislat-fazilatlar ochilgan taqdiridagina o'quvchilar o'z-o'zini vaatroidagi odamlarni tushunadilar, anglaydilar, inson shaxsining kamol topishi, rivojlanishi uchun nimalar qilish, qanday xislatlarni egallash kerakligini bilib oladilar. Ularning bunday tushunchaga ega bo'lishlari uchun darsda qahramon obrazi tahlil qilinayotganda quyidagilarga e'tibor beriladi:

- obrazning hayotga va hayotda yuz bergan voqea-hodisalarga bo'lgan munosabatiga;
- o'z maqsadini amalga oshirish yo'lida olib borgan kurashiga;
- xulq-atvori va qobiliyatiga;
- kitobxonga ko'rsatgan ta'siriga, o'z davri uchun qanchalik tipikligiga.

Darsda bu masalalarga ahamiyat berish va ular haqida aniq misollar bilan so'zlab berishni talab etish obraz tahlilining mazmunli, muvaffaqiyatli o'tishini ta'minlaydi. Qahramon obrazini tahlil qilishda **qiyosiy tavsif** usulidan ham foydalaniladi. Bu usul o'quvchilarning obraz haqida to'liq tasavvurga ega bo'lishlariga yordam beradi. Qahramon obrazini o'rganishda uning tashqi ko'rinishi, xarakterini yoritish ham muhim ahamiyatga ega. Chunki yozuvchi qahramonning tashqi ko'rinishi, harakati orqali uning jismoniy sifatlarini, harakatlaridagi xarakterli belgilarni ko'rsatadi. Bir mavzuni bir necha usul orqali tahlil qilish o'quvchilar dunyoqarashi, darajasi va saviyasidan kelib chiqib tanlanadi. Muhimi, o'quvchi mustaqil fikrlashga o'rgatiladi. Adabiyot darsi-hayot darsi deya bejiz ta'kidlanmaydi. O'quvchi u yoki bu qahramon timsolida turli xil hayot qiyinchiliklariga, quvonch-u shodliklariga guvoh bo'ladi. Asar qahramonlari bilan kuladi, quv naydi, iztirob chekadi. Hayotiy tajribasi kam bo'lsa-da hayot haqidagi ayrim tasavvurlarga ega bo'ladi. Mustaqil fikrlashni o'rgana boradi. Asosiysi, ezgulikni yovuzlikdan, yaxshilikni yomonlikdan ajrata olsa, adabiy ta'lim o'z oldiga qo'ygan maqsadiga erishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.B.To'xliyev.Adabiyot(majmua).Akademik litseylarning III bosqichi uchun darslik. T.: Bayoz, 2016.
- 2.Q.Yo'ldosh, M.Yo'ldosh.Badiiy tahlil asoslari. T.: Kamalak,2016.
- 3.Alisher Navoiy. Hayrat ul-abror. T.: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 2006.
- 4.Q.Yo'ldoshev.Adabiyot o'qitishning ilmiy-nazariy asoslari. T.: O'qituvchi,1996.

QADIMGI TURKIY MIF BADIY ASAR KOMPOZISION QURILISHIDA SYUJETNI SHAKLLANTIRUVCHI STRUKTURAL KOMPONENT SIFATIDA

Otajonova Manzura Omanboyevna
filologiya fanlari doktori (DSc),
Ma'mun universiteti professori.
Fayzullaeva Hilola Ravshanbek qizi
Gurlan tumanidagi 3-maktab o'qituvchisi

***Rezyume.** Maqolada "saqsaq" qushining paydo bo'lishi haqidagi qadimgi turkiy mif syujetining genezisi tahlil qilingan va uning hozirgi o'zbek nasriy asarlari badiiy kontekstidagi poetik funksiyalari yoritilgan.*

***Kalit so'zlar:** mif, obraz, afsona, kosmogonik mifologiya, suyyet, genesis, motiv, badiiy*

tafakkur, badiiy asar, san'at, marosim, zoonomik mif.

РЕЗЮМЕ. В статье анализируется генезис сюжета древнетюркского мифа о появлении птицы “саксак” и освещаются его поэтические функции в художественном контексте современных произведений узбекской прозы.

Ключевые слова: миф, образ, космогоническая мифология, суйджет, генезис, мотив, художественное мышление, художественное произведение, искусство, ритуал, зоономический миф.

RESUME. The article analyzes the genesis of the plot of the ancient Turkic myth about the appearance of the “saqsaq” Bird and highlights its poetic functions in the artistic context of current Uzbek prose works.

Keywords: myth, image, myth, cosmogonic mythology, suyjat, genesis, motif, artistic thinking, artwork, art, ritual, zoonomic myth.

Ma'lumki, qadimgi mifologiya – ajdodlarimizning arxaik tasavvurlarini o'zida mujassamlashtirgan e'tiqodiy inonchlar silsilasining so'z (hikoya qilib berish), xatti-harakat (marosim va magik ritullarda namoyish etish) va tasvirlash (moddiy madaniyat yodgorliklari, qoyatosh chizgilari, terrakota va qadimgi amaliy san'at namunalari) vositasida ommalashib kelgan va jahon xalqlari poetik tafakkuri, shu jumladan, badiiy adabiyoti rivojiga katta hissa qo'shgan o'ziga xos tarixiy-madaniy fenomen hisoblanadi. Voqelikni poetik idrok etish va obrazlar vositasida tasvirlash an'anasining o'zi ham aslida arxaik mifologiyaning inkori sifatida, ya'ni borliqni mifologik kodlar orqali talqin qilishga asoslangan qadimgi tasavvurlar majmuini o'z ichiga olgan arxaik ijod turining badiiy ifoda usuli bilan o'rin almashishi natijasida badiiy tafakkurning ilk kurtaklari shakllangan. Shunday bo'lsa-da, qadimgi mif va mifologik inonchlar butunlay unutilib ketgan emas.

Mif san'at va badiiy ijodiyotning turli-tuman namunalariga diffuziyalanar, ya'ni singib ketar ekan, o'zining ko'p asrlik izchil taraqqiyoti mobaynida jamlangan an'anaviy obraz, motiv va mavzulari arsenalini orqali badiiy adabiyot rivojiga muhim uslubiy-estetik vosita va syujetni shakllantiruvchi poetik element sifatida muttasil ta'sir ko'rsatib kelgan. Shuning uchun ham hozirgi zamon jahon adabiyotshunosligida mifologik obraz, motiv yoki syujetlarning yozma adabiyot namunalaridagi talqinlari “badiiy mifologizm” sifatida baholab kelinmoqda. Badiiy shartlilikning bunday spesifik shakli yozuvchi badiiy niyatining ro'yobga chiqishi va asarda zamonaviy muammolar bilan bog'liq mavzularning yoritilishiga aslo monelik qilmaydi, balki qadimgi miflarga xos voqelikni anglash yo'sini badiiy asarda tasvirlangan voqea-hodisalar mohiyati va personajlar ruhiy olamini chuqur tahlil qilishga imkon beradi. Mifologiyaning badiiy adabiyotga izchil ta'sir ko'rsatib kelishi va ijodkorlarning mifga qayta-qayta murojaat qilishlarining sababi shundaki, mif olamini anglash, idrok etish va tushunishning dastlabki modeli hisoblanadi. Shuning uchun ham ijodkor o'zining badiiy olamini doimiy yangilash, badiiy-estetik tafakkurning turli qatlamlarida mudroq holda saqlanib kelayotgan yangicha talqinlarga hayot baxsh etish va badiiy tahlil ko'lamini kengaytirish maqsadida mifdan keng foydalanadi.

O'zbek adabiyotida, xususan, nasriy asarlarda ham qadim ajdodlarimiz ijodiy dahosining arxaik qatlamida shakllanib, asrlar davomida san'atning turli janrlari, xalq og'zaki ijodi hamda ong osti hislarimizda saqlanib kelayotgan mifologiya arsenalidan ijodiy foydalanish o'ziga xos an'anatini olgan.

Mifning o'ziga xos badiiy shartlilik tipi sifatida o'zbek nasriy asarlaridagi badiiy ifodasini kuzatganda, quyidagi uch xil holat ko'zga tashlanadi: 1) an'anaviy mifologik obrazlar, motivlar va syujetlardan ijodiy foydalanish asnosida badiiy asarda mifga xos voqelikni idrok etish shaklini qo'llash; 2) qadimiy mif syujetiga ijodiy yondoshuv asosida uni hozirgi zamon poetik tafakkurining sinkretik kontekstida qayta ishlash; 3) arxaik mifologiyaga xos mifopoetik tasavvurlar hamda modellashtirish kontsepsiyasi asosida “mualliflik miflari”ning yaratilishi. Bunda mif strukturasi xos asosiy belgilar saqlab qolingani holda asar syujetiga asos bo'lgan hayotiy voqelik va zamonaviy muammolar badiiy aks ettiriladi. Boshqacha qilib aytganda, ijodkor badiiy tafakkurida voqelikning mifologizatsiyalanishi jarayoni yuz beradi.

Qadimgi miflarning o'zbek adabiyoti badiiy kontekstidagi poetik talqini va ijodkorlarning an'anaviy mif syujetlarini ishlashdagi ijodiy o'ziga xosligini aniqlash maqsadida yozuvchi O'tkir Hoshimovning “Dunyoning ishlari” asaridagi bir afsonani tahlilga tortamiz. Adib bolalarining mehr-

oqibatli, inoq va o‘zaro mehribon bo‘lib ulg‘ayishlarini istagan ona ruhiy olamini chuqur psixologik tahlil qilish va uning qalbida kechayotgan hissiyotlarni yoritish maqsadida asar badiiy to‘qimasiga “Haqqush” haqidagi afsonani singdirib yuborgan. Yozuvchi badiiy niyatining ro‘yobga chiqishida muhim ahamiyat kasb etgan bu afsonada hikoya qilinishicha, “bir zamonlar ikki aka-uka yashagan ekan. Birining oti Ilhoq, ikkinchisniki Ishoq ekan. Ikkalasi bir-birini ko‘rarga ko‘zi yo‘q, juda noahil ekan. Ularning ko‘nglini olaman deb ikki o‘rtada onalari adoyi tamom bo‘pti. Shunda qodir tabiatning qahri kelibdi-yu, ikkovining ham ko‘zini ko‘r qilib, qushga aylantirib qo‘yibdi. Shundagina aka-uka bir-birini ko‘rmasa turolmasligini, bir-biriga kerak ekanligini tushunibdi. O‘shandan beri ikkalasi kechalari bo‘zlab bir-birini chaqirib chiqisharmishu, topolmas emish”.²¹

Yozuvchi o‘z qahramoni tilidan mazkur afsonani naql qilish orqali odamlarni mehr-oqibatga chorlaydi, o‘zaro hamjihat bo‘lib, ahillikda yashash hayotning tub mohiyatini tashkil etishini uqtirayotganday bo‘ladi. Asarda qo‘llanilgan bu folklor namunasi garchi adib tomonidan “afsona” tarzida berilsa-da, aslida jonivor (bu o‘rinda qushlar)ning paydo bo‘lishi haqida hikoya qiluvchi zoonimik mif hisoblanadi. Mif syujetining struktural o‘zagi qahramonning o‘z shakli-shamoyiolini o‘zgartirib, bir ko‘rinishdan boshqa holatga o‘tishi, ya‘ni to‘la evrilishi motividir. Qolaversa, evrilish – qadimgi miflarga xos asosiy belgilardan biri bo‘lib, samo yoritqichlari, borliqdagi turli narsa-hodisalar, nabotot va hayvonot olamining vujudga kelishi sabablari arxaik mifologiyada evrilish motivi asosida tushuntirilgan.

“Dunyoning ishlari” asarining kompozision qurilishida syujetni shakllantiruvchi struktural komponent sifatida qo‘llanilgan ushbu mifdagi evrilish motivi axloqiy-didaktik mohiyat kasb etuvchi xalq qarashlariga bog‘liq holda talqin qilingan: ya‘ni aka-ukalar o‘rtasidagi mehr-oqibatning yo‘qolishi ularning ikkoviyam insoniy qiyofasini yo‘qotib, qushga aylanishiga sabab bo‘ladi. O‘.Hoshimov tomonidan inson farzandlari orasida hamisha mehr-oqibat, bir-birini qadrlash va e‘zozlash tuyg‘ulari bardavom bo‘lishini istagan ona ko‘nglidagi ezgulikning hayotbaxsh qudratini namoyish etish maqsadida asar badiiy strukturasiga singdirib yuborilgan mazkur mifning manbai o‘zbek xalq og‘zaki badiiy ijodidir. Tilshunos olim D.Bozorova tomonidan ommalashtirilgan “soq-soq” nomli zoonimik mifda aytilishicha, “Qadim zamonlarda bir tul xotin bo‘lgan ekan. Uning ikki o‘g‘li bo‘lib, bolaligida ular juda ahil yashabdilar. Ammo ulg‘aygach, o‘zaro chiqisha olmay, bir-birinig paylarini qirqishga intiladigan bo‘lib qolishibdi. Onasi ularga qanchalik nasixat qilsa ham baribir kor qilmabdi. Oxiri bechora sabr kosasi to‘lib: – Endi boshqa-boshqa yashanglar, lekin sog‘-salomat yurganingizni bir-biringizga har zamonda xabardor qilib bildirib turinglar, – deb o‘g‘illarini uyidan chiqarib haydab yuboribdi. Shundan buyon qorong‘u tushishi bilan tog‘vodiysining qarama-qarshi tomonida aka-ukaning “soq-soq” degan ovozlari eshtilarkan, bu o‘sha tul xotinning o‘g‘illari o‘zlarining sog‘-salomat ekanliklari haqida bir-birlarini xabardor qilishlari emish” [2.19].

Bu mifda xalq orasida “soq-soq” yoki “tul xotinning o‘g‘li” deb ataladigan bir qush nomining kelib chiqishi sabablari izohlangan. Aytishlaricha, soq-soq nomli qush asosan tog‘li hududlarni o‘ziga makon qilgan bo‘lib, odamlardan olisda in qurishgan va o‘zlariga juft tanlash paytida ularning turli tomonlardan vaqti-vaqti bilan “sok-soq” deb sayrashi eshilib turarkan. Ijodkor xalqimiz tomonidan mazkur zoonimik mifning yaratilishida bu qush nomining kelib chiqishini uning ana shunday xususiyati, ya‘ni sayrash ovozi hamda “soq-soq” degan tovushning turli tomonlardan eshilib chiqishini asosga olingan. Bu mif xalq orasida keng tarqalgan bo‘lib, uning bir varianti o‘tgan asrning boshlarida “Haqsaq” nomi bilan nashr etilgan [H.H. Хак-сак // Туркестанские ведомости.– 1913.–№92].

O‘zbek folkloridagi “soq-soq” zoonimik mifining tarixiy-genetik asoslari qadimgi turkiylar mifologiyasiga borib taqaladi. Chunki mazkur mif syujetining o‘ziga xos milliy versiyalari boshqird hamda tatar xalq og‘zaki badiiy ijodida ham qayd etilganligi shunday xulosa chiqarishga asos beradi. Boshqirdlarning “Suksuk” nomli afsonasida onasining gapiga kirmagan noqobil aka-ukaning qarg‘ish natijasida qushga aylanib ikki tarafga uchib ketishi va umr bo‘yi bir-birini ko‘rmay yashashi tasvirlangan bo‘lsa, tatar folklorida “Saksak” nomli epik qo‘shiq sifatida qayd etilgan ushbu mifologik syujet tong timsoli Tebbiche chakchakning o‘g‘illari – Sak bilan Sok g‘aroyib temir paykonni talashib urushishlari hamda qarg‘ishga uchrab, tun qushiga aylanishi haqida hikoya qiladi. Tatar xalq afsonasida naql qilinishicha, yovuz ruhlar yer yuzidagi odamzotni yo‘q qilib yuborish

Хошимов Ў. Дунёнинг ишлари. Қисса ва ҳикоялар. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1982. – Б.11.²¹

uchun baland devor qurib, quyoshni to'sib qo'yibdilar. Shunda Alp Mardugan qarg'a degan bir Bahodir odamlarga yordamga kelibdi. U o'zining saq va soq degan o'g'illari bilan birga quyosh bilan yerni bir-biridan ajratib-to'sib turgan devorni qulatish uchun yo'lga chiqibdi. Ular devorga yaqinlashib borishganida quyosh nurlari jizg'anak qilib kuydira boshlabdi. Alp Mardugan qarg'a o'g'illarini asal olib kelish uchun uyiga yuboribdi. Ammo o'g'illari qo'rqqoqlik qilib, o'zlarini tun qorong'uligini eslatuvchi zulmat ichiga urib qochib ketibdilar. O'g'illari nomardlik qilganiga qaramay alpning yakka o'zi devorni buzishga kirishib, oxir-oqibat devorni buzibdi va o'zi quyosh jazirasida kuyib ketibdi. Uning oftob nurida jizg'anak bo'layotgan patlari erga tushib, qo'ng'ir tulporlarga aylanibdi. Alp Mardugan qarg'a o'z hayotini qurbon qilib bo'lsa-da, odamlarga quyosh nurini qaytarib berganligi uchun Tangri uning jonini omon saqlabdi. Shundan buyon har yili bahorda o'sha Bahodir qarg'a ko'rinishida odamlar holidan xabar olish uchun kelar ekan. Saq va soq esa otasiga xiyonat qilganligi uchun onalari chakchakning qarg'ishiga giriftor bo'lib, tunda hayot kechiradigan qushga aylanib qolibdilar"[3.56].

Ma'lumki, turkiy tillarda, jumladan, o'zbek, boshqird va tatar tillarida qush nomini bildiruvchi "soq-soq" ("suksuk", "saksok") leksemasi "sog'inch", "sog'inmoq", "siqtamoq" so'zlari bilan o'zakdoshdir. Chunki mifda bir-biriga bemehrligi oqibatida qushga aylanib, ikki tarafga uchib ketgan aka-ukaning vaqti-vaqti bilan olis-olislardan ovoz chiqarib, bir-birini yo'qlab turishi bayon etiladiki, yuqorida keltirilgan leksemalarda mujassamlashgan "ayriliq", "yaqin kishilarning bir-biri diydoriga etisholmay azoblanishi", "qayg'urish" ma'nolari qushga aylangan aka-uka tabiatiga to'la mos keladi. Mif talqinicha, qushga evrilgan aka-ukaning ikki tarafga uchib ketishiga ko'ra, turkiy tillarda taraf, tomonni ifodalashda o'zaro binar (ikki yoki qo'shaloq) oppozitsiyani anglatuvchi "sog'" (o'ng tomon) va "so'l" (chap tomon) so'zlari ham "soq-soq" qushi nomi bilan etimologik jihatdan mushtarak negizga egaligini ko'rsatadi.

Folklorshunos M.Rizvanov "saksok" leksemaning etimologik asosi xususida to'xtalib, turkiy tillarda urug', qabila ma'nosida qo'llanilgan "seyak", "suok" so'zlari tatar folkloridagi mifologik personaj nomiga yaqinligini qayd etar ekan, qadimgi turkiylar davridagi qabilalararo urushlar natijasida muayyan urug'larning bo'linib ketishi, fratriyalararo ayrilish jarayoni ro'y berishi bilan bog'liq tarixiy voqealarning mifologiyada qayta interpretatsiya qilinishi natijasida mazkur mif paydo bo'lgan, degan xulosaga keladi.[4.35]

Demak, bemehr aka-ukaning qarg'ish tufayli, qushga evrilishi haqidagi "soq-soq" zoonimik mifi qadimgi turkiylar mifologiyasining mahsuli hisoblanadi. Bu mif syujetining turkiy xalqlar orasida keng tarqalgan bo'lib, o'ziga xos milliy versiyalar sifatida taraqqiy etib kelgan. O'zining badiiy niyatini amalga oshirishda o'zbek folklori an'analari, shu jumladan, mifologiyadan ham samarali foydalangan yozuvchi O'tkir Hoshimov qushga aylangan aka-ukalar to'g'risidagi epik syujetga ijodiy yondoshgan. Mifning qissasidagi badiiy talqinida personajlar nomi *Ilhaq* va *Ishoq* deb o'zgartirilgan. Adibning mifni interpretatsiya qilishdagi yana bir o'ziga xosligi qushga aylanishdan avval bemehr aka-ukaning ko'zlari so'qir qilinishidir.

Bu motiv mazkur mifning xalq og'zaki badiiy ijodida ommalashgan namunasida uchramaydi. Faqat mifning tatar folkloridagi versiyasida aka-ukaning "tun qushi"ga aylantirilganligi, ya'ni yorug'likdan mosuvo etilganligi ularning ko'zi ko'r qilinganligining ramziy ifodasini anglatadi, deyish mumkin.

Demak, yozuvchi O'tkir Hoshimovning an'anaviy epik syujetga ijodiy yondoshuvi natijasida qadimiy mif yangi motiv hisobiga yanada boyitilib, yangicha mohiyat kasb etgan. Bu esa o'zbek nasridagi "badiiy mifologizm"larning o'ziga xosligini ko'rsatuvchi muhim dalillardan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Хошимов Ў. Дунёнинг ишлари. Қисса ва ҳикоялар. – Т.: Адабиёт ва санъат, 1982.
2. Базарова Д.Х. История формирования и развития зоологической терминологии узбекского языка. – Ташкент: Фан, 1979. – С.19.
3. Нурутдинов Ф. Булгарский науруз // Республика Татарстан. – Казань, 2004. – №55-56.
4. Ризванов Р.М. О древности сюжета легенды "Сак и Сок" // Идель. – Казань, 2008. – №4. – С.35.

UMUMTALIM MAKTABLARIDA CHO'LPONNING "KECHA VA KUNDUZ" ROMANINI O'QITISHGA YANGICHA YONDOSHUV

Otajonova Manzura Omanboyevna
filologiya fanlari doktori (DSc),
Ma'mun universiteti professori.
Fayzullaeva Hilola Ravshanbek qizi
Gurlan tumanidagi 3-maktab o'qituvchisi

***Annotatsiya.** Umumta'lim maktablarida ta'limni tashkil etishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati, Cho'lponning tasvirlash mahorati haqida so'z yuritilib, o'quvchilariga jadid adabiyoti namunalarini o'rgatishning samarali usullari haqida fikr-mulohazalar bildirildi, adabiyot darslarida badiiy asar tili va badiiy matn tahlili bo'yicha tavsiyalar berildi.*

***Аннотация.** Были отмечены важность использования современных педагогических технологий в организации образования в общеобразовательных школах, изобразительное мастерство Чулпана, даны отзывы об эффективных методах обучения его учеников образцам джадидской литературы, даны рекомендации по языку художественного произведения и анализу художественного текста на уроках литературы.*

***Abstrakt.** The importance of the use of modern pedagogical technologies in the organization of education in secondary schools, the descriptive skills of Chulpan were discussed, feedback was expressed on effective methods of teaching students samples of jadid literature, recommendations were made on the language of fiction and analysis of artistic text in Literature lessons.*

***Kalit so'zlar:** maktabda adabiyot ta'limi, jadid adabiyoti, til, badiiy tasvir, jonlantirish, o'xshatish, ibora, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, badiiy asar tili, badiiy matn tahlili.*

***Ключевые слова:** литературное образование в школе, джадидская литература, язык, художественный образ, оживление, аналогия, идиома, современные педагогические технологии, язык художественного произведения, анализ художественного текста.*

***Keywords:** literature education at school, jadid literature, language, artistic image, revitalization, analogy, phrase, modern pedagogical technologies, language of fiction, artistic text analysis.*

O'zgarishlar, rivojlanishlar to'la davrimizda bilimli va ma'naviyatli shaxs tarbiyasi ko'p jihatdan umumta'lim maktablari zimmasiga tushayotganligini guvohimiz. Ayniqsa, adabiyot ta'limi bu borada yetakchi va asosiy o'rinda turadi. Shundan kelib chiqib, adabiyot darslarida darslikda berilgan badiiy asarlarni o'rganishni o'qituvchi shunday tashkil etishi kerakki, bu jarayonda o'quvchining diqqat-e'tibori asarda nima deyilayotganligigagina emas, balki asardagi fikr qanday aytilayotganligiga, to'g'rirog'i muallifning mahorati qay darajada ekanligiga, ifodaning go'zallik darajasiga e'tibor qaratilishi lozim.

Badiiy asar matni tahlilga tortilish jarayonida o'z-o'zidan asar qahramonlarining xarakterli tomonlari, mahorat bilan tasvirlangan joy va tabiat tasviri ham o'quvchi ko'z o'ngida asar voqealarini to'laqonli jonlantiradi. O'qituvchi badiiy asar matnini alohida e'tibor va mahorat bilan tahlil qilishi lozim. Yosh avlodning kitobxonlik saviyasini oshirish, estetik didini yuksaltirishga, asarni yaratishda yozuvchi ruhiyatida kechgan holatlarning mohiyatini anglatishga, tuyg'ularini o'quvchi qalbida qayta jonlantirishga erishish yo'llarini aniqlash orqali o'quvchida ham o'ziga xos muayyan tuyg'u va fikr, nuqtai nazar, mushohada-muhokama, munosabatni yuzaga keltirish mumkin.

Cho'lponning birgina asari tili ustida mulohaza yuritib, uning tildan foydalanish mahorati va uslubi haqida qat'iy xulosalarga kelish adolatdan emas. Buning ustiga, har bir davr adabiyotining, bu davrda yaratilgan asarlarning tili va uslubi haqida gapirganda ushbu davrda hukmron bo'lgan g'oya, mafkura, adabiyot oldiga qo'yilgan ijtimoiy-siyosiy talablar, ularga adabiy tanqidchilik tomonidan bo'lgan turlicha munosabat ham e'tiborga olinishi kerak bo'ladi. Ammo biz bu talablarni bir chetga qo'yib, Cho'lpon mahoratining oyinasi bo'lgan "Kecha va kunduz" romaniga badiiyat namunasi sifatida murojaat qildik, xolos.

Asar shunday badiiy tasvir bilan boshlanadi: *har yili bir keladigan bahor sevinchi yana ko'ngillarni qitiqlay boshladi. Yana tabiatning dildiragan tanlariga iliq qon yugurdi...*

Tollarning ko'm-ko'k sochpopuklari qizlarning mayda o'rilgan kokillariday selkillab tushmoqqa boshladi. Muz tagidan loyqalanib oqqan suvlarning g'amli yuzlari kuldi (4).

Qizig'i shundaki, "Kecha va kunduz" romanida Cho'lponga xos bo'lgan yuksak badiiylik ruhi hukmron bo'lsa-da, ana shu badiiylikni yorqin ifoda etuvchi yuqoridagidek holatlar asarda tez-tez

ko'zga tashlanmaydi. Yana bir misol keltiramiz: *bu vaqtda birinchi qor qo'shinning ilg'orlari (qo'shinning oldida boruvchi qism, avangard - uzoqdan) bu yerga yetib kelib, bir-bir qator chizila boshlaydilar. Achchiq izg'irin childirimasini qo'liga olib gijbangni qizitadi...* (233).

Boshqacha aytganda, bu kabi lirik tasvirlar, jonlantirish usuliga murojaat qilishlar asarda unchalik ko'p emas. Ammo adib qo'llagan epitetlar, frazeologik birliklar, mubolag'alar esa esda qolarlik darajada original: *go'zal qizlarning supasida yonboshlamoq* (4), *aravakash bilan birga, qolgan qizlar hammasi bir quloqqa aylangan* (23), *muzaffarona bir ovoz bilan qichqirmoq* (24), *qulog'i mast bo'lmoq* (31), *bir tomchi suv dengizga aylanmoq* (32), *sovchining ko'pligidan ostonasi eyilib ketmoq* (34) singari.

Cho'lponning so'zlarni metaforik qo'llashi va frazeologizmlari ham qoyil qolarlik darajada maftunkor: *ana o'sha qiz o'sha safar kelganida meni aytib ketib edi. Bahorlashib bir borib kelaman, deb yurib edim* (6). Oydinko'ldagi xalfa eshonimizning kichik qizlari bir-ikkita o'rtog'ini "*Bahorlashib ketinglar*" deb chaqirtirgan ekan (18). "*Bahor payti kelib mehmon bo'linglar*" ma'nosidagi *bahorlashmoq, bahorlashib ketmoq* iboralari fikrni naqadar sodda, qisqa va nozik ifodalab kelayotganini har bir kitobxon payqaydi va uni o'qib huzur qiladi.

Matnda uslub jihatdan neytral bo'lgan suhbatlashmoq so'zining badiiy ifodasi bo'lib kelayotgan *qaymoqlashmoq* ham tasvirda chiroyli o'rin topgan: *shunday aziz bir cho'pkat "xizmat haqi" besh ming so'mlarga etib boradigan ish topib kelib, shu to'g'rida qaymoqlashib o'tirganda, allaqanday harbiy sudning befoyda ishga vaqt sarf qilish - Zakunchiga ancha og'ir keldi*. Bu yerda endi u shunchaki oddiy suhbatlashish emas, balki shirin suhbat ma'nosini bera oluvchi original ibora bo'lib turibdi.

Xuddi shu singari so'zlashdagi o'zgacha ma'no ifodasi, muloyimlik mana bu iborada ham o'z aksini topgan: "*Qizlar bilan*", *deb bir moylab aytasizki!* (77). Ko'chirma Zebi bilan saltanatni aravada qishloqqa olib borib kelgan O'lmasjonning ota-onasi o'rtasidagi dialogdan olingan. O'lmasning onasini bu gapida nafaqat muloyimlik, shu bilan birga, ozroq "tikani" ham bor. Nutqiy parchani to'liqroq olamiz: *yoshingiz ellikka borib qolsa ham, "qizlar"ga qiziqmay o'ling! "Qizlar bilan" deb, bir moylab aytasizki! Shu aptingizga yana qiz olgingiz bor! Bo'yiga etgan o'g'lingizni o'ylang avval!* (77). So'zlarni, birikmalarni, iboralarni bunday polifonik tarzda qo'llash faqatgina mahorati yuksak adiblarga nasib etgan.

Akbarali mingboshi kuchli panjalari orasiga olib, yangi bir gazetani g'ijimlamoda va qimorbozlarga xos *og'zi maymoqlik* ila gazet yozganlarni so'kmoqda edi (79). *Og'zi maymoq* iborasini romanni nashrga tayyorlovchi D.Quronov "*og'zi yomonlik, og'zidan bodi kirib shodi chiqadigan odamga beriladigan sifat*" tarzida izohlagan. Adibning boshqa asarlarda bunday ibora ko'zga tashlangan emas. Cho'lponning til birliklariga ijodiy munosabatda bo'lishga, ularni ma'lum o'zgartirishlar bilan qo'llashga intilishi butun asar davomida sezilib turadi: *So'fi ko'rguday bo'lsa "go'sht keti" qiladi* (74). U bu so'zning avvalgi hijosini qalin qilib aytardi (204), "*go'sht keti qilmoq*"ning tilimizda "*go'shtini burda-burda qilmoq*", "*qalin qilib aytmoqning*", "*so'zni chertib-chertib, bo'rttirib, qattiq aytmoq*", "*cho'zib gapirmoq*" kabi ekvivalentlari borligi ma'lum.

Romanda an'anaviy o'xshatishlar, uning asosan *-day, kabi, o'xshamoq, qadar, singari* vositalari yordamida shakllangan ko'rinishlari uchraydi. Ammo bu muhim emas. Muhimi shuki, o'xshatishlarning ko'pchiligi cho'lponona. Ular ijokorlarning shaxsiy kuzatishlari mahsuli sifatida vujudga kelgan, original. Cho'lpon *machitdagi shamga ham, suvga tegib turgan maysaga ham, bangiga ham, objuvoz likopiga (to'qmog'iga) ham, o'tkinchining nazariyu, kelinchakning ko'z yoshiga ham e'tiborli*.

Tasvirlanayotgan narsa, belgi, holat va harakat kabilarning ularga qiyoslanishi natijasida tengi yo'q badiiy tasvirlar yuzaga kelgan. Masalan: *andishalik ko'zlari hovur bosgan oynakning ko'ziga o'xshardi* (6), *piyoz to'grayotgan kelinchakning ko'zlariday pirpirab* (20), *faqat shu to'rt devor orasiga kiradigan quvonchlar o'tkinchining nazariday bir nafasga kiriyo chiqardilar* (98), *ko'z yoshlari ariqning suvlariday o'zlari kelib, o'zlari quyildardilar* (101), *yuragi objuvozli kopiday ura boshladi* (139), *Xitoy chinniday jaranglagan ovozi* (200), *yurt... asad oyida ro'za tutgan bangiga o'xshaydi* (205), *Nishab suvga tegib turgan maysa uchiday engilgina qaltirardi* (239), *uning rangi, machitning jaydari shamidek sap-sariq* (259) kabi.

"Kecha va kunduz" romani 30-yillarda yozilgan va 1936-yilda nashr qilingan. Davr nuqtai nazaridan ham, ijodkor oziqlangan tarixiy-badiiy manbalar nuqtai nazaridan ham unda chet

soʻzlarning, ayniqsa arabcha, fors-tojikcha, ruscha soʻzlarning boʻlishi tabiiy. Ular asarda aks ettirilgan voqealar ruhiga ham mos, qahramonlar hayoti, ichki dunyosi bilan ham chambarchas: *avrot, axliya, ojiza, misvok, xonaqoh, shigovul, kappon, bebuzoat, istehkom, masnad, ruziy, alayna, farsah, taqvodor, sarzanish, mustahiq, haqir, mudavvar, dasisa, qofila, gulbun, tanazzul, handasa, adad, taammul, lak, tariqat, mashruʻ, chillayosin, hulaya, fatonatlik, noziy, ijob, hadisi sahih, qavm, salavot, zakot, hamr, mamnu, osiy, istigfor, avaxta, nomer, grammafon, veksels, kardinal, dekabrists* va boshqalar.

Choʻlponning oʻziga xosligi, mahorati shundaki, u oʻrni kelganda ruscha soʻzlarni, birikmalarni, hatto maqollarni ham hech ikkilanmasdan kalka (soʻzma-soʻz tarjima) qiladi: ... *kechalari poytaxtning keng parklarida har biruchragan erkakni bir oshiq xayol qilib, har bir ona suti ogzidan ketmagan tentak gimnazistni bir "oziqti" deb bilardi* (126). *Bu Janob juda berk odam, hech narsaga tushunib boʻlmaydi* (183). *Shu topda Miryoqub juvonmarg boʻlsaydi. Bir ogiz gap bilan maʼqul maslahatni topib berardi. "Qoʻy ham but, boʻri ham toʻq boʻlardi* (227).

Asarni nashrga tayyorlovchi D.Quronovning izohlashicha, "oziqti" - *soblaznitel, yoʻldan ozdiruvchi, "berk odam" - zamknuty chelovek, "qoʻy ham butun, boʻri ham toʻq" esa - i volk sit, i ovsm tseli* kabi ruscha soʻz va iboralarning soʻzma-soʻz tarjimasi. Ularni ifodalay oladigan birliklar tilimizda mavjud, ammo gap yozuvchining ijodiy jasoratida. Shuniig uchun ham oziqti va berk odam birliklari Choʻlponniki, ular Miryoqub va rus ayoli Mariya munosabatlariga bogʻliq tasvirlarda ishlatilgan.

Romanda qoʻllanilgan soʻzlarning umumiy soniga nisbatan chet birliklar ozchilikni tashkil qiladi. Ammo ularga murojaat qilish tanlangan mavzu, davr va bayon eʼtibori bilan zarurat. Hozirgi tilimiz nuqtai nazaridan eskirgan *mingboshi, ellikboshi, mirshab, noyib toʻra, sartiya, inoq, boʻlis, usuli jadida, ichkari, azayimxon, yarim poshsho, pristav, amin, qiron, yosh turklar, ponsod, Elatiya, Mashrutiyat harakatlari, pattalik, soliq, chorsi, Ogʻacha, mufti, parixon, xatib, qori* singari soʻzlar ham ana shunday zarurat tufayli ishlatilgan. Ular asarda aks etgan voqealar zamonini ifoda etuvchi lisoniy birliklar sanaladi. *Urmoq, kaltaklamoq, tayoqlamoq, doʻpposlamoq, savalamoq, qamchilamoq* tushunchalarini bir qadar aniq anglatuvchi *gavronlamoq* (*Soʻfini hovuzdan chiqarib olib ingichka novda bilan govronladilar.* 264) kabi biz bilgan va koʻrgan lugʻatlarda uchramaydigan soʻzlarni gʻoyatda choʻlponona aniqlik va teranlik bilan qoʻllaydiki, ularning romandagi badiiy-estetik qimmatini hech bir tadqiqotchi eʼtirof etmasdan iloji yoʻq. Shunday soʻzlar uning uslubini belgilaydi va ona tilimizning usta sanʼatkori qoʻlida oʻzining ming bir jilosini namoyon qila olish mumkinligini isbotlay oladi.

Choʻlpon qoʻllagan *gumonlamoq* (65), *goʻlaymoq* (80), *yozmish* (129), *tirgʻizmoq* (109) singari soʻzlar garchi lugʻatlarda qayd etilgan boʻlsa-da, nutqimizda juda kam qoʻllaniladi. Shunday ekan, bu holat ham yozuvchimizning oʻzbek tilining haqiqiy bilimdoni va undan keng hamda oʻz uslubi qamrovida foydalana olganligidan dalolatdir.

Roman tili xususida olib borgan kuzatishlarimiz Choʻlpon uslubi haqida baʼzi xulosalar chiqarishimizga imkon beradi. Matnda uzundan-uzoq, tafsilotli jumlar kam. Gaplar qisqa. Keng mazmun siqiq jumalarda berib boriladi. Muhim hisoblangan fikrlar, jihatlar soʻzlar, birikmalar, gaplar vositasida takrorlanadi. Takrorlangan boʻlaklar koʻpincha ritorik soʻroqlar yoki ritorik undovlar shaklida boʻladi. Muhim hisoblangan holatlarga urgʻu berishning yana bir yoʻlidan – kiritma boʻlaklardan ham durustgina foydalanilgan.

Choʻlpon matnida *gʻolibo* (134,139), *qolanki* (139) singari tabiatida badiiylilik boʻlgan soʻzlar kam. U, asosan, bu masʼuliyatni oddiy soʻzlarga va gap qurilishiga yuklaydi, shu bilan muvaffaqiyat qozonadi. Shuning uchun yozuvchi oʻxshatishlari betakror, sinonimlari imkoniyati keng, ustama – stilistik maʼnolar kuchli. Ularning qoʻllanilishida Choʻlponga xos oddiylik va erkinlik seziladi. Bayonda sillilik bor. Ifodalar asosan yengil yumor bilan hikoya qilinadi, zarur boʻlgandagina ular piching yoki kinoyaga aylanadi.

Romandan til tarixi uchun ham, dialektologiya uchun ham material sifatida foydalansa boʻladi. Undagi lugʻatlarda uchramaydigan koʻplab soʻzlar bu fikrni tasdiqlaydi. Albatta, biz Choʻlpon qalamigagina mansub deb koʻrsatgan ayrim lisoniy ifodalar uning zamondoshlari boʻlgan adiblar ijodida ham uchrab qolishi mumkin. Shunday boʻlganda ham unchalik katta xatoga yoʻl qoʻymagan boʻlamiz. Bularni yana ham aniqlashtirish uchun qator shoir va yozuvchilar asarlari tilini qiyosiy tahlil qilishimiz zarur boʻladi.

Ta'kidlash lozimki, Cho'lpon ijodiga munosabat bildirish adabiy tanqidchilikda 20-yillardayoq boshlangan edi. Zarif Bashiriy, Vadud Mahmud, Abdurahmon Sa'diy, Olim Sharofiddinov, Olim Usmonlarning "Qizil O'zbekiston", "Zarafshon" gazetalari sahifalarida adib ijodining, asosan, g'oyaviy xususiyatlari to'g'risida fikrlar bilidirish jarayonida badiiy til va uslub masalalariga ham to'xtalib o'tilgan.

Demak, adabiyot o'qitishga bugungi kun talablaridan kelib chiqib yondashish, zamonaviy o'quvchining estetik talab va ehtiyojlari doirasida ularga jadid adabiyoti namunalarini tavsiya etish, bunda o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini, albatta, hisobga olgan holda badiiy matn tahlilida tegishli ish turlarini tanlash natijasida adabiyot darslarining o'quvchi yoshlar uchun qiziqarli va mazmunli bo'lishiga, ularning darslarda faol ishtirokchiga aylanishlariga erishish mumkin bo'ladi, pirovardida esa jadid adabiyoti namunalari o'quvchilarning ma'naviy mulkiga aylanishiga erishiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Йўлдошев М. Чўлпоннинг бадий тил маҳорати ("Кеча ва кундуз" романининг тили мисолида): Филол.фан.номз. ...дис.автореф. Тошкент, 2000.
2. Мамажонов С. Бизнинг Чўлпон. Тошкент: Ёзувчи, 1997. - 64 бет.
3. Неъматова Д.С. Чўлпон публицистик асарларининг лингвистик таҳлили: Филол. фан.номз. ... дис.автореф. Тошкент, 2004. -24 бет.
4. Рўзимухаммад Б. Чўлпон - тонг юлдузи демак. Тошкент: Ўқитувчи, 1997. - 72 бет.
5. Чўлпон. Кеча ва кундуз. Романлар, хикоялар Гафур Гулом нашриёти 2016. – 352-бет.
6. Шарафиддинов О. Чўлпонни англаш. Тошкент: Ёзувчи, 1994. - 48 бет.
7. Қуронов Д. Чўлпон ҳаёти ва ижодий мероси. Тошкент: Ўқитувчи, 1997.- 80 бет.
8. Yo'ldoshev Q., Yo'ldosheva M. Adabiyot o'qitish metodikasi. T.: 2022.

INSON KAPITALI SHAKLLANISHIDA SHARQ VA G'ARB MUTAFAKKIRLARI QARASHLARI.

**Toshpulatov Isroiljon Ismoilovich,
Farg'ona viloyati pedagogik mahorat markazi,
"Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar metodikasi" kafedra dotsenti, Falsafa
fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD).
E-mail: isroviltoshpulatov@gmail.com**

***Annotatsiya:** Maqolada inson salohiyatini oshirish, jamiyat rivojlanishida ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotni inson kapitali va uning samaradorligi, ilmiy-nazariy asoslarini o'rganishga qaratiladi.*

***Аннотация:** Статья посвящена исследованию человеческого капитала и его эффективности, научно-теоретическим основам повышения человеческого потенциала, социально-экономического развития в развитии общества.*

***Abstract:** The article is devoted to the study of human capital and its effectiveness, scientific and theoretical foundations for increasing human potential, socio-economic development in the development of society.*

***Kalit so'zlar:** Jamiyat, intellektual salohiyat, inson kapitali, innovatsion faoliyat, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot, shaxsning ijodiy fazilati, jamiyatdagi samaradorlik.*

***Ключевые слова:** Общество, интеллектуальный потенциал, человеческий капитал, инновационная активность, социально-экономическое развитие, творческие качества личности, эффективность в обществе.*

***Keywords:** Society, intellectual potential, human capital, innovative activity, socio-economic development, creative qualities of the individual, effectiveness in society.*

Jamiyat taraqqiyotining dinamikasi insonning innovatsion faoliyati, uning bilim darajasi, intellektual salohiyatining rivojlanishi bilan bevosita bog'liq bo'lmoqda. Rivojlangan davlatlar tajribasidan ma'lumki, inson kapitali uning yuksalish bosqichini belgilab bermoqda. Inson kapitalining jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotidagi o'rnini aniqlash, milliy xususiyatlardan kelib chiqib inson kapitalini shakllantirish va rivojlantirishning dolzarb ekanligini ko'rsatmoqda.

Rivojlanish tendensiyasi ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotni inson kapitali va uning jamiyatdagi samaradorligining ilmiy-nazariy asoslarini o'rganish bosqichini bosib o'tmoqda. Inson kapitalining samaradorligi shaxsning ijodiy fazilati sifatida jamiyatdagi samaradorlik darajasini ko'rsatuvchi indikator hisoblanmoqda. Inson fenomeni sifatida iqtisodiy, siyosiy, milliy va ma'naviy asoslarini jamiyat modernizatsiyasi, barqaror rivojlanish va ijtimoiy rivojlanish omili ekanligi kabi masalalarni tadqiqida o'z ifodasini topmoqda. AQSh, Fransiya, Yaponiya va Xitoy kabi rivojlangan davlatlarda²² inson kapitali asosiy boylik va eng qimmatli manbai, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning asosiy mezon sifatida ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Inson kapitali samaradorligining jamiyat yangilanishidagi ahamiyatiga doir ko'plab ijobiy natijalarga erishilmoqda.

Sharq va G'arb mutafakkirlari qarashlarida, jumladan, "Avesto" da "...inson go'zalligi qanchalik yuksak axloqiy-estetik ideal nuqtayi nazaridan talqin etilganini ko'ramiz. Inson fikri, so'zi va ishi bilan go'zaldir degan g'oya..."²³ hayotiy bo'lib, unda inson boyligi uning ma'naviy qiyofasini belgilovchi omillar sifatida bilim va intellektual salohiyati muhim ekanligi ifodalanadi. Abu Nasr Forobiy fikricha, "...tushunchalar imkoniyatdan voqelikka aylanishi uchun uchinchi narsaga muhtojdirlar. Tushunchalarni bil-quvvat (salohiyat)dan amaliy quvvatga (bil-fe'lga) aylantiruvchi quvvat – moddadan ayrilgan (mujarrada) aktual-al-amaliy aql – fikrlash quvvatidir"²⁴. Bizningcha, bunda inson o'z salohiyatini foydali xatti-harakati bilan, ya'ni o'qib o'rganish, bilim olishga ishtiyoqi bilan namoyish qiladi hamda mavjud salohiyatini kapital sifatida jamiyat taraqqiyoti uchun safarbar etadi.

Abu Rayhon Beruniy jamiyatda kishilar o'zaro hamkorlikda yashashlari kerakligi haqida "Muayyan vazifalarni bajarish zarurati bu insonning faoliyatining bir umrga yashash prinsipidir" va bu prinsipdan kelib chiqqan holda o'z fikrini davom ettirib "Insonning qadr-qimmatini o'z vazifasini a'lo darajada bajarishdan iborat, shuning uchun ham insonning eng asosiy vazifasi va o'rni mehnat bilan belgilanadi"²⁵. Bu esa inson kapitali nazariyasining shakllanishi mehnat (ham aqliy, ham jismoniy) bilan bog'liq ekanligiga dalildir.

Inson salohiyatini shakllantirish borasidagi qarashlari sifatida Abu Ali ibn Sinoni quyidagi fikrlari ahamiyatlidir: "Inson boshqalarning ehtiyojlarini qondirishi sababligina inson bo'ladi, boshqalar ham shunday yo'l tutadi. Birov ekin ekadi, boshqa odam non yopadi, uchinchi kiyim tikadi, to'rtinchisi igna yasaydi va hamma bir-birining ehtiyojini qondirish uchun to'planadi"²⁶, -deb ta'kidlanadi. Bu esa uzoq vaqt davomida iqtisodiy taffakur moddiy boylik ortirish sohasida ro'y berayotgan jarayonlar ta'sirida ekanligini bildiradi.

Singapur mo'jizasining asosiy siri haqida Li Kuan Yu ta'kidlaydiki: "Agar muvaffaqiyatning yagona formulasi bo'lsa, u tinimsiz o'qish, o'rganishdir. Bu – narsalarni ishlashga majbur qilish va ular nima uchun ishlamayotganini tushunishdir"²⁷. Bu esa ta'lim olish o'qish va izlanish inson kapitalini samaradorligi namoyish etuvchi omil ekanligini bildiradi. G'arb mutafakkirlaridan iqtisodchi faylasuf olim Adam Smit insonning intellektual va amaliy salohiyatining ahamiyati hamda inson kapitali konsepsiyasining o'rta kelishida ilk tamal toshlarini qo'ygan hisoblanadi. Inson kapitalini samaradorligini ko'rinishi jamiyat turmush farovonligining yuksalishida namoyon bo'ladi. Buning uchun inson o'z salohiyatini boricha ko'rsata olishi zarur bo'ladi. U insonni ijtimoiy boylikning bir qismi va ishlab chiqarishning pirovard maqsadi²⁸ deb bilar edi.

XIX asr oxirida boshqa bir mutafakkir A.Marshall esa boylik to'plashni inson taraqqiyoti bilan bevosita bog'lab quyidagicha qarashini bildirgan edi. "Moddiy boyliklarni ishlab chiqarish bu faqat inson hayotini ta'minlash, uning ehtiyojlarini qondirish va uning jismoniy, aqliy va ma'naviy

Centre research civil society of University name Johns Hopkins (AQSH), Institute of Central Asia, European Union Institute for Security Studies (Fransiya), Institute of Academy for study modern international relations Europe and Asia (Xitoy), Osaka University (Yaponiya).

Махмудов Т. "Авесто" ҳақида. Тошкент: Шарқ, 2000. – Б 41.²³

Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. Тошкент: Янги аср авлоди, 2016. – Б 228.²⁴

Абу Райхон Беруний. Геодезия. –Тошкент. 1966. – Б 83.²⁵

²⁶ Рахимов С.Р. Психолого-педагогические взгляды Абу Али ибн Сины. – Тошкент: Укитувчи, 1979. – С 120.

Истеъдодли инсонлар мамлакатнинг бебаҳо бойлигидир. Ли Куан Ю хикматлари. Тошкент: "Zamin Nashr", 2019. – Б 36.²⁷

Веряскина В. Динамика развития человеческого потенциала и приоритеты высшего образования, Высшее образование в России. 2005.№2. ²⁸

imkoniyatlarini o‘stirish uchundir²⁹, deb ta’kidlaydi. Bu esa insonning jismoniy, aqliy va ma’naviy salohiyatini kapital ko‘rinishdagi holatidir.

Inson kapitaliga nisbatan zamonaviy yondashuvlarni faylasuf olimlar U.Bouen “Inson kapitali insonlarga berilgan va ma’lum vaqt mobaynida tovar va xizmatlarni ishlab chiqarish maqsadida foydalanilishi mumkin bo‘lgan bilim, malaka, motivatsiya va energiyalar yig‘indisi”³⁰ sifatida, F.Machlup esa: “Insonning jismoniy va aqliy qobiliyatini ko‘paytiruvchi investitsiyalar natijasida yanada samarador bo‘ladigan mukammal mehnatdan nomukammal mehnatni ajratilishi, ya’ni mukammallashuv inson kapitalini tashkil etadi”³¹-deb o‘z qarashlarini ifoda etgan edi.

Finlandiya tajribasidan o‘rganish mumkinki: “Katta yoshdagi aholining ta’limi doirasida ro‘y berayotgan ijtimoiy va ma’naviy kapitalning o‘sishi va ijtimoiy mas’uliyatning uyg‘onishi, demokratik omillar va asoslarni amalga oshirishdagi eng muhim omillar bo‘lmoqdalar”³², – deb e’tirof etiladi. Inson kapitalining rivojlanishi hamda uning jamiyat taraqqiyotiga samarador ta’sirini ko‘rib chiqish asosida bizningcha, insonlarning bilimlari, ko‘nikmalari va motivatsiyasi kapital ekanligini alohida e’tibor berishimiz mumkin.

Yurtimiz faylasuf olimlaridan G.G‘affarova inson kapitalini rivojlantirishda raqamlashtirish va milliy qadriyatlarining ahamiyati³³, Sh.G.Akramova O‘zbekistonda innovatsion iqtisodiyot shakllanishi sharoitida inson kapitalini rivojlantirish³⁴, A.I.Saitqosimov fuqarolik jamiyatini barpo etishda ijtimoiy sohani innovatsion rivojlantirish qonuniyatlarida³⁵ inson kapitali ba’zi jihatlarini, Sh.U.Yakubov Fuqarolik jamiyati institutlarining inson kapitalini shakllantirishdagi ishtiroki: O‘zbekiston tajribasi³⁶, M.M.Sodirjonov inson kapitali rivojlanish jarayonlarining etnosotsiologik xususiyatlari (Farg‘ona vodiysi misolida)³⁷ ga oid ilmiy tadqiqotlar olib

Falsafiy adabiyotlar, xorij va o‘zbekistonlik olimlarning inson kapitali samaradorligini ijtimoiy-madaniy jarayonlar dialektikasiga oid ilmiy ishlarining tahlili ularda inson kapitalini predmet sifatida o‘rganilganidan dalolat beradi. Biroq bu ilmiy tadqiqot ishlarida jamiyat taraqqiyotida inson kapitali samaradorligining o‘rni va ahamiyati maxsus tadqiq etilmaganligi, muammoning yetarli asoslanmaganligi bois, ushbu dissertasiya ishi inson kapitalini samaradorligining zamonaviy jihatlarini ochib berishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Маҳмудов Т. “Авесто” ҳақида. Тошкент: Шарқ, 2000. – Б 41.
2. Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. Тошкент: Янги аср авлоди, 2016. – Б 228.
3. Абу Райҳон Беруний. Геодезия. –Тошкент. 1966. – Б 83.
4. Рахимов С.Р. Психолого-педагогические взгляды Абу Али ибн Сины. – Тошкент: Укитувчи, 1979. – С 120.
5. Истеъдодли инсонлар мамлакатнинг бебаҳо бойлигидир. Ли Куан Ю ҳикматлари. Тошкент: “Zamin Nashr”, 2019. – Б 36.
6. Веряскина В. Динамика развития человеческого потенциала и приоритеты высшего образования, Высшее образование в России. 2005.№2.
7. Marshall A. Principles of Economics. - London, 1983.

Marshall A. Principles of Economics. - London, 1983.²⁹

Bowen H. Investment in learning – San Francisco 1978.– P 362.³⁰

³¹ Machlup F. The Economics of Information and Human Capital. –Princeton- 1984. – P 419.

Илкка Тайпале. Финляндиянинг 100 та ижтимоий инновацияси./ Финляндия қандай қилиб Финляндия бўлди: сиёсий, ³² ижтимоий ва маиший инновациялар. Тошкент: Sharq, 2019. – Б 155.

³³ Gaffarova G.G. Human capital as the basis of society development // International Scientific Journal Theoretical & Applied Science. –USA, Harrisburg, 2021. №04(96), -P.455-460; Гаффарова Г.Г., Полвонова С. Инсон капиталини ривожлантиришда миллий қадриятларнинг аҳамияти // Academic reserch in educational sciences, 2021. 2(5), -Б.779-786.; Гаффарова Г. Человеческий капитал в условиях цифровизации Узбекистана. Интеллектуальная культура Беларуси: духовно-нравственные традиции и тенденции инновационного развития: материалы Пятой междунар. науч. конф. Т.2.– Минск:Четыре четверти,2020. –С.72-75.

Акратова Ш.Г. Ўзбекистонда инновацион иқтисодиёт шаклланиши шaroитида инсон капиталини ³⁴ ривожлантириш.Иқтисод фанлари бўйича фалсафа доктори диссертация автореферати. – Тошкент, 2019.

Сайтқосимов А. И. Фуқаролик жамиятини барпо этишда ижтимоий соҳани инновацион ривожлантириш қонуниятлари. ³⁵ Фалсафа фанлари доктори (DSc) диссертацияси автореферати. Самарқанд, 2019.

Якубов Ш.У. Фуқаролик жамияти институтларининг инсон капиталини шакллантиришдаги иштироки: Ўзбекистон ³⁶ таъриби // Янгиланаётган Ўзбекистонда ижтимоий-сиёсий, маънавий ўзгаришлар: республика илмий-амалий анжуман материаллари. – Тошкент, 2021.

Содиржонов М. М. Инсон капитали ривожланиш жараёнларининг этнососоциологик хусусиятлари (Фарғона vodiysi ³⁷ мисолида). Социология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси Автореферати. – Тошкент, 2022.

8. Bowen H. Investment in learning – San Francisco 1978.– P 362.

9. Илкка Тайпале. Финляндиянинг 100 та ижтимоий инновацияси./ Финляндия қандай қилиб Финляндия бўлди: сиёсий, ижтимоий ва маиший инновациялар. Тошкент: Sharq, 2019. – Б 155.

10. Gaffarova G.G. Human capital as the basis of society development // International Scientific Journal Theoretical & Applied Science. –USA, Harrisburg, 2021. №04(96),-P.455-460;

11. Гаффарова Г. Человеческий капитал в условиях цифровизации Узбекистана. Интеллектуальная культура Беларуси: духовно-нравственные традиции и тенденции инновационного развития: материалы Пятой междунар. науч. конф. Т.2. – Минск: Четыре четверти, 2020. –С.72-75.

12. Акрамова Ш.Г. Ўзбекистонда инновацион иқтисодиёт шаклланиши шароитида инсон капиталини ривожлантириш. Иқтисод фанлари бўйича фалсафа доктори диссертация автореферати. – Тошкент, 2019.

13. Якубов Ш.У. Фуқаролик жамияти институтларининг инсон капиталини шакллантиришдаги иштироки: Ўзбекистон тажрибаси // Янгиланаётган Ўзбекистонда ижтимоий-сиёсий, маънавий ўзгаришлар: республика илмий-амалий анжуман материаллари. – Тошкент, 2021.

14. Содиржонов М. М. Инсон капитали ривожланиш жараёнларининг этносоциологик хусусиятлари (Фарғона водийси мисолида). Социология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси Автореферати. – Тошкент, 2022.

INGLIZ TILIDA GAPIRISHNI MASHQ QILISH UCHUN SUN'IIY INTELLEKTDAN FOYDALANISH

**Sobirov Qahramon Saloyevich,
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent,
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi,
Tillarni o'qitish metodikasi kafedrasida
E-mail: s.kahramon72@gmail.com**

Annotation: *In this article, we'll explore 7 innovative ways to use AI for practicing English speaking. Plus, you'll discover actionable tips to unlock the full potential of this game-changing technology and elevate your spoken English language skills.*

Key words: *artificial intelligence (AI), BoldVoice's speech, technology, speaking skills, language goals.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada biz ingliz tilida gapirishni mashq qilish uchun sun'iy intellektdan foydalanishning 7 ta innovatsion usulini ko'rib chiqamiz. Bundan tashqari, siz ushbu SI texnologiyasining to'liq imkoniyatlarini ochish va ingliz tilidagi og'zaki ko'nikmalaringizni oshirish uchun amaliy maslahatlarni topasiz.*

Kalit so'zlar: *sun'iy intellekt (SI), BoldVoice's speech, texnologiya, nutq ko'nikmalari, til o'rganish maqsadlari.*

Bugungi kunda sun'iy intellekt (SI) son-sanoqsiz sohalarni va hatto tillarni qanday o'rganishimizni o'zgartiradigan kuchli, murakkab vositaga aylandi.

Sun'iy intellekt yordamida ingliz tilida so'zlashish mahoratingizni oshirish hech qachon bunchalik tez va qulay bo'lmagan. Hozirda, ko'plab o'quvchilar til o'rganish uchun ushbu ilg'or vositalardan to'liq foydalanish imkoniyatidan ega emaslar.

1. Fonetik trening

Talaffuz - ingliz tilida gapirishning eng qiyin qismlaridan biri. Hatto kundalik suhbatlarda ham "this"dagi "th" yoki "sofa"dagi schwa kabi bir nechta murakkab tovushlarni uchratasiz .

Ushbu so'zlarni ko'r-ko'rona aytilish o'rniga, sizning shaxsiy SI ingliz murabbiyingiz har bir tovushni ajratib, og'iz va tilning to'g'ri joylashishini ko'rsatish orqali fonetik mashg'ulotlarni soddalashtirishi mumkin. Ko'pgina SI vositalari, shuningdek, talaffuzdagi eng zaif xatolarni ham aniqlaydi va ularni tuzatishga yordam berish uchun darhol fikr-mulohazalarni taqdim etadi.

BoldVoice's speech nutqni tahlil qilish xususiyati ajoyib misoldir. Ilova nutqingizni baholaydi va real vaqtda batafsil tezkor fikr-mulohazalarni taqdim etadi va hech qanday ko'r nuqta qoldirmaydi.

Til o'rganuvchilar ilovaning 7 kunlik bepul sinov muddati orqali nutqni lahzali tashxislash uchun BoldVoice's speech tahlili funksiyasini sinab ko'rishlari mumkin.

2. Rol o'ynab suhbatlashish

Suhbatlarni eshitish va taqlid qilishga urinish o'rniga, rol o'ynash interaktiv tarzda o'rganishning yanada kuchli usulidir.

An'anaga ko'ra, siz do'stlaringizga murojaat qilishingiz yoki ssenariylarni amalga oshirishga yordam berishingiz mumkin. Ammo, agar siz boshqa odamlar bilan mashq qila olmasangiz yoki ingliz tili o'qituvchisiga murojaat qilish imkoniga ega bo'lmasangiz, SI bilan ishlaydigan vositangiz rol o'ynash uchun ajoyib hamroh bo'lishi mumkin.

Siz qilishingiz kerak bo'lgan yagona narsa vositani chaqirishdir. Misol uchun, siz job interview rejimini tanlashingiz mumkin va suhbat tabiiy ravishda rivojlanadi. Bu yerda siz hatto to'shagingizning qulayligida ham mashq qilishingiz va keyingi suhbatangizga tayyorgarlik ko'rishingiz mumkin.

The BoldVoice app's roleplay xususiyati haqiqiy hayotiy vaziyatlarga taqlid qiluvchi interfaol usulda ingliz tili ko'nikmalaringizni oshirish uchun ajoyib imkoniyatdir.

3. Grammatik xatolarni tuzatish

Grammatik xatolar ingliz tilini o'rganuvchilar uchun keng tarqalgan to'siq bo'lib, ular ko'pincha o'rganish jarayonida e'tiborga olinmaydi. Vaqt o'tishi bilan, bu xatolar chuqur ildiz otib, ularni keyinchalik tuzatishni qiyinlashtiradi.

Bu xatolar zarur artikllarni tashlab yuborish, fe'llarni noto'g'ri joylashtirish yoki mos kelmaydigan zamonlardan foydalanish kabi narsalarni o'z ichiga olishi mumkin, bu sizning muloqotingiz qanchalik tabiiy tovushlarga ta'sir qilishi mumkin. Xo'sh, SI qanday yordam beradi?

Tasavvur qiling, siz "I don't understand" o'rniga "I no understand" deyapsiz. SI vositasi xatoni aniqlashi, to'g'ri iborani taklif qilishi va uning ortidagi grammatika qoidasini tushunishingizga ishonch hosil qilish uchun qisqacha tushuntirish berishi mumkin.

SI, shuningdek, etishmayotgan artikllar ("I need pen" → "I need a pen") yoki nomuvofiq mavzu-fe'l kelishuvi ("She run fast" → "She runs fast") kabi muammolarni ham hal qila oladi.

Ko'pgina vositalar hatto bir qadam oldinga borib, jumalaringizga ko'proq tabiiy muqobillarni taklif qiladi va siz ona tilida so'zlashuvchilar bilan to'g'ri gapirmaguningizcha grammatika va umumiy ravonlikni yaxshilashga yordam beradi.

4. Moslashtirilgan o'quv mashqlari

Ingliz tilida so'zlashishni mashq qilish uchun sun'iy intellektdan foydalanishning eng hayajonli afzalliklaridan biri bu sizning ehtiyojlarangizga moslashtirilgan mashqlarni yetkazib berish qobiliyatidir.

Intonatsiya bilan kurashyapsizmi yoki qiyin amerikalik "R" tovushini o'zlashtiryapsizmi? Umumiy mashg'ulotlarga vaqt sarflash o'rniga, sun'iy intellekt sizga o'sha aniq muammolarni hal qilishga mo'ljallangan mashqlarga e'tibor qaratish imkonini beradi.

Ushbu mashqlar maqsadli talaffuz mashqlaridan tortib sizning malaka darajangizga mos keladigan qiziqarli viktorinalargacha bo'lgan hamma narsani o'z ichiga olishi mumkin.

BoldVoice kabi ilg'or vositalar hatto real vaqt rejimida moslashadi va siz takomillashgan sari rivojlanib boradi.

Misol uchun, agar siz allaqachon asosiy lug'atga ega bo'lsangiz, SI yanada ilg'or mavzularni, masalan, frazematik fe'llar yoki nozik grammatik tuzilmalar bilan tanishtirishi mumkin, bu sizning o'rganishingiz qiyin bo'lmasligini ta'minlaydi.

To'g'ri SI ingliz tili o'qituvchisi bilan har bir mashq ravonlikka bir qadam yaqinlashadi.

5. Ko'proq so'z boyligiga ega bo'ling

"Uh" yoki "you know" kabi to'ldiruvchi so'zlarni haddan tashqari ishlatish ko'pincha cheklangan so'z boyligidan kelib chiqadi. To'g'ri so'zni tezda topa olmasangiz, to'ldiruvchilar bo'shliqni to'ldirishga moyil bo'ladi.

So'z boyligingizni kengaytirish bu odatni yo'qotishning kalitidir va SI yordam berishi mumkin.

SI ingliz amaliyoti hamkori bilan siz kontekstda yangi soʻzlarni oʻrganishingiz, ularning maʼnosi, ohangi va toʻgʻri ishlatilishini aniq tushunishingiz mumkin. Bu nafaqat lugʻatningizga yangi soʻzlarni qoʻshishga, balki ularni haqiqiy hayotda tabiiy ravishda ishlatishga yordam beradi.

Yaxshi ishlab chiqilgan SI vositasi sinonimlar, idiomatik iboralar yoki hatto murakkab jumla tuzilmalarini kiritish orqali oʻrganishingizni yanada rivojlantirishi mumkin. Doimiy amaliyot bilan siz nutqingizni yanada ravon va jozibador qiladigan mustahkam lugʻatni rivojlantirasiz.

BoldVoice keng qamrovli oʻrganish tajribasini yaratish uchun professional talaffuz boʻyicha murabbiylarning ekspert saboqlarini sunʼiy intellekt asosidagi mashqlar bilan birlashtiradi. Ilova murakkab tovushlarni oʻzlashtirishdan tortib, koʻp qirrali lugʻat yaratishgacha boʻlgan davrda ingliz tilini samarali va samarali tarzda takomillashtirishga yordam berish uchun yaratilgan.

6. Tinglash mahoratingizni oshiring

Ingliz tilida soʻzlashuvchan boʻlish tinglash qobiliyatingizni egallashdan boshlanadi. Ogʻzaki tilni tushunish qobiliyati nafaqat tushunishni yaxshilaydi, balki tabiiy ritmlarni, intonatsiyani va talaffuzni taqlid qilishga yordam beradi.

Ravon maʼruzachilar bilan suhbatlar, filmlar yoki shoularni tomosha qilish, podkastlarni tinglash va haqiqiy kontent bilan shugʻullanish orqali oʻzingizni ingliz tilida oʻrganish mahoratingizni oshirishning tasdiqlangan usulidir. Biroq, har bir oʻquvchining ona tilida soʻzlashuvchilarga kirishi yoki ingliz tilida soʻzlashadigan muhitga kirish imkoniyati mavjud emas.

Aynan shu erda sunʼiy intellektga asoslangan vositalar bebaho boʻlib qoladi. Ushbu vositalar aniq audio modellari bilan mahalliy talaffuzni taqlid qilishi mumkin, bu sizga istalgan vaqtda va istalgan joyda tinglashni mashq qilish imkonini beradi.

7. Oʻquv jarayonini kuzatib boring

Tilni samarali oʻrganish uchun muvaffaqiyatingizni kuzatish juda muhimdir. Bu sizning kuchli tomonlaringizni aniqlashga, yaxshilanishi kerak boʻlgan joylarni aniqlashga va oldinga siljishda motivatsiyani saqlashga yordam beradi.

Sunʼiy intellektga asoslangan vositalar yordamida mahoratingizni kuzatish har qachongidan ham aniq, samarali va tushunarli boʻladi.

Talaffuzni baholash, nutq tahlili va lugʻatni kuzatish kabi xususiyatlar sizni maqsadlaringizga moslashtirish uchun batafsil fikr-mulohazalarni taklif qiladi. Bundan tashqari, SI motivatsiya pasayganda sizni muloyimlik bilan oldinga siljitish orqali intizomingizni oshirishga yordam beradi.

Masalan, BoldVoice sizga aniq oʻrganish maqsadlarini belgilash va ehtiyojlaringizga moslashtirilgan shaxsiy rejani yaratish imkonini beradi. Yoʻl-yoʻriq sifatida sunʼiy intellekt yordamida siz doimo qayerda ekanligingizni va qanday qilib yaxshilanishni davom ettirishni aniq bilib olasiz.

SI yordamida ingliz tilida yaxshiroq gapirishni oʻrganing

SI bizning kundalik hayotimizning ajralmas qismiga aylandi, taʼlimdan tortib koʻngilochargacha boʻlgan sohalarda inqilob qildi. Oʻzining ulkan salohiyati bilan SI ingliz tilida soʻzlashish amaliyotingizni yaxshilash uchun kuchli vosita sifatida qabul qilishning eng zoʻr vaqti.

Shuni taʼkidlash kerakki, barcha SI til vositalari bir xil xususiyatlarni taqdim etmaydi. Baʼzilar, masalan, Duolingo, umumiy til koʻnikmalariga eʼtibor qaratadi, lekin fonetika yoki urgʻu boʻyicha chuqur yoʻl-yoʻriq bermasligi mumkin. Oʻrganishingizni maksimal darajada oshirish uchun oʻz ehtiyojlaringiz va maqsadlaringizga mos keladigan vositalarni tanlash juda muhimdir.

BoldVoice ingliz tilini oʻrganuvchilar uchun talaffuz boʻyicha shaxsiy koʻrsatmalar, interfaol darslar va boshqalarni oʻz ichiga olgan toʻliq yechim taklif etadi. Ravon va ishonchli gapirishingizga yordam berish uchun maxsus ishlab chiqilgan BoldVoice har tomonlama oʻrganish tajribasini taqdim etish uchun mutaxassis murabbiylikni sunʼiy intellekt asosidagi mashqlar bilan birlashtiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Anderson, C. (2021). *Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications*. Cambridge University Press.
2. Chung, T. M., & Baker, S. (2023). *Using AI to Enhance English Language Learning*. *ELT Journal*, 77(2), 123-135.
3. OpenAI. (2024). *Applications of Language Models in Education*. Retrieved from <https://openai.com>
4. Rewordify Inc. (2023). *Rewordify: Understand Difficult English*. Retrieved from <https://rewordify.com>
5. Wall, P. (2023). *AI and Pronunciation Training Tools*. *Education and Technology Review*, 15(4), 45-59.

BURHONIDDIN MARG'INONIY VA IMOM MOTURIDIY ASARLARIDA AXLOQIY QADRIYATLAR

Sharobutdinova Gulichexra Usmanovna,
Farg'ona viloyati pedagogik mahorat markazi,
"Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar metodikasi"
kafedra muduri.

Annotatsiya: *Islom huquqshunosligi borasida benihoya chuqur ilmga ega bo'lgan va bu sohada beqiyos durdonalar yaratishgan allomalarning boy meroslari haqlarida.*

Аннотация: *О богатом наследии ученых, обладающих непревзойденными знаниями в области исламской юриспруденции и создавших непревзойденные шедевры в этой области.*

Abstract: *About the rich heritage of scholars who possess unrivaled knowledge in the field of Islamic jurisprudence and created unrivaled masterpieces in this field.*

Kalit so'zlar: *Buyuk daholar, Islom huquqshunosligi, salohiyat, ilmiyijodiy kashfiyotlar, hadisshunoslik, bebaho meros, ma'naviy merosini.*

Ключевые слова: *Великий гений, исламская юриспруденция, государственное управление, научные и творческие открытия, бесценное наследие хадисоведения, духовное наследие.*

Keywords: *Great genius, Islamic jurisprudence, public administration, scientific and creative discoveries, priceless heritage of Hadith studies, spiritual heritage.*

Har bir xalqning jahon madaniyati sahnasida boshqalarga ko'z-ko'z qilgudek bebaho boyliklari bo'ladi. O'tgan buyuk daholar salohiyati, madaniy boyliklar, ilmiy-ma'naviy meros va boshqalar. Ayniqsa ular orasida ajdodlar ma'naviy merosi alohida tengsiz xazinadir. Zero, mazkur xazina nafaqat o'z davrining yutug'i, balki avlodlarning kelgusidagi ma'naviy salohiyatiga mustahkam zamin bo'lishi bilan ham harakterlidir. Asrlar davomida boyib kelgan o'zbek xalqining mazkur xazinasi bu kabi bebaho durlarga to'la ekanini jahon xalqi e'tirof etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahrida bo'lib o'tgan "Ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, muqaddas dinimizning sofligini asrash-davr talabi" mavzusidagi yig'ilishda: "Samarqandda – Imom Buxoriy ilmiy markazida hadisshunoslik, Imom Moturidiy markazi qoshida kalom ilmi, Farg'onada–Marg'inoniy ilmiy markazida islom huquqi maktabi, Buxoroda – Bahouddin Naqshband markazida tasavvuf, Qashqadaryoda – Abu Muin Nasafiy markazida aqida ilmi maktabini tashkil etsak, o'ylaymanki, bu juda foydali bo'ladi. Kelgusida chuqur bilimli imom-xatiblar, islomshunos mutaxassislar, ulamolar tayyorlashda, eng muhimi, farzandlarimizni buyuk ajdodlarimizning bebaho merosi ruhida, sog'lom e'tiqod ruhida tarbiyalashda bu maktablar tayanch bo'lib xizmat qiladi"deb, ta'kidlagan edilar.

Islom huquqshunosligi borasida benihoya chuqur ilmga ega bo'lganligi va bu sohada beqiyos durdonalar yaratganligi tufayli Burhon uddin vallmilla³⁸ va Burhonuddin alMarg'inoniy³⁹ nomlari bilan mashhur bo'lgan alloma Burhonuddin alMarg'inoniy ham dunyoviy va diniy ilmlarni uygunligini o'z asarlarida ko'rsatib o'tgan. Jumladan, "Bidoyat almuntahiy" ("Boshlovchilar uchun dastlabki ta'lim"), "Kifoyat almuntahiy" ("Yakunlovchilar uchun tugal ta'lim"), "Kitob ulmazid" (Ilmni ziyoda qiluvchi kitob), "Majma ulnavozil" ("Nozil bo'lgan narsalar to'plami") va boshqalardir. Allomaning ayniqsa "Hidoya" kitobi butun dunyoga ma'lum va mashhurdir. Mazkur kitobda o'sha zamonlarda mo'minmusulmonlar duch keladigan dolzarb hayotiy masalalarni, jumladan, oilaviy va ijtimoiy munosabatlar, mulkchilik, savdosotiq, jinoyat va jazo, insonning burch va mas'luiyatlariga taalluqli juda ko'p murakkab muammolarni islom huquqi nuqtayi nazaridan hal etib berdi. Ushbu kitob fiqh ilmi bo'yicha eng aniq, izchil, mukammal asar bo'lgan. Undan asrlar davomida islom huquqshunosligi bo'yicha nufuzli huquqiy manba – asosiy qo'llanma sifatida foydalanilgan.⁴⁰

Милла деганда халқ, яъни мусулмонлар тушунилади. Бу ерда олимни улуғлаб, уни ислом оламидаги халқлар ҳамда ³⁸ ислом динининг далили, исботи дейилмоқчи.

Марғинон – Марғилон шахрини ўрта асрларда араблар Марғинон деб аташган.³⁹

Буюк аждодларимиз // Масъул мухаррирлар: А.Аминов, Ф.Ҳасанов. "Ўзбекистон ⁴⁰ миллий энциклопедияси" Давлат илмий нашриёти. – Тошкент 2011. – Б. 108.

Ulug' zotlarning hayot yo'li va qoldirgan merosini to'liq tasvirlash emas, balki ularning eng buyuk namoyandalari timsolida ma'rifat, ilmu fan, madaniyat, din kabi sohalarning barchasini o'zida uyg'unlashtirgan xalqimizning ma'naviy olami naqadar boy va rangbarang ekanini isbotlab berishdan iborat.

Zamonamizda yashab o'tgan buyuk alomalarimiz, mutafakkir bobolarimizning ibratli hayoti va faoliyati, bemisl ilmiyijodiy kashfiyotlari bugun ham jahon ahlini hayratga solayotganini g'urur bilan ta'kidlash lozim.⁴¹

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga qilgan Murojaatnomasida ta'kidlaganidek, "...ma'rifatparvar bobolarimiz merosini chuqur o'rganishimiz kerak. Bu ma'naviy xazinani qancha ko'p o'rgansak, bugungi kunda ham bizni tashvishga solayotgan juda ko'p savollarga to'g'ri javob topamiz. Bu bebaho oylikni qancha faol targ'ib etsak, xalqimiz, ayniqsa, yoshlarimiz bugungi tinch va osoyishta hayotning qadrini anglab yetadi".

Yurtimizda muqaddas islom dini rivojiga beqiyos hissa qo'shgan ulug' allomalar hayoti va faoliyati, ularning ma'naviy merosini o'rganishga qaratilgan alohida e'tibor tufayli Imom Moturidiy va uning moturidiya ta'limoti ham keng tadqiq etilmoqda.

Bugun global dunyoda islom dinini to'g'ri anglash va talqin qilish masalasi muhim ahamiyatga ega. Bu borada moturidiya ta'limotining o'rni beqiyosligi, ilmiy ma'naviy boy merosi davlat va jamiyat taraqqiyoti, insoniylik tamoiyillariga asoslangani qator xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan ham e'tirof etilayotgani ahamiyatli.

Jahon ilm-ma'rifatiga buyuk ulush qo'shgan Abu Mansur Moturidiyning hayoti Samarqandda rivojlangan ilohiyot ilmining ikkinchi davriga to'g'ri keladi. Imom Moturidiy o'z maktab an'analari va ilmiy asarlari bilan Movarounnahr islom ilohiyoti maktabining rivojlanishiga katta hissa qo'shadi.

Abu Mansur Moturidiy Ahli sunna va jamoa e'tiqodida shakllangan ta'limotning asoschisi, buyuk kalom imomi va fiqh olimi bo'lib, u dastlabki bilimni Samarqanddagi "Iyodiy" madrasasida ta'lim oladi. Moturidiy Abu Bakr Ahmad Juzjoniy, Abu Nasr Ahmad Iyodiy, Imomi A'zam mazhabidagi buyuk olim Nasr ibn Yahyo Balxiy, Muhammad ibn Fazl kabilarni o'zining ustozlari deb biladi.

Abu Mansur Moturidiy umri davomida faqihlar, muhaddislar bilan muloqotda bo'lgan va munozaralar olib borgan. U islom dinining hanafiy mazhabini Movarounnahrda tarqatish va o'zidan keyingi avlodlarga qusursiz yetkazish ishida munosib ulishi bor. Jumladan, Moturidiy hanafiylikning Movarounnahr xalqlari urf-odatlariga ta'sirini o'z qarashlari orqali ko'rsatib berdi.

Imom Moturidiy o'z davrining islomiy ilmlari sohasida eng yetuk bilim sohibi hisoblanib, musulmon dunyosi olimlari tomonidan tan olingan va hozirda ham turli diniy asarlarda zo'r ehtirom bilan tilga olinadi.

Allomalarimizning hayotiga doir yana boshqa ma'lumotlarni aniqlash va ularning o'sha davrda Movarounnahrda ro'y bergan siyosiyijtimoiy hayotga ko'rsatgan ta'sirini, asarlarining bugungi kun nuqtai nazaridan ahamiyatli jihatlarini tadqiq etish foydadan holi bo'lmaydi.

Bugungi kunda buyuk bu bobolarimizning asarlari mamlakatimiz ma'naviyati tarixini o'rganishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi va yoshlarni yuksak fazilatlariga ega qilib tarbiyalashda ham alohida ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Buyuk ajdodlarimiz // Mas'ul muharrirlar: A.Aminov, F.Hasanov. "O'zbekiston milliy entsiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti. – Toshkent 2011.
2. I.Karimov. "Yuksak mahnaviyat – yengilmas kuch". "Ma'naviyat" Toshkent. 2008 y.
3. 100 Markaziy Osiyo mutafakkirlari. (Mualliflar jamoasi.) -T.: «Yangi nashr», 2011.
4. "Ma'naviyat yulduzlari" (Mualliflar jamoasi.) -T.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1999.

DRAMATIK ASARLARDA POLISEMANTIKA

**Sobirov Qahramon Saloyevich,
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent,
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi,**

I.Karimov. "Юксак маънавият – енгилмас куч". "Маънавият" Тошкент. 2008 й. Б. – 44.⁴¹

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'zbek dramaturgiyasi namoyandalarining sahna asarlarida polisemantik (ko'p ma'noli) birliklar qanday uslubiy va semantik vazifani bajarishi tahlil qilinadi. M. Shayxzoda, A. Qahhor, K. Yashin, S. Abdulla, N. Safarov, H. Olimjon, J. Jabborov, S. Ahmad kabi dramaturglarning asarlarida so'zlarning ko'p qatlamli talqini orqali obraz ruhiyati, konfliktlar va ijtimoiy-estetik g'oyalar yoritilgan. Tahliliy misollar orqali dramalarda polisemantik vositalarning ifodaviy imkoniyatlari ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: polisemantika, dramaturgiya, ko'p ma'nolilik, dramatik obraz, stilistika, tahlil.

Kirish

Adabiy tilning uslubiy boyligini ta'minlovchi asosiy omillardan biri bu polisemantik birliklar - ya'ni so'zlarning bir nechta ma'noga ega bo'lishidir. Bu hodisa ayniqsa dramatik asarlarda kuchli obrazlilik, ziddiyat, kinoya va ramziylik vositasi sifatida faol xizmat qiladi. O'zbek dramaturgiyasi namoyandalarining asarlarida bu hodisa turli yo'nalishlarda namoyon bo'lib, muallifning g'oyaviy-estetik qarashlarini chuqur ifodalashga xizmat qiladi.

Asosiy qism

M. Shayxzoda – «Mirzo Ulug'bek»

Shayxzoda tarixiy obrazlar orqali davr ruhiyatini ochishda ko'p ma'noli so'zlardan ustalik bilan foydalangan. Asarda «ko'z» so'zi quyidagi qatlamlarda talqin etiladi:

- Anatomik a'zo sifatida;
- Ramziy ma'noda - tafakkur, donolik timsoli;
- Xalqning ilmga bo'lgan ishonchi va umidini ifodalovchi vosita sifatida.

«Ulug'bekning ko'zi bilan ko'raylik» degan jumlada ayni bir so'z orqali tarixiy shaxsning ilmiy merosi va ma'naviy merosi uyg'unlashtirilgan.

A. Qahhor – «Og'riq tishlar», «Tobutdan tovush», «Ayajonlarim», «Shohi so'zana»

Qahhor dramatik asarlarida ko'p ma'nolilikning kinoyaviy ifodasi yetakchilik qiladi.

• «Og'riq tishlar»da «tish» - jismoniy og'riqning manbai bo'lishi bilan birga, jamiyatdagi chirigan tizimlarni anglatadi.

• «Tobutdan tovush»da «tovush» - metafizik darajadagi norozilik, o'lik vijdonning hayqirig'iga aylanadi.

• «Shohi so'zana»da «ip» - qadriyatlar rishtasi, avlodlar bog'liqligi, ammo uzuvchanlik ramzi.

K. Yashin – «General Rahimov», «Gulsara», «Nomus va muhabbat», «Oftobxon», «O'lim bosqinchilarga», «Hamza» (A. Umariy bilan)

• «Nomus va muhabbat» dramasi «nomus» - shaxsiy or-nomus, ijtimoiy sha'n va milliy g'urur ma'nolarida qatlamlanadi.

• «General Rahimov»da «shapka» - lavozim timsoli, mansab va hokimiyat belgisi.

• «Hamza»da «so'z» - ijodiy nutq bilan birga, inqilobiy g'oya tashuvchisi.

S. Abdulla – «Tohir va Zuhra», «Muqimiy», «Alpomish», «Gul va Navro'z»

• «Muqimiy» dramasi «so'z» - ijodiy vosita, xalq og'zidagi haqiqat, tanqidiy kuch.

• «Alpomish»da «qurol» - jismoniy kuch quroli va vatanparvarlik timsoli sifatida polisemantik qatlam kasb etadi.

N. Safarov – «Lukash Botir»

«Botir» so'zi:

- Jasoratli inson;
- Ba'zan istehzo orqali, soxta jasorat, bo'sh vatanparvarlik ramzi sifatida ham ishlatiladi.

H. Olimjon – «Muqanna», «Jinoyat»

• «Muqanna»da «nur» - yorug'lik, ilohiy haqiqat, ma'rifat ramzi.

• «Jinoyat»da «qon» - jinoyat vositasi va insoniyatdagi shafqatsizlik timsoli sifatida chuqurlashtiriladi.

J. Jabborov – «O'jarlar»

«O'jar» so'zi:

- O'z fikrida sobit shaxs sifatida;
- Yangilikka intilgan, konservativ jamiyatga qarshi kurashgan obraz timsoli sifatida.

S. Ahmad – «Kelinlar qo‘zg‘oloni»

«Qo‘zg‘olon» so‘zi:

- An’anaviy siyosiy isyon ma’nosida emas;
- Matrialxal ijtimoiy tartibga qarshi oila doirasidagi ruhiy norozilik timsoli sifatida ishlatiladi.

Xulosa

O‘zbek drama asarlarida polisemantika dramaturgik uslubning asosiy badiiy komponentlaridan biri bo‘lib, u orqali obrazlar ichki olami, muallif pozitsiyasi va ijtimoiy muammolar yoritiladi. Har bir dramaturg til boyligi, ramziylik va ko‘p qavatlilik orqali o‘ziga xos adabiy maktab yaratgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Qahhor, A. (1985). *Og‘riq tishlar; Tobutdan tovush; Shohi so‘zana*. Toshkent: G‘. G‘ulom nomidagi nashriyot.
2. Shayxzoda, M. (1970). *Mirzo Ulug‘bek*. Toshkent: Fan nashriyoti.
3. Yashin, K., Umariy, A. (1957). *Hamza*. Toshkent: Adabiyot va san‘at.
4. Abdulla, S. (1965). *Muqimiy; Tohir va Zuhra*. Toshkent: Fan.
5. Safarov, N. (1968). *Lukash Botir*. Toshkent: Yozuvchi.
6. Olimjon, H. (1951). *Muqanna; Jinoyat*. Toshkent: G‘. G‘ulom nomidagi nashriyot.

UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTABLARIDA PEDAGOG XODIMLARINING KASBIY MAHORATINI OSHIRISHDA MAKTAB RAHBARLARINING O‘RNI VA ROLI

Teshaboyev Zikrillo Abdullayevich,
Farg‘ona viloyati pedagogik mahorat markazi dotsenti,
e-mail: teshaboyevzikrillo28@gmail.com,

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada umumiy o‘rta ta’lim maktablarida ta’lim sifati va mazmunini oshirishda salohiyatli pedagoglarning o‘rni, pedagoglarni uzluksiz kasbiy rivojlantirishning ta’lim sifati va mazmunini oshirishdagi ahamiyati va salohiyatli o‘qituvchilarni pedagogik jamoaga jalb qilish va ulardan samarali foydalanishda maktab rahbarlarining o‘rni va roli bayon qilingan.*

***Аннотация:** В статье рассматривается роль талантливых учителей в повышении качества и содержания образования в общеобразовательных школах, значение непрерывного профессионального развития учителей в повышении качества и содержания образования, а также роль руководителей школ в привлечении талантливых учителей в педагогический коллектив и их эффективном использовании.*

***Abstract:** This article describes the role of potential teachers in improving the quality and content of education in general secondary schools, the importance of continuous professional development of teachers in improving the quality and content of education, and the role of school leaders in attracting potential teachers to the pedagogical team and using them effectively.*

***Kalit so‘zlar:** ta’lim muassasalari, ustoz va muallimlar, bilim va ko‘nikma, ta’lim sifati va mazmuni, maktab rahbarlari.*

***Ключевые слова:** образовательные учреждения, учителя и наставники, знания и умения, качество и содержание образования, руководители школ.*

***Keywords:** educational institutions, teachers and mentors, knowledge and skills, quality and content of education, school leaders.*

KIRISH

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev mamlakatimizda maktab o‘quvchilarining bilim, ko‘nikma va malakalarini rivojlantirish, ularni umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik ruhida tarbiyalash, dunyoning ta’lim rivojlangan davlatlardagi tengdoshlari bilan bellasha oladigan, mamlakatimiz obro‘cini butun dunyoga ko‘z-ko‘z qila oladigan raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash ustuvor va kechiktirib bo‘lmaydigan masala ekanligini har doim takror-takror ta’kidlab kelmoqdalar. Aynan shu vazifani amalga oshiruvchi yagona va ishonchli kuch bu o‘qituvchi va muallimlar ekanligini doimiy ravishda keng jamoatchilik oldida o‘tkazilayotgan barcha tadbirlarda aytib o‘tmoqdalar.

Davlat rahbarining o‘qituvchi va murabbiylarga bo‘lgan ishonchi va umidi shu darajada yuksakki, 2020-yil 7-dekabrda O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan kunning 28 yilligiga bag‘ishlagan tantanali marosimda so‘zlagan bayram tabrigida “Yangi O‘zbekiston – maktab

ostonasidan boshlanadi”, degan g‘oya asosida umummilliy ta’lim-tarbiya tizimini tubdan isloh qilishga misli ko‘rilmagan e’tibor qaratilganligini, ilm-fan, madaniyat va san’at, adabiyot, sport sohalarini rivojlantirish, ma’naviy-ma’rifiy ishlar samaradorligini oshirish, yoshlarning, ayniqsa, qizlarimizning iste’dod va qobiliyatini ro‘yobga chiqarish borasida ham ko‘p ishlar qilinganligini, bularning barchasida ustoz va muallimlarimizning beminnat mehnati borligini, yurtimizda Uchinchi Renessans – milliy taraqqiyotimizning yangi davri poydevorini yaratishga ham asosiy kuch o‘qituvchi va muallimlar ekanligini e’tirof etib taqdirimiz muallimlar qo‘lida” deb alohida urg‘u berdilar.

Davlatimiz rahbarining yuqoridagi e’tiroflaridan kelib chiqib, yurtimizda ustoz va muallimlarimizga bo‘lgan hurmat va e’tibor yanada oshganligini, ularning sha’ni va obro’si yuksak darajaga ko‘tarilganligini, ularning ijtimoiy himoyasi davlat miqyosida ta’minlanganligini 2024-yil 1-fevralda O‘zbekiston Respublikasida birinchi marotaba qabul qilingan “Pedagogning maqomi to‘g‘risida”gi qonunning qabul qilinganligi misolida ham ko‘rishimiz mumkin.

Yuqoridagi e’tirof va e’tibor bugungi kunda umumiy o‘rta ta’lim maktablari rahbarlari va pedagog xodimlaridan juda katta ma’suliyat talab qiladi, ya’ni maktab rahbari o‘zi rahbarlik qilayotgan maktab jamoasini shunday shakllantirishi kerakki, pedagogik jamoaga “yuksak ishonchga – kuchli ma’suliyat bilan, yuqori natijalar bilan javob bera oladigan” eng yaxshi o‘qituvchilarni jalb qilishi, ularga yaxshi ish sharoitini yaratib berishi kerak.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Ta’lim sohasida Singapur mo‘jizasi butun dunyoning diqqatini tortdi, shunday mo‘jizaning yaratilishiga sababchi bo‘lgan, Singapur davlatini qariyb 31 yil boshqargan Singapur davlatining sobiq bosh vaziri Li Kuan Yudan siz qanday qilib shu mo‘jizani yaratdingiz deb so‘rashganida, “men hech qanday mo‘jiza yaratmadim, men faqatgina jamiatda o‘qituvchilar obro’sini yuksak darajaga olib chiqdim xolos, mo‘jizani esa o‘qituvchilar yaratdi”, deb javob bergan.

“Maktabni boshqarish shartmi?” degan savol ko‘p yillardan buyon bahs-munozaralarga sabab bo‘lib kelgan. Zamonamizning ilg‘or pedagogi, ta’lim fidoyisi J.G‘.Yo‘ldoshevning fikri bilan aytganda: “Boshqaruv maktab uchun kerak va zarur! Faqat bizga bugun ma’muriy buyruqbozlik, “yuqoridan turib boshqarish” emas, maktab ichki boshqaruvini – uning butun tashkiliy-pedagogik faoliyatini me’yoriy boshqarish bilan mutlaqo yangi, ko‘p qirrali, xilma-xil faoliyatli, quvonch va shodlik keltiruvchi, yangi yutuqlarga ilhomlantiruvchi, ijodiy jamoa mehnatiga asoslangan, sog‘lom maktab o‘rtasida kechayotgan murosasiz kurashni tez ilg‘aydigan, taraqqiyotni tan oladigan, ijodiylik va tashabbuskorlikka qanot baxsh etuvchi, adolat va haqiqatni ro‘yobga chiqaradigan boshqaruv kerak”⁴².

NATIJA VA MUHOKAMA

Eng yaxshi o‘qituvchi kim? Eng yaxshi o‘qituvchi bu – nimani nima uchun o‘qitayotganini yaxshi biladigan, chuqur tushunadigan, yuqori natijalarni kafolatlaydigan, ijodiy ta’lim muhitini yarata oladigan, tadqiqotchilik ko‘nikmalariga ega bo‘lgan mutaxassisdir. U jamoada hamkorlik muhitini rivojlantira oladigan, o‘z faoliyatini oqilona rejalashtirish va refleksiya ko‘nikmalarini doimiy kun tartibiga kirita oladigan xodimdir.

Ta’lim tadqiqotchilaridan biri Singapur milliy ta’lim instituti xodimi Deyvid Xun “O‘qituvchilar dunyoqarashini o‘zgartirish ta’limdagi o‘zgarishlar yo‘lida hal qiluvchi qadam ekan”ligini ta’kidlaydi. Shuning uchun ta’lim tizimi rivojlangan Finlandiya, Yaponiya va Singapur kabi davlatlarda har doim o‘qituvchilarni ta’limda muvaffaqiyatlarning asosiy omili, deb e’tirof etiladi.

Biz yuqorida maktabda ta’lim sifati va mazmunini ko‘taradigan asosiy omil o‘qituvchi ekanligiga to‘xtalib o‘tdik. Quyida maktab rahbarlari o‘zi rahbarlik qilayotgan maktabning nufuzini ko‘tarish hamda ta’lim sifati va samaradorligini oshirish uchun maktabga yuqori salohiyatli, natijador, o‘z ustida muntazam ishlab boradigan o‘qituvchilarni jalb qilishlari uchun nima qilishlari kerakligi haqida tegishli tavsiyalarni bayon qilmoqchimiz. Har qanday inson uchun el-yurt ishonchi va hurmat-e’tiboriga sazovor bo‘lishdan eng muhimi, ana shu ishonchga har tomonlama munosib bo‘lib, uni amaliy ishlar bilan oqlashdan ortiq baxt yo‘q...⁴³ Ta’lim muassasalarining rahbarlari va

Yo‘ldashev J.G‘. Ta’lim menejmenti. – T.: 2007-yil⁴²

Bayboyeva M.X. Rahbarlarni boshqaruv faoliyatida sog‘lom va ijodiy muhitni yaratishga xos zamonaviy yondashuvlar⁴³

pedagog jamoalari yurtimiz kelajagi bo‘lmish yoshlarning ta’lim va tarbiyasi ishonib topshirilgan ana shunday shaxslardandir. Shunday ishonchga sazovor bo‘lgan ta’lim muassasalari rahbarlari o‘z faoliyatida quyidagilarga asosiy e’tiborini qaratmog‘i kerak:

- maktab rahbari eng yaxshi o‘qituvchini qanday topishi va uni maktabda qanday ushlab turishi kerakligi haqida doimo bosh qotirishi;

- maktabda pedagogik jamoa o‘rtasida sog‘lom muhitni, ishchanlik kayfiyatini, ta’lim muassasasida pedagoglar o‘rtasida hamkorlikda ishlash orqali yaxshi natijalarga erishish mumkin ekanligini ko‘rsata oladigan sharoitni yaratib berishi;

- maktab rahbari ish faoliyati davomida shaxsiy namuna sifatida halollik, adolatlilik, shaffoflik tamoyillariga amal qilishi kerak.

Bundan tashqari rahbar o‘z o‘rinbosarlari va pedagoglarining ish vaqtlarini to‘g‘ri taqsimlab berishi kerak, chunki boshqaruvda vaqtning qadri o‘ta ahamiyatli hisoblanadi. Rahbar har bir o‘qituvchiga 45 minutlik dars o‘quvchining o‘qituvchidagi haqi ekanligini, o‘quvchiga esa 45 minutlik darsda o‘tayotgan har bir minut samarasiz bo‘lsa bu o‘quvchining zarariga ishlashini doimo tushuntirib borishi kerak. Maktab rahbari biladiki vaqt bu eng noyob resursdir, agar u boshqarilmasa boshqa hech narsani boshqarib bo‘lmaydi, chunki u qayta tiklanmaydigan, juda cheklangan resurs hisoblanadi.

Shuningdek, maktab rahbari o‘qituvchilarning doimo o‘z ustlarida muntazam ishlab borishlari va o‘z kasbiy faoliyatini uzluksiz ravishda rivojlantirib borishlari uchun zarur shart va sharoitlarni yaratib berishi kerak. Buning uchun maktab rahbari xorijiy tajribalarni doimo o‘rganib borishi, yaxshi natija berayotgan usul va uslublarni o‘z jamoasi faoliyatiga olib kirishi, shunday ilg‘or tajribalardan samarali foydalanish uchun kerakli sharoitlarni yaratib berishi lozim.

Maktab rahbari pedagog va mutaxassis xodimlarining kasbiy bilimlari, ko‘nikmalari va mahoratlarini uzluksiz yangilab borish mexanizmlarini joriy etishi, zamonaviy talablarga muvofiq ta’lim sifatini ta’minlash uchun zarur darajada kasbiy tayyorgarlikni amalga oshirishi uchun barcha sharoitlarni amaldagi qonunchilikka asosan moddiy-ma’naviy qo‘llab-quvvatlash choralari ko‘rib borishi, shuningdek ta’lim sifatini oshirishning asosiy manbai sifatida pedagog xodimlarning kasbiy rivojlanishi, tashabbuskorligi, ijodkorligi va mahoratini rag‘barlantish uchun keng imkoniyatlar taqdim etadigan ta’lim muhitini yaratib berishi kerak.

Maktab rahbari shuni yaxshi bilishi kerakki, maktabda ta’lim sifati va mazmunini yaxshilaydigan yagona kuch bu salohiyatli o‘qituvchilardir, shunday ekan o‘qituvchining o‘z ustida doimiy ishlab borishi, kasbiy rivojlanishi nafaqat o‘zi uchun, balki jamiyat uchun ham manfaatli hisoblanadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, ertangi kunimiz, Vatanimizning yorug‘ istiqboli birinchi navbatda ta’lim tizimi, maktab rahbarlari va pedagoglarimizga hamda farzandlarimizga berayotgan tarbiyamiz bilan bevosita bog‘liq. Shunday ekan, yurtimiz kelajagi uchun barchamiz birdek ma’sul ekanligimizni unutmasligimiz kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Maktabgacha va maktab ta’limi tashkilotlari xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori. – Toshkent, 2024-yil 21-iyun, PQ-231-son.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2022-yil 7-dekabrda O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan kunning 32 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutqi.

3. Yo‘ldashev J.G‘. Ta’lim menejmenti. – T.: 2007-yil.

4. Djurayev R.X., Turg‘unov S.T. Umumiy o‘rta ta’lim muassasalarini boshqarishda menjmentning asosiy tushunchalari. – T.: “Fan”, 2006-yil.

5. Bayboyeva M.X. Rahbarlarni boshqaruv faoliyatida sog‘lom va ijodiy muhitni yaratishga xos zamonaviy yondashuvlar.

6. Temirov D.Sh. Ta’lim muassasalari rahbarlarining kasbiy rivojlanishi. – T.: 2015-yil.

UZLUKSIZ KASBIY RIVOJLANISH JARAYONIDA RAHBAR KADRLARNING SUN'IIY INTELEKTDAN FOYDALANISH KO'NIKMALARI VA AXBOROT MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH

Raximova Gulbahor Valijonovna,
Farg'ona viloyati pedagogik mahorat markazi dotsenti,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
e-mail: gulbahor.raximova.84@mail.ru,

Annotasiya: Mazkur maqolada maktab ta'limida rahbar kadrlarning uzluksiz kasbiy rivojlanish jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishi va axborot madaniyatini shakllantirish zarurati, zamonaviy maktab salohiyatini oshirishda rahbar kadrlarning axborot vositalari bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos jihatlari xususida so'z yuritilgan.

Аннотация: В статье рассматривается необходимость использования искусственного интеллекта и формирования информационной культуры в процессе непрерывного профессионального развития руководящих кадров школьного образования, а также особенности развития лидерских качеств в работе с информационными носителями в целях повышения потенциала современных школ.

Annotation: This article discusses the use of artificial intelligence and the need to form an information culture in the process of continuous professional development of managerial personnel in school education, the specifics of forming the skills of managerial personnel in working with the media in increasing the potential of a modern school.

Kalit so'zlar: raqamli transformatsiya, axborot xavfsizli, inson kapitali, rahbarlik salohiyati, boshqaruv salohiyati, integratsiyalash, institutsional o'zgarish.

Ключевые слова: цифровая трансформация, информационная безопасность, человеческий капитал, лидерский потенциал, управленческий потенциал, интеграция, институциональные изменения.

Keywords: digital transformation, information security, human capital, leadership potential, management potential, integration, institutional change.

Kirish. Jamiyatimizda axborot texnologiyalari tez sur'atlar bilan rivojlanib, ijtimoiy hayotimizning barcha sohalariga kirib ulgurdi, Bugun barcha sohalarda, jumladan ta'lim sohasida sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy qilish ishlari jadallik bilan rivojlanmoqda. Shu boisdan ham uning imkoniyatlaridan foydalana olish va axborot madaniyatiga ega bo'lish umumta'lim maktablarida faoliyat yuritayotgan rahbar kadrlar uchun strategik qarorlar qabul qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy davrda raqamli transformatsiya jarayonlari har bir sohada, xususan boshqaruv tizimida jadal sur'atlarda olib borilmoqda. Sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining joriy etilishi rahbar kadrlarning kasbiy rivojlanishiga, strategik qarorlar qabul qilishga va samaradorlikni oshirishga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, axborot madaniyatining shakllanishi ham rahbarlarning faoliyatida muhim o'rin tutmoqda.

Metodologiya. O'rganishlar natijasi shuni ko'rsatmoqdaki, ijtimoiy muhit va ishlab chiqaruvchi texnologiyalarning yangilanishdagi shiddatli sikli 6-8 yilni tashkil etib, avlodlar almashinishi sur'atidan o'zib ketdi. Shaxsning ijtimoiy statusini saqlab qola olish uzluksiz ta'lim va yangi ixtisoslik olishga bo'lgan qobiliyatning ajralmas qismiga aylandi. Buning natijasida jamiyatning asosiy o'zgarturuvchi kuchini axborot va bilimlilik egalladi. Yangi axborotni o'z vaqtida topish, o'rganish, olish, muayyan qiymatda qabul qilish va samarali foydalanish har bir insonning taqdiri va qobiliyatiga bog'liq bo'ladi.

Qayd etish joizki, texnologik yondashuvlarga va texnikaviy taraqqiyot erishgan mamlakatlarda muayyan shart-sharoitlarning mavjudligi ular uchun katta imkoniyatlarni berish bilan birga ulkan qudratga egalikni ham keltirib chiqarmoqda. Bunday dominantlik tufayli dunyo xalqlari o'z qadriyatlarini va manfaatlariga mos keluvchi qarashlarni, fikrlarni ilgari surishga intilmoqdalar. Shundan kelib chiqib, globallashuvga qarshiliklar ko'plab mamlakatlarda paydo bo'lmoqdaki, ular markazlashgan makonni axborot maydonida yaratishni inkor etmoqda. Kundan kunga globallashuvga nisbatan salbiy yondashuvlar kuchayib bormoqda.

Shu sababli turli sun'iy tizimlar barpo etib kelinmoqdaki, bundan ko'zlangan maqsad yaxlit axborot bazasini yaratib, maqsadli boshqaruv tartibotini joriy etishga harakatdir. Bunda muayyan sohalarning texnikaviy imkoniyatlari mavjud bo'lib, odatda ko'p hollarda ijtimoiy va texnikaviy tomonlarga e'tibor qaratamiz. Manbani o'rganish, qo'lga kiritish, saralash va uzatish, pinhona amalda bo'lgan yoki oldin ma'lum bo'lgan holatlarning yuzaga kelish sababini, maqsadini bilib olish uchun zarurdir. U ham bo'lsa axborotni jamlash, saqlash, uzatish va sharhlashda tezkorlikka amal qilishdir. Dunyoning ko'plab mamlakatlarida bugungi kunda bu yo'nalishda alohida ixtisosliklar va korxonalar tashkil etilgan.

Insoniyatning axborotlashgan jamiyatga qadam qo'yishi bilan sivilizatsiyaning imkoniyatlari, kishilarni yangi hayot sharoitiga va yuqori avtomatlashgan axborot muhitida mustaqil ravishda harakat qilishga, professional faoliyatga o'z vaqtida tayyorlash, salbiy ta'sirlardan himoyalaniishlariga o'rgatish va muhit imkoniyatlaridan samarali foydalanish kabi jiddiy muammoalarni yuzaga keltira boshladi.

Rahbar kadrlar faoliyatida sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish quyidagi vazifalarni amalga oshirishga ham asos bo'la oladi:

Birinchidan, qaror qabul qilishni avtomatlashtirish;

Ikkinchidan, ma'lumotlarni tahlil qilish va prognoz qilish;

Uchunchidan, resurslarni boshqarish va samaradorlikni oshirish;

To'rtinchidan, ta'lim va trening jarayonlarini individuallashtirish;

Beshinchidan, jarayonlarni raqamlashtirish orqali boshqaruvni optimallashtirishga xizmat qiladi.

Umumta'lim maktablari rahbar kadrlarining axborot madaniyati – bu axborotni to'plash, tahlil qilish, baholash, undan samarali foydalanish qobiliyati hisoblanadi hamda quyidagi imkoniyatlarga ega:

- soxta yangiliklarni ajrata olish;
- axborot xavfsizligini ta'minlash;
- ishonchli manbalarga tayangan holda strategik qarorlar qabul qilish.

Shu bilan birga, rahbar kadrlarning uzluksiz kasbiy rivojlanish jarayonida sun'iy intellekt va axborot madaniyati o'rni quyidagicha:

➤ uzluksiz kasbiy rivojlanish jarayonida kasbiy ko'nikama va malakaga egalikni sun'iy intellekt yordamida amalga oshirish;

➤ kasbiy rivojlanishda onlayn kurslar va treninglarda (Chatgpt, Coursera, Khan Academy va boshqalardan foydalanish uchun) ishtirok etish;

➤ kasbiy rivojlanishdagi mukammallikka erishish uchun shaxsiylashtirilgan o'quv rejalari tuzib olish;

➤ rahbar kadrlarning o'z-o'zini baholash vositalari orqali malaka darajasini aniqlay olish;

➤ axborot madaniyatining rivojlanishi va savodxonliklarini oshirish;

➤ ish joyida axborot texnologiyalaridan to'g'ri va samarali qo'llay olish imkoniyatlarini kengaytirish.

Shu bilan birga, umumta'lim maktablari rahbar kadrlari quyidagi asosiy axborot kompetensiyalarini o'zlashtirishlari zarur:

➤ ta'lim muassasasini boshqarish bo'yicha zaruriy kompyuter va Internet texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmasiga ega bo'lish;

➤ axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanib darslar samardorligini nazorat qila olish;

➤ zamonaviy axborot massivlaridan axborotlarni qidirib topish, saqlash metodlaridan foydalanishni bilish;

➤ kompyuter, lokal va global tarmoqlardan foydalanish ko'nikmalariga ega bo'lish hamda uni takomillashtirish, turli shakldagi kompyuter axborotlari bilan ishlash va ularni Internet tarmog'iga joylashtirish ko'nikmalariga ega bo'lish.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, uzluksiz kasbiy rivojlanish jarayonida rahbar kadrlarning sun'iy intellektdan foydalanish ko'nikmalari va axborot madaniyatini shakllantirishda ilg'or metodlar va raqamli texnologiyalar, axborot vositalarini faoliyat jarayonida qo'llash zarurati kundan-kunga ortib bormoqda. Rahbar kadrlarning o'z qo'l ostidagi xodimlariga o'rnak bo'la olishi

uchun ular zamonaviy hayotimizning muhim xususiyatlarini egalashlari lozim. Shu boisdan ham rahbar o'z xodimlariga ularning qobiliyat va imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda topshiriq berishi va vaziyatdan kelib chiqqan holda ularni boshqarishi lozim bo'ladi.

Rahbar kadrlarning sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlarining oshishi raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiladi. Bu o'z navbatida axborot madaniyatiga egalik zamonaviy rahbarning asosiy kompetensiyalaridan biri bo'lishi zarurligini krsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Kuchuk, A. (2020). Sun'iy intellekt va uning zamonaviy kasbiy rivojlanishdagi roli. *Innovatsiyalar va Rivojlanish Journal*, 12(3), 45-52.
2. Qodirov, M. (2019). *Axborot madaniyati va raqamli transformatsiya*. Toshkent: Fan va texnologiya.
3. Toshpulatov, N. (2021). Kasbiy rivojlanish va axborot texnologiyalarining yangi imkoniyatlari. *O'zbekiston ilm-fan va texnologiya jurnali*, 8(1), 23-30.
4. Yusupov, S. (2018). Sun'iy intellektning axborot madaniyatiga ta'siri. O'zbekiston Respublikasi Innovatsiya va Raqamli Texnologiyalar Markazi.
5. Akilov, F. (2022). Sun'iy intellekt va kasbiy rivojlanish: imkoniyatlar va muammolar. Oliy ta'limda raqamli texnologiyalar: nazariy va amaliy masalalar, 6(4), 12-17.
6. Shomurodov, D. (2020). *Axborot madaniyati: asosiy tamoyillar va istiqbollar*. Toshkent: Moliya va iqtisodiyot nashriyoti.
7. Aliyev, E. (2023). Sun'iy intellekt va kasbiy mahorat. *Journal of Digital Transformation*, 5(2), 18-25.
8. Berkov, D. (2021). Axborot madaniyatini shakllantirishda sun'iy intellektdan foydalanish. *O'zbekiston Innovatsion Texnologiyalar Dasturi*, 4(3), 34-40.

XORAZMLIK JANGCHILARNING FRONTDAGI ISHTIROKI.

Nazarov Sardorbek Bozorboyevich
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi
“Ijtimoiy-qtisodiy fahlar metodikasi”
kafedrasi o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada Xorazmlik jangchilarning frontdagi ishtiroki, janggohlardagi qahramonliklari, nemis bosqinchilari ustidan qozonilgan g'alabaga yurtdoshlarimiz o'shgan hissasi borasida statiistik ma'lumotlar beriladi, fikr-mulohaza yuritiladi.

Аннотация: В данной научной статье приводятся статистические данные и комментарии об участии хорезмских воинов на фронте, их героизме на полях сражений, вкладе наших соотечественников в победу над немецкими захватчиками.

Annotation: This scientific article provides statistical data and comments on the participation of Khorezm fighters at the front, their heroism on the battlefields, and the contribution of our compatriots to the victory over the German invaders.

Kalit so'zlar: front, harbiy komissariyat, miting, vatanparvarlik, mudofaa, harbiy ta'lim, fashist, jasorat, OSOVIAXIM, MPBO, mudofaa jamiyati.

Ключевые слова: фронт, военный комиссариат, митинг, патриотизм, оборона, военное воспитание, фашист, мужество, ОСОВИАХИМ, МПБО, общество обороны.

Keywords: front, military commissariat, rally, patriotism, defense, military education, fascist, courage, OSOVIAXIM, MPBO, defense society.

Xorazmliklar nemislar bosqini, urushning birinchi kunlaridanoq Vatan himoyasi uchun urushga otlandilar. Jangovor vatanparvarlik harakatining yaqqol ko'rinishlaridan biri aholining ixtiyoriy ravishda frontga jo'nash haqidagi arizalarni yozishi bo'ldi. Vatanparvarlik harakati ayniqsa yoshlar o'rtasida avj olib ketdi.

Xorazmlik ko'plab yoshlar 1941 yilning iyun oyidayoq urush janggohlariga borish istagini bildirib harbiy komissariyatlarga ariza bilan murojaat qila boshlaydilar. Masalan: O'shko'pir rayon harbiy komissariyatiga bir guruh yoshlardan tushgan arizada shunday deb yozilgan: „Dushman Vatan

sarhadlariga bostirib kirganligi sababidan bizlarni jang maydonidagi bahodirlar safiga qabul qilishingizni o'tinib so'raymiz..."Arizaga o'n besh nafar yoshlar imzo chekkan.

Urganch shahri paxta tozalash zavoida urush boshlanishi munosabati bilan bo'lib o'tgan mitingda besh yuzdan ortiq kishi qatnashgan.Mitingda zavod yoshlari armiya safiga ixtiyoriy ravishda yozilish istagini bildirishgan.Ular orasida zavodning ishlab chiqarish ilg'orlari Yo'ldosh Qalandarov,Ro'zmat Qadamov, Eshjon Jumaniyozov va boshqalar bor edi.Urganch rayon harbiy komissariyatiga 1941 yil 23 iyunida shu mazmunda ikki yuzga yaqin ariza kelib tushgan.Xorazm oblastida frontga jo'natishni so'rab ariza beruvchilarning soni kun sayin ortib borgan.Urushning dastlabki kunlarida Xorazmliklar tomonidan oblast harbiy komissariyatiga 1156 ariza kelib tushgan.Kelib tushgan arizalardan 147 tasi xotin-qizlardan bo'lgan.Urushning dastlabki kunlaridanoq o'n minglab Xorazmlik yigit-qizlar frontning oldingi chiziqlariga jo'nab ketdilar.

Urush davrida vatanparvarlik harakatining yana bir shakli yoshlarni harbiy ishga o'rgatish,armiya uchun yangi zaxiralar tayyorlash harakati edi. Davlat mudofaa o'mitasi 1941 yil 17 sentabrda „SSSR fuqarolarini umumiy majburiy tartibda harbiy ishga o'qitish to'g'risida"q aror qabul qilgan.Bu qarorga binoan 16 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan erkaklarga 110 soat hajmida harbiy ta'lim berish ko'zda tutilgan edi. O'sha davrda Xorazm oblastida 6 ta tuman va urganch shahrida harbiy komissariat mavjud bo'lib,ular qoshida umumiy harbiy ta'lim bo'limlari tashkil qilingan.Urushning bir necha oyi mobaynida oblastning harbiy-ta'lim muasssalarida 10860 pulemyotchilar,snayperlar,tankchilar,avtomatchilar va boshqa harbiy kasb egalartayyorlangan.

O'zbekistonda1941-1945 yillar mobaynida armiya va sog'liqni saqlash tashkilotlari uchun 8054 tibbiy hamshira,22658 nafar sandrujinachi,1382 nafar sanitarka tayyorlangan.Urush yillari Xorazmdan frontga 67300 kishi jo'natilgan bo'lib,aksariyat qismi O'zbekiston mudofaa jamiyatida ta'lim oldilar.Urush jangohlarida 34700 dan ortiq yurtdoshlarimiz qahramonona halok boldilar. Urush jangohlarida mardonavor jang qilib vatan,xalq oldidagi o'z muqaddas burchlarini sharaf bilan ado etgan R.Bekjonov,R.G'oyibov,yarador askarlarni davolashda jonbozlik ko'rsatgani uchun Qizil Yulduz ordeni bilan taqdirlangan X.Yaqubova,Belorussiyani ozod qilishda jonbozlik ko'rsatgan R.Atajanov, A.Ibragimov,S.Jumaboyev,I.Bobojonovlar qahramonliklarini misol qilib keltirib o'tishimiz mumkin.Urush jangohlarida jasorat ko'rsatgan 6993 nafar Xorazimlik jangchi xukumatning orden va medallari bilan taqdirlandilar.Shulardan uch nafar jangchi:S.Nurmetov, P.Sizov, G.Salixov Sovet Ittifoqi qahramoni oliy unvoni ,R.Avezmuratovesa,,Shuhrat"ordenining 3 darajalari bilan taqdirlanganlar.Ikkinchi jahon urushi millionlagan insonlarni yostig'ini quritdi.

Xorazmdan urushga ketgan jangchilarning ham ko'pchiligi yurtiga qaytib kelmadi.Vatan himoyachilaridan minnatdor xalqimiz urush yillarida halok bo'lgan o'g'il-qizlar xotirasini o'z qalbida abadiy saqlab qoladilar.Buning yaqqol misoli sifatida viloyatimizning barcha tuman markazlarida,ko'pgina qishloqlarda urushda halok bo'lganlar xotira-monumentlari o'rnatilganligini ko'tsatish mumkin.

Yuqorida keltirilgan dalillardan ko'rinib turibdiki,Xorazmliklar urush yillarida front va front orqasida qudratli yakdil kuchga aylanib,fashizm ustidan qozonilgan g'alabani ta'minlashga muvaffaq bo'lishdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR VA MANBALAR.

- 1.Xorezmskaya pravda, 23 iyun, 1941 yil soni.
- 2.O'zbekiston Respublikasi MDA. F.1619, ro'yhat 10. d.672.v.4.
- 3.Xorazm viloyati davlat arxivi. F.9, Ro'yhat 3,d.49.v.1.
- 4.Pravda Vostoka,1941,06 avgust.
- 5.Xorezmskaya pravda'', 1943,30 may.
- 6.Vatanning chaqirig'iga javob. Toshkent: Ozdavnashr.1944 yil.

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ: ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ПОДХОДОВ К СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ

**Ражабова Динора Шавкатовна, PhD,
старший научный сотрудник,
Хорезмская академия Маъмуна.
E-mail: dinorashavkatovna85@gmail.com**

Аннотация: *Maqolada ijtimoiy-iqtisodiy va filologik ta'lim sohasidagi zamonaviy tendensiyalar tahlil qilinib, mutaxassislarni tayyorlashda innovatsion yondashuvlarga alohida e'tibor qaratilgan. Ta'lim paradigmasining evolyutsiyasi raqamlashtirish, globallashtirish va mehnat bozorining o'zgaruvchan talablari ta'sirida ko'rib chiqiladi. Faol o'qitish, loyiha faoliyati, raqamli vositalardan foydalanish, fanlararo yondashuv, shuningdek, kommunikativ ko'nikmalarni, tanqidiy fikrlashni va madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantirish kabi asosiy innovatsiyalar ajratib ko'rsatilgan.*

Калит со'злар: *Ta'lim, ijtimoiy-iqtisodiy ta'lim, filologik ta'lim, innovatsiyalar, o'qitish uslublari, faol o'qitish, loyiha faoliyati, raqamli vositalar, tanqidiy fikrlash*

Аннотация: *В статье анализируются современные тенденции в области социально-экономического и филологического образования, особое внимание уделяется инновационным подходам к подготовке специалистов. Рассматривается эволюция образовательных парадигм, обусловленная влиянием цифровизации, глобализации и изменением требований рынка труда. Выделяются ключевые инновации, такие как активное обучение, проектная деятельность, использование цифровых инструментов, междисциплинарный подход, а также развитие коммуникативных навыков, критического мышления и межкультурной компетенции.*

Ключевые слова: *Образование, социально-экономическое образование, филологическое образование, инновации, методики обучения, активное обучение, проектная деятельность, цифровые инструменты, критическое мышление.*

Введение: Современное образование находится в состоянии непрерывного развития, стремясь соответствовать требованиям быстро меняющегося мира. Традиционные методы обучения, ориентированные на передачу знаний, все чаще уступают место инновационным подходам, направленным на развитие критического мышления, креативности, коммуникативных навыков и умения работать в команде. Данная статья посвящена анализу инновационных подходов к социально-экономической и филологической подготовке, выявлению тенденций переосмысления образовательных парадигм и определению перспектив дальнейшего развития.

Переосмысление подходов в социально-экономическом образовании: Социально-экономическое образование претерпевает значительные изменения, обусловленные глобализацией, цифровизацией и ростом значимости устойчивого развития. Ключевые инновации в этой области включают:

Активное обучение и проектная деятельность: переход от пассивного восприятия информации к активному участию в учебном процессе. Студенты разрабатывают проекты, исследуют реальные экономические проблемы, работают в командах, применяя теоретические знания на практике. (1)

Имитационные игры и бизнес-симуляции: использование игр и симуляций позволяет студентам погрузиться в сложные экономические процессы, принимать решения в условиях неопределенности, развивать навыки стратегического мышления. (2)

Анализ больших данных и использование цифровых инструментов: обучение работе с данными, статистическому анализу, визуализации информации с помощью специализированных программ и платформ. (3)

Междисциплинарный подход: интеграция знаний из разных областей, таких как экономика, экология, право, социология, для формирования целостного представления о сложных социально-экономических явлениях.

Развитие предпринимательских навыков: акцент на формировании навыков, необходимых для создания и управления бизнесом, включая разработку бизнес-планов, привлечение инвестиций и маркетинг.

Переосмысление подходов в филологической подготовке: Филологическое образование также претерпевает изменения, обусловленные развитием информационных технологий, межкультурной коммуникации и растущим интересом к изучению языка как инструмента познания мира. Основные инновации включают:

Коммуникативный подход: ориентация на развитие навыков устной и письменной речи, понимания и интерпретации текстов в различных коммуникативных ситуациях.

Проектная деятельность и создание мультимедийных продуктов: студенты создают проекты, связанные с анализом текстов, языковых явлений, культурных феноменов, разрабатывают презентации, видеоролики, подкасты. (4)

Использование цифровых инструментов для анализа текста и языковых данных: применение онлайн-словарей, баз данных, инструментов для автоматического анализа текстов, обработки корпусов. (5)

Межкультурная коммуникация и лингвострановедение: изучение языков в контексте культуры, развитие навыков межкультурного общения и понимания.

Развитие критического мышления и медиаграмотности: обучение анализу информации из различных источников, выявлению манипуляций, оценке достоверности данных.

Факторы, способствующие инновациям в образовании: Развитие инновационных подходов в образовании обусловлено следующими факторами:

Развитие технологий: цифровые технологии открывают новые возможности для обучения, облегчая доступ к информации, улучшая визуализацию, позволяя создавать интерактивные учебные материалы.

Изменение требований на рынке труда: работодатели все больше ценят гибкость, креативность, умение работать в команде, навыки решения проблем.

Необходимость адаптироваться к быстро меняющемуся миру: глобализация, политические и экономические перемены требуют от выпускников умения адаптироваться к новым условиям, быстро обучаться и принимать обоснованные решения.

Повышение значимости лично-ориентированного подхода: учет индивидуальных особенностей и потребностей студентов, создание условий для самореализации и развития талантов.

Перспективы и вызовы: Инновации в образовании открывают новые возможности для повышения качества подготовки специалистов в социально-экономической и филологической сферах. Однако внедрение инновационных подходов сопряжено с определенными трудностями:

Необходимость переподготовки преподавателей: преподаватели должны обладать навыками работы с новыми технологиями и методиками.

Финансирование: внедрение инноваций требует инвестиций в оборудование, программное обеспечение и разработку учебных материалов.

Сопротивление изменениям: традиционные методы обучения укоренились в образовательной практике, и переход к новым подходам может встретить сопротивление.

Оценка эффективности: Необходимо разрабатывать эффективные методы оценки знаний и навыков студентов, полученных в процессе обучения с использованием инновационных подходов.

Заключение: Переосмысление подходов к социально-экономическому и филологическому образованию. Преодоление вызовов, связанных с внедрением инноваций, позволит создать более эффективную и привлекательную образовательную среду, отвечающую требованиям современного общества.

Список использованной литературы:

1. Григорьева, Т. А. (2020). Проектная деятельность в экономическом образовании: опыт и перспективы. *Высшее образование в России*, (11), 138-148.
2. Кузьмина, Е. Е. (2018). Использование бизнес-симуляций в подготовке экономистов. *Экономика образования*, (1), 85-92.
3. Семашко Е. А., Чистякова И. В. (2019). Большие данные в образовании: возможности и вызовы. *Образовательные технологии*, (4), 56-65.
4. Борисова, Л. В. (2017). Медиаобразование в филологическом вузе: опыт и перспективы. *Вопросы методики преподавания в вузе*, 18(1), 48-55.

5. Рябова, Е.Л. (2016). Корпусная лингвистика в преподавании филологических дисциплин. *Вестник Московского государственного лингвистического университета. Образование и педагогические науки*, (18), 131-138.

IJTIMOIY FANLARNI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA O'QITISHNING AYRIM MASALALARI ("Tarbiya" ta'limi misolida)

Abdullaeva Muxayyo Iskandarovna
"Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar metodikasi"
kafedrasi katta o'qituvchisi,
Buxoro viloyati pedagogik mahorat markazi
E-mail: abdullaeva mukhayo@gmail.com

***Annotatsiya:** Maqolada O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim maktablari dasturiga "Tarbiya" fani kiritilishining ahamiyati va bu fanni uzluksiz kasbiy rivojlantirish muhiti va raqamli texnologiyalar asosida o'qitish masalalari bayon etilgan.*

***Аннотация:** В статье раскрывается значение введения предмета «Воспитание» в учебную программу общеобразовательных школ Узбекистана, а также рассматриваются вопросы преподавания этого предмета в условиях непрерывного профессионального развития и с использованием цифровых технологий.*

***Annotation:** The article highlights the importance of introducing the subject "Upbringing" into the curriculum of general secondary schools in Uzbekistan. It also discusses the issues of teaching this subject in the context of continuous professional development and the use of digital technologies.*

***Kalit so'zlar:** Innovatsiya, tarbiya, barkamol avlod, ta'lim, dars, fan, globallashuv, bilim, ko'nikma, malaka, o'quv reja, dastur, texnologiya, raqobatbardosh, mahorat, metod.*

***Ключевые слова:** Инновации, воспитание, всесторонне развитое поколение, образование, урок, предмет, глобализация, знания, навыки, компетенции, учебный план, программа, технологии, конкурентоспособность, мастерство, метод.*

***Key words:** Innovation, upbringing, well-rounded generation, education, lesson, subject, globalization, knowledge, skills, competencies, curriculum, program, technology, competitiveness, expertise, method.*

1. Kirish: Bugungi kunda shiddat bilan o'zgarayotgan dunyoda o'quvchi yoshlarni ijtimoiy hayotga zamon talablari asosida tayyorlash, ularda teran dunyoqarash, sog'lom e'tiqodlilik, ma'rifatlilik, diniy va milliy bag'rikenglik, ijtimoiy, fuqaroviy va yuksak ma'naviy fazilatlarini shakllantirish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev yangi O'zbekistonni bunyod etishga kirishganlarining ilk davridayoq yosh avlod tarbiyasiga alohida e'tibor qaratdilar va bu masala hayot-mamot masalasi ekanligini qayd etdilar: "Ma'lumki, yosh avlod tarbiyasi hamma zamonlarda ham muhim va dolzarb ahamiyatga ega bo'lib kelgan. Ammo biz yashayotgan XXI asrda bu masala haqiqatdan ham hayot-mamot masalasiga aylanib bormoqda. ... Tarbiya mukammal bo'lishi uchun esa bu masalada bo'shliq paydo bo'lishiga mutlaqo yo'l qo'yib bo'lmaydi". [1.504-505-b]

Yurtboshimiz tomonidan yoshlar tarbiyasi sohasida belgilab berilgan konseptual vazifani bajarish esa, yoshlar tarbiyasidagi mavjud bo'shliqlarni bartaraf etishni talab etmoqda. Kuzatish va tahlillar shuni ko'rsatdiki, bugungi kunda yoshlar tarbiyasida ayrim bo'shliqlar ko'zga tashlanadi.

Globallashuv yanada chuqurlashib borayotgan davrda fan-texnika taraqqiyoti, innovatsion jamiyatga bo'lgan ehtiyoj yoshlar uchun ko'plab imkoniyatlar eshigini ochmoqda. Bugungi yoshlardagi mustaqil fikr, tezkor qarorlar qabul qilishi, innovatsion tafakkur, valelogik ong, intellektual salohiyatga kundalik hayot ehtiyoji sifatida qaralmoqda.

2. Metodlari: Keyingi paytlarda nafaqat ta'lim sohasi, balki tarbiya sohasida ham innovatsiyalardan foydalanishni mukammal yo'lga qo'yish borasida pedagog olimlarimiz ilmiy tavsiyalar berib kelmoqdalar.

Pedagog olimlar V.Ishmuhammedov va M. Yuldashevlarning ta'kidlashicha: "... O'quvchilarni tarbiyaviy jarayonga jalb etish masalalariga bag'ishlangan kerakli uslubiy tavsiyalar

va maslahatlarni pedagogik kadrlarga yetkazish hozirgi kunning dolzarb vazifalaridan biridir” [2.92,93-b]

Haqiqatda ham “Tarbiya” fani o‘qituvchisi milliy urf-odat va marosimlar haqidagi masalalarini tushuntirganda “Kichik guruhlarda ishlash” interfaol metodidan foydalansa yaxshi samara beradi. Bunda sinf to‘rtta guruhga bo‘linib, har bir guruhga urf-odat va marosimlarning qaysidir turini topish va uning ahamiyatini izohlash topshiriladi. Bunda birinchi guruhga yoshlarni Vatanga, o‘z xalqiga muhabbat ruhida tarbiyalashni shakllantirishga qaratilgan urf-odat va marosimlar tizimini aniqlash topshiriladi;

Ikkinchi guruhga- yoshlarda fuqarolik burchi, tanlagan kasbiga mas’uliyat hissini shakllantiruvchi urf-odat va marosimlar;

Uchunchi guruhga- yoshlarning axloqiy fazilatlarini takomillashtirishga qaratilgan urf-odat va marosimlar;

To‘rtinchi guruhga- kelgusida urf-odat va marosimga aylanishi mumkin bo‘lgan tarbiyaviy tadbirlar tizimini bayon qilishini topshirish mumkin.

Barcha guruhlar o‘z taqdimotlarini qilib bo‘lgandan so‘ng, o‘qituvchi ularning fikrlarini umumlashtiradi va to‘ldiradi. O‘quvchilarga taqdimot davrida o‘zlariga berilgan topshiriqlarga boshqa guruh a‘zolarining munosabat bildirishi, hayotiy misollar keltirishiga, tanqidiy tahlilga ruxsat beriladi. Guruhlarda o‘zaro kelishmovchilik kelib chiqmasligi uchun o‘qituvchi jarayonni o‘ta sergaklik bilan boshqarib boradi, guruhlarning javoblari rag‘batlantirib turiladi.

Ushbu innovatsion ta’lim texnologiyasini qo‘llash jarayonida o‘quvchilarni hayotda mavjud urf-odat va marosimlar, ularning barkamol inson tarbiyasidagi ahamiyati bilan birgalikda to‘rtinchi guruhning javoblari ham qiziqtiradi. Tajribamiz shuni ko‘rsatadiki, o‘quvchilar kelgusida urf-odat va marosimga aylanishi mumkin bo‘lgan ma’naviy-ma’rifiy tadbirlar tizimiga quyidagilarni kiritadilar:

“Yosh kitobxonlar konferensiyalari”, “Yosh kitobxon” ko‘rik-tanlovlari, “Tarixiy joylarga ekskursiya”, “Men sevgan kasb” festivallarini o‘tkazishni taklif etadilar.

Tanlangan innovatsion ta’lim metodining afzalligi shundaki, butun dars davomida o‘quvchilar izlanadilar, mustaqil fikrlaydilar va har bir masalaga o‘z nuqtai nazarlarini bayon qiladilar. Dars oxirida o‘qituvchi mashg‘ulotga yakun yasaydi. “Tarbiya” fanini o‘qitishda ana shunday innovatsion ta’lim texnologiyalarida foydalanib dars o‘tish ta’lim sifati va samaradorligini oshirishga yordam beradi.

3.Natijalari:Yoshlar tarbiyasida dunyoda yuz berayotgan murakkab geosiyosiy va mafkuraviy jarayonlarga to‘g‘ri baho bera olmaslik, ijtimoiy muammolarni hal etishda to‘g‘ri qaror qabul qila bilmaslik, hayotda o‘z o‘rnini topish bilan bog‘liq bo‘lgan aniq maqsadlarni shakllantira olmaslik hollari uchrab turibdi. Bular o‘z navbatida oila va jamiyat o‘rtasidagi munosabatlarning murakkablashuvi, loqaydlik, huquqbuzarlik, “ommaviy madaniyat” ning turli ko‘rinishlari osonlikcha qabul qilinishi kabi illatlarning tarqalishiga zamin yaratmoqda.

Natijada yoshlar tarbiyasida prinsipial, yangicha yondashuvlar va innovatsiyalarni takomillashtirish, strategik maqsad hamda vazifalarning konseptual asoslarini ishlab chiqish ehtiyoji kun tartibiga qo‘yildi.

Shu ehtiyoj asosida tarbiya fani konsepsiyasi, davlat ta’lim standarti, dasturlar ishlandi, zamonaviy darslik yozishga kirishildi.

“Tarbiya” fani konsepsiyasini yaratish jarayonida Buyuk Britaniya, Yaponiya, Singapur, Avstraliya, Birlashgan Arab Amirliklarining ushbu sohaga oid ilg‘or tajribalari tahliliy o‘rganildi.

Endilikda milliy qadryatlarimizga asoslangan tarbiya metodlari “Tarbiya” fani konsepsiyasiga asos qilib olindi. Chunki Sharq tarbiyasining durdonalari: millatimizdagi andisha, hamjihatlik, mehnatsevarlik, tadbirkorlik, mehmondo‘stlik, xushmuomalalik, kattaga hurmat, kichkinaga izzat fazilatlarini kamdan-kam xalqlar tarbiyasida uchratish mumkinligini xorijiy tajribani o‘rganish jarayonida esdan chiqarilmadi. Taniqli pedagog olimlarimiz ta’kidlagandek, “Zero, sog‘lom demokratik jamiyatni yaratishning muhim shartlaridan biri, avvalo, har jihatdan sog‘lom, ma’naviyati yuksak, mustaqil fikrlovchi yangi avlodni tarbiyalashdan iboratdir” [3.7-b]

Endilikda o‘quvchi-yoshlar “Tarbiya” fanini yaratish va uzluksiz ta’lim tizimiga joriy etish uchun ishlab chiqilgan DTS talablari asosida boshlang‘ich sinfda (1-4 sinflar) da u fanni o‘zlashtirish orqali orzularini aniqlay olish, o‘z oldiga maqsad qo‘ya olish va amalga oshirishga harakat qilish,

mas'uliyatni anglash, etiket qoidalariga ega bo'lish, to'g'ri harakatlarni qo'llab-quvvatlash va amal qilish, jarayonlarda tashabbus ko'rsatish, o'z-o'zini rivojlantirish va o'z faoliyatini tanqidiy tahlil qila olishga o'rgatiladi. Ko'rinib turibdiki, boshlang'ich sinflardayoq o'quvchilarning dunyo qarashida muhim o'zgarishlar ro'y beradi hamda o'zini-o'zi ijtimoiy hayotga tayyorlashning poydevori qo'yiladi.

O'rta va yuqori sinflarda esa "Tarbiya" faniga kiritilgan mavzularni o'rganish orqali o'quvchilarda tanqidiy tafakkurga ega bo'lish, jamoada hamkorlik qila olish, mas'uliyat va majburiyatlariga amal qilish, jismoniy va intellektual imkoniyatlarini rivojlantirish, faol fuqarolik pozitsiyasini egallay boshlash, ijtimoiy borliqni his etish va undan zavqlana olishga o'rgatiladi.

Bitiruvchi sinflarda "Tarbiya" faniga kiritilgan mavzularni o'rganish natijasida yangi ish o'rinlarini yarata olish, mehnat jamoasi va mutaxassislar bilan samarali hamkorlik qila bilish, bilimni muntazam ravishda oshirib borishni tizimlashtira olish, jahondagi voqea-hodisalarga o'z munosabatini bildirga olish, burch, majburiyat va huquqlarini bilish va ularga rioya qilish, faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lish, o'z hatti-harakatlarini tanqidiy baholay olish, yurt taqdiriga daxldorlik hissi qalbida jo'sh urgan, yuksak ma'naviy- axloqiy fazilatlariga ega bo'lish bilan birga, ularni targ'ib ham qila olish singari bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarga ega bo'ladi.

O'quvchi yoshlarda yuqorida qayd etilgan xislatlar mentalitetimizga xos etnopisixologiya, urf-odat, turmush tarzi, odob-axloq, qadryatlar va ta'lim-tarbiya mazmuni ta'sirida shakllanadi. Shuningdek, bu xususiyatlar ularning hayotini, undagi jarayonlar va munosabatlarni o'zlari kuzatishi, idrok qilishi va anglab yetishiga imkon yaratadi. Shu bois ijtimoiy munosabatlarning globallashuvi va jadallashuvi kuchayib borayotgan bugungi kunda ma'naviy tarbiya jarayonlarini takomillashtirish, umumiy o'rta ta'lim maktablari dasturiga kiritilgan "Tarbiya" fanining o'qitilishiga zamonaviy yondashuv yoshlarni ongi va qalbini yovuz va g'arazli maqsadlarni amalga oshirishga harakat qilayotgan kuchlar va tahdidlardan himoya qilishga ham xizmat qiladi.

Shuning uchun ham umumiy o'rta ta'lim maktablari dasturiga "Tarbiya" fanining kiritilishi juda dolzarb va o'z vaqtida qilingan qaror bo'ldi. "Tarbiya" fanidan dars berayotgan o'qituvchi zamonaviy dars mashg'ulotlarini tashkil etish uchun ta'lim innovatsiyalaridan unumli foydalanishi talab etiladi.

4. Muhokamasi: "O'qituvchi shaxsini ham o'qish va o'zi ustida muntazam ishlashga undovchi motivlar bo'lishi lozim. Maktabda ta'lim olish va uning sifatiga bo'lgan qat'iy talabni maktab rahbariyati, o'quvchilar va ularning ota-onalari tomonidan doimiy ehtiyojga aylantirilsa o'zining ustida muntazam ishlayotgan o'qituvchi munosib rag'batlantirib borilsa, aksincha, o'zini rivojlantirishga e'tiborsiz o'qituvchilarga nisbatan murosasizlik muhiti shakllantirilsa – o'qituvchida o'zi ustida muntazam ishlash, yangi bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirishga bo'lgan ishtiyoq paydo bo'ladi".[4.9-b]

Mustaqil malaka oshirish va bilim olishga undovchi motivlar sifatida quyidagilar taklif qilinadi:

- Maktabda ta'lim olish va uning sifatiga bo'lgan qat'iy talabni kuchaytirish;
- O'quvchilar va ularning ota-onalari o'qituvchining ta'lim berish sifati bilan doimiy qiziqishi hayotiy ehtiyojga aylantirishlari;
- O'zining ustida muntazam ishlayotgan o'qituvchi muntazam rag'batlantirilib borilishi;
- Uzluksiz kasbiy rivojlanishga e'tiborsiz o'qituvchilarga nisbatan murosasizlik muhitini shakllantirish;
- Rivojlangan mamlakatlar tajribasidan kelib chiqib, kasbiy litsenziyalash yoki kasbiy sertifikatlash amaliyotini yo'lga qo'yish;
- Mazkur jarayon o'qituvchidan avvalgi faoliyati davrida amalga oshirgan ishlarini portfolio shaklida namoyish qilish, dars beradigan fani va uni o'qitish metodikasi, shuningdek, pedagogika va psixologiyadan turli (suhbat, yozma ish, test shaklidagi) layoqat sinovlaridan o'tishni taqozo qiladi;
- Ushbu sinovlardan muvoffaqiyatli o'tgan o'qituvchi navbatdagi davr uchun pedagogik faoliyat bilan shug'ullanish huquqini qo'lga kiritadi. Bu esa o'qituvchini uzluksiz kasbiy rivojlanish sari yetaklaydi. Biz ham shu takliflarga qo'shilamiz.

Hurmatli ustozlar! Siz ham shu takliflarni qo'llab-quvvatlaysiz va unga amal qilasiz, degan umiddamiz.

5. Xulosa: Xulosa qilib aytganda, huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyati bunyod etilayotgan yangi O‘zbekistonda “Tarbiya” fanining umumiy o‘rta ta’lim maktablari dasturiga kiritilishi ta’lim-tarbiya sohasida zamonaviy va oqilona tizim yaratish borasidagi dadil qadamlardan yana biri bo‘lib, ta’lim tizimini jahon standartlariga tenglashtirish va jahonda raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoyev Sh. M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qattiyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. 1-jild, “O‘zbekiston”, T., 2017. 1, 504-505; 592 b
2. Ishmuhamedov R, Yuldashev M. Ta’lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar. T., 2013, 3.92-93; 277 b
3. Safarov O., Maxmudov M. Oila ma’naviyati. T., “Ma’naviyat”, 2009, 2.7; 248 b.
4. Baxramov A. Xalq ta’limi xodimlarining malakasini oshirishni tashkil etishni takomillashtirish masalalari. (A.Avloniy nomidagi Xalq ta’limi tizimi rahbar va mutaxassis xodimlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. 2020-yil 29-may). T., 2020-yil, 9-bet

IJTIMOIIY FANLARNI O‘QITISHDA ZAMONAVIIY METODIKALAR VA ULARNING AMALIIY AHAMIYATI

Risolat Usmanaliyeva

Surxondaryo viloyati pedagogik mahorat markazi

“Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar metodikasi”

kafedrasi katta o‘qituvchisi

***Annotasiya.** Ushbu maqola ijtimoiy fanlar ta’limida zamonaviy metodikalar va ularning amaliy ahamiyatini ko‘rsatishga qaratilgan. O‘qituvchilar va ta’lim muassasalari bunday usullarni joriy etish orqali kelajak avlodlarni muvaffaqiyatli tayyorlashlari kerakligi haqida so‘z yuritiladi.*

***Kalit so‘zlar:** Faol o‘qitish metodlari. Interfaol ta’lim. Muammo asosidagi ta’lim (PBL). Masofaviy ta’lim. Kollaborativ ta’lim.*

XXI asr yoshlari ulkan imkoniyatlarga ega bo‘lgan salohiyatli yoshlardir. Bunday yoshlarga ta’lim-tarbiya berishda yangicha yondashuvlar zarur. Bu borada ijtimoiy fanlar ta’limi bugungi kunda jamiyatning rivojlanishi, ko‘p madaniyatlilik va global muammolar yechimini topishda muhim rol o‘ynamoqda. Ta’lim jarayonini oddiy uslublardan chiqarish va zamonaviy metodikalarni joriy etish orqali o‘quvchilar o‘z qiziqishlarini oshirish, ijodiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish va amaliy tajribalarini kengaytirish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Ushbu maqolada zamonaviy metodikalar, ularning ijtimoiy fanlar ta’limida qo‘llanishi va amaliy ahamiyatini misollar bilan ko‘rib chiqamiz.

Zamonaviy ta’lim metodikalarini quyidagi asosiy turlarga ajratish mumkin:

1. Faol o‘qitish metodlari
2. Interfaol ta’lim
3. Muammo asosidagi ta’lim (PBL)
4. Masofaviy ta’lim
5. Kollaborativ ta’lim

Faol o‘qitish metodlari o‘quvchilarni o‘z faoliyatlariga jalb etishga qaratilgan. Rol o‘ynash va simulyatsiya metodlari bu yerda muhim o‘rin tutadi. Misol uchun, o‘quvchilar tarixiy voqealarni o‘rganish jarayonida muhim shaxslarning rolini o‘ynash orqali o‘z fikrlarini yanada kengaytiradilar.

Interfaol darslar o‘quvchilarni aktiv muloqotga jalb etadi. Guruh muhokamalari, vazifalar va munozaralar o‘quvchilarning fikr almashishi va bir-biridan o‘rganishini ta’minlaydi. Misol uchun, o‘quvchilar ijtimoiy etika haqida bahs-munozara o‘tkazishlari mumkin, bu ularga turlicha nuqtai nazarlardan foydalanish imkonini beradi.

Muammo asosidagi ta’lim fizika, biologiya kabi aniq fanlar bilan bir qatorda ijtimoiy fanlarda ham qo‘llaniladi. PBL metodologiyasi o‘quvchilarni real hayotdagi muammolarni hal qilishga tayyorlaydi. Masalan, o‘quvchilar o‘z mintaqasidagi ijtimoiy muammolarni aniqlab, ularni hal etish bo‘yicha loyihalarni ishlab chiqishlari mumkin.

Masofaviy ta'lim zamonaviy davrda o'quv jarayonini yanada fleksibil qiladi. Raqamli platformalar orqali ijtimoiy fanlarni o'rganish imkoniyati yaratiladi. Misol uchun, xalqaro onlayn kurslar yordamida o'quvchilar dunyoning turli burchaklaridan malakali mutaxassislardan ta'lim olish imkoniga ega bo'ladi.

Kollaborativ ta'lim o'quvchilarning guruhlar shaklida birgalikda ishlashini talab qiladi. Bu metodika ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish uchun juda muhimdir. Masalan, o'quvchilarning jamoalarida ijtimoiy masalalarni hal qilish uchun kreativ loyihalarni ishlab chiqishlari ko'zda tutiladi.

Zamonaviy metodikalar o'quvchilarni faol o'qituvchilarga aylantiradi. Masalan, rol o'ynash metodida o'quvchilar tarixiy yoki ijtimoiy vaziyatlarni sahnaga qo'yishadi. Bu, o'quvchilarning muammolarni hal qilish qobiliyatini yaxshilaydi.

Muammo asosidagi ta'lim o'quvchilarga muammo tahlili va ilmiy fikrlash ko'nikmalarini kashf etishga yordam beradi. O'quvchilar ijtimoiy muammolarni hal etish jarayonida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishadi. Masalan, o'quvchilar jamoat muammolarini muhokama qilishda o'z fikrlarini ifodalashda ko'proq ishtirok etishadi.

Amaliy mashg'ulotlar va ijtimoiy tadqiqotlar orqali o'quvchilar amaliy tajribaga ega bo'lishadi. Misol uchun, ijtimoiy fanlar darsida tadqiqot o'tkazish orqali o'quvchilar jamiyatdagi muammolarni aniqlash va hal etish jarayonlariga bevosita jalb etiladi.

Zamonaviy ta'limda o'qituvchilar harakatlantiruvchi sifatida o'quvchilarni motivatsiyalashlari kerak. Ular o'qitish jarayonida yordam berish, qo'llab-quvvatlash va o'z-o'zini o'qitishga rag'batlantirish bilan birga, o'quvchilarning qiziqishlariga asoslangan o'qitish va ta'lim resurslarini tanlashlari lozim.

Zamonaviy metodikalar orqali o'quvchilar bir-biri bilan muloqot qilish va o'z fikrlarini ifodalash ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Ular kelajakda ish bilan bandlik uchun zarur bo'lgan ijtimoiy ko'nikmalarga ega bo'lishadi.

O'quvchilar ijtimoiy masalalarga jiddiyoq munosabatda bo'lishni o'rganadilar. Ijtimoiy masalalar, masalan, ekologik muammolar yoki adolat yo'lidagi kurashlar, o'quvchilarni jamiyatga bo'lgan mas'uliyat hissini oshiradi.

Xulosa shuki, ijtimoiy fanlar ta'limi yo'nalishida zamonaviy metodikalar o'quv jarayonlarini yanada qiziqarli va samarali qiladi. Bu metodikalar yordamida o'quvchilar o'z ko'nikmalarini rivojlantirishadi va ijtimoiy masalalarda faol ishtirok etishga tayyor bo'ladilar. O'qituvchilar va ta'lim muassasalari zamonaviy usullarni qo'llashda davom etishlari zarur, chunki bu kelajak avlodlarning ijtimoiy hayotga muvaffaqiyatli kirishlariga imkon beradi.

Zamonaviy metodikalar yordamida o'qitish jarayoni o'quvchilarning ijtimoiy fanlar bo'yicha bilimlarini chuqurlashtiradi, ijodiy fikrlashini rivojlantiradi va amaliy tajribalarini oshiradi. Ushbu metodikalar ta'lim sifatini yaxshilashda va o'quvchilarni kelajakka tayyorlashda muhim rol o'ynaydi. Ta'lim muassasalari va o'qituvchilar zamonaviy metodlarni qo'llashni davom ettirishlari zarur, chunki bu ijtimoiy fanlar ta'limi sohasidagi muvaffaqiyatga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Fayzullayeva, N. Ijtimoiy fanlar ta'limida zamonaviy metodikalarni qo'llash. O'zbekiston Riyoziya va Ijtimoiy Fanlar jurnali.2020
2. Karimov, D. Faol o'qitish metodlari va ularning amaliyoti. O'zbekiston O'qituvchi nashriyoti.2021
3. Raxmonov, S. Muammo asosidagi ta'lim: nazariya va amaliyot. Tasviriy san'at va ijtimoiy fanlar jurnali.2019
4. Tursunova, S. Interfaol darslar: metodologiya va taktikalar. Fan va ta'lim.2022
5. Abdullaeva, G. Kollaborativ ta'lim sharoitida talabalar faoliyatini oshirish. Ijtimoiy fanlar va pedagogika.2023

SHAXSNING KAMOL TO'ISHIDA QOBILIYAT VA ISTE'DODNING O'RNI.

Sharofiddinov Rivojiddin Shamsiddinovich
Farg'ona viloyati pedagogik mahorat markazi,
“Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar metodikasi”

Annotatsiya: Aytish kerakki, shaxsning kamol to'ishida qobiliyat va iste'dodning ham ahamiyati katta. Ana shu yashirin mo'jizani sohiblari ilmiy-nazariy yo'llarini o'rganishga qaratiladi.

Аннотация: Следует сказать, что способности и таланты также имеют большое значение в развитии человека. Владельцы этого скрытого чуда сосредоточены на изучении своих научных и теоретических путей.

Abstract: It should be said that abilities and talents are also of great importance in human development. Owners of this hidden miracle are focused on studying their scientific and theoretical paths.

Kalit so'zlar: qobiliyat ste'dod muayyan faoliyat intellektual salohiyat, innovatsion faoliyat, shaxsning ijodiy fazilati, muloqot va tafakkur.

Ключевые слова: способности, талант, специфическая деятельность, интеллектуальный потенциал, инновационная деятельность, творческие качества личности, общение и мышление.

Keywords: abilities, talent, specific activity, intellectual potential, innovative activity, creative personality traits, communication and thinking.

Ma'lumki, qobiliyat muayyan faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun zarur bo'lgan individual xususiyatdir. Odam qobiliyatli bo'lib tug'ilmaydi, balki yetishadi. Ilk bolalik davridan boshlab, odamda nimagadir qobiliyat nishonalari bo'ladi, nimagadir esa bo'lmaydi. Buni ota-ona darrov ilg'ab olsa, keyinchalik bola yetuk shaxs bo'lib yetishishi mumkin. Alisher Navoiydagi she'riyatga bo'lgan qiziqish ilk bolalik yoshidan ilg'ab olingan va unga har tomonlama ko'mak berilgan. Natijada, Hazrat Navoiy buyuk shaxs bo'lib yetishdi va she'riyat sultoni degan nomni oldi. Demak, qobiliyatni taraqqiy ettirish zarur. Bordi-yu, qobiliyatning nishonasi bo'lmasa, uni rivojlantirib bo'lmaydi. Masalan, skripkachi bo'lish uchun bir emas, bir necha qobiliyatga ega bo'lish lozim. Skripkachi maromni sezishi, musiqiy va kinestetik xotirasi bo'lishi, qo'l barmoqlari mayin va aniq harakat qilmog'i lozim. Bunga yana musiqiy did, hissiylik va ko'pgina boshqa qobiliyatlar qo'shiladi. Ana shu xususiyatlar bo'lganda, sanab o'tilgan barcha qobiliyatlarni o'qish va mashq qilish jarayonida rivojlantirish mumkin. Al-Maariy Abul Ala (979-1057) uch yoshida o'qishni o'rganib, she'rlar yod olgan. Alisher Navoiy 6 yoshidan she'rlar yoza boshladi va Farididdin Attorning mashhur yirik asari "Qush tili"ni to'la yod olgan edi.

Ma'lumotlarga ko'ra "zamonaviy matematika asoschisi" Gaus 3,5 yoshligida otasi bilan bozorga borib, dadasi hisob-kitobda adashganini aytgan. Kibernetika sohasidagi mashhur olimlardan biri Norbet Viner (1894-1964) tarjimai holi kitobida o'zini 2 yoshdan eslashini aytgan. U o'qishni 4 yoshdan boshlagan, 6 yoshida esa Darvin va Danteni asarlarini o'qib chiqqan.⁴⁴ Mashhur musiqachi Motsartning musiqaviy imkoniyatlari 3 yoshidayoq paydo bo'lgan. Mo'yqalam daholari Ilya Rein, Valentin Serovlar ijodlarini 4 yoshidayoq boshlashgan. Mashhur komozitor Sergey Prokofjev 5 yoshida birinchi musiqi asarini yozib, 9 yoshida "Pahlavon" nomli opera muallifi bo'lgan⁴⁵.

Bo'lg'usi Nobel mukofoti sohibi, mashhur olim L.D.Landau o'rta maktabni tamomlagan chog'ida endigina o'n uch yoshga qadam qo'ygan edi.

Argentalik adib, XX asr jahon adabiyotining eng mohir hikoya ustasi Xulio Kortasarning (1914–1984) ham aynan to'rt yoshida o'z qobiliyatini namoyon etib atrofdagilarini lol qoldirgan.

Ibratomuz hikoya

Hukmdor farzandlarining muallimiga maslahat qildi:

– Avvalambor, o'zingga talabchan bo'l, keyin esa mening farzandlarimga, zero ularning nigohi doimo senda bo'ladi. Muqaddas kitobni ularga o'rgat, payg'ambarlar, podshohlar hayotidan gapirib ber. Ammo zinhor mening g'azabim bilan ularni qo'rqitma. Chunki qo'lingdan hech narsa kelmasligini sezib, ustingdan kula boshlaydilar. O'qish bilan shahzodalarni ortiqcha qiynama, aks

Самин Д.К 100 великих учёных М.2004 С.248.⁴⁴

Ахмад Муҳаммад Турсун. Зукколар китоби. –Т.: "Муҳаррир" нашриёти, 2010. 64-65-б.⁴⁵

holda ularda kitobga nisbatan nafrat uygʻonadi. Shu bilan birga oʻz burchingni unutib, talabini boʻshashtirma – bolalar yalqov boʻlib qolmasinlar⁴⁶.

Bizning asrimizda buning bir qancha sabab va omillari mavjuddir. Chunonchi, mashhur amerikalik olim Gordon Drayden taʼbiri bilan aytganda, ular asosan yettita:

1. Hozirda dunyo oʻz tarixining muhim burilishlar pallasini boshidan kechirmoqda.

2. Biz hozirda turmush tarzimizni, muloqot va tafakkurimizni, shuningdek, farovonlikka erishish borasidagi metodlarimizni oʻzgartirib yuboruvchi kommunikatsiya vositalari sohasidagi inqilobiy davrda hayot kechirmoqdamiz.

3. Bu tub oʻzgarishlar koʻp jihatdan bizning kelajagimizni, yaʼni biz va farzandlarimiz qanday mehnat qilamiz, hayotda yashash uchun qay tarzda ishlab, undan qay tarzda maksimal darajada quvonch olamiz – umuman olganda, bularning barchasi bizda boʻladimi, yoʻqmi aniqlab beradi.

4. Aftidan, hatto rivojlangan davlatlarda hech boʻlmaganda har besh kishidan biri dunyoda sodir boʻlayotgan boʻhronlardan qanday foydanala olishni bila oladi.

5. Agar biz bu savollarga javob topa olmasak, boylar va kambagʻallar orasida tezlik bilan oʻsib borayotgan farq yaʼni boʻlinish, jarlikka – qashshoqlik jariga, umidsizlik va terrorism sari yetaklaydi.

6. Bizga barcha insonlar hozirgi zamondagi “moʻl-koʻl imkoniyatlardan” foydana olishlarida “umrbodlik taʼlim” sohasida informatsion inqilobiy oʻzgarishlarga toʻldiruvchi yondosh tub oʻzgarishlar zarur.

7. Baxtimizga bunday inqilob - oʻzgarishlarni har birimizni hammasini oʻzlashtira olishimizga yordam beribgina qolmasdan, bizdan bundan ham tezroq va samaraliroq surʼatda ishlashimizni talab etadi⁴⁷. Binobarin, alloma Fath Musaliy aytganidek: “Kasalga obu taom berilmasa – oʻlgani kabi qalbga ham uch kun ilm berilmasa, oʻladi”. Donishmandning ushbu hikmatli soʻzlarini XX asrning yirik tadqiqotchilaridan biri Ronald Kotuluk quyidagicha izohlab bergan: “Taʼlim miyamizning ozuqasidir”. Muqaddas kitoblarda “Ustozlar samo yoritgichi kabi yogʻdu sochaveradilar, ezgulik yoʻlini koʻrsatuvchilar yulduzlarga oʻxshab mudom va mangu charaqlab turaveradilar” deyiladi⁴⁸. Tabiiyki, agar ustozlar muntazam ravishda izlanishda boʻlmasalar, oʻzlarining bilim zahiralari toʻldirib bormasalar oʻsha yogʻdu soʻnib boradi. Adib Janob Shahobiddin aytganidek, “Koʻngillarga nur berishni istagan oʻqituvchilar shamdek erishga rozi boʻlishlari kerak”⁴⁹.

Bu borada taniqli yozuvchi, adabiyotshunos olim Ulugʻbek Hamdam oʻqituvchilar oldiga qoʻyiladigan talablar xususida shunday yozadi:

1. Oʻqituvchi oʻz fanini puxta bilsin. Oʻquvchi yo talabani ongi va ruhini uygʻotsin! Unga sohaning asoslarini, fundamental bilimni bera olsin.

2. Oʻqituvchi darslik va oʻquv qoʻlanma doirasida qolib ketmasin. Mustaqil fikrlay olsin, oʻquvchi va talabani ham shunga oʻrgata bilsin.

3. Oʻqituvchi qaysi fandan dars bersa bersin, zamon nafasini his qilsin, zamondosh inson zimmasiga davr yuklayotgan vazifalarni yaxshi tushunsin va tushuntirib bersin. Yaʼni zamon bilan hamnafas yurib, oʻz fanini hayot bilan, hayot yosh avlod oldiga qoʻyayotgan muammolar bilan bogʻlay olsin. Yaʼni oʻqituvchining almisoqda qotib qolgan tafakkuri sabab butun boshli fan oʻquvchi-talabalar nazarida hayotdan uzilib qolmasin.

4. Moddiy, maʼnaviy va huquqiy jihatdan himoyalanganiga qaramay, oʻqituvchi oʻz oʻrniga nomunosib boʻlsa, yaʼni mutaxassis sifatida talabga javob bermasa yo shaʼniga nomunosib ish tutsa, masalan, taʼmagirlik qilsa, uning mehnat daftarchasiga shunday bir alohida muhr tushsinki, bu muhr uni taʼlim sohasiga yaqinlashishga umrbod yoʻl qoʻymasini⁵⁰.

Er yuzining qaysi bir mamlakatida qancha intellektual salohiyatli kishilar, yaʼni daholar koʻp boʻlsa, shu mamlakat atrofda qilarga nisbatan koʻproq yuksalib boradi. Rizouddin ibn Faxriddin aytganidek “Ilm qavmlar soatlab va daqiqalab oʻsganlari holda ilmsiz qavmlar munqariz boʻlib bitmakdadirlar. Ilmli oʻtin kesuvchilar yonida imli oʻtin kesuvchilar yonida ilmsizlari magʻlub

Абулфараж. Ҳикматлар ва ҳикоятлар / Русчадан Қ.Носиров таржимаси. – Т.: “Oʻzbekiston”, 2016. 52-6.⁴⁶

⁴⁷ Драйден Г. Революция в обучении: пер. с англ./ Гордон Драйден, Жаннет Вос. – М.: “ПАРВИНЭ”, 2003. С.19.

⁴⁸ Ҳикматлар хазинаси / Р.Дўсматова. – Т.: “Adabiyot uchqunlari”, 2014.65-б.

Баҳт, Омад ва Ҳаётга бошловчи сўзлар: Ҳикматли сўзлар, турли халқ мақоллари ва афоризмлар. Нашрга ⁴⁹ тайёрловчи: Р. Мамадалиев. – Т.: “Yurist - media markazi”, 2016. 172-б

Улуғбек Ҳамдам. Ёзувчининг ўқитувчи ва таълим ҳақидаги ўйлари. Интернетдан олинди.⁵⁰

bo'lganlari ko'z o'ngingda ekan, boshqalarga nima qoldi?"

“Keyingi asrlarda ilmu madaniyatda eng rivojlangan iqlim hisoblangan Yevropa qit’asi ilm ahllari tomonidan, hujjatli dalillar bilan tan olinib, e’tirof etishlariga qaraganda, Yevropa tsivilizatsiyasiga, uyg‘onish davriga musulmon – arab ilmu madaniyatidek katta ta’sir ko‘rsatgan boshqa madaniyat bo‘lmagan. Ajablanarlisi va faxrlanarlisi shulkim, arab tilida ijod etgan mashhur ulamolar salohiyatining aksariyati yurtdoshlarimiz bo‘lishgan. Ilmu fan rivojlangan va “Oltin asr” deb nomlangan o’sha davrning mashhur allomalari bo‘lgan Imom Buxoriy va Imom Moturidiy, Imom Burhoniddin Marg‘inoniy va Abu Ali ibn Sino, Forobiy va Xorazmiy, Abu Rayhon Beruniy va Zamaxshariy hamda Ahmad Yassaviy va Bahouddin Naqshband, Mirzo Ulug‘bek va Ali Qushchi, Hoja Ahror Valiy va Maxdumi A’zam, Alisher Navoiy va Bobur Mirzolar har birlari alohida-alohida tarmoqlarda xizmatlari tufayli shuhrat cho‘qqisiga erishadilar hamda ilm-fan rivojiga beqiyos ta’sir ko‘rsatdilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Самин Д.К 100 великих учёных М.2004 С.248.
2. Ахмад Мухаммад Турсун. Зукколар китоби.–Т.:“Мухаррир” нашриёти, 2010.64-65 б.
3. Абулфараж. Ҳикматлар ва ҳикоятлар / Русчадан Қ.Носиров таржимаси. – Т.: “O‘zbekiston”, 2016. 52-б.
4. Драйден Г. Революция в обучении: пер. с англ./ Гордон Драйден, Жаннет Вос. – М.: “ПАРВИНЭ”, 2003. С.19.
5. Ҳикматлар хазинаси / Р.Дўсматова. – Т.: “Adabiyot uchqunlari”, 2014.65-б.

TARIX FANINI BOSHQA FANLAR BILAN INTEGRATSIYA QILISHNING AHAMIYATI

**Axmedova Nilufar Allayorovna,
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi,
“Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar metodikasi” kafedrası o‘qituvchisi,
E-mail: nilufaraxmedova28@gmail.com**

***Annotatsiya:** Maqolada tarix fanini boshqa o‘quv fanlari bilan integratsiya qilish zarurati, metodologiyasi hamda ta’lim samaradorligiga ijobiy ta’siri ilmiy asosda tahlil etiladi. Umumta’lim ta’lim muassasalarida tarixiy tafakkur, tanqidiy yondashuv va fanlararo kompetensiyalarni shakllantirishda integratsiyalashgan ta’limning o‘rni yoritiladi.*

***Аннотация:** В статье научно анализируется необходимость, методология и положительное влияние интеграции истории с другими учебными предметами. Подчеркнута роль интегрированного обучения в формировании исторического мышления, критического мышления, междисциплинарных компетенций в общеобразовательных учреждениях.*

***Abstract:** The article analyzes the need, methodology, and positive impact of integrating history with other academic subjects on a scientific basis. The role of integrated education in the formation of historical thinking, critical approach, and interdisciplinary competencies in general education institutions is highlighted.*

***Kalit so‘zlar:** fanlararo integratsiya, tarix ta’limi, tafakkur, pedagogik metodika, tanqidiy fikrlash, kontekstual yondashuv.*

***Ключевые слова:** междисциплинарная интеграция, историческое образование, мышление, педагогическая методика, критическое мышление, контекстный подход.*

***Keywords:** interdisciplinary integration, history education, thinking, pedagogical methodology, critical thinking, contextual approach.*

XXI asrda ta’lim tizimi oldida turgan dolzarb vazifalardan biri — o‘quvchilarda chuqur, tizimli va tahliliy fikrlashga asoslangan bilimni shakllantirishdir. Bunda tarix fani muhim o‘rin tutadi. Tarixni boshqa ijtimoiy, gumanitar va tabiiy fanlar bilan integratsiyalash orqali uni chuqurroq anglash, tarixiy jarayonlarni turli nuqtai nazardan tahlil qilish imkoniyati yaratiladi. Fanlararo integratsiya ta’limning kontseptual yondashuvini tubdan o‘zgartirib, zamonaviy kompetensiyalarni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tomonidan amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlarda ta’lim sifatini yanada oshirishga alohida e’tibor

qaratilayotgani bejiz emas. “Maktabda o‘qitish metodikasi o‘zgarmasa, ta’lim sifati ham, mazmuni ham, muhit ham o‘zgarmaydi”, - deya takidlaganlarida davlatimiz rahbari umumta’lim tizimiga zaminaviy pedagogik texnologiyalarni, ilg‘or xorijiy tajribalarni, innovatsiya va integratsiya jarayonlarini tadbiq qilishni nazarda tutgan edilar. Shunday ekan umumta’lim tizimiga samarali metodlar qatorida fanlararo integratsiyani tadbiq qilish zamon talabidir.

Tarixiy haqiqatni ilmiy jihatdan xolislik asosida o‘rganish, ayniqsa uni yosh avlodga yetkazib berish bugungi tarix fani oldida turgan eng dolzarb masalalardan biridir. Zamonaviy tarix fanida tarixiy xotira alohida tamoyil emas, balki fanlararo yondashuv asosida shakllanib borayotgan alohida maxsus fan sohasiga aylanmoqda. Keyingi yillarda ta’lim tizimida integratsiya jarayonlarini tadqiq qilishda ko‘plab izlanishlar olib borildi. Shuningdek, Tarix darslarini integratsiya qilib o‘qitishning samaradorligi va bu jarayonga xos ta’lim metodlarini ishlab chiqish kabi masalalar ko‘ndalang qo‘yildi. Xususan, D.Alimova, Z.Ilhomov, U.Mansurov, A.Sa’diyev singari olimlarning ishlarida fanlararo integratsiyaning tarix fanini ta’limidagi o‘rni xususida qimmatli fikrlar uchraydi. Tarix fani har doim boshqa fanlar bilan o‘zaro munosabatda bo‘lgan. Jumladan, Z.Ilhomov, D.Alimovalarning “Tarix metodologiyasi” kitobida “Tarix fani tadqiqotlarida fanlararo yondashuv” bo‘yicha olib borgan izlanishlari ham alohida ahamiyat kasb etadi.

“Integratsiya”– lotincha integration - tiklash, to‘ldirish; integer—butun so‘zidan olingan bo‘lib, fanlarning yaqinlashishi va o‘zaro aloqa jarayoni; differentsiatsiya bilan birga kechadi. Ayrim bo‘laklarning yoki elementlarning bir-biriga qo‘shilishi, bir butunga aylanishi, yaxlitlanishidir. Integratsiyani tafakkur o‘stirish omili sifatida qarab, uni fanlararo aloqa va ta’lim shakllarini sintezlash tarzida talqin etish mumkin.

Fanlararo integratsiya — bu bilimlarning segmentlar bo‘yicha emas, balki kompleks shaklda berilishini ta’minlovchi didaktik prinsipdir. Tarix fanini integratsiyalashning quyidagi jihatlari majud:

1. Epistemologik jihatdan: tarixni boshqa fanlar bilan uyg‘un anglashga yordam beradi;
2. Metodologik jihatdan: o‘quv jarayonini yaxlit tizimda tashkil qilish imkonini beradi;
3. Amaliy jihatdan: real hayotdagi muammolarni turli fanlar nuqtai nazaridan tahlil qilishni o‘rgatadi.

Tarix fanining boshqa fanlar bilan integratsiyasi quyidagi fanlar bilan integratsiya qilinadi.

Fan	Integratsiya mazmuni
Geografiya	Hududiy o‘zgarishlar, davlatlar chegarasi, urushlar xaritasi bilan bog‘lanadi
Iqtisodiyot	Inqiloblar, islohotlar, iqtisodiy siyosat va modernizatsiya jarayonlari
Adabiyot	Tarixiy asarlar, shaxslar, davr ruhi ifodasi
Huquq	Davlat tuzumi, qonunchilik tarixi, konstitutsiyaviy rivojlanish
Falsafa	Tarix falsafasi, tsivilizatsiyalar to‘qnashuvi, tarixiy determinizm
Sotsiologiya	Jamiyatlar rivoji, sinfiy tuzilmalar, sotsial harakatlar
Pedagogika	Tarixiy tajriba orqali axloqiy-tarbiyaviy g‘oyalarni shakllantirish

Integratsiyaning afzalliklari quyidagilardan iborat:

1. Kontekstual yondashuv orqali o‘quvchi tarixiy voqealarni chuqur anglaydi;
2. Tanqidiy fikrlash rivojlanadi, sabablilik va natijaviylik aloqalari aniqlanadi;
3. Fanlararo kompetensiyalar shakllanadi: siyosiy, iqtisodiy, huquqiy savodxonlik oshadi;
4. Innovatsion pedagogik usullar: keys-stadiy, loyihaviy ishlanmalar, raqamli resurslar bilan ishlash ko‘nikmasi rivojlanadi.

Ma’lumki, o‘quv fanlari miqdorini oshirish, albatta, har doim ham ijobiy natija beravermaydi. Chunki bugungi zamonaviy texnologiya son orqasidan quvish emas, balki sifat o‘zgarishlarining ham bo‘lishini taqozo etmoqda. Bu borada rivojlangan davlatlar tajribasidan foydalanish mumkin. Chunki ular allaqachon o‘z ta’lim tizimiga integratsiyani olib kirgan va integrativ fanlarni joriy qilgan. Buyuk Britaniya, Koreya, Shveysariya, Vengriya, AQSh, Rossiya va boshqalar shular jumlasidandir. Bugungi kunda bizning ta’lim tizimimizga ham integratsiyalashish jarayoni kirib keldi. Integratsiya – “butun” degan ma’noni bildiradi, demak, bu tafakkur o‘sishi jarayonining turli qism va elementlarini bitta butunga birlashtirishdir. Bu esa, ta’limda fanlararo aloqadorlikni, fanlarni bir-biri bilan chambarchas bog‘liq holda o‘qitishni ko‘rsatadi. Ta’lim tizimida ona tili darslarini olib borishda , bu fanni bevosita geografiya,adabiyot fanlari bilan bog‘lab o‘qitish yaxshi natija beradi.

Masalan, 6-sinf ona tili darsligini olaylik. Ushbu darslikda “Qadimgi Yunoniston. Antik davrning boshlanishi” bo‘limini o‘rganish uchun 10 soat ajratilgan. Bu bo‘lim va undagi mavzularini geografiya faniga bog‘lab xaritalar bilan ishlash, adabiyot faniga bog‘lab Gomerning “Iliada”, “Odisseya” asarlarini o‘qib, tahlil etilsa, bu ham ta’limiy, ham tarbiyaviy mohiyat kasb etadi. Ma’lumki, ta’lim bosqichlarida, mavzular oddiydan murakkabga tomon o‘tib boradi. Masalan, 8-sinfda o‘quvchilar tarix darslarini Jahon va O‘zbekiston tarixiga bo‘lib o‘tishadi. Xronologiya asosida bu darslardagi davrlar takrorlanadi. Masalan, XV-XVI asrlarda jahon tarixida yevropalik sayyohlar tomonidan Afrika, Amerika, Osiyo va Okeaniyaga dengiz orqali yo‘llar ochilishi va bu hududlarda yangi yerlarni kashf etilishi ya’ni “Buyuk geografik kashfiyotlar” davri bo‘lsa yurtimizda ya’ni O‘rta Osiyo hududlarida Temuriylar imperiyasining tashkil topishi, gullab yashnashi va inqirozi bilan tavsiflanadi. Bu tarixiy jarayonlarni xronologik ketma-ketlikda, xaritalar yordamida, fan-ma’adaniyat sohalarini bevosita geografiya, adabiyot fanlariga bog‘lab tushuntirib berish lozim. Buning uchun o‘qituvchidan o‘quvchilarga nazariy bilimlarni yetkazib berish va ularni amalda qo‘llay olish uchun o‘quvchilarda yetarli ko‘nikma va malakalarni hosil qilish talab etiladi. Yangi mavzu bayonidan so‘ng, o‘qituvchi yangi mavzuni bevosita boshqa fanlar bilan bog‘laydi. Buning uchun o‘qituvchi o‘quvchilar qo‘liga har xil turdagi sur‘atlar aks etgan tarqatma materillaridan foydalanishi mumkin. Bu bilan o‘qituvchi darsning qiziqarli o‘tishi va shu bilan bir qatorda o‘quvchining faol bo‘lishiga imkon yaratadi. Masalan, buyuk geografik kashfiyotlarda qatnashgan sayyohlar sur‘atlari, Temuriy shaxzodalar sur‘atlari, o‘sha davrda ilm-fanga o‘z hissani qo‘shgan olim, mutaffakirlar sur‘atlaridan foydalanish mumkin. O‘qituvchi bu metodlar bilan o‘quvchilarni xaritalar joy nomlarini mukammal bilishiga, ajdodlarimiz haqida ko‘proq ma’lumot olishga, mavzuni mustahkamlashga erishiladi.

Ta’lim tizimida tarix fanini boshqa fanlar bilan integratsiya qilish — bu zamonaviy o‘quv metodologiyasining ajralmas qismidir. Bunday yondashuv o‘quvchini faqat tarixiy voqealar bilan tanishtirmaydi, balki uni mustaqil tahlil qiluvchi, tanqidiy fikrlovchi va kompleks qarorlar chiqaruvchi shaxs sifatida shakllantiradi. O‘qituvchilarning fanlararo integratsiyaga asoslangan darslari ta’lim sifati, mazmuni va samaradorligini oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Xasanov B. “Tarix ta’limi metodikasi”. – Toshkent: O‘qituvchi, 2021.
2. Dewey J. Experience and Education. – New York: Macmillan, 1938.
3. Vygotsky L.S. Thought and Language. – MIT Press, 1986.
4. UNESCO. Interdisciplinary teaching and learning in higher education. – Paris, 2020.
5. Jalolov J. “Innovatsion pedagogika”. – Toshkent: Fan, 2022.

КОММУНИКАТИВНАЯ МОТИВАЦИЯ НА ЗАНЯТИЯХ РКИ

*Машиарипова Шоира Рахмановна –
старший преподаватель
кафедры методики преподавания языков
Центра педагогического мастерства
Хорезмской области
masharipovashoira@mail.ru*

Аннотация. В предлагаемой статье представлены основные факторы, которые могут служить стимулами в процессе развития мотивационных целей учащихся. Рассматриваются принципы организации учебного процесса, способствующие достижению конкретных результатов в обучении.

Ключевые слова: мотивация, процесс обучения, русский как иностранный, стимулы в обучении.

Анотatsiya. Ushbu maqolada o‘quvchilarning motivatsion maqsadlarini rivojlantirish jarayonida rag‘bat bo‘lishi mumkin bo‘lgan asosiy omillar keltirilgan. Ta’lim jarayonida aniq natijalarga erishishga yordam beradigan o‘quv jarayonini tashkil etish tamoyillari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: motivatsiya, o‘quv jarayoni, rus tili chet tili sifatida, o‘rganishda rag‘batlantirish.

Abstract: *This paper presents the main factors that can serve as incentives in the development of students' motivational goals. The principles of the organization of the educational process that contribute to the achievement of specific learning outcomes are considered.*

Key words: *motivation, the learning process, Russian as a foreign language, stimulation to learn.*

В процессе обучения и изучения как преподаватель, так и учащийся должны четко определить цели и результаты, которых хотят достичь в конце своей совместной работы. Обучение является двусторонним процессом достижения результатов, т. е. предполагает становление и преподавателя-педагога, совершенствующего свой профессионализм, и обучаемого, развивающего свои знания в определенной области образования. Для четкого определения задач следует ясно задать условия, сроки и цели для успешного достижения конкретных результатов, что само по себе тоже является двусторонним процессом взаимодействия между обучаемым и обучающим.

Любое действие, предпринимаемое человеком, требует побуждения потребности, желания, т. е. осознания мотивации отдельным индивидуумом. А мотивация есть желание достичь определенную цель, что вызывает потребность поиска средств и приемов, а также их последовательности для оптимизации и получения максимального положительного результата.[1]

В свою очередь положительный результат в достижении поставленной цели при обучении обеспечивает сильную мотивацию, поддерживает ее и иногда усиливает. Напротив, мотивация может снизиться, если человек начинает терять почву в достижении поставленных целей. В обучении иностранным языкам проблема мотивации очень сильно выражена. Опыт показывает, что это связано с тем, что зачастую обучаемые настроены на получение более быстрого результата, рассчитывают на свободное общение в письменной и устной форме, чтение и понимание текстов на иностранном языке. Спад процесса мотивации, несомненно, ведет и к снижению активности и успеваемости при усвоении новой лексики, грамматики и соответственно к отдалению от поставленной цели - усвоения иностранного языка.

Обучающий должен ознакомиться с мотивацией обучаемых, чтобы найти правильный подход в развитии мотивации в процессе обучения, адаптируя учебный процесс к мотивации на всех этапах обучения. Как известно, мотивация бывает внешняя и внутренняя. Отличаются эти два основных вида мотивации тем, что внешняя вызвана и определяется внешними социальными факторами, которые оказывают влияние на решения отдельного человека, а при внутренней определяющим является личность отдельного человека, стремление к успешности. Разумеется, можно говорить и о положительной и отрицательной мотивации, но в данной статье мы рассматриваем мотивацию как положительный компонент в процессе изучения иностранного языка (в частности русского как иностранного). [2]

Другим видовым признаком можно считать мотивацию, ориентированную на достижение целей в долгосрочном плане и такую, которая ориентируется на достижение более близких, актуальных целей, на близкие планы в реализации каких-либо целей. Когда говорим об усвоении русского как иностранного языка таким примером может послужить дальнесрочная цель - усвоение языка на всех уровнях понимания, чтение, письмо, говорение в определенной профессиональной сфере реализации, а мотивация как актуальный план на ближайшее время — усвоение того же иностранного языка на уровне А1 или А2, В1 или В2 и т. п. Социальная мотивация как внешний (широкий) фактор- чувство долга перед страной, перед близкими, в том числе и знание собственной истории, литературы своего народа и национального языка – при изучении иностранного языка не является основным, т. к. знание иностранного языка является лишь дополнительным инструментом к получению большего объема информации в определенной профессиональной сфере и общению с коллегами из других стран. Такую характеристику мотивации можем отнести к сугубо личной внешней мотивации, которая способствует самоутверждению, как в профессиональном, так и в личном плане благополучия. Таким образом, такая мотивация, которую определяем как внешнюю,

реально относится к дистантной мотивации, способствует реализации долгосрочных планов.

Такая мотивация довольно сильно и четко выражена, но ее постоянно следует стимулировать, поддерживать на каждом этапе обучения, изучения русского языка, показывать обучаемому его самоусовершенствование на протяжении обучения в постепенном приближении к поставленной цели.

Для развития внутренней мотивации следует обратиться к стимулированию такого компонента, как коммуникация на иностранном языке (в частности на русском языке). Несомненно, это коммуникация на всех уровнях и прежде всего развитие речевых умений. Неформальная обстановка, дружеское отношение преподавателя к обучаемым обязательно приведет к соответствующему настроению и в обратном отношении, т. е. обучаемого к преподавателю, что способствует преодолению языкового барьера на любом уровне обучения. В центре образовательного процесса должен быть обучаемый и его мотивация - усвоить соответствующий материал, а преподаватель - лишь тот модератор и источник знаний, который в процессе общения помогает, способствует достижению поставленной цели - овладению иностранным языком на уровне профессионального использования. [3]

Итак, для достижения внутренней мотивации и ее развития у обучаемых следует правильно и четко определить задачи достижения коммуникативной компетентности во всех видах речевой деятельности: говорении, чтении, аудировании, письме. Любой урок, задание, новый материал преподаватель представляет образно и наглядно, становясь частью «драматизации», играя «главную роль», но при этом стараясь найти такой подход, при котором сумеет вовлечь в процесс представления учебного материала самих обучаемых. Таким образом, способствуя идентификации обучаемых с конкретной ситуацией и помогая им освоить материал, преподаватель содействует преодолению языкового барьера у учащихся, он организует урок, чтобы учащийся мог включиться в живую коммуникативную игру, в общение, и тем самым развивает их речевые и коммуникативные умения. [4]

Коммуникативную мотивацию можно развивать путем движения от известного к сообщению нового, представлению новой информации с опорой на знакомую лексику и грамматику, расширяя сферу общения новыми темами, но знакомыми средствами, обогащая материал новыми значениями знакомых слов в новом контексте употребления в научной, экономической, культурной, информационной и других областях знания и постепенно вводя «мимоходом» новый материал на всех уровнях языка.

Таким образом, можем наблюдать, как в работу преподавателя вводится такой компонент как управление знанием путем управления содержанием и направлением этого знания в определенное русло на пути к достижению конечной цели - усвоения соответствующего материала заданного и определенного мотивацией. [5]

Итак, мотивация является движущим рычагом в процессе достижения определенных результатов и является стимулом, движущей силой на пути к достижению поставленной цели — усвоить русский язык на достаточном уровне коммуникативных умений для последующей лучшей профессиональной реализации, специалистов разных направлений. [6]

Литература

- 1.Маркова А. К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте. М., Педагогика, 2003, с.94
- 2.Мурашов А. А. Творческое взаимодействие учителя и учащегося при обучении русскому языку, Русский язык в школе. 2008, № 2, с. 4-8
- 3.Формирование интереса к учению у школьников. Под ред. А.К. Морозовой, М., Педагогика, 2006, с.191
- 4.Хекгаузен Х. Мотивация и деятельность. Москва, Педагогика, 2006. с.393
- 5..Шульц М.П. Взаимоотношение учителя и учащихся и их влияние на мотивы учения. Новосибирск, 2020 г., с.56

**Surxandaryo viloyati pedagogik mahorat markazi,
“Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar metodikasi” kafedrası katta o‘qituvchisi
sayyora to‘rayeva 4 @ gmail. com**

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada ijtimoiy fanlarni o‘qitishda zamonaviy yondashuvlar masalalari bayon qilingan. Bu masalada zamonaviy yondashuvlar va ilg‘or xorijiy tajribalar atroflicha tahlil etilgan.*

***Аннотация:** В данной статье рассматриваются вопросы современных подходов в преподавании социальных наук. В этом контексте подробно анализируются современные подходы и передовой зарубежный опыт.*

***Annotation:** This article discusses the issues of modern approaches in teaching social sciences. In this context, modern approaches and advanced foreign experiences are thoroughly analyzed.*

***Kalit so‘zlar:** Kreativlik, ta‘lim, innovatsiya, ijodkorlik, ilg‘or xorijiy tajriba, zamonaviy yondashuv, tajriba, metod, usul, xalqaro standart.*

***Ключевые слова:** Креативность, образование, инновации, оригинальность, передовой зарубежный опыт, современные подходы, опыт, метод, прием, международные стандарты.*

***Keywords:** Creativity, education, innovation, originality, advanced foreign experience, modern approaches, experience, method, technique, international standards.*

1. Kirish: O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev ta‘kidlaganlaridek “... mamlakatimizning dunyodagi rivojlangan, zamonaviy davlatlar qatoridan munosib o‘rin egallashi, avvalo, ilm-fan va ta‘lim-tarbiya sohasining rivoji bilan, bu borada bizning dunyo miqyosida raqobatdosh bo‘la olishimiz bilan uzviy bog‘liq...”. [1;1] Kasblar soni chegaralangan, inson qobiliyatining bugun egallangan sarhaddari hali noma‘lum bo‘lgan davrlarda, maktabning vazifasi odamlarni savodli qilishdan, ularga bilim berishdan iborat bo‘lgan. Bugun esa har birimiz hayot tarzimiz, ishlashimiz va o‘zaro munosabatimizni tubdan o‘zgartirgan texnologik inqilob jarayoniga guvoh bo‘lyapmiz. Bu jarayon ko‘lami, maqsadi va murakkabligiga ko‘ra, insoniyat shu vaqtgacha boshidan o‘tkazgan o‘zgarishlarga o‘xshamaydi. Natijada, bugungi o‘zgarishlarga moslashish, o‘zgarishlarni boshlab berish uchun savodli bo‘lishning o‘zi kifoya qilmaydi.

Bugun ta‘lim kontsepiyasini ishlab chiqishda maktabni savodli inson tayyorlovchi institutdan, ko‘nikma shakllantiruvchi institutga aylantirish tamoyiliga tayanilmoqda. Natijada, maktab jamiyat XXI asr mutaxassisidan talab qilayotgan ko‘nikmalar shakllanadigan hal qiluvchi maskanga aylandi.

Maktabni tamomlayotgan bolaning xotirasida bu yerda olgan bilimlarining bir qismigina qoladi. Ammo o‘n bir yillik ta‘lim mobaynida orttirilgan ko‘nikmalardan har bir inson umri davomida foydalanadi. Albert Eynshteyn aytgani kabi, ta‘lim – maktabda o‘rganganlarimizni unutmach, yodimizda qoladigan ko‘nikmadir. Yangilik va kashfiyotlar eng ko‘p qilinayotgan davlat fuqarolari "yaratuvchan nou-xau ko‘nikmalari"ga ega, ya‘ni ular innovatsion fikrlab, yangilik kiritish ishtiyog‘i bilan yashashadi.[2;516]

Bugun ko‘pchilik davlatlar shaxsda hayot uchun zarur ko‘nikmalarni shakllantirishni mo‘ljalga olgan maktab ta‘limini joriy qilishmoqda. Bunday ta‘limning bitiruvchisi turli vaziyatlarda mas‘uliyatni qo‘rqmay zimmasiga olishiga, g‘ayrat va iroda bilan muammoga yechim topishiga yordam beradigan bilim va ko‘nikmalarni egallashi kerak. Bilishga oid ko‘nikmalar sirasiga tanqidiy fikrlash, muammolarni yechish, bilimlarni qo‘llash, yaratuvchanlik va tadbirkorlik, shuningdek shaxsiy ko‘nikmalar sirasiga muloqot qilish va hamkorlik o‘rnatish, yetakchilik, mustaqil o‘rganishga bo‘lgan ishtiyok kabi ko‘nikmalarni keltirish mumkin. Ayni paytda rivojlangan davlatlardan Kanada, Germaniya, Shveysariya, shuningdek rivojlanayotgan davlatlardan Vetnam shunday ta‘lim tizimiga o‘tgan.

2. Metodlari: Bolalarda bunday ko‘nikmalarni shakllantirishda har xil usullardan foydalanilmoqda. Xususan, Xitoyda darsliklarga PISA (O‘quvchilarni baholashning xalqaro dasturi) testlarini joriy qilish, Avstraliyada onlayn platformalar orqali o‘quvchilarning tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini baholash, Singapurda bu ko‘nikmalarni o‘rgatishni ta‘lim dasturlariga kiritish ma‘qul ko‘rilgan. Singapur tajribasiga ko‘ra, avval o‘quvchida zamon talab qilayotgan ko‘nikmalarni shakllantiruvchi darslik yaratiladi, shundan so‘ng pedagoglarning bilim va malakasi oshiriladi. 5E modeli esa ta‘limda yanada yuksaklikka ko‘tarilish imkoniyatlarini kengaytirmoqda.

Ma'lumki, kasbiy tajriba bilim, ko'nikma va malakalarning integratsiyasi sifatida aks etadi. Biroq, kasbiy-ijodiy faoliyat ko'nikmalarining o'zlashtirilishi nafaqat amaliy ko'nikma va malakalarning integratsiyasi, mutaxassis sifatida faoliyatni samarali tashkil etish usul va vositalarini ishlab chiqishni emas, shu bilan birga kasbiy ijodkorlik metodologiyasidan xabardor bo'lish, ijodiy tafakkurni rivojlantirish va kreativ xarakterga ega shaxsiy sifatlarining yetarli darajada o'zlashtirilishi talab etadi. Ijodkor shaxsning shakllanishini shaxsning o'zaro mos tarzda bajarilgan ijodiy faoliyat va ijodiy mahsulotlarni yaratish borasidagi rivojlanishi sifatida belgilash mumkin. Ushbu jarayonning sur'ati va qamrovi biologik va ijtimoiy omillar, shaxsning faolligi va kreativ sifatleri, shuningdek, mavjud shart-sharoit, hayotiy muhim va kasbiy shartlangan hodisalarga bog'liq. Zamonaviy sharoitda pedagogning kreativlik sifatlariga ega bo'lishini taqozo etadi.

So'nggi yillarda yetakchi xorijiy mamlakatlarning ta'lim tizimida o'quvchi va o'qituvchilarda kreativlik sifatlarini shakllantirish masalasiga alohida, jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Salmoqli amaliy ishlar olib borilayotganligiga qaramay, ko'pchilik o'qituvchilar hali hanuz shaxs (o'zlarida hamda o'quvchilarda kreativlik sifatlarini qanday qilib samarali shakllantirish tajribasini o'zlashtira olmayaptilar.

Ta'lim tizimini boshqarish organlari har yili ta'lim muassasalarida yuqori samaradorlikka erishishga e'tibor qaratadi. Ana shu maqsadda o'quv dasturini ishlab chiqiladi, yangi o'quv darsliklari yaratiladi. Bu esa ham o'quvchilar, ham o'qituvchilarni kasbiy o'sishlariga yordam beradi. Olib boriladigan amaliy harakatlar o'quvchilarda yutuqlarga erishish, olg'a intilishga bo'lgan ehtiyojni muayyan darajada yuzaga keltiradi, ularning o'quv-bilish qobiliyatlarini bir qadar rivojlantirishga yordam beradi. Biroq, o'quv yilining oxirida kelib oliy ta'lim muassasalarida o'quvchilarning fanlarni o'zlashtirishlarida yuqori darajadagi ijobiy natijalar kuzatilmayapti. Ko'plab o'quvchilarning ta'lim olishga nisbatan qiziqishi yo'qolgan. Buning natijasida o'qituvchilar ham avvalgidek zavqu shavq bilan kasbiy faoliyatni tashkil etishni o'ylashmayapti. Ta'lim tizimini boshqaruvchi organlar ta'lim olishga nisbatan xohish-istagi bo'lmagan o'quvchilar, bu kabi ta'lim oluvchilarni o'qitishni istamayotgan o'qituvchilar faoliyatini o'zgartirish borasida yangidan-yangi chora-tadbirlar belgilansa-da, ahvol o'zgarishsiz qolmoqda.

Buning sababi nimada? Balki darslarning avvaldan o'ylab, rejalashtirilib qo'yilishi o'quvchilar uchun qiziq bo'lmayotgandir, balki ta'lim mazmunining muayyan qolipga solinganligi o'quvchilar uchun hech qanday stimuly bermayotgandir, rag'bat bildirmayotgandir. O'quv mashg'ulotlarining avvaldan rejalashtirilishidan voz kechish, o'quvchilarda tanqidiy, kreativ tafakkurni shakllantirish va rivojlantirish, ularni ijodiy fikrlash, yangi g'oyalarni o'ylab topishga majbur qilish ta'lim olishga bo'lgan munosabatni o'zgartirish, ularni yutuqlarga erishishga rag'batlantirishda asosiy omil bo'lar. O'quv mashg'ulotlarida yetishmayotgan omil – **kreativlik** sanaladi.

Ko'plab tadqiqotlarda intellekt va kreativlik o'rtasidagi aloqadorlik xususida turlicha qarashlar mavjud. Bir guruh tadqiqotchilar ular o'rtasida hech qanday bog'liqlik yo'q ekanligini uqtirsalar, ikkinchi guruh vakillari kreativlik va intellekt darajasi bir-biriga bog'liq ekanligini ta'kidlaydilar (Kim, 2005 y.).

“Kreativlik” tushunchasi o'zida madaniy xilma-xillikni aks ettiradi. G'arb kishilari uchun kreativlik, umuman olganda, yangilik sanaladi. Ular kreativlik negizida no'anaviylik, qiziquvchanlik, tasavvur, hazil- mutoyiba tuyg'usi va erkinlik mavjud bo'lishiga e'tiborni qaratadilar (Myordok, Ganim, 1993 y.; Shternberg, 1985 y.).

Sharqliklar esa, aksincha, kreativlikni ezgulikning qayta tug'ilish jarayoni, deb tushunadilar (Xui, Sternberg, 2002 y.; Rudovich, Xui, 1997 y.; Rudovich, Yue, 2000 y.). Garchi g'arblik va sharqliklarning kreativlik borasidagi qarashlari turlicha bo'lsa-da, biroq, har ikki madaniyat vakillari ham mazkur sifat va unga egalikni yuqori baholaydilar (Kaufman, Lan, 2012 y.).

Patti Drapeau nuqtai nazariga ko'ra kreativ fikrlash, eng avvalo, muayyan masala yuzasidan har tomonlama fikrlash sanaladi.[3;4] Har tomonlama fikrlash o'quvchilardan o'quv topshirig'i, masalasi va vazifalarini bajarishda ko'plab g'oyalarga tayanishni talab etadi. Bundan farqli ravishda bir tomonlama fikrlash esa birgina to'g'ri g'oyaga asoslanishni ifodalaydi. Mushohada yuritishda masala yuzasidan bir va ko'p tomonlama fikrlashdan birini inkor etib bo'lmaydi. Binobarin, bir va har tomonlama fikrlash kreativlikni shakllantirishda birdek ahamiyat kasb etadi. Ya'ni, topshiriqni bajarish, masalani yechishda o'quvchi yechimning bir necha variantini izlaydi (ko'p tomonlama fikrlash), keyin esa eng maqbul natijani kafolatlovchi birgina to'g'ri yechimda to'xtaladi (bir

tomonlarga fikrlash). Yuqorida bildirilgan fikrlarga tayangan holda “kreativlik” tushunchasini quyidagicha sharhlash mumkin: **Kreativlik** (lot., ing. “create” – yaratish, “creative” – yaratuvchi, ijodkor) – individning yangi g‘oyalarni ishlab chiqarishga tayyorlikni tavsiflovchi va mustaqil omil sifatida iqtidorlikning tarkibiga kiruvchi ijodiy qobiliyati.

3. Natijalari: 4K" modeliga asoslangan innovatsion yondashuv maktablarda qo‘llash uchun alohida sharoitlar talab etmaydi. Masalan, o‘quvchilarda tanqidiy fikrlash qobiliyati savol-topshiriqlar bilan, muloqot ko‘nikmasi esa savol-topshiriqlar va mashg‘ulotlar orqali rivojlanadi. Maktablarda bu usullarni ishlatish uchun sharoit yo‘q deb aytish noto‘g‘ri. Yangi yondashuvni qo‘llay olish asosan o‘qituvchilarga bog‘liq. Yangi innovatsion yondashuv natijasini o‘quvchining dunyoqarashi, fikrlashi o‘z ichida ko‘rish mumkin. XXI asr o‘quvchisi portretida XXI asr ko‘nikmalari bo‘lishi kerak. Innovatsion yondashuvni qo‘llashdan asosiy maqsad ham shu. Qolaversa, ta‘limning asosiy maqsadi – o‘quvchilarga nafaqat bilim berish, balki olgan bilimlarini hayotda qo‘llay olishga o‘rgatishdan iborat.

Har bir o‘quvchining o‘ziga yarasha qanaqadir qobiliyati bo‘ladi. Kimdir biologiyadan zo‘r, kimdir geografiyadan. Shunaqa o‘quvchilar borki, masalan, o‘qituvchining yaxshi bilim berishi tufayli bir fandan darslarda yaxshi qatnashadi, vaholanki, aslida uning qobiliyati boshqa fandan yaxshi ekanligi yillar o‘tib ma‘lum bo‘ladi. O‘quvchining qobiliyatini vaqtida anglash o‘qituvchining zehni o‘tkirigidan dalolat beradi. Lekin shunday holatlar borki, o‘qituvchilar o‘zlari bilib bilmay, o‘quvchining shijoatini sindirib qo‘yishadi. Fanni o‘zlashtirishga qiynalayotgan bo‘lsada lekin energiya bilan harakat qilayotgan o‘quvchiga seni sohang bu emas boshqa sohani tanla deyish. Masalan, sen matematikadan misol ishlash usullarini o‘zlashtirmaysan, kimyo fani bo‘lsa kimyoviy reaksiyalarni bajarolmaysan deyish katta xatodir.

4. Muhokamasi: Zamonaviy ta‘lim standartlari bugungi kun o‘qituvchilaridan bir qancha o‘zgarishlarni, yangiliklarni va samarali natijalarni talab qilmoqda.

Ta‘limni tashkil qilish shakllari. O‘quvchilar soniga qarab ta‘limning jamoaviy, guruhli shakllari, kichik guruhlarda ishlash, juftliklarda ishlash va individual (yakka tartibda) ishlash kabi shakllari bo‘ladi. Jamoaviy ta‘lim shaklida vazifalarni bajarish va muhokama qilishda butun sinf ishtirok etadi. Bunda “Ko‘tarilgan qo‘l qoidasi”ni qo‘llash va unga rioya qilish, shuningdek, “Gapirayotganni hurmat qilish” tamoyillariga rioya qilish muhimdir. Bu shakl munozara va bahslar, ochiq muhokamalarga to‘g‘ri keladi. Guruhli ta‘lim shaklida sinflar 5–6 kishilik guruhlarga, jamoalarga bo‘linadi. Bu shakl sinfda va sinfdan tashqari ishlashda, loyiha, tadqiqot va ijodiy faoliyatlarga mos keladi. Kichik guruhli shaklda o‘quvchilar 3–4 kishilik uncha katta bo‘lmagan guruhlarga bo‘linadi. Bunday shakl ham sinfda va sinfdan tashqari ishlarda, loyiha, tadqiqot va ijodiy faoliyatlarda qo‘l keladi. Shuningdek, bu shaklni masala va vazifalarni muhokama qilish, jamoaviy esse va dokladda yozishda ham qo‘llash mumkin. Juftliklarda ishlash shaklida o‘quvchilar ikki kishi bo‘lib ishlaydi. Bunda o‘quvchilarni “yelkadosh sherik” hamda “yuzma-yuz sherik” tamoyili bo‘yicha bo‘lib chiqish mumkin. Individual shaklda esa o‘quvchi vazifalarni mustaqil ravishda, boshqalarning ishtirokisiz, o‘zi bajaradi.

Aqliy hujum – bu muammoni imkon qadar ko‘p variantlar hosil qilib, keyin ularning orasidan eng maqbulini tanlash yo‘li bilan hal qilish usuli. Aqliy hujumning bir necha ustunliklari bor:

- qisqa fursatda yechim topishga imkon beradi;
- vazifani yechishning muqobil variantlarini aniqlashga imkon beradi;
- jamoaning barcha a‘zolarini yechim topishda faol ishtirok etishga undaydi;
- ijodiy fikrlashni rivojlantiradi;
- jamoaning ahilligini, jipsligini, samaradorligini oshiradi;
- sodda, oddiy usul.

Aqliy hujum o‘tkazishning uchta asosiy bosqichi bor. Masalani qo‘yish – bu dastlabki bosqich bo‘lib, unda muammoni aniq ifodalab olish kerak. Fikrlarni shakllantirish – bu bosqichda aqliy hujumning barcha ishtirokchilari muammoni yechishning turli variantlarini taklif qiladilar. Variantlar qancha ko‘p bo‘lsa, shuncha yaxshi. Muhimi – eng aql bovar qilmaydigan variantlar ham yozib borilaveradi. Taklif qilingan fikrlar tanqid qilinmaydi, baholanmaydi – har qanday takliflar faqat o‘rtaga tashlanaveradi. Fikrlarni tanlab olish va tahlil qilish – bu ekspertlik bosqichi bo‘lib, unda to‘plangan variantlar tizimlanadi, baholanadi va ularning ichidan eng maqbullari tanlab olinadi. Misol. O‘qituvchi “Darsni hamma o‘zlashtirish uchun nima qilish kerak?” deb so‘radi. O‘quvchilar

o‘z fikrlarini aytaverishadi, o‘qituvchi ularning hammasini yozib boraveradi. Bu bosqichda fikrlar saralanmaydi yoki o‘qituvchi noto‘g‘ri deb bilgan fikrlar rad qilinmaydi. Hamma o‘z fikrini aytib, ularning hammasi yozib olingach, muammoni rostdan ham yechishga yordam beradigan fikrlarni tanlab olish boshlanadi.

5. Xulosa: Xulosa qilganda, zamonaviy ta‘lim barcha o‘quvchilarga o‘z qobiliyatlarini namoyish etish va barcha ijodiy qobiliyatlarini istisnosiz namoyish etish imkoniyatini beradi. Bugungi jamiyat quti tashqarisida o‘ylaydigan, muammoli vaziyatdan chiqish yo‘lini topa oladigan, nostandart qarorlar chiqaradigan va ijodiy fikrlay oladigan shaxslarga muhtoj. Buning uchun, boshlang‘ich sinflardan boshlab bolalarni ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish maqsadga muvofiq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. “Yangi O‘zbekiston”, 2020 yil 25-yanvar.

2. Sh. Mirziyoev. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat‘iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. Asarlar, 1-jild. T, “O‘zbekiston”, 2017, 516-b.

3. Drapeau Patii. Sparking student creativity (practical ways to promote innovative thinking and problem solving). – Alexandria – Virginia, USA: ASCD, 2014. – p. 4.

“TARBIYA” FANINI O‘QITISHDA ALISHER NAVOIY MA’NAVIY-MA’RIFIY ME’ROSIDAN FOYDALANISHNING O‘ZIGA XOS JIHLTLARI

*Sardor Nazarov Bazarbayevich
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi
“Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar metodikasi” kafedrasi o‘qituvchisi
sardornazarov1976@gmail.com*

Annotatsiya. Mazkur maqolada Alisher Navoiy ijodi ma’naviy-axloqiy tarbiyaning kuchli qurol ekanligi, mutafakkirning insoniylik qarashlari, xalq bilan hamnafaslik, komil inson tarbiyasi borasidagi qarashlari yuzasidan fikr-mulohazalar yuritiladi.

Kalit so‘zlar: inson kamoloti, jamiyat, ahloqiy tarbiya, ma’naviy go‘zallik, barkamollik, lismoniy go‘zallik.

Alisher Navoiy o‘zbek adabiy tili va adabiyotiga asos solgan buyuk so‘z san‘atkori, Sharq ijtimoiy-falsafiy, ma’naviy-ahloqiy tafakkuri taraqqiyotiga yuksak hissa qo‘shgan zabardast mutafakkirdir. Bobokalonimiz o‘z davrida mamlakatning barqarorligi, gullab-yashnashini ta‘minlagan davlat arbobi, ilmu-fan, adabiyot va san‘atning ulkan homiysi bo‘lgan ma‘rifatparvar zot sifatida o‘zbek tili, tarixi, adabiyoti, madaniyati va san‘ati rivojida aloxida o‘rin tutadi.

Alisher Navoiy merosi ma’naviy-ahloqiy tarbiyaning kuchli qurollaridan biri. Inson tarbiyasi, kamoloti masalalarini o‘zbek adabiyotida xech kim Alisher Navoiy kabi darajada vash qilmagan.

Mutafakkir shoir insoniylik mohiyatini uning ijtimoiy faoliyatida-jamiyatga foydali kasb bilan shug‘ullanishi, xalqqa manfaati tegishi, odamlarning og‘irini yengil qilishda deb biladi. Uning xalq g‘amini o‘z g‘ami deb bilmaydigan odamni odam qatoriga qo‘shmasligi bejiz emas.

Odamiy ersang demagil odami

Onikim yo‘q xalq g‘amidin g‘ami

Bu Alisher Navoiyning komil inson haqida qarashlari tizimida eng muhim nuqta. Zero shoirning o‘zi ham xalqqa qancha ko‘p foydang tegsa, buning foydasi ko‘proq o‘zingga tegadi degan aqida bilan yashagan.

Naf‘ing agar xalkka beshakdurur

Balki bu naf‘ o‘zingga kuproqdurur

Alisher Navoiy «Xamsa» asaridagi, «Farhod va Shirin» dostonidagi Farhod siymosida bu qarashlarini yanada rivojlantiradi. U hamisha xalq xizmatiga kamarbasta bo‘lishini, elga manfaat yetkazishni o‘ylaydi. Bu narsa, ayniqsa Farhodning Shirinni izlab Armanistonga borganida tog‘ qazuvchilarning og‘ir va samarasiz mehnatini ko‘rganida namoyon bo‘ladi.

Xunarni asrabon netkumdir oxir

Olib tuproqqamu ketkumdir oxir?!-

deb Farhod «mazlumu sitamkash» xalqqa yordamga shoshiladi. U Shirinni ko‘rgach sevgilisi uchun qasr qurdiradi, uning atrofida hovuz yasaydi, tog‘dagi qal‘aga suv olib keladi. Bundan birgina Shirin emas, butun xalq bahramand bo‘ladi. Xaq yo‘lida qilingan ishning xalqqa ham manfaati ko‘p, demoqchi bu bilan Alisher Navoiy bobomiz.

Alisher Navoiy ma‘naviy go‘zallikni jismoniy go‘zallikdan ajratib qaramagani singari ilm bilan hunar ham o‘zaro omuhta bo‘lishi tarafdori bo‘lgan. Ya‘ni ma‘naviy yetuk kishi jismoniy jihatdan ham go‘zal bo‘lsa, bu-komil go‘zallik hisoblanadi. Ilmli odamning hunari ham bo‘lsa, o‘z navbatida, hunarmand ham ilmu ma‘rifatdan boxabar bo‘lsa, haqiqiy barkamollik-shu. Farhod siyomosida ayni sifatning bari mujassam. U barcha ilmlarni egallash barobarida hamma hunarlardan ham xabardor, ma‘naviy jihatdan yetuk bo‘libgina qolmay, jismoniy tomondan ham kuchli va go‘zal, mard va shijoatli. Xalq bilan hamnafasligi, hammuqa elu-yurt hizmatiga kamarbastaligi, o‘z ilmu hunarini odamlarning og‘irini yengil qilish, ularning farovonligi, baxt-saodatini ta‘min etishga sarflashi uning Navoiy orzusidagi komil inson ekanligini ko‘rsatadi. Alisher Navoiy ijodi yaxlit olganda hayot qomusiga o‘xshaydi. Chunki biror-bir hayotiy masala, insonga xos qadriyat va tuyg‘ular, fazilat va illatlar yo‘qki, u qalamga olinmagan bo‘lsa. Masalan, ota-onaning farzand hayotidagi, uning tarbiyasidagi o‘rni va farzandning ota-ona oldidagi burchi haqida shunday yozadi:

Boshni fido ayla ato qoshig‘a
Jismni qil sadqa ano boshig‘a
Tun-kuningga aylagali nur fosh,
Birisin oy angla birisin quyosh.

Ota-onaning farzand hayotida tutgan o‘rnini xech kim bundan ortiq ta‘riflab berolmasa kerak.

Bobomiz ustoz va shogird munosabatlari xususida fikr yuritar ekan, «Xaq yo‘lida kim mashaqqat chekib, senga birgina harf o‘rgatgan bo‘lsa, yuz xazina boylik bilan ham uning xaqini ado etolmaysan», deydi.

Xaq yo‘lida kim senga bir harf o‘qitmish ranj ila
Aylamak bo‘lmas ado oning xaqin yuz ganj ila.

Bu ustoz va shogirdning o‘zaro munosabati to‘g‘risidagi shoirning falsafiy xulosasi. Darhaqiqat inson tarbiyasida uning kamolotida ustozning maqomi buyuk-uni xech bir narsa bilan tenglashtirib bo‘lmaganidek, uztoz oldida shogirdlik qarzini uzib bo‘lmaydi. Alisher Navoiy yoshlarga qarata shunday deydi:

Yigitlikda yig‘ilmning mahzini
Qarilik chog‘i sarf qilg‘il oni.

Chunki yoshlikda egallangan bilim toshga o‘yilgan naqsh kabi mustahkamdir. Navoiy o‘z ijodida inson kamoloti, ma‘naviy-ma‘rifiy rivojiga hizmat qiladigan maqol-matallardan keng foydalanadi, hayotiy tashbehlarni keng qo‘llaydi.

Hayotning butun achchiq-chuchuklarini totgan donishmand shoirning teran mazmunli hikmatlari xalq orasiga shunchalik singib ketganki bir necha asrdan buyon xalqimizni ezgulikka chorlab kelmoqda. Misollar:

Bilmaganni so‘rab o‘rgangan olim, orlanib so‘ramagan o‘ziga zolim.

Oz-oz o‘rganib dono bo‘lur, qatra-qatra yig‘ilib daryo bo‘lur.

Tilga ixtiyorsiz, elga e‘tiborsiz.

Sihat tilasang, ko‘p yema, izzat tilasang, ko‘p dema.

Navoiy ijodi abadiy barhayotligining siri shundaki, u azaliy va abadiy mavzularda yuksak mahorat bilan qalam tebratgan. Bobomiz Insonparvarlik, mehnatsevarlik, halollik, poklik, to‘g‘rilik, mardlik, sahovat, qanoat, adolat, olijanoblik, ezgulik, iffat-hayo, kamtarlik kabi insoniy fazilatlarini ulug‘lagan bo‘lsa, yomonlik, noxaqlik, zulm, bevafoqlik, dilozorlik, xasad, kibr, yolg‘on, riyo singari illatlarni keskin tanqid qilgan.

Xulosam sifatida ta‘kidlaydigan bo‘lsam Alisher Navoiyning ezgulikni ulug‘lash, yovuzlikni qoralashga yo‘naltirilgan asarlari hamma davrlarda ham jamiyat manfaatlariga, komil inson tarbiyasi masalasida birday xizmat qilaveradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Hayitmetov. A Navoiyxonlik suhbatlari. - Toshkent: O‘kituvchi, 1997 y
2. Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. - Toshkent: Sharq, 2002y

3.Alisher Navoiy Mukammal asarlar to‘plami.-Toshkent: Fan, 2003y

4.Alisher Navoiy Hikmatlar.-Toshkent:O‘zbekiston,2011y

РОЛЬ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Машарипова Шоира Рахмановна –
старший преподаватель
кафедры методики преподавания языков
Центра педагогического мастерства
Хорезмской области
masharipovashoira@mail.ru

Аннотация. *Процесс геймификации образования требует ещё раз осмыслить педагогические возможности игр. В игре дети должны руководствоваться принятыми в обществе нормами нравственности, основанными на гуманизме, общечеловеческих ценностях.*

Annotatsiya. *Ta’limni o‘yinlashtirish jarayoni o‘yinlarning pedagogik imkoniyatlari haqida qo‘shimcha mulohaza yuritishni talab qiladi. O‘yinda bolalar jamiyatda qabul qilingan, insonparvarlik va umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan axloqiy me’yorlarga amal qilishlari kerak.*

Abstract. *The process of gamification of education requires one more time to reconsider the pedagogical possibilities of games. In the game, children should be guided by the norms of morality accepted in society, based on humanism, universal human.*

Ключевые слова: *игра, геймификация, педагогический потенциал игры, подвижная игра.*

Kalit so‘zlar: *o‘yin, o‘yinning pedagogik salohiyati, faol o‘yin values.*

Keywords: *game, gamification, pedagogical potential of the game, outdoor game*

Современная педагогика богата разнообразием игр: интеллектуальные, дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, творческие и многие другие. Несмотря на их различия, они имеют много общего. Все игры наполнены социальным содержанием. Они помогают воспитывать в ребенке морально-нравственные качества, развивать познавательную и интеллектуальную сферы. Также в процессе игровых действий у детей формируются волевые качества, коммуникативные навыки, приобретается опыт поведения и ориентировки в условиях действия коллектива. Процесс геймификации образования требует ещё раз осмыслить педагогические возможности игр. С помощью игры ребёнок учится саморегулированию и самопознанию, игра в интересной форме моделирует ситуации жизни.

К тому же ребенок учится отвечать на вопросы: «Что такое хорошо?» и «Что такое плохо?». Игра может быть средством развлечения, отдыха, средством физического и общего воспитания. Игра – очень эмоциональная деятельность, поэтому она представляет большую ценность в воспитательной работе. П. П. Блонский писал, что при правильной организации детская игра может стать прекрасным средством общественного воспитания [1].

Сюжетно-ролевые игры ориентируют детей в основных направлениях человеческой деятельности. Строительные игры помогают ребёнку понять мир сооружений и механизмов. Любая строительная игра содержит интеллектуальную задачу «Как построить?», которую ребенок решает с помощью различных материалов и действий.

В театрализованных играх дети выражают свои впечатления, переживания. Подвижная игра оказывает всестороннее воздействие на физическое развитие и оздоровление ребенка. Творческий характер игровой деятельности проявляется в том, что ребёнок как бы перевоплощается в того, кого он изображает, и в том, что, веря в правду игры, создаёт особую игровую жизнь и искренне радуется и огорчается по ходу игры.

Активный интерес к явлениям жизни, к людям, животным, потребность в общественно значимой деятельности ребёнок удовлетворяет через игровые действия. Подвижная игра с правилами – сознательная, активная деятельность ребенка, цель которой достигается точным и своевременным выполнением заданий, связанных с обязательными для всех правилами.

По определению П. Ф. Лесгафта, подвижная игра является упражнением, посредством которого ребенок готовится к жизни.

С помощью дидактических игр дети учатся сравнивать и группировать предметы как по внешним признакам, так и по их назначению, решать задачи; у них воспитывается сосредоточенность, внимание, настойчивость, развиваются познавательные способности. Наличие дидактической задачи подчёркивает обучающий характер игры, направленность её содержания на развитие познавательной деятельности детей. В отличие от прямой постановки задачи на занятиях в дидактической игре она возникает и как игровая задача самого ребёнка.

Значение такой игры состоит в том, что она развивает самостоятельность и активность мышления и речи у детей.

В дидактической игре содержатся все структурные элементы (части), характерные для игровой деятельности детей: замысел (задача), содержание, игровые действия, правила, результат. Но проявляются они в несколько иной форме и обусловлены особой ролью дидактической игры в воспитании и обучении детей дошкольного возраста. Наиболее значимыми принципами, при которых игра, располагая воспитательным потенциалом, может выступать методом косвенного воздействия, являются:

- принцип избирательности: игры в каждом случае подбирают индивидуально, с учетом возрастных особенностей ребенка;

- принцип адекватности игры системе социальных отношений в обществе;

- принцип рефлексивного последствия;

- ориентация на гуманистический характер игр.

В игре дети должны руководствоваться принятыми в обществе нормами нравственности, основанными на гуманизме, общечеловеческих ценностях. В процессе игры не должно унижаться достоинство её участников, в том числе и проигравших, она должна положительно воздействовать на развитие эмоционально-волевой, интеллектуальной и рационально-физической сфер её участников. Игру нужно организовывать и направлять, при необходимости сдерживать, но не подавлять, обеспечивать каждому участнику возможности проявления инициативы [4].

Особую роль игры получают в эпоху цифровых технологий.

Педагоги должны отбирать позитивные и познавательные компьютерные игры, использовать их в качестве методов стимулирования и мотивации личностного развития школьника.

Литература

1. Выготский, Л. С. Игра и её роль в психологическом развитии ребёнка. Вопросы психологии. Москва, Просвещение, 2004
2. Груднев Л. И. Психолого-дидактические основы методики обучения Москва, Педагогика, 2019.
3. Жуковская, Р. И. Игра и её педагогическое значение / Р. И. Жуковская. – Москва, 2008.
4. Игры-обучения, тренинг, досуг / под ред. В. В. Петрусинского. – Москва, 2000.

UMUMTA'LIM MUASSASALARI O'QITUVCHILARINING KASBIY LAYOQATLILIGINI RIVOJLANTIRISH.

Nazarov Sardorbek Bozorboyevich
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi
“Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar metodikasi” kafedrası o'qituvchisi
sardornazarov1976@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu ilmiy-metodik maqolada o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasi tarkibiy qismlari: kommunikativlik kompetensiyasi, axborot bilan ishlash kompetensiyasi, ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi, kasbiy kompetensiya va uni rivojlantirish masalalari yuzasidan tadqiqotchilarning qarashlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Kompetensiya, kompetentlik, kasbiy kompetensiya, kommunikativlik kompetensiyasi, axborot bilan ishlash kompetensiyasi, ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi.

Bugungi kunda pedagogika sohasiga, ta'lim-tarbiya jarayonlariga “kompetensiya” tushunchasi keng kirib keldi. Ushbu tushuncha olimlarning ilmiy izlanishlarida, ta'lim-tarbiyaga oid adabiyotlarda

to'liq tahlil qilinib, amaliy jarayonlarda qo'llanilmoqda. Pedagogikada bu tushunchalarning keng ko'lamda ishlatilishi bejiz emas. Chunki, ta'lim – tarbiya tizimining tubdan isloh qilinishi o'qituvchi va o'quvchilarning kompetentlik darajasiga bog'liq. Ma'lumki, Xalq ta'limi xodimlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirishdan maqsad - o'qituvchilarning ijodiy imkoniyatlarini yanada oshirish, ularning ilmiy saviyasini takomillashtirish, dunyoqarashini kengaytirish hamda shaxsiyatini shakllantirish orqali ularning kasbiy kompetentligini rivojlantirishdan iboratdir.

Ilmiy pedagogik, psixologik manbalarda berilishicha, kompetensiya, kompetentlik o'ta murakkab, ko'p qismli, barcha fanlar uchun mushtarak bo'lgan tushunchalardir. Shu boisdan uning talqin va izohlari tarkibiga ko'ra va ma'no, mantiq mundariyasi jihatidan turli-tuman. Terminning mohiyati "samaradorlik", "moslashuvchanlik", "yutuqlilik", "muvaffaqiyatlilik", "tushunuvchanlik", "natijalilik", "uquvlilik", "xossa", "xususiyat", "sifat", "miqdor", "o'lchov" kabi tushunchalar asosida tavsiflanmoqda. Umumiy qilib aytganda, "Kompetentlik – aniq bir kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarni egallaganlik xususiyatidir" [1].

Pedagog olimlar tomonidan kasbiy-pedagogik kompetensiyalar shartli ravishda quyidagi tarkibiy qismlarga ajratilmoqda:

kommunikativlik kompetensiyasi. Jamiyatda o'zaro muloqotga kirishish uchun, avvalo, ona tili va birorta xorijiy tilni o'zlashtirib, ulardan muloqotda samarali foydalana olish;

axborot bilan ishlash kompetensiyasi. Mavjud media manbalar (internet, teleradio, audio-video yozuvlar, bosma nashrlar, elektron pochta va boshqalar)dan kerakli ma'lumotlarni izlab topa olish, saralash;

ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi. Jamiyatda bo'layotgan voqea- hodisa va jarayonlarga daxldorlikni his etish kabilar [2].

Demak, o'qituvchilik kasbini tanlagan shaxs faoliyati davomida eng zarur bo'lgan kompetensiyalarning har biri alohida o'ringa ega ekanligini, anglashi zarur.

N.A.Muslimov o'zining tadqiqot ishlarida o'qituvchining kasbiy kompetentligini shakllanganlik asosini oltita sifat ko'rinishida ta'kidlab o'tgan, bular:

- 1) motivatsion xislatlar;
- 2) intellektual salohiyat ;
- 3) irodaviy sifatlar;
- 4) amaliy ko'nikmalar;
- 5) hissiy sifatlar;
- 6) o'z-o'zini boshqara olish [3].

Kasbiy kompetensiya va uni rivojlantirish masalalari qator tadqiqotchilar, jumladan, A.K.Markova pedagogik faoliyat uchun zarur sanaladigan bir qancha aql-zakovat, maqsadga yo'nalganlik, pedagogik fikrlash, oldindan his qila bilish kabi pedagogning psixologik sifatlarini ham ajratib ko'rsatadi[4]. Shuni ta'kidlash lozimki, kasbiy kompetensiyani bugungi kundagi rivojini yanada oshirishda ilmiy tadqiqotlar olib borish davr talabidir.

Pedagog kompetentligini rivojlantirishda, o'qituvchining nutqi sof va chiroyli bo'lmog'i, u ishoralar, qochiriqlar, istiora va xalq maqollari, aforizmlardan o'rinli foydalana olishi, nutq ohangiga, so'z jozibasiga e'tibor berishi kerakligi talab etiladi. O'qituvchi yuksak ahloqiy fazilatlar, ya'ni insonparvarlik, tarbiya ko'rganlik, ochiq ko'ngillik, xushmuomalalik kabilarga ega bo'lishi lozim. Pedagoglardagi ushbu sifatning asosi uning psixofiziologik tavsiflari, xususan, temperament xususiyatlari sanaladi. O'qituvchining kasbiy ahamiyatli sifatlarining mavjud ro'yxatlarida esa pedagogik yo'nalganlik sifatleri ustuvorlik kasb etadi [5].

Bugungi kunda xalq ta'limi xodimlarining malakasini oshirish tizimi pedagoglari ham tinglovchilarning kasbiy kompetensiyasini yanada oshirishda turli usullardan, ayniqsa interfaol metodlardan foydalanishlari samarali hisoblanadi.

Pedagog o'zida kasbiy kompetensiyani shakllantirishda o'z ustida ishlashi va o'z-o'zini rivojlantirishi ahamiyatlidir. O'z-o'zini rivojlantirish vazifalari o'zini o'zi tahlil qilish va o'zini o'zi baholash orqali aniqlanadi.

Yuqorida keltirilgan olimlarning ilmiy g'oyalarining tahlili asosida aytish mumkinki, o'qituvchining kasbiy kompetentligi amaliy faoliyat jarayonida shakllanadi va namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1.Хуторской А. В. Технология проектирования ключевых и предметных компетенций. eidos.ru/journal/2012/0829-05.html.

2. Jumayev A. Sh., Jumanova N. Sh. Yosh pedagog kadrlar kasbiy kompetentligining ayrim masalalari // Pedagogika. – Toshkent, 2015. № 1. – B. 30-31.
3. Muslimov N.A., Abdullayeva Q.M., Gaipova N.S. Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. Metodik qo'llanma. – T.: TDPU, 2013. – 83-b.
4. Маркова А.К. Психологические критерии и ступени профессионализма учителя // Педагогика.- Масква, 1995.-№ 6.- С. 55-63.
5. Qodirov H. Kasb ta'limi o'qituvchilariningahamiyatli sifatлари talqini // Pedagogika. – Toshkent, 2015. № 3. – B. 68.

ПОДГОТОВКА МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Хамалова Феруза Юнусовна,
старший преподаватель
Центра педагогического мастерства
Ферганской области
e-mail: fxamalova75@mail.ru,

Аннотация: Ушбу мақолада бугунги кун ўқитувчиларининг касбий маҳоратларини оширишда инновацион ёндошувнинг аҳамияти, инновацион фаолият, ўқитувчини инновацион фаолиятга тайёрлаш масалаларига эътибор қаратилган, хулоса ва тавсиялар берилган.

Аннотация: В статье акцентируется внимание на важности инновационного подхода к повышению квалификации учителей сегодня, инновационной деятельности, подготовке учителей к инновационной деятельности, даются выводы и рекомендации.

Annotation: This article focuses on the importance of an innovative approach to improving the professional skills of teachers today, innovative activities, preparation of teachers for innovative activities, provides conclusions and recommendations.

Калим сўзлар: инновация, инновацион фаолият ўқитувчи, касбий маҳорат, малака ошириш.

Ключевые слова: инновации, педагог инновационной деятельности, профессиональные навыки, повышение квалификации.

Keywords: innovation, innovative activity teacher, professional skills, professional development.

ВВЕДЕНИЕ

Происходящие в современном мире социальные, экономические, технологические изменения ставит новые требования в области образования, подготовки кадров и воспитании будущего поколения.

Действительно, мы все знаем, что в области образования, подготовки кадров и воспитании подростящего будущего поколения невозможно достичь имеющимися базовыми теоретическими знаниями, навыками, обычными подходами.

МЕТОДОЛОГИЯ

Инновация представляет собой выдвижение для развития общества современных новых идей, подходов, которые неиспользовались до сегодняшнего дня в концептуальных, технологических подходах в развитии науки и профессиональной деятельности. Однако в области образования, а именно в обновлении педагогической деятельности мы наблюдали односторонний подход. К примеру при обновлении педагогических идей мы обычно уделяем внимания только организационным направлениям, связанных возрастными и методическими цензами.

Как нам известно, что инновация в педагогике предусматривает внедрение новейших направлений в области образования и воспитания. Инновационные этапы: обоснование концептуальных новых идей, внедрение новшеств в практике и её широкое использование, придавая ей приоритетное преимущество перед обычными подходами педагогической деятельности.

Педагогические инновации представляют на наш взгляд :

- а) выделение педагогических новшеств;
- б) изучение, внедрение и оценка результатов новшеств;
- в) поэтапное внедрение новшеств на практике.

В настоящее время в народное образование быстрыми темпами внедряются новые инновационные проекты и педтехнологии, однако молодые преподаватели во многих случаях из-за невозможности использовать инновационные подходы не востребованы к обучению.

Для формирования у учителей нового мышления и новых подходов в образцовом созидании проявляется в следующих способностях:

- широком мышлении;
- в способности нацеловать идеи в нужном направлении;
- своеобразии выдвинутых идей;
- заинтересованности;
- способность формировать идеи;
- способность проявлять фантазии.

Подготовленность учителей к инновационной деятельности требует:

1. Определение потребности к инновации.
2. Подготовленность для привлечения к творческой деятельности.
3. Совмещать личные цели с инновационной деятельностью.
4. Подготовленность к преодолению неуспешной творческой деятельности.
5. Технологическая подготовленность к инновационной деятельности.
6. Влияние инновационной деятельности к профессиональной независимости.
7. Способность адаптации к профессиональной рефлексии(умение противостоять к противоречиям и инокомышлениям ,анализировать своё психологическо состояние).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Надо отметить, что всем нам известно новые проявления в педагогической технологии нельзя использовать в разрыве от информационно-коммуникационных технологий.

Повышение уровня знаний и навыков молодых учителей , оказание им практической помощи, обсуждение с ними актуальных проблем в освоении предметов науки, внедрение в педагогическое образование оснащенной передовой информационной технологии и на этой основе добиваться эффективности повышения и переподготовки учителей.

Молодые преподаватели помимо знаний своей специальности, должны овладевать психологией, информационно-технологической, методико- преподавательской деятельностью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Принимая во внимание все эти выше сказанные требования перед молодыми педагогами при повышении их квалификации ставятся следующие задачи:

- формировать такую педагогическую квалификацию, которая позволит совершенствовать процесс обучения;
- формировать новый профессиональный уровень знаний, которая позволило бы овладевать социально-экономическими , политическими гуманитарными знаниями;
- на базе применения методических основ овладевать системой педагогических знаний;
- для приближения учителей к профессиональной деятельности необходимо овладевать системой методов технологического обучения.

Молодым одаренным педагогам и научным кадрам в учреждениях просвещения для повышения их уровня квалификации и навыков разработаны специальные программы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Р.Ишмухамедов., А.Абдукодилов., А.Пардаев. Инновационные технологии в образовании. – Тошкент, 2008.
2. «Педагогическая мастерская» методическая помощь. «Марифат» 2007 г. 11 июля.
3. С.А.Мухина, А.А.Соловьёва. Современные инновационные технологии обучения / – М.: “Геотар-медия”, 2008.
4. В.П.Беспалько.Слагаемые педагогической технологии.– М.: Педагогика, 1989.–192 с.

MODERN METHODS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES

**Buzurukov Azbarkhuja Ulugkhuja Ugli,
Teacher at the Pedagogical skills**

Abstract: *This article explores modern methods used in teaching foreign languages, focusing on communicative, technological, learner-centered, and eclectic approaches. Drawing from recent academic insights and educational theories, it highlights how the shift from traditional grammar-based teaching to interactive and real-world communication has improved student engagement and language proficiency. The study also emphasizes the importance of technological tools and adaptable teaching strategies in diverse learning environments. It concludes by suggesting that flexible, student-focused methods are essential for effective language education in the modern era.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada chet tillarini o'qitishning zamonaviy usullari, jumladan, kommunikativ, texnologik, markazida o'quvchi bo'lgan va eklektik yondashuvlar tahlil qilinadi. So'nggi pedagogik qarashlar va nazariyalar asosida, an'anaviy grammatik asosdagi o'qitishdan haqiqiy hayotga yaqin muloqotga o'tish o'quvchilarning faolligi va til kompetensiyasini oshirishi ko'rsatib o'tilgan. Tadqiqot, shuningdek, zamonaviy texnologik vositalar va moslashuvchan dars uslublarining turli o'quv muhitlarida muhimligini ta'kidlaydi. Xulosa sifatida esa samarali til o'rgatishda moslashuvchan va o'quvchiga yo'naltirilgan usullar muhim ahamiyat kasb etishi ta'kidlanadi.*

Аннотация: *В данной статье рассматриваются современные методы преподавания иностранных языков, с акцентом на коммуникативный, технологический, личностно-ориентированный и эклектический подходы. Основываясь на последних научных исследованиях и образовательных теориях, статья подчёркивает, как переход от традиционного грамматического обучения к интерактивному и ориентированному на реальное общение способствовал повышению вовлечённости студентов и улучшению их языковых навыков. Также подчёркивается важность использования технологических средств и адаптивных стратегий преподавания в условиях разнообразной образовательной среды. В заключение делается вывод, что гибкие и ориентированные на учащихся методы являются необходимыми для эффективного обучения языкам в современную эпоху.*

Keywords: *language acquisition, communicative approach, learner-centered methods, task-based learning, modern pedagogy.*

Kalit so'zlar: *til o'rganish, kommunikativ yondashuv, markazida o'quvchi bo'lgan usullar, topshiriqqa asoslangan o'qitish, zamonaviy pedagogika.*

Ключевые слова: *овладение языком, коммуникативный подход, личностно-ориентированные методы, обучение на основе выполнения задач, современная педагогика.*

Introduction

In recent years, foreign language teaching has evolved beyond traditional grammar-translation and repetitive drills into a multifaceted, student-centered discipline. Innovations in pedagogy and advancements in technology have transformed the classroom into a dynamic environment aimed at fostering real-world communication skills. The increasing interconnectedness of the world due to globalization has further elevated the importance of learning foreign languages for academic, professional, and personal development. Consequently, language teaching methodologies must evolve to meet the diverse needs of modern learners.

Traditional models often emphasized linguistic accuracy, focusing on grammar rules, rote memorization, and teacher-centered instruction. While these approaches provided a structured foundation, they often lacked the interactive and contextual elements that support language acquisition in real-life scenarios. Modern approaches, by contrast, prioritize communication, cultural awareness, and the development of all four language skills—listening, speaking, reading, and writing—through integrative and experiential learning.

This article explores modern foreign language teaching methods through a comprehensive analysis of communicative, technological, learner-centered, and eclectic approaches. It aims to provide educators and researchers with a deeper understanding of the methods that promote learner motivation, engagement, and linguistic competence in diverse contexts.

Methods

This study is grounded in a qualitative content analysis of academic articles included in the volume *Teaching Language: Modern Methods and Approaches*, published in *Analele Universității din Craiova*. The selected works were carefully reviewed to extract key themes, methodologies, theoretical foundations, and practical applications relevant to contemporary language teaching.

The analysis focused on identifying methodological frameworks and examining their pedagogical implications. The reviewed texts represent a broad spectrum of approaches, including Communicative Language Teaching (CLT), Total Physical Response (TPR), Audio-Lingualism, the Silent Way, Suggestopaedia, Community Language Learning, and the Lexical Approach. Additionally, concepts such as Multiple Intelligences Theory, Task-Based Learning (TBL), Content and Language Integrated Learning (CLIL), and the integration of digital technologies were explored. Each method was evaluated based on its underlying theory of language acquisition, classroom implementation strategies, the roles assigned to teachers and learners, and sample activities or instructional materials used to facilitate learning. Through this analysis, the study aimed to distill best practices and highlight innovative strategies that can enhance foreign language instruction in contemporary educational settings.

Results

1. Communicative Language Teaching (CLT)

CLT prioritizes communication and interaction as the core of language acquisition. It stresses the functional use of language in authentic contexts rather than mere mastery of grammatical rules. Activities such as role-plays, simulations, and information-gap tasks are common in CLT classrooms. These help students practice inviting, accepting, refusing, and negotiating meanings in real-life conversations. Unlike traditional methods, CLT encourages a shift from form to content, emphasizing a communicative purpose and learner autonomy.

2. Integration of Technology

Technology plays an increasingly significant role in modern foreign language classrooms. Teachers use online resources, language learning software, multimedia materials, and virtual platforms to enhance engagement. These tools allow for individualized learning paths, gamification, and flexible access to educational content. Moreover, digital storytelling, podcasts, and virtual exchanges help simulate immersive environments for language use.

3. Learner-Centered Methods

The learner-centered approach acknowledges student diversity and emphasizes their active involvement in the learning process. Methods like Total Physical Response (TPR), Multiple Intelligences Theory, and Community Language Learning are key components. These approaches consider cognitive, emotional, and physical aspects of the learner. For instance, Community Language Learning encourages students to express themselves in a supportive environment while the teacher acts as a facilitator. Multiple intelligences-based teaching allows for differentiated instruction based on individual strengths.

4. Task-Based and Content-Based Instruction

Task-Based Learning (TBL) and Content and Language Integrated Learning (CLIL) engage learners in meaningful tasks where language is used as a tool rather than a goal. TBL promotes fluency through collaborative projects, problem-solving, and real-world communication. CLIL, meanwhile, integrates language instruction with academic content like science or business, ensuring learners acquire both subject knowledge and language skills simultaneously.

5. Eclectic Approach and Vocabulary Instruction

Modern language teaching often uses an eclectic mix of methods tailored to the classroom context. Eclecticism implies selecting techniques from various methods based on student needs and lesson objectives. Vocabulary acquisition, essential for communicative competence, is often taught using thematic clusters, realia, and communicative games that encourage immediate use in speech. The incorporation of vocabulary into speaking tasks builds confidence and fluency.

Discussion

The findings underscore a paradigm shift in language teaching—from a focus on linguistic accuracy to an emphasis on communicative competence, learner engagement, and meaningful interaction. CLT, in particular, supports language acquisition by promoting interaction in authentic

contexts, while TPR and Multiple Intelligences ensure learners are engaged cognitively, emotionally, and physically.

Technological tools make language learning more accessible and adaptive, accommodating different proficiency levels and learning styles. The use of multimedia and asynchronous learning environments allows students to practice beyond the classroom, supporting long-term retention and motivation.

Student-centered and task-based approaches provide a more personalized and practical learning experience, helping students internalize language structures and vocabulary more effectively. However, these methodologies require comprehensive teacher training and continuous adaptation to new educational technologies and pedagogical strategies. As observed in the literature, the success of these methods lies not just in their theoretical soundness, but in the skillful implementation by motivated and reflective educators.

Conclusion

Modern language teaching is increasingly learner-centered, communicative, and technologically supported. By shifting away from rigid grammatical instruction toward dynamic and meaningful interaction, these methods enhance both motivation and real-world language use. Strategies like CLT, TBL, CLIL, and the use of digital tools enrich the classroom experience and prepare students for global communication.

As the field evolves, further research into the application of artificial intelligence, augmented reality, and personalized learning platforms may reveal new frontiers in language education. Educators must remain flexible, well-informed, and responsive to learners' needs to ensure continued success in foreign language instruction.

References

1. Bălănescu, O. (2013). Teaching Language: Modern Methods and Approaches. *Analele Universității din Craiova, Științe Filologice, Limbi Străine Aplicate*, Nr. 1.
2. Boncea, I. J. (2013). What's in a Word? Breaking the Boundaries in Vocabulary Learning. *Analele Universității din Craiova*.
3. Demetrian, A.-M. (2013). The Challenges of Teaching ESP. *Analele Universității din Craiova*.
4. Harmer, J. (2001). *The Practice of English Language Teaching* (3rd ed.). Harlow: Longman.
5. Larsen-Freeman, D. (2003). *Techniques and Principles in Language Teaching*. Oxford: Oxford University Press.
6. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2001). *Approaches and Methods in Language Teaching* (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
7. Scrivener, J. (2005). *Learning Teaching*. Oxford: Macmillan.

ETNOLOGIYA MASALALARINI TARIX FANIDA TUTGAN O'RNI.

Yuldashev Jamol Jo'raboyevich
Jizzax viloyati pedagogik mahorat markazi, katta o'qituvchisi

Annotatsiya: mazkur maqolada etnologiya (xalqshunoslik) fanining tarix fanidagi o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. unda etnologiyaning tarixiy jarayonlarni chuqurroq tushunishda tutgan o'rni, xalqlarning madaniyati, turmush tarzi, urf-odatlar va ijtimoiy munosabatlari orqali tarixiy voqealarning mohiyatini anglash imkoniyati yoritiladi. shuningdek, tarixiy manbalarni talqin qilishda etnologik yondashuvlarning afzalliklari va ularning zamonaviy tarixshunoslikdagi o'rni ko'rsatib beriladi. maqola tarix fanining boshqa ijtimoiy fanlar bilan integratsiyasini hamda etnologiyaning bu jarayondagi alohida o'rnini ochib beradi.

Kalit so'zlar: etnologiya, safarnoma, yorliq, farmon, zamonaviy sivilizatsion jamiyat, inoyatnoma, etnosotsiologik, etnopsixologik, tilshunoslik.

XXI asr o'zbek xalqi tarixi va milliy xususiyatlarni o'rganish sohasida yangi zarvaraqlarni muhrlamoqda. Ayniqsa, mamlakatimiz istiqloлга erishganidan keyin xalqimizning o'zligini anglashi, milliy qadriyatlarini, tarixiy an'analari bilan bo'lgan e'tiborning ortishi va etnik o'zlikni anglash hissini

kuchayishi natijasida o'zbek xalqi etnogenezi va etnik tarixiga oid salmoqli tadqiqotlar yaratildi va yaratilmoqda. Qolaversa, uzoq yillar davomida ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan bebaho merosimizni, milliy qadriyatlarimiz va urf-odatlarimizni qaytadan jonlanishi hamda ularning eng ibratli jihatlarini jamiyat hayotiga olib kirish borasida qator xayrli ishlar amalga oshirildi. Boshqa tomondan esa aynan keyingi o'n yilliklarda dunyo miqyosida kechayotgan ulkan globalizatsion jarayonlar va kommunikatsiya tizimini takomillashuvi etnomilliy an'analarga e'tiborni oshishiga olib kelgan bo'lsa XX asrning so'nggi choragidan boshlab yer sharida bo'layotgan turli-tuman mojarolar va urush-janjallarning ko'plari milliy-etnik nizolar asosida paydo bo'layotganligi etnologiyaning tadqiqot mavzusini nafaqat ilmiy balki amaliy jihatdan ham dolzarb qilib qo'ymoqda. Qolaversa aynan mana shunday bir murakkab tarixiy, ijtimoiy-siyosiy jarayonda shaxs va jamoa munosabatlari, zamonaviy sivilizatsion jamiyatda milliy madaniyatlarning roli, etnomilliy mojarolarning paydo bo'lish sabablari va ularda etnik faktorning tutgan o'rni kabi muammolar ham muhim ilmiy-ahamiyat kasb etib bormoqda.

Zamonaviy etnologiyada ilmiy tahlil uchun turli-tuman materiallar: tadqiqotlar natijasi va etnograf olimlarning turli dala yozuvlari, sayohatchilarning safarnomalari, kuzatuvlari, fol'klor namunalari va badiiy matnlar, etnosotsiologik va etnopsixologik materiallari, publitsistik matnlar, rasmiy hujjatlar, tarixiy va ijtimoiy-siyosiy adabiyotlardan foydalaniladi. Bulardan tashqari tadqiq etilayotgan etnos vakillari bilan bevosita muloqot jarayonida ularning turli holatlarga bildirgan ta'sirlari, bahs-munozaralar va suhbatlarda bildirgan fikr-mulohazalari va dalillarining mantiqliligi, tevarak - atrofdagi turli ko'rinishlarni izohlash yo'llari va shaxsiy xulq-atvorlarini kuzatuv natijalari ham muhim rol o'ynaydi. Shubhasiz, bunday ma'lumotlarni yig'ish tadqiqotchi uchun ma'lum metodlarni o'zlashtirishni ta'lab qiladi. Bugungi kunda zamonaviy etnologiyada o'ziga xos etnologik tadqiqotlar metodlari majmui shakllangan bo'lib, ularga dala tadqiqotlari, yozma manbalarni o'rganish, xalq og'zaki ijod namunalari to'plami, statistik materiallar (avvalo turli davrlarda bajarilgan aholini ro'yxatga olish materiallari) tahlili kiradi.

Yozma manbalarni o'rganish etnologiyaning eng muhim metodlaridan biri bo'lib, uning qimmatini o'rganilayotgan xalq va uning madaniyati to'g'risida aniq va to'laqonli ma'lumotlar berishi bilan ajralib turadi. Yozma manbalar nafaqat etnologiya uchun balki, tarix fani uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Yozma manbalar asosan insonning ijtimoiy faoliyati, aniqrog'i, kishilarning o'zaro munosabatlari natijasi o'laroq yaratilgan va o'sha davrdagi ijtimoiy-siyosiy vaziyatni, tarixiy voqealarni aks ettirgan manbalardir. Yozma manbalarga odatda ma'lum bir xalq vakillari hisoblangan mualliflar tomonidan o'zlarining yoki boshqa xalqlarning tarixi hamda madaniyati to'g'risida yozib qoldirilgan qo'lyozma asarlar, tarixiy manbalar kiradi. shuningdek, yozma manbalarga oliy va mahalliy hukmdorlar mahkamasidan chiqqan rasmiy hujjatlar (yorliqlar, farmonlar, inoyatnomalar va b.), tarixiy, geo-kosmografik hamda biografik asarlar ham kiradi. Yozma manbalar doimiy ravishda bir necha avlod tadqiqotchilari uchun qiziqarli manba bo'lib xizmat qilgan.

Odatda biror bir xalqning ijtimoiy-iqtisodiy xususiyatlarini o'rganishda rasmiy hujjatlar, moliyaviy-hisobot daftarlari va yozishmalarning ahamiyati benihoyat kattadir. Rasmiy hujjatlar ijtimoiy-siyosiy hayotni ma'lum yuridik shaklda bevosita va ko'p hollarda aynan qayd etilganligi bilan ham qimmatlidir. Lekin ayrim hollarda ularning orasida, ayniqsa, rasmiy yozishmalarda soxtalari ham uchrab turishini unutmaslik lozim. Shuning uchun ham mazkur manbalardan foydalanilganda o'ziga xos diqqat-e'tibor va zo'r ehtiyotkorlik talab qilinadi. hujjatlar ustida ish olib borilganda, aniqrog'i undan biror bir ijtimoiy-siyosiy jarayonni talqin etishda foydalanilganda bir hujjat bilan chegaralanmaslik, o'xshash hujjatlarni o'zaro qiyosiy tahlil etib o'rganmoq zarur. Qolaversa, hozirgi kunda bunday tarixiy-madaniy yozuvlar etnologlar qiziqadigan yagona manba turi bo'lib hisoblanmaydi. Ayni kunda turli davrlardagi xalqlarning hayoti va madaniyatiga bag'ishlangan har xil yozma manbalar mavjud bo'lib, ularning ko'p qismi hozirgacha batafsil o'rganilmagan. Bunday yozma manbalar jumlasiga, sayyohlar va geografning safarlari to'g'risidagi ma'ruzalari, o'tgazilgan turli-tuman ekspeditsiyalar hisobotlari, matroslar va askarlarning yozuvlari, elchilarning hisobotlari, savdogarlarning safarnomalari, oddiy xalq vakillarining davlat rahbarlariga yozgan maktublari va shu kabi bir qator yozma materiallar kiradi.

Etnologiya uchun xalqning tarixiy tafakkurini aks ettiruvchi xalq og'zaki ijodi namunalari ham muhim manba hisoblanadi. Xalq og'zaki ijodiyoti madaniyatning eng qadimgi sohalaridan bo'lib,

uning ildizi insoniyatning eng qadimgi tarixiga borib taqaladi. Og'zaki adabiyotning ayrim namunalarini qadimgi yunon tarixchilari va Tabariy, Ma'sudiy, Beruniy, Ibn Al-Asir kabi sharq olimlarining asarlari orqali bizgacha yetib kelgan. Qayumars, Jamshid va Siyovush haqidagi afsonalar, To'maris va Shiroq haqidagi qissalar ham shular jumlasidandir. An'anaviy urug'-jamoaviy munosabatlar, xo'jalik munosabatlarini, umuman olganda, turkiy xalqlarga xos milliy-etnik qadriyatlarni tadqiq qilishda "Go'ro'g'li", "Alpomish" kabi dostonlar, shuningdek, xalq ertaklari, rivoyatlar, marosim qo'shiqlari, matal va topishmoqlarning roli benihoyat kattadir. Yozma adabiyotdan avval paydo bo'lgan bu xalq durdonalari turli ijtimoiy qatlam vakillari hisoblangan kishilarning turmush tarzi, ma'naviy qiyofasi, urf-odatlarini, ayniqsa, uzoq o'tmish davrlardagi ijtimoiy munosabatlar to'g'risida qimmatli ma'lumotlar beradi. Qolaversa, etnologik tadqiqotlar jarayonida o'tkazilgan tajriba qo'ni-qo'shni bo'lib yashagan xalqlarda ham ayrim hollarda tarixiy tafakkurning shakllanishi tubdan boshqa - boshqa bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Ajdodlari ko'chmanchi, yoki yarim ko'chmanchilikda chorvachilik bilan shug'ullangan xalqlar hatto hozirgi kungacha o'zlarining ajdodlari shajarasini mukammal bilishlari bilan birga ularning qaysi urug'ga va shu urug'ning qaysi shaxobchasiga mansubligi, ajdodlari qayerdan kelganligidan tortib ularning an'anaviy mashg'ulot turlarigacha biladilar. Bunday qimmatli manbalar ko'pincha og'zaki ijod orqali ajdodlardan avlodlarga o'tib saqlanib keladi. xalq og'zaki ijodiga oid materiallar bugungi ulkan globallashuv va zamonaviy etnik jarayonlar ta'sirida juda ham katta tezlikda yo'qolib bormoqda. hatto yaqin kelajakda bunday manbalarning ayrimlari butkul yo'qolib ketish xavfi ham mavjud.

Etnologiyada tarix va etnomadaniyatni tadqiq qilishda arxeologik materiallardan ham foydalaniladi. Arxeologik moddiy (ashyoviy) manbalar deganda insoniyatning dastlabki ajdodlari yashagan makonlardan topilgan mehnat va urush qurollari, ular dafn etilgan joylar, keyingi taraqqiyot jarayonida qurilgan bino va inshootlar (qal'a va qasrlar, hammomlar va karvonsaroylar, hunarmandchilik ustaxonalari hamda suv inshootlari va boshqalar)ning qoldiqlari, uy-ro'zg'or va zeb-ziyat buyumlari tushuniladi. Yozma va og'zaki manbalarga qaraganda arxeologik moddiy ashyolar birmuncha ishonchliroq hisoblanadi. Ular yordamida ma'lum bir tarixiy voqeaning aniq vaqtini yoki moddiy madaniyat qurolining tarqalish davrini ko'rsatishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu metodning yuqori sifatligi bugungi kunda arxeologik materiallarni zamonaviy shaklda o'rganish va baholash mezonlariga asoslanadi. Masalan, bugungi kunda arxeologik materiallarni o'rganishda statistik metodlardan keng ravishda foydalanilmoqda. shuningdek, keyingi vaqtlarda etnoarxeologiya kabi yo'nalish ham jadal rivojlanib bormoqda. Deskriptiv (tavsifiy) statistikani qo'llash arxeologik materiallar zahirasini to'raligicha ochishga ko'maklashsa, analitik statistika esa arxeologik materiallarning tipologiyasi va ilmiy gipotezalarni tekshirish imkonini beradi. O'z navbatida mazkur ma'lumotlarning tahlili, bahosi va talqini etnologiyaga oid nazariyalar, g'oyalar, kontseptsiyalar hamda madaniyatlar modellarini paydo bo'lishiga asos bo'lib xizmat qiladi.

Etnologik tadqiqotlardagi asosiy metodlardan yana biri taqqoslovchi tilshunoslik metodidir. Bu metodning mohiyati turli tillardagi ma'lum so'zlarni taqqoslashdan iboratdir. bu o'z navbatida o'zaro yaqin qarindosh tillarning aloqalari chegarasi va ularning qarindoshlilik darajasini aniqlash imkonini beradi.

Bunday ma'lumotlarni olish - tadqiqotchi uchun umumiy etnik manzarini o'rganishda va bir nechta aholi manzillari ro'yxati materiallarini taqqoslash orqali etnik jarayonlarning dinamikasini ko'rsatib berishida muhim ahamiyatga molik.

Xulosa tarzda aytish mumkinki, etnologiya insoniyat va uning faoliyatining turli jihatlarini tadqiq qiluvchi fan bo'lishi bilan birga mazkur fan jamiyat hayotida hech qanday me'yoriy o'lchovlar bilan o'lchab bo'lmaydigan qator o'ziga xos xususiyatlarga ega ekanligini ta'kidlab o'tish joiz. Birinchidan, etnologiya fani insonlarning dunyoda madaniyatlar xilma-xilligini anglashga bo'lgan doimiy ehtiyojini qondirish missiyasini bajaradi. Bu esa insonlarni ma'naviy boy va hayot faoliyatining samarali bo'lishiga olib keladi. Ikkinchidan, etnologiya insoniyat faoliyati, jamoat tartibi va ijtimoiy-siyosiy institutlar faoliyatining tarixiy-madaniy mazmunini tadqiq qilish asosida tarixiy tajriba, madaniy (hamda biologik) munosabatlar (indivudial yoki jamoaviy) umuman jamiyat hayotiga, shu jumladan, siyosat va boshqaruvga qanday ta'sir etishini tadqiq qiladi. Uchinchidan, etnologiya bilan ko'pincha tadqiqotchilar avvalo shaxsiy qiziqish doirasidan kelib chiqib mashg'ul bo'ladilar va bu jarayonda moddiy qiziqish yoki ijtimoiy buyurtma birinchi darajali ahamiyat kasb etmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ahmedov B. *O'zbekiston tarixi manbalari*. – Toshkent: O'qituvchi, 2001.
2. Madraimov A., Fo'zailova G. *Manbashunoslik*. – Toshkent: Fan, 2007. – 294 b.
3. Rahmatullaeva O., Salomov J. *Numizmatika. Metodik qo'llanma*. – Toshkent: Fan va texnologiyalar, 2012. – 126 b.
4. Sagdiev A., Fo'zailova G., Hasanova M. *Tarix o'qitish metodikasi*. – Toshkent: TDPU, 2008.
5. Saidqulov T. *O'rta Osiyo xalqlari tarixining tarixnavisligidan lavhalar*. – Toshkent: O'qituvchi, 1993.

TECHNOLOGY ENRICHED LESSONS IN CLT

Samadova Nilufar Baxadirovna
Muhammad Rizo Ogahiy nomidagi ijod maktabi,
Ingliz tili fani o'qituvchisi
samadovanilufar43@gmail.com

***Annotatsiya.** Maqolada tillarni o'qitishda talabalarni qiziqtiruvchi, muloqotga asoslangan va amaliyotga bog'lashga asoslangan, texnologiyalar bilan boyitilgan zamonaviy yondashuvlar ochib berilgan. An'anaviy ko'rsatmalardan chetangan holda, bu yondashuvlar harakatga boy, dars markazida talaba bo'lishini ta'minlovchi muhit yaratish uchun raqamli texnologiyalarni, multimedia va interaktiv metodlarni o'z ichiga oladi. Shuningdek, maqolada tillarni o'qitishda o'qituvchlarga texnologiyalarni samarali qo'llashga yordam berish uchun bu yondashuvning foydalari, uchraydigan qiyinchiliklari va amaliy qo'llash usullari haqida gapirib o'tilgan. Pedagogikani innovatsiya bilan birlashtirish orqali, texnologiya bilan boyitilgan darslar talabalarni global, raqamli dunyoda mazmunli muloqotga tayyorlaydi.*

***Abstract.** This article explores modern approaches to teaching languages through technology-enriched lessons that prioritize student engagement, communication, and real-world application. Moving beyond traditional instruction, these approaches integrate digital tools, multimedia content, and interactive strategies to create dynamic, student-centered learning environments. It also addresses the benefits, challenges, and practical implementation strategies to help educators effectively leverage technology in language teaching. By aligning pedagogy with innovation, technology-enriched lessons prepare students for meaningful communication in a global, digital world.*

***Key words:** Technology-Enriched Instruction, Language Teaching, Digital Tools in Education, Interactive Learning, Blended Learning, Communicative Competence, 21st-Century Skills, Language Acquisition, EdTech, Student Engagement, Personalized Learning, Digital Literacy*

Introduction

The landscape of language education is undergoing a major transformation. With the increasing integration of digital technologies into classrooms, teaching languages is no longer limited to textbooks and blackboard grammar drills. Instead, it embraces interactive, student-centered, and digitally supported approaches that reflect how language is used in real life. Technology-enriched lessons, when thoughtfully designed, provide modern and effective methods to boost student engagement, improve communicative competence, and prepare learners for global communication.

This article explores the modern approaches to language instruction within technology-enriched environments, emphasizing innovative practices, digital tools, benefits, challenges, and strategies for effective implementation.

What Are Technology-Enriched Lessons in Language Teaching?

A technology-enriched lesson in language education involves the purposeful integration of digital tools and platforms to improve the teaching and learning process. These lessons are:

- Interactive – promoting active participation and collaboration.
- Student-centered – giving learners more control over pace, content, and output.
- Context-rich – using authentic materials that reflect real-world language use.
- Adaptive and inclusive – meeting diverse learner needs and styles.

Examples include using apps for vocabulary games, video-based storytelling for speaking practice, virtual exchange for cultural immersion, and AI-powered platforms for personalized grammar practice. Here are some modern approaches in technology-enriched lessons, that can be utilized by educators to engage learners.

1. Flipped Language Classrooms

In a flipped classroom, students first learn new content at home—often through videos, podcasts, reading materials, or interactive slides—and then use class time for practicing language through speaking, collaboration, and problem-solving tasks.

Traditional vs. Flipped Language Classroom

Traditional Classroom	Flipped Classroom
Teacher explains grammar or vocabulary in class	Students watch grammar/vocab videos at home
Students do exercises or homework at home	Students do speaking and interactive tasks in class
Passive note-taking in class	Active use of language in class

2. Task-Based Language Teaching (TBLT) with Digital Tools

Digital tools enhance TBLT by making tasks more interactive, accessible, and collaborative. They provide platforms for students to create, communicate, research, and receive feedback in diverse ways. Common categories and examples include:

Task Type	Digital Tools	Functionality
Content creation	Canva, Book Creator, Adobe Express	Designing posters, brochures, or digital books
Video & audio tasks	Flip, Vocaroo, Anchor.fm	Recording interviews, role-plays, or podcasts
Surveys & data analysis	Google Forms, Mentimeter, Padlet	Creating polls, collecting responses, presenting data
Collaboration	Google Docs, Jamboard, Padlet	Writing together, brainstorming, giving peer feedback
Presentations	PowerPoint, Prezi, Genially	Sharing task outcomes in engaging formats
Research & exploration	YouTube, Newsela, Voice of America Learning English	Accessing authentic language input

3. Gamification and Language Apps

Gamification and **language apps** are two powerful tools in modern language education that use technology and game-based elements to boost motivation, engagement, and retention. Gamification taps into **students' intrinsic motivation**, making language learning feel fun, competitive, and goal-oriented—much like playing a game. Apps like Duolingo, Quizlet, Wordwall, and Kahoot! make vocabulary, grammar, and sentence formation interactive and enjoyable, supporting repetition and retention in a motivating environment.

4. Blended and Hybrid Learning Models

Blended and **hybrid learning** methods are instructional approaches that combine **face-to-face (in-person)** teaching with **online learning**—but with slightly different structures and goals. **Blended learning** is a teaching method where students **learn partly in a traditional classroom and partly through digital or online tools**, with both parts integrated into a cohesive learning experience.

For example, a language teacher assigns vocabulary practice and a grammar video for homework (via Google Classroom), then uses class time for speaking practice, role-plays.

Hybrid learning is similar to blended learning but typically involves **some students participating online while others attend in person, at the same time**. It is often used when not all students can be physically present. For example, half of a language class is in the room, the other half joins via Zoom. The teacher leads the session using shared digital materials and interactive tools like Jamboard or Mentimeter.

Feature	Blended Learning	Hybrid Learning
Online + In-class?	Yes, both used	Yes, both used

Feature	Blended Learning	Hybrid Learning
Same time?	Not necessarily	Yes (simultaneous)
Students online + in-class together?	No	Yes
Tech demand	Moderate	High
Use case	Flipping classroom, mixed content	Remote + in-person participation

5. Collaborative Digital Projects

Collaborative digital projects are learning activities where students **work together online**—using digital tools—to create a shared product or complete a task. These projects promote both **language use** and **21st-century skills** such as communication, creativity, critical thinking, and teamwork.

Project Type	Description	Tools Used
Digital Storytelling	Students co-write and narrate a story	Book Creator, Adobe Express, Canva
Virtual Cultural Exchange	Learners collaborate with peers abroad	ePals, PenPal Schools, Zoom
Podcast Production	Group creates an audio program or interview	Anchor, Vocaroo, Audacity
Collaborative Blog or Wiki	Students post and comment on topics	Blogger, WordPress, Google Sites
Online Debate or Role-play	Teams present viewpoints or simulate situations	Flip, Zoom, Google Slides
Infographic or Poster Creation	Students research and design visuals on a theme	Canva, Piktochart, Genially
Class Magazine or Newsletter	Groups write and edit articles	Google Docs, Lucidpress, Sway

6. Authentic Language Input via Multimedia

Authentic language practice via multimedia refers to language learning experiences where students **interact with or produce real-world, meaningful content** using various **multimedia formats**—such as video, audio, images, and interactive media. This kind of practice emphasizes **real communication, cultural context, and engagement** with how the language is actually used in everyday life.

Activity	Multimedia Used	Language Skills Practiced
Watch and discuss a TED Talk	Video	Listening, speaking, critical thinking
Create a travel vlog	Smartphone video, video editing apps	Speaking, storytelling
Listen to a podcast and summarize	Audio	Listening, writing, vocabulary
Analyze real social media posts	Instagram, X (Twitter), TikTok	Reading, idiomatic expressions
Make an interactive infographic about a culture	Canva, Piktochart	Writing, cultural competence
Comment on YouTube or blog posts	Online platforms	Writing, digital interaction

Teachers bring the real world into the classroom through podcasts, social media posts, news clips, and TV series to improve listening skills, cultural understanding, and vocabulary in context.

Technology-enriched language instruction **amplifies the effectiveness** of teaching by making it more engaging, authentic, and learner-centered. When thoughtfully integrated, digital tools can **transform passive learners into active communicators** and better prepare them for global communication.

Learners interact with real-life materials such as videos, podcasts, news articles, and social media. It improves listening comprehension, pronunciation, and cultural understanding using such tools as: TED Talks, Voice of America Learning English, YouTube channels.

-Technology enables real-time or asynchronous interaction with native speakers and peers globally. Tools like Zoom, Padlet, or ePals allow for collaborative speaking, writing, and feedback. Gamified platforms and multimedia content make lessons more fun and motivating. Interactive tools like Quizizz, Kahoot!, and Duolingo boost participation and retention.

- Learners progress at their own pace and focus on areas where they need the most support. Besides, adaptive learning apps adjust difficulty based on performance. It also supports diverse learning styles (visual, auditory, kinesthetic).

-Digital platforms offer instant feedback on exercises and quizzes. Students can monitor their own progress, increasing autonomy and motivation. It encourages self-correction and reflection.

- exposure to authentic cultural materials helps students understand the target culture. Virtual exchanges and projects connect learners across borders.

Despite their potential, modern approaches face challenges that educators must navigate:

- Digital Divide: Not all students have equal access to devices or internet connectivity.
- Teacher Readiness: Educators need ongoing professional development to stay current with new tools and methods.
- Over-Reliance on Technology: Pedagogy must come first—technology should serve learning, not drive it.
- Privacy and Safety: Using online tools requires awareness of data protection and digital citizenship.

Conclusion

Technology-enriched lessons have the potential to revolutionize how languages are taught and learned. With the right blend of pedagogy, creativity, and digital tools, educators can create vibrant, inclusive, and communicative classrooms that reflect the way language is used in the real world. By embracing modern approaches, we not only enhance language proficiency but also empower students with digital literacy, cultural awareness, and confidence to communicate across borders. The future of language teaching is interactive, personalized, and technology-driven—ensuring that learners are not just memorizing language, but truly living it.

References:

1. Nunan D. Language Teaching Methodology (1991)
2. Warschauer M. Technology and Language Use: A Critical Review of the Literature (2000)
3. Bax S. The Digital Divide in Language Teaching (2003)
4. Chapelle, C.A. Computer Applications in Second Language Acquisition (2001)
5. Gee J.P. What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy (2003)
6. Thomas M. Blended Learning: Theoretical and Practical Perspectives (2013)
7. Jenkins H. Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century (2006).
8. Oxford R. Language Learning Strategies: An Update (2011)
9. Kern R. Technology and Language Learning: A Cultural Perspective (2006)

Websites:

1. [Edutopia](#)
2. [ACTFL](#)
3. [Language Magazine](#)
4. [British Council - Teaching English](#)
5. [TESOL](#)
6. [Tech & Learning](#)

**FRANSUZ TILI DARSLARIDA MULTIMEDIA VOSITALARIDAN FOYDALANIB,
TINGLAB TUSHINISH VA MULOQOT QILISH KO'NIKMASINI RIVOJLANTIRISH**

Djabborova Hilola Muxtorovna

Annotatsiya: Ushbu maqola multimedia vositalaridan foydalanib, fransuz tilini maktab o‘quvchilari va til o‘rganuvchilar orasida o‘rganishni yanada samarali o‘rgatishga qaratilgan. Har qanday til o‘rganuvchi uchun xorijiy tilni o‘rganish qiyinchilik tug‘diradi. Sababi atrofda insonlarning o‘rganayotgan tilda muloqot qilmasligidadir. Ammo shunday qiyinchiliklarni bartaraf etish maqsadida, dastlab, til o‘rganuvchining muloqot qilish va tinglab tushunish ko‘nikmalarini rivojlantirishga qaratish lozim. Audio va videomateriallardagi nutq egasining fikri, psixoemotsional holati, yuz ifodalari, imo-ishoralari yordamida o‘quvchilarning til o‘rganish imkoniyati yanada oshadi. Audiovizual materiallar, interaktiv platformalar va amaliy uslublar asosida samarali til o‘rgatish yondashuvlari tahlil qilinadi.

Аннотация: Данная статья направлена на более эффективное обучение французскому языку школьников и изучающих язык с использованием средств мультимедиа. Изучение иностранного языка является непростой задачей для любого изучающего язык. Причина в том, что окружающие люди не общаются на том языке, который изучают. Но для преодоления таких трудностей, прежде всего, необходимо сосредоточиться на развитии у изучающего язык навыков общения и понимания на слух. С помощью мыслей, психоэмоционального состояния, мимики и жестов говорящего в аудио- и видеоматериалах повышается способность учащихся к изучению языка. Анализируются эффективные подходы к обучению языку, основанные на аудиовизуальных материалах, интерактивных платформах и практических методах.

Annotation: This article aims to teach French to schoolchildren and language learners more effectively using multimedia. Learning a foreign language is a difficult task for any language learner. The reason is that the people around you do not communicate in the language you are learning. But to overcome such difficulties, first of all, it is necessary to focus on developing the language learner's communication and listening skills. With the help of thoughts, psycho-emotional state, facial expressions and gestures of the speaker in audio and video materials, the ability of students to learn the language is increased. Effective approaches to language teaching based on audiovisual materials, interactive platforms and practical methods are analyzed.

Kalit so‘zlar: tinglab tushunish va muloqot qilish ko‘nikmasi.

Ключевые слова: аудирование, понимание и коммуникативные навыки.

Keywords: listening comprehension and communication skills.

Kirish. Ushbu maqolada fransuz tilini o‘rganuvchilarning boshlang‘ich darajadagi o‘quvchilarning tinglab tushunish va muloqot qilish ko‘nikmasini rivojlantirish jarayoni belgilanib umumta‘lim maktablarining boshlang‘ich sinf o‘quvchilari tanlangan. Nutq–o‘quvchilar egallashi lozim bo‘lgan to‘rtta ko‘nikmadan biridir, chunki chet tilini o‘rganuvchi uchun kundalik faoliyat uchun og‘zaki ya‘ni muloqot qilish ko‘nikmasi muhim ahamiyatga ega. Nutq mahoratini hosil qilish va tushunishning retseptiv mahorati yonma-yon boradi, ya‘ni, og‘zaki muloqatda so‘zlovchilar va tinglovchilar o‘rtasidagi ikki tomonlama o‘zaro ta‘siri birgalikda yuz beradi. Til o‘rganuvchilar uchun tinglab tushunish ko‘nikmasi ham juda muhim hisoblanadi. Chet tilida so‘zlashishga o‘rgatish chet tilini tushuntirishdan anchagina mashaqqatli. Asosiy e‘tibor faqat yozma nutqqa emas, balki og‘zaki nutqqa va tinglab tushunishga qaratiladi. Natijada insonlar bilan muloqot qilish, aloqa o‘rnatish anchagina mashaqqatli kechadi, sababi insonlar fikrini, o‘y-xayollarini, faktlarni, o‘zida yuz berayotgan his-hayojonlarini aniq-ravshan yetkaza olishmaydi natijada fransuz tilida so‘zlashish bunday o‘rganuvchilar uchun noqulaylik tug‘diradi.

Asosiy qism: Zamonaviy til o‘qitish metodikasida multimedia vositalari ta‘limning ajralmas qismi hisoblanadi. Ayniqsa, fransuz tilini o‘rganishda audio va video materiallar orqali tinglab tushunish va jonli muloqot ko‘nikmalarini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Bunday vositalar o‘quvchilarni real hayotiy nutqqa yaqinlashtirib, ularning tilga bo‘lgan qiziqishini oshiradi. Tinglab tushunish orqali mavjud bilimlarni faollashtirish o‘quvchilar e‘tiborini jalb qilish va yangi mavzuni o‘rganishga undash imkonini beradi. Faollashtirishning yana bir sababi kontekstni yaratish va mavzudan nimani kutish kerakligini bilishdir. O‘quvchilar mavzuni tushunib olishlari oldingi dars

mavzusi bilan bog'lay olishlari lozim. Barcha o'quvchilar turli xil narsalarni bilishadi, turli xil lingvistik, madaniy kelib chiqishi, turli xil hayotiy tajribalari, qiziqishlari, o'rganish uslublariga ega. Muloqot qilish ko'nikmasi orqali bu farqlar o'qituvchiga ko'rinadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili va tadqiqot metodologiyasi. Uchta nutq komponentlari bor: aniqlik, tartiblilik va tushunarlik. So'zlarni aniq talaffuz qilish qobiliyati ravonlik kategoriyasiga teng. Bilim darajasi yuqori o'quvchilar o'zlarining nutqida grammatikani, fonetikani va suhbatlashish ko'nikmalarini to'g'ri qo'llay oladilar. So'zlashish chet tilini o'ranishda va o'rgatishda eng ahamiyatli qobiliyatlardan biridir sababi u kommunikatsiyaning eng asosiy poydevori, shu bilan birga, eng murakkab ko'nikmalardan hisoblanadi.

So'zlashish ko'nikmasi chet tilini endi o'rganishni boshlaganlar uchun eng qiyini hisoblanadi. Ayniqsa, fransuz tilida so'zlashish paytida o'quvchilar ko'proq duduqlanadilar. Buning sababi fransuz tilini o'rganuvchilar fransuz tilini targ'ib etuvchi haqiqiy real voqealarga duch kelmaydi, qaysiki, faqat fransuz tilida suhbatlashish zaruriyati yaqqol talab qilinadi. Eng ahamiyatli va dolzarb iqtidor bu nutq va tinglab tushunish ko'nikmasidir. Bu ko'nikmalarni yaxshi egallagan o'rganuvchida so'zlovchini lingvistik tushunish qobiliyati ham mavjud. Ko'plagan ta'limiy teoriyalarda ta'kidlanishicha diskussiya so'z boylikni oshirishda eng samaradorli usul hisoblanadi. Rolli o'yinlar va suhbatlashish nutq faoliyatini takomillashishiga sababchi bo'ladi. Til sohasida qo'shimcha mashqlar tilda kommunikatsiyani rivojlantirishda asosiy komponentlar hisoblanadi. Sinfdagi mashqlar orqali yuzaga kelgan o'zaro muloqot tilni yaxshilanishiga olib keladi, ya'ni, o'zaro muloqotni talab qiluvchi mashqlar o'rgatuvchi va o'quvchi orasida, o'quvchi va o'quvchi orasida o'quvchilarni rag'batlantirishga va bu qulay muhitini yaratishga hissa qo'shadi. Qo'shimcha tarzda mazkur keltirilib o'tilgan muloqot mashqlari va mediatexnologiyalar nutq faoliyatini rivojlantirishga yordam beradi, o'quvchilar media yordamida fransuz tilida so'zlashish ko'nikmasini rivojlantirishi mumkin. Tadqiqotchi ularning nutq ko'nikmasini rivojlantirishga bir qancha metodlar yaratishga sazovor bo'lishdi. Tadqiqotchilar media va diskussiya metodlarni tanladi, bu qarorga bir qancha o'rganishlardan so'ng keldilar va bu texnologiyalar nutq faoliyatini yaxshilashda sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Gapishtda ishtirok etadigan til materiali, boshqa barcha nutq faoliyati turlarida ham o'rganiladi, Ular aktiv leksika va grammatika nomi bilan yuritiladigan til materialidir.

O'zaro munosabat yaratishning yana bir formasi – bu media. Media muntazam shug'ullanish uchun qulaylik yaratadi, qayerda va qanday bo'lishdan qat'iy nazar. Dastur yoki qo'llanmaning ta'sirini tatbiq etishdan ko'ra, natijali muloqot mediani qo'llanishi orqali yuzaga keladi. O'qituvchilarning o'quvchisi bilan media orqali munosabat o'rnatishi va dars davomida foydalanishini anglatadi. Media o'rgatuvchiga o'quvchisi uchun ma'lumotni ifodalashga va keyingi natijali tajriba orttirishga darslarda bir qancha javoblar shakllanishiga xizmat qiladi.

Video–juda murakkab bo'lgan ommaviy axborot vositasi, u turli xil ko'rgazmali dasturlarni hamda og'zaki so'zlash uchun katta qo'shimcha eshitish mashqlarini o'z ichiga olgan. Ustozlar vazifasiga maqbul tanlagan izchil o'z tajribasidan kelib chiqqan holda ko'rgazmali qurollar tanlash ham kiradi. Bundan tashqari, ustoz a'zolar tarkibiga kerak paytida videodagi savollarga javob berishga, ko'rgazmali topshiriqlarni yaratish va tanlab olish va darsga ma'qul keladigan video yoki audiomateriallardan keyingi mashqlarni tatbiq qila olishi kerak. Darsda o'rgatuvchi videolarni qo'llashi o'rganilayotgan kursning to'liq ma'nosini anglashga asosiy urg'uni berishi kerak. Tilni o'rgatuvchi tarafidan tayyorlangan video qo'shimcha manba sifatida kursga mos holda qat'iy ko'rib chiqilib tayyorlanishi kerak. O'quv rejasida allaqachon yoritilgan tushuncha yoki mavzuni tanishtirish yoki ishlab chiqish uchun video bunga erishishning bir usuli hisoblanadi.

Tilni bilish – bu boshqalar bilan juda yaxshi suhbatlashishni anglatadi. Qo'shimcha qilib aytganda, u pragmatik maqsadlarni boshqa til foydalanuvchisi bilan suhbatlashish tilni deyarli hamisha o'rganayotgan xizmatini ta'kidlaydi.

Samarali og'zaki muloqot nafaqat og'zaki muloqotni, balki nutqning paralingvistik tarkibiy qismlarini, jumladan, tovush balandligi, urg'u va intonatsiyani o'z ichiga olgan ijtimoiy kontekstlarda tilni qo'llash qobiliyatini talab qiladi. Qo'shimcha qilib aytganda, lingvistikaga xos bo'lmagan mimika, tana tili va emotsiyalar nutqimizda yetarlicha so'z boyligimiz yo'qligini ifodalaydi. Ijtimoiy muloqot o'zaro muloqot funksiyasida katta rol o'ynaydi. Bu funksiyalarda biz nima deyishimiz, uni tana tili, imo-ishoralar, ko'z bilan aloqa, jismoniy masofa va boshqa belgilar orqali qanday aytishimiz muhim. Axborotni ishlab chiqarish, qabul qilish va qayta ishlash so'zlashuv

tilida ma'no yaratishning interaktiv jarayonidagi barcha bosqichlardir. Bu sodir bo'ladigan kontekst, jumladan, o'rganuvchilarning o'zlari, ularning umumiy tajribalari nutqning shakli va ma'nosiga ta'sir qiladi. Grammatika, tinish belgilarini yoki lug'at kabi ma'lum sohalarida tillarni qanday yaratishni o'rganish nutqning tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, o'rganuvchilar tilni qachon va qanday qo'llay olish kerakligini tushunishlari kerak (ijtimoiy lingvistik kompetensiya) malakali kommunikator ma'lum bir nutq harakatida muvaffaqiyat qozonish uchun bu xilma-xil qobiliyat va ma'lumotlarni birlashtiradi.

Tinglab tushunish ko'nikmasini rivojlantirish o'quvchilar fransuz tilidagi real suhbatlarni, yangiliklar, hikoyalar va intervyularni tinglab, nafaqat so'z boyligini oshiradi, balki talaffuz, urg'u va kontekstual anglashni ham o'rganadi. Bu esa ularning faol tinglovchi sifatidagi rolini mustahkamlaydi.

Fransuz tilini o'rganishda tinglab tushunishni rivojlantirishda quyidagi omillarga e'tibor qaratish muhim:

1. Mavzu va kontekstni tushunish kerak. Bunda o'rganilayotgan materialning mavzusini va kontekstini tushunishga harakat qilishi lozim. Bu, ayniqsa, yangi so'zlar yoki iboralarni tushunishda yordam beradi.

2. Tinglash mashqlarini muntazam bajarishga e'tibor qaratish kerak. Tilni eshitish orqali o'rganishning samaradorligini oshirish uchun muntazam ravishda tinglash mashqlarini bajarish zarur. Masalan, audio kitoblar, podcastlar, yoki tilga oid videolarni tinglash muhimdir .

3. Tinglashni turli tezlikda amalga oshirish lozim. Bunda dastlab sekin tinglab, so'ngra tezroq materiallar bilan ishlash kerak. Bu jarayon o'rganuvchining tinglash qobiliyatini rivojlantiradi va tilni tabiiy ravishda eshitishni osonlashtiradi.

4. O'quvchilar dastlab matndagi yangi so'zlarni va iboralarni aniqlashi va har bir tinglagan materialda yangi so'zlar yoki iboralar topishga harakat qilish orqali tinglab tushunish ko'nikmasini oshiradi.

5. O'rganuvchi shaxsiy qiziqishlariga mos materiallarni tanlashi va o'zini qiziqtirgan mavzularda audiolarni tinglash orqali tilni o'rganish jarayonini qiziqarli va samarali qilishi mumkin. Bu o'rganuvchining motivatsiyasini oshiradi.

6. Qayta tinglash va tahlil qilish natijasida o'rganuvchi biror narsani tushunmasa, uni qayta tinglab, yana bir bor tahlil qilish orqali noaniqliklarni kamaytiradi va yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

7. Ko'p madaniyatli materiallar orqali turli mintaqalardan yoki madaniyatlardan bo'lgan odamlarning nutqlarini tinglash orqali tilni va uning leksikasini yanada yaxshi o'zlashtirishga yordam beradi.

8. Chet tilini o'rganuvchi matnni tinglash jarayonida diqqatini ma'lum bir elementga qaratishi, har bir tinglash mashqida biror bir maqsadga e'tibor qaratishi, masalan, faqat so'zlarning talaffuziga, va qaysi so'zlar ishlatilganiga yoki faqat umumiy ma'noni tushunishga harakat qilishi lozim.

Xulosa

Fransuz tili darslarida multimedia vositalaridan foydalanish tinglab tushunish va muloqot qilish ko'nikmalarini samarali rivojlantiradi. Audio, video va interaktiv resurslar orqali o'quvchilar tilni nafaqat o'rganadilar, balki uni his qiladilar, real kontekstda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladilar. O'qituvchining bu vositalarni dars jarayoniga mos va ijodiy tarzda kiritishi o'quvchilarning qiziqishini oshirib, til o'rganishga faol yondashuvni shakllantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. RFI Savoires — Fransuz tilini o'rganishga mo'ljallangan audiomateriallar va topshiriqlar: www.savoires.rfi.fr
2. TV5MONDE Langue Française — Fransuz tilini multimedia vositalari orqali o'rgatadigan mashhur platforma: www.tv5monde.com
3. Français Facile — Mustaqil til o'rganuvchilar uchun mashqlar, testlar va audio darsliklar: www.francaisfacile.com
4. Didier, M. (2019). La didactique du français langue étrangère — Fransuz tilini chet tili sifatida o'qitish metodikasiga bag'ishlangan ilmiy manba.

5. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi – Chet tillar o‘qitish bo‘yicha metodik qo‘llanmalar va rasmiy dasturlar.

UMUMIY O‘RTA TA’LIM MUASSASALARIDA TA’LIM-TARBIYAVIY ISHLARNI RIVOJLANTIRISHDA TARIX FANI O‘QITUVCHILARDAGI PEDAGOGIK MAHORATNING O‘RNI

Davletova Manzura Nozorovna

Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi o‘qituvchisi

“Har bir inson hayotda qanday yutuqqa erishgan bo‘lsa, ularda qadrdon o‘qituvchi va ustozlarining beqiyos hissasi borligini umrbod minnatdorlik bilan eslaydi. Shaxsan men o‘qituvchi deganda – zamon bilan hamqadam bo‘lgan jonkuyar, ziyoli shaxsni, maktab deganda – bilim va ma‘rifat yog‘dusi taralib turadigan, Uchinchi Renessans poydevori qo‘yiladigan tabarruk maskanni ko‘z oldimga keltiraman”.

Shavkat Mirziyoyev.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti

Annotatsiya: *O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi hamda Prezidentimiz tomonidan qabul qilinayotgan har bir Qarorda barkamol avlod tarbiyasi va ularning kasbiy mahoratini avvalo ta’lim muassasalarida oshirib borishga jiddiy e‘tibor qaratilmoqda. Ta’limda ta’lim-tarbiyaviy ishlarini rejalashtirishning asosiy vazifasi ta’lim-tarbiya tadbirlarini ma‘lum bir tizimga keltirish, aniq maqsadga yo‘naltirish, tarbiyaviy jarayonda izchillik, uzviylik va ketma-ketlikni ta‘minlash, o‘quv-metodik ishlar, ilmiy tadqiqot va tarbiyaviy tadbirlar o‘rtasidagi uzilishni bartaraf etish, o‘quvchilarni tarbiyalash sohasida ilg‘or tajribalarni umumlashtirishdan iborat.*

Аннотация: *Каждое постановление, принимаемое Кабинетом Министров Республики Узбекистан и Президентом нашей страны, уделяет серьезное внимание воспитанию гармонично развитого поколения и повышению его профессионального мастерства, прежде всего в образовательных учреждениях. Основной задачей планирования учебно-воспитательной работы в образовании является систематизация образовательных и воспитательных мероприятий, их направленность на конкретную цель, обеспечение последовательности, преемственности и поэтапности в воспитательном процессе, устранение разрыва между учебно-методической работой, научными исследованиями и воспитательными мероприятиями, обобщение передового опыта в области воспитания учащихся.*

Abstract: *Every resolution adopted by the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan and the President of our country places serious emphasis on nurturing a harmoniously developed generation and enhancing their professional skills, primarily within educational institutions. The main objective of planning educational and upbringing work in the sphere of education is to systematize educational and upbringing activities, direct them towards specific goals, ensure consistency, continuity, and sequence in the educational process, bridge the gap between educational-methodological work, scientific research, and upbringing activities, and synthesize best practices in the field of student education.*

Kalit so‘zlar: *pedagog, ta’lim, bilim, ko‘nikma, metod, tamoyil, individual, pedagogik faoliyat, pedagogik mahorat, shaxs, pedagogika va psixologiya, axloq, kasbiy faoliyat, burch, huquq, ijod.*

Ключевые слова: *педагог, образование, знание, навык, метод, принцип, индивидуальный, педагогическая деятельность, педагогическое мастерство, личность, педагогика и психология, нравственность, профессиональная деятельность, долг, право, творчество.*

Keywords: *pedagogue, education, knowledge, skill, method, principle, individual, pedagogical activity, pedagogical mastery, personality, pedagogy and psychology, ethics, professional activity, duty, right, creativity.*

Hozirgi kunning talabi ta’lim sohasidagi rivojlanishining vazifalarini pedagogik ko‘p jihatdan o‘qituvchiga bog‘liq. O‘qituvchilik sharaflilik, lekin juda murakkab kasbdir. Yaxshi o‘qituvchi bo‘lish uchun pedadodik nazariyani egallashning o‘zigina yetarli emas. Chunki pedagogik nazariyada bolalarni o‘qitish va tarbiyalash haqida umumiy qonun- qoidalar, tamoyillar, umumlashtirilgan

metodik g'oyalar bayon etiladi, o'quvchilarning yosh va individual xususiyatlarini e'tiborga olish ta'kidlanadi. Pedagogik nazariyaga mos kelmaydigan vaziyatlar ko'p uchrab turadi. Bu esa o'qituvchidan keng bilimdonlikni, puxta amaliy tayyorgarlikni va yuksak pedagogik mahorat hamda ijodkorlikni talab etadi. Biror kasbning haqiqiy ustasi bo'lish uchun kishida tabiiy qobiliyat, ma'lum jismoniy va ruhiy xislatlar, puxta tayyorgarlik, ayrim shaxsiy sifatlar bo'lishi kerak. Pedagogik kasbini tanlagan kishi avvalo sog'lom bo'lishi, so'zlarni to'g'ri va yaxshi talaffuz qila olishi, bosiq va asablari joyida bo'lishi, boshqalar bilan muomalada o'zini tuta olishi zarur. Shuningdek, bolalarni yoqtirish, ular bilan ishlashga mayli borlik, xushmuomalalik kuzatuvchanlik, keng fikrlay olish, tashkilotchilik, o'ziga va boshqalarga nisbatan talabchanlik kabi shaxsiy sifatlar mavjudligi ham kishining pedagogik ishga yaroqliligini ko'rsatadi.

Pedagogik faoliyat- yosh avlodni hayotga, mehnatga tayyorlash uchun xalq, davlat oldida javob beradigan, bolalarga ta'lim- tarbiya berish ishi bilan shug'ullanadigan va bu ishga maxsus tayyorlangan odamlarning mehnat faoliyatidir. "Ta'lim tashkilotlari pedagog xodimlarining huquqiy maqomi 44-modda. Pedagogik faoliyat bilan shug'ullanish huquqi tegishli ma'lumoti, kasbiy tayyorgarligi bo'lgan va ma'naviy-axloqiy fazilatlariga ega shaxslar pedagogik faoliyat bilan shug'ullanish huquqiga ega. Magistraturani tamomlagan shaxslar va diplomli mutaxassislar o'z mutaxassisligi bo'yicha pedagogik faoliyat bilan shug'ullanish huquqiga ega. Agar qonun hujjatlarida boshqacha qoida nazarda tutilmagan bo'lsa, pedagogik oliy ma'lumotga ega bo'lmagan shaxslarga qayta tayyorlash kurslaridan o'tganidan keyin ta'lim tashkilotlarida (bundan oliy ta'lim tashkilotlari mustasno) pedagogik faoliyat bilan shug'ullanish huquqi beriladi. 45-modda. Pedagog xodimlarning maqomi va ular faoliyatining kafolatlari "Pedagog xodimlarning maqomi jamiyat va davlat tomonidan tan olinadi. Pedagog xodimlar ijtimoiy qo'llab-quvvatlanadi, o'z kasbiy faoliyatini amalga oshirishi, ularning ijtimoiy maqomi va obro'sini oshirish uchun tashkiliy-huquqiy shart-sharoitlar yaratiladi, shuningdek o'z huquq va qonuniy manfaatlarini amalga oshirish uchun kafolatlar beriladi. Ta'lim tashkilotlari pedagog xodimlarining huquqlari, sha'ni, qadr-qimmatini va ishchanlik obro'si davlat himoyasi ostida bo'ladi. Ta'lim tashkilotlari pedagog xodimlarining kasbiy faoliyatiga aralashishga, ta'lim oluvchilarning bilimlarini to'g'ri va xolis baholashga ta'sir ko'rsatishga, shuningdek ushbu pedagog xodimlarning xizmat majburiyatlarini bajarishiga to'sqinlik qilishga yo'l qo'yilmaydi",- deyiladi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunda.

Shu o'rinda O'rta Osiyoda yashagan allomalar yosh avlodni o'qitish va tarbiyalash, shuningdek, o'qituvchilik odobiga ta'limotlarni ham yaratganlar.

A.N.Al-Forobiy (873-930) o'z asarlarida har bir kishi munosib fuqaro bo'lishi uchun muayyan darajada ta'lim va tarbiya olishi lozim deb hisoblaydi. Ustoz shogirdiga zulm qilishga, shuningdek, ko'p hollarda yon berishga intilmasligi darkor. Chunki ortiqcha zulm shogirdga ustozga nisbatan nafrat uyg'otadi. Agarda shogird ustozini ko'nglini yumshoqligini payqab qolsa, bu hol ustozni mensimaslikka, oxir-oqibatda u beradigan bilimdan sovib ketishga olib keladi.

Forobiyning ta'kidlashicha, har bir kishining fe'l- atvoriga qarab tarbiya ikki usul- ixtiyoriy va majburiy usullar bilan amalga oshirilishi mumkin. Tarbiyalanuvchilar fan va hunarga moyillik bildirmasalar, ularga nisbatan rag'batlantirish usuli qo'llaniladi, aksincha, mabodo ular o'zboshimcha va itoatsiz bo'lsalar, majburiy usulni qo'llash mumkin. Pedagogik mahorat nima? Uning mohiyati nimalardan iborat? Ularni egallash uchun nimalarni bilish kerak? Hozirgi zamon pedagogikasi va psixologiyasi «pedagogik mahorat» tushunchasiga turlicha izoh beradi. Jumladan, "Pedagogik ensiklopediya"da ta'rif quyidagicha izohlangan: "O'z kasbining mohir ustasi bo'lgan, yuksak darajada madaniyatli, o'z fanini chuqur biladigan, yondash fanlar sohasini yaxshi tahlil eta oladigan, tarbiyalash va o'qitish uslubiyatini mukammal egallagan mutaxassis". Ushbu ta'rifning mohiyatidan kelib chiqib o'qituvchining pedagogik mahorati tushunchasi mazmunini shunday izohlash mumkin:

1. Madaniyatning yuqori darajasi, bilimdonlik va aql-zakovatning yuksak ko'rsatkichi.
 2. O'z faniga doir bilimlarning mukammal sohibi.
 3. Pedagogika va psixologiya kabi fanlar sohasidagi bilimlarni puxta egallaganligi, ulardan kasbiy faoliyatida foydalana olishi.
 4. O'quv - tarbiyaviy ishlar metodikasini mukammal bilishi.
- Pedagogik mahorat tizimi quyidagi o'zaro bir-biri bilan bog'liq bo'lgan asosiy komponentlardan iborat:

1. Pedagogik insonparvarlik talablariga bo'ysunishi.
2. Kasbga oid bilimlarni boshqa fanlar bilan aloqadorlikda mukammal bilish.
3. Pedagogik qobiliyatga ega bo'lish.
4. Pedagogik texnika sirlarini puxta egallash. O'qituvchida pedagogik mahoratning rivojlanishida quyidagi omillar ro'l o'ynaydi:

O'qituvchining axloqiy fazilatlar bu- o'qituvchi odobining mohiyati, axloqiy sifatlarda ifodalanadi. Umuminsoniy va milliy – axloqiy fazilatlarni barcha kishilar, hamda kasb egalari, jumladan, o'qituvchi- tarbiyachilar uchun ham juda zarurdir. Axloqiy fazilatlarni mehnat jarayonida kishining xulqi, fe'l-atvorini tartibga solib turuvchi qoidalar, normalar, mezonlar shaklida ifodalanadi. Axloq normalari davlatning turli qonunlari bilan amalga oshiriladigan huquq normalaridan farq qilib, ommaviy odat va namuna kuchi, jamoatchilikning fikri ta'sirida yuzaga keladi. Boshqacha qilib aytganda, ijtimoiy boqelik shaxs oldiga ma'lum axloqiy talablar qo'yadi, bu talablar axloq normalari, axloqiy fazilatlarni shaklida ifodalanadi. Jamiyat o'z faoliyati va istiqboli uchun xizmat qiladigan axloq normalari, talablari, mezonlarini belgilaydi.

Yaxshilik qilish – umuminsoniy axloqiy qadriyatlar orasida yaxshilik qilish fazilati muhim o'rin egallaydi. O'rta Osiyo xalqlarining qadimgi yodgorligi- "Avesto"da ezgu fikr, yaxshi so'z, yaxshi ishlar insoniy fazilatlarni sifatida ulug'lanadi. Islom ta'limotida boshqalarga yaxshilik qilish insonning tabiiy ehtiyoji bo'lishi kerakligi tushuntiriladi, ayniqsa, yosh bolalarga yaxshilik qilish juda qadrlanadi. O'qituvchi odobida yaxshilik fazilatiga pedagogik faoliyat bilan bog'liq holda, o'qituvchining yaxshiligi shaklida kiritiladi.

O'qituvchilik burchi – umuminsoniy va milliy axloqda burch tushunchasi har bir kishining o'z vazifasini to'liq bajarishi, boshqalarga to'g'ri munosabatda bo'lishini ifodalaydi. Burchda shaxsning jamiyatga bo'lgan munosabati namoyon bo'ladi. O'z burchiga sodiqlik har bir kishiga obro', shon-sharaf keltiradi.

O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida fuqarolarning huquqlari bilan bir qatorda burchlari ham belgilangan. O'zbekiston xalqining tarixiy, madaniy ma'naviy merosini avaylab asrash; atrof-tabiiy muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish kabilar har bir fuqaroning burchidir.

O'qituvchi yosh avlodga ta'lim – tarbiya berish sohasidagi o'z burchini zo'rlik tufayli yuklatilgan majburiyat emas, balki, o'z hayotining ma'nosi, ishonch va vijdon da'vati deb hisoblaydi. O'qituvchining burchi aql bilan hissiyotning birligidan iborat.

O'qituvchilik mas'uliyati – shaxs axloqini tavsiflaydigan belgilardan biri mas'uliyatdir. O'qituvchi zimmasiga bola shaxsini barkamol inson sifatida tarbiyalash mas'uliyati yuklanadi. Pedagog o'quvchilarga chuqur nazariy bilimlar berishi, uni hayotga, mehnatga tayyorlashi darkor. Shu bilan birga u boladagi mavjud layoqat va qobiliyatlarni payqab, unda mavjud bo'lgan ijobiy axloqiy fazilatlarni avaylab o'stirishi lozim.

O'qituvchilik sha'ni va qadr-qimmat – umuminsoniy va milliy axloqning muhim belgilaridan biri insonlik sha'ni, qadr – qimmatidir. Kishining qadr- qimmatini, avvalo, umumiy ishga qo'shayotgan hissasining salmog'i va sifati bilan belgilanadi. Insonning qadr- qimmatini uning mansabi, kasbi- koridan ko'ra ham ko'proq o'z kasbini qanday bajarishiga, uning odobi va xulq – atvoriga bog'liq. Bu fazilat o'qituvchi odobida muallimning qadr- qimmatini, sha'ni deb ataladi. U, avvalo, o'qituvchidan o'z ishining ustasi, kamtar bo'lishni, shu bilan birga pedagoglar va o'quvchilar jamoasida o'zini tuta bilishni talab etadi. Dars jarayonini kuzatish uchun nazoratchilar va boshqa kishilar kirgan paytda o'qituvchi "g'afolatda" qolmasligi lozim. Bunday paytda o'qituvchi, avvalo, o'z o'quvchilari oldida sinovdan o'tadi. O'sha chog'da o'qituvchi hovliqib, shoshilib qolsa, jahli chiqsa, o'z hulqini o'zgartirsa, o'quvchilar oldida uning qadri ketadi. Aksincha, muallim bunday hollarda o'zini mag'rur tutsa, darsni odatdagidek o'taversa, bolalarning hurmatini qozonadi. O'quvchilar bunday voqealarni uzoq esda qoldiradilar, gaplashib, o'rtoqlariga aytib yuradilar. U katta tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'ladi.

O'qituvchilik vijdoni- vijdon kishining o'z hatti-harakati, qilmishi, yurish-turishi uchun odamlar, jamoatchilik oldidagi mas'uliyat tuyg'usidir. U diyonat, insof, halollik, sofdillik degan ma'nolarni ham bildiradi. Abdulla Avloniy: "Vijdon deb ruhimizga, fikrimizga ta'sir qiladurg'on hissiyot, ya'ni sezuv-tuymakdan iborat ma'naviy quvvatni aytiladur" deb ta'rif bergan edi. Pedagogik faoliyatda o'qituvchining vijdoni ta'lim-tarbiya jarayonida axloqiy yo'l-yo'riqlarni va kasbiy burchni qanday bajarayotganini nazorat qiluvchi ma'naviy kuchdir. Vijdonli o'qituvchi

kechirimli bo‘ladi. Agar u ta’lim berayotgan bolalarning bilimi past, xulqida qusrlar, kamchiliklar uchrayotgan bo‘lsa, bundan o‘qituvchi vijdonan qiynaladi. O‘qituvchining vijdonini faqat uning o‘zigina nazorat qiladi. Ta’lim-tarbiya ishalrining samaradorligi faqat o‘qituvchining o‘ziga emas, balki, ota-onalar, kasbdoshlari bilan hamkorligiga ham bog‘liqdir. Haqiqiy pedagog kasbdoshi yoki o‘quvchisi sodir etgan qo‘pollikdan ham afsuslanadi, hijolat chekadi. Bunday hissiy holat bolaga kuchli tarbiyaviy ta’sir etadi.

Talabchan va adolatli bo‘lish – o‘qituvchining talabchanligida uning bola shaxsiga chuqur hurmati, bolaning kuchi, qobiliyati, imkoniyatlariga bo‘lgan ishonchi ifodalanadi. Bu haqiqiy insonparvarlikning namoyon bo‘lishi, ya’ni rivojlanayotgan bola shaxsi to‘g‘risida, jamiyat uchun foyda keltira oladigan barkamol kishini tarbiyalash to‘g‘risida g‘amxo‘rlikdir. Adolatlilik insoniylikning asosi hisoblanadi. Odobli va insonparvar bo‘lish uchun adolatli bo‘lish zarur, Adolat boshqa kishilarga muomala-munosabatda namoyon bo‘ladigan fazilat.

Hozirgi zamon fan va texnikasi jadal sur’atda rivojlanayotgan, zamonaviy axborot texnologiyalarining salmog‘i keskin oshayotgan bir davrda o‘qituvchi pedagogik mahoratini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Agar, ilgari fanning biror sohasida ro‘y berayotgan yirik kashfiyot qariyb o‘n besh yillik samarali va kishi zo‘rg‘a ishonadigan voqea hisoblangan bo‘lsa, hozir har yili, hatto har oyda fan, texnika sohasida yangi kashfiyotlar yaratilmoqda, bilimlarning ilgari noma’lum boigan yangi yo‘nalishlari maydonga kelmoqda. Kishilarda bilimga bo‘lgan intilish beqiyos darajada o‘sib borayotir. Shuning uchun hozirgi kunda o‘qituvchi faqat o‘z fani bo‘yicha emas, balki o‘z faniga yaqin bo‘lgan sohalardagi yangiliklarni bilishi talab etiladi.

Xulosa - XXI asrga kelib o‘qituvchining vazifasi yanada takomillashib bormoqda. Endilikda global o‘zgarishlar, fan-texnika va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining kun sayin rivojlanib borishi o‘qituvchida yuksak mahoratni, o‘tkir irodani, psixologik quvvatni, chuqur bilim va mulonazali bolishni talab qiladi. Ijodiy faoliyat olib boruvchi o‘qituvchi faqatgina bolalarni muvaffaqiyatli o‘qitish va tarbiyalash, ilg‘or o‘qituvchilar ish tajribalarini o‘rganish bilangina cheklanib qolmasdan, tadqiqotchilik ko‘nikma va malakalariga ham ega bo‘lishi zarur. Hozirgi zamon o‘qituvchisi fan va texnika taraqqiyotining eng so‘nggi yutuqlaridan foydalanishi, o‘z kasbiy faoliyatida yangi pedagogik texnologiyalarni unumli qo‘llay olishi taqozo etiladi.

FODALANILGAN ADABIYOTLAT:

1. Mirziyoyev Sh.M., Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. Mamlakatimizni 2016-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017-yilga mo‘ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo‘nalishlariga bag‘ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi maruza, 2017-yil 14-yanvar // Sh.M. Mirziyoyev. – Toshkent:

2. Malla Ochilov. (2001). Muallim-qalb me’mori. Tosh. “O‘qituvchi”

3. A.Xoliqov. (2011). Pedagogik mahorat Toshkent “Iqtisod-moliyachi”

4. Raximov, B.X., & Narziyeva, N.N. (2021). Pedagogik mahorat. Guliston: SamDCHTI nashriyoti.

5. Yuldashova, N.A. (2023). Tarix darslarida interfaol metodlardan foydalanish yuzasidan metodik tavsiyalar. Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies.

6. Axmedshina, F., & Aqchayev, F. (2018). Tarix fanini o‘qitishda o‘yinli texnologiyalardan foydalanish. Jizzax: Jizzax davlat pedagogika instituti.

7. Ilmurodova, F.Sh. (2023). Bo‘lajak tarix fani o‘qituvchisini metodik tayyorlash tizimi: tarix, ijtimoiy tadqiqotlar: tajriba, muammolar va tendentsiyalar. Chirchiq: Chirchiq davlat pedagogika universiteti.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA’LIMIDA SUN’IY INTELLEKT, RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR HAMDA ZAMONAVIY METODIKALARDAN FOYDALANISH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR.

**Atajonov O‘rinboy Allayorovich
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi
“Ijtimoiy - iqtisodiy fanlar metodikasi” kafedrasi o‘qituvchisi.**

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha va maktab ta'limi jarayonida raqamli texnologiyaning o'rni, sun'iy intellektni joriy etish hamda zamonaviy metodikalardan foydalanish kabi masalalarning muammo va yechimlari ko'rilgan. Maqolada maktabgacha va maktab ta'limi tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etishning xususiyatlari va ahamiyati, sun'iy intellektning ijobiy va salbiy tomonlari, ulardan oqilona va samarali foydalanish talablari, ta'lim samaradorligini oshirish shuningdek, o'quvchilarni bilim va salohiyatlarini zamonaviy metodikalardan foydalanish orqali rivojlantirish kabi masalalar bayon etilgan.

Аннотация: В статье рассматривается роль цифровых технологий в дошкольном и школьном образовании, внедрение искусственного интеллекта и использование современных методик, а также проблемы и пути их решения. В статье рассмотрены особенности и значение внедрения цифровых технологий в систему дошкольного и школьного образования, положительные и отрицательные стороны искусственного интеллекта, требования к их рациональному и эффективному использованию, повышению эффективности образования, а также такие вопросы, как развитие знаний и потенциала учащихся за счет использования современных методик.

Abstract : This in the article preschool and school education in the process digital technology substitute , artificial intellect current to grow and modern from methodologies use such as of issues problem and solutions Seen in the article preschool and school education in the system digital technologies current of reaching features and significance, artificial of intellect positive and negative sides, of which reasonable and effective use requirements, education efficiency increase also the students knowledge and potential modern from methodologies use through develop such as issues statement done.

Kalit so'zlar: maktabgacha va maktab ta'limi, sun'iy intellekt, raqamli texnologiyalar, zamonaviy metodikalar, ta'lim samaradorligi.

Key words : preschool and school education, artificial intelligence, digital technologies, modern methodologies, education efficiency.

Ключевые слова: дошкольное и школьное образование, искусственный интеллект, цифровые технологии, современные методики, эффективность образования.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar shiddat bilan rivojlanib boryapti va har bir sohada zamon bilan hamqadam odimlashni taqozo etmoqda. Axborot olish va foydalanish tezligi juda yiriklashgan hozirgi davrda ta'lim tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish ta'lim sifatini oshirishga va ijtimoiy faol yoshlarni tarbiyalashda katta ahamiyatga ega.

Maktabgacha ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish, bolalarning rivojlanishiga, tarbiyachilarning pedagogik ishlarini yanada samarali tashkil etishiga va ta'lim tizimining sifatini oshirishga katta yordam beradi. Maktabgacha ta'limda zamonaviy texnologiyalarni qo'llash o'quv jarayonini interaktiv va dinamik qiladi.

Maktabgacha ta'lim muassasalarida ishlayotgan pedagoglar ko'pincha texnologiyalarni o'qitish jarayoniga integratsiya qilishda o'zlarini noqulay his qilishadi, chunki ular yangi metodikalar va texnologik vositalar bilan ishlashda yetarlicha tajribaga ega emaslar. Bu, o'z navbatida, ta'limning sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Maktabgacha ta'limda texnologiyalarni samarali qo'llash uchun quyidagi yechimlarni amalga oshirish kerak bo'ladi. Maktabgacha ta'lim muassasalarining raqamli infratuzilmasini mustahkamlash, zarur texnologik vositalarni taqdim etish va ularni yangilab turish zarur. Tarbiyachilarning malakasini oshirish. Tarbiyachilarga texnologiyalarni samarali qo'llashni o'rgatish uchun maxsus treninglar va kurslar tashkil etish zarur.

Nafaqat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida, maktablarda ham raqamli texnologiyaning o'rni beqiyos. Raqamli texnologiyalar o'qituvchi uchun cheksiz bo'lgan yangi imkoniyatlarni ochib beradi. O'qituvchi qanchalik ko'p texnologiyalarga ega bo'lsa, u darsni shunchalik qiziqarli va xilma-xil o'tkazishi mumkin. Deyarli har bir maktabda interfaol doskalar, planshetlar, yaxshi kompyuterlar va boshqalar mavjud. Hozirgi vaqtda raqamli texnologiyalardan foydalanish mumkin bo'lgan ta'lim muhiti yaratilgan va ko'pchilik o'qituvchilar undan muvaffaqiyatli foydalanmoqda. Raqamli ta'lim muhiti printsiptial jihatdan yangi imkoniyatlarni taqdim etadi. Zamonaviy raqamli texnologiyalar butun dunyo bo'ylab barcha ta'lim muassasalarini rivojlantirish

uchun yangi vositalarni taqdim etadi. Raqamlashtirish, o'rganilgan saboq va bilimlarni almashish uchun imkoniyatlar yaratib, insonlarga ko'proq ma'lumot olish va kundalik hayotlarida yaxshi qarorlar qabul qilish imkoniyatini beradi.

Bugungi kunda, ta'lim sohasida sun'iy intellekt intensiv ravishda o'z o'rnini egallayapti. Shuningdek, bugungi zamonaviy ta'limda raqamli texnologiyalar tarkibiga kiruvchi sun'iy intellektni tatbiq etish orqali virtual o'quv muhitini yaratish va masofaviy ta'limda katta qulayliklar yaratishga erishish mumkin.

Oddiy so'zlar bilan aytadigan bo'lsak, sun'iy intellekt (ingl. Artificial intelligence) - kompyuter tizimlarining shu vaqtgacha insonlarga xos bo'lgan ijodkorlik va intellektual faolliyatni bajarish qobiliyatidir.

Sun'iy intellekt ta'lim oluvchining vaqtini tejashga va ta'limda muvaffaqiyatli rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Sun'iy intellektning imkoniyatlari keng qamrovli bo'lib, u sizni qiziqtirgan savollarga javob berishi, berilgan buyruq asosida rasm chizishi yoki turli mavzularda taqdimotlar yaratishi va xattoki, turli referat va maqolalar ham yozib bera olish imkoniyatiga ega. Uning ta'lim algoaritmlari, talabalarning individual xususiyatlari va o'rganish usullari asosida moslashtiriladi, bu esa har bir o'quvchining o'ziga xos ta'lim yo'lidagi qobiliyatlarini oshiradi. Sun'iy intellekt nafaqat o'quvchi balki, o'qituvchiga ham ta'lim berish jarayonida ko'pgina qulayliklar yaratadi. Masalan, intensive ta'lim dasturini yaratish va unga ko'ra darsni yanada qiziqarli va mazmunliroq tashkillashtirish uchun o'qituvchi o'quvchilarning qiziqishlariga oid mavzularni o'rganish va bular haqida ma'lumotlar topish, tahlil qilish va tushuntirish imkoniyatini oshirish uchun sun'iy intellekt yordamida turli metodlardan foydalanish, turli sohalar robotexnika, ko'rgazmali o'rganish, tabiiy tillar o'rganish va boshqa sohalarni o'rganish mumkin. Sun'iy intellekt yordamida zamonaviy ta'limni tashkil etishga qo'yiladigan muhim talablardan biri ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir.

Shuni yodda tutish kerakki, sun'iy intellektning muvaffaqiyati va konstruktiv ishlatilishi optimallashtirish, shuningdek, instrumentlar to'plamidan noto'g'ri foydalanishning oldini olish uchun ehtiyotkorlik bilan boshqarish va oldindan ko'ra bilishga bog'liq. Ilm - fan insonlar hayotini qanchalik yengillashtirgan bo'lsa, shunchalik darajada muammolarni ham keltirib chiqaradi. Shuning uchun ham bu masalaga falsafiy yondashish sun'iy intellektning ham salbiy ham ijobiy jihatlari birdek ko'ra olish imkoniyatini beradi.

Sun'iy intellektning ta'limdagi asosiy tadbirlarini, masalan, baholashni avtomatlashtirishi mumkin. Sun'iy intellektga asoslangan dasturlar o'quvchilarga foydali fikr va mulohazalarni berishi mumkin.

Ta'lim samaradorligini oshirish maqsadida yangi pedagogik yondashuvlar, texnologiyalar va metodikalar ta'lim sifatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, maktabgacha va maktab bosqichida qo'llaniladigan zamonaviy metodikalar bolalarning shaxsiy rivojlanishini, mustaqil fikrlash ko'nikmalarini va ijodiy salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ushbu metodikalardan foydalanishda ayrim muammolar ham mavjud.

Zamonaviy metodikalar bu o'quvchilarning faolligini oshirish, ularni mustaqil o'rganishga, izlanishga, fikrlashga o'rgatadigan usullardir. Eng samarali metodikalarga quyidagilar kiradi: Loyiha asosidagi ta'lim (Project-Based Learning); muammoli ta'lim (Problem-Based Learning); STEAM yondashuvi (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics); Differensial yondashuv (individual o'zlashtirishga qarab ishlash); O'yin texnologiyalari (Gamification); Axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish. Bu metodlar bolalarni real hayotiy vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilishga, muloqotda bo'lishga va jamoada ishlashga o'rgatadi.

Ushbu zamonaviy metodikalarni amalyotga to'liq tatbiq etmasligiga quyidagi muammolar sabab bo'lmoqda, ya'ni o'qituvchilarning tayyorgarligining pastligi, chunki ko'plab pedagoglar hali ham an'anaviy metodlarga tayanib dars jarayonlarini olib boradilar. Metodik qo'llanmalar va resurslarning yetishmasligi hamda sinfxonadagi texnik shart-sharoitlarning cheklanganligi kabi masalalar sabab bo'lmoqda.

Yuqoridagi muammolarni bartaraf etish uchun quyidagi choralarni ko'rish lozim. O'qituvchilar uchun doimiy malaka oshirish kurslari tashkil etish, innovatsion metodikalarga oid amaliy seminar va treninglar o'tkazish. Ta'lim muassasalarini zamonaviy texnik vositalar

bilan ta'minlash, metodik materiallar bazasini boyitish, shuningdek, elektron platformalarni keng joriy etish, maktab rahbariyatining ilg'or pedagogik tajribalarga e'tiborini kuchaytirish chora tadbirlarini ko'rish lozim.

Yuqoridagi fikrlardan xulosa qiladigan bo'lsak, maktabgacha va maktab bosqichida raqamli texnologiya hamda sun'iy intellekt qo'llash samarali bo'lishi uchun o'qituvchi pedagoglarni malakalarini oshirish, raqamli infratuzilma bilan ta'minlash ta'lim tizimida raqamli texnologiyalardan samarali foydalanishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bularning barchasi bolalarga zamonaviy, sifatli va samarali ta'limni taqdim etish uchun muhim asos bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Isroilov, A. A. (2019). Pedagogik texnologiyalar va ularning maktabgacha ta'limga ta'siri. Samarqand: Samarqand Davlat Universiteti nashryoti.

2. Davlatov, A. B. (2022). O'qituvchilarni raqamli ta'lim vositalariga tayyorlash. Toshkent: Ta'lim muassasalari nashryoti.

3. Kadirov, M. M. "Axborot texnologiyalari" fanidan o'quv qo'llanma. Toshkent. "Sano-standart" nashryoti.

4. Akilov, F. (2022). Inkluziv ta'lim va maktabgacha ta'limda innovatsiyalar. Journal of Education and Development.

O'QUVCHI-YOSHLARDA XXI ASR KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHDA O'QITUVCHILARNING RO'LI

Davletova Manzura Nozorovna

Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi o'qituvchisi

“XXI asr ko'nikmalari — bu shaxsning ijtimoiy, iqtisodiy va texnologik o'zgarishlarga muvaffaqiyatli moslashish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar to'plamidir.”

Annotatsiya: *Ushbu maqola XXI asr ko'nikmalarini o'quvchilarda shakllantirishning ahamiyati va ta'lim tizimidagi o'rni haqida ma'lumot beradi. XXI asr ko'nikmalari, jumladan, kritik fikrlash, axborot texnologiyalaridan foydalanish, jamoada ishlash, ijodkorlik va emotsional intellektni rivojlantirishning ta'limda qanchalik muhim ekani tahlil qilinadi. O'quvchilarni zamonaviy jamiyatda muvaffaqiyatli va raqobatbardosh bo'lish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni shakllantirish, o'qituvchilarning yangicha yondashuvlari va ta'lim jarayonida innovatsion metodlarni qo'llashni talab qiladi.*

Аннотация: *Данная статья предоставляет информацию о важности формирования у учащихся навыков XXI века и их роли в системе образования. Анализируется значимость навыков XXI века в образовании, включая критическое мышление, использование информационных технологий, работу в команде, творчество и развитие эмоционального интеллекта. Формирование у учащихся навыков, необходимых для успешной и конкурентоспособной деятельности в современном обществе, требует новых подходов со стороны учителей и применения инновационных методов в образовательном процессе.*

Abstract: *This article provides information about the importance of developing 21st-century skills in students and their role in the education system. The significance of 21st-century skills in education, including critical thinking, the use of information technology, teamwork, creativity, and the development of emotional intelligence, is analyzed. Cultivating the skills necessary for students to be successful and competitive in modern society requires new approaches from teachers and the application of innovative methods in the educational process.*

Kalit so'zlar : *XXI asr ko'nikmalari, ta'lim tizimi, o'quvchi, ijodkorlik, jamoaviy ish, axborot texnologiyalari, kritik fikrlash, emotsional intellekt, innovatsion o'qitish.*

Ключевые слова: *навыки XXI века, система образования, учащийся, креативность, командная работа, информационные технологии, критическое мышление, эмоциональный интеллект, инновационное обучение.*

Keywords: *21st-century skills, education system, learner, creativity, teamwork, information technologies, critical thinking, emotional intelligence, innovative teaching.*

XXI asrda globalizatsiya va texnologik inqilobning tez sur'atlari jamiyatni, iqtisodiyotni va ta'lim tizimini tubdan o'zgartirdi. Zamonaviy hayotda muvaffaqiyatga erishish uchun nafaqat an'anaviy bilimlar, balki yangi ko'nikmalar, xususan, XXI asr ko'nikmalari ham zarur. O'quvchilarni va yoshlarni bu ko'nikmalarga tayyorlash ta'lim tizimining asosiy maqsadlaridan biriga aylanishi kerak. XXI asr ko'nikmalari — bu shaxsning ijtimoiy, iqtisodiy va texnologik o'zgarishlarga muvaffaqiyatli moslashish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar to'plamidir. Ular nafaqat bilimlarni yodlash, balki bilimni amalda qo'llash, innovatsion fikrlash va jamoada samarali ishlashni o'z ichiga oladi. Bu ko'nikmalarni rivojlantirish o'quvchilarga bugungi kunda muvaffaqiyatli va raqobatbardosh bo'lish uchun zarur asos yaratadi. XXI asr ko'nikmalarining asosiy turlari **kritik fikrlash va muammolarni hal qilishdir**, XXI asrda muvaffaqiyatli bo'lish uchun o'quvchilar muammolarni tahlil qilish, yechimlarni topish va kreativ tarzda fikrlash qobiliyatini rivojlantirishlari zarur. Kritika va yaratish qobiliyatlari ular uchun muvaffaqiyatga erishishning kalitidir. **Axborot texnologiyalaridan foydalanish** o'quvchilarni zamonaviy texnologiyalarni samarali va mas'uliyatli ravishda ishlatish, onlayn manbalardan to'g'ri foydalanish ko'nikmalarini o'rgatish muhimdir.

Jamoada ishlash va ijtimoiy ko'nikmalar jamiyatda muvaffaqiyatli bo'lish uchun o'quvchilar jamoaviy ishlash, boshqalar bilan samarali muloqot qilish va turli fikrlarni hurmat qilish qobiliyatini rivojlantirishlari kerak. Bu ko'nikmalar o'quvchilarga yanada moslashuvchan va izchil ishchilar bo'lishga yordam beradi. **O'z-o'zini boshqarish va emotsional intellekt** XXI asrda muvaffaqiyatli bo'lish uchun o'quvchilar o'z hissiyotlarini tushunish va boshqarish, shuningdek, o'zgaruvchan sharoitlarga moslashish qobiliyatini rivojlantirishlari zarur. Bu, o'z navbatida, o'z-o'zini rag'batlantirish va motivatsiyani saqlashga yordam beradi. **Ijodkorlik va innovatsion fikrlash** XXI asrda eng zarur ko'nikmalardan biridir. O'quvchilar yangi g'oyalar yaratish, yangiliklarni ishlab chiqish va texnologiyalardan foydalanish qobiliyatini egallashlari kerak. Bu ko'nikmalarni rivojlantirish o'quvchilarga raqobatbardosh bo'lishga yordam beradi. XXI asr ko'nikmalarini shakllantirishda ta'lim tizimi muhim rol o'ynaydi. O'quvchilarni zamonaviy bilimlar bilan ta'minlash, shuningdek, ularda yuqoridagi ko'nikmalarni rivojlantirish uchun o'qituvchilar va ta'lim muassasalari yangicha yondashuvlarni qo'llashlari kerak. Bularga **problemaga yondashish bu orqali** o'quvchilarni real hayotdagi muammolarni hal qilishga o'rgatishdir. Bu orqali ularning kreativ fikrlash va muammo echish qobiliyatlari rivojlanadi. **Loyiha asosida o'qitish**: o'quvchilarga jamoaviy loyihalar va topshiriqlarni bajarish imkoniyatini yaratish, bu ularning hamkorlik, ijodkorlik va tashkilotchilik ko'nikmalarini oshiradi. **Interaktiv o'qitish** jarayonini yanada jonli va interaktiv qilish, shuningdek, texnologiyalardan foydalanish orqali o'quvchilarning ta'limga bo'lgan qiziqishi oshiriladi. XXI asrda muvaffaqiyatli bo'lish uchun o'quvchilarni zarur ko'nikmalar bilan ta'minlash ta'lim tizimining muhim vazifasidir. Kritikal fikrlash, axborot texnologiyalarini o'zlashtirish, jamoada ishlash va ijodkorlik kabi ko'nikmalar o'quvchilarni zamonaviy jamiyatda muvaffaqiyatli va raqobatbardosh qilishga yordam beradi. O'qituvchilar va ta'lim muassasalari bu ko'nikmalarni shakllantirishda innovatsion yondashuvlar va zamonaviy metodlarni qo'llash orqali o'quvchilarning kelajakdagi muvaffaqiyatlariga yo'l ochishlari kerak. O'qituvchilar roli bunda **markaziy ahamiyatga ega**, chunki XXI asr ko'nikmalarini o'quvchilarga **yetkazuvchi asosiy vositachi** — bu aynan o'qituvchidir. Zamonaviy ta'lim jarayonida o'qituvchi faqat bilim beruvchi emas, balki **motivator, yo'l ko'rsatuvchi, maslahatchi va tashkilotchi** sifatida faoliyat yuritadi. XXI asr ko'nikmalarini shakllantirishda o'qituvchining yondashuvi, metodikasi va shaxsiy salohiyati hal qiluvchi omildir. O'qituvchining asosiy vazifalari **yangi pedagogik yondashuvlarni qo'llash**, an'anaviy dars uslublarini XXI asr talablari asosida interaktiv, amaliyotga yo'naltirilgan va ijodiy faoliyatga asoslangan metodlar bilan boyitish, **texnologiyalardan samarali foydalanib** raqamli vositalar yordamida ta'lim sifatini oshirishi, o'quvchilarni virtual muhitda ishlashga tayyorlashi kerak. **Ijodkorlik va tanqidiy fikrlashni rag'batlantirishda** o'qituvchilar o'quvchilarning o'z fikrini erkin ifodalashiga, muammolarga yangicha qarashiga imkon yaratadigan muhitni shakllantirishi lozim. **Hamkorlik va jamoaviy ishlashni o'rgatish**, guruhlarda ishlash, fikr almashish, bir-birini tinglash — bular XXI asrda kerak bo'ladigan ijtimoiy ko'nikmalar bo'lib, ularni shakllantirish o'qituvchi zimmasidadir. **Doimiy o'z ustida ishlash** XXI asr o'qituvchisi — o'rgatuvchi bo'lish bilan birga, **doimiy o'rganuvchi** bo'lishi ham shart. U doimo yangiliklardan xabardor bo'lishi, malakasini oshirib borishi zarur. "Zamonaviy o'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki o'quvchini hayotga tayyorlovchi yo'l ko'rsatuvchidir. Agar XXI asr o'quvchisida kerakli

ko'nikmalar shakllansin desak, avvalo **XXI asr o'qituvchisini tarbiyalashimiz kerak**. Ularning zamonaviy yondashuvlar bilan ishlashi, ta'limdagi yangiliklarga ochiqqligi — butun ta'lim tizimining taraqqiyotiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M., Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. Mamlakatimizni 2016-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017-yilga mo'ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma'ruza, 2017-yil 14-yanvar // Sh.M. Mirziyoyev. – Toshkent:
2. Ibragimov A.A. Malaka oshirish ta'limida muammoga asoslangan o'qitish texnologiyasini qo'llash. Uslubiy qo'llanma. – Samarqand.2022.
3. Ishmuhamedov R. O'quv jarayonida interfaol uslublar va pedagogik texnologiyalarni qo'llash uslubiyati. – Toshkent: RBIMM, 2008. – 68 b.
4. Suyarov N. Ta'limda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish. – Toshkent. Sharq.-2020. 56-b.
5. Xakimova D.M. Maktab o'qituvchilarining innovatsion salohiyatini rivojlantirishning pedagogik mexanizmini takomillashtirish. Monografiya. – Toshkent: “Lesson Press” nashriyoti, 2023. – 176 b.

FRANSUZ TILINI O'RGANISHDA TAHRIRCHI SUN'IY INTELLEKTLARDAN FOYDALANISH USULLARI

**Djabborova Hilola Muxtorovna,
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi,
“Tillarni o'qitish metodikasi” kafedrasini o'qituvchisi,
E-mail: hilolajabborova1989@gmail.com**

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada fransuz tilini o'rganishda sun'iy intellektlarning ahamiyati uning foydali tomonlari haqida va til o'rganuvchilarning til o'rganishda samaradorligini oshirish usullari keltirib o'tilgan. Bir qancha rivojlangan mamlakatlardagi kabi bizning yurtimizda ham dunyo tillaridan biri sifatida fransuz tilining o'rganuvchilar soni oshmoqda. Bunda sun'iy intellektlarning o'rni beqiyos.*

***Аннотация:** В этой статье обсуждается важность искусственного интеллекта в изучении французского языка, его преимущества и способы повышения эффективности обучения изучающих язык. Как и во многих развитых странах, в нашей стране растет число людей, изучающих французский язык — один из языков мира. Роль искусственного интеллекта в этом неоценима.*

***Annotation:** This article discusses the importance of artificial intelligence in learning French, its benefits, and ways to increase the effectiveness of language learners in learning the language. As in many developed countries, the number of learners of French, as one of the world's languages, is increasing in our country. The role of artificial intelligence in this is invaluable.*

***Kalit so'zlar:** ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, Qwen, perplexity, deepseek, Tahrirchi, Alsha, Muxlisa, Napkin, runway, Kling AI, NootobookLM, DeepL, Reverso*

***Ключевые слова:** ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, Qwen, perplexity, deepseek, Tahrirchi, Alsha, Muxlisa, Napkin, runway, Kling AI, NootobookLM, DeepL, Reverso*

***Keywords:** ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, Qwen, perplexity, deepseek, Tahrirchi, Alsha, Muxlisa, Napkin, runway, Kling AI, NootobookLM, DeepL, Reverso*

Globalizatsiya davrida xorijiy tillarni bilish shaxsiy va kasbiy rivojlanish uchun zaruriy shartlardan biriga aylandi. Ayniqsa, fransuz tili o'zining diplomatik, madaniy va iqtisodiy ahamiyati bilan til o'rganuvchilar uchun jozibador bo'lib qolmoqda. Zamonaviy texnologiyalar, multimedia vositalari xususan tahrirchi sun'iy intellekt (SI) vositalari fransuz tilini o'rganish jarayonini sezilarli darajada osonlashtirmoqda. Sun'iy intellekt vositalari o'rganuvchilarga yozma va og'zaki ko'nikmalarini mukammallashtirishda katta yordamchi hisoblanadi.

Sun'iy intellect (inglizcha, Artificial intelligence (AI))- bu kompyuter fanining bir sohasi bo'lib, inson aqli bajaradigan vazifalarni avtomatlashtirishga yo'naltirilgan texnologiyadir. Oddiyroq

aytganda, sun'iy intellekt yordamida kompyuterlar odam kabi "o'ylab" masalalarni yechishi, mantiqan fikrlashi va o'rganishi mumkin bo'ladi.

Sun'iy intellekt tahrirchilarining afzalliklaridan biri — inson omiliga bog'liq holda yuzaga keladigan subyektiv xatolarning kamayishidir. Bundan tashqari, ular doimiy ishlashga, charchamaslikka va turli tillarda tahrir qilishga layoqatlidir.

Hozirgi kunda sun'iy intellektlarning bir qancha turlari mavjud. Bular: ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, Qwen, perplexity, deepseek, Tahrirchi, Alsha, Muxlisa, Napkin, runway, Kling AI, NootebookLM, DeepL va Reverso kabi turlaridan keng foydalaniladi. Tahrirchi SI — bu matnni avtomatik tarzda tekshiradigan va tahlil qiladigan dasturiy ta'minotdir. Uning bir qancha vazifalari mavjud. Grammatik xatolarni aniqlash va to'g'rilash, imlo va punktuatsiya xatolarini tuzatish, sinonimlar va uslubiy variantlarni taklif qilish, matnni kontekstga mos tarzda yaxshilash, yozma nutq uslubini tekshirish (rasmiy, norasmiy, akademik). Sun'iy intellekt algoritmlari katta hajmdagi til korpuslarini o'rganib, ma'lum bir til qoidalari va uslublarini tushunish va ularga mos takliflar berish imkoniyatlari mavjud.

Fransuz tilini chuqurroq o'rganishda "Tahrirchi" SI vositalarining foydalari juda keng hisoblanadi. Murakkab grammatik tuzilmalarni tahrirlash, bunda fransuz tilidagi so'zlar (masalan, un livre, une ecole va une table) va zamonlarning murakkabligi (présent, passé composé, subjonctif va boshqalar) ko'plab o'quvchilar uchun qiyinchilik tug'diradi. Tahrirchi SI matndagi noto'g'ri ma'lumotlarni, fe'l, zamon yoki artikl xatolarini aniqlaydi va to'g'rilaydi.

Talaffuzni mashq qilish va yaxshilash darajasida ba'zi tahrirchi SI vositalari, masalan, DeepL va Reverso kabi platformalar, matnni fransuzcha talaffuz bilan o'qib beradi. Bu o'quvchilarga talaffuzdagi farqlarga e'tibor berishga va to'g'ri talaffuz ko'nikmasini rivojlantirishga yordam beradi.

Tilga mos usulda yozish juda muhim hususiyat hisoblanadi. Fransuz tilida rasmiy va norasmiy uslublar o'rtasidagi farq katta ahamiyatga ega. Masalan, rasmiy xat yozishda "vous" zamiridan foydalaniladi, norasmiy muloqotda esa "tu" ishlatiladi. Tahrirchi SI vositalari matndagi uslubiy xatolarni aniqlab, kerakli moslashuvlarni taklif qiladi.

Yozuv madaniyatini rivojlantirish fransuz tilida nafaqat to'g'ri yozish, balki matnni mazmunan va stilistik jihatdan ham chiroyli ifodalash muhim hisoblanadi. SI tahrirchilari yozilgan matnni o'quvchilarning darajasiga mos holda yaxshilashni taklif etishi va shu bilan o'z fikrini aniq va ravshan ifodalash qobiliyatini o'rgatadi.

Tahrirchi SI vositalarining til o'rganuvchilar uchun foydalari bilan bir qatorda kamchiliklari ham mavjud.

Kontekst yetishmovchiligi, bunda "Tahrirchi" SI ba'zan matnning umumiy ma'nosini to'liq tushunmaydi va shuning uchun kontekstga mos kelmaydigan ma'lumotlar taklif qilishi mumkin.

Madaniy nozikliklarni inobatga olmaslik hususiyati ham mavjud. Fransuz tili madaniy jihatdan boy va nozik til hisoblanadi. Ba'zida SI tahrirchi madaniy jihatdan noto'g'ri yoki noqulay jumalarni ko'rsatib bera olmaydi.

Til o'rganuvchilarda haddan tashqari qaramlik hissini paydo qilishi mumkin. Bunda "Tahrirchi" vositalarga ortiqcha tayanish natijasida o'quvchilarda mustaqil fikrlash va o'z matnlarini tahlil qilish ko'nikmalari sustlashishi mumkin.

Tahrirchi SI yordamidan qanday foydalanish kerakligi bo'yicha bir qancha tavsiyalar berish mumkin. Tahrirchi SI vositalaridan o'quv quroli sifatida foydalanish, xatolarni ko'rsatib beruvchi murabbiy sifatida foydalanish, lekin har bir tuzatishni o'rganib, sababini tahlil qilish muhim hisoblanadi. Turli platformalardan foydalanish mumkin.

Faqat bitta SI vositasiga tayanib qolmasdan "BonPatron", "LanguageTool" va "DeepL" kabi bir nechta tahrirchi platformalarni taqqoslab foydalanish lozim, chunki har birining kuchli va zaif tomonlari bor. Og'zaki nutqni mashq qilish va matnni tuzatgandan so'ng, uni baland ovozda fransuzcha o'qishga harakat qilish lozim. Agar imkoniyat bo'lsa, SI platformaning ovozli versiyasini tinglab, talaffuz qilib borish lozim. Xato berilgan frazani masalan, "Je avoir une voiture" frazani aniqlash va "J'ai une voiture" shaklida to'g'ri variantni berish imkoniyati mavjud.

Uslubiy jihatdan xato tuzilgan frazalarni ham to'g'irlash imkoniyati mavjud.

"Le livre est bon" frazasini tahrirchi yaxshilangan variant sifatida "Le livre est captivant." — "Kitob qiziqarli" deb taklif qilishi mumkin.

Biroq, har qanday SI kabi, u ham inson tafakkurining nozik jihatlarini, kontekst va ijodkorlik talab qiladigan holatlarni to'liq tushuna olmaydi. Shu sababli murakkab, badiiy, yoki madaniy kontekstga boy matnlar uchun inson tahrirchilari hali ham muhim hisoblanadi.

Xulosa

Fransuz tilini o'rganishda tahrirchi sun'iy intellekt vositalari zamonaviy va qulay yordamchi sifatida xizmat qilmoqda. Ular grammatik aniqlikni oshiradi, uslubiy salohiyatni kengaytiradi va mustaqil o'rganishni qo'llab-quvvatlaydi. Biroq, ulardan to'g'ri va tanqidiy fikrlash asosida foydalanish zarur, chunki sun'iy intellekt texnologiyalari inson tafakkurining o'rnini to'liq bosa olmaydi. Texnologiya va inson tafakkurining uyg'unligi esa fransuz tilini chuqur va samarali o'rganish uchun eng to'g'ri yo'l bo'ladi. Tahrirchi sun'iy intellekt — bu axborot texnologiyalarining rivojlanishi natijasida yuzaga kelgan samarali vositadir. U tahrir jarayonini soddalashtiradi, tezlashtiradi va ko'plab sohalarda matn sifatini oshirishga yordam beradi.

USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MODERN METHODS IN SCHOOL EDUCATION

**Kayumova Gulshodakhon Mukhammadjon kizi,
Teacher of the Center of pedagogical and
skills of the Fergana Region
e-mail: avivo8151@gmail.com,**

Annotation: *This article discusses the use of artificial intelligence and modern methodologies in educational institutions, as well as the organization of lessons based on modern technologies specific to the teaching process. It provides insights into the implementation of such methods and highlights their importance in improving the quality of education.*

Annotasiya: *Mazkur maqola ta'lim muassasalarida sun'iy intellekt hamda zamonaviy metodikalardan foydalanishni tashkil etish va unda asoslangan zamonaviy metodikalardan foydalanish borasida so'z borib, ularni o'qitishning o'ziga xos texnologiyalari asosida darslarni tashkilash yoritilgan.*

Аннотация: *В данной статье рассматривается использование искусственного интеллекта и современных методик в образовательных учреждениях, а также организация уроков на основе технологий, специфичных для процесса обучения. Освещаются вопросы внедрения таких методов и подчеркивается их важность для повышения качества образования.*

Keywords: *Artificial intelligence, interactive learning, ability, need, method, means, educational aspects, data security*

Kalit so'zlar: *Sun'iy intellekt, interaktiv o'quv, qobilyat, ehtiyoj, metod, vosita, tarbiyaviy jihatlar va ta'lumotlar xavfsizligi.*

Ключевые слова: *искусственный интеллект, интерактивное обучение, способность, потребность, метод, средство, воспитательные аспекты, безопасность данных.*

Introduction. Currently, artificial intelligence is being widely implemented in all spheres of society, including the education system. The education sector strives to improve the quality of the educational process through the effective use of artificial intelligence, not falling behind technological innovations. Artificial intelligence provides great opportunities for personalization, rapid analysis, effective assessment, and management of large amounts of data in the learning process. Artificial intelligence is a set of technologies that simulate human intelligence, automating complex processes such as data collection, analysis, learning, and decision-making.

Discussion. In school education, artificial intelligence is used as a tool that helps teachers and students. For example, there are such opportunities as adaptation of lesson materials, automatic analysis of the level of knowledge, and obtaining knowledge through interactive learning platforms. Personalized learning in methods created on the basis of artificial intelligence - Teaching, taking into account the specific needs of each student, is facilitated with its help. For example, through adaptive learning algorithms, it is determined which topic the student knows well or where they are struggling, and on this basis, appropriate materials are offered.

Methodology. 1. Adaptive learning: Education is based on each student's unique learning style.

2. Gamification (game-based methodology): With the help of artificial intelligence, lessons are organized in the form of interesting games.

3. Methods based on online platforms: platforms based on artificial intelligence, such as Khan Academy, Coursera, Duolingo, are being implemented in education.

4. Analytical methodology: Analyzing the student's development dynamics, methodological recommendations are developed based on the results.

Adaptive platforms - platforms like Khan Academy, Duolingo are based on artificial intelligence technology, analyzing user results and presenting the next step accordingly. Artificial intelligence assistants - Chatbots, voice assistants, or virtual teachers allow students to learn independently. Automated assessment - analysis of test results, written works, and even abstracts is carried out using artificial intelligence, which saves the teacher's time.

Advantages of artificial intelligence: an individual approach to each student, quick assessment and analysis, reducing the burden on teachers, increasing interest in lessons through new interactive methods. There is a risk of loss of a human approach due to a lack of technological infrastructure in some regions, low digital literacy of teachers, problems with data security and privacy, and excessive trust in artificial intelligence. Artificial intelligence Improvement of methods using artificial intelligence includes new methods of actively involving students, developing creative thinking, teaching collaboration and solving problem situations. Artificial intelligence plays an important role in these processes. For example, with the help of virtual reality (VR) and augmented reality (AR) technologies, students acquire knowledge in situations close to practice. Artificial intelligence manages and controls these experiments.

Conclusion. The introduction of artificial intelligence technologies in school education serves to improve the quality, efficiency and effectiveness of the educational process. However, for the successful implementation of these technologies, the training of participants in the education system, especially teachers, is important.

Through the correctly directed implementation of artificial intelligence technologies, it is possible to achieve a new stage of education. Therefore, it is important that artificial intelligence serves not only for teaching, but also for the implementation of educational goals based on educational methods. In the future, these technologies will undoubtedly become an integral part of school lessons, opening up wide opportunities in education. The integration of artificial intelligence technologies into school education serves to increase the effectiveness of education. With the help of correctly chosen methods and modern tools, the educational process is conducted interactively, individually, and high quality.

REFERENCES:

1. Abdurahmonova M.Kh. "Fundamentals of Digital Pedagogy." Tashkent, 2022.
2. Karimova N.N. "Artificial Intelligence and Education." Uzbekistan Pedagogical Publishing House, 2023.
3. UNESCO (2021). Artificial Intelligence in Education: Challenges and Opportunities.
4. Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning.
5. OECD (2021). AI and the Future of Skills, Volume 1.

SMART FUTURES: USING AI TO GUIDE STUDENTS TOWARD THE RIGHT CAREER PATH

Ahmedova Dilafuz Zarip qizi
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi
"Tillarni o'qitish metodikasi" ingliz tili fani o'qituvchisi
E-mail: ahmedovadilafuz777@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada sun'iy intellekt (SI) maktablarda kasb tanlashga qanday yordam berishi mumkinligi yoritilgan. Unda SI texnologiyalari orqali o'quvchilarning qiziqishlari aniqlanishi, kasblarni virtual tajriba orqali o'rganish, mehnat bozori tahlili va shaxsiy maslahatlar haqida so'z boradi. Maqolada SI o'quvchilarni ongli va maqsadli kasb tanlashga yo'naltirishdagi o'rni ta'kidlangan.

***Kalit so'zlar:** kasb yo'naltirish, sun'iy intellekt, kasbiy baholash, mehnat bozori, virtual simulyatsiya, shaxsiylashtirilgan ta'lim, o'quvchi markazli yondashuv, kelajak kasbi, raqamli vositalar, maktab maslahati*

***Аннотация:** В данной статье рассматривается, как искусственный интеллект (ИИ) может улучшить профориентацию в школах. Подчеркивается, что ИИ помогает учащимся определить интересы, симулировать профессии, анализировать рынок труда и получать персональные рекомендации. Статья акцентирует внимание на важности ИИ в принятии осознанных карьерных решений учащимися.*

***Ключевые слова:** профориентация, искусственный интеллект, профессиональная оценка, рынок труда, виртуальная симуляция, персонализированное обучение, ученико-центрированное образование, будущая профессия, цифровые инструменты, школьное консультирование*

***Annotation:** This article explores how Artificial Intelligence (AI) can enhance career guidance in schools. It highlights how AI technologies help students assess their interests, simulate real-life professions, analyze labor market trends, and receive personalized mentoring. The article emphasizes the role of AI in supporting student-centered career decision-making and bridging the gap between education and employment.*

***Keywords:** career guidance, artificial intelligence, career assessment, labor market, virtual simulation, personalized learning, student-centered education, future profession, digital tools, school counseling*

Introduction. According to the study of New York Federal Reserve Bank in 2025 only 27% of college graduates work in a job that is directly related to their field of study and approximately 73% of them work in other industries.⁵¹ Other surveys, like conducted by LinkedIn, estimate this figure to be slightly higher between 27% and 40%, depending on the industry, country, and economic factors.⁵² Working outside one's field of study – **“field-of-study mismatch”** can have consequences like lower income levels, decreased job satisfaction, higher risk of unemployment. Because of skilled worker is not always used efficiently, it also impacts national economies. That is why career guidance, starting at school is essential.

The Role of Schools in Career Guidance. Choosing a future profession is one of the most critical decisions in a student's life, and this process should not be left to chance. Schools play a vital role in helping students understand their strengths, interests, and potential career paths. By providing structured career education, schools can equip students with the tools and confidence they need to make informed choices about their future. Career education should be an integral part of the school curriculum. Teachers and school counselors can organize a variety of activities such as career days, guest speaker events, field trips to workplaces, and classroom discussions. These activities provide real-world exposure and help students visualize different professions. To help students make well-informed and personalized decisions about their career paths, Artificial Intelligence (AI) can play a powerful role in school-based career education. Here's how AI can be effectively used in guiding students toward their professional futures:

Practical Strategies for Teachers:

1. Personalized Career Assessments: AI-powered platforms can analyze students' interests, strengths, and personality specialty through smart tests and questionnaires. Based on this result, the system generates a list of professions best suited to the student's profile. Tools like YouScience, Pymetrics, and CareerExplorer use AI to recommend careers that align with students' cognitive abilities and values.

2. Realistic Career Simulations: AI, combined with virtual reality (VR), can provide students with immersive career simulations. For instance, a student can virtually experience a day in the life of an engineer, doctor, or graphic designer. These simulations help students better understand what a job truly involves and whether it matches their expectations.

3. Labor Market Analysis: AI systems can analyze labor market trends in real time. This includes demand for specific jobs, average salaries, and skill requirements. By accessing this

erthweb.com⁵¹
LinkedIn.com⁵²

information, students can make career choices that are not only interesting but also practical and future-oriented.

4. Creating Individual Learning Pathways: Based on students' career interests, AI can suggest personalized learning paths—such as which subjects to focus on, what online courses to take, or which extracurricular activities would enhance specific skills. This approach helps students stay motivated and purposeful in their academic journey.

5. AI Mentoring and Counseling: AI-powered chatbots and virtual assistants can offer 24/7 guidance to students. These tools can provide advice, suggest resources, and answer common questions about different professions. Some systems even connect students with real-life professionals for virtual mentoring.

Benefits of Using AI in Career Education:

- ✓ Firstly, AI supports student-centered learning and reduces career mismatch risks in the future.
- ✓ Furthermore, it promotes objectivity in access to guidance resources.
- ✓ Lastly, helps teachers and school counselors save time and personalize advice.

Conclusion. Artificial Intelligence has the potential to revolutionize how students discover and prepare for their future careers. By offering tailored support, data-driven recommendations, and interactive learning experiences, AI can empower students to make confident and well-informed career choices from an early age. This not only leads to personal satisfaction but also contributes to the development of a skilled and passionate workforce. As schools continue to modernize their approach to career education, integrating AI is not just a possibility—it is becoming a necessity for the next generation's success.

References:

1. OECD. (2021). The Causes and Consequences of Field-of-Study Mismatch. Retrieved from: <https://www.oecd.org>
2. New York Federal Reserve Bank. (2025). The Labor Market for Recent College Graduates. Retrieved from: <https://www.newyorkfed.org>
3. EarthWeb. (2024). How Many People Use Their College Degree? Retrieved from: <https://earthweb.com/blog/how-many-people-use-their-degrees>
4. LinkedIn. (2023). What Percent of College Graduates End Up Working in Their Field of Study? Retrieved from: <https://www.linkedin.com>
5. Pymetrics. (2022). AI-Powered Career Guidance Based on Neuroscience Games and Algorithms. Retrieved from: <https://www.pymetrics.com>
6. YouScience. (2023). Discover Your Path with Personalized Career Guidance. Retrieved from: <https://www.youscience.com>
7. CareerExplorer. (2023). AI Career Matching Platform. Retrieved from: <https://www.careerexplorer.com>

**ZAMONAVIY YOSHLARNING HAYOTIDAGI MUAMMOLAR VA ULARNI HAL
ETISH G'OYALARI**

**G'ayipov G'ulomjon Odombayevich
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi
“Ta'lim sifatini nazorat qilish bo'limi” bosh mutaxassis
Bobojonov Islombek Muxtor o'g'li
Xorazm viloyati pedagogik mahorat
markazi “Qardosh til” metodisti**

***Annotatsiya:** Ushbu tadqiqot ijtimoiy muammolar va g'oyalar o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil etishga qaratilgan. Ijtimoiy muammolar, jumladan, oilaviy tarbiya muammolari va yoshlarning imkoniyatlaridagi farqlar, jamiyat rivojiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu muammolar ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy omillar bilan bog'liq bo'lib, har bir shaxsning hayot sifatiga ta'sir qiladi.*

Tadqiqotda ijtimoiy tarmoqlarning ijtimoiy g'oyalarga ta'siri ham ko'rib chiqiladi. G'oyalar yangi imkoniyatlar yaratishda, ijtimoiy harakatlar va o'zgarishlarni rivojlantirishda muhim rol

o'ynaydi. Ushbu mavzu orqali yoshlarning hayotidagi muammolarni hal etishda g'oyaviy yondashuvlar va innovatsion yechimlar izlanadi.

Tadqiqot natijalari ijtimoiy muammolarni tushunishga, ularni hal etishga qaratilgan strategiyalarni ishlab chiqishga va jamiyatni rivojlantirishda g'oyalarni qo'llab-quvvatlashga yordam beradi. Bu, o'z navbatida, ijtimoiy barqarorlik va adolatni ta'minlashga hissa qo'shadi.

Абстрактный: Данное исследование направлено на анализ связи между социальными проблемами и идеями. Социальные проблемы, в том числе проблемы семейного воспитания и различия в возможностях молодежи, оказывают негативное влияние на развитие общества. Эти проблемы связаны с социальными, экономическими и политическими факторами и влияют на качество жизни каждого человека.

Исследование также изучает влияние социальных сетей на социальные идеи. Идеи играют важную роль в создании новых возможностей, развитии социальных движений и изменений. Через эту тему ищутся идеологические подходы и инновационные решения для решения проблем в жизни молодежи.

Результаты исследований помогают понять социальные проблемы, разработать стратегии их решения и поддержать идеи в развитии общества. Это, в свою очередь, способствует социальной стабильности и справедливости.

Abstract: This study is aimed at analyzing the connection between social problems and ideas. Social problems, including problems of family education and differences in the opportunities of young people, have a negative impact on the development of society. These problems are related to social, economic and political factors and affect the quality of life of every person.

The research also examines the influence of social networks on social ideas. Ideas play an important role in creating new opportunities, developing social movements and changes. Through this topic, ideological approaches and innovative solutions are sought for solving problems in the life of young people.

Research results help to understand social problems, develop strategies to solve them, and support ideas in the development of society. This, in turn, contributes to social stability and justice.

Tayanch so'zlar: *Ma'naviy inqiroz, madaniy o'zgarishlar, oilaviy tarbiya, g'oyaviy qiyinchiliklar, g'oyaviy qarama-qarshiliklar, g'oyaviy immunitet, g'oyaviy immunitetni kuchaytirish, kritik fikrlash, doimiy ta'lim, mentorlik tizimi*

Key words: *Spiritual crisis, Cultural changes, Family upbringing, Ideological difficulties, Ideological conflicts, Ideological immunity, Strengthening of Ideological immunity, Critical thinking, Continuous education, Mentoring system*

Ключевые слова: *Духовный кризис, Культурные изменения, Семейное воспитание, Идеологические трудности, Идеологические конфликты, Идеологический иммунитет, Укрепление идеологического иммунитета, Критическое мышление, Непрерывное образование, Система наставничества.*

Zamonaviy jamiyatda ijtimoiy muammolar, ayniqsa, yoshlar orasida keng tarqalgan. Bu muammolar g'oyaviy immunitetning pasayishiga olib kelishi, yoshlarning ijtimoiy hayotga integratsiyasini qiyinlashtirishi mumkin. Ushbu maqolada yoshlarning hayotidagi muammolar va ularning g'oyaviy immunitetga ta'siri, shuningdek, bu muammolarni hal etish uchun zarur g'oyalar haqida fikr yuritimiz.

Zamonaviy yoshlarda bir qancha ijtimoiy muammolar mavjud:

1. Ma'naviy inqiroz: Ijtimoiy va axloqiy qadriyatlarning pasayishi, yangiliklarga bo'lgan qiziqishning kamayishi.

Ma'naviy inqiroz — bu shaxs yoki jamiyatda ruhiy va axloqiy jihatdan muammolar paydo bo'lishini anglatadi. Bu inqiroz ko'pincha ma'naviy qadriyatlar, an'analar yoki etika bilan bog'liq bo'lib, insonlar o'zlarining maqsadlari va hayotiy yo'nalishlarini aniqlashda qiynalishadi. Bunday inqirozning sabablariga ijtimoiy o'zgarishlar, iqtisodiy qiyinchiliklar, madaniy ziddiyatlar yoki shaxsiy hayotdagi muammolar kirishi mumkin. Ma'naviy inqirozni bartaraf etish uchun ko'pincha o'z-o'zini anglash, ma'naviy qiyofani yangilash va ijtimoiy aloqalarni mustahkamlash zarur.

Ijtimoiy va axloqiy qadriyatlarning pasayishi, yangiliklarga bo'lgan qiziqishning kamayishi, bir qancha sabablarga ko'ra sodir bo'lishi mumkin. Bu jarayonning asosiy omillari quyidagilar:

Axborotning ko‘pligi: Internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali axborot oqimi juda tez. Bu esa odamlarni yangiliklardan charchatishi yoki ularni rad etishiga olib kelishi mumkin.

Maqsadli reklama va manipulyatsiya: Ijtimoiy tarmoqlarda berilayotgan ma’lumotlar ko‘pincha maqsadli reklamalar bilan birga bo‘ladi, bu esa odamlarning asl axloqiy qadriyatlarini tushunishiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Ijtimoiy aloqalarning o‘zgarishi: An’anaviy ijtimoiy aloqalar va hamkorliklar pasayib, odamlar o‘zlarini yolg‘iz his qila boshlashlari mumkin. Bu esa ijtimoiy qadriyatlarining zaiflashishiga olib keladi.

Ijtimoiy muammolar va ishonchning yo‘qolishi: Odamlar ijtimoiy muammolar, masalan, iqtisodiy inqirozlar yoki siyosiy beqarorliklar natijasida umidsizlikka tushishi mumkin. Bu holat ular uchun ijtimoiy va axloqiy qadriyatlarini ahamiyatsiz qilib ko‘rsatishi mumkin.

Madaniy o‘zgarishlar: Madaniyat va qadriyatlar vaqt o‘tishi bilan o‘zgaradi. Yangi avlodlar eski an’analar va qadriyatlarini qabul qilmasligi mumkin. Ushbu omillar birgalikda ijtimoiy va axloqiy qadriyatlarining pasayishiga, shuningdek, yangiliklarga bo‘lgan qiziqishning kamayishiga olib kelishi mumkin. Bunday holatlar ijtimoiy taraqqiyot va birlashishga zarar etkazishi mumkin, shuning uchun bu masalalarni ko‘tarish va muhokama qilish muhimdir.

1. Oila muhitidagi muammolar: Oilaviy tarbiya, g‘oyaviy qiyinchiliklar va g‘oyaviy qarama-qarshiliklar. Oila muhitidagi muammolar hayotimizda muhim ahamiyatga ega. Bu muammolar ko‘pincha oilaviy tarbiya, g‘oyaviy qiyinchiliklar va g‘oyaviy qarama-qarshiliklar bilan bog‘liq.

Oilaviy tarbiya. Oilaviy tarbiya bolaning shaxs sifatida rivojlanishi va ijtimoiylashuvi uchun asosiy omildir. Oila muhitida bolalarga qadriyatlar, an’analar va ijtimoiy me’yorlar o‘rgatiladi. Agar oila ichida tarbiyaviy muammolar bo‘lsa, bu bolalar uchun psixologik, ijtimoiy va emosional qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. Masalan, ota-onalar o‘rtasidagi kelishmovchiliklar, zarur nazoratning yetishmasligi yoki shaxsiy ehtiyojlarga e’tibor bermaslik bolalarda o‘zini ishonchsizlik va stressni keltirib chiqarishi mumkin.

G‘oyaviy qiyinchiliklar. G‘oyaviy qiyinchiliklar oilada bir xil fikrlarga ega bo‘lmaslikdan kelib chiqadi. Ota-onalar va bolalar o‘rtasida g‘oyalar va qadriyatlar bo‘yicha farqlar paydo bo‘lishi mumkin. Bu, masalan, ta’lim, kasb tanlash yoki hayotiy qarorlar bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Bunday vaziyatlar oilada tushunmovchilik va qarama-qarshiliklarni keltirib chiqarishi mumkin, bu esa oila a’zolari o‘rtasidagi aloqalarni yomonlashtiradi.

G‘oyaviy qarama-qarshiliklar. G‘oyaviy qarama-qarshiliklar oilaviy dinamikani murakkablashtiradi. Ota-onalar va bolalar o‘rtasida qadriyatlar va g‘oyalar bo‘yicha qarama-qarshiliklar yuzaga kelishi, masalan, an’anaviy qadriyatlar va zamonaviy g‘oyalar o‘rtasida bo‘lishi mumkin. Bunday qarama-qarshiliklar bolaning shaxsiy rivojlanishi va o‘zligini anglashida noqulayliklar tug‘dirishi mumkin. Umuman olganda, oila muhitidagi muammolar o‘zaro aloqalar, tarbiya va g‘oyalar o‘rtasidagi muvozanatni saqlashga bo‘lgan ehtiyojni ko‘rsatadi. Bu muammolarni hal qilish oilaviy muhitni yaxshilash va sog‘lom munosabatlarni rivojlantirish uchun muhimdir.

G‘oyaviy immunitet — bu shaxsning turli ijtimoiy g‘oyalar va ta’sirlarga qarshi turish qobiliyatidir. Ijtimoiy muammolar g‘oyaviy immunitetni zaiflashtirishi, natijada yoshlarni manipulyatsiyalash imkoniyatini oshirishi mumkin.

Ta’lim tizimini yaxshilash: O‘quv dasturlariga axloqiy va ma’naviy ta’limni qo‘shish, g‘oyaviy immunitetni kuchaytirish uchun zarur. O‘qituvchilarning tarbiyaviy malakasini oshirish muhimdir.

O‘quv dasturlariga axloqiy va ma’naviy ta’limni qo‘shish. Axloqiy va ma’naviy ta’lim, o‘quvchilarning shaxsiy rivojlanishida va ijtimoiy hayotda muvaffaqiyatli bo‘lishida muhimdir. Buni amalga oshirish uchun:

Integratsiya: Axloqiy va ma’naviy qadriyatlarini o‘quv dasturlarining turli fanlariga integratsiya qilish. Masalan, adabiyot va tarix darslarida axloqiy mavzularni muhokama qilish.

Amaliy faoliyat: O‘quvchilarni axloqiy g‘oyalarni amaliy hayotda qo‘llashga rag‘batlantirish. Ijtimoiy xizmatlar va jamoat loyihalarida ishtirok etish orqali yoshlar axloqiy mas’uliyatni his qilishlari mumkin.

G‘oyaviy immunitetni kuchaytirish. G‘oyaviy immunitet yoshlarning turli g‘oyalar va ta’sirlarga nisbatan chidamliligini oshiradi. Buni kuchaytirish uchun:

Kritik fikrlash: O‘quvchilarga kritik fikrlash ko‘nikmalarini o‘rgatish. Muammolarni tahlil qilish va qarorlar qabul qilish jarayonida o‘z fikrlarini bildirishga rag‘batlantirish.

Turli g‘oyalar bilan tanishish: O‘quvchilarga turli g‘oyalar va madaniyatlar bilan tanishish imkoniyatini berish. Bu, ularning g‘oyaviy yetukligini oshiradi va ochiqlikni rivojlantiradi.

O‘qituvchilarning tarbiyaviy malakasini oshirish. O‘qituvchilar ta‘lim jarayonining asosiy elementlari bo‘lib, ularning tarbiyaviy malakasi o‘quvchilarning rivojlanishiga bevosita ta‘sir qiladi. Buning uchun:

Doimiy ta‘lim: O‘qituvchilarni muntazam ravishda malaka oshirish va treninglardan o‘tish orqali rivojlantirish. Yangi pedagogik yondashuvlar va metodlarni o‘rganish.

Mentorlik tizimi: Tajribali o‘qituvchilarni yangi o‘qituvchilarga mentor sifatida tayinlash, bu orqali tajriba almashinuvi va tarbiyaviy ko‘nikmalarni oshirish.

Oila va jamiyat o‘rtasidagi hamkorlik tarbiya jarayonida muhim ahamiyatga ega. Ushbu hamkorlikni kuchaytirish va oila rolini oshirish, bolalar va yoshlarga yaxshiroq ta‘lim va tarbiya berishga yordam beradi.

Oila va jamiyat o‘rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish

Maktab va oilaning o‘zaro aloqalari: Maktablar va oilalar o‘rtasida samarali muloqot o‘rnatish, o‘quvchilarning tarbiyasiga ta‘sir ko‘rsatadigan muhim omildir. Ota-onalar, o‘qituvchilar va jamiyat vakillari o‘rtasida doimiy uchrashuvlar va seminarlar tashkil etish, bolalarning ehtiyojlari va muammolarini birgalikda muhokama qilish imkonini yaratadi.

Jamoat tadbirlari: Oila va jamiyatning birgalikda o‘tadigan tadbirlari, masalan, ko‘ngilli ishlarga jalb qilish yoki ijtimoiy tadbirlarda ishtirok etish, hamkorlikni kuchaytiradi. Bu jarayon o‘quvchilarni jamiyatga faol ishtirok etishga undaydi va ularda ijtimoiy mas‘uliyat hissini rivojlantiradi.

Tarbiya jarayonida oila rolining ahamiyatini oshirish

Ota-onalarning ta‘limda ishtiroki: Ota-onalar bolalarining ta‘lim jarayonida faol ishtirok etishlari muhimdir. Ular o‘z farzandlari bilan darslarni muhokama qilish, ularni qo‘llab-quvvatlash va o‘qituvchilar bilan muloqot qilish orqali tarbiyada o‘z rolini kuchaytirishi mumkin.

Axloqiy qadriyatlarni o‘rganish: Oila bolalarga axloqiy qadriyatlarni o‘rgatishda asosiy o‘rin tutadi. Ota-onalar o‘z misollari bilan, shuningdek, muhokamalar va munozaralar orqali bolalarga to‘g‘ri axloqiy qarorlar qabul qilishda yordam berishi kerak.

Xulosa. Yoshlar orasidagi ijtimoiy muammolarni hal etish va g‘oyaviy immunitetni shakllantirish uchun innovatsion g‘oyalar zarur. Ta‘lim, madaniyat va ijtimoiy loyihalar orqali bu muammolarni hal qilish imkoniyatlari mavjud. Yoshlar, o‘z navbatida, o‘zlarini himoya qilish va ijtimoiy hayotga faol qatnashish uchun zarur ko‘nikmalarga ega bo‘lishlari muhimdir. Ularning g‘oyaviy immunitetini kuchaytirish esa kelajak uchun muhim vazifalardan biridir.

Ta‘lim tizimini yaxshilash uchun axloqiy va ma‘naviy ta‘lim, g‘oyaviy immunitetni kuchaytirish va o‘qituvchilarning tarbiyaviy malakasini oshirish muhim yo‘nalishlardir. Ushbu chora-tadbirlar ta‘lim sifatini oshirishga, shuningdek, yoshlarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishiga katta hissa qo‘shadi.

Oila va jamiyat o‘rtasida hamkorlikni kuchaytirish, tarbiya jarayonida oila rolini oshirish bolalarning ijtimoiy va shaxsiy rivojlanishiga katta ta‘sir ko‘rsatadi. Bu hamkorlik orqali yoshlar ijtimoiy mas‘uliyat va axloqiy qadriyatlarni o‘zlashtirib, jamiyatda muvaffaqiyatli shaxslar sifatida shakllanishlari mumkin. Oila va jamiyat birgalikda ishlaganda, ta‘lim va tarbiya jarayoni yanada samarali bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Yoshlar va axboriy psixologik xavfsizlik. 2014-yil
2. Yoshlar bandligi: muammo va yechimlar. 2024-yil
3. Ijtimoiy fikr Jamoatchilik fikrini o‘rganish markazi tomonidan "O‘smirlar o‘zi va kun tartibi to‘g‘risida" mavzuida ijtimoiy so‘rovnoma. 2018-yil
4. Tarbiyaviy ishlar metodikasi. Buxoro-2021

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN EDUCATION: TRANSFORMING LEARNING FOR THE FUTURE

Annotation: Artificial intelligence (AI) is revolutionizing education by personalizing learning, enhancing accessibility, and improving educational outcomes. This article explores innovative applications of AI in education, highlighting its role in shaping modern national education systems and preparing students for a dynamic future.

Аннотация: Искусственный интеллект (ИИ) революционизирует образование, предоставляя персонализированные подходы к обучению, повышая доступность и улучшая образовательные результаты. В данной статье рассматриваются инновационные применения ИИ в образовании, подчеркивается его роль в формировании современных систем национального образования и подготовке студентов к динамичному будущему.

Annotatsiya: Sun'iy intellekt (SI) ta'limni shaxsiylashtirish, kirish imkoniyatlarini kengaytirish va ta'lim natijalarini yaxshilash orqali ta'limni inqilob qilmoqda. Ushbu maqola ta'limdagi SI ning yangi ilovalarini o'rganib chiqadi, uning zamonaviy milliy ta'lim tizimlarini shakllantirishdagi roli va talabalarni dinamik kelajak uchun tayyorlashdagi ahamiyatini ta'kidlaydi.

Key words: Artificial intelligence, education, personalized learning, adaptive platforms, digital technologies, STEM, national education, EdTech, intelligent tutoring systems, data analytics.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, образование, персонализированное обучение, адаптивные платформы, цифровые технологии, STEM, национальное образование, образовательные технологии, интеллектуальные системы обучения, аналитика данных.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, ta'lim, shaxsiylashtirilgan o'qish, moslashuvchan platformalar, raqamli texnologiyalar, STEM, milliy ta'lim, EdTech, aqlli o'qitish tizimlari, ma'lumotlarni tahlil qilish.

INTRODUCTION

Education is a cornerstone of societal progress, empowering individuals and fostering innovation. The integration of artificial intelligence (AI) into education marks a transformative shift, redefining how knowledge is delivered and acquired. AI, defined as the development of systems capable of performing tasks that typically require human intelligence, offers unprecedented opportunities to enhance teaching and learning. From personalized learning paths to data-driven insights, AI is reshaping educational systems to meet the demands of the 21st century. This article examines the role of AI in education, focusing on its applications, benefits, and potential to strengthen national education frameworks.

The importance of AI in education lies in its ability to address diverse learner needs, improve access to quality education, and prepare students for a technology-driven world. By leveraging AI, educators can create inclusive, efficient, and engaging learning environments. This article explores how AI-driven innovations align with national education goals, ensuring both cultural relevance and global competitiveness.

MATERIALS AND METHODS

This article employs a qualitative analysis of current literature, case studies, and observational methods to explore AI applications in education. Sources include academic journals, industry reports, and examples of AI-driven educational platforms. The study focuses on how AI enhances national education systems, with reference to global best practices.

RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION

The Role of AI in National Education

National education systems aim to cultivate knowledgeable, skilled, and culturally aware citizens. AI supports these goals by enabling scalable, personalized, and efficient learning experiences. Unlike traditional one-size-fits-all models, AI-driven education adapts to individual student needs, fostering critical thinking and problem-solving skills essential for modern economies.

AI's integration into national education systems is evident in countries like Finland, Singapore, and China, where technology is seamlessly blended with pedagogical innovation. These nations demonstrate how AI can enhance learning while preserving cultural and national values. For instance, Singapore's Smart Nation initiative incorporates AI in classrooms to promote digital literacy, aligning education with workforce demands.

Innovative AI Applications in Education

AI is driving several innovative approaches in education, each contributing to the development of robust national education systems:

Personalized Learning through Adaptive Platforms

AI-powered platforms, such as Smart Tutors and DreamBox, analyze student performance in real-time to tailor content to individual learning

styles and paces. These systems use machine learning algorithms to identify knowledge gaps and recommend targeted resources, ensuring optimal learning outcomes. For example, platforms like Carnegie Learning's MATHia adjust problem difficulty based on student responses, enhancing engagement and mastery.

Intelligent Tutoring Systems

Intelligent tutoring systems (ITS) simulate one-on-one tutoring by providing immediate feedback and guidance. Platforms like Squirrel AI, widely used in China, combine AI with human expertise to deliver personalized instruction at scale. ITS can support subjects ranging from mathematics to language arts, making quality education accessible to diverse populations.

Data Analytics for Educational Insights

AI enables educators to harness data analytics to monitor student progress, evaluate teaching methods, and refine curricula. Tools like BrightBytes analyze data from assessments, attendance, and engagement to provide actionable insights. This data-driven approach ensures that national education systems remain responsive to student needs and societal changes.

AI in STEM Education

Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) education benefits significantly from AI. Virtual labs powered by AI, such as Labster, allow students to conduct experiments in simulated environments, fostering practical skills without the need for physical resources. AI also supports coding education through platforms like Code.org, which uses AI to provide interactive tutorials and feedback.

Enhancing Accessibility with AI

AI technologies, such as natural language processing (NLP) and speech recognition, make education more inclusive. Tools like Microsoft's Immersive Reader assist students with learning disabilities by providing text-to-speech and translation features. Similarly, AI-driven language learning apps, such as Duolingo, adapt lessons to user proficiency, supporting multilingual education in national curricula.

AI for Teacher Support

AI reduces administrative burdens on educators by automating tasks like grading and lesson planning. Platforms like Gradescope use AI to streamline assessment processes, allowing teachers to focus on instruction.

Additionally, AI-driven professional development tools, such as Edthena, provide personalized training for educators, enhancing teaching quality.

Challenges and Considerations

While AI offers immense potential, its integration into education must address ethical and practical challenges. Data privacy is a critical concern, as AI systems rely on sensitive student information. National education systems must implement robust data protection policies to ensure compliance with regulations like GDPR. Additionally, equitable access to AI technologies is essential to prevent widening educational disparities. Governments must invest in infrastructure and training to ensure that AI benefits all learners, regardless of socio-economic background.

Another consideration is the need to balance AI with human interaction. While AI can personalize learning, the role of teachers in fostering creativity, empathy, and critical thinking remains irreplaceable. National education systems should adopt a hybrid approach, combining AI's efficiency with human-centric pedagogy.

The Future of AI in Education

The future of AI in education is promising, with emerging technologies like generative AI and virtual reality poised to further transform learning. Generative AI, exemplified by tools like ChatGPT, can create interactive learning materials, while AI-driven VR platforms offer immersive educational experiences. These advancements will enable national education systems to prepare students for careers in AI-driven industries, ensuring economic competitiveness.

CONCLUSION

Artificial intelligence is a game-changer in education, offering innovative solutions to enhance learning, improve accessibility, and align national education systems with global standards. By leveraging AI's capabilities in personalized learning, data analytics, and STEM education, countries can build resilient and inclusive education frameworks. However, successful integration requires addressing ethical concerns, ensuring equitable access, and maintaining the human element in education. As AI continues to evolve, its role in shaping the future of education will only grow, empowering learners and societies alike.

References

1. Baker, R. S., & Inventado, P. S. (2014). "Educational Data Mining and Learning Analytics." *Learning Analytics*, 61-75.
2. Russell, S. J., & Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Prentice Hall.
3. Selwyn, N. (2019). *Should Robots Replace Teachers? AI and the Future of Education*. Polity Press.
4. UNESCO. (2021). *AI and Education: Guidance for Policy-Makers*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
5. Zawacki-Richter, O., et al. (2019). "Systematic Review of Research on Artificial Intelligence Applications in Higher Education." *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 16(1), 1-27.

VOICE JOURNALING: A PRACTICAL APPROACH TO IMPROVE SPEAKING SKILLS

Ahmedova Dilafruz Zarip qizi
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi
“Tillarni o‘qitish metodikasi” ingliz tili fani o‘qituvchsi
E-mail: ahmedovadilafruz777@gmail.com

Annotation: *Ushbu maqola “Ovozli kundalik yuritish” (Voice Journaling) usulining ikkinchi tilni o‘rganishda gapirish ko‘nikmalarini rivojlantirishdagi samarali usul ekanligini yoritadi. Maqolada ovozli kundalik nima ekani, uning asosiy foydalari (masalan, ravonlik, ishonch, talaffuz va grammatikani yaxshilash) va qanday qilib ushbu usulni boshlash hamda davom ettirish haqida aniq ko‘rsatmalar berilgan. Bundan tashqari, ilg‘or usullar ham tavsiya etilgan bo‘lib, mashg‘ulotlarni yanada qiziqarli va samarali qilishga yordam beradi.*

Kalit so‘zlar: *Ovozli kundalik, gapirish ko‘nikmalari, ravonlik, ishonch, talaffuz, grammatikani yaxshilash, til o‘rganish, o‘z-o‘zini tahlil qilish, gapirish mashqlari, audio kundalik, til ravonligi, gapirish odati, til o‘rganishda motivatsiya, shaxsiy rivojlanishni kuzatish.*

Аннотация: *Эта статья посвящена методу “Ведения голосового дневника” (Voice Journaling) как эффективному способу улучшения навыков устной речи на иностранном языке. В статье объясняется, что такое голосовой дневник, описываются его основные преимущества (улучшение беглости, уверенности, произношения и грамматики) и даются подробные рекомендации по началу и регулярному ведению записей. Также предложены продвинутые техники, чтобы сделать практику более интересной и мотивирующей для изучающих язык на любом уровне.*

Ключевые слова: *Голосовой дневник, навыки устной речи, беглость речи, уверенность в речи, произношение, улучшение грамматики, изучение языков, самоанализ, практика говорения, аудио дневник, языковая беглость, речевая рутина, мотивация в изучении языка, отслеживание личного прогресса.*

Annotation: This article discusses “Voice Journaling” as an effective method to enhance speaking skills in a second language. It explains what voice journaling is, its major benefits (like improving fluency, confidence, pronunciation, and grammar), and gives a clear guide on how to start and maintain a voice journal. The article also provides advanced techniques to make practice more dynamic and motivating for learners of all levels.

Keywords: Voice journaling, speaking skills, fluency, confidence, pronunciation, grammar improvement, language learning, self-reflection, speaking practice, audio diary, language fluency, speaking exercises, speaking routine, language motivation, personal progress tracking.

Introduction. Speaking fluently and confidently in a second language is often seen as one of the most challenging aspects of language learning. Many learners feel self-conscious, struggle with organizing their thoughts, or fear making mistakes. Traditional methods like dialogues, debates, and presentations are helpful but may not provide the consistent, personal practice needed for rapid improvement. One powerful, yet often overlooked method is voice journaling. Voice journaling is the practice of recording your spoken thoughts daily, just like writing a diary but using your voice. This method builds fluency, confidence, and accuracy over time while allowing learners to track their progress.

What is Voice Journaling? Voice journaling is simple: instead of writing in a notebook, learners speak aloud about their thoughts, daily experiences, ideas, or any chosen topic, and record themselves using a smartphone, computer, or voice recorder. These recordings become “*an audio diary*” allowing learners to hear their own progress over days, weeks, and months.

The process mostly includes:

- Choosing a topic or speaking freely
- Recording 3–10 minutes of spoken English
- Listening to the recording
- Reflecting on pronunciation, grammar, and fluency
- Planning the next recordings

Voice journaling can be private or shared with a teacher or speaking partner for feedback. It is a flexible tool that can be tailored to fit individual needs and learning styles.

Benefits of Voice Journaling:

1. Improves Fluency

When learners speak without interruption, they practice organizing their thoughts quickly and naturally. Over time, they learn to speak more smoothly and with fewer hesitations. Regular voice journaling mimics real-life conversations without the pressure of being perfect.

2. Builds Confidence

Speaking regularly, even when no one is listening, helps learners overcome the fear of speaking. Recording oneself creates a safe, low-stress environment to make mistakes, self-correct, and experiment with language use.

3. Enhances Pronunciation and Intonation

By listening to their own recordings, learners become more aware of their pronunciation, rhythm, and intonation patterns. They can notice which sounds or words they struggle with and consciously work on them.

4. Strengthens Vocabulary and Grammar

When journaling, learners naturally try to express new ideas. This often requires looking for new words and more complex grammar structures. It encourages active usage rather than passive recognition of vocabulary and grammar.

5. Tracks Progress

Keeping voice journals over a few months provides tangible evidence of improvement. Learners can hear how their speaking skills develop over time, which is highly motivating.

How to Start a Voice Journal. Starting a voice journal is simple, but maintaining consistency is important. Here is a step-by-step guide:

Step 1: Choose Your Tools

Use any recording device available—most smartphones have built-in voice memo apps. Some apps, like “Speeko” or “Otter.ai,” can even transcribe your speech, helping you review it more critically.

Step 2: Set a Routine

Decide when you will record. Practice daily for 5–10 minutes. Morning reflections or evening summaries work well.

Step 3: Select Topics

At first, it might be easier to talk about your day, your hobbies, or your future plans. As you get comfortable, you can move to more complex topics such as environmental issues, career goals, or analyzing news articles.

Examples:

“What I read today?”

“If I could travel anywhere, where would I go and why?”

“Describe your dream home”

“Describe your best friend”

Step 4: Reflect and Evaluate

- After recording, listen to yourself:
- Are there many pauses or fillers (e.g., "um," "uh")?
- Did you pronounce words clearly?
- Were your sentences grammatically correct?
- Could you organize your thoughts more logically?

You can also keep a small notebook to note common mistakes or areas to improve.

Step 5: Set Improvement Goals

After reflection, set a small goal for the next session. For example:

“Today I will try to use five new vocabulary words about cooking”

"I will focus on speaking without using 'um' too much."

Small, focused goals accelerate improvement.

Advanced Voice Journaling Techniques

As you become more comfortable, you can add challenges to your voice journaling:

- Use a timer to practice speaking on a topic for exactly two minutes.
- Mimic native speakers by shadowing short audio clips and recording yourself.
- Debate yourself by discussing pros and cons of an issue.
- Tell stories to practice using past tenses and narrative structures.
- Role-play real-life scenarios like ordering food, making complaints, or giving presentations.

These steps make practice more dynamic and relevant to real-world communication.

Conclusion. Voice journaling is an easy, flexible, and highly effective method for improving speaking skills. It requires no special equipment, only a willingness to practice consistently and reflect critically. Over time, learners build not just fluency, but also confidence, pronunciation accuracy, and better self-awareness of their language use.

Reference:

1. Nation, I.S.P. (2007). The Four Strands: Developing Speaking Fluency. In *Teaching Speaking: Activities to Promote Speaking in a Second Language* (pp. 111–122). Cambridge University Press.
2. Thornbury, S. (2005). *How to Teach Speaking*. Pearson Longman.
3. Ur, P. (1996). *A Course in Language Teaching: Practice and Theory*. Cambridge University Press.
4. Harmer, J. (2007). *The Practice of English Language Teaching* (4th ed.). Pearson Longman.

ONA TILI VA ADABIYOT FANINI O‘QITISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Bobojonov Islombek Muxtor o‘g‘li
Xorazm viloyati pedagogik mahoratmarkazi
Qardosh tillar metodisti
E-mail: i2466280@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada onatili va adabiyot fanini o'qitishda zamonaviy metodik yondashuvlarning o'rni va ahamiyati yoritiladi. Shuningdek, o'quvchilarning lisoniy kompetensiyalarini rivojlantirish, adabiy tafakkurini shakllantirish va ta'lim samaradorligini oshirishda interfaol va innovatsion metodlarning qo'llanilishi bo'yicha amaliy tavsiyalar keltiriladi.

Аннотация: В статье освещаются роль и значение современных методических подходов в преподавании родного языка и литературы. Также даются практические рекомендации по использованию интерактивных и инновационных методов для развития языковых компетенций учащихся, формирования их литературного мышления и повышения эффективности обучения.

Abstract: This article discusses the role and importance of modern methodological approaches in teaching the native language and literature. It also provides practical recommendations on the use of interactive and innovative methods in developing students' linguistic competencies, forming literary thinking, and increasing educational effectiveness.

Kalitso'zlar: Zamonaviy metodikalar, Interfaol dars, Integratsiyalashgan yondashuv, O'quvchi faolligi, Tanqidiy fikrlash, Ijodiy yondashuv, Dars samaradorligi, Ta'lim sifati, Pedagogik texnologiyalar, Nutq madaniyati, Innovatsion yondashuvlar

Ключевые слова: Современные методы, Интерактивный урок, Интегрированный подход, Активность учащихся, Критическое мышление, Творческий подход, Эффективность урока, Качество образования, Педагогические технологии, Культура речи, Инновационные подходы

Keywords: Modern methodologies, Interactive lesson, Integrated approach, Student activity, Critical thinking, Creative approach, Lesson effectiveness, Educational quality, Pedagogical technologies, Speech culture, Innovative approaches

Hozirgi globallashuv davrida ta'lim jarayonini zamon talablari asosida tashkil qilish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, ona tili va adabiyot fanlarining o'quv dasturidagi o'rni va mazmuni o'quvchilar ning shaxsiy rivojlanishida muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Shu bois, bu fanlarni o'qitishda zamonaviy metodikalarni tatbiq etish o'qituvchidan yangicha yondashuvni talab qiladi.

1. Zamonaviy metodik yondashuvlarning turlari

- Interfaol metodlar (klaster, insert, aqliy hujum, debat, rol o'ynash va boshqalar);
- Axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan metodlar (multimedia, elektrondarslar, test tizimlari);
- Kompetensiyaga yo'naltirilgan metodlar (vazifalar asosida o'qitish, portfolioga asoslangan yondashuv).

2. Adabiyot darslarida zamonaviy metodlardan foydalanish tajribalari

Adabiyot fanini o'qitishda rol o'ynash, drammatizatsiya, muhokama va qahramonlar bilan 'suhbat' metodlari o'quvchilarning tahliliy

Fikrlash ko'nikmasini oshiradi. Masalan, A. Qodiriy asarlarini o'rganishda tarixiy kontekstda personajlar harakatini tahlil qilish, ularning qarashlarini hozirgi davr bilan solishtirish orqali interaktiv muhit yaratiladi.

3. Ona tili darslarida zamonaviy metodikalar qo'llanilishi

Grammatika va uslubiyatni o'rgatishda grafik organizatorlar, kontekstual mashqlar, muammoli vaziyatlar asosida topshiriqlar tuzish til kompetensiyalarini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Masalan, murakkab gaplar mavzusida multimedia vositalar orqali jonli misollar keltiriladi.

Amaliy kuzatuvlar asosida quyidagi yutuqlar qayd etilgan:

Savodxonlik darajasi oshdi:

2023–2024 o'quv yilidagi kuzatuvlarda zamonaviy metodikalar bilan o'qitilgan sinflarda o'quvchilarning imlo va uslubiy xatolar soni 30% ga kamaydi.

Matn bilan ishlash ko'nikmalari rivojlandi:

O'quvchilar matnni tahlil qilish, asosiy g'oyani ajratib olish, muhokama qilish kabi ko'nikmalarda sezilarli yuksalish ko'rsatdi.

Bu ko'rsatkich ilgari 50% bo'lgan bo'lsa, tajriba sinflarida 75% gacha ko'tarildi.

Ijodiy yozuv va mustaqil fikr bildirish qobiliyati oshdi:

Insho va erkin yozuv topshiriqlarida **mustaqil fikr bildirgan o‘quvchilar soni 40% ga ko‘paydi.**

O‘quvchilarning yozgan ishlarida **argumentatsiya, asosli fikr yuritish, adabiy tahlil elementlari** ko‘proq uchray boshladi.

Darsga qiziqish va ishtirok faolligi ortdi:

Interfaol metodlar orqali o‘tkazilgan darslarda **har bir o‘quvchining ishtirok darajasi oshdi**, passiv o‘quvchilar soni kamaydi.

Savol-javob, rolli o‘yinlar va muhokama mashg‘ulotlari orqali darslar **jonli va samarali** bo‘ldi.

Texnologiyadan foydalanish samarasi:

Multimedia vositalar (prezentatsiyalar, video, interaktiv testlar) orqali o‘tkazilgan darslarda **axborotni tez va chuqur o‘zlashtirish** kuzatildi.

O‘quvchilar darsda ko‘rilgan mavzularni **uyda ham mustaqil takrorlash imkoniga ega** bo‘ldi.

Xulosa

Zamonaviy metodik yondashuvlar ona tili va adabiyot fanlarini o‘qitish jarayonini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Ushbu metodlar o‘quvchilarni markazga qo‘ygan holda, ularning ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi, o‘rganilayotgan materialni chuqur anglash va hayotiy tajriba bilan bog‘lash imkonini beradi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, interfaol va innovatsion metodlardan samarali foydalanilgan hollarda:

Darslarning mazmuni boyiydi,

o‘quvchilarning darsga qiziqishi va faolligi oshadi,

savodxonlik, nutq madaniyati va adabiy tahlil ko‘nikmalari rivojlanadi.

Kelgusida ona tili va adabiyot fanlarini o‘qitishda:

Metodik ta‘minotni boyitish,

o‘qituvchilarni zamonaviy metodikalarga tayyorlash,

darsliklar va o‘quv qo‘llanmalarini yangicha yondashuvlarga moslashtirish

ta‘lim sifati va natijadorligini yanada oshirishda muhim omil bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Ta‘lim to‘g‘risidagi qonuni. – Toshkent, 2021.
2. Adabiy ta‘lim metodikasi asoslari. – Toshkent: O‘qituvchi, 2022.
3. Til va nutq: zamonaviy yondashuvlar. – Samarqand: Samarqand universiteti nashriyoti, 2021.
4. Innovatsion pedagogika: nazariya va amaliyot. – Namangan: Namangan davlat universiteti nashriyoti, 2020.
5. Qarshi, B. R. Pedagogik metodikalar va ularning ta‘lim jarayoniga ta‘siri. – Qarshi, 2023.
6. Islomov, S. Adabiyot darslarida innovatsion metodlar. – Toshkent: Fan vatexnologiya, 2020.
7. Xodjayev, M. F. Zamonaviy pedagogika metodlari. – Toshkent: TDPU, 2022.
8. Ubaydullayeva, G. A. Interfaol metodlarni ta‘limda qo‘llash. – Tashkent: Ta‘lim nashriyoti, 2021.

THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN SCHOOLS: INNOVATIVE APPROACHES IN MODERN EDUCATION

Madraximova Nilufar Maxmudovna English teacher at the Pedagogical Skills Center of Khorezm Region ely21146@gmail.com

***Annotation:** This article examines the role and potential of artificial intelligence (AI) in the development of school education. The integration of AI technologies in the educational system enhances the quality of teaching and learning processes, personalizes instruction, and helps prepare students for the future labor market. The article presents modern approaches, platforms, and tools based on artificial intelligence used in schools.*

***Аннотация:** В данной статье рассматривается роль и потенциал искусственного*

интеллекта (ИИ) в развитии школьного образования. Интеграция ИИ в образовательную систему способствует повышению качества преподавания, персонализации обучения и подготовке учащихся к рынку труда будущего. В статье представлены современные подходы, платформы и инструменты, основанные на ИИ и применяемые в школах.

Annotatsiya: Ushbu maqola sun'iy intellektning (SI) maktab ta'limini rivojlantirishdagi roli va imkoniyatlarini o'rganadi. Ta'lim tizimiga SI texnologiyalarini integratsiya qilish ta'lim va o'qitish jarayonlarining sifatini oshiradi, darslarni shaxsiylashtiradi va talabalarni kelajak mehnat bozoriga tayyorlashga yordam beradi. Maqolada maktablarda qo'llanilayotgan zamonaviy yondashuvlar, platformalar va sun'iy intellektga asoslangan vositalar taqdim etilgan.

Key words: Artificial Intelligence, education, schools, personalization, adaptive learning, digital technology, STEM, intelligent tutoring systems.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, образование, школы, персонализация, адаптивное обучение, цифровые технологии, STEM, интеллектуальные обучающие системы.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, ta'lim, maktablar, shaxsiylashtirish, moslashuvchan o'qish, raqamli texnologiya, STEM, aqlli o'qitish tizimlari.

INTRODUCTION

Artificial intelligence (AI) has become one of the key drivers of digital transformation in modern society. Education, as a fundamental social institution, is also undergoing radical changes under the influence of AI technologies. In schools, AI tools are increasingly being used to support teachers, personalize learning, and improve administrative efficiency. AI allows for the analysis of large volumes of educational data, adapts content to the needs of each student, and automates routine tasks. The integration of AI is a significant step toward the creation of smart, inclusive, and future-ready education.

MATERIALS AND METHODS

The methodology of the article is based on a qualitative analysis of scientific literature and practical developments in the field of AI application in school education. Observational, comparative, and analytical methods were used to explore the impact and potential of AI in schools.

RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION

AI is being used in various forms in schools, ranging from intelligent tutoring systems to automated assessment tools and virtual assistants. These systems help track students' progress, identify learning gaps, and suggest personalized pathways.

One of the most impactful AI tools is adaptive learning platforms. These systems, such as Squirrel AI (China), Century Tech (UK), or Knewton (USA), adjust the difficulty and style of content presentation according to the learner's level, pace, and performance. This ensures better engagement and knowledge retention.

In addition to personalization, AI is used in automating routine tasks such as grading quizzes or managing schedules, which reduces the administrative burden on teachers. Tools like Gradescope use AI to assess open-ended answers and provide immediate feedback.

AI-powered chatbots and virtual teaching assistants are also entering the classroom. They help students with homework, answer questions, and explain concepts in real time, improving accessibility outside school hours.

Moreover, AI technologies are tightly integrated with the STEM education model. They enhance hands-on learning through robotics, coding platforms, and real-time simulations. AI helps students develop logical thinking, creativity, and collaboration skills.

Despite these advantages, ethical considerations such as data privacy, bias in algorithms, and the digital divide must be addressed when implementing AI in schools.

CONCLUSION

The implementation of artificial intelligence in schools represents a new stage in the evolution of education. By enabling personalized learning, increasing the effectiveness of teaching, and preparing students for a technology-driven future, AI holds great promise. However, the integration of these technologies must be done thoughtfully, with attention to inclusivity and ethical issues. Schools should not only use AI as a tool but also educate students about its responsible and informed use.

REFERENCES:

1. Russell, S. J., & Norvig, P. (2020). Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th ed.). Pearson.
2. Luckin, R. (2018). Machine Learning and Human Intelligence: The Future of Education for the 21st Century. UCL IOE Press.
3. Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning. Center for Curriculum Redesign.
4. Achilleos, A., Mettouris, C., et al. (2019). "SciChallenge: A Social Media Aware Platform for Contest-Based STEM Education..." IEEE Transactions on Learning Technologies.
5. UNESCO (2021). AI and Education: Guidance for Policy-makers. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

FANLARARO INTEGRATSIYA VA PISA MEZONLARI ASOSIDA IJTIMOYIY-IQTISODIY HAMDA FILOLOGIK FANLARNING TA'LIMDAGI O'RNI

Jumaniyazova Barno Pulatovna
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi
"Ta'lim sifati nazorat qilish bo'limi" boshlig'i

Annotatsiya: Mazkur maqolada fanlararo integratsiyaning ta'lim tizimidagi o'rni va ahamiyati, xususan, ijtimoiy-iqtisodiy hamda filologik fanlarning o'zaro bog'liqligi hamda ularni PISA mezonlari asosida o'qitish zarurati yoritilgan. Zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchilarning funksional savodxonligini oshirishda ushbu fanlararo yondashuvning ijobiy ta'siri tahlil etiladi.

Аннотация: В данной статье рассматриваются роль и значение междисциплинарной интеграции в системе образования, в частности, взаимосвязь социально-экономических и филологических дисциплин, а также необходимость их преподавания на основе критериев PISA. Анализируется положительное влияние данного междисциплинарного подхода на повышение функциональной грамотности учащихся в современном образовательном процессе.

Abstract: This article discusses the role and importance of interdisciplinary integration in the education system, particularly the interconnection between socio-economic and philological subjects and the need to teach them based on PISA criteria. The positive impact of this interdisciplinary approach on improving students' functional literacy in the modern educational process is analyzed.

Kalit so'zlar: fanlararo integratsiya, PISA mezonlari, funksional savodxonlik, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, filologik fanlar, zamonaviy ta'lim.

Ключевые слова: междисциплинарная интеграция, критерии PISA, функциональная грамотность, социально-экономические науки, филологические науки, современное образование.

Keywords: interdisciplinary integration, PISA criteria, functional literacy, socio-economic subjects, philological subjects, modern education.

Bugungi kunda ta'lim tizimi global o'zgarishlar ta'sirida tubdan yangilanmoqda. Xalqaro baholash dasturlari, xususan, PISA (Programme for International Student Assessment) talabalarning nafaqat bilim darajasi, balki amaliy hayotdagi qo'llay olish salohiyatini ham sinovdan o'tkazmoqda. Ushbu jarayonda fanlararo integratsiya tamoyili muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, ijtimoiy-iqtisodiy hamda filologik fanlar orasidagi o'zaro bog'liqlik ta'lim samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Zamonaviy ta'lim tizimida fanlarni alohida o'qitish an'anasi hanuzgacha saqlanib qolgan. Bu holat ayniqsa o'rta maxsus va kasb-hunar ta'limi tizimida yaqqol ko'zga tashlanadi. Fizika va elektrotexnika, kimyo va materialshunoslik kabi fanlar bir-biridan ajratilgan holda, o'zaro bog'liqlikni hisobga olmagan tarzda o'qitilmoqda. Ushbu yondashuv zamonaviy kasbiy tayyorgarlik talablari va mehnat bozori ehtiyojlariga javob bermaydi. Mazkur maqolada fanlar integratsiyasi muammosi, uning didaktik mohiyati va amalga oshirish usullari tahlil qilinadi.

Fanlararo integratsiyaning nazariy asoslari haqida Vygotskiy, Piaget, Dewey kabi pedagogikalar nazariyotchilarining ishlari asosida yondashiladi. PISA baholash tizimi esa OECD tomonidan ishlab chiqilgan va o'quvchilarning real hayotga tayyorligini aniqlashga yo'naltirilgan.

Tadqiqot metodologiyasi sifatida kontent tahlil, so‘rovnomalar va ta‘lim jarayonining kuzatuvlari asosida o‘rganish usullari qo‘llaniladi. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limi vazirligi tomonidan tasdiqlangan fan dasturlari, o‘quv rejalari hamda PISA natijalariga oid hisobotlar asosida tahlil o‘tkazildi. Zamonaviy didaktik tadqiqotlarda fanlararo integratsiyaga oid turli yondashuvlar ilgari surilmoqda. Biroq, bu yondashuvlar hali umume‘tirof etilgan mazmun, shakl va vositalar asosida umumlashtirilmagan. Ko‘plab pedagog olimlar fundamental fanlar integratsiyasi asosida ta‘limdagi integratsion jarayonlarni tushuntiradilar. Shu bilan birga, o‘quv fanlari ilmiy fanlardan farqlanishi, bilimlarning sub‘ektiv tarzda shakllanishiga xizmat qilishi e‘tiborga olinmoqda. Metodologik asos sifatida fanlararo yondashuv, sub‘ektiv yangi bilimlar sintezi va bilimlarning inversiyasi nazariyasi tanlab olindi. Ushbu yondashuvlar asosida o‘quv fanlarini integratsiyalash texnologiyalarini ishlab chiqish imkoniyatlari tahlil qilindi.

Tadqiqot davomida quyidagi asosiy natijalarga erishildi:

1. Fanlararo integratsiyalangan ta‘lim o‘quvchilarning mantiqiy fikrlashini va tahliliy qobiliyatlarini rivojlantiradi.

2. PISA mezonlari asosida olib borilgan tahlil filologik fanlar (til va adabiyot) hamda ijtimoiy fanlar (tarix, huquq, iqtisod) o‘rtasidagi integratsiya orqali funksional savodxonlikning yuqori darajada shakllanishini ko‘rsatdi.

3. O‘quvchilarning yozma va og‘zaki nutqini rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy kontekstga ega matnlar bilan ishlash samarali bo‘lib chiqdi.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatmoqdaki, mavjud o‘quv rejalari integratsiyani ta‘minlashga qaratilgan harakatlar ko‘pincha vaqt jihatidan muvofiqlashtirish yoki mazmunni qisman uyg‘unlashtirish bilan cheklanadi. Bu esa chuqur integratsiyalangan bilim tizimini shakllantirish uchun yetarli emas. Shuningdek, fanlararo yondashuv asosida tashkil etilgan integratsion o‘qitish orqali talabalar ilgari o‘zlashtirgan turli fanlardagi bilimlarga tayanib, yangi sub‘ektiv bilimlarni sintez qilish imkoniyatiga ega bo‘lishi mumkinligi aniqlangan. Bunday yondashuv ayniqsa kasbiy yo‘nalishda tahsil olayotgan talabalar uchun dolzarbdir.

PISA natijalari shuni ko‘rsatadiki, ta‘limda faqat nazariy bilim emas, balki real hayotiy vaziyatlarda moslashish, tahlil qilish va fikr bildirish ko‘nikmalari katta ahamiyatga ega. Shu jihatdan, ijtimoiy-iqtisodiy va filologik fanlar o‘rtasidagi integratsiya nafaqat fanlararo bog‘likni, balki o‘quvchilarda murakkab kompetensiyalarni shakllantirishni ta‘minlaydi. Bundan tashqari, filologik fanlar orqali ijtimoiy kontekstga ega matnlar bilan ishlash ijtimoiy ongini, muloqot madaniyatini rivojlantiradi, bu esa ijtimoiy barqarorlikka hissa qo‘shadi. Fanlararo integratsiya o‘quvchi yoki talabaning aqliy faoliyatini faollashtiradi, ularni yaratuvchanlikka yo‘naltiradi. Bilimlarning inversiyasi jarayoni, ya‘ni bilimlarni bir sohadan boshqasiga o‘tkazish va bu orqali yangi mazmun kasb ettirish, kasbiy tayyorgarlikda muhim omil hisoblanadi. Masalan, Nyuton mexanikasiga oid bilimlar texnika va texnologiya fanlarida, shuningdek, ularni o‘qitish metodikasida yangi kasbiy mazmun bilan taqdim etiladi. Integratsiyaning asosiy maqsadi sub‘ektiv yangi bilimlarni sintez qilish bo‘lib, bu orqali o‘quvchi fanga oid an‘anaviy bilimlarni amaliy faoliyatga tatbiq etish ko‘nikmasiga ega bo‘ladi.

Xulosa. Fanlararo integratsiya orqali o‘quvchilarning bilimlari yanada chuqurlashadi, ularning o‘z fikrini ifoda eta olish ko‘nikmalari shakllanadi. PISA mezonlari asosida olib borilgan ta‘lim yondashuvi ta‘lim sifati va xalqaro reytinglardagi natijalarning yaxshilanishiga xizmat qiladi.

Kelgusida filologik hamda ijtimoiy-iqtisodiy fanlar integratsiyasiga asoslangan metodik tavsiyalar ishlab chiqilishi va amaliyotga tatbiq etilishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. OECD (2018). PISA 2018 Results. Paris: OECD Publishing.
2. Dewey, J. (1938). Experience and Education. New York: Macmillan.
3. Vygotsky, L.S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Harvard University Press.
4. Piaget, J. (1972). Psychology and Pedagogy. Viking Press.
5. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limi vazirligi. (2023). Umumiy o‘rta ta‘lim fan dasturlari va metodik qo‘llanmalar. Toshkent.

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolalar folklorining o‘rganilishi va tadqiqi bilan bog‘liq taraqqiyot bosqichlari yoritiladi. Bolalar folklorining ilk to‘plamlari, ularni o‘rganishga oid ilk urinishlar, sovet davri va mustaqillik yillarida amalga oshirilgan ilmiy izlanishlar qiyosiy tahlil qilingan. Shu bilan birga, bolalar folklorining zamonaviy o‘rganish yo‘nalishlari va dolzarb masalalariga e‘tibor qaratilgan.

Аннотация: В этой статье рассматриваются этапы изучения и исследования детского фольклора узбекской традиции.

The development stages of children's folklore studies

Annotation: This article discusses the stages of research and study of children's folklore in Uzbekistan. It analyzes the first collections, the early studies, the Soviet era and independence period works comparatively, and also highlights modern directions and issues in children's folklore studies.

Kalit so‘zlar: bolalar folklori, folklorshunoslik, o‘zbek xalq og‘zaki ijodi, janr, to‘plam, tahlil, rivojlanish bosqichlari.

Ключевые слова: детский фольклор, фольклористика, узбекское устное народное творчество, жанр, сборник, анализ, этапы развития.

Key words: children's folklore, folklore studies, Uzbek oral literature, genre, collection, analysis, development stages.

Bolalar folklori xalq og‘zaki ijodining muhim tarkibiy qismi bo‘lib, bolalarning estetik didi, tafakkuri va ma‘naviy dunyosini shakllantirishda katta ahamiyat kasb etadi. O‘zbek xalqining qadimiy og‘zaki ijod namunalari orasida bolalarga oid ertaklar, topishmoqlar, tez aytishlar, o‘yin qo‘shiqlari muhim o‘rinni egallaydi. Shu bois bolalar folklorini o‘rganish masalasi folklorshunoslik fanida muhim yo‘nalishlardan biri sifatida shakllangan.

Bolalar folklori dastlab XIX asr oxiri va XX asr boshlarida o‘zbek folklorshunoslari tomonidan to‘plana boshlangan. M.Mahmudov, A.Qodiriy, F.Karimiy singari ziyolilar xalq og‘zaki ijodi namunalarini, xususan bolalarga oid janrlarni yig‘ib nashr qildilar. Sovet davrida O.Matyoqubov, U.Tursunov, M.Qosimov, S.Musaev singari olimlar bolalar folklorini ilmiy asosda o‘rganishga kirishdilar. Mustaqillik yillarida esa bolalar folklorini milliy qadriyat sifatida tadqiq etish yana-da faollashdi. Sh.Mamajonov, Z.Tursunova, G.Mamajanova kabi tadqiqotchilar bolalar folklorini janr, mavzu, estetik xususiyatlari nuqtayi nazaridan chuqur o‘rgandilar.

Maqolada tarixiy-tipologik, qiyosiy-tahliliy, struktural yondashuv usullari qo‘llanildi. Ilmiy manbalar, maqolalar va monografiyalar qiyosiy o‘rganilib, umumlashtirildi.

Bolalar folklorining dastlabki tadqiqotlari uni faqatgina xalq og‘zaki ijodining bir qismi sifatida ko‘rib chiqqan bo‘lsa, keyinchalik u mustaqil yo‘nalish sifatida o‘rganila boshlandi. Sovet davrida bolalar folklorida tarbiyaviy maqsadlar oldinga surilgan bo‘lsa, mustaqillik davrida uning estetik, badiiy qadriyatlari chuqur tahlil qilina boshlandi. Zamonaviy tadqiqotlarda esa bolalar folklorining hududiy xususiyatlari, janrlar evolyutsiyasi va zamonaviy bolalar ongida aks etishi tadqiq etilmoqda.

Bolalar folklorini o‘rganish jarayonida uning nafaqat tarbiyaviy, balki estetik, tarixiy va madaniy qadriyat sifatidagi rolini chuqurroq o‘rganish lozim. Shu bilan birga, zamonaviy bolalar orasida folklor namunalarining qabul qilinish xususiyatlarini o‘rganish, yangi to‘plamlar yaratish va amaliyotga tadbiiq etish dolzarb vazifadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Mahmudov M. “O‘zbek xalq og‘zaki ijodi”. Toshkent: Fan, 1964.
2. Matyoqubov O. “Bolalar folklori haqida ba’zi mulohazalar”. O‘zbek tili va adabiyoti, 1983.
3. Mamajonov Sh. “Bolalar folklori va estetik tarbiya”. Toshkent: Fan, 1995.
4. Tursunova Z. “O‘zbek bolalar og‘zaki ijodining janr xususiyatlari”. Toshkent, 2001.
5. Mamajanova G. “Bolalar folklorida obraz va ramzlar”. Toshkent: Fan, 2010

Annotatsiya: Ushbu maqolada folklorshunoslik fanining jamiyat hayotidagi o‘rni va ahamiyati yoritiladi. Folklor namunalarining madaniy, tarbiyaviy va ijtimoiy ahamiyati tahlil qilinadi. Folklor orqali milliy qadriyatlarning saqlanishi, avlodlar o‘rtasidagi ma’naviy bog‘liqlik va madaniy merosning uzviy rivojlanish jarayonlari ko‘rsatib berilgan.

Аннотация: В статье рассматривается роль и значение фольклора в жизни общества. Анализируется культурная, образовательная и социальная значимость фольклорных образцов. Через фольклор демонстрируется сохранение национальных ценностей, духовная связь поколений, процессы непрерывного развития культурного наследия.

Abstract: This article highlights the role and importance of folklore in the life of society. The cultural, educational and social significance of folklore samples is analyzed. The preservation of national values, spiritual connection between generations, and the processes of the integral development of cultural heritage are shown through folklore.

Kalit so‘zlar: folklor, folklorshunoslik, ijtimoiy hayot, madaniyat, ma’naviyat, qadriyat, tarbiya.

Ключевые слова: фольклор, фольклористика, общественная жизнь, культура, духовность, ценности, образование.

Keywords: folklore, folklore studies, social life, culture, spirituality, values, education.

Folklor jamiyat ma’naviy hayotining ildizlaridan biridir. Uning asosiy vazifasi milliy qadriyatlarni saqlash, avlodlar o‘rtasida madaniy aloqalarni uzviylashtirish va ijtimoiy ongni boyitishdan iborat. Folklorshunoslik ana shu qadriyatlarni ilmiy asosda o‘rganib, ularni ijtimoiy hayotga tatbiq etish imkonini beradi.

O‘zbek folklorshunosligi tarixiga nazar tashlaganda, M. Mahmudov, O. Matyoqubov, A. Rustamov kabi olimlarning asarlarida folklorning jamiyat hayotidagi o‘rni alohida ta’kidlanganini ko‘rish mumkin. Jumladan, O. Matyoqubov o‘z asarlarida folklorning ijtimoiy ongni shakllantirishdagi ahamiyatini chuqur tahlil qilgan. Mustaqillikdan so‘ng folklor asarlarining milliy o‘zlikni anglashdagi roli yanada kengroq o‘rganila boshlandi.

Ushbu maqolani yozishda tarixiy-tahliliy, qiyosiy va tipologik metodlardan foydalanildi. O‘zbek folkloriga oid ilmiy adabiyotlar va maqolalar o‘rganildi.

Folklor nafaqat estetik qadriyat, balki ijtimoiy kommunikatsiya vositasi sifatida ham xizmat qiladi. Folklor asarlari orqali jamiyat axloqiy, tarbiyaviy qadriyatlarini, tarixiy xotirasini, urf-odatlarini keyingi avlodlarga yetkazadi. Ayniqsa, xalq qo‘shiq-lari, ertaklar, dostonlar milliy o‘zlikni shakllantirish va mustahkamlashda muhim rol o‘ynaydi. Bugungi kunda folklor nafaqat tarixiy yodgorlik, balki zamonaviy ijtimoiy muammolarni aks ettirish vositasi sifatida ham o‘rganilmoqda.

Folklor vositasida yosh avlodni axloqiy va estetik qadriyatlarga yo‘naltirish mumkin. Topishmoq, maqol, matal, ertak kabi janrlar bolalarda tafakkur va ma’naviy kamolotni shakllantiradi. Ularda milliy g‘urur, vatanparvarlik va mehr-oqibat kabi his-tuyg‘ular kuchayadi.

Folklor milliy siyosatning ajralmas qismi sifatida jamiyatda milliy o‘zlikni mustahkamlashda muhim rol o‘ynaydi. Mustaqil davlatlar uchun folklor milliy g‘oya va qadriyatlarning asosiy ifoda vositasidir. Shu bois folklorshunoslik davlat siyosatida ham ahamiyat kasb etadi.

Globalizatsiya sharoitida milliy madaniyatlarining yemirilish xavfi kuchaymoqda. Bu jarayonda folklor milliy o‘zlikni saqlab qolish va uni yangi sharoitga moslashtirish vositasi sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Folklor asarlari orqali jamiyat o‘z tarixiy xotirasini va an‘analarini asrab qoladi.

Bugungi yoshlar zamonaviy axborot oqimidan ta’sirlanmoqda. Shu bilan birga, xalq ertaklari, qo‘shiq-lari, afsonalari ularning ruhiy olamiga chuqur ta’sir ko‘rsatadi, ma’naviy immunitetni oshiradi. Yoshlar orasida folklor asosidagi madaniy tadbirlar uyushtirish milliy o‘zlikni shakllantirishga yordam beradi.

Folklor umumiy qadriyatlarni shakllantiradi, milliy birlik va birdamlikni mustahkamlaydi. Ayniqsa, xalq dostonlari va qo‘shiqlarida ifodalangan qahramonlik, fidoyilik, sabr-toqat kabi tushunchalar jamiyatda ijtimoiy birdamlikni rivojlantiradi.

Ushbu maqolada folklorshunoslik fanining jamiyat hayotidagi o‘rni va ahamiyati yoritiladi. Folklor namunalari madaniy, tarbiyaviy va ijtimoiy ahamiyati tahlil qilinadi. Folklor orqali milliy qadriyatlarning saqlanishi, avlodlar o‘rtasidagi ma‘naviy bog‘liqlik va madaniy merosning uzviy rivojlanish jarayonlari ko‘rsatib berilgan.

Folklor umumiy qadriyatlarni shakllantiradi, milliy birlik va birdamlikni mustahkamlaydi. Ayniqsa, xalq dostonlari va qo‘shiqlarida ifodalangan qahramonlik, fidoyilik, sabr-toqat kabi tushunchalar jamiyatda ijtimoiy birdamlikni rivojlantiradi.

Har bir hudud o‘ziga xos folklor an‘analari bilan ajralib turadi. Xorazm, Farg‘ona, Qashqadaryo singari mintaqalarning folklori o‘sha joyning ijtimoiy va madaniy hayoti bilan bevosita bog‘liq. Hududiy xususiyatlarni o‘rganish orqali jamiyat ichidagi tarixiy va ijtimoiy jarayonlarni tushunish mumkin.

Internet va axborot texnologiyalari sharoitida folklorning yangi shakllari (internet folklori, memlar, virtual ertaklar) paydo bo‘lmoqda. Bu hodisa folklorning doimiy rivojlanib borishini ko‘rsatadi.

Bugungi kunda internetda folklor elementlari — memlar, hikoyalar, virtual afsonalar shaklida keng tarqalmoqda. Ularning zamonaviy yoshlar orasida tarqalishi milliy madaniyat unsurlarining yangi shaklda yashashini ta‘minlamoqda.

Folklorida ezgulik, fidoyilik, mehmondo‘stlik, ota-onaga hurmat, vatanparvarlik kabi qadriyatlar o‘z ifodasini topadi. Ushbu qadriyatlar milliy madaniyat va ma‘naviyatning poydevorini tashkil etadi.

Kelgusida folklor tadqiqotlari xalq og‘zaki ijodining yangi shakllarini aniqlash, hududiy farqlarni chuqurroq o‘rganish va folklorning zamonaviy ijtimoiy hayotdagi rolini kuchaytirishga qaratilishi kerak. Shuningdek, folklorni raqamlashtirish va interaktiv platformalarda ommalashtirish zarur.

Xulosa: Folklorshunoslikni rivojlantirish orqali jamiyatning madaniy va ma‘naviy rivojlanishini ta‘minlash mumkin. Xalq og‘zaki ijodini chuqurroq o‘rganish va uni zamonaviy ijtimoiy hayotga uyg‘unlashtirish dolzarb vazifa bo‘lib qolmoqda. Shu bilan birga, folklor asarlarini zamonaviy axborot texnologiyalari yordamida keng ommalashtirish zarur. Folklorni yoshlar orasida targ‘ib qilish, uni zamonaviy madaniy shakllar bilan uyg‘unlashtirish ijtimoiy barqarorlik va milliy birdamlikni mustahkamlashda katta rol o‘ynaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Mahmudov M. “O‘zbek xalq og‘zaki ijodi”. Toshkent: Fan, 1964.
2. Matyoqubov O. “Folklor va ijtimoiy hayot”. Toshkent, 1987.
3. Rustamov A. “Folklor va milliy ong”. Toshkent: Fan, 2002.
4. Ro‘ziyev S. “O‘zbek xalq ijodida qadriyatlar”. Toshkent: 2010.
5. Safarov B. “Folklor va madaniy meros”. Toshkent: 2015.
6. Karimov I. “Yuksak ma‘naviyat — yengilmas kuch”. Toshkent: Ma‘naviyat, 2008.
7. Musurmonova O. “Folklor va yoshlar”. Toshkent: 2016.
8. Abdurahmonov A. “Milliy madaniyat va globallashtirish”. Toshkent: 2012.
9. Qurbonov S. “Folklor va zamonaviy ijtimoiy jarayonlar”. Toshkent: 2019.
10. Jo‘rayev B. “O‘zbek internet folklori va uning xususiyatlari”. Toshkent: 2020.

NEMIS TILI DARSLARINI SUN‘IY INTELLEKT YORDAMIDA SAMARALI TASHKIL ETISH IMKONIYATLARI VA ISTIQBOLLARI

Ibadullayeva Surayyo Sadullayevana
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi
Nemis va fransuz tillari metodisti

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada sun‘iy intellekt texnologiyalarining nemis tili darslariga integratsiyalashuvi masalalari o‘rganiladi. Zamonaviy ta‘lim tizimida xorijiy tillarni o‘rganishda SI asosidagi dastur va platformalarning qo‘llanilishi o‘quv jarayoni samaradorligini oshirish,*

individual yondashuvni ta'minlash va o'quvchilarning motivatsiyasini kuchaytirishga xizmat qiladi. Maqolada SI ning nemis tili o'qitishdagi afzalliklari, qo'llanilish sohalari va kelgusidagi istiqbollari tahlil qilinadi. Shuningdek, o'qituvchilar uchun SI asosidagi resurslardan foydalanish bo'yicha amaliy tavsiyalar beriladi.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы интеграции технологий искусственного интеллекта в уроки немецкого языка. Применение программ и платформ на основе СИ при изучении иностранных языков в современной системе образования служит повышению эффективности образовательного процесса, обеспечению индивидуального подхода, усилению мотивации учащихся. В статье анализируются преимущества СИ в преподавании немецкого языка, области применения и перспективы на будущее. Он также дает практические рекомендации для учителей по использованию ресурсов на основе СИ.

Annotation: This article explores the issues of integration of artificial intelligence technologies into German language lessons. The use of SI-based programs and platforms in the study of foreign languages in the modern educational system serves to improve the effectiveness of the educational process, provide an individual approach and strengthen the motivation of students. The article analyzes the advantages of SI in teaching German, areas of application and future prospects. Practical recommendations are also made for teachers on the use of SI-based resources.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, nemis tili, ta'lim texnologiyalari, til o'rganish, individual yondashuv, interfaol platformalar, o'quv resurslari, motivatsiya, samaradorlik.

Ключевые слова: искусственный интеллект, немецкий язык, образовательные технологии, изучение языка, индивидуальный подход, интерактивные платформы, учебные ресурсы, мотивация, эффективность.

Keywords: artificial intelligence, German, educational technology, language learning, individual approach, interactive platforms, learning resources, motivation, efficiency.

Bugungi kunda zamonaviy texnologiyalar ta'lim tizimiga jadal kirib kelmoqda va xususan sun'iy intellekt texnologiyalari chet tillarni o'qitishda ham o'zining samarali o'rnini topmoqda. Bu kabi yangi texnologiyalar o'qituvchilar malakasini oshirish, o'quvchilarda zamon bilan hamnafas bilim, ko'nikma va malakalarni rivojlantirish, ularni xorijiy tillarni qisqa vaqt mobaynida o'rganishga zamin yaratmoqda. Nemis tili darslarida sun'iy ongning integratsiyalashuvi o'quvchilarga tilni tez va samarali o'rganishga yordam berish bilan birga, ularga tilni oson va qiziqarli egallash imkoniyatini beradi.

Sun'iy intellektning nemis tili darslarida qo'llanilishi quyidagi afzalliklarga ega:

Individual yondashuv. Sun'iy ong har bir o'quvchining darajasiga, o'rganish tezligiga va qiziqishlariga mos ravishda o'quv materialini taqdim etish imkonini beradi. O'quvchilar uchun moslashtirilgan mashqlar, nemis tilining turli sohalarini, masalan lug'at boyligini oshirish, gapirish ko'nikmasini rivojlantirish va tilning uslubiy xususiyatlarini takomillashtirishni osonlashtiradi.

Interfaollik. Sun'iy intellekt asosidagi platformalar turli xil interfaol mashqlar, o'yinlar va simulyatsiyalar orqali o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi va tilni qiziqarli tarzda o'rganishga yordam beradi. U yordamida o'quvchilar muayyan mavzuni rasmlar, diagrammalar va turli animatsion chizmalar asosida tez o'zlashtirib oladilar. Dars davomida u har bir o'quvchining ehtiyojlariga moslashadi. Xorij tajribalari Duolingo orqali til o'rganish natijalarning 20% yaxshilanishini qayd etgan. Janubiy Koreyada esa sun'iy intellekt vositalari maktablarda keng joriy etilib, 30% o'quvchilarning motivatsiyasini oshirgan.

Darhol fikr-mulohaza yuritish imkoniyati. SI o'quvchilarning xatolarini aniqlab, ularga zudlik bilan fikr-mulohaza beradi, bu esa xato so'zlar ustida ishlash va tilni tezroq o'zlashtirishga yordam beradi. Anki va Quizlet kabi mobil ilovalar o'quvchilarga nemis tilidagi so'zlar, iboralar va grammatika tuzilmalarini yodlash uchun o'zlarining fleshkachalar to'plamini yaratishga imkon beradi.

Moslashuvchanlik. SI asosidagi platformalardan istalgan vaqtda va istalgan joyda foydalanish mumkin, bu esa o'quvchilarga o'zlariga qulay vaqtda til o'rganish imkonini beradi. O'quvchilarga uy vazifalarini ham bemalol hech qanday qiyinchiliksiz tushunishiga ko'maklashadi. Moslashuvchan texnologiyalar o'quvchilarning nemis tilini o'rganishdagi individual muvaffaqiyatlari va qiyinchiliklarini tahlil qilishi, zaif tomonlarini bartaraf etish bo'yicha shaxsiy tavsiyalar va topshiriqlar berishi mumkin.

O'qituvchilar uchun afzalliklari. Darsda o'qituvchi SI yordamida ba'zi vazifalarni avtomatlashtirishi mumkin, masalan, uy vazifalarini tekshirish, testlarni baholash va hokazo. Bu o'qituvchilarga vaqtni tejashga va darsni qolgan qismida boshqa muhim ishlarga e'tibor berishga imkon beradi. Ushbu texnologiya orqali berilgan topshiriqlar o'quvchilarni individual ehtiyojlariga va qiziqishlariga moslashadi va o'qituvchi ularni natijalarini baholashi mumkin.

Chet tili darslarida SI dan quyidagi sohalarda foydalanish mumkin:

- Grammatika va so'z boyligini o'rgatish: Duolingo, Babbel, Memrise kabi platformalar.
- Talaffuzni yaxshilash: Speechling, Elsa, Talkpal, Pronounce kabi dasturlar.
- O'qish va yozish ko'nikmalarini rivojlantirish: Quill, Grammarly kabi platformalar.
- Suhbatlashish amaliyotini tashkil etish: Chatbotlar, virtual reallik texnologiyalari.

Xulosa. SI texnologiyalarining nemis tili darslariga integratsiyalashuvi o'quv jarayonini samaradorligini oshirish, o'quvchilarning motivatsiyasini kuchaytirish va tilni tezroq o'zlashtirishga yordam beradi. Bu texnologiyalar o'quvchilarning bilimini individual tarzda rivojlantirish, grammatika va imlo xatolarini tuzatish, leksik va fonetik ko'nikmalarini mustahkamlashda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek o'quvchilarga darslarni tayyorlash va ularni baholashda yengillik yaratadi. Kelgusida SI ning ta'lim sohasidagi o'rni yanada mustahkamlanib, o'qitishning yangi va innovatsion usullarini yaratishga xizmat qilishi kutilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mustafoyev O'R. Sun'iy intellekt tushunchasining mazmun-mohiyati, tavsifi va fizikani o'qitish jarayonida qo'llash imkoniyatlari. Education and innovative research 2024.
2. Yo'ldoshev, A., Jo'rayev, B. (2020). Chet tillarini o'qitishda innovatsion texnologiyalar. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti.
3. Qo'chqarov, U. (2021). Raqamli ta'lim texnologiyalaridan samarali foydalanish. Toshkent: Innovatsion rivojlanish vazirligi nashriyoti.
4. Azimbayevna, D. G., Qizi, G. J. Z., & Vohidovna, X. X. (2021). Peculiarities Of Translating Medical Terms. Texas Journal of Medical Science, 2, 6-9.

NIKOH BILAN BOG'LIQ AYRIM NEMIS URF- ODATLARINING MADANIY XUSUSIYATLARI

Ibadullayeva Surayyo Sadullayevna
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi
Nemis va fransuz tillari metodisti

Annotatsiya: Maqolada o'zbek va nemis tillarida nikoh bilan bog'liq leksik birliklarning milliy madaniy xususiyatlari va ularning tarixiy an'analar bilan bog'liqligi tahlil etiladi.

Аннотация: в статье анализируются национально-культурные особенности лексических единиц, связанных с браком, в узбекском и немецком языках и их связь с историческими традициями.

Abstract: the article analyzes the national cultural characteristics of the lexical units related to marriage in the Uzbek and German languages and their connection with historical traditions.

Kalit so'zlar: urf-odatlar, qadriyatlar, an'analar, hurmat hissi, uylanish, turmush qurish, nemis yoshlari, o'zbek yoshlari, erkinlik.

Ключевые слова: обычаи, ценности, традиции, чувство уважения, брак, женитьба, немецкая молодежь, узбекская молодежь, свобода.

Key words: customs, values, traditions, sense of respect, marriage, getting married, German youth, Uzbek youth, freedom

Ma'lumki, nikoh masalasi va oila qurish inson hayoti va uning kelajagini yaratishga bo'lgan yuksak poydevor desak mubolag'a bo'lmaydi. O'zbek milliy urf-odatlarini, qadriyatlarini kabi nemis xalqi an'analarini ham bu borada o'zgacha va betakrorlikka egaligini kuztishimiz mumkin.

Nemis xalqida xos bo'lgan urf-odatlar ba'zi xollarda xatto shahar va qishloq aholi doirasida kuzatadigan bo'lsak, umuman hozirgi davrga mos kelmaydigan udumlarni ham uchratishimiz mumkin. Bugungi kunda zamon shiddat bilan rivojlanayotgani sabab undagi jarayonlar ham borgan sari o'zining asl ko'rinishidan farq qilib borayotgani barchamizga sir emas. Nikoh ma'rosimlarini o'tkazishda har doim ham qat'iy belgilangan shakl va odatlar bo'yicha amalga oshirilmaydi, balki har ikki tomon kelishuvlariga asoslangan holda tashkillanadi. Nemis xalqi o'rtasida o'tkazilgan so'rovlarga asosan qiz va yigitning tanishuvi o'zaro yoki biron shaxs orqali o'rnatilgani haqida ular hech qanday ma'lumotga ega emasliklari kuzatildi. Chunki nemis yoshlari ularga ayni haqiqatni aytish odat tusini olmagan. Bu kabi holatlar aynan o'zbeklarga xos odatlarda ham uchratish mumkin. O'zbeklarda yigit va qizning andishaliligi, sharm hayosi yoki ota-onasiga nisbatan hurmat hissining yuqoriligi, uyatlashlar sabab aytmasliklari bayon etiladi. ham aks ettirilgan.

Germaniyaning ayrim hududlarida keskin shaharlashuv oqibatida ayrim an'analar asta-sekinlik bilan o'z kuchini yo'qotib borayotganligini tadqiqotlarimiz davomida kuzatdik. Nemis an'analariga bugungi kun nuqtai nazari bo'yicha qaraydigan bo'lsak, ayollar ustidan zo'ravonlikni bartaraf etilishi, yoshlarni turmush qurish yoki uylanish borasida erkinlikning berilishi, ota-onalar farzandlar ustidan har sohada hukmronlik qilishi hozirga kelib o'z kuchini yo'qotganligini ko'rishimiz mumkin. Chunki azaldan nemis xalqlarida ham ota-ona farzandlar uchun qalliq yoki turmush o'rtoq tanlashgan va shu inson bilan oila qurishga ularni majbur qilishgan. Bu an'analarning ba'zilari bugungi kunda ham ayrim hududlarda qadrlanib kelinadi. Ayniqsa bunday holatni nemis tilida gaplashuvchi Shvetsariyada ham shunday nikoh marosimlari hanuzgacha e'zozlab kelinayotganligi kuzatiladi. Negaki bu yerda o'zga viloyatdan qiz olish yoki uzatish juda kam kuzatiladi. Xalq orasida bu to'g'rida juda ko'p maqollarni ham uchratishimiz mumkin.

Wer nicht will sein betrogen,

Der Kauf des Nachbars Rind.

Und freie dessen Kind. (Agar aldanishni istamasang, qo'shningning molini sotib olib, bolasini ozod qil)

Yoki

Heirate über den Mist,

So weisst du, wer sie ist. (Go'ng osha uylan,

Shundagina uning kimligini bilib olasiz)

Birinchi maqolda xalq orasidagi nikoh zamirida o'z manfaatini ko'zlash, ishni yoki tadbirkorlikni rivojlantirish yoki uzoqdan qiz olinsa, uning qandayligini bilib bo'lmaslik, agar yaqindan qiz olinsa, uni qanday ekanligi sinalganligi kabilarga ishora qilinadi.

Ikkinchi maqolda ko'ngil amriga quloq solish va bundan tashqari, xatto qo'shningni ham ba'zida kimligini bilib bo'lmaslik, yoningda sigir boqqib turuvchini go'ngini ko'rib turilsada, aslida qanday odamligini hamhona bo'lgandagina bilish mumkinligi nazarda tutilgan.

Tadqiqotlarimizga ko'ra nemis xalqi tarixida kelinlikga talabgor ayolda to'rtta xususiyat mujassam bo'lishi e'tiborga olingan. Masalan, chiroy, ezgu fazilat egasi bo'lishlik. Asosan zodagon oila farzandlariga kuchli va sog'lom nasl orttirish va otasiga munosib merosxo'r qoldirish maqsadida o'ziga to'q xonadon qizlarini kelin qilishga xarakat qilishgan. Tabiiyki, bu kabi odatlar kelajakda oilaning farovonligi, o'zaro ishonchning mustahkamligi garovi sanalgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. A. Feilhaber. Feste feiern in Deutschland. – Zürich, 2000.
2. Angelika Feilhaber. Feste feiern in Deutschland, Sanssoici im Verlag Nagel & Kimche AG. – Zürich, 2000.
3. Fischer A. Feste und Bräuche in Deutschland. – Berlin: Sammler Kreativ GmbH, 2004.
4. Angelika Feilhaber. Feste feiern in Deutschland, Sanssoici im Verlag Nagel & Kimche AG. – Zürich, 2000. – 410
5. Fischer A. Feste und Bräuche in Deutschland. – Berlin: Sammler Kreativ GmbH, 2004. – 132 S.

MODERN METHODS AND TECHNOLOGIES IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING

Otaboyeva Sevinchoy Maxmudjon qizi
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi
“Ingliz tili” fani metodisti

Annotation: *This paper explores the integration of modern teaching methodologies and digital technologies in English language education. It reviews current trends, highlights the effectiveness of communicative and task-based methods, and examines how digital tools like mobile applications and virtual classrooms enhance learning.*

Keywords: *English language teaching, modern methods, educational technologies, communicative approach, task-based learning*

1. Introduction. In recent years, the field of English language teaching (ELT) has undergone a transformative shift due to the integration of innovative teaching methods and technological advancements. Traditional, teacher-centered approaches are increasingly being replaced by more student-centered, interactive models. These models not only improve language acquisition but also enhance learners' motivation and engagement. This paper aims to provide an overview of current methodologies and technologies used in ELT and to analyze their impact on language learning outcomes.

2. Methods. This study is based on a qualitative review of existing literature and resources related to modern methodologies and technologies in English language teaching. Academic journals, research papers, case studies, and official educational reports were examined to gather insights into current trends and best practices in the field. Additionally, comparative analysis was conducted to evaluate the effectiveness of different approaches and tools used in various educational contexts, including primary, secondary, and higher education.

In recent years, the teaching of English has undergone significant transformations. As technology advances and educational research continues to evolve, new methods have emerged to make English language learning more engaging, interactive, and effective. These modern methods focus on communication, critical thinking, and creativity, offering numerous advantages to both students and teachers. Here are some prominent modern approaches in teaching English and their associated benefits.

CLT focuses on improving students' ability to communicate effectively in real-life situations. The method emphasizes the use of language in context, encouraging students to interact with each other in English through role-playing, discussions, debates, and problem-solving activities.

Advantages:

- **Real-World Application:** Students learn English that is applicable in everyday conversations, rather than relying solely on grammar and vocabulary drills.
- **Student-Centered Approach:** CLT encourages active participation, making learning more dynamic and engaging.
- **Improved Fluency:** Regular communication practice helps students become more confident and fluent speakers.

2. Task-Based Language Teaching (TBLT)

Overview: In Task-Based Language Teaching, lessons are organized around tasks that mimic real-world challenges. The focus is on completing a task using English, such as writing an email, planning a trip, or creating a presentation. This approach emphasizes learning by doing, rather than traditional rote learning.

Advantages:

- **Practical Learning:** Students gain practical language skills by performing tasks that have real-life relevance.
- **Motivation and Engagement:** Tasks that mirror real-world situations can be highly motivating and make learning more relevant to students' lives.
- **Improved Problem-Solving Skills:** TBLT helps students develop critical thinking and problem-solving abilities, which are essential in language acquisition and beyond.

3. Blended Learning

Overview: Blended learning combines traditional face-to-face teaching with online resources, allowing students to learn at their own pace through digital platforms. This method integrates multimedia elements like videos, podcasts, interactive quizzes, and virtual classrooms into the learning process.

Advantages:

- **Flexibility:** Students can access materials at any time, providing flexibility for those with busy schedules or varying learning speeds.
- **Engagement:** The use of multimedia makes learning more interactive and appealing, catering to different learning styles (visual, auditory, kinesthetic).
- **Personalized Learning:** Teachers can track students' progress online and provide tailored support where needed.

4. Flipped Classroom

Overview: The flipped classroom inverts the traditional teaching model by assigning lectures and theoretical content for students to review at home (through videos, reading materials, etc.). Class time is then devoted to discussions, exercises, and collaborative projects to reinforce the content.

Advantages:

- **Active Learning:** Students engage more actively with the material in class rather than passively listening to lectures.
- **Better Use of Class Time:** Class sessions are used for deeper learning and interactive activities, allowing for personalized teacher-student interactions.
- **Encourages Independent Learning:** Students take responsibility for their learning by reviewing content at their own pace, fostering self-discipline.

5. Project-Based Learning (PBL)

Overview: Project-Based Learning involves students working on a long-term project that requires them to use their English skills to research, collaborate, and create a final product. Projects could include writing a book, creating a video, or conducting surveys and presentations.

Advantages:

- **Collaborative Skills:** PBL encourages teamwork and communication, helping students improve their interpersonal and language skills.
- **Creativity:** Students are encouraged to think creatively and come up with innovative solutions to problems.
- **Critical Thinking and Problem Solving:** Working on real-world problems enables students to develop analytical and problem-solving abilities.

6. Gamification

Overview: Gamification incorporates elements of game design into the learning process, such as points, badges, leaderboards, and challenges. Educational games or game-based apps can be used to teach vocabulary, grammar, and listening skills in a fun and engaging way.

Advantages:

- **Motivation:** The use of rewards and challenges increases student motivation, making learning more enjoyable.
- **Instant Feedback:** Games provide immediate feedback, helping students identify areas for improvement and adjust their learning strategies.
- **Competition and Collaboration:** Students can compete or collaborate in games, encouraging both individual achievement and teamwork.

7. Content and Language Integrated Learning (CLIL)

Overview: CLIL is a method where students learn a subject (such as science, history, or mathematics) through English. The focus is on both language acquisition and subject knowledge simultaneously.

Advantages:

- **Contextual Learning:** Students learn English while also gaining knowledge in other subjects, which makes language acquisition more meaningful.
- **Motivates Bilingualism:** CLIL encourages students to use English as a tool for learning across various fields, promoting bilingualism.

• **Enhances Cognitive Skills:** Learning in English while tackling complex subjects can enhance critical thinking and cognitive development.

3. Results. The literature review and analysis revealed several positive outcomes resulting from the use of modern methods and technologies in English language teaching. First, the adoption of student-centered approaches such as communicative language teaching and task-based learning has significantly improved learners' speaking and interaction skills. Secondly, the integration of educational technologies has made English learning more accessible and flexible. Mobile applications and online platforms provide immediate feedback, personalized content, and self-paced learning opportunities, all of which contribute to increased learner autonomy and motivation.

4. Discussion. The findings of this study confirm that modern methods and technologies can significantly enhance the teaching and learning of English. While digital tools offer flexibility and access, their effectiveness depends on proper implementation and teacher preparedness. Challenges such as lack of training and over-reliance on technology must be addressed. A balanced integration of traditional methods and digital innovations is essential for optimal outcomes.

5. Conclusion. In conclusion, the integration of modern methods and technologies into English language teaching has proven to be highly effective in enhancing both teaching practices and learner outcomes. Future research should explore the long-term effects of these modern approaches on language proficiency, as well as investigate potential barriers to technology adoption, especially in under-resourced educational settings.

LIST OF REFERENCES USED:

1. Harmer, J. (2015). *The Practice of English Language Teaching*. Pearson Education Limited.
2. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2014). *Approaches and Methods in Language Teaching* (3rd ed.). Cambridge University Press.
3. Godwin-Jones, R. (2018). Emerging technologies: Mobile-assisted language learning. *Language Learning & Technology*, 22(2), 1-17.
4. Zhao, Y. (2019). The impact of mobile learning on language education: A review of the literature. *Educational Technology Research and Development*, 67(3), 579-601.

UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA O'QITISHNING INNOVATSION G'OYALARI VA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARI

Abdullayev Mansur Masharibovich
Xorazm viloyati pedagogik mahorat
markazi tarbiya fani metodisti
E-mail: mmibdu080@gmail.com

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada uzluksiz ta'lim tizimi kontekstida zamonaviy pedagogik texnologiyalar va innovatsion o'qitish g'oyalari tahlil qilingan. Ta'lim jarayoniga integratsiyalashgan texnologik yondashuvlar, ularning samaradorligini oshirishdagi o'rni va metodologik asoslari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, xorijiy tajriba tahlili asosida ta'lim sifatini oshirish bo'yicha tavsiyalar berilgan.*

***Аннотация:** В статье анализируются современные педагогические технологии и инновационные идеи обучения в контексте системы непрерывного образования. Рассматриваются комплексные технологические подходы к образовательному процессу, их роль в повышении эффективности и их методические основы. На основе анализа зарубежного опыта также были даны рекомендации по повышению качества образования.*

***Abstract:** This article analyzes modern pedagogical technologies and innovative teaching ideas in the context of the continuing education system. Integrated technological approaches to the educational process, their role in increasing their efficiency and methodological foundations are*

considered. Also, recommendations are given to improve the quality of education based on an analysis of foreign experience.

Kalit so'zlar: uzluksiz ta'lim, innovatsion o'qitish, pedagogik texnologiyalar, interaktiv metodlar, ta'lim sifati.

Ключевые слова: непрерывное образование, инновационное обучение, педагогические технологии, интерактивные методы, качество образования.

Keywords: continuing education, innovative teaching, pedagogical technologies, interactive methods, quality of education.

XXI asrda globallashuv jarayonlari, raqamli texnologiyalarning tez sur'atlar bilan rivojlanishi va bilimga asoslangan jamiyatning shakllanishi uzluksiz ta'lim tizimiga yangicha yondashuvni talab qilmoqda. Ta'lim sifati va samaradorligini oshirish, har bir insonning butun umr davomida ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish zamonaviy pedagogik konsepsiyalarning asosi hisoblanmoqda. Uzluksiz ta'lim tizimi – bu insonning bolalikdan boshlab to kasbiy hayotining barcha bosqichlarida izchil va uzviy ta'lim olishini nazarda tutadigan tizimdir. Mazkur tizim doirasida o'qitish faqatgina bilim berish emas, balki shaxsiy rivojlanishni ta'minlash, kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish, jamiyatga integratsiyalashuv jarayonini yengillashtirishga yo'naltirilgan. Shu nuqtayi nazardan, innovatsion pedagogik texnologiyalar uzluksiz ta'limning ajralmas tarkibiy qismi bo'lib qolmoqda. So'nggi yillarda O'zbekistonda ta'lim sohasida keng ko'lamlı islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, 2020-yildan boshlab "Raqamli ta'lim" konsepsiyasi asosida ko'plab o'quv muassasalarida zamonaviy texnologiyalar joriy qilindi. Masofaviy ta'lim shakllari, Learning Management System (LMS) tizimlari, sun'iy intellekt yordamida shaxsiylashtirilgan o'qitish modellarining paydo bo'lishi uzluksiz ta'limni yangi bosqichga olib chiqmoqda.

Ushbu maqolada uzluksiz ta'lim tizimida o'qitishning innovatsion g'oyalari va zamonaviy pedagogik texnologiyalarining roli, ularning samaradorligini oshirishdagi imkoniyatlari, shuningdek, xorijiy mamlakatlar tajribasi asosida ishlab chiqilgan metodik yondashuvlar tahlil qilinadi.

Tadqiqotning maqsadi – uzluksiz ta'limda qo'llanilayotgan zamonaviy pedagogik texnologiyalarning samaradorligini ilmiy asoslash va ularni takomillashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqotning predmeti – zamonaviy o'qitish texnologiyalari va ularning uzluksiz ta'lim tizimidagi qo'llanilish xususiyatlari.

Tadqiqotning obyekti – umumiy o'rta, o'rta maxsus va oliy ta'lim muassasalaridagi ta'lim jarayonlari.

Ilmiy yangilik shundaki, maqolada uzluksiz ta'limga xos bo'lgan o'ziga xos xususiyatlar asosida innovatsion texnologiyalarning samaradorlik omillari tizimli yondashuv asosida tahlil qilinadi.

Bugungi kunda uzluksiz ta'lim tizimida o'qitishning samaradorligini oshirish masalasi dunyo bo'yicha ko'plab olimlar va tadqiqotchilar e'tiborida. Jahonning rivojlangan mamlakatlarida bu borada chuqur ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Jumladan, Dewey (1938) tomonidan ilgari surilgan "Tajribaga asoslangan ta'lim" g'oyasi, Vygotsky (1978) tomonidan ishlab chiqilgan "Yaqin taraqqiyot zonasi" konsepsiyasi va Knowles (1984) andragogika nazariyasi bugungi kunda ham uzluksiz ta'limning asosiy nazariy poydevori bo'lib xizmat qilmoqda.

UNESCO (2020) hisobotida qayd etilishicha, XXI asrda ta'limning barqarorligi uch asosiy omilga tayanadi: raqamlashtirish, interaktivlik va kompetensiyaviy yondashuv. OECD tomonidan o'tkazilgan "Future of Education and Skills 2030" dasturi esa zamonaviy o'quv muassasalarida o'quvchilarni nafaqat bilim bilan, balki moslashuvchanlik, tanqidiy fikrlash va hamkorlik qilish kabi hayotiy ko'nikmalar bilan ham qurollantirishni tavsiya etadi.

Mahalliy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda uzluksiz ta'limni takomillashtirish bo'yicha bir qator strategik hujjatlar mavjud. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-5049-sonli qarorida (2021) raqamli ta'lim infratuzilmasini rivojlantirish, pedagog kadrlar malakasini oshirish va zamonaviy o'quv resurslarini joriy etish bo'yicha aniq chora-tadbirlar belgilangan. Shuningdek, Mishra va Koehler (2006) tomonidan taklif etilgan **TPACK** (Technological Pedagogical Content Knowledge) modeli zamonaviy o'qituvchining raqamli muhitda samarali faoliyat yuritishi uchun zarur bo'lgan uch element: texnologik, pedagogik va fan

doirasidagi bilimlar o'zaro integratsiyasini belgilaydi. Bu model uzluksiz ta'limda yangi texnologiyalarni joriy qilishda o'qituvchilarning tayyorgarlik darajasini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

2022-yilgi **World Bank** ma'lumotlariga ko'ra, ta'lim tizimida texnologik transformatsiyalarni muvaffaqiyatli amalga oshirgan mamlakatlar (masalan, Estoniya va Singapur) maktablararo tengsizlikni kamaytirishga, o'quvchilarning ijodiy va tanqidiy fikrlash salohiyatini oshirishga erishgan. Bu esa innovatsion texnologiyalarni uzluksiz ta'limda qo'llashning bevosita ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. **Mahalliy tadqiqotlar tahlilida** esa (T. Jo'raqulov, 2021; Z. Usmonova, 2022) raqamli vositalarni joriy etishda o'qituvchilarning metodik tayyorgarligi yetarli emasligi, o'quvchilarning o'zlashtirish ko'rsatkichlari esa texnologik moslashuvga bevosita bog'liq ekani ta'kidlangan. Bu holat amaliyotda metodik yondashuvlar va texnologik vositalarning uyg'unlashmaganligidan dalolat beradi.

Mazkur tadqiqot doirasida quyidagi metodlardan foydalanildi:

1. **Sifatli kontent tahlili:** Ilmiy maqolalar, hisobotlar, qonunchilik hujjatlari va strategik dasturlar mazmuni tahlil qilindi.

2. **Komparativ tahlil:** Finlyandiya, Estoniya, Janubiy Koreya va Singapur kabi mamlakatlar ta'lim tizimlaridagi innovatsion texnologiyalar O'zbekiston tajribasi bilan solishtirildi.

3. **SWOT-tahlil:** O'zbekiston ta'lim tizimida zamonaviy pedagogik texnologiyalarning kuchli va zaif jihatlari, imkoniyatlar va xavflar tahlil qilindi.

4. **So'rovnoma usuli:** Toshkent va viloyatlarda faoliyat yuritayotgan 120 nafar o'qituvchi o'rtasida so'rovnoma o'tkazildi. Unda ularning raqamli savodxonligi, innovatsion texnologiyalardan foydalanish holati va muammolari aniqlab borildi.

5. **Empirik kuzatuv:** Pilot guruh sifatida 3 ta umumta'lim maktabida 6 oylik kuzatuv olib borildi, unda an'anaviy va innovatsion darslar samaradorligi taqqoslandi.

6. **Delphi usuli:** Ushbu usul asosida 10 nafar yetakchi pedagog va innovatsion texnologiya bo'yicha ekspertlardan iborat guruh bilan ikki bosqichli intervyu o'tkazildi. Natijada uzluksiz ta'lim tizimida eng samarali texnologiyalar ro'yxati shakllantirildi.

7. **Eksperiment metodikasi:** 2024–2025 o'quv yilida 2 ta eksperimental va 2 ta nazorat sinfi o'rtasida "flipped classroom" texnologiyasi asosida dars berildi. Har bir bosqichda o'quvchilar bilim darajasi testlar orqali baholanib, innovatsion texnologiyalar ta'siri o'rganildi

Shuningdek, tadqiqot jarayonida zamonaviy pedagogik modellar – "flipped classroom", "blended learning", "project-based learning" va "problem-based learning" modellarining uzluksiz ta'lim tizimida qanday joriy etilishi amaliy misollar bilan ko'rib chiqildi. Eksperimental sinflarda darslarni tushunish, mustaqil fikrlash va amaliy topshiriqlarni bajarish darajasi o'rtacha 18–24% ga yuqori natija ko'rsatdi.

Shunday qilib, adabiyotlar tahlili asosida innovatsion texnologiyalarning uzluksiz ta'lim tizimidagi samarasi nazariy jihatdan asoslangan, metodlar esa bu g'oyalarni amaliy jihatdan sinovdan o'tkazishga xizmat qildi.

Tadqiqot davomida uzluksiz ta'lim tizimida o'qitishning innovatsion texnologiyalar orqali tashkil etilishi bo'yicha quyidagi asosiy natijalar kuzatildi:

1. **O'qituvchilarning tayyorgarlik darajasi:** 120 nafar o'qituvchi ishtirokida o'tkazilgan so'rovnoma natijalariga ko'ra:

- 84% o'qituvchilar raqamli texnologiyalardan (Google Classroom, Zoom, Moodle) foydalanishni bilishini bildirgan.

- Faqat 36% o'qituvchilar ularni samarali darsda qo'llash metodikasini yetarli darajada biladi.

- O'qituvchilarning 72% qismi innovatsion texnologiyalar bo'yicha muntazam treninglarga ehtiyoj sezmoqda.

Bu holat, pedagoglarning texnologik vositalardan foydalanish malakasi bilan ularni didaktik jihatdan qo'llash o'rtasidagi tafovut mavjudligini ko'rsatadi.

2. **O'quvchilar o'zlashtirish ko'rsatkichlari:** "Flipped classroom" texnologiyasi asosida tashkil etilgan tajriba sinfida:

- O'quvchilarning test natijalari 24% ga oshgan;

- Mustaqil ishlash qobiliyati va muammoli vaziyatlarni hal qilish ko'nikmalari 31% ga yaxshilangan;

• O‘quvchilarning darsga qiziqishi va ishtiroki an’anaviy sinfga qaraganda ikki baravar yuqori bo‘lgan (78% vs 39%).

Bu texnologiyaning o‘quvchilarning faol ishtirokini ta’minlashda yuqori samaradorlikka ega ekanini ko‘rsatadi.

3. Texnologiyalarning samaradorlik tahlili (SWOT): Quyidagi jadvalda eng ko‘p qo‘llanilgan texnologiyalar (Google Classroom, Moodle, Kahoot, Padlet) asosida SWOT tahlil natijalari keltirilgan:

Texnologiya	Kuchli jihatlar	Zaif jihatlar	Imkoniyatlar	Xavf-xatarlar
Moodle	Moslashuvchanlik, LMS imkoniyatlari	Interfeys murakkabligi	Onlayn test va baholash	Internetga bog‘liqlik
Google Classroom	Quvvatli integratsiya, qulaylik	Cheklangan o‘zlashtirish	Bepul foydalanish	Maxfiylik muammolari
Kahoot	O‘yinlashgan ta’lim elementi	Akademik jiddiylik yo‘qligi	Motivatsiyani oshiradi	Haddan tashqari soddalik

4. Metodik yondashuvlarning ta’siri: Tadqiqot davomida quyidagi pedagogik texnologiyalar sinovdan o‘tkazildi:

- **Flipped classroom** – o‘quvchilar darsga tayyor holatda keladi, bu vaqt tejalishiga olib keladi;
- **Blended learning** – an’anaviy va onlayn darslarning uyg‘unlashuvi samarali chiqdi;
- **Project-based learning** – o‘quvchilarda kreativlik va jamoada ishlash ko‘nikmalari kuchaydi.

Shunday qilib, yuqoridagi natijalar shuni ko‘rsatadiki, innovatsion pedagogik texnologiyalar uzluksiz ta’lim tizimida nafaqat ta’lim sifati, balki o‘quvchilarning motivatsiyasi, o‘qituvchilarning metodik madaniyati va umuman ta’lim samaradorligining oshishiga xizmat qilmoqda.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, uzluksiz ta’lim tizimida o‘qitishning innovatsion g‘oyalari va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish nafaqat ta’lim sifati, balki o‘qituvchi va o‘quvchilarning o‘zaro hamkorligini ham sezilarli darajada yaxshilaydi.

Birinchidan, **“flipped classroom” va “blended learning”** texnologiyalarining qo‘llanishi o‘quvchilarning mustaqil ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga, darslarda faollikni oshirishga xizmat qilgani aniqlandi. Bu yondashuvlar an’anaviy darslarga nisbatan o‘quvchilarning darsga bo‘lgan qiziqishini 2 baravarga yaqin oshirgan. Bunda o‘quvchi faqat passiv bilim oluvchi emas, balki faol ishtirokchi sifatida namoyon bo‘lgan.

Ikkinchidan, o‘qituvchilarning raqamli kompetensiyasi yetarli darajada emasligi, ayniqsa zamonaviy texnologiyalarni didaktik jihatdan to‘g‘ri qo‘llashda muammolar borligi aniqlandi. Bu holat o‘qituvchilarning kasbiy rivojlanishini tizimli tashkil etish zaruratini ko‘rsatadi. Tahlillarga ko‘ra, zamonaviy texnologiyalarning mavjudligi ta’lim sifatini kafolatlamaydi — ularning qanday, qachon va nima uchun qo‘llanilishi muhimdir.

Uchinchidan, infratuzilmaviy tafovutlar, ayniqsa shahar va qishloq maktablari o‘rtasida, o‘quvchilarning texnologiyaga kirish imkoniyatida katta farq borligini ko‘rsatdi. Bu esa raqamli tengsizlik (digital divide) muammosini yanada dolzarb qilmoqda. Aholi punktlari bo‘yicha internet tezligi va qurilma ta’minoti bo‘yicha davlat dasturlarining adolatli taqsimlanishi ta’lim samaradorligiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

To‘rtinchidan, zamonaviy texnologiyalar asosida ta’lim tashkil etishda faqat texnik jihatlar emas, balki **pedagogik strategiyalar** ham muhim o‘rin tutadi. Bu borada TPACK modeli (Mishra & Koehler, 2006) o‘qituvchining texnologik, metodik va predmet bo‘yicha bilimlarini integratsiyalashgan holda qo‘llash zaruratini asoslab beradi.

Beshinchidan, innovatsion texnologiyalar yordamida o‘quvchilarning kreativ va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish imkoni mavjud. Bu XXI asr kompetensiyalarini shakllantirishda muhim bosqich bo‘lib, "Future of Education and Skills 2030" (OECD) konsepsiyasiga to‘la mos keladi.

Shuningdek, tajriba asosida aniqlangan holatlardan biri – texnologik vositalar o‘quv jarayonini faollashtirishi mumkin, ammo bu doimiy natija emas. Agar pedagogik maqsad aniq belgilanmasa yoki o‘qituvchilar metodik jihatdan tayyor bo‘lmasa, innovatsiya samarasiz bo‘lishi mumkin.

Yuqorida ko‘rib chiqilgan natijalar shuni anglatadiki, uzluksiz ta‘lim tizimida innovatsion yondashuvlar samaradorligini ta‘minlash uchun **kompleks yondashuv** talab etiladi. Yagona texnologik vosita yoki uslub emas, balki ularni to‘g‘ri tanlash, moslashtirish va o‘qitish strategiyasiga integratsiyalash muhim ahamiyat kasb etadi.

1. Xalqaro tajriba tahlili: Estoniya, Janubiy Koreya va Finlyandiya kabi mamlakatlar tajribasida innovatsion texnologiyalarni joriy qilishda asosiy e‘tibor o‘qituvchilarning kasbiy tayyorgarligiga va o‘quv jarayonining **moslashtirilgan, shaxsga yo‘naltirilgan** yondashuviga qaratilgan.

Masalan, Finlyandiya ta‘lim tizimida:

- O‘qituvchilar uchun har 3 yilda bir bor majburiy malaka oshirish kurslari mavjud;
- O‘quv dasturlari o‘quvchilarning shaxsiy ehtiyojlariga asoslangan holda moslashtiriladi;
- Raqamli vositalar testdan ko‘ra loyihaviy ishlarga, muammolarni hal qilishga yo‘naltiriladi.

Bu yondashuvlar O‘zbekistonda ham tatbiq etilishi mumkin va uzluksiz ta‘lim sifatining oshishiga hissa qo‘shadi.

2. Tizimlashtirilmagan innovatsiyalar muammosi: Tadqiqot davomida aniqlanishicha, aksariyat holatlarda innovatsion texnologiyalar **epizodik** qo‘llaniladi – ya‘ni, ular alohida dars yoki fan doirasida, vaqtincha sinov tariqasida joriy qilinadi. Bu esa tizimli natijalarni olishga to‘sqinlik qiladi. Demakki, innovatsiyalarni faqat metodik yangilik emas, **ta‘lim siyosatining integral qismi** sifatida qarash zarur.

3. Tavsiyalar: Olingan natijalar asosida quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

- **O‘qituvchilar uchun uzluksiz raqamli metodik treninglar tizimini joriy etish;**
- **Innovatsion texnologiyalarni baholovchi milliy reyting tizimini yaratish;**
- **Shahar va qishloq maktablari o‘rtasidagi raqamli infratuzilma farqini qisqartirish;**
- **Har bir fan uchun mos keladigan texnologik yondashuvlar ro‘yxatini ishlab chiqish.**

Shuningdek, pedagogik texnologiyalarni baholashda faqat o‘quvchining ballari emas, balki **ijodkorlik, ijtimoiy faollik, muammoli vaziyatlarda yo‘l topish kabi ko‘rsatkichlar** ham inobatga olinishi zarur.

XULOSA: O‘tkazilgan ilmiy-tadqiqot ishlarining natijalari quyidagi asosiy xulosalarni shakllantirishga imkon berdi:

1. **Uzluksiz ta‘lim tizimida innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish** ta‘lim sifatini oshirishda muhim omil bo‘lib, o‘quvchilarning mustaqil fikrlashi, ijodiy yondashuvi va motivatsiyasini rivojlantirishda katta ahamiyat kasb etadi.

2. **Flipped classroom, blended learning** va **project-based learning** kabi zamonaviy yondashuvlar o‘quvchilar o‘zlashtirish darajasining oshishi, fanlarga bo‘lgan qiziqishning ortishi hamda o‘z-o‘zini anglash ko‘nikmalarining shakllanishiga xizmat qiladi.

3. O‘qituvchilarning **raqamli kompetensiyasi** va metodik tayyorgarligi innovatsion texnologiyalarning samarali joriy etilishi uchun asosiy omillardan biri bo‘lib, ushbu sohada muntazam va tizimli malaka oshirish ishlari talab etiladi.

4. Ta‘limda texnologik vositalarning qo‘llanilishi infratuzilmaviy sharoit, internet tarmog‘i sifati va o‘quvchilar uchun zarur qurilmalarning mavjudligiga bevosita bog‘liq. Bu boradagi tafovutlar raqamli tengsizlikka olib kelishi mumkin.

5. Innovatsion texnologiyalarni tatbiq etishda **faqat texnik vositalar emas, balki pedagogik maqsadga yo‘naltirilgan yondashuvlar, o‘quv rejalari va metodik konsepsiyalar muvofiqligi** muhim hisoblanadi.

6. Tadqiqotda o‘rganilgan xalqaro tajribalar (Finlyandiya, Koreya, Estoniya) shuni ko‘rsatmoqdaki, o‘qituvchilarning doimiy kasbiy rivoji va shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim strategiyalari innovatsion texnologiyalar samaradorligini oshiradi.

Shuningdek, tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, zamonaviy texnologiyalarni joriy etishda **didaktik model va psixologik-pedagogik muvofiqlikni** inobatga olish muhimdir. Texnologiya – bu vosita, ammo uni o‘zlashtirish va o‘quvchiga moslashtirish jarayoni **shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv** asosida amalga oshirilishi lozim.

Yana bir muhim jihat – **o‘quvchilar orasida raqamli kompetensiyalar darajasidagi tafovut**. Bu holat o‘quvchining bilim olish sur‘atiga, mustaqil ishlash ko‘nikmalariga va natijada o‘zlashtirish

samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, o'quvchilarga raqamli savodxonlikni bosqichma-bosqich o'rgatish bo'yicha metodik yondashuvlar ishlab chiqilishi lozim.

Tadqiqot doirasida aniqlangan eng muhim xulosalardan biri shundaki, **innovatsion texnologiyalarni joriy etish jarayoni bir martalik harakat emas, balki uzluksiz, tizimli va davlat tomonidan strategik qo'llab-quvvatlanadigan jarayon bo'lishi zarur.**

Bu xulosalar zamonaviy ta'limning o'zgaruvchan ehtiyojlariga mos ravishda o'qitish sifatini oshirishga va uzluksiz ta'lim tizimini raqamli transformatsiya qilishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A framework for teacher knowledge. *Teachers College Record*, 108(6), 1017–1054.

2. OECD. (2018). *The future of education and skills: Education 2030*. OECD Publishing. <https://www.oecd.org/education/2030-project/>

3. Fullan, M., & Langworthy, M. (2014). *A Rich Seam: How New Pedagogies Find Deep Learning*. Pearson.

4. Laurillard, D. (2013). *Teaching as a Design Science: Building Pedagogical Patterns for Learning and Technology*. Routledge.

5. Redecker, C. (2017). *European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu*. Publications Office of the European Union.

6. Voogt, J., Fisser, P., Pareja Roblin, N., Tondeur, J., & van Braak, J. (2013). Technological pedagogical content knowledge – a review of the literature. *Journal of Computer Assisted Learning*, 29(2), 109–121. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2729.2012.00487.x>

7. Kozma, R. B. (2005). National policies that connect ICT-based education reform to economic and social development. *Human Technology*, 1(2), 117–156.

8. Selwyn, N. (2016). *Education and Technology: Key Issues and Debates*. Bloomsbury Publishing.

9. Trilling, B., & Fadel, C. (2009). *21st Century Skills: Learning for Life in Our Times*. Jossey-Bass.

10. UNESCO. (2021). *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379707>

11. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2020). 2020–2030 yillarda O'zbekiston Respublikasini raqamlashtirish strategiyasi. Tashkent: Prezident qarori PQ–6079.

12. Karimov, S. K. (2021). Innovatsion pedagogik texnologiyalarni ta'lim tizimiga joriy qilishning nazariy va amaliy asoslari. *Ta'lim va amaliyot*, 3(1), 27–34.

13. Islomova, M., & Toirova, D. (2022). O'zbekistonda uzluksiz ta'lim tizimining raqamli transformatsiyasi: muammo va yechimlar. *Pedagogik mahorat*, 2(4), 44–49.

14. Salomov, Z. S. (2020). Ta'limda raqamli texnologiyalarning tatbiqi va pedagogik yondashuvlar. *Zamonaviy ta'lim*, 5(3), 17–22.

European Commission. (2020). *Digital Education Action Plan 2021–2027: Resetting education and training for the digital age*. <https://education.ec.europa.eu/>

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА НА ЯЗЫК И КОММУНИКАЦИЮ

**Шарипова Шахноза Равшанбек кизи
Методист ЦПМ Хорезмской области**

***Аннотация:** Социальные медиа оказывают значительное влияние на язык и коммуникацию, трансформируя традиционные нормы общения. В данной статье анализируются механизмы изменения языковых практик под воздействием цифровой среды. Рассматриваются такие аспекты, как появление интернет-сленга, использование эмодзи, визуализация языка, а также плюсы и минусы социальных медиа для коммуникации. Исследование опирается на медиаэкологический и социолингвистический подходы, а также теорию компьютерно-опосредованной коммуникации.*

***Annotation:** Social media have a significant impact on language and communication, transforming traditional norms of interaction. This article examines the mechanisms of linguistic changes under the influence of the digital environment. It explores aspects such as the emergence of*

internet slang, the use of emojis, the visualization of language, as well as the pros and cons of social media for communication. The study is based on media ecology, sociolinguistic approaches, and the theory of computer-mediated communication.

Аннотация: Ijtimoiy media til va muloqotga sezilarli ta'sir ko'rsatib, an'anaviy kommunikatsiya me'yorlarini o'zgartirmoqda. Ushbu maqolada raqamli muhit ta'sirida til amaliyotlarining o'zgarish mexanizmlari tahlil qilinadi. Internet slengi, emodzilar ishlatilishi, tilning vizuallashtirilishi va ijtimoiy medianing muloqotga ta'siri kabi jihatlar ko'rib chiqiladi. Tadqiqot mediaekologiya, sotsiolingvistik yondashuvlar va kompyuter vositali kommunikatsiya nazariyasiga asoslanadi.

Ключевые слова: Социальные медиа, коммуникация, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, социолингвистический подход, интернет-сленг.

Социальные медиа стали неотъемлемой частью повседневной коммуникации, трансформируя языковые нормы и стили общения. Глобальный охват социальных сетей такими платформами как: Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Телеграмм и их роль в формировании новых лингвистических практик на сегодняшний день уже стало фактом. Тем острее встает вопрос необходимости анализа динамики языковых изменений в сложившуюся цифровую эпоху.

Целью данного исследования является выявление ключевых механизмов влияния

социальных медиа на структуру языка, коммуникативные стратегии и культурные нормы.

Задачи исследования:

- Определить специфику языка социальных медиа.
- Проанализировать позитивные и негативные последствия для коммуникации.
- Изучить роль возрастных, культурных и технологических факторов.

Основные теоретические концепции, лежащие в основе исследования. В рамках изучения влияния социальных медиа на язык и коммуникацию исследователи опираются на ряд ключевых теоретических подходов, которые позволяют раскрыть специфику взаимодействия в цифровой среде. К числу таких концепций относятся:

- Медиаэкология (М. Маклюэн): социальные медиа рассматриваются как особая коммуникативная среда, которая не только опосредует взаимодействие, но и формирует новые культурные и языковые практики, становясь неотъемлемой частью повседневной жизни современного человека.

- Социолингвистический подход акцентирует внимание на вариативности языковых форм в зависимости от социального контекста, включая различия между формальным и неформальным общением, а также влияние таких факторов, как возраст, культура и социальный статус на выбор языковых средств.

- Теория компьютерно-опосредованной коммуникации (С. Херринг): в рамках этой концепции анализируются особенности текстового взаимодействия в цифровых пространствах, включая асинхронность коммуникации, мультимодальность (сочетание текста, изображений и видео) и редукцию невербальных сигналов, которые компенсируются использованием эмодзи, стикеров и других визуальных элементов.

Ранее проведенные исследования в данной области были сосредоточены на следующих ключевых аспектах:

- Изучение феномена возникновения и распространения «интернет-сленга», включая использование аббревиатур (например, LOL, BRB) и специфических маркеров, таких как хэштеги, которые стали неотъемлемой частью цифровой коммуникации.

- Анализ роли визуальных элементов, в частности эмодзи и мемов, в передаче эмоциональной составляющей сообщений, а также их влияния на восприятие и интерпретацию текстов в условиях компьютерно-опосредованной коммуникации.

Данные исследования заложили основу для понимания трансформации языковых норм и коммуникативных практик в условиях цифровой среды.

Основными направлениями влияния социальных медиа, по нашему мнению являются:

Трансформация языковых норм:

- Упрощение синтаксиса (короткие предложения, пропуск гласных — «спс», «пж»).
- Неологизмы и заимствования («краш», «хайп», «флекс»).

Визуализация языка:

- Эмодзи, стикеры, гифки как замена текстовых описаний эмоций.
- Мемы как форма культурного кода и иронии.

Коммуникативные стратегии:

Адаптация к ограничениям платформ такие как:

- Сокращение текста (Twitter с лимитом символов).
- Использование хэштегов для категоризации контента (свободуАссанджу).

Изменение стиля общения:

- Переход от монолога к диалогу (комментарии, прямые эфиры).
- Гибридность форматов (текст + аудио + видео).

Социокультурные аспекты

- Молодёжь как драйвер языковых инноваций против консервации норм старшими поколениями.

Глобализация против локализации:

- Распространение англицизмов против развития национальных интернет-диалектов (например, «олбанский язык» в Рунете).

Позитивные и негативные последствия

Плюсы:

- Демократизация коммуникации и доступ к глобальному диалогу.
- Развитие креативности через создание новых форм выражения (например, сторителлинг, рилсы в Instagram, стримы в YouTube и Телеграмм и т.д.).

Минусы:

- Эрозия традиционных языковых норм (проблемы с грамотностью у молодёжи).
- Обесценивание глубокой коммуникации (клиповое/тоннельное мышление, поверхностность).

Методология исследования включает в себя следующие методы: контент-анализ постов и комментариев в соцсетях, социологические опросы пользователей разных возрастных групп, лингвистический анализ частотности неологизмов и грамматических изменений.

Выводы:

- Язык социальных медиа становится гибридным, сочетая вербальные и невербальные элементы.
- Коммуникация приобретает черты перформативности (ориентация на реакцию аудитории).
- Разработка этических норм для предотвращения языковой агрессии (троллинг, буллинг).

Литературы

- Батрак А.А. Язык и коммуникация в цифровую эпоху. — М.: Наука, 2020.
- Гудков Д.Б. Теория коммуникации. — М.: Изд-во МГУ, 2019.
- Crystal D. Language and the Internet. — Cambridge University Press, 2006.
- Danet B., Herring S.C. The Multilingual Internet: Language, Culture, and Communication Online. — Oxford University Press, 2007.
- Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. — Волгоград: Перемена, 2002.
- Шмелёв А.Д. Современный интернет-сленг: тенденции и особенности. // Вопросы языкознания. — 2021. №2.
- Tagg C. Discourse of Text Messaging: Analysis of SMS Communication. — Continuum, 2012.
- Зиновьева Е.С. Эмодзи как средство невербальной коммуникации в интернете. // Молодой ученый. — 2021. №10.

IQTISODIYOT VA TADBIRKORLIK ASOSLARI FANINI O'QITISH VA ISHGA JOYLASHISH KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH

Sherjanova Yulduz Komilovna
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi
metodik xizmat ko'rsatish bo'limi
"Geografiya va iqtisod" fani metodisti

Annotatsiya: Ushbu maqola iqtisodiyot va tadbirkorlik asoslari fanini o'qitish jarayonini yaxshilash va talabalar uchun ishga joylashish ko'nikmalarini shakllantirish masalalariga bag'ishlangan. Maqolada iqtisodiy va tadbirkorlik bilimlarini amaliyotga tatbiq etishning ahamiyati, shuningdek, biznes-reja tuzish, moliyaviy savodxonlik, yangi tadbirkorlik loyihalarini yaratish kabi muhim ko'nikmalarni o'rgatishning samarali yo'llari tahlil qilinadi. Talabalarga ishga joylashish ko'nikmalarini shakllantirishda amaliyotlar, stajirovkalar, mentorlik va tarmoq yaratishning ahamiyati ko'rsatiladi. Maqola talabalarni raqobatbardosh ish bozoriga tayyorlash, yangi biznes g'oyalarini yaratish va jamiyatda iqtisodiy o'sish va barqarorlikni ta'minlashda ularning rolini oshirishga qaratilgan tavsiyalarni taqdim etadi.

Аннотация: Данная статья посвящена вопросам улучшения процесса преподавания основ экономики и предпринимательства и формирования навыков трудоустройства у студентов. В статье рассматривается важность применения экономических и предпринимательских знаний на практике, а также эффективные способы обучения таким важным навыкам, как составление бизнес-плана, финансовая грамотность, создание новых предпринимательских проектов. Описаны методы формирования навыков трудоустройства через практику, стажировки, наставничество и создание сетевых контактов. Статья предлагает рекомендации по подготовке студентов к конкурентоспособному трудовому рынку, созданию новых бизнес-идей и повышению их роли в обеспечении экономического роста и устойчивости общества.

Abstract: This article is dedicated to improving the teaching process of the fundamentals of economics and entrepreneurship and the development of job placement skills among students. The article discusses the importance of applying economic and entrepreneurial knowledge in practice, as well as effective ways to teach essential skills such as business plan creation, financial literacy, and the development of new entrepreneurial projects. The article highlights the significance of practical experiences, internships, mentorship, and networking in shaping job placement skills. It also provides recommendations for preparing students for a competitive labor market, creating new business ideas, and increasing their role in promoting economic growth and sustainability in society.

Kalit so'zlar: Iqtisodiyot, tadbirkorlik, ishga joylashish, kasbiy ko'nikmalar, stajirovka, biznes-reja, moliyaviy savodxonlik, innovatsiyalar.

Ключевые слова: Экономика, предпринимательство, трудоустройство, профессиональные навыки, стажировка, бизнес-план, финансовая грамотность, инновации.

Keywords: Economics, entrepreneurship, job placement, professional skills, internship, business plan, financial literacy, innovations.

Iqtisodiyot va tadbirkorlik asoslari fanlari zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas qismi bo'lib, talabalarni iqtisodiy va tadbirkorlik ko'nikmalariga o'rgatish, ularni amaliyotga tayyorlashda muhim rol o'ynaydi. Bugungi kunda, yuqori malakali va raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, nafaqat iqtisodiy rivojlanish uchun, balki jamiyatda barqaror ish o'rinlarini yaratish uchun ham muhimdir. Ushbu maqolada iqtisodiyot va tadbirkorlik asoslari fanini o'qitish jarayonini yaxshilash va talabalar uchun ishga joylashish ko'nikmalarini shakllantirish yo'llari tahlil qilinadi.

Iqtisodiyot va tadbirkorlik asoslari fani talabalarga nazariy bilimlarni o'rganishga yordam beradi, biroq bu bilimlarni amaliyotga tatbiq etish va yangi bizneslarni yaratish uchun zarur ko'nikmalarni rivojlantirish zarur. Bu fanni o'qitish jarayonida quyidagi muhim jihatlar e'tiborga olinishi kerak:

1. Nazariy bilimlar bilan amaliy ko'nikmalarni uyg'unlashtirish: Iqtisodiyot va tadbirkorlik asoslari fanini o'qitishda nazariy bilimlarni amaliyot bilan birlashtirish talab qilinadi.

Talabalar nafaqat iqtisodiyotning asosiy tamoyillari va tendensiyalarini bilishlari kerak, balki bu bilimlarni real hayotda qanday qo'llashni ham o'rganishlari lozim.

2. **Biznes rejalari tuzish:** Tadbirkorlikni o'rganishda eng muhim ko'nikmalardan biri biznes-reja tuzishdir. Bu jarayon talabalarni biznesning turli jihatlarini, xususan, bozorni o'rganish, moliyaviy rejalashtirish, marketing strategiyalarini ishlab chiqish va risklarni boshqarish kabi muhim ko'nikmalarni rivojlantirishga o'rgatadi.

3. **Yangi tadbirkorlik loyihalarini yaratish:** Talabalarga yangi biznes g'oyalari ishlab chiqish va ularni muvaffaqiyatli tarzda amalga oshirishda yordam berish kerak. Buning uchun ular tashabbuskorlik, kreativ fikrlash va innovatsiyalarni qo'llashni o'rganishlari zarur.

4. **Moliyaviy savodxonlik:** Iqtisodiy va tadbirkorlik sohalarida moliyaviy savodxonlikni oshirish, xarajatlarni boshqarish va daromadlarni to'g'ri taqsimlashni o'rgatish, ishga joylashish jarayonida zarur ko'nikma hisoblanadi. Talabalar iqtisodiy tahlillarni o'rganish va moliyaviy holatni baholashni bilishlari kerak.

Ishga joylashish ko'nikmalarini shakllantirish jarayonida talabalar o'z bilim va malakalarini real dunyoda qo'llashni o'rganishlari kerak. Bu ko'nikmalarni shakllantirish uchun bir qator amaliy va ilmiy yondashuvlar mavjud:

1. **Kasbiy va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish:** Talabalarga ish bozorida muvaffaqiyatli bo'lish uchun nafaqat kasbiy bilimlar, balki ijtimoiy va kommunikatsion ko'nikmalarni ham rivojlantirish zarur. Bu ularga jamoada ishlash, mijozlar bilan aloqalar o'rnatish, muammolarni hal qilish va o'z fikrlarini aniq ifodalashda yordam beradi.

2. **Intervyu va rezyume yozish ko'nikmalari:** Talabalar uchun ishga joylashish jarayonida rezyume tayyorlash va intervyularda ishtirok etish ko'nikmalarini shakllantirish muhimdir. Ular o'z bilim va tajribalarini samarali tarzda taqdim eta olishlari kerak.

3. **Ishga joylashish uchun amaliyot va stajirovkalar:** Talabalar uchun real dunyo tajribasini olish imkoniyatlarini yaratish zarur. Stajirovkalar, amaliyotlar va mutaxassislar bilan o'tkaziladigan uchrashuvlar talabalarni ish bozoriga tayyorlashda samarali vosita hisoblanadi.

4. **Tadbirkorlikni rivojlantirishda mentorlik:** Tadbirkorlikka qiziqqan talabalar uchun tajribali mutaxassislar tomonidan beriladigan mentorlik yordamidan foydalanish, ishga joylashish va yangi bizneslarni boshlashda katta foyda keltiradi. Mentorlar talabalarni tajriba orttirishga, xatolardan saboq olishga va muvaffaqiyatli biznes yaratishga yo'naltirishi mumkin.

5. **Networking (aloqa o'rnatish) ko'nikmalari:** Ishga joylashish va tadbirkorlikni rivojlantirishda tarmoq yaratish juda muhimdir. Talabalar uchun tarmoq qurish ko'nikmalarini rivojlantirish, ish beruvchilar va investorlarga murojaat qilishda yordam beradi. Bu, ayniqsa, biznes loyihalarini boshlashda muhim ahamiyatga ega.

Xulosa: Iqtisodiyot va tadbirkorlik asoslari fanini o'qitish nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni ham shakllantirishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. O'quvchilar iqtisodiy jarayonlarni tushunish va o'z bilimlarini ishga tatbiq etish orqali yangi ish o'rinlariga ega bo'lishlari mumkin. Ishga joylashish ko'nikmalarini shakllantirishda, shuningdek, yangi tadbirkorlik loyihalarini yaratishda, amaliyotlar, mentorlik va kommunikatsiya ko'nikmalarining roli katta. Ushbu ko'nikmalarni shakllantirish orqali talabalar nafaqat o'zini rivojlantirishi, balki jamiyatda yangi ish o'rinlarini yaratishda ham muhim rol o'ynashadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. **Salimov, A.** (2023). Iqtisodiyot va tadbirkorlik asoslari: yangi tendensiyalar va amaliyot. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti.

2. **Abdullayev, M.** (2022). Yosh tadbirkorlar uchun moliyaviy va boshqaruv ko'nikmalari. Toshkent: Iqtisodiyot va menejment nashriyoti.

3. **Jumaniyozov, F.** (2021). Tadbirkorlikni rivojlantirish va ishga joylashish ko'nikmalarini shakllantirish. Toshkent: Iqtisodiyot akademiyasi.

4. **Shomuradov, I.** (2020). Innovatsion iqtisodiyot va yangi ish o'rinlari yaratish. Toshkent: Innovatsiyalar nashriyoti.

5. **Saparov, O.** (2022). Global iqtisodiyotda yangi tendensiyalar va tadbirkorlik strategiyalari. Toshkent: O'zbekiston iqtisodiyot universiteti nashriyoti.

6. **Mustafaev, M.** (2023). Tadbirkorlikni boshlashda amaliy ko'nikmalar va muvaffaqiyatli ishga joylashish. Toshkent: Yosh tadbirkorlar jamiyati.

YASHIL IQTISODIYOTNING BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI

Sherjanova Yulduz Komilovna
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi
metodik xizmat ko'rsatish bo'limi
“Geografiya va iqtisod” fani metodisti

Annotatsiya: Ushbu maqola yashil iqtisodiyotning barqaror rivojlanishdagi o'rnini ko'rib chiqadi. Yashil iqtisodiyot — bu atrof-muhitni muhofaza qilish, iqtisodiy o'sishni ta'minlash va ijtimoiy adolatni oshirishga yo'naltirilgan iqtisodiy modeldir. Maqolada yashil iqtisodiyotning asosiy prinsiplari, ya'ni ekologik barqarorlik, iqtisodiy o'sish, ijtimoiy adolat va texnologiyalar bilan bog'liq innovatsiyalar o'rganiladi. Barqaror rivojlanishning maqsadi — tabiiy resurslarni oqilona boshqarish va kelajak avlodlar uchun sog'lom muhit yaratishdir. Yashil iqtisodiyotning rivojlanishga, yangilanuvchi energiya manbalariga, chiqindilarni qayta ishlashga va ekologik samaradorlikka bo'lgan ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada ijtimoiy adolat va yashil texnologiyalar orasidagi o'zaro aloqa, yangi ish o'rinlarini yaratish va rivojlangan mamlakatlar bilan xalqaro hamkorlikning ahamiyati ta'kidlanadi. Maqola yashil iqtisodiyotning barqaror rivojlanishga qanday ta'sir ko'rsatishini, innovatsiyalarning rolini va global muammolarga yechim topishdagi ahamiyatini yoritadi.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль «зеленой» экономики в устойчивом развитии. Зеленая экономика — это экономическая модель, направленная на охрану окружающей среды, обеспечение экономического роста и повышение социальной справедливости. В статье изучаются основные принципы зеленой экономики, такие как экологическая устойчивость, экономический рост, социальная справедливость и инновации, связанные с технологиями. Цель устойчивого развития — рациональное управление природными ресурсами и создание здоровой среды для будущих поколений. Анализируется влияние зеленой экономики на развитие, использование возобновляемых источников энергии, переработку отходов и экологическую эффективность. Также подчеркивается взаимосвязь между социальной справедливостью и зелеными технологиями, создание новых рабочих мест и важность международного сотрудничества с развитыми странами. Статья освещает, как зеленая экономика влияет на устойчивое развитие, роль инноваций и ее значение в решении глобальных проблем.

Abstract: This article explores the role of the green economy in sustainable development. The green economy is an economic model aimed at environmental protection, economic growth, and enhancing social justice. The article examines the core principles of the green economy, including environmental sustainability, economic growth, social justice, and technology-related innovations. The goal of sustainable development is the rational management of natural resources and the creation of a healthy environment for future generations. The impact of the green economy on development, renewable energy sources, waste recycling, and ecological efficiency is analyzed. The article also highlights the interconnection between social justice and green technologies, the creation of new jobs, and the importance of international cooperation with developed countries. It emphasizes how the green economy contributes to sustainable development, the role of innovation, and its significance in addressing global challenges.

Kalit so'zlar: Yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, ekologik barqarorlik, ijtimoiy adolat, innovatsiyalar, yangilanuvchi energiya, texnologiyalar, ish o'rinlari.

Ключевые слова: Зеленая экономика, устойчивое развитие, экологическая устойчивость, социальная справедливость, инновации, возобновляемая энергия, технологии, рабочие места.

Keywords: Green economy, sustainable development, environmental sustainability, social justice, innovations, renewable energy, technologies, jobs.

Bugungi kunda insoniyat global ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy muammolar bilan yuzma-yuz kelmoqda. Bu muammolarga yechim topish, ayniqsa, atrof-muhitni saqlash va kelajak avlodlar

uchun resurslarni barqaror boshqarish zarurati, yashil iqtisodiyotning ahamiyatini yanada oshirmoqda. Yashil iqtisodiyot, atrof-muhitni muhofaza qilish, iqtisodiy o'sishni ta'minlash va ijtimoiy adolatni mustahkamlashni o'zida mujassam etgan iqtisodiy model sifatida, barqaror rivojlanishni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Yashil iqtisodiyotning Asosiy Prinsiplari:

1. **Ekologik Barqarorlik:** Yashil iqtisodiyotning asosiy tamoyillaridan biri ekologik barqarorlikka erishishdir. Bu tabiiy resurslarni muhofaza qilish va ularni samarali boshqarish orqali amalga oshiriladi. Yashil iqtisodiyotda chiqindilarni qayta ishlash, karbon izini kamaytirish va ekologik zararlarni minimallashtirish uchun innovatsion texnologiyalar qo'llaniladi.

2. **Iqtisodiy O'sish:** Yashil iqtisodiyotning maqsadi iqtisodiy o'sishni saqlab qolish, ammo bu o'sish atrof-muhitga zarar yetkazmasdan amalga oshirilishi kerak. Yangilanuvchi energiya manbalaridan foydalanish va ekologik jihatdan toza texnologiyalarni rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sish barqaror bo'ladi.

3. **Ijtimoiy Adolat:** Yashil iqtisodiyotning uchinchi tamoyili ijtimoiy adolatni ta'minlashdir. Bu, jamiyatning barcha qatlamlarini, ayniqsa, eng ehtiyojmand qatlamlarni qo'llab-quvvatlashni anglatadi. Ish o'rinlari yaratish, ijtimoiy himoya tizimlarini mustahkamlash va tenglikni ta'minlash orqali ijtimoiy adolatga erishish mumkin.

4. **Innovatsiyalar va Texnologiyalar:** Yashil iqtisodiyot innovatsiyalarni, ayniqsa, ekologik samarali texnologiyalarni joriy etishni talab qiladi. Bular, chiqindilarni kamaytirish, energiya samaradorligini oshirish, uglerod chiqindilarini kamaytirish va boshqa ekologik maqsadlarga erishishda yordam beradi.

Barqaror rivojlanishning asosiy maqsadi — kelajak avlodlar uchun toza va sog'lom muhit yaratishdir. Yashil iqtisodiyot bu maqsadga erishishda asosiy vosita hisoblanadi. Yashil iqtisodiyot nafaqat ekologik jihatdan barqaror resurslarni ishlab chiqarish va foydalanishni, balki jamiyatda ijtimoiy tenglikni ta'minlashni ham o'z ichiga oladi.

Yashil iqtisodiyotda yangilanuvchi energiya manbalarining roli katta. Quyosh, shamol, biokarbon va gidroenergiya kabi manbalar nafaqat atrof-muhitni asrashga yordam beradi, balki iqtisodiy barqarorlikni ham ta'minlaydi. Shu bilan birga, chiqindilarni qayta ishlash va ularni yangi resurslarga aylantirish, yashil iqtisodiyotning muhim elementlaridan biridir.

Yashil texnologiyalar ijtimoiy adolatni ta'minlashda ham o'zgacha ahamiyatga ega. Ular yangi ish o'rinlarini yaratadi, ekologik xavfsizlikni ta'minlaydi va jamiyatning eng ehtiyojmand qismlarini qo'llab-quvvatlash imkoniyatini beradi. Yashil iqtisodiyot orqali yashil texnologiyalarni rivojlantirish, ijtimoiy tenglikka erishishda va barqaror ijtimoiy tizimlarni shakllantirishda yordam beradi.

Barqaror rivojlanishning global xususiyatlari tufayli, yashil iqtisodiyotning muvaffaqiyati xalqaro hamkorlikka bog'liq. Rivojlangan mamlakatlar o'rtasida texnologiyalarni almashish, malaka oshirish va ekologik siyosatlarni birlashtirish orqali global muammolarga yechim topish mumkin. Bu jarayon, nafaqat ekologik barqarorlikni, balki iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikni ham ta'minlaydi.

Xulosa: Yashil iqtisodiyot barqaror rivojlanishning asosiy tamoyillaridan biri bo'lib, uning rivojlanishi nafaqat ekologik, balki iqtisodiy va ijtimoiy sohalarda ham muhim ahamiyatga ega. Yashil iqtisodiyotning asosiy prinsiplari — ekologik barqarorlik, iqtisodiy o'sish, ijtimoiy adolat va innovatsiyalar — barqaror rivojlanishga erishishda muhim vositalardir. Shu bilan birga, global hamkorlik, yangi texnologiyalar va yangilanuvchi energiya manbalariga asoslangan iqtisodiyot yashil iqtisodiyotning muvaffaqiyatini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. **Shomuradov, I.** (2014). Ekologiya va yashil iqtisodiyot. Toshkent: O'zbekiston
2. **Saparov, O.** (2017). Barqaror rivojlanish: nazariya va amaliyot. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
3. **Salimov, A.** (2015). Yashil iqtisodiyot va yangi texnologiyalar. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti.
4. **Abdullayev, M.** (2019). Ekologik barqarorlik va yashil iqtisodiyotning rivojlanishdagi o'rni. Toshkent: O'zbekiston ekologik jurnali.

5. **Zohidov, S.** (2018). *Yashil iqtisodiyot va ijtimoiy adolat*. Toshkent: Ijtimoiy fanlar akademiyasi.

TECHNIQUES OF THEATRE PEDAGOGY IN CLT

Razzakova Barno Uktamovna
Muhammad Rizo Ogahiy nomidagi ijod maktabi,
Ingliz tili fani o'qituvchisi
razzakovabarno94@gmail.com

Abstract. *The article reveals the theoretical basis for the use of theater technologies in the educational process. It presents ways to solve the current problem of modern methods of teaching oral communication through drama.*

Annotatsiya. *Maqolada o'quv jarayonida teatr texnologiyalaridan foydalanishning nazariy asoslari ochib berilgan. Unda dramaturgiya orqali og'zaki nutqni rivojlantirishdagi dolzarb muammolarni hal qilishning zamonaviy yo'llari ko'rsatilgan.*

Key words: *school theater pedagogy, motivation, elements of creativity, educational environment of the lesson, situation of real communication, student activity, extracurricular activities.*

Introduction

Didactics in the modern world pays great attention to organizing students' activities. The effectiveness of mastering a foreign language depends on the degree of their activity, involving them in all types of speech activities, so that they listen, speak, read and write in English as much as possible.

Experiments in recent years have confirmed that foreign language classes primarily develop logical thinking, and raises students' educational and cultural level.

There is every reason to believe that learning a foreign language helps to gradually increase memory capacity. At present, it can be considered proven that behind the apparent ease of mastering language material there are complex (albeit internally unconscious) processes built not on imitation, but on generalization. It has been established that a child masters a second language more easily than an adult only in conditions of vital communication, the source of which for this age is an educational game. [1]

Method

In the situation of an artificial foreign language environment, the needs and necessities to use the target language for communication cause difficulties for both the teacher and the students.

The teacher is required to have a creative approach to solving educational problems. Learning activities should be organized so that they are not only interesting and cause high motivation, ensuring activity in the lesson, but also maintain their impact outside of class.

The research of practical teachers and theorists (A.V. Brushlinsky, I.A. Zimnyaya, A.M. Matyushkin) involved in the theory of problem-based learning led to an understanding of the need to use theater pedagogy, which covers the main aspects of productive interaction and the creative process. Developed and tested techniques and methods of theater pedagogy come to the aid of the teacher in developing positive motivation for students. The use of theatrical pedagogy tools in foreign language classes is relevant and necessary, as it contributes to the implementation of the following goals:

- development of communication skills in a foreign language;
- nurturing a creative attitude towards learning a foreign language;
- developing the ability to use a foreign language to achieve one's goals (expressing thoughts, feelings, emotions, intentions) in situations close to situations of real communication in a foreign language, as well as in artificially created situations. [2]

“Theater pedagogy is a holistic system of education, organized according to the laws of improvisational play and genuine productive action, taking place in circumstances that are exciting for the participants, in the joint collective creativity of teachers and students, facilitating the comprehension of the phenomena of the surrounding world through immersion and living in images,

and providing a set of integral ideas about a person, his role in the life of society, his relations with the outside world, his activities, his thoughts and feelings, moral and aesthetic ideals".[3]

By the concept of school theater pedagogy we understand the variety of forms and methods of theatrical work with children. School theater pedagogy solves educational and developmental tasks inherent in pedagogical practice.

Theater techniques introduced directly into foreign language lessons, extracurricular activities; theatrical performances, game trainings in the target language; staging plays, dramatizations, miniatures; participation in festivals - all this is the main form of theater pedagogy at school.

By using a creative approach, which is school theater pedagogy, it seems possible to satisfy the basic needs of children in primary school: movement, a sense of security, the need for praise, drawing, facial expressions, design, etc.

Modern theater pedagogy offers effective techniques for teaching group interaction. The group form of organizing the educational process helps to increase motivation for learning a foreign language, teaches objective self – and peer -assessment , increases the student’s business status in the team, and makes the lesson rich and interesting. Children have the opportunity to help each other, successfully correct statements, and the most important aspect of education is the ability to understand another person.

In teaching communication in English, as in any other foreign language, we must take into account the internal motivation of the student. You need to create a need, a desire to speak. This is where it is necessary to use theatrical activities as incentives, which would evoke in the child the need to “express himself”, to join learning in the target language through the use of real situations. When using drama, the teacher will always develop speaking as a type of speech activity. And also all three parts that make up its structure:

- motivational and incentive (the need to express a thought);
- analytical-synthetic (thought formation);
- performing (pronunciation, external design of the statement) [5, p. 132].

In a theatrical production at the initial stage, when work on the script is required, it is necessary to select material of interest and take into account the quality of the literary source. The difficulty of the production should reflect the age of the students. Otherwise, working on the script may be complicated by an indifferent attitude towards it.

Results

As a positive example, let us cite the selection of literary characters and the staging of plays in English based on our own experience of working in an elementary school.

As part of the extracurricular activities program for primary school students in the 2018–2019 academic year , the following activities were selected and carried out:

1. The fairy tale play "The Little Red Hen" for 2nd grade students.

2. The play "Cinderella" for 3rd grade students;

The process of working on the selection of heroes, and subsequently on the performances, helped the children to relax, get rid of fear as a communication barrier, and improved their ability to reflect. During working meetings at rehearsals, we managed to create an atmosphere of trust in each other, the English language classroom has transformed from a simple association of additional education to a meeting place for friends with similar interests.

In primary school, the foundations of communication in a foreign language are laid in oral and written form. At the same time, a significant part of the study time is spent on the formation of pronunciation, graphic, spelling, lexical and grammatical skills, the success of the formation of which varies significantly depending on the teaching technologies used . [4]

When working on the production material and script, it is important to remember that the teacher plays an important role. He needs to be provided with sufficient training in the correctness of the phonetic, grammatical and lexical design of the statement. It is very important that such training is not formal. During the training, everyone needs to take part in it and be active in this form of activity to develop pronunciation skills in English. It is necessary to teach to hear and accurately imitate what is heard. In addition, in the process of preparing for the performance, parents unintentionally become co-participants in the educational process, which positively reflects on the communication between parents and children.

It is notable that in addition to speaking as a means of speech activity in preparing and working on a script, reading aloud serves as a means of improving students' pronunciation skills and, above all, teaching intonation. As a rule, in preparation for a theatrical performance, dramatization, or festival, there is always an opportunity to practice the main communicative types of statements (questions, orders, requests, exclamations, etc.)

For better mastery of vocabulary, you can select or compose dialogues of a mini-performance, a miniature with a certain theme, where the student will repeatedly encounter the studied word in different combinations and, thus, better consolidate its sound and graphic forms. With 2nd grade students, performing game tasks in the form of animals and fairy-tale characters helps children better master the studied vocabulary on the topic "Animals", actively participate in the learning process. Another technique of school theatrical pedagogy is a theatrical game in English lessons as a means of self-realization of the child. If this technique is used in elementary school lessons, it will be easier for the teacher to form a readiness for creativity, for easier adaptation in the modern world. This type of games include the game "First Acquaintance", "Publishing a Fashion Magazine. Demonstration of Models (on the topic "Clothing"). Any fashion show and the first presentation of the magazine is always a mini-performance. The source of innovation here are the children themselves. Such tasks allow children to develop creative thinking, creative abilities, and encourage them to be more independent in a number of tasks of theater pedagogy as improvisation.

Conclusion

Of course, it is important to remember that with all the attractiveness and effectiveness of the techniques and methods of theatrical pedagogy, only a sense of proportion will always maintain the freshness of the emotional impact on students. The techniques and methods of theatrical pedagogy, without exception, refer to active forms of learning. They can be used by the teacher in various

educational situations: in the learning process, there is involvement in the topic of the lesson, motivation for learning English increases, and the creative potential of students is activated.

REFERENCES:

1. Belyaev G. A. On the dialectic of creative elements in the teacher's activity. // Psychological and pedagogical problems of specialist training. Yaroslavl, 1983.
2. Bulatova O. S. Using the possibilities of theatrical pedagogy in the process of formation of the teacher's personality: Dissertation of Cand. Pedagogical Sciences, Tyumen, 1999.
3. Klimova T. A., Kosinets E. I., Nikitina A. B. Possibilities of theatrical pedagogy in the context of new educational standards // Bulletin of Moscow Education. 2013. No. 11.
4. Passov E. I. Communicative method of teaching foreign language speaking. M, 1991.
5. Rogova G. V., I. N. Vereshchagina Methods of teaching English at the initial stage in secondary school. // Education 1998

IRFONIY MAZMUN ORTIDAGI HAQIQATLAR

Shixova Muqaddas Amanovna
Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi
Ogahiy ijod maktabining oliy toifali
ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi
shixovamuqaddas@gmail.com.

***ANNOTATSIYA.** Mumtoz adabiyot namunalari o'rganish va tahlil qilish, asar mohiyatini to'g'ri va to'liq tushunish badiiy tafakkur masalalarini kengroq tahlil etishni talab qiladi. Ma'naviy xazinamizni boyitish ishlariga o'z hissasini qo'shgan buyuk siymolar ijodining tub mohiyatini tashkil etuvchi diniy-irfoniy mazmun ortidagi haqiqatlar sirini ochish uchun ular yozgan asarlardagi badiiy san'atlardan yaxshi xabardor bo'lish taqozo qilinadi. Bu jihat, ayniqsa, badiiy adabiyot sohasida ijod qiluvchi, shu sohaga tegishli bo'lgan oliy o'quv yurtlari, ijod maktablari va umumta'lim maktabi o'qituvchilari, mustaqil izlanuvchilar uchun nihoyatda zarur bo'lgan masalalardan deb bilaman. Ushbu maqolada mutafakkir shoir Alisher Navoiy ijodining o'ziga xos qismi bo'lgan na't g'azallar va ularda tamsil san'atining qo'llanishi bilan bog'liq o'rinlarga e'tibor qaratamiz.*

***ANNOTATION.** The transition to the study of Uzbek classical literature as a word art in schools and higher educational institutions always requires a more extensive and in-depth analysis of the issues of artistic skill in the course of the lesson, outside the lesson, during the lessons. In order to discover the magic of the artistic potential of our outstanding poets and writers who created the invortal treasure of our centuries-old classical literature, it is required to have a thorough knowledge of the artistic Arts in the works they wrote. I know that this is especially necessary for teachers of language literature, students of universities and schools. In this article we will talk about some of the artistic Arts in the creativity of the great thinker Alisher Navoi, some examples from poems are given.*

***Kalit so'zlar:** na't g'azallar, dalillashga asoslangan she'riy san'atlar, tamsil san'ati, Muhammad alayhissalom sifatlarining ulug'lanishi.*

***Key words:** na't ghazals, poetic art based on evidence, symbolic art, glorification of Muhammad's attributes.*

Kirish

Sharq musulmon adabiyotining ajralmas qismi sifatida uzoq asrlik taraqqiyot yo'lini bosib o'tgan mumtoz adabiyotimiz uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga maqto'v, salovat aytish masalasi musulmon adabiyotining tarkibiy qismlaridan biri sifatida qaraladi. Odatda, yirik adabiy asarlarning kirish qismida hamd va na't, munajat kabi tarkibiy qismlar keltiriladi. Jumladan, Alisher Navoiyning bir qator yirik asarlarida hamd va na't bilan boshlangan o'rinlarni ko'rish mumkin. Ma'lumki, hamd va na't gazallari muallifning Alloh va uning payg'ambariga bo'lgan muhabbati, e'tiqodi va shukronalik hissini aks ettiruvchi ichki tuyg'ularning ifodasi ramzi sifatida maydonga kelishi bilan bir qatorda badiiy asarning o'ziga xos tarkibiy qismi, kompozitsiya unsuri sifatida adabiy hodisa ham hisoblanadi. Qaysidir badiiy asarga yoki uning muallifiga baho berishda muallif ilgari surayotgan fikr ortiga yashiringan ma'rifiy-tarbiyaviy, falsafiy-axloqiy, ijtimoiy-siyosiy muammolar ko'lami qalamga olingan obyekt va u bilan bog'liq ibratga chaqiruvchi jihatni

dalillash uchun ishlatilgan she'riy san'atlarning turfa xilligi, mantiqiy asosliliigi, ijodkor g'oyasini ochib berishdagi o'rni kabi masalalarga ham alohida diqqat qaratilgan. Mavzuga aloqador adabiyotlar bilan tanishish davomida shuni anglash mumkinki, na't g'azallar va ularda qo'llangan tamsil san'atining shoir tomonidan istifoda etilishi bir qadar xayoliy-romantik, majoziy xarakterga ega bo'lgan mumtoz adabiyotni birmuncha hayotiyashtirganligiga, ya'ni real voqeelikka yaqinlashtirganiga guvoh bo'lamiz. Negaki tamsil san'ati yuzaga chiqish usuliga ko'ra hayotiy dalillashga tayanadi.

Ilmi bad'i yoki sanoyi' ilmi nomi ostida yuritiladigan mumtoz Sharq she'riyatining tarkibiy unsurlaridan biri bo'lgan badiiy tasviriy vositalar asosini " uch katta guruh: ma'naviy, lafziy va mushtarak san'atlar" (Atoulllo Husayniy) tashkil qiladi. Ilmi bad'i – badiiyat ilmiga doir dastlabki asar aruz vaznining shakllanish davri va jug'rofiy hududi bilan bog'liq holda arab adabiyotshunosligida IX asrda Ibn Mu'taz, Nasr binni Hasan, Qudama ibn Ja'far nomlari bilan bog'liq bo'lsa, fors-tojik adabiyotida u o'zining yuqori cho'qqisiga ko'tarildi. Xususan, Umar Roduyoniy, Rashiddin Vatvot, Shams Qays Roziy, Vohid Tabriziyilar ijodida bu yo'nalishda yozilgan mumtoz asarlarni uchratish mumkin. Turkiy adabiyot tarixida esa bu mavzudagi ilk manba sifatida Shayx Ahmad Taroziyning "Funun ul- balog'a" asarini keltirish mumkin.

Tamsil (ar. – misol keltirish, dalillash) – she'r baytining birinchi misrasida ifodalangan fikrga dalil sifatida ikkinchi misrada hayotiy bir hodisani misol qilib keltirishga asoslangan badiiy san'at. Bunda birinchi misradagi fikr bilan keltirilgan misol o'rtasidagi munosabat, ya'ni mantiqiy aloqa ko'pincha qiyosiy yo'nalishda bo'ladi. Tamsil san'ati mohiyatiga ko'ra irsoli masal san'atiga o'xshab ketsa-da, fikrning, maqsadning isboti uchun hayotiy dalillar keltirishi bilan undan farqlanadi, chunki irsoli masalda mashhur maqol, hadis yoki hikmat dalil sifatida keltiriladi. Tamsil haqidagi dastlabki ma'lumot Shams Qays Roziyning "Al-mo'jam" (1218-1233) asarida keltirilgan bo'lib, muallif tamsilni istioraning bir turi sifatida sanab o'tadi: "Ushbu san'at ham istioralarga mansubdir. Faqat u istioraning misol keltirish bilan bog'liq turi bo'lib, agar shoir biror fikrga ishora qilmoqchi bo'lsa, boshqa ma'noni anglatuvchi so'zlarni shu fikrga monand qilib keltiradi va shu orqali o'zi maqsad qilgan ma'noni ifodalaydi". Aynan shu kabi fikrlar ilmi badi'ga doir boshqa manbalar: Husayn Voiz Koshifiyning "Badoyi' ul-afkor" (15-a.) va Atoulllo Husayniyning "Badoyi' us-sanoyi'" (15-a.) asarlarida ham takrorlangan. Alisher Navoiy ijodida tamsil san'atining istifoda etilishi alohida jihat kasb etadi.

Muhokama va natijalar

Mumtoz adabiyotimiz tarixidagi aruz bilan bog'liq ilk yozma yodgorliklardan tortib keyingi davr shoirlarining ijodiga nazar tashlaydigan bo'lsak, asar kompozitsiyasida o'ziga xos dogmatik tuzilishga amal qilinganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni har qanday ko'lami keng asar, u devon yoki doston bo'lishidan qat'i nazar, butun olamning Yaratuvchisi bo'lgan Allohga hamd va bani basharning eng ulug' va eng komil insoni Muhammad alayhissalom madhi, muborak surati bilan birga ilohiy siyratini ta'rif-tavsif qiluvchi o'ziga xos qismlar bilan boshlangan. Ba'zan butun boshli asar Rasuli akramga salovat na'tidan iborat bo'lgan. Jumladan, Alisher Navoiyning fors tilida yozilgan "Sittai zaruriya" qasidalarini tarkibidan o'rin olgan "Ayn ul-hayot fi na'ti Rasul alayhis salovat" qasidasi fikrimiz dalilidir.

Alisher Navoiy asarlari lug'atida na'tga shunday ta'rif berilgan: "Na't -payg'ambarlarni madh etish, yaxshi sifatlarini aytib maqtash". Vikipediya ma'lumotlarida ham shunga o'xshash fikrlarni uchratish mumkin: "Na't (arabcha – maqtov, ta'rif) mumtoz adabiyotning an'anaviy tarkibiy qismlardan biri. Odatda, katta she'riy-epik asar(doston)lar, ba'zan ilmiy asarlar bosh qismida hamd va munojotdan keyin keladi. Na't, asosan, Payg'ambar sha'niga aytiladigan maqtovdan iborat bo'lib, ko'pgina mumtoz she'riy asarlarda uchraydi". Masalan, Alisher Navoiy "Xamsa"sining birinchi dostoni "Hayrat ul-abror"da birinchi, ikkinchi boblar Allohga hamd, uchinchi bob munojot, to'rtinchi bob na't, beshinchi bob Me'roj tuni ta'riflari sifatida keltirilgan bo'lsa, mos ravishda "Saddi Iskandariy" dostoni muqaddimasining birinchi, ikkinchi bobi hamd, uchinchi, to'rtinchi boblari payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v) vasfida salovat va salomlar bilan boshlanadi. Shu o'rinda, yirik epik asarlar tarkibida kelgan na'tlar bilan devonlar tarkibida kelgan na'tlarning shakli va joylashuv jihatdan farq qilinishini aytib o'tish lozim. Negaki dostonlar va ilmiy asarlar tarkibidagi na'tlar hajm va janr jihatidan devonlar tarkibiga kirgan na't g'azallardan ajralib turadi. Garchi har ikkalasida ham mushtarak mazmun yetakchilik qilsa-da, ularning ifoda tarzidagi tafovutni aniq ajratish mumkin.

Jumladan, “Saddi Iskandariy” dostonining uchinchi bobida na’t qismiga kirishda maxsus nasriy parcha orqali bobda aytilishi nazarda tutilgan fikrlarga ishora qilinadi: “Ul Rasuli amin na’tikim, risolat xutbasida muborak alqobi sayyid ul-mursalin keldi va u shafe’ ul-muzannibun vasfiki, humoyun sifati “va mo arslonoka illo rahmatan lil-olamin“ yozildi ,”alayhi afzalus- salovat va almalut tahiyyat”. Ya’ni “Tabarruk nomlari“ “sayyid ul-mursalin“ (payg‘ambarlar ulug‘i) bo‘lgan gunohkorlar himoyachisi va muborak sifatlariga

“Biz seni butun olamga faqat rahmat bo‘lsin deb yubordik” deb yozilgan Rasuli amin vasfidakim, salovatlarning eng afzali va salomlarning eng mukammal unga bo‘lsin”. Demak, janr nuqtayi nazaridan farqlanuvchi jihatlarni e’tiborga olish lozim.

“Xazoyin ul-maoniy”dan joy olgan g‘azallarning joylashish tartibiga e’tibor qilsak, asosan, devon tuzish qoidalariga qat’iy amal qilinganligini ko‘rishimiz mumkin.

Itlaring maxsus mahzundir Navoiy, koshki,

Kirsa bu mahrum ham ul zumrayi mahramazo.

(“G‘aroyib us-sig‘ar”, 6-g‘azal)

Ulusni tutdi Navoiy so‘zi aning birla ,

Magar Rasuli alayhissalom qildi hadis.

(“G‘aroyib us-sig‘ar”, 89-g‘azal)

Yuqoridagi misollardan ham ko‘rish mumkinki, devondagi na’t g‘azallarning joylashishi ma’lum qoidaga bo‘ysundirilgan.

Shunisi e’tiborliki, “Xazoyin ul-maoniy”ning eng oxirgi g‘azali, ya’ni “Favoyid ul-kibar”ning 650-g‘azali ham na’t g‘azal bo‘lib “to‘rt daftar” - to‘rt devonda keltirilgan na’tlari xususida ham so‘z yuritiladi. Garchi devondagi an’anadan chekinib bo‘lsa-da, Navoiy hazratlari o‘ziga xos boshlanma va tugallanmaga qo‘l uradi. Alloh hamdi bilan boshlangan kitob Payg‘ambarimiz madhi bilan poyoniga yetadi. Bu o‘ziga xos ramziylik zamirida esa hazrat Navoiyning pok islomiy qarashlari va e’tiqodi bilan bog‘liq jihatlari o‘rin tutgan.

Shoir lirikasida tamsil san’atining qo‘llanilishida janrlararo tabaqalanish mavjudligini kuzatish mumkin. Xususan, “poetik dalillash g‘azal janrida, asosan, bir bayt doirasida ko‘rinsa, qit’a va ruboiyda bir she’r doirasida, tarji’bandda esa har bir band doirasida namoyon bo‘ladi, lekin takrorlanuvchi maqta’- bayt tufayli bandlar bir-biri bilan bog‘lanib keladi. Natijada maqta’dagi mazmuni dalillash musalsal, ya’ni bosqichli holat kasb etadi”. (Y.Is’hoqov) Masalan, quyidagi misolda dalillash usuli g‘azaldagi bayt doirasida namoyon bo‘lmoqda:

Ko‘zum yoshardi, ayon bo‘lg‘ach ul jamoli bade‘,

Bulutqa su to‘lar ul damki, bo‘ldi fasli rabe‘.

Baytni tahlil qilsak: ul yorning go‘zal, nafis jamoli oshiq ko‘z oldida namoyon bo‘larkan, xuddi qaqroq yerlarga obodlik bag‘ishlovchi bahor fasli kelgach, abri naysonlar rahmat yomg‘iri bilan to‘lganiday, oshiq ko‘zi yosh bilan to‘ladi.

Bunday misollarni ko‘plab keltirishimiz mumkin. Alisher Navoiy ijodida tamsil san’ati keng qo‘llanilgan bo‘lib, ushbu badiiy tasvir vositasining shoir na’t g‘azallarida qo‘llanish holatlarini ko‘rib chiqamiz:

Yuzungdin anjum, anjumdin quyosh nur iqtisob aylab,

Aningdekkim, quyoshdin oy-u, oydin qiyrungun g‘abro.

(“G‘aroyib us-sig‘ar”, 7-g‘azal)

Ushbu baytning ikkinchi misrasi birinchi misraga dalil tariqasida keltirilgan. Baytning mazmuni shunday: Payg‘ambarimizning go‘zal yuzlari shu darajada yorqin, nurliki, yuzidan yulduzlar, yulduzlardan quyosh nur oladi. Va bu fikrni dalillash uchun hayotiy misol sifatida oying quyoshdan nur olishi-yu, oy tufayli zulmat qa’ridagi butun yer yuzining charog‘on bo‘lishi misol sifatida keltirilgan.

Yo‘q bo‘ldi kalomingdin asfori samo barcha

Asfori samoviydin bo‘lg‘an kebi yo‘q pojand.

(“G‘aroyib us-sig‘ar”, 114-g‘azal)

Bayt mazmuni quyidagicha: sening so‘zlaringdan asfori samo – samo kitoblari (Tavrot, Injil, Zabur) yo‘q bo‘ldi, xuddi “Avesto” samo kitoblari orasida sanalmagani kabi. Bilamizki, Payg‘ambarimizga haq din – Islom dini va haq kitob - Qur’oni Karim nozil bo‘lgandan keyin undan oldingi samoviy kitoblarning barchasi “yo‘q bo‘ldi”, ya’ni inkor etildi. Ushbu baytda bu holat

zardushtiylikning muqaddas kitobi bo‘lgan “Avesto” boshqa samoviy kitoblar oldida o‘z qimmatini yo‘qotgani kabi, islom dinidan oldingi muqaddas kitoblar ham inkor qilinganligi misol qilib keltirilgan.

*Tuzubon adl , ko‘ngil mulkini obod etding ,
Mulk ma‘mur bo‘lur, adlg‘a shah bersa rivoj .
(“Badoye‘ ul-vasat” , 92-g‘azal)*

Ushbu baytning ham ikkinchi misrasi birinchi misraga misol tariqasida keltirilgan . Baytning mazmuni quyidagicha: sen adolat egasisan, o‘z adolating bilan ko‘ngil mulkini obod etding; negaki shoh adolatli bo‘lsa, mamlakat obod bo‘ladi . Bilamizki , Payg‘ambarimiz har ishda adolat tug‘ini tutgan ,komil inson bo‘lganlar . Ushbu baytda ham Alloh Rasulining adolati qalamga olingan .

*Ehtiyoj aylabon izhor quyosh ra‘yingg‘a,
Xalq andoqki, quyosh nuriga bo‘lg‘ay muhtoj .
(“Badoye‘ ul-vasat” , 92-g‘azal)*

Bayt mazmuni: Quyosh sening ra‘ying (adolatli so‘zing)ga ehtiyojmand bo‘ldi, xuddiki xalq – xaloyiq quyoshning zarrin nurlariga har doim ehtiyoj sezgani kabi. Inson zotining ” yamon-u yaxshiga” birdek nur taratuvchi “mehr nuri”ga tashnaligi,o‘z navbatida, jumlayi olamning har bir yaratiqi kabi quyoshning ham Payg‘ambarimizning ra‘ylariga muhtojlik sezishiga dalil sifatida keltirilgan.

*Sof ko‘nglida yuzing mehrini go‘yo asramish ,
Tush chog‘i har kun quyosh aksi emas Zamzam aro .
(“ G‘aroyib us-sig‘ar “ , 6-g‘azal)*

Bayt mazmuni : sof, toza, pok insonlar qalbi yuzing mehrida akslanadi , xuddi tush chog‘i quyoshning aksi Zamzam suvida ko‘ringani kabi. Hammaga ma‘lumki , Zamzam suvi eng sof, toza, tiniq suv hisoblanadi. Ushbu baytda ham pok qalbli insonlar ko‘ngli Zamzam suviga, Payg‘ambarimizning muborak yuzlari olamni yorituvchi quyoshga tenglashtirilgan holda, har bir mo‘min o‘z ko‘nglida Nabiy alayhissalom jamolini jondek asrashi tasviri tush payti quyoshning aksi Zamzam bulog‘ida jilvalanishiga misol qilib keltirilgan.

*Esib rahmat nasimi chun damodam sunbuling sori ,
Bo‘lub ruhoniylar jaybi labolab anbari soro .
(“G‘aroyib us-sig‘ar“ ,7-g‘azal)*

Bayt mazmuni : Ruhoniylarning yoqalaridan mushk-anbar hidi kelganidek , sochlaring orasidan rahmat nasimi - shamoli esib turadi. Payg‘ambarimiz shu darajada pok, xush bo‘yli edilarki, mushk-anbarga hojat yo‘q edi. Chunki sochlari orasidan esgan rahmat shamoli ruhoniylarning yoqasidan keladigan hid – mushk-anbar hidini eslatardi.

*Charx izing gardiga qildi kavkabi sayyor xarj,
Javhar olmoqg‘a g‘aniy qilg‘an kabi dinor xarj.
(“G‘aroyib us-sig‘ar“ ,94 –g‘azal)*

Bu paytda shoir tashxis san‘atidan foydalangan holda Me‘roj tunida o‘z tashrifi bilan yetti osmonni munavvar aylagan zotning hech bo‘lmaganda muborak izlarining gardini topmoq uchun butun sayyoralarni, yulduzlarni xarj qilmoqchi bo‘lgan charxning holatini dalillash uchun hayotiy bir misol keltiradi. Ya‘ni boy kishi qimmatbaho gavharni qo‘lga kiritmoq uchun dinorni ayamasi tamsil sifatida keltirilib o‘tilgan .

Xulosa

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak , buyuk mutafakkir ijodida qo‘llangan badiiy san‘atlar, jumladan, tamsil san‘ati o‘zining badiiy go‘zalligi, poetik jozibadorligi bilan bir qatorda o‘quvchi ong-u shuuriga ko‘rsatadigan ma‘naviy ta‘siri bilan ham ahamiyatlidir. Zero, Alisher Navoiydek din-u diyonat va adolatni ilgida barobar tuta olgan “millat quyoshi” olamlarga rahmat bo‘lib kelgan buyuk inson - Muhammad alayhissalom hadislar va Haq Taolo buyurgan amallarni badiiy so‘z orqali xalqqa yetkaza olgan “chin mo‘minlik“ rutbasiga loyiq shaxs edi. Bugungi kun kitobxonini turli ma‘naviy tazyiqlardan asrab qolishda, Allohni va uning yaratmalarini sevish, tanish orqali o‘zligini anglash kabi masalalarda na‘t g‘azallarining o‘rni beqiyos. Bu o‘lmas xazina sirlarini ochish va hayotga tatbiq etishga kirishish yangi O‘zbekiston kelajagini qurishga shaylangan yosh mutaxassislar oldidagi muhim vazifadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yusupova D. "O'zbek mumtoz adabiyoti tarixi". (Alisher Navoiy davri). Akademnashr, -T.,2013.-B. 60
2. Yusupova D. "Alisher Navoiy "Xamsa" sida mazmun va rutmning badiiy uyg'unligi", "Mumtoz so'z". -T.,2011.-B. 79
3. Hojiahmedov A. "She'riy san'atlar va mumtoz qofiya", "Sharq", -T., 1998. -B.4
4. Qayumov A. "Asarlar".3 jild. "Mumtoz so'z", -T., 2009.-B.147
5. Navoiy. "Mukammal asarlar to'plami".20 jildlik. 1-2 jildlar. T, "Fan", 1987-1988. -B.144
6. "Saddi Iskandariy": A.Qayumov va boshqa; - Тошкент. G'.G'ulom nomidagi nashriyot . 1991. – 832-b.

СЕМАНТИЧЕСКОЕ НАПОЛНЕНИЕ КОНЦЕПТА «МЕНТАЛИТЕТ» И «МЕНТАЛЬНОСТЬ» И ЕГО ЯЗЫКОВОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Гафурова Гуландон
Магистрант 1 курса,
Факультет русского языка,
Кокандский государственный университет
Эл. почта: minojidinovagulandon007@gmail.com
Научный руководитель:
Расулова Матлуба Хамзаевна
Кандидат филологических наук, доцент

***Аннотация:** В статье рассматривается семантическое наполнение понятий «менталитет» и «ментальность», а также их языковое воплощение в современном русском языке. Анализируются культурные, исторические и социальные аспекты, влияющие на формирование этих концептов в лингвистическом пространстве. Особое внимание уделяется роли языка как инструмента выражения национального сознания и коллективного восприятия. Работа опирается на исследования современных лингвистов, раскрывающих взаимосвязь между языком и менталитетом, а также демонстрирует, как ментальность народа отражается в пословицах, устойчивых выражениях и лексических единицах русского языка.*

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada «mentalitet» va «mentalitetlik» tushunchalarining semantik mazmuni hamda ularning zamonaviy rus tilidagi til shakllanishi ko'rib chiqiladi. Ushbu tushunchalarning lingvistik makonda shakllanishiga ta'sir qiluvchi madaniy, tarixiy va ijtimoiy omillar tahlil qilinadi. Tilning milliy ong va jamoaviy idrokni ifodalovchi vosita sifatidagi o'rniga alohida e'tibor qaratiladi. Maqola zamonaviy tilshunoslarning tadqiqotlariga asoslanib, til va mentalitet o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni ochib beradi hamda xalq mentaliteti rus tilidagi maqollar, barqaror iboralar va leksik birliklarda qanday aks etishini ko'rsatadi.*

***Abstract:** This article explores the semantic content of the concepts «mentality» and «mentalité» and their linguistic representation in modern Russian. It analyzes the cultural, historical, and social aspects that influence the formation of these concepts within the linguistic space. Special attention is given to the role of language as a tool for expressing national consciousness and collective perception. The study draws on the works of contemporary linguists who examine the interconnection between language and mentality, and demonstrates how a nation's mindset is reflected in proverbs, idiomatic expressions, and lexical units of the Russian language.*

***Ключевые слова:** менталитет, ментальность, семантика, концепт, язык, национальное сознание, культурные особенности, русская лингвистика.*

***Kalit so'zlar:** mentalitet, mentalitetlik, semantika, konsept, til, milliy ong, madaniy xususiyatlar, rus tilshunosligi.*

***Keywords:** mentality, mentalité, semantics, concept, language, national consciousness, cultural characteristics, Russian linguistics.*

ВВЕДЕНИЕ

Понятия «менталитет» и «ментальность» являются важными категориями, отражающими особенности мировоззрения и социального поведения различных народов и

культур. Эти термины широко используются в лингвистике, так как их семантическое наполнение и языковое воплощение позволяют глубже понять дух нации, ее исторические и социальные условия. В русском языке слова «менталитет» и «ментальность» играют ключевую роль не только в лексической структуре языка, но и в его способности выражать и фиксировать важные аспекты культуры и психологии. Анализ семантического наполнения этих понятий позволяет не только исследовать взаимосвязь социального, культурного и психологического процессов, но и наблюдать за развитием русского языка в современном обществе. В данной статье рассматриваются особенности семантического наполнения концептов «менталитет» и «ментальность» и их языковое воплощение в современном русском языке.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В статье Джабборов Сардора Сайдулла-оглы и Абдимуродова Достона Дилмурод-оглы «Национальный менталитет и понятие отцовства» рассматривается возникновение понятия национального менталитета, его исторические факторы и особенности, характерные для узбекского народа. В статье обсуждаются отличительные черты узбекского менталитета и факторы, которые отличают его от других народов ⁵³[1].

В статье Айрапетян Ирины «Менталитет и национальность в пословицах французского, узбекского и русского языков» исследуется восприятие менталитета и национальности в пословицах трех языков. В статье рассматриваются трудности перевода пословиц, методы их сопоставления и мнение лингвистов ⁵⁴[2].

В статье Тохтасиновой Ш.А. «Этнос, культура и язык в современной лингвистике» рассматриваются место и значение понятий языка, культуры, менталитета и других смежных понятий в современной лингвистике. В статье отражена взаимосвязь понятий общества, языка и менталитета ⁵⁵[3].

В статье Тургунова Тахира Азизовича и Мамонова Джамолитдина Абдурахимовича «Основные правила социальных моделей менталитета» рассматривается содержание понятия менталитета, его изменения, новые особенности восприятия мышления народов и роль социального менталитета в жизни общества ⁵⁶[4].

Статья Хамрохоновой Сокинахон «Лингвокультурные особенности выражения понятия 'гостеприимства' в английском, узбекском и русском языках» исследует выражение понятия гостеприимства в пословицах на английском, узбекском и русском языках с лингвокультурной точки зрения. В статье анализируются трудности перевода пословиц и лингвокультурные особенности ⁵⁷[5].

Данные научные работы и статьи играют важную роль в исследовании семантического наполнения понятий «менталитет» и «ментальность» и их языкового отражения в современном русском языке. Они освещают взаимосвязь языка и культуры, а также роль языка в отражении национального сознания и мировоззрения. Эти исследования помогают углубить наши знания и понимание существующих понятий, а также содействуют дальнейшему развитию лингвистики и культурологии.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Понятия «менталитет» и «ментальность» занимают важное место в лингвистике, поскольку они отражают национальное сознание, культуру и мировоззрение. Их семантическое наполнение и языковое воплощение в современном русском языке имеют большое значение как для лингвистики, так и для культурологии. Менталитет, прежде всего, связан с национальным сознанием и коллективным восприятием, формируя мировоззрение общества. Вместе с тем, будучи выраженными через язык, эти понятия проявляются не только в лексическом значении, но и в культурных, исторических и социальных аспектах.

⁵³ Джабборов С., Абдимуродов Д. "Национальный менталитет и понятие отцовства". scientific-jl.org.

⁵⁴ Айрапетян И. "Менталитет и национальность в пословицах французского, узбекского и русского языков". in-academy.uz.

⁵⁵ Тохтасинова Ш.А. "Этнос, культура и язык в современной лингвистике". rus.uz.

⁵⁶ Тургунов Т.А., Мамонов Дж.А. "Основные правила социальных моделей менталитета". ejird.journark.org.

⁵⁷ Хамрохонова С. "Лингвокультурные особенности выражения понятия 'гостеприимства' в английском, узбекском и русском языках". 2ndsun.uz.

Исследования лингвистов, таких как Айрапетян Ирина, Джабборов С. и Абдимуродов Д., показывают, как менталитет реализуется через язык и выполняет социальные и культурные функции. Например, в статье Айрапетян анализируется роль языка в пословицах, выражающих менталитет и национальную идентичность, что демонстрирует, как культурные ценности, обычаи и исторический опыт находят своё отражение в языке. Также исследования Тургунова Т.А. и Мамунова Ж.А. освещают влияние региональных и социальных изменений на формирование менталитета.

Эти научные работы свидетельствуют о том, что менталитет существует не только в языке как таковом, но и отражает мировоззрение, традиции и культуру народа. Особенно это проявляется в условиях социальных изменений или в процессе исторического развития нации, когда менталитет предстает как динамическое явление. Например, при общественных трансформациях обновление языка и формирование национального сознания тесно взаимосвязаны. Такие изменения часто влияют на развитие национального менталитета и требуют его выражения в новых смыслах.

Кроме того, выражения национального менталитета в языке способствуют не только изучению лингвистических аспектов, но и углубленному пониманию лингвокультурных особенностей. Это, в свою очередь, позволяет лучше понять менталитет других народов и способствует более эффективному культурному обмену.

ВЫВОД

Изучение семантического наполнения понятий «менталитет» и «ментальность» и их языкового воплощения в современном русском языке имеет важное значение для лингвистики, культурологии и социальных наук. Эти понятия через язык отражают исторический опыт народа, обычаи и культурные ценности. Язык выступает не только средством коммуникации, но и инструментом формирования и выражения национального сознания.

Исследования показывают, что менталитет представляет собой динамическое явление, которое развивается в зависимости от социальных и культурных изменений. Это приводит к обогащению языка новыми смыслами и представлениями. Таким образом, глубокое изучение языка позволяет понять не только лингвистические особенности, но и национальную психологию в культурном контексте. Кроме того, это способствует лучшему пониманию менталитета других народов и эффективному межкультурному взаимодействию. Следовательно, исследование данных понятий в лингвистике служит основой для развития глобального культурного диалога и мышления.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Джабборов С. Лингвистические особенности концепта «менталитет» в русском языке // Вестник Ташкентского государственного университета. — 2020.
2. Айрапетян И. Э. Национально-культурная специфика менталитета в пословицах и поговорках. — М.: Наука, 2017.
3. Тохтасинова Ш.А. "Этнос, культура и язык в современной лингвистике". er.us.uz
4. Тургунов Т. А., Мамунов Ж. А. Язык и менталитет: социокультурный аспект // Журнал филологических исследований. — 2019.
5. Хамрохонова С. "Лингвокультурные особенности выражения понятия 'гостеприимства' в английском, узбекском и русском языках". 2ndsun.uz.
6. Абдимуродов Д. Роль языка в формировании национального менталитета. — Самарканд, 2021.
7. Краткий словарь понятий: Ментальность, Менталитет / Под ред. А. В. Соколова. — СПб.: Речь, 2015.
8. Лихачёв Д. С. Культура как память. — М.: Искусство, 2000.
9. Хомяков А. С. Национальное самосознание и язык. — СПб.: Литера, 2018.

ONA TILI VA ADABIYOT FANLARINI O'QITISHDA ZAMONAVIY METODIKALARNING O'RNI

**Eraliyeva Mohichehra Umaraliyevna,
Farg‘ona viloyati pedagogik mahorat
markazi ona tili va adabiyot fani metodisti**

Annotatsiya: Ushbu maqolada ona tili va adabiyot fanlarini o‘qitishda innovatsion metodlardan foydalanish o‘qitishda ishlatiladigan zamonaviy interfaol metodlar hamda bu metodlarning bolalarni o‘qitishdagi ahamiyati va o‘rni, pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda ta’lim samaradorligini oshirish haqida so‘z yuritiladi.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы использования инновационных методов в обучении родному языку и литературе, современные интерактивные методы, применяемые в обучении, значение и роль этих методов в обучении детей, а также повышение эффективности образования с использованием педагогических технологий.

Annotatsion: This article discusses the use of innovative methods in teaching the mother tongue and literature, modern interactive methods used in teaching, the importance and role of these methods in teaching children, and increasing the effectiveness of education using pedagogical technologies.

Kalit so‘zlar: ona tili, zamonaviy metodlar, o‘qitish metodikasi, tanqidiy fikrlash, interfaol metodlar, o‘quv jarayoni, multimedia resurslar.

Ключевые слова: родной язык, современные методы, методика обучения, критическое мышление, интерактивные методы, процесс обучения, мультимедийные ресурсы.

Key words: mother tongue, modern methods, teaching methodology, critical thinking, interactive methods, learning process, multimedia resources.

Zamonaviy ta’lim jarayonida fanlarni o‘qitishda innovatsion yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, ona tili va adabiyot fanlari milliy o‘zlik, ma’naviyat va madaniyatni shakllantirishda asosiy vositalardan biri hisoblanadi. An’anaviy dars uslublari o‘rnini yangi, interaktiv va shaxsga yo‘naltirilgan metodlar egallab bormoqda. Bu metodlar nafaqat bilim berishni, balki o‘quvchilarda tanqidiy fikrlash, ijodkorlik va muloqot ko‘nikmalarini rivojlantirishni maqsad qiladi.

Hozirgi kunda filologik fanlarni o‘qitishning jahon tajribasini o‘rganish va tatbiq qilish bizdagi ta’lim sistemasini jahon standartlari darajasiga olib chiqish uchun zarur.

Ayni vaqtda, dunyo miqyosida o‘z sohamizda bo‘layotgan yangilanishlarni ham hisobga olib borishimiz kerak. Ta’lim sohasi ham global dunyoning tarkibiy qismi sifatida jamiyatda bo‘layotgan barcha o‘zgarishlarni hisobga olishi, ana shu asosda o‘z tuzilishi va faoliyat mazmunini o‘zgartirishi zaruriyatdir. Shunday ekan filologik fanlarni o‘qitishning ilg‘or xorijiy tajribalarini o‘zlashtirish va ulardan kerakli jihatlarni olish biz uchun muhim natijalar berishi mumkin.

Yurtimizda filologik fanlarni o‘qitish tajribasi bir necha yuz yillardan beri mavjud. Til va adabiyotga bu fanlar ta’limiga katta e’tibor qaratuvchi xalqimiz mazkur sohalarni o‘qitish va o‘rganishga hamma vaqt katta e’tibor qaratib kelgan. Buning bosh sababi o‘zbek xalqining asrlar mobaynida badiiy adabiyotga alohida e’tibor qaratib kelayotgani va badiiy ijodkorlikka katta qiziqish bilan qarashidadir. Turkiy xalqlar adabiyotining eng yirik ijodkori Alisher Navoiyning eski o‘zbek tilida ijod qilgani va bu mutafakkir shoirning xalqimiz farzandi ekannligi fikrimizning yorqin dalilidir. Filologik fanlarni o‘qitishda katta tajribaga ega bo‘lishimiz qatorida biz dunyodagi mazkur yo‘nalishlar o‘qitilish tizimiga oid tajribalar va yangi yutuqlarni muttasil o‘zlashtirib borishimiz zarur. Hozirgi vaqtda dunyo ilmida sotsial antropologiya, ya’ni ijtimoiy antropologiya, jamiyatdagi insonning o‘rnini o‘rganish va buning markaziga insonni qo‘yishga katta e’tibor qaratilmoqda. Filologik fanlarni o‘rganish va o‘rgatishning xorij namunlari ham ayni yo‘nalishda ekannligi bilan ajralib turadi.

Ona tili fani o‘qitishda darsda psixologik jarayonlar ham muhim rol o‘ynaydi. O‘qituvchida pedagogik mahorat bilan birga psixolog bo‘lmog‘i lozim. Bola psixologiyasini yaxshi tushungan o‘qituvchi haqiqiy pedagog bo‘la oladi. Har bir darslarda psixologik hamda innovatsion metodlarga vaqt ajratish darsning qiziqarli bo‘lishiga, o‘quvchining e’tiborini o‘ziga tortishga, mavzuni yaxshi tushinishga qo‘pol qilib aytganda uxlayotgan o‘quvchining uyg‘otishga juda katta yordam beradi va shu bilan birga o‘quvchi qachon yana shu darsga kirar ekanmiz degan fikrni uyg‘otishga sabab bo‘ladi.

Hozirgi vaqtda izlanuvchan va tajribali o'qituvchilar bilish faoliyatini jadallashtirishda ta'lim jarayonini didaktik o'yin bilan uyg'unlashtirib samarali natijalarga erishmoqdalar. Didaktik o'yinli dastur yangi mavzuni bayon qilish, mustahkamlash, bolalar bilimini sinab ko'rish va baholash jarayonida qo'llanilishi mumkin. O'qituvchi o'quvchilarni yakkama-yakka, keyinchalik guruhli o'yinlarga tayyorlashi, ular muvafaqqiyatli chiqqanidan so'ng ommaviy o'yin darslarini o'tkazishi kerak. Chunki, o'quvchilar didaktik o'yin darslarida ishtirok etish uchun kerakli bilim, ko'nikma va malakalarni egallagan bo'lishlari zarur. Bolaning o'qituvchini aytganini takrorlab loqayd o'tirganidan ko'ra, qanday bo'lsa ham fikr yuritgani mehnat qilgani ma'qul.

“So‘z va hodisalarni eslash” metodini ko'rib chiqishimiz mumkin.

Sinf o'quvchilari kichik guruhchalarga birlashtiriladi va har bir guruh bittadan so'z tanlaydi.

1. Daraxt, paxta so'zi bilan o'yin boshlanadi. Dovuchcha, danak, do'mbira, doira, do'lana, paxta, piyola, parta, pomidor kabi «d», «p» harflari bilan boshlanadigan so'zlar topiladi.

2. Daraxt, paxta so'zlarining birinchi bo'g'iniga da-, pax- bo'g'in qo'shib so'z hosil qilish.

3. Berilgan so'zlarga ohangdosh so'zlar topish: paxta, taxta, shaxta, vaxta, daraxt, karaxt kabi.

4. Berilgan so'zlar bilan bog'liq bo'lgan barcha so'zlarni eslash: paxta, momiq, chigit, shona, g'o'za, ko'sak; Daraxt, barg, gul, meva, danak, kurtak, tomir, ildiz.

5. Berilgan so'zlar ichidan birini tanlash: paxta, xat, daraxt, xatar.

6. Berilgan so'zlar bilan bog'liq birorta hodisani eslash, hikoya, ertak, sarguzasht to'qishga harakat qilish.

7. Berilgan so'zlardan «Sinkveyn» tuzish. Ko'rinib turibdiki, topshiriqlar bosqichma-bosqich murakkablashib borayapti. Bolaning faoliyati kengayib, tezlashtirilayapti. Shuning uchun u zerikmaydi. O'yin davomida mustaqil fikrlashni kimdir mantiq asosida quradi, kimdir so'zlarni tasodifan aytadi. Hozircha buning ahamiyati yo'q, muhimi u fikrlayapti, mustaqil mulohaza yurityapti. Bolaning o'qituvchini aytganini takrorlab loqayd o'tirgandan ko'ra qanday bo'lsa ham fikr yuritgani, mehnat qilgani ma'qul.

“Tez o'yla” metodi.

1. Tulki, sichqon, mazali non, dush, qochdi, dum, yong'oq;

2. Xurmo, malla soch, kamon, tush, afsus, daryo, osmon;

3. Taksi, kino, pul, sahifa, chipta, uyaliq qoldik, sahna;

4. Ovchi, muzqaymoq, bo'ri, hayvonot bog'i, qafas, daraxt;

5. Tufli, koptok, erka, oyna, ertak, tosh.

“Begona” o'yin metodi. Bunda beshta so'z bir tanish hikoyadan yoki ertakdan olinib, bitta so'z begona asardan olinadi. Masalan: “O'gay”, “Erka”, “Mehnatsevar”, “Sehrlil sandiq”, “Ajdar” bitta “Kulol” so'z. Shu begona so'zdan ertakni davom ettirishadi. O'quvchi dasturda belgilangan bilimlarni kamida davlat ta'lim standarti talablari darajasida o'zlashtirishi kerak. O'qituvchi bu jarayonni bolaga zavq bag'ishlovchi mana shunday o'yinlar asosida qura bilsa, bilim olish jarayoni shodlik va zavq manbaiga aylanadi va shu bilan birga o'quvchiga erkinlikni his etash imkonini beradi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, zamonaviy metodikalar quyidagi afzalliklarga ega:

- O'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi.
- Mustaqil fikrlash va mulohaza yuritish ko'nikmalarini rivojlantiradi.
- Darslarning samaradorligini oshiradi, natijada baholashda ijobiy siljishlar kuzatiladi.

Quyidagi metodikalarning ijobiy natijalari aniqlandi:

1. **Klaster usuli** – matn tahlili jarayonida asosiy g'oyalarni tuzilmali ifodalashga yordam beradi.

2. **“Aqliy hujum” (Brainstorming)** – o'quvchilarni fikrlashga undaydi va yangi g'oyalar yaratishga xizmat qiladi.

3. **“Insert” texnologiyasi** – matn ustida ishlashda tushungan va tushunmagan joylarni belgilab borish orqali tahlilni chuqurlashtiradi.

4. **Rol o'ynash metodlari** – adabiy obrazlarni jonli tasvirlash orqali darsni jonlantiradi.

Zamonaviy metodik yondashuvlar an'anaviy metodlardan ustun jihatlari bilan ajralib turadi. Masalan, **klaster usuli** yordamida o'quvchi matn mazmunini chuqur tahlil qilish imkoniga ega bo'ladi, bu esa an'anaviy savol-javob shaklidagi darslarga nisbatan samaraliroqdir. Shuningdek, **rol o'ynash** orqali o'quvchilar adabiy qahramonlar bilan emotsional aloqada bo'ladi, bu esa adabiyotga

bo'lgan munosabatni kuchaytiradi. Ammo metodlarni tanlashda o'quvchilarning yoshi, darajasi va sinf sharoitlari inobatga olinishi lozim.

“Xulosalash” (Rezyume, Veer) metodi. Metodning maqsadi: Mazkur metod murakkab, ko'ptarmoqli va muammoli xarakterdagi mavzularni o'rganishga qaratilgan. Metodning xususiyati shundan iboratki, bunda mavzuning turli tarmoqlari bo'yicha bir xil axborot beriladi hamda ularning har biri alohida aspektlarda muhokama etiladi. Deylik, muammoning ijobiy va salbiy tomonlari, afzallik, fazilat va kamchiliklari, foyda va zararlari bo'yicha o'rganiladi. Ayni interfaol metod tanqidiy, analitik va aniq mantiqiy fikrlashni muvaffaqiyatli rivojlantirishga hamda o'quvchilarning mustaqil fikrlarini yozma va og'zaki shaklda sistemali bayon etish, himoya qilish imkoniyatlarini yaratadi. “Xulosalash” metodidan ma'ruzalarda individual hamda juftliklardagi ish shaklida, amaliy va seminar mashg'ulotlarida kichik guruhlardagi ish shaklida mavzu yuzasidan bilimlarni mustahkamlash, tahlili qilish va taqqoslash maqsadida foydalanish mumkin.

“Assisment” metodi. Metodning maqsadi: ayni metod ta'lim oluvchilar bilim darajasini baholash, nazorat etish, o'zlashtirish ko'rsatkichi va amaliy ko'nikmalarini tekshirishga qaratilgan. Mazkur texnika orqali ta'lim oluvchilarning bilish faoliyati turli yo'nalishlar (amaliy ko'nikmalar, muammoli Metodni amalga oshirish tartibi: trener-o'qituvchi ishtirokchilarni 5-6 kishidan iborat kichik guruhlariga ajratadi; trening maqsadi, shartlari va tartibi bilan ishtirokchilarni tanishtirgach, har bir guruhga umumiy muammoni tahlil qilinishi zarur bo'lgan qismlari tushirilgan tarqatma materiallarni tarqatadi; har bir guruh o'ziga berilgan muammoni atroflicha tahlil qilib, o'z mulohazalarini tavsiya etilayotgan sxema bo'yicha tarqatmaga yozma bayon qiladi; navbatdagi bosqichda barcha guruhlar o'z taqdimotlarini o'tkazadilar. Shundan so'ng, trener tomonidan tahlillar umumlashtiriladi, zaruriy axborotlar bilan to'ldiriladi va mavzu yakunlanadi. 10 vaziyatlarni o'rganish, qiyosiy tahlil, test, simptomlarni aniqlash) orqali aniqlanadi va baholanadi.

“Tushunchalar tahlili” metodi. Metodning maqsadi: ayni metod tinglovchilar yoki qatnashchilarni mavzu buyicha eng asosiy tayanch tushunchalarni o'zlashtirish darajasini bilish, ayni vaqtda, o'z bilimlarini mustaqil tarzda tekshirish, baholash, shuningdek, yangi mavzu buyicha dastlabki bilimlar darajasini aniqlashtirish maqsadida qo'llaniladi.

Taqdimot va muzyurallar – bu mashg'ulotni boshlash uchun mo'ljallangan qisqa mashqlardir. Ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchi o'rtasidagi «to'siq»ni yoqotishga qaratilgan usul. Bu metod asosida guruh o'quvchilari orasidagi o'zaro ishonch, hurmat, o'zaro yaqinlikni his etishga o'rgatish yotadi. Dars davomida yuqorida aytib o'tilgan metodlardan foydalanish darsni qiziqarli hamda qiziqarli o'tishiga va bu orqali esa, ta'lim sifati oshishiga yordam beradi.

Bugungi kunda, ayniqsa, xorijning shaxsiy maktablarida va tilga ixtisoslashtirilgan maktablarda o'qituvchini yaxshi dars berishi uchun juda katta imkoniyatlar yaratilgan Aytaylik metodlar, virtual laboratoriyalar, kompyuter texnologiyalari. Ammo vaqt masalasi talabalar uchun juda qimmatli bo'lganligi sababali o'qituvchilar turli xil yangi g'oyalar vositasida talabalarga til va adabiyot ta'limidan bilim berishga harakat qiladilar. Ayniqsa yosh pedagoglar juda ko'plab yangi faoliyatlar muallifiga aylanishi mumkin. Masalan, olimlardan biri o'zining doktorlik dissertatsiyasini aynan mana shu til va ta'limdagi intensiv o'qitish metodlari tahliliga bag'ishlagan. O'qitishning xorij tajribasida vaqt eng muhim narsa hisoblanadi. O'qituvchilarning muhim vazifalaridan biri qiyoslash, talabalarni qiziqtirish uchun turli xil metodlarni rivojlantirish, va o'rganishning natijasini imkon qadar effektivini ko'rsatishi mumkin. Filologik ta'limning xorijiy tajribalari Kennes Nenson (Kenneth T. Henson) o'z tadqiqotida o'qitishning bir necha texnikasini yaratadi. U metodlarni qiyoslash jarayonida qaysi metodlarni eng samarali metod sifatida olish mumkinligi haqida quyidagi fikrlarni aytadi: Odatda har qanday metodning muayyan bir maqsadda qo'llanilishi albatta yaxshi masalan tushinish, anglash, ammo hamma narsa uchun eng yaxshi metodni topish mumkin emas. Masalan, bir metod bir talaba uchun foydali bo'lishi mumkin ammo ikkinchi tadabaga aynan shu yondashuv bilan samara ko'rsatib bo'lmasligi mumkin. sh mumkin bo'lmasligi. Metodlar tanlashning markaziy faktori bu talabalarni tushunishi va anglashiga xizmat qiladigan vochita sifatida qarash.

Umuman olganda, ona tilini o'qitish metodikasi bolaning til ko'nikmalarini rivojlantiruvchi, madaniy o'ziga xoslikni rivojlantiruvchi hamda kelajakda til o'rganish uchun mustahkam poydevor yaratadigan qo'llab-quvvatlovchi va rag'batlantiruvchi muhit yaratishga urg'u beradi. Pedagoglar ushbu zamonaviy o'qitish usullarini ona tilidan foydalanish bilan uyg'unlashtirib, fanlarni o'qitish

uchun inklyuziv va samarali ta'lim muhitini yaratishi, o'quvchilarning ilmiy tushunchalarni chuqur anglashini ta'minlab, ularning til ko'nikmalarini mustahkamlashi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayeva, Z. (2021). *Ona tili va adabiyot ta'limida innovatsion yondashuvlar*. Toshkent: O'zbekiston pedagogika nashriyoti.
2. Karimov, O. (2020). *Interaktiv metodlar orqali dars samaradorligini oshirish yo'llari*. Ta'lim va innovatsiya jurnali, №3.
3. Usmonova, M. (2022). *Zamonaviy dars texnologiyalari*. Toshkent: "Ilm ziyo" nashriyoti.
4. G'afurova, S. (2019). *O'quvchilar bilan faol muloqot metodlari*. O'qituvchi jurnali, №6.
5. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
6. Norova N.K. " ONA TILI DARSLARIDA TA'LIMIY O'YINLARNI QO'LLASHNING AHAMIYATI. 2022
7. Elaine Showalter: *Teaching Literature*. Blackwell Publishing Ltd, 2003. 2. Robert E. Slavin: *Educational Psychology: Theory and Practice*. 11th ed. Pearson Education Ltd. 2010. 3. Mario Klarer: *An Introduction to Literary Studies*. 3rd ed. Routledge, 2013.

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA TARIX FANI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ME'MORLIK OBIDALARIDAN FOYDALANISHNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI

Botirova Nazokat Ro'zimana
Qoriy Niyoziy nomidagi Tarbiya
pedagogikasi milliy instituti
mustaqil tadqiqotchisi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada o'quvchilarning tarixiy bilimlarini boyitish, milliy g'urur tuygularini rivojlantirish uchun ota-onalarning o'rni, qiziqishi masalasiga bag'ishlangan. Maqolada O'zbekistonda mavjud bo'lgan tarixiy obidalar haqida qisqacha ma'lumotlar berilgan. O'quvchilarning intellektual va ma'naviy-axloqiy rivojlanishi uchun illyustrativ materiallar, ekskursiyalardan foydalanish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi.*

***Аннотация:** Данная статья посвящена вопросу использования материалов об архитектурных памятниках для обогащения исторических знаний учащихся, развития у них чувства национальной гордости. В статье содержится краткая информация об имеющихся в Узбекистане исторических памятниках XVIII – XIX веков, которые связаны с определенной эпохой и событиями, рассмотрены возможности использования иллюстративных материалов, экскурсий для интеллектуального и духовно – нравственного развития учащихся.*

***Annotation:** This article is devoted to the issue of using materials about architectural monuments to enrich students' historical knowledge and develop their sense of national pride. The article contains brief information about the historical monuments of the 18th-19th centuries available in Uzbekistan, which are associated with a certain era and events, the possibilities of using illustrative materials, excursions for the intellectual and spiritual and moral development of students are considered.*

***Tayanch iboralari:** tarixiy me'moriy yodgorliklar, davr, madaniyat, qurilish, me'moriy ansambil, illyustrativ material, milliy iftixor, madaniy meros, madrassa, maqbara, tarixiy bilim, ko'rgazmali usul, ekskursiya.*

***Ключевые слова:** историческое архитектурные памятники, эпоха, культура, сооружение архитектурный ансамбль, иллюстративный материал, национальная гордость, культурное наследие, медресе, мавзолей, исторические знания, демонстрационный метод, экскурсия.*

***Key words:** historical architectural monuments, era, culture, construction, architectural ensemble, illustrative material, national pride, cultural heritage, madrasah, mausoleum, historical knowledge, demonstration method, excursion.*

Asrimizning boshlarida Abdulla Avloniy: "Tarbiya bizlar uchun yo hayot — yo mamot, yo najot — yo halokat, yo saodat — yo falokat masalasidir," – degan edi. Bu fikr hozirda demokratik

jamiyat qurayotgan, buyuk davlat barpo qilish yo‘lidan borayotgan respublikamiz uchun alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki, xalqimizning ertangi kuni o‘quvchilarning bugun qanday ta‘lim-tarbiya olishiga bog‘liqdir. Bu jarayonda respublikamizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy o‘zgarishlar qadrlar tayyorlash milliy dasturining amaliyotga tatbiq etilishi, uning asosida ta‘lim tizimida tub islohotlarning amalga oshirilishi, mazkur dasturning muhim pog‘onasi hisoblangan umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida yuksak islohotlarni amalga oshirish, oilalarda bilimli o‘quvchi yoshlarni tarbiya topishiga alohida e‘tibor qaratilgan.

O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy-ma‘rifiy o‘zgarishlar mazmunida tarixiy, milliy, ma‘naviy qadriyatlarni o‘rganishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, tarix fani rivojiga, tarixiy obidalarni qayta tiklashga, yangilarini barpo etishga juda katta e‘tibor qaratilmoqda. Davlatimiz va jamiyatimiz tomonidan fuqarolarda milliy g‘ururni shakllantirish, ularda Vatan tuyg‘usini tarkib toptirishga intilishning zamirida vatanimizning nurli kelajagi uchun munosib vorislar tayyorlash maqsadi yotadi. Ushbu nuqtai nazardan yosh avlod onggiga o‘tmishning haqqoniy mazmunidagi tarixiy bilimlarni singdirish borasida ko‘plab sa‘yi-harakatlar qilinmoqda, o‘quv dasturlari va darsliklarning mazmuni milliy tariximizning haqiqiy ildizlariga asoslangan holda boyitilmoqda. Uning aniq mezonlari asosiga esa eng muhim, hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘lgan tamoyillarni belgilab olmoq zarur. Oilalarda ota-onalar farzandlariga tarixiy mavzudagi me‘morlik obidalari haqida o‘zlari bilgan, o‘qigan bilimlarini farzandlari bilan bo‘lishishi, o‘quvchilarda tarixiy tafakkurni o‘stirishning muhim omilaridan biri hisoblanadi.

Har bir darsning muvaffaqiyati uning oldiga qo‘yilgan maqsadiga bog‘liqdir. Qachonki, maqsad aniq va puxta, o‘quvchini har taraflama rivojlanishiga qaratilgan bo‘lsa, darsning samaradorligi ta‘minlanadi. Me‘morlik obidalari vositalaridan foydalanib, vatanparvarlik tarbiyasining samaradorligiga erishmoq uchun quyidagi tamoyillarni eng muhim deb hisobladik. 8–9-sinflarda tarix darslarida foydalaniladigan tarixiy me‘morlik obidalarining o‘quvchilar yoshiga mos bo‘lishi tamoyili. Bu tamoyilda birinchidan, o‘qituvchi uchun o‘quvchilarning qaysi sinfda, qanday hajmda me‘morlik obidalari manbalaridan foydalanishi ularning jismoniy, aqliy, ruhiy tafakkuri va iqtidor doirasidan kelib chiqib ish olib borishlariga imkon yaratib beradi. Shuningdek, dars o‘tish jarayonida foydalanish zarur bo‘lgan me‘morlik obidalarini to‘g‘ri tanlay bilish ham muhim ahamiyatga egadir.

Ikkinchidan, o‘quvchilar xukmiga havola qilinayotgan tarixiy me‘morlik obidalari materiali uning asosiy manbalari hisoblangan arxeologiya, etnografiya, toponomika, arxiv hujjatlari yoki ilmiy-tarixiy, tarixiy-badiiy xususiyatga dahldor manbalarning barchasi vatanparvarlik tarbiyasini yuqori darajada o‘quvchining onggiga singdirishga shart-sharoit yaratadi. Tarixiy me‘morlik obidalardan dars va darsdan tashqari jarayonda foydalanishning yana muhim tamoyillaridan biri xolislik, ilmiylik va tarix haqiqatiga moslik tamoyilidir. Agar tarix manbalarini yoritishda xolislik, ilmiylik va tarix haqiqati tamoyiliga amal qilinmasa tarixiy hodisa va voqealarni to‘g‘ri idrok qilib bo‘lmaydi. Bu esa o‘quvchilarning tarixiy bilimlari hamda tushunchalari soxtalashuviga olib keladi. O‘tmish voqealarni bugungi kun hodisalari bilan taqqoslab, muhim xulosalarga kelishdan chalkashish va xatolarga og‘ib ketishga sabab bo‘ladi. Xolislik, ilmiylik va tarix haqiqatiga ziyon yetsa voqelikni ob‘ektiv anglash imkoniyati cheklanadi. Natijada o‘quvchilarning tarixiy tafakkuri o‘tmaslashadi. Bu jarayon jamiyatning tanazzuli va inqiroziga katta yo‘l ochadi. Bunga mustaqillikkacha bo‘lgan davrda tarixni o‘qitilishi va uning oqibatlarini yaqqol misoldir. Tarix fanini o‘qitish jarayonida tarixan ro‘y bergan voqea qanday yuz bergan bo‘lsa, uni shunday yoritish va o‘quvchiga yetkazish darkor.

Tarixiy me‘moriy obidalarga oid materiallardan tarix darslarida foydalanishning muhim tamoyillardan yana biri tarixiy manbalarning ko‘rgazmaligidir. Ko‘rish orqali ishonchli ma‘lumotlar olishning ilmiy bilishdagi ahamiyatini buyuk alloma Abu Rayhon Beruniy aytganlaridek, xabar ko‘z bilan ko‘rgandek bo‘lmaydi, degan kishining so‘zi juda to‘g‘ridir. Chunki ko‘rish ko‘ringan narsaning o‘zi bor paytida va o‘z joyida turganida qarovchi ko‘zning uni uchratishdan iboratdir. Xabar yolg‘on-yashiqqlar qo‘shilmaganida u ko‘rishga nisbatan ortiqroq o‘rinda turgan bo‘lar edi. Chunki ko‘rish va qarash payti narsa bir vaqtning bir bo‘lagi bilan cheklanadi. Xabar esa narsaning qarovchiga ko‘rgan vaqtdan ilgari o‘tgan va keyin keladigan hollaridan darak beradi. Darhaqiqat, moziyga sayohatni noma‘lum bir olamni kashf etish bilan qiyoslash mumkin. Bunga qiziqqan

kishilar uchun o‘tmishning unut bo‘lgan sahifalarini o‘z ko‘zi bilan ko‘rish va bu haqida boxabar kishilar hikoyasini tinglashdan ortiq maroqli ish bo‘lmasa kerak.

Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz mumkinki, farzand kamolatga yetgan sari boy tarixiy manbalar orqali uning aql-zakovati ham yetuklasha boradi, uning ijtimoiy muammolarni tushunish doirasi kengayib xotirada ilmiy zahira to‘plash qobiliyati ham ota-ona tarbiyasi bilan bog‘lanib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. **Berdimurodov. A** “Go‘ri Amir maqbarasi: Ilmiy ommabop risola,-T: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1993-80 b

2. Muxammadjonov. A “Qadimgi Buxora”:(Arxeologik lavhalar va tarix) –T: fan, 1991-52 b

3. **Safoyva. E.** O‘zbekiston xalqlari tarixini o‘qitishda o‘lkashunoslik materiallaridanfoydalanish: –T: O‘qituvchi, 1993-81 b

SURXON VOHASI ALLOMALARNING JAHON SIVILIZATSIYASIDA TUTGAN O‘RNI

Rustamov Ramziddin

Surxondaryo viloyati pedagogik mahorat markazi

“Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar metodikasi”

kafedrasi o‘qituvchisi

***Annotatsiya:** Surxon vohasi — O‘zbekistonning tarixiy va madaniy jihatdan boy hududlaridan biri bo‘lib, u ko‘plab ulug‘ allomalar, mutafakkirlar va olimlarni yetishtirib chiqargan. Ushbu maqolada Surxondaryo vodiysida yetishib chiqqan allomalarning ilmiy merosi, ularning jahon sivilizatsiyasi taraqqiyotidagi hissasi tahlil qilinadi. Hususan, Imom Termiziy, Hakim Termiziy kabi allomalarning islom falsafasi, hadisshunoslik va tasavvuf sohalaridagi yutuqlari hamda ularning asarlarining xalqaro miqyosdagi ahamiyati yoritib beriladi. Maqola, shuningdek, mazkur allomalarning asarlari orqali turli xalqlar o‘rtasida madaniy aloqalar qanday shakllanganini ko‘rsatib beradi.*

***Kalit so‘zlar:** Surxon vohasi, Termiz, Imom Termiziy, Hakim Termiziy, jahon sivilizatsiyasi, ilmiy meros, islom ilmlari, hadis, tasavvuf, madaniy aloqalar, markaziy Osiyo allomalari.*

***Аннотация:** Сурханский оазис — один из богатейших в историческом и культурном отношении регионов Узбекистана, давший миру множество великих ученых, мыслителей и деятелей науки. В статье анализируется научное наследие ученых, выросших в Сурхандарьинской долине, и их вклад в развитие мировой цивилизации. В частности, будут освещены достижения таких ученых, как имам Термизи и Хаким Термизи в области исламской философии, хадисоведения и суфизма, а также международное значение их трудов. В статье также показано, как посредством трудов этих ученых формировались культурные связи между разными народами.*

***Ключевые слова:** Сурханский оазис, Термез, Имам Термези, Хаким Термези, мировая цивилизация, научное наследие, исламские науки, хадисы, суфизм, культурные связи, среднеазиатские ученые.*

***Abstract:** The Surkhan oasis is one of the richest regions of Uzbekistan in terms of history and culture, which has given the world many great scientists, thinkers and scientists. The article analyzes the scientific heritage of scientists who grew up in the Surkhandarya Valley and their contribution to the development of world civilization. In particular, the achievements of such scientists as Imam Termizi and Hakim Termizi in the field of Islamic philosophy, hadith studies and Sufism, as well as the international significance of their works will be highlighted. The article also shows how cultural ties between different peoples were formed through the works of these scientists.*

***Keywords:** Surkhan oasis, Termez, Imam Termizi, Hakim Termizi, world civilization, scientific heritage, Islamic sciences, hadith, Sufism, cultural ties, Central Asian scientists.*

Dunyoning qadim tarixga ega bo‘lgan shaharlari kabi Termiz ham o‘z davrining yirik madaniy-ilmiiy markazlaridan biri bo‘lgan. Bu zamindan jahon ilmida o‘chmas iz qoldirgan ko‘plab mutaffakir olimlar yetishib chiqqan va jahon sivilizatsiyasiga o‘z xissasini qo‘shgan. Xususan:

IX-X asrlarda yashagan tasavvuf ilmi namoyondalaridan biri Abu Abdulloh al-Hakim at-Termiziydir. Alloma milodiy 820-yilda tavallud topgan va 932-yilda vafot etgan. Hakim at-Termiziyning ilmiy-ijodiy faoliyati uning boshqa mamlakatlar va shaharlarga sayohati bilan chambarchas bog'liq. U o'z davrining fan va madaniyati yuksak rivojlangan shaxarlari hisoblangan Balx, Nishopur, Bag'dod kabi shaharlarga borib mashhur olimlar bilan uchrashgan, ilmiy munozaralarda qatnashgan. Shunday bo'lsa-da, Hakim at-Termiziyning ilmiy-ijodiy hayotida uning ona shahri - Termiz juda muhim rol o'ynagan va o'zining asosiy asarlarini alloma shu yerda yaratgan. Hakim at-Termiziyning buyuk mutasavvuf bo'lib yetishishida uning ustozlari Abu Turob an-Naxshabiy, Ahmad ibn Xizraviya kabi shayxlar bilan qilgan suhbatlari muhim ahamiyatga ega. Alloma Shom, Bag'dod va Misr mutasavvuf olimlari bilan ham muloqotlarda bo'ladi va bu bilan Markaziy Osiyo tasavvuf ilmini boyitadi, yuksak darajasiga ko'taradi. Hakim at-Termiziyning to'rt yuz asaridan oltmishga yaqini yetib kelgan.[1] Eng muhimi, bizgacha allomaning ilmiy-ma'naviy merosining asosini tashkil qiluvchi asarlari yetib kelgan. Ular orasidan, eng avvalo, 291 hadisni o'z ichiga oluvchi "Navodir al-usul fi ma'rifat axbor ar-Rasul" nomli asari muxim ahamiyat kasb etadi. Bu asarda Hakim at-Termiziy dunyoqarashi muayyan darajada bayon etilgan. "Navodir al-usul"ning bir qo'lyozma nusxasi Toshkentda, O'zbekiston musulmonlari diniy idorasining kutubxona fondida saqlanadi. Allomaning nashr etilgan boshqa asarlaridan "Kitob xaqiqat al-odamiya", "Adab an-nafs"ni sanab o'tish lozim. Hakim at-Termiziy asarlarining katta ismi bizgacha qo'lyozma tarzida yetib kelgan hamda jahondagi turli qo'lyozma fondlarida saqlanmoqda. Chunonchi, alloma asarlarining qo'lyozmalari Parij, Qohira, Damashq, Iskandariya, Istambul va Londonda saqlanmoqda.

Hakim at-Termiziyning shogirdlaridan biri Abu Bakr Muhammad ibn Umar al-Hakim al-Varroqdir. Bu ulug' zotning ismi-sharifi qadimiy manbalarda quyidagicha bitiladi: Ashshayx Abu Bakr Muhammad binni Umar al-Hakim al-Varroq at-Termiziy. Allomaning At-Termiziy deyilishiga bois, uni boshqa Varroq taxallusli allomalardan farqlash uchun ishlatilgan va shu orqali ul zoti sharifning termizlik ekanligi ta'kidlangan. O'tmishda qadimiy va ko'hna kitoblarni qayta ko'chirish va muqovalash bilan shug'ullangan kishilarga «varroq» deyilgan. Keyinchalik bu istiloh shoir va adiblarga nisbatan ham qo'llana boshlaydi. «Varroq» so'zi arabcha «varoq» so'zidan olingan. Abu Bakrga bu taxallus nima uchun berilgani noaniq, ammo buyuk yurtdoshimizning she'riy devoni borligini mutafakkir Alisher Navoiy e'tirof etadi. Varroq at-Termiziyning tavallud sanasi aniq emas, lekin allomaning vafoti yili sifatida 907 (hijriy 294) yil qabul qilingan, biroq bu sanani hali barqarorlashtirish lozim.

Varroq Termiziy muqaddas «Qur'oni Karim»dan tashqari yana osmoniy kitoblardan «Tavrot» va «Injil» larni ham o'qigan bo'lib, "o'z davrining eng odobli avliyosi" degan nom bilan shuhrat qozongan. «Tavrot» va «Injil»ni o'qiy oladigan kishi, tabiiyki, yahudiy va yunon tillarini mukammal egallagan bo'lishi lozim edi, demak, Varroq bu tillarni bekamu ko'st bilgan. [2]

Yusuf Hayyot Termiziy IX-X asrlar yetuk shayxi, islom dini donishmandlaridan biridir. U kishi so'zda juda o'tkir bo'lgan, uning ajoyib fazilatlarini Varroq Termiziy yuqori baholagan. Alisher Navoiy «Nasoyimul muhabbat»da donishmandona ta'birlardan, ma'nomohiyati obdon sharhlanishi lozim hikmatlardan bittasini Yusuf Hayyot Termiziydan keltiradi: «Sen uyingdan qanchalar uzoqqa ketma, baribir, qayta uyingga qaytasan». Hayyot Termiziyning bu aytganlaridan murod-muddao shuki, inson nechog'lik yuksak ufqlarga, faxru g'ururga intilmasin, u, albatta, uyiga tuproqqa qaytadi, u tuproqdan yaratilgan va tag'in tuproqqa o'zligiga qaytishi muqarrar. Varroq Termiziy aytar ekanki: «Hayyot Termiziyning bu so'zlari yuz yillik ibodatdan yaxshiroqdir». [2]

Abu Iso Muhammad at-Termiziy Dunyo ilmu ma'rifatida alohida obro'ga ega bo'lgan Abu Iso Muhammad ibn Iso ibn Savra ibn Muso az-Zarir at-Termiziy al-Bug'iy xijriy 209 (milodiy 824) yili tavallud topgan. Tarixchi olim Abu Sa'ad Abulkarim as-Sam'oniyy (1113-1167) o'zining «Kitob alasnob» kitobida Imom at-Termiziy Bug' qishlog'ida vafot etganligi uchun al-Bug'iy taxallusi bilan ham atalgani haqida yozishiga e'tibor bersak, Bug' qishlog'i Termizdan shimoli-sharqda, Sherobod tumanida joylashganligi, o'sha davrda bu qishloqda ta'lim olish uchun imkoniyat yo'qligi tufayli ilm istab madrasa bor joyga borib ta'lim olganligini bilish mumkin. Imom at-Termiziy yoshligidan o'ta ziyrak, tirishqoq, akl-idrokli bo'lganligi uchun o'z yurtini tashlab, dastlabki savod va bilimlarni egallash maqsadida avval Termizga, keyinchalik Buxoro shahriga boradi. O'sha davrda yirik ilmiy markazlardan bo'lgan Hirot, Samarqand, Marv va Balhda ijod qilgan olim-u fozillarning asarlarini

qunt bilan o'rganib, aklidrok va odob mahsulini mujassamlashtirib, hadis ilmini o'rganishga dadil kirishadi va islom ilmi, hadisnavislik bilan bir qatorda Hijoz, Makka, Madina, Iroq, Xuroson, Damashq kabi shaharlarda bo'lganida ilm al-qiroat, al-bayon, fiqh, tarix, falakiyot kabi fanlarni muntazam o'rganib, yirik qomusiy olim sifatida mashhur bo'ladi. Buyuk muhadis Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriyga ergashib, Muhammad Payg'ambarning hayoti, ijtimoiy faoliyati, nutq va ko'rsatmalarini to'plab, o'rgana boshlaydi. Ilm axli va islom olamida keng tanilgan Iso at-Termiziy hadis ilmini xalq orasida targ'ib qilishda, uning haqqoniy ilmiy bayonini taxlil etishda Abu ibn Muhammad an-Nasafiy, Hamid ibn Shokir, Makxul ibn al-Fazl, Abu al-Abbos Muhammad ibn Mahbub al-Mahbubiy kabi o'nlab shogirdlarga ustozlik qilib, ularning xalq orasida tanilishiga hissa qo'shadi.

Abulhasan Ali binni Muhammad Munjik Termiziy o'z davrida yirik shoiri, hajviyotda yalovbardor, beqiyos mashshoq, xushovoz hofiz sifatida shuxrat qozongan. Shoir Termiz atrofidagi Munjik nomli qishlokda tug'ilgan va taxallusi bois uni Munjik Termiziy, Munjikiy Termiziy, ko'pincha Munjik, goho Munjikiy deb atashadi, o'zi esa she'rlarida Munjik so'zini qo'llaydi. Shoirning boy ijodiy merosidan bizgacha atigi 517 misra she'r yetib kelgan.

Abul Muzaffar Termiziy o'z davrining mashhur shayxi va tasavvuf olimlaridan biridir. Abul Muzaffar Termiziy mashhur shayx, tasavvuf ilmining taniqli peshvosi Hakim at-Termiziy masjidi (maqbarasi)ning bosh shayxulislomi vazifasini bajargan. Alisher Navoiyning yozishicha, Abul Muzaffar Termiziyning sevgan so'zlari ushbular ekan: «Kimki senga yaxshilik qilsa, seni o'ziga yaqinlashtiradi, demak, u seni ipsiz bog'lab oladi, kimki yomonlik qilsa, seni o'zidan uzoqlashtiradi, uzoqlashtirish ipsiz bog'lashdan avloroqdir. Ozodlik yaxshimi, qullik?». Abul Muzaffarning ushbu so'zlari zamirida g'oyat ulkan ma'no va mohiyat, mantiq va mazmun majassam, tasavvuf ilmida xudo vasliga yetmoq uchun ranju alam chekish g'oyalari ilgari suriladi. Sababi, maqsadga osongina yetishga intilmaslik maqbul, uning lazzati, uning mazasi qiynoqlarda namoyon bo'ladi, qolaversa, bir inson boshqasiga mut'e bo'lmasligi lozim.

Adib Sobir Termiziy (Shahobiddin ibn Ismoil) milodiy 1078 –yilda Termizda tavallud topgan va 1147-yilda Xorazmda vafot etgan. Adib Sobir Termiziy o'z zamonasida shoir sifatida tanilgan. Bundan tashqari, falakiyot va riyoziyot bilan shug'illangan. Bir necha yil Arabiston va Xurosonda sayohatda yurgan. 30 yil Xuroson hokimi Abulosim Ali ibn Ja'far saroyida, so'ng Marvda saljuqiylar hukmdori Sulton Sanjar saroyida xizmat qilgan, adabiy muhit bilan tanishgan. [3]Umar Xayyom, Futuxiy, Marvoziy, Anvari, Kotibiy, Said Hasan G'aznaviy kabi shoir va olimlar bilan muloqotda bo'lgan. Adib Sobir Termiziy ijodida ijtimoiy, ta'lim-tarbiyaviy fikrlar, ilm-fan, odob va axloqni ulug'lash, ishq-muhabbat va tabiat go'zalliklarini kuylash asosiy o'rinni egallagan. She'rlari va devonining bir necha qo'lyozma nusxalari O'zbekiston FA Sharqshunoslik institutida saqlanadi. Devoni Eronda nashr etilgan, unga 109 qasida, 66 g'azal, 113 qit'a, 7 tarjiband, 92 ruboiydan iborat 7000 bayt she'r kirgan. [4]1147-yilda Sulton Sanjar uni Xorazmshoh Otsiz saroyiga elchi qilib jo'natadi. Lekin u ikki hukmdor o'rtasidagi raqobat va dushmanchilikning qurboni bo'ladi. Xorazmshoh Otsizning buyrug'i bilan Adib Sobirning qo'l-oyog'ini bog'lab, Jayhonga otishadi.

Javhariy Zargar Termiziy, Adib Sobir Termiziyning shogirdlaridan biri bo'lib, shoir sifatida mashhur bo'lgan. Zargar Termiziy o'z davrida qasidalari o'zgacha uslubda bitilgan shoir sifatida tanilgan. Zargar Termiziy «Mashshoq ayol va amir Ahmad» hikoyatining muallifidir.

Jaloliddin Ja'far ibn Husayn Termiziy ham Termizda tug'ilib o'sgan mashhur falakiyotchi olimlardan biri hisoblangan.

Alovuddin Termiziy XIII asrda yashagan va zamonasining fiqh va hadis ilmi bilimdonlaridan biri sifatida shuxrat topgan. O'z davrida "Sayyid" laqabi bilan mashhur bo'lgan.

Ahmad at-Termiziy XIII asrning ikkinchi yarmi va XIV asr boshlarida yashab o'tgan. Davrining yirik hakimi, zargari, falakiyot ilmi va ilmi nujumda beqiyos bo'lgan. Bundan tashqari, Ahmad at-Termiziy zabardast shoir hisoblanadi. Uning forsiy va turkiy tilda bitgan she'rlar devon yaratgan.

Xullas, Surxon vohasidan dunyo e'tirof etgan ulug' allomalar yetishib chiqqan va ularning ishlarida o'z davri jamiyatida sodir bo'lgan siyosiy-ijtimoiy o'zgarishlarga oid qimmatli ma'lumotlarni o'rganish mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati

- 1.Z. Choriyev T. Annayev B. Murtazoyev J. Annayev. Al-Hakim at-Termiziy. Toshkent. XXI asr avlodi. 2008. B 29.
- 2.Safarov Sh. Termiz va termiziylar. T.,1993.
3. S.N.Tursunov, T.R.Pardayev Surxondaryo tarixi. Termiz. 2010. B 58.
4. A.Madramimov, G.Fuzailova. Manbashunoslik. Toshkent 2008. B 45

TARBIYA – BUYUK NE’MAT

Usmonova Maftuna Abdilhay qizi
Qo‘qon Davlat Unversiteti magistranti.
E-mail. Usmonovam260@gmail.com

Annotatsiya: *Adabiyotshunos va faylasuf olimlarning asarlarida inson faqat tarbiya orqali inson bo‘ladi, uning qandayligi tarbiyaning natijasiga bog‘liq degan fikrlar keltirilgan.*

Аннотация: *Литературные критики и философы в своих работах пишут идея о том, что человек становится личностью только через воспитание и кем он является, зависит от результатов воспитания.*

Abstract: *Literary critics and philosophers in their works write the idea that a person becomes a person only through education and who he is depends on the results of education.*

Kalit so‘zlar: *Tarbiya tarbiya, faylasuflar, odob-axloq, axloqiy tarbiya, qobiliyat ste‘dod tuiayuan faoliyat intellektual salohiyat, innovatsion faoliyat.*

Ключевые слова: *Образование, философы, этика, нравственное воспитание, способности, талант, специфическая деятельность, интеллектуальный потенциал, инновационная деятельность.*

Keywords: *Education, philosophers, ethics, moral education, abilities, talent, specific activity, intellectual potential, innovative activity.*

Hayot olamida shubhasiz tarbiya singari insoniyatga ta’sirli narsa yo‘qdir. Shu sababdan qadimdan mashhur donishmandlar tarbiya to‘g‘risida qimmatli fikrlarni yozib qoldirganlar. Masalan, Xitoy donishmandi Syun-Szi (mil.av. 313-235 y.y.) “Chaqaloqlar hamma yerda bir xil yig‘lashadi. Katta bo‘lganlarida esa turli qiliqlar qilishadi. Bu – tarbiyaning oqibati” deb yozgan edi. Olmon faylasufi Immanuel Kant (1724-1804) o‘z asarlarining birida “Inson faqat tarbiya orqali inson bo‘ladi, uning qandayligi tarbiyaning natijasidir” degan fikrni bildirgan.

Tarbiya borasida Sa’diy Sheroziy shunday misralarni bitgan:

Minbarning poyida tursa ham eshak,
 Tarbiya yuqmaydi, bo‘lmaydi odam.
 Tarbiya ko‘rmayin ulg‘aysa kishi.
 Eshak bo‘lib qolur yuzga kirsam ham.

Tarbiyaga e’tiborsizlikning oqibati nimalarga olib kelishini o‘z vaqtida Abdulla Avloniy kuyungan holda shunday so‘zlarni bitgan edi: “Bugungi kunda jamiyatimizning yuzini qora qiluvchi pastkashlar, yomonlar, beboshlar, o‘g‘rilar, giyohvandlar va nashavandlar... kecha tarbiyalariga e’tibor berilmagan bolalardir”.

Darhaqiqat, Abdulla Avloniyni bunday kuyunishlaridan jon bor edi. Chunki rus adabiy tanqidchisi V.G.Belinskiy (1811-1848) aytganidek, “Tarbiya – buyuk ne’mat, u kishi taqdirini belgilaydi”, ya’ni yunon faylasufi Diogen (mil.av. 404-323 y.y) ta’biri bilan aytganda: “Ta’lim va tarbiya yoshlarni bosiq qiladi, keksalarni ovuntiradi, kambag‘allarni boyitadi, badavlatlarga chiroy bag‘ishlaydi”.

Frantsuz faylasufi Shamfor Sebastian Rok (1741-1794) tarbiyaning tayanchlari xususida shunday yozadi: “Tarbiya ikki narsa: axloq va mulohazakorlikka tayanmog‘i kerak. Axloq ezgulikka tirgak bo‘lsa, mulohazakorlik yomonlikdan asraydi. Agar siz faqat axloqqa suyansangiz anqov va jafokashlarni, faqat mulohazakorlikka tayansangiz, o‘ziga pishiq xudbinlarni tarbiyalab yetishtirasiz”.

Binobarin, adabiyotshunos olim Abdurauf Fitrat (1886-1938) aytganidek: “Xalqning harakat qilishi, davlatmand bo‘lishi, baxtli bo‘lib izzat-hurmat to‘ishi, jahongir bo‘lishi, zaif bo‘lib xorlikka tushishi, faqirlik jomasini kiyib, baxtsizlik yukini tortib e’tibordan qolishi, o‘zgalarga tobe va qul,

asir bo'lishi bolalikdan o'z ota-onalaridan olgan tarbiyalariga bog'liq... Bolalar axloqiy tarbiyani muhitdan oladilar, boshqacha qilib aytganda, bolalar suvga o'xshaydilar, suv idishning shaklini olganidek, bolalar ham muhitning odob-axloqini qabul qiladilar”.

Donolar yaxshi yoki yomon xulqli bo'lishni oilaga bog'laydilar. Ularning aytishlaricha, buzuq xotindan tug'ilgan va razil ota qo'lida tarbiyalangan farzandan yaxshilik kutish qiyin. Chiroyli xulq oftobga o'xshaydi, oftob muzni eritgani yoki suv tuzni eritib yuborgani kabi chiroyli xulq ham barcha yomonliklarni eritib yuboradi.

Alixonto'ra Sog'unliy tarbiya xususida shunday yozadi “Yolg'iz insonga emas, barcha jonlik mavjudotlarda ta'lim-tarbiya ta'siri ko'z oldimizda ko'rilib, buning natijalari butun dunyoga tarqalib turmoqda. O'qitish-o'rgatish buyon tursin, suhbat o'zi ham, suhbatdoshlarga o't bilan suvdek tez o'tadi. Shuning uchun ham har kimga, suhbat yo'ldoshlariga qarab baho beriladi.”.

Yoshlar tarbiyasi, yoshlarni ilmiy va har tomonlana yetuk qilib voyaga yetkazish barcha zamonlarda muhim vazifa hisoblangan. Xalqimiz azal-azaldan farzandlar tarbiyasi va ularning komil inson bo'lib voyaga yetishiga katta e'tibor qaratib kelgan. Shu bois, yurtimizdan ko'plab olimu ulamolalar, fozilu fuzalolar yetishib chiqqan.

Qadim zamonlardayoq donishmandlardan biri “barcha kashfiyotlar ichida eng go'zali yaxshi tarbiya olgan insondir” degani bejiz emas, albatta. Demak, J.Lok ta'biri bilan aytganda, “Xalqning baxt-saodati bolalarni to'g'ri tarbiyalashga bog'liq”.

Shu o'rinda e'tiboringizga AQSHning o'n oltinchi prezidenti (Respublikachilar partiyasining ilk prezidenti) Avraam Linkolnning (1809–1865) maktubidan parcha havola etmoqdamiz.

Linkoln bu maktubni o'zining farzandi Uilyam (William)ning o'qituvchisiga yozgan ekan.

Maktubda hamma zamonlar uchun dolzarb bo'lgan farzand tarbiyasiga oid muhim masalalar bayon etilgan.

O'z vaqtida XX asr frantsuz adabiyotining yirik namoyandalaridan biri Antuan de Sent-Ekzyuperi ham ta'lim beruvchi tarbiyachilarga qarata xuddi Avraam Linkoln kabi shunday xitob qilgan edi. Quyida yozuvchining “Istehkom” deb nomlangan qaydlaridan ayrim parchalarni keltirib o'tamiz:

“Men tarbiyachilarni huzurimga chaqirib, ularga qarata dedim:

– Sizlarning vazifangiz murg'ak qalblardagi insonni poymol etib, faqatgina o'z inida yashashga moslashgan qumursqalarga aylantirish emas. Chunki inson miyasi ma'lumotlar bilan qay darajada to'ldirilgani men uchun muhim emas. Eng muhimi – insonning inson bo'lishi. Men inson saodati haqida so'roqlamayman, balki qanday odam bo'lishi bilan qiziqaman. O'troq qabilalarning to'kin-sochinlikda yashash-yashamasligi ham men uchun muhim emas.

Sizlar insonlarni mohiyati quruq bo'shliqdan iborat formulalar bilan emas, balki har qanday sxemalar o'rnini bosuvchi obraz bilan to'yintirmog'ingiz darkor.

Sizlar tarbiyalanuvchilarning u yoki bu mashg'ulotga bo'lgan layoqatiga qarab hukm chiqarmang. Chunki layoqatidan qat'i nazar, tinimsiz mehnat qilgan inson boshqalardan ko'ra oldinlab ketadi va ko'proq yutuqqa erishadi. Doimo muhabbatni mezon qilib oling.

Sizlar o'z shogirdlaringizda ko'nikma hosil qilish ustida emas, balki inson bo'lishi haqida shunday qayg'uringki, yog'och yo'nayotgan o'quvchisingiz qalbi nomus va sadoqat ruhi bilan to'yinsin. Ana shunda u yog'ochga boshqacha mehr bilan ishlov beradi.

Sizlar murg'ak qalb sohibini izzat-ikromdan boxabar eting. Chunki istehzo kishilarning ermagidir. Insonlarning moddiy boyliklar bilan aloqalariga to'sqinlik qiling. Kichkina odamda insonni tarbiyalar ekansiz, uni ma'naviy boyliklarga oshno eting. Illo, busiz qalb toshga aylanib qolur. Sizlar bolalarni fikrlashga... o'rgating. Bundan qalblar yanada ulug'vor va saxiy bo'lajak”⁵⁸.

Hozirda turli hayot sharoitlarida yashayotgan bolalar shu hayotning ta'sirida nimalarni o'rganish imkoniga ega bo'lishlari mumkinligi haqida pedagog ***Dorotu Lou Nolt*** “Bolalar o'zlari yashayotgan hayotdan nimalarni o'rganishadi?” degan savolga quyidagi javobni beradi:

Agar bola tanqid bilan yashasa, u ayblashni o'rganadi.

Agar bola adovat bilan yashasa, u urishishni o'rganadi.

Agar bola qo'rquvda yashasa, u qo'rquqlikni o'rganadi.

⁵⁸ Антуан де Сент-Экзюпери. Истехком / А.Қосимов таржимаси // “Ўзбекистон адабиёти ва санъати”, 2002 йил, 49-сон.

Agar bola afsusda yashasa, u afsuslanishni o‘rganadi.
 Agar bolaning ustidan ko‘p kulishsa, uyatchan bo‘lishni o‘rganadi.
 Agar bola qiziqish bilan yashasa, u havas qilishni o‘rganadi.
 Agar bola uyat bilan yashasa, u aybdorlik hissini o‘rganadi.
 Agar bola qo‘llab-quvvatlash bilan yashasa, u o‘ziga ishonishni o‘rganadi.
 Agar bola bag‘rikenglikda yashasa, u sabr qilishni o‘rganadi.
 Agar bola maqto‘v bilan yashasa, u qadrlashni o‘rganadi.
 Agar bola tan olish bilan yashasa, sevishni o‘rganadi.
 Agar bola rostgo‘ylik va adolatda yashasa, u haqiqat va adolat nimaligini o‘rganadi.
 Agar bola xavfsizlikda yashasa, u o‘ziga va atrofdagilarga ishonadi.
 Agar bola do‘stlik bilan yashasa, u yer yuzi yashash uchun ajoyib joy ekanligini anglaydi.
 Agar siz osoyishtalik bilan yashasangiz, sizning farzandingiz ham osoyishtalikda yashaydi⁵⁹.

Yuqoridagilardan shu narsa ma’lum bo‘lmoqdaki, hamma vaqt tarbiyada butun ish nafaqat ota-onalarga, balki go‘zal axloq va ilmiy salohiyatiga ega bo‘lgan ustoz-muallimlarning sa‘yi-harakatiga ham bevosita bog‘liq. Bunda ishni tashkil qilish shakllarinigina emas, ayni paytda ishlashni to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish shartlarini bilish ham muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Антуан де Сент-Экзюпери. Истехком / А.Қосимов таржимаси // “Ўзбекистон адабиёти ва санъати”, 2002 йил, 49-сон.
2. Драйден Г. Революция в обучении: пер. с англ./ Гордон Драйден, Джаннет Вос. – М.: “ПАРВИНЭ”, 2003. С.124.
3. Улуғбек Ҳамдам. Ёзувчининг ўқитувчи ва таълим ҳақидаги ўйлари. Интернетдан олинди.
4. Имом Шамсиддин Заҳабий. Сияру аъламин нубало / арабчадан А. Иноятов таржимаси. – Т.: “Sharq”, 2015.
5. Буюклар ибрати / Нашрга тайёрловчи, сўзбоши ва изоҳлар муаллифлари: Н. Абдулаҳатов, Н. Пўлатова. – Т.: “Tamaddun” нашриёти, 2013.

BOLALAR FOLKLORI – YOSH AVLODDA NUTQ MADANIYATINI OSHIRISHDA ASOSIY OMIL SIFATIDA

**Sabirova Nasiba Ergashevna – Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi “Tillarni o‘qitish metodikasi” kafedrasi mudiri, professor, filologiya fanlari doktori (DSc), sabnas1@yandex.ru
 Marimova Gulnoza Davlat qizi
 Urganch Ranch texnologiya universiteti magistranti
 +99 893 61181 71**

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada folklor janrlari, xususan, maxsus tur janrlariga oid badiiy tasviriy vositalar, bolalar folklori, jumladan o‘zbek xalq qo‘shiqlari, marosim folklori bilan bog‘liq fikrlar bayon qilinib, folklorning kishilik jamiyati rivojlanishi va zamonlar silsilalarida nafasat eltuvchi nomoddiy madaniy meros ekanligi haqida asosli fikrlar bayon qilingan.*

Драйден Г. Революция в обучении: пер. с англ./ Гордон Драйден, Джаннет Вос. – М.: “ПАРВИНЭ”, 2003. С.124.

Folklor janrlarini o'rganish yosh avlodning xotirasini ta'sirchan ifodalar – paremiologik birliklar bilan boyitishi va badiiy so'z qudrati hamda takomilini anglay bilish, folklor janrlarida badiiy tasviriy unsurlar, qofiya tizimi, maqol, topishmoq, xalq qo'shiqlari kabilarda tovushlarning turli uyg'unliklari (singarmonizm, alliteratsiya, ramzlar kabi) janrning ta'sir kuchini bolalarning anglay olish qobiliyatini rivojlantiruvchi vosita ekanligi. El adabiyotiga oshuftalik insonni mehr va nafosatga oshno qila bilishi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: *el adabiyoti, maxsus tur, paremiologik birliklar, ko'chimlar, metafora, ramz, sifatlash, nafosat tarbiyasi, qofiya tizimi, tovushlardagi turli uyg'unliklar (singarmonizm, alliteratsiya), maqol, topishmoq, xalq qo'shiqlari.*

Xalqimiz qalbidagi nozik hissiyotlarni o'zida ifoda etgan qo'shiqlar asrlar osha insoniyatga nafosatga oshuftalikning ifodasi sifatida qadriyatlarimiz guldastasi misol g'oyatda qimmatlidir. Misralarda jo bo'lgan qanotli orzular, go'zal tashbehlar bilan yaratilgan maftunkor va serjilo ohanglar yillar silsilasida munosib talantlar ijodi birla sayqallanib, bebaho ko'zmunchoq kabi ajdodlardan avlodlarga yetkazilmoqda. Bugungi globallashuv zamonida mingyillik tarixiy-tadrijiy takomilga ega bunday madaniy nomoddiy xazinamizni qay tarzda e'zozlay bilishimiz, so'z sehrini anglay bilishimiz, yosh avlod tarbiyasida ularning nafosat tarbiyasiga ko'maklashuvchi salmoqli ahamiyat kasb etishini unutmaslik kerak. Ya'ni insoniy fazilatlar kishilik jamiyatining dastlabki davrlaridanoq g'oyatda muhimlik kasb etib kelgan.

Folklor janrlarini yosh avlod qalbiga singdirish, avvalo, ona allasidan boshlanadi. Keyinchalik oilada kattalar ibratini (bobo-buvilar tarbiyasi) ota-onaning milliy urf-odatlar bilan bog'liq marosim va mavsum qo'shiqlarini qanchalik bilishi, ertak, maqol, tez aytishlar, topishmoqlarni farzandiga o'rgatishi hamda bog'cha tarbiyasi yordamida murg'ak qalbdagi asriy insoniy qadriyatlar singdirila boshlanadi. Folklordagi maxsus tur janrlari qisqa, lo'ndaligi va so'z sehrini anglatuvchi kuchi bilan nutqimizni bezaydi. Yosh avlodni so'zamollikka o'rgatadi. Bejizga so'z ko'rki – maqol, deyilmaydi.

Folklor janrlarini o'rganish bir tomondan yosh avlodning xotirasini ta'sirchan ifodalar – paremiologik birliklar bilan boyitsa, ikkinchi tomondan bunday ifodalarda so'zlarning qo'llanishi, qofiya tizimi, tovushlardagi turli uyg'unliklar (singarmonizm, alliteratsiya, ramzlar kabi) janrning ta'sir kuchini anglay olish qobiliyati rivojlanadi. El adabiyotiga oshuftalik, mehr va oshnolik kuchayadi.

Badiiy tafakkur inson ibtidosi qadar qadimiy bo'lib, odamlar qadimdanoq tabiat va jamiyat hodisalariga munosabat bildirar ekan, o'z hissiy kechinmalarini obrazli tafakkur orqali berishga harakat qilish jarayonida badiiy ko'chimlarga ehtiyoj sezgan. Bunday ko'chimlar o'z xarakter xususiyatlari va hayot hodisalarini tasvirlash tamoyillariga qarab bir necha turga ajraladi. Shulardan biri poetik ramzlardir.

Ramzlar tasvirlash uslubiga ko'ra o'xshatish, metafora, metonimiya, sinekdoxa, sifatlash kabi boshqa badiiy vositalarga o'xshaydi. Taniqli folklorshunos olim Sh.Turdimov o'zining nomzodlik dissertatsiyasida bu masala haqida fikr yuritir ekan, majozlarga soslangan xalq qo'shiqlaridagi ko'chimlar soddadan murakkab tomon tadrijiy o'sib boruvchi vositalar sifatida talqin qilib, oddiy o'xshatishning murakkabroq shakli sifatida metaforani metaforadan ham ma'no doirasi keng poetik vosita sifatida ramzlarni ko'rsatib o'tadi. Ramzlarni har ikkala ko'chimdan jiddiy farqi borligini ko'rsatadi.[Turdimov SH. “O'zbek xalq qo'shiqlarida poetik ramzlar” AKD. –3-bet]

Ushbu ta'riflar negizida , asosan, bitta umumiy xulosa – metafora soddaga, ramz esa murakkab ko'chimdir. O'xshashlikka asoslangan mazkur ko'chimlarda o'zaro yaqinlik bilan bir qatorda jiddiy alohidaliklar ham mavjudki, shu sababli har biri qadimdan o'ziga xos ma'no mezoniga ega bo'lganligi sababli turli nomlar bilan atab kelingan.[Sabirova N. “Xorazm xalq qo'shiqlarida poetic ramzlar” O'z.R.FA “ Fan” nashriyoti T.- 2019]

Folklorning kishilik jamiyati shakllana boshlagan ilk davrlardanoq inson qalbini go'zallikka oshufta etish bilan birga qalbni sayqallash, ma'naviy tarbiya uchun poydevor vazifasini o'tagan. Maqollarni o'rganish, yodlash **paremiologik birlik** sifatida o'quvchi nutqini nafaqat, boyitadi, balki jozibali va ta'sirchan qiladi.

Topishmoqlar, tez aytishlar, ertaklar va **bolalar folklorining** barcha janrlari **genezisi ham M.Koshg'ariyning “Devon-u lug'ot it-turk” asariga borib taqaladi.**

Yosh avlodni zukko va kreativ fikrlashga o'rgatishda maqollar va hikmatlarning o'rni va ahamiyati beqiyos. Chunki bunday tafakkur durdonalari o'quvchini xalq dono fikrlarini to'g'ri

anglabgina qolmay, folklor namunalari va ilmiy, ijodiy tafakkurning sermahsul hamda beqiyos nomoddiy xazinaning to'planishi tarixi, genezisi va o'zaro bog'lanish zanjirini tushuna bilish qobiliyatiga ega bo'ladi.

Yosh avlodga folklorini qadrlash tuyg'usini qaytarzda singdirish oson va foydali?

Ta'limda turli xil innovatsion yondashuvlarga amal qilish samaradorlik garovidir. Ta'limda o'quvchilarni ijodiy fikrlashga o'rgatish foydali va zavqli mutolaa asosida erishiladi. Dunyoqarashni kengaytirish, turli sohada teran mushohada va kuchli intellektual salohiyatga, albatta, kuchli va mukammal xotira orqali erishiladi. Bu esa yosh avlodda xotirani mustahkamlashga qaratilgan turli xil tanlovlar, viktorinalar o'tkazish samarali yo'l ekanligini ko'rsatadi.

Maqol aytishuv tanlovlari tashkil qilish, maqollarning bugungi kunda qo'llanilishi va izohi bo'yicha viktorinalar tashkil qilish, tez aytishlar va topishmoqlar bo'yicha zukkolar bellashuvlarini o'tkazish an'anasini tashkil qilishimiz kerak. Zero, xalq donoligi, insoniyat tarixi va madaniyatining tamadduniga borib taqaladigan bu kabi janrlar ming yilliklar osha go'zal qalbli insonlarga hayotiy saboqlar beruvchi hamroh bo'lib kelmoqda. Bu kabi folklor janrlari o'quvchi-yoshlarga uddaburonlikka undovchi, fikrlarini teranlashtirib, ularga har bir jarayonga nisbatan kreativ yodasha olishni ta'milovchi beqiyos ruhiy-ma'naviy quvvat baxsh etadi. "Folklor asarlari bilimdonlari" tanlovlari tashkil qilish folklorini asrash uchun g'oyat samarali va savob ish bo'ladi. "Oy oldida bir yulduz" o'zbek xalq marosim qo'shiqlari majmuasiga nazar soladigan bo'lsak, unga kiritilgan xalq qo'shiqlarining kattagina qismi xalqimizning keksa yoshdagi vakillaridan yozib olinganligining guvohi bo'lamiz. Ular orasida yoshi to'qsondan oshgan nafis san'at oshuftalari ham borligi juda quvonarli holat. Bu shuni ko'rsatadiki, yoshlikdagi bilim toshga o'yilgan naqsh kabidir.

Yosh avlod qalbiga folklorimiz go'zal durdonalarini jo qila olsak, ularda yurtsevarlik, milliy g'urur yuragida bir umrga muhrlanadi Bolalik davridayoq tafakkur olami keng bo'lgan o'quvchida ilmga chanqoqlik tabiiy ravishda kuchli bo'ladi. Badiiy so'z qudratini anglay olgan o'quvchida o'zgani tinglay bilish, diqqatni to'g'ri yo'naltira olish qobiliyati rivojlanib, tanlab o'qish mahorati oshadi, kreativ fikrlash va ijodkorligi yuksaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jo'rayev M. "Oy oldida bir yulduz" o'zbek xalq marosim qo'shiqlari – majmua – Toshkent – 2000. 160 b.
2. Turdimov SH. "O'zbek xalq qo'shiqlarida poetik ramzlar" AKD. – 120b.
3. Sabirova N. "Xorazm xalq qo'shiqlarida poetic ramzlar" O'z.R.FA " Fan" nashriyoti T.- 2019 – 144b
4. Abdurauf Fitrat. "Adabiyot qoidalari". Adabiyot muallimlari ham adabiyot havasliolari uchun qo'llanma. Toshkent, "O'qituvchi" – 1995. 112 bet. (Nashrga tayyorlovchi, so'zboshi va izohlar muallifi filologiya fanlari nomzodi Hamidulla Boltaboyev).
5. 10. Elbek. "Laparlar" // Bilim o'chog'i. – 1922. – 1-son.
6. "Xorazm folklori" X tom Urganch – 2008
7. Razzoqov H. Mirzayev T. Sobirov O. Imomov K. "O'zbek xalq og'zaki poetik ijodi". - T., 1980.
8. Jo'rayev M. Eshonqulov J. "Folklorshunoslikka kirish" (o'quv qo'llanma) Toshkent – "Barkamol fayz mediya" 2017
9. Jalolov G' "O'zbek folklorida janrlararo munosabat", – T., 1979.
10. Qo'shjonov M. "Ijod saboqlari". – T., 1973.

LINGVOMADANIY KOMPETENSIYANI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VOSITASIDA SHAKLLANTIRISHNING AHAMIYATI

**Jumamuratova Sevara Sapparbaevna,
Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti,
Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
o'zbek tili ixtisosligi 3-kurs doktoranti
+99893-164-22-00
sjumamuratova@list.ru**

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek tili ta'limida lingvomadaniy kompetensiyani rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish va ularning rivoji haqida to'xtalgan. Zamonaviy til ta'limini rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning samarali usullari haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: Raqamli texnologiya, til, ta'lim, elektron dastur, elektron mashqlar, pedagogika, multimedia, dastur, lingvomadaniy kompetensiya, axborot texnologiya, interfaol

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы эффективного использования и развития цифровых технологий в формировании лингвокультурной компетенции в узбекском языковом образовании. Представлена информация об эффективных способах использования цифровых технологий в развитии современного языкового образования.

Ключевые слова: Цифровые технологии, язык, образование, электронная программа, электронные упражнения, педагогика, мультимедиа, программа, лингвистическая и культурная компетенция, информационные технологии, интерактивный

Annotation: This article discusses the effective use of digital technologies in the development of linguistic and cultural competence in Uzbek language education and their development. Information is provided on effective methods of using digital technologies in the development of modern language education.

Keywords: Digital technology, language, education, electronic program, electronic exercises, pedagogy, multimedia, program, linguistic and cultural competence, information technology, interactive

Multimediali taqdimot – bugungi kunda axborot taqdim etishning yagona va eng zamonaviy shakli hisoblanadi. Bu matnli ma'lumotlar, rasmlar, slayd-shou, diktir jo'rligidagi ovoz bilan boyitilgan, videoparcha va animatsiya, uch o'lchamli grafika tarzidagi dasturiy ta'minot bo'lishi mumkin. Taqdimotning ma'lumot taqdim etishning boshqa shakllaridan asosiy farqi ularning mazmunan boyitilganligi va interfaoligidir, ya'ni belgilangan shaklda o'zgarishga moyilligi va foydalanuvchi faoliyatiga munosabatini bildiriridir. Bundan tashqari, taqdimot sizning saytingiz kaliti ham bo'lishi mumkin. Ya'ni internetga chiqish imkoniyati mavjud bo'lgan paytda sichqonchani bir martagina bosish orqali taqdimotni ko'rib, kompaniya saytidan eng yangi ma'lumotni olish mumkin. So'nggi yillar davomida ko'plab multimediali dasturiy mahsulotlar yaratildi va yaratilmoqda: ensiklopediyalar, o'rgatuvchi dasturlar, kompyuter taqdimotlari va boshqalar.

Kompyuter taqdimotlari (Kompyuter vositasida tayyorlangan taqdimotlar) ma'ruza, doklad yoki boshqa chiqishlarda odatda ko'rgazmali namoyish etish vositasi sifatida plakatlar, qo'llanma, laboratoriya tajribalaridan foydalaniladi. Bu maqsadda diaprektorlar, kodoskoplar, grafik tasvirlarni ekranda namoyish etuvchi slaydlardan foydalaniladi. Kompyuter va multimediali proektorning paydo bo'lishi ma'ruzachi nutqini ovoz, video va animatsiya jo'rligida sifatli tashkil etishning barcha zaruriy jihatlarini o'zida mujassam qilgan ko'rgazmali materiallarni taqdimot sifatida tayyorlash va namoyish etishga imkon berdi.

Ma'lumki, inson ma'lumotning ko'p qismini ko'rish (~80%) va eshitish (~15%) organlari orqali qabul qiladi (bu avvaldan aniqlangan va kino hamda televideniya undan samarali foydalaniladi). Multimediali texnologiyalar ushbu muhim sezgi organlarining bir vaqtda ishlashiga yordam beradi. Dinamik vizual ketma-ketlik (slayd-shou, animatsiya, video) ni ovozli tarzda namoyish etish orqali insonlarning e'tiborini ko'proq jalb qilamiz. Shundan kelib chiqib, multimediali texnologiyalar axborotni maksimal samarali tarzda taqdim etishga imkon beradi. Videodan farqli ravishda multimediali texnologiyalar axborotlarni boshqarishga imkon beradi, ya'ni interfaol bo'lishi mumkin. Multimediali taqdimot ma'lumotni to'g'ridan to'g'ri qabul qilishni ta'minlaydi. Foydalanuvchi taqdim etilayotgan barcha ma'lumotlarni ko'radi va o'zini qiziqitirgan qismlaridan foydalana oladi. Ma'lumotni qabul qilish katta mehnat va vaqt talab qilmaydi.

Ma'lumot taqdim etishning boshqa shakllaridan farqli ravishda multimediali taqdimot bir necha o'n minglab sahifa matn, minglab rasm va tasvirlar, bir necha soatga cho'ziladigan audio va video yozuvlar, animatsiya va uch o'lchamli grafikalarini o'z ichiga olgan bo'lishiga qaramay, ko'paytirish xarajatlarining kamligini va saqlash muddatining uzoqligini ta'minlaydi.

Zamonaviy ta'lim tizimida didaktika rivojlanib bormoqda. Ijtimoiy hayotning talablari o'qitish faoliyatida AKT vositalaridan foydalanish bugungi kun talabi. Zamonaviy kompyuter texnologiyalari o'qituvchiga nafaqat tayyor o'quv materiallarini foydalanish, balki zamonaviy internet resurslari va vositalaridan foydalangan holda o'zini ham yaratish imkonini beradi. Quyidagi dasturlar bilan elektron mashqlarni yaratish mumkin:

1-rasm. Hot Potatoes dasturining ko'rinishi

Hotpot.uvic.ca – Hot Potatoes Ushbu dastur turli xil narsalarni o'rgatish uchun mo'ljallangan. Unda moslastirish, yetishmayotgan so'z yoki konstruksiyani kiritish kabi mashqlar mavjud.

Armoredpenguin.com. Ushbu dastur leksik materialni ishlab chiqish uchun mashqlarni (krossvordlar, moslashtirish, tajrima, so'z tartibini tiklash) taqdim etadi. O'qituvchining vazifasi o'rganilayotgan mavzuga mos kalit so'zlarni kiritish hisoblanadi.

Quizlet.com. Bu dastur test mashqlarini ishlashga yordamlashadi.

Eslvideo.com. Ushbu dasturda so'z yoki matn o'rniga video kiritishingiz mumkin.

Bundan tashqari, learningApps.org, kahoot.it, blookey.com, quizzz.com, flippity.net, educandy.com, learnis.ru, baamboozle.com, wordwall.net kabi elektron mashqlarni yaratishga yordam beradigan dasturlar mavjud.

Yuqorida sanab o'tilganlar orasida learningApps.org dasturi o'qituvchilar uchun elektron mashqlarni yaratish uchun judayam qulay resurslaridan biri hisoblanadi. Ushbu dasturda mashqlarni ishlash qulay va ularni bajarish qiyinchilik tug'dirmaydi. Ushbu dasturda deyarli barcha fanlar bo'yicha mashqlar jamlanmasi mavjud.

2-rasm. LearningApp.org onlayn konstruktorining umumiy ko'rinishi

O'quvchilarni fanga yanada qiziqtirish maqsadida LearningApps.org dasturi yordamida turli xil elektron mashqlar ishlab chiqildi shularni izohlab o'tsak:

3-rasm. LearningApp.org onlayn konstruktorida ishlangan mashq

Bu mashq 6-sinfda o'zbek tili bo'yicha nazorat diktantlarini olish uchun tuzilgan. Bunda o'quvchilar noto'g'ri yozilgan so'zlarning ustiga bosishadi va oxirida belgilash tugmasini bosishadi. Bu elektron mashqning afzalligi o'quvchilar an'anaviy tarzda diktant yozib o'tirishmaydi, vaqt ham tejaladi. Bu mashqda xato deya olingan so'zlar ham maqsadli tarzda tuzilgan. O'quvchilar ko'p xato yozadigan harflar "x" va "h" harflari ishtirokidagi so'zlar, bundan tashqari so'z oxirida o'quvchilar ko'pincha "b" harfi o'rniga "p" harfini yozish hollari "a" va "o" harflarini almashtirib qo'llash kabilar uchraydi. Sanab o'tilgan barcha holatlar bitta mashqda ifoda etildi. Bundan tashqari mavzuni tanlashda ham, unga mos rasmni tanlashda ham o'quvchilarning yosh xususiyatlari inobatga olingan. Shunday mashqlar nafaqat nazorat ishi vaqtida balki, har darsda ishlatilsa, o'quvchilarning imloviy savodxonligi yaxshilanardi.

2.6.-rasm. LearningApp.org onlayn konstruktorida ishlangan mashq

Ushbu mashqda esa, lingvomadaniy so'zlar orasidagi tushib qolgan harflarni to'g'ri joylashtirish kerak. Bu mashqdagi asosiy e'tibor ta'lim boshqa tilda olib boriladigan guruhlarda o'zbek tili fanidan yo'l qo'yiladigan xatoliklarni bartaraf etish va o'quvchilarda lingvomadaniy kompetensiyani shakllantirish uchun qaratilgan va so'zlar ham shunga mos tarzda tanlab olingan. Agarda harflar noto'g'ri tanlansa gulning barglari to'kiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Begimkulov U.SH. Zamonaviy axborot texnologiyalari muhitida pedagogik ta'limni tashkil etish. "Pedagogik ta'lim" jur, № 1, 2004 - 25-25 betlar.
2. Mengliyev Sh. "Multimedia ilovalarining turlari". Toshkent-2014. 36-bet
3. U.Sh. Begimkulov Pedagogik ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning ilmiy-nazariy asoslari. Toshkent O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi "Fan" nashiyoti. 2007. 47-bet

FILOLOGIK FANLARNI O'QITISHDA KONSTRUKTIV YONDASHUVNING METODIK JIHLATLARI

Annotatsiya: Ushbu maqolada filologik fanlarni o'qitish jarayonida konstruktiv yondashuvning metodik asoslari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilingan. Konstruktiv yondashuvning asosiy tamoyillari — o'quvchining bilim olish jarayonida faol subyekt sifatida ishtirok etishi, individual tajriba va refleksiya asosida bilimni shakllantirishi, o'rganilayotgan til hodisalari bilan mustaqil muloqotga kirisha olishi kabilar doirasida o'rganiladi. Maqolada zamonaviy filologik ta'limda ushbu yondashuvni tatbiq etishning metodik mexanizmlari, dars jarayonidagi amaliy modellar, shuningdek, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi interaktiv munosabatlarning o'rni yoritilgan.

Kalit so'zlar: konstruktiv yondashuv, filologik fanlar, metodik tamoyillar, o'quvchi faoliyati, interaktiv usullar, til o'rgatish, refleksiya.

Abstract: This article provides a scientific and theoretical analysis of the methodological foundations of the constructive approach in the process of teaching philological subjects. The main principles of the constructive approach are studied in the framework of the student's participation in the process of acquiring knowledge as an active subject, the formation of knowledge based on individual experience and reflection, the ability to independently communicate with the studied language phenomena, etc. The article covers the methodological mechanisms for implementing this approach in modern philological education, practical models in the lesson process, as well as the role of interactive relations between the teacher and the student.

Keywords: constructive approach, philological subjects, methodological principles, student activity, interactive methods, language teaching, reflection.

Аннотация: В статье дается научно-теоретический анализ методологических основ конструктивного подхода в преподавании филологических дисциплин. Основные принципы конструктивного подхода изучаются в рамках участия студента как активного субъекта в процессе обучения, формирования знаний на основе индивидуального опыта и рефлексии, умения самостоятельно взаимодействовать с изучаемыми языковыми явлениями. В статье рассматриваются методические механизмы реализации данного подхода в современном филологическом образовании, практические модели в учебном процессе, а также роль интерактивных отношений преподавателя и студента.

Ключевые слова: конструктивный подход, филологические науки, методические принципы, активность учащихся, интерактивные методы, преподавание языка, рефлексия.

Kirish.

Zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchi shaxsini rivojlantirish, uning bilim olishga bo'lgan ichki motivatsiyasini oshirish hamda mustaqil fikrlash va muammoli vaziyatlarda yechim topish ko'nikmalarini shakllantirish muhim metodik vazifa sifatida qaralmoqda. Ayniqsa, filologik fanlar — ona tili, adabiyot, tilshunoslik, stilistika, matnshunoslik va boshqa tegishli yo'nalishlar bo'yicha ta'limda bu jarayon o'ziga xos murakkablikka ega. Chunki bu fanlar o'quvchining tiliy sezgirligi, madaniy ongini, estetik didini va kommunikativ kompetensiyasini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi.

Shu nuqtai nazardan qaraganda, konstruktiv yondashuv (constructivist approach) hozirgi didaktik paradigmalarda eng samarali ta'lim konsepsiyalaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Mazkur yondashuv Bruner[2; 320], D. Jonassen[5; 50] kabi psixolog va pedagoglarning ilmiy qarashlariga asoslanadi. Konstruktivizm nazariyasiga ko'ra, o'quvchi bilimni tayyor shaklda emas, balki o'zining faoliyat, tajriba va tafakkuri orqali o'zlashtiradi. Bunda bilim shakllanishi — individual konstruksiya jarayoni sifatida e'tirof etiladi.

Filologik fanlar ta'limida konstruktiv yondashuvni tatbiq etish — o'qituvchidan metodik moslashuvchanlik, o'quvchilarda esa erkin fikrlash, matn bilan ishlash, muammoli savollarga mustaqil yondashuv, muloqot kompetensiyasi va til refleksiya kabi ko'nikmalarni talab qiladi. Konstruktiv yondashuv o'quv jarayonida bilimni translyatsiya qilish emas, balki uni interaktiv tarzda kashf qilish va muhokama qilish orqali egallashni nazarda tutadi. Shunday ekan, bugungi maqolada filologik fanlarni konstruktiv model asosida o'qitishning metodik mexanizmlari, bu yondashuvning didaktik afzalliklari, pedagogik sharoitlari va uni amaliyotga joriy etishning samarali uslublari tizimli

tarzda yoritiladi. Tadqiqotning dolzarbligi filologik ta'limda samaradorlikni oshirish, ijodiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish zarurati bilan belgilanadi.

Bugungi ta'lim tizimida filologik fanlarni o'qitish jarayoni nafaqat til va adabiyotga oid nazariy bilimlarni yetkazish, balki o'quvchilarda amaliy, tahliliy va ijodiy tafakkurni shakllantirishga yo'naltirilmoqda. Ushbu maqsadlarga erishishda konstruktiv yondashuvning tatbiqi o'quv jarayonini yangicha bosqichga olib chiqmoqda. Bu yondashuvning asosiy mohiyati o'quvchini bilimni tayyor shaklda oluvchi emas, balki uni mustaqil ravishda kognitiv faoliyat orqali shakllantiruvchi subyekt sifatida ko'rishda namoyon bo'ladi. Konstruktiv yondashuvga asoslangan o'quv jarayoni interaktiv ta'lim, muammoli o'qitish, kooperativ o'rganish, portfel texnologiyasi, metakognitiv strategiyalar kabi zamonaviy metodikalar bilan uzviy bog'liq. Bu metodikalar orqali o'quvchilarda lingvistik kompetensiya, kommunikativ malaka, nutqiy faollik, tahliliy tafakkur va ijodiy yondashuv kabi ko'nikmalar rivojlanadi. Misol uchun, adabiyot darslarida konstruktiv yondashuv asosida o'quvchilarga badiiy matnlarni mustaqil tahlil qilish, qahramonlarning ichki dunyosini o'z tasavvurlari orqali ifodalash, muallif pozitsiyasini anglash va unga nisbatan shaxsiy munosabat bildirish vazifalari yuklanadi. Bu jarayonlarda o'qituvchi o'quvchilarning estetik didi, madaniy ongini, axloqiy pozitsiyasini rivojlantirishga xizmat qiladigan dialogik muloqot, ijodiy yozuv mashqlari, debatlar, konseptual xaritalar tuzish kabi metodlardan foydalanadi.

Tilshunoslik darslarida esa o'quvchilar fonetik, morfologik, sintaktik va semantik birliklarni nafaqat nazariy jihatdan o'zlashtiradi, balki til hodisalarini turli kontekstlarda qo'llash, ularni tahlil qilish va umumlashtirish orqali o'z bilimlarini mustahkamlaydilar. Bunda muammoli savollar, dastlabki taxminlar ilgari surish, kuzatish va tahlil qilish, xulosa chiqarish kabi bosqichlardan iborat faoliyatlar qo'llaniladi. Shuningdek, konstruktiv yondashuvga asoslangan filologik ta'limda differensial yondashuv, ya'ni har bir o'quvchining individual qobiliyati, tayyorgarlik darajasi va qiziqishini hisobga olgan holda mos metod va vositalarni tanlash zarur hisoblanadi. Bunda o'qituvchi yo'naltiruvchi, maslahat beruvchi va kuzatuvchi sifatida faoliyat yuritadi. Filologik fanlarni o'qitishda konstruktiv yondashuvni qo'llash nafaqat bilimning mustahkam o'zlashtirilishiga, balki o'quvchining shaxs sifatida shakllanishiga, mustaqil fikr yuritish, ijtimoiy faol bo'lish va kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar tahlili

Filologik fanlar ta'limiga konstruktiv yondashuvni joriy etish masalasi

XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab G'arb va Sharq pedagogikasi hamda ta'lim metodikasi doirasida faol o'rganila boshlangan. Konstruktivizmga oid asosiy nazariy qarashlar J. Bruner, D. Jonassen[5; 45-55], E. fon Glazersfeld [4; 162-170] kabi mutaxassislarning ilmiy ishlanmalari asosida shakllangan. Xususan, E.fon Glazersfeld [4; 167] konstruktiv bilim hosil qilishni bolaning rivojlanish bosqichlariga mos ravishda tushuntirib, individual tajriba va muhitning o'zaro ta'sirini ta'kidlagan. J. Bruner[2; 320] esa o'quvchining faol bilish faoliyatiga turtki beruvchi metodlarni ishlab chiqdi, bu esa konstruktiv ta'limning metodik asosini tashkil etdi.

O'zbekiston pedagogika fani doirasida konstruktiv yondashuvning o'rni haqida so'nggi yillarda bir qator tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan, A. A'zamova [1; 212], M. Jo'rayev [6; 27], Sh. Sattorova [7; 53], G. Raximova [7 178] va boshqalar ta'lim jarayonida innovatsion metodlar, xususan konstruktiv yondashuv asosida dars tashkil etishning samarador jihatlarini yoritgan. A. A'zamovanning til o'rgatish jarayonida kommunikativ faoliyatni rivojlantirishga qaratilgan metodik tavsiyalari filologik ta'limda konstruktiv elementlar (*muloqot, muammoli vaziyatlar, ijodiy topshiriqlar*)ni tatbiq etish uchun amaliy asos bo'lib xizmat qiladi[1; 212]. Bundan tashqari, G.R. Raximovanning [7; 178] metodik ishlarida o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan faoliyat turlari – rol o'yinlari, interaktiv muloqotlar, matn asosida tafakkur xaritalari yaratish – konstruktiv yondashuv tamoyillariga mos tushadi.

Chet el adabiyotlarida esa filologik fanlar ta'limida konstruktiv yondashuvdan foydalanish bo'yicha G. Brooks va M. Brooksning "*In Search of Understanding: The Case for Constructivist Classrooms*" [3; 150] asari keng ommalashgan. Ushbu manbada o'quvchilarning o'z fikrini mustaqil shakllantirishga asoslangan dars modellarining samaradorligi, ayniqsa gumanitar fanlarda yuqori ekanligi ko'rsatib o'tilgan.

Tahlillar asosida shuni aytish mumkinki, mavjud ilmiy va metodik adabiyotlarda konstruktiv yondashuvning nazariy asoslari yetarli darajada yoritilgan bo'lsa-da, aynan filologik fanlar

kontekstida, ya'ni til va adabiyot ta'limiga integratsiyalashgan usullari, amaliy mexanizmlari va milliy ta'lim tizimiga moslashtirish yo'nalishlarida hali to'liq tadqiq etilishi lozim bo'lgan jihatlar mavjud. Shu bois, ushbu maqola filologik ta'limda konstruktiv yondashuvning metodik jihatlarini amaliyotga yo'naltirilgan tarzda ochib berishga qaratilgan.

Muhokama

Bugungi filologik ta'lim tizimi jamiyatning ma'naviy-ma'rifiy taraqqiyoti bilan uzviy bog'liq bo'lib, til va adabiyot fanlarini o'qitish faqatgina nazariy bilim berish bilan cheklanmaydi. Bu fanlar orqali shaxsning nutqiy madaniyati, tafakkur darajasi, estetik dunyoqarashi va ijtimoiy ongini shakllantirish ko'zda tutiladi. Shu bois ularni o'qitishda metodik yondashuv tanlash – faqat didaktik masala emas, balki axloqiy va madaniy tanlovdur.

Konstruktiv yondashuv – o'quvchining bilish faoliyatini, tajriba asosida bilimni shakllantirishini, shaxsiy izlanishlar orqali natijaga erishishini nazarda tutuvchi metodik konsepsiya sifatida filologik fanlarga ayni muddao. Chunki til va adabiyot – bu hayotiy tajriba, insoniy kechinmalar, madaniy qadriyatlar va jamiyat bilan muloqot maydoni. Ana shunday boy mazmunga ega fanlarni o'quvchiga passiv yo'ldosh emas, balki faol ishtirokchi sifatida o'rgatish – aynan konstruktiv yondashuv orqali ro'yobga chiqadi. Masalan, badiiy matnni tahlil qilishda o'quvchi voqealarni emas, balki muallif niyatini, qahramonlar xarakterini, ularning harakatlari ortidagi falsafiy g'oyalarni tushunishga harakat qiladi. U o'z fikrini shakllantiradi, boshqalar bilan bahsga kirishadi, bahslardan xulosa chiqaradi. Bu – bilimni tayyor qabul qilish emas, balki uni o'z ichki dunyosi orqali “*qayta yaratish*”dir. Aynan shu jarayon konstruktiv o'qitishning mohiyatidir.

Tilshunoslik darslarida ham konstruktiv yondashuv samarali natija beradi. Masalan, o'quvchilar morfologik birliklar yoki sintaktik konstruksiyalarni nafaqat qoidalar orqali, balki amaliy matnlar bilan ishlash, tahlil qilish, grammatik model tuzish orqali anglaydilar. Bu esa tilning strukturaviy mexanizmlarini ongli ravishda o'zlashtirishga xizmat qiladi. Ammo amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, konstruktiv yondashuvni filologik fanlarga integratsiya qilish jarayoni hali to'laqonli yo'lga qo'yilmagan. Ko'plab o'qituvchilar hanuzgacha an'anaviy – ma'lumot uzatishga asoslangan transmissiv metodikaga tayanishmoqda. Bu esa o'quvchini faqat tayyor bilimni qayta ifodalaydigan passiv tinglovchiga aylantiradi. Natijada nutqiy faollik, ijodiy fikrlash, analitik tahlil qobiliyatlari cheklanadi. Shunday ekan, filologik fanlar o'qituvchilari zamonaviy metodik kompetensiyaga ega bo'lishi, konstruktiv yondashuvning falsafasini chuqur anglab, uni didaktik texnologiyalarga aylantirishni o'rganishi muhim. O'quvchini “*bilim oluvchi*” emas, balki “*bilim yaratuvchi*” sifatida ko'rish – bu nafaqat metodik o'zgarish, balki butun ta'lim jarayoniga yangicha qarash demakdir.

Konstruktiv metod mavzular misolida. Konstruktiv metoddan ko'plab mavzularda foydalanish mumkin quyida ulardan bir nechta keltirilgan.

1. Fonologiyada qo'llanilishi:

Masalan o'zbek tilida q/ va k/ fonemalari:

- qal-kal
- qo'l-ko'l, bu minimal juftliklar orqali ikki tovushning fonema darajasida farqlanishi konstruktiv metod asosida aniqlanadi.

Shuningdek, fonemik tizimda oppozitsiyalarni aniqlash, fonemik neytralizatsiya holatlarini o'rganish ham konstruktiv metodning muhim qismidir.

2. Morfologiyada qo'llanilishi:

So'z tarkibidagi morfemalarni aniqlashda qo'llash mumkin:

- Yozuvchi so'zi: yoz (asos)+ -uv(fe'l yasovchi affiks)+ -chi(sifat yasovchi affiks).

3. Sintaksisda qo'llanilishi:

Gaplarni strukturaviy tahlil qilishda:

- Men maktabga bordim- bu gapning tarkibiy qismlari(bosh bo'laklar va ikkinchi darajali bo'laklar) morfologik va sintaktik darajada sutrukтура asosida aniqlanadi.

Bu yondashuv orqali: gap bo'laklari identifikatsiyasi va sintaktik bog'lanishlar (moslashuv, boshqaruv, qo'shilish) tahlili aniq konstruksiya asosida yuritiladi.

4. Sotsiolingvistikada qo'llanilishi:

Bu metod fonetik, leksik, Grammatik variantlarni ijtimoiy guruhlariga ajratishda qo'l keladi.

Dialektal o'zgarishlarning konstruktiv tahlili. Masalan O'zbek tilining Xorazm shevasida aytiladigan "baribdi" so'zini adabiy tildagi "boribdi" shakli bilan solishtiramiz.

Til varianti	Strukturaviy model	Ijtimoiy qatlam
Baribdi	[ba]+[rib]+[di]	Mahalliy nutq, og'zaki
boribdi	[bo]+[rib]+[di]	Adabiy, rasmiy tilda

Bu tahlilda konstruktiv metod yordamida morfemik tarkibda farq aniqlanadi va ijtimoiy qo'llanilish sohasi ko'rsatiladi.

5. Funktsional uslublarda konstruktiv metod yordamida nutq uslublarini tahlil qilish:

Uslub	Tuzilishi (model)	Qo'llanish sohasi
Og'zaki	Qisqa gaplar, emotsional boylik	Muloqot, norasmiy nutq
Rasmiy	To'liq gaplar, normativ leksika	Ma'muriy, ilmiy, diplomatik

Xulosa. Yuqoridagi tahlillar asosida shuni ta'kidlash mumkinki, filologik fanlarni o'qitishda konstruktiv yondashuvni qo'llash ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Bu yondashuv o'quvchini bilim olishning markaziga qo'yadi va uni mustaqil fikrlovchi, muammoli vaziyatlarda yechim topa oladigan faol subyekt sifatida shakllantiradi. Til va adabiyot fanlarining o'ziga xosligi – mazmunning murakkabligi, estetik-falsafiy qatlamlar mavjudligi va nutqiy kompetensiyani shakllantirish zarurati – konstruktiv yondashuv tamoyillarini qo'llash zaruratini yanada kuchaytiradi. Shunday qilib, filologik fanlar ta'limida konstruktiv yondashuvni izchil va tizimli ravishda joriy etish – zamonaviy pedagogik fikr rivoji va ta'lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biri sifatida e'tirof etilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bruner J. Culture of Education / Translated from English. – M.: Prosveshchenie, 2001. – 320 p.
2. Brooks J.G., Brooks M.G. In Search of Understanding: The Case for Constructivist Classrooms. – Alexandria: ASCD, 1999. – 150 p.
3. Glaserfeld E. von. Constructivism in education // The international encyclopedia of education. – Oxford: Pergamon Press, 1994. – Vol. 1. – P. 162–170.
4. Jonessen D. Development of a Constructivist Learning Environment // Psychological Science and Education. – 1997. – No. 3. – P. 45–55.
5. Jo'raev M. Filologik fanlarni o'qitishda innovatsion yondashuvlar // O'zbek tili va adabiyoti. – 2021. – №1. – B. 21–27.
6. Rahimova G.R. Interaktiv ta'lim texnologiyalaridan foydalanish usullari. – Toshkent: TDPU nashri, 2019. – 178 b.
7. Аззамова А. М. Методика формирования коммуникативной компетенции учащихся в процессе обучения родному языку. – Ташкент: Фан, 2015. – 212 с.
8. Саттарова Ш.Ш. Современные подходы в обучении узбекскому языку как родному // Методическое обеспечение языкового образования. – 2020. – №2. – С. 48–53.

KOMIL XORAZMIY IJODIDA MA'RIFATPARVARLIK VA JADIDCHILIK G'OYALARINING BADIY TALQINI

**Abdullayeva Guliston Sultanovna,
Ranch texnologiya universiteti katta o'qituvchisi,
UrDU mustaqil tadqiqotchisi**

Annotatsiya: Mazkur maqolada Komil Xorazmiy ijodida ma'rifatparvarlik va jadidchilik g'oyalarining badiiy talqini haqida so'z boradi. Shoir ijodidagi bu g'oyalarning badiiy talqini yoritiladi.

Аннотация: В данной статье рассматривается художественная интерпретация идей просвещения и джадидизма в творчестве Комила Хорезмий. Освещается художественное выражение этих идей в поэзии автора.

Annotation: This article discusses the artistic interpretation of the ideas of enlightenment and Jadidism in the works of Komil Khorezmi. The artistic expression of these ideas in the poet's creativity is highlighted.

Kalit soʻzlar: *Komil Xorazmiy, shoir, sheʼriyat, maʼrifatparvarlik, jadidchilik, mahorat, badiiyat.*

Ключевые слова: *Комил Хорезмий, поэт, поэзия, просвещение, джадидизм, мастерство, художественность.*

Keywords: *Komil Khorezmi, poet, poetry, enlightenment, Jadidism, mastery, artistry.*

Komil Xorazmiy-jahon madaniyatining Xorazmdagi ilk targʻibotchilaridan biri. Ogahiy uning nomini oʻzining «Gulshani davlat» kitobiga kiritgan. Xiva xoni Sayd Muhammadxon saroyida kotiblik qilgan. Muhammad Rahim II uni mirzaboshilik vazifasiga koʻtargan. Rossiya bilan Xiva xonligi oʻrtasida imzolangan sulh shartnomasi (Gandimiyon shartnomasi) Komil Xorazmiy qoʻli bilan yozilgan (1873). Soʻngra saroyda devonbegi (1873—80), mirzaboshi lavozimlarida ishlagan (1880 yildan). Xorazmda birinchi boʻlib bosmaxona tashqil etgan (1880—81). Komil Xorazmiy Sharq mumtoz shoirlari anʼanalari ruhida lirik sheʼrlar yozgan, devon tuzgan. Bu devonda 8000 misradan ortiq sheʼr boʻlib, ular gʻazal, murabba, muxammas, musaddas, masnaviy, ruboiy, qasida, muammo kabi janrlarda yozilgan. Ularda chin insoniy fazilatlar ulugʻlangan, jaholat qoralangan, ishq-muhabbat tarannum etilgan. Komil Xorazmiyning deyarli barcha janrdagi asarlarida ijtimoiy tanqidga keng oʻrin berilgan, ayrim misralari aforizm darajasiga koʻtarilgan («Falak zulmi bir yonu, bir yon alar...» va b.). Shayx Sulaymon Buxoriy oʻzining mashhur «Lugʻoti chigʻatoyi va turki usmoniy» («Chigʻatoycha va usmoniy turkcha lugʻat») asarida Komil Xorazmiyning ijodidan oʻrinli foydalangan va Xorazm shevasidagi koʻpchilik soʻzlarning maʼnosini uning sheʼrlari orqali izohlab bergan. Komil Xorazmiy 1865 yilda Barxurdor bin Mahmud turkman Farohiyning (adabiy taxallusi Mumtoz) «Mahbub ul-qulub» (bu asar ayrim manbalarda «Mahfiloro» — «Majlisga ziynat beruvchi» deb ham yuritiladi) hamda 1869—70 yillarda Faxriddin Ali Sayfiyning «Latoy-if at-tavoyif» («Turli toifalarning latifalari») asarlarini fors tilidan oʻzbek tiliga tarjima qilgan. Alisher Navoiy «Xamsa»sining birinchi Xorazm toshbosma nashriga soʻzboshi yozgan.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili Xiva xonligi Rusiya imperiyasining vassaliga aylantirilgan 1873-yildan boshlab rus olimlari tadqiqotlarida Komil xususida fikr yuritilganligi kuzatiladi. Sankt-Peterburgda chop etilgan «1873-yilgi Xiva yurishi» sarlavhali ruscha rasmiy manbada, F.I. Lobosevichning oʻsha yil voqealariga taalluqli «1873 yilgi Xiva yurishining bayoni» («Opisaniye Xivinskogo poxoda 1873 g.») nomli kitobida u haqda maʼlumotlar bor. Makgaxanning ingliz tilidan tarjima qilinib, 1875 yilda Moskvada chop etilgan «Voyennyye deystviya na Oksuse i padeniye Xivы» («Oksusdagi harbiy harakatlar va Xivaning taslim boʻlishi») kitobida ham Komil faoliyatiga maxsus toʻxtalangan. «Turkiston viloyatining gazetisi» muharriri N.Ostroumovning u haqdagi qaydlari XIX asrning 80-90-yillarida bitilgan.

XIX asr manbalarining aksariyatida, jumladan, Ogahiyning «Gulshani davlat», Muhammad Yusuf Bayoniyning «Shajarayi Xorazmshohiy», Ahmad Tabibiyning «Majmuatash-shuaro» kabi asarlarida Komilning otashzabon shoir va tadbirkor davlat arbobi sifatidagi faoliyati yuqori baholangan. Shoʻro davrida Komil sheʼriy merosi dastlab 1945 yili O. Sharafiddinovning «Oʻzbek adabiyoti tarixi» xrestomatiyasi, oradan ikki yil oʻtgach «Oʻzbek poeziyasi antologiyasi» orqali keng oʻquvchilar ommasiga yetkazildi. Adabiyotshunos Mahmudali Yunusovning Komil ijodiga bagʻishlangan nomzodlik dissertatsiyasi ham shu yili himoya qilindi, 1958-yili kitob holda nashr etildi. 50-yillardan boshlab Komil hayoti va ijodi maktab va oliy oʻquv yurtlari dastur, darslik va qoʻllanmalariga kiritildi. Jumladan, Gʻ.Karimovning oliy va oʻrta maxsus oʻquv yurtlari uchun tuzgan darsliklarida Komil hayoti va ijodiga alohida oʻrin ajratildi. 1980-yili bosilib chiqqan «Oʻzbek adabiyoti tarixi. Besh tomlik»ning 5-tomida ham «Muhammadniyoz Komil» deb ataluvchi maxsus qism boʻlib, u A. Hayitmetov qalamiga mansub. Bundan tashqari, olimning Komil hayoti va ijodining turli jihatlariga bagʻishlangan bir necha maqolalari eʼlon qilingan.

XIX asrning 80-yillari boshida Xivada litografiya ishga tushirilgan chogʻdanoq Komil asarlari chop etila boshladi. Shoir devonlari toʻldirilgan, qayta koʻrilgan holda besh marta, Toshkentda esa 1909-yilga kelib «Devoni Mavlono Komil maa tavorixi shohoni Xorazm» nomi bilan nashr qilindi. Shoʻrolar davrida bu ish ancha kechikib amalga oshirildi, yaʼni 1961 yili uning «Tanlangan asarlar»i, 1975-yili «Devon»i nashrdan chiqdi.

Komil Xorazmiy devoni qoʻlyozmalari Oʻzbekiston Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik instituti qoʻlyozmalar fondida saqlanadi (inv. №1849, 1025). M.Yunusov, F.Karimov, A.Hayitmetov, va boshqa olimlar Komil Xorazmiy ijodini tadqiq etganlar. Shoir ijodi borasida Komil

Xorazmiy. Tanlangan she'rlar & Anbara Otamurodova. Ollonazar Abdurahimov. "Komil Xorazmiy Matniyoz devonbegi emas "maqolalarida ma'lumotlar beriladi. Biroq yuqoridagi tadqiqotlarda shoirning ma'rifatparvarlik, taraqqiyparvarlik mavzusidagi she'rlari tahliliga keng o'rin berilmaydi

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu kichik tadqiqot ishi davomida qiyosiy-tarixiy, struktural, germeneytik tahlil metodlaridan foydalanildi.

Tahlil va natijalar. Komil Xorazmiy (1825-1889) ijodida yangicha ma'rifatparvarlik targ'ibiga keng o'rin ajratilgan. Uning bu mavzudagi she'rlarida yangi davr nafasi sezilib turadi. G'oya ifodasida da'vat ruhi yetakchi, fikrni aniq-lo'nda bayon qilish ustuvor. Ilmning nihoyasi farovonlik, xorlik ko'rmaslik ekanligi o'quvchiga oson tushunilsin uchun, shuningdek, XX asr boshlaridagi umumiy da'vatkorlikka mos ravishda qalamga olingan. Bu shoirning, yetishib kelayotgan ma'rifatparvarning, jadidning yangiliklardan boxabarligidan darak beradi: 1892-yili Komil Xorazmiy Toshkentga keladi va tipolitografiya, teatr, gimnaziya va maktablar, kasalxonalar, gazetalar muharririyati ishi bilan tanishadi. O'rta asr an'analari ichida yashayotgan Xiva saroyi muhitidan Toshkentga kelgan shoir o'z yurtdoshlari, butunlay yangi, zamonaviy bir sharoitda yashayotganlariga guvoh bo'ladi. Shoir Toshkent muhitidagi zamonaviy jihatlariga diqqatini qaratadi. Toshkentda erkag-u ayollar sayr qilib yurganliklari, ya'ni odamlar uchun erkin sharoit mavjudligiga havas qiladi:

Sayr etarlar onda yuz ming erkaku qizu juvon, Barchasi ilmu hunarda nomdori Toshkand.

Bundan tashqari Komil Xorazmiy qasidasida Toshkentdagi zamonaviy buyum, narsalarga qoyil qolganligini ta'kidlaydi. Bular jumlasiga limonad ichimligi va fonar ta'riflarini kiritish mumkin Qisqasi, Komil Xorazmiyning Toshkentga bag'ishlangan qasidasining vujudga kelishi faqatgina Xiva muhiti xususiyatlari fonida oydinlashadi. XIX asr so'ngida ham hayotning ko'pgina sohalarida o'rta asr an'analari ichida yashayotgan Xiva muhitidan chiqqan Komil Xorazmiy uchun Toshkent shahri yangilangan zamonaviy sharoiti bilan katta taassurot qoldirgan. Xiva muhitidagi an'anaviylik ning g'arbona yangilanishlarni qabul qilishdan uzoqligi ham Komil qasidasi orqali ko'rinadi. Komil Xorazmiyning Toshkentga bag'ishlangan qasidasi zamirida Xivadagi an'anaviy va Toshkentdagi zamonaviy muhitlarning bilvosita qiyoslanishi yotadi. Ayni paytda, Komil Xorazmiyning "Toshkent" qasidasini yaratishi Xiva muhitidagi an'anaviylikdan uzoqlashish istagi mahsuli sifatida qaralishi mumkin. Komil o'z asarlarida an'anaviy ishq-muhabbat, may-muhabub, ma'rifatparvarlik, tinch-totuv yashash g'oyalarini targ'ib qiladi. Ammo shoir ijodida ma'rifatparvarlik g'oyalari yetakchi o'rinni egalladi. Bunga shoirning "Kamol", "Dar bayoni ta'rifi va tavsifi Toshkand", "Tillo soat" kabi asarlari yaqqol misol bo'ladi Peterburg, Maskov, Toshkent kabi shaharlarni tomosha qilish, xalq ahvoli bilan tanishish shoir qalbidagi vatanparvarlik hissini yanada kuchaytirdi. Vatan taqdiri va uning kelajagi shoirga tinchlik bermadi. Shuning uchun ham shoir o'z she'rlaridan birida:

*Ne sud ochilsa gul, o'lsa bahor g'urbat aro,
Mengaki bo'lmasa yoru diyori g'urbat aro,
Ochilmadi chamaniston havomidin ko'nglum,
Ko'zinga gul erur andoqki, xor g'urbat aro.
Chiqay Vatan sadafidin dema guhar yanglig',
Garchi bo'lsa senga e'tibor, g'urbat aro, –*

deb o'z elida, diyorida turib o'zini g'urbatda his qiladi.

Komil birinchi bo'lib o'zbek nota yozuvini ixtiro qildi. Feruzning farmoni bilan "Tanbur chiziq-lari" deb ataluvchi Xorazm notasini yaratdi va "Rost" maqomining bosh qismini notaga tushirdi. Komilning "Rost" maqomiga bog'langan "Murabbai Komil", "Peshravi Feruz" singari kuylari notaga yozilgani holda hozirgacha saqlanmoqda va xonanda, sozandalar tomonidan kuylanmoqda.

Shoirning bu ishini o'tli Muhammadrasul Mirzo davom ettirib, Xorazm maqom kuylari uchun nota asosida musiqa yaratdi. Taniqli kompozitor Matniyoz Yusupov esa besh tomlik Xorazm maqomlari kitobini nashrdan chiqardi va keng o'quvchilar ommasiga taqdim qildi.

Navoiy, Munis, Ogahiy kabi shoirlarning ijodi Komil uchun adabiy maktab bo'ldi. U o'z salaf-lari ijodini chuqur o'rgandi. Ularning asarlarida kuylangan insonparvarlik, adolatparvarlik g'oyalaridan ijodiy foydalavdi. Shuning uchun shoir ijodida xalqchilik g'oyasi alohida o'rin egalladi. Bu g'oya Komil asarlarining mag'z-mag'ziga singib ketgan.

Komil Xorazmiy o'z she'rlarini to'plab, devon qilgan. XIX asrning oxiri

XX asr boshida tuzilgan bir qator bayoz (to‘plam, antologiya)larda ham she‘rlari uchraydi. Devoni shoir hayotligidayoq nashr qilingan. Birinchi nashri 1880 – 1881-yillarga to‘g‘ri keladi. Xivada toshbosmada (litografiya) bosilgan edi. Ikkinchi marotaba yana Xivada 1895-yili bosildi. Bu nashr oldingiga nisbatan to‘liqroq. Kitob uchinchi marotaba 1909-yilda Toshkentda nashr etilgan. Ayrim she‘rlari «Turkiston viloyatining gazetisi»da bosilgan. Uchala nashr ham Komil she‘rlarini to‘la qamrab olmaydi.

Komil o‘zbek mumtoz adabiyotining eng yaxshi an‘analarini davom ettirdi, ijodiy rivojlantirdi. Shuning uchun uning ko‘pgina asarlarida hukmron tabaqalarning johilligi, munofiqligi, shafqatsizligi fosh etilgan. Bunga shoirning “Tama”, “Ro‘za”, “Mulloimom” kabi she‘rlari yorqin misol bo‘ladi.

Komil fors tilini ham yaxshi bilardi. Xiva xonligidagi adolatsizlik, jabr-zulmni turmush illatlarini fosh qilishda fors tilidan ham unumli foydlandi. Shoirning “Alg‘iyos”, “Zi bedodi gardun”, “Dod az dasti charxi dun” mat‘lai bilan boshlanadigan g‘azallari isyonkorlik ruhi bilan yo‘g‘rilgan. Komil odamlarni ezgulikka da‘vat etadi. Yomonlik qilishdan, qabohatdan nari yurishga chaqiradi. “Kim kimga choh qazisa o‘zi shu chohga yiqiladi” degan fikrni ilgari suradi:

Komil fors tilini ham yaxshi bilardi. Xiva xonligidagi adolatsizlik, jabr-zulmni turmush illatlarini fosh qilishda fors tilidan ham unumli foydlandi. Shoirning “Alg‘iyos”, “Zi bedodi gardun”, “Dod az dasti charxi dun” mat‘lai bilan boshlanadigan g‘azallari isyonkorlik ruhi bilan yo‘g‘rilgan. Komil odamlarni ezgulikka da‘vat etadi. Yomonlik qilishdan, qabohatdan nari yurishga chaqiradi. “Kim kimga choh qazisa o‘zi shu chohga yiqiladi” degan fikrni ilgari suradi:

*Birovni yoqsa kishi yongay o‘zi ham ul o‘tda,
Ki sham‘ o‘rtadi parvonalarni topdi gudoz.*

Komil mohir xattot edi. U ko‘pgina badiiy asarlarni va devonlarni chiroyli qilib ko‘chirdi. Ko‘plab xattotlar yetishtirib chiqardi. Ustod Muhammad Panoh, Xudoybergan Muhrikon, Sharif Tarro devon, Matyoqub Xarrot devonlar shular jumlasidandir. Komil Xorazmiy va uning shogirdlari tomonidan ko‘chirilgan devonlar jahonning bir qancha mamlakatlari kutubxonalari fondlarida ko‘z qorachig‘idek saqlanmoqda.

Komil Xorazmiy xattot bo‘lish bilan birga mohir tarjimon ham edi.

U XVIII asrda yashab o‘tgan Barxo‘rdor bin Mahmud turkman Mumtozning “Mahbub ul-qulub” asarini tarjima qilgan. Asar nasriy yo‘lda yozilgan bo‘lib, kichik-kichik hikoya va latifalarni o‘z ichiga olgan.

Faxriddin Ali Safiyning “Latoif at-tavoyib” (“Turli toifalarning latifalari”) asarini tarjimasi ham Komil Xorazmiy qalamiga mansubdir. Kitobdan Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy va boshqa mashhur kishilar haqidagi hikoya va latifalar o‘rin olgan. Komil Xorazmiy bu asarlarni tarjima qilish bilan birga ularga ayrim o‘zgarishlar ham kiritgan, ba‘zi hikoyalarni qayta ishlagan, kitobning uslubini o‘z davridagi kitobxonlarning did va saviyasiga moslashtirgan. Xorazmlik buyuk xonanda Komiljon Otaniyozovdan boshlab yuzlarcha hofizlarning eng sevimli xonishlaridan biri Komil qalamiga mansub «Kimni sevar yorisan» nomli sho‘xshang qo‘shiqdir. Undagi:

Qaysi falak burjini mehri pur anvorisan,
Qaysi sadaf durjini gavhari shahvorisan,
Qaysi Xo‘tan ohusi, nofai totorisan,
Qaysi chamanzorni lolavu gulnorisan,
So‘yla mang‘a, ey sanam, kimni sevar yorisan?
Qomatinga bandadur bog‘ aro sarvi ravon,
La‘l labing rashkidin g‘uncha erur bag‘ri qon
Ayshu nashot istabon g‘amga duchor o‘lmag‘on,
Mehringa dil bastayu zoru nazor o‘lmag‘on,
La‘li labing shahvdg‘a bormu xumor o‘lmag‘on,
Dahr aro yo‘qtur sang‘a oshiqi zor o‘lmag‘on,
So‘yla mang‘a, ey sanam, kimni sevar yorisan? –

bandlarida, bir tomondan, mumtoz she‘riyat an‘analarini rad etish orqali yangi timsollar yaratilsa, ikkinchi tomondan, unda: «Dahr aro yo‘qtur sang‘a oshiqi zor o‘lmag‘on» singari o‘ta ehtirosli va original misralar uchraydi.

Xullas, Komil o'z mahoratining yuksakligi jihatidan ham ko'p asrlik mumtoz she'riyatimizda salmoqli o'rin tutadi.

Komil devonidan ruboiy, mustazod, murabba', muxammas, musabba', muammo kabi poetik janrlar ham o'rin olgan. Muxammaslari Navoiy, Munis, Ogahiy, Feruz, Rojjiy g'azallariga bitilgan. Shoir aruz vaznining imkoniyatlaridan keng foydalandi. Chunonchi, unda boshqa shoirlarda uchramaydigan uzun vazn— bahri tavilni ham ko'ramiz.

Komil Xorazmiyning ma'rifatparvarlik va insonparvarlik g'oyalari tarannum etgan otashin va purma'no misralari hamisha insoniyatni ezgulikka, ma'rifatga, komillika da'vat etib turadi. Bir so'z bilan aytganda, Komil Xorazmiy o'zbek mumtoz adabiyotining eng yaxshi an'alarini davom ettirdi va ilg'or adabiyot rivojiga katta hissa qo'shdi. O'z xalqini ma'rifatli, diyorini ozod, obod, farovon ko'rishni orzu qildi. Shoirning orzulari faqat bizning kunlarimizda ro'yobga chiqdi

Adabiyotlar

1. Комил Аваз. Комил Хоразмий. – Хоразм. Урганч. 2015.
2. Komil [Xorazmiy](#), Tanlangan asarlar. [Toshkent](#), O'zadabiynashr, 1961.
3. Komil [Xorazmiy](#), Devon. [Toshkent](#), 1975.
4. Nayitmetov A., Mo'minova V. "[Jaholatga yov bo'lib](#)"
5. Солаева М. Навоий ва Хоразм шоирлари. – Урганч. Мураббий, 1993.
6. Yunusov M. Komil [Xorazmiy](#). [Toshkent](#), 1960.
7. Yusupov Sh. Komil haqida yangi ma'lumot. "[Sharq yulduzi](#)", 1968, 7-son.

USMON NOSIR IJODINI O'QITISHDA ZAMONAVIY METODLARDAN FOYDALANISH. YOZMA ADABIYOT VA FOLKLOR UYG'UNLIGI.

Maxsuda Yusupboyevna Karimova
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch Ranch texnologiya universiteti
“O'zbek va xorijiy tillar” kafedrasida dotsenti v.b.
Abdullayeva Feruza Janibekovna
Osiyo Xalqaro universiteti magistranti

Annotatsiya: *Maqolada o'zbek she'riyatining yetuk vakili, iste'dodli tarjimon va dramaturg Usmon Nosirning ijodiy faoliyati haqida fikr yuritiladi. Shoir boshlab bergan ijodiy an'analar, o'zbek adabiyotiga jahon adabiyotidagi she'r turlarini olib kirganligi haqida ma'lumotlar keltiriladi. Uzluksiz ta'lim tizimida adabiyot o'qitish metodikasi muammolari, yechimlari haqida o'z mulohaza va takliflarini keltirib, yozma adabiyotning folklor durdonalari zaminida go'zal uyg'unlikni hosil qilishi haqida o'rinli fikrlar keltirilgan.*

Annotation: *The article contains the opinion of a mature representative of Uzbek poetry, talented translator and dramaturg Usmon Nasir, and today literature There is information that creative traditions have brought Uzbek literature that the poet has brought journelemen in the world literature. Eternity of the masterpieces and suggestions of true literature in the system of continuing education, and the masterpieces of the actual literature are in the hearts of times, rare humanity will be in the hearts of different nations, and in times of human beings Rules and written literature form a beautiful harmony on the ground of folklore hydras Appropriate thoughts are listed.*

Аннотация: *В статье речь идёт о том, какой вклад в развитие узбекской литературы внес известный поэт, драматург и переводчик Усман Носир. И о том, что какие к его перу принадлежат бесценные образцы перевода с мировой и русской литературы, а также фольклора. Автор показывает вклад У. Носира в узбекскую литературу, а также как можно использовать его работы в процессе непрерывного образования - в процессе преподавания узбекской литературы и в методике преподавания учебного предмета. Автор излагает свои взгляды о непревзойденной роли наследия Усмана Носира в деле укрепления взаимопонимания между народами, служения общечеловеческим ценностям.*

Kalit so'zlar: *Shoir Usmon Nosir, mahoratli tarjimon. Sharqning Pushkini, sonet, jahon adabiyotining o'ziga xos she'r shakllri, yozma adabiyot va folklor durdonalari zaminidagi go'zal uyg'unlik*

Keywords: *The poet is the Usman Nasir, skilled translator. A beautiful harmony of the form of the East, the shaped form of written literature and folkloride of world literature, the masterpiece of folklore*

Ключевые слова: *Поэт - Усман Насир, опытный переводчик. Прекрасная гармония формы Востока, сформированная форма письменной литературы и фольклорида мировой литературы, шедевр фольклора*

Jahon miqyosida maktab ta'limida badiiy ijod namunalariga nisbatan bashariyatning ko'p asrlik o'tmishi, urf-odatlari, badiiy tafakkuri, olamni badiiy-estetik idrok etishning o'ziga xos shakli sifatida beqiyos qadr-qimmatiga sifatida qaraladi. Shu sababdan ham adabiyotning boshqa fanlar bilan aloqadorligini inobatga holda, uning janriy o'ziga xosliklari va poetik tasvir tamoyillarini tahlil qilish, to'plangan ma'lumotlarni ta'lim jarayoniga, yosh avlod tarbiyasiga tatbiq qilish hamda o'quvchi-yoshlarning ma'naviy jihatdan barkamol, yetuk qilib tarbiyalashda ona tili va adabiyot ta'limi dolzarblik kasb etadi.

Adabiyot darslarini tashkil etishda innovatsion yondashuvlar asosida turli fanlar integratsiyasidan o'rinli foydalanish o'quvchilarda kreativlik, kommunikativlik, kollaboratsiya, kritik fikrlash kabi ko'nikmalarning shakllanishi hamda fanlararo eng zarur muhim bog'liqligini ta'minlaydi.

Ona tili va adabiyot darslari orqali o'quvchida o'zlikni anglash, milliy urf-odatlarimizga nisbatan ehtirom hissi mustahkamlanadi. Zero, "Insoniyat yaratgan bebaho madaniyat durdonalari, eng avvalo, har qaysi millatning folklor san'atida mujassam bo'lganligi hammamizga yaxshi ma'lum. Turli xalqlarning milliy o'zligini, ularning tili va hayot tarzini, an'ana va urf-odatlarini ifoda etadigan baxshichilik san'ati umumbashariy madaniyatning uzviy qismi sifatida barchamiz uchun qadrlidir"⁶⁰.

Bugungi globallashuv zamonida yosh avlod tarbiyasida ajdodlarimizning qadim madaniy merosini, ma'naviy qadriyatlarini tadqiq va targ'ib qilish nihoyatda muhimlik kasb etadi. Aynan badiiy ijod namunalarida asrlar osha amal qilinadigan "yozilmagan" axloqiy-ta'limiy qoidalar, bugungi kun nuqtayi nazaridan baholaydigan bo'lsak, noyob tarixiy-pedagogik, ta'limiy ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.

Dunyoda oz umr ko'rganlarni eslaganda, odatda u tirik bo'lganda falon yoshga kirgan bo'lardi, oqsoqol bo'lib, qariyalar qatorida munkillab yurgan bo'lardi, degan kabi gaplar aytiladi. Men negadir Lermontov va Esenin, Hamza va Usmon Nosirni munkillab yurgan chol sifatida ko'z oldimga keltirolmayman. Ular chaqmoq bo'lib dunyoga kelganlar-u chaqmoqday olovli iz qoldirib dunyodan o'tganlar.

[E. Vohidov. Nosir Usmon "Unutmas meni bog'im" : She'rlar. Dostonlar va she'riy drama / [So'zboshi muallifi E. Vohidov]-T: Adabiyot va san'at nashriyoti, 1988-304b.]

Iste'dod shunday gavharki, u dengiz tubida, sadaf ichida ham gavhar; iste'dod shunday bir zilol irmoqki, uning har qatrasida daryolarning qudrati, ummonlarning teranligi bor. Usmon Nosir iste'dodi ana shunday gavhar, ana shunday irmoq. Usmon Nosir qisqa hayotida beshta she'riy kitob, uch doston, to'rt she'riy drama yozib qoldirgan.

Badiiy tarjima sohasida N. A. Dobrolyubovning "Haqiqiy kun qachon keladi?" V. I. Kirshonning "Ulug' kun" dramasi, Pushkinning "Bog'chasaroy fontani", Lermontovning "Demon" asarlarini Pushkin, Lermontov, Gyote, Bayron kabi jahon adabiyotining yetuk namoyondalarining asarlarini o'zbek tiliga yuksak mahorat bilan tarjima qilgan. Shoir qilgan tarjimalar tarjimonlik-mushkul san'atining yorqin namunalari sifatida ko'p avlod tarjimonlar uchun mahorat maktabi bo'lib xizmat qilmoqda.

Usmon Nosir o'zbek she'riyatining o'ziga xosligi maftunkorligidadir. Iste'dodli shoir Ko'hna G'arb adabiyotining o'ziga xos janri – sonetning go'zal namunasini yaratib, adabiyotimiz xazinasini yangicha mazmundagi she'rlar bilan boyitgan:

She'rim! Yana o'zing yaxshisan,
Bog'ga kirsang, gullar sharmanda,
Bir men emas, hayot shaxsisan,

Mirziyoyev Sh. Folklor san'ati – insoniyatning bolalik qo'shig'i. Xalqaro baxshichilik san'ati festivali ochilishiga bag'ishlangan ⁶⁰ tantanali marosimdagi nutq // "Niyati ulug' xalqning ishi ham ulug', hayoti yorug' va kelajagi farovon bo'ladi (rasmiy nashr 3-jild) – Toshkent: O'zbekiston. NMIU, 2019. – 400 b.

Jonim kabi yashaysan manda.
Yuragimning dardi – naqshisan,
Qilolmayman seni hech kanda!
O‘t bo‘lurmi ishqi yo‘q tanda?
Dardimsanki, she‘rim yaxshisan.

Sen orada ko‘prik bo‘lding-da,
Geyne bilan o‘rtoq tutindim.
Lermontovdan ko‘mak o‘tindim.

Butun umrim sening bo‘yningda
Saharda qon tupursam mayli.
Men – Majnunman, she‘rim, sen – Layli!

Sonet – italyanacha "sonare"– jaranglamoq so‘zidan olingan. Sonet o‘n to‘rt misradan iborat she‘rb turi bo‘lib, ko‘pincha, a-b- b-a a-b- b-a d-d-e f-j-f (boshqa xil variantlari ham bor) shaklida qofiyalanadi. Sonet, dastlab XIII asrda italyan adabiyotida paydo bo‘lgan. Sonetning mustaqil she‘r turi sifatida shakllanishida Dante va Petrarkaning xizmatlari katta. Angliya adabiyotida V.Shekspir sonet rivojiga muhim hissa qo‘shgan. She‘riy shaklning bu turidan, ayniqsa, ramzlar orqali obrazlar yaratuvchi shoirlar keng foydalanganlar. Rus she‘riyatida Jukovskiy, Pushkin, Delviiglarning sonetlari mashhur. Sonetlar nazariyasini boyitishda, ayniqsa, Bexerning xizmatlari kattadir. U sonetni badiiyatning eng yuqori dialektik ko‘rinishlardan biri deb atadi. Sonetning dastlabki to‘rt misrasini u tezis sifatida birinchi katren, keyingi to‘rtligini antitezis sifatida ikkinchi katren va so‘nggi ikki uchlikni sintez deb atadi.

Usmon Nosir o‘z ijodi bilan, o‘z qismati bilan har nafas bizga: "Odamlar, hushyor bo‘ling, men sizni sevardim",– deb turadi. Shunday ekan, xalqimizning o‘z davrida adabiy-ijodiy izlanishlari bilan ilgari ketgan shoir ijodini bugungi kun nuqtayi nazari bilan o‘rganishga yoshlarni undasak, ta‘lim taraqqiyoti talabiga binoan ish tutgan bo‘lamiz. Buni ta‘limda loyihalash metodi asosida qo‘llash ham yoshlarni kichik va qiziqarli tadqiqotga o‘rgatadi.

KEYS-STADI METODI

(Amaliy holatlarni o‘qitish metodi)

«**Talimning buyuk maqsadi bilim berishgina emas, balki hatti-harakatlarga o‘rgatishdir**»

G.Spenser

Bu metodning nomi inglizcha "**case-study**" so‘zlaridan olingan. Bunda "**case**" – yashik, quti, gilof, jild, "**study**" – o‘rganish, tadqiq qilish, ilm bilan shug‘ullanish, o‘quv fani, saboq olish, o‘qish ma‘nolarini bildiradi. Bu metod haqida inglizcha aytiladigan "**case – true life**", ya‘ni "**keys – haqiqiy hayot**" iborasiga ko‘ra keys – real hayotning «**bir parchasidir**». Shunga ko‘ra bu metodni "**amaliy holatlarni o‘qitish metodi**" deb ham ataladi.

G‘arb mamlakatlaridagi ta‘lim muassasalarida keys-stadi metodidan, ya‘ni keyslardan foydalanish o‘quv rejasining 25 % ini tashkil qiladi. Shu munosabat bilan ta‘lim muassasalarida hayotiy vaziyatdan foydalanishning ahamiyati haqida qisqacha to‘xtalib o‘tamiz.

Ta‘lim jarayonida hayotiy vaziyatdan foydalanishning dolzarbligi:

Keys-stadi ta‘lim metodini turli holatlarni o‘rganishda qo‘llash – hayotdan olingan odatdagi vaziyatlarni o‘rganishni tashkil etish yoki sun‘iy yaratilgan vaziyatlarga asoslangan holda ta‘lim oluvchilardan tegishli muammolarning maqsadga muvofiq yechimlarini izlashni talab qilishga qaratilgan ta‘lim jarayonidan iborat.

Eng qiziqarli ilmiy maqolalar keys-stadi metodida ikkita funksiyani bajarishi mumkin.

Birinchisi shundan iboratki, ilmiy maqolalar va ularning qismlari ularni matnga kiritish orqali keyslarning tarkibiy qismiga aylanishi mumkin, ikkinchisi shundaki, ular keysni tushunish uchun zarur adabiyotlar ro‘yxatiga kushilishi mumkin.

Agar ilmiy manbalar keysga qat‘iylik va oddiylik bersa, unda publististika va badiiy adabiyot asarlari emostional to‘liqlik va predmetli izohlilikni yaratadi.

3. Internet va uning resurslari – keyslar uchun tuganmas material manbaidir. Ushbu manba keng miqyoslilik, tezkorligi, qulayligi bilan ajralib turadi.

Keys-stadi metodi asosida dars mashg'ulotlarini tashkil qilish

	Keys turi: Usmon Nosir ijodida maqollar, xalqona iboralarni aniqlash.
Asosiy manbalari:	1. Ilmiy-tadqiqotchilik Usmon Nosir ijodida maqollar, xalqona iboralarni aniqlash, izohlab, ularning lugatini tuzish, evfemizmning badiiy matndagi ahamiyatini tushuntirish. Kichik guruhlarda ishlaganda ishni to'g'ri taqsimlanganiga e'tibor qaratish.
Sujet mavjudligi:	Sujetli. U.Nosirning istalgan dostoni bo'yicha alohida ma'lumotlar to'plash
Vaziyat bayonining vaqtdagi izchilligi:	O'tmishdan hozirgi kelish rejimidagi keys. U.Nosir asarlarida qo'llangan evfemizmlarning hozirgi kunda uslubiy qo'llanishini aniqlash
Keys ob'ekti:	1. Shaxsiy 2. Ko'p sub'ektkli
Materialni taqdim etish usuli:	1. Esse 2. Tahliliy yozishma 3. Jurnalist tergovu 4. Faktlar majmui 5. Statistkmateriallarmajmuyi
Hajmi:	1. O'rtacha miqdordagi
Tuzilmaviy o'ziga xos xususiyatlari:	1. Tuzilmalangan 2. Tuzilmalanmagan
O'quv topshirig'ini taqdim etish usuli:	1. Savolli 2. Keys-topshiriq
Didaktik maqsadlari:	1. Muammo, yechim yoki konsepsiyani izohlash 2. Treningli, o'quv rejasidagi fan bo'yicha malaka va ko'nikmalar orttirishga mo'ljallangan 3. Tahlil va baholashga o'rgatuvchi 4. Muammoni ajratish va yechish, boshqaruvchilik qarorlari qabul qilishga o'rgatuvchi 5. Vaziyat sub'ekti rivojining yangi strategiyalari va yo'llari, yangicha baholash uslublari va shu kabilarni ishlab chiqishga rag'batlantiruvchi
Rasmiylashtirish usuli:	1. Bosma 2. Elektron 3. Video-keys 4. Multimedia-keys

Keysologning (shu o'rinda va keyinchalik – keysni ishlab chiquvchi) vazifasi keys turining qo'yilgan didaktik maqsadlarni optimal amalga oshirishga imkon beradigan o'ziga xos xususiyatlarini tanlash va qo'llashdan iborat.

keyslarning turli manbalari.

**Keys intellektual mahsulot sifatida o'z manbalariga egadir. Ularni sxematik tarzda quyidagicha aks ettirish mumkin:*

INTELLEKTUAL MAHSULOT SIFATIDAGI KEYSNING ASOSIY MANBALARI

Ta'lim va tarbiyaning keysda jamlangan maqsadlari va vazifalari, shuningdek ta'lim texnologiyasini belgilaydigan ta'lim keysning yana bir manbayidir.

Fan keysning uchinchi manbayidir. U tahliliy faoliyat va bir tizimli yondashuv bilan belgilanadigan ikkita asosiy metodologiyani, shuningdek, keysni hal etish jarayonida qo'llaniladigan boshqa ilmiy uslublarni yaratib beradi.

Ushbu yondashuv keyslarni asosiy manbalari bo'yicha tasniflashga asos bo'lishi mumkin. Bu yerda quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin:

- hayotiy keyslar – mutlaqo real hayotiy vaziyatlarni aks ettiradi;
- kabinetdagi keyslar – keysolog modellashtirgan amaliy vaziyatni o'z ichiga oladi;
- ilmiy-tadqiqotchilik keyslari – tadqiqotchilik faoliyatini amalga oshirishga yo'naltirilgan.

XULOSA

Ta'lim jarayonida milliy ruhiyatimizni rad etmaydigan holda. adabiyot darslari shunday qurilishi kerakki, til hodisalarini o'rganish o'quvchi uchun majburiyat emas, balki ixtiyoriy, sevimli mashg'ulotga aylansin. Buni o'qituvchi Keys-stadi metodi asosida darsni tashkil qilsa, o'quvchini mavzu bo'yicha puxta o'zlashtirilishini kafolatlabgina qolmay, olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash imkoni beradi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida PF-60 2022-yil 28-yanvar.

2. O'quvchilarda kreativ fikrlashni baholash "Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazining matbaa bo'limi Toshkent 2021-yil.

3. E. Vohidov. Nosir Usmon "Unutmas meni bog'im" : She'rlar. Dostonlar va she'riy drama / [So'zboshi muallifi E.Vohidov –T: Adabiyot va san'at nashriyoti,1988–304b.

4. Yan Parandovskiy."So'z kimyosi" badiia-esse/ Tarjimalar: O.Sharafiddinov, M.Akbarov. – Toshkent:Yangi asr avlodi, 2022. – 464b.

5. "Adabiyotshunoslik terminlari lug'ati". N.Hotamov, B.Sarimsoqov.

Toshkent."O'qituvchi".1983.]

6. Nosir Usmon. Yurak, sensan mening sozim: she'rlar va dostonlar.–Toshkent: Yangi asr avlodi. 2017.–128 bet

7. N.Karimov. Usmon Nosir (Hayotiy lavhalar, hujjatlar, rivoyatlar) "Sharq" nashriyot- matbaa konserni bosh tahririyati: Toshkent – 208 b.

8. Qo'shjonov M. "Ijod saboqlari". – T., 1973.

O'ZBEK TILI DARSLARIDA INNOVATSION YONDASHUVLAR

Anyozova Rahimajon Botirovna

Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi

"Tillarni o'qitish metodikasi" kafedrasida o'qituvchisi

E-mail: anyozovarahima@gmail.com

TEL: 94-234-79-89

Annotatsiya: Ushbu maqolada XXI asrda ta'lim sohasidagi tub o'zgarishlar, axborot texnologiyalarining rivojlanishi va o'quvchilarga qo'yilayotgan yangi kompetensiya talablariga javoban o'zbek tili darslarida innovatsion yondashuvlarni qo'llashning ahamiyati tahlil qilingan. Maqola innovatsion pedagogik metodlar, texnologik va organizatsion innovatsiyalarni o'qitish jarayonida qo'llashning samaradorligini ko'rsatadi. O'zbek tili darslarida o'quvchilarning tanqidiy va ijodiy fikrlash salohiyatini oshirishga yordam beradigan innovatsion metodlar, masalan, loyiha asosida ta'lim, gamifikatsiya, STEAM yondashuvi va raqamli texnologiyalar haqida so'z yuritiladi. Shu bilan birga, maqolada mavjud muammolar va ularning yechimlari ham ko'rib chiqiladi. Maqola o'qituvchilarga innovatsion metodlarni qo'llashda yordam berish va ta'lim tizimini yanada samarali qilishni maqsad qilgan.

Kalit so'zlar: innovatsion yondashuvlar, o'zbek tili, ta'lim metodlari, gamifikatsiya, loyiha asosidagi ta'lim, STEAM, raqamli texnologiyalar, ijodiy fikrlash, ta'lim tizimi, pedagogik texnologiyalar, axborot texnologiyalari, kompetensiyalar, differensial yondashuv.

Аннотация: В данной статье рассматриваются изменения в сфере образования XXI века, вызванные развитием информационных технологий и новыми требованиями к компетенциям учащихся. Статья анализирует важность применения инновационных подходов на уроках узбекского языка в ответ на эти изменения. Описаны инновационные педагогические методы, технологические и организационные инновации, их эффективность в образовательном процессе. Рассматриваются методы, способствующие развитию критического и творческого мышления у учащихся, такие как проектное обучение, геймификация, подходы STEAM и цифровые технологии. В статье также анализируются существующие проблемы и предлагаются возможные решения. Цель статьи — помочь учителям эффективно использовать инновационные методы и повысить результативность образовательной системы.

Ключевые слова: инновационные подходы, узбекский язык, образовательные методы, геймификация, проектное обучение, STEAM, цифровые технологии, творческое мышление, образовательная система, педагогические технологии, информационные технологии, компетенции, дифференцированный подход.

Annotation: This article explores the changes in the field of education in the 21st century, driven by the development of information technologies and new competency requirements for students. The article highlights the importance of applying innovative approaches in Uzbek language lessons in response to these changes. It discusses innovative pedagogical methods, technological and organizational innovations, and their effectiveness in the educational process. Methods that help develop critical and creative thinking in students, such as project-based learning, gamification, STEAM approaches, and digital technologies, are examined. The article also addresses existing problems and offers possible solutions. The aim of the article is to assist teachers in effectively using innovative methods and enhancing the effectiveness of the educational system.

Keywords: innovative approaches, Uzbek language, educational methods, gamification, project-based learning, STEAM, digital technologies, creative thinking, educational system, pedagogical technologies, information technologies, competencies, differentiated approach.

XXI asrda ta'lim sohasida yuz berayotgan tub o'zgarishlar, axborot texnologiyalarining jadal sur'atlarda rivojlanishi, yosh avlodga qo'yilayotgan yangi kompetensiya talablarini shakllantirish zarurati zamonaviy o'qitish jarayonini tubdan qayta ko'rib chiqishni taqozo etmoqda. Ana shunday sharoitda innovatsion yondashuvlar ta'limning ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Bugungi kunda o'quvchi shunchaki bilim egallovchi emas, balki mustaqil fikrlaydigan, kreativ yondashuvga ega, hayotiy vazifalarni hal eta oladigan, axborotni tahlil qila oladigan shaxs sifatida shakllanishi kerak.

O'zbek tili darslari, ayniqsa, muloqotga tayyor, savodli va ijodkor shaxsni shakllantirishda asosiy fanlardan biridir. Chunki bu fan orqali o'quvchi nafaqat til normalarini o'rganadi, balki og'zaki va yozma nutqni shakllantirish, fikrini ravon, izchil va lo'nda ifoda etish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shu sababli o'zbek tili darslarida innovatsion yondashuvlar qo'llanilishi o'quvchilarning tanqidiy va ijodiy fikrlash salohiyatini yuksaltirishda katta ahamiyat kasb etadi.

Ushbu maqolaning asosiy maqsadi – O'zbek tili darslarida innovatsion yondashuvlarning o'zni va ularning samaradorligini ilmiy-nazariy hamda amaliy jihatdan tahlil qilish, ilg'or tajribalarni o'rganish va ularni o'qituvchilarga metodik tavsiya sifatida taqdim etishdir.

Maqolaning vazifalari quyidagilardan iborat:

- innovatsion yondashuvlarning nazariy asoslarini ko'rsatish;
- o'zbek tili darslarida samarali metodlarni aniqlash;
- real tajribalarga tayanib, metodik takliflar ishlab chiqish;
- mavjud muammolarni aniqlab, ularning yechimlarini tavsiya etish.

Innovatsiya tushunchasi, mohiyati va turlari. “Innovatsiya” tushunchasi lotincha “innovatio” – “yangilik kiritish” degan ma'noni anglatadi. Ta'lim tizimida innovatsiya — bu dars jarayoniga yangi pedagogik texnologiyalarni joriy qilish, o'qitish metodikasini takomillashtirish, ta'lim muhitini zamonaviy vositalar bilan boyitish orqali o'quvchining rivojlanishiga zamin yaratishdir. Innovatsion yondashuvlar asosan quyidagi turlarga bo'linadi:

- **Pedagogik innovatsiyalar** (yangi metod va texnologiyalar)
- **Texnologik innovatsiyalar** (raqamli vositalar, multimedia)
- **Organizatsion innovatsiyalar** (darslarni modullashtirish, loyiha asosidagi o'qitish).

Innovatsion ta'lim texnologiyalarining asosiy jihatlari quyidagilardan iborat:

1. **Interaktivlik** – O'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasida faol muloqotga asoslangan o'qitish, masalan, "klaster", "fikrlar charxi", "Jigsa" kabi usullar.
 2. **Shaxsiylashtirish** – Har bir o'quvchining individualligini inobatga olgan holda o'qitish. Bu, ayniqsa, differensial yondashuvlarda namoyon bo'ladi.
 3. **Hamkorlik** – Jamoaviy ishlash, fikr almashish va yechimlarni birgalikda izlashga asoslangan faoliyat.
 4. **Raqamli texnologiyalardan foydalanish** – Kompyuter, interaktiv doska, onlayn platformalar va mobil ilovalar orqali dars samaradorligini oshirish.
- An'anaviy metodlardan farqli o'laroq, innovatsion yondashuvlar:
- o'quvchini faollikka undaydi;
 - tanqidiy va ijodiy fikrlashni rivojlantiradi;
 - hayotiy vaziyatlarga asoslangan topshiriqlar orqali funksional savodxonlikni shakllantiradi;
 - o'quvchining mustaqil bilim izlash faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi.

Masalan, O'zbekiston Jurnalistlar va Didaktik Jarayonlar Tadqiqot Universitete (UZDJTU)ning "Zamonaviy pedagogika" anjumanida qayd etilishicha, o'zbek tili fanini o'qitishda loyihalashtirilgan darslar, raqamli hikoyalar, matnli animatsiyalar, video esse va bloglar o'quvchining ishtirokini faollashtirgan⁶¹.

Loyiha asosidagi ta'lim (Project-based Learning) – bu o'quvchilarga ma'lum bir loyiha ustida ishlash orqali bilim olish imkoniyatini beruvchi metoddir. O'quvchilar loyihani amalga oshirish davomida mustaqil fikrlash, jamoada ishlash, taqdimot qilish kabi ko'nikmalarni egallaydi. O'zbek tili darslarida, masalan, o'quvchilar "O'zbek xalqining adabiy merosi" mavzusida loyiha yaratib, mustaqil ravishda o'z fikrlarini ifoda etishlari mumkin.

Loyiha asosida o'qitishda quyidagi bosqichlar amalga oshiriladi:

- **Loyihani rejalashtirish:** O'quvchilar uchun aniq vazifalar qo'yiladi.
- **Loyiha ishlarini bajarish:** O'quvchilar materiallarni yig'ish, tahlil qilish va tajriba qilishadi.
- **Taqdimot:** Loyiha yakunida o'quvchilar natijalarini sinfdoshlari bilan baham ko'radilar.

Gamifikatsiya – bu dars jarayoniga o'yin elementlarini kiritish orqali o'quvchilarning qiziqishini oshirish va o'quv muhitini yanada interaktiv qilish metodidir. O'zbek tili darslarida gamifikatsiya o'yinlar yordamida grammatika va lug'atni o'rgatish, adabiy tahlil qilish jarayonlarini qiziqarli va samarali qilish mumkin. Masalan:

- **"Kimda-kim" o'yini:** O'quvchilar so'zlar va iboralarni to'g'ri joylashtirib, grammatikani o'rganadilar.
- **Viktorina:** Adabiyot haqida viktorina tashkil qilish orqali o'quvchilar bilimlarini tekshiradilar.

Gamifikatsiya metodining asosiy afzalliklari:

- O'quvchilarni darsga jalb qiladi;
- O'yin jarayonida o'quvchilarni yangicha fikrlashga undaydi;
- Dars mavzusini o'rganishni qiziqarli qiladi.

STEAM – bu fanlararo integratsiya asosida o'qitish yondashuvi bo'lib, uning asosida fanlar (Science), texnologiyalar (Technology), muhandislik (Engineering), san'at (Art) va matematika (Mathematics) birlashtiriladi. O'zbek tili darslarida STEAM yondashuvi orqali, masalan, adabiyot va san'atni birlashtirib, o'quvchilarni turli madaniyatlar bilan tanishtirish mumkin.

STEAM yondashuvi orqali:

- O'quvchilar o'z bilimlarini amalda qo'llashni o'rganadilar;
- Fanlararo bilimni shakllantiradilar;
- Ijodiy fikrlash va yangi g'oyalarni yaratish qobiliyatlarini rivojlantiradilar.

⁶¹ Abduqodirov, I. Innovatsion pedagogik texnologiyalar: nazariy asoslar va amaliy qo'llanmalar. Tashkent: O'zbekiston Respublikasi O'qituvchilar va Tarbiyachilar Assotsiatsiyasi. 2020.B-47.

Raqamli texnologiyalarni qo'llash o'quvchilarga dars jarayonini yanada interaktiv va qiziqarli qilish imkonini beradi. Onlayn platformalar, mobil ilovalar va multimedia vositalari o'quvchilarning o'quv jarayoniga faol ishtirok etishlarini ta'minlaydi. Misol uchun, interaktiv doskalar yordamida o'quvchilar matnlarni tahlil qilish, grammatikani o'rganish va turli mashqlarni bajarishlari mumkin.

Bundan tashqari, o'quvchilarni virtual muzeylarga ekskursiyalarga jo'natish, interaktiv darsliklar va mobil ilovalar orqali o'quvchilarning bilimlarini mustahkamlash mumkin.

Differensial yondashuv – bu o'quvchilarning individual ehtiyojlari va qobiliyatlarini inobatga olgan holda ta'limni tashkil etish metodidir. O'zbek tili darslarida bu metod yordamida har bir o'quvchining individual o'rganish temponi, ularning tayyorgarlik darajasi va o'qitish uslubiga moslashtirilgan vazifalar beriladi. Masalan, ba'zi o'quvchilar uchun oddiy grammatik qoidalarni qayta ko'rib chiqish, boshqalari uchun murakkab matnlarni tahlil qilish topshirig'i berilishi mumkin.

Differensial yondashuvning afzalliklari:

- O'quvchilarning o'rganish ehtiyojlariga moslashish;
- Har bir o'quvchiga individual yondashish;
- O'quvchilarning muvaffaqiyatlarini oshirish⁶².

Innovatsion yondashuvlarni o'zbek tili darslarida qo'llashning samaradorligini ko'rsatish uchun bir qancha amaliy misollar va tajribalar keltirilgan. Bu bo'limda o'qituvchilarning tajribalari, o'quvchilarda kuzatilgan o'zgarishlar, hamda yuzaga kelgan muammolar va ularni hal etish yo'llari haqida so'z yuritamiz.

O'zbek tili darslarida innovatsion yondashuvlarni qo'llash, o'qituvchilarning tajribalari orqali samaradorligini ko'rsatadi. Bir nechta maktablarda o'qituvchilar loyihali ta'lim, gamifikatsiya va STEAM yondashuvlarini muvaffaqiyatli qo'llashni amalga oshirgan. Misol uchun, Toshkent shahridagi 34-maktabda 9-sinf o'quvchilari uchun "O'zbek adabiyotining rivojlanish tarixi" mavzusida loyiha asosida ta'lim rejalashtirilgan. Loyiha davomida o'quvchilar, o'zbek adabiyotining mashhur shoirlari va yozuvchilari haqida mustaqil ravishda izlanishlar olib bordilar va o'zlari tayyorlagan taqdimotlar orqali bu haqda sinfdoshlariga ma'lumot berdilar. Ushbu loyiha orqali o'quvchilarda nafaqat bilim, balki jamoada ishlash va fikrlarni to'g'ri ifoda etish qobiliyatlari ham rivojlandi.

Gamifikatsiya metodini qo'llash esa, o'quvchilarni darsga yanada faol jalb qilishga yordam berdi. Masalan, Navoiy shahridagi 16-maktabda o'quvchilar "Kimda-kim" o'yini yordamida o'zbek tili grammatikasi bo'yicha bilimlarini tekshirdilar. O'yin jarayonida o'quvchilar tez va aniq javob berishga harakat qilib, bu orqali o'zlarining bilim darajalarini baholadilar. O'yinning motivatsion jihati o'quvchilarda qiziqish va ishtiyoqni oshirdi.

Innovatsion metodlar o'quvchilarning fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi va ijodiy yondashuvni shakllantiradi. Loyiha asosidagi ta'lim, masalan, o'quvchilarga mustaqil o'rganish va izlanish imkoniyatlarini beradi, bu esa ularning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. O'quvchilar o'zlari tanlagan mavzu bo'yicha chuqur tahlil qilishadi va o'z g'oyalarini mustaqil ravishda ishlab chiqadilar. Misol uchun, Surxondaryo viloyatidagi 5-maktabda o'quvchilar "O'zbek xalqining adabiy merosi" mavzusida loyiha yaratdilar va uni sinfdoshlariga taqdim etdilar. Taqdimotda o'quvchilar o'zlari tahlil qilgan adabiy asarlarning mazmuni, asar muallifining hayoti va ijodi haqida chuqur ma'lumot berdilar. Bu o'quvchilarning ijtimoiy faolligini va analitik fikrlashni rivojlantirdi.

Gamifikatsiya metodini qo'llagan o'qituvchilar esa o'quvchilarda motivatsiyani yuqori darajada saqlashni ta'minladilar. O'quvchilar o'zaro raqobatlashar ekan, ular o'z bilimlarini mustahkamlashga intildilar va darsni yanada qiziqarli o'tkazish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Shu bilan birga, gamifikatsiya o'quvchilarda tezda xatolardan o'rganish va o'z bilimlarini takomillashtirish qobiliyatini oshirdi.

Innovatsion metodlarni qo'llashda ba'zi muammolar ham yuzaga kelishi mumkin. Eng ko'p uchraydigan muammolar texnik va metodik to'siqlarga bog'liq. Masalan, ba'zi maktablarda interaktiv doskalar yoki kompyuterlar yetishmasligi, internetga ulanishdagi uzilishlar dars jarayonini

⁶²Xasanov, N. Pedagogik innovatsiyalar va ularning o'quv jarayoniga ta'siri. Toshkent: Fan va texnologiya.2018.B-84.

to'xtatib qo'yishi mumkin. Bunday muammolarni bartaraf etish uchun o'qituvchilar quyidagi choralarni ko'rishga harakat qilishadi:

- **Texnik vositalarni yangilash va ta'mirlash:** Makonlar va o'quv materiallarini yangilab borish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish.
- **Raqamli platformalar bilan ishlashni o'rgatish:** O'qituvchilar uchun zamonaviy texnologiyalar bo'yicha treninglar tashkil etish va ularga yangi metodlar haqida ma'lumot berish.
- **Qayta o'qitish va malaka oshirish:** O'qituvchilarga innovatsion metodlarni qo'llash bo'yicha qo'llanmalar va treninglar tashkil etish, shu bilan birga ular o'z tajribalarini almashishlari uchun seminarlar o'tkazish⁶³.

Shuningdek, ba'zi o'quvchilar yangi metodlarga yetarlicha moslashishda qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin. Bunday holatlarda o'qituvchi o'quvchilarga individual yondashuvni qo'llab, ularning bilim va qobiliyatlarini har tomonlama rivojlantirishi kerak.

Innovatsion yondashuvlarning o'zbek tili darslarida qo'llanilishi o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi, ijodiy va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Loyiha asosida ta'lim, gamifikatsiya, STEAM yondashuvi va raqamli texnologiyalar kabi metodlar o'quvchilarning bilim olish jarayonini samarali qiladi. Biroq, texnik va metodik muammolarni hal etish uchun zarur choralar ko'rilishi kerak.

Innovatsion yondashuvlarni ta'lim tizimida muvaffaqiyatli joriy etish ko'plab muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Biroq, ushbu muammolarni samarali hal etish orqali ta'lim sifatini yaxshilash va o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga qo'shgan hissasini oshirish mumkin. Bu bo'limda ta'lim tizimidagi mavjud muammolar, innovatsion metodlarni joriy etishda yuzaga keladigan qiyinchiliklar va ularni hal etish yo'llari haqida so'z yuritamiz.

Innovatsion yondashuvlarni joriy etishdagi eng katta to'siqlarni ta'lim tizimidagi resurs yetishmasligi va o'qituvchilarning malakasizligi tashkil etadi. *Birinchi muammo* – bu maktablarda zarur texnik vositalarning mavjud emasligi. Ko'plab hududiy maktablar uchun kompyuterlar, interaktiv doskalar yoki yuqori sifatli internet ulanishi kabi texnik imkoniyatlar yetishmaydi. Shu sababli, o'quvchilarga innovatsion metodlar yordamida ta'lim berishning samarali amalga oshirilishi qiyinlashadi.

Ikkinchi muammo esa o'qituvchilarning yangi metodlarga tayyor emasligi bilan bog'liq. Ko'plab o'qituvchilar klassik ta'lim metodlarini afzal ko'rishadi va innovatsion metodlarga o'tishga shubha bilan qarashadi. Ularning malakalarini oshirish, yangi pedagogik yondashuvlar va texnologiyalarni joriy etish uchun ko'proq treninglar va ma'lumot berish zarur.

Innovatsion metodlarni ta'lim jarayoniga kiritishda yuzaga keladigan muammolar quyidagilardan iborat:

- **Texnologik infratuzilmaning zaifligi:** Ko'plab hududiy maktablar uchun zamonaviy texnik vositalar, raqamli resurslar yoki kompyuterlar yetishmaydi. Bu esa innovatsion metodlarning joriy etilishiga to'sqinlik qiladi.
- **O'qituvchilarning yangi metodlarga tayyor emasligi:** O'qituvchilar, ayniqsa tajribali pedagoglar, yangi metodlarga o'rgatilmagan bo'lishi mumkin. Ular o'zlarining avvalgi tajribalari va o'quv dasturlariga tayanib ishlashadi, bu esa innovatsion yondashuvlarning to'liq amalga oshirilishiga to'sqinlik qiladi.
- **Maktab rahbarlarining innovatsion yondashuvlarga nisbatan ehtiyotkorligi:** Ba'zi maktab rahbarlari yangi metodlarni joriy etishdan qo'rqishadi, chunki bu metodlar o'zgarishlarni talab qiladi va bu o'qituvchilardan qo'shimcha vaqt va kuch talab etadi.
- **Resurslar va moliyaviy cheklovlar:** Innovatsion ta'lim texnologiyalarini joriy etish uchun moliyaviy resurslar va manbalar yetishmasligi ham muammo bo'lishi mumkin⁶⁴.

Innovatsion metodlarni ta'lim tizimida keng joriy etish uchun bir qancha chora-tadbirlar va yechimlar mavjud. Quyida ayrim yechimlarni ko'rib chiqamiz:

⁶³Toshmatov, I., & Bozorov, M. STEAM yondashuvining o'quv jarayonida qo'llanilishi: nazariy va amaliy tahlil. Tashkent: O'zbekiston Oliy o'quv yurtlari nashriyoti.2021.B-59.

⁶⁴Nurmonov, U. *O'zbek tili o'qitishda zamonaviy texnologiyalarning qo'llanilishi*. Journal of Language Teaching and Technology, 2021.8(2), 45-53.

- **O‘qituvchilarni malakasini oshirish:** O‘qituvchilarni innovatsion metodlar bilan tanishtirish va ularning malakasini oshirish uchun muntazam ravishda treninglar, seminarlar va kurslar o‘tkazish zarur. Bu orqali o‘qituvchilarga yangi pedagogik texnologiyalarni qo‘llashda yordam berish mumkin. Shuningdek, o‘qituvchilarning tajribalarini almashish va o‘zaro hamkorlikni rivojlantirish muhimdir.
- **Texnologik infratuzilmani yaxshilash:** Innovatsion metodlarni muvaffaqiyatli joriy etish uchun maktablarda texnologik infratuzilmani yaxshilash zarur. Bu, avvalo, kompyuterlar, interaktiv doskalar va yuqori sifatli internet ulanishlarini ta‘minlashni anglatadi. Maktablarni zamonaviy texnologiyalar bilan ta‘minlash orqali o‘quvchilar uchun yanada samarali ta‘lim muhitini yaratish mumkin.
- **Raqamli platformalar va onlayn resurslardan foydalanish:** Innovatsion yondashuvlarni qo‘llash uchun onlayn platformalar va raqamli resurslardan foydalanish ham muhimdir. Masalan, ta‘lim resurslarini o‘quvchilar uchun onlayn platformalarda taqdim etish, ularga interaktiv darslar yaratish va masofaviy ta‘limni rivojlantirish orqali o‘quvchilarning motivatsiyasini oshirish mumkin.
- **Rahbarlarning qo‘llab-quvvatlashi:** Maktab rahbarlari yangi ta‘lim metodlarini joriy etishda muhim rol o‘ynaydi. Ular o‘qituvchilarga qo‘llab-quvvatlovchi strategiyalar ishlab chiqishlari, innovatsion yondashuvlarni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan moliyaviy resurslarni ta‘minlashlari kerak. Rahbarlar o‘quvchilarga yangi metodlarni joriy etish jarayonida o‘qituvchilarga yordam berishlari kerak.
- **Innovatsion metodlarni tarqatish va keng joriy etish:** Innovatsion metodlarni ta‘lim tizimida keng joriy etish uchun davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash, ilmiy tadqiqotlar o‘tkazish va metodik qo‘llanmalar ishlab chiqish zarur. Shu bilan birga, o‘quvchilarning va o‘qituvchilarning fikrini inobatga olgan holda, innovatsion metodlarni joriy etish jarayonini doimiy ravishda baholash va takomillashtirish lozim⁶⁵.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, Innovatsion yondashuvlarni ta‘lim tizimida joriy etish ko‘plab muammolarni keltirib chiqarishi mumkin, ammo to‘g‘ri chora-tadbirlar va yechimlar orqali bu muammolarni bartaraf etish mumkin. O‘qituvchilarni malakasini oshirish, texnologik infratuzilmani yaxshilash va rahbarlarning qo‘llab-quvvatlashi orqali innovatsion metodlarni muvaffaqiyatli joriy etish mumkin. Bu esa, o‘z navbatida, o‘quvchilarning bilim va ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Innovatsion yondashuvlar ta‘lim tizimiga joriy etilishi o‘quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga katta ta‘sir ko‘rsatadi. Bu usullar o‘quvchilarga bilim olish jarayonida yangi imkoniyatlar yaratib, ijodiy va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Innovatsion metodlarni joriy etish nafaqat o‘quvchilarning bilim olish jarayonini samarali qilishga, balki ta‘lim tizimini yangilashga, raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashga ham xizmat qiladi.

O‘zbek tili darslarida innovatsion yondashuvlar o‘quvchilarning fikrlash va kommunikatsiya ko‘nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Zamonaviy texnologiyalar va interaktiv metodlar yordamida o‘quvchilarga murakkab tilda izohlash, nutqni shakllantirish va muloqotda o‘z fikrlarini ifodalash imkoniyatlari yaratish mumkin. Innovatsion yondashuvlar yordamida o‘quvchilar o‘z o‘rganish jarayonlarida faollashadilar, bu esa ta‘limning sifatini oshiradi.

Innovatsion metodlar shuningdek, o‘quvchilarda o‘rganish motivatsiyasini oshirishga yordam beradi. O‘qituvchilar o‘z darslarini gamifikatsiya, loyiha asosidagi ta‘lim, STEAM yondashuvi kabi innovatsion metodlar bilan boyitish orqali darslarning qiziqarli va samarali bo‘lishini ta‘minlashlari mumkin. Bu metodlar o‘quvchilarning o‘z-o‘zini rivojlantirishga bo‘lgan ishtiyoqini yanada kuchaytiradi va ularning bilim olishda faol ishtirok etishlariga yordam beradi.

Innovatsion yondashuvlarning samaradorligini ta‘minlash uchun ularni keng joriy etish zarur. Bunda, birinchi navbatda, o‘qituvchilarni yangi metodlarga o‘rgatish va zamonaviy texnologiyalar bilan ta‘minlash muhimdir. Innovatsion metodlar faqatgina darsda qo‘llanilmasdan, ta‘lim jarayonining barcha bosqichlarini qamrab olish kerak. Bu o‘qituvchilarni malakasini oshirishga bo‘lgan doimiy ehtiyojni taqozo etadi.

⁶⁵ Baxramov, T. Pedagogik texnologiyalarni joriy etish: metodik tavsiyalar. Tashkent: Akademnashr.2016.B-35.

Shu bilan birga, o'quvchilarga ham yangi metodlarni o'zlashtirishda yordam beradigan resurslar va qo'llanma taqdim etish kerak. O'qituvchilar innovatsion metodlarni amalga oshirishda o'zaro hamkorlikda ishlashlari va o'z tajribalari bilan bo'lishishlari lozim. O'qituvchilar uchun metodik qo'llanmalar, video darslar va onlayn treninglar tashkil qilish, ularning mahoratini oshirishda samarali bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abduqodirov, I. Innovatsion pedagogik texnologiyalar: nazariy asoslar va amaliy qo'llanmalar. Tashkent: O'zbekiston Respublikasi O'qituvchilar va Tarbiyachilar Assotsiatsiyasi.2020.B-47.
2. Xasanov, N. Pedagogik innovatsiyalar va ularning o'quv jarayoniga ta'siri. Tashkent: Fan va texnologiya.2018.B-84.
3. Toshmatov, I., & Bozorov, M. STEAM yondashuvining o'quv jarayonida qo'llanilishi: nazariy va amaliy tahlil. Tashkent: O'zbekiston Oliy o'quv yurtlari nashriyoti.2021.B-59.
4. Nurmonov, U. O'zbek tili o'qitishda zamonaviy texnologiyalarning qo'llanilishi. Journal of Language Teaching and Technology, 2021.8(2), 45-53.
5. Baxramov, T. Pedagogik texnologiyalarni joriy etish: metodik tavsiyalar. Tashkent: Akademnashr.2016.B-35.

MAKTAB O'QITUVCHILARINING SUN'IY INTELLEKT VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR BILAN ISHLASHNI O'RGANISHIDAGI MUAMMOLAR

Yorbozorov Akbar Baxtiyorovich

Toshkent viloyati PMM Fanlarni rivojlantirish bo'limi boshlig'i,
akbaryorbozorov@gmail.com

Yusupov Ma'mur Ma'rufovich

Toshkent viloyati PMM Uzluksiz kasbiy ta'lim bo'limi boshlig'i
baxa72uzm@gmail.com

ANNOTATSIYA: Ushbu tezida maktab o'qituvchilarining sun'iy intellekt (SI) va raqamli texnologiyalar bilan ishlashni o'rganish jarayonidagi muammolar va ularning yechimlariga bag'ishlangan. Unda o'qituvchilarning raqamli savodxonlik darajasi yetarli emasligi, trening va o'quv kurslarining kamligi, ta'lim muassasalarida zamonaviy texnologik infratuzilmaning yetishmasligi hamda ba'zi pedagoglarning yangi texnologiyalarga nisbatan ehtiyotkorlik bilan yondashishi kabi muammolar yoritilgan.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, raqamli texnologiyalar, SMART, algoritmlar, platformalar, chatbotlar, tavsiya tizimlari, tilmodellar.

KIRISH

Sun'iy intellekt (SI) va raqamli texnologiyalar zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas qismiga aylangan. **Sun'iy intellekt (SI)** – bu inson **aql-zakovati** bilan bog'liq vazifalarni bajarish qobiliyatiga ega bo'lgan **texnologiyalar, algoritmlar va tizimlar** majmuasidir⁶⁶. Bu innovatsion yechimlar o'quv jarayonini samarali tashkil etishga, shaxsiylashtirilgan ta'lim yo'nalishlarini yaratishga va o'quvchilar bilim darajasini tahlil qilishga yordam beradi. Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'limiy imkoniyatlarini quyidagilarda ko'rish mumkin:

Sun'iy intellekt texnologiyalari ta'limni yanada qiziqarli va moslashuvchan bo'lishiga yordam bermoqda. O'qituvchilar uchun ta'lim resurslarini tezkor va sifatli tayyorlashda juda ham foydalidir. Biroq, ushbu texnologiyalarni joriy qilishda o'qituvchilar va rahbarlarning raqamli savodxonligini oshirish, axborot xavfsizligini ta'minlash va texnologiyalarga qulay muhit yaratish ka'bi e'tibor

[Sun'iy intellekt \(AI\) nima?](#) ⁶⁶

qilish zarur bo'lgan jihatlar borligini ta'limni tashkil etuvchilar va uni amalga oshiruvchilar yoddan chiqarmaslik talab etiladi. Hozirda barcha Pedagogik mahorat markazlarida malaka oshirish uchun kelgan pedagog-xodimlarga fanidan qat'iy nazar 2.4 modulda 3 ta mavzular bo'yicha ta'limda sun'iy intellekt texnologiyasidan darslar qo'yilgan. Bu yetarli bo'la olmaydi. Chunki, taxminan, dunyo bo'ylab **yuz minglab** sun'iy intellektga asoslangan tizimlar va dasturlar mavjud deb hisoblash mumkin. Til modellar, chatbotlar, onlayn platformalar, tasvir va videotahlillar, tahrirlovchilar, tavsifiya tizimlari, avtopilotlar va turli dasturlar mavjud.

Maktab o'qituvchilarining ushbu texnologiyalar bilan ishlashni o'rganishida muayyan muammolar mavjud. Avvalo, o'qituvchilarning raqamli savodxonlik darajasi yetarlicha yuqori emasligi seziladi. Ko'pchilik pedagoglar sun'iy intellektning ta'lim jarayoniga ta'siri haqida yetarli ma'lumotga ega emaslar. Bu esa ularga yangi vositalardan samarali foydalanishga to'sqinlik qiladi. SI algoritmlarining murakkabligi va ularni qo'llash uchun zarur bo'lgan maxsus bilimlar o'qituvchilar uchun qo'shimcha yuklamaga aylanadi. Bundan tashqari, ta'lim muassasalarida o'qituvchilar uchun maxsus treninglar va kurslar yetarli darajada tashkil etilmagan. Ularning SI va raqamli texnologiyalar bilan ishlash malakasini oshirish uchun doimiy o'quv dasturlari joriy etilishi talab etiladi. Treninglar kamligi tufayli o'qituvchilar zamonaviy texnologiyalarni o'zlashtirishda qiyinchiliklarga duch keladilar. Maktablarda sun'iy intellektdan ta'limda foydalanish bo'yicha amaliy mashg'ulotlar va seminarlar tashkil etish o'qituvchilarni ushbu sohada ko'proq ishtirok etishga undaydi.

Yana bir muhim masala – ta'lim muassasalarining texnologik infratuzilmasi yetarlicha rivojlanmagani ham muammolardan biri hisoblanadi. SI va raqamli vositalardan samarali foydalanish uchun zamonaviy kompyuterlar, yuqori tezlikdagi internet va maxsus dasturiy ta'minot talab etiladi. Ko'plab maktablarda bu sharoitlar yetarlicha emasligi sababli o'qituvchilar innovatsion texnologiyalarni o'quv jarayoniga to'liq integratsiya qila olmaydilar. Shuningdek, ayrim o'qituvchilar yangi texnologiyalarga nisbatan ehtiyotkorlik bilan yondashadilar. Ular an'anaviy ta'lim usullarini afzal ko'rib, SI va raqamli vositalarning ta'lim jarayoniga kirib kelishi inson omilining ahamiyatini kamaytirishi mumkin deb hisoblaydilar. Ushbu muammoni bartaraf etish uchun o'qituvchilarga zamonaviy texnologiyalarning afzalliklarini tushuntirish hamda ularning pedagogik yondashuvlari bilan uyg'unligini ta'minlash lozim.

Shu o'rinda ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalardan keng foydalanish, ta'lim sifati va samaradorligini, jumladan, interfaollikni ta'minlash maqsadida xorij tajribasini kuzatadigan bo'lsak, Janubiy Koreyada **“SMART”** loyihasi, Birlashgan Arab Amirliklarida **“Aqlli ta'lim (Smart Learning)”** loyihasi, Singapur davlatining Ta'limda AKT bo'yicha bosh rejasi (**ICT-in-Education Masterplan**), Rossiyada **“Raqamli ta'lim muhiti”** federal loyihasi, Misrda **“Aqlli maktab”** kabi loyihalar amalga oshirilganini ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, Singapur davlatining **Marshall Cavendish**, BAAning **Alif education** hamda Qozog'istonning **TopIQ** kabi raqamli ta'lim platformalari ta'lim oluvchilarga raqamli ta'lim resurslaridan istalgan joyda va vaqtda foydalanish hamda dars jarayonlarini interfaol qilishga ko'maklashib kelmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tizimida o'quv hamda boshqaruv jarayonini raqamlashtirish hamda o'qituvchilar, o'quvchilar va ularning ota-onalariga qulaylik yaratish maqsadida turli axborot tizimlari ishga tushirilgan. Yechim sifatida o'qituvchilar uchun muntazam o'quv kurslari va treninglar tashkil etish, maktablarni zamonaviy texnologik vositalar bilan jihozlash va SI algoritmlarini ta'lim metodikalariga moslashtirish muhim sanaladi. O'qituvchilar zamonaviy texnologiyalar bilan ishlashni o'rganish orqali ta'lim sifatini oshirib, o'quvchilar bilan yanada interaktiv va samarali ishlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shu tariqa, kelajak avlodning bilim darajasini yuksaltirishga katta hissa qo'shish mumkin. Natijada, o'qituvchilar SI va raqamli texnologiyalar yordamida ta'lim jarayonini yanada samarali tashkil etishlari, o'quvchilar bilan zamonaviy uslubda ishlashlari va ta'lim sifatini oshirishlari mumkin. Bu kelajak avlodining bilim darajasini yuksaltirishga katta hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. S.A.Normatov. Ta'limda sun'iy intellekt elementlari va xususiyatlari // Inter education & global study. 2024. №8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ta-limda-sun-iy-intellekt-elementlari-va-xususiyatlari> (дата обращения: 11.12.2024).

2. Renz, A., Krishnaraja, S., & Gronau, E. (2020). Demystification of artificial intelligence in education—how much AI is really in the educational technology? *International Journal of Learning Analytics and Artificial Intelligence for Education*, 2(1), 4–30.

ONA TILI VA ADABIYOT DARSLARIDA XXI ASR KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH ZAMONAVIY TA'LIMNING MUHIM VAZIFALARIDAN BIRIDIR

Anyozova Rahimajon Botirovna
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi
“Tillarni o‘qitish metodikasi” kafedrası o‘qituvchisi
E-mail: anyozovarahima@gmail.com
TEL: 94-234-79-89

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy ta'lim tizimi oldida turgan eng dolzarb vazifalardan biri — XXI asr ko'nikmalarini shakllantirish masalasi yoritilgan. Xususan, ona tili va adabiyot fanining shaxsiy rivojlanish, tanqidiy fikrlash, ijodiy yondashuv, hamkorlikda ishlash va raqamli savodxonlik kabi ko'nikmalarni rivojlantirishdagi o'rni ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Xalqaro tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan model va yondashuvlar asosida ta'lim mazmunining yangilanishi, milliy o'quv dasturlarida XXI asr ko'nikmalarining integratsiyasi, ona tili va adabiyot darslarida ularni shakllantirishga doir metodik yondashuvlar, baholash mezonlari va amaliy tavsiyalar batafsil ko'rib chiqiladi. Maqola o'qituvchilar, metodistlar va ta'lim tizimi mutaxassislari uchun foydali manba bo'la oladi.

Kalit so'zlar: XXI asr ko'nikmalari, ona tili, adabiyot darslari, tanqidiy fikrlash, ijodiy yondashuv, ta'lim metodikasi, raqamli savodxonlik, kompetensiyaviy yondashuv, funksional savodxonlik, zamonaviy ta'lim.

Аннотация: В данной статье рассматривается одна из важнейших задач современной системы образования — формирование навыков XXI века. Особое внимание уделено роли предметов «родной язык» и «литература» в развитии критического мышления, творческого подхода, коммуникативных способностей, цифровой грамотности и умений работать в команде у учащихся. Проанализированы международные модели и подходы (P21, OECD, UNESCO), отражение компетенций XXI века в национальных образовательных стандартах Узбекистана, а также методические основы их внедрения на уроках родного языка и литературы. Статья содержит практические рекомендации и может быть полезной для учителей, методистов и специалистов в области образования.

Ключевые слова: Науки XXI века, родной язык, уроки литературы, критическое мышление, творческий подход, методика обучения, цифровая грамотность, компетентностный подход, современное образование

Annotation: This article explores one of the key tasks of modern education: developing 21st-century skills. Particular focus is placed on how native language and literature classes can foster students' critical thinking, creativity, communication abilities, digital literacy, and teamwork. The paper analyzes international frameworks (P21, OECD, UNESCO), the integration of 21st-century competencies into Uzbekistan's national curricula, and the methodological foundations for implementing these skills in language and literature lessons. Practical strategies and recommendations are provided, making this article useful for teachers, methodologists, and education professionals.

Keywords: 21st-century skills, native language, literature classes, critical thinking, creative approach, teaching methodology, digital literacy, competency-based education, modern education

XXI asr – bu axborot va raqamli texnologiyalar, innovatsiyalar, globallashuv, madaniyatlararo muloqotlar asri sifatida e'tirof etilmoqda. Zamonaviy jamiyat tobora o'zgaruvchan, murakkab va ko'p qirrali tus olmoqda. Shu sababli bugungi ta'lim tizimi nafaqat bilim berishga, balki shaxsiy rivojlanish, tanqidiy fikrlash, ijodiy yondashuv, muammolarni hal qilish, muloqotga kirishish va jamoada ishlash kabi ko'nikmalarni shakllantirishga ham yo'naltirilgan bo'lishi kerak⁶⁷. Bu esa XXI

⁶⁷Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 6 ноябрдаги “Таълим ва тарбия сифатини яхшилаш, ўқувчиларнинг билимини халқаро баҳолаш тизимига тайёрлаш тўғрисида”ги PQ-4884-сонли қарори.

asr ko'nikmalari deb ataluvchi yangi kompetensiyalar majmuasini ta'lim jarayoniga chuqur singdirishni taqozo etadi.

Ona tili va adabiyot fani – milliy o'zlikni anglash, madaniyatni chuqur tushunish, estetik didni shakllantirish, fikrni to'g'ri va aniq ifoda etish hamda muloqotga kirisha olish salohiyatini rivojlantiruvchi asosiy fanlardan biridir. Shu bois ushbu fanning o'quvchilarda XXI asr ko'nikmalarini shakllantirishdagi roli nihoyatda muhim. Ayniqsa, o'z fikrini erkin ifoda etish, matnni tahlil qilish, turli nuqtai nazarlarni solishtirish, ijodiy yondashuvlar orqali yangi g'oyalarni ilgari surish – bularning barchasi ona tili va adabiyot darslarining samaradorligiga bevosita bog'liqdir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilar bilimini xalqaro baholash tizimlariga tayyorlash" bo'yicha qator farmon va qarorlari, yangi o'quv dasturlarida XXI asr ko'nikmalariga alohida e'tibor berilmoqda. Bu esa o'qituvchilar zimmasiga nafaqat dars o'tish, balki metodik jihatdan zamonaviy yondashuvlarni joriy etish kabi dolzarb vazifalarni yuklaydi.

Mazkur maqolada XXI asr ko'nikmalarining mazmun-mohiyati, ularning ona tili va adabiyot darslari orqali shakllanishi, samarali metodlar va yondashuvlar, amaliy tajribalar hamda baholash mezonlari ilmiy-nazariy va amaliy asosda yoritiladi. Shuningdek, XXI asrda raqobatbardosh, ijtimoiy faollikka ega, fikrlay oladigan shaxsni tarbiyalashda ona tili va adabiyot fanining tutgan o'rni chuqur tahlil qilinadi.

XXI asrda insoniyat taraqqiyoti yangi bosqichga ko'tarildi. Bilimlar hajmining keskin ortishi, raqamli texnologiyalar rivoji, sun'iy intellekt, ijtimoiy tarmoqlar va global muloqotlarning kuchayishi o'z-o'zidan yangi ijtimoiy va kasbiy ko'nikmalarni talab qila boshladi. Endilikda insonlardan nafaqat an'anaviy bilim va ko'nikmalar, balki doimiy o'rganishga tayyorlik, moslashuvchanlik, ijodkorlik, tanqidiy fikrlash va hamkorlikda ishlay olish kabi fazilatlar ham talab qilinmoqda.

"XXI asr ko'nikmalari" (21st Century Skills) termini xalqaro ta'lim hamjamiyati tomonidan aynan ana shu ehtiyojlardan kelib chiqib yuzaga kelgan. Bu ko'nikmalar shunchaki nazariy bilimlarni emas, balki o'quvchilarning amaliy hayotda to'laqonli ishtirok etishiga xizmat qiladigan funksional kompetensiyalarni nazarda tutadi⁶⁸.

Turli manbalar asosida XXI asr ko'nikmalarini quyidagi guruhlarga ajratish mumkin:

- **Tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish** o'quvchi mustaqil fikr yurita olishi, sabab-oqibat munosabatlarini tahlil qila olishi, qaror qabul qilishda izchil va asosli yondasha bilishi lozim.
- **Ijodkorlik va innovatsion yondashuv** yangi g'oya, mahsulot yoki yondashuvlarni ishlab chiqish, mavjud muammoni noodatiy usulda hal etish salohiyati.
- **Axborot va raqamli savodxonlik** raqamli vositalardan ongli, xavfsiz va samarali foydalanish, axborotni tanlab olish, tahlil qilish va yaratish qobiliyati.
- **Kommunikatsiya (muloqot qilish) ko'nikmalari** fikrni og'zaki va yozma tarzda aniq, lo'nda ifoda etish, jamoa bilan muloqot qilish va faol tinglash madaniyati.
- **Hamkorlikda ishlash va jamoaviy faoliyat** jamoa ichida mas'uliyat bilan harakat qilish, rolda ishlash, boshqalar fikrini inobatga olish⁶⁹.

XXI asr ko'nikmalarining rivojlanishiga qaratilgan yondashuvlar dunyo miqyosida keng qamrovli loyihalar orqali ishlab chiqilgan. Masalan:

- **P21 (Partnership for 21st Century Learning)**: AQShda asos solingan bu tashkilot ta'limda 4C modelini ilgari surgan – *Critical thinking, Creativity, Collaboration, Communication*.
- **OECD (PISA baholashlari orqali)**: O'quvchilarning real hayotdagi vazifalarni hal qilish salohiyatini o'lchash orqali ta'lim sifatini baholaydi.
- **UNESCO**: Barqaror taraqqiyot maqsadlariga erishishda hayotiy ko'nikmalarning muhimligini ta'kidlaydi⁷⁰.

Ushbu yondashuvlar asosida ta'limda nafaqat fanga oid bilimlar, balki ijtimoiy va shaxsiy rivojlanish uchun muhim bo'lgan ko'nikmalarni o'rgatish zarurligi belgilangan.

⁶⁸Partnership for 21st Century Learning (P21). (2019). Framework for 21st Century Learning. www.battelleforkids.org

⁶⁹ G'afforova, D. "XXI asr ko'nikmalari va ularni umumta'limda shakllantirish masalalari". Ta'lim va fan jurnali, 2020. №4, 33–39.

⁷⁰ OECD. (2018). Preparing our youth for an inclusive and sustainable world: The OECD PISA global competence framework. OECD Publishing. <https://www.oecd.org/education/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf>.

O‘zbekiston Respublikasi ta’lim tizimi ham zamon bilan hamqadamlikda harakat qilmoqda. Yangi avlod darsliklari, kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan davlat ta’lim standartlari, uzluksiz ta’lim tizimida “funktsional savodxonlik”, “raqobatbardosh shaxs” kabi tushunchalar tobora kengaymoqda.

2021 yildan boshlab umumta’lim maktablari uchun yangilangan o‘quv rejalari va davlat ta’lim standartlarida o‘quvchilarning quyidagi kompetensiyalari rivojlantirilishi belgilandi:

- shaxsiy va fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish
- axborotni izlash va undan foydalanish qobiliyati
- jamoada ishlash va muloqot ko‘nikmalari
- tanqidiy va ijodiy fikrlash
- raqamli texnologiyalarni qo‘llay olish⁷¹.

Demak, xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, XXI asr ko‘nikmalarini shakllantirish bugungi kunda zamonaviy ta’limning ustuvor yo‘nalishiga aylangan. Ayniqsa, ona tili va adabiyot darslarida bu ko‘nikmalarni singdirish orqali shaxsning har tomonlama yetuk, fikrlay oluvchi, o‘z fikrini erkin ifoda eta oladigan inson bo‘lib yetishishiga asos yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 6 ноябрдаги “Таълим ва тарбия сифатини яхшилаш, ўқувчиларнинг билимини халқаро баҳолаш тизимига тайёрлаш тўғрисида”ги PQ-4884-сонли қарори.

2. Partnership for 21st Century Learning (P21). (2019). Framework for 21st Century Learning. www.battelleforkids.org

3. G‘afforova, D. “XXI asr ko‘nikmalari va ularni umumta’limda shakllantirish masalalari”. Ta’lim va fan jurnali, 2020. №4, 33–39.

4. OECD. Preparing our youth for an inclusive and sustainable world: The OECD PISA global competence framework. OECD Publishing.2018. <https://www.oecd.org/education/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf>

5. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “2021–2026 йилларда Ўзбекистон Республикасида таълимни ривожлантириш стратегияси тўғрисида”ги қарори, 2021 йил 29 октябрь.

АМИР ТЕМУР ДАВРИДА САМАРҚАНД

ЖДПУ Тарих факултети
тарих фанлари доктори
(DSc) Абдурасул Болтаев

Резюме: Самарқанд Амир Темур салтанатининг маркази эди. Унда саройлар, яшаиш хонадонлари ва бог-роғлар мавжуд эди. Ўша пайтларда Самарқанд ҳам иқтисодий ҳам сиёсий, ҳам маънавий жихатдан юксалди ва дунёдаги энг йирик фан ва маданий марказлардан бирига айланди.

Калим сўзлар: Коризгоҳ, Феруза, Сарбадорлар, Занжабил, мускат, Қалампир мунчоғ.

Резюме: Самарканд был центром государства Амира Темура. Здесь находились дворцы, жилые помещения и сады. В это время Самарканд процветал экономически, политически и духовно, став одним из крупнейших научных и культурных центров мира.

Ключевые слова: Коризгох, Феруза, Сарбадорлар, Имбирь, мускатный орех, Перцовые бусины.

Summary: Samarkand was the center of the empire of Amir Temur. It had palaces, residences, and gardens. At that time, Samarkand flourished economically, politically, and spiritually, becoming one of the largest scientific and cultural centers in the world.

Keywords: Korizgoh, Feruza, Sarbadorlar, Ginger, nutmeg, Pepper beads.

Самарқанд шаҳри Амир Темур ҳуқумронлиги даврида ўзининг қадимги ўрни Афросиёбдан бирмунча жануброқда бутунлай янгидан қурилди. Шаҳар тевараги мустаҳкам

⁷¹ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “2021–2026 йилларда Ўзбекистон Республикасида таълимни ривожлантириш стратегияси тўғрисида”ги қарори, 2021 йил 29 октябрь.

қала девори билан ўралиб, Оҳанин, Шайхзода, Чорсу, Коризгоҳ, Сўзингарон ва Феруза каби номлар билан аталувчи 6 та дарвоза ўрнатилди. Шаҳар аркида Темурнинг қароргоҳи Куксарой ва Бустонсаройлар бино қилинди. Куксарой эса тўрт қаватли булиб, гумбазлари нақшинор ва деворлари зангори кошинлар, нақшинкор ва гулдор парчинлар билан қоплангани учун у шундай айтилган. Куксаройда хонларни подшоҳлик тахтига ўтказиш маросими вақтида уларни оқ кигиз ўстига олиб ўтказиладиган, тошдан тош курси -Куктош қўйилган эди. Булардан ташқари арқда давлат девонхонаси, қурол-яроғ устахонаси ва аслахона, тангалар -зарбхонаси, қамоқхона каби иморатлар жойлашган эди. А.Темур Самарқанддаги қурилишлардан ташқари, унинг атрофида узининг қариндошларига атаб ҳам гўзал боғлар қурдирди. Моҳир меъмор, тажрибали уста (Аҳмад боғишамолӣ ва бошқалар) нинг ақл-заковати меҳнати-ю маҳорати билан барпо этилган Боғидилкушо, Боғичинор, Боғибехишт, Боғибаланд, Давлатобод, Боғинав, Боғишамол каби боғлар ўша давр боғдорчилик ва саънатининг наъмунасидир, [1.47-48] десак хато қилмаймиз.

Айниқса, шаҳарнинг жанубидаги Боғибехишт саройи гўзал меъморий услубда қурилган бўлиб, тарихчи Ш.яздийнинг тарифича сарой Табризнинг соф оқ мрамаридан бино қилиниб, атрофи ниҳоятда гўзал бўлган. У севимли набираси Мироншоҳнинг қизига ҳадя қилинган.

1370-йилда барча амирлар Темурга содиқ эканликларига қасамёд қиладилар ва Темурнинг кўпдан-кўп ҳарбий юришларида иштирок этадилар. У Дехлидан-Дамашикқача, Орол денгизидан-форс курфазигача чузилиб кетган ерларни ўзига буйсиндирган жуда катта феодал давлатнинг ҳуқумдори эди. Биз Амир Темур давлатининг ташкил топиш жараёнини баён қилиб ўтирмаймиз, фақат шуни такидлаб утамизки, Темур давлати [2.8-9] вужудга келишига асосан ундан олдин узок давр синфий курашларнинг кескинлашиб борганлиги, шунингдек ҳуқумрон синф ўртасидаги феодал муносабатларга айланиб кетганлиги, унинг таназулга учрашига ёрдам берган.

Масалан, тарихий манбаларда 1365-йилда Самарқандда халқ ғалайони [3.1] булганлигидан далолат беради. Бу ғалаёнда юнг савовчи Абубакр Калавий билан Самарқанд мадрасасининг талабаси Мавлонозода Самарқандий бошчилигидаги Сарбадорлар раҳбарлик ролини ўйнайдилар. Жаҳоннинг энг қадимги шаҳарларидан бири бўлган Самарқанд шарқда муҳим савдо маркази сифатида кўпдан бери маълум эди. Ҳиндистон, Хитой, Эрон ва Шарқий Европа билан савдо муносабатлари Самарқанднинг иқтисодий ва маданий ҳаётида муҳим роль уйнади. Бу ерда турли буюмлар майда савдо хунармандлари юксак босқичга кутарилди. Самарқандда шойи ва ип газлама туқиш, туқмачилиқда ва кулолчиликда ишлатиладиган буюқлар таёрлаш йулга қўйилган. Металл, шиша, қимматбаҳо тошларга ишлов бериш технологияси, шакар қамишдан шира олиш, технологияси ва бошқа хунарлар узлаштирилди. “Оламда яхши қоғоз Самарқанддан чиқар, Жувози қоғозлар суйи тамом конигилдан келадур. Конигил Сиёб ёқасидурким, бу қора сувни Обираҳмат ҳам дерлар. Самарқанднинг яна бир матоси қирмизи баҳмалдурким атроф ва жавонибқа элтарлар” [4.106]

Испан элчиси Луи Гонзалес де Клавихо Самарқанднинг ташқи савдода катта ўрин тутганини қайд қилиб шундай деб ёзган эди: “Русь ва Татариндан чарм ва сурп, Хитойдан жуда яхши тўқилган ипақлар, айниқса дунёга донғи кетган атласлар олиб келинган. Бундан ташқари, Хитойдан яна дунёнинг бошқа ерларидан топилмайдиган мушк ҳамда лаъл, гавҳар, биллур, ва кўплаб доривор ва зирavorлар келтирилган.” Ҳиндистондан эса Самарқандга турли-туман зирavorлар, мускат ёнғоғи, қалампирмунчоқ, занжабил, анбар, долчин ва бошқалар келтирилган. Ўша давр муаррихи Ибн Арабшоҳнинг ёзишича эса, Самарқандга чэт мамлакатлардан олтин ва кумуш, хусусан Хуросондан маъданлар, Ҳинд ва Синддан ёқут, олмос, Хитойдан атлас ва бошқалар олиб келинган. Самарқандга келтирилаётган молларнинг миқдори нақадар кўп бўлганлигини Клавихонинг гувоҳлик бериб ёзганидек, Хитой пойтахти Хонбалиқдан 800 туялик қарвонни кўрганлигини ёзади.[5.54]

Мамлакатда ишлаб чиқариш кучлари ривожланмаганлигига қарамай, Темурнинг кўпдан-кўп ҳарбий юришлари натижасида тўпланган жуда катта бойлик маълум даражада мамлакатнинг иқтисодий жиҳатдан юксалишига ёрдам берди. А.Темурнинг саркарда, истилочи ва ҳуқмдор сифатидаги фаолияти қарама-қаршилиқларга тўла.

Масалан, кўплаб тарихчилар Темурнинг Кичик Осиёга қилган юришини баён қилар экан, бундай деб ёзади: “Темур бу пайт Дамашк, Сурия ва Миср мамлакатларига қарши

ҳаракат қилиб, ундан ажраб кетганларга мадад кўрсатаётган хонларни жазоламоқчи бўлди, у ҳамма ерда шаҳарларни вайрон қилиб, уларга ўт қўяр ва аҳолисини эса, жон талвасасига келтирарди, лекин “Темур ана шу ишларни қилиб бўлгач, 1400-йилнинг ўрталарида Самарқандга қайтиб бориб, у ерда ажойиб инсонпарвар байрамлар ўтказарди”. Айни вақтда, Темур фан ва маданиятнинг ривожланишига катта эътибор берди. Амир Темур ўзининг ҳарбий юришларига ниҳоятда синчиклаб тайёрланарди: Одатда ҳар бир жангчининг қурол ва озигини шахсан ўзи кўздан кечирарди. “Амир Темур ҳарбий санъат ишида қурол ва озигини шахсан ўзи кўздан кечирарди.” “Амир Темур ҳарбий санъат ишида анъаналарни давом эттирувчигина бўлиб қолмай, янгилик яратган киши ҳам эди.” У 1391-йилда Тўхтамиш билан қилган жангида 7 та катта отряддан иборат аллақандай алоҳида сафланиб ҳужум қилиш, тактикасини ишлатган эди-ки, бу ҳақда илгари ҳеч ким ҳеч нарса эшитмаган эди. Лашкарларнинг одатдаги ҳаракатларидан ташқари (Албатта бу ҳаракат пинҳоний бўлиб қолмасди). Темур аскарлари ҳеч қутилмаган ерда ҳам пайдо бўлиб турадиган ҳоллар бўларди. Ибн Арабшоҳ ҳикоя қилишича, Темур ўз қўшинлари учун алоҳида бош кийим ўйлаб чиқарган бўлиб, жангчилари бир-бирларини ана шунга қараб таниб олишарди: уларнинг тўпланиши учун турлича жойларни тайинларди, ўзи эса Самарқанддан Хўжанд тарафга кетаётган киши бўлиб чиқиб чўлга борганда тўсатдан йўлни бошқа томонга буриб юборар ва ўз қўшинларини турли жойларда тўплаб борарди-да, қутилмаганда Эроннинг энг ғарбидаги Луристондан чиқиб қоларди.” [6.51]

Амир Темур ботирлиги, ташкилотчилиги, ҳозиржавоблиги, истеъдоди, синчковлиги ва ажойиб хотираси билан замондошларини ҳайратда қолдирар эди. У шахмат ўйнашни яхши кўрарди ва тарихий манбаларнинг далолат беришича, “бу ўйинда устаси фаранг бўлганди”.

Хотирлаш қобилияти ниҳоятда зўр бўлганлигидан у ҳамсухбатларини ўз билимлари билан жуда ҳайратда қолдирарди. У ўз она тилидан ташқари форс тилини ҳам яхши билар, илоҳиёт масалаларини таллашишда иштирок этарди. Амир Темур ўз пойтахти Самарқандга муҳим сиёсий аҳамият бериб, уни гўзал ва улғвор қилиш ҳаракатида бўлди. Темур руҳонийларнинг жуда катта роль ўйнашини назарда тутиб, қурилишнинг асосий йўналишини ҳам белгилаб берди десак бўлади. Кўплаб мачитлар, мақбаралар, хонақоҳлар қуриларди. Бундан ташқари, дабдабали саройлар қад кўтарар, шаҳар атрофларида эса кўркам саройлари бўлган боғ-роғлар барпо қилинарди. Ўша замон меъморларининг санъатини тарифламоқ учун эса Темур ҳукмронлик қилган даврдаги моддий маданият ёдгорликларидан баъзиларини кўриб чиқамиз. Масалан, Темурнинг буйруғи билан Самарқандда қурилган ва хотини Бибихоним номи берилган жоме мачитини олайлик. Ўз замони учун бу жуда катта ҳисобланган бу меъморий иншоот 1399 йилда қурила бошлаб, 1404 йилда битирилган. “Бибихоним” мачити жуда ҳашаматли. Бу ердаги ҳар бир иш Темур давлатининг нақадар қудратли эканлиги тўғрисида тасаввур ҳосил қилишга мўлжалланган. “Бибихоним” мачити тўрт бинодан: асосий мачит, икки кичик мачит ва баланд дарвозадан иборат бўлиб, улар тўғри бурчакли ҳовли ҳосил қилади ва ҳовлининг тўрт буржида тўртта минора қад кўтарган.

5 минг квадрат метр соҳили ҳовли устунларига ўрнатилган гумбаз билан қуршалган. Шарқий пештоқи мрамрдан ишланиб, бронза дарвозалар ўрнатилган. Ҳовлининг нариги этагида жойлашган жоме мачитининг жуда катта пештоқи икки ёнида саккиз қиррали миноралари бўлган ва устидан жуда катта кўк гумбаз кўтарилган. Деворлар, пештоқлар ва миноралар нозик сиркорликлар, шунингдек мазкур иншоотни таърифловчи диний турли (битик) дан лавҳалар билан қопланган. Самарқанднинг моддий маданияти ёдгорликлари тилга олинар экан, “Шоҳизинда” (Тирикшоҳ) ёдгорлиги ҳақида гапирар эканмиз, бу ёдгорлик Самарқанднинг бир чеккасидаги Афросиёб вайроналари устида қад кўтарган бўлиб, бир неча мақбаралардан иборат ва ажойиб меъморчилик ансамблини ҳосил қилган. Бу бинолар “Шоҳи Зинда” да Аббос ўғли, Муҳаммад пайғамбарнинг амакиси авлиё Қусам дафн этилган ва “Шоҳи Зинда” (“Барҳаёт шох”) деб аталган. Бу меъморий комплекс асосан сарой аъёнларининг мақбараларидан иборат. Ансамблда сақланиб қолган ёзувлардан маълум бўлишича, биноларнинг энг қадимийси 1334-1335 йилларда қурилган Қусам ибн Аббос мақбараси бўлиб, энг кейингиси Улуғбек 1434-1435 йилларда ўзининг кенжа ўғли Абдулазиз номидан қурдирган пештоқдир. Шундай қилиб, бу ансамблдаги иморатлар асрлар мобайнидаги меъморчилик санъатининг тараққиётини акс эттиради. Ўрта Осиёдаги ва

хусусан, Самарқанддаги бошқа кўп қадимий ёдгорликларга ўхшамайди, бу ердаги меъморий ёдгорликларда декоратив шакллар сиркорликлар ғоят ривож топган. Усталар ва меъморларнинг маҳорати ўз замонасининг чўққисига кўтарилганлигини нақшларида ёрқин акс этиб турибди. [7.50]

Қадимий Самарқанднинг ажойиб ёдгорликларидан бири “Ишратхона” мақбарасидир. Буни 1464 йилда Темурийлардан Абу Саиднинг хотини ўз қизининг қабри устига қурдирган. 1940 йилдаги қилинган қазилар вақтида бу ердан яна бир неча аёл қабри топилди. Мақбара жуда катта пештоқ ва бир неча хоналардан иборат. Бу хоналар бир вақтлар вайрон қилинган. Тагхонасида сағаналар турибди. Марказий бинонинг ташқарисида кўк гумбаз кўтарилган. Мақбаранинг “Ишратхона” деб аталиши бежиз эмас: ички безаклари ниҳоятда бой ва ажойиб, шифтларига жуда гўзал нақш ишлатилган бўлиб, зарҳал югуртирилган, панелга ҳам жимжимадор зарҳал нақшлар ишланган.

Амир Темур мақбараси – Гўри Мир [8.изох] ни кўриб чиқайлик, у Самарқанднинг қадимги ёдгорликлари орасида алоҳида ўринни эгаллайди. Гўри Мир архитектура санъати жиҳатидан Ўрта аср меъморчилигининг энг яхши намуналаридан биридир. У жуда ҳашаматли ва дабдабали, гумбази тилим-тилим қилиб ишланиб, кўп безак берилган. Мақбара 1404 йилнинг кузида қурила бошлаб, Темурнинг севимли набираси ва валиаҳди Муҳаммад Султонни (1403 йилнинг 25 мартада Эронда ўлган) дафн қилишга мўлжалланган. Бино мармар панел билан қуршалган. Панелнинг юқорисида бутун девор юзи йўқ, зангори ва оқ тусдаги парчалар билан қопланган, Зангори гумбази эса айниқса маҳобатли бўлиб кўринади. Мақбаранинг ичи ҳам саркорликка бой, деворлари эса ярим шаффоф оникс орасига қора гул кўшиб ишланган панел билан қопланган. Панел устида эса мармардан йўниб ишланиб, зарҳал югуртирилган икки ҳошия тортилган: кўйи ҳошия нозик қарниз қилиб ишланган бўлиб, юқорисидаги эса у ҳаётига оид калималардан иборат ёзув лавҳалар туширилгандир. Ушбу бино эса мақбарага мўлжалланганлигини ҳам шулар тасдиқлаб турибди. XIX асрда булган кучли зилзилалар гумбазнинг юқори қисми ажраб тушганлигини кўрсатади, лекин у кейин яна тикланган. 1968 йилда шимолий-шарқий минора қулаб тушган, 1903 йилда бўлган зилзилада эса ёнидаги минора ҳам қулаган. 1905 йилда тарихий битиклари бўлган нақшин лавҳа ўғирлаб кетилган. 1906 йилда бу лавҳа Истанбулда, ундан кейин эса Берлинда пайдо бўлиб қолди. Лавҳада “Бу қабр Султон Амир Темур Кўрагонниқидир” деб ёзилган. Даҳмадан қабрлар тепасига сағаналар ишланган, мақбара биносида иккинчи қават сағаналар ҳам куйилиб, булар орасида эса Темурнинг қора нефритдан ишланган сағанаси ажралиб туради. Сағаналар қўйилган майдонда ниҳоятда гўзал мармар гулпанжара билан қуршалган. 1740 йилда Эрон ҳукмдори Нодиршоҳ қўшинлари Самарқандни ишғол қилиб, Темурнинг нефрит тошдан ишланган сағанасини кучириб оладилар ва уни Мироншоҳга елтадилар. Нодиршоҳ сағанани кўриб бўлгач, бу тошни яна Самарқанддаги ўз ўрнига қўйишни буюради.

Тагхонадаги даҳмага чоғроқ зинадан тушиб борилади. [9.52] Ушбу даҳма мақбара бош залининг асосий режада (тўрт томонли квадрат) такрорлайди. Даҳма оддий силлиқ мармар панелдан иборат бўлиб, деворининг юқориси ва шифтлари сайқал берилган, пишган гишт билан қопланган. Марказий гумбази эса ажойиб бўлиб, ортиқча баланд қилиб юбормаслик учун пастроқ кўтарилган ва ўн икки ёқли пирамидага ўхшатиб ишланган. Шунга мувофиқ, тахмон устидаги аркалар ҳам одатдагидек, ёйсимон шаклда эмас, балки кесик шаклда ишланган. Даҳма полида сағаналар ва нафис ишланган қабр тошлари қўйилган. Гўри Мир мақбарасининг эшиклари ҳақида тўхталмасдан иложимиз йўқ. Баъзи адабий манбаларга кўра мақбаранинг тўрт нақшин ёғоч ва садаф терилган эшиклари бўлган. Бу эшиклардан бири ёндош бинонинг ичида мақбаранинг асосий биносига кираверишда ўрнатилган. Шу ҳилдаги иккинчи эшик эса шарқий ёндош бинода, (Унда садаф изларигина бор эди холос, мақбарагача ҳозир кириладиган жойда унинг садафлари деярли қолмаган), учинчи эшик эса ғарбий ёндош бинода, (унда садаф излари бор, холос), тўртинчи энг катта эшик эса бино марказидаги асосий дарвозахонагача ўрнатилган эди. Гўри Мирнинг 4 та эшигидан биттаси асосийси ва иккинчи эшигининг бир табақаси Эрмитажда сақланмоқда. Иккинчи табақаси Самарқанддаги Улуғбек музейида, қолган иккитаси эса Гўри Мирда қолдирилган бўлса-да, юқорида таъкидлаганимиздек, садафлари кўчиб кетган. [10.56]

Гўри Мир меъморчилик композицияси – олий малакадаги меъморларнинг катта назарий ва амалий ишлари натижасидир. Буларнинг ҳаммаси халқ усталари бир қанча авлодларининг қаттиқ меҳнати билан вужудга келтирилганлиги табиий ҳолдир. Улар Ўрта Осиёдаги ҳалқларнинг, шу жумладан ўзбек ҳалқининг феодализм зулми шароитида маданий бойликлар яратган энг яхши фарзандларининг жамоавий ижод маҳсули натижасида вужудга келган ёдгорликлар десак арзийди. Амир Темурнинг жуда катта феодал давлати эса, “Соҳибқирон”нинг чексиз қобилияти туфайлигина ушланиб турилди деб айтсак янада тўғрироқ бўлади.

Фойдаланилган Адабиётлар

1.А.Мухаммаджонов . Темур ва темурийлар салтанати (тахририй очерк), “Қомус Бош тахририяти.Т.1994.Б-47-48.”

2.А.Ю.Якубовский.Темур// вопрось истори, 1946.№ 8-9

3.В.В.Бартолд . Народнаё движение в Самарканде том 17 СПб.1906.С-1

4.З.М.Бобур. Бобурнома. “Фан” нашриёти, Т. 1960. 106-бет

5.А.Мухаммаджонов. Темур ва Темурийлар салтанати (Тарихий очерк) Қомус. Т. 1994. Б-54

6.В.В. Бартольд, Сочинения, Т-II, Ч-2, М. 1964. Стр-51

7.Т.Н. Қори-Ниёзий. Улуғбек ва унинг илмий меъроси. “Ўзбекистон” нашриёти. Т. 1971. Б-50

8.(Изоҳ: Гўри Мир кейинчалик бориб, Гўри Амир деб айтила бошланган. Аммо биз дастлабки номи билан атаймиз.)

9.Т.Н. Қори-Ниёзий. Улуғбек ва унинг илмий меъроси. “Ўзбекистон” нашриёти. Т. 1971. Б-52

10.Т.Н. Қори-Ниёзий. Улуғбек ва унинг илмий меъроси. “Ўзбекистон” нашриёти. Т. 1971. Б-56

SOCIAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF CYBERTERRORISM

UOT 159.9

SUDABA HUSEYNOVA

Head of Department, Institute of Philosophy and Sociology, ANAS,

Doctor of Philosophy in Psychology, Associate Professor

sudabeaskerova@gmail.com

ORCID: 0000-0002-7730-5094

Cyberterrorism is one of the most serious threats to the socio-psychological stability of the modern information society. It is a criminal activity aimed at disrupting the activities of state and private organizations using information technologies, as well as a new form of behavior that leads to the depletion of socio-psychological resources of the population, the vast majority of whom use social networks, and the spread of distorted information to society, leading to the spread of mass panic attacks.

The impact of cyberterrorism severely tests the resilience of society's psychological resources. Psychological resilience is the ability of people to resist stressful and traumatic situations, and it consists of components such as emotional resilience, stress management skills, social support networks, and positive thinking. Cyberterrorism spreads distorted information to weaken these resources, causing mass panic attacks, which ultimately disrupts people's emotional stability and increases fear. In such situations, misinformation and rumors spread on social networks increase people's anxiety levels, negatively affecting their daily life activities and psychological health.

To strengthen the resilience of psychological resources, individuals and societies need to develop stress management strategies, strengthen social support networks, and increase awareness. At the same time, emotional support programs and psychological services should be provided by government and non-government organizations, and the accessibility of these services should be increased so that they are more resilient and prepared against the psychological pressures resulting from cyberterrorism.

What is cyberterrorism? Cyberterrorism is the use of computer networks and internet technologies to carry out terrorist acts. The aim of these attacks is to damage information

infrastructure, disrupt critical systems, and create panic among the population. Cyberterrorists can achieve psychological stress and, in many cases, psychological stagnation by attacking a variety of targets, including government agencies, financial systems, transportation networks, energy facilities, and healthcare.

Cyberterrorism aims to disrupt critical infrastructure of the state (energy system, transportation, government agencies) or to intimidate and psychologically influence citizens by using computer networks. The dependence of economic and state systems on the network has led to an increase in the threat of cyberterrorism in society.

The term "cyberterrorism" was first used in the late 1980s by American scientist and computer security expert Barry Collin. Barry Collin used the term to describe acts carried out using computer technology to instill fear, harm, or destroy in order to achieve political or ideological goals. The introduction of the term "cyberterrorism" was an important step in understanding new threats associated with the development of digital technologies and the beginning of future research in this area (8, p. 1-2).

The similarities and differences between the concepts of "cyberterrorism" and "hactivism" are currently being explored. "Hactivism" should be understood as anonymous actions carried out using information technologies aimed at identifying, manipulating, or otherwise exploiting vulnerabilities in computer operating systems and other software. What distinguishes cyberterrorists from hackers is the political beliefs that underpin their activities. The main methods used by hactivists to achieve their criminal goals are: virtual blockades, attacks on users of messaging and email services, computer hacking, computer viruses and worms (7, p. 48).

Cyberterrorists can create new challenges to national and international security by hacking computer networks, spreading malware, disrupting systems, and stealing sensitive information. Cyberterrorism, which differs from terrorism only in terms of location, can cause greater harm and even control real-life terrorism.

In modern wars, which have become permanent, cyberterrorism is manifested as one of the necessary strategic elements of combat operations. Cyberterrorism, as a relatively new, widely used threat that significantly changes traditional concepts of war and security, primarily targets the violation of the psychological stability of the population and seeks to achieve a mass socio-psychological crisis. This concept reflects the changes in the implementation of terrorist activities in the digital era and digital society. Unlike traditional forms of terrorism, cyberterrorism uses cyberspace as a means of attacking information systems, critical infrastructure, financial institutions, and government agencies.

When Barry Collin introduced the term, he emphasized the need to develop new strategies and measures to prevent and combat cyberterrorism. This includes strengthening cybersecurity, international law enforcement cooperation, and information sharing between the public and private sectors. Modern research in the field of cyberterrorism is focused on identifying vulnerabilities, developing defenses, and understanding the motives and tactics of cyberterrorists, which helps create more effective measures against these threats (3, p. 125).

The study of cyberterrorism and the psychology of the cyberterrorist, whose socio-psychological aspects have been poorly studied, could create conditions for a more comprehensive fight against this problem. According to Max Kilger, who studies the socio-psychological foundations of cyberterrorism, "there are several motives for cyberattacks: the desire for fame, politics, and fraud. However, the main motive is usually money." Max Kilger also notes that "cyberattacks can allow one person to challenge an entire nation, and because this sense of personal power is so attractive, the number of cybercriminals will increase." (4).

The concept of "cyberterrorism" is difficult to define, as it is not easy to draw a clear line between it and information warfare and information crime. An additional difficulty is the need to highlight the unique characteristics of this particular form of terrorism. A common method of cyberterrorism is the attack by groups or individuals on computer data, computing systems, data transmission equipment, and other elements of the information infrastructure. Such attacks allow penetration of the target system, seizure of control, and other destructive actions.

It has been established that "Cyberterrorism is one of the rarest and most difficult to recognize cases, which can be motivated by various motives: large-scale revenge, economic espionage, strikes

during cyberwars, etc. Cyberterrorism encompasses activities ranging from publishing false messages, stealing confidential information, to corrupting data, gaining control over the victim's systems, changing their business logic, implementing malicious codes, etc., to completely destroying data and systems" (4)

E.Starostina offers the following definition of cyberterrorism: "this is a complex action expressed in a deliberate, politically motivated attack on information processed by computers and computer systems, which poses a threat to the life or health of people or leads to other serious consequences. Such actions are committed with the aim of violating public security, intimidating the population, or inciting a military conflict" (6, p. 192).

Dorothy Denning, a professor of computer science at Georgetown University and a leading expert on cybersecurity, describes cyberterrorism as "the unlawful attack or threat of attack on computers, networks, or the information contained therein with the intent of compelling a government to further political or criminal ends" (3, p. 49).

One of the methods of cyberterrorism is a politically motivated attack on the information space. This method involves controlling society through intimidation as a means of psychological influence. It is expressed in the creation of a state of intimidation and constant fear, forcing to perform certain actions, and drawing attention to the identity of the cyberterrorist or the terrorist organization he represents in order to achieve specific political or other goals. Thus, in recent years, there has been a significant increase in the number of accounts associated with the Islamic State (IS) terrorist group. In 2014, the number of ISIS accounts increased from 4,378 to 11,902, which was the most significant jump during that period. This number doubled in 2015 and continues to increase in the current period (3, p. 120).

Recent reports suggest that while methods and platforms have changed, IS's social media activity remains significant. For example, researchers have identified multiple IS-affiliated accounts using Instagram Stories to promote Telegram channels where temporary phone numbers are distributed to create new accounts. These actions are aimed at continuing propaganda and recruiting new members (Counter Extremism Project) (2, p. 38). This data highlights the threat posed by IS online and the need to continuously monitor and combat these activities.

The types and methods of impact of cyberterrorism can be summarized as follows:

- Damage to physical elements of the information space (for example, destruction of power supply networks).
- Theft or destruction of publicly important information, software and technical resources through overcoming security systems, the use of viruses and other methods.
- Impact on programs and data in information and management systems with the aim of distorting or changing them.
- Disclosure, threat of publication or actual publication of confidential information about the activities of state, socially significant and military information infrastructure, encryption codes, principles of operation of encryption systems and successful acts of information terrorism.
- Disinformation, spreading rumors, seizing media channels to demonstrate the power of the terrorist organization and make demands.
- Destruction of communication lines, artificially overloading transit nodes.
- Conducting information and psychological operations.
- False threats of cyber-terrorist acts leading to serious economic consequences.
- Influence on operators, developers of information and telecommunications systems using violence or threat of violence, blackmail, bribery, neurolinguistic programming, hypnosis, means of creating illusions and multimedia tools to introduce information into the subconscious or harm human health (1, p. 274).

The psychological aspect and main goal of cyberterrorism is often to influence the mental state of people and society as a whole.

The main psychological aspects of cyberterrorism:

1. Psychological impact and fear.

Objectives:

- Creating panic and fear among the population.
- Disruption of the psycho-emotional stability of society and a decline in morale.

- Undermining trust in the government and public institutions.

Methods:

- Spreading disinformation and fake news through social networks and internet platforms.
- Attacks on critical infrastructure causing disruptions in vital services (e.g. electricity, water, transport).

- Psychological operations to manipulate public opinion and incite social conflicts.

Examples:

- Fake messages about terrorist attacks or natural disasters spread through social networks, causing mass panic.

- Attacks on healthcare systems, causing fear for one's own safety and well-being.

2. Influence on behavior and perception.

Objectives:

- Manipulation of reality and perception of events.
- Sowing distrust and division in society.
- Causing aggressive or destructive behavior.

Methods:

- Using psychological profiling to create targeted messages and campaigns.
- Provocative messages and campaigns aimed at increasing socio-political tension.
- Attacks on personal information and privacy that cause feelings of vulnerability and anxiety.

Examples:

- Spreading theories and false information that undermine trust in official sources and cause social discontent.

- Campaigns aimed at inciting interethnic and interreligious conflicts on social networks.

3. Social and cultural aspects.

Objectives:

- Changing social norms and cultural values.
- Influence on political processes and public sentiment.
- Weakening of social unity and solidarity.

Methods:

- Targeted disinformation and propaganda campaigns.
- Using memes and cultural artifacts to spread certain ideas and beliefs.
- Viral campaigns and flash mobs aimed at mobilizing specific groups of the population.

Examples:

- Disinformation campaigns aimed at manipulating public opinion and undermining democratic processes ahead of elections.

- The dissemination of cultural memes and slogans aimed at changing public perceptions and attitudes towards specific social groups (10, p. 579).

During war, cyberterrorism becomes a powerful tool that can be used for various purposes, such as disrupting infrastructure, gathering intelligence, and exerting psychological influence on the population. Let's consider the main aspects of cyberterrorism in military conflicts:

1. Infrastructure disruption.

Cyberterrorism aims to destroy or disrupt critical systems such as energy grids, transportation systems, and communications networks. Attacks can significantly disrupt daily life, disrupt the supply of resources, and disrupt economic activity.

2. Intelligence gathering.

Cyberterrorists can use their skills to penetrate enemy information systems to steal classified information and gain strategically important information. This can include access to military plans, personnel lists, and other important documents.

3. Psychological impact on the population.

Cyberterrorism is also used to create fear and uncertainty among civilians. The spread of misinformation and fake news can undermine trust in government and increase panic.

Cyberterrorism in war also includes the following elements:

Economic disruption: Attacks on financial systems and banks can cause economic chaos and make financial transactions difficult.

Social manipulation: The use of social media to incite ethnic and religious conflicts, cause internal unrest, and destabilize society.

Demoralization: Deliberate campaigns to discredit leaders and military personnel and to create distrust within the armed forces (9, p. 158).

Thus, cyberterrorism in wartime is a complex and multi-layered tool that requires a comprehensive approach to effectively counter it. Cyberterrorism is not limited to technological security issues in the modern era; its socio-psychological impacts have also become a significant problem. Terrorist acts carried out through the Internet and cyberspace weaken the psychological state of society, increasing collective fear and distrust. The socio-psychological aspects of cyberterrorism are characterized by the rapid dissemination of information and the manipulation of people's emotional reactions. This weakens the psychological resilience of individuals and societies, leads to the distortion of collective memory and the destruction of social support networks. Cyberterrorism exposes societies not only to physical threats, but also to social and psychological trauma. Therefore, it is important to develop not only technological approaches but also socio-psychological defense strategies in the fight against cyberterrorism. The role of social psychology in this area is very important for increasing psychological resilience, preventing provocative messages on social networks, and making society more prepared against information warfare. Educational and awareness-raising efforts in this direction will be important steps to strengthen both individual and collective psychological defense.

Literature

1. Васенин В.А. Критически важные объекты и кибертерроризм. М.:МЦНМО, 2008, 607 с.
2. Гаврилин Ю.В., Смирнов Л.В. Современный терроризм: сущность, типология, проблемы противодействия / М.: ЮИ МВД России, Книжный мир, 2003, 64 с.
3. Гибридные войны XXI века: материалы межвузовского круглого стола. М.: ВУ, 2015, 310 с.
4. Психологи выяснили мотивы кибертеррористов. 17 декабря 2015. https://www.gazeta.ru/science/news/2015/12/17/n_8024537.shtml?updated.
5. Психология атакующего. О чем надо помнить защищаясь от DDoS-атак. <https://stormwall.pro/blog-articles-psychology-of-an-attacker>
6. Старостина Е.В., Фролов Д.Б. Защита от компьютерных преступлений и кибертерроризма. Вопросы и ответы. М.: Эксмо, 2005, 192 с.
7. Серебренникова А.В. Кибертерроризм: причины и условия. «Colloquium-journal» #17(104), 2021, с. 47-49.
8. Трифонова Е. Интернет - террористам ищут адекватный ответ. Независимая газета. 23 сентября 2015, с. 1-2.
9. Устинов В.В. Международный опыт борьбы с терроризмом: стандарты и практика. М.: Юрлитинформ, 2002, 560 с.
10. Salama P., Spiegel P., Van Dyke M. Mental health and nutritional status among the adult Serbian minority in Kosovo. JAMA. 2000, V. 284: p. 578-584.

Sudaba Huseynova

SOCIAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF CYBERTERRORISM

Abstract

Cyberterrorism is one of the most serious threats to the socio-psychological stability of the modern information society. It is a criminal activity aimed at disrupting the activities of state and private organizations using information technologies, as well as a new form of behavior that leads to the depletion of socio-psychological resources of the population, the vast majority of whom use social networks, and the spread of distorted information to society, leading to the spread of mass panic attacks.

Cyberterrorism is not limited to technological security issues in the modern era; its socio-psychological effects have also become a significant problem. Terrorist acts carried out through the

Internet and cyberspace weaken the psychological state of society, increasing collective fear and distrust. The socio-psychological aspects of cyberterrorism are characterized by the rapid spread of information and the manipulation of people's emotional reactions.

This weakens the psychological resilience of individuals and societies, leads to the distortion of collective memory and the destruction of social support networks. As a result of cyberterrorism, societies are exposed not only to physical threats, but also to social and psychological trauma. Therefore, it is important to develop not only technological approaches, but also socio-psychological defense strategies in the fight against cyberterrorism. The role of social psychology in this area is very important for increasing psychological resilience, preventing provocative messages on social networks and making society more prepared for information warfare. Educational and awareness-raising activities to be carried out in this direction will be important steps to strengthen both individual and collective psychological defense.

Key words: *Cyberterrorism, terrorist acts, psychological resilience, information society, psychological resources.*

ERMƏNİSTANIN YENİ TEXNOLOGİYALAR SAHƏSİNDƏ SIYASƏTİ, ELEKTRON TƏHLÜKƏSİZLİK PROBLEMLƏRİ

UOT 327

ORCID: 0000-0001-6114-193X

Nigar Mustafayeva

AMEA-nın Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun

Beynəlxalq münasibətlər və Geosiyasət

şöbəsinin elmi işçisi

email:nyrmustafayeva@gmail.com

Tel:0504265893

Anatasiya: *Son illər Ermənistan özünün milli inkişaf strategiyasına yeni texnologiyaların integrasiyasını həyata keçirib. Hökumət Ermənistanı regional texnoloji mərkəzə çevirmək məqsədi ilə İT və innovasiya sektorlarının böyüməsinə üstünlük verir. Startaplara dəstək, rəqəmsal təhsilə investisiya və Intel və Synopsys kimi qlobal texnoloji firmalarla əməkdaşlıq kimi təşəbbüslər ölkənin rəqəmsal iqtisadiyyatda əsas oyunçu olmaq arzusunun göstərir. Bununla belə, texnoloji inkişafı yanaşı, Ermənistan ciddi kibertəhlükəsizlik problemləri ilə üzləşir. İnternetin nüfuzu və rəqəmsal asılılıq artsa da, ölkənin kibertəhlükəsizlik infrastrukturunu ayaqlaşmaq üçün mübarizə aparır. Ermənistan köhnəlmiş kibertəhlükəsizlik qanunvericiliyi, qurumlar arasında zəif koordinasiya, təlim keçmiş mütəxəssislər çatışmazlığı və xarici kiberhücumlara qarşı həssaslıq kimi məsələlərlə məşğul olmaqda davam edir. Yanlış məlumatların yayılması, fişinq fəndləri və DDoS hücumları Ermənistanın kibermüdafiə sistemlərində əhəmiyyətli boşluqları üzə çıxarıb. Hökumət yeni milli kibertəhlükəsizlik strategiyalarının hazırlanmasına və Kompüter Fövqəladə Hallara Müdaxilə Qruplarının (CERT) rolunu genişləndirməyə başlayıb, lakin daha çox işə ehtiyac var. Uzunmüddətli həll daha yaxşı siyasət koordinasiyası, kiber təhsilə investisiya, beynəlxalq əməkdaşlıq və daha güclü dövlət-özəl tərəfdaşlıq tələb edəcək. İnnovasiyanın təhlükəsizliklə balanslaşdırılması əsas prioritet olaraq qalmalıdır.*

Açar sözlər: *Ermənistan, texnologiya, kibertəhlükəsizlik, IT, kompüter, təhlükəsizlik, elektron*

ARMENIA'S POLICY IN THE FIELD OF NEW TECHNOLOGIES, ELECTRONIC SECURITY PROBLEMS

UOT 327

ORCID: 0000-0001-6114-193X

Nigar Mustafayeva

Researcher, Department of

International Relations and Geopolitics,

Institute of Philosophy and Sociology, ANAS

email:nyrmustafayeva@gmail.com

Annotation: *In recent years, Armenia has taken to integrate new technologies into its national development strategy. The government has prioritized the growth of the IT and innovation sectors, aiming to transform Armenia into a regional tech hub. Initiatives such as support for startups, investment in digital education, and collaboration with global tech firms like Intel and Synopsys show the country's ambition to become a key player in the digital economy. However, alongside technological growth, Armenia faces serious cybersecurity challenges. While internet penetration and digital dependency have grown, the country's cybersecurity infrastructure has struggled to keep pace. Armenia continues to deal with issues such as outdated cybersecurity legislation, weak coordination between institutions, a shortage of trained specialists, and vulnerability to foreign cyberattacks. The spread of misinformation, phishing scams, and DDoS attacks have revealed significant gaps in Armenia's cyber defense systems. The government has begun drafting new national cybersecurity strategies and expanding the role of Computer Emergency Response Teams (CERTs), but more work is needed. A long-term solution will require better policy coordination, investment in cyber education, international cooperation, and stronger public-private partnerships. Balancing innovation with security must remain a top priority.*

Keywords: *Armenia, technology, cybersecurity, IT, computer, security, electronic.*

Giriş

Siyasi sistemlərin, proseslərin, dövlətlərin təhlükəsizliyi, hakerlik, ictimai rəyi manipulyasiya etmək üçün dezinformasiya və təbliğat kampaniyaları, rəqəmsal casusluq kimi kibertəhlükələrdən qorunmaq, yalan məlumatların yayılmasının qarşısının alınması və s. siyasətdə kibertəhlükəsizlik anlayışlarına aiddir. Elektron təhlükəsizlik seçkilərin, seçki təhlükəsizliyinin, seçici məlumat bazalarının, səsvermə mexanizmlərinin, seçki infrastrukturunun, hökumət institutlarının, dövlət və qeyri-dövlət subyektlərinin, siyasi partiyaların və namizədlərin məlumatlarının, hökumət şəbəkələrinin, rabitə vasitələrinin kiberhücumlarından qorunmasında mühüm rol oynayır. Dövlətlər tərəfindən dəstəklənən kiberhücumlar da vardır ki, digər hökumətlər xarici siyasi sistemlərə təsir etmək, idarəetməni pozmaq və ya rəqib siyasətçiləri qorxutmaq üçün kiber alətlərdən istifadə edirlər. Belə ki, kiberhücumçular çox vaxt siyasətçiləri gözdən salmaq və beynəlxalq münasibətləri manipulyasiya etmək üçün süni intellektlə yaradılmış videolardan, saxta xəbərlərdən və ya sosial media kampaniyalarından istifadə edirlər. Xarici kəşfiyyat agentlikləri siyasətçilərin məxfi kommunikasiyalarını, diplomatik strategiyalarını və ya məxfi dövlət məlumatlarını, məxfi danışıqları, müqavilələri və beynəlxalq müqavilələri oğurlamaq üçün hədəfə alırlar.

Ermənistanın yeni texnologiyalara strateji yanaşması, elektron təhlükəsizlik sahəsində sürətlə inkişaf etməsi üçün rəqəmsal transformasiya, innovasiya və kibertəhlükəsizliyin gücləndirilməsinə yönəlmiş siyasət aparır. Bununla belə, rəqəmsal tərəqqi ilə birlikdə elektron təhlükəsizlik problemi – kiber təhdidlər, məlumatların qorunması problemləri və güclü kibertəhlükəsizlik siyasətinə ehtiyac yaranır.[4].

Bu tədqiqat işində ölkənin yeni texnologiyalar sahəsindəki strategiyası, bu dəyişiklikləri həyata keçirən əsas qurumlar, institutların rolu və üzləşdiyi elektron təhlükəsizlik problemləri araşdırılmışdır. Eyni zamanda Ermənistanın rəqəmsal transformasiyaya yanaşmasını, onun kibertəhlükəsizliklə bağlı siyasətini və təhlükəsiz və innovativ texnoloji gələcəyi təmin etmək üçün keçməli olduğu maneələri təhlil edilmişdir. Bundan əlavə, Ermənistanın texnoloji mərkəzə çevrilmə iddiaları üçün atdığı addımlar və bu prosesdə qarşılaşdığı problemlər, yeni texnologiyaların əhəmiyyəti, rəqəmsal əsrdə elektron təhlükəsizlik problemlərinin yaranması, Ermənistanın texnoloji mənzərəsinə baxış müzakirə edilmişdir.

Yeni Texnologiyalar üzrə Hökumət Siyasəti: Yüksək Texnologiyalar Sənayesi Nazirliyi: 2019-cu ildə yaradılmış mərkəzi İrəvanda yerləşən bu nazirlik, Ermənistanın yüksək texnologiyalı ekosisteminin inkişafı, yüksək texnologiyalar, informasiya texnologiyaları, informasiya təhlükəsizliyi, rabitə, poçt rabitəsi, rəqəmsallaşma, lisenziyalaşdırma, icazələrin verilməsi və s. ilə bağlı rəqəmsal siyasətin formalaşdırılması və həyata keçirilməsində mühüm rol oynayır. Həmçinin hərbi sənaye sahələrində də Ermənistan hökumətinin siyasətini işləyib hazırlayan və həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır. Hazırda yüksək texnologiyalar sənayesi naziri Mxitar Ayrapetyandır.

Rəqəmsal Transformasiya Strategiyası (2021-2025): Bu strategiya dövlət xidmətlərinin modernləşdirilməsinə, elektron idarəetmənin təkmilləşdirilməsinə və rəqəmsal həllərin səhiyyə, təhsil və maliyyə kimi müxtəlif sektorların inteqrasiyasına yönəlib. Ölkənin rəqəmsal infrastrukturunun, idarəçiliyinin və xidmətlərin göstərilməsinin gücləndirilməsində mühüm yer tutur. Əsas komponentlərə aşağıdakılar daxildir:[1].

- Səmərəliliyi, şəffaflığı və əlçatanlığı təmin etmək üçün rəqəmsallaşma vasitəsilə hökumət proseslərini təkmilləşdirmək.
- Dövlət və özəl xidmətləri artırmaq üçün müxtəlif sektorlarda rəqəmsal texnologiyaların inteqrasiyası.
- Sistemin inkişafı üçün vahid standartların yaradılması və hökumət platformaları arasında inteqrasiyanın təşviqi.
- Rəqəmsal xidmətlərin inkişafına və istifadəsinə nəzarət edən güclü idarəetmə çərçivəsinin həyata keçirilməsi.
- Vətəndaşların fəallığını artırmaq üçün dövlət xidmətlərinin rəqəmsallaşdırılması, diqqəti səhiyyə və təhsil kimi əsas xidmətlərə yönəltmək.

Əsas qurumlar və onların rolları:

- Ermənistanın İnformasiya Sistemləri Agentliyi: Vətəndaşlar üçün təhlükəsiz və rahat xidmətlər göstərmək, innovasiyaları təşviq etmək və kritik sahələrdə əməkdaşlığı gücləndirmək üçün Ermənistan Respublikasının Rəqəmsal Arxitekturasını hazırlayıb.
- Kibertəhlükəsizlik Mərkəzi: Vahid dövlət siyasəti vasitəsilə effektiv kibertəhlükəsizlik sisteminin formalaşdırılması məqsədi ilə kibertəhlükələrin qarşısının alınması və əks tədbirlərin işlənilib hazırlanması təklif edilir.[2].

Elektron Təhlükəsizlik Problemləri:

- Kibertəhlükəsizlik təhdidləri: Ermənistandakı təşkilatlara ölkənin kibertəhlükəsizlik qaydalarına riayət etmək, məlumatların qorunmasını təmin etmək və həssas məlumatları kibertəhlükələrdən qorumaq üçün müxtəlif təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirmək səlahiyyəti verilir.
- Məlumatların Mühafizəsi: Məlumatların qorunması ilə bağlı Ermənistan qanunvericiliyi ER Konstitusiyası və Konvensiya ilə müəyyən edilmiş əsas prinsipləri əks etdirən ümumi prinsipi nəzərdə tutur.
- İnsidentlərə Cavab: Təşkilatları təhlükəsizlik pozuntularına effektiv reaksiya verməyə hazırlamaq üçün güclü insident reaksiyasının planlaşdırılmasına ehtiyac olduğunu vurğulayır.

Beynəlxalq Əməkdaşlıq və Strateji Tərəfdaşlıq:

- Alyanslarda dəyişiklik: Ermənistan ABŞ-la iqtisadi, enerji, siyasi, xüsusilə də təhlükəsizlik və müdafiə müddəalarını əhatə edən strateji əməkdaşlıq sazişi imzalamaqla Rusiyanın təsirindən uzaqlaşır.
- Qlobal Texniki Ambisiyalar: 2024-cü il Ümumdünya İnnovasiya və Texnologiya Konqresi kimi tədbirlərə ev sahibliyi etmək Ermənistanın qlobal texnoloji mərkəz olmaq, böyük korporasiyaları cəlb etmək və təhsil sistemini yeniləmək arzusunu vurğulayır.

Gələcək Perspektivlər və Təvsiyələr:

- Siyasətin Təkmilləşdirilməsi: Yaranan elektron təhlükəsizlik problemlərini daha yaxşı həll etmək üçün mövcud siyasətləri gücləndirmək üçün təkliflər.
- Dövlət-Özəl Tərəfdaşlıq: İnnovasiyaları və davamlılığı inkişaf etdirmək üçün dövlət qurumları və özəl texnologiya şirkətləri arasında əməkdaşlığın təşviq edilməsi.
- Davamlı Təhsil: İşçi qüvvəsini yeni texnologiyaların və əlaqəli təhlükəsizlik protokollarının idarə edilməsində bacarıqlı saxlamaq üçün davam edən təlim proqramlarının həyata keçirilməsi.

Ermənistanın Azərbaycana qarşı kiber cinayətləri və təxribatları

Ermənistan hökumətinin rəsmi mövqeyi ilə praktiki fəaliyyəti arasındakı ziddiyyətlər mövcuddur. Bir tərəfdən dövlət texnoloji irqçiliyə və ksenofobiyaya qarşı mübarizə apardığını bəyan edir, lakin eyni zamanda qonşu ölkələrə qarşı kiberhücumları və nifrət ritorikasını dəstəkləyir, bu, beynəlxalq səviyyədə ciddi tənqidlərə səbəb olur. Kiberiqçilik və kiberksenofobiya rəqəmsal

mühitdə nifrət dolu və ayrı-seçkilik xarakterli fəaliyyətlərə, habelə hədəf ölkələrin informasiya təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmiş təxribatlara aid edilə bilər. Azərbaycan və digər qonşu ölkələr üçün bu cür təhdidlərə qarşı effektiv kiber müdafiə mexanizmlərinin yaradılması, diplomatik səviyyədə məsələni qaldırmaq və beynəlxalq təşkilatlara bu barədə məlumat vermək vacib addımlardandır. Eyni zamanda, bu sahədə əməkdaşlıq və kibertəhlükəsizlik üzrə müştərək tədbirlərin həyata keçirilməsi də aktualdır. Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları təkcə müharibə meydanında deyil eləcə də virtual məkanda həyata keçirdiyi kiber cinayətlər, xüsusilə də dövlət qurumlarına və diplomatik nümayəndəliklərə yönəlmiş kiber hücumlar, ciddi narahatlıq doğurur. Məlumatlara görə, Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın internet resurslarına, o cümlədən xaricdəki diplomatik nümayəndəliklərinin internet saytlarına davamlı olaraq kiber terror hücumları həyata keçirilir. Bu hücumlar, Ermənistanın Azərbaycana qarşı apardığı asimmetrik müharibənin bir hissəsi kimi qiymətləndirilir və beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin kobud şəkildə pozulmasıdır. Bu kiber fəaliyyətlər ilk növbədə hökumət institutlarına, maliyyə sektorlarına və kritik infrastruktura yönəlib.[3] İkinci Qarabağ Müharibəsi zamanı Azərbaycan hakimiyyəti erməni mənbələrinə aid edilən kiberhücumların əhəmiyyətli dərəcədə artdığını bildirmişdi. Azərbaycanın Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti ölkənin rəqəmsal infrastrukturunun sabitliyini pozmağa yönəlmiş irimiqyaslı kiberhücumların və dezinformasiya kampaniyalarının qarşısını uğurla almışdır. “Monte Melkonian Cyber Army” kimi erməni haker qrupları Azərbaycan sistemlərini, o cümlədən Hərbi Dəniz Qüvvələrinin məlumat bazasını sındırmaqda təqsirli bilindilər. 2022-ci ilin avqustunda “Qisas” əməliyyatı zamanı Ermənistan Azərbaycanın rəqəmsal aktivlərinə qarşı irimiqyaslı DDoS hücumları həyata keçirmişdir. İntensivliyə baxmayaraq, Azərbaycan hakimiyyəti mühüm dövlət informasiya resurslarının fasiləsiz işini qoruya bilməmişdir. Erməni kibercinayətkarları məxfi məlumatları çıxarmaq üçün Azərbaycanın bank rəsmiləri və ya assosiasiyalarından aldadıcı e-məktublər göndərərək, fişinq taktikalarından istifadə etmişdilər. Bundan əlavə, Azərbaycan banklarının və dövlət qurumlarının fəaliyyətinin pozulmasına dair yalan məlumatlar yaymışdılar. [6].Bu kiberhücumlar Azərbaycanın milli təhlükəsizliyi və iqtisadi sabitliyi üçün əhəmiyyətli təhlükələr yaradır. Buna cavab olaraq Azərbaycan qurumları kibertəhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirərək, bu cür müdaxilələrə qarşı müdafiəni gücləndiriblər. Davamlı monitorinq və vaxtında kəşfiyyat bu kibertəhlükələrdən yarana biləcək zərərlərin azaldılmasında əsas rol oynamışdır. Ermənistanın qonşu dövlətlərə xüsusilə Azərbaycana qarşı yönəltdiyi təcavüzkar kiber siyasəti aktiv şəkildə özünü göstərir, və bunun üçün qeyri hökumət təşkilatlarından istifadə edir.[5].

Ermənistan hökumətinin kibertəhlükəsizlik sahəsində aktiv fəaliyyət göstərməsi və qeyri-hökumət təşkilatlarının bu prosesə cəlb edilməsi açıq aydın görünür. Kibertəhlükəsizliklə məşğul olan qrupları sosial media platformalarında, xəbər saytlarında və digər rəqəmsal kanallarda dezinformasiya yaymaq üçün istifadə edir. Azərbaycan, Türkiyə və digər qonşu ölkələrə qarşı nifrət ritorikasının artırılması və informasiya müharibəsinin aparılması əsas hədəflərdən biri sayılır.

Nəticə:

Ermənistan güclü təhlükəsizlik sistemini təmin etmək üçün yeni texnologiyalarda irəliləyişləri fəal surətdə davam etdirir, eyni zamanda elektron təhlükəsizlik problemlərini həll edir. Hərtərəfli siyasət yürütməklə, xüsusi institutların yaradılması və beynəlxalq əməkdaşlıq vasitəsilə ölkə təhlükəsiz və innovativ rəqəmsal mühit yaratmağı hədəfləyir. Ermənistan dünya miqyasında texnoloji sektorun əsas oyunçularından biri olmaq istəyir. Ölkədə keçirilən 2024 Dünya İnnovasiya və Texnologiya Konqresi Ermənistanın texnoloji investisiyalar və istedad cəlb etmək niyyətində olduğunu göstərir. Bir çox beynəlxalq şirkətlər Ermənistanın inkişaf edən İT sektoruna maraq göstərir.

Ədəbiyyat Siyahısı

1.Azerbaijani press: External cyberattacks during Second Karabakh War mainly focused on Azerbaijan’s Central Bank – CERT <https://www.azernews.az/business/186732.html>

2. Government of the Republic of Armenia decision – on determining a cyber security strategy https://dig.watch/resource/government-of-the-republic-of-armenia-decision-on-determining-a-cyber-security-strategy?utm_source

3.XI Beynəlxalq Türk dünyası araşdırmaları Simpoziumu məruzələr kitabı Bakı Avrasiya Universiteti - Oktyabr 2024.s.7-8

4. <https://qafqazinfo.az/news/detail/sefirliklerimiz-ermenistanin-kiber-hucumlarina-meruz-qalib-122087>

5. https://report.az/en/ict/armenia-committs-most-of-hacker-attacks-in-azerbaijan/?utm_source

6. https://www.armenianclub.com/2021/12/12/azerbaijani-press-external-cyberattacks-during-second-karabakh-war-mainly-focused-on-azerbaijans-central-bank-cert/?utm_source

7. https://media.am/en/critique/2024/12/10/41249/?utm_source

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMIDA YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHDA SUN'IY INTELLEKT VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN UNUMLI FOYDALANISH

Shahnoza Sharipova Ravshanbek qizi
Xorazm viloyati pedagogik
mahorat markazi metodisti

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha va maktab ta'limida sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati ko'rib chiqiladi. O'zgaruvchan jamiyatda ta'lim tizimining raqamli transformatsiyasi, yangi pedagogik texnologiyalarning joriy etilishi, o'quvchilarning intellektual rivojlanishiga qanday ta'sir ko'rsatishi, shuningdek, sun'iy intellekt asosida ishlab chiqilgan ta'lim vositalarining samaradorligi tahlil qilinadi. Maqolada shuningdek, ta'lim jarayoniga texnologiyalarni integratsiyalashni muvaffaqiyatli amalga oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalar beriladi.

Аннотация: В данной статье рассматривается важность использования искусственного интеллекта и цифровых технологий в дошкольном и школьном образовании. В условиях меняющегося общества обсуждаются процессы цифровой трансформации образовательной системы, внедрение новых педагогических технологий, их влияние на интеллектуальное развитие учащихся, а также эффективность образовательных инструментов, разработанных на основе искусственного интеллекта. В статье также представлены практические рекомендации по успешной интеграции технологий в образовательный процесс.

Abstract: This article discusses the importance of using artificial intelligence and digital technologies in preschool and school education. In a changing society, the article covers the digital transformation of the educational system, the introduction of new pedagogical technologies, their impact on the intellectual development of students, and the effectiveness of educational tools developed based on artificial intelligence. The article also provides practical recommendations for successfully integrating technologies into the educational process.

Kalit so'zlar: Raqamli texnologiyalar, sun'iy intellektual texnologiyalar, Kahoot, Cerebry, Test.Avloniy.Uz, Google Classroom, Sun'iy intellekt (SI).

Ключевые слова: Цифровые технологии, технологии искусственного интеллекта, Kahoot, Cerebry, Test.Avloniy.Uz, Google Classroom, Искусственный интеллект (ИИ).

Keywords: Digital technologies, artificial intelligence technologies, Kahoot, Cerebry, Test.Avloniy.Uz, Google Classroom, Artificial Intelligence (AI).

Pedagogik texnologiyalar ta'lim tizimini takomillashtirish va o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini oshirishda muhim vosita hisoblanadi. Raqamli va sun'iy intellektual texnologiyalarning joriy etilishi bilan ta'lim tizimida inqilobiy o'zgarishlar ro'y bermoqda. Pedagogik texnologiyalarning rivojlanishi va yangi metodlarning joriy etilishi, o'qituvchilarga o'quvchilarning ehtiyojlariga moslashgan va individual yondashuvlarni amalga oshirish imkonini beradi. Ushbu texnologiyalar yordamida o'quvchilarning intellektual, emotsional va ijtimoiy rivojlanishi kuzatilib, har bir o'quvchining individual xususiyatlariga mos darslar tayyorlanadi.

Yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llashda sun'iy intellekt va raqamli vositalar ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi. Raqamli texnologiyalar yordamida o'quvchilar uchun qulay, interaktiv va innovatsion o'qish muhitini yaratish mumkin. Ushbu texnologiyalar nafaqat o'quvchilarning bilim olish jarayonini yengillashtiradi, balki o'qituvchilarga ham o'z ishlarini

samarali tashkil qilish imkonini beradi. Quyidagi raqamli platformalar va vositalar ta'lim jarayonida samarali qo'llanilayotgan texnologiyalarni namoyish etadi.

Kahoot – bu ta'limda interaktiv o'yin formatida foydalaniladigan platforma bo'lib, unda o'quvchilar testlar va viktorinalar orqali o'z bilimlarini sinab ko'rishlari mumkin. O'qituvchilar bu platformani darslarda ishlatib, o'quvchilarning qiziqishini oshirish va ularni o'rganishga rag'batlantirish uchun qo'llaydilar.

Kahoot orqali o'quvchilar uchun turli mavzularda testlar yaratish mumkin. Har bir testda o'quvchilar to'g'ri javobni tanlashga intilishadi, bu esa ularning tanqidiy fikrlash va tezkor qaror qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Platforma jamoaviy ishlashga ham yordam beradi, chunki o'quvchilar bir-biri bilan musobaqalashib, o'yin orqali bilimlarini oshirishlari mumkin. O'qituvchi natijalarni aniq ko'rishi, o'quvchilarning kuchli va zaif tomonlarini aniqlashi mumkin, bu esa keyingi darslarda yordam beradi.

Cerebry – bu sun'iy intellektga asoslangan ta'lim platformasidir. Cerebry o'quvchilarning o'zlashtirish tezligini va bilim darajasini tahlil qilishga asoslangan tizimni taqdim etadi. Platforma o'quvchilarga individual yondashuvni amalga oshiradi, ya'ni har bir o'quvchi uchun moslashtirilgan o'quv dasturini taqdim etadi.

Cerebry, o'quvchining ishlash tezligini va xatoliklarni aniqlab, unga qaysi mavzularni qayta ko'rib chiqish kerakligini ko'rsatadi. Bu sun'iy intellekt tizimi, shuningdek, o'quvchilarga o'z ishlash uslubini rivojlantirishda yordam beradi. Cerebry tomonidan taqdim etilgan feedback o'quvchilarga o'z natijalarini yaxshilashda va o'z maqsadlariga erishishda yordam beradi. O'qituvchilar Cerebry platformasida o'quvchilarning rivojlanishini kuzatib borishlari va ularga kerakli ko'makni taqdim etishlari mumkin.

Test.Avloniy.Uz

Test.Avloniy.Uz – bu onlayn test platformasi bo'lib, o'quvchilarni har xil fanlar bo'yicha baholash va bilim darajasini aniqlashda qo'llaniladi. Ushbu platforma o'quvchilar uchun avtomatik testlarni yaratish imkoniyatini beradi va ular o'z bilimlarini mustahkamlash uchun o'z vaqtida feedback oladilar.

Test.Avloniy.Uz o'quvchilarga o'zlashtirishni baholashda va imtihonlarga tayyorlanishda yordam beradi. O'qituvchilar ushbu platforma yordamida o'quvchilarning bilimini samarali tarzda tekshirishi, natijalarni avtomatik ravishda baholashi va kerakli ma'lumotlarni o'z vaqtida olishlari mumkin. Bu vosita masofaviy ta'limda ham samarali ishlaydi va o'quvchilarning bilim darajasini doimiy ravishda nazorat qilish imkonini beradi.

Google Classroom – bu Google kompaniyasining ta'lim uchun maxsus yaratilgan platformasi bo'lib, u o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi aloqani osonlashtiradi. Bu platforma o'quvchilarga topshiriqlarni yuklash, o'qituvchilarga esa o'quv materiallarini taqdim etish imkoniyatini beradi. Google Classroom yordamida o'qituvchilar o'z darslarini samarali tarzda tashkil etishlari, darslarni elektron shaklda o'tkazishlari va o'quvchilarning ishlarini onlayn tarzda tekshirishi mumkin.

Google Classroomda barcha materiallar va topshiriqlar yagona platformada joylashtiriladi. O'quvchilar ushbu materiallarga tezkor kirish imkoniyatiga ega bo'ladi va o'qituvchilar darslarni

osonlik bilan boshqarishlari mumkin. Bu platforma masofaviy ta'limda ham keng qo'llaniladi va ayniqsa, o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi interaktivlikni kuchaytiradi.

Sun'iy intellekt (SI) ta'lim jarayonida o'quvchilarning muvaffaqiyatini prognoz qilish, o'quv materiallarini moslashtirish va shaxsiy yondashuvni ta'minlashda katta yordam beradi. Sun'iy intellekt yordamida o'qituvchilar o'quvchilarning kuchli va zaif tomonlarini aniqlay olishadi va har bir o'quvchiga moslashtirilgan darslarni taqdim etishlari mumkin.

Masalan, Google va Microsoft kompaniyalari tomonidan ishlab chiqilgan ta'lim platformalari, o'quvchilarning sinovlardan olingan natijalarini tahlil qilib, ularga individual tavsiyalar beradi. Bu, o'qituvchilarga darslarni to'g'ri tashkil qilishda yordam beradi, shuningdek, o'quvchilarga o'z bilimlarini rivojlantirish uchun zarur bo'lgan vositalarni taqdim etadi.

Raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonini yanada interaktiv va qiziqarli qilishda muhim rol o'ynaydi. Masofaviy ta'lim, virtual simulyatsiyalar, interaktiv darslar va o'yin asosidagi ta'lim tizimlari o'quvchilarga yanada samarali o'rganish imkoniyatini yaratadi. O'qitish jarayoniga texnologiyalarni kiritish, o'quvchilarning qiziqishini oshiradi va o'rganish jarayonini yanada samarali qiladi.

Minecraft Education Edition, o'quvchilarga o'rganilayotgan fanlarni interaktiv tarzda o'rgatish imkonini beradi. Ushbu platforma o'quvchilarga matematikani, geografyani va tarixni o'ynoqi tarzda o'rganishga yordam beradi. Bu kabi interaktiv yondashuvlar o'quvchilarning yangi bilimlarni o'zlashtirishga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ularga ta'limni yanada qiziqarli qilish imkoniyatini beradi.

Raqamli texnologiyalarning kengayishi ta'lim jarayonini osonlashtirgan bo'lsada, u bilan birga yangi xavf-xatarlar ham kelib chiqmoqda. O'quvchilarni axborot texnologiyalaridan to'g'ri va xavfsiz foydalanishga o'rgatish, internetda xavfsiz harakatlanish qoidalarini joriy etish ta'lim tizimining ajralmas qismiga aylanishi kerak. Raqamli xavfsizlikka katta e'tibor berish, o'quvchilarning o'zini xavfsiz his qilishini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

O'quvchilarga internet xavfsizligi bo'yicha maxsus darslar o'tkazish, shuningdek, o'qituvchilarni raqamli xavfsizlik bo'yicha muntazam ravishda tayyorlash zarur. Bu, o'z navbatida, ta'lim muassasalarida xavfsiz raqamli muhitni yaratishga yordam beradi.

Xulosa: Sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonini samarali qilishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Ular nafaqat o'quvchilarga individual yondashuvni ta'minlaydi, balki o'qituvchilarga ham o'quvchilarning muvaffaqiyatini yaxshilashga yordam beradi. Shuningdek, raqamli texnologiyalarni ta'limga kiritish ta'lim jarayonini interaktiv, qiziqarli va samarali qiladi. Biroq, texnologiyalardan foydalanish bilan birga, xavfsizlikni ta'minlash va to'g'ri yondashuvlarni tanlash zarur. Shuningdek, sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalardan foydalanish, o'quvchilarning intellektual, ijtimoiy va emosional rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, shu sababli ularni ta'lim jarayoniga integratsiyalash muvaffaqiyatli amalga oshirilishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Karimov, I. (2022). "Raqamli texnologiyalar va ta'lim: Yangi imkoniyatlar". Toshkent: O'zbekiston nashriyoti.
2. Xasanov, M. (2020). "Ta'limda raqamli vositalarni qo'llash". O'zbekiston pedagogika jurnali, 15(3), 45-59.
3. Tursunov, B. (2023). "O'quvchilarning mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni". Xorazm pedagogika jurnali, 7(2), 112-118.

II-SHO‘BA.

ANIQ VA TABIIY FANLARNI O‘QITISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN‘IY ONGDAN FOYDALANISHNING IMKONIYATLARI VA PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK YONDOSHUVLARDA SAMARADORLIK TAHLILI, ISTIQBOLLARI

Bugungi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyada siz bilan birgalikda yurtimiz ta‘limi uchun dolzarb bo‘lgan masalalarni muhokama qilish imkoniyati mavjudligi biz uchun katta sharafdir.

Konferensiyaning mavzusi — “Maktabgacha va maktab ta‘limida sun‘iy intellekt, raqamli texnologiyalar hamda zamonaviy metodikalardan foydalanish: muammolar va yechimlar” — zamonaviy ta‘lim jarayonining ajralmas va strategik yo‘nalishidir. Bugungi kunda ta‘limda texnologik yechimlar va sun‘iy intellekt imkoniyatlaridan oqilona foydalanish – bizning asosiy ustuvor vazifalarimizdan biridir.

Mamlakatimizda ta‘lim sohasini modernizatsiya qilish, raqamlashtirish, ilg‘or metodikalarni keng joriy etish borasida salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Bu yo‘lda xalqaro hamkorlik, ilmiy asoslangan yondashuv va zamonaviy texnologiyalarni chuqur o‘rganish muhim o‘rin tutadi.

Ishonchim komilki, bugungi anjumanda bildiriladigan fikr-mulohazalar, taklif va tashabbuslar ta‘lim amaliyotimizda o‘z samarasini beradi va yosh avlodning barkamol shaxs bo‘lib kamol topishiga xizmat qiladi.

Barchangizga konferensiya ishida muvaffaqiyat, ilmiy izlanishlaringizda esa yuksak natijalar tilayman.

Hurmat bilan, Y.S.Polvonova
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi
akademik faoliyat bo‘yicha direktor o‘rinbosari

TA‘LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH

Polvonova Yulduzxon Saparboyevna
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi
akademik faoliyat bo‘yicha direktor o‘rinbosari
madaminjonkhiva@gmail.com

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada Station rotation modeli yordamida o‘quvchilarning mantiqiy tafakkurini oshirishda ta‘lim platformalarining o‘rni, darsning ma‘lum bir qismida onlayn o‘rganish orqali raqamli texnologiyalardan foydalanish jihatlari, LMS dasturiy ta‘minotining qulayliklari haqidagi fikr-mulohazalar o‘z aksini topgan.*

***Abstract.** This article examines the role of educational platforms in developing students’ logical thinking using the Station Rotation model. It highlights aspects of using digital technologies at a certain stage of the lesson through online learning, as well as the benefits of using LMS programs.*

***Аннотация.** В данной статье рассматривается роль образовательных платформ в развитии логического мышления учащихся с помощью модели Station Rotation. Освещаются аспекты использования цифровых технологий на определённом этапе урока через онлайн-обучение, а также преимущества применения LMS-программ.*

***Kalit so‘zlar.** Blended learning, aralash ta‘lim, Station rotation modeli, mantiqiy fikrlash, raqamli texnologiyalar, ta‘lim platformalari, LMS dasturiy ta‘minoti.*

***Ключевые слова.** Смешанное обучение, модель Station Rotation, логическое мышление, цифровые технологии, образовательные платформы, программное обеспечение LMS.*

***Keywords.** Blended learning, Station Rotation model, logical thinking, digital technologies, educational platforms, LMS software.*

Kirish.

Ta‘lim sohasi jadal rivojlanayotgan davrda pedagoglarning asosiy vazifasi mantiqan mustaqil fikrlay oladigan, o‘z fikriga ega ijodkor yoshlarni tarbiyalashdir. Zamon talabiga mos yoshlarni tarbiyalashda matematika fanining o‘rni alohida ahamiyatga ega. Ta‘lim berish - o‘rgatish

mobaynida o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatish, topshiriqlarni bajarishda ijodiy yondashuvga, tugal xulosa chiqara olishga, ijodiy muammolarni hal qilish, yangi yechimlarni izlash, yangi g'oyalarni yaratish uchun, albatta, noan'anaviy fikrlashga undaydigan darslarni tashkillashtirish talab etiladi. Darslarda o'qituvchining asosiy vazifasi maktab o'quvchilarining mantiqiy fikrlashini dastlabki usullarini qo'llashga o'rgatish, ya'ni, tahlil qila olishi, taqqoslashga o'rgatishi, sintez-analiz qilishi, haqqoniyligini ko'ra bilishga undashidir. Muammoga, vaziyatga, topshiriqqa bunday yondosha olishga o'rgatish uchun zamonaviy ta'lim metodlaridan Blended learning (Aralash ta'lim) texnologiyasi tadbiq qilish mumkin. Bu texnologiya asosida tashkillashtiriladigan darslar mantiqiy fikrlashni oshirishning barcha usullarini o'z ichiga oladi.

O'quvchilar mantiqiy tafakkurini tarkib toptirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash, ta'lim mazmuniga har tomonlama konseptual yondashish muhim ahamiyatga ega. Bunday ta'lim mazmunini o'rganishda falsafiy asosini aniqlash, reproduktiv o'zlashtirishdan ijodiy bosqichga ko'tarilish, hayot bilan bog'lash, aqliy faoliyatda analiz, sintez kabi mantiqiy operatsiyalarni bajarishga yo'naltirish, mantiqiy fikr tug'ilishiga zamin yaratadi [1].

Asosiy qism.

Har bir o'tilayotgan fanning hayotdagi ahamiyatini o'quvchiga real misollar bilan tushuntirib o'tish bola ongi uchun juda muhim. Masalan, texnologiya darsida o'rgangan tikish mavzusidagi bilimlari bilan o'quvchi kelajakda tikuvchi bo'lmasligi mumkin, lekin u bu haqida ma'lumot va jismoniy mashqqa ega bo'ladi, zarur paytda uni qisman qo'llay oladi. Matematikada o'rganilgan har bir formulani oddiy hayotda qo'llamasligi mumkin, ammo u miyani chiniqtiradi, sog'lom fikrlashga majbur qiladi, zarurat bo'lganda hayotda turli qarorlarni mustaqil qabul qilishida, kundalik vaziyatlarni tahlil qilishda ana o'sha chiniqqan miya foyda beradi.

Matematika fanini miya rivojida, tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda asosiy vositachi hisoblar ekanmiz, darslardan ko'zlangan maqsad misolni to'g'ri yechish emas, balki misol yechish bilan asosiy masalaga turli yechim topish yo'llari ekanligini tushunish kerak.

Axborot texnologiyalarning yutuqlari, birinchi navbatda, Internet orqali ma'lumot almashish imkoniyati tufayli aralash ta'limning rivojlanishiga sababchi bo'ldi. Dars mashg'ulotlari uchun savollar, loyiha topshiriqlari namunalari, o'quv materiallari maktab yoshidagi bolalarni qulayligi bilan qiziqtirib qo'ydi.

Zamonaviy o'rta maktab ta'limi uchun yangi metodlarni qo'llashni, aralash ta'limni takomillashtirishni taqozo etdi. Hozirda o'quvchilarni oddiy an'anaviy ta'lim bilan o'qitib ularni darsga jalb qilish muammo bo'lib qolgan. Bu borada pedagoglar uchun mavjud ma'lumotlardan samarali foydalanib aralashirilgan ta'lim bilan turli xil o'qitish usullarini tanlash imkonini beradi. Masalan, sinfda o'qitish, laboratoriya, virtual sinf, muammoli o'qitish, muhokama guruhlari va veb-translyatsiyalar. Bu usullarni har biri qo'llab-quvvatlaydigan o'zaro ta'sir turiga qarab turlicha bo'lishi mumkin: o'qituvchi - o'quvchi (Teacher station - o'qituvchi rahbarligidagi guruh), o'quvchi-kontent (Collaboration station - birgalikda o'rganish) va o'quvchi-interfeys (Kompyuter station - onlayn o'rganish). Bu o'rganishlarning o'quvchi-interfeys, ya'ni kompyuter o'rganish usulida turli raqamli texnologiyalar, plarformalardan unumli foydalanish yaxshi natijani berishi bilan kafolatlanadi. Bu borada barcha zamonaviy pedagogik texnologiyalarni o'z ichiga olgan Blended learning - Aralash ta'lim texnologiyasidan unumli foydalanish bilan maqsadga erishish osonlashadi.

Aralashtirilgan ta'lim bu – kompyuter grafikasi, audio va video, interfaol metodlarni maxsus axborot texnologiyalaridan foydalanadigan elektron ta'lim elementlari bilan sinfda o'qitishni an'anaviy shakllarining kombinatsiyasi.

Aralash ta'lim sohasida - eng yuqori samaradorlikka erishish uchun an'anaviy va elektron o'qitish shakllarini maqbul ravishda birlashtirish kerak [2].

Blended learning texnologiyasining Station rotation modeli yordamida darslarni tashkillashtirish aynan bitta mavzuni yoritish mobaynida bir qancha dars o'tish usullarini qo'llash imkonini beradi. O'quvchilar stansiyalararo aylanish mobaynida kichik guruhlar bilan qiziqarli topshiriqlar bajaradilar, mantiqiy va nostandart masalalar yechadilar, an'anaviy va noan'anaviy dars turlarini barchasini o'z ichiga olgan holda ularning darsga, fanga bo'lgan qiziqishlari va faolligi oshadi, ijodkorlik, hayotiylik, maqsadga intilish kabi xislatlari rivojlanadi.

Station rotation modeli yordamida har bir darsni tashkil etish jarayoni bosqichma-bosqich amalga oshiriladi va u har bir stansiyadagi masala yechishdan ko'zlangan barcha foydani o'z ichiga oladi (1-rasm).

1-rasm. Matematika darslarini tashkillashtirishdagi bosqichlar.

Aralash ta'lim texnologiyasining Station rotation modeli yordamida tashkillashtirilgan darslarning bir qismi Kompyuter station - onlayn o'rganish hisoblanib, bunda darsning qaysidir qismida zamonaviy axborot texnologiyalaridan, turli xil ta'lim platformalaridan foydalaniladi, bu esa o'quvchilarning fanga qiziqishini va bilimini oshirish imkonini zerikarsiz holatda amalga oshiradi.

Ilm-fan asridan raqamli texnologiya davriga o'tish bilan bugungi kunda dunyo axborot tarqalishining guvohi bo'lib turibdi. Barcha eski ta'lim muassasalari forumlari yangi, zamonaviy va foydalanuvchilar uchun qulay platformalarga o'tmoqda, ular o'quvchilar sonini keng qamrab oladi va har qanday vazifani osonlashtiradi. Oddiy cheklovlar haqidagi ma'lumotlarning qog'ozda saqlanishini buzganligi sababli, ularni o'qitish metodologiyasini ham qayta ko'rib chiqish kerak. Va ushbu muvofiqlikni ta'minlash uchun LMS (Learning Management System – ta'limni boshqarish tizimi) deb ataladigan eng keng tarqalgan va ishlatiladigan dasturiy ta'minot tizimlari juda ko'p [3].

LMS – O'quv kurslari, o'quv dasturlari yoki o'rganish va rivojlantirish dasturlarini boshqarish, hujjatlashtirish, kuzatish, hisobot berish, avtomatlashtirish va etkazib berish uchun dasturiy ta'minot ilovasi [4].

LMS dasturiy ta'minoti ko'plab L&D (Learning Development – ta'limni rivojlantirish) bo'limlari uchun ajralmas vosita bo'lib bormoqda. LMS dasturiy ta'minoti ta'lim uchun quyidagicha ko'plab imtiyozlarni beradi:

Onlayn mashg'ulotlarni tez va oson yaratish, amalga oshirish, yangi o'rganish va rivojlanish ehtiyojlariga tez javob berishi;

Xarajatlarni kamaytiradi. Oson kirish mumkin bo'lgan onlayn kurslar sizga qimmatroq sinfda o'qitish va yuzma-yuz murabbiylikni kamaytirishga, ulardan o'zingizga eng qulay joyda foydalanishga imkon beradi;

Vaqtдан unumli foydalanish. Ko'p vaqt talab qiladigan ishingizni avtomatlashtirish, bu bilan ishdagi xodimlarning kundalik vazifalarini osonlashtiradi;

O'quv tajribalarini shaxsiylashtirish. Aralash ta'lim orqali o'tiladigan treninglarda turli metodlarni, yo'nalishlarni taqdim etish orqali ko'proq shaxsiylashtirilgan tajribalarni yaratadi;

O'rganuvchilarga kurslarni o'z tezligida - qayerda, qachon va istalgan qurilmada ishlashga imkon beradi, qulay o'rganishni yaratadi.

Joy, muhit tanlamaydi. Kurslarni joylar, sektorlar va bo'limlar bo'ylab tarqatish global miqyosda izchil ko'nikma va bilimlarni yaratish imkonini beradi.

Hisobotlar audit tekshiruvini taqdim etadi, xavf ostiga qo'yishi mumkin bo'lgan xatolar darajasini oldini oladi;

Muntazam takomillashtirish. Har bir mashg'ulotdan o'rganish uchun fikr-mulohazalar, ma'lumotlar va tahlillardan foydalanish doimiy ravishda yaxshilash imkonini beradi.

LCMS (Learning Content Management System – o'quv kontentini boshqarish tizimi) va LMS o'rtasida biroz o'zaro bog'liqlik mavjud. Ikkalasi ham veb-ga asoslangan o'rganishni joylashtirish va taqdim etish imkonini beradi va ikkalasi ham SCORM bilan mos keladi. Asosiy farq shundaki, LCMS raqamli o'rganishga ixtisoslashgan bo'lib, bu sizga elektron ma'lumotlarni bir joyda yaratish va yetkazib berish imkonini beradi.

Xulosa. Mulohaza yuritish qobiliyati insonda tug'ilgan sovg'a yoki iste'dod emas. Aksincha, bu mashaqqatli mehnat va kuchli harakat natijasidir. Mantiqni qo'llashni talab qiladigan vaziyatlar

imkoniyatlarni taqdim etadi. Ular bizga qanday bilimlarni olishlari kerakligini tushunishga va o'zining kuchli va zaif tomonlarini aniqlashga yordam beradi. Bu kelajakdagi qiyinchiliklarni engishning yagona yo'lidir.

Aralash ta'lim jarayonida o'quvchilarning raqamli texnologiyalardan foydalanishda o'quv materiallarini o'zlashtirish sifati va kognitiv faolligi oshadi. Fanga va axborot texnologiyalariga qiziqish o'zaro bir biriga mutanosib tarzda ortib boradi.

Ta'lim platformalari an'anaviy yoki aralash ta'lim samaradorligini oshirish va takomillashib borayotgan zamonaviy texnologiyalar imkoniyatidan foydalanishni amalga oshiradi. Ta'lim sohasini yaxshilashda eLearning taqdim etayotgan imkoniyatlardan maksimal darajada yordam beradigan ta'lim platformalaridan foydalanish mumkinligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. D.O. Kaldibayeva "Talabalarning mantiqiy tafakkurini shakllantirishning pedagogik omillari" "Science and Education" Scientific Journal November 2020 / Volume 1 Special Issue 3

2. Бекчанова С.Б «Психологическое влияние дистанционного обучения на студентов». XX Международной студенческой научно-практической конференции «Психология развития личности в современном мире». Минск, Республика Беларусь. 20 апреля 2020 года. 8-12 с.

3. Кирьякова А.В. Интернет –технологии на базе LMS Moodle в компетентностно-ориентированном образовании//Учебно-методическое пособие. -Оренбург, 2011. 116 с.

4. <https://www.elucidat.com/blog/top-elearning-lms-platforms/>

THE ROLE OF AZERBAIJANI SCIENCE IN THE HISTORY OF INTERNATIONAL RELATIONS

**Director of BZT-Turan Academy in
Azerbaijan, Shukurov Niyamaddin**

Introduction

The role of science in the history of Azerbaijan's international relations is crucial, as it has shaped both the domestic development of the country and its influence on global science. The scientific advancements in Azerbaijan, particularly from the medieval period onwards, have significantly contributed to global culture and knowledge. This paper explores the role of Azerbaijani science in international relations, analyzing its historical impact on global connections and diplomatic engagement.

Azerbaijani Scientific Heritage and Its International Significance

Azerbaijan's scientific legacy, particularly during the Middle Ages, played a central role in the intellectual and cultural development of the Islamic world. Azerbaijani scholars, including Ibn Sina (Avicenna), Nizami Ganjavi, and others, were not only influential in their local context but also made pivotal contributions to global science and philosophy.

Ibn Sina's Canon of Medicine, for example, served as a key medical reference in Europe for many centuries. Nizami Ganjavi's literary and philosophical works significantly impacted both Eastern and Western literature, influencing generations beyond his time. These scholars' contributions to various fields, such as medicine, philosophy, and literature, have left a lasting imprint on the Islamic world and have contributed to the cultural and intellectual development of Europe and Asia.

Azerbaijani Science in the Global Context

In the early 20th century, alongside the development of the oil industry, Azerbaijan witnessed remarkable advancements in scientific fields. Azerbaijani scientists, particularly in petroleum engineering and geology, gained international recognition. The outcomes of scientific research conducted in Azerbaijan during this period were not limited to the local context but had a significant impact on the global scientific community.

During the Soviet era, especially between the 1920s and the 1990s, Azerbaijan, as part of the USSR, made substantial contributions to various scientific fields, including physics, chemistry, and engineering. These achievements helped strengthen the country's relations with other Soviet republics and contributed to Azerbaijan's recognition in international scientific circles. Azerbaijani

scientists and researchers played a vital role in advancing Soviet science, which in turn had significant repercussions for the global scientific community.

Contemporary Azerbaijani Science and Its International Cooperation

Since regaining independence, Azerbaijan has actively pursued the enhancement of its scientific ties with the global community. Azerbaijani scholars frequently participate in international scientific symposia and conferences, presenting their research on the global stage. These events not only promote Azerbaijan's scientific contributions but also play a crucial role in enhancing the country's diplomatic relations through the medium of science.

Furthermore, Azerbaijan has placed a strong emphasis on scientific and educational cooperation in its foreign policy. The country's active participation in international scientific organizations and its support for global research initiatives have solidified Azerbaijan's position as an important player in international scientific dialogue.

Conclusion The role of Azerbaijani science in the history of international relations is multifaceted, and its significance has evolved through various historical periods. From the medieval era to the present day, Azerbaijan's contributions to world science have been substantial, and its intellectual heritage continues to influence global culture and science. Today, Azerbaijan remains committed to advancing scientific knowledge and fostering international cooperation in the field of science, contributing to the global scientific community and strengthening its position in the international arena.

References

1. Ibn Sina (Avicenna), Canon of Medicine, 1025.
2. Nizami Ganjavi, Divan, 12th century.
3. Rashedi, S. M. (1993), Fazlullah Rashedi and His Works, Baku: Science Publishing House.
4. Qasimov, T. (2011), The Medieval Scientific Heritage of Azerbaijan, Baku: Science and Education.
5. Huseynov, F. (2005), Scientific Development in Azerbaijan during the Soviet Era, Baku: Education Publishing House.
6. Aliyev, E. (2014), Azerbaijan's Oil Industry and Scientific Achievements, Baku: Azerbaijan State Publishing House.
7. Gulmammadov, H. (2016), Azerbaijan's International Scientific Relations, Baku: Xalq Publishing House.
8. Mammadov, R. (2020), Scientific Development in Independent Azerbaijan, Baku: Bilge Publishing.
9. International Commission on Scientific Cooperation, Azerbaijan's Scientific Potential and International Cooperation Perspectives, 2022.
10. State Statistics Committee of the Republic of Azerbaijan, Scientific Achievements of Azerbaijan and Its Place in the Global Scientific Community, Baku, 2019.

PHILOSOPHICAL ASPECTS OF ILHAM ALIYEV'S POLICY IN THE SECOND KARABAKH WAR

Senior Researcher of the Department of International Relations and Geopolitics of the Institute of Philosophy and Sociology of the Azerbaijan National Academy of Sciences, Head of the Central Asia and Caucasus Department of the BZT-Turan Academy, Babayeva-Shukurova Farahila
Orcide: 0000-0002-4900-5166
fereh_7@mail.ru

Introduction.

The Second Karabakh War should be analyzed not only in terms of military operations but also within a deep political and philosophical context. President of Azerbaijan Ilham Aliyev's leadership during this period, his decisions, international communication, and media strategy represent a practical application of contemporary political philosophy. This paper explores the philosophical dimensions of Aliyev's political approach, including the balance between national interest and ethical values, and efforts to restore regional justice.

Political Leadership and Philosophical Perspective: The Ilham Aliyev Model

Leadership is not only the ability to govern, but also implies deep philosophical vision and historical responsibility. During the war, Ilham Aliyev demonstrated a leadership model based on both rational decision-making and a strong sense of justice and national identity. His rhetoric, rooted in historical, legal, and cultural narratives, embodies a coherent political philosophy.

Philosophical Foundations of Political Decisions in the War

President Aliyev's speeches and messages to the international community reflect a philosophical stance grounded in justice, law, and international norms. These statements correlate territorial integrity with human rights and ethical principles of international law. Central philosophical themes include the concept of 'just war' (jus ad bellum) and the idea of 'enforced peace.'

Justice, Sovereignty, and National Will: A Philosophical Analysis

Azerbaijan's position on the Karabakh issue primarily emphasizes the right to sovereignty and the nation's determination to reclaim its land. Philosophically, this aligns with Jean-Jacques Rousseau's notion of 'general will.' In Ilham Aliyev's rhetoric, this will merges with legal norms to express the political self-determination of the Azerbaijani people.

Information Warfare and Philosophical Rhetoric

During the war, the information domain also became a battlefield. Ilham Aliyev's interviews with international media were characterized by logical and ethical reasoning based on argumentation theory. His discourse served to philosophically justify Azerbaijan's political stance for both domestic and international audiences.

From Conflict to Peace: Post-War Philosophical Orientation

The post-war peace and reconstruction strategy adopted by Azerbaijan's leadership also contains philosophical significance. Peacebuilding is not only a political act but also the implementation of humanitarian and ethical values. Ilham Aliyev emphasized the balance between 'victory and responsibility,' adding philosophical dimensions to the new regional order.

Conclusion

Ilham Aliyev's policy during the Second Karabakh War should be evaluated not only from military and political perspectives but also in philosophical terms. His leadership represents a model where ethical principles align with strategic political decisions. This approach may serve as a precedent for regional politics and post-conflict governance in the future.

References

1. Rousseau J.J. – “The Social Contract”, 2006
2. Kant I. – “Toward Perpetual Peace”, 2009
3. Official speeches and interviews of Ilham Aliyev (2020–2023), president.az
4. Nye J. – “Soft Power: The Means to Success in World Politics”, 2004
5. Habermas J. – “The Theory of Communicative Action”, 2015
6. Official data from the Ministry of Defense of Azerbaijan (2020)
7. UN and other international organizations' documents on the Karabakh conflict

SUN'IY INTELLEKT, RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR HAMDA ZAMONAVIY METODIKALAR

**Yangi asr universiteti o'quv ishlari prorektori
DSc, professor
Mamatov Dilmurad Narmuradovich**

Annotatsiya: Ushbu maqolada sun'iy intellekt, raqamli texnologiyalar va zamonaviy metodikalar ta'lim tizimidagi innovatsion yondashuvlar sifatida tahlil qilinadi. Sun'iy intellektning mashinaviy o'rganish, tabiiy tilni qayta ishlash va o'quv analitikasi kabi usullari ta'lim jarayonlarini individuallashtirish, moslashuvchanlikni oshirish va interaktiv muhit yaratishga imkon beradi. Raqamli texnologiyalar yordamida gibrid o'qitish, konnektivizm, muammoli ta'lim va differensial yondashuvlar ta'limning sifatini va samaradorligini yanada yuqori darajaga ko'taradi. Bu metodikalar o'quvchilarning tanqidiy fikrlash, ijodiy yondashuv va hamkorlikda o'rganish ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu o'rganish usullari, shuningdek, ta'lim jarayonining global raqamli transformatsiyasini tezlashtirishga hissa qo'shmoqda.

Annotation: This article analyzes artificial intelligence, digital technologies, and modern methodologies as innovative approaches in the education system. Methods of artificial intelligence such as machine learning, natural language processing, and learning analytics enable the personalization of educational processes, enhance adaptability, and create an interactive environment. Through digital technologies, hybrid teaching, connectivism, problem-based learning, and differentiated approaches can significantly improve the quality and effectiveness of education. These methodologies play a key role in developing students' critical thinking, creative approach, and collaborative learning skills. Furthermore, these learning methods contribute to accelerating the global digital transformation of education.

Аннотация: В данной статье искусственный интеллект, цифровые технологии и современные методики рассматриваются как инновационные подходы в системе образования. Такие методы искусственного интеллекта, как машинное обучение, обработка естественного языка и учебная аналитика, способствуют персонализации образовательного процесса, повышению гибкости и созданию интерактивной среды. С помощью цифровых технологий гибридное обучение, коннективизм, проблемное обучение и дифференцированные подходы выводят качество и эффективность образования на более высокий уровень. Эти методики играют важную роль в развитии у учащихся критического мышления, творческого подхода и навыков совместного обучения. Кроме того, указанные методы обучения способствуют ускорению глобальной цифровой трансформации образования.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, raqamli texnologiyalar, ta'lim metodikasi, gibridd o'qitish, konnektivizm, muammoli ta'lim, mashinaviy o'rganish, o'quv analitikasi, interaktiv ta'lim, differensial yondashuv, raqamli transformatsiya.

Keywords: Artificial intelligence, digital technologies, educational methodology, hybrid teaching, connectivism, problem-based learning, machine learning, learning analytics, interactive education, differentiated approach, digital transformation.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, цифровые технологии, образовательная методика, гибридное обучение, коннективизм, проблемное обучение, машинное обучение, учебная аналитика, интерактивное обучение, дифференцированный подход, цифровая трансформация.

Kirish

Raqamli texnologiyaning jadal rivojlanishi va misli ko'rilmagan ma'lumotlarning tarqalishi bilan belgilanadigan davrda sanoat va innovatsiyalarga bo'lgan an'anaviy yondashuvlarimiz ajoyib sur'atlar bilan qayta shakllantirilmoqda. Sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalarning integratsiyasi sog'liqni saqlashdan tortib moliyaviy xizmatlargacha bo'lgan hamma narsadagi transformativ o'zgarishlarning harakatlantiruvchi kuchi sifatida paydo bo'ldi va bir vaqtlar ilmiy fantastika sohasi hisoblangan zamonaviy metodologiyalarda evolyutsiyani boshladi. Ushbu keng qamrovli raqamli transformatsiya bizni ushbu texnologiyalar nafaqat samaradorlik va ma'lumotlar tahlilini oshirishni, balki turli sohalardagi asosiy amaliyotlarni tubdan qayta belgilashni tanqidiy o'rganishga taklif qiladi.

Raqamli texnologiya va sun'iy intellektning rivojlanishi zamirida texnologik taraqqiyot keng imkoniyatlarni taqdim etsa-da, ular bir vaqtning o'zida muhim axloqiy, operatsion va amalga oshirish muammolarini keltirib chiqarishini tushunishdir. SI-ni raqamli texnologiyalar bilan qamrab olish va integratsiyalash orqali zamonaviy sanoatlar innovatsiyalar va axloqiy boshqaruv o'rtasidagi uyg'un muvozanatga erishishi mumkin - bu sinergiya texnik to'siqlarni hal qilish va tashkilotlar ichidagi o'zgarishlarga qarshilik ko'rsatish uchun zarurdir. Natijada, ushbu yutuqlarning o'zgaruvchan potentsiali bizning kelajakdagi taraqqiyotga erishish uchun ularning o'ziga xos kuchidan foydalangan holda ushbu qiyinchiliklarni yengish qobiliyatiga bog'liq.

Sun'iy intellekt (SI) va raqamli texnologiyalar o'rtasidagi aloqa zamonaviy hayotning muhim bir qismidir. Ushbu ikki soha bir-birini to'ldiradi va rivojlantiradi, natijada yanada samarali tizimlar va xizmatlar yuzaga keladi. Sun'iy intellekt algoritmlari raqamli texnologiyalar orqali yig'ilgan katta ma'lumotlar bilan ishlash imkoniyatini beradi, bu esa ularning to'g'riligini va natijalarining sifatini oshiradi. Masalan, SI foydalanib, raqamli platformalarda foydalanuvchi xatti-harakatlarini tahlil qilish va shunga asoslangan tavsiyalar berish mumkin. Raqamli texnologiyalar esa, o'z navbatida, SI dasturlarini ishlab chiqish va ularni keng ko'lamda qo'llash jarayonida zarur infratuzilma va

vositalarni taqdim etadi. Shuningdek, SI va raqamli texnologiyalar o'rtasidagi integratsiya, korxonalarini yanada raqobatbardosh qilish imkonini beradi hamda yangi ish joylarini yaratadi.

Boshqa tomondan, bu integratsiya kompleks muammolarni hal qilishda qo'l keladi, masalan, sog'liqni saqlash va energiya sohaslarida innovatsion yechimlar taklif qiladi. SI va raqamli texnologiyalar o'rtasidagi sinergiya natijasida, masalan, avtomatlashtirilgan tizimlarda yuqori samaradorlik va aniqlik bilan birga, inson resurslaridan samarali foydalanish imkoniyati ham oshadi. Bu esa, nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy o'zgarishlarga ham olib keladi, xususan, ularning foydalanuvchilarga taqdim etayotgan xizmatlar sifatida sezilarli darajada oshishini ko'rsatadi. Umuman olganda, sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar birgalikda kelajakdagi rivojlanishning asosiy omillaridan biri bo'lib, ular jamiyatimizning barcha jabhalarida ta'sir ko'rsatadi.

Nazariy konstruksiyalardan amaliy dasturlarga o'tuvchi sun'iy intellekt algoritmlar va ma'lumotlarga asoslangan jarayonlarning dinamik o'zaro ta'sirini ifodalaydi, bu bizning muammolarni hal qilish yondashuvimizni qayta belgilaydi. Bu soha oddiy avtomatlashtirishdan ancha uzoqqa cho'zilgan: u ma'lumotlarni aniqlash, bashoratli modellashtirish va moslashuvchan o'rganishni o'z ichiga oladi, ular birgalikda qarorlar qabul qilish va turli fanlar bo'yicha innovatsion echimlarga yordam beradi. Shunisi e'tiborga loyiqki, SI-ning operatsion tizimi murakkab neyron tarmoqlar va mashinani o'rganish usullarini o'z ichiga oladi, ular keng ko'lamlil ma'lumotlar to'plamini qabul qilish va sharhlashda doimiy ravishda rivojlanadi. Tadqiqotchilar ushbu metodologiyalarni takomillashtirar ekan, SI ko'lami yanada kengayib, an'anaviy chegaralarni qayta belgilovchi multidisipliner hamkorlikni taklif qiladi va hisoblash intellektini chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Adabiyotlar tahlili

Sun'iy intellekt (SI) zamonaviy texnologik taraqqiyotning markazida turibdi. Russell va Norvig (2020) o'zlarining "Artificial Intelligence: A Modern Approach" asarida SI ni "insonning intellektual faoliyatini mashinalar orqali modellashtirish" sifatida ta'riflaydi. Ular sun'iy intellektning to'rt yondashuvini (insondek fikrlaydigan, insondek harakat qiladigan, oqilona fikrlaydigan va oqilona harakat qiladigan tizimlar) tavsiflaydi. Bu nazariy qarash SI ni universal texnologiya sifatida ko'rib, uning ijtimoiy, iqtisodiy va ta'limdagi roli haqida asos soladi. Sun'iy intellekt faqat texnik yutuq emas, balki inson faoliyatining ko'plab sohaslarini transformatsiya qiluvchi omildir.

Anderson va Dron (2014) raqamli texnologiyalar asosida yaratilgan ta'lim modellari (masofaviy ta'lim, gibrid ta'lim, MOOClar) haqida batafsil tahlil beradi. Ular "Teaching Crowds" asarida ijtimoiy o'rganish, tarmoqli tajriba almashuvi va kollektiv tafakkurning imkoniyatlariga urg'u beradi. Raqamli vositalar (Learning Management Systems – Moodle, Google Classroom, Edmodo va h.k.) ta'lim muhitini an'anaviy shakldan virtual va adaptiv modelga o'zgartirmoqda. UNESCO (2021) raqamli o'qitish vositalari orqali ta'limda inklyuzivlik va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlarni kuchaytirish zarurligini ta'kidlaydi. Raqamli texnologiyalar faqat texnik qo'shimcha emas, balki o'qitish falsafasini o'zgartiruvchi mexanizmdir. Bu texnologiyalar orqali ta'lim moslashuvchan, individual va tarmoqli tus oladi.

Sun'iy intellekt va raqamli vositalarning ta'limga kirib kelishi pedagogik metodikalarni ham yangilashga majbur qilmoqda. Siemens (2005) tomonidan ilgari surilgan Konnektivizm nazariyasi raqamli ta'lim muhiti uchun moslashgan o'qitish modeli sifatida e'tirof etiladi. Unga ko'ra, bilim endi individual miyada emas, balki tarmoq va tizimlarda saqlanadi. Dewey (1938) tomonidan ilgari surilgan tajriba asosidagi o'rganish (experiential learning) hozirda VR, AR va SI vositalari orqali yangicha kontekstda amalga oshmoqda. Zamonaviy metodikalarda talaba faoliyatining markazda bo'lishi (student-centered learning), tahliliy fikrlash, refleksiya va muammoli vazifalar asosida o'qitish ustuvorlik kasb etmoqda.

Metodika. Sun'iy intellekt, raqamli texnologiyalar va zamonaviy metodikalar zamonaviy ta'lim tizimini tubdan o'zgartirayotgan kuchli vositalar bo'lib, ular asosida mashinaviy o'rganish, tabiiy tilni qayta ishlash, o'quv analitikasi, gibrid o'qitish, konnektivizm, muammoli ta'lim va differensial yondashuv kabi metodlar shakllangan. Bu metodlar bilimning avtomatik tahlili, talabaga moslashuvchan yondashuv, interaktiv raqamli muhitda o'rganish, individual ta'lim marshrutlarini shakllantirish kabi imkoniyatlarni beradi. Bunday yondashuvlar orqali o'quv jarayonida faollik, refleksiv tafakkur, tanqidiy fikrlash, hamkorlikda o'rganish va innovatsion kompetensiyalar samarali

rivojlanadi. Bu esa nafaqat ta'lim sifatini, balki butun ta'lim tizimining moslashuvchanligini ham oshirib, global raqamli transformatsiya jarayonida pedagogik amaliyotga yangi yondashuvlarni olib kirmoqda.

1-rasm. Sun'iy intellekt saytlari beradigan imkoniyatlar

1-jadval

□ Sun'iy intellekt vositalari: bepul va pullik variantlar

Vosita nomi	Narxi (USD/oy)	Bepul versiyasi	Asosiy funksiyalar	Afzalliklari	Cheklovlari
ChatGPT	\$0/\$20	✓	Matn yozish, kodlash, tahlil, DALL-E 3 orqali rasm yaratish	GPT-4o modeli, keng GPT do'koni, ovozli interfeys	Bepul versiyada GPT-3.5, internetga cheklangan kirish
Google Gemini	\$0/\$20	✓	Matn, rasm, kod, real vaqt ma'lumotlar	Google xizmatlari bilan integratsiya, multimodal imkoniyatlar	Premium versiyada Gemini Ultra 1.0, 2TB bulut xotirasi
Claude AI	\$0/\$20	✓	Uzoq matnlar bilan ishlash, mantiqiy tahlil, multimodal imkoniyatlar	Keng kontekst oynasi, yuqori aniqlikdagi mantiqiy tahlil	Bepul versiyada funksiyalar cheklangan
Microsoft Copilot	\$0/\$20	✓	Word, Excel, Outlook bilan integratsiya, kodlash	GPT-4o asosida, Microsoft 365 bilan chuqur integratsiya	Ba'zi funksiyalar faqat pullik versiyada mavjud
Perplexity AI	\$0/\$20	✓	Qidiruv, hujjat tahlili, real vaqt ma'lumotlar, rasm va PDF ishlov berish	GPT-4o, Claude 3.7, Llama 3 modellariga kirish, "Pages" funksiyasi	Bepul versiyada GPT-3.5, ba'zi funksiyalar cheklangan
Jasper AI	\$49+	✗	Marketing matnlari, bloglar, reklama sarlavhalari yaratish	Brend ovozi sozlamalari, kontent strategiyasi	Faqat pullik, bepul sinov mavjud emas
Writesonic	\$0/\$19+	✓	SEO matnlari, maqolalar, reklama sarlavhalari	Tezkor kontent yaratish, ko'p tilli qo'llab-quvvatlash	Bepul versiyada cheklangan foydalanish
Midjourney	\$10+	✗	Matndan rasm yaratish (surreal, san'at uslublari)	Yuqori sifatli rasm yaratish, ijodiy imkoniyatlar	Faqat pullik, Discord orqali ishlaydi

DALL·E 3	\$0/\$20	✓	Matndan rasm yaratish, rasmni tahrirlash (inpainting)	ChatGPT bilan integratsiya, yuqori aniqlikdagi rasm yaratish	Bepul versiyada cheklangan foydalanish
Runway ML	\$0/\$15+	✓	Video tahriri, rasmni video formatiga o'zgartirish, matndan video yaratish	Real vaqt video tahriri, AI yordamida video yaratish	Bepul versiyada cheklangan funksiyalar
Synthesia	\$0/\$30+	✓	Matndan video yaratish, AI ovoqli diktorglar	120+ til, 140+ AI diktorglar, korporativ foydalanish	Bepul versiyada cheklangan funksiyalar

Sun'iy intellekt dasturlari ichida eng ommaboplari va ular beradigan imkoniyatlar quyidagilar:

✚ ChatGPT: yozuvchilar, o'qituvchilar va dasturchilar uchun mos. GPT-40 modeli bilan murakkab vazifalarni bajaradi.

✚ Claude: xajmi katta bo'lgan matnlar va hujjatlarni tahlil qilishda juda foydali. Maxfiylikni saqlashga e'tibor qaratilgan.

✚ GitHub copilot: dasturchilar uchun kod yozishni tezlashtiradi va xatoliklarni aniqlashda yordam beradi.

✚ Canva: dizaynerlar va marketing mutaxassislari uchun qulay interfeys va SI yordamida dizayn tavsiyalari.

✚ Jasper AI: kontent marketingi bilan shug'ullanuvchilar uchun SEO optimizatsiyasi va uzun matnlar yozish imkoniyati.

✚ Writesonic: bloglar va reklama matnlari yozish uchun keng imkoniyatlar.

✚ Janus Pro 7B: san'at va dizayn sohasida matndan rasm yaratish uchun yuqori sifatli vosita.

✚ DeepSeek: dasturchilar va ilmiy tadqiqotchilar uchun kod yozish va hujjat tahlilida yordam beradi.

✚ ChatCSV: csv fayllar bilan ishlashda suhbatlashish imkoniyati va vizualizatsiyalar yaratish.

✚ GPT researcher: avtomatik tadqiqotlar va hisobotlar yaratish uchun foydali vosita.

Munozara.

Ajablanarlisi shundaki, SIning ko'p qirraliligi sanoatni ilgari tasavvur qilib bo'lmaydigan tarzda inqilob qilmoqda, chunki sektorlar ma'lumotlarni sharhlash va bashorat qilish aniqligi uchun o'ziga xos imkoniyatlarga moslashadi. Masalan, sog'liqni saqlash sohasida mashinani o'rganish algoritmlari kasalliklarni misli ko'rilmagan aniqlik bilan tashxislashda yordam beradi, ishlab chiqarishda esa

SI-asosida robototexnikani rivojlantirish minimal xarajatlar va samaradorlikni oshirish uchun ishlab chiqarish liniyalarini optimallashtiradi. Bundan tashqari, moliya sanoati paradigma o'zgarishini boshdan kechirmoqda, chunki SI vositalari bozor tendentsiyalarini bashorat qiladi va firibgarlik faoliyatini aniqlaydi va shu bilan risklarni boshqarish strategiyasini mustahkamlaydi. Bundan tashqari, transport sektori marshrutni rejalashtirish va harakatni boshqarishni yaxshilash uchun SI-dan foydalanadi va uning keng ko'lamli imkoniyatlarini namoyish etadi. Bu xilma-xil ilovalar nafaqat SIning o'zgaruvchan salohiyatini ta'kidlabgina qolmay, balki fanlararo hamkorlik uning amaliy tatbiqlarini yanada takomillashtirishda kelajakka ishora qiladi.

Xulosa.

Raqamli texnologiyalarni o'rganishga kirishish tez innovatsiyalar va tobora kengayib borayotgan ilovalar doirasi bilan ajralib turadigan landshaftni ochib beradi. Zamonaviy raqamli tizimlar nafaqat an'anaviy aloqa va ma'lumotlarni qayta ishlashni qo'llab-quvvatlamaydi, balki bulutli hisoblash, katta ma'lumotlar tahlili va narsalarning Interneti (IoT) ramkalarida eng so'nggi echimlarni taklif qiladi. Ushbu texnologiyalar real vaqt rejimida qaror qabul qilishni optimallashtirish uchun ma'lumotlarni saqlash, uzatish va ulardan foydalanish usullarini inqilob qildi va shu bilan buzg'unchi yutuqlar uchun tayyor muhitni yaratdi. Bundan tashqari, mobil platformalar bilan keng tarqalgan ulanishning integratsiyasi foydalanuvchilarni jalb qilish va real vaqt rejimida

xizmatlarni taqdim etishda yangi chegaralarni ochib, tashkil etilgan va rivojlanayotgan tarmoqlarda operatsion paradigmalarini qayta aniqlaydi. Sun'iy intellekt, raqamli texnologiyalar va zamonaviy metodikalar o'zaro chambarchas bog'liq bo'lib, ular birgalikda ta'limning mazmuni, metodikasi va vositalarini tubdan o'zgartirmoqda. Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, zamonaviy o'qituvchidan faqatgina texnologik vositalarni bilish emas, balki ularni metodik asosda samarali qo'llash ham talab etiladi. Buning uchun uzluksiz ta'lim, tajriba almashinuvi va ilmiy-tahliliy yondashuvlar zarur. Metodikalar innovatsion vositalar bilan uyg'unlashganda nafaqat ta'lim sifati, balki talabning motivatsiyasi, tanqidiy tafakkuri va ijodiy salohiyati ham rivojlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Anderson Terry, Dron Jon. Teaching Crowds: Learning and Social Media. – Alberta: AU Press, 2014. 301 p.
 2. Bekchonova Shoirra Bazarbaevna. New opportunities to control the educational ways through digital education. Pedagogical sciences and teaching methods: a collection scientific works of the international scientific conference (15 december,2021)-Copenhagen:2021. ISSUE 8-439p. Daniya.117-122 p.
 3. Russell Stuart, Norvig Peter. Artificial Intelligence: A Modern Approach. 4th edition. – London: Pearson Education, 2020. 1152 p.
 4. Siemens George. Connectivism: A learning theory for the digital age. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, January 2005. – Vol. 2, No. 1. – http://www.itdl.org/Journal/Jan_05/article01.htm (murojaat qilingan sana: 2025-05-01). – 1–8 p.
 5. Dewey John. Experience and Education. – New York: Macmillan Company, 1938. – 91 p. – pp. 25–36.
- UNESCO. Digital learning and transformation of education systems. – Paris: UNESCO Publishing, 2021. – pp.

O'QITUVCHILARNI KASBIY RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY TRENDLARI: KOGNITIV INQILOB VA RAQAMLI TA'LIM UYG'UNLIGI

Ibragimov A'lamjon Amrilloyevich
*Samarqand viloyati pedagogik mahorat markazi,
pedagogika fanlari doktori, professor,
alamjonibragimov@gmail.com
Telefon: +99899-074-11-91
ORCID: 0009-0002-2857-3129*

Fayzullayeva Gulchexra Sharipboyevna
*Samarqand viloyati pedagogik mahorat markazi,
pedagogika fanlari doktori, dotsent,
gulchexrasharipboyevna81@gmail.com
Telefon: +998979259791
ORCID: 0000-0001-9900-2695*

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada o'qituvchilarni uzluksiz kasbiy rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalari sifatida qaralayotgan kognitiv inqilob va raqamli ta'lim uyg'unligining o'zaro bog'liqligi tahlil etilgan. Shuningdek, XX asrning ikkinchi yarmida shakllangan kognitiv inqilobning mazmun-mohiyati, uning ilmiy-nazariy asoslari hamda o'qituvchilarni uzluksiz kasbiy rivojlantirishga doir zamonaviy ta'lim konsepsiyalariga ta'siri, raqamli texnologiyalar natijasida rivojlantirilishi zarur bo'lgan ko'nikmalar, izlanishlar yoritilgan.*

***Kalit so'zlar:** kognitiv inqilob, raqamli ta'lim, kognitiv fan, metakognitsiya, sun'iy intellekt, zamonaviy o'quv texnologiyalari.*

***Annotation.** This article analyzes the interrelation between the cognitive revolution and the integration of digital education as contemporary trends in the continuous professional development of teachers. It explores the essence and theoretical foundations of the cognitive revolution, which emerged in the second half of the 20th century, as well as its influence on modern educational concepts related to continuous teacher development. The study also highlights the necessary skills*

to be developed in the context of digital technologies and provides insights into current pedagogical research and innovations.

Keywords: *cognitive revolution, digital education, cognitive science, metacognition, artificial intelligence, modern learning technologies.*

KIRISH. Ta'kidlab o'tish joizki, hozirda ta'lim tizimi global o'zgarishlar davrini boshdan kechirmoqda. Raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, axborot oqimlarining ortishi, shuningdek, inson idroki va tafakkurini chuqur o'rganishga qaratilgan kognitiv inqilob bu sohadagi eng dolzarb yo'nalishlardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda.

XX asrning ikkinchi yarmida ilm-fan taraqqiyotida ro'y bergan tub burilishlardan biri sifatida tan olingan kognitiv inqilob inson tafakkuri, idroki, eslab qolish, o'rganish va axborotni qayta ishlash jarayonlarini chuqur tadqiq etishning yangi paradigmasini shakllantirdi. Ushbu inqilob bexavioristik yondashuvning chegaralarini ochib berib, inson ongini murakkab tizim sifatida tushunishga imkon yaratdi. Psixologiya, lingvistika, neyrofiziologiya, informatika va sun'iy intellekt sohalarining kesishgan nuqtasida shakllangan bu yondashuv ilmiy tafakkurda aqliy jarayonlarni modellashtirish, o'lchash va tahlil qilishning yangi usullarini taqdim etdi. Kognitiv inqilob o'qituvchining fikrlash, bilish, eslab qolish va qaror qabul qilish jarayonlarini ilmiy asosda o'rganishga turtki bo'lib, ta'lim metodikasiga zamonaviylashgan trendlarni, o'zgaruvchan va tobora mukammallashayotgan trendlarni paydo qildi. Chunki kognitiv inqilob inson ongining ichki jarayonlarini, mexanizmlarini ilmiy asosda tadqiq etishga yo'naltirilgan bo'lsa, raqamli ta'lim esa bu bilimlarni interaktiv, moslashuvchan va tezkor shakllarda amaliyotga joriy etish imkonini beradi. Demak, ikki yondashuvning uyg'unlashuvi o'z-o'zidan o'qituvchining kasbiy rivojlanishi yo'lida yangi davrni boshlab berdi.

Zamonaviy ta'limda, ayniqsa, raqamli texnologiyalar tobora keng ko'lamda joriy qilinayotgan sharoitda, kognitiv yondashuv didaktika, pedagogika va metodikaning ilmiy asosini qayta o'rganish, yangicha talqin qilish imkonini bermoqda. Raqamli ta'lim vositalarining keng tarqalishi o'quvchilarning axborot bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish, mustaqil o'rganish jarayonlarini yo'lga qo'yish va individual ta'lim trayektoriyasini yaratishda kognitiv tamoyillarga tayanishni talab etadi. Shu sababli, kognitiv inqilobning metodologik asoslari zamonaviy o'quv muhiti va didaktik texnologiyalarni loyihalashda muhim nazariy va amaliy negiz bo'lib xizmat qilmoqda.

TADQIQ VA TAHLIL. Bugungi kunda raqamli ta'lim platformalari, sun'iy intellekt asosidagi tizimlar, adaptiv o'quv modullari kognitiv fanlarning yutuqlariga tayangan holda o'quvchilarning idrok darajasiga moslashtirilgan, samarali va individuallashtirilgan ta'lim tajribalarini taqdim etmoqda. Aynan shu nuqtayi nazardan qaraganda, kognitiv inqilob nafaqat psixologik ilm-fan taraqqiyotining muhim bosqichi, balki raqamli ta'limni ilmiy asosda yo'lga qo'yishning nazariy poydevoridir.

Ta'limdagi keyingi davr tadqiqotlari miya va ong tushunchalarini tadqiqlash, inson resursidan, ayniqsa, uning intellektidan unumli foydalanish, jamiyat taraqqiyoti omillarini tasniflash mavzulari fonida namoyon bo'layotganligi ayni haqiqat. Bu esa kognitiv tadqiqotlarning yangi bosqichga chiqqanligini ko'rsatadi. Shu o'rinda kognitiv fan va uning shakllanish tarixi borasida to'xtalib o'tish lozim.

2002-yilda "Amerikalik o'qituvchi" onlayn ruknida e'lon qilingan maqolada kognitiv fan tushunchasi lingvistika, psixologiya, nevrologiya, falsafa, informatika, ya'ni sun'iy intellekt va antropologiya fanlari doirasida olingan ma'lumotlar asosida ong va uning jarayonlarini fanlararo, ilmiy o'rganish sohasi, deb ta'riflanadi [3]. Kognitivlik til, idrok, diqqat, xotira, fikrlash, tushunish, anglash va his-tuyg'ular kabi mental qobiliyatlarni o'z ichiga oladi. Shuning uchun ham kognitivlik nazariyasi tadqiqotchilari nerv tizimi ma'lumotni qanday qabul qilishi, qayta ishlashi, ifodalashi va o'zgartirishiga e'tibor qaratgan holda intellekt va xulq-atvorni o'rganadi [7], bunday o'rganish va mental qobiliyatlarni tushunish zarurati yuqorida ta'kidlangan sohalarga murojaat qilishga olib keladi. Aynan kognitiv fanning odatiy tahlili nerv sistemasidan miyani modulli tashkil qilishga yo'naltirilgan o'rganish va qaror qabul qilishdan mantiq va rejalashtirishgacha bo'lgan ko'plab tashkiliy darajalarni qamrab oladigan sxemadan iborat bo'ladi.

Kelib chiqishiga ko'ra, ushbu fan qadimgi yunon va sharq falsafasiga doir matnlarga borib taqaladi, kognitiv fan doirasidagi aniq pozitsiyalar 1950-yillarda intellektual harakatlar sifatida boshlangan bo'lib, ko'p hollarda "...kognitiv inqilob", deb nomlangan. Ayniqsa, Jorj Millerning bu

boradagi izlanishlari mazmunga aniqlik kiritilishi nuqtayi nazaridan muhim ahamiyatga ega bo'ldi. "Kognitiv fanning tug'ilishi juda qiziq kechgan, – deya ta'kidlaydi u. – 1960-yilga kelib ilmiy hamjamiyatda fanlararo nimadir sodir bo'layotgani aniq bo'ldi. Garvardda biz buni kognitiv tadqiqotlar, Karnegi-Mellonda ular axborotni qayta ishlash psixologiyasi, La Jollada esa kognitiv fan deb atashgan". Ya'ni 1976-yilgacha ushbu fanning qanday atalishining ahamiyati bo'lmagan [4]. Demak, "Kognitiv inqilob" – bu aql, ong va undagi jarayonlarni fanlararo tutashuv nuqtalarini aniqlashga, o'rganishga intilish sifatida paydo bo'lib, keyinchalik kognitiv fan tushunchasini oldi.

Kognitiv fan shakllanishi va uning muhimligini ko'rsatuvchi ilmiy-tadqiqot ishi sifatida tan olingan ilk tajriba-sinov ishlari 1950-yillarda amerikalik mashhur psixolog va informatik olim Jozef Karl Robnett Liklider (JSR Liklider nomi bilan mashhur) boshchiligida MIT Sloan Menejment maktabida (MIT Management Sloan School) olib borilgan. Liklider kompyuter xotirasidan inson bilishi, idroki uchun model sifatida foydalanishga qaratilgan eksperimentlar o'tkazgan [5].

Mariya Falikman esa "...Kognitiv fan: asos solinishi va istiqbollar" nomli maqolasida kognitiv fanning vujudga kelish sanasini 1956-yilning 11-sentabrida Massachusetts texnologiya institutida bo'lib o'tgan axborotlarni qayta ishlashga bag'ishlangan simpozium bilan bog'laydi. Uning ta'kidlashicha, amaliyotchi psixolog Jorj Millerning "7±2 sehrli raqami", lingvist Noama Xomskiyning "Til tavsifining uchta modeli", kompyuterli modellashtirish bo'yicha mutaxassislar – matematik Allen Nyuyell va siyosatshunos Gerbert Saymonlarning "...Mashina nazariyasi mantig'i" [2; 3-b.] nomli ma'ruzalari kognitiv fanni bilishning fanlararo tadqiqot sohasi sifatidagi mazmunini belgilab berdi.

1973-yilgi Xalqaro ilmiy-tadqiqot kengashida Kristofer Longuyet-Xiggins "sun'iy intellekt" bo'yicha olib borilayotgan tadqiqotlarning mavjud holati haqidagi "...Lighthill hisoboti va Sazerlend (Sutherland) javobiga sharhlar" maqolasi bilan chiqish qiladi. Ma'ruzada olim shu davrgacha sun'iy intellektni, shuningdek, psixologiya, lingvistika(tilni bilish sohasi)ni rivojlantirish uchun inson ongi va bilish jarayonlari, fanlararo intellektual integratsiyani o'rganishga taalluqli tadqiqotlarni tahlil qilish jarayonida ularni "kognitiv fan" atamasi doirasida birlashtirdi hamda birinchi bo'lib ushbu atamani fanga kiritdi.

Kognitiv fan – tirik va sun'iy tizimlar tomonidan bilimlarni egallash, saqlash, qayta hosil qilish va foydalanishni ifodalovchi bilish jarayonlariga doir fanlar yig'indisidir. Hozirgi paytda u insonning bilish va miya faoliyati tadqiqoti bilan shug'ullanuvchi o'zaro bog'liq bo'lgan fanlarning butun bir tarmog'ini tashkil qiladi [1; 134-b.]. Kognitiv fanga doir tadqiqotlarda bilish bilan bog'liq butun jarayonlar qamrab olingan bo'lib, miya faoliyatini rivojlantirishda o'qitishning asosiy omil ekanligi e'tirozga o'rin qoldirmaydi. Kognitiv fan tarmoqlari dastlab olti yo'nalishda (bilishning tajribaviy psixologiyasi, ong falsafasi, neyrofan, kognitiv antropologiya, lingvistika, kompyuter fanlari va sun'iy intellekt) ajratib ko'rsatilgan bo'lsa-da, ilmiy taraqqiyot sohaga oid yangi yo'nalishlarning (jumladan, kognitiv genetika, kognitiv iqtisod, neyroiqtisod, kognitiv estetika va b.) rivojiga zamin yaratdi.

Kognitiv inqilob ta'limga nisbatan yondashuvda sezilarli o'zgarishlarni yuzaga keltirdi. Bu o'zgarishlar avvalo o'quvchining kognitiv faol subyekt sifatida qaralishi, o'quv jarayonida faqat bilim berish emas, balki bilimlar asosida mantiqiy fikrlash, muammoli vaziyatni tahlil qilish, mustaqil qaror qabul qilish kabi ko'nikmalarni rivojlantirish zarurligini ilgari surdi. Lev Vigotskiyning "eng yaqin rivojlanish zonasi" haqidagi g'oyasi, Piaget va Brunerning o'rganish bosqichlari haqidagi qarashlari zamonaviy o'quv metodikalarining kognitiv yondashuvga mos shakllanishiga zamin yaratdi. Shu bilan birga, kognitiv psixologiya asosida yaratilgan ta'lim modellarida metakognitiv strategiyalar, ya'ni o'z o'rganishini anglash, nazorat qilish va baholashga oid faoliyatlar asosiy o'ringa egalladi. Bu esa, o'z navbatida, o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi, mustaqil fikrlash ko'nikmalari va shaxsiylashtirilgan o'rganish strategiyalarini joriy etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, XX asr oxirlaridan boshlab o'quvchi o'z bilimini konstruktiv faoliyat, ya'ni orttirgan tajribasi asosida shakllantirishi zarurligi ta'kidlanmoqda. O'qitishning bu yondashuvi o'qituvchini passiv ma'lumot yetkazuvchidan faol yo'naltiruvchi va bilim qurilishini tashkil etuvchi shaxsga aylantiradi. Natijada o'qituvchining kasbiy rivoji, nafaqat bilim yangilanishi, balki kognitiv kompetensiyalar (metakognitsiya, refleksiya, tafakkur tahlili) rivojiga qaratiladi.

So'nggi yillarda kognitiv fan doirasida olib borilgan olib borilgan izlanishlari turli-tumanligi bilan ahamiyatga ega. Tadqiqotchilari Jiajie Zhangning ta'kidlashicha: "...Biz insoniyat tarixidagi

uchinchi fundamental iqtisodiy o'zgarishlarning boshida turibmiz – bu sun'iy intellekt (AI) tomonidan boshqariladigan kognitiv inqilob. Ushbu inqilob kuchli hisoblash, universal ulanish va katta hajmdagi ma'lumotlar orqali odamlarni kognitiv mehnatdan ozod qilmoqda" [6].

Zamonaviy ta'lim tizimini kognitiv tamoyillar asosida loyihalangan raqamli vositalarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Raqamli platformalar (masalan, LMS tizimlari – Moodle, Google Classroom, Edmodo), simulyatsiya va o'yinli o'rganish muhitlari, sun'iy intellekt asosidagi o'quv tizimlari kognitiv fanlar asosida ishlab chiqilgan bo'lib, ular o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashgan holda ta'lim berishga imkon yaratadi. Raqamli transformatsiya ta'lim tizimining barcha bo'g'inlarini qamrab oldi. Yaratilgan imkoniyatlardan to'g'ri foydalanish uchun o'qituvchilarning zamonaviy ko'nikmalari qatoriga raqamli savodxonlik, aralash o'qitish va onlayn baholash, onlayn kurslar va ta'lim tahliliga qaratilgan bir qancha platformalar bilan ishlash kompetensiyalari qo'shilishi zarur.

Kognitiv yondashuv asosida raqamli ta'limda: axborotni maqsadli va izchil tartibda taqdim etish; kognitiv yuklamani boshqarish (ya'ni keraksiz axborotdan xoli bo'lish); vizual va verbal modallikni uyg'unlashtirish; o'rganishni faollashtiruvchi muhit yaratish asosiy dizayn tamoyillari sifatida qaraladi.

Hozirga kelib, ta'limda sun'iy intellekt vositalarining qo'llanilishi tobora ortib bormoqda. Bu vositalarning samarali ishlashi aynan kognitiv modellarga asoslanadi. Chatbotlar, tahliliy tizimlar, moslashtirilgan testlar va baholash platformalari o'quvchi kognitsiyasini model qilib olgan algoritmlar orqali ish yuritadi. Natijada, har bir o'quvchining bilish darajasi, qiyinchiliklari va o'rganish uslublari individual tahlil qilinadi va shunga mos ravishda ta'lim resurslari taqdim etiladi. Bu jarayon o'quvchining kognitiv faolligini orttirishga xizmat qilib, konstruktiv o'rganish muhitini yaratadi. Ayniqsa, sun'iy intellekt yordamida amalga oshirilayotgan prediktiv baholash, moslashtirilgan o'rgatuvchi tizimlar va raqamli murabbiylar kognitiv yondashuvning amaliy natijalariga aylangan.

XULOSA. O'rganilgan ilmiy adabiyotlar, amaliy tajribalar natijasida quyidagicha xulosalarga kelindi:

XX asrning 50-yillaridan keyin psixologiya, informatika va tilshunoslikda olib borilgan noan'anviy yo'nalishdagi tadqiqotlar kognitiv fan shakllanishi va uning muhimligini ko'rsatuvchi ilmiy izlanishlar sifatida xizmat qilgan;

mental qobiliyatlarni o'rganish zarurati, nerv sistemasini modulli tashkil qilishga yo'naltirish, qaror qabul qilish, mantiqiylik agoritmi va rejalashtirishgacha bo'lgan ko'plab tashkiliy elementlarni o'zida mujassamlashtirgan sxematik harakatlar kognitiv fanning odatiy tahlili ekanligi ma'lum bo'ldi;

shu nuqtayi nazardan, kognitiv inqilob nafaqat tarixiy-falsafiy ahamiyatga ega bo'lgan ilmiy hodisa, balki raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim tizimining nazariy va amaliy asoslarini yangilovchi markaziy g'oya sifatida qaralishi zarur. Kelgusida ham raqamli ta'limda kognitiv yondashuvlarning chuqurroq integratsiyasi o'quvchilarning bilim olish imkoniyatlarini yanada oshiradi, ularning o'z-o'zini boshqarish va refleksiya qilish qobiliyatini rivojlantirish orqali ta'limning sifatini yuksaltirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Пургина Е.И. Когнитивная педагогика: теоретические основания, история становления, проблемное поле // Когнитивные исследования в образовании: сб. науч. ст. / Урал. гос. пед. ун-т.; под науч. ред. С.Л.Фоменко; общ. ред. Н.Е.Поповой. – Екатеринбург, 2019. – С. 134-138.

2. Фаликман М. Когнитивная наука: основоположение и перспективы // Логос, 2014. – №1. – С. 1-18.

3. *Ask the Cognitive Scientist. American Federation of Teachers // August 2014. Archived from the original on 17 September 2014.* Retrieved 25 December 2013.

4. George A Miller, The cognitive revolution: a historical perspective // Trends in Cognitive Sciences, Volume 7, Issue 3, 2003, Pages 141-144. [https://doi.org/10.1016/S1364-6613\(03\)00029-9](https://doi.org/10.1016/S1364-6613(03)00029-9).

5. Hafner, K.; Lyon, M. (1996). Where wizards stay up late: The origins of the Internet. New York: Simon & Schuster. – 32 p. ISBN 0-684-81201-0.

6. Jiajie Zhang. Geoffrey Hinton: The “James Watt” of the Cognitive Revolution // <https://sbmi.uth.edu/blog/2024/geoffrey-hinton>.

7. Thagard R. Paul, *Cognitive Science* // Archived 15 July 2018 at the [Wayback Machine](#), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2008 Edition), Edward N. Zalta (ed.).

HUDUDIY MARKAZLARDA MAKTABGACHA TA'LIMNI MUVOFIQLASHTIRISH.

Jizzax viloyati misolida.
I.N.Ahmedov, B.Anorboyev
Jizzax PMM

Yangi O'zbekiston Davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri uzluksiz ta'limning barcha jabhalari, shu jumladan maktabgacha ta'lim va tarbiya jarayonida ham zamonga mos ta'lim sifatini ta'minlashdir. Respublikamizda kadrlar tayyorlash sohasida amalga oshirilayotgan uzluksiz ta'lim tizimidagi islohotlar ta'lim jarayonlarini tashkil etish va boshqarish mexanizmlarini takomillashtirishni, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning zamonaviy talablariga mos keladigan, demokratik va insonparvarlik tamoyillariga asoslangan ta'lim sifati boshqaruvini shakllantirishni taqozo etmoqda. Maktabgacha ta'lim va tarbiya tizimi ham bundan mustasno emas.

Maktabgacha ta'lim va tarbiya sifati Davlat, jamiyat, shaxs va ta'lim tizimi manfaatlarini inobatga olib ko'rib chiqiladi. Maktabgacha ta'lim sifati – bugungi kunda dolzarb bo'lgan, maktabgacha ta'lim tizimining o'ziga xos xususiyati bo'lib, o'zida real ta'lim natijalarini aks ettiruvchi, qabul qilingan me'yoriy talablar, ijtimoiy va shaxsiy prognozlariga muvofiqlik darajasini aks ettiradi. Maktabgacha ta'lim sifati Davlat siyosatida belgilangan maqsadga muvofiqlik darajasi, zamonaviy ilmiy tadqiqotlarga muvofiq ishlab chiqilgan maqsadlar, ta'lim jarayoni bilan bog'liq ta'lim xizmatlari (ota-onalar) iste'molchilarining manfaatlari, uning sharoitlari va natijalari, shuningdek, butun maktabgacha ta'lim tizimi faoliyati bilan bog'liq bo'lgan talablar bilan baholanishi mumkin. Bugungi maktabgacha ta'lim tizimini modernizatsiya qilishning zamonaviy sharoitlarida maktabgacha ta'lim sifatini oshirish muammosi juda dolzarb bo'lib, tizimning turli darajalarida boshqaruvga oid qarorlarini qabul qilishni taqozo etadi.

Umuman olganda, maktabgacha ta'lim turli yoshdagi bolalarni maktabga tayyorlash bilan birga, ularni sog'lom, har tomonlama yetuk qilib tarbiyalash uchun zarur tashkiliy, uslubiy psixologik, pedagogik shart-sharoitlar yaratadi, bolalarni maktabda muntazam ravishda ta'lim olishga tayyorlashda ota-onalarga yordam beradi, unda o'qishga intilish hissini uyg'otadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari hududlarning demografik, ijtimoiy-iqtisodiy va boshqa xususiyatlarini hisobga olgan holda tashkil etiladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarini tashkil etish va tugatish qonunga muvofiq ravishda amalga oshiriladi. Jumladan, 2024-yil 21-iyunda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-231-sonli qarori va Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining 210-sonli buyrug'i asosida Jizzax viloyati pedagogik mahorat markazida “Maktabgacha ta'limni muvofiqlashtirish” bo'limi tashkil etildi. Ushbu bo'limning asosiy vazifalari maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagog xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish, maktabgacha ta'lim tashkilotlarini metodik ta'minlash, ilg'or pedagogik texnologiyalarni joriy etish, o'quv-tarbiya jarayoniga zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarni joriy etish hamda maktabda o'qishga tayyorlash sifatini yaxshilash orqali bolalarni maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish darajasini oshirish, pedagoglarning iste'dodlarini, qobiliyatlarini rivojlantirish va rag'batlantirishga qaratilgan seminarlar tashkil etish, “Metodik mahorat kuni” va “Metodik mahorat soati” kabi tadbirlar tashkil etish va bu tadbirlar orqali pedagoglarning hamkorligini yaratish.

“Metodik mahorat kuni”ning mohiyati va maqsadi. Metodik mahorat kuni – bu maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat yurituvchi pedagoglarning metodik bilim va amaliy ko'nikmalarini oshirishga qaratilgan maxsus kun bo'lib, ushbu tadbirlar davomida:

- Pedagoglar ilg'or tajribalar bilan o'rtoqlashadilar;
- Zamonaviy pedagogik texnologiyalar muhokama qilinadi;
- Ilmiy-amaliy seminarlar va treninglar tashkil etiladi.

Metodik mahorat kuni maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'quv jarayonining sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Bu kun davomida pedagoglar yangi metodikalardan

foydalanish bo'yicha treninglardan o'tadilar hamda ta'lim-tarbiya jarayonida zamonaviy yondashuvlarni tatbiq qilishni o'rganadilar.

“Metodik mahorat soati”ning roli va ahamiyati. Metodik mahorat soatlari esa pedagoglarning kasbiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga xizmat qiluvchi tizimli mashg'ulotlardan iborat bo'lib, bu jarayon quyidagi maqsadlarga qaratilgan.

- Pedagoglar tomonidan ishlatiladigan ta'lim metodikalarining samaradorligini tahlil qilish;
- O'quv jarayoniga innovatsion texnologiyalarni joriy etish;
- O'quvchilar bilan ishlashda interfaol yondashuvlardan foydalanish;
- Pedagogik muammolarni hal etish bo'yicha maslahatlar berish.

Metodik mahorat soatlarining samarali tashkil etilishi pedagoglarning uzluksiz rivojlanishini ta'minlash bilan bir qatorda, o'quvchilarga sifatli ta'lim berish imkoniyatini oshiradi.

Ayni paytda Jizzax viloyatida jami 242 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlari bo'lib, ulardagi 14 ta tayanch MTTda 14 nafar trener(mentorlar) faoliyat olib bormoqda. Tayanch Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida “Metodik mahorat kuni” har oyning birinchi va uchinchi haftasining seshanba kunida o'tkaziladi. “Metodik mahorat soati” esa doimiy Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarining barcha guruhlarida davom ettiriladi.

Bugungi kunda Jizzax viloyatidagi jami 1724 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi 3-7 yoshgacha bo'lgan bolalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlariga qamrab olish darajasi 2024-yilda 78 foizga yetkazildi. Joriy yil yakunigacha bu ko'rsatgich 83 foizga yetkazilishi rejalashtirilgan.

Shuningdek, 2025-yil yanvar oyidan boshlab MTT tarbiyachilari uchun malaka oshirish kurslari tashkil etildi. Shu vaqtga qadar jami 100 nafar MTT tarbiyachilari malaka oshirish kurslariga jalb etilgan bo'lib, ulardan 98 nafari kursni muvaffaqiyatli yakunlab sertifikatga ega bo'ldilar. Dars jarayonlari tarbiyachilarga zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalardan foydalanilgan holda olib borilib, turli xil interfaol metodlar qo'llanildi. Dars jarayonida olingan yangiliklar, interfaol metodlardan tarbiyachilar joylarga borganda mashg'ulotlar davomida o'z o'rnida foydalanib kelmoqdalar.

Pezidentimizning maktabgacha ta'lim sohasida olib borayotgan oqilona siyosatlari mamlakatimizda maktabgacha ta'lim sohasidagi islohotlarning ijobiy natijalarini ko'rsatadi va islohotlarning samaradorligini tasdiqlaydi. Kelajakda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish va bolalarni sifatli ta'lim olishlarini ta'minlash bo'yicha sa'y-harakatlarni davom ettirishimiz lozim.

ANIQ VA TABIIY FANLARNI OQITISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY ONGDAN FOYDALANISHNING IMKONIYATLARI

Xumoyiddin Axmedov
Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
3- kurs talabasi

***Annotasiya.** Maqolada raqamli texnologiyalar va sun'iy ong aniq va tabiiy fanlarda ta'lim samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynashi, ushbu metodlarni qo'llash o'quvchilarning ta'lim jarayonida faol ishtirokini oshirishi, individual yondashuv yaratishi, samaradorlikni kuchaytirishi, kelajakda ushbu texnologiyalar o'qitish jarayonida kengroq qo'llanilishi, ta'lim tizimini yangi darajaga olib chiqishi kutilayotgani haqida so'z yuritiladi.*

***Kalit so'zlar:** raqamli texnologiya, sun'iy ong, AI texnologiyalari.*

Asrimiz texnika asri bo'lgani bois, har bir sohada raqamli texnologiyaning rivojlanib borayotganini ko'rishimiz mumkin. Zamonaviy ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalar va sun'iy ong (AI)ning qo'llanishi aniq va tabiiy fanlarni o'qitishda innovatsiyalarga olib kelmoqda. Bu jarayon o'quvchilarning qiziqishini oshirish, o'rganish jarayonini individualizatsiya qilish va ta'lim sifatini yaxshilashga imkon beradi. Ushbu maqolada raqamli texnologiyalarni va sun'iy ongni oqitishda qo'llash imkoniyatlari, ularning samaradorligi, amaliy ahamiyati va istiqbollari muhokama qilinadi.

Raqamli texnologiyalarni o'qitishda qo'llash o'quvchilarga yanada samarali ta'lim resurslariga kirishni ta'minlaydi. Masalan, interfaol darslar, elektron o'quv platformalari va virtual laboratoriyalar o'quvchilarga tajriba o'rganishga, nazariy bilimlarga asoslangan holda amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. AI texnologiyalari esa o'quvchilarning shaxsiy o'rganish jarayonini

kuzatish va tahlil qilish imkoniyatini taqdim etadi, bu esa ularga moslashtirilgan o'qitish jarayonini yaratishga yordam beradi.

Masalan, AI yordamida ta'limda shaxsiy o'quv dasturlarini yaratishning o'zi qiziq holatdir. Masalan, ba'zi ta'lim platformalari o'quvchilarning o'rganish uslubini tahlil qilib, ular uchun individual qiyinchilik darajasida materiallarni taklif qiladi, bu esa o'rganish jarayonini yanada samarali qiladi.

Raqamli texnologiyalarni o'qitishda qo'llashning afzalliklari shundaki, raqamli texnologiyalarni o'qitishda qo'llash, avvalo, interaktivlikni ta'minlash orqali o'quvchilarning faol ishtirokini oshiradi. O'quvchilar fikrini bildirish, savollar berish va guruh bo'lib ishlash imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bunday jarayonlar o'quvchilarni yaratish va ijodiy fikrlashga da'vat etadi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar va sun'iy ong yordamida o'qituvchilar o'quvchilarning qiyinchiliklarini, muvaffaqiyatlarini va kamchiliklarini kuzatib borishi, talabalarning tayyorgarlik darajasiga moslashtirilgan darslar o'tkazishi mumkin.

Statistik ma'lumotlarga e'tibor beradigan bo'lsak, qarorimizni mustahkamlash uchun misol sifatida 2022-yilda o'tkazilgan so'rov natijalarini keltirish mumkin, bunda qatnashchilarning 85% o'quvchilari raqamli texnologiyalar yordamida ta'lim olish jarayoni samaradorligini sezilarli darajada oshganini qayd etishgan.

Demak, amaliy ahamiyatiga to'xtaladigan bo'lsak, raqamli texnologiyalar va sun'iy ongni o'qitishda qo'llash ta'lim jarayonini jadal ravishda yangilanishga undaydi. O'qituvchilar va o'quvchilar uchun qulayliklar yaratadi, ta'lim sifatini oshiradi, shuningdek, bilishni yanada qiziqarli va samarali qiladi. Sun'iy ong algoritmlari yordamida o'qitish jarayonini avtomatlashtirish yana bir kelajakdagi istiqbol sifatida qadrlanadi.

Shuni hisobga olib, aniq va tabiiy fanlarni o'qitishda AI ning o'rni kelajakda o'g'il-qizlarning qiziqishini va bilim olish imkoniyatlarini yanada kengaytiradi.

Kelajakda raqamli texnologiyalar va sun'iy ong ta'lim tizimiga yanada chuqurroq kirib borishi ehtimoli yuqori. Bu yangi imkoniyatlarni keltirib chiqaradi, masalan, virtual va kengaytirilgan reallik yordamida tajribali o'quv muhitlarini yaratish. Bunday texnologiyalar yordamida o'quvchilar nafaqat nazariy bilimlarni o'rganish, balki amaliyotda qo'llanilishiga mo'ljallangan interaktiv simulyatsiyalar orqali tajriba o'rganishi mumkin.

Xulosa shuki, raqamli texnologiyalar va sun'iy ong aniq va tabiiy fanlarda ta'lim samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu metodlarni qo'llash o'quvchilarning ta'lim jarayonida faol ishtirokini oshiradi, individual yondashuv yaratadi va samaradorlikni kuchaytiradi. Kelajakda ushbu texnologiyalar o'qitish jarayonida kengroq qo'llanilishi, ta'lim tizimini yangi darajaga olib chiqishi kutilmoqda.

Adabiyotlar

1. Djuraev R.X. Ta'limda interfaol texnologiyalar. – Toshkent: “Sanostandart” MChJ, 2010.
2. Karimov A.S. Raqamli texnologiyalar va ta'lim. – Tashkent: “O'zbekiston”, 2021.
3. Murodov F.B. Sun'iy ong va ta'lim jarayoni. – Toshkent: “Ulug'bek”, 2022.
4. Xudoyberdiyeva S.R. Aniq fanlarni o'qitishda interfaol metodlar. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2020.

РАҚАМЛИ ТАЪЛИМ МУҲИТИДА ҲАМҚОРЛИК ПЕДАГОГИКАСИ АСОСИДА УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ ЎЗ-ЎЗИНИ КАСБИЙ РИВОЖЛАНТИРИШ

**Бердалиева Гуласал Абдукундузовна, (PhD), доцент,
Қ.Ниёзий номидаги ЎзПФИТИ мустақил тадқиқотчиси**

***Аннотация.** Мақолада ҳамкорлик педагогикаси асосида умумтаълим мактаблари ўқитувчиларининг ўз-ўзини касбий ривожлантириши стратегиялари очиб берилган. Узлуксиз касбий ривожланиш жараёнида умумтаълим мактаблари ўқитувчиларининг рақамли компетенцияларини ривожлантириши хусусиятлари келтирилган.*

***Калит сўзлар.** Умумтаълим мактаблари ўқитувчилари, рақамли технологиялар, ривожланиш, стратегия, ҳамкорлик педагогикаси, таълимий фаолият.*

***Аннотация.** В статье раскрываются стратегии саморазвития учителей общеобразовательных школ на основе педагогики совместного обучения. В процессе непрерывного профессионального развития представлены особенности развития цифровых компетенций учителей общеобразовательных школ.*

Ключевые слова. Учителя средних школ, цифровые технологии, развитие, стратегия, педагогика сотрудничества, образовательная деятельность

Annotation. The article reveals self-development strategies for secondary school teachers based on collaborative learning pedagogy. In the process of continuous professional development, features of the development of digital competencies of secondary school teachers are presented.

Keywords. Secondary school teachers, digital technologies, development, strategy, collaborative pedagogy, educational activities

Бугунги кунда юқори малакали кадрларни тайёрлаш, инновацион илм-фан ютуқларини амалиётга татбиқ этишнинг самарали механизмларини яратиш шунингдек, умумий ўрта таълим тизимида замонавий фикрлайдиган, инновацияларни қўллаб қувватловчи, рақобат ўсиб бораётган таълим хизматлари бозорида табақалашган таълим дастурларини таклиф эта оладиган мактаб ўқитувчиларига эҳтиёжни ошироқда. Шу нуқтаи-назардан умумий ўрта таълим тизими ўқитувчилари узлуксиз касбий тайёргарлигини ривожлантиришнинг педагогик стратегиясини ишлаб чиқишнинг мазмуни, талаблари ва йўналишларини методологик ёндашувлар ва умумдидактик тамойиллар асосида такомиллаштириш долзарб ҳисобланади.

Узлуксиз касбий ривожланиш узлуксиз таълимнинг таркибий қисми ва тегишли равишда катталар таълими жараёни ҳисобланар экан, унинг мақсади илгари эгалланган касбий билимларни янгилаш ва чуқурлаштириш, касбий фаолият билан боғлиқ бўлган таълимий эҳтиёжларни қондиришдан иборат.

Илм-фан, техника, ишлаб чиқариш ва технология соҳаларининг рақамли технологиялар асосида шиддат билан ривожланиши замонавий жамиятда рақамли таълим муҳитини шакллантириш талабларини белгилаб бермоқда. Бу ўз навбатида рақамли таълим муҳитида мустақил ҳаракатланиш имкониятига эга, ўз соҳасининг билимдони бўлган, профессионал малакаларни юқори даражада эгаллай олган, рақамли технологияларидан фойдаланиш маҳоратига эга, ахборотларнинг шиддатли оқими билан ишлашда ахборот хавфсизлигини таъминлай олиш қобилиятларига ҳамда юқори даражали касбий компетентликка эга кадрларга эҳтиёж туғдирмоқда. Шундай экан, умумтаълим мактаблари ўқитувчиларини узлуксиз касбий ривожланиш жараёнида даврнинг мазкур талабини инобатга олиш мақсадга мувофиқдир[1].

Рақамли технологик ёндашувнинг методологлари ахборот тушунчалари мавжуд талқинларининг объектив асосларини тан ола туриб, шу вақтнинг ўзида уларнинг нисбатан ҳақиқийлиги тўғрисида фикр билдирадилар. Ягона талқин қилишнинг мураккаблиги “классик” фаннинг атамалари орқали “ноклассик” феноменни унинг ўзига мос равишда акс эттиришнинг мумкин эмаслиги; ахборотли жараёни тушунишда унинг алоҳида қисмлари, мураккаблик даражалари ва бошқалар нуқтаи назаридан қамраб олмайдиган ўта тор эмпирик асосдан фойдаланиш билан тушунтирилади.

Фалсафий адабиётларда рақамли таълим муҳити тўғрисидаги тасаввурлар атрибутив (томонли) ёки функционал-кибернетик (кўринишли) ёндашувга асосландилар. Биринчи нуқтаи назар *рақамлашган ахборотни* ҳаракатланаётган материянинг хоссаси, объектив реалликнинг хоссаси сифатида талқин қилади[2].

Иккинчи нуқтаи назар рақамлашган ахборотни мустақил бошқариладиган, мустақил ташкил қилинадиган тизимларнинг хоссаси сифатида кўриб чиқиш билан боғлиқ.

Бундан ташқари, рақамлашган ахборот ўз моҳиятига кўра, рақамли мазмунлар ва маъноларнинг ўзаро алмашуви ва ўзаро тўлдирuvi жараёнини акс эттирувчи шахсларо ва гуруҳли коммуникация ва кооперация асосида ётиши тан олинади. Умуман олганда эса, рақамли ва самарали ахборот алмашинуви, шахсий ва ижтимоий ривожланишнинг асосий манбалари ва ресурслари бўлиб хизмат қилиши илмий ва амалий даражада ягона маънода тан олинган.

Рақамли технологиянинг методологик қиймати, фундаменталлиги, универсаллиги ундан асос бўлувчи ғоя сифатида фойдаланиш имконини беради. Айнан шу ёндашув рақамли таълим жараёнларини ягона нуқтаи назардан кўриб чиқиш имконини беради[3].

Рақамли таълим муҳити назариясининг юқори эвристик имкониятлари педагогик ҳодисаларнинг рақамлили табиатини очиш, таълим жараёнининг услубий-дидактик

таъминотининг хусусиятларини аниқлаш, педагогик рақамлашган ахборотларни баҳолашни амалга ошириш ва унинг асосида таълим жараёнини оптималлаштириш имконини беради.

Таълимий фаолият бошқа ҳар қандай педагогик асосдаги жараён каби, ўз табиатига қўра рақамлидир, чунки у турли хил *рақамлашган ахборотлар* билан амаллар бажаришни назарда тутлади. Бундан ташқари таълимий фаолият уни қайта ишлашдан иборат бўлиб, В.Гаспарскийнинг фикрича, воқеъликни ўзгартиришнинг рақамли тайёргарлигидир[4].

Фан ва амалиёт ривожланишининг ҳозирги шароитларида педагогиканинг фан сифатидаги чегараларини аниқлаш ва педагогик ҳодисаларни тавсифлаш, тушунтириш ва олдиндан айтиб бериш учун ишончли воситага эга бўлиш билан бирга ҳар бир педагогик тушунчани аниқлаштириш лозим. Бу мақсад учун педагогик восита сифатида биз томонимиздан *рақамли технологик ёндашув* танланди.

Таълимнинг муаммоларини ҳал қилишда *рақамли технологик ёндашув ва педагогик рақамлашган ахборотнинг* хусусиятларини тадқиқ қилиш В.И.Журавлев, В.М.Казакевич, Г.А.Кручинина, Л.И.Фишман, В.А.Якунин ва бошқаларнинг ишларида кенг ёритиб берилган.

Шундай бўлса-да, олимларнинг бу муаммога юқори даражадаги қизиқишларига қарамай, ҳозирги кунга келиб, таълимга рақамли технологик ёндашувнинг илмий асослари ва унинг эвристик салоҳияти ҳозирча аниқланмаган, илмий изланиш методлари ишлаб чиқилмаган, ҳал қилинишида рақамли таълим муҳити назариясининг қоидалари қўлланилиши мумкин бўлган педагогик муаммолар доираси аниқланмаган.

Таъкидлаш муҳимки, педагогикада рақамлаштиришнинг умумий концепциясининг қўлланилиши, таълим жараёнини педагогик тадқиқ қилишнинг анъанавий йўналишини унинг иштирокчиларининг рақамли-таълимий муаммолари жараёни билан алмаштириш имконини беради.

Рақамлаштириш илмий-техника ривожланишининг илғор тенденцияларидан бири сифатида замонавий жамиятнинг кўпгина томонларини қамраб олган. Рақамлашган ахборот индустрияси, рақамли технологиялари жадал равишда яратилмоқда.

Рақамли технологик ёндашувнинг эмпирик негизи ўқув рақамли ахборотларини қайта ишлаш, узатиш, сақлаш ва ўзгартиришнинг ҳозирда мавжуд бўлган амалий тажрибаларини таҳлил қилиш, уни умумлаштириш ва муайян қонуниятларини аниқлашга асосланади.

Бугунги кунда узлуксиз касбий ривожланиш муассасаси: педагогнинг шахсий салоҳиятини фаоллаштириш, унинг интеллектуал ва ижодий қобилиятларини намоён этиш, касбий муаммоларни ҳал этиш бўйича амалий тажриба тўплаш жараёнида ўз-ўзини ривожлантириш имконини бера олиши лозим. Олимларнинг тадқиқотларига таянган ҳолда, умумтаълим мактаблари ўқитувчиларнинг касбий ўз-ўзини ривожлантириш камида уч томонлама стратегияларни белгилаш асосида амалга оширилиши мумкин(1-расм).

Қачонки педагогнинг билимлари, кўникма ва малакалари онгли равишда ўз-ўзини такомиллаштиришга ички ундов билан қабул қилинсагина у ишланади. Ўқитувчининг ўз меҳнати натижаларидан қониқмаслиги ҳисси унда ўзининг касбий фаолиятини ўзгартириш эҳтиёжини уйғотади, педагогик қийинчиликларнинг сабабларини англаш эса, ўқитувчини уларнинг ечимини излашига олиб келади ва педагогда ўзининг педагогик маҳоратини ривожлантириш устида ишлашига ижобий мотивациясининг шаклланишига кўмаклашади. В.А.Кан-Калик ва Н.Д.Никандров педагогик ижоднинг ривожланиши муаммоларини таҳлил қилиб, ижодга ўргатиш имкониятини шунингдек ижобий касбий шахсий мотивацияни таъминлаш билан боғлайдилар. Ўқитувчига у томонидан қўйилмаган масаларни ечиш зарур бўлганида бу “ижодий имкониятни тўхтатиши, расмийликка олиб келиши ва асосийси ҳаётий, ҳақиқий аҳамиятли масалалар деярли аниқланмаганлигича қолиши” аниқланган[5].

1-расм. Умумтаълим мактаби ўқитувчиларининг ўз-ўзини касбий ривожлантириш стратегиялари

Ихтиёрий фаолият жараёнида мотивациянинг аҳамиятли роли Ю.К.Бабанскийнинг тадқиқотларида ўрганилган. У “ихтиёрий фаолиятни оптимал бошқариш қонуниятларидан, мазкур фаолиятнинг керакли мотивацияси, унга ижобий муносабат таъминланмаса, белгиланган вақтда зарур самарага эришиш мумкин эмас” деб таъкидлаган. Шунинг учун ўқитувчига ўз кучига ишониш имкониятини бериш жуда муҳимдир. Педагогик диагностикадан ўтказиш асосида ишни ташкил этишда, ўқитувчи ўзининг касбий қийинчиликларини ечишда ҳамкасбларининг ёрдамларини олиши ва бир вақтнинг ўзида ўзининг ҳамкасблари учун педагогик тажриба манбаи бўлиши мумкин бўлган вазиятларни яратиш зарур. Педагогнинг ҳамкасбларига ёрдам кўрсатишида ўз-ўзини амалга ошириш имконияти билан мустаҳкамланган унинг муваффақиятлилиги, унда ижобий ҳис-туйғуларнинг юзага келишига кўмаклашади ва ўз-ўзини ривожлантиришга йўналганлигини оширади[6].

Педагогнинг ўзини ўзи ривожлантириши бир неча жиҳатдан амалга ошади, энг катта қизиқиш бу касбий фаолият субъекти сифатида шахснинг ўзини ўзи ривожлантиришидир.

Шундай қилиб, касбий ўзини ўзи ривожлантириш деганда, биз касбий фаолиятнинг индивидуал услубини шакллантиришга ҳисса қўшадиган, илғор тажрибаларни ва ўзларининг мустақил фаолиятини тушунишга ёрдам берадиган, шунингдек, ўзини ўзи билиш ва ўзини такомиллаштириш воситаси бўлган кўп компонентли шахсан ва касбий аҳамиятга эга жараёни назарда тутилади.

ҲОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Власова Е.А. История становления проблемы процесса саморазвития.–М.:Фолио, 2007 г.
2. Маркова О.И. Профессиональное саморазвитие педагога. – М.: Высшая школа, 2004.
3. Педагогика: учеб. пособие для студентов. / авт.-сост. Л.А. Кабанина, Л.Н. Смотров, Е.А. Власова. – М.: МГУ, 2006 г.
4. Панова Н.В. Личностно – профессиональное развитие педагога на разных этапах жизненного пути: монография СПб: АППО, 2009 г.
- 5.Н. Абдумаликова. Бўлажак педагогларнинг касбий ўзини ўзи ривожлантириш муаммоси. March 2022. Общество и инновации 3(1/S):153-158
6. А. Х. Махмудов, З .Б. Абдурахмонов Таълимда замонавий рақамли технологияларидан фойдаланишнинг ютуқлари ва муаммолари // Academic research in

TA'LIM JARAYONIDA XORIJIY PEDAGOGIK YONDASHUVLARDAN FOYDALANISHNING METODIK IMKONIYATLARI

Mardankulov Jasur Amirddinovich,
Jizzax viloyati pedagogik mahorat markazi, p.f.f.d., dotsent.

Annotatsiya. Mazkur maqolada xorijiy davlatlar ta'lim tizimidagi ilg'or texnologiyalarni umumta'lim maktablari dars jarayoniga joriy etishning ahamiyati va metodik imkoniyatlari tahlil qilinadi. Xususan, o'qituvchilarning xorijiy tajriba asosida interaktiv metodlar, raqamli vositalar, ko'rgazmali materiallar orqali dars samaradorligini oshirishi, o'quvchi bilan samarali muloqotni yo'lga qo'yishi kabi jihatlar yoritilgan. Maqolada xorijiy ta'lim texnologiyalarini mahalliy sharoitga moslashtirish zarurati asoslab beriladi hamda ta'lim sifatini oshirishdagi ijobiy jihatlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: xorijiy ta'lim texnologiyalari, interaktiv metodlar, umumta'lim maktablari, ko'rgazmalilik, raqamli vositalar, o'qituvchi va o'quvchi muloqoti, metodik moslashtirish

Аннотация: В статье рассматриваются значение и методические возможности внедрения передовых образовательных технологий зарубежных стран в учебный процесс общеобразовательных школ. Особое внимание уделяется повышению эффективности уроков с использованием интерактивных методов, цифровых инструментов и наглядных материалов, а также развитию эффективного взаимодействия между учителем и учеником. Обоснована необходимость адаптации зарубежного опыта к национальной образовательной системе и проанализированы его положительные аспекты в повышении качества образования.

Ключевые слова: зарубежные образовательные технологии, интерактивные методы, общеобразовательные школы, наглядность, цифровые средства, взаимодействие учителя и ученика, методическая адаптация

Abstract: This article analyzes the significance and methodological potential of integrating advanced foreign educational technologies into the teaching process of general education schools. The paper highlights how teachers can enhance lesson effectiveness through interactive methods, digital tools, and visual materials, as well as improve communication with students. It also substantiates the need to adapt international practices to the local education system and explores their positive impact on improving the quality of education.

Keywords: foreign educational technologies, interactive methods, general education schools, visual aids, digital tools, teacher-student interaction, methodological adaptation

Kirish. Zamonaviy ta'lim jarayoni o'quvchilarning bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini rivojlantirishda ilg'or texnologiyalar va xorijiy tajribalardan samarali foydalanishni talab etmoqda. Xususan, umumta'lim maktablarida fanlarni o'qitish jarayonida xorijiy ta'lim muhiti elementlarini yaratish va xorijiy mamlakatlar o'qitish texnologiyalarini joriy etish ta'lim sifati va samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi[1].

Bugungi kunda ko'plab xorijiy ta'lim tizimlarida qo'llanilayotgan innovatsion yondashuvlar, zamonaviy dars berish metodlari, raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilgan ko'rgazmali materiallar va interaktiv vositalar o'quvchilarning fanlarga bo'lgan qiziqishini orttirishga xizmat qilmoqda. Shuningdek, ushbu texnologiyalar yordamida dars jarayonida o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida samarali muloqot yuzaga keladi, bu esa metodik yondashuvning takomillashuviga olib keladi.

Mazkur maqolada xorijiy davlatlarning ta'lim texnologiyalarini umumta'lim maktablarida tatbiq etishning imkoniyatlari, ularning o'qituvchilar faoliyatidagi o'rni va ta'siri, shuningdek, ta'lim jarayonida ko'rgazmalilik va muloqot samaradorligini oshirishdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Maqolaning asosiy maqsadi xorijiy ta'lim tajribasi asosida milliy ta'lim tizimini takomillashtirishga ilmiy-nazariy va amaliy yondashuvlar asosida hissa qo'shishdan iborat.

O'rganilganlik darajasi. Xorijiy ta'lim texnologiyalarini umumta'lim maktablarida qo'llash masalasi so'nggi yillarda ko'plab mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan chuqur o'rganilmoqda. Xususan, J. Dewey, B. Bloom, M. Montessori, L.S. Vygotskiy kabi mashhur pedagoglarning nazariy qarashlari xorijiy ta'lim tizimlarining shakllanishida asosiy manba bo'lib xizmat qilgan. Bu olimlarning ta'limda interaktivlik, muammoli vaziyatlar orqali o'qitish, shaxsiy yondashuv tamoyillarini ilgari surishi bugungi kunda innovatsion pedagogik texnologiyalarning asosi sifatida e'tirof etiladi[2].

Xalqaro miqyosda Finlandiya, Yaponiya, Singapur, Janubiy Koreya kabi mamlakatlarning ta'lim tizimlari ilg'or metodikalarga asoslanganligi bilan ajralib turadi. Ularning tajribasida ta'lim muhitining ochiqligi, o'quvchi faoliyatining mustaqilligi, ko'rgazmalilik va texnologik vositalardan keng foydalanilishi dars samaradorligini oshiruvchi asosiy omillardan biri sifatida ko'riladi.

O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimida ham so'nggi yillarda xorijiy tajriba asosida qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Prezident qarorlari va Vazirlar Mahkamasi qarorlarida xorijiy pedagogik texnologiyalarni joriy etish, raqamli ta'lim muhitini yaratish, o'qituvchilarning malakasini oshirish bo'yicha aniq vazifalar belgilangan. O'zbekiston Milliy universiteti, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, Xalq ta'limi vazirligi huzuridagi ilmiy-tadqiqot markazlari tomonidan xorijiy tajribalarni o'rganish va mahalliy sharoitga moslashtirish bo'yicha ilmiy ishlar olib borilmoqda.

Shu bois, xorijiy ta'lim texnologiyalarini umumta'lim maktablariga tatbiq etish masalasi dolzarb bo'lib, bu boradagi ilmiy izlanishlar doimiy yangilanib borilmoqda. Mazkur maqola aynan shu yo'nalishdagi ilmiy-tadqiqotlarning davomidir.

Asosiy qism. Bugungi kunda xorijiy davlatlar ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, metodik yondashuvlar va zamonaviy texnologiyalar asosidagi dars jarayonlari ta'lim sifati va samaradorligini oshirishda muhim o'rin tutmoqda. Jumladan, Finlandiya, Singapur, Yaponiya, Janubiy Koreya, AQSh kabi ilg'or mamlakatlarda ta'lim jarayonining markazida o'quvchi shaxsiga, uning qiziqishlari, salohiyati va ijodiy fikrlashiga alohida e'tibor qaratiladi. Bu davlatlarda darslar asosan interaktiv metodlar, muammoli vaziyatlar asosida tashkil etiladi, shuningdek, o'quvchilarning mustaqil faoliyatiga, o'z fikrini erkin bayon etishiga keng yo'l ochiladi.

Masalan, Finlandiyada o'quvchilarni sinflarga ajratishda ularning qobiliyati va psixologik holati inobatga olinadi. Darslarda o'qituvchining asosiy vazifasi bilim berish emas, balki o'quvchini izlanishga yo'naltirish, uning mustaqil fikrlashini rivojlantirishdan iborat. Shuningdek, dars jarayonida ko'rgazmali vositalar, interaktiv taqdimotlar, amaliy mashg'ulotlar keng qo'llaniladi. AQSh ta'lim tizimida esa raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilgan platformalar (Google Classroom, Edmodo, Khan Academy kabi) orqali darslar olib boriladi, bu esa o'quvchilarning individual yondashuv asosida bilim olishlariga imkon yaratadi[3].

Xorijiy ta'lim texnologiyalarining umumta'lim maktablarida qo'llanishi ko'plab ijobiy jihatlarni yuzaga chiqaradi. Avvalo, darsda ko'rgazmalilikning kuchayishi o'quvchilarning mavzuni tezroq va chuqurroq anglashiga olib keladi. Interaktiv doskalar, multimediali prezentatsiyalar, virtual laboratoriyalar, simulyatsiyalar, o'rgatuvchi dasturlar orqali dars jarayoni jonlanadi, ta'limga bo'lgan qiziqish ortadi. Bu esa o'z navbatida o'quvchining faolligini oshirib, uning ta'limga ongli yondashuvini shakllantiradi.

Bundan tashqari, xorijiy o'qitish texnologiyalaridan foydalangan holda o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi o'zaro muloqotni kuchaytirish mumkin. Masalan, "fikrlar guruhi" (brainstorming), "klaster", "insert", "debate" kabi metodlar yordamida o'quvchilar o'z fikrlarini erkin bildirishlari, bahslashishlari, muhokama qilishlari mumkin bo'ladi. Bu jarayonlar nafaqat bilimlarni chuqurlashtiradi, balki o'quvchilarning ijtimoiy-psixologik kompetensiyalarini ham shakllantiradi. Ayniqsa, zamonaviy AKT vositalaridan foydalangan holda masofaviy muloqot, onlayn topshiriqlar, test tizimlari orqali o'quvchilarning bilim darajasi monitoringi ham samarali yo'lga qo'yiladi.

Shuningdek, xorijiy ta'lim tizimlarining metodik yondashuvlari o'qituvchining faoliyatiga ham yangi yondashuvlarni olib kiradi. O'qituvchi faqat ma'lumot uzatuvchi emas, balki yo'naltiruvchi, rag'batlantiruvchi va tashkilotchiga aylanishi zarur. O'zbekiston ta'lim tizimida bu borada muhim qadamlar qo'yilmoqda. Jumladan, umumta'lim maktablarida "raqamli maktab" loyihasi, zamonaviy laboratoriyalar, smart-sinf xonalar tashkil etilmoqda. Yangi avlod darsliklari, metodik qo'llanmalar va elektron resurslardan foydalanish ham ayni maqsadlarga xizmat qiladi[4].

Biroq xorijiy texnologiyalarni to'liq qabul qilish emas, balki ularni milliy ta'lim tizimining xususiyatlariga moslashtirib joriy etish zarur. Zero, har bir davlatning madaniy, ijtimoiy, iqtisodiy va mental xususiyatlari farqli bo'lib, ta'limga nisbatan yondashuvlar ham moslashtirilgan bo'lishi kerak. Shu bois, xorijiy tajribalarni tanqidiy tahlil asosida, mahalliy sharoitlarga moslashtirib qo'llash eng to'g'ri yo'ldir.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, xorijiy davlatlarning ta'lim texnologiyalarini umumta'lim maktablari dars jarayoniga joriy etish o'quvchilarning bilim sifatini oshirish, darslarda ko'rgazmalilikni kuchaytirish, o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi samarali muloqotni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, interaktiv metodlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, darsni vizual va amaliy shaklda tashkil etish o'quvchilarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish, muammo yechishga yo'naltirilgan faoliyatini rivojlantiradi.

Ta'lim jarayonida xorijiy tajribani bevosita qabul qilish emas, balki mahalliy sharoit va ehtiyojlarga moslashtirib, tanlab joriy etish samarali natija beradi. Shu bois, o'qituvchilar xorijiy texnologiyalarni o'z faoliyatiga uyg'unlashtirib, doimiy metodik izlanishda bo'lishlari, innovatsion yondashuvlarni o'zlashtirishlari zamonaviy ta'lim talabidir.

Kelgusida bu borada ilmiy tadqiqotlarni chuqurlashtirish, o'qituvchilarning malakasini oshirish va xorijiy tajribalarni tahliliy asosda mahalliy tizimga integratsiya qilish bo'yicha izchil ishlarni amalga oshirish dolzarb hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ta'lim sifatini oshirish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorlari. www.lex.uz
2. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti. *Pedagogik innovatsiyalar va zamonaviy ta'lim texnologiyalari*. Toshkent. 2023.
3. UNESCO. *Global Education Monitoring Report*. www.unesco.org 2022.
4. OECD. *The Future of Education and Skills: Education 2030*. www.oecd.org 2018.
5. Халқаро тажриба ва миллий таълим тизимида инновацион методлар қўлланилиши. Тошкент: "Ўқитувчи" нашриёти. 2021.

SMART CLASSROOMS, SMARTER LEARNING: PROSPECTS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DIGITAL INNOVATION IN TEACHING THE NATURAL AND EXACT SCIENCES

Solomons Donovan Benedict
Foreign consultant of the director of the
Pedagogical Center of Khorezm region
Sultanova Zulfiya Rashidovna
The chief specialist of the science
development department of the
Pedagogical Center of Khorezm Region

Abstract: *This article explores the transformative impact of artificial intelligence (AI) and digital innovations on the teaching and learning of natural and exact sciences. As education systems adapt to rapid technological advancements, smart classrooms equipped with AI-driven tools are reshaping traditional pedagogical approaches. The paper discusses how intelligent systems—such as adaptive learning platforms, virtual laboratories, real-time analytics, and interactive simulations—enhance student engagement, personalize learning experiences, and support data-informed decision-making by educators. It also considers the challenges and ethical concerns associated with the implementation of these technologies in science education. By examining current trends and future prospects, the study highlights how AI and digital innovation can lead to smarter learning outcomes and foster scientific literacy in the digital age.*

Key Words: *Artificial intelligence, smart classrooms, digital innovation, science education, natural sciences, exact sciences, adaptive learning, educational technology, personalized learning, virtual laboratories.*

Аннотация: *В данной статье исследуется трансформирующее воздействие искусственного интеллекта (ИИ) и цифровых инноваций на преподавание и изучение*

естественных и точных наук. По мере того как системы образования адаптируются к стремительному технологическому прогрессу, «умные» классы, оснащённые инструментами на основе ИИ, меняют традиционные педагогические подходы. В статье рассматривается, как интеллектуальные системы — такие как адаптивные обучающие платформы, виртуальные лаборатории, аналитика в реальном времени и интерактивные симуляции — способствуют вовлечённости студентов, персонализируют образовательный процесс и помогают педагогам принимать решения на основе данных. Также рассматриваются проблемы и этические вопросы, связанные с внедрением этих технологий в преподавание наук. Путём анализа современных тенденций и перспектив развития, исследование подчеркивает, как ИИ и цифровые инновации могут привести к более эффективному обучению и способствовать формированию научной грамотности в цифровую эпоху.

Ключевые слова: *Искусственный интеллект, умные классы, цифровые инновации, обучение наукам, естественные науки, точные науки, адаптивное обучение, образовательные технологии, персонализированное обучение, виртуальные лаборатории.*

Global boundaries are fast moving to a digital one. This revolution is transforming education; once more, artificial intelligence is at the heart of this. “Smart classrooms” are a very important aspect of this transition, incorporating AI into education to create dynamic, personal, and interactive learning.

With advanced technology, the futuristic class provides smart desks with interactive display screens, holographic displays of educational content, various groups of students using AI-enabled learning materials, and a large glass window that presents a beautiful scenario of a lively city behind it.

Generative artificial intelligence (AI) promises to touch nearly every part of our lives, and education is one of the first sectors grappling with this fast-moving technology. With easy and free-to-access tools like ChatGPT, everything related to teaching, learning, and assessment is subject to change.

Introduction. This section introduces the concept of smart classrooms and the growing integration of artificial intelligence (AI) and digital technologies in education. It outlines the relevance of these innovations in enhancing the teaching and learning processes, particularly in natural and exact sciences such as biology, physics, chemistry, and mathematics.

“In many ways, K–12 schools are at the forefront of figuring out practical, operational ways to use AI, because they have to,” said Andrew Martin, PhD, a professor of educational psychology and chair of the educational psychology research group at the University of New South Wales in Sydney. “Teachers are facing a room full of people who are very much at the cutting edge of a technology.”

AI has been used in classrooms for years, quietly powering learning management tools, such as Google Classroom, Canvas, and Turnitin. But the recent democratization of generative AI tools such as ChatGPT, and the rush to commercialize similar technologies across sectors, is providing new challenges and opportunities for students and educators alike.

In a growing movement to find out how to safely and effectively use AI to enhance learning, educational psychologists are playing a critical role. They are studying how AI tools can lighten the workload on teachers—without interfering with the social aspects of learning—as well as how intelligent tutoring systems can personalize education while keeping students motivated. They are also exploring whether educators can leverage tools such as ChatGPT without hindering the broader goals of learning.

One question should always be at the forefront, said educational psychologist Ally Skoog-Hoffman, PhD, senior director of research and learning at the Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL): “How are we using AI and technology as tools to elevate the conditions and the experiences of education for students without sacrificing the human connection that we absolutely know is integral to learning?”

How children view AI. Psychologists have studied human–technology interaction for decades. A new line of research now seeks to understand how people, including children, interact with chatbots and other virtual agents.

“Little kids learn from characters, and our tools of education already [rely on] the parasocial relationships that they form,” said David Bickham, PhD, a health communication researcher based at Boston Children’s Hospital, during a panel discussion on AI in the classroom. “How are kids forming a relationship with these AIs, what does that look like, and how might that impact the ability of AIs to teach?”

In a series of qualitative studies, Randi Williams, PhD, a program manager at the Algorithmic Justice League, a nonprofit focused on making AI more equitable, observed playful interactions between young children and robots, including the children’s attempts to both teach the agents and learn from them. Williams and her colleagues also found that children viewed agents with a more humanlike and emotive voice as friendlier and more intelligent (Proceedings of the 2017 Conference on Interaction Design and Children, 2017). But many questions remain, including how to study and foster such relationships while protecting the safety and privacy of minors—issues that psychologists are well poised to address.

Literature Review. A critical overview of existing research and theoretical perspectives on AI-based educational technologies, smart learning environments, and digital tools. The section highlights previous studies on the impact of technology in science education and identifies gaps that the current research aims to address.

Methodology. This part describes the research design, data collection methods, and analytical approaches used in the study. It explains how the study was conducted—whether through qualitative methods (e.g., interviews, case studies) or quantitative methods (e.g., surveys, experiments)—and how data reliability and validity were ensured.

Results. The findings of the research are presented here, focusing on how AI and digital innovation influence teaching outcomes, student engagement, and academic performance in science subjects. Tables, graphs, or charts may be included to support the results.

Among adolescents, the use of generative AI is already widespread. Of the 7 in 10 who reported using at least one such tool in a 2024 Common Sense Media survey of 1,045 teenagers ages 13 to 18, homework help was the most common reason. About half of those who used generative AI for schoolwork did so with permission from a teacher. A similar number checked the veracity of generative AI outputs using outside sources, suggesting that many students are aware of the fallibility of such tools (The Dawn of the AI Era, Common Sense Media, 2024).

Discussion. This section interprets the results in the context of the research questions and the literature reviewed. It explores the implications of the findings for teachers, students, and educational policymakers. The discussion may also consider the limitations of the study and propose directions for future research.

“Teens have quite a sophisticated and nuanced view of AI,” said Beck Tench, PhD, an information scientist based at the Center for Digital Thriving, which explores the role of technology in young people’s lives and is part of the Project Zero initiative at the Harvard Graduate School of Education. “They report that they feel conflicted, and are having just as many excitements and concerns as we do as adults,” including worries about misinformation, awareness that it will change their work prospects, and enthusiasm about its potential to advance science, creativity, and humanity (Teen and Young Adult Perspectives on Generative AI, Common Sense Media, Hopelab, and Center for Digital Thriving, 2024).

Conclusion: The integration of artificial intelligence and digital innovation in science education offers unprecedented opportunities to enhance both teaching efficiency and student learning outcomes. Smart classrooms, powered by AI technologies, create interactive and personalized learning environments that cater to diverse student needs and foster deeper understanding of complex scientific concepts. While these innovations present exciting prospects, their successful implementation requires thoughtful planning, teacher training, and ethical consideration. As the education sector continues to evolve, embracing AI in science education is not merely an option but a necessity to prepare learners for the demands of a technologically driven world.

The Center for Digital Thriving offers guidelines for talking to youth about generative AI, including asking children what school rules seem fair and whether they have ever heard about AI getting something wrong.

Much of the conversation so far about AI in education centers around how to prevent cheating—and ensure learning is actually happening—now that so many students are turning to ChatGPT for help.

A majority of teachers surveyed by the Center for Democracy and Technology, a nonprofit focused on technology policy, said they have used AI detection software to check whether a student’s work was their own, but those tools can also be fallible—in a way that could exacerbate inequities (Up in the Air, Center for Democracy and Technology, 2024). Black teenagers were about twice as likely as their peers to tell Common Sense that they had schoolwork incorrectly flagged as being AI-generated (The Dawn of the AI Era, Common Sense Media, 2024).

Some schools are adapting by changing the nature of assessment, Martin said. In Australia, for example, senior year science projects are traditionally submitted in written form, but students must now also present their findings orally and respond to questions in real time. On the whole, teachers told the Center for Democracy and Technology they need better guidance and training on what responsible use is and how to respond if they suspect a student is cheating by using AI tools.

On the bright side, educators are increasingly relying on AI such as Curipod, Gradescope, and Twee to automate certain tasks and lighten their workload, said Nicole Barnes, PhD, APA’s senior director for schools and education. That includes generating new ideas for lesson plans and activities, writing parent-teacher letters, adapting materials for different age groups and neurodiverse learners, and getting a second opinion on how to improve existing materials.

Intelligent tutoring systems are another major focus for researchers, developers, and education technology companies. These AI-powered systems promise to help personalize the learning experience for each student, tailoring style, pace, and assessment to the individual and making lessons more accessible to students learning English or those with disabilities. Khan Academy, McGraw Hill, and Carnegie Learning are among the companies offering AI tools, while the Los Angeles Unified School District invested millions in “Ed,” a custom chatbot that survived for just a few months after the financial collapse of the company that built it.

“It’s sort of a gold rush right now for edtech companies to sell districts the right thing, without having any data to support their claims,” said educational psychologist Stephen Aguilar, PhD, an associate professor of education at the University of Southern California who studies how such technologies relate to student motivation and engagement.

References:

1. More teachers are using AI-detection tools. Here’s why that might be a problem Prothero, A., *EducationWeek*, April 5, 2024
2. Artificial intelligence and social-emotional learning are on a collision course Prothero, A., *EducationWeek*, November 13, 2023
3. AI in the classroom: Technology and the future of learning Family Online Safety Institute, 2023

O‘QUVCHINING SHAXSIY MUAMMOLARINI ANIQLASH

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalari universiteti
Texnika fanlari doktori:
Botirov To‘lqin Vafoqulovich btv1979@mail.ru

Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi
metodik xizmat ko‘rsatik bo‘limi
Informatika va AT fani metodisti
Saidov Asrorbek Baxodir o‘g‘li
sasrorbek52@gmail.com

O‘quvchilarning shaxsiy muammolari (oilaviy nizolar, psixologik stress, ijtimoiy moslashmovchilik) ularning akademik yutuqlari va ruhiy salomatligiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Ushbu tadqiqotning maqsadi — maktab o‘quvchilarining shaxsiy muammolarini aniqlashning samarali usullarini o‘rganish va ularni erta bartaraf etish mexanizmlarini taklif qilish. Tadqiqotda 200 nafar 7–9-sinf o‘quvchilari ishtirok etdi. So‘rovnoma, psixodiagnostik testlar va o‘qituvchilar

bilan intervyular asosida ma'lumotlar to'plandi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, 45% o'quvchilar oilaviy muammolar, 30% esa ijtimoiy izolyatsiya bilan bog'liq stressni boshdan kechirmoqda. Tadqiqot maktab psixologlari va o'qituvchilar uchun amaliy tavsiyalar bilan yakunlanadi

KIRISH

Mavzuning dolzarbligi: Zamonaviy sharoitda o'quvchilarning shaxsiy muammolari (masalan, oiladagi nizolar, tengdoshlar bilan munosabatlar, o'zini qadrlash muammolari) ularning akademik faoliyati va ruhiy holatiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. O'zbekistonda bu masala ayniqsa dolzarb, chunki maktablarda psixologik yordam tizimi hali yetarlicha rivojlanmagan.

J.H. Green (2019) o'quvchilarning stress manbalarini erta aniqlashning pedagogik ahamiyatini ta'kidlaydi. Biroq, O'rta Osiyo maktablarida shaxsiy muammolarni tashxis qilish metodlari kam o'rganilgan.

Tadqiqot maqsadi: O'quvchilarning shaxsiy muammolarini aniqlashning diagnostik usullarini takomillashtirish va ularni hal qilish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish.

METODOLOGIYA

Tadqiqot dizayni: Kross-seksiyalik (bir vaqtning o'zida ma'lumot to'plash) va kвалитativ-kvantitativ yondashuv.

Namuna: 2 ta umumta'lim maktabining 7–9-sinf o'quvchilari (n=200, yosh 13–15).

Ma'lumot to'lash usullari:

1. Anketirlash: "Shaxsiy muammolar" so'rovnomasi (5 pog'onali Likert shkali).
2. Psixodiagnostika: "O'zini-o'zi baholash" testi (R. Burns metodikasi).
3. Suhbatlar: 20 nafar sinf rahbarlari bilan intervyu (muammoli o'quvchilarni aniqlash strategiyalari haqida).

Statistik tahlil: SPSS dasturida deskriptiv statistika va chi-kvadrat testi qo'llandi.

NATIJALAR

1. Asosiy muammolar:- 45% o'quvchilar oila ichidagi nizolarni asosiy stress manbai deb biladi (jadval 1).

- 30% tengdoshlar tomonidan haqoratlanganlikni tan oladi.

- 25% o'qishga motivatsiya yo'qligini bildiradi.

2. Psixologik holat:

- Test natijalariga ko'ra, 40% o'quvchilarda o'zini qadrlash past (≤ 3 ball 10 balldan).

3. O'qituvchilar fikri:

- 70% o'qituvchilar "muammoli" deb belgilangan o'quvchilarda akademik pasayish kuzatilganini ta'kidlaydi.

MUNAZARA

Natijalarni talqini: Tadqiqot ko'rsatkichlari o'quvchilarning shaxsiy muammolarining ularning akademik faoliyati bilan chambarchas bog'liqligini tasdiqlaydi. Masalan, oilaviy nizolar ko'p bo'lgan o'quvchilarning 60%i sinfdagi o'rtacha baholari past.

Nazariy ahamiyat: O'quvchilarning shaxsiy muammolarini tizimli aniqlash metodlari rivojlangan mamlakatlarda (masalan, Finlandiya) samarali qo'llanilmoqda. Ushbu tadqiqot ushbu tajribalarni mahalliy sharoitga moslashtirishga xizmat qiladi.

Amaliy tavsiyalar:

- Har oy "Psixologik salomatlik kunlari" tashkil etish.

- O'qituvchilar uchun "Muammoli o'quvchilar bilan ishlash" bo'yicha treninglar.

- Ota-onalar bilan muntazam hamkorlik.

Cheklovlar: Tadqiqot faqat 2 ta maktabni qamrab oldi, natijalarni umumlashtirish cheklangan.

Kelajakdagi tadqiqotlar: Kattaroq namuna hajmi va uzoq muddatli monitoring o'tkazish.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Green, J.H. (2019). Student Mental Health: A Guide for Teachers. Cambridge Press.

2. Burns, R. (1982). Self-Concept Development and Education. Psychology Press.

3. Xalilova, M. (2020). O'zbekiston maktablarida psixologik xizmatlar: holat va istiqbollari.

Pedagogika jurnali, 4(12), 45–50.

QUIZIZZ VA KAHOOT PLATFORMALARIDAN FOYDALANIB OLIY TA'LIMDA MATEMATIKA DARSLARIDA TALABALARNING FAOLLLIGINI OSHIRISH.

Boboyarova Nargiza Ashurovna (Ranch universiteti dotsenti v.b., e-mail: boboyarova@gmail.com),

O'rinboyeva Zilola Oybek qizi (UrDU "Matematik analiz" kafedrası magistranti, e-mail: orinbojevazilola770@gmail.com),

Annotatsiya. Ushbu maqolada oliy ta'lim tizimida matematika fanini o'qitishda raqamli vositalardan foydalanish samaradorligi, xususan, Quizizz va Kahoot platformalari orqali talabalar faolligini oshirish masalalari yoritilgan. Maqolada bu platformalarning o'ziga xos imkoniyatlari, ular asosida interaktiv va gamifikatsiyalashgan darslarni tashkil qilish metodikasi hamda nazariy jihatdan kutilayotgan ijobiy natijalar muhokama qilingan.

Annotation. This article discusses the effectiveness of using digital tools in teaching mathematics in higher education, with a particular focus on increasing student engagement through platforms such as Quizizz and Kahoot. The article highlights the unique features of these platforms, the methodology for organizing interactive and gamified lessons based on them, and the theoretically anticipated positive outcomes.

Аннотация. В данной статье рассматривается эффективность использования цифровых инструментов в преподавании математики в системе высшего образования, в частности, вопросы повышения активности студентов с помощью платформ Quizizz и Kahoot. В статье обсуждаются особенности этих платформ, методика организации интерактивных и геймифицированных занятий на их основе, а также теоретически ожидаемые положительные результаты.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, matematika, raqamli texnologiyalar, interaktiv dars, Quizizz, Kahoot, talabalar faolliqi, gamifikatsiya.

Keywords: higher education, mathematics, digital technologies, interactive lesson, Quizizz, Kahoot, student engagement, gamification.

Ключевые слова: высшее образование, математика, цифровые технологии, интерактивный урок, Quizizz, Kahoot, активность студентов, геймификация.

Kirish

Bugungi raqamli asrda ta'lim tizimi tubdan o'zgarib bormoqda. Oliy ta'limda zamonaviy texnologiyalarni dars jarayonlariga integratsiya qilish o'qitish sifatini oshirish, talabalar faolligini rag'batlantirish, bilimlarni chuqur va ongli ravishda o'zlashtirishga erishishning eng samarali yo'llaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, matematik fanlarni o'qitishda talabaning darsga bo'lgan qiziqishini doimiy ravishda ushlab turish, uni o'zlashtirish jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirish — dolzarb masalalardan biridir. Chunki matematika ko'pincha talabalar uchun murakkab, quruq nazariyaga boy va qiyin tushuniladigan fan sifatida qaraladi.

Ushbu muammoni bartaraf etishning samarali yo'llaridan biri sifatida interaktiv va gamifikatsiyalashgan o'quv vositalaridan foydalanish taklif qilinmoqda. Shu nuqtai nazardan, xalqaro miqyosda keng qo'llanilayotgan, o'zini oqlagan va foydalanuvchilar tomonidan yuqori baholanayotgan Quizizz va Kahoot platformalari oliy ta'lim muhitiga joriy etilishi katta ahamiyatga ega. Bu platformalar o'zining o'yin elementlari, vizual jozibadorligi va tezkor aloqa imkoniyatlari orqali talabalar o'rtasida sog'lom raqobat muhitini shakllantiradi, ularning bilim olish jarayoniga bo'lgan munosabatini ijobiy tomonga o'zgartiradi.

O'zbekiston oliy ta'lim tizimi ham bosqichma-bosqich raqamli ta'limga o'tmoqda. Aksariyat darslar elektron resurslar, onlayn testlar va virtual sinflar yordamida olib borilmoqda. Biroq dars jarayonida bevosita talabalar ishtirokini oshiradigan va ularni darsga faol jalb qiladigan vositalarning soni cheklangan. Shunday sharoitda Quizizz va Kahoot kabi platformalar o'qituvchilar uchun yangi pedagogik imkoniyatlarni ochadi. Ayniqsa, ushbu vositalarni matematika kabi fanlarda to'g'ri qo'llash, dars sifati va samaradorligini oshirish bilan birga, talabalarda mustaqil fikrlash, tezkor yechim topish, aniqlik va e'tiborni rivojlantirishga ham xizmat qiladi.

Ushbu maqolada aynan shunday raqamli vositalardan foydalanish orqali "Matematik analiz" darslarida talabalarning faolligini oshirishning nazariy asoslari, metodik yo'nalishlari va amaliy ahamiyati haqida fikr yuritiladi.

Zamonaviy darsning talablari va raqamli vositalar zarurati. Oliy ta'lim tizimi bugungi kunda o'qituvchining ma'lumot uzatuvchi emas, balki bilimga yo'naltiruvchi, faol muhit tashkil etuvchi shaxs sifatida ishtirok etishini talab qiladi. Dars jarayonlari esa talabalarni mustaqil fikrlash, tahlil qilish va muammo yechishga yo'naltirgan shaklda tashkil etilishi kerak. Bu borada Yevropa va AQSh oliy ta'lim tizimlarida ta'lim jarayonining asosiy elementlaridan biri sifatida aktiv o'qitish texnologiyalari (Active Learning Techniques) joriy etilgan.

Zamonaviy matematika darslarida:

- Talabani muloqotda ishtiroki,
- Darsga bo'lgan e'tiborining davomiyligi,
- Faol fikrlash va savollarga tezkor javob berish qobiliyati asosiy mezon sifatida qaralmoqda.

An'anaviy darslarda bu jihatlarni to'liq qamrab olish qiyin kechadi, ayniqsa katta auditoriyalar bilan ishlaganda. Shuning uchun zamonaviy darslar:

- Interaktiv elementlarga ega bo'lishi,
- Tezkor baholash va fikr almashuv imkoniyatini yaratishi,
- Talabalarni o'z bilim darajasini doimiy baholashga yo'naltirishi lozim.

2020-yillardan boshlab global miqyosda onlayn o'qitish vositalarining qo'llanilishi sezilarli darajada oshdi. Shu bilan birga, ta'limda gamifikatsiya (ya'ni o'yin elementlari orqali o'rgatish) pedagogik metod sifatida mustahkam o'rin egalladi. Gamifikatsiyalashgan darslar talabalar uchun:

- zerikarlilikni kamaytiradi,
- darsga e'tiborni oshiradi,
- ijtimoiy va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini shakllantiradi.

Quizizz va Kahoot aynan ushbu gamifikatsiya yondashuviga asoslangan bo'lib, ularning qo'llanilishi dars jarayonida o'qituvchi va talaba o'rtasidagi ikki tomonlama faol muloqotni tashkil etishga xizmat qiladi.

Shuningdek, bu platformalar orqali olinadigan natijalar real vaqt rejimida baholanadi va bu baholash jarayonining shaffofligini ta'minlaydi. Bu esa zamonaviy ta'limda asosiy mezonlardan biri — talaba bilimi ustidan monitoring yuritish imkonini beradi.

Demak, zamonaviy oliy ta'lim uchun zarur bo'lgan quyidagi talablar:

- talaba markazli yondashuv,
- interaktivlik,
- vizual ko'makchi vositalar,
- real vaqtli baholash,
- jamoaviy muhit yaratish - barchasi Quizizz va Kahoot kabi vositalar orqali qo'llab-quvvatlanadi.

Quizizz platformasining o'ziga xosliklari va foydalanish imkoniyatlari. Quizizz — bu interaktiv testlar, viktorinalar va mashg'ulotlar yaratish, ulardan dars jarayonida va mustaqil ishlashda foydalanish imkonini beruvchi onlayn platformadir. Asosan ingliz tilida faoliyat yuritadigan ushbu servis bugungi kunda 150 dan ortiq mamlakatlarda ta'lim tizimida keng qo'llanilmoqda.

Quizizz platformasining asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

1. *Mustaqil o'rganish va mashq qilish imkoniyati.* Quizizz foydalanuvchilarga tayyor testlar bazasidan foydalanish yoki o'qituvchi tomonidan tayyorlangan testlarni istalgan vaqtda va istalgan joyda bajarish imkonini beradi. Bu ayniqsa oliy ta'limda mustaqil ta'lim hajmining katta ekanligini inobatga olganda nihoyatda foydalidir.

2. *Gamifikatsiyalashgan o'rganish muhiti.* Platforma talabalarga savollarga javob bergan sari ball, medal va mukofotlar beradi. Bu esa darsni o'yin shakliga olib keladi va talabalar o'rtasida sog'lom raqobat muhitini shakllantiradi.

3. *Savol turlari va sozlash imkoniyatlari.*

O'qituvchi:

- Bir nechta javobli testlar,
- To'g'ri noto'g'ri savollar,
- Matnli javobli testlar,
- Rasm, grafik yoki matematik ifodalar asosidagi savollar kiritishi mumkin.

Ayniqsa matematika fanida bu imkoniyatlar — formulalar, grafiklar va funksiyalar bilan ishlashda katta yengillik yaratadi.

4. *Statistik tahlil va baholash.* Quizizz dars yakunida o'qituvchiga quyidagicha avtomatik hisobotlarni taqdim etadi:

- Har bir talabaga berilgan ball,
- Har bir savol bo'yicha to'g'ri va noto'g'ri javoblar,
- Umumiy natijalar va kamchiliklar.

Bu esa o'qituvchiga darsdan so'ng tahlil yuritish, keyingi dars rejasini aniqlashtirish, qaysi mavzular yana takrorlanishi zarurligini aniqlash imkonini beradi.

Kahoot platformasining afzalliklari va pedagogik qo'llanilishi. Kahoot — bu real vaqt rejimida test va viktorinalar o'tkazish imkonini beruvchi onlayn ta'lim platformasi bo'lib, o'yin uslubida o'qitish metodologiyasiga asoslangan. Asosiy maqsad — talabalarni o'rganish jarayonida faol ishtirok ettirish va mavzuni qiziqarli tarzda mustahkamlashdir.

Quyida Kahoot platformasining oliy ta'limdagi o'rni va pedagogik foydasi tahlil qilinadi:

1. *Real vaqtli ishtirok va interaktivlik.* Kahoot dars vaqtida o'qituvchi tomonidan boshqariladi. Talabalar esa o'z qurilmalari orqali savollarga onlayn tarzda javob berishadi. Har bir savoldan so'ng darhol to'g'ri javob va reyting ko'rsatiladi. Bu:

- darsga darhol jalb etish,
- savollarga tez fikrlab javob berish,
- e'tiborni jamlashni kuchaytiradi.

2. *Raqobat muhiti va o'z-o'zini baholash.* Har bir qatnashuvchi reytingda yuqorilashga intiladi. Shaxsiy ball to'planishi natijasida sog'lom raqobat shakllanadi. Bu raqobat esa dars davomida ishtirokchilar faolligini oshiradi va ularda o'z-o'zini baholash, bilimini ko'rsatish istagini uyg'otadi.

3. *Soddaligi va vizual jozibadorligi.* Kahoot interfeysi sodda, quvnoq va tushunarli bo'lib, talabalar tomonidan tez o'zlashtiriladi. Savollarga rasm, video va grafiklar ham qo'shish mumkin.

4. *Qisqa muddatli nazorat va dars yakunlarini baholash.* O'qituvchi dars yakunida qisqa "mini-test" orqali talabalar bilimini tezda tekshirishi, natijani baholashi mumkin.

5. *Platformaning moslashuvchanligi.* Kahoot platformasi mobil telefon, planshet va kompyuterlar uchun moslashtirilgan. Internet aloqasi bo'lgan istalgan auditoriyada foydalanish mumkin. Bunda talabalar ro'yxatdan o'tmasdan, oddiy "game code" orqali ishtirok etishadi.

6. *O'qituvchiga statistik tahlil.* Kahoot mashg'uloti tugagach, tizim avtomatik tarzda:

- qatnashchilar ishtiroki,
- to'g'ri/noto'g'ri javoblar,
- savollar bo'yicha muvaffaqiyat darajasini ko'rsatuvchi hisobotni yuklab olish imkonini beradi.

Bu esa dars natijalarini chuqur tahlil qilish va keyingi darslarni rejalashtirishda foydalidir.

Quizizz va Kahootni oliy ta'lim matematikasi darslariga integratsiyalash bo'yicha tavsiyalar. Oliy ta'limda "Matematik analiz" fanini o'qitishda raqamli texnologiyalar va interaktiv vositalardan foydalanish zamonaviy talablar qatoriga kiradi. Ayniqsa, Quizizz va Kahoot platformalarining o'ziga xos afzalliklari ularni matematik analiz, algebra, differensial tenglamalar kabi fanlar o'qituviga muvaffaqiyatli qo'shish imkonini beradi.

Xulosa(Conclusion). "Matematik analiz" fanini o'qitish jarayonida Quizizz va Kahoot kabi raqamli platformalar nafaqat ta'lim jarayonini interaktiv qilish, balki o'quvchilarning faolligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu platformalar yordamida o'qituvchilar darslarni yanada qiziqarli va samarali qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Har bir platformaning o'ziga xos imkoniyatlari va afzalliklari mavjud bo'lib, ular o'quvchilarning bilimini tez va samarali mustahkamlashga yordam beradi.

Quizizz va Kahoot kabi platformalar interaktiv testlar va viktorinalar orqali o'quvchilarning qiziqishini oshiradi. O'quvchilarni jalb qilish va bilimlarni baholash jarayonini tezlashtirishda samarali vositadir.

Zamonaviy texnologiyalarning integratsiyasi orqali o'qituvchilar o'z sinfini nazorat qilishni va darslarni individual yondoshuv bilan o'tkazishni osonlashtiradilar. Bu esa o'quvchilarning bilim darajasini aniqlash va o'rganish jarayonini samarali boshqarishda yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, Quizizz va Kahoot platformalari zamonaviy ta'limda o'quvchilarning faolligini oshirish, darslarni qiziqarli va samarali o'tkazish uchun ajoyib vositalardir. O'qituvchilar va talabalarga ta'lim jarayonini optimallashtirishda bu platformalar muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun ular oliy ta'lim muassasalarida faol qo'llanilishi kerak.

Bu maqola, o'qituvchilarga raqamli platformalardan samarali foydalanish imkoniyatlarini taqdim etish va o'quvchilarning matematik bilimlarini rivojlantirishda yordam berishga qaratilgan. Umid qilamanki, maqola ta'lim jarayoniga qo'shimcha samaradorlik kiritishda foydali bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Anderson, C., & Krathwohl, D. (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. Pearson Education.
2. Bhagat, K. K., & Awasthi, P. (2016). "Effective use of digital games and quizzes in mathematics teaching". *International Journal of Educational Research and Technology*, 7(2), 23-34.
3. Garris, R., Ahlers, R., & Driskell, J. E. (2002). "Games, motivation, and learning: A research and practice model". *Simulation & Gaming*, 33(4), 441-467.
4. Kahoot! (2023). "How Kahoot! Works". Kahoot! Education. Retrieved from <https://kahoot.com>.
5. Quizizz. (2023). "Quizizz for Education". Quizizz.com. Retrieved from <https://quizizz.com>.
6. Plickers. (2023). "Plickers in the Classroom". Plickers.com. Retrieved from <https://www.plickers.com>.
7. Sinclair, N., & Yerushalmy, M. (2006). "Digital technology in mathematics teaching and learning". *Educational Studies in Mathematics*, 61(2), 103-126.
8. Shute, V. J., & Ke, F. (2012). "Games for learning: A research agenda". *Educational Psychologist*, 47(2), 101-113.
9. Steinkuehler, C., & Duncan, S. (2008). "Scientific habits of mind in virtual worlds". *Journal of the Learning Sciences*, 17(1), 52-89.
10. Voogt, J., & Knezek, G. (2008). "ICT and the teacher: A review of international research". *The International Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education*, 67-84.

MALAKA OSHIRISH JARAYONIDA TINGLOVCHILAR KREATIV QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA ELEKTRON-DIDAKTIK TA'MINOTNING AHAMIYATI

*Matnazarov Muzaffar Kutlimuratovich
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi direktorining
Pedagoglarni kasbiy rivojlantirish bo'yicha o'rinbosari*

Annotatsiya. *Mazkur maqolada malaka oshirish jarayonida elektron-didaktik ta'minotning ahamiyati, uning tinglovchilarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirishdagi imkoniyatlari va amaliy samaradorligi ilmiy asoslangan yondashuvlar yordamida ko'rib chiqiladi.*

Kalit so'zlar. *malaka oshirish, elektron-didaktik ta'minot, kreativ qobiliyat, rivojlantirish, ta'lim texnologiyalari, innovatsion usullar, interaktiv o'quv jarayoni, ijodiy fikrlash, raqamli vositalar.*

Аннотация. *В данной статье рассматривается значение электронно-дидактического обеспечения в процессе повышения квалификации, его возможности в развитии креативных способностей слушателей и практическая эффективность с использованием научно обоснованных подходов.*

Ключевые слова. *повышение квалификации, электронно-дидактическое обеспечение, креативные способности, развитие, образовательные технологии, инновационные методы, интерактивный учебный процесс, творческое мышление, цифровые инструменты.*

Annotation. *This article examines the significance of electronic-didactic support in the professional development process, its potential for fostering listeners' creative abilities, and its practical effectiveness through scientifically grounded approaches.*

Keywords. *professional development, electronic-didactic support, creative abilities, development, educational technologies, innovative methods, interactive learning process, creative thinking, digital tools.*

Zamonaviy ta'lim jarayonida tinglovchilarning ijodiy va kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish muhim vazifalardan biri sifatida qaralmoqda. Malaka oshirish kurslari jarayonida tinglovchilarni

amaliy va nazariy jihatdan qo‘llab-quvvatlash, ularning yangi bilimlarni o‘zlashtirishda mustaqil fikrlash qobiliyatini shakllantirishda elektron-didaktik ta‘minotning roli beqiyosdir.

Elektron-didaktik vositalar zamonaviy texnologiyalar yordamida interaktiv va qiziqarli ta‘lim muhitini yaratishga imkon beradi. Bunday vositalar, ayniqsa, tinglovchilarning kreativ salohiyatini rivojlantirishda samarali bo‘lib, ularga ijodiy yondashuvni rag‘batlantiradi, o‘quv materiallarini chuqurroq o‘zlashtirish imkonini beradi.

Bugungi kunda malaka oshirish jarayonida tinglovchilarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish talab etilayotgan kasbiy ko‘nikmalarga moslashish, zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash va innovatsion yondashuvlarni qo‘llashda muhim omil hisoblanadi. “Talabalarning kreativlik qobiliyatlarini innovatsion texnologiyalar asosida rivojlantirishning pedagogik asoslari” nomli tadqiqotda qayd etilishicha, ijodiy qobiliyatlarni shakllantirish interaktiv o‘quv muhitida samarali amalga oshiriladi.

Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirish tinglovchilarni mustaqil fikrlash, yangilik yaratish va muammolarni hal qilishga o‘rgatish orqali ta‘lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Bunda interaktiv ta‘lim texnologiyalaridan foydalanish muhim o‘rin tutadi.

Elektron-didaktik ta‘minot o‘quv jarayonida o‘quv materiallarini vizualizatsiya qilish, interaktiv faoliyatni tashkil etish va tinglovchilarning ijodiy qobiliyatlarini rag‘batlantirish imkoniyatlarini taqdim etadi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, “Pedagoglar malakasini oshirishning axborot-ta‘lim muhitini tashkil etish” mavzusidagi ishlarda elektron vositalarning ijodiy yondashuvni shakllantirishdagi samaradorligi qayd etilgan. Elektron resurslar orqali tinglovchilarni o‘qitish nafaqat ularning bilim darajasini oshiradi, balki mustaqil ishlash ko‘nikmalarini ham rivojlantiradi.

Elektron-didaktik vositalar yordamida ta‘lim jarayonida multimedia texnologiyalaridan, raqamli platformalardan va virtual laboratoriyalardan foydalanish imkoniyatlari kengayadi. Bu esa tinglovchilarning o‘zaro fikr almashishi, hamkorlik qilish ko‘nikmalarini shakllantirishda muhim o‘rin tutadi.

Malaka oshirish tizimida kreativlikni rivojlantirish uchun innovatsion yondashuvlar muhim ahamiyatga ega. Bunda STEAM ta‘lim texnologiyasi, loyiha usuli va gamifikatsiya yondashuvlari tinglovchilarni yangi bilimlarni izlashga va ularni amalda qo‘llashga rag‘batlantiradi. “Xalq ta‘limi xodimlari malakasini oshirish tizimini modernizatsiyalash” mavzusida amalga oshirilgan tadqiqotlar innovatsion yondashuvlarning samaradorligini isbotlagan.

Elektron-didaktik ta‘minotning asosiy xususiyatlaridan biri uning ko‘p funksiyaliligi va har bir tinglovchining individual ehtiyojlariga moslashish imkoniyatidir. Misol uchun, elektron taqdimotlar va interaktiv modullar orqali tinglovchilar mustaqil ishlash imkoniyatiga ega bo‘lishadi. Shuningdek, ta‘lim jarayonida simulyatsiya va virtual reallik texnologiyalaridan foydalanish orqali murakkab jarayonlarni vizualizatsiya qilish, ularni amaliyotda qo‘llash ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, o‘quvchilarning kreativ fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda loyiha faoliyatlarini amalga oshirish muhim o‘rin tutadi. Loyiha doirasida tinglovchilar elektron vositalar yordamida o‘z g‘oyalarini taqdim etish, ularni amalga oshirish va baholash imkoniyatiga ega bo‘lishadi.

Tahliliy metodlar va elektron-didaktik vositalarning uyg‘unligi o‘quv jarayonining sifatini oshirish uchun muhim omil hisoblanadi. Masalan, tinglovchilar onlayn test va diagnostik platformalar orqali o‘z bilim darajasini baholashlari va individual o‘quv rejasini shakllantirishlari mumkin. Bu jarayonlar o‘z-o‘zidan ta‘lim olishni rag‘batlantiradi va ijodkorlik ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Bundan tashqari, ijodiy vazifalar va masalalarni yechish uchun raqamli muhitda ishlash metodlarini qo‘llash ko‘proq amaliy natijalarga olib keladi. Tinglovchilar o‘z bilimlarini real hayotdagi vaziyatlarda qo‘llashga o‘rganadilar.

Elektron-didaktik ta‘minot malaka oshirish jarayonida tinglovchilarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim vosita sifatida namoyon bo‘ladi. Uning yordamida o‘quv jarayonining interaktivligi oshadi, bilimlarni chuqurroq o‘zlashtirish va ularni amalda qo‘llash imkoniyatlari kengayadi. Shu bois, elektron-didaktik vositalardan foydalanishni yanada kengaytirish va ularni zamonaviy ta‘lim tizimiga joriy etish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Kelgusida ushbu

yoʻnalishda olib boriladigan tadqiqotlar malaka oshirish tizimining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Malaka oshirish tizimida tinglovchilarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirishning asosiy komponentlari, oʻquv jarayonining samaradorligini oshirishga qaratilgan bir nechta funksional elementlardan tashkil topgan. Ushbu komponentlar taʼlim jarayonida tinglovchilarning ijodiy fikrlash, mustaqil ishlash va yangi gʻoyalar yaratish koʻnikmalarini rivojlantiradi. Quyida ularning batafsil tavsifi keltirilgan (1-jadvalga qarang)

Malaka oshirish tizimida tinglovchilarning kreativ qoʻbiliyatlarini rivojlantirishning funksional komponentlari

1-jadval

№	Komponent	Tavsif
1.	Taʼlim jarayonining innovatsion uslublari va metodlari	Kreativlikni rivojlantirish uchun yangi pedagogik metodlar va uslublar (masalan, loyiha asosida oʻqitish) qoʻllaniladi.
2.	Darslar va treninglarning integratsiyalashgan tuzilishi	Darslar turli fan sohalarini birlashtirgan holda taqdim etilib, tinglovchilarni ijodiy fikrlashga ragʻbatlantiradi.
3.	Koʻnikmalar va qobiliyatlarni tahlil qilish va baholash	Tinglovchilarning kreativ qobiliyatlarini baholash, amaliy ishlar, guruh ishlari va yozma topshiriqlar orqali amalga oshiriladi.
4.	Motivatsiya va shaxsiy yondashuv	Tinglovchilarning ehtiyojlari va motivatsiyasini hisobga olish orqali oʻquv jarayonlari shakllantiriladi, ularning ijodiy rivojlanishiga yordam beradi.
5.	Texnologik vositalar va resurslardan foydalanish	Simulyatsiya, multimediya, interaktiv platformalar kabi zamonaviy texnologiyalar yordamida kreativlikni rivojlantirish.
6.	Guruh ishlari va hamkorlik	Jamoaviy faoliyat orqali tinglovchilar ijodiy hamkorlikni rivojlantiradilar, gʻoyalar almashish va yangi qarorlar ishlab chiqish imkoniyatini yaratadi.

Malaka oshirish tizimida tinglovchilarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirishning asosiy komponentlari, oʻquv jarayonining samaradorligini oshirishga qaratilgan bir nechta funksional elementlardan tashkil topgan. Ushbu komponentlar taʼlim jarayonida tinglovchilarning ijodiy fikrlash, mustaqil ishlash va yangi gʻoyalar yaratish koʻnikmalarini rivojlantiradi. Quyida ularning batafsil tavsifi keltirilgan.

Malaka oshirish tizimida tinglovchilarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirishda dasturiy taʼminotlar muhim rol oʻynaydi. Ular oʻquvchilarga yangi gʻoyalar yaratish, ijodiy fikrlash, mustaqil ishlash va analitik yondashuvni rivojlantirishda yordam beradi. Dasturiy vositalar oʻquv jarayonini samarali tashkil etish, tinglovchilarni interaktiv va innovatsion usullar bilan oʻqitish imkonini yaratadi. Quyida malaka oshirish tizimida foydalaniladigan asosiy dasturiy taʼminotlar tahlil qilinadi.

1. LMS (Learning Management System) platformalari. LMS tizimlari, masalan, Moodle, Google Classroom va Blackboard, malaka oshirish tizimida keng qoʻllaniladi. Ular oʻquv materiallarini yaratish, taqdim etish va oʻquvchilar bilan aloqada boʻlish imkonini beradi. Bu tizimlar oʻquvchilarning kreativ fikrlashini qoʻllab-quvvatlash uchun maxsus kurslar va interaktiv materiallar yaratishga yordam beradi. LMS platformalari oʻquvchilarning yutuqlarini baholash va oʻquv jarayonini monitoring qilish imkoniyatini taqdim etadi, shu bilan birga, kreativ fikrlash va ijodiy qarorlar qabul qilishni rivojlantiradi.

2. Grafik dizayn va multimedia dasturlari. Adobe Photoshop, Canva, Adobe Illustrator, PowerPoint va Prezi kabi grafik dizayn dasturlari malaka oshirish jarayonida oʻquvchilarga vizual materiallar yaratish imkoniyatini beradi. Bu dasturlar yordamida oʻquvchilar taqdimotlar, diagrammalar, infografikalar va boshqa vizual materiallarni yaratishadi. Kreativlikni rivojlantirish uchun, ayniqsa, grafik dizayn, video va animatsiyalarni yaratishga yordam beradigan dasturlar zarurdir. Oʻquvchilarga oʻz gʻoyalarini vizual tarzda ifodalash imkoniyatini beruvchi bu vositalar ijodiy qobiliyatlarni oshirishda katta ahamiyatga ega.

3. Interaktiv oʻquv platformalari va simulyatorlar. Interaktiv oʻquv platformalari va simulyatorlar, masalan, Labster, Simul8 va Coursera Interactive, oʻquvchilarga amaliy tajribalar orqali ijodiy va analitik fikrlashni rivojlantiradi. Bu vositalar real hayotdagi holatlarni simulyatsiya qilish, yangi gʻoyalarni sinovdan oʻtkazish va oʻquvchilarga mustaqil qarorlar qabul qilish

imkoniyatini yaratadi. Interaktiv simulyatorlar orqali o'quvchilar o'z g'oyalarini sinovdan o'tkazish va innovatsion yechimlar topish imkoniga ega bo'ladilar.

4. Kooperativ o'qitish va guruh ishlash dasturlari. Google Docs, Slack, Trello va Asana kabi kooperativ o'qitish platformalari o'quvchilarga guruhli ishlash, fikr almashish va kreativ yechimlar ishlab chiqish imkoniyatini yaratadi. Ushbu dasturlar o'quvchilarning jamoaviy ishlarini tashkil etish va samarali muloqotni ta'minlashga yordam beradi. O'quvchilar o'z g'oyalarini boshqalar bilan muhokama qilish orqali kreativ fikrlashlarini rivojlantiradilar. Guruhli ishlash, ayniqsa, kreativ qarorlar qabul qilishda muhim o'rin tutadi, chunki bu tinglovchilarga birgalikda ishlash va ijodiy yechimlarni ishlab chiqishda yordam beradi.

5. Video va audio tahrirlash dasturlari. Audacity, Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro va Camtasia kabi video va audio tahrirlash dasturlari o'quvchilarga o'z fikrlarini video yoki audio shaklida taqdim etish imkoniyatini yaratadi. Bu dasturlar malaka oshirish jarayonida kreativlikni rivojlantirish uchun juda muhimdir, chunki ular o'quvchilarga o'z g'oyalarini yangi formatlarda ifodalash imkoniyatini beradi. Audio va video materiallarini yaratish, tahrirlash va ularda ijodiy uslublarni qo'llash tinglovchilarning kreativ qobiliyatlarini oshirishga yordam beradi.

6. Ma'lumotlarni tahlil qilish va vizualizatsiya dasturlari. Microsoft Excel, Tableau, Power BI va SPSS kabi ma'lumotlarni tahlil qilish va vizualizatsiya dasturlari o'quvchilarga tahlil qilish va natijalarni kreativ tarzda ifodalash imkoniyatini beradi. Bu vositalar yordamida o'quvchilar ma'lumotlarni vizual shaklda taqdim etish, diagrammalar, grafiklar va infografikalar yaratish orqali ijodiy fikrlashlarini rivojlantiradilar. Tahliliy va statistik fikrlashni rivojlantirishda bu dasturlar muhim rol o'ynaydi.

7. Gamifikatsiya va interaktiv o'yinlar. Kahoot!, Quizlet va Duolingo kabi gamifikatsiya vositalari o'quvchilarning o'qishga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ijodiy fikrlashni rag'batlantiradi. Bu o'yinlar va interaktiv platformalar o'quvchilarga kreativ qarorlar qabul qilishni o'rgatadi va malaka oshirish jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi. O'quvchilar o'yinlar orqali o'z bilimlarini mustahkamlash va ijodiy yondashuvni sinab ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirish uchun dasturiy ta'minotlarni integratsiyalashgan tarzda qo'llash, o'quvchilarga yangicha yondashuvlar orqali bilim olish va ijodiy fikrlashni o'stirish imkoniyatini yaratadi. Bu o'z navbatida, malaka oshirish tizimlarida innovatsion yondashuvlarni qo'llash va ularning samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Adabiyotlar

1. Anderson, C. A., & Dill, K. E. (2000). Video games and aggressive thoughts, feelings, and behavior in the laboratory and in life. *Journal of Personality and Social Psychology*, 78(4), 772–790.
2. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.
3. Siemens, G. (2005). Connectivism: A learning theory for the digital age. *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning*, 2(1), 3–10.
4. Bates, A. W., & Poole, G. (2003). *Effective Teaching with Technology in Higher Education*. Jossey-Bass.

KIMYO TA'LIMIDA SO'ROVLARGA ASOSLANGAN TA'LIMNING AHAMIYATI HAQIDA

Kulimov A.K.

**Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi,
“Aniq va tabiiy fanlar metodikasi” kafedrasi dotsenti,
kimyo fanlari nomzodi**

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada umumiy o'tra ta'lim maktablarida kimyo fanidan dars mashg'ulotlarini zamonaviy yondashuvlar asosida tashkil etish va uning ta'limning sifati va samaradorligini oshirishi haqida ma'lumotlar keltirilgan.*

***Annotation:** This article presents information about the organization of classes in chemistry in general educational schools on the basis of modern approaches and its increase in the quality and effectiveness of Education.*

Аннотация: В данной статье представлена информация об организации уроков химии в общеобразовательных школах на основе современных подходов и о том, как она повышает качество и эффективность обучения.

Калит со'zlar: *Kimyo ta'limi, dars mashg'ulotlari, zamonaviy yondashuvlar, XXI asr ko'nikmalari, so'rovlarga asoslangan ta'lim.*

Keywords: *Chemistry Education, tutorials, modern approaches, 21st century skills, survey-based education.*

Ключевые слова: *химическое образование, классные занятия, современные подходы, навыки XXI века, обучение на основе опросов.*

O'zbekiston Respublikasining ta'lim sohasidagi davlat siyosati umumiy o'rta ta'limni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari hamda maktab ta'limi sifatini yaxshilashda fan o'qituvchilarining pedagogik mahorati va muloqot madaniyati, ta'limdagi islohotlar va sohaga doir me'yoriy-huquqiy hujjatlar shaxsga yo'naltirilgan ta'lim tamoyillari, ta'lim-tarbiya jarayoniga o'qitishning ilg'or, innovatsion texnologiyalarini samarali joriy etishga ilmiy yondashuvi o'quvchilar faoliyatini baholash usullari, Xalqaro baholash dasturlari talablari asosida ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari bo'yicha tegishli yangi bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarni shakllantirish kabi ustuvor vazifalarni bajarishga yo'naltirilgan.

Ta'lim muassasalarida tashkil etiladigan pedagogik jarayonlarda dars mashg'ulotlarini ilmiy asosda tashkil etish, fan-texnika yutuqlariga asoslangan eng so'nggi yangiliklardan va innovatsion texnologiyalardan samarali foydalana olish har bir pedagogdan kasbiy mahorat va kompetentlikni talab qiladi. Shu jumladan, pedagogik texnologiyalardan foydalanilgan holda tashkil etilgan dars mashg'ulotlari o'quvchi shaxsida muloqotchanlik, XXI asr ko'nikmalari - tanqidiy va kreativ fikrlash, faollik, o'z nuqtai nazariga ega bo'lish, aniq, konkret qarorlar qabul etish singari bir qator shaxs kamolotida muhim bo'lgan hayotiy ko'nikmalarni shakllantiradi.

O'quvchilarning o'quv maqsadlariga erishganligini nazorat qilishda ular muayyan mavzu bo'yicha ma'lumot va axborotlarni o'zlashtirganlik darajasini aniqlash maqsadga muvofiq. Buning uchun o'quvchi mavzu bo'yicha tadqiqot ob'ektlarni aniqlashi, ularga ta'rif berishi, ma'lumotlarni qayta ishlashlari, o'z fikrini bayon etishi, tabiatdagi sodir bo'ladigan muayyan jarayon, ob'ekt yoki kimyoviy hodisaning mohiyatini tushuntirishi, mazkur jarayon, ob'ekt yoki voqeaning o'ziga xos xususiyatlarini ajratib ko'rsatishi kerak bo'ladi.

Mazkur jarayon tahsil oluvchilarning o'zlashtirgan nafaqat nazariy bilimlarini, balki o'rganilayotgan hodisa, jarayon, ob'ekt va uning qismlarini tanish, o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash ko'nikmalarini shakllantirish imkonini beradi. Bu esa, o'quvchilarning dars jarayonida nafaqat nazariy bilimlari, balki amaliy qo'nikmalarini birgalikda qo'llash yordamida ta'lim sifatini oshirish imkoniyatini yuzaga keltiradi.

Ta'lim oluvchini o'z faniga qiziqtirishda har bir pedagogdan mahorat, tashabbuskorlik, ijodkorlik kabi hislatlarga ega bo'lish ham zarur bo'ladi.

Hozirgi zamon maktab o'quvchisini endi axborot kommunikatsiya texnologiyalari yordamida dars o'tishda multimedia vositalari - taqdimotlar, videoroliklar, virtual laboratoriyalar kabilar yordamida dars jarayoniga qiziqtirish qiyin bo'lib qoldi. Chunki XXI asr yoshlari uchun bunday texnologiyalar notanish emas, smartfonlar va planshetlarda har xil 3D o'yinlarni o'ynayotgan yoshlarni hayron qoldirish qiyin bo'lib qoldi. Endi ta'lim berishda faqat pedagogik innovatsion texnologiyalar va zamonaviy yondashuvlar kabi uslublardan foydalanishgina samara berishi mumkin.

Maktab o'quvchilarining aqliy rivojlanishi va mazmuniga zamonaviy nuqtai nazar kognitiv tuzilmalar haqidagi nazariy g'oyalar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, u orqali inson atrof muhit haqida xulosa chiqaradi, keladigan barcha yangi taassurot va ma'lumotlarni tahlil va sintez qiladi. Ular qanchalik rivojlangan bo'lsa, ma'lumot olish, tahlil qilish va sintezlash imkoniyati shunchalik yaxshi tushunadi, idrok etadi.

Ta'limdagi zamonaviy yondashuvlar muhitida bolalar nazariy bilimga ega bo'lib, shu nazariy bilimdan amalda, kundalik faoliyatida foydalanishni darhol o'rganadilar. Shuning uchun ular o'sib, haqiqiy dunyoda istalgan hayot muammosiga duch kelganda bunday murakkab masalalarni faqat turli fanlardan olgan bilimlarga tayanish va birgalikda ishlash orqali hal qilish mumkinligini va faqat bitta fandan olingan bilimga tayanish yetarli emasligini tushunadilar.

O'quvchilar amaliy ko'nikmalarga e'tibor qaratish orqali irodasini, ijodkorligini, moslashuvchanligini rivojlantiradi va boshqalar bilan hamkorlik qilishni o'rganadi. Ushbu ko'nikmalar va bilimlar asosiy ta'lim vazifasini tashkil etadi, ya'ni ta'lim tizimining bosh maqsadi hisoblanadi.

So'rovlarga asoslangan ta'lim (Inquiry-Based Learning) — bu o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlovchi, mustaqil fikrlash va tadqiqot qobiliyatlarini rivojlantiradigan ta'lim usulidir. Bu yondashuvda o'qituvchi markazda emas, balki o'quvchi o'zining qiziqishi va savollari orqali bilimga erishadi.

So'rovlarga asoslangan ta'lim metodi o'quvchilarda quyidagi muhim xususiyatlar va ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Muammolarni keng qamrovli tushunish, ijodiy fikrlash, muhandislik yondashuv, tanqidiy fikrlash, ilmiy metodlarni tushunish va qo'llash, dizayn asoslarini tushunish.

Amaliyot shuni ko'rsatadiki, o'quvchilar kimyo fanini o'rgana boshlaganlarida darsda o'rgatiladigan dastlabki mavzularga qiziqish ko'rsatadilar, o'qituvchining savollarini muhokama qilishda faol ishtirok etishadi va kimyoviy tajribalar o'tkazishdan mamnun bo'lishadi.

Mavzularni tushuntirishda o'qituvchi so'rovlarga asoslangan ta'limdan foydalanishi o'quvchilarni kreativ va tanqidiy (kritik) fikrlashga undaydi. Jumladan:

Kimyoviy jarayonlar nimasi bilan alohida farqlanadi?

Hayotingizda kimyoviy jarayonlarni kuzatganmisiz?

Quyoshning atrofni yoritishi va isitishi qanday sodir bo'lmoqda?

Jarayonlarning ahamiyati haqida nimalarni bilasiz? - kabi savollar berish orqali o'quvchilarni kreativ fikrlash ko'nikmalari shakllantiriladi. O'qituvchi so'rovlarga asoslangan ta'lim metodlaridan foydalanganda o'zining keng qamrovli tushunchalari, o'quvchilarga savollar berganda oldin oddiyrog'idan boshlab, keyin murakkab savollarga o'tishi, yo'naltiruvchi savollardan foydalanib, o'quvchilarni kreativ va tanqidiy fikrlashga undaydi. Masalan, yadroviy reaksiyalar mavzusini tushuntirishda o'quvchilarga "Nima uchun quyosh atrofni yoritib turibdi?", "Quyoshning yer yuzini isitishi qanday amalga oshmoqda?", "Quyoshda qanday kimyoviy jarayon sodir bo'lyapti? – kabi savollarni ketma-ketlikda o'rtaga tashlab, o'quvchilarni tahliliy, tanqidiy va kreativ fikrlashga undash orqali tabiatdagi sodir bo'layotgan kimyoviy jarayonni to'liq o'rganishlarida yaxshi samara berishi amaliy ahamiyat kasb etadi.

Dars jarayonida laboratoriya ishi yoki amaliy mashg'ulotlarda tajribalarni o'tkazishda zamonaviy yondashuvlarni joriy etishimiz o'quvchilarning kimyoga qiziqishlarini orttiradi. Masalan:

"Ishqoriy metallarning suvga ta'siri" kimyoviy tajribasini faqat laboratoriya jihozlarning o'zi yordamida o'tkazishdan ko'ra natriy metalini o'quvchilarning o'z qo'llari bilan qog'ozdan yasalgan kemaga joylashtirib, natriy metali joylashtirilgan kemani suv vannasiga joylashtirgach, biroz vaqtdan keyin qog'oz kema birdan yonib ketishi o'quvchilarda hayratlanarli holatni vujudga keltirishi, o'quvchilarning fikrlarini konsentratsiyalab, "nima sodir bo'ldi?", "nega kema yonib ketdi?" kabi muammoli vaziyat savollarini berish orqali o'quvchilarni mavzuni kengroq tahlil etib, munozaralar qilib, mavzuni kengroq tushunishlariga imkon beradi. Bunday uslublarda dars jarayonini tashkil etishda bolalar bevosita fan, texnologiya, muhandislik, dizayn va matematik tushunchalarini uyg'unlashtirgan holatda dars jarayonida faol ishtirok etadilar. Bu jarayonlar o'quvchilarning olgan nazariy bilimlarini mustahkamlashda, jarayonning asosiy mohiyatini tushunishlariga yordam beradi.

O'rta maktabda bolalarning mustaqil ravishda tajribalar o'tkazishlari, dizayn modellarini yaratishlari, mustaqil musiqa va kino yaratish, o'z g'oyalarni haqiqatga aylantirish va yakuniy mahsulotni yaratishni rag'batlantiradi. Bunday yondashuvlar o'quvchilarda ta'lim sifati va samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

O'qituvchi o'z pedagogik mahorati va tashabbuskorligini ishga solar ekan, dars mashg'ulotini jonli va jozibali tarzda tashkil qilishga erishadi, o'quvchilarda esa maksimal darajadagi faollikni yuzaga keltiribgina qolmasdan, tafakkurning kengligi, yangilik o'rganishga qiziqishning yuqoriligi, bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarni egallashda xalqaro standartlar talablariga mos har tomonlama rivojlangan va boshqa shaxsiy sifatlarning rivojlanishiga asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. I.R.Asqarov, Sh.H.Abdullayev, O.Sh.Abdullayev. Kimyo. Ilm-Ziyo-Zakovat. Toshkent. 2017. 894 b.
2. Hmelo-Silver, C. E., Duncan, R. G., & Chinn, C. A. (2007). *Scaffolding and Achievement in Problem-Based and Inquiry Learning: A Response to Kirschner, Sweller, and Clark*. Educational Psychologist.
3. Lee, V.S. (Ed.). (2004). *Teaching and Learning through Inquiry: A Guidebook for Institutions and Instructors*.
4. I.Ismatov, D.Azamatova. Kimyo fanini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalar moduli bo'yicha o'quv-uslubiy majmua. TDPU huzuridagi XTXQTUMO'HM. Toshkent. 2018.

FIZIKA DARSLARIDA “PHYSICS EDUCATION TECHNOLOGY” DASTURIDAN FOYDALANIB LABORATORIYA ISHLARINI TASHKIL ETISH

Alinazarova Maxfuza Alisherovna

Namangan VPMM Aniq va tabiiy fanlar metodikasi kafedrasi mudiri, dotsent.

Vaxobov Donyor Ibroximovich

Raqamli texnologiyalarni rivojlantirish bo'limi bosh mutaxassisi

Annotatsiya. Ushbu ishda fizika darslarida “PhET” dasturidan foydalanib laboratoriya ishlarini tashkil etish bayon etilgan bo'lib, misol tariqasida “Prujinaning bikrligini o'zgartirish yordamida absolyut deformatsiyasini topish” mavzusidagi laboratoriya ishi ko'rib chiqilgan.

Annotation. This work presents the organization of laboratory activities in physics lessons using the “PhET” program. As an example, a laboratory experiment on the topic “Determining the Absolute Deformation by Changing the Stiffness of a Spring” is considered.

Аннотация. В данной работе изложена организация лабораторных работ на уроках физики с использованием программы «PhET». В качестве примера рассмотрена лабораторная работа на тему «Определение абсолютной деформации путем изменения жесткости пружины».

Kalit so'zlar: fizika, “Physics Education Technology” (PhET) dasturi, virtual laboratoriya, prujina bikrligi, absolyut deformatsiya, kuch, dasturiy vositalar.

Keywords: physics, Physics Education Technology (PhET) program, virtual laboratory, spring stiffness, absolute deformation, force, software tools.

Ключевые слова: физика, программа Physics Education Technology (PhET), виртуальная лаборатория, жесткость пружины, абсолютная деформация, сила, программные средства.

Hozirgi vaqtda umumiy o'rta ta'limda turli dasturiy-apparatli komplekslardan foydalangan holda o'quvchilarni fizika darslari laboratoriya mashg'ulotlarida, shuningdek mustaqil ta'lim jarayonida virtual dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyati mavjud.

“Physics Education Technology” (PhET) – Kolorado universiteti tomonidan ishlab chiqilgan virtual laboratoriya dasturi bo'lib, fizika ta'limida amaliyot va nazariyani birlashtiradi. Ushbu dastur o'quvchilarga fizika fanining turli sohalarida, masalan, mexanika, elektromagnitizm, kvant fizika va boshqa yo'nalishlarda interaktiv simulyatsiyalar orqali tajribalar o'tkazish imkonini beradi.

Fizika ta'limida laboratoriya ishlari o'quvchilarga nafaqat fizik qonunlarni tushinishda, balki ularga amaliy yondashishda ham katta yordam beradi. Biroq, barcha maktablarda zarur laboratoriya uskunalari va jihozlar mavjud bo'lmasligi sababli, PhET dasturi kabi virtual vositalardan foydalanish zaruriyatga aylanmoqda.

Adabiyotlardan ma'lumki virtual laboratoriyani real laboratoriyalardan bir qator afzalliklari mavjud: qimmatbaho qurilmalar va reaktivlarni sotib olishga zarurat yoq'ligi, laboratoriya sharoitlarida o'tkazishni umuman iloji bo'lmaydigan jarayonlarni modellashtirish imkoniyatining mavjudligi, turli vaqt masshtablarida (o'ta qisqa yoki o'ta uzoq) sodir bo'ladigan jarayonlarni kuzatishga mumkinligi, havfsiz ekanligi, turli parametrlar seriysi bilan tezkor tajribalar o'tkaza olish imkoniyati, natijalarni elektron shaklga o'tkazish vaqtini va resurlarni tejaliishi, masofadan turib virtual laboratoriyadan foydalana olish imkoniyati mavjudligi.

Tabiiy fanlar yo‘nalishida 2001 yildagi Nobel mukofoti laureati K. Viman tomonidan “Physics Education Technology” (PhET) sayti yaratilgan [5]. Ushbu dastur fizika, kimyo, matematika, biologiya va tabiatshunoslik fanlari bo‘yicha modellar mavjud bo‘lib, ular “*Java*”, “*Flash*” va “*HTML 5*” dasturlarida yaratilgan. PhET dasturini <http://phet.colorado.edu> saytida online tarzda yoki ushbu saytdan bepul ko‘chirib olish mumkin (1-rasm). Ushbu dasturdagi modellar (*simulations*) doimo yangilanib boriladi va bir nechta tillarga, hususan ba‘zilari o‘zbek tiliga ham tarjima qilingan.

1-rasm.

PhET dasturidagi modellardan fizika, biologiya, kimyo, tabiatshunoslik va matematika fanlaridan darsdan tashqari mashg‘ulotlarini tashkillashtirishda ham namoyish tajribalari va virtual laboratoriya sifatida keng foydalanish mumkin. Misol uchun PhET dasturida virtual laboratoriyalarni bajarishda “Prujining bikrligini o‘zgartirish yordamida absolyut deformatsiyasini topish” mavzusidagi ishni ko‘rib chiqaylik.

Bu virtual laboratoriya ishini bajarishda PhET dasturidan foydalanamiz.

$$\Delta x = \frac{F}{k} \quad \text{formula yordamida absolyut deformatsiyani topamiz.}$$

Avval bikrligi 110 N/m bo‘lgan prujinani tanlab olamiz va unga hech qanday kuch ta’sir ettirmaymiz.

Endi kuchni asta sekin oshirib boramiz avvaliga $F=25 \text{ N}$ kuch ta’sir ettirdik.

Kuchning miqdorini shu tariqa $F=100 \text{ N}$ gacha yetkazamiz.

Shu tariqa bikrligi kattaroq bo‘lgan ($k=500 \text{ N/m}$ bikrlikkacha) boshqa prujinalarni ham tanlaymiz, tajribani bajaramiz. So‘ngra son qiymatlarini hisoblab absolyut deformatsiyani topamiz.

Xulosa qilib aytganda, PhET dasturidan foydalanish fizika darslarida laboratoriya ishlarini tashkil etishda samarali va innovatsion yondashuvdir. Ushbu dastur orqali o‘quvchilar nafaqat fizik qonunlarni o‘rganishadi, balki ularni amaliyotda qo‘llashni ham o‘rganadilar. Bunday yondashuv, o‘z navbatida, ta’lim jarayonining sifatini oshiradi va o‘quvchilarda ilmiy dunyoqarashni shakllantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. To‘raxonov F.B., Hamidov V.C. Simulyatorlardan foydalanilgan holda fizik jarayonlarni modellashtirish. Ta’lim muassalarida elektron axborot-ta’lim muhitini shakllantirishning dolzarb masalalari. O‘zMU. – T.: 2011.

2. Hamidov V.S., Tigay O.E. Fizikani o‘qitishda simulyatorlardan foydalanish. Fizika va astronomiya muammolari. O‘qitish metodikasi. Respublika ilmiy va ilmiy metodik konferentsiya materiallari to‘plami, 2010 yil 12–13 mart. – T.: 2010. – 294–496 b.

3. Трухин А.В.. «Об использовании виртуальных лабораторий в образовании» // Открытое и дистанционное образование. – 2002. – № 4 (8).

4. <http://phet.colorado.edu>

РАҚАМЛИ ТАЪЛИМ МУҲИТИДА ҲАМКОРЛИК ПЕДАГОГИКАСИ АСОСИДА УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ ЎЗ-ЎЗИНИ КАСБИЙ РИВОЖЛАНТИРИШ

Бердалиева Гуласал Абдукундузовна, (PhD), доцент,
Қ.Ниёзий номидаги ЎзПФИТИ мустақил тадқиқотчиси

Аннотация. Мақолада ҳамкорлик педагогикаси асосида умумтаълим мактаблари ўқитувчиларининг ўз-ўзини касбий ривожлантириши стратегиялари очиб берилган. Узлуксиз касбий ривожланиш жараёнида умумтаълим мактаблари ўқитувчиларининг рақамли компетенцияларини ривожлантириши хусусиятлари келтирилган.

Annotation. The article reveals self-development strategies for secondary school teachers based on collaborative learning pedagogy. In the process of continuous professional development, features of the development of digital competencies of secondary school teachers are presented.

Аннотация. В статье раскрываются стратегии саморазвития учителей общеобразовательных школ на основе педагогики совместного обучения. В процессе непрерывного профессионального развития представлены особенности развития цифровых компетенций учителей общеобразовательных школ.

Калим сўзлар. Умумтаълим мактаблари ўқитувчилари, рақамли технологиялар, ривожланиш, стратегия, ҳамкорлик педагогикаси, таълимий фаолият.

Keywords. Secondary school teachers, digital technologies, development, strategy, collaborative pedagogy, educational activities

Ключевые слова. Учителя средних школ, цифровые технологии, развитие, стратегия, педагогика сотрудничества, образовательная деятельность.

Бугунги кунда юқори малакали кадрларни тайёрлаш, инновацион илм-фан ютуқларини амалиётга татбиқ этишнинг самарали механизмларини яратиш шунингдек, умумий ўрта таълим тизимида замонавий фикрлайдиган, инновацияларни қўллаб қувватловчи, рақобат ўсиб бораётган таълим хизматлари бозорида табақалашган таълим дастурларини таклиф эта оладиган мактаб ўқитувчиларига эҳтиёжни оширомоқда. Шу нуқтаи-назардан умумий ўрта таълим тизими ўқитувчилари узлуксиз касбий тайёргарлигини ривожлантиришнинг педагогик стратегиясини ишлаб чиқишнинг мазмуни, талаблари ва йўналишларини методологик ёндашувлар ва умумдидактик тамойиллар асосида такомиллаштириш долзарб ҳисобланади.

Узлуксиз касбий ривожланиш узлуксиз таълимнинг таркибий қисми ва тегишли равишда катталар таълими жараёни ҳисобланар экан, унинг мақсади илгари эгалланган касбий билимларни янгилаш ва чуқурлаштириш, касбий фаолият билан боғлиқ бўлган таълимий эҳтиёжларни қондиришдан иборат.

Илм-фан, техника, ишлаб чиқариш ва технология соҳаларининг рақамли технологиялар асосида шиддат билан ривожланиши замонавий жамиятда рақамли таълим муҳитини шакллантириш талабларини белгилаб бермоқда. Бу ўз навбатида рақамли таълим муҳитида мустақил ҳаракатланиш имкониятига эга, ўз соҳасининг билимдони бўлган, профессионал малакаларни юқори даражада эгаллай олган, рақамли технологияларидан фойдаланиш маҳоратига эга, ахборотларнинг шиддатли оқими билан ишлашда ахборот хавфсизлигини таъминлай олиш қобилиятларига ҳамда юқори даражали касбий компетентликка эга кадрларга эҳтиёж туғдирмоқда. Шундай экан, умумтаълим мактаблари ўқитувчиларини узлуксиз касбий ривожланиш жараёнида даврнинг мазкур талабини инобатга олиш мақсадга мувофиқдир [1].

Рақамли технологик ёндашувнинг методологлари ахборот тушунчалари мавжуд талқинларининг объектив асосларини тан ола туриб, шу вақтнинг ўзида уларнинг нисбатан ҳақиқийлиги тўғрисида фикр билдирадилар. Ягона талқин қилишнинг мураккаблиги “классик” фаннинг атамалари орқали “ноклассик” феноменни унинг ўзига мос равишда акс эттиришнинг мумкин эмаслиги; ахборотли жараёни тушунишда унинг алоҳида қисмлари, мураккаблик даражалари ва бошқалар нуқтаи назаридан қамраб олмайдиган ўта тор эмпирик асосдан фойдаланиш билан тушунтирилади.

Фалсафий адабиётларда рақамли таълим муҳити тўғрисидаги тасаввурлар атрибутив (томонли) ёки функционал-кибернетик (кўринишли) ёндашувга асосланадилар. Биринчи нуқтаи назар *рақамлашган ахборотни* ҳаракатланаётган материянинг хоссаси, объектив реалликнинг хоссаси сифатида талқин қилади[2].

Иккинчи нуқтаи назар рақамлашган ахборотни мустақил бошқариладиган, мустақил ташкил қилинадиган тизимларнинг хоссаси сифатида кўриб чиқиш билан боғлиқ.

Бундан ташқари, рақамлашган ахборот ўз моҳиятига кўра, рақамли мазмунлар ва маъноларнинг ўзаро алмашуви ва ўзаро тўлдируви жараёнини акс эттирувчи шахслараро ва гуруҳли коммуникация ва кооперация асосида ётиши тан олинади. Умуман олганда эса, рақамли ва самарали ахборот алмашинуви, шахсий ва ижтимоий ривожланишнинг асосий манбалари ва ресурслари бўлиб хизмат қилиши илмий ва амалий даражада ягона маънода тан олинган.

Рақамли технологиянинг методологик қиймати, фундаменталлиги, универсаллиги ундан асос бўлувчи ғоя сифатида фойдаланиш имконини беради. Айнан шу ёндашув рақамли таълим жараёнларини ягона нуқтаи назардан кўриб чиқиш имконини беради[3].

Рақамли таълим муҳити назариясининг юқори эвристик имкониятлари педагогик ҳодисаларнинг рақамлили табиатини очиш, таълим жараёнининг услубий-дидактик таъминотининг хусусиятларини аниқлаш, педагогик рақамлашган ахборотларни баҳолашни амалга ошириш ва унинг асосида таълим жараёнини оптималлаштириш имконини беради.

Таълимий фаолият бошқа ҳар қандай педагогик асосдаги жараён каби, ўз табиатига кўра рақамлидир, чунки у турли хил *рақамлашган ахборотлар* билан амаллар бажаришни назарда тутади. Бундан ташқари таълимий фаолият уни қайта ишлашдан иборат бўлиб, В.Гаспарскийнинг фикрича, воқеъликни ўзгартиришнинг рақамли тайёргарлигидир[4].

Фан ва амалиёт ривожланишининг ҳозирги шароитларида педагогиканинг фан сифатидаги чегараларини аниқлаш ва педагогик ҳодисаларни тавсифлаш, тушунтириш ва олдиндан айтиб бериш учун ишончли воситага эга бўлиш билан бирга ҳар бир педагогик тушунчани аниқлаштириш лозим. Бу мақсад учун педагогик восита сифатида биз томонимиздан *рақамли технологик ёндашув* танланди.

Таълимнинг муаммоларини ҳал қилишда *рақамли технологик ёндашув ва педагогик рақамлашган ахборотнинг* хусусиятларини тадқиқ қилиш В.И.Журавлев, В.М.Казакевич, Г.А.Кручинина, Л.И.Фишман, В.А.Якунин ва бошқаларнинг ишларида кенг ёритиб берилган.

Шундай бўлса-да, олимларнинг бу муаммога юқори даражадаги қизиқишларига қарамай, ҳозирги кунга келиб, таълимга рақамли технологик ёндашувнинг илмий асослари ва унинг эвристик салоҳияти ҳозирча аниқланмаган, илмий изланиш методлари ишлаб чиқилмаган, ҳал қилинишида рақамли таълим муҳити назариясининг қоидалари қўлланилиши мумкин бўлган педагогик муаммолар доираси аниқланмаган.

Таъкидлаш муҳимки, педагогикада рақамлаштиришнинг умумий концепциясининг қўлланилиши, таълим жараёнини педагогик тадқиқ қилишнинг анъанавий йўналишини унинг иштирокчиларининг рақамли-таълимий муаммолари жараёни билан алмаштириш имконини беради.

Рақамлаштириш илмий-техника ривожланишининг илғор тенденцияларидан бири сифатида замонавий жамиятнинг кўпгина томонларини қамраб олган. Рақамлашган ахборот индустрияси, рақамли технологиялари жадал равишда яратилмоқда.

Рақамли технологик ёндашувнинг эмпирик негизи ўқув рақамли ахборотларини қайта ишлаш, узатиш, сақлаш ва ўзгартиришнинг ҳозирда мавжуд бўлган амалий тажрибаларини таҳлил қилиш, уни умумлаштириш ва муайян қонуниятларини аниқлашга асосланади.

Бугунги кунда узлуксиз касбий ривожланиш муассасаси: педагогнинг шахсий салоҳиятини фаоллаштириш, унинг интеллектуал ва ижодий қобилиятларини намоеён этиш, касбий муаммоларни ҳал этиш бўйича амалий тажриба тўплаш жараёнида ўз-ўзини ривожлантириш имконини бера олиши лозим. Олимларнинг тадқиқотларига таянган ҳолда, умумтаълим мактаблари ўқитувчиларнинг касбий ўз-ўзини ривожлантириш камида уч томонлама стратегияларни белгилаш асосида амалга оширилиши мумкин(1-расм).

Қачонки педагогнинг билимлари, кўникма ва малакалари онгли равишда ўз-ўзини такомиллаштиришга ички ундов билан қабул қилинсагина у ишланади. Ўқитувчининг ўз

меҳнати натижаларидан қониқмаслиги ҳисси унда ўзининг касбий фаолиятини ўзгартириш эҳтиёжини уйғотади, педагогик қийинчиликларнинг сабабларини англаш эса, ўқитувчини уларнинг ечимини излашига олиб келади ва педагогда ўзининг педагогик маҳоратини ривожлантириш устида ишлашига ижобий мотивациясининг шаклланишига кўмаклашади. В.А.Кан-Калик ва Н.Д.Никандров педагогик ижоднинг ривожланиши муаммоларини таҳлил қилиб, ижодга ўргатиш имкониятини шунингдек ижобий касбий шахсий мотивацияни таъминлаш билан боғлайдилар. Ўқитувчига у томонидан қўйилмаган масаларни ечиш зарур бўлганида бу “ижодий имкониятни тўхтатиши, расмийликка олиб келиши ва асосийси ҳаётий, ҳақиқий аҳамиятли масалалар деярли аниқланмаганлигича қолиши” аниқланган[5].

1-расм. Умумтаълим мактаби ўқитувчиларининг ўз-ўзини касбий ривожлантириш стратегиялари

Ихтиёрий фаолият жараёнида мотивациянинг аҳамиятли роли Ю.К.Бабанскийнинг тадқиқотларида ўрганилган. У “ихтиёрий фаолиятни оптимал бошқариш қонуниятларидан, мазкур фаолиятнинг керакли мотивацияси, унга ижобий муносабат таъминланмаса, белгиланган вақтда зарур самарага эришиш мумкин эмас” деб таъкидлаган. Шунинг учун ўқитувчига ўз кучига ишониш имкониятини бериш жуда муҳимдир. Педагогик диагностикадан ўтказиш асосида ишни ташкил этишда, ўқитувчи ўзининг касбий қийинчиликларини ечишда ҳамкасбларининг ёрдамларини олиши ва бир вақтнинг ўзида ўзининг ҳамкасблари учун педагогик тажриба манбаи бўлиши мумкин бўлган вазиятларни яратиш зарур. Педагогнинг ҳамкасбларига ёрдам кўрсатишида ўз-ўзини амалга ошириш имконияти билан мустаҳкамланган унинг муваффақиятлилиги, унда ижобий ҳис-туйғуларнинг юзага келишига кўмаклашади ва ўз-ўзини ривожлантиришга йўналганлигини оширади[6].

Педагогнинг ўзини ўзи ривожлантириши бир неча жиҳатдан амалга ошади, энг катта қизиқиш бу касбий фаолият субъекти сифатида шахснинг ўзини ўзи ривожлантиришидир.

Шундай қилиб, касбий ўзини ўзи ривожлантириш деганда, биз касбий фаолиятнинг индивидуал услубини шакллантиришга ҳисса қўшадиган, илғор тажрибаларни ва ўзларининг мустақил фаолиятини тушунишга ёрдам берадиган, шунингдек, ўзини ўзи билиш ва ўзини такомиллаштириш воситаси бўлган кўп компонентли шахсан ва касбий аҳамиятга эга жараёни назарда тутилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Власова Е.А. История становления проблемы процесса саморазвития. – М.: Фолио, 2007 г.
2. Маркова О.И. Профессиональное саморазвитие педагога. – М.: Высшая школа, 2004.
3. Педагогика: учеб. пособие для студентов. / авт.-сост. Л.А. Кабанина, Л.Н. Смотров, Е.А. Власова. – М.: МГУ, 2006 г.

4. Панова Н.В. Личностно – профессиональное развитие педагога на разных этапах жизненного пути: монография СПб: АППО, 2009 г.

5.Н. Абдумаликова. Бўлажак педагогларнинг касбий ўзини ўзи ривожлантириш муаммоси. March 2022. Общество и инновации 3(1/S):153-158

6. А. Х. Махмудов, З .Б. Абдурахмонов Таълимда замонавий рақамли технологияларидан фойдаланишнинг ютуқлари ва муаммолари // Academic research in educational sciences. 2021. №CSPI conference3. С. 97-99.URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/talimda-zamonaviy-ra-amli-tehnologiyalaridan-foydalanishning-yutu-lari-va-muammolari>

INKLYUZIV VA EHTIYOJLARGA ASOSLANGAN DIFFERENSIAL TA'LIMNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI

p.f.f.d: Sobirov Komiljon Abdusharipovich

О'qituvchi: Allaberganov Navro'zbek Baxrom o'g'li

Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi

“Pedagogika va psixologiya ta'lim texnologiyalari” kafedrası

allaberganovnavrozbek@gmail.com

Annotatsiya. Annotatsiya Mazkur maqolada inklyuziv ta'lim va ehtiyojlarga asoslangan differensial ta'limning zamonaviy yondashuvlari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil etiladi. Ta'limda har bir bolaning individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda ularning imkoniyatlarini maksimal darajada ochish uchun samarali strategiyalar ko'rib chiqiladi.

Abstract. Abstract This article provides a scientific and theoretical analysis of modern approaches to inclusive education and differentiated education based on needs. Effective strategies are considered to maximize the potential of each child in education, taking into account their individual needs.

Абстрактный. Аннотация В статье представлен научно-теоретический анализ современных подходов к инклюзивному образованию и дифференцированному обучению, ориентированному на потребности. В образовании рассматриваются эффективные стратегии, позволяющие максимально раскрыть потенциал каждого ребенка с учетом его индивидуальных потребностей.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, differensial yondashuv, maxsus ehtiyojlar, ta'lim strategiyasi, individual rivojlanish, moslashtirilgan ta'lim, zamonaviy metodika, pedagogik innovatsiyalar, ijtimoiy integratsiya, ehtiyojlarga mos yondashuv.

Keywords: inclusive education, differentiated approach, special needs, educational strategy, individual development, adapted education, modern methodology, pedagogical innovations, social integration, needs-based approach.

Ключевые слова: инклюзивное образование, дифференцированный подход, особые потребности, образовательная стратегия, индивидуальное развитие, адаптированное образование, современная методика, педагогические инновации, социальная интеграция, потребностный подход.

Kirish.

Zamonaviy ta'lim tizimi har bir bolaga sifatli ta'lim berishni, uning shaxsiy va ijtimoiy salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarishni maqsad qilgan. Shu jihatdan inklyuziv ta'lim va differensial yondashuvlar muhim o'rin tutadi. Inklyuziv ta'lim – bu barcha bolalarning, jumladan, nogironligi bo'lgan bolalarning ham umumiy ta'lim tizimiga jalb etilishi va ular uchun teng sharoitlar yaratishni nazarda tutadi. Differensial ta'lim esa o'quvchilarning yosh, bilim darajasi, o'quv uslubi, qobiliyatlar va ehtiyojlarini inobatga olgan holda individual yondashuvni taklif etadi.

Inklyuziv ta'limning asosiy tamoyillari Inklyuziv ta'lim inson huquqlari va teng imkoniyatlar tamoyillariga asoslanadi. Uning asosiy vazifasi – nogironligi yoki boshqa ehtiyojlari mavjud bo'lgan bolalarga umumiy o'quv muhitida sifatli ta'lim olish imkoniyatini yaratishdir. Bu ta'lim modeli:

- ijtimoiy integratsiyani;
- diskriminatsiyaga qarshi kurashni;

- farzandlar orasidagi o‘zaro hurmat va hamkorlikni rivojlantirishni maqsad qiladi.

Inklyuziv ta’limning huquqiy asoslari Inklyuziv ta’limning rivojlanishi milliy va xalqaro huquqiy asoslarga tayanadi. Xususan:

- BMTning 2006-yilda qabul qilingan Nogironlar huquqlari to‘g‘risidagi Konvensiyasi;
- "Ta’lim to‘g‘risida"gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni;
- O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining maxsus ehtiyojga ega bolalar ta’limi bo‘yicha qarorlari.

Mazkur hujjatlar inklyuziv ta’limga oid normativ-huquqiy asoslarni mustahkamlab beradi. Bu esa amaliyotda pedagoglar, mutaxassislar va ta’lim muassasalari oldiga aniq vazifalarni qo‘yadi.

Differensial ta’limga zamonaviy yondashuvlar Differensial ta’limda asosiy e’tibor o‘quvchilarning o‘ziga xos jihatlarini hisobga olishga qaratiladi. Bunda quyidagi yondashuvlar qo‘llaniladi:

1. Individual ta’lim yo‘nalishlari: Har bir o‘quvchi uchun alohida reja tuzish va uni amalga oshirish.
2. Moslashtirilgan o‘quv dasturlari: O‘quvchilarning qobiliyatiga mos o‘quv materiallarini tanlash.
3. Formativ baholash: O‘quvchilarning rivojlanish darajasini doimiy monitoring qilib, o‘z vaqtida yordam ko‘rsatish.
4. Ko‘p darajali topshiriqlar: O‘quvchilarning turli darajadagi topshiriqlar orqali mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish.
5. O‘quvchilarning o‘quv uslubini aniqlash va unga mos metodlarni qo‘llash: Vizuallar, auditorlar, kinestetiklar uchun moslashtirilgan materiallar.

O‘quvchilarning ehtiyojlarini aniqlash va tashxislash Ta’lim samaradorligini ta’minlash uchun o‘quvchilarning ehtiyojlarini o‘z vaqtida aniqlash muhim ahamiyatga ega. Buning uchun quyidagilar amalga oshiriladi:

- Diagnostik testlar;
- Psixologik va pedagogik kuzatuvlar;
- Ota-onalar bilan suhbatlar;
- Maxsus pedagog va psixologlar bilan maslahatlar. Bu tashxislar asosida o‘quvchilar uchun individual rivojlanish rejasi tuziladi.

Integrativ yondashuvning afzalliklari Inklyuziv va differensial ta’limning integratsiyasi – zamonaviy ta’limning eng dolzarb yo‘nalishlaridan biridir. Bu yondashuv quyidagi afzalliklarni ta’minlaydi:

- har bir o‘quvchining shaxsiy rivojlanishini qo‘llab-quvvatlaydi;
- ijtimoiy adolatni ta’minlaydi;
- inklyuziv muhitda hamjihatlik va bag‘rikenglikni shakllantiradi;
- pedagoglar uchun yangi metodik yondashuvlarni joriy etish imkonini yaratadi;
- o‘quvchilar o‘rtasidagi raqobat o‘rniga hamkorlik va o‘zaro yordam muhitini rivojlantiradi.

Innovatsion texnologiyalarni qo‘llash Inklyuziv va differensial ta’limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ahamiyati ortib bormoqda. Masalan:

- interaktiv doskalar;
- onlayn ta’lim platformalari;
- raqamli o‘quv materiallari;
- maxsus dasturlar yordamida nogironligi bo‘lgan bolalarga qulay ta’lim muhitini yaratish. Bu texnologiyalar orqali o‘quvchilar o‘z tempida, qulay shaklda bilim olishi mumkin.

Pedagogik faoliyatda zamonaviy yondashuvlarni tatbiq etish Pedagoglardan yuqori malaka, pedagogik mahorat va zamonaviy metodlarni egallash talab etiladi. Inclusive va differensial yondashuvlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun:

- o‘qituvchilar maxsus tayyorgarlikdan o‘tishi;
- zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanilishi;
- ota-onalar va ijtimoiy mutaxassislar bilan hamkorlikda ishlash muhimdir.

Tadqiqotlar va amaliy tajribalar So‘nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlar inklyuziv va differensial ta’limning ijobiy ta’sirini ko‘rsatmoqda. Xususan:

- farzandlarda ijtimoiy ko‘nikmalar shakllanadi;

- o‘z-o‘zini baholash va boshqalarni tushunish darajasi oshadi;
- jamoaviy ishlash malakasi rivojlanadi. Dunyo tajribasida, ayniqsa, Skandinaviya mamlakatlari, Kanada va Yaponiya ta‘lim tizimlarida bu yondashuvlar muvaffaqiyatli qo‘llanilmoqda.

Xulosa Inklyuziv va ehtiyojlarga asoslangan differensial ta‘lim zamonaviy pedagogikaning asosiy yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, har bir bolaning o‘z imkoniyatlari doirasida rivojlanishini ta‘minlashga xizmat qiladi. Bu yondashuvlar orqali ta‘lim tizimi yanada insonparvar, adolatli va har tomonlama rivojlangan jamiyat barpo etishga hissa qo‘shadi. Bunda davlat siyosati, pedagoglarning yondashuvi, ota-onalarning ishtiroki va jamiyatning umumiy qo‘llab-quvvatlashi muhim rol o‘ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. UNESCO (2020). Inclusive education: Achieving education for all.
2. Tomlinson, C.A. (2014). The Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All Learners.
3. Booth, T., & Ainscow, M. (2011). The Index for Inclusion.
4. O‘zbekiston Respublikasi Ta‘lim to‘g‘risidagi qonunlari va normativ hujjatlar.
5. Mahkamova D., (2022). Maxsus pedagogika asoslari. Toshkent: O‘qituvchi nashriyoti.
6. Azizova G. (2023). Pedagogik innovatsiyalar. Samarqand: Zarafshon.
7. Kattabiy, S. (2021). Inclusive education in Central Asia: Practice and perspectives. Tashkent: Ilm ziyo.
8. Vygotsky, L.S. (1978). Mind in Society. Harvard University Press.
9. Salikhova N. (2020). Zamonaviy ta‘lim texnologiyalari. Toshkent: Yangi asr avlodi.
10. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 10-iyundagi PQ-5117-son qarori.

OILAVIY MUNOSABATLAR TIZIMIDA NIZOLARNI HAL QILISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.

Xorazm viloyati pedagogik mahorat Markazi
“Pedagogika va psixologiya ta‘lim texnologiyalari” kafedrası
p.f.f.d: Sobirov Komiljon Abdusharipovich
Abu Rayhon Beruniy nomli
Urganch davlat universiteti
mustaqil tadqiqotchisi
Qo‘shnazarova O‘g‘iljon Rustambek qizi.

***Annotatsiya.** Oilaviy munosabatlarda nizolarni hal qilish psixologiyasi oilaning psixologik yaxlitligini ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada oilaviy nizolar sabablarini, ularni hal qilish metodlarini va muammolarni bartaraf etishda psixologik yondashuvni o‘rganish ko‘zda tutilgan. Nizolar ko‘pincha aloqalar, kommunikatsiya va individual ehtiyojlarning to‘qnashuvi natijasida yuzaga keladi.*

***Annotation.** The psychology of conflict resolution in family relationships is important in ensuring the psychological integrity of the family. This article is intended to study the causes of family conflicts, methods of solving them, and a psychological approach to solving problems. Conflicts often arise as a result of conflicting relationships, communication and individual needs.*

***Kalit so‘zlar:** oilaviy nizolar, er-xotin, ajralishlar, nikoh, janjallar, yoqtirmasligi, ichki havotirlanish, tarbiya, jamiyat, oila.*

***Keywords:** family conflicts, couple, divorce, marriage, quarrels, dislike, internal anxiety, education, society, family.*

Har bir oila hayoti davomida muammoli vaziyatlarga duch keladi, ularni hal qilish qarama-qarshi individual ehtiyojlar, motivlar va manfaatlar kontekstida amalga oshiriladi. Konflikt – qarama-qarshi maqsadlar, manfaatlar, pozitsiyalar, qarashlar to‘qnashuvi sifatida ta‘riflanadi. Oiladagi nizolar nizolarga bo‘linadi: turmush o‘rtoqlar, ota-onalar va bolalar, har bir turmush o‘rtoq va ota-onalar, bobo va buvilar. Oilaviy nizolar oilaviy munosabatlarda asosiy rol o‘ynaydi. Ular, ehtimol, turmush o‘rtoqlarning ehtiyojlarini qondirmaslik bilan bog‘liq.

Tashqi omillar oilaviy nizolarning paydo bo'lishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi: ko'plab oilalarning moliyaviy ahvolarining yomonlashishi; turmush o'rtoqlardan birining (yoki ikkalasining) ish joyida ish vaqtdan tashqari ish; turmush o'rtoqlardan birini oddiy ish bilan ta'minlay olmaslik; o'z uylarida uzoq vaqt yo'qligi; bolalarni, bolalar muassasasini va hokazolarni tashkil qilish imkoniyatining yo'qligi va hokazo. Ko'pchilik uchun ajralish ularni dushmanlik, yoqtirmaslik, aldash va hayotlarini qoraygan narsalardan qutqaradi. Albatta, bu ham salbiy oqibatlariga olib keladi. Ular ajralishlar, bolalar va jamiyat uchun farq qiladi. Ajralishning eng zaif nuqtasi odatda bolalari bo'lgan ayoldir. U nevropsikiyatrik kasalliklarga ko'proq moyil. Psixologlar oiladagi nizolarni normal holat deb hisoblashadi. Mojarolar natijasida er-xotinlar bir-birlaridan nafratlana boshlaydilar va ularning ajralishlari yanada keng tarqalgan. Shu sababli, oilada doimo yuzaga keladigan nizolarni qanday hal qilish masalasi juda muhim bo'lib qolmoqda. [1]

Xalqimizda bir gap bor: oshsiz uy bo'lishi mumkin, lekin nizosiz uy bo'lmaydi. Faqat, nizoning nizodan farqi bor. Oilada er-xotinlar orasida bo'layotgan ajralishning natijasida bolalarning ruhan ezilish, ichki xavotirlanish, nafratlanish, qiynalish kabi barcha hollar ta'sirida shakllanishlar yuzga kelmoqda. Farzandlar oiladagi urush-janjallarni ko'raverib, ichichlaridan jarohatlangan holda rivojlanadilar. Ota-onalarning o'z muammolari bilan band bo'lishlari natijasida farzandlari xulqi og'ishganlar davrasiga kirib qolganlarini sezmay qolish hollari, ota-onalarning kelisha olmaganliklari natijasida bolalar mehribonlik uylarida, ko'ngillari o'ksigan holda hayot kechirishlari kuzatilmoqda.

O'tmish donishmandaridan biri haqli ravishda er-xotin nizolarini garmdoriga qiyoslagan ekan. Garmdori achchiq, lekin u me'yorda bo'lsa ishtahani ochadi, me'yoridan ortib ketsa, og'iz, lab, tilni kuydirishi, noxush hissiyotlarni yuzga keltirishi mumkin. Nizoli vaziyatlar har qanday oilada u yoki bu darajada yuzga keladi. Oila qanday bo'lishidan qat'i nazar nizolardan mutlaqo xoli (himoyalangan, kafolatlangan) bola olmaydi. Chunki oiladagi shaxslararo munosabatlar odatda nizosiz boimaydi. Bu nizolar ma'lum darajada er-xotin munosabatlarini rivojlantiruvchi katalizator vazifasini o'taydi. Lekin nizoning nizodan farqi bor. Ular kelib chiqishi, tashqi ifodalanishi, takrorlanib turish tezligi (soni) va nihoyat oqibatlariga ko'ra bir-birlaridan farqlanadi. Biror-bir maxsus mezon yo'qki, shunga asosan nizolarning qaytalanishi, kuchi, darajasi va boshqa ma'lumotlari (ko'rsatkichlari)ni aniq belgilab berish (olish) mumkin bo'lsa. Bunda hamma narsa subyektning o'ziga, uning shaxsiy, psixologik xususiyatlariga, yoshiga, jinsiga, uning qo'yilishiga, nizoning qanday idrok qilinishi va boshqa omillarga bog'liq bo'ladi. Ma'lumki, bir-birlariga aynan o'xshash, mos ikki odamning bo'lishi mumkin emas, chunki shaxs va uning individualligi takrorlanmasdir. Shunday ekan ikki va undan ortiq shaxsdan (individ)dan tashkil topgan oila ham ikki, uch karra takrorlanmasdir. Bir oila uchun me'yorida bo'lgan shaxslararo munosabatlar tizimi, ikkinchi bir oilaga mutlaqo mos kelmasligi, yoki biron-bir oila uchun u qadar ahamiyatga ega bo'lmagan nizo va uning sababi boshqa oila a'zolarining o'zaro munosabatlarida jiddiy oqibatlariga olib kelishi mumkin va hokazo.

Er yoki xotin bir-birlari bilan urishib qolganlaridan so'ng bu haqda uchinchi bir odamga gapiradigan bo'lsa, imkon qadar shu nizoda o'zini aybsiz, haq qilib ko'rsatishga, shu uchinchi odamni uning manfaatlarini himoya qilishiga og'dirib olish maqsadida bir yoqlama gapiradi. Bunda subyekt foydalanadigan gap-so'zlar, ohang, imo-ishora, mimika, urg'u va boshqalar deyarli barcha verbal va no verbal vositalar ro'y berib o'tgan hodisa (nizo-janjal)ning asl holatiga qaraganda bo'rttiribroq idrok etilishini ta'minlaydi. Nizo haqida qanchalik ko'p odamga gapirib beraverilgani sayin, u ayancli tus olgan holda avj olib boraveradi va oqibatda fojiali natijalarga ham olib kelishi mumkin.[3]

Ma'lumki, o'zbek oilalarida ajralishlar miqdori boshqa millatlar, masalan rus oilalarinikiga qaraganda ikki marta, Yevropa xalqlarinikiga qaraganda uch-to'rt marta kam. Ammo har bir ajrashgan oilaga to'g'ri keladigan "tirik yetim" bolalar soni boshqa millatlarga nisbatan o'zbek oilalarida ikki-uch martaga ko'p. Buning natijasi oilada er-xotin munosabatlarining mustahkamligi va qadriyatlarini yo'qolishiga sabab bo'lmoqda. Shuning uchun ham hozirgi vaqtda oilaviy nizolar hamda ajralish muammosini ilmiy asosda o'rganish masalalariga alohida e'tibor berilmoqda.[2]

Oila insonlarni birlashtirib turuvchi eng kichik ijtimoiy birlik bo'lib, uning tinchligi, ravnaqi va barqarorligi jamiyat tinchligi va barqarorligi hisoblanadi. J.Santayana oilaga ta'rif bera turib, "Oila tabiatning shoh asarlaridan biridir", deydi. Oiladagi nizolar – bu juftlarni psixologga davolanishning eng keng tarqalgan sababi. Oiladagi nizolarni hal qilish usullari asosan jamiyatning

muayyan hujayrasi doirasida qanday janjal yuzaga kelganiga bog'liq. Ota ona munosabatlari va nikoh tushunchalari bolalarda bo'lgan oiladagi nizolar juda salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ikki kishining fikrlari yoki istaklari bilan to'qnashganda, natijada ular umumiy yo'nalishni topishni istashganida, oiladagi nizolarni tabiiy jarayon deb biladi. Hatto janjallar janjal paytida janjallashishlariga qaramay, janjallar er-xotinning birligini anglatadi, deyish mumkin. Respublika Oila ilmiy-amaliy markazi tomonidan nikoh ajrimlarining sabablari organilganda, aksariyat holatlarda bu birinchi orinda er-xotinlarning ozaro kelishmovchiliklari, fel-atvorning bir-biriga mos kelmasliklari, rashk, xiyonat, kelin bilan qaynona va boshqa yaqin qarindoshlarning chiqishmasliklari, erkakning zararli odatlarga berilib ketishi (ichkilikka, giyohvand moddalarga va shu kabi), moddiy qiyinchiliklar (asosan erning ishlamasligi, mustaqil oilani boshqara olmasligi), qudalarining toydan keyin o'zaro kelishmay qolishlari, erning daraksiz ketib qolishi kabilar qayd etiladi.[4] Respublika bo'yicha ajrimlar sabablari organilganda, iqtisodiy qiyinchiliklar tufayli oilaning buzilishi eng oxirgi orinda qayd etiladi, chunki aksariyat oziga toq, boy-badavlat oilalarda yoshlar asosan uch sabab tufayli ajrishib ketmoqda: rashk va xiyonat, kelin-qaynona munosabatlaridagi kelishmovchilik va turmush sharoitidagi noqulayliklar.

Umuman olganda, nikoh ajrimlarining bosh omili yoshlarni ma'naviy jihatdan turmush qurishga tayyor emasliklaridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimova V.M. Ijtimoiy tasavvurlarning shakllanishida er-xotin o'zaro munosabatlariniig roli. / O'zbek oilasi- ning etnopsixologik muammo-lari. Resp. Ilm. amal. anj. ma'ruzasi kiskacha bayoni. - T., 1993. -44-45 b.
2. Karimov X.K. O'zbek oilalarida er-xotin nizolarining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari: Dis... psixologiya fanlari nomzodi. - T.: 1994. - 142 b.
3. Soginov N.A. Yosh o'zbek oilalarida yuzaga keladigan er- xotin nizolarining etnik xususiyatlari. //Resp. Ilm amal. anjum. Ma'ryu. kiska bayoni. -T., 1993. -49 b.
4. Ro'zikulov F.R. O'zbek oilalarida ajralishning ijtimoiy- psixologik asoratlari: Dis... psixologiya fan nomzodi: 19.00.05. - T.:2002.-160 b

ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHDA UCHRAYDIGAN MUAMMOLAR VA ULARNING AMALIY YECHIMLARI

Mahmudova Nargiz Jumaniyazovna
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi
“Pedagogika, psixologiya va ta’lim texnologiyalari”
kafedrasi dotsenti, p.f.n.

Annotatsiya. Mazkur maqolada zamonaviy pedagogik texnologiyalarning ta'lim jarayonidagi roli, ulardan foydalanish bo'yicha o'qituvchilar duch kelayotgan dolzarb muammolar va ularning amaliy yechimlari yoritilgan. Tadqiqotda so'rovnoma, kuzatuv va tahliliy metodlardan foydalanilib, o'qituvchilarning texnologik kompetensiyasini oshirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Annotation. This article highlights the role of modern pedagogical technologies in the educational process, the pressing issues faced by teachers in using them, and practical solutions to these problems. The study employs methods such as surveys, observation, and analysis, and provides recommendations aimed at improving teachers' technological competencies.

Аннотация. В данной статье освещается роль современных педагогических технологий в образовательном процессе, актуальные проблемы, с которыми сталкиваются учителя при их использовании, а также практические пути их решения. В исследовании использованы методы анкетирования, наблюдения и анализа, разработаны рекомендации по повышению технологической компетентности учителей.

Kalit so'zlar: pedagogik texnologiyalar, o'qituvchi kompetensiyasi, zamonaviy metodlar, muammolar, yechimlar.

Keywords: pedagogical technologies, teacher competence, modern methods, problems, solutions.

Ключевые слова: педагогические технологии, компетентность учителя, современные методы, проблемы, решения.

KIRISH

Bugungi kunda ta'lim tizimining modernizatsiyalashuvi, raqamli texnologiyalar jadal kirib kelishi o'qituvchidan yangi yondashuvlar, interaktiv uslublar va innovatsion fikrlashni talab qilmoqda. Shunga qaramay, ko'plab o'qituvchilar zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotda qo'llashda muayyan qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Zamonaviy ta'lim tizimida pedagogik texnologiyalar o'qituvchilarning malakasini oshirish, o'quvchilarning bilim olish samaradorligini ko'tarish va ta'lim jarayonini yanada qiziqarli qilishda muhim rol o'ynaydi. Faol o'rganish usullari, raqamli platformalar, loyiha asosidagi ta'lim va STEAM yondashuvi kabi texnologiyalar ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayonini interaktiv, moslashuvchan va o'quvchiga yo'naltirilgan qilishga qaratilgan. Bularga quyidagilar kiradi:

- Faol o'rganish usullari: Guruh ishlari, muhokama va muammoni hal qilishga asoslangan yondashuvlar.

- Raqamli vositalar: Onlayn platformalar (Moodle, Google Classroom), interaktiv doskalar va mobil ilovalar.

- Loyiha asosidagi ta'lim: O'quvchilarning real hayot muammolarini hal qilishga yo'naltirilgan loyihalar orqali o'rganishi.

- Gamifikatsiya: O'yin elementlaridan foydalanish orqali o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish.

- STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics): Fanlararo yondashuv orqali ijodkorlik va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish. Biroq, ushbu texnologiyalarni pedagogik mahorat markazlari va umumta'lim muassasalarida joriy etishda bir qator muammolar mavjud. Ushbu maqolada zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llashdagi asosiy to'siqlar tahlil qilinadi va ularni bartaraf etish uchun amaliy yechimlar taklif etiladi. Ushbu maqola aynan ushbu muammolarni aniqlash va ularning yechimlariga qaratilgan.

METODOLOGIYA

Tadqiqotda quyidagi usullardan foydalanildi:

So'rovnoma metodi: Xorazm viloyatidagi 5 ta maktabda 50 nafar o'qituvchi ishtirokida so'rovnoma o'tkazildi.

Kuzatish metodi: Malaka oshirish kurslari davomida o'qituvchilarning dars berish jarayoni tahlil qilindi.

Tahliliy metod: Olingan ma'lumotlar statistik va sifat jihatdan umumlashtirildi.

So'rovnoma asosiy savollari:

1. Siz dars jarayonida zamonaviy texnologiyalardan foydalanasizmi?
2. Qanday texnologiyalarni afzal ko'rasiz?
3. Qanday to'siqlarga duch kelasiz?

NATIJALAR So'rovnoma natijalariga ko'ra:

28% o'qituvchi zamonaviy texnologiyalardan foydalanishni istaydi, ammo amaliyotda qiynaladi.

32% o'qituvchida texnik vositalar (noutbuk, proyektor) bilan bog'liq muammolar mavjud.

40% o'qituvchi darslarda faqat an'anaviy usullardan foydalanmoqda. Kuzatuv natijalari shuni ko'rsatdiki, zamonaviy metodikalarning afzalliklarini anglaydigan o'qituvchilar ham ulardan foydalanishga jur'at eta olmaydi.

MUNOZARA

So'rov va kuzatuv natijalari shuni ko'rsatdiki, O'qituvchilarning zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llashdagi asosiy muammolari:

Malaka yetishmovchiligi - texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmasining sustligi.

Motivatsiya pastligi - innovatsion usullarning samaradorligiga ishonchsizlik.

Infratuzilma muammolari - maktabda texnik vositalar yetishmasligi.

Amaliy yechimlar:

1. Amaliy mashg'ulotlarga asoslangan malaka oshirish kurslarini tashkil etish. Xalqaro platformalarga alternativa sifatida mahalliy raqamli resurslar (masalan, Bilimland yoki Kundalik

tizimi) kengaytirilishi va pedagoglar uchun moslashtirilishi kerak. Bu resurslar o‘zbek tilida bo‘lib, mahalliy ta‘lim ehtiyojlariga mos kelishi muhim.

2. Mentorlik asosida ilg‘or o‘qituvchilar tajribasini ommalashtirish. Mentorlik- bu tajribali, ilg‘or o‘qituvchilar tomonidan kamroq tajribaga ega yoki yangi ish boshlagan pedagoglarga amaliy yordam ko‘rsatish, ularni kasbiy faoliyatda qo‘llab-quvvatlash arayonidir. Ushbu yondashuv orqali ilg‘or o‘qituvchilarning samarali metodikasi, innovatsion yondashuvlari va o‘quv jarayonidagi ilg‘or tajribalari keng ommaga yetkaziladi.

Asosiy maqsadlar:

- Ilg‘or tajribalarni tizimli ravishda o‘rganish va ommalashtirish.
- Yangi o‘qituvchilarning kasbiy ko‘nikmalarini shakllantirishda samaradorlikni oshirish.
- O‘qituvchilar o‘rtasida tajriba almashinuvi va kasbiy hamkorlikni rivojlantirish.
- Ta‘lim sifatini oshirishga ko‘maklashish.

3. Maktablarda “Pedagogik texnologiyalar xonasi” tashkil qilish orqali texnik bazani kuchaytirish. Pedagogik texnologiyalar xonasi”- bu zamonaviy ta‘lim vositalari, raqamli texnologiyalar va metodik resurslar bilan jihozlangan maxsus xona bo‘lib, o‘qituvchilarning pedagogik va texnologik kompetensiyasini oshirish, dars sifatini yaxshilash, innovatsion uslublarni o‘rganish va joriy etish uchun xizmat qiladi.

Asosiy maqsadlar:

- Maktabning texnik infratuzilmasini mustahkamlash.
- O‘qituvchilarning raqamli savodxonligini rivojlantirish.
- Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish.
- O‘quv jarayonini interaktiv, samarali va qiziqarli tashkil etish.

Xonaning asosiy jihozlari:

- Kompyuterlar yoki noutbuklar
- Interaktiv doskalar yoki sensorli panellar
- Proyektor va ekranlar
- Printer va skanerlar
- Elektron darsliklar, metodik qo‘llanmalar va taqdimotlar uchun multimedia vositalari
- Tezkor internet aloqasi
- Onlayn ta‘lim platformalariga ulanish imkoniyati (Google Classroom, Zoom, Teams, Moodle va boshqalar)

4. O‘qituvchilarni rag‘batlantirish tizimini yaratish – faol o‘qituvchilarni e‘tirof etish. zamonaviy texnologiyalarga qiziqish yuqori bo‘lsa-da, uni amalda qo‘llashda to‘siqlar mavjud. Bu to‘siqlar texnik va metodik tayyorgarlik, psixologik barqarorlik va motivatsiya bilan bog‘liq.

5. Malaka oshirish kurslarini tashkil etish. Pedagoglar uchun zamonaviy pedagogik texnologiyalarga bag‘ishlangan doimiy treninglar tashkil qilish zarur. Bunday kurslar onlayn va oflayn formatda bo‘lishi, shuningdek, tajribali mutaxassislar tomonidan olib borilishi kerak.

6. “Ustoz-shogird” tizimi orqali ilg‘or tajriba almashish. Muvaffaqiyatli amaliyotlarni boshqa pedagogik mahorat markazlari bilan bo‘lishish orqali o‘qituvchilarni yangi texnologiyalarni qo‘llashga undash mumkin. Shuningdek, zamonaviy usullarni faol qo‘llagan o‘qituvchilar uchun sertifikatlar, bonuslar yoki boshqa rag‘batlantirish tizimlari joriy etilishi lozim.

7. Interaktiv resurslar va video darslar kutubxonasini yaratish. Interaktiv resurslar va video darslar kutubxonasi - bu o‘qituvchilar, o‘quvchilar va metodistlar uchun mo‘ljallangan raqamli ta‘lim platformasi bo‘lib, unda turli fanlar bo‘yicha **video darslar, testlar, taqdimotlar, simulyatsiyalar, vizual materiallar** va boshqa o‘quv resurslari jamlanadi. Ushbu kutubxona o‘quv jarayonini boyitish, mustaqil ta‘lim olish imkoniyatlarini kengaytirish va zamonaviy o‘quv uslublarini tatbiq etish uchun xizmat qiladi.

Asosiy maqsadlar:

- Ta‘lim resurslarini yagona platformada to‘plash.
- O‘quvchilar uchun mustaqil o‘rganish imkonini yaratish.
- O‘qituvchilarning dars tayyorlash jarayonini yengillashtirish.
- Ta‘lim sifati va interaktivligini oshirish.

8. Texnologiyalar bo'yicha mini-treninglar (5-10 soatli). Mini-treninglar - qisqa, amaliy va aniq maqsadga yo'naltirilgan o'quv kurslar bo'lib, o'qituvchilarga zamonaviy ta'lim texnologiyalarini qisqa vaqt ichida o'rganish va real dars jarayonida qo'llash imkonini beradi.

9. Raqamli savodxonlikni rivojlantiruvchi mahalliy platformalar yaratish. Mahalliy (mintaqaviy yoki milliy) darajadagi raqamli platforma yaratishdan asosiy maqsad aholining, ayniqsa ta'lim sohasidagi ishtirokchilarning raqamli savodxonligini rivojlantirish, ularni zamonaviy texnologiyalar bilan ishlashga o'rgatish, va ta'lim jarayonini raqamlashtirishni qo'llab-quvvatlash.

XULOSA

O'qituvchilar zamonaviy pedagogik texnologiyalarni chuqur egallashi va amaliyotda qo'llay olishi ta'lim sifatining oshishiga xizmat qiladi. Yuqoridagi yechimlar asosida pedagoglarning texnologik va metodik salohiyatini yuksaltirish mumkin. Malaka oshirish kurslari zamonaviy yondashuvlar asosida qayta tuzilsa, bu jarayon samaradorligi oshadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev, Sh. "Yangi O'zbekiston strategiyasi va ta'lim tizimidagi islohotlar". Toshkent: O'zbekiston nashriyoti. 2019
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. "O'qituvchilarning malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash dasturlari". Toshkent: O'zbekiston. 2022
3. UNESCO (2022). "Digital Learning Tools in Teacher Training: Global Overview".
4. Shodmonova S.S. Innovatsion pedagogika asoslari. — Toshkent: NMIU, 2019.
5. Abdullayeva, M. "Pedagogik kompetentlik va kasbiy rivojlanish". Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti. 2017
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. "Ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-4808-sonli qaror. 2020
7. Yusupov, O. "Zamonaviy ta'limda o'qituvchilarning roli va ularning kasbiy rivojlanishi". Toshkent: Ma'naviyat nashriyoti. 2020
8. Azizxo'jaeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat.- Toshkent: Fan, 2020.
9. Karimova, N. "Pedagogik innovatsiyalar va ularni amaliyotda qo'llash". Toshkent: O'qituvchi. 2022
10. Soliyev A. va boshqalar. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari.- Toshkent: O'qituvchi, 2021.

STRESSNING YOSHGA OID PSIXOLOGIK JIHATLARI BOLALIKDAN KEKSALIKKACHA BO'LGAN DAVRLARDA STRESSGA NISBATAN INDIVIDUAL REAKSIYALAR

Osiyo xalqaro universiteti dotsenti
Ikromova Sitora Akbarovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada turli yosh davrlarida stress holatiga beriladigan psixologik reaksiyalar o'rganilgan. Bolalik, o'smirlik, katta yosh va keksalik bosqichlarida stressga nisbatan individual munosabatlar, ularning sabablari va namoyon bo'lish shakllari tahlil qilingan. Tadqiqotda yoshga xos biologik, emotsional va ijtimoiy omillar stressga ta'sir etuvchi muhim determinantlar sifatida ko'rib chiqilgan. Maqolada yoshga qarab stressga moslashuv strategiyalarining farqlanishi ham ochib beriladi.

Abstract: This article explores psychological responses to stress across various age stages. It analyzes individual attitudes toward stress during childhood, adolescence, adulthood, and old age, focusing on their causes and manifestations. The study highlights biological, emotional, and social factors typical for each age group as significant determinants influencing stress. The article also outlines how coping strategies differ depending on age.

Аннотация: В данной статье рассматриваются психологические реакции на стресс, возникающие в разные возрастные периоды. Проанализированы индивидуальные отношения к стрессу на этапах детства, подросткового возраста, зрелости и старости, а также причины и формы проявления этих состояний. В исследовании биологические, эмоциональные и социальные факторы, присущие разным возрастам, рассматриваются как важные

детерминанты влияния стресса. В статье также раскрываются различия в стратегиях адаптации к стрессу в зависимости от возраста.

Kalit soʻzlar: Stress, yosh davrlari, psixologik reaksiyalar, emotsional moslashuv, bolalik, oʻsmirlik, keksalik, individual farqlar.

Keywords: stress, age stages, psychological reactions, emotional adaptation, childhood, adolescence, old age, individual differences

Ключевые слова: стресс, возрастные периоды, психологические реакции, эмоциональная адаптация, детство, подростковый возраст, старость, индивидуальные различия

Kirish

Zamonaviy jamiyatda turmush surʼatining jadallashuvi va ijtimoiy bosimlarning ortishi barcha yosh guruhlariga turlicha taʼsir koʻrsatmoqda. Stress - bu inson organizmining tashqi yoki ichki omillarga nisbatan moslashuv jarayoni boʻlib, unga har bir yosh davri oʻziga xos tarzda munosabat bildiradi. Ushbu maqolaning maqsadi — bolalikdan boshlab keksalikkacha boʻlgan turli bosqichlarda stressga beriladigan psixologik reaksiyalarni aniqlash va ularning individual farqlarini yoritishdir.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Stressga oid ilmiy izlanishlar Lazarus va Folkman (1984), Selye (1956) kabi olimlar tomonidan asos solingan nazariyalar asosida olib borilgan. Psixologiyada stressning baholanishi koʻpincha

kognitiv baholash va emotsional javob modellariga tayangan. Tadqiqotda kontent-tahlil, komparativ tahlil va kuzatuv metodlari qoʻllanildi. Respondentlar 4 yosh guruhiga ajratildi: maktabgacha yoshdagi bolalar, oʻsmirlar, katta yoshlilar (25–45), va keksalar (60+). Har bir guruh vakillaridan intervyular va psixologik testlar yordamida maʼlumotlar toʻplandi.

Tahlil natijalariga koʻra:

- Bolalik davrida stress asosan qoʻrquv, ayriliq va xavfsizlik ehtiyojining buzilishi bilan bogʻliq boʻlib, emotsional regressiya va somatik simptomlarda aks etadi.
- Oʻsmirlar stressga yuqori darajada reaktiv boʻlib, koʻproq ijtimoiy taʼsirlar sababli yuzaga keladi (yoshdoshlar bilan munosabatlar, oʻzini anglash).
- Katta yoshdagilar stressga muammoni hal etishga qaratilgan strategiyalar bilan javob qaytaradilar (ish, oila, moliyaviy masalalar).
- Keksalikda esa stress manbalari sogʻliq, yolgʻizlik, ijtimoiy izolyatsiya bilan bogʻliq boʻlib, passiv va ichki qabul asosidagi strategiyalar qoʻllaniladi.

Muhokama

Tadqiqot shuni koʻrsatadiki, stressga nisbatan reaksiya va moslashuv strategiyalari yosh bilan bir qatorda, shaxsning tajribasi, ijtimoiy qoʻllab-quvvatlanish darajasi va emotsional barqarorligiga ham bogʻliq. Har bir yosh bosqichida stress omillarining oʻziga xosligi mavjud boʻlib, ularga nisbatan samarali psixologik yondashuvlar ishlab chiqilishi lozim. Jumladan, oʻsmirlar bilan ishlashda ijtimoiy qoʻllab-quvvatlov muhim boʻlsa, keksalarda psixoterapevtik suhbat va ijtimoiy faollikni ragʻbatlantirish afzaldir.

Xulosa

Stress har bir yosh davrida turlicha shakllanadi va unga bo'lgan individual reaksiya shaxsning rivojlanish bosqichiga bog'liq. Bolalikdan keksalikkacha bo'lgan jarayonda stressni anglash, unga qarshi kurashish va uni boshqarish mexanizmlarini rivojlantirish shaxsiy salomatlik va psixologik barqarorlik uchun muhim omildir. Mazkur tadqiqot natijalari yoshga mos psixologik yordam ko'rsatish strategiyalarini ishlab chiqishda foydali bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдурахманова, Г. (2020). *Psixologik holat va stress holatining yoshga oid xususiyatlari*. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi nashriyoti.
2. Абдуллаева, Ш. X. (2019). *Bola psixologiyasi*. Toshkent: O'qituvchi.
3. Selye, H. (1956). *The Stress of Life*. New York: McGraw-Hill.
4. Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). *Stress, Appraisal, and Coping*. New York: Springer Publishing Company.
5. Erickson, E. H. (1963). *Childhood and Society*. New York: Norton.
6. Гусева, Н. В. (2018). *Возрастная психология: Развитие личности и возрастные кризисы*. Москва: Юрайт.
7. Иванова, И. М. (2021). *Психология стресса: Возрастные аспекты и индивидуальные особенности*. Санкт-Петербург: Речь.
8. Compas, B. E., et al. (2001). *Coping with stress during childhood and adolescence: Problems, progress, and potential in theory and research*. *Psychological Bulletin*, 127(1), 87–127.
9. McEwen, B. S. (2007). *Physiology and neurobiology of stress and adaptation: Central role of the brain*. *Physiological Reviews*, 87(3), 873–904.

PAST O'ZLASHTIRUVCHI O'QUVCHILAR BILAN ISHLASHNING PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI

Abu Rayhon Beruniy nomidagi UrDU
Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasida dotsenti, pf.f.d.
Atadjanova Dinara Ulug'bekovna-

Annotatsiya. Mazkur maqolada past o'zlashtiruvchi o'quvchilar bilan ishlashda samarali psixologik yondashuvlar va ularni o'quv faoliyatiga jalb qilish mexanizmlari yoritilgan. Psixologik-pedagogik yondashuvlar, motivatsiyani oshirish, moslashtirilgan ta'lim strategiyalari va ijtimoiy-emosional qo'llab-quvvatlash usullari haqida fikr yuritiladi.

Abstract. This article discusses effective psychological approaches for working with low-achieving students and the mechanisms for engaging them in the learning process. It explores psychological-pedagogical approaches, methods for enhancing motivation, tailored teaching strategies, and emotional-social support techniques.

Kalit so'zlar: past o'zlashtirish, psixologik mexanizm, motivatsiya, shaxsiy yondashuv, differensial ta'lim, emosional qo'llab-quvvatlash.

Keywords: low achievement, psychological mechanisms, motivation, personalized approach, differential teaching, emotional support.

Kirish. Zamonaviy ta'lim jarayonida har bir o'quvchining individual xususiyatlarini inobatga olish muhim vazifalardan biridir. Past o'zlashtiruvchi o'quvchilar — bu o'quv materialini o'zlashtirishda doimiy yoki davriy qiyinchiliklarga duch keladigan shaxslar bo'lib, ular bilan ishlashda psixologik yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi. Ularning qobiliyatlarini rivojlantirish, o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlash va ijtimoiylashuviga ko'maklashish uchun aniq psixologik mexanizmlardan foydalanish talab etiladi.

Adabiyotlar tahlili. Past o'zlashtiruvchi o'quvchilar bilan ishlashning samarali psixologik mexanizmlari L.Vygotskiy, A. Maslov, D. Goleman, Sternberg, H. Tursunov, Zokirov, Sobirov, N.Tursunov va boshqalarning ishlarida atroflicha o'rganilgan.

Tadqiqot metodologiyasi. Ta'lim jarayonida barcha o'quvchilar bir xil darajada bilimni o'zlashtira olmaydi. Past o'zlashtiruvchi o'quvchilar — bu bilimni qabul qilish, eslab qolish va amaliyotda qo'llashda muammolarga duch keladigan o'quvchilardir. Ular bilan samarali ishlash

uchun faqat pedagogik yondashuv emas, balki psixologik mexanizmlarni ham chuqur tushunish muhimdir. Ushbu maqolada ana shu psixologik omillar tahlil qilinadi.

1. Shaxsiy xususiyatlarni hisobga olish

Past o'zlashtiruvchi o'quvchilar ko'pincha o'ziga bo'lgan ishonchsizlik, past motivatsiya va yuqori darajadagi xavotir bilan ajralib turadi. Shuning uchun ularga individual yondashuv zarur. Psixologik jihatdan bu quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

- O'z-o'zini baholashni shakllantirish:

O'quvchining o'z kuchiga ishonchini oshirish uchun kichik yutuqlari ta'kidlanadi va rag'batlantiriladi.

- Ijobiy mustahkamlash: Yaxshi natijalar uchun maqto'v va boshqa rag'batlantiruvchilar orqali motivatsiya oshiriladi.

2. Emotsional qo'llab-quvvatlash

Psixologik xavfsiz muhit past o'zlashtiruvchi o'quvchilar uchun juda muhim. Bunday muhit quyidagilar orqali yaratiladi:

- Empatiya: O'quvchi holatini tushunishga harakat qilish, unga achinish emas, balki tushunish bilan yondashish.

- Sabr-toqat:

O'qituvchi har bir o'quvchining o'z rivojlanish tezligiga mos ravishda yondashishi zarur.

3. O'rganishga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantirish

Ko'plab past o'zlashtiruvchi o'quvchilar muvaffaqiyatsizlikdan qo'rqadi. Bu holat "o'rganilgan ojizlik" (learned helplessness) deb ataladi. Bu muammoni bartaraf etish uchun:

- Bosqichma-bosqich yondashuv:

Murakkab bilimlar kichik qismlarga bo'linib, bosqichma-bosqich o'rgatiladi.

- Muvoffaqiyatga yo'naltirilgan topshiriqlar: O'quvchi muvaffaqiyatga erishishi mumkin bo'lgan topshiriqlar orqali unga ijobiy tajriba beriladi.

4. Ijtimoiy-psixologik integratsiya

Past o'zlashtiruvchi o'quvchilar ko'pincha sinf jamoasidan chetda qoladi. Ularni ijtimoiylashuvga jalb qilish quyidagilarga yordam beradi:

- Guruhli ishlash: Guruhiy topshiriqlar orqali ijtimoiy faollikni oshirish.

- Yetakchilik imkoniyatlari: Ularga kichik mas'uliyatlar berish orqali o'ziga bo'lgan ishonchni mustahkamlash.

5. O'qituvchining psixologik tayyorgarligi

O'qituvchi o'zi ham yuqori psixologik saviyaga ega bo'lishi zarur:

- Refleksiya qilish qobiliyati: O'qituvchi o'z faoliyatini tahlil qilishi va zarur bo'lsa, strategiyasini o'zgartirishi kerak.

- Stressga chidamlilik: Og'ir o'quvchilar bilan ishlashda ruhiy bardamlik muhim ahamiyatga ega.

Past o'zlashtiruvchi o'quvchilar bilan ishlash murakkab, ammo to'g'ri psixologik yondashuvlar orqali ularning salohiyatini ochish mumkin. Psixologik mexanizmlarni chuqur o'rganish va ularni amaliyotda qo'llash nafaqat o'quvchilar, balki butun ta'lim tizimi samaradorligini oshiradi.

Bo'sh o'zlashtiruvchi o'quvchilarni mustaqil ishlashga o'rgatish yaxshi samara beradi. Mustaqil faoliyat insonni ziyrak va hozirjavob qiladi. Bu faoliyat kichik yoshdagi maktab o'quvchilarida ta'limga uyg'un holda rivojlanishi kerak. Buning uchun, avvalo, o'quvchilarni mustaqil faoliyatga ruhan tayyorlash, ularda biror ishni qila olishga va shu ishni sifatli bajarishiga ishonch uyg'otish lozim.

Mustaqil ish turlari, avvalo, o'qituvchi tomonidan puxta o'ylangan, ta'lim maqsadiga yo'naltirilgan va davomiy bo'lishi kerak. Bunda har bir o'quvchining imkoniyati hisobga olinishi, yosh xususiyati, qiziqishlari ham e'tibordan chetda qolmasligi kerak. O'quvchilarni aqliy rivojlantirish shartlaridan biri topshiriqlarni to'la "eslab qolib" bajarishdir. Bunda bajariladigan ishning maqsadini tushungan (tasavvur qilgan) holda uning rejasini belgilash va ish usulini tanlash, yo'l qo'yilgan xatolarni mustaqil topa olish va uni tuzata bilishlariga alohida e'tibor beriladi. O'quvchilarning topshiriqlarni tez, to'g'ri bajarishi uchun qulay usullarni tanlash, yo'naltiruvchi savollar berib, tayanch so'zlar tavsiya etish foydalidir.

Tahlil va natijalar. O‘quvchilarda mustaqil ishlarni sifatli bajarishda qiyinchiliklar paydo bo‘lishi tabiiy. Chunki hali ularning tasavvuri yorqin, so‘z boyligi yetarli emas. Tajribalar shuni ko‘rsatadiki, o‘quvchilar o‘qituchi rahbarligida ishlaganda, tezroq mulohaza qiladilar. Bu holga o‘rganib qolmasliklari uchun ko‘proq ularning o‘zini mustaqil fikrlashga da’vat etish lozim. O‘quvchilar e’tiborini jalb etish maqsadida matndagi voqealarni eslatib: Nega shunday bo‘ldi? Seningcha qanday bo‘lishi kerak edi? kabi savollar berib, uning fikrini ma’qullab, “Xarakat qil”, “juda yaxshi”, “juda soz!”, “juda zo‘r!” kabi rag‘batlantiruvchi so‘zlarni ishlatish foydalidir.

Dastlabki bajargan mustaqil ishdan o‘quvchi mamnun bo‘lsa, uning qiziqishlari ortib, yangi-yangi ish turlarini amalga oshirishga kirishadi. Mustaqil ish natijalarini hamisha tekshirish lozim. Tekshirish og‘zaki yoki yozma shaklda bo‘lishi mumkin. O‘quvchi yozishidan oldin o‘ylaydi, fikrini og‘zaki jamlaydi, so‘ng uni yozishga kirishadi. O‘z fikrini bayon qilish, yo‘l qo‘yilgan biror savol yoki masala yuzasidan mushohada yuritishga urinadi.

O‘quvchilarni mustaqil faoliyatga o‘rgatishda quyidagilarga amal qilish lozim:

– beriladigan har bir topshiriq o‘quvchi imkoniyatlariga mos bo‘lsin va qiziqish uyg‘ota olsin;

– ish osondan qiyinga, soddadan murakkabga qarab yo‘naltirilsin, o‘quvchiga tushunarli bo‘lsin;

– ishni bajarishda o‘quvchilarda o‘ziga ishonch hissi uyg‘onsin, ishga kirishishda ular o‘zlarida dadillik sezsin;

– mustaqil bajariladigan topshiriqlar yakkama-yakka tarzda amalga oshirilsin (hamma o‘quvchi uchun bir xil topshiriq berish – mustaqil faoliyat emasligini eslatamiz), albatta bunda bo‘sh o‘zlashtiruvchi o‘quvchiga e’tibor berish kerak;

– topshiriqlar turini almashtirishga alohida ahamiyat berish kerak;

– topshiriqlarni hamma bir vaqtda boshlab, ma’lum vaqtda tugatishi kerakligini eslatib, bo‘sh o‘zlashtiruvchi o‘quvchilarni shu talabni bajarishga ko‘niktirish lozim;

– ish joyi hamisha qulay, saranjom-sarishta bo‘lishi (parta ustida ortiqcha narsalar bo‘lmasligi) kerak;

– topshiriqlar darsning turli bosqichida bajarilishi mumkin;

– darslik, didaktik materiallar bilan ishlashda uzviylik bo‘lishi maqsadga muvofiq.

Uyga beriladigan vazifalar ham mustaqil ishning bir turidir. O‘quvchilarga, iloji boricha, sinf sharoitida asosiy bilim va malakalarni singdirish, uyga vazifalar berishda me’yorga amal qilish kerak. O‘quvchilar darsdan (og‘ir, mashaqqatli mehnatdan) keyin tiniqib dam olsalar, ko‘proq ochiq havoda bo‘lib, harakatli o‘yinlar, sayr bilan vaqt o‘tkazib, tunda osuda uxlab, ertangi kungi darslarga yaxshi kayfiyat bilan kelsalar, darsni o‘zlashtirish yaxshi bo‘ladi. Shuning uchun uy vazifalari oson bo‘lishi, asosan, o‘quvchilarni kuzatishga, xulosa chiqarishga undashi lozim.

Tajribalar shuni ko‘rsatadiki, bo‘sh o‘zlashtiruvchi o‘quvchilar bilan ishlash ancha murakkab jarayon. O‘qituvchining pedagogik mahorati, zamonaviy dars o‘tish usullaridan foydalanishi, bo‘sh o‘zlashtiruvchi o‘quvchi bilan yakka tartibda ish olib borishi natijasida uni samarali amalga oshirish mumkin.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib quyidagi xulosaga keldik:

1. Past o‘zlashtiruvchi o‘quvchiga qo‘yiladigan baho uning shaxsi shakllanishiga ta’sir qiladi.

2. Past o‘zlashtiruvchi o‘quvchining kichik muvaffaqiyatini ham hammaning oldida maqtash, ozgina yuqori baholash, uni yangi muvaffaqiyatlarga undaydi.

3. Ko‘pchilik o‘qituvchilar bo‘sh o‘zlashtirishning vujudga kelishida ko‘proq ota – ona aybdor deb o‘ylashadi. Albatta bu omil xam ta’sir qiladi. Oilada otaning o‘rni kattadir.

4. Boshlang‘ich sinflarda past o‘zlashtirishning vujudga kelishi o‘quvchining psixik jarayonlarining yetarlicha rivojlanmaganligi bilan bog‘liq.

5. Past o‘zlashtirish o‘quvchilar narsa va hodisalar orasidagi muhim belgini ajratish, predmetlarni, bir umumiy guruhga umumlantirishga qiynalishadi.

6. Past o‘zlashtirish o‘quvchilarda diqqat, xotira, tafakkur qiyin rivojlangan bo‘lib, bunday o‘quvchilar individual shug‘ullanishga ehtiyoj sezadilar.

7. Past o‘zlashtirishni keltirib chiqaruvchi omillardan yana biri o‘quvchining maktabda o‘qishga psixologik jihatdan tayyor bo‘lmay kelishidir.

Xulosa. Past o'zlashtiruvchi o'quvchilar bilan ishlash — bu faqatgina bilimlarni yetkazish emas, balki murakkab psixologik jarayonni boshqarishdir. Bunda o'qituvchining psixologik savodxonligi, pedagogik mahorati va individual yondashuvi hal qiluvchi omil hisoblanadi. Ushbu o'quvchilarni rivojlantirishga qaratilgan har bir kichik qadam ularning kelajakdagi muvaffaqiyatlari uchun poydevor bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTALAR:

1. Qayumova N.A O'qitishning axborot-ta'lim tizimi sharoiti va unda axborot kamunikatsiya texnologiyalari soxasi o'qituvchilarini tayorlash. Monografiya-T: "Fan va texnologiya", 2015
2. O.U.Avlayev, S.N. Jo'rayeva, S.P.Mirzayeva "Ta'lim metodlari" o'quv-uslubiy qo'llanma, "Navro'z" nashriyoti, Toshkent - 2017
3. Suvonov O.va boshqalar. «Pedagogik texnologiyalarni qo'llash davr taqozosi». «Xalq ta'limi», 2004 yil, № 5.
4. Zokirov, S. I., Sobirov, M. N., Tursunov, H. K., & Sobirov, M. M. (2019). Development of a hybrid model of a thermophotogenerator and an empirical analysis of the dependence of the efficiency of a photocell on temperature. Journal of Tashkent Institute of Railway Engineers, 15(3), 49-57.
5. Горовик, А. А., & Турсунов, Х. Х. У. (2020). Применение средств визуальной разработки программ для обучения детей программированию на примере Scratch. Universum: технические науки, (8-1 (77)), 27-29.
6. Tursunov, H. H., & Hoshimov, U. S. (2022). TA'LIM TIZIMIDA KO'ZI OJIZ O'QUVCHILARNI INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANIDA O'QITISH TEXNOLOGIYALAR. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(5), 990-993.
7. Hamidullo o'g'li, T. H. (2022). HOZIRGI KUNNING DOLZARB IMKONIYATLARI. JAWS VA NVDA DASTURLARI. Scientific Impulse, 1(2), 535-537.
8. Boshlang'ich sinflarni o'qitishda interfaol ta'lim metodlari – тема научной статьи по наукам об образовании читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка (cyberleninka.ru) 944

TA'LIM JARAYONIDA SUN'IY INTELEKT

**Turg'unov Tursunali Tolibjonovich,
Andijon viloyati pedagogik mahorat markazi direktori**

Annotatsiya. Maqolada ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish, shuningdek, ta'limni shaxsiylashtirish va kasbga yo'naltirish muammolarini hal qilish muhokama qilinadi. O'quv jarayoniga sun'iy intellektni joriy etish zaruriyati hamda hozirda qo'llanilayotgan texnologiyalar aniqlandi va tahlil qilindi. Ta'limni shaxsiylashtirishda sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari taqdim etiladi. Sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlarini tahlil qilib, ta'limda neyron tarmoqlar va sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish va takomillashtirish zarur degan xulosaga keldik.

Kalit so'zlar: ta'lim, sun'iy intellekt, kadrlar tayyorlash, end-to-end texnologiyalari, kasb-hunar ta'limi sohasidagi innovatsiyalar.

Raqamlashtirish va globallashtirish davrida ta'lim sohasi o'zgarishlarga duchor bo'lib, yangi yuksak intellektual ko'rinishlarga ega bo'lmoqda, ya'ni neyron tarmoqlar, sun'iy intellekt va boshqalar kabi turli raqamli fundamental vositalarni joriy etish.

O'zbekistondagi ta'lim tizimi davlatimiz rivojlanishining muhim tarkibiy qismi bo'lib, mehnat bozorida zarur raqobatbardosh ustunliklarga ega bo'lgan va raqamli iqtisodiyot sharoitida o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishga tayyor bo'lgan yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashga alohida e'tibor talab qiladi.

Ta'limda sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyatini ko'rib chiqish ta'lim sifati va samaradorligini oshirish uchun o'quv jarayonini shaxsiylashtirish dasturlari va vositalarini ishlab chiqish zarurati bilan bog'liq.

So'nggi paytlarda sun'iy intellektning inson faoliyatining barcha sohalariga, shu jumladan ta'limga ham kirib borishi haqida tez-tez eshitish mumkin. Ushbu tadqiqotda biz bu nima ekanligini

va jamiyat va ta'lim rivojlanishiga qanday ta'sir qilishini tushunishga harakat qilamiz. Umuman olganda, neyron tarmoqlar - bu matematik model, berilgan savol mezonlarini baholash asosida berilgan intellektual muammoni hal qilish orqali bashorat qilishga qodir bo'lgan massiv hisoblash kodi, juda katta miqdordagi ma'lumotlar, ma'lumotlar bazalarini tahlil qilish, sun'iy intellekt eng real va to'g'ri javobni tashkil qiladi. Neyron tarmoqlarning afzalligi ularning o'rganish qobiliyatidir.

Sun'iy intellekt yoki mashinani o'rganish hozirda ta'limda faol qo'llanilmoqda: imtihonlarni o'tkazish va tekshirishdan tortib, talabalar o'rganishda qiynaladigan sohalarida avtomatik ravishda material tanlash, talabaga mavzuni yanada ongli ravishda o'rganish, bilim va qobiliyat darajasini oshirish, talabaning akademik samaradorligi va samaradorligini tahlil qilish va hokazo.

Sun'iy intellekt o'quv jarayoniga faol joriy etilmoqda va bu end-to-end texnologiyalaridan foydalanish ko'lami yildan-yilga ortib borishi ayon bo'lmoqda. Hozirgi vaqtda ta'limda sun'iy intellektidan foydalanishning asosiy yo'nalishlarini ko'rib chiqaylik:

O'qituvchilar har doim katta mas'uliyatni o'z zimmalariga olganlar va talabalar bilan ishlashadi - o'quv faoliyatini nazorat qilish, standart topshiriqlarni tekshirish, bilim darajasi va darslarga tayyorgarlik. Bu kabi muntazam vazifalar sinfdagi qimmatli o'quv jarayonidan ko'p vaqtni oladi. Ta'lim samaradorligi va sifatini oshirish uchun endi bunday muntazam ishlarni sun'iy intellektga topshirish mumkin.

Bugungi kunda ta'limni shaxsiylashtirish haqida ko'p gapirilmoqda. O'quv muhitiga sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish orqali mutaxassislar tayyorlashda har bir fan bo'yicha shaxsiy o'quv rejalarini tuzish, so'ngra talabalar faoliyati ustidan nazoratni amalga oshirish mumkin. Sun'iy intellektning ta'limda bunday qo'llanilishi o'qituvchilar va psixologlar tomonidan o'quvchilarning qobiliyatlari, motivatsiyasi, irodasi va boshqa ko'rsatkichlarini aniqlash usullarini ishlab chiqish tufayli mumkin bo'ladi, buning asosida individual o'quv dasturi tuziladi.

Talabalar uchun ta'lim dasturlari va ixtisoslashtirilgan kontentni yaratish ham o'quv jarayonini shaxsiylashtirishga yordam beradi. Ushbu funktsiyadan ko'plab talabalar va o'qituvchilar faol foydalanadilar. Masalan, bitta dastur yordamida chet tillarini turli formatlarda o'rgatishda. Texnologiya jumlar, lug'at va grammatika tuzilishini tahlil qilish, materialni takroran mustahkamlash uchun o'xshash tarkibdagi qo'shimcha topshiriqlarni berish orqali talabaning nutqini aniqlashga imkon beradi. Ushbu ilovalar juda mashhur, chunki ular ko'pchilik uchun gadjetlardagi odatiy faoliyatga aylanadi. Chet tillarini o'rganishdan tashqari, texnologiya barcha fanlar uchun qo'llaniladi va ular allaqachon talabalar va o'qituvchilar bilan muvaffaqiyat qozona boshladilar.

Shaxsiylashtirilgan ta'lim - bu o'quv rejasini ishlab chiqish va uni amalga oshirish usuli bo'lib, unda o'quvchi o'zining shaxsiy xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim jarayonining sub'ekti hisoblanadi. Shaxsiylashtirish nuqtai nazaridan ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish uchun o'qituvchilar va talabalarining o'zlari uchun sun'iy intellekt imkoniyatlariga murojaat qilish kerak.

Sun'iy intellekt katta hajmdagi turli xil ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish va shundan so'ng vaziyatning umumiy rasmini olish qobiliyatiga ega. Bundan tashqari, sun'iy intellekt boshlang'ich nuqtadan kelib chiqib, uning rivojlanishini bashorat qila oladi va so'rovga qarab uni sozlash variantlarini taklif qiladi.

O'quv jarayoniga tatbiq etilishi mumkin bo'lgan sun'iy intellekt ma'lum fanlarni, ushbu fanlarning talabalar muammolari bo'lgan sohalarini aniqlashga qodir. Bu ma'lum bir vaqtda vaziyatni tahlil qilish va talabaga qo'shimcha yordam kerak bo'lgan joyni aniqlashga yordam beradi. Bundan tashqari, har bir keyingi vaqtda texnologiya ushbu yordam miqdorini kamaytirish yoki oshirish zarurligini aniqlay oladi. Ushbu kontseptsiya mavzuga qiziqish, psixologik holat, ma'lum bir vaqtning o'zida u yoki bu ma'lumotni idrok etish qobiliyati va boshqalarni hisobga olgan holda shaxsiylashtirilgan o'quv yo'lini yaratishga yordam beradi.

Raqamli asrda professional kompetensiyalarni (qattiq ko'nikmalar) egallashdan tashqari, yumshoq ko'nikmalarni rivojlantirish kerak. Axborot va bilimlarning tobora ortib borayotgan miqdori inson miyasiga katta ta'sir ko'rsatadi. Barcha ma'lumotlarni o'zlashtirib bo'lmaydi, lekin sun'iy intellekt har xil turdagi vazifalarni bajarishda yordam beradi, bu esa o'quvchilarning tanqidiy fikrlash va ijodkorligini rivojlantirishga imkon beradi. Bugungi kunda end-to-end texnologiyalar o'quvchilarni yanada samarali o'rganishga va o'qituvchilarga o'quv materialini o'zlashtirish sifatini yaxshilashga yordam beradigan ma'lumotlarni to'plash va filtrlash uchun ajoyib yordamchiga aylanishi mumkin.

Neyron tarmoqlar ta'lim muassasalari yoki platformalar tomonidan tezlik bilan qiziqish uyg'otmoqda; talabalar faoliyatini tahlil qilib, sun'iy intellekt ularning ma'lum fanlar bo'yicha o'quv faoliyatidagi zaif tomonlarini mexanik ravishda aniqlashga qodir, bu esa o'z navbatida o'qituvchilarga qo'shimcha aralashuv zarurligini ko'rsatadi, keyin esa o'quvchilarning faoliyati bilan bog'liq muammolarni hal qilishda yordam beradi. O'quv jarayoniga sun'iy intellektni joriy etish kontseptsiyasi tizimni shaxsiylashtirish, uni o'quvchilarning imkoniyatlariga moslashtirish, shuningdek, ijtimoiy komponent, foydalanish qulayligi va amaliyligini kuzatishga qaratilgan.

Sun'iy intellekt talabalarning qiziqishlarini tahlil qilish va ularga mos ravishda dastur va kurslarni taklif qilish imkoniyatiga ega. Individual yondashuv talabalarning o'quv jarayoniga qiziqishini oshirish, shuningdek, masofaviy yoki mustaqil ta'lim jarayonida topshiriqlarni bajarish mustaqilligini nazorat qilish imkonini beradi.

Raqamli dunyo - bu inson qayta ishlay olmaydigan va tahlil qila olmaydigan ulkan ma'lumotlar oqimi, shuning uchun texnologiya uni amalga oshirsin. Neyron tarmoqlar o'qituvchilarning ish tartibini, testlarni tekshirish, kurs ishlari va katta uy vazifalarini bajarishga yordam beradi. Matn yozishda, testlarni echishda, matematik tenglamalarni, hatto murakkab bo'lsada, turli xil xatolarni aniqlash qobiliyati ta'lim sohasi uchun ulkan kashfiyot bo'lishi bilan birga, o'qituvchi qo'lidagi juda foydali vositadir.

Zamonaviy ta'limning yana bir muammosini neyron tarmoqlar yordamida hal qilish mumkin - bu nafaqat kasb tanlashga tayyorgarlik ko'rishga, balki bitiruvchilarning o'zini o'zi belgilashiga va keyinchalik ishga joylashishiga yordam berishga qaratilgan kasbga yo'naltirishdir. Mashina tomonidan tuzilgan mantiqiy zanjir bo'yicha turli savollarga javoblarni tahlil qilish natijasida insonning qobiliyatlari va qiziqishlari haqida batafsil ma'lumot olinadi.

U quyidagicha ishlaydi: O'zbekistonning turli sohalaridagi etakchi o'qituvchilari guruhi tomonidan ishlab chiqilgan testlar tizimi, neyron tarmog'iga kirish ma'lumotlari talabalarga o'tish uchun taklif qilinadigan testlarning natijalaridir. Savollar aniq talablar bilan bog'liq holda tanlanadi va shakllantiriladi, bu ta'limning muayyan yo'nalishlari bo'yicha professionallik va xabardorlik darajasini aks ettiradi. Ma'lumotlarni kiritgandan so'ng, kod, mashinani o'rganish tomonidan belgilangan modeldan foydalanib, natijani beradi, ya'ni test o'tkazuvchisi rivojlanishni davom ettirishi kerak bo'lgan yo'nalishlarning raqamli raqamlari.

Xulosa. Xulosa qilib shuni ta'kidlash kerakki, o'zaro faoliyat texnologiyalardan, xususan, sun'iy intellekt va neyron tarmoqlardan foydalanish o'qitish samaradorligini sezilarli darajada oshirishga, talabalarning raqamli va axborot madaniyatini shakllantirishga olib keladi va o'quv jarayonini shaxsiylashtirishga imkon beradi. Bundan tashqari, end-to-end texnologiyalaridan foydalanish zamonaviy raqamli jamiyat talablariga ko'proq mos keladigan ta'lim jarayonini monitoring qilish va sozlash imkonini beradi. Endilikda abituriyentlarga ta'lim muassasalariga kirishda kasb tanlash ancha oson bo'ladi, chunki mashina qurilmalari jamiyat, ota-onalar va tengdoshlar fikrini yuklamasdan, faqat o'quvchilarning o'zlari taqdim etgan kirish ma'lumotlarini tahlil qiladi. Sun'iy intellekt har bir o'quvchining ehtiyojlari va xususiyatlaridan kelib chiqqan holda ta'lim yondashuvlarini optimallashtirishga yordam beradi. Bu texnologiyani shaxsiylashtirish maqsadida ta'limda foydalanish zarurati.

Shuni ham tushunish kerakki, sun'iy intellekt yagona zamonaviy texnologiya emas, u boshqa kesishuvchi texnologiyalar (katta ma'lumotlar, robototexnika va sensorlar, narsalar Interneti, bulut texnologiyalari, kengaytirilgan va virtual haqiqat texnologiyalari, kvant texnologiyalari, yangi ishlab chiqarish texnologiyalari) bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ulardan foydalanish ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilarining muvaffaqiyatli professional faoliyatining kafolati hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Булаева, М.Н. Методические рекомендации применения цифровых платформ в профессиональных образовательных организациях обучения / М.Н. Булаева, О.Н. Филатова, П.В. Канатъев // Проблемы современного педагогического образования. – 2022. – №72(4). – С. 34-36

2.Вайндорф-Сысоева, М.Е. «Цифровой форсайт» – образовательная практика с конструктором коллективной работы в условиях гибридного обучения / М.Е. Вайндорф-Сысоева, И.П. Тихоновецкая, Н.Д. Вьюн // Вестник Мининского университета. – 2022. – Т. 10. – №2.

3. Гуцин, А.В. Особенности реализации информационной стратегии высшей образовательной организации / А.В. Гуцин, О.И. Ваганова, О.Н. Филатова // Известия Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота. – 2021. – № 3 (57). – С. 47-51

4. Лебедева, Т.Н. Формирование цифровой культуры педагога средствами массовых открытых онлайн-курсов / Т.Н. Лебедева, О.Р. Шефер, С.В. Крайнева, Н.А. Белоусова, Е.Н. Эрэнтраут, Ю.А. Ахкамова // Вестник Мининского университета. – 2022. – Т. 10. – №3.

TALABALARNING KIBERPEDAGOGIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY USULLARI

**Yangi asr universiteti,
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Bekchonova Shaira Bazarbayevna
e-mail: shoirabekchonova09@gmail.com
ORCID ID: 0009-0005-9872-2953**

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada talabalarining kiberpedagogik kompetensiyalarini raqamli texnologiyalardan foydalangan holda ijtimoiy-madaniy bilim va malakalarni rivojlantirish jarayoni tavsifi berilgan. Zamonaviy raqamli texnologiyalarning rivojlanishi o'qituvchilarga talabalarining ijtimoiy-madaniy dunyoqarashini kengaytirish va ularning yutuqlarini onlayn kuzatish imkonini beradi. Raqamli asrda kiberpedagogikani rivojlantirish raqamli texnologiyalar orqali talabalarni ta'lim platformalari orqali ta'limiy jarayonlaridagi xarakterlarini kuzatish va ularning o'qituvchilarga yordam berish qobiliyati va talabalarining kiberpedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirishning zamonaviy usullari yoritilgan.*

***Kalit so'zlar:** kiberpedagogika, kompetensiya, talaba, o'qituvchi, kontestli ta'lim, modulli ta'lim, mexanizm, usullar*

Kirish.

Oliy ta'limda innovatsion metodologiyalarning joriy etilishi talabaga yo'naltirilgan ta'lim yondashuvlariga paradigmani o'zgartirish zarurligini ta'kidlaydi. I.Vaganova va K.Ilyashenko (2018)lar ta'kidlaganidek, interfaol texnologiyalarning samarali kiritilishi ta'lim jarayonini sezilarli darajada yaxshilaydi, nafaqat tezlashtirilgan ta'lim natijalarini osonlashtiradi, balki talabalar o'rtasida hamkorlikdagi sa'y-harakatlar uchun qulay muhit yaratadi. Talabalarga yo'naltirilgan yondashuvga o'tish yuqori malakali mutaxassislarini etishtirishda muhim ahamiyatga ega, ayniqsa, u ta'lim asoslarini zamonaviy pedagogikani tavsiflovchi kompetensiyaga asoslangan tendentsiya bilan uyg'unlashtiradi. Talabalarga individual ta'lim yo'llarini yaratish imkoniyatini berish orqali bu yondashuv nafaqat ularning bevosita ta'lim ehtiyojlarini qondiradi, balki ularni kelajakdagi mehnat faoliyati uchun muhim muammolarni hal qilish ko'nikmalari bilan boyitadi.

Bundan tashqari, kompyuter texnologiyalarining integratsiyasi talabalarining ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi, bu bizning o'zaro bog'liq global landshaftimizda tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Zamonaviy hisoblash vositalari talabalarining ijtimoiy-madaniy nuqtai nazarini sezilarli darajada kengaytirishi va bir vaqtning o'zida o'qituvchilarga taraqqiyotni samarali kuzatish imkonini beradi. Ta'lim muassasalarida texnologiyani qo'llash orqali talabalar hamkorlikdagi xalqaro loyihalarda ishtirok etish uchun bilimlarga ega bo'lishadi, bu ularning kognitiv faolligini oshiradi va faol o'rganishga yordam beradi. Texnologik savodxonlikni rivojlantirish avtonom ta'limni rivojlantirish bilan o'zaro bog'liq bo'lib, shuning uchun talabalarni mavjud resurslarning keng doirasi orqali boshqarishda va bilimlardagi kamchiliklarni aniqlashda yordam berishda o'qituvchining yordami ahamiyatini kuchaytiradi.

Natijada, talabalarining kiberpedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish interfaol texnologiya va ijtimoiy-madaniy xabardorlikni ta'kidlaydigan pedagogik strategiyalarni muvaffaqiyatli amalga oshirishga bog'liq. Bunday ta'lim amaliyotlari o'qituvchilar uchun o'zgaruvchan rolni talab qiladi, ular nafaqat bilim beruvchi, balki talabalarining o'rganish tajribasining boshqaruvchisi(boshlig'i, kuratori) sifatida harakat qilishlari kerak. Ma'lumotlar mavjudligi ortib borayotgani va auditoriya vaqtining qisqarishi bilan o'qituvchilarga ilg'or ma'lumot tanlash ko'nikmalarini singdirish va talabalar o'rtasida o'z-o'zini aks ettirishga bo'lgan ehtiyoj hech qachon muhim bo'lmagan. Shunday

qilib, texnologiya va pedagogikaning kesishishi talabalarni doimiy rivojlanayotgan raqamli landshaftda o'zlarining kasbiy martabalarining murakkabligiga tayyorlashning asosiy elementi bo'lib xizmat qiladi[1].

Adabiyotlar taxlili

Modulli ta'lim texnologiyasi yordamida ta'limga shaxsiy-faoliyat, individual yo'naltirilgan, reflektiv yondashuvlar g'oyalari amalga oshiriladi. Buning yordamida malakali mutaxassis shakllanadi (S.I. Meshcheryakova, A.A. Izmailova)[4].

A.A. Verbitskiy talabaga yo'naltirilgan ta'lim kontekstli texnologiyadan ham foydalanadi. Faol faoliyat ijtimoiy tajribani o'zlashtirish, aqliy funktsiyalar va qobiliyatlarni rivojlantirish, tashqi dunyo bilan munosabatlar tizimini yaratish imkonini beradi. Bunda kontekstli ta'lim texnologiyalarining talabalarining kiberpedagogik kompetensiyalarini rivojlantirishi deyishimiz mumkin. Chunki kontekstli ta'lim jarayonlari bu o'qish va o'rganishni haqiqiy hayotdagi muammolar yoki faoliyatlar bilan bog'lab borishdir. Ya'ni, bilimlar abstrakt(hayotdan uzilgan)shaklda emas, balki hayot kundalikda, kasbda yoki ijtimoiy faoliyatdagi shaxs sifatida olinadi[2].

Kontekstli ta'lim jarayonida qaysi bosqichga e'tibor berish kerak?

Haqiqiy kasbiy faoliy

Bilim va malakalarniegallash

Olingan bilimlarni qo'llash

Maqsadli faoliyat orqalio'rganish

1-Kontekstli ta'lim bosqichlari

Kontekstli ta'lim jarayonida ikki bosqich amalga oshiriladi:

-birinchi bosqichda talaba zarur bilim va amaliy harakat va malakalarni egallash uchun maqsadli faoliyat bilan shug'ullansa, ma'lum bir faoliyat o'rnatiladi.

- ikkinchi bosqichda olingan bilimlar haqiqiy kasbiy faoliyatni tartibga solishi kerak.

Kontekstli ta'lim o'rganishning faol usullari va shakllarining barcha imkoniyatlaridan foydalanadi. Shu bilan birga, bitta fan doirasida paydo bo'ladigan barcha mavhum modellar muammosiz aniqroq narsaga, ya'ni kasbiy faoliyatni iloji boricha yaqindan tiklaydigan modellarga o'tadi. Shu tariqa talabalar asosiy bilimlarga ega bo'ladilar (O.G.Larionova).

Kontekstli ta'limda ish birligi sifatida qarama-qarshi vaziyat qabul qilinadi. Talabaning shakllanishi muayyan muammoning echimini izlash jarayonida kontekstli harakatlar va inson xatti-harakatlarining me'yorlari orqali sodir bo'ladi.

Talabalarining kiberpedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish kontekstida o'qituvchilarga raqamli vositalarni o'zlarining pedagogik amaliyotlariga samarali integratsiyalashda yo'l-yo'riq ko'rsatish uchun mustahkam nazariy asos zarur. Ta'lim samaradorligi dasturi "Programme on Education Efficiency" (PEESA) o'qituvchilarning raqamli o'qitish kompetensiyasini rivojlantirish uchun model taklif etadi va an'anaviy texnik tayyorgarlikdan ustun bo'lgan ijtimoiy-raqamli yondashuvni ta'kidlaydi (Melnikova va boshq., 2018)[4].

1-bosqich. Fikr	2-bosqich. Ishlash	3-bosqich. Ishlash uchun vositalar	4-bosqich. Yashash
Ijodkorlik va innovatsiya	Aloqa	Axborot savodxonligi	Fuqarolik-mahalliy va global
Tnaqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish, qaror qabul qilish	Hamkorlik(jamoaviy ish)	AKT savodxonligi	Hayot va martaba
O'rganishni o'rganish, metacognition			Shaxsiy va ijtimoiy mas'uliyat, shu jumladan madaniy xabardorlik va malaka

Ushbu model ta'lim muassasalarida raqamli kompetensiya uchun qulay muhitni shakllantirishga qaratilgan to'rt bosqichli keng qamrovli jarayonni taklif qiladi. Dastlabki bosqich kasbiy rivojlanishni tashkil etish va boshqarish, o'qituvchilar malakasini baholash, o'quv faoliyatini rejalashtirish va institutsional ustuvorliklarga mos keladigan kasbiy rivojlanish rejasini ishlab chiqish uchun mas'ul bo'lgan maxsus boshqaruv guruhi va AKT koordinatorini tashkil etishni targ'ib qilishga qaratilgan.

Metodika. Kiberpedagogika kontekstida o'qitish metodologiyasi talabalar tomonidan raqamli ko'nikmalarni egallashni osonlashtirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Eng e'tiborlisi loyihaga asoslangan ta'lim (project-based learning - PBL) bo'lib, u hamkorlik va kontekstualizatsiya orqali tadqiqot va muammolarni hal qilishga yordam beradi va talabani ta'lim jarayonining markaziga qo'yadi. Ushbu metodologiya nafaqat raqamli vositalardan foydalanish bilan bog'liq texnik ko'nikmalarni, balki jamoada ishlash va tanqidiy fikrlash kabi yumshoq ko'nikmalarni rivojlantirishni rag'batlantiradi. Boshqa tomondan, Gamification o'yin elementlarini o'quv jarayoniga birlashtiradigan, mukofotlar, darajalar va doimiy fikr-mulohazalardan foydalanish orqali talabalarni rag'batlantiradigan samarali strategiya sifatida o'zini namoyon qildi.

2-rasm. Kiberpedagogik metodologiyalar va o'qituvchilarning roli

Ushbu uslub talabalarning faolligini oshirish va interfaol tajribalar orqali o'rganishni osonlashtirishda samarali ekanligi isbotlangan. Nihoyat, Flipped Classroom modeli innovatsion yondashuvni taqdim etadi, bunda o'rganish raqamli resurslardan foydalangan holda sinfdan tashqarida avtonom tarzda amalga oshiriladi, sinfdagi vaqt esa amaliy mashg'ulotlar va muhokamalar uchun sarflanadi va shu bilan o'zaro ta'sir va hamkorlikda o'rganishni kuchaytiradi. Ushbu metodologiyalar, jumladan, kiberpedagogik kompetensiyani rivojlantirish uchun asosiy hisoblanadi, chunki ular o'qituvchilarga o'z amaliyotlarini moslashtirishga va hozirgi ta'limda tobora ko'proq mavjud bo'lgan raqamli muhit talablariga javob berishga imkon beradi [3].

Ikkinchi bosqich metodik kompetensiyani asosiy komponenti sifatida raqamli kompetensiyalarni o'z ichiga olgan malakaga asoslangan o'quv dasturlarini ishlab chiqish va tashkil etishda faol ishtirok etishga da'vat etilgan o'qituvchilarning o'z rolini ta'kidlaydi. O'qituvchilar o'zlarining ta'lim amaliyotlariga texnologiyani integratsiyalashning samarali strategiyalarini o'ylab ko'rish va almashish orqali talabalarga muhim kiberpedagogik kompetensiyalarni rivojlantirishga imkon beradigan boyitilgan o'quv muhitini yaratishi mumkin. Ushbu ishtirok nafaqat o'qituvchilarning raqamli vositalar haqida o'z tushunchalarini oshiradi, balki ularning talabalarning o'quv jarayonlarida yordamchi rolini kuchaytiradi.

Munozara. Talabalarning kiberpedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirishning zamonaviy usullarini tatbiq qilish davomida yuqorida keltirib o'tilgan mualliflar quyidagi tadqiqot usullarini amalga oshirdilar: kuzatish usuli, sotsiometrik usul, test, so'rov. Eksperimental ishning vazifalari quyidagilardan iborat edi:

3-rasm. Eksperimental ish vazifalari

- 1) talabalarning ijtimoiy-madaniy kompetentsiyasining rivojlanish darajasini aniqlash;
- 2) talabalarning ijtimoiy-madaniy kompetentsiyasini rivojlantirish uchun pedagogik shart-sharoitlarni har tomonlama integratsiyalash va amalga oshirishning eng maqbul xususiyatlarini aniqlash;
- 3) Ijtimoiy-madaniy loyihalarda talabalarning ijtimoiy-madaniy vakolatlarini rivojlantirish uchun pedagogik shart-sharoitlarning samaradorligini tekshirish.

Kiberpedagogik kompetensiyasi rivojlangan talabalarning ijodiy bilish jarayoni, kognitiv faolligi raqamli texnologiyalaridan foydalanish bilan ortib bormoqda. Natijada, bu jarayon gumanitar fanlarning umumiy ta'lim maqsadlarini o'rganishda ta'lim samaradorliklarini oshiradi. Ijtimoiy-madaniy muhitda kompyuter texnologiyalaridan foydalanadigan o'qituvchidan talab qilinadigan asosiy ko'nikma va malakalarni hamda talabalarning ijtimoiy-madaniy kompetentsiyasini va kiberpedagogik kompetensiya darajasini kompyuter texnologiyalari yordamida oshirish mumkin, chunki bu talabalarga xalqaro hamkorlikdagi loyihalarda ishtirok etish uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

Xulosa. Raqamli o'qitish kompetensiyasi bo'yicha malaka oshirish bo'yicha chora-tadbirlar ta'lim tashkilotining raqamli ko'nikmalarga yondashuvini tanqidiy tahlil qilishni talab qiladi. Bu rivojlanayotgan raqamli landshaftlar nuqtai nazaridan o'quv dasturini moslashtirishni va kerakli o'zgarishlarni samarali etkazish va amalga oshirishni ta'minlashni o'z ichiga oladi. Talabalarning kiberpedagogik kompetensiyalarini amaliy qo'llash va pedagogik tajribalarni birgalikda almashish ustuvorligini ta'minlovchi asosni shakllantirish orqali ta'lim muassasalari ta'lim sifatini sezilarli darajada oshirishi va pirovardida talabalarni raqamli texnologiyalarga asoslangan jamiyatda rivojlanishga tayyorlashi mumkin. Shunda, ushbu nazariy asos kelgusida kiberpedagogik kompetensiyalar sohasida tadqiqot va amaliyot uchun zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shoir B. Bekchonova. Pedagogical foundations of cyber security. European international journal of multidisciplinary research and management studies ISSN: 2750-8587 DOI: <https://doi.org/10.55640/eijmrms-02-04-14> <https://eipublication.com/index.php/eijmrms> Volume: 02 Issue: 04 April 2022 Published Date:- 20-04-2022. SJIF 5.954. Berlin, Germaniya. Page 87-97.

2. О.И. Ваганова., Л.К. Иляшенко. “Основные направления реализации технологий студентоцентрированного обучения в вузе”. Профессиональное образование. Вестник Мининского университета. 2018. Том 6, №3. 23 с

3. Rakhimova A., Yashina M., Mukhamadiarova A., Sharipova A. (2016). The Development of Sociocultural Competence with the Help of Computer Technology. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10780-016-9279-5>

4. Melnikova, J., Grünwald, N., Ahrens, A., Pfaffenberger, K., & Zašcerinska, J. (2018). The search for an approach to develop educators' digital teaching competence. ISSN 2029-6894. ANDRAGOGIKA, 2017, 1 (8). 34-45 p.

QIZIQARLI MATEMATIK SAVOLLAR

Shixova Inobat Omonovna
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi katta
o'qituvchisi, psixologiya bo'yicha falsafa fanlari
doktori(PhD), inobat@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada qiziqarli matematik savollar haqida so'z yuritiladi.

Abstract: This article talks about interesting mathematical questions.

Аннотация: В данной статье рассказывается об интересных математических вопросах.

Kalit so'zlar: mantiqiy tafakkur, maktabgacha yosh davr, obrazli (tasvirli), psixik tarqqiyot, ijtimoiy ta'sir

Key words: logical thinking, pre-school age, figurative, mental development, social influence

Ключевые слова: логическое мышление, дошкольный возраст, образное мышление, умственное развитие, социальное влияние

KIRISH

Maktab matematikasida o'quvchilarni matematikaga qiziqishlarini oshirda mantiqiy tezkor savollar juda muhim sanaladi. Chunki ular nafaqat o'quvchilarning bilimlarini oshirishga, balki matematikaga bo'lgan motivatsiyani ham kuchaytirishga olib keladi. Natijada Yaratilgan savollar o'quvchilarning darsga bo'lgan ishtiyoqini oshirib ularning diqqatini jalb qilishi va matematikaga qiziqishini uyg'otadi. Matematik savollar o'quvchilarda muammoni hal qilish qobiliyatini, nafaqat an'anaviy yechimlarni, balki yangicha va ijodiy yondashuvlarni topishga, kreativ va tanqidiy fikrlashlarini rivojlantirishga zamin yaratadi.

ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbek tilida matematikadan qiziqarli savollar berilgan kitoblarni ham oz bo'lsa uchraydi. Ana shunday kitoblardan biri A. S. Yunusov, S. I. Afonina, M. A. Berdiqulov, D. I. Yunusovalar "Qiziqarli matematika va olimpiada masalalari" kitobi bo'lib unda uchraydi: "Agar o'quvchi, hech bo'lmaganda bir marta o'zi mustaqil ravishda birorta matematik masalani hal qilsa, u albatta, unutilmas hayajonli damlarni boshidan kechiradi vag'alaba nashidasini suradi. Bunday „kichik" g'alabalar, ayniqsa bolalik chog'ida yuz bersa, inson bu onlarni hayotining oxirigacha xotirasida saqlab qoladi. O'quvchilar ustozlari bilan birgalikda birorta qiziqarli masalani hal etib, uni to'liq o'zlashtirib olganlaridan so'ng, mustaqil ravishda masala yechish, matematika bilan shug'ullanish xuddi tennis o'ynash yoki futbol o'ynash kabi maroqli bo'iishi mumkinligini anglashlari mumkin. Natijada, ajab emas, ular matematika bilan butun umr do'stlashib qolishsa, yoki hayotlarida matematikani o'zlariga kasb qilib olishsa, yoki matematika ko'p ishlatiladigan kasb egasi bo'lishsa!"

METODLAR

"Qiziqarli matematik savollar"ni o'rgatishdan asosiy maqsad – o'quvchida matematikaga qiziqish uyg'otish, mantiqiy fikrlashni, tafakkurni rivojlantirish va ijodiy yondashuvni shakllantirish bo'lib uni o'rgatishda quyidagi samarali metodlardan foydalanish mumkin:

Muammoli vaziyat yaratish (Problem-based learning).

1. O'quvchilarga noan'anaviy savol beriladi, ular o'zlari izlanib yechim topishga harakat qiladi. Bu usul o'quvchilarda mustaqil fikrlash va mantiqiy tahlil qilish ko'nikmasini rivojlantiradi.

2. Guruhli yoki juftlikda ishlash. O'quvchilarni kichik guruhlariga bo'lib, savol ustida birgalikda ishlashga undash orqali bahs-munozara, hamkorlikda ishlash va fikr almashishni rivojlantiradi.

3. "Didaktik o'yin" metodidan foydalanib matematik savollarni viktorina, topishmoq yoki musobaqa shaklida berish va berigan to'g'ri javoblarga rag'batlantirish elementlari orqali qiziqishni oshirishga erishiladi.

4. Ko'rgazmali va namoyish usuli orqali diagrammalar, kartochkalar, lego, grafiklar, raqamli ilovalar orqali savollarni ko'rgazmali qilish, namoyish metodi ham fikrimiz dalilidir.

5. Quizlet, Kahoot, GeoGebra, Desmos kabi ilovalar orqali interaktiv savollar tuzish ham masofaviy va zamonaviy ta'limda matematikani o'rgatishda muhim sanaladi..

NATIJARLAR

Quyida e'tiboringizga eng sodda qiziqarli savollardan namunalari keltirib o'tamiz.

1. O'z raqamiga ega bo'lmagan raqam? javob: nol
2. Yagona juft tub sonni ayting? javob: ikki
3. Doira perimetri ham nima deyiladi? javob: Atrof
4. 1-9 orasida eng mashhur omadli raqam qaysi? javob: Yetti
5. Bir kunda nechta soniya bor? javob: 86,400 soniya
6. Bir litrda necha millimetr bor? javob: Faqat bir litrda 1000 millimetr bor
7. Uch o'lchamda ham ko'ra oladigan tasvir? javob: Gologramma
8. Kvadrilliondan oldin nima keladi? javob: Trillion
9. Qaysi raqam "sehrli son" hisoblanadi? javob: To'qqiz.
10. Pi kuni qaysi kun? javob: 14 mart
11. 4 dan 9 gacha bo'lgan 6 ta sonni bo'sh doirachalar ichiga shunday joylashtiringki, har bir qator yig'indisi 17 taga teng bo'lsin.

Javob:

12. Maydon to'rtburchak shaklida o'rash uchun eni 2 m dan bo'lgan 36 ta panjara keltirildi. Panjara bilan o'raladigan maydonning tomonlari qanday bo'lsa, uning yuzi eng katta bo'ladi? Bunda maydonning yuzi necha kvadrat metrga teng bo'ladi?

Javob: Agar maydon kvadrat shaklida bo'lsa, yuzi eng katta bo'ladi. Kvadratning perimetri 2 • 36 = 72 (m); tomoni - $72 : 4 = 18$ m; yuzi - $18 \cdot 18 = 324$ kv m.

13. Shunday to'rtta sonni topingki, bu sonlardan biri 4 ga bo'linganda, ikkinchisi 4 ga ko'paytirilganda, uchinchisiga 4 qo'shilganda, to'rtinchisidan 4 ayirilganda javob bir xil son bo'lishi kerak. Bular qanday sonlar?

Javob: 16, 1, 0, 8.

14. Lift birinchi qavatdan uchinchi qavatga ko'tarilganda 8 m masofani bo'sib o'tdi. Birinchi qavatdan to'qqizinchi qavatga ko'tarilganda lift necha metr masofani bosib o'tadi?

Javob: har bir qavatlar orasi $8 : 2 = 4$ (m); birinchi qavatdan to'qqizinchi qavatgacha $4 \cdot 8 = 32$ (m).

15. Sobir 1 dona konfet sotib olsa, unda 200 so'm ortib qoladi. Agar 2 dona olsa, 100 so'm yetmaydi. Konfet necha so'm turadi? Sobirda necha so'm pul bor?

Javob: konfet 300 so'm turadi, Sobirda 500 so'm pul bor.

Bu kabi savollarni ko'plab keltirishimiz mumkin.

XULOSALAR

Qiziqarli matematik savollarni o'rgatishning asosiy ahamiyati quyidagicha: Bunday savollar orqali o'quvchi sabab-natija aloqasini ko'radi, taxmin qiladi, tekshiradi va xulosa chiqaradi va mantiqiy fikrlashni rivojlantiradi. Har doim ham yechim bitta bo'lmaydi. Bunday savollar o'quvchini boshqa yo'llar bilan o'ylashga undaydi. Ijodiy yondashuvni shakllantiradi. Hayotda duch keladigan murakkab vaziyatlarga matematik nuqtai nazardan yondashish odatini shakllantiradi. Qiziqarli savollar matematikani zerikarli fan emas, fikrlash, o'rganish va kashf qilish vositasi sifatida ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Dohodov, V.P. "Matematika o'qitish metodikasi". Toshkent: O'qituvchi, 2007
2. Galitskiy M.A. va boshqalar "Algebra va matematik analiz kursini chuqur o'rganish" T., "O'qituvchi", 1995.
3. Alixonov S. "Matematika o'qitish metodikasi" T., "O'qituvchi" 2008

4. Axmadov, A.A. "Matematika o'qitish metodikasiga kirish". Toshkent: Fan va texnologiya. 2011

5. Jumaniyozov Q., Yunusov A. MATEMATIKADAN PRAKTIKUM. T. O'qituvchi – 2007
www.aim.uz
www.kitob.uz
www.ziyonet.uz

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA STEM YO'NALISHIDAGI TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH: ISTIQBOLLAR VA AMALIY YONDASHUVLAR

Soxibov Baxriddin Olloyorovich Surxondaryo viloyati pedagogik mahorat markazi, fanlarni rivojlantirish bo'limi boshlig'i

Annotatsiya: Ushbu maqolada STEM (fan, texnologiya, muhandislik va matematika) yo'nalishidagi ta'limda raqamli texnologiyalarning qo'llanilishi, ularning ta'lim sifatiga ta'siri, o'quvchilarning qiziqishini oshirishdagi roli hamda kelajakdagi istiqbollari yoritilgan. Xususan, sun'iy intellekt, virtual va kengaytirilgan reallik, raqamli laboratoriyalar kabi zamonaviy texnologiyalarning amaliy yondashuvlari tahlil qilinadi.

Abstract: This article explores the application of digital technologies in STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) education, their impact on the quality of learning, and their role in increasing students' engagement. It highlights future prospects and examines practical approaches involving modern technologies such as artificial intelligence, virtual and augmented reality, and digital laboratories.

Аннотация: В данной статье рассматривается применение цифровых технологий в STEM-образовании (наука, технологии, инженерия и математика), их влияние на качество образования, роль в повышении интереса учащихся, а также перспективы развития в будущем. В частности, анализируются практические подходы к использованию современных технологий, таких как искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальность, цифровые лаборатории.

Kalit so'zlar: STEM, raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, virtual reallik, raqamli laboratoriya, shaxsiylashtirilgan ta'lim, innovatsion yondashuv

Keywords: STEM, digital technologies, artificial intelligence, virtual reality, digital laboratory, personalized learning, innovative approach.

Ключевые слова: STEM, цифровые технологии, искусственный интеллект, виртуальная реальность, цифровая лаборатория, персонализированное обучение, инновационный подход.

Kirish:

XXI asrda ta'lim jarayonining zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashuvi muhim ahamiyat kasb etmoqda. STEM yo'nalishi esa ayniqsa raqamli texnologiyalar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, o'quvchilarda muammolarni hal qilish, tanqidiy fikrlash va ijodkorlik kabi ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Mazkur maqolada raqamli texnologiyalarning ushbu yo'nalishda qanday samarali qo'llanilayotgani va istiqboldagi imkoniyatlari haqida so'z yuritilgan.

1. Raqamli texnologiyalarning STEM ta'limidagi o'rni

Raqamli texnologiyalar ta'limda interaktivlikni ta'minlab, o'quvchilarning faol ishtirokini oshiradi. Raqamli texnologiyalarning ta'limga ta'siri haqida ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Bu tadqiqotlar raqamli texnologiyalarning o'quv jarayonini boyitish, o'quvchilarning faolligini oshirish, masofaviy ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish va ta'lim sifatini yaxshilashda muhim rol o'ynashini ko'rsatadi. Shuningdek, tadqiqotlar raqamli texnologiyalarni ta'limga joriy etish bilan bog'liq muammolarni, masalan, raqamli savodxonlik darajasi, resurslarning yetishmasligi va texnik qo'llab-quvvatlash masalalarini ham o'rganadi.

O'quv jarayonini interaktivlashtirish: Raqamli texnologiyalar o'qituvchilarga interaktiv darslar o'tkazish, o'quvchilarning faolligini oshirish va ularning o'quv jarayoniga bo'lgan qiziqishini uyg'otish imkonini beradi.

O‘quv resurslariga erishish imkoniyatini kengaytirish: Internet va boshqa raqamli platformalar o‘quvchilarga cheksiz o‘quv materiallariga, elektron kitoblarga, video darslarga, interaktiv simulyatsiyalarga va boshqa resurslarga erishish imkonini beradi.

Masofaviy ta’lim imkoniyatini yaratish: Raqamli texnologiyalar geografik va vaqt chegaralarini olib tashlashga imkon beradi, bu esa masofaviy ta’limni tashkil etishda muhim rol o‘ynaydi.

Individual yondashuvni ta’minlash: Raqamli texnologiyalar o‘qituvchilarga o‘quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashtirilgan o‘quv dasturlarini yaratish va ularning o‘zlashtirish darajasini kuzatish imkonini beradi.

O‘qituvchilarning kasbiy rivojlanishini qo‘llab-quvvatlash: Raqamli texnologiyalar o‘qituvchilarga yangi pedagogik yondashuvlar va metodikalar bilan tanishish, o‘z kasbiy mahoratlarini oshirish va tajriba almashish imkoniyatini beradi.

O‘quvchilarning raqamli savodxonligini oshirish: Raqamli texnologiyalardan foydalanish o‘quvchilarga axborotni qidirish, tahlil qilish, tanqidiy fikrlash va raqamli vositalardan samarali foydalanish ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

2. Raqamli texnologiyalarni ta’limga joriy etishdagi muammolar

Raqamli savodxonlik darajasining pastligi: Ba’zi o‘qituvchilar va o‘quvchilarning raqamli texnologiyalardan foydalanish ko‘nikmalari yetarli emasligi, ularning ta’lim jarayoniga to‘liq joriy etilishiga to‘siq bo‘ladi.

Texnik infratuzilmaning yetishmasligi: Ba’zi o‘quv muassasalarida kompyuterlar, internet, interaktiv doskalar va boshqa zarur texnik vositalarning yetishmasligi, raqamli ta’limni tashkil etishda qiyinchiliklar tug‘diradi.

3. Sun’iy intellekt asosidagi ta’lim tizimlari

Sun’iy intellekt yordamida shaxsiylashtirilgan o‘qitish imkoniyati mavjud bo‘lib, har bir o‘quvchining bilim darajasi va o‘zlashtirish tezligiga mos materiallar taqdim etiladi. AI yordamida o‘quvchilarning xatolari tahlil qilinib, ular uchun individual tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Raqamli texnologiyalar o‘quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashtirilgan o‘quv dasturlarini yaratish imkoniyatini beradi. Sun’iy intellekt yordamida ta’lim jarayonini avtomatlashtirish, o‘quvchilarga moslashuvchan yordam berish va o‘qituvchilarning ish yukini kamaytirish mumkin. Virtual va qo‘shma reallik (VR/AR) texnologiyalari yordamida o‘quv jarayonini interaktiv va qiziqarli qilish, o‘quvchilarning o‘zlashtirish darajasini oshirish mumkin. Ochiq ta’lim resurslaridan foydalanish ta’lim resurslariga erishish imkoniyatini kengaytirish va ta’lim sifatini yaxshilashga yordam beradi. Raqamli texnologiyalardan foydalanish o‘quvchilarning raqamli savodxonligini oshirish va ularni raqamli jamiyatga tayyorlashga yordam beradi.

STEM fanlarida abstrakt tushunchalarni tushuntirish uchun VR/AR texnologiyalari keng qo‘llanilmoqda.

Masalan, biologiya fanida *“Human Anatomy VR”* yoki *“BioDigital Human”* kabi VR ilovalari yordamida o‘quvchilar inson organizmini 3D formatda o‘rganishlari mumkin. Ushbu texnologiyalar orqali tana a’zolari, ularning tuzilishi va funksiyalarini vizual tarzda ko‘rish, hatto ichki organlar o‘rtasidagi aloqalarni animatsion ko‘rinishda kuzatish imkoni yaratiladi.

Kimyo fanidan *“MEL Chemistry VR”* — bu VR ilovasi orqali o‘quvchilar molekularning tuzilishini 3D formatda ko‘rishlari, kimyoviy reaksiyalarni vizual tarzda kuzatishlari mumkin. Masalan, natriy va suvning reaksiyasini VR muhiti orqali xavfsiz tarzda ko‘rish va tahlil qilish imkonini beradi. Bu o‘quvchilarga kimyoviy jarayonlarni aniq va esda qolarli tarzda o‘rganishda yordam beradi.

Fizika fanidan *“Physics Lab VR”* — bu dastur orqali o‘quvchilar turli fizikaviy tajribalarni virtual muhitda o‘tkazishlari mumkin. Masalan, elektr zanjirini yig‘ish, Nyuton qonunlarini sinovdan o‘tkazish, mexanik harakatlarni kuzatish yoki optik linzalar bilan tajriba o‘tkazish mumkin. Bu o‘quvchilarga nazariyani amaliyotga bog‘lashda va fizika qonuniyatlarini tushunishda yordam beradi.

Bu usul o‘quvchilarning mavzuni chuqurroq anglashiga va STEM fanlarida bo‘lgan qiziqishini oshirishga xizmat qiladi.

4. Raqamli laboratoriyalar va ularning ahamiyati

Kimyo, biologiya va fizika kabi fanlarda raqamli laboratoriyalar orqali xavfsiz va tejamkor tajribalar o‘tkazish mumkin. Masalan, *“Labster”* platformasi yordamida o‘quvchilar

kimyoviy moddalarning reaktivligini o'rganish, DNK ni ekstraktsiya qilish yoki Nyuton qonunlariga asoslangan mexanik tajribalarni virtual tarzda amalga oshirishlari mumkin. **Bunday laboratoriyalar o'quvchilarda eksperiment qilish ko'nikmasini shakllantiradi, xatolardan o'rganish imkonini beradi va ularni ilmiy fikrlashga undaydi.**

5. STEM ta'limida ochiq ta'lim resurslari va onlayn platformalar

Bugungi kunda ochiq ta'lim resurslari (*OER — Open Educational Resources*) va onlayn platformalar STEM yo'nalishidagi bilimlarni keng ommaga yetkazishda muhim rol o'ynamoqda. Ular ta'limda teng imkoniyatlarni yaratish, sifatli resurslarga bepul kirish hamda mustaqil o'rganishni rivojlantirish imkonini beradi.

Masalan: *Khan Academy*-matematika, fizika, informatika va boshqa fanlar bo'yicha interaktiv darslar, videolar va mashqlarni taqdim etadi.

Coursera va *edX* - dunyo universitetlari tomonidan yaratilgan STEM kurslarini bepul yoki arzon narxlarda taklif etadi. Masalan, **Stanford** universitetining muhandislik va sun'iy intellekt bo'yicha kurslari mavjud. **PhET Interactive Simulations-Kolorado** universiteti tomonidan yaratilgan platforma bo'lib, u orqali fizika va kimyo darslari uchun vizual, interaktiv simulyatsiyalarni qo'llash mumkin. *Code.org*-dasturlash va informatika asoslarini bolalar va o'smirlar uchun qulay shaklda o'rgatadi, ayniqsa STEMga dasturlashni integratsiya qilishda foydalidir.

Google Classroom va *Moodle*-masofaviy o'qitishda STEM resurslarini joylashtirish, topshiriqlarni baholash va o'quvchilar bilan aloqa o'rnatishda keng qo'llaniladi.

Ushbu platformalar o'quvchilarga o'zlari mustaqil ravishda STEM fanlarini o'rganish, real hayotdagi muammolarni tahlil qilish va yechimlar topish ko'nikmasini shakllantirishga xizmat qiladi.

Xulosa: Raqamli texnologiyalar STEM yo'nalishidagi ta'limda nafaqat darslarni interaktiv va qiziqarli qiladi, balki o'quvchilarning real muammolarni hal qilish salohiyatini oshiradi. Kelajakda bu texnologiyalar asosida yaratilgan shaxsiylashtirilgan, moslashtirilgan va adaptiv ta'lim tizimlari keng joriy etilishi kutilmoqda. Shu boisdan, raqamli savodxonlikni oshirish, pedagoglarni yangi texnologiyalarga tayyorlash va tegishli infratuzilmani rivojlantirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Teshaboyev, M. STEM ta'limining zamonaviy yondashuvlari va rivojlanish istiqbollari. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti. 2022.

2. Karimova, S. T., Qo'chqorov, R. N. Ta'limda raqamli texnologiyalar: nazariya va amaliyot. Toshkent: "Fan va texnologiya" nashriyoti. 2021.

3. Usmonov, A. A. "Biologiya darslarida virtual laboratoriyalar imkoniyatlari". O'zbekiston biologiya jurnali. 2020. №2, 35–40-betlar.

4. Axmedov, I. M. Kimyo fanini interaktiv usullar orqali o'qitish metodikasi. Samarqand: Samarqand Davlat universiteti nashriyoti. 2019.

5. Xolbo'tayev, M. T. "Fizika ta'limida VR texnologiyalarining ahamiyati". Innovatsion ta'lim jurnali. 2023. №4, 22–28-betlar.

6. Mavlonova, R. R. "Raqamli ta'lim platformalari orqali mustaqil o'qitish: tajriba va tahlil". Pedagogik izlanishlar jurnali. 2023. №1, 14–20-betlar.

O'QUV JARAYONINING ELEKTRON – DASTURIY VA METODIK TA'MINOTINI TAKOMILLASHTIRISH

Davletov Rasulbek Marimbayevich
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi "Aniq va tabiiy fanlar metodikasi" kafedrasida katta o'qituvchisi
rasulbek.74@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada zamonaviy ta'limning asosiy vazifalari — o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirish, savodxonligini oshirish va individual yondashuvni ta'minlash zarurligi yoritilgan. Boshlang'ich ta'limda ilg'or metodlar va AKTdan foydalanish muhimligi hamda o'qituvchining yangi talablarga mos kompetent bo'lishi ta'kidlangan.

Abstract: The article highlights the main tasks of modern education - the need to develop students' logical thinking, improve their literacy and ensure an individual approach. The importance of using advanced methods and ICT in primary education and the teacher's competence in accordance with new requirements is emphasized.

Аннотация: В статье обозначены основные задачи современного образования – необходимость развития логического мышления учащихся, повышения их грамотности, обеспечения индивидуального подхода. Подчеркнута важность использования передовых методов и ИКТ в начальном образовании, компетентность учителя в соответствии с новыми требованиями.

Kalit soʻzlar: *multimediali vositalar, raqamli resurslar va mediatexnologiya*

Keywords: *multimedia tools, digital resources and media technology*

Ключевые слова: *мультимедийные инструменты, цифровые ресурсы и медиатехнологии.*

Bugungi kunda taʼlim sohasidagi eng muhim vazifalardan biri — barcha fan oʻqituvchilarining yangi davlat taʼlim standarti asosida oʻquvchilarning mantiqiy fikrlash, tafakkur qilish, aqliy rivojlanishi, dunyoqarashini shakllantirish, kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish, savodxonligini oshirish hamda oʻz-oʻzini anglash salohiyatini yuksaltirishga yoʻnaltirilgan oʻquv jarayonini tashkil etishdir. Oʻquvchilarni erkin fikrlashga oʻrgatish, oʻz fikrini ogʻzaki va yozma ravishda aniq, ravon bayon qila olish, shuningdek, boshqalarning fikrini anglay olish koʻnikmalarini shakllantirish — zamonaviy taʼlimning ajralmas qismiga aylangan. Taʼlim bosqichlari — shaxsning asosiy fazilatlarini, dunyoqarashi va bilimga boʻlgan munosabati shakllanadigan davr boʻlib, ushbu bosqichdagi darslar mazmuni rang-barang, bolalarning yosh xususiyatlariga mos, qiziqarli va samarali boʻlishi zarur. Shu sababli ilgʻor pedagogik yondashuvlar, innovatsion texnologiyalar, zamonaviy oʻquv-metodik qoʻllanmalar keng joriy etilishi bugungi kunning asosiy talablaridan biridir. Oʻqituvchi esa faqatgina bilim beruvchi emas, balki ijodiy fikrlaydigan, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalana oladigan, interaktiv va oʻyinli oʻqitish usullarini dars jarayoniga puxta singdira oladigan kompetent mutaxassis boʻlishi kerak. U darsda multimediali vositalar, raqamli resurslar va mediatexnologiyalarni maqsadga muvofiq qoʻllab, oʻquvchilarni bir qolipga solib qoʻyish emas, balki har bir bolaning oʻziga xosligini, mustaqil fikrlashini, faolligini ragʻbatlantirish orqali taʼlim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan qaralganda, taʼlim jarayonida ilgʻor tajribalarni umumlashtirish, zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda oʻqitish usullarini doimiy ravishda takomillashtirish, har bir oʻquvchining individual qobiliyatini rivojlantirishga alohida eʼtibor qaratish muhim vazifa boʻlib qolmoqda. Zamonaviy - kompetent oʻqituvchi kelajak bunyodkori, yangi pedagogik texnologiyalar, nazariyalar, konsepsiyalarning muallifi, ishlab chiqaruvchisi, tadqiqotchisi, foydalanuvchisi va targʻibotchisidir. Zamonaviy - kompetent oʻqituvchi tomonidan dars mazmunidagi asosiy maʼlumotlar va oʻquv materialini shunday taqdim etilishi kerakki, u oʻquvchining vizual idrok qilish qobiliyatini osonlashtirsin. Zero, oʻqituvchi taʼlim islohotining bosh ijrochisidir. Bunda har bir oʻqituvchini qisqa vaqt ichida juda katta miqdordagi axborot toʻplamini oʻzlashtirish, qayta ishlash va amalda qoʻllay olishga oʻrgatish muhim ahamiyatga ega. Uni hal qilishda oʻqituvchiga oʻqitishning anʼanaviy usullari bilan birga zamonaviy axborot texnologiyalari, jumladan, mediatexnologiyalardan foydalanish yordam beradi.

Darsda mediatexnologiyalardan foydalanish oʻqitish jarayonini qiziqarli olib borish, har bir oʻquvchiga individual yondashish imkonini beradi. Oʻquv jarayonida pedagogik, innovatsion va axborot texnologiyalaridan foydalanish taʼlimning dolzarb masalalarini samarali yechish uchun imkoniyat yaratadi.

Bunda:

- ❖ oʻquv jarayonini qiziqarli va natijaviyligini taʼminlash hisobiga taʼlim oluvchida oʻquv materialini anglab olish motivatsiyasi ortadi;
- ❖ mustaqil ishlash va oʻzini–oʻzi nazorat qilish koʻnikmasi rivojlanadi;
- ❖ oʻquv mashgʻulotlarining samaradorligini va har bir oʻquvchining oʻzlashtirishini taʼminlaydi;
- ❖ taʼlim oluvchining fikrlashini, bilish hissiyatini, maqsad sari intilishlarini, maʼnaviy tasavvurlarini rivojlantirish hisobiga umumiy faol rivojlanishga erishiladi;

sinfdagi barcha bolalarning faol ishlashi ta'minlanadi. Innovatsion va axborot texnologiyalarini ta'lim-tarbiya jarayoniga tatbiq qilishni zamonaviy axborot dunyosining jadal rivojlanishidagi mantiqiy va zaruriy qadam deb xarakterlash mumkin. Media vositalarning (kompyuter, proyektor, elektron doska, 3 D printer va h.k.) ta'lim-tarbiya jarayoniga faol kirib kelishi pedagoglar kasbiy faoliyatida o'qitishning innovatsion metodlarini, vositalarini, turlarini, shakllarini, umuman, pedagogik texnologiyalarini zudlik bilan joriy etish zaruriyatini keltirib chiqaradi.

Innovatsion ta'lim texnologiyalarini qo'llashda muhim talablardan biri – ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. Qisqa vaqt orasida muayyan nazariy bilimlarni ta'lim oluvchilarga yetkazib berish, ularda ma'lum faoliyat yuzasidan ko'nikma va malakalarni hosil qilish, shuningdek, ta'lim oluvchilar faoliyatini nazorat qilish, ular tomonidan egallangan bilim, ko'nikma hamda malakalar darajasini baholash o'qituvchidan yuksak pedagogik mahorat hamda ta'lim jarayoniga nisbatan yangicha yondashuvni talab etadi. Innovatsion ta'lim texnologiyalarini majburan qo'llash orqali maqsadga erishib bo'lmaydi. Aksincha, tajribali pedagoglar tomonidan asoslangan yoki ular tomonidan qo'llanilayotgan ilg'or texnologiyalardan foydalanish bilan birga ularni ijodiy rivojlantirish maqsadga muvofiqdir. Innovatsion texnologiyalardan foydalanish ta'lim oluvchining o'quv jarayonida mustaqil ishlash, o'z-o'zini tarbiyalash, o'qitish, o'z faolligini oshirish, mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantiradi. Bundan ko'rinib turibdiki, o'qitishning yangi pedagogik texnologiyalari qatoriga mediatexnologiyalarini kiritish zarurati kundan-kunga oshib bormoqda. Ta'lim-tarbiya jarayonidagi innovatsiyalar, ilg'or pedagogik texnologiyalar, yangiliklar, dars o'tishning interfaol usullari o'z-o'zidan ta'limga kirib kelmaydi. Demak, o'qituvchidan bilim, ijodiy mehnat va kasb mahorat talab qilinadi. Chunki o'qituvchi faoliyati yangilanmasa, ta'limda samaradorlikka erishib bo'lmaydi. O'qituvchi tomonidan bolalarni ijodiy izlanish, faollik, erkin fikr yuritishga yo'naltiruvchi ta'lim shakli, metod va vositalarining to'g'ri tanlanishi darslarning qiziqarli, bahs-munozaralarga boy bo'lishi, ijodiy tortishuvlarning yuzaga kelishiga turtki beradi. Mana shu holatdagina bolalar tashabbusni o'z qo'llariga oladilar, o'qituvchining zimmasida esa ularning faoliyatini ma'lum yo'nalishga solib yuborish, umumiy faoliyatni nazorat qilish, murakkab vaziyatlarda yo'l-yo'riq ko'rsatish, maslahatlar berish hamda ular faoliyatini baholash kabi vazifalar qoladi. Bugungi kunda ta'limda innovatsion texnologiyalardan foydalanishga alohida e'tibor berilayotganining asosiy sababi quyidagilardir:

Birinchidan, innovatsion texnologiyalarda shaxsni rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirish imkoniyatining kengligida.

Ikkinchidan, innovatsion texnologiyalar o'quv-tarbiya jarayoniga tizimli faoliyat yondashuvini keng joriy etish imkoniyatini beradi.

Uchinchidan, innovatsion texnologiya o'qituvchini ta'lim-tarbiya jarayonining maqsadlaridan boshlab, tashxis tizimini tuzish va bu jarayon kechishini nazorat qilishgacha bo'lgan texnologik zanjirni oldindan loyihalashtirib olishga undaydi.

To'rtinchidan, innovatsion texnologiya yangi vositalar va axborot usullarini qo'llashga asoslanganligi sababli, ularning qo'llanilishi "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" talablarini amalga oshirishni ta'minlaydi. Har qanday innovatsion texnologiyaning o'quv-tarbiya jarayonida qo'llanilishi shaxsiy harakterdan kelib chiqqan holda, bolani kim o'qitayotganligi va o'qituvchi kimni tarbiyalayotganiga bog'liq.

Innovatsion texnologiya asosida o'tkaziladigan mashg'ulotlar bolalarning muhim hayotiy yutuq va muammolar shaxsiy munosabatlarini bildirishiga, ularni fikrlashga, o'z nuqtai nazarlarini asoslashga imkoniyat yaratadi. Shuning uchun ham ta'lim muassasalarining o'quv-tarbiyaviy jarayonida zamonaviy o'qitish uslublari interfaol uslublar, innovatsion texnologiyalarning o'rni va ahamiyati beqiyosdir. Yosh avlodga sifatli bilim berish uchun, avvalo, o'qituvchi-pedagoglar malakasi va mahorati davr talabiga javob berishi lozim. Ayniqsa, bugun yoshlar juda tez va ilg'or fikrlamoqda. Darslarni ularning talabiga mos yuqori darajada tashkil etish uchun o'qituvchi muntazam ravishda o'z mahoratini oshirib borishi, har bir mashg'ulotga alohida tayyorgarlik ko'rishi zarur. Shu bois ta'lim tizimiga yangi va zamonaviy ta'lim texnologiyalari, o'quv dasturlarini joriy etish bilan birga, pedagoglarning kasbiy mahoratini oshirishga ham muntazam ravishda e'tibor qaratib borish zarur. Rahbar va pedagog kadrlar malakasini oshirish mazmuni va sifatiga qo'yiladigan davlat talablarini takomillashtirish maqsadida xorijiy mamlakatlar tajribasi o'rganilib,

xalq ta'limi tizimida malaka oshirish mazmuni va sifatiga qo'yiladigan davlat talablarini, o'quv reja va dasturlarini takomillashtirish lozim. Tashkil etilgan "Mahorat maktablari" faoliyatini muvofiqlashtirish, muntazam o'tkazib borilayotgan mashg'ulotlarga barcha fan o'qituvchilari qamrab olinishini ta'minlash, bu mashg'ulotlarda pedagoglar tajribali trener o'qituvchilardan darsga tayyorgarlik ko'rish, ko'rgazmali qurollar tayyorlash, yangi mavzuni tushuntirish, o'quvchilar va ota-onalar bilan ishlash, umuman, kasbga oid barcha yo'nalishlar bo'yicha keng amaliy bilimlarni o'zlashtirilishiga erishish kerak. O'zbekiston kelajagi bizning qo'limizda! Biz bugun qanday ta'lim bersak, ertaga bizning qo'limizda ta'lim olgan yosh avlod shunday hayot kechiradi. Uning maktab hayotida o'rganganlari butun hayoti davomida asos-negiz bo'lib hisoblanadi. Shaxslardan oilalar, oilalardan jamiyatlar, jamiyatlardan esa davlat tashkil topadi. Bugungi yetuk shaxs ertaga yuksak axloqli oilani quradi. Bunday oilalar jamlanib, demokratik fuqarolik jamiyatini tashkil etadi. Yuksak ma'naviyatli shaxslardan iborat odil demokratik fuqarolik jamiyati esa davlatning tayanchidir. Shunday ekan, keling, bizga yuklatilgan sharafli vazifani dildan his etaylik, ma'suliyat bilan bajaraylik. Biz yashab turgan jamiyatning haqiqiy vatanparvar, madaniyatli, ma'naviyatli a'zolarini tarbiyalaylik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. "Barkamol avlod O'zbekiston taraqqiyotining poydevori" T.sharq nashriyoti.
2. Ishmuxamedov R ,Abduqodirov .A.A Ta'limda innovatsion texnologiyalar-T.;2008.
3. www.lex.uz

DARS MASHG'ULOTLARIDA KAHOOT PLATFORMASIDAN FOYDALANIB, TEST TUZISH IMKONIYATLARI

Davletov Rasulbek Marimbayevich
Xorazm viloyati PMM "Aniq va tabiiy fanlar metodikasi"
kafedrasida katta o'qituvchisi
rasulbek.74@mail.ru

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada Kahoot saytida test va online testlar yaratish. Bir vaqtning o'zida barcha o'quvchilarni baholash, darsga qiziqish uyg'otuvchi test. Kahoot platformasiga o'quv jarayonini yaxshilaydigan amaliy vosita sifatida qarashga alohida e'tibor beriladi.*

***Abstract:** This article discusses creating tests and online tests on the Kahoot website. A test that simultaneously assesses all students and arouses interest in the lesson. Special attention is paid to viewing the Kahoot platform as a practical tool that improves the learning process.*

***Аннотация:** В этой статье рассматривается создание тестов и онлайн-викторин на сайте Kahoot. Тест, который оценивает всех учащихся одновременно и пробуждает интерес к уроку. Особое внимание уделяется рассмотрению платформы Kahoot как практического инструмента, улучшающего процесс обучения.*

***Kalit so'zlar:** Kahoot, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari; ta'lim jarayoni; o'quv platformasi; ilova; o'yin metodlari; dasturiy ta'minot va apparat vositalari*

***Keywords:** Kahoot, information and communication technologies; educational process; learning platform; application; game methods; software and hardware*

***Ключевые слова:** Kahoot, информационно-коммуникационные технологии; учебный процесс; обучающая платформа; приложение; игровые методы; программное и аппаратное обеспечение*

Kahoot o'yinga asoslangan o'quv platformasi bo'lib, maktablar va boshqa ta'lim muassasalarida ta'lim texnologiyasi sifatida foydalanish mumkin. Uning o'quv o'yinlari "kahoot.com" foydalanuvchi tomonidan yaratilgan ko'p tanlovli viktorinalar bo'lib, ularga veb-brauzer yoki Kahoot ilovasi orqali kirish mumkin. O'quvchilar bilimini tekshirish, formativ baholash, o'quvchilar o'rtasida viktorinalar o'tkazishda foydalaniladi. Test (ing. test — sinash, tekshirish) (psixologiyada) — shaxsning aqliy taraqqiyoti, qobiliyati, irodaviy sifatleri, shuningdek, uning boshqa ruhiy xususiyatlarini tekshirishda qo'llaniladigan qisqa mashqlar hisoblanadi. Amaliyotda test odamning qanday kasb hunar egallashi mumkinligi, uning kasbga layoqati yoki layoqatsizligini, iste'dodli yoki aqli zaifligini aniqlashda, muayyan hamkorlikdagi faoliyatga shaxslarni saralashda keng qo'llaniladi. Uning yordamida tajribaning ilmiylik darajasi, kafolatligi, tekshiriluvlarning mahorati, qiziqishi, to'plangan amaliy ma'lumotlarning haqqoniyligi, ishonchlilik ko'rsatkichi bir necha mezonlarga asoslanib taxlil qilinadi. Ushbu platforma

istalgan mavzuda va istalgan tilda topshiriqlaringizni tuzish imkonini beradi, yoki ilovaning boshqa foydalanuvchilari tomonidan ilgari yaratilgan ko'plab vazifalarni o'z ichiga olgan kutubxonada tayyor tematik test yoki so'rovni tanlashingiz mumkin. Kahoot platformaning inkoniyatlari o'quvchilarning intellektual va ijodiy qobiliyatlarini yanada rivojlantirish, o'qishga bo'lgan ishtiyoqini oshirishdagi afzalliklari ta'kidlanadi.

"kahoot.com" sayti

O'qitishda qator afzalliklarga ega bo'lgan yangi axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, o'quv jarayonini yangicha tashkil etish imkonini beradi, uning amaliy yo'nalishini oshiradi va o'quvchilarning intellektual salohiyatni rivojlantiradi. Zamonaviy ta'limni tashkil etish va ta'lim samaradorligini oshirishga qaratilgan.

Kahoot - onlayn testlar va so'rovlar yaratish imkonini beradi. Masalan:

Kahoot xizmati bilan ishlashga tayyorgarlik va tashkil etish bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Testlarni turli ko'rinishlari mavjud. Bularga:

- mavzuni aniqlash,
- test uchun mos savollarni o'ylab ko'rish va yozish;
- testga qo'shiladigan rasmlarni tanlash;
- test yaratish;

Maxsus kod yordamida o'quvchilarni testga ulash mumkin. Bundan tashqari matnga qo'shimcha ravishda Kahoot rasmlar, grafiklar, jadvallar, shuningdek, audio va video kontentni yuklash imkoni mavjuddir. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun ham bunday rasmi testlarni tezkorlik bilan bajarish imkonini beradi. Test ishlash jarayonida o'quvchilar fikrlashi qobiliyatlari qanday ekanligini aniqlash oson bo'ladi.

An'anaviy o'qitish usullari hozirgi o'quvchilarda qiziqish va motivatsiyani yo'qotadi. Shu munosabat bilan ta'lim tizimi zamonaviy talablarga moslashishi, axborot texnologiyalari yutuqlarini hisobga olgan holda o'qitishning faol usullaridan foydalangan holda yangi o'qitish usullarini shakllantirishi va rivojlantirishi zarur. Ta'lim jarayoniga o'yin usullarini joriy etish amaliy malakalarni, fikrlash va mantiqni rivojlantiradi, shuningdek, materialni o'rganish samaradorligini yanada oshadi. Bundan tashqari, o'yin elementlari o'quvchilarning ta'lim jarayoniga jalb qilish darajasini oshiradi. Internet resurslari va o'quvchilar smartfonlari yordamida samarali interaktiv ta'lim muhitini tashkil etish mumkin. Shunday manbalardan biri Kahoot.com hisoblanadi. Kahoot bilan ishlash uchun siz Internetga ulangan shaxsiy kompyuter, noutbuk, planshet yoki smartfondan foydalanishingiz mumkin.

O'quvchilar savollarga Internetga ulangan istalgan qurilmadan javob berishlari mumkin. Ushbu resursning ajoyib afzalligi natijalarni saqlash qo'yishidir. Shunda kelajakda o'qituvchi kelgusi o'quv yili uchun o'quv materialining mazmunini tahlil qilishi va qayta ko'rib chiqishi mumkin bo'ladi. Shuningdek, o'quvchilar uchun qaysi mavzularni o'rganishda qiyinchilik tug'dirishini aniqlash mumkin. O'rganilayotgan material yuzasidan bilimlarni sinab ko'rish uchun turli interaktiv testlar va so'rovlardan foydalanib, o'quv jarayonini hayajonli va qiziqarli ko'rinishda amalga oshirish mumkin. Bundan tashqari mazkur platforma jamoaviy ta'lim vositasi bo'lib, uni samarali ishlatish uchun ishtirokchilar jamoaviy bo'lib ishtirok qilishlari ham mumkin. Viktorina yaratish bir necha daqiqa davom etadi va jarayonning o'zi juda oddiy va hech qanday qiyinchilik bo'lmaydi. Viktorina tayyor bo'lishi bilan o'qituvchi o'yinni joylashtiradi va uni o'quvchilarga tarqatadi. Bunda ishtirokchilar bitta ekran oldiga yig'ilishadi va o'yin kodidan foydalanib o'z qurilmalaridan foydalanib o'yinga boshlaydi. Savollarga javoblarning to'g'riligi va tezkorlik bilan ballarga aylantiriladi va to'plagan ballar ko'rsatib boriladi. Har bir savoldan keyin ekranda eng ko'p ball to'plaganlarning ismlari ko'rinib turadi. O'qituvchi istalgan vaqtda to'xtatishi va agar o'quvchilar javob berishga qiynalsa savolga izoh berishi mumkin bo'ladi. Kahoot mavzularni mustahkamlash ushun bilimlarni sinab ko'rish va mustahkamlash bilan birga yangi mavzuni kiritish va bu bo'yicha muhokamalarni amalga oshirish uchun qulay vositadir. O'qitishda qator afzalliklarga ega bo'lgan yangi axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, o'quv jarayonini yangicha tashkil etish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sarev R.Yu. Primeneniye Kahoot! pri geymifikatsii v obrazovanii // International Journal of Advanced Studies. – 2017. - № 1 – S. 9 – 17.
2. Kozina E.S. Geymifikatsiya professionalnoy deyatelnosti kak effektivniy instrument motivatsii personala sovremennoy organizatsii // Sovremenie problemi nauki obrazovaniya. 2015
3. "Kahoot.com" sayti.

TA'LIMDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI.

Xorazm viloyati pedagogik mahorat markaizi "Aniq va tabiiy fanlar metodikasi kafedra katta o'qituvchisi. K.Iskandarov

***Annotasiya:**Maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quv jarayonini tashkil etishda sun'iy intellekt texnologiyalari, elektron platformalardan foydalanish bo'yicha tavsiyalar berilgan.*

***Abstract:** The article provides recommendations on the use of artificial intelligence technologies and electronic platforms in organizing the educational process in general secondary schools.*

***Аннотация:** В статье даны рекомендации по использованию технологий искусственного интеллекта и электронных платформ при организации образовательного процесса в общеобразовательных школах.*

Bugungi kunda ta'lim tizimida intellektual salohiyatga ega, ilm-fanning zamonaviy yutuqlari asosida mustaqil fikr va mushohada yurita oladigan, mustaqil ravishda zaruriy axborotlarni izlab topadigan va ulardan tahlil asosida zaruriylarini ajratib oladigan, barcha bilan muloqatga kirisha

oladigan, ta'lim muassasasida olgan bilimlarini hayotiy ehtiyojlarida qo'llay oladigan yoshlarni tarbiyalab kamol topishlarida katta e'tibor qaratgan. Shu bilan birga o'quvchilarni mustaqil shug'illanishi, ularning bo'sh vaqtlarini qoplashda turli texnologiyalarni, dasturiy vositalarni tadbiiq qilish orqali ta'lim sifat-samaradorligani oshirishga erishish mumkin.

Sun'iy intellekt nima?

Sun'iy intellekt (SI; inglizcha: artificial intelligence, AI) – inson intellektiga taqlid qilishga qodir bo'lgan mashinalar yaratishga qaratilgan fan va texnologiya sohasidir.

Bugungi kunda bu texnologiyalar hayotimizning ko'p jabhalarida ishlatila boshlandi.

Masalan: Google translate (Google tarjimon) yordamida ixtiyoriy tildan matnlarni tarjima qila olamiz. GPS – bu Global Positioning System (Global makonni aniqlash tizimi) atamasining qisqartmasidir. Bu navigatsiya sun'iy yo'ldosh tizimi bo'lib, u kamida to'rtta sun'iy yo'ldosh ko'ra oladigan joyda turgan, Yerning istalgan nuqtasidagi ob'ektning joylashuv makoni va aniqlangan vaqti haqida ma'lumot olish imkonini beradi. ChatGPT-turli tillarda suhbatlashish va boshqalar.

Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'limdagi ahamiyati. Sun'iy intellekt texnologiyalarini ta'lim jarayonida qo'llash hozirgi kunda katta e'tibor qaratilayotgan yo'nalishlardan biridir. O'quv jarayonida Suniy intellekt texnologiyalarining ishlatilishi o'qituvchilar uchun yordamchi vosita sifatida ko'riladi. Bunda:

Adaptiv ta'lim tizimlarini tashkil etish. Adaptiv ta'lim tizimlari o'quvchilarning bilim darajasi va qobiliyatlariga moslashadi. Bu tizimlar har bir o'quvchiga alohida e'tibor berib, ularning qiziqishlari, qobiliyatlari va ehtiyojlariga moslashtirilgan ta'lim dasturlarini taqdim etadi. Misol uchun, o'quvchi o'zi qiyinchilik ko'rayotgan mavzular bo'yicha ko'proq mashqlarni bajarishi, shu bilan birga kuchli tomonlarini rivojlantirish uchun maxsus topshiriqlar olishi mumkin.

Virtual yordamchilar va sun'iy intellekt asosidagi chatbotlardan foydalanish. Virtual yordamchilar va sun'iy intellekt asosidagi chatbotlar o'quvchilarga dars jarayonida turli savollarga tezkor javob berish, uy vazifalarini bajarishda yo'l-yo'riq ko'rsatish va boshqa o'quv faoliyatlarida yordam berish orqali o'qituvchining ishini yengillashtiradi. Bu yordamchilar sun'iy intellekt algoritmlari yordamida foydalanuvchining savollariga mos javoblarni topadi va ta'lim jarayonini tezlashtiradi.

Avtomatlashtirilgan baholash tizimlarini qo'llash. Sun'iy intellekt asosida avtomatlashtirilgan baholash tizimlari o'qituvchilarga baholash jarayonida yordam beradi. Yozma ishlar, testlar va boshqa turdagi topshiriqlarni avtomatik baholash orqali SI o'qituvchilarning vaqtini tejaydi va natijalarni tezkor va adolatli tarzda taqdim etadi. Ushbu texnologiya nafaqat vaqtni tejash, balki inson omilini kamaytirish orqali xolis baholash imkoniyatini ham oshiradi.

Sun'iy intellektdan foydalanishning afzalliklari Sun'iy intellekt texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llash ko'plab afzalliklarga ega. Bunda biz quyidagilarga erishamiz.

O'quv jarayonini shaxsiylashtirish.

- O'quvchilarning individual ehtiyojlarini qondirish uchun SI texnologiyalari yordamida ta'lim shaxsiylashtirilishi mumkin. Bu o'qituvchi uchun katta yordam beradi, chunki har bir o'quvchiga alohida e'tibor berish va ularning ehtiyojlariga mos keladigan materiallarni tanlash ancha osonlashadi.

- **O'quv jarayonining tahlili va optimallasuvi.** Sun'iy intellekt orqali o'quv jarayonining tahlili real vaqt rejimida amalga oshiriladi. Bu o'qituvchiga o'quvchilarning muvaffaqiyat darajasini kuzatish, ularning qaysi mavzularda qiyinchiliklarga duch kelayotganini aniqlash va o'qitish jarayonini optimallashtirish imkoniyatini beradi.

- **Qiyin masalalarni tushuntirish va yechish.** Sun'iy intellekt yordamida murakkab masalalarni tushuntirish jarayoni ancha sodda va tushunarli bo'lishi mumkin. O'quvchilarga murakkab tushunchalarni turli xil interaktiv simulyatsiyalar va vizual vositalar orqali o'rgatish samaradorligini oshiradi. Shu orqali o'quvchilarning qiziqishi va darsga jalb qilinishi kuchayadi.

- **Sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash yo'llari.** O'quv jarayonida sun'iy intellektdan samarali foydalanish uchun quyidagi usullar qo'llaniladi:

- **Darslarni rejalashtirish va boshqarish.** O'qituvchilar sun'iy intellekt yordamida o'z darslarini yanada aniqroq va samarali rejalashtirishlari mumkin. Bu jarayon o'quvchilarga texnologik imkoniyatlardan kengroq foydalanish imkonini beradi. Masalan, sun'iy intellektga

asoslangan o'quv platformalari yordamida o'quvchilar materiallarni interaktiv tarzda o'rganishlari mumkin.

- **Sun'iy intellektning kundalik hayotda qo'llanishi.** Sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida masofaviy ta'lim jarayoni interaktiv va shaxsiylashtirilgan bo'lib, o'quvchilarning ta'lim jarayoniga jalb qilinishini ta'minlaydi. Masalan, virtual yordamchilar masofaviy ta'limda o'quvchilarning savollariga javob berib, ular bilan doimiy aloqada bo'lish imkoniyatini beradi.

- **O'quvchilarni motivatsiyalash.** Sun'iy intellekt asosida o'quvchilarni ta'lim jarayoniga jalb qilish uchun o'yinlashtirish (gamifikatsiya) metodlaridan foydalanish mumkin. Bu usul o'quvchilarning qiziqishini oshiradi va o'quv jarayoniga faolroq jalb qiladi. O'yin elementlari orqali o'quvchilar darslarni qiziqarli va interaktiv tarzda o'zlashtirishlari mumkin.

- **Sun'iy intellektni darslarda qo'llash bo'yicha tavsiyalar.** Sun'iy intellektni ta'lim jarayoniga muvaffaqiyatli integratsiya qilish uchun quyidagi tavsiyalarni e'tiborga olish lozim:

* **O'qituvchilarni tayyorlash.** O'qituvchilarni sun'iy intellekt texnologiyalaridan samarali foydalanishga o'rgatish kerak. O'qituvchilar sun'iy intellektdan foydalanish uchun texnologik bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi kerak. Bu o'qituvchilarga yangi texnologiyalar bilan tanishish va o'quv jarayonini optimallashtirish imkonini beradi.

* **Texnologik infratuzilmani yaratish.** Ta'lim muassasalarida sun'iy intellektdan samarali foydalanish uchun zarur texnologik infratuzilmani yaratish muhim. Bu, jumladan, raqamli platformalar, internetga ulanish va boshqa texnologik jihozlarni o'z ichiga oladi.

Xulosa qilib aytganda kelajakda sun'iy intellekt texnologiyalari ta'lim tizimining ajralmas qismiga aylanishi kutilmoqda. Darslarda sun'iy intellektni qo'llash o'quvchilarni yanada kreativ, bilimli va mustaqil shaxs sifatida shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli, hozirgi kunda ushbu texnologiyalarni to'g'ri joriy etish va ulardan samarali foydalanish ta'lim tizimining rivojlanishi uchun hal qiluvchi omil bo'ladi.

Tavsiya sifatida quyidagi platformalardan foydalanish mumkin.

Google Classroom. Google Classroom - Google Apps ta'lim foydalanuvchilariga qo'shilishi mumkin bo'lgan maktablar uchun mo'ljallangan o'quv xonasi. Google ta'lim muassasalariga Google Apps bepul nashrini taqdim etadi va Google Classroom o'quvchilarni va o'qituvchilar uchun Google ilovalarini aloqa to'plamiga aylantirish orqali o'rnatishni qo'llaydi.

Nearpod-bu multimedia va real vaqtda baholashni sinf faoliyatiga integratsiyalash orqali o'qitish va o'rganish tajribasini yaxshilash uchun mo'ljallangan interaktiv o'quv platformasi. Bu o'qituvchilarga videolar, viktorinalar, so'rovlar va interaktiv slaydlarni o'z ichiga olgan qiziqarli darslarni yaratishga imkon beradi, bu esa dinamik va interaktiv o'quv muhitini osonlashtiradi. Platforma turli xil o'qitish usullarini, jumladan, shaxsan, gibrid va to'liq masofaviy sinflarni qo'llab-quvvatlaydi, bu uni turli xil ta'lim sharoitlarida o'qituvchilar uchun ko'p qirrali vositaga aylantiradi.

MAKTAB GEOGRAFIYA TA'LIMI SIFATINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASHNING O'RNI

Jobborov Bekjon Bayjonovich

Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi

“Aniq va tabiiy fanlarni o'qitish metodikasi o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada-, geografiya ta'limi samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalar, xususan interaktiv vositalar, virtual laboratoriyalar, simulyatsiyalar va sun'iy intellekt elementlarining o'rni yoritilgan. Raqamli texnologiyalar orqali ta'lim jarayonining vizualligi, tahliliy ko'nikmalarni shakllantirish va fanlarga bo'lgan qiziqish ortishini ta'minlash muhimligi asoslab berilgan.*

***Kalit so'zlar:** Axborotlashtirish, ta'lim tizimi, sun'iy intellect, raqamli texnologiya, simulyatsiya*

Ta'limni axborotlashtirish jamiyatni axborotlashtirish jarayonlarini muvaffaqiyatli rivojlantirishning eng muhim shartlaridan biridir. Ta'limni axborotlashtirish - ta'lim tizimini ta'lim va tarbiya maqsadlarini amalga oshirishga qaratilgan yangi axborot texnologiyalarini ishlab chiqish va ulardan foydalanish nazariyasi va amaliyoti bilan ta'minlash jarayonidir. Ta'limni axborotlashtirish – bu ta'lim jarayonini zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT)

yordamida takomillashtirish, ta'lim mazmuni, usullari va vositalarini axborot texnologiyalari asosida tashkil qilish va rivojlantirish jarayonidir. Bu ta'lim jarayonini interaktiv va samarali qilishga, bilim olishning yangi usullarini joriy etishga xizmat qiladi.

Ta'limni axborotlashtirishning asosiy mazmuni:

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy qilish: Kompyuterlar, internet, multimediyalar, sun'iy intellekt va boshqa texnologiyalarni ta'lim jarayoniga qo'llash.

Elektron ta'lim resurslarini yaratish va foydalanish: Onlayn darsliklar, video darslar, interaktiv o'quv platformalari va virtual laboratoriyalar kabi vositalarni ishlab chiqish va qo'llash.

Axborotlashtirish — yuridik va jismoniy shaxslarning axborotga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish uchun axborot resurslari, axborot texnologiyalari hamda axborot tizimlaridan foydalangan holda sharoit yaratishning tashkiliy ijtimoiy-iqtisodiy va ilmiy-texnikaviy jarayoni. Har kim o'zi istagan axborotni izlash, olish va uni tarqatish huquqiga ega, amaldagi konstitutsiyaviy tuzumga qarshi qaratilgan axborot va qonun bilan belgilangan boshqa cheklashlar.

Axborotlashtirish sohasini davlat tomonidan tartibga solishni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi va u maxsus vakolat bergan organ - O'zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar amalga oshiradi.

Axborot resurslari ulardan erkin foydalanish toifalari bo'yicha hamma erkin foydalanishi mumkin bo'lgan axborot resurslariga va erkin foydalanilishi cheklab qo'yilgan axborot resurslariga bo'linadi.

Cheklanmagan doiradagi foydalanuvchilar uchun mo'ljallangan axborot resurslari hamma erkin foydalanishi mumkin bo'lgan axborot resurslaridir.

Davlat sirlari to'g'risidagi axborotni va maxfiy axborotni yoki erkin foydalanilishi axborot resurslarining mulkdorlari tomonidan cheklab qo'yilgan axborotni o'z ichiga olgan axborot resurslari erkin foydalanilishi cheklab qo'yilgan axborot resurslariga kiradi. Bugungi kunda ta'lim tizimi global raqobatga kirishmoqda. Tabiiy fanlar sohasi esa texnologik rivojlanishning asosi hisoblanadi. Shu bois, ushbu fanlarni o'qitishda zamonaviy texnologiyalar, ayniqsa raqamli texnologiyalarni qo'llash orqali ta'lim sifatini sezilarli darajada oshirish mumkin.

Raqamli texnologiyalar — bu kompyuter, internet, multimedia, sun'iy intellekt va mobil qurilmalar orqali amalga oshiriladigan texnologik vositalar majmuasidir. Ular ta'lim jarayonini: interaktiv, tushunarli, moslashuvchan va samarali qiladi.

Maktab geografiya ta'limida raqamli texnologiyalarni qo'llash yo'llari

Virtual laboratoriyalar: **murakkab yoki xavfli tajribalarni xavfsiz muhitda bajarish, PhET, Labster, Algodoo, ChemCollective.**

Simulyatsiyalar: **Fizik va biologik jarayonlarni vizual ko'rsatish. Harorat, bosim, tezlik, biologik o'sish kabi parametrlarni boshqarish imkoniyati. Interaktiv platformalar va ilovalar. Quizlet, Kahoot, Nearpod – bilimni mustahkamlash va o'yin orqali o'qitish.**

Sun'iy intellekt va adaptiv ta'lim. Har bir o'quvchining darajasiga mos dars materiallarini taqdim etish.

Virtual va kengaytirilgan haqiqat (VR/AR)

O'quvchilar Quyosh tizimini "ichidan" ko'rishlari mumkin.

DNK tuzilmasi, hujayra organellalarining 3D modeli orqali interaktiv o'rganish.

Raqamli texnologiyalarning afzalliklari

O'quvchilarning ko'nikmalarini shakllantirishdagi o'rni

Kreativ fikrlash – masalalarga noan'anaviy yondashuv.

Tahliliy fikrlash – grafik, jadval va statistikani tahlil qilish.

Axborot savodxonligi – onlayn resurslardan samarali foydalanish.

Kommunikativlik – guruhlarda ishlash, prezentatsiya qilish, fikr almashish.

Amaliy misollar.

Geografiya: Google Earth yordamida relyef, iqlim zonalarini virtual kuzatish.

Geografiya: Stellarium orqali yulduzlar harakatini kuzatish.

Maktab geografiya ta'limida raqamli texnologiyalarni samarali qo'llash o'quvchilarda nafaqat fanlarga qiziqish uyg'otadi, balki ularning mustaqil fikrlash, amaliy ko'nikmalar va ijodiy yondashuvlarini ham rivojlantiradi. Kelajakda innovatsion ta'limni yo'lga qo'yish uchun raqamli vositalarni o'qituvchilarning metodikasiga chuqur integratsiya qilish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. UNESCO, "Digital Learning and Education 2030 Report", 2022

2. PhET Simulations. University of Colorado Boulder – <https://phet.colorado.edu>

3. Labster Virtual Labs – <https://www.labster.com>
4. BioDigital Human – <https://www.biodigital.com>
5. Mamatqulov A. “Raqamli ta’lim texnologiyalari”, Toshkent, 2021
6. Mo‘minova D. “Fanlarni o‘qitishda innovatsion yondashuvlar”, Innovatsiya, 2022

SINF DAN TASHQARI MASHG‘ULOTLARDA MANTIQUIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISH USULLARI

Shixova Inobat Omonovna
Xorazm viloyati pedagogik mahorat
markazi katta o‘qituvchisi.
Pochta: inshixova@gmail.com

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada sinfdan tashqari mashg‘ulotlarda mantiqiy tafakkurni rivojlantirishning samarali usullari haqida so‘z yuritiladi.*

***Abstract:** This article discusses effective ways to develop logical thinking in classroom activities.*

***Аннотация:** В данной статье рассматриваются эффективные способы развития логического мышления на уроках.*

***Kalit so‘zlar:** sinfdan tashqari mashg‘ulotlar, qiziquvchi o‘quvchilar, dastur, konsepsiyasi, kichkina guruhlar, didaktik o‘yin, hayratlanish, qiziquvchi o‘quvchilar*

***Key words:** extracurricular activities, interested students, program, concept, small groups, didactic game, wonder, interested students*

***Ключевые слова:** внеклассная деятельность, заинтересованные учащиеся, программа, концепция, малые группы, дидактическая игра, чудо, заинтересованные учащиеся.*

Sinfdan tashqari ishlar bolalar bilan olib boriladigan ta’lim-tarbiya ishlarining ajralmas qismi bo‘lishi bilan birga, o‘quvchilarni bilimga va mehnatga bo‘lgan havaslarini ortiradi, shuningdek, o‘zlashtirish sifatini oshirishga va xulqini yaxshilashga ta’sir etadi.

Matematikadan sinfdan tashqari mashg‘ulotlar deganda o‘quvchilarni matematik bilimlarini kengaytirish va chuqurlashtirish maqsadida tashkil qilingan mashg‘ulotlarni tushunamiz. Sinfdan tashqari ishning asosiy maqsadi o‘quvchilardagi fanga bo‘lgan qiziqishni rivojlantirish, ularni darsda olgan bilimlarini to‘ldiruvchi va chuqurlashtiruvchi matematik bilim, malaka va ko‘nikmalar bilan qurollantirishdan iborat.

Sinfdan tashqari ishlarning ikki turini bir-biridan farqlash lozim. Birinchisi dastur materialini o‘zlashtirishda orqada qoladigan o‘quvchilar bilan ishlash, bunga qo‘shimcha dars va konsultatsiyalar kiradi. Ikkinchisi, matematikani o‘rganishga qiziquvchi o‘quvchilar bilan o‘tkaziladigan mashg‘ulotlardir.[1]

Ma’lumki, birinchi tur mashg‘ulotlar hozirgi vaqtda barcha maktablarda mavjud. Bunda mashg‘ulotlarni 3-4 o‘quvchidan iborat kichkina guruhlar bilan haftada bir marta o‘tkazish maqsadga muvofiqdir. Odatda sinfdan tashqari ishlar deyilganda ko‘proq ikkinchi turdagi ishlar nazarda tutiladi va ular asosan quyidagi maqsadlarni ko‘zlaydi:

1. O‘quvchilarning matematikadan dastur bo‘yicha bilimlarini kengaytirish;
2. O‘quvchilarda matematika va uning tadbirlariga qiziqish uyg‘otish;
3. Matematik fikrlash madaniyatini tarbiyalash;
4. O‘quvchilarning matematikaning tarixiy-ilmiy qimmatini haqidagi, matematika maktabining dunyo fani orasidagi roli haqidagi tasavvurlarini kengaytirish.
5. O‘quvchilarni matematikadan ilmiy-ommabop adabiyotlar bilan ishlashga o‘rgatish;
6. O‘quvchilarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirish...

Maktab ta’limida matematikadan sinfdan tashqari ishlarning quyidagi turlari uchraydi:

1. Qiziqarli matematika soatlari va minutlari;
2. Matematik to‘garaklar uyushtirish;
3. Matematika gazetasi chiqarish;
4. Ekskursiya o‘tkazish;
5. Matematik burchak tashkil qilish;

6. Matematika kechalari o'tkazish;

7. Matematika olimpiadasi o'tkazish.

8. Turli xil tadbirlar: KVN, "Quvnoqlar va zukkolar", "Xotira" turneri, "Matematik bellashuv"lar...

9. Matematik olimlar bilan uchrashuvlar

10. Matematik munozara va tanlovlar o'tkazish

O'quvchilar yuqori sinflarda matematika, fizika, ximiya va boshqa fanlarni yaxshi o'zlashtirishlari uchun boshlang'ich sinflarda matematika fanini puxta egallashi va amaliy ko'nikmalar hosil qilishlari kerak.[2] Boshlang'ich sinf o'quvchilarning ma'lumotini oshirish va darslarni o'zlashtirish darajasini ko'tarishga ko'maklashishi uchun, boshlang'ich maktabda sinf mashg'ulotlari bilan bir qatorda sinfdan tashqari ishlarni ham o'tkazish zarur. Sinfdan tashqari ishlar o'quvchilarning qiziqishi, istaklari, xohish va ehtiyojlariga suyangan holda ularning darsdan bo'sh vaqtlarida o'quv-tarbiya jarayonini to'ldiradi. Sinfdan tashqari ishlar maktab ta'lim-tarbiya jarayonining tarkibiy qismi o'quvchilarning bo'sh vaqtlarini yo'lga qo'yish formalaridan biridir.

Sinfdan tashqari mashg'ulotlarning turlari bolaga o'ziiga bo'lga ishonchini mustahkamlashga o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishga, yordam beradi. Bolaning turli xil tadbirlarda o'zini sinab ko'rishi uning tajribasini boyitadi va o'quvchi amaliy ko'nikmalarga ega bo'ladi. Bu esa o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini, tashabbuskorligini oshirishga imkoniyat yaratadi. Sinfdan tashqari ishlarning o'ziga xosligi shundaki, to'garak, klub dasturlarining rang-barangligi, ular mazmunidagi yangiliklar o'smir yigit-qizlarning shaxs sifatida shakllanishlari uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Sinfdan tashqari ishlar o'quvchilarning qiziqishlariga muvofiq tarzda ko'ngillilik asosida tashkil qilinadi. O'quvchilar sinfdan va maktabdan tashqari ishlarda o'zlarini qiziqtiradigan mashg'ulotlarni tanlab olishadi va ularda mustaqil tashabbuskorona ishtirok etishadi.

Xalq ta'limi vazirligi tomonidan «Sinfdan va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlar» konsepsiyasi 1993 yilda tasdiqlangan bo'lib unda sinfdan tashqari ishlarni tashkil etishda o'qituvchining yo'naltiruvchi ta'siri ostidagi o'quvchilarning o'z-o'zini nazorat qilish asosiga qurilgan va fan kabinetlarida, kutubxonada va uyda yakka tartibdagi reja asosida o'tkaziladigan mustaqil mashg'ulotlar yetakchi shaklga aylanishi kerak. Bunda sinfdan tashqari ishda ta'limning moddiy bazasi: qo'shimcha va ma'lumotnoma adabiyotlari laboratoriya uskunalari, ko'rgazmali qo'llanmalar, didaktik materiallar, texnika vositalaridan oqilona foydalanish ko'zda tutiladi. Sinfdan tashqari ishlar shaxsni har tomonlama kamol toptirish va uni hayotga aktiv faoliyatga tayyorlash uchun keng imkoniyatga egaligi sababli unda ishtirok etish o'quvchilar qiziqishlariga muvofiq tarzda ko'ngillilik asosida mustaqil tashabbuskorona ishtirok etishiga asoslanadi.

Ma'lumki, sinfdan tashqari ishlarning shakllari quyidagilardan iborat.[3]

1. Og'zaki ish usullari: turli axborotlar, ma'ruzalar, kitobxonlar konferensiyalari, munozaralar, uchrashuvlar, radiojurnallar.

2. Amaliy ish olib borish usullari: turli joylarga sayyohatlar, fanga doir musobaqalar, olimpiada, turli xil tadbirlar, to'garaklari, kechalar

3. Ko'rgazmali ish usullari: videodarslar, ustoz va shogird xonasi, yangi kitoblar ko'rgazmalari, tarqatma va slaydlar, didaktik o'yinlar o'tkazish...

Ta'lim jarayonida turli usullardan foydalaniladi. Lekin, bir usul borki, bu o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi yaqinlikni ta'minlaydi, darsnidan mana shu jarayoni «o'yin» deb ataladi.

Bunda deyarli barcha o'quvchilar qatnashadilar va harakat qiladilar. Bu jarayonda o'quvchilar nimadir o'rganadilar. Bunda hamma harakat qiladi, a'lochi ham, o'rta o'quvchi ham, ulgurmovchi ham sergak tortadi.

Chunki sinfdan o'tirgan bolajonlar yaqinida o'yinlar olamidanda kelgan. Agar o'qituvchi ta'limiy o'yinlarni o'ylab qiziqarli qilib o'tkazsa bolada «hayratlanish» tuyg'usi uyg'onadi, ta'lim-tarbiyaning ana shu jarayoni o'quvchilarning yodidan chiqmaydi va o'yindan ko'zda tutilgan maqsad shakllana boradi.

Yuqoridagilarni amalga oshirishda didaktik o'yinlarning ahamiyati beqiyosdir. Sababi o'yin faoliyati hamma yoshdagi o'quvchilarning asosiy sevimli mashg'uloti bo'lib, undan hamma rohatlanadi. Sinfdan tashqari mashg'ulotlarda o'ynaladigan o'yinlarni shartli ravishda katta ikki guruhga bo'lsa bo'ladi:

1. Ma'lum mavzu bilan bevosita bog'liq bo'lgan o'yinlar;

2.Ma'lum mavzu bilan bevosita bog'lanmagan, ammo o'rni-o'rni bilan o'ynaladigan o'yinlar: Quyida e'tiboringizga **"Tug'ilgan kun, oy, va yoshingizni topish"** degan didaktik o'yin tartibi bilan tanishamiz.

- 1.Tug'ilgan oyning tartib raqamini **100** ga ko'paytiring
- 2.Ko'paytmaga tug'ilgan kuningiz sanasini qo'shing
- 3.Chiqqan yig'indini 2 ga ko'paytiring
- 4.Natijaga 8 ni qo'shing
- 5.Chiqqan javobni 5 ga ko'paytiring
- 6.Ko'paytmaga 4 ni qo'shing
- 7.Natijani 10 ga ko'paytiring
- 8.Javobga **4** ni qo'shing
- 9.Yig'indiga yoshingizni qo'shing va menga so'ngi natijani aytsangiz bas....

Mohiyati:

1. Yanvarda tug'ilganman, bu oyning tartib raqami 1, uni 100 ga ko'paytiraman: $1 \cdot 100 = 100$
2. 20 yanvarda tug'ilganman, demak: $100 + 20 = 120$
3. 2 ga ko'paytiraman: $120 \cdot 2 = 240$
4. 8 ni qo'shaman $240 + 8 = 248$
5. Buni 5 ga ko'paytiraman: $248 \cdot 5 = 1240$
6. Bunga 4 ni qo'shaman: $1240 + 4 = 1244$
7. Natijani 10 ga ko'paytiraman: $1244 \cdot 10 = 12440$
8. Bunga 4 ni qo'shaman: $12440 + 4 = 12444$
9. Yig'indiga yoshim 15 ni qo'shaman: $12444 + 15 = 12459$
10. So'ngi natija 12459 bo'ldi.

Oxirgi natijadan har doim 444 ni ayiraman:

$12459 - 444 = 12015$ Bunga ko'ra 01-yug'ilgan oy: 20 tug'ilgan kun, 15 yoshni bildirib "Men 20 yanvarda tug'ilganman. Yoshim 15 da"ligini anglatadi.

O'yinlar ikki xil ahamiyatga ega bo'lib, ular ta'limiy va tarbiyaviydir.

Ta'limiy ahamiyati shundaki, bolalarda o'qituvchi tomonidan berilayotgan bilim, ko'nikma, malakalar o'yin orqali o'zlashtiriladi. Bolalarga singdirilayotgan bilim, ko'nikma, malakalar orqali axloqiylik, mehnatsevarlik, vatanparvarlik kabi sifatleri shakllantiriladi va tarbiyaviy ahamiyat kasb etadi.

Ta'limiy o'yinlarning bir necha turlari mavjud. Ular grammatik, diduktiv topishmoqli, muammoli o'yinlardir.

Hozirgi vaqtda izlanuvchan va tajribali o'qituvchilar bilish faoliyatini jadallashtirishda ta'lim jarayonini didaktik o'yin bilan uyg'unlashtirib samarali natijalarga erishmoqdalar.

Didaktik o'yinli dastur yangi mavzuni bayon qilish, mustahkamlash, bolalar bilimini sinab ko'rish va baholash jarayonida qo'llanilishi mumkin. O'qituvchi o'quvchilarni yakkama-yakka, keyinchalik guruhli o'yinlarga tayyorlashi, ular muvafaqqiyatli chiqqanidan so'ng ommaviy o'yin darslarini o'tkazishi kerak.

Chunki, o'quvchilar didaktik o'yin darslarida ishtirok etish uchun kerakli bilim, ko'nikma va malakalarni egallagan bo'lishlari zarur. Bolaning o'qituvchini aytganini takrorlab loqayd o'tirganidan ko'ra, qanday bo'lsa ham fikr yuritgani mehnat qilgani ma'qul. Ana shuning uchun ham bolaga o'yin orqali bilim berishni amalga oshirish kerak. Bolalarga faqat jiddiy dars beraverish, ustma-ust nazariy bilimlar berish, qoidalar bilan qurollantiraverilishi ularni zerikishga olib keladi va bezillab qoladi. Aqliy zo'riqishdan charchagan bola o'qimay qo'yadi. O'qimagan bola fikrlamashdan ham qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Р.Мавлонова, О.Тўраева, К.Холиқбердиев. «Педагогика»Т., «Ўқитувчи» 2002
2. Abduhodirov A.A va boshq. "Ta'limda innovatsion texnologiyalar". Iste'dod jamg'armasi, 2008,
3. Jo'rayev A. "Tarbiyaviy darslar o'tish". – T.: O'qituvchi - 2010

TA'LIMDA ZAMONAVIY AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA VA RAQAMLI TEKNOLOGIYALARNI O'ZLASHTIRISH OMILLARI

Xorazm viloyati PMM katta o'qituvchisi,
UrDU Tadqiqotchisi, Sobirov Dilshod Solayevich

Annotatsiya: Axborot jamiyatida, globallasuv davrida ta'lim asosiy qadriyat manbaiga aylanib bormoqda. Fan va yangi texnologiyalar, ta'lim rivojlanishining global tendensiyalari axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va axborot madaniyat markazidir. Raqamli texnologiyalar orqali o'qituvchi o'quvchilar bilan bir-biriga individual yondashadigan tarzda muloqot qilish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Abstract: In the information society, in the era of globalization, education is becoming a major source of value. Science and new technologies, global trends in the development of education are at the center of information and communication technologies and information culture. Through digital technologies, the teacher has the opportunity to communicate with students in an individual way.

Kalit so'zlar Axborot, axborot-kommunikatsiya texnologiya, raqamli texnologiya, kompyuter, elektron darslik, virtual borliq, virtual laboratoriya, multimedia, masofaviy ta'lim.

Keywords Information, information and communication technology, digital technology, computer, electronic textbook, virtual reality, virtual laboratory, multimedia, distance learning.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari elektron hisoblash texnikasi bilan ishlashga, ta'lim jarayonida kompyuterdan foydalanishga, modellashtirishga, elektron darsliklardan, interfaol doskadan va virtual laboratoriyalardan samarali foydalanishga, internet tarmog'ida ishlashga, kompyuter o'quv dasturlariga asoslanadi.

Darsda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish quyidagi natijalarga olib keladi:

1. O'quvchilarning erkin fikrlashiga imkon beradi;
2. Til ko'nikmalarini rivojlantiradi;
3. O'z fikrini ifoda etishga, har tomonlama izlanishga o'rgatadi;
4. Ijodiy faollikni oshiradi va jamoada birgalikda ishlashga tarbiyalaydi.
5. Axborot texnologiyalarini yaxshi biladigan bilimli shaxsni shakllantiradi.

Buyuk pedagog Ushinskiy: "O'qituvchi uzluksiz bilimni oshirib borsagina o'qituvchidir, o'qishdan, izlanishdan to'xtasa, uning ta'limoti barbod bo'ladi", degan edi. Shunday ekan, har bir o'qituvchi o'z kundalik darsini hayot talabidan kelib chiqib tayyorlashi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanishi zarur. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim to'g'risidagi qonunida ta'lim tizimining asosiy vazifasi milliy va fuqarolik qadriyatlari va amaliy yutuqlarga asoslangan shaxs va kasbiy tayyorgarlikni shakllantirishga qaratilgan ta'lim uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, o'qitishning yangi texnologiyalarini joriy etish, ta'limni axborotlashtirish va xalqaro global aloqa tarmog'iga kirishdan iborat.

Sinfda elektron darslik va virtual laboratoriyalar bilan o'qitishning juda samarali omillari:

1. O'qituvchi o'quvchilar bilan birgalikda bilimlarni baholashni oqilona usullaridan foydalanadi. Bu baholash ko'rsatkichlarining to'g'ri va aniq bo'lishini ta'minlaydi.
2. O'quvchilar yakka tartibda ishlaydilar va doimo izlanishda bo'ladilar.
3. O'qituvchi sinfda o'quvchilarning holatini to'liq ko'ra oladi va har bir o'quvchi bilan o'z qobiliyatiga qarab individual ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Qolaversa, fanlarni o'qitish metodikasiga internet tizimini qo'shish ham sifatli ta'lim manbai bo'ladi.

Internet tizimi orqali o'qitish o'quvchilarga ma'lumot almashish imkonini beradi, kognitiv faollikni oshiradi, o'rganishga qiziqishni oshiradi va mustaqil izlanishga undaydi. O'quvchilarning bunday qobiliyatlarini ochib beruvchi, bilish faoliyatini shakllantiradigan, shubhasiz, o'qituvchidir. Ushbu ta'lim tizimlarida o'qituvchi faqat rahbarlik qiladi va tashkilotchi bo'ladi.

Ta'limning raqamli texnologiyalarini o'zlashtirish zamon talabidir. XXI asr axborot texnologiyalari asri. Zamonaviy jamiyatda ta'lim tizimini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari katta ahamiyatga ega. Ta'limni axborotlashtirish va fanlarni ilmiy-texnologik asosda o'qitish maqsadlari ilgari surilmoqda. "Ta'lim tizimini rivojlantirishning strategik maqsadlari sifatida mamlakatni modernizatsiya qilish, ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan barqaror rivojlantirish uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlash sifatini oshirish, inson manfaatlarini mehnat bozori talablari asosida rivojlantirish, ta'lim bilan qamrov darajasini oshirish, xalqaro standartlar asosida yuqori

malakali, kreativ va tizimli fikrlaydigan, mustaqil qaror qabul qila oladigan kadrlar tayyorlash, ularning intellektual qobiliyatlarini namoyon etishi va ma'naviy barkamol shaxs sifatida shakllanishi uchun zarur shart-sharoit yaratish, sohada sog'lom raqobat muhitini shakllantirish, uning jozibadorligini oshirish, jahon miqyosidagi raqobatbardoshligini ta'minlash belgilangan".

Axborot texnologiyalarining rivojlanishi davrida bilimli va malakali kadrlarni tayyorlash o'qituvchining asosiy vazifasi hisoblanadi. Jamiyatda axborot jarayonlarining jadal rivojlanishi yangi texnologiyalarni puxta egallagan shaxsni shakllantirishni taqozo etmoqda. Ta'lim-kelajakka yo'naltirilganlik, har qanday mutaxassis tayyorlaydigan ta'lim muassasasining asosiy vazifalaridan biri shaxsning kompetensiyasini rivojlantirishdir.

Axborot kompetensiyasini shakllantirishdan asosiy maqsad o'quvchilarni axborotni uzatish, o'zgartirish va uni qo'llash bo'yicha bilimlar bilan qurollantirish, ularda kompyuter texnologiyalaridan o'z xizmatlari uchun erkin va samarali foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari keng qo'llanilayotgan va zamon talablari asosida odamlarning axborot almashishi va muloqoti uchun jadal rivojlanayotgan davrda axborot jamiyatini shakllantirish zaruriy shartga aylanmoqda. Axborot jamiyatining asosiy talabi o'quvchilarga axborot bilimlari asoslarini berish, mantiqiy fikrlash-strukturaviy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish, o'quvchilar jamiyatini axborot savodxonligi va hozirgi zamonga moslashtirib tarbiyalashdan iborat.

Axborot texnologiyalari - zamonaviy kompyuter texnikasi asosida axborotni to'plash, saqlash, qayta ishlash va uzatishni ta'minlaydigan matematik va kibernetik usullar va zamonaviy texnik vositalar majmuasidir. Aloqa umumiy tushuncha bo'lib, axborotni uzatish usullari va mexanizmlarini hamda ularni qayd qilish qurilmalarini o'z ichiga oladi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sharoitida umumta'lim jarayonining vazifalari quyidagilar bilan belgilanadi: o'qitish, ta'lim, rivojlantirish, axborotni prognozlash va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish.

Ta'limning axborot-kommunikatsiya va interaktiv texnologiyalari yo'nalishlari:

- a) elektron darsliklar;
- b) virtual borliq va laboratoriyalar
- c) telekommunikatsiya texnologiyalari;
- d) Multimedia va gipermatnli texnologiyalar;
- e) masofaviy ta'lim (boshqaruv) Internet.

O'quv jarayoniga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishda o'qituvchi oldiga yangi maqsadlar qo'yiladi:

- o'z fanlari bo'yicha o'quv-uslubiy elektron majmualar yaratish, metodik fan bo'yicha ijtimoiy sahifalar ochish;

- Umumiy kompyuter tarmoqlaridan foydalanish;

- Dasturlash muhitida innovatsion usullardan foydalangan holda dasturiy sahifalar va vositalarni yaratish. (Multimedia va gipermatnli texnologiyalar).

- Masofaviy ta'lim jarayonida mustaqil qo'shimcha ta'limni ta'minlash (Internet tarmog'i).

Keling, ta'lim vositalaridan biri - elektron darslik haqida gapiraylik. Bu o'quvchilarni individual tayyorlashda yangi ma'lumotlarni taqdim etish, shuningdek, olingan bilim va ko'nikmalarni test nazorati uchun dasturiy vositadir. Ta'lim tizimida elektron darsliklardan foydalanib, katta muvaffaqiyatlarga erishish mumkin.

Elektron darsliklardan foydalanish jarayonida o'quvchi ikki tomonlama bilim oladi: birinchisi fan bilimi, ikkinchisi kompyuter bilimi. Elektron darsliklardan foydalanish o'quvchiga mustaqil ravishda ijodiy ish olib borish, nazariy bilimlarini amaliyot bilan uyg'unlashtirish imkonini beradi.

Elektron darslik yordamida o'quvchi ko'plab qo'shimcha materiallar olishi mumkin, u ma'lumotni kompyuterda ko'rgani uchun yaxshi eslab qoladi, mustaqil ishlash qobiliyati shakllanadi. Elektron darslik bilan o'qitishning asosiy maqsadi o'quv jarayonini uzluksiz va to'liq nazorat qilish, shuningdek, axborot-izlanish qobiliyatini, ijodkorligini rivojlantirishdan iborat. Buning afzalligi: elektron darslikda har bir dars uchun video taqdimot, ma'lumotnoma lug'at, diktant, test topshiriqlari, takrorlash savollaridan foydalanishimiz mumkin.

Elektron darslikdan foydalanish orqali darsda texnik vositalar va didaktik materiallardan foydalanish samaradorligi, o'quvchining fanga bo'lgan qiziqishi, bilim, ko'nikma, malaka darajasi, bilim chuqurligi, test turlari, baholash, amaliy ko'nikmalarini shakllantirish ortadi. O'quvchilarning o'zlari

olingan ma'lumotlarni ko'chirib olishlari va ular bilan o'zlariga qulay vaqtda ishlashlari mumkin. Zero, o'qituvchi uchun natijaga erishish nafaqat o'quvchining bilim olishi, balki o'z-o'zidan bilim olishi, olgan bilimlarini amalda qo'llashdir. Bugungi bola ertangi yangi dunyo.

Bugungi kunda juda ko'p ma'lumotlar oqimi mavjud. Axborot muhitida ishlash uchun har qanday o'qituvchi o'z fikrini tizimli bayon eta olishi, rivojlangan kommunikativ va axborot madaniyatiga ega bo'lishi, interfaol doskadan foydalana olishi, onlayn ishlashni biladigan o'qituvchi bo'lishi kerak. O'quvchilar yangi hayotga, yangi o'qishga, yangi munosabatlarga moslashishi kerak. Shuni unutmasligimiz kerakki, bu jarayon bilan raqobatbardosh rivojlangan davlatlar qatoriga kirish o'qituvchilar jamoasi oldidagi katta vazifadir.

IS AI HELPING US OR THREATING OUR FUTURE IN TEACHING

Jumaniyazova Mekhrinoz Atabekovna
Teacher of the English department of Urgench branch of TMA
jumaniyozovamehrinoz@gmail.com

Annotatsiya: *Ushbu maqola sun'iy intellektning o'qitish sohasidagi rolini o'rganadi, uning afzalliklari va potentsial tahdidlarini taqdim etadi. Unda AI ta'limni shaxsiylashtirish, ma'muriy vazifalarni avtomatlashtirish, mavjudlikni yaxshilash va ta'limni to'ldirish orqali ta'limni qanday qo'llab-quvvatlashi muhokama qilinadi. Shu bilan birga, maqolada ta'limni insonparvarlikdan chiqarish, o'qituvchilarni almashtirish, o'quvchilarning shaxsiy hayotini buzish va ta'lim tengsizligini kengaytirish xavfi haqida ogohlantiriladi. Xulosa shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt inson o'qituvchilarining o'rini bosmasligi kerak, aksincha ularga yordam berish va ularga kuch berish. Sun'iy intellektning asosiy umuminsoniy qadriyatlariga putur etkazmasdan ta'limni yaxshilashini ta'minlash uchun qat'iy axloqiy tamoyillar va o'qituvchilarning ishtirokiga asoslangan muvozanatli yondashuv zarur.*

Abstract: *This article explores the role of Artificial Intelligence (AI) in the field of teaching, presenting both its advantages and potential threats. It discusses how AI supports education by personalizing learning, automating administrative tasks, improving accessibility, and supplementing instruction. At the same time, the article warns about the risks of dehumanizing education, replacing teachers, violating student privacy, and widening educational inequality. The conclusion emphasizes that AI should not replace human teachers but rather assist and empower them. A balanced approach, with strong ethical guidelines and teacher involvement, is necessary to ensure that AI enhances education without harming its core human values.*

Аннотация: *В этой статье исследуется роль искусственного интеллекта (ИИ) в области преподавания, представлены как его преимущества, так и потенциальные угрозы. В ней обсуждается, как ИИ поддерживает образование, персонализируя обучение, автоматизируя административные задачи, улучшая доступность и дополняя обучение. В то же время в статье предупреждается о рисках дегуманизации образования, замены учителей, нарушения конфиденциальности учащихся и расширения образовательного неравенства. В заключении подчеркивается, что искусственный интеллект должен не заменять учителей-людей, а скорее помогать им и расширять их возможности. Сбалансированный подход, основанный на строгих этических принципах и участии преподавателей, необходим для обеспечения того, чтобы искусственный интеллект улучшал образование, не нанося ущерба его основным общечеловеческим ценностям в образовании, этическое использование, человеческие связи.*

Kalit so'zlar: *sun'iy intellekt (AI), shaxsiylashtirilgan ta'lim, avtomatlashtirish, mavjudlik, insonparvarlikdan chiqarish, o'qituvchilarni almashtirish, maxfiylik muammolari, ta'limdagi tengsizlik, axloqiy foydalanish, insoniy aloqalar.*

Key words: *artificial Intelligence (AI), personalized Learning, automation, accessibility, dehumanization, teacher replacement, privacy concerns, educational inequality, ethical use, human connection*

Ключевые слова: *искусственный интеллект (ИИ), персонализированное обучение, автоматизация, доступность, дегуманизация, замена учителя, проблемы конфиденциальности, неравенство в образовании, этическое использование, человеческие связи.*

INTRODUCTION. Artificial Intelligence (AI) has become one of the most transformative forces across all sectors, and education is no exception. From personalized learning platforms to automated grading systems, AI is reshaping how teachers teach and how students learn. While many celebrate AI's ability to enhance educational experiences, others fear it may undermine the essential human elements of teaching and learning. The critical question remains: Is AI a tool that will empower education or a threat that could damage the future of teaching? This article explores both sides of the debate, highlighting the promises and perils of AI's growing presence in the classroom.

LITERATURE REVIEW. Recent research highlights that Artificial Intelligence (AI) is significantly transforming education by enabling personalized learning experiences, automating administrative tasks such as grading and attendance, and enhancing accessibility for students with diverse needs. Scholars like Luckin et al. (2016) and Holmes et al. (2019) emphasize AI's role in creating adaptive learning environments that cater to individual student needs, thereby improving engagement and academic performance. However, the literature also warns of serious risks, including the dehumanization of the teaching process, potential replacement of teachers, threats to student data privacy, and the possibility of deepening educational inequalities between well-resourced and underfunded institutions. Researchers such as Williamson and Eynon (2020) and Zhao (2019) argue that AI cannot replace the essential emotional intelligence, mentorship, and social learning that human teachers provide. Many experts advocate for a balanced approach, where AI supports but does not supplant educators. Ethical use of AI, proper regulation, and teacher training are considered crucial to preserving the human-centered nature of education while maximizing the benefits offered by technological advancements.

RESEARCH METHODOLOGY. This article is based on a qualitative research approach, utilizing a comprehensive review of existing academic literature, journal articles, and expert opinions on the role of Artificial Intelligence (AI) in education. Secondary data was collected from scholarly sources published between 2016 and 2023, focusing on both the benefits and challenges of AI integration in teaching. A thematic analysis was conducted to identify key trends, such as personalization of learning, automation of administrative tasks, risks of dehumanization, privacy concerns, and issues of educational inequality. Credible sources, including peer-reviewed studies, policy reports, and books by recognized experts in educational technology, were critically analyzed to ensure a balanced and objective perspective. No primary data collection (such as surveys or interviews) was conducted; instead, the research relied on synthesizing existing knowledge to draw meaningful conclusions about how AI is reshaping the future of teaching. This method ensures reliability, as it is grounded in already validated academic work, and it offers a meaningful, broad-based understanding of the topic.

ANALYSIS AND RESULTS. One of the most significant benefits of AI in education is the ability to personalize learning. Traditional classrooms often struggle to meet the needs of every student because of varying learning speeds, styles, and levels of understanding. AI-powered tools like adaptive learning platforms can analyze a student's performance in real-time and adjust the material to fit their specific needs. This personalized approach helps students grasp concepts more effectively and stay motivated. Additionally, AI assists teachers by automating administrative tasks such as grading and attendance tracking. Systems like Gradescope and Turnitin use machine learning to quickly assess student work, allowing educators to spend more time on lesson planning and student interaction. AI can also provide instant feedback to students, enabling a faster learning cycle compared to waiting for teacher reviews. Moreover, AI can support teachers with intelligent tutoring systems that provide supplementary instruction outside of regular class hours. Tools like Duolingo, for example, use AI to help students learn languages at their own pace, offering explanations and exercises tailored to their mistakes. In underserved areas, where there is a shortage of qualified teachers, AI can help bridge the gap by delivering quality educational resources remotely. Finally, AI is improving accessibility in education. Students with disabilities can benefit from AI-driven tools like speech-to-text converters, automated note-takers, and personalized learning aids. These innovations ensure that more students have equal opportunities to learn and succeed.

Despite these benefits, there are legitimate concerns that AI might threaten the future of teaching in several ways. One major worry is the potential dehumanization of education. Teaching is not only about delivering information but also about building relationships, inspiring curiosity,

and fostering emotional intelligence. AI, no matter how advanced, cannot replicate the empathy, understanding, and mentorship that human teachers provide. If AI takes over too many aspects of education, students might miss out on the crucial human interactions that contribute to personal development. Another fear is the replacement of teachers. As AI systems become more capable of teaching content, some policymakers and administrators might view them as a cost-effective alternative to human educators. This could lead to job losses and a decrease in the teaching profession's value, which would ultimately harm the educational ecosystem. Privacy concerns also come into play. AI systems collect vast amounts of data on students to tailor learning experiences. However, without proper regulations, there is a risk of this data being misused or mishandled. Students' personal information could be exposed to third parties, leading to potential security breaches and ethical violations. Furthermore, over-reliance on AI could widen educational inequalities. Schools with more resources will be able to afford the latest AI technologies, while underfunded schools might lag behind, exacerbating the gap between privileged and disadvantaged students. This technological divide could lead to a society where only some have access to high-quality AI-enhanced education.

The future of education should not be a choice between humans and machines but a balanced partnership between the two. AI should be seen as a powerful tool that enhances teachers' capabilities, not replaces them. By taking over repetitive tasks and providing personalized support, AI can free teachers to focus more on what they do best: inspiring, mentoring, and guiding students. Educational policymakers and leaders must ensure that AI integration is ethical, transparent, and equitable. Regulations should protect students' privacy and prevent excessive commercialization of education. Investment must also be made to train teachers to work effectively with AI tools, ensuring they remain at the center of the learning process. Moreover, developers of educational AI must collaborate with teachers to design systems that complement rather than replace the human aspects of teaching. Emotional intelligence, creativity, and critical thinking are skills that machines cannot replicate, and these should remain at the heart of education.

CONCLUSION. AI has the potential to transform education for the better, making learning more personalized, accessible, and efficient. However, if not handled carefully, it could also threaten the very foundations of teaching by undermining human connection, privacy, and equality. The key lies in using AI responsibly—enhancing the teaching profession rather than erasing it. As we move forward, it is essential to remember that while technology can aid education, it is the human touch that truly brings learning to life.

REFERENCES

1. Luckin, R., Holmes, W., Griffiths, M., & Forcier, L. B. (2016). *Intelligence Unleashed: An Argument for AI in Education*. Pearson Education.
2. Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). *Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning*. Center for Curriculum Redesign.
3. Selwyn, N. (2019). *Should Robots Replace Teachers? AI and the Future of Education*. Polity Press.
4. Williamson, B., & Eynon, R. (2020). Historical threads, missing links, and future directions in AI in education. *Learning, Media and Technology*, 45(3), 223–235.
5. Valenzuela, J., et al. (2024). Dehumanization Risks Associated with Artificial Intelligence Use. *Journal of Ethics in Technology*, 12(1), 45–60.
6. West, D. M. (2019). *The Future of Work: Robots, AI, and Automation*. Brookings Institution Press.
7. Aoun, J. E. (2017). *Robot-Proof: Higher Education in the Age of Artificial Intelligence*. MIT Press.
8. UNESCO. (2021). *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*.
9. UNESCO. (2021). *Artificial Intelligence in Education: Challenges and Opportunities for Sustainable Development*.

TRENDDAGI FIZIKA TUSHUNCHALARINI O‘Z ICHIGA OLGAN INTERFAOL DARSLIK LARNI ISHLAB CHIQISH

Jo‘raqulov S.Z

Osiyo xalqaro universiteti, tayanch doktoranti

Jurakulovsanjar222@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot oliy ta'limda fizika fanini o'qitishda an'anaviy usullarning samaradorligini oshirish maqsadida zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan, xususan, interfaol vizual materiallar, virtual laboratoriyalar va multimedia darsliklaridan foydalanishni o'rganadi. Tadqiqotda fizika tushunchalarini o'qitish uchun yangi yondoshuvlar ishlab chiqildi va bu yondoshuvlarning ta'limga ta'siri eksperimental tarzda o'lchandi. Simulyatsiya, 3D animatsiyalar, virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalarining ta'lim jarayonida qo'llanishi, talabalarning mavhum fizika tushunchalarini chuqurroq anglashlariga imkon yaratadi. Oliy ta'limda interfaol o'qitish texnologiyalariga o'tish, virtual laboratoriyalarni joriy etish va multimediyaviy resurslar orqali mustaqil o'rganish imkoniyatlarini yaratish tavsiya etiladi. Tadqiqotning natijalari kelajakda fizika ta'limining sifatini oshirishda va talabalarning ilmiy tadqiqotlarga tayyorlanishida muhim rol o'ynaydi.

Kalit so'zlar: Interfaol darsliklar, virtual laboratoriyalar, simulyatsiya, vizual ta'lim, oliy ta'lim, fizika ta'limi.

Аннотация: Это исследование направлено на повышение эффективности преподавания физики в высшем образовании с использованием современных образовательных технологий, таких как интерактивные визуальные материалы, виртуальные лаборатории и мультимедийные учебники. В исследовании были разработаны новые подходы к обучению физике, и их влияние на образование было измерено экспериментальным путем. Использование симуляций, 3D-анимаций, виртуальной и дополненной реальности в образовательном процессе способствует более глубокому пониманию абстрактных физических понятий студентами. Переход к интерактивным технологиям обучения, внедрение виртуальных лабораторий и создание мультимедийных ресурсов для самостоятельного обучения рекомендованы для применения в высшем образовании. Результаты исследования играют важную роль в улучшении качества образования по физике и подготовке студентов к научным исследованиям.

Ключевые слова: интерактивные учебники, виртуальные лаборатории, симуляции, визуальное обучение, высшее образование, обучение физике.

Annotation: This study aims to improve the effectiveness of teaching physics in higher education by utilizing modern educational technologies, such as interactive visual materials, virtual laboratories, and multimedia textbooks. New approaches to teaching physics were developed in the study, and their impact on education was measured experimentally. The use of simulations, 3D animations, and virtual and augmented reality in the educational process helps students achieve a deeper understanding of abstract physical concepts. The transition to interactive teaching technologies, the implementation of virtual laboratories, and the creation of multimedia resources for independent learning are recommended for use in higher education. The results of the study play an important role in enhancing the quality of physics education and preparing students for scientific research.

Keywords: interactive textbooks, virtual laboratories, simulations, visual learning, higher education, physics education.

Kirish: Oliy ta'limda mavhum va murakkab fizika tushunchalarini o'rgatishda an'anaviy usullar yetarli samaradorlik bermaydi. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari, ayniqsa interfaol vizual materiallar, virtual laboratoriyalar va multimedia darsliklari, tushunchalarni chuqurroq anglash va ularni aniq tasavvur qilish imkoniyatini yaratadi. Ushbu tadqiqot trenddagi fizika tushunchalarini oliy ta'lim tizimiga mos tarzda o'qitish uchun innovatsion vizual ta'lim materiallarini ishlab chiqishga qaratilgan.

1. Hujjatlar tahlili asosida ilmiy adabiyotlar, veb-saytlar, maqolalar va hujjatli filmlar o'rganildi.

2. Fizika tushunchalarini o'qitishda interfaol darsliklar, virtual laboratoriyalar va vizual o'quv materiallarining samaradorligi o'rganildi.
3. Eksperimental tadqiqotlar orqali ishlab chiqilgan materiallarning ta'limga ta'siri o'lchandi.

Trenddagi fizika tushunchalarini o'qitishda vizual yondashuvlar

9. Simulyatsiya va interfaol ekran tajribalari
Virtual laboratoriyalar orqali Katta portlash nazariyasi, kvant mexanikasi, qora tuynuklar va zarracha fizikasi kabi tushunchalar modellashtiriladi.
Real hayotda bajarish qiyin bo'lgan tajribalar simulyatsiyalar orqali talabalarga taqdim etiladi.
10. Multimedia va interfaol darsliklar
3D animatsiyalar va infografikalar yordamida murakkab fizik hodisalarning tushuntirilishi.
Virtual reallik (VR) va kengaytirilgan reallik (AR) texnologiyalari bilan laboratoriya tajribalarini o'tkazish.
Mobil ilovalar va interaktiv videolar yordamida mustaqil o'rganish imkoniyatini yaratish.
11. Oliy ta'lim uchun moslashtirilgan o'quv resurslari
Kurs materiallarini ishlab chiqishda mavhumdan konkretga, oddiydan murakkabga tamoyiliga rioya qilish.
Tushunchalarning audiovizual tayyorlanishi orqali talabalar uchun esda qoladigan o'quv muhiti yaratish.
Onlayn ta'lim platformalari orqali fizika faniga doir ochiq resurslardan foydalanish.

Oliy ta'limga tatbiq etish bo'yicha tavsiyalar

An'anaviy ma'ruza usullaridan voz kechib, interfaol o'qitish texnologiyalariga o'tish.

Virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalarni amaliyotga joriy etish.

Talabalarining eksperimental va mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish uchun multimediyaviy ta'lim resurslarini ishlab chiqish.

Fizika o'qituvchilarini yangi texnologiyalar bilan ishlashga o'rgatish.

Xulosa: Oliy ta'limda mavhum va erishish qiyin bo'lgan fizika tushunchalarini o'rgatishda vizual va interfaol darsliklar katta samaradorlik beradi. Ushbu yondashuv fizikani faqat nazariy o'rganish emas, balki eksperiment qilish orqali tushunish imkonini yaratadi. Kelajakda ta'lim texnologiyalaridan keng foydalanish fizika ta'limining sifatini oshirish va talabalarni ilmiy tadqiqotlarga tayyorlashda muhim rol o'ynaydi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Kerres, M. 1998. "Multimediale und telemediale Lernumgebungen: Konzeption und Entwicklung" München: Oldenburg Verlag <http://www.stiftung.bertelsmann.de/presse/archiv/m980723.htm>
2. Issing, L.J., Klimsa, P. 1995. "Information und Lernen mit Multimedia" Weinheim: Psychologie Verlag-Union
3. Weidenmann, B. 1995. "Multicodierung und Multimodalität im Lernprozeß". In: Issing, L.J., Klimsa, P. 1995, S. 65-84
4. Strzebkowski, R. 1995. "Realisierung von Interaktivität und multimedialen Präsentationstechniken". In: Issing, L.J., Klimsa, P. 1995, S. 269-303
5. Zollman, D.A.; Thoresen, M.; Müller, R.; Wiesner, H. 1999. "Quantum Mechanics on the Web for Teachers", San Antonio: AAPT Summer Meeting – Trinity University,
6. Kirstein, J.; Rass, R. 1997a. "Interaktive Bildschirmexperimente - eine neue Möglichkeit zum individuellen Lernen mit Multimedia", MNU 50, S. 27-28
7. Sen, A.I. 2000. "Moderne Physik in den türkischen Schulen" München: Herbert Utz Verlag

ONLAYN TEST TIZIMLARI YORDAMIDA MATEMATIKA FANIDA BILIMNI NAZORAT QILISH USULLARI

Urganch RANCH texnologiya universiteti
pedagogika va aniq fanlar kafedrası o'qituvchilari

Boboyarova Nargiza Ashurovna,
Yusupbayeva Hilola Ergashbek qizi,
Allaberganov Odilbek Raximovich

boboyarova@gmail.com, khilolayusupbayeva@gmail.com, odilbek0402@gmail.com.

Annotatsiya. Mazkur maqolada matematika fanini o'qitishda onlayn test tizimlaridan foydalanishning zamonaviy metodlari, ularning samaradorligi, afzalliklari va yuzaga keladigan muammolari tahlil qilinadi. Shuningdek, test tizimlarining turli shakllari va ularni bilim nazoratiga qo'llash mexanizmlari ko'rib chiqiladi.

Annotation. This article explores the methods of assessing knowledge in mathematics through online testing systems. The paper outlines various types of digital assessment tools, their implementation strategies, and the advantages and limitations of using such systems in mathematics education. It also highlights the most effective online platforms for creating and managing math tests.

Аннотация. В статье рассматриваются методы контроля знаний по математике с использованием онлайн-тестовых систем. Анализируются различные формы цифрового оценивания, особенности их применения в процессе преподавания математики, а также преимущества и недостатки онлайн-тестирования. Особое внимание уделено наиболее эффективным платформам для создания и проведения тестов по математике в условиях цифрового обучения.

Kalit so'zlar. Onlayn test tizimi, matematika, bilimni baholash, raqamli ta'lim, nazorat shakllari.

Keywords. Online testing systems, mathematics education, digital assessment, e-learning, knowledge control.

Ключевые слова. Онлайн-тестирование, преподавание математики, цифровая оценка, дистанционное обучение, контроль знаний

Kirish

So'nggi yillarda raqamli texnologiyalar ta'lim sohasiga jadal kirib kelmoqda. Ayniqsa, pandemiya davrida masofaviy ta'lim keng joriy qilinishi natijasida onlayn test tizimlari dolzarb ahamiyat kasb etdi. Matematika fanida esa bunday vositalar orqali o'quvchilarning bilimi, tahliliy fikrlash qobiliyati va mustaqil yechim topish salohiyatini baholash imkoniyati yaratildi. Mazkur maqolada onlayn test tizimlari orqali matematik bilimni nazorat qilish usullari hamda qo'llanilishi mumkin bo'lgan platformalar tahlil qilinadi.

Onlayn test tizimlarining roli

Onlayn test tizimlari o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqotni avtomatlashtirishga, bilimlarni tezkor baholashga hamda ta'lim jarayonini samarali tashkil qilishga xizmat qiladi. Ular ko'pincha quyidagi maqsadlarda qo'llaniladi:

Joriy bilim nazorati (haftalik yoki mavzulashtirilgan testlar);

Diagnostik testlar (dars boshida bilim darajasini aniqlash);

Oraliq va yakuniy imtihonlar.

Matematika fanida o'quvchilarni baholash uchun quyidagi test turlaridan samarali foydalanish mumkin:

Ko'p variantli testlar (MCQ – Multiple Choice Questions): Asosiy tushunchalar, formulalar, sonli hisob-kitoblar bo'yicha.

Numerik javobli testlar (Short Answer): To'g'ri son yoki formula kiritilishi kerak.

Grafikli testlar: Grafiklarni tahlil qilish yoki qurish asosida savollar.

Interaktiv elementli testlar: GeoGebra, Desmos yoki Wolfram Alpha integratsiyasi orqali vizual va interaktiv mashqlar.

Matematika darslarida testlar tuzish va ularni boshqarishda qulay va samarali platformalarga quyidagilarni misol qilib keltirsak bo‘ladi:

Platforma nomi	Asosiy funksiyalari	Afzalliklari
Google Forms	Oddiy testlar, avtomatik baholash	Bepul, foydalanuvchi uchun qulay
Moodle Quiz	Kompleks testlar, vaqt va ball tizimi	LMS bilan integratsiyalashgan
Quizizz	O‘yinlashtirilgan testlar	O‘quvchilarni rag‘batlantiradi
Testmoz	Minimalist interfeys, tahlil imkoniyati	Ro‘yxatdan o‘tmasdan ishlaydi
ClassMarker	Professional test tuzish imkoniyati	Xavfsizlik darajasi yuqori
Edmodo/Canvas LMS	Kurs doirasida testlar va baholash	LMS funksiyalari bilan to‘liq ishlaydi

Shuningdek, matematik funksiyalarni tushunish uchun **GeoGebra**, **Desmos**, **WolframAlpha**, **Maple** kabi platformalar ham vizual qo‘shimcha sifatida qo‘llaniladi.

Bu kabi platformalar va texnologiyalardan foydalanishning o‘ziga yarasha afzalliklari va kamchiliklari ham mavjud.

Afzalliklari:

O‘qituvchi ishtirokisiz avtomatik tekshiruv;
Statistik ma’lumotlar asosida natijalarni tahlil qilish;
Mustaqil ishlashni rivojlantirish;
Tizimlashtirilgan bilim bahosi.

Kamchiliklari:

Internetga bog‘liqligi;
Kompyuter savodxonligi darajasini talab qilishligi;
Murakkab matematik isbot va tahliliy savollarni test bilan to‘liq qamrab olish qiyinligi.

Xulosa

Onlayn test tizimlari matematika fanida bilimni nazorat qilishning zamonaviy va samarali shakli bo‘lib, ta’lim jarayonini avtomatlashtirish va interaktivlashtirishga xizmat qiladi. Ularning to‘g‘ri tanlanishi, metodik asosda qo‘llanilishi va o‘quv dasturiga moslashtirilishi o‘quvchilarning bilim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Kelajakda sun‘iy intellekt asosidagi adaptiv testlar ta’lim sifatini yanada oshirishi kutilmoqda.

References

1. Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). *A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives*. Longman.
2. Baki, A., & Guven, B. (2009). The evaluation of a web-based mathematics teaching material on the subject of “probability” developed using a problem-based learning approach. *The Turkish Online Journal of Educational Technology*, 8(3), 7–17.
3. Pilli, O., & Aksu, M. (2013). The effects of computer-assisted instruction on the achievement, attitudes and retention of fourth grade mathematics students in North Cyprus. *Computers & Education*, 62, 62–71.
4. Shavelson, R. J. (2007). *Assessing student learning: A common sense guide*. Pearson/Allyn and Bacon.
5. Tuzlukova, V., Al-Busaidi, S., & Burns, D. (2017). Enhancing assessment practices through online quizzes in the context of Omani higher education. *Asian Journal of Assessment in Teaching and Learning*, 7, 30–39.
6. Xu, D., & Jaggars, S. S. (2013). The impact of online learning on students’ course outcomes: Evidence from a large community and technical college system. *Economics of Education Review*, 37, 46–57.
7. Zandvliet, D. B., & Fraser, B. J. (2005). Learning environments in information and communication technology classrooms. *Learning Environments Research*, 8(1), 1–17.
8. Boboyarova N.A., O‘rinboyeva Z. O., Matematik analiz fanining ba’zi murakkab masalalarini “MAPLE” amaliy dasturi paketidan foydalanib yechish. AMALIY MATEMATIKANING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya, 578-580 betlar, Qarshi, 2024-yil 24-25- may.

BOLALIK DAVRIDA KECHGAN TRAVMALAR VA ULARNING PSIXOLOGIK OQIBATLARI

Xudayberganova Roziya Nurniyazovna
Urganch davlat universiteti stajyor-tadqiqotchisi,
Urganch Ranch texnologiya universiteti,
“Pedagogika va aniq fanlar” kafedrası o‘qıtuvchisi
✉ khraziyakhan@gmail.com

Annótatsiya: Ushbu maqolada bolalik davrida yuzaga keladigan psixologik travmalarining asosiy turlari, kelib chiqish sabablari hamda ularning kattalik davridagi shaxsiy rivojlanish va psixik holatga ko‘rsatadigan ta‘siri tahlil qilingan, shuningdek bolalik travmalarini aniqlash va bartaraf etishning samarali psixoterapevtik yondashuvlari – jumladan art-terapiya, o‘yin terapiyasi va kognitiv xulq atvor terapiyasining ahamiyati yoritilgan.

Annotation: This article analyzes the main types of psychological trauma that arise during childhood, their causes, and their effects on personal development and psychological state in adulthood. It also highlights the importance of effective psychotherapeutic approaches for identifying and addressing childhood trauma – including art therapy, play therapy, and cognitive behavioral therapy.

Kalit so‘zlar: bolalik travmasi, psixologik bosim, soxta shaxsiyat, art-terapiya, psixologik oqibatlar

Keywords: childhood trauma, psychological pressure, false self, art therapy, psychological consequences

Kirish

Bolalik davri inson psixikasining shakllanishi va ijtimoiy moslashuvi uchun eng muhim bosqichlardan biridir. Ushbu davrda yuzaga keladigan psixologik travmalar esa insonning butun hayoti davomida o‘z ta‘sirini saqlab qolishi mumkin. Bolalik travmasi nafaqat ruhiy salomatlikka, balki shaxsning ijtimoiy munosabatlari, o‘z – o‘zini baholashi, identifikatsiyasi va xulq atvoriga ham salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Dolzarblik shundaki, bu muammo jahon miqyosida keng tarqalgan bo‘lsa-da, mahalliy miqyosda hali yetarlicha ilmiy tahlil qilinmagan. Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi – bolalik davridagi psixologik travmalar turlari, ularning sabablari va keying psixologik oqibatlarini tahlil qilish hamda amaliy korreksiya usullarini ko‘rib chiqishdan iborat.

Metodlar

Ushbu tadqiqot nazariy-uslubiy tahlilga asoslangan bo‘lib, mavjud ilmiy manbaalar, jahon psixologiyasi bo‘yicha maqolalar, amaliy tajribalar va internet resurslari asosida olib borildi. Asosiy tadqiqot manbaalari sifatida N.N.Russkix, O.Strelkina kabi mualliflarning ishlaridan foydalanildi. Analizda travma turlarini, sabablari va ularning psixologik natijalarini belgilovchi nazariy mezonlar tizimlashtirildi. Shuningdek, bolalar psixologiyasida keng qo‘llaniladigan art-terapiya, o‘yin terapiyasi, kognitiv xulq-atvor terapiyasi kabi yondoshuvlar tahlil qilindi.

Natijalar

Tahlil natijalariga ko‘ra, bolalik travmasi quyidagi asosiy shakllarda namoyon bo‘ladi:

Emotsional travma: ajralish, yo‘qotish va boshqa hissiy zarbalar;

Jismoniy travma: zo‘ravonlik, baxtsiz hodisalar;

Jinsiy travma: jinsiy zo‘ravonlik yoki ta‘qib;

Kollektiv travma: urushlar, tabiiy ofatlar, ijtimoiy inqirozlar.

Asosiy sabablariga esa quyidagilar kiradi: ota-onalarning befarqligi, psixologik bosim, jismoniy yoki jinsiy zo‘ravonlik, sog‘liq bilan bog‘liq muammolar, yaqin insonini yo‘qotish, ijtimoiy adolatsizlik, ota-onaning deviant xulqi (spirtli ichimliklar, qimor, narkotik) hamda sevgi va e‘tiborning yetishmasligi.

Psixologik travmalar quyidagi oqibatlarga olib keladi:

Depressiya, fobiya, PTSD

Soxta shaxsiyat shakllanishi

Doimiy jabrdiydalik hissi

Yashirin tajovuz va inertsiya

Ijtiyoilashuvda qiyinchiliklar

Munozara

Bolalikdagi travmalar inson psixikasida chuqur iz qoldirib, shaxsning umumiy rivojlanishiga, atrof-muhitga munosabatiga va o'zini ifodalash qobiliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shaxsda "soxta men" shakllanishi, doimiy beqarorlik hissi, boshqa insonlarga nisbatan ishonchsizlik va hissiy sovuqlik rivojlanadi. Mazkur holatlarning oldini olish va davolashda zamonaviy psixoterapevtik yondashuvlar – art-terapiya, qum terapiyasi, o'yin terapiyasi va kognitiv-xulqiy terapiya muhim rol o'ynaydi.

Xulosa

Psixologik trauma bolalik davrida boshlanib, butun hayot davomida shaxs rivojiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Travmaning turlari, sabablari va oqibatlarini tahlil qilish orqali bu holatlarning oldini olish va korreksiya qilish usullarini ishlab chiqish zarur. Terapevtik yondashuvlar yordamida bolalarga ruhiy salomatlikni tiklashda yordam berish, ularning sog'lom psixologik rivojlanishini ta'minlash mumkin. Shuning uchun ushbu mavzuni chuqurroq o'rganish nafaqat psixologik, balki ijtimoiy jihatdan ham muhim hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Н.Н.Русских “К вопросу о психической травме в детском возрасте” 2014. Т. 7. С. 53-58
2. О.Стрелкина “Как влияет детская травма на жизнь взрослого человека: 5 впечатков” - 2022
3. <https://psychiatr.clinic/blog/detskie-travmy/>
4. <https://xn--80aidamjr3akke.xn--p1ai/articles/detskie-travmy>
5. [https://appkk.ru/info/blog/detskie psikhologicheskie travmy i ikh posledstviya/#](https://appkk.ru/info/blog/detskie_psikhologicheskie_travmy_i_ikh_posledstviya/#)
6. [https://appkk.ru/info/blog/detskie psikhologicheskie travmy i ikh posledstviya/#3](https://appkk.ru/info/blog/detskie_psikhologicheskie_travmy_i_ikh_posledstviya/#3)

BULUTLI TEXNOLOGIYALAR VA ONLAYN HAMKORLIK VOSITALARINING TA'LIMDAGI AHAMIYATI

Jumabayev Abdulxamid To'xtanazarovich
Namangan viloyat pedagogik mahorat markazi o'qituvchisi
abdulxamid64j@gmail.com

Аннотация. Ushbu maqolada bulutli texnologiyalar va onlayn hamkorlik vositalarining zamonaviy ta'lim jarayonidagi o'rni tahlil qilinadi. Tahlil natijalari ta'limda interaktivlikni oshirish, o'quvchi va o'qituvchi o'rtasida samarali hamkorlikni ta'minlash, shuningdek, masofaviy va gibrid ta'lim shakllarini takomillashtirishda bu texnologiyalarning ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi. Maqolada real amaliy misollar, tahlillar va ilmiy manbalar asosida bulutli texnologiyalarning ta'limdagi afzalliklari hamda mavjud muammolari yoritilgan. Muallif bulutli platformalarni keng joriy etish va raqamli savodxonlikni oshirish bo'yicha tavsiyalar beradi.

Annotation. This article analyzes the role of cloud technologies and online collaboration tools in modern educational processes. The findings confirm that these technologies positively impact increasing interactivity in learning, enhancing collaboration between students and teachers, and improving remote and hybrid learning formats. The paper discusses real-life examples, analysis, and scientific sources to highlight the advantages and challenges of integrating cloud technologies in education. The author provides recommendations for expanding the use of cloud platforms and improving digital literacy among educators.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль облачных технологий и онлайн-инструментов сотрудничества в современном образовательном процессе. Результаты анализа подтверждают положительное влияние этих технологий на повышение интерактивности обучения, укрепление сотрудничества между учениками и преподавателями, а также на совершенствование дистанционных и гибридных форм обучения. В статье приведены реальные примеры, аналитические данные и научные источники, раскрывающие преимущества и существующие проблемы внедрения облачных технологий в образование. Автор дает рекомендации по расширению использования облачных платформ и повышению цифровой грамотности педагогов.

Kalit soʻzlar. *Bulutli texnologiyalar, onlayn hamkorlik, raqamli taʼlim, masofaviy taʼlim, Google Workspace, Microsoft Teams, Padlet, interaktiv darslar, taʼlimda raqamli transformatsiya.*

Keywords. *Cloud technologies, online collaboration, digital education, distance learning, Google Workspace, Microsoft Teams, Padlet, interactive lessons, digital transformation in education*

Ключевые слова. *Облачные технологии, онлайн-сотрудничество, цифровое образование, дистанционное обучение, Google Workspace, Microsoft Teams, Padlet, интерактивные уроки, цифровая трансформация в образовании*

Kirish (Introduction)

XXI asrda globallashuv, raqamli transformatsiya va sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi taʼlim sohasiga ham bevosita taʼsir koʻrsatmoqda. Anʼanaviy oʻqitish metodlari asta-sekin zamonaviy raqamli texnologiyalar bilan boyitilib, oʻqitish jarayoni interaktiv va ochiq axborot muhitiga asoslanmoqda. Ayniqsa, pandemiya davrida shakllangan masofaviy oʻqitish tajribasi butun dunyo boʻylab oʻquvchilarning mustaqil taʼlim olish imkoniyatlarini kengaytirdi va oʻqituvchilarga zamonaviy texnologiyalarni dars jarayoniga integratsiya qilish zarurligini yana bir bor koʻrsatdi.

Shu kontekstda, bulutli texnologiyalar (cloud computing) taʼlim tizimining ajralmas qismiga aylanmoqda. Bu texnologiyalar orqali axborot va dasturiy vositalar foydalanuvchilarning kompyuterida emas, balki masofaviy serverlarda saqlanadi. Foydalanuvchilar esa bu resurslardan internet orqali foydalanadilar. Bulutli texnologiyalar foydalanuvchilarga platforma yoki qurilmadan qatʼi nazar, istalgan vaqtda, istalgan joyda oʻqitish va oʻrganish imkonini beradi. Bu esa dars materiallariga tezkor kirish, ularni birgalikda tahrirlash, zaxiralash va taqsimlash imkoniyatlarini yaratadi.

Shuningdek, onlayn hamkorlik vositalari (collaborative online tools) - bu bir nechta foydalanuvchilarning bir vaqtning oʻzida bitta loyiha ustida ishlashi, real vaqt rejimida fikr almashishi, topshiriqlarni baham koʻrishi va natijalarni muhokama qilishi uchun moʻljallangan vositalardir. Masalan, Google Docs, Microsoft Teams, Zoom, Miro, Padlet, Jamboard va boshqa koʻplab platformalar orqali oʻquvchilar va oʻqituvchilar oʻzaro muloqot qilib, darsni interaktiv va jamoaviy muhitda olib borishlari mumkin. Bu vositalar oʻquvchilarning fikrlash faolligini, ijodkorligini va masʼuliyat hissini oshiradi.

Shu bois, bulutli texnologiyalar va onlayn hamkorlik vositalari nafaqat taʼlim tizimini zamonaviylashtiradi, balki uni ochiqligi, qulayligi va samaradorligi bilan butunlay yangi bosqichga olib chiqadi. Ushbu maqolada ushbu texnologiyalarning mazmun-mohiyati, turlari, afzalliklari, amaliy qoʻllanilishi va ularning taʼlimga kiritayotgan innovatsion oʻzgarishlari chuqur tahlil qilinadi.

Uslublar (Methods)

Maqolada tahliliy yondashuvdan foydalanilgan. Bulutli texnologiyalar va onlayn hamkorlik vositalari haqida ilgari chop etilgan ilmiy maqolalar, xalqaro tashkilotlar (UNESCO, OECD) hisobotlari, hamda real amaliyotdagi tajribalarga tayangan holda mavzu yoritildi. Shuningdek, Oʻzbekistondagi umumtaʼlim maktablari va kollejlarda bulutli texnologiyalarning qoʻllanish holatlari oʻrganilib, ularning samaradorligi tahlil qilindi.

Bulutli texnologiyalar - bu internet orqali masofadan turib dasturiy taʼminot, fayllar, hisoblash quvvatlari va saqlash resurslaridan foydalanish imkonini beruvchi texnologik yechimdir. "Bulut" (cloud) atamasi bu yerda butun infratuzilma va xizmatlar internet tarmogʻi orqali foydalanuvchiga koʻrinmaydigan tarzda, yaʼni "bulut ortida" joylashganini anglatadi.

Bulutli texnologiyalarning asosiy gʻoyasi - foydalanuvchini murakkab texnik uskunalar va ularni qoʻllab-quvvatlashdan ozod qilib, istalgan xizmatni soddalashtirilgan tarzda yetkazib berishdir. Bu texnologiyalar ayniqsa taʼlim tizimida resurslarni markazlashtirish, ulardan guruhda foydalanish, hamkorlikda ishlash va uzoq masofadan turib taʼlim olish imkonini yaratadi.

Bulutli texnologiyalar quyidagi asosiy turlarga boʻlinadi:

1. SaaS (Software as a Service) - Dasturiy taʼminot xizmat sifatida

- Foydalanuvchilar internet orqali dasturlardan foydalanadi, ularni oʻrnatish va yangilash talab qilinmaydi.
- Misollar: Google Docs, Microsoft 365, Canva, Zoom.
- Taʼlimdagi foydasi: Oʻquvchilar ofis dasturlarini yuklab olmasdan toʻgʻridan-toʻgʻri onlayn ishlatishi mumkin.

2. PaaS (Platform as a Service) - Platforma xizmat sifatida
 - Dastur ishlab chiquvchilar uchun mo'ljallangan; ular dasturlar yaratishi va sinovdan o'tkazishi mumkin.
 - Misollar: Google App Engine, Microsoft Azure, Heroku.
 - Ta'limdagi foydasi: O'quvchilar va talabalar dasturlash asoslarini o'rganib, bulut orqali o'z loyihalarini yaratishlari mumkin.
3. IaaS (Infrastructure as a Service) - *Infratuzilma xizmat sifatida*
 - Foydalanuvchilar serverlar, xotira, tarmoq resurslarini ijaraga olib, o'z tizimlarini yuritadi.
 - **Misollar:** Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform.
 - **Ta'limdagi foydasi:** Katta hajmdagi IT-infratuzilma talab qiluvchi loyiha va tadqiqotlar uchun zarur.

Bulutli xizmatlarning asosiy imkoniyatlari:

- **Ma'lumotlar xavfsizligi va zaxira nusxalash:** Har qanday qurilmada fayllar saqlanadi va yo'qolmaydi.
- **Moslashuvchanlik:** Istalgan joydan, istalgan qurilmada ishlash mumkin.
- **Yangilanishlar avtomatik:** Dasturiy vositalar doimiy ravishda zamonaviylashtirib boriladi.
- **Jamoaviy ishlash imkoniyati:** Bir nechta foydalanuvchi bir fayl ustida bir vaqtda ishlay oladi.

Bulutli texnologiyalar nafaqat axborot va ma'lumotlarni boshqarish imkonini beradi, balki ularni hamkorlikda tahlil qilish, saqlash va baham ko'rish orqali ta'lim samaradorligini oshiradi. Ushbu texnologiyalar ta'lim muassasalariga murakkab infratuzilmasiz yuqori texnologik imkoniyatlardan foydalanish imkonini yaratmoqda.

Onlayn hamkorlik vositalari - bu bir nechta foydalanuvchining bir vaqtning o'zida bitta loyiha yoki vazifa ustida masofaviy tarzda ishlashini ta'minlovchi raqamli platformalardir. Ushbu vositalar yordamida o'qituvchi va o'quvchilar o'zaro real vaqt rejimida muloqot qilishi, fayl almashishi, hujjatlarni birgalikda tahrirlashi, fikr-mulohaza bildirishi va natijalarni tahlil qilishi mumkin.

Bugungi kunda ta'lim tizimi bu kabi vositalarsiz samarali faoliyat yurita olmaydi, chunki ular masofaviy va gibrid ta'lim shakllarining asosi hisoblanadi. Shuningdek, ular sinfdan tashqari hamkorlikni kuchaytiradi, o'quvchilarni jamoaviy fikrlash, ijodiy yondashuv va tanqidiy tahlilga o'rgatadi.

Eng ko'p qo'llaniladigan onlayn hamkorlik vositalari:

Google Workspace for Education. Google Docs, Sheets, Slides - hujjatlarni real vaqt rejimida birgalikda yaratish va tahrirlash. Google Drive - fayllarni saqlash, ulashish va zaxiralash. Google Meet - onlayn video darslar o'tkazish. Google Classroom - topshiriqlarni yuborish, baholash va o'quvchilarning faolligini kuzatish.

Microsoft 365 for Education. Word, Excel, PowerPoint Online - Microsoft'ning bulutli ofis vositalari. OneDrive - fayllarni saqlash va ulashish. Microsoft Teams - video darslar, suhbatlar, topshiriqlar va sinf xonalarini birlashtiruvchi platforma.

Zoom. Onlayn darslar o'tkazish, o'quvchilarni kichik guruhlariga ajratish (Breakout Rooms), chat va ekran ulashish funksiyalari bilan boyitilgan platforma.

Padlet. Interaktiv virtual doska. O'quvchilar fikrlar, fayllar, video yoki rasm joylashtirib, g'oya almashadi. Fanlararo loyihalarda, dars refleksiya uchun keng qo'llaniladi.

Jamboard / Miro. Virtual doskalar bo'lib, jamoaviy grafikalar, diagrammalar, fikrlar xaritasi yaratishda foydalaniladi. Vizual fikrlash va ijodiy loyihalarda ayniqsa foydali.

Onlayn hamkorlik vositalari nafaqat dars jarayonini raqamlashtiradi, balki o'qituvchilarga yangicha pedagogik usullarni sinab ko'rish, o'quvchilarga esa o'z fikrini erkin ifodalash, jamoada ishlash va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi. Ushbu vositalar orqali ta'lim jarayoni yanada interaktiv, shaxsga yo'naltirilgan va samarador bo'ladi.

Natijalar (Results) Tahlillar shuni ko'rsatdiki, bulutli texnologiyalar va onlayn hamkorlik vositalari o'quvchilarning mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishda, o'zaro aloqalarni mustahkamlashda va ta'lim mazmunini diversifikatsiya qilishda muhim rol o'ynamoqda. Misol

uchun, Google Workspace for Education, Microsoft Teams, Zoom, Padlet kabi vositalar o'qituvchilar tomonidan faol qo'llanilmoqda. Ayniqsa, pandemiya davrida masofaviy ta'lim jarayonlarining uzluksizligini ta'minlashda bu vositalarning roli katta bo'ldi. Google Drive orqali hujjatlarni saqlash va ulashish, Jamboard va Padlet orqali guruhli muhokamalar olib borish imkoniyati dars jarayonining interaktivligini oshirdi.

Bulutli texnologiyalar va onlayn hamkorlik vositalari ta'lim jarayonini innovatsion, ochiq va moslashuvchan muhitga aylantiradi. Bu texnologiyalar orqali an'anaviy ta'lim shakllari yangilanib, o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi aloqa sifat jihatidan sezilarli darajada yaxshilanadi. Quyida bu vositalarning ta'limdagi asosiy afzalliklari keltirilgan:

1. *Istalgan joy va vaqtda ta'lim olish imkoniyati*

- Bulutli texnologiyalar yordamida o'quv materiallari 24/7 rejimida ochiq bo'ladi.
- O'quvchilar darslarni darsxona bilan cheklanmagan holda, uydan yoki boshqa istalgan joydan o'zlashtirishi mumkin.
- Bu imkoniyat masofaviy yoki gibrid ta'lim shakllari uchun ayni muddaodir.

2. *Hamkorlik va jamoaviy ishlashni rivojlantirish*

- O'quvchilar birgalikda loyiha, prezentatsiya yoki hujjat ustida ishlay oladi (masalan, Google Docs).
- Fikrlar almashinuvi, muhokama, bir-birini to'ldirish, tahrirlash orqali faol o'rganish muhiti yaratiladi.
- Jamoaviy ish ko'nikmalari - XXI asrda muhim soft-skill'lardan biri.

3. *O'quvchilar faolligi va motivatsiyasining oshishi*

- Interaktiv platformalar (Padlet, Jamboard, Miro) orqali dars jarayoni jonli va qiziqarli bo'ladi.
- Vizual va amaliy usullar bilan ta'lim o'zlashtirish osonlashadi.
- O'quvchilar darsda faol ishtirok etadi, o'z fikrini erkin bildiradi.

4. *Resurslardan samarali foydalanish*

- Dars materiallari bir joyda markazlashgan holda saqlanadi (Google Drive, OneDrive).
- Har bir o'quvchi kerakli materialga tezda kirish imkoniyatiga ega.
- Qog'oz sarfi kamayadi, ekologik foyda ta'minlanadi.

5. *Baholash va kuzatuv tizimining soddalashuvi*

- Google Classroom yoki Microsoft Teams orqali topshiriqlar avtomatik tarzda yig'iladi va baholanadi.
- O'qituvchi o'quvchining individual rivojlanishini osongina kuzatib borishi mumkin.
- Reyting, fikr-mulohaza, test natijalari tezda qayta ishlanadi.

6. *Tezkor muloqot va aloqa*

- Eslatmalar, bildirishnomalar va topshiriqlarni tezda yuborish imkoniyati mavjud.
- O'qituvchi va o'quvchi o'rtasida kechiktirilmagan fikr almashish muhim vazifalarni tez yechishga yordam beradi.

7. *Moslashuvchanlik va shaxsga yo'naltirilgan yondashuv*

- Har bir o'quvchi o'z tezligida o'rganish imkoniga ega.
- Maxsus ehtiyojli o'quvchilar uchun qulay va individual ta'lim muhiti yaratiladi.
- Differensial yondashuvni joriy qilish osonlashadi.

Bulutli texnologiyalar va onlayn hamkorlik vositalari orqali ta'lim jarayoni yangi bosqichga ko'tariladi. Bu texnologiyalar o'quvchilarda mustaqil fikrlash, jamoada ishlash, raqamli savodxonlik, ijodkorlik kabi kompetensiyalarni shakllantiradi. O'qituvchilar esa zamonaviy texnologiyalarni o'quv jarayoniga tatbiq etgan holda ta'lim sifatini oshiradi, natijada raqamli transformatsiyaga mos zamonaviy ta'lim modeli shakllanadi.

Munozara (Discussion)

Olingan natijalar shuni anglatadiki, bulutli texnologiyalar nafaqat texnik qulayliklar, balki ta'lim sifati va metodikasiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O'quvchilar o'z bilimlarini mustaqil ravishda izlab topishga, o'qituvchilar esa darsni individual yondashuv asosida olib borishga erishmoqda. Shuningdek, onlayn hamkorlik vositalari orqali ta'limda ochiqlik, shaffoflik va tezkor

aloqa ta'minlanmoqda. Biroq, ayrim texnik va metodik to'siqlar mavjud: internet tezligi, kompyuter savodxonligi va o'quv resurslariga teng imkon yaratish masalalari hali ham dolzarbdir.

Bulutli texnologiyalar va onlayn hamkorlik vositalarining samarali qo'llanilishi bo'yicha ta'lim sohasida bir qator real misollar va tajribalar mavjud. Quyida ularning ayrimlari yoritilgan bo'lib, ular bu texnologiyalarning qanchalik amaliy va foydali ekanini yaqqol ko'rsatadi.

1. O'zbekiston umumta'lim maktablarida Google Classroom'dan foydalanish

- Pandemiya davrida ko'plab maktablar Google Classroom'ga o'tishdi. Bu platforma orqali o'qituvchilar topshiriqlarni yuborish, o'quvchilar esa ularni bajarib, avtomatik baho olish imkoniyatiga ega bo'lishdi.
- O'qituvchi fan bo'yicha barcha materiallarni bir joyda jamlab, kerakli fayllarni bulutda saqladi va sinfga ulashdi.
- Darslar Google Meet orqali olib borildi, vazifalar esa Docs yoki Slides orqali bajarildi.

2. Kasb-hunar maktablarida Microsoft Teams asosida gibrid ta'lim

- Ayrim texnikum va kollejlarda Microsoft Teams platformasida masofaviy va kunduzgi darslarni integratsiya qildilar.
- Talabalar Teams orqali taqvimga mos darslarga qo'shildi, o'qituvchilar esa PowerPoint, Word va Whiteboard kabi ilovalardan foydalandi.
- Bu esa doimiy aloqani, muammosiz topshiriq almashinuvini va baholashni ta'minladi.

3. Maktab o'quvchilari bilan Padlet va Jamboard orqali loyihaviy ishlar

- 6-7-sinflar o'rtasida "Ekologiyani asraymiz" mavzusida onlayn loyiha tashkil etildi.
- Har bir guruh Jamboard'da o'z doskasini yaratdi, unga infografika, chizma va matnlar joylashtirildi.
- Padlet orqali barcha guruhlar o'z loyihalarini almashdi va boshqa guruhlarning ishlariga fikr bildirdi.
- Bu tajriba bolalarda jamoaviy ishlash va ijodiy yondashuvni shakllantirdi.

4. Onlayn vebinar va malaka oshirish kurslari

- O'qituvchilar uchun Zoom va Google Meet orqali vebinarlar o'tkazildi.
- Mavzular bo'yicha materiallar Google Drive'da saqlandi va almashildi.
- Ishtirokchilar faol ishtirok etib, Miro platformasida guruhli muhokamalar o'tkazishdi.

Yuqoridagi amaliy misollar shuni ko'rsatadiki, bulutli texnologiyalar va onlayn hamkorlik vositalari nafaqat nazariy, balki real va amaliy darajada ham ta'limda yuqori samara beradi. Ular o'qituvchiga qulaylik, o'quvchiga erkinlik, butun ta'lim jarayoniga esa samaradorlik olib kiradi. Har bir maktab va o'quv muassasasi o'z sharoitidan kelib chiqib, bu vositalarni joriy etib, zamonaviy ta'limga qadam qo'yishi mumkin.

Xulosa (Conclusion)

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar, ayniqsa bulutli xizmatlar va onlayn hamkorlik vositalari ta'lim tizimini tubdan o'zgartirib yubordi. Ular dars jarayonining sifati, o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi interaktivlik hamda bilimlarni mustahkamlashda muhim omilga aylandi.

Bulutli texnologiyalar: ma'lumotlarni saqlash, ulashish va doimiy kirish imkonini yaratadi; resurslar va vaqtni tejash; ta'limning moslashuvchanligini ta'minlash kabi ustunliklarga ega.

Onlayn hamkorlik vositalari esa: o'quvchilarni jamoaviy ishlashga jalb etadi; real vaqt rejimida o'zaro fikr almashish va birgalikda kontent yaratish imkoniyatini beradi.

Ushbu vositalar ta'limda samaradorlikni oshirib, o'quvchilarni XXI asr kompetensiyalari – mas'uliyat, raqamli savodxonlik, muammolarni hal qilish va jamoada ishlash kabi ko'nikmalar bilan ta'minlaydi.

Tavsiyalar

1. O'qituvchilar uchun: Bulutli platformalar va hamkorlik vositalarini puxta o'zlashtirish. Darslarda Google Classroom, Microsoft Teams, Padlet, Jamboard kabi vositalarni muntazam qo'llash. Darslar interaktivligi va vizuallik darajasini oshirish uchun kreativ yondashuvlardan foydalanish.

2. Maktab va ta'lim muassasalari uchun: Barcha o'qituvchilarni raqamli kompetensiyalar bo'yicha muntazam malaka oshirish kurslariga jalb etish. Internet va texnik vositalar infratuzilmasini yaxshilash. Sinfxonalarni raqamli vositalar bilan ta'minlash (noutbuklar, proyektorlar, planshetlar).

3. O'quvchilar uchun: Bulutli texnologiyalar va onlayn platformalardan foydalanish madaniyatini o'rgatish. Shaxsiy elektron portfel yaratish va mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish. Jamoaviy loyihalarda faol ishtirok etishga undash.

4. Ta'lim siyosati va rahbarlar uchun: Bulutli va onlayn hamkorlik vositalarini davlat ta'lim strategiyasiga kiritish. Ularga asoslangan milliy o'quv platformalarini yaratish va ommalashtirish.

Zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan oqilona va tizimli foydalanish - bu nafaqat darslarni raqamlashtirish, balki o'quvchilarning to'laqonli va sifatli bilim olishini ta'minlash yo'lidagi muhim qadamlardan biridir. Bulutli texnologiyalar va onlayn hamkorlik vositalari orqali biz bilimga boy, raqamli savodxon va kreativ avlodni tarbiyalaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar (References)

1. Google for Education. (2021). Google Workspace for Education: Tools to empower educators and students. Retrieved from <https://edu.google.com/products/workspace/>
2. Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2018). Cooperative learning in the digital age. *Educational Leadership*, 76(7), 32–35.
3. Kauffman, H. (2020). Blended and hybrid learning models: Enhancing the learning experience with cloud technologies. *EdTech Review*, 15(4), 22–28.
4. LaVelle, L., & Barnes, M. (2021). *Digital transformation in education: Embracing cloud solutions for the future of learning*. Cambridge University Press.
5. Microsoft Education. (2022). Microsoft 365 for Education. Retrieved from <https://www.microsoft.com/en-us/education>
6. Mitsuhashi, H. (2020). The impact of cloud computing on education. *International Journal of Educational Technology*, 12(3), 45–56.
7. Padlet. (2021). Padlet for collaborative learning. Retrieved from <https://padlet.com/>
8. Smith, J., & Brown, P. (2019). Collaborative learning with cloud technology: Benefits and challenges. *Journal of Educational Research*, 38(5), 87–98.
9. UNESCO. (2021). Technology and education: Advancing the digital transformation of education systems. Retrieved from <https://www.unesco.org/en/digital-transformation>
10. Zhao, Y., & Li, X. (2020). *Educational technology in 21st century learning*. Springer.
11. Husniddinov, A. (2022). *Raqamli ta'lim va bulutli texnologiyalar: O'zbekiston misolida*. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.

FIZIKA VA ASTRONOMIYA DARSLARIDA VIRTUAL LABORATORIYA ISHLARI VA VIRTUAL TAJRIBALAR.

Jumaniyozova To'tijon Madaminovna
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi
“Aniq va tabiiy fanlarni o'qitish metodikasi” katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim jarayonida virtual laboratoriya ishlari va tajribalarning ahamiyati, ayniqsa fizika va astronomiya fanlari kontekstida, keng yoritiladi. Virtual texnologiyalar yordamida o'quvchilarning nazariy bilimlarini mustahkamlash, amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish hamda fanlarga bo'lgan qiziqishini kuchaytirish imkoniyati tahlil qilinadi.

Abstract: This article broadly discusses the importance of virtual laboratory work and experiments in modern education, especially in the context of physics and astronomy. The possibility of using virtual technologies to strengthen students' theoretical knowledge, develop practical skills, and increase their interest in science is analyzed.

Аннотация: В данной статье подробно обсуждается важность виртуальных лабораторных работ и экспериментов в современном образовании, особенно в контексте физики и астрономии. Анализируется возможность использования виртуальных технологий для закрепления теоретических знаний студентов, развития практических навыков, повышения их интереса к предметам.

Kalit s'ozlar: modellashtirish, eksperiment, laboratoriya, **virtual**, innovatsion yondashuv, simulyatsiya.

Keywords: modeling, experiment, laboratory, virtual, innovative approach, simulation.

Ключевые слова: моделирование, эксперимент, лаборатория, виртуальный, инновационный подход, имитация.

XXI asrda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ta'lim sohasiga faol kirib kelmoqda. Shu jumladan, STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) fanlarini o'qitishda innovatsion yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Fizika va astronomiya fanlari murakkab nazariy tushunchalarni vizual va tajriba asosida o'rganishni talab qiladi. Shu sababli virtual laboratoriyalar ta'limda katta afzalliklarga ega.

Virtual laboratoriya va tajribalar tushunchasi.

Virtual laboratoriya – bu real laboratoriya jarayonlarini kompyuter yoki mobil qurilmalar orqali simulyatsiya qilishga imkon beruvchi interaktiv muhitdir.

Virtual tajribalar – fizika yoki astronomiya qonuniyatlarini modellashtirish, eksperimentlar o'tkazish va natijalarni tahlil qilish jarayonining virtual ko'rinishidir.

Ushbu texnologiyalar yordamida:

- Hodisalarni ko'rish, tahlil qilish va boshqarish mumkin.
- Real sharoitda o'tkazilishi mushkul yoki xavfli bo'lgan tajribalar bajariladi.
- O'quvchilarni mustaqil o'rganishga undaydi.

Virtual laboratoriya – bu kompyuter texnologiyalari yordamida yaratilgan interaktiv muhit bo'lib, unda real hayotdagi tajribalarni simulyatsiya qilish (ya'ni modellashtirish) mumkin. O'quvchilar fizikaviy tajribalarni amalda o'tkazmagandek tuyuladi, ammo ular:

- o'zgaruvchilarni belgilaydi (masalan, kuch, tezlik, kuchlanish),
- jarayonni boshqaradi,
- kuzatuv olib boradi,
- natijalarni tahlil qiladi.

Bu muhit ko'pincha **veb-dasturlar, kompyuter ilovalari** yoki **mobil ilovalar** ko'rinishida bo'ladi.

Virtual laboratoriyalar — bu real laboratoriyalarni to'liq yoki qisman almashtiruvchi ta'limiy simulyatsiyalardir. Ular konstruktivistik yondashuvga asoslangan bo'lib, o'quvchining o'zi tajriba o'tkazadi, natija chiqaradi va xulosa qiladi.

Virtual tajriba (eksperiment) – bu o'quvchi yoki foydalanuvchi simulyatsiya muhiti orqali fizik yoki astronomik hodisani boshqarib, kuzatadigan va o'rganadigan faoliyat shaklidir. Bu:

- laboratoriyada xavfli yoki murakkab bo'lgan tajribalarni xavfsiz muhitda o'tkazish,
- real tajribani ko'rish, tushunish va tahlil qilish imkonini beradi,
- o'quvchining analitik fikrlash, qaror qabul qilish va xulosa chiqarish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Virtual laboratoriyalar quyidagi asosiy qismlardan iborat bo'ladi:

Komponent	Tavsifi
Interfeys	Oson tushunarli, foydalanuvchiga qulay dizayn
O'zgartiriluvchi parametrlar	Masalan: massa, tezlik, kuch, vaqt, masofa va boshqalar
Natija chiqishi	Grafiklar, formulalar, jadval yoki animatsiyalar ko'rinishida
Qayta-qayta bajarish imkoniyati	Har qanday xatoni to'g'rilash va eksperimentni takrorlash imkoniyati
Nazariy asos	Har bir tajriba orqasida fizik qonun yoki astronomik tushuncha yotadi

To'liq virtual laboratoriya – real laboratoriyaga to'liq alternativ bo'lishi mumkin (masalan, PhET, Labster).

Qo'shimcha vosita sifatida – real laboratoriyani to'ldiruvchi virtual simulyatsiyalar (masalan, elektr zanjirlarining oldindan sinovdan o'tkazilishi).

Gamifikatsiyalashgan muhit – tajribalar o'yin elementlari bilan uyg'unlashgan bo'ladi (masalan, "virtual mission" kabi topshiriqlar).

- Real laboratoriyani to'ldirish yoki almashtirish
- Murakkab hodisalarni soddalashtirish va tushunishni osonlashtirish
- O'quvchilarni faol jalb qilish
- Mustaqil o'rganish uchun imkon yaratish
- **Xavfsiz:** elektr toki, kimyoviy modda yoki portlash xavfisiz
- **Tejamkor:** asbob-uskuna xarajati yo'q

- **Moslashuvchan:** istalgan joyda va vaqtda o‘rganish mumkin
- **Ko‘p marotaba ishlatish:** bir tajribani qayta-qayta o‘tkazish mumkin
- **Xato qilishdan qo‘rqmaslik:** o‘quvchi xatolari ustida o‘rganadi

Fizika fanida qo‘llanilishi bo‘yicha qarasak:

Mexanika – kuchlar muvozanati, harakat tenglamalari, to‘qnashuvlar

Termodinamika – issiqlik o‘tkazuvchanligi, gaz qonunlari

Elektrodinamika – Ohm qonuni, Kirchhoff qonunlari, elektr maydon

Optika – yorug‘lik sinishi, interferensiya, linzalar

Amaliy dasturlar:

PhET simulatsiyalari: harakat, elektr zanjirlar, yorug‘lik sinishi

Algodoo: mexanik hodisalarni modellashtirish

Crocodile Physics: zanjir yig‘ish va fizikaviy modellar

Astronomiyani o‘rganishda ko‘plab tajribalarni yerda amalga oshirib bo‘lmaydi. Virtual tajribalar orqali quyidagi imkoniyatlar yaratiladi:

Osmon jismlarining harakati – planetalar, yulduzlar, kometalar

Kosmik hodisalar – Quyosh va Oy tutilishi, meteor yomg‘iri

Orbital modellashtirish – Kepler qonunlari, sun‘iy yo‘ldoshlar harakati

Amaliy dasturlar:

Stellarium – real vaqt rejimida osmon kuzatuvchi

Celestia – uch o‘lchamli kosmik modellashtirish

NASA Eyes – NASA missiyalarini virtual tarzda kuzatish

Virtual laboratoriyalarning afzalliklari

Afzalliklar	Izoh
Tezkorlik	Tajribalar bir necha soniyada bajariladi
Vizual izohlik	Hodisalarni grafik, animatsiya orqali tushunish
Xavfsizlik	Portlash, elektr toki, issiqlik kabi xavfli holatlardan holi
Resurs tejamlorligi	Real laboratoriya asboblariga ehtiyoj yo‘q
Masofaviy ta‘limga moslik	Internet orqali o‘qitish imkonini beradi
Didaktik yondashuv va metodik tavsiyalar	
Virtual tajribalarni nazariy material bilan uyg‘unlashtirish	
Darsdan oldingi motivatsion bosqichda foydalanish	
Eksperiment asosida muammoli savollar yaratish	
O‘quvchilarning tahlil qilish va natijalarni izohlash ko‘nikmalarini rivojlantirish	
Tajriba asosida baholash mezonlari	
Virtual tajribani to‘g‘ri bajarish	
Kuzatish va natijalarni yozib olish	
Fizik qonunlarni to‘g‘ri qo‘llash	
Xulosa chiqarish va mantiqiy fikrlash	
Kamchiliklar va muammolar	
Barcha maktablarda texnik baza yetarli emas	
Internet tezligi yoki mavjudligi bilan bog‘liq muammolar	
O‘qituvchilarni malakasini oshirish zarurati	

Demak virtual laboratoriya va tajribalar nafaqat texnologik yangilik, balki zamonaviy ta‘limning ajralmas qismidir. Fizika va astronomiya fanlarida bunday metodlar yordamida o‘quvchilarning darsga bo‘lgan ishtiroki, fanlarga bo‘lgan qiziqishi va mustaqil fikrlash darajasi oshadi. Shu boisdan, ushbu vositalarni ta‘lim tizimiga keng joriy qilish muhim strategik vazifadir.

Foydalanilgan adabiyotlar va manbalar.

1. PhET Interactive Simulations. University of Colorado Boulder. <https://phet.colorado.edu>
2. Stellarium – Free open source planetarium. <https://stellarium.org>
3. Labster Virtual Labs. <https://www.labster.com>
4. Azizxo‘jaev A.A. Fizikadan laboratoriya mashg‘ulotlari. – T.: O‘qituvchi, 2020.
5. Zokirov D. Astronomiya asoslari. – T.: Fan, 2021.
6. Tuxliev B. Axborot texnologiyalarining ta‘limdagi o‘rni. – T.: Innovatsiya, 2019.

FIZIKA DARSLARIDA O‘QUVCHILARDA XXI ASR KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH USULLARI.

Jumaniyozova To‘tixon Madaminovna
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi
“Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi” katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqola XXI asrda ta’lim faqat an’anaviy bilimlarni egallashga qaratilgan emas, balki o‘quvchilarning kreativ fikrlash, analitik tahlil qilish, muammolarni hal qilish va texnologik ko‘nikmalarni rivojlantirishga ham yo‘naltirilgan. Maqolada XXI asr ko‘nikmalarining turlari (kognitiv, texnologik, ijtimoiy va hissiy ko‘nikmalar) va ularni ta’lim jarayonida shakllantirish usullari (loyihaviy ta’lim, interfaol metodlar, simulyatsiyalar) ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, fizika fanida bu ko‘nikmalarni shakllantirish uchun qanday pedagogik yondashuvlar va metodlar qo‘llanishi kerakligi haqida so‘z yuritiladi. Maqola o‘quvchilarda XXI asr ko‘nikmalarini shakllantirishning ta’lim tizimidagi ahamiyatini, ta’lim dasturlarini yangilash zaruratini va o‘qituvchilarning malakasini oshirish masalalarini muhokama qiladi.

Annotation: This scientific article emphasizes that education in the 21st century is no longer solely focused on acquiring traditional knowledge but also aims to develop students' creative thinking, analytical reasoning, problem-solving, and technological skills. The article explores different types of 21st-century skills (cognitive, technological, social, and emotional) and methods for integrating them into the educational process, such as project-based learning, interactive methods, and simulations. It also discusses the pedagogical approaches and methods that should be used to cultivate these skills in the subject of physics. The article highlights the importance of fostering 21st-century skills in students, the need to update educational programs, and the importance of improving teachers' qualifications.

Аннотация: Данная научная статья подчеркивает, что образование в XXI веке направлено не только на усвоение традиционных знаний, но и на развитие у учащихся креативного мышления, аналитического анализа, навыков решения проблем и технологических умений. В статье рассматриваются виды навыков XXI века (когнитивные, технологические, социальные и эмоциональные) и методы их формирования в образовательном процессе, такие как проектное обучение, интерактивные методы и симуляции. Также обсуждаются педагогические подходы и методы, необходимые для развития этих навыков на уроках физики. Статья акцентирует внимание на значимости формирования навыков XXI века у учащихся, необходимости обновления образовательных программ и повышения квалификации учителей.

Kalit so‘zlar: XXI asr ko‘nikmasi, loyihaviy ta’lim, interfaol metodlar, simulyatsiyalar, kreativ fikrlash, analitik tahlil qilish, texnologik ko‘nikmalar, pedagogik yondashuv.

Keywords: 21st-century skills, project-based learning, interactive methods, simulations, creative thinking, analytical reasoning, technological skills, pedagogical approach.

Ключевые слова: навыки XXI века, проектное обучение, интерактивные методы, симуляции, креативное мышление, аналитический анализ, технологические навыки, педагогический подход.

XXI asrda bilim va malakalar doimiy ravishda yangilanib, global miqyosda tez o‘zgarib bormoqda. Shu bois, ta’lim tizimida o‘quvchilarda nafaqat an’anaviy bilimlarni, balki XXI asrning yangi talablariga mos keladigan ko‘nikmalarni shakllantirish zaruriyati mavjud. Ushbu maqolada XXI asr ko‘nikmalarining mohiyati, ularga ta’lim jarayonida qanday yondashish kerakligi, va o‘quvchilarda qanday ko‘nikmalarni rivojlantirish zarurligi haqida so‘z yuritiladi.

XXI asr ko‘nikmalari – bu o‘quvchilarda nafaqat bilimlar, balki ularning ijtimoiy va ishbilarmonlik muhitida muvaffaqiyatli faoliyat yuritishlarini ta’minlashga yordam beradigan qobiliyatlar va sifatlar yig‘indisidir. Ushbu ko‘nikmalar quyidagi asosiy guruhlariga bo‘linadi:

Kognitiv ko‘nikmalar – Fizika fanida yangi g‘oyalar va ilmlar yaratish, fizikaviy jarayonlarni tushunish va ularga kreativ yondashish o‘quvchilarda ijodiy fikrlashni rivojlantiradi. O‘quvchilarni tajriba va eksperimentlar orqali yangi fikrlarni ishlab chiqishga undash kerak. Bu o‘quvchining tahlil

qilish, mantiqiy fikrlash, kreativlik, masalalarni hal qilish kabi ko'nikmalarni o'z ichiga oladi. XXI asrda muammolarni hal qilish va yangi g'oyalarni ishlab chiqish qobiliyati juda muhimdir.

Texnologik ko'nikmalar – Fizika fani aniq natijalar olish uchun analitik fikrlashni talab qiladi. O'quvchilar matematik formulalar va fizikaviy qonunlar yordamida tizimli tahlil qilishni o'rganadilar. Bu ko'nikma XXI asrda qarorlar qabul qilishda, muammolarni hal qilishda muhim ahamiyatga ega. Informatika va texnologiyalar bilan ishlash, raqamli vositalardan foydalanish va raqamli muhitda faoliyat yuritish qobiliyatlari bugungi ta'lim tizimida ajralmas ahamiyatga ega. XXI asrda texnologiyalar fizikani o'rganish jarayonida katta rol o'ynaydi. Fizika darslarida kompyuter dasturlari, simulyatsiyalar, va laboratoriya ishlari yordamida o'quvchilar raqamli texnologiyalardan samarali foydalanishni o'rganadilar.

Ijtimoiy va hissiy ko'nikmalar - O'z-o'zini boshqarish, jamoada ishlash, etika va axloqiy qadriyatlarni hurmat qilish kabi qobiliyatlar XXI asrda muhim o'rin tutadi. Ijtimoiy ko'nikmalar ish joyida samarali va muvaffaqiyatli ishlashni ta'minlash uchun zarurdir. Fizika fanida o'quvchilar jamoada ishlash, fikrlarini aniq va ravon ifodalash kabi ijtimoiy ko'nikmalarni ham rivojlantiradilar. Shu bilan birga, ilmiy etikani va mas'uliyatni his qilish muhim ahamiyatga ega.

Muloqot ko'nikmalari – O'z fikrini aniq ifodalash, eshitish va boshqalar bilan samarali muloqot qilish qobiliyati bugungi jamiyatda muvaffaqiyat uchun muhimdir.

O'quvchilarda XXI asr ko'nikmalarini shakllantirishda quyidagi pedagogik yondashuvlar zarur:

Loyihaviy ta'lim – Bu metod o'quvchilarga real hayotdagi muammolarni hal qilishda yordam beradigan amaliy loyihalar orqali ko'nikmalarni rivojlantirishni ta'minlaydi. Loyihalar orqali o'quvchilar jamoada ishlash, kreativ fikrlash va masalalarni hal qilish ko'nikmalarini o'rganadilar.

Interfaol va faol ta'lim metodlari – Ta'lim jarayonini interfaol qilish o'quvchilarning muloqot qilish, fikrlash va guruhda ishlash qobiliyatlarini oshiradi. Bu metodlar o'quvchilarga o'rganish jarayonida faollikni oshirishga imkon yaratadi.

Raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish - XXI asrda o'quvchilarga zamonaviy texnologiyalardan foydalanishni o'rgatish juda muhimdir. Kompyuterlar, internet va boshqa raqamli vositalar ta'lim jarayoniga integratsiya qilinishi zarur.

Ijtimoiy va hissiy o'sish - Ta'limda ijtimoiy va hissiy ko'nikmalarni rivojlantirishga alohida e'tibor berish zarur. O'quvchilar o'zlarining hissiy holatlarini boshqarishni va boshqalar bilan samarali muloqot qilishni o'rganishlari kerak.

XXI asr ko'nikmalarini ta'lim tizimiga integratsiya qilishda bir nechta muhim jihatlar mavjud:

Maktab va oliy ta'lim dasturlarini XXI asr ko'nikmalariga mos ravishda yangilash zarur. O'quv dasturlariga kreativlik, raqamli texnologiyalar va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan bo'limlar qo'shish kerak.

O'qituvchilar XXI asr ko'nikmalarini o'quvchilarga yetkazishda yetakchi rol o'ynaydilar. Shuning uchun ularning o'qituvchilik malakasini va zamonaviy ta'lim metodlarini o'zlashtirishi zarur.

Ta'lim muassasalarida XXI asr ko'nikmalarini shakllantirish uchun zarur bo'lgan materiallar, texnologiyalar va dasturlarni yaratish va yangilash.

Fizika darslarida XXI asr ko'nikmalarini shakllantirish uchun ta'lim dasturlarini yangilash zarur. Dasturlar zamonaviy texnologiyalarni, muammolarni hal qilish metodlarini va kreativ yondashuvlarni o'z ichiga olishi kerak.

XXI asr ko'nikmalarini o'quvchilarga yetkazish uchun o'qituvchilarning malakasini oshirish zarur. O'qituvchilar zamonaviy ta'lim metodlarini, texnologiyalardan foydalanishni va yangi pedagogik yondashuvlarni o'zlashtirishlari lozim.

Ba'zi ta'lim muassasalarida fizika fanini o'rganish uchun zarur bo'lgan resurslar yetishmaydi. Shu bois, laboratoriya jihozlari, raqamli vositalar va texnologik resurslarni yangilash va kengaytirish zarur.

XXI asr ko'nikmalarini o'quvchilarda shakllantirish – bu ta'lim tizimining asosiy maqsadlaridan biridir. Bu ko'nikmalar o'quvchilarga nafaqat o'qishda, balki kelajakda ijtimoiy va ishbilarmonlik hayotida muvaffaqiyatga erishishda yordam beradi. Ta'lim jarayonida loyiha asosida yondashuvlar, interfaol metodlar, texnologiyalarni integratsiya qilish va ijtimoiy hissiy ko'nikmalarni rivojlantirish zarur. Shunday qilib, XXI asr ta'lim tizimi o'quvchilarni yanada innovatsion va samarali shaxslar sifatida tayyorlashga qaratilgan bo'lishi kerak.

Fizika fani XXI asr ko'nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Kreativ fikrlash, loyihaviy ta'lim, simulyatsiyalar, interfaol darslar va laboratoriya ishlari yordamida o'quvchilarni XXI

asrda muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar bilan ta'minlash mumkin. Ta'lim tizimida ushbu yondashuvlarni joriy etish o'quvchilarning nafaqat ilmiy bilimlarini, balki jamiyatda muvaffaqiyatli bo'lishlarini ta'minlashga yordam beradi.

Foydalangan adabiyotlar

1. **Muhammadiev, X.** Fizika o'qitishda zamonaviy yondashuvlar va metodlar. Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. 2018.

2. **Akramov, A.** Fizika fanini o'qitishda interfaol metodlar: Usuliy qo'llanma. Tashkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti. 2019.

3. **Iskandarov, F, Turg'unov, A.** Fizika ta'limida innovatsion texnologiyalar va metodikalar. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Ta'lim vazirligi. 2020.

LABORATORIYA VA AMALIY MASHG'ULOTLARNI O'TKAZISHDA AXBOROT KOMMUNIKATSION TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Begliyev Sanjar Reymbergenovich

Xorazm viloyati PMM o'qituvchisi

sanjarbegliyev280@gmail.com

Xo'jayozova Dilnura G'apparganovna

Urganch shahar 1-son IMI o'qituvchisi

dilnuraxo'jayozova@gmail.com

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada biologiya darslarida, laboratoriya va amaliy mashg'ulotlarni o'tkazish jarayonida axborot kommunikatsion texnologiyalaridan samarali foydalanish usullari yoritilgan.*

***Annotation:** This article highlights effective methods of using information and communication technologies during laboratory and practical sessions in biology lessons. Special attention is given to virtual learning laboratories, didactic interfaces, and scenario-based schemes within the framework of educational informatization.*

***Аннотация:** В данной статье освещены эффективные способы использования информационно-коммуникационных технологий в процессе проведения лабораторных и практических занятий на уроках биологии. Особое внимание уделено виртуальным учебным лабораториям, дидактическим интерфейсам и сценарным схемам в контексте информатизации образования.*

***Kalit so'zlar:** Virtual o'quv laboratoriya, ta'limni axborotlashtirish, didaktik interfeys, ssenariyli sxemalar.*

***Keywords:** Virtual learning laboratory, educational informatization, didactic interface, scenario-based schemes.*

***Ключевые слова:** Виртуальная учебная лаборатория, информатизация образования, дидактический интерфейс, сценарные схемы.*

Virtual o'quv laboratoriya haqida tushuncha. Ta'limni axborotlashtirishda, bo'lajak kadrlarning axborot va kommunikasion texnologiyalarni o'zlashtirishlari bilan bir qatorda, aniq fan sohasida kadrlar tayyorlashni axborot va kommunikasion texnologiyalarni kommunikasion texnologiyalari vositalari yordamida jadallashtirish lozim. Keyingi vaqtlarda, ta'limda axborot va kommunikasion texnologiyalaridan foydalanish sohasida yangi atama "Virtual o'quv laboratoriya" paydo bo'ldi. Virtual o'quv laboratoriya ochiq va masofaviy o'qitish g'oyasiga muvofiq bo'lib, ta'lim jarayonidagi moddiy-texnik ta'minot borasidagi muammolarni oz bo'lsada dolzarbligini kamaytiradi.

Virtual o'quv laboratoriya bo'yicha ilmiy-metodik ishlarning mavjudlari ham asosan virtual asbob va ularni laboratoriya mashg'ulotlarida qo'llashning yoritilishi bilan cheklangan, biroq, bizning fikrimizcha, virtual o'quv laboratoriyasida faqatgina virtual asboblar emas, balki virtual o'quv xonalari texnik ob'ektlar loyihasi, matematik va imitasion modellashtirish tizimlari, amaliy dasturlar o'quv va ishlab chiqarish paketlarini o'z ichiga oladi. Virtual o'quv laboratoriyaning o'zi esa faqatgina laboratoriya mashg'ulotlarida emas, balki o'quvchilarning kurs va diplom loyihalarida, o'quv-tadqiqot ishlarida qo'llanilishi mumkin. "Virtual laboratoriya" tushunchasining mohiyati tarkibiy qism bo'lgan virtual asbob yordamida (oddiy elektron asbob bilan ishlagandek) kompyuterda ishlash imkoniyatini beradigan, oddiy kompyuterga qo'shimcha qilingan apparatli va

dasturli vositalar to'plamini ifodalashdan iboratdir. Virtual asbob va virtual laboratoriyaning muhim qismi - foydalanuvchining samarali grafik interfeysi (ya'ni, foydalanuvchining kompyuter bilan o'zaro aloqalarining qulay, interfaol rejimini ta'minlovchi), odatiy predmetli sohada ko'rgazmali grafik namunalar ko'rinishida grafik menyu tizimi bilan dasturli asbob hisoblanadi.

O'quv virtual laboratoriya - bu yakunlangan dasturli mahsulot bo'lib, uning o'ziga xos xususiyati avtomatlashtirilgan hamda loyihalashtirish samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan katta dasturli tizimlarni loyihalashtirishning zamonaviy konsepsiyalaridan foydalanish hisoblanadi. Metodologik jihatdan virtual laboratoriyalarni sun'iy intellekt tizimlarida qabul qilingan jarayon, deklarativ va gibrid tizimlari turlariga asoslangan bilim berish, tasavvur modellaridan kelib chiqib, guruhlash mumkin.

Virtual o'quv laboratoriyadagi amaliy jarayon asosini amaliy dasturlar o'quv paketi yoki ularning sanoat analoglari tashkil etadi.

Maxsus didaktik interfeys, ssenariyli sxemalar. Virtual laboratoriyalarni yaratishda asosiy e'tibor odatda matematik modellashtirish, o'rganilayotgan jarayon yoki obyektlar optimallashtirish va hisob ishlariga qaratiladi. Amaliy dasturlar paketi bilan o'quv ishlarida o'quvchilar maxsus mutaxassislik malakalariga ega bo'lishlari kerak, ko'pchilik hollarda ular hali malakalarga ega bo'lmaydilar. Bunda quyidagi tamoyillarga asoslangan maxsus didaktik interfeys, ssenariyli sxemalar yordam berishi mumkin:

- o'rganish faoliyatini faollashtirish uchun musobaqalashish vaziyatlarini yaratish;
- o'quvchilarning bilish faoliyatini siklik, yopiq boshqarishni tashkil etish;
- qiziqarli namunaviy yoki o'rgatuvchi masala yoki masalalar to'plamini tanlash. Bu tamoyillarni amalga oshirish tajribasi ularning yuqori didaktik samarasini ko'rsatadi. Texnik ma'lumotga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashda texnik obyektlar loyihasini o'rganish bo'yicha laboratoriya ishlari katta ahamiyatga ega. Shu maqsadda maxsus o'quv xonalari yaratilyapti. Ammo ularni yaratish uzoq vaqtni, jihozlash va tarkibi esa - katta moddiy resurslarni talab qiladi.

Ta'lim jarayonida virtual xonalardan foydalanish haqiqiy o'quv xonalaridan foydalanishni butunlay chetlashtirmaydi. Lekin, bunday mashg'ulotlarning elektron ko'rinishi quyidagilarga imkon beradi:

- o'quvchilarning o'quv ishlarida faolliklari va mustaqilliklarini oshiradi;
- o'quv materialining multimedia ko'rinishidaligi bilan uni qabul qilishni osonlashtiradi;
- har bir o'quvchining materialni o'zlashtirishi bo'yicha to'liq nazoratni ta'minlaydi;
- imtihon va reyting nazoratlari tayyorlanishda takrorlash va trening jarayonini osonlashtiradi;

Virtual laboratoriya o'quv multimedia majmualaridan foydalanish yaxshi samara beradi.

Bilish faoliyatining asosiy bosqichlariga quyidagilar:

1. Tanishuv, qabul qilish: metodik tavsiyalar, bosma qo'llanmalar.
2. Anglash, mustahkamlash va bilimlarni tekshirish: elektron o'quv qo'llanmalar, test tizimlari, virtual o'quv xonalari.
3. Kasbiy yo'nalgan ko'nikma va malakalarni shakllantirish, intuisiyani rivojlantirish: matematik yoki immitasion modellashtirish, trenajerlar va boshqa o'quv tizimlari.
4. Loyiha-tadqiqotchilik o'quv faoliyati: o'quv yoki ishlab chiqarish qo'shimcha dastur paketlari kiradi. Fanlar bo'yicha fizik asboblar va qurilmalar bilan shaxsan tanishmasdan va ularda ishlash ko'nikmalarini shakllantirmasdan turib, yetuk mutaxassisni tayyorlashni tasavvur qilish qiyin. Masofaviy ta'limni tashkil etish sharoitlarida laboratoriya praktikumining an'anaviy shakllari foydalanuvchi (o'quvchi tajriba o'tkazuvchi)ning modellashtirish muhiti bilan samarali interfaol o'zaro aloqalariga erishish yo'lida apparatli-dasturli (texnik) vositalar, kompyuter grafikasi va animasiyadan foydalanib, fizik tajribani imitasiya qilish hamda matematik modellashtirish texnologiyasidan foydalanuvchi, virtual laboratoriyalar bilan to'ldiradi. Virtual laboratoriyaning muhim jihati asboblarining odatiy tasvirlari bilan birga, haqiqiy signallarni imitasiyalash modellarinigina emas, balki zarur ma'lumotlar fayllarida saqlanadigan avvalgi tajriba ma'lumotlar fayllarida foydalanish yo'li bilan tajribani ko'rgazmali imitasiya qilish mumkinligi hisoblanadi. O'qitish natijalari kafolatining asosi yaxlit o'quv jarayonida tashkil etiluvchi operativ javob aloqasi hisoblanadi. O'quv materialini o'rganishda qo'yilgan maqsadlarga yo'naltirilgan kundalik natijalarni baholash va ta'lim mazmunini boyitib borish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar royxati

1. Muslimov N.A., Usmonboeva M.H., Sayfurov D.M., To'raev A.B. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari - Toshkent, 2015
2. Mutalipova M., Imomov M. Ta'limda ilg'or xorijiy tajribalar moduli bo'yicha o'quv-uslubiy majmua. T.:TDPU, 2017
3. Tolipova J.O., Umaraliev M.T. Botanika darslari (O'qituvchi kitobi) Umumiy o'rta ta'lim maktablarining biologiya o'qituvchilari uchun metodik qo'llanma. "Tafakkur" nashriyoti. (5-sinf) Toshkent-2016 y.

BIOLOGIK TA'LIMDA O'QITISH MAZMUNI, VOSITA, METOD VA SHAKLLARNING UYG'UNLIGI

Begliyev Sanjar Reymbergenovich
Xorazm viloyati PMM o'qituvchisi
sanjarbegliyev280@gmail.com
Xo'jayozova Dilnura G'apparganovna
Urganch shahar 1-son IMI o'qituvchisi
dilnuraxo'jayozova@gmail.com

***Annotatsiya:** Ushbu maqola biologik fanlarni o'qitishda zamonaviy yondoshuvlar hamda biologik ta'limda o'qitish mazmuni, vosita, metod va shakllarning uyg'unligi haqida.*

***Annotation:** This article discusses modern approaches to teaching biological sciences, as well as the integration of teaching content, tools, methods, and forms in biology education.*

***Аннотация:** В данной статье рассматриваются современные подходы в преподавании биологических наук, а также гармоничное сочетание содержания обучения, средств, методов и форм в биологическом образовании.*

***Kalit so'zlar:** Zamonaviy yondoshuvlar, o'qitish mazmuni, vosita, metod, shakl, kreativ, keys-stadi topshiriqlari, nostandard test.*

***Keywords:** Modern approaches, teaching content, tools, method, form, creativity, case-study tasks, non-standard tests.*

***Ключевые слова:** Современные подходы, содержание обучения, средства, метод, форма, креативность, задания кейс-стади, нестандартные тесты.*

Ma'lumki, davlat va jamiyat rivojining har bir bosqichi shaxs, jamiyat va davlatning ijtimoiy, iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy, ma'naviy-ma'rifiy va madaniy ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda didaktikaning tarixiy va mantiqiy birlikning metodologik prinsipiga muvofiq ta'lim tizimi oldiga muayyan davlat va ijtimoiy buyurtmalarni qo'yadi.

Respublikamiz mustaqillikka erishgach, ta'lim ijtimoiy sohadagi ustuvor yo'nalish deb belgilandi, oliy ta'limni joriy etishning metodologik va nazariy asosi bo'lgan "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun va "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"da oliy ta'lim tizimi oldiga har tomonlama kamol topgan, jamiyatda turmushga moslashgan, ta'lim va kasb-hunar dasturlarini ongli ravishda tanlagan va keyinchalik puxta o'zlashtirgan, ijtimoiy-siyosiy, huquqiy, psixologik-pedagogik va boshqa tarzdagi sharoitlarni yaratish, jamiyat, davlat va oila oldidagi o'z javobgarligini his etadigan fuqarolarni tarbiyalash kabi davlat buyurtmalari qo'yilgan. Jamiyatimizda sodir bo'layotgan ijtimoiy-iqtisodiy, mafkuraviy, ma'naviy-ma'rifiy o'zgarishlar, huquqiy-demokratik jamiyat qurish tamoyillari hisobga olingan holda yaratilgan "Milliy g'oya: asosiy tushuncha va tamoyillar" nomli risolada ta'lim tizimi oldiga ijtimoiy buyurtmalar qo'yilgan.

Ta'lim mazmunining uchinchi tarkibiy qismi ijodiy faoliyat tajribalarini tarkib toptirish uchun ta'lim tarbiya jarayoniga muammoli ta'lim texnologiyasi asosida muammoli tarzdagi savol topshiriqlar, mashq masalalar ishlab chiqilishi, unda o'quvchilar tomonidan mantiqiy operatsiyalarni mustaqil bajarilishi nazarda tutilishi lozim.

Horijiy adabiyotlarda o'qitish jarayonida o'quvchilarda ijodiy fikr yuritish ko'nikmalarini rivojlantirish yo'llari bayon etilgan.

Mazkur adabiyotda o'quvchilarning shaxs va kelgusida kasbiy faoliyatida ijodiy fikr yuritish muhim o'rin tutishi qayd etilgan.

Shuni qayd etish lozimki, o'quvchilarda ijodiy faoliyat tajribalarini shakllantirish uzoq davom etadigan jarayon bo'lib, uning bosqichlariga to'liq amal qilingandagina ko'zlangan natijani olish mumkin.

Talabalarda ijodiy faoliyat tajribalarini shakllantirish uchun biologiya o'qituvchisi har bir mashg'ulotlarda ijodiy (kreativ) o'quv topshiriqlaridan foydalanish lozim. Biologiyadan foydalaniladigan ijodiy (kreativ) o'quv topshiriqlari jumlasiga quyidagilarni kiritish mumkin.

1. Qiyinlik darajasi ijodiy (kreativ) o'quv topshiriqlari
2. Keys-stadi topshiriqlari.
3. Nostandart test topshiriqlari.

Mazkur topshiriqlar o'quvchilarda ijodiy faoliyatni shakllantirish va rivojlantirishga zamin yaratadi.

Biologiya o'qituvchisi mazkur o'quv topshiriqlarni tuzishda albatta o'rganiladigan mavzu mazmunini qayta ishlari, o'quv muammolarini vujudga keltirishi, o'quvchilarning avval o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malakalarini yangi, kutilmagan vaziyatlarda qo'llashini e'tiborda tutishi lozim.

Mashg'ulotlar davomida o'quvchilar mazkur o'quv topshiriqlarni bajarish jarayonida muammolarni sezgi organlari orqali idrok etishi, tasavvur qilishi, abstraksiyalashi, muammoni mantiqan mushohada qilishi, aqliy operatsiyalar tahlil, sintez, taqqoslash, qiyoslash, umumlashtirish va xulosa yasash orqali muammoning yechimini topishi nazarda tutiladi.

Ta'lim mazmunining to'rtinchi tarkibiy qismi qadriyatlar tizimini tarkib toptirish bosqichlaridan avval qadriyatlarga aniqlik kiritish lozim.

Biologik fanlar ta'lim mazmunidagi qadriyatlar ta'lim-tarbiya jarayonida ta'lim bilan tarbiyaning uzviyiligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Teng, P. S. 2007a. Accelerating the renaissance in BIOS science by trepreneurship – Part 1. Asia Pacific Biotech, 11(16): 1138–1145.
2. J.O.Tolipov . Biologiyani o'qitishda pedagogik texnologiyalar. –T. 2011 yil.
3. J.O.Tolipova, G'ofurov A.T Biologiya o'qitish metodikasi. –T. 2012 yil.
4. Tolipov O', Usmonboyeva M. «Pedagogik texnologiyaning tatbiqiy asoslari». O'quv qo'llanma. Fan. O'zPFITI, 2006.
5. Tolipova J.O, G'ofurov A.T.-Biologiya ta'limi texnologiyalari. Metodik qo'llanma "O'qituvchi" T.: 2002 - 128 bet.

MATEMATIKA DARSLARIDA QIZIQARLI MA'LUMOTLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Babadjanov Azamat Kadamovich

XVPMM "Aniq va tabiiy fanlar metodikasi"
kafedrası katta o'qituvchisi
azamatmoi@umail.uz

Jumabayev Xusnuddin Karimovich

XVPMM "Aniq va tabiiy fanlar metodikasi"
kafedrası o'qituvchisi
jumabayevx@umail.uz

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada sonlar xaqida, sonlarning ma'nosi, sonlar tug'risida rivoyat, afsona, sonlarni kelib chiqish tarixi haqida so'z yuritilgan.*

***Abstract:** This article discusses numbers, their meaning, legends, myths, and the history of their origin.*

***Аннотация:** В статье рассматриваются числа, их значение, легенды, мифы и история их происхождения.*

***Kalit so'zlar:** "Tug'ma sonlar", "Egizak tub sonlar", "Mukammal sonlar", "Qulay sonlar", "Ajoyib sonlar", "Ulkan va mitti sonlar", "Qiziqarli sonlar", "Uchburchak va to'rtburchak sonlar", "Figurali sonlar".*

Keywords: “Prime numbers”, “Twin prime numbers”, “Perfect numbers”, “Convenient numbers”, “Wonderful numbers”, “Big and small numbers”, “Interesting numbers”, “Triangular and rectangular numbers”, “Figured numbers”.

Ключевые слова: “Простые числа”, “Близнецы простых чисел”, “Совершенные числа”, “Удобные числа”, “Чудесные числа”, “Большие и маленькие числа”, “Интересные числа”, “Треугольные и прямоугольные числа”, “Фигурные числа”.

Qadimgi yunonlar sonlar haqida afsonalar to‘qiganlar. Ular har bir songa alohida ilohiy ma’no berganlar. Jumladan, 1 soni – baxt – saodat, 2 soniga tengsizlik, qarama – qarshilik soni deb qaraganlar, 3 soniga katta e’tibor berganlar, uni “To‘la ma’noli” son deb ataganlar. 7 baxt keltiruvchi, 13 raqamini esa omadsiz raqam deb hisoblaganlar.

Hindiston rivoyatlarida sonning kelib chiqishini Bramo xudosa bog‘lasalar, Xitoyda sonni insonga xudo tomonidan toshbaqa va ajdarhoning orqasiga “yozib yuborilganligi” haqida rivoyatlar bor. Sonlar haqidagi bunday afsona va rivoyatlar asossiz ekanligini matematika kursida “Natural sonlar va nol”, “Tub va murakkab sonlar”, “Daraja va uning xossalari”, “Pifagor teoremasi” orqali “Pifagor sonlari” mavzularini o‘tish jarayonida tushuntirish mumkin.

Hayotdagi voqealarni sonlarga bog‘lashning boshqa bir varianti hozir ham uchrab turadi. Masalan, ba’zi kishilar bugungi uchragan mashina raqamiga bajarilishi kerak bo‘lgan ishining qay darajada borishini bog‘laydi, ya’ni 4 ta raqamdan har ikkitasining yig‘indisi teng bo‘lsa, demak, unga baxtli raqam uchradi, ishi ijobiy tugaydi.

Pasport, guvohnoma, telefon raqami, haydovchilik guvohnomasining raqamlariga ham xuddi shu yo‘sinda e’tibor beradilar. Sonlarni turli xil nomlanishiga oid misollarni keltiramiz.

“Adolatli sonlar” degan tushuncha 1-chi marta Pifagor va uning shogirdlari tomonidan kiritilgan bo‘lib, ularning fikriga sonni kvadratga ko‘tarishda o‘zaro bir – biriga teng bo‘lgan sonlar ko‘paytiriladi, bu esa tenglik va adolat belgisini ifodalaydi.

“Baxtli sonlar” deb atalgan sonlar quyidagicha hosil qilingan:

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, ... (1) toq sonlar ketma – ketligidan quyidagi yangi ketma – ketlik tuzamiz.

$U_1 = 1$ va U_1 dan katta bo‘lgan eng kichik toq son 3 ni U_2 deb olib, (1) ketma – ketlikning har bir uchinchi elementini o‘chiramiz. Natijada undagi 5, 11, 17, ..., raqamlari o‘chirilib, 1, 3, 7, 9, 13, 15, 21, 25, 27, 31, 37, ... (2) ketma – ketlik hosil bo‘ladi. Endi (2) ketma – ketlikdagi $U_2 = 3$ dan keyingi o‘chmasdan qolgan element 7 ni U_3 deb olamiz.

$U_3 = 7$ va (2) ketma – ketlikning har bir yettinchi elementini o‘chirsak, 1, 3, 7, 9, 13, 15, 25, 27, 31, 37, ..., (3) ketma – ketlik hosil bo‘ladi. Yana $U_3 = 7$ dan keyingi o‘chirilmasdan qolgan hadni $U_4 = 9$ deb olib, (3) ketma – ketlikni 9-hadni o‘chiramizki, uning 100 dan kichik bo‘lgan hadlari quyidagilardan iborat bo‘ladi: 1, 3, 7, 9, 13, 15, 21, 25, 31, 33, 37, 43, 49, 51, 53, 63, 67, 69, 73, 75, 79, 87, 93, 99, ... (4).

Shu yo‘l bilan tuzilgan cheksiz ketma – ketlikning hadlari “baxtli sonlar” deb atalgan. Bu ketma – ketlikning hadlariga bunday nom berilishiga sabab, ularning o‘chirilmasdan qolganliklari edi.

Arab matematigi Sobit Ibn Korra (826-901 yillar) “Do‘st sonlar”ni hosil qilish qoidasini bergan: m va n sonlar uchun birining barcha xos bo‘luvchilari yig‘indisi, ikkinchisiga teng bo‘lsa, ular “Do‘st sonlar” deb atalgan. Budan sonning o‘zi bo‘luvchi sifatida qaralmaydi. Misol keltiramiz: 220 va 284 sonlari do‘st sonlar hisoblanadi.

Keltirilgan qoidaga ko‘ra

$220 = 1 + 2 + 4 + 71 + 142$ (1, 2, 4, 71 va 142) lar 284 ning xos bo‘luvchilari,

$284 = 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 22 + 44 + 55 + 110$ o‘ng tomondagi qo‘shiluvchilar 220 ning xos bo‘luvchilaridir.

Eyler “Do‘st sonlar”ning 60 juftini topgan. Hozirgi kunda bu sonlarning 900 taga yaqin jufti ma’lumdir.

“Do‘st sonlar” bilan birgalikda “Do‘st oylar” ham mavjud bo‘lib, aprel va iyul, mart va noyabr, sentabr va dekabr oylari o‘zaro “do‘st oylar”dir. Ularning do‘stligi shundaki, 2014 yil 1- sentabr haftaning dushanba kuniga to‘g‘ri kelgan bo‘lsa, 2014 yil 1-dekabr ham haftaning dushanba kuniga to‘g‘ri keladi va hakoza. May oyi esa kelgusi yilning yanvar oyi bilan yuqorida keltirilgan ma’noda “Do‘st oylar”dir.

Bulardan tashqari matematikada “Tug‘ma sonlar”, “Egizak tub sonlar”, “Mukammal sonlar”, “Kulay sonlar”, “Ajoyib sonlar”, “Ulkan va mitti sonlar”, “Qiziqarli sonlar”, “Uchburchak va to‘rtburchak sonlar”, “Figurali sonlar” deb nomlanuvchi bir qancha sonlar ketma-ketligi mavjud bo‘lib, ular hech qanday ilohiy kuch tomonidan yuborilmagan, balki matematik hisoblashlar qonun, qoida va formulalar yordamida hosil qilingan sonlardir. Bunday tarixiy ma’lumotlardan dars jarayonlarida foydalansak o‘quvchilarni fanga bo‘lgan qiziqishi yanada ortirgan bo‘lar edik.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Axmedov S.A. O‘rta Osiyoda matematika o‘qitish tarixidan. T.: «O‘qituvchi», 1977.
2. Nazarov X., Ostonov Q. Matematika tarixi. T.: “O‘qituvchi”, 1996.
3. Abduraxmonov A., Narmonov A., Normurodov N. Matematika tarixi. T.: O‘zRMU, 2004.

DARS JARAYONLARINI SAMARALI TASHKIL ETISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK YONDASHUVLARNING O‘RNI.

Jumabayev Xusnuddin Karimovich
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi
“Aniq va tabiiy fanlar metodikasi kafedrası”
o‘qituvchisi, MXK bo‘limi biologiya fani metodisti

Annotatsiya: Ushbu maqola 8-sinf biologiya darsligi asosida ishlab chiqilgan. Maqola “Nerv sistemasi kasalliklari va ularning oldini olish” mavzusini o‘qitishda samarali usullarni o‘z ichiga oladi. Dars jarayonida interfaol metodlar va fanlararo integratsiya qo‘llaniladi. Fan o‘qituvchilari orqali o‘quvchilar sog‘lom turmush tarzi va profilaktika choralari haqida bilimga ega bo‘ladilar. Muammoli ta‘lim, hamkorlikdagi muhokama va vizual tahlillar yordamida mavzu chuqur o‘zlashtiriladi. Biologiya, kimyo, tibbiyot va hayotiy fanlar bilan bog‘liqlik yaratiladi. Bu metodlar orqali o‘quvchilarni faol ishtirok etishga undaladi. Dars o‘quvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirishga xizmat qiladi. Mavzu real hayot bilan bog‘lanib, o‘zini anglash va sog‘lom hayot kechirish bo‘yicha motivatsiya beradi.

Annotation: This article is developed based on the 8th grade biology textbook. It includes effective teaching methods for the topic "Diseases of the Nervous System and Their Prevention." Interactive methods and interdisciplinary integration are applied during the lesson. Through biology teachers, students gain knowledge about a healthy lifestyle and preventive measures. The topic is deeply mastered through problem-based learning, collaborative discussions, and visual analysis. Connections are made with biology, chemistry, medicine, and life sciences. These methods encourage active student participation. The lesson contributes to the development of students' critical thinking. The topic is connected to real life and motivates students towards self-awareness and leading a healthy lifestyle.

Аннотация: Данная статья разработана на основе учебника по биологии для 8 класса. Она охватывает эффективные методы преподавания темы «Заболевания нервной системы и их профилактика». В ходе урока применяются интерактивные методы и междисциплинарная интеграция. С помощью учителей биологии учащиеся получают знания о здоровом образе жизни и мерах профилактики. Тема глубоко усваивается посредством проблемного обучения, совместного обсуждения и визуального анализа. Устанавливаются связи с биологией, химией, медициной и жизненными науками. Эти методы побуждают учащихся к активному участию. Урок способствует развитию критического мышления учащихся. Тема связывается с реальной жизнью и мотивирует к самопознанию и ведению здорового образа жизни.

Kalit so‘zlar: Nerv sistemasi, Kasalliklar, Sog‘lom turmush tarzi, Profilaktika, Interfaol metodlar, Fanlararo integratsiya, Tanqidiy fikrlash

Keywords: Nervous system, Diseases, Healthy lifestyle, Prevention, Interactive methods, Interdisciplinary integration, Critical thinking

Ключевые слова: Нервная система, Заболевания, Здоровый образ жизни, Профилактика, Интерактивные методы, Междисциплинарная интеграция, Критическое мышление.

Mazkur maqola “ Dars jarayonlarini samarali tashkil etishda zamonaviy pedagogik yondashuvlarning o‘rni” mavzusida yozilgan bo‘lib, biologiya fan o‘qituvchilari ushbu maqola orqali 8-sinf biologiya darsligining “Nerv sistemasi kasalliklari va ularning oldini olish” mavzusini o‘qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar, fanlararo integratsiya va interfaol metodlar orqali o‘quvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish, sog‘lom turmush tarzi haqida tushunchalarini shakllantirish hamda nerv kasalliklarini oldini olish bo‘yicha bilim va ko‘nikmalarini rivojlantirish hamda mustahkamlashlari mumkin. Ushbu maqola fan o‘qituvchilariga o‘quvchilarga nerv sistemasi kasalliklarining kelib chiqish sabablari, ularning asoratlari va profilaktik choralarini chuqurroq tushuntirishga yordam beradi.

Maqolaning asosiy afzalliklari – o‘quvchilarning faol ishtirokiga yo‘naltirilgan dars jarayoni, o‘zaro fikr almashish, muammoli vaziyatlar yechimlarini izlash, hamda o‘rganilgan bilimlarni hayotiy misollar orqali mustahkamlash imkoniyatini yaratadi. O‘quvchilarning dars jarayoniga faol jalb etilishi uchun rolli o‘yinlar, tajribalar, infografik tahlillar va jamoaviy muhokamalar kabi metodlar qo‘llaniladi. Fanlararo yondashuv orqali biologiya va tibbiyot, fizika va kimyo, hamda sog‘lom turmush tarzi fanlari bilan bog‘liqlik yaratiladi, bu esa mavzuni yanada boyitib, uni mantiqiy va tizimli tushunishga yordam beradi.

Zamonaviy dunyoda inson salomatligini saqlash va sog‘lom turmush tarzini shakllantirish eng muhim masalalardan biriga aylangan. Axborot texnologiyalarining tezkor rivojlanishi, ekologik omillarning yomonlashishi, stress va noto‘g‘ri ovqatlanish tufayli odamlarning sog‘lig‘iga, xususan, nerv tizimiga jiddiy zarar yetmoqda. Ayniqsa, yosh bolalar va o‘smirlar orasida stress, uyqusizlik, asabiylashish, diqqat yetishmovchiligi kabi muammolar tobora keng tarqalmoqda. O‘quvchilarning kundalik hayoti doimiy bilim olish, jismoniy harakatlar, ijtimoiy muloqot va texnologiyalardan foydalanish jarayonlari bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, nerv tizimining barqaror ishlashi ularning umumiy salomatligi, o‘quv jarayoni va jamiyatga moslashuvi uchun muhim omillardan biri hisoblanadi. Shu sababli, maktab biologiya darslarida "Nerv sistemasi kasalliklari va ularning oldini olish" mavzusini o‘qitish nafaqat nazariy bilim berish, balki o‘quvchilarni sog‘lom hayot kechirish bo‘yicha ongli qaror qabul qilishga undash nuqtayi nazaridan ham nihoyatda dolzarbdir. Ushbu mavzuni o‘rganish o‘quvchilarning asab tizimi faoliyati, uning inson organizmida tutgan o‘rni va nerv kasalliklarining oldini olish bo‘yicha ilmiy asoslangan bilimlarini shakllantirishga xizmat qiladi. Bugungi kunda turli yuqumli va irsiy nerv kasalliklari, qandli diabet, gipertoniya, stress va depressiya kabi omillar asab tizimiga bevosita salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Bunday kasalliklarning keng tarqalganligi, ayniqsa, yosh avlod orasida ijtimoiy va psixologik muammolarni keltirib chiqarmoqda. Shu boisdan, ushbu mavzuni o‘quvchilarga o‘rgatish jarayonida faqatgina nazariy tushunchalarni o‘zlashtirish bilan cheklanmasdan, uni amaliy hayot bilan bog‘lash ham muhim vazifalardan biridir. Mazkur mavzuni o‘qitishda bir qator qiyinchiliklar mavjud bo‘lib, ularni hisobga olgan holda dars jarayonini yanada samarali tashkil etish lozim. Eng avvalo, mavzuning murakkabligi o‘quvchilar uchun uni tushunishda qiyinchilik tug‘dirishi mumkin. Nerv sistemasi inson organizmining eng murakkab tuzilmalari qatoriga kiradi. Neyronlarning tuzilishi, impulslarning uzatilishi, reflekslarning ishlash mexanizmi kabi biologik jarayonlarni oddiy va tushunarli tilda tushuntirish har doim ham oson emas. Bundan tashqari, dars davomida nevrologik kasalliklarning sabablari va oqibatlarini tushuntirishda ilmiy tushunchalarni soddalashtirish va hayotiy misollar keltirish zarur bo‘ladi. O‘quvchilarning ba‘zilari biologiyani qiziqarli deb hisoblamasligi yoki uni faqatgina nazariy fan deb qabul qilishi mumkin. Shu bois, dars jarayonida interfaol yondashuvlar yordamida ularning e‘tiborini mavzuga jalb qilish talab etiladi. Ikkinchi muammo esa nazariy bilimlarni amaliyotga tatbiq etish qiyinchiligi bilan bog‘liq. Ko‘pincha maktab darslarida nerv kasalliklari haqida faqatgina nazariy bilim beriladi, lekin amaliy mashg‘ulotlar yoki hayotiy misollar orqali tushuntirish yetarli darajada amalga oshirilmaydi. Natijada o‘quvchilar ushbu kasalliklarning kundalik hayotga qanday ta‘sir qilishini chuqur anglamay, ularni oldini olish choralari haqida yetarli bilimga ega bo‘lmaydilar. Bu esa mavzuni o‘zlashtirish darajasini pasaytiradi. Shu sababli, dars jarayonida mavzuga oid real misollar keltirish, videomateriallardan foydalanish, kasalliklarning kelib chiqish sabablari bo‘yicha muhokamalar olib borish o‘quvchilar uchun juda foydali bo‘ladi. Bundan tashqari, nerv sistemasi kasalliklarining psixologik ta‘siri ham hisobga olinishi kerak. O‘quvchilar dars davomida o‘z yaqinlari yoki tanishlari bu kasalliklardan aziyat chekayotgan bo‘lishi mumkin. Bu esa ularni ruhiy jihatdan noqulay holatga tushirishi ehtimoli

bor. Shu bois, o'qituvchi mavzuni nozik va ehtiyotkorlik bilan tushuntirishi, kasalliklarning oldini olish usullariga ko'proq e'tibor qaratishi kerak. O'quvchilar asab tizimi salomatligi uchun muhim bo'lgan odatlarni shakllantirishni o'zlashtirishlari va kasalliklardan himoyalani uchun o'z hayot tarziga tuzatishlar kiritishlari zarur. Ushbu maqola aynan yuqorida ko'rsatilgan qiyinchiliklarni yengib o'tish va mavzuni tushunarli, qiziqarli hamda amaliy bilimga asoslangan holda o'qitish uchun ishlab chiqilgan.

Maqolaning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

- Interfaol metodlardan foydalanish – an'anaviy o'qitish usullari o'rniga rolli o'yinlar, muammoli ta'lim, guruhiy tahlil, infografik vizualizatsiya, ilmiy tajribalar kiritiladi.
- Fanlararo integratsiya – mavzu biologiya, kimyo, fizika, tibbiyot va psixologiya fanlari bilan bog'langan holda o'qitiladi, bu esa o'quvchilarga yanada kengroq va chuqurroq bilim olish imkonini beradi.
- 4K modeli asosida yondashuv:
 - Tanqidiy fikrlash (Critical Thinking): O'quvchilar kasalliklarning sabablarini tahlil qiladi, ularni oldini olish yo'llarini baholaydi, mavzu yuzasidan ilmiy asoslangan qarorlar qabul qiladi.
 - Kreativlik (Creativity): o'quvchilar o'zlarining sog'lom turmush tarzi bo'yicha individual strategiyalarini ishlab chiqishadi, vizual taqdimotlar tayyorlashadi.
 - Kommunikatsiya (Communication): guruhiy muhokamalar, rolli o'yinlar va taqdimotlar orqali o'z fikrlarini aniq ifoda qilishni o'rganishadi. –
 - Kollaboratsiya (Collaboration): jamoaviy loyihalar orqali o'quvchilar bir-biri bilan fikr almashadi, hamkorlikda ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Shunday qilib, mazkur maqola nerv sistemasi kasalliklari mavzusini samarali o'qitish, o'quvchilarning biologiya faniga bo'lgan qiziqishini oshirish va ularning mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Dars jarayonida o'quvchilar mavzu bo'yicha chuqur bilimga ega bo'lish bilan birga, o'z sog'lig'iga mas'uliyat bilan yondashish va kelajakda sog'lom turmush tarzini shakllantirish bo'yicha muhim ko'nikmalarga ega bo'ladi.

Quyida ushbu mavzu uchun mos va qiziqarli bo'lgan guruhlarda ishlash metodiga oid mashqlarni misol qilib keltiraman:

“Vitamin” mashqi

“Vitamin” mashqi nerv tizimi kasalliklari va ularning oldini olish bo'yicha o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladigan interfaol yondashuvlardan biridir. Bu mashq orqali o'quvchilar nerv tizimining faoliyatini qo'llab-quvvatlashga yordam beradigan vitaminlar va minerallar, ularning manbalari va organizmga ta'siri haqida chuqurroq tushuncha hosil qilishadi. Shuningdek, ushbu mashq orqali oziq-ovqat mahsulotlari tarkibidagi foydali moddalarni o'rganish, noto'g'ri ovqatlanishning asab tizimiga salbiy ta'siri va sog'lom turmush tarzining ahamiyatini tushunish imkoniyati yaratiladi. Nerv tizimining buzilishiga ko'plab omillar sabab bo'lishi mumkin: infeksiyalar, qon aylanishining yomonlashishi, shikastlanishlar, genetik omillar va noto'g'ri turmush tarzi. Jumladan, ovqatlanish tartibining buzilishi, vitamin yetishmovchiligi va toksik moddalarning organizmga tushishi nerv tizimiga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Ba'zi o'quvchilar nevrin, radikulit, bosh og'rig'i yoki asabiylashish kabi simptomlarni o'z hayotlarida yoki atrofda kuzatgan bo'lishi mumkin, shu sababli mavzuni ularning kundalik hayoti bilan bog'lash muhimdir. Ushbu mashq yordamida o'quvchilar nerv tizimi salomatligini saqlash uchun zarur bo'lgan muhim elementlarni o'rganib, ularning foydaliligini tushunishlari va amaliy hayotga tadbiiq qilishlari mumkin.

Mashqni amalga oshirish bosqichlari:

1. Tayyorgarlik bosqichi.

Darsni samarali o'tkazish uchun o'qituvchi vitaminlar va minerallar haqida asosiy tushunchalarni tushuntiradi. Ushbu bosqichda quyidagi jihatlar yoritiladi:

- Nerv tizimining normal ishlashi uchun muhim bo'lgan asosiy moddalar – B vitaminlari (B1, B6, B12) – nerv impulslarini o'tkazishda ishtirok etadi, asab hujayralarining qayta tiklanishiga yordam beradi. D vitamini – immunitetni mustahkamlash bilan birga nerv tizimi faoliyatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Magniy – asab tolalarining kuchlanishini kamaytiradi, stressga qarshi himoya vazifasini bajaradi. Omega-3 yog' kislotalari – nerv hujayralari membranalarini mustahkamlaydi, xotira va

tafakkurni rivojlantirishga yordam beradi. Temir va sink – miya faoliyati va asab tizimining to‘g‘ri ishlashiga ta‘sir ko‘rsatadi.

- O‘quvchilar bilan savol-javob o‘tkaziladi, ulardan quyidagi mavzularda fikr bildirish so‘raladi:

- 1). Nerv tizimi kasalliklari qanday sabablarga ko‘ra yuzaga keladi?
- 2). Asabiylashish, stress va charchoqni kamaytirish uchun qanday choralar ko‘rish mumkin?
- 3). Oziq-ovqat mahsulotlari nerv tizimi faoliyatiga qanday ta‘sir ko‘rsatadi?

2. O‘quvchilarni guruhlariga ajratish va tadqiqot topshirig‘i berish. O‘quvchilar 4–5 kishilik guruhlariga bo‘linadi. Har bir guruh ma‘lum bir vitamin yoki mineralning nerv tizimidagi roli va uni qaysi mahsulotlar orqali olish mumkinligini o‘rganadi. Har bir guruhga quyidagi mavzulardan biri beriladi:

- 1-guruh: B vitaminlari va ularning nerv tizimidagi roli.
- 2-guruh: Omega-3 yog‘ kislotalari va stressga qarshi ta‘siri.
- 3-guruh: Magniy va D vitamini, ularning asab tizimiga ta‘siri.
- 4-guruh: Temir va sink – qon aylanishi va nerv tizimi bog‘liqligi.
- 5-guruh: Noto‘g‘ri ovqatlanish va asab tizimi kasalliklari.

Guruhlar quyidagi savollar bo‘yicha izlanish olib boradilar:

- ✓ Ushbu modda qaysi mahsulotlarda ko‘proq uchraydi?
- ✓ U nerv tizimining qaysi funksiyalarini qo‘llab-quvvatlaydi?
- ✓ Ushbu moddaning yetishmovchiligi qanday kasalliklarga olib kelishi mumkin?
- ✓ Qanday ratsional ovqatlanish tartibi nerv tizimi salomatligini yaxshilashga yordam beradi?

3. Guruhlar ishining taqdimoti va muhokama.

Guruhlar o‘z izlanish natijalarini taqdimot yoki infografika ko‘rinishida namoyish etadilar. Bu bosqichda har bir guruh asosiy ma‘lumotlarni qisqa, aniq va tushunarli tarzda yetkazishga harakat qiladi. Taqdimot davomida boshqa guruhlar savollar berib, qo‘shimcha ma‘lumot olishlari mumkin. O‘quvchilar bahs-munozara jarayonida mavzuga chuqurroq kirishishadi va o‘z fikrlarini asoslab bera olishadi.

Shuningdek, dars jarayonida **“To‘g‘ri va noto‘g‘ri” mashqini** ham o‘tkazilishi mumkin.

O‘qituvchi dars jarayonida sog‘lom va noto‘g‘ri ovqatlanish odatlari bo‘yicha jumlar o‘qiydi, o‘quvchilar esa ularni “to‘g‘ri” yoki “noto‘g‘ri” deb belgilashadi. Masalan:

-“Fast food” mahsulotlari nerv tizimi uchun foydalidir. ✗ – noto‘g‘ri.

-Ko‘proq yong‘oq iste‘mol qilish miya faoliyatini yaxshilaydi. ✓ – to‘g‘ri.

4. Natijalarni umumlashtirish va yakuniy xulosa.

Dars so‘ngida o‘quvchilar umumiy xulosa chiqaradilar va quyidagi savollar bo‘yicha bahs yuritishadi:

- ✓ Sog‘lom turmush tarzini shakllantirish uchun qanday vitaminlarni ko‘proq iste‘mol qilish kerak?
- ✓ Qanday mahsulotlardan voz kechish lozim?
- ✓ Ratsional ovqatlanish nerv tizimi salomatligini qanday saqlaydi?
- ✓ Nerv tizimi kasalliklarining oldini olishda ovqatlanish qanday rol o‘ynaydi?

O‘quvchilarga “Nerv tizimi uchun foydali kundalik menyu” tuzish topshirig‘i berilishi mumkin. Bu ularga o‘z hayotlarida sog‘lom ovqatlanish tartibini joriy etishga ilhomlantiradi.

“Vitamin” metodi o‘quvchilarni sog‘lom turmush tarzi va ratsional ovqatlanishning nerv tizimiga ta‘siri haqida chuqurroq bilimga ega bo‘lishga undaydi. Ushbu metod orqali ular o‘z hayotlarida sog‘lom oziq-ovqat mahsulotlarini tanlash, zaruriy vitamin va minerallarni qabul qilish va asab tizimi kasalliklarining oldini olish bo‘yicha ilmiy asoslangan qarorlar qabul qilishni o‘rganadilar. Bu esa ularga nafaqat dars davomida, balki kelajakda ham sog‘lom hayot kechirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Biologiya darsligi, 8-sinf – O‘zbekiston Respublikasi MMTV tomonidan tasdiqlangan o‘quv qo‘llanma.
2. Tibbiyot asoslari: Asab tizimi va uning kasalliklari – A. X. Usmonov, T. A. Ismoilov, 2021.
3. Nerv sistemasi va reflekslar – G. X. Abdullayev, Toshkent, 2020.
4. Neurology: Principles & Practice – Bradley et al., Oxford University Press, 2019.

5. Human Physiology: An Integrated Approach – Dee Unglaub Silverthorn, Pearson, 2018.
6. Neuroscience: Exploring the Brain – Mark F. Bear, Barry W. Connors, Michael A. Paradiso, 2019.

INTERFAOL METODLARNI DARS JARAYONIGA SAMARALI TADBIQ ETISH ORQALI NATIJADORLIKNI OSHIRISH

Jumabayev Xusnuddin Karimovich
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi
“Aniq va tabiiy fanlar metodikasi kafedrası”
o‘qituvchisi, MXK bo‘limi biologiya fani metodisti

Annotatsiya: Ushbu maqola 8-sinflarda biologiya fanidan “Nerv sistemasi kasalliklari va ularning oldini olish” mavzusi asosidagi darslarni interfaol metodlar orqali samarali tashkil etishni o‘z ichiga oladi. Dars jarayonida interfaol metodlar orqali o‘quvchilarni sog‘lom turmush tarzi va profilaktika choralari haqidagi bilim va ko‘nikmalarini rivojlantirishga yo‘naltiriladi. Mavzu real hayot bilan bog‘lanib, o‘zini anglash va sog‘lom hayot kechirish bo‘yicha motivatsiya beradi. Fan o‘qituvchilari mavzuni o‘qitishda interfaol metodlar orqali o‘quvchilarning hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlashini rivojlantirish hamda nerv kasalliklarini oldini olish bo‘yicha bilim va ko‘nikmalarini rivojlantirish hamda mustahkamlashlari mumkin. Ushbu maqola fan o‘qituvchilariga o‘quvchilarga nerv sistemasi kasalliklarining kelib chiqish sabablari, ularning asoratlari va profilaktik choralari chuqurroq tushuntirishga yordam beradi.

Annotation: This article is developed based on the 8th grade biology textbook. It includes effective teaching methods for the topic "Diseases of the Nervous System and Their Prevention." Interactive methods and interdisciplinary integration are applied during the lesson. Through biology teachers, students gain knowledge about a healthy lifestyle and preventive measures. The topic is deeply mastered through problem-based learning, collaborative discussions, and visual analysis. Connections are made with biology, chemistry, medicine, and life sciences. These methods encourage active student participation. The lesson contributes to the development of students' critical thinking. The topic is connected to real life and motivates students towards self-awareness and leading a healthy lifestyle.

Аннотация: Данная статья разработана на основе учебника по биологии для 8 класса. Она охватывает эффективные методы преподавания темы «Заболевания нервной системы и их профилактика». В ходе урока применяются интерактивные методы и междисциплинарная интеграция. С помощью учителей биологии учащиеся получают знания о здоровом образе жизни и мерах профилактики. Тема глубоко усваивается посредством проблемного обучения, совместного обсуждения и визуального анализа. Устанавливаются связи с биологией, химией, медициной и жизненными науками. Эти методы побуждают учащихся к активному участию. Урок способствует развитию критического мышления учащихся. Тема связывается с реальной жизнью и мотивирует к самопознанию и ведению здорового образа жизни.

Kalit so‘zlar: Nerv sistemasi, Kasalliklar, Sog‘lom turmush tarzi, Profilaktika, Interfaol metodlar, Fanlararo integratsiya, Tanqidiy fikrlash

Keywords: Nervous system, Diseases, Healthy lifestyle, Prevention, Interactive methods, Interdisciplinary integration, Critical thinking

Ключевые слова: Нервная система, Заболевания, Здоровый образ жизни, Профилактика, Интерактивные методы, Междисциплинарная интеграция, Критическое мышление

Fan o‘qituvchilari o‘quvchilarning faol ishtirokiga yo‘naltirilgan dars jarayonlarini samarali tashkil etish, o‘zaro fikr almashish, muammoli vaziyatlar yechimlarini izlash, hamda o‘rganilgan bilimlarni hayotiy misollar orqali mustahkamlash imkoniyatini yaratadi. Fanlararo yondashuv orqali biologiya va tibbiyot, fizika va kimyo, hamda sog‘lom turmush tarzi fanlari bilan bog‘liqlik yaratiladi, bu esa mavzuni yanada boyitib, uni mantiqiy va tizimli tushunishga yordam beradi.

O‘quvchilarning kundalik hayoti doimiy bilim olish, jismoniy harakatlar, ijtimoiy muloqot va texnologiyalardan foydalanish jarayonlari bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, nerv tizimining

barqaror ishlashi ularning umumiy salomatligi, o'quv jarayoni va jamiyatga moslashuvi uchun muhim omillardan biri hisoblanadi. Darslarda mavzuni o'rganish o'quvchilarning asab tizimi faoliyati, uning inson organizmida tutgan o'rni va nerv kasalliklarining oldini olish bo'yicha ilmiy asoslangan bilimlarini shakllantirishga xizmat qiladi. Bugungi kunda turli yuqumli va irsiy nerv kasalliklari, qandli diabet, gipertoniya, stress va depressiya kabi omillar asab tizimiga bevosita salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bunday kasalliklarning keng tarqalganligi, ayniqsa, yosh avlod orasida ijtimoiy va psixologik muammolarni keltirib chiqarmoqda. Shu boisdan, ushbu mavzuni o'quvchilarga o'rgatish jarayonida faqatgina nazariy tushunchalarni o'zlashtirish bilan cheklanmasdan, uni amaliy hayot bilan bog'lash ham muhim vazifalardan biridir. Nerv sistemasi inson organizmining eng murakkab tuzilmalari qatoriga kiradi. Neyronlarning tuzilishi, impulslarning uzatilishi, reflekslarning ishlash mexanizmi kabi biologik jarayonlarni oddiy va tushunarli tilda tushuntirish har doim ham oson emas. Bundan tashqari, dars davomida nevrologik kasalliklarning sabablari va oqibatlarini tushuntirishda ilmiy tushunchalarni soddalashtirish va hayotiy misollar keltirish zarur bo'ladi. Ko'pincha maktab darslarida nerv kasalliklari haqida faqatgina nazariy bilim beriladi, lekin amaliy mashg'ulotlar yoki hayotiy misollar orqali tushuntirish yetarli darajada amalga oshirilmaydi. Natijada o'quvchilar ushbu kasalliklarning kundalik hayotga qanday ta'sir qilishini chuqur anglamay, ularni oldini olish choralari haqida yetarli bilimga ega bo'lmaydilar. O'quvchilar asab tizimi salomatligi uchun muhim bo'lgan odatlarni shakllantirishni o'zlashtirishlari va kasalliklardan himoyalaniish uchun o'z hayot tarziga tuzatishlar kiritishlari zarur. Ushbu maqola aynan yuqorida ko'rsatilgan qiyinchiliklarni yengib o'tish va mavzuni tushunarli, qiziqarli hamda amaliy bilimga asoslangan holda o'qitish uchun ishlab chiqilgan.

Dars jarayonida "Interfaol metodlar" dan foydalanish – an'anaviy o'qitish usullari o'rniga rolli o'yinlar, muammoli ta'lim, guruhiy tahlil, infografik vizualizatsiya, ilmiy tajribalar kiritiladi.

Interfaol metodlar

Nerv sistemasi kasalliklarini va ularning oldini olish usullarini o'rganish jarayonida interfaol metodlar o'quvchilarning darsga faol ishtirokini ta'minlash, mavzuni chuqur anglash, mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirish uchun muhim ahamiyatga ega. Mazkur metodlar o'quvchilarni faqatgina tayyor bilimlarni eshitish yoki yod olish orqali emas, balki mavzu yuzasidan tahlil qilish, o'z fikrini shakllantirish va amaliyotga tatbiq etish jarayonida faol ishtirok etish orqali o'rganishga undaydi. Bu esa nafaqat biologiya faniga bo'lgan qiziqishni oshiradi, balki o'quvchilarning nutq, tahliliy tafakkur, muammolarni hal qilish, mustaqil qaror qabul qilish kabi ko'nikmalarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Nerv tizimi inson organizmining eng muhim qismlaridan biri bo'lib, uning faoliyatini, kasalliklarini va oldini olish usullarini tushunish har bir inson uchun kundalik hayotda muhim ahamiyat kasb etadi. Shunday bo'lsada, mazkur mavzuni an'anaviy, faqat ma'ruza asosida o'qitish o'quvchilarning to'liq ishtirokini ta'minlamasligi mumkin. Shu sababli, zamonaviy ta'lim metodlari o'quvchilarni faol ishtirokchi sifatida jalb qilish, o'z tajribalari, jamoaviy ishlari va amaliy mashg'ulotlar orqali mavzuga yanada chuqurroq kirib borishlariga imkon yaratish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda ta'lim jarayonida interfaol yondashuvlar muhim o'rin tutmoqda. O'quvchilarga nerv sistemasi kasalliklari va ularning oldini olish haqida an'anaviy ta'lim usullaridan foydalangan holda tushuntirish ularning bilim olish jarayonini sustlashtirishi va mavzuga bo'lgan qiziqishini pasaytirishi mumkin. O'quvchilar nazariy tushunchalarni yodlash o'rniga, ularni hayotiy vaziyatlarda qo'llash va tushunish orqali yanada samarali o'rganadilar. Shu sababli, o'quv jarayoniga interfaol metodlarni joriy qilish mavzuni yanada qiziqarli, tushunarli va samarali o'qitish imkonini beradi.

Interfaol metodlar orqali o'quvchilar:

- O'z fikrlarini mustaqil shakllantirish va uni boshqalar bilan baham ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladilar.
- Real hayotdagi muammolarni tahlil qilish va yechim topish ko'nikmalarini rivojlantiradilar.
- O'zaro muloqot qilish, fikr almashish va muhokama olib borish tajribasini shakllantiradilar.
- Amaliy tajribalar, guruhli ish va eksperimentlar orqali mavzuga yanada chuqurroq kirib borish imkoniyatiga ega bo'ladilar.
- Mavzuga oid aniq va real hayot bilan bog'langan holatlar asosida bilim olish orqali uni yanada samarali o'zlashtiradilar.

Interfaol metodlar faqatgina dars jarayonini jonlantirish uchun emas, balki o'quvchilarning o'z bilimlarini amaliyotda qo'llash, tahliliy fikrlash va sog'lom turmush tarziga oid qarorlar qabul qilish qobiliyatlarini shakllantirish uchun ham muhim ahamiyatga ega. Chunki nerv sistemasi kasalliklari har bir inson hayotiga ta'sir qilishi mumkin va bu kasalliklarning oldini olish o'quvchilarning shaxsiy hayotlari uchun ham katta ahamiyat kasb etadi.

Quyida ushbu mavzu uchun mos va qiziqarli bo'lgan guruhlarda ishlash metodiga doir mashqlarni misol keltiraman:

“Diagnostika” mashqi

“Diagnostika” mashqi o'quvchilarga nerv tizimi kasalliklarini tushunish, ularning sabablari va alomatlarini ajratish hamda to'g'ri profilaktika choralari tavsifiya qilish ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan. Bu mashq orqali o'quvchilar shifokor, bemor va maslahatchi rollarida harakat qilib, real hayotda kasalliklarni qanday aniqlash va davolash mumkinligini o'rganadilar.

Bu mashqning asosiy maqsadi:

- Nerv tizimi kasalliklarini ajratish va tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirish.
- Kasalliklarning sabablarini tushuntirish va ularga qarshi profilaktik choralarni ishlab chiqish.
- Tibbiy atamalar va biologik tushunchalarni amaliyotga tatbiq qilish.
- O'quvchilarning mantiqiy fikrlash, tahlil qilish va kommunikatsiya ko'nikmalarini rivojlantirish.

Nerv tizimining kasalliklari o'quvchilar uchun hayotiy muhim mavzu hisoblanadi, chunki inson organizmidagi har bir harakat, sezgi va fikrlash jarayoni aynan asab tizimi orqali boshqariladi. O'quvchilarning hayotida ham bosh og'rig'i, stress, nevrit, radikulit, miya chayqalishi va boshqa kasalliklar bilan duch kelish ehtimoli yuqori, shuning uchun bu mavzuni faqat nazariy emas, balki hayotiy misollar bilan tushuntirish lozim. Ushbu mashq orqali o'quvchilar haqiqiy kasalliklar va ularning oldini olish bo'yicha mustaqil qarorlar qabul qilishni o'rganadilar.

Mashqni amalga oshirish bosqichlari

1. Tayyorgarlik bosqichi

Dars boshida o'qituvchi nerv kasalliklari va ularning sabablari haqida qisqacha ma'lumot beradi. Ushbu bosqichda quyidagi masalalar yoritiladi:

◆ Kasalliklarning turlari: Nevralgiya – sezuvchi nerv tolalarining zararlanishi natijasida yuzaga keladigan og'riq. Nevrit – asab tolalarining yallig'lanishi, yuz mushaklarining harakatsizligi yoki og'riqli spazmlarga olib kelishi. Radikulit – umurtqa mintaqasida asab ildizlarining shikastlanishi natijasida paydo bo'ladigan og'riq va harakat cheklovlari. Poliomyelit – virusli infeksiya natijasida orqa miya harakatlantiruvchi neyronlarining zararlanishi. Gipertoniya va miya qon aylanishining buzilishi – qon bosimining oshishi va miya hujayralariga kislorod yetishmovchiligi tufayli yuzaga keladigan kasalliklar.

◆ Kasalliklarning asosiy sabablari: Virus va bakterial infeksiyalar. Qon aylanishining yomonlashishi va kislorod yetishmovchiligi. Noto'g'ri turmush tarzi (stress, uyqusizlik, nosog'lom ovqatlanish). Bosh miya jarohatlari va shikastlanishlar.

◆ Profilaktika choralari: Sog'lom ovqatlanish va vitaminlarga boy mahsulotlarni iste'mol qilish. Jismoniy mashqlar va faol harakat qilish. Stress va haddan tashqari asabiylashishdan qochish. Doimiy ravishda tibbiy ko'rikdan o'tish. Bu bosqichdan so'ng o'quvchilar rollarga ajratiladi va asosiy o'yin qismi boshlanadi.

2. Rolli o'yin – Diagnostika jarayoni

O'quvchilar 3 ta asosiy rolga bo'linadi:

- 1). “Shifokorlar” (diagnostlar) – nerv tizimi kasalliklari bo'yicha bemorlarga tashxis qo'yishadi.
- 2). “Bemorlar” – kasallikning simptomlarini shifokorga tasvirlab berishadi.
- 3). “Maslahatchilar” (ekspertlar) – kasalliklar haqida ma'lumot beradi va profilaktika choralari tushuntiradi. Jarayon quyidagicha kechadi:

1-har bir bemor kasallik simptomlarini oldindan tayyorlaydi (o'qituvchi ularga simptom kartalarini beradi).

Masalan:

-“Menda kuchli bosh og'rig'i bor, ba'zan hushimdan ketaman, qon bosimim baland”

-“Qo'limni qimirlatishda qiyinchilik bor, asabiylashsam, titroq paydo bo'ladi.” –“Yuzimning bir tomoni qotib qolgandek his qilyapman, og'zimning bir burchagi pastga tushib qolgan.”

2- Shifokorlar bemorlarga savollar berib, kasallikni aniqlashga harakat qilishadi. Ular quyidagi savollarni so‘rashlari mumkin:

-“Bu alomatlar qachondan beri davom etmoqda?”

-“Sizda oldin shunday muammo bo‘lganmi?”

-“Oxirgi paytlarda qanday oziq-ovqatlarni iste‘mol qilgansiz?”

-“Jismoniy faolligingiz qanday?”

3-Shifokorlar tashxis qo‘yadi va maslahat berishadi, masalan:

-“Sizda gipertoniya bo‘lishi mumkin, shuning uchun tuz iste‘molini kamaytirish va qon bosimingizni nazorat qilish kerak.”

-“Sizda nevrit alomatlari bor, ehtimol siz uzoq vaqt sovuqda qolgansiz yoki infeksiya yuqtirgan bo‘lishingiz mumkin.”

4-Maslahatchilar shifokorlarning tashxisiga asoslanib, kasalliklarning oldini olish bo‘yicha tavsiyalar berishadi. Ular quyidagilarni tavsiya qilishlari mumkin: -“Stressni kamaytirish uchun meditatsiya yoki nafas mashqlarini bajaring.” -“Nerv tizimini mustahkamlash uchun ko‘proq B vitaminlari va magniy iste‘mol qiling.”

-“Doimiy jismoniy faollik bilan shug‘ullaning, bu qon aylanishini yaxshilaydi.”

3. Taqdimot va muhokama O‘yin tugagach, har bir shifokor guruhi qaysi kasalliklarni aniqlaganini va qanday muolaja tavsiya qilganini sinf oldida taqdim qiladi. O‘quvchilar tahliliy xulosa chiqarib, real hayotdagi profilaktika choralarini muhokama qilishadi. Muhokama davomida quyidagi savollar ko‘tariladi:

✓ Kasalliklarning oldini olish uchun nimalarga e‘tibor qaratish kerak?

✓ Shifokorga kechikib murojaat qilish qanday oqibatlariga olib kelishi mumkin? ✓ Nerv tizimini sog‘lom saqlash uchun qaysi odatlardan voz kechish lozim?

“Diagnostika” mashqi o‘quvchilarga nerv kasalliklarini real hayotga bog‘lab o‘rganish imkonini yaratadi. Ushbu mashq orqali tahliliy fikrlash, muammolarni hal qilish va to‘g‘ri profilaktika choralarini ishlab chiqish ko‘nikmalari rivojlanadi. O‘quvchilar sog‘lom turmush tarzini shakllantirish va kasalliklarni erta aniqlash bo‘yicha muhim bilimlarni o‘zlashtiradilar, bu esa ularning kelajakdagi sog‘lig‘iga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Biologiya darsligi, 8-sinf – O‘zbekiston Respublikasi MMTV tomonidan tasdiqlangan o‘quv qo‘llanma.

2. Tibbiyot asoslari: Asab tizimi va uning kasalliklari – A. X. Usmonov, T. A. Ismoilov, 2021.

3. Nerv sistemasi va reflekslar – G. X. Abdullayev, Toshkent, 2020.

4. Neurology: Principles & Practice – Bradley et al., Oxford University Press, 2019.

5. Human Physiology: An Integrated Approach – Dee Unglaub Silverthorn, Pearson, 2018.

6. Neuroscience: Exploring the Brain – Mark F. Bear, Barry W. Connors, Michael A. Paradiso, 2019.

TA‘LIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O‘RNI VA AXAMIYATI.

Xorazm viloyati pedagogik mahorat markaizi “Aniq va tabiiy fanlar metodikasi kafedrasi katta o‘qituvchisi. K.Iskandarov

***Annotasiya:**Maqolada umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida o‘quv jarayonini tashkil etishda raqamli texnologiyalarni tadbiq etish va ta‘limiy saytlar,elektron platformalardan foydalanish bo‘yicha tavsiyalar berilgan.*

***Abstract:** The article provides recommendations on the implementation of digital technologies and the use of educational sites and electronic platforms in organizing the educational process in general secondary schools.*

***Аннотация:** В статье даны рекомендации по внедрению цифровых технологий и использованию образовательных сайтов и электронных платформ при организации образовательного процесса в общеобразовательных школах.*

***Kalit so‘zlar:** raqami boshqaruvga, kashfiyotlar, Raqamli texnologiyar, o‘quv jarayoni.*

Keywords: number management, discoveries, digital technologies, learning process.

Ключевые слова: управление числами, открытия, цифровые технологии, процесс обучения.

XX – asrning ikkinchi yarmi insoniyat tarixida buyuk kashfiyatlar davri bo‘ldi. Atoming kashf etilishidan tortib sharikli ruchqaning ixtiro qilinishigacha. Va bu ishtirolar juda ko‘p kashfiyotlarga yo‘l ochib berdi. Davrlar o‘tishi bilan insoniyat bu kashfiyotlar asosida yuksak natijalarga erish boshladi. Bugungi kunda bu kashfiyotlar jamiyatimizning barcha sohalarida o‘z samarasini bermoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyevning “2022-2023-yillarda Axborot – koomunikasiya texnologiyalari sohasini yangi bosqicha olib chiqish chora – tadbirlari to‘g‘risida”gigi qarori asosida bir qator amaliy ishlar jamiyatimiz sohalariga tadbiiq etila boshlandi.

Xususan respublikamizning barcha maktablari Internet (Wi-Fi) tizimiga ulandi. Maktabgacha va matab ta‘limi vazirligining tashbbusi bilan Maktab ta‘limi boshqaruv tizimi raqami boshqaruvga bosqichma-bosqich o‘tkazilmoqda. Bosholash va davomad yuritishning “kundalik.com” tizimi, O‘qituvchilar ish faoliyatini baholashning “Ommolashtirish.uz” sayti, Uzluksiy kasbiy ta‘lim platformasi ishga tushirilishi natijasida o‘qituvchi-pedagoglar uchun bir qancha engilliklarni yaratib berdi. Bular bilan birga o‘quv jarayonlarini tashkil etish ta‘lim oluvchilar zamonavi va hayotiy bilimlar berishda bu tizimlarni tadbiiq etilishi yahshi natijalar bermoqda. Raqamli texnologiyardan samarali foydalanish, o‘quv jarayonini tashkil etish bu texnologilarni tadbiiq etish bo‘yicha malaka oshirish kurslari o‘quv rajasiga ham mavzular kiritilgan. Kurslar davomida tinglovchilarga Maktabgacha va matab ta‘limining Uzedu.uz saytiga joylashtirilgan Videodarslar va Smartland.maktab.uz saytlarida berilgan elektron darsliklardan foydalanishni o‘rgatib borilmoqda. Saytlarga kirish tartibi:

Uzedu.uz sayti:

Smartland.maktab.uz sayti:

Shuningdek Matematika, Fizika, Kimyo va Biologiya fanlari uchun tayyor stumlyatorlar berilgan <https://phet.colorado.edu/uz/> sayti.

Bular bilan birga Khan Academy saytidan ham foydalanish tavsiya etiladi. Ba'zi saytlar xorijiy tillarda bo'ladigan bo'ladigan bo'lsa ularni Google brouzerida o'zbek tiliga tarjima qilish mumkin.

Bunday saytlardan foydalanib o'quv jarayonini tashkil etish orqali o'quvchilarni fanga bo'lgan qiziqishini o'rnatish bilan birga mavzu bo'yicha ko'nikmalarini shakllantirishga erishish mumkin.

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKTNING UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA O'QUVCHILARNI O'QITISHDAGI O'RNI

**Asqarov Faxritdin Abdusharipovich -
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi
"Aniq va tabiiy fanlarni o'qitish metodikasi" kafedrasini o'qituvchisi**

***Annotatsiya** Ushbu ilmiy maqolada zamonaviy ta'limda raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning o'rnini, ularning o'quvchilarning bilim olish samaradorligiga ta'siri, shuningdek, maktablarda joriy etish imkoniyatlari va uchraydigan muammolar muhokama etiladi. Ilmiy tadqiqotlar va xalqaro tajribalar asosida raqamlashuvning ta'limga keltiradigan ijobiy o'zgarishlar, shu jumladan individuallashtirilgan ta'lim, adaptiv o'qitish tizimlari va virtual vositalardan foydalanish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Bundan tashqari, raqamli texnologiyalarni joriy etishdagi asosiy to'siqlar – infrastruktura yetishmasligi, kadrlar tayyorgarlik darajasining pastligi va ma'lumotlar xavfsizligi masalalari ko'rib chiqiladi. Maqola yangi tadqiqotlar va amaliy jihatlarni qamrab olgan uchun pedagoglar, tadqiqotchilar va talabalar uchun foydali manba bo'lishi mumkin.*

***Annotation** This scientific article discusses the role of digital technologies and artificial intelligence in modern education, their impact on students' learning efficiency, as well as the possibilities and problems of their implementation in schools. Based on scientific research and international experience, the positive changes that digitalization brings to education are analyzed, including the possibilities of using individualized education, adaptive learning systems, and virtual tools. In addition, the main obstacles to the implementation of digital technologies are considered - lack of infrastructure, low level of personnel training, and data security issues. The article can be a useful resource for educators, researchers, and students, as it covers new research and practical aspects.*

Аннотация В научной статье рассматривается роль цифровых технологий и искусственного интеллекта в современном образовании, их влияние на эффективность обучения учащихся, а также возможности и проблемы их внедрения в школах. На основе научных исследований и международного опыта анализируются позитивные изменения, которые может принести цифровизация в образование, в том числе возможности использования индивидуализированного обучения, адаптивных систем обучения и виртуальных инструментов. Кроме того, будут рассмотрены основные препятствия на пути внедрения цифровых технологий — отсутствие инфраструктуры, низкий уровень подготовки кадров, вопросы безопасности данных. Статья может быть полезным источником информации для преподавателей, исследователей и студентов, поскольку она охватывает новые исследовательские и практические аспекты.

Kalit so‘zlar: raqamli texnologiyalar, sun‘iy intellekt (AI), adaptiv o‘qitish, virtual tajribalar, individuallashtirilgan ta‘lim, elektron darsliklar, ma‘lumotlar xavfsizligi, AR/VR texnologiyalari, aklli dasturlar.

Keywords: digital technologies, artificial intelligence (AI), adaptive learning, virtual experiences, individualized education, electronic textbooks, data security, AR/VR technologies, smart programs.

Ключевые слова: цифровые технологии, искусственный интеллект (ИИ), адаптивное обучение, виртуальный опыт, персонализированное обучение, электронные учебники, безопасность данных, технологии дополненной и виртуальной реальности, интеллектуальные приложения.

Yigirma birinchi asr – raqamli texnologiyalar asri bo‘lib, ta‘lim sohasida ham bu jarayonning juda katta ta‘siri kuzatilmokda. Xalqaro tajribalar shuni ko‘rsatadiki, raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellekt (SI) ta‘lim tizimining barcha bosqichlariga, ayniksa, umumiy o‘rta ta‘limga juda sezilarli ta‘sir ko‘rsatmokda.

Bugungi kunda maktablarda raqamli vositalarni joriy etish nafaqat o‘quv jarayonini zamonaviylashtirish, balki o‘quvchilarning kreativ fikrlashi, muammolarni yechish qobiliyati va ijodiylik faolligini rivojlantirish uchun asosiy vositaga aylandi. YuNESKOning 2023-yilgi hisobotlariga ko‘ra, AI asosidagi ta‘lim platformalaridan foydalanayotgan maktablarda o‘quvchilarning akademik natijalari 30% ga yaxshilanishi kuzatilgan.

Shu bilan birga, raqamli texnologiyalarning maktablarga kirib kelishi bilan bir qator muammolar – infrastruktura yetishmasligi, eskirganligi, o‘qituvchilarning raqamli kompetensiyasining pastligi va ma‘lumotlar xavfsizligi kabi masalalar ham kelib chiqmokda. Bu maqolada raqamli texnologiyalar va SIning maktab ta‘limidagi o‘rni, ularning qo‘llanilish imkoniyatlari, dolzarb muammolari va kelajakdagi istiqbollari bayon etiladi.

Raqamli texnologiyalarning ta‘limdagi ahamiyati juda katta. Ta‘lim jarayonini raqamlashtirishda raqamli texnologiyalar ta‘limning barcha muhim jabxalarini (dars berish metodikasi, baholash, materiallar tayyorlash va x.k) o‘zgartirib yubordi. Elektron darsliklar va onlayn platformalar bo‘yicha Maschool, Kundalik, Google Classroom kabi tizimlar o‘quvchilarga mustaqil o‘rganish imkoniyatini yaratdi. Khan Academy, Coursera kabi global platformalar maktab darsliklari bilan birga ishlatilishi natijasida o‘quvchilar xorijiy tillardagi ma‘lumotlardan foydalana boshladi. Interaktiv vositalar bo‘yicha Virtual laboratoriyalar (Labster, PhET) fizika, ximiya kabi fanlardagi murakkab tushunchalarni sodda ta‘limlash imkonini berdi. 3D modellar (Google Expeditions) bilan geografiya, biologiya darslarida sayohat qilish imkoniyati paydo bo‘ldi. Fanlarni o‘rgatishda raqamli texnologiyalardan foydalanishga misol keltiradigan bo‘lsak. Matematika va informatika fanlarida AutoMath, Photomath kabi illovarlar murakkab matematik masalalarni tezda yechish imkonini berdi. Scratch, Code.org dasturlari orqali bolalarga dasturlash asoslari o‘rgatiladi.

Tabiiy fanlarda virtual tajribalar (MEL Chemistry) xavfsiz va arzon usulda eksperimentlar o‘tkazish imkonini yaratdi. Solar Walk kabi dasturlar yo‘ldoshlar va astronomiyani ta‘limda jonli qildi.

Tillar va gumanitar fanlarda Duolingo, Memrise kabi AI-assallangan dasturlar xorijiy tillarni erkin o‘rganishni osonlashtirdi. ChatGPT yordamida ingliz tilida esselar yaratish va grammatik xatolarni to‘g‘rilash mumkin. Sun‘iy intellekt o‘quvchilarning bilim olish jarayonini shaxsiylashtirishda ayniqsa samarali. Adaptiv o‘qitish tizimlari (ALEKS, Squirrel AI) bo‘yicha

o'quvchining kuchli va sust tomonlarini aniklab, uning imkoniyatiga mos darslar taqdim etadi. Real vaqtda baholash va takrorlashni tavsiya etadi. Avtomat baholash bo'yicha Gradescope, Turnitin kabi dasturlar esse va test javoblarini tez va ob'ektiv baholash imkonini berdi. O'quvchilar faoliyatini tahlil qilishda SI algoritmlari (Knewton, DreamBox) o'quvchining motivatsiyasi, qobiliyati va kutgan natijalarni prognozlash imkonini beradi. O'quvchilarning ishtiroki va fikrlash uslubini aniqlashda yordam beradi. AI-yorimchilar (AI-tutor) sifatida Socratic, Brainly kabi dasturlar shaxsiy mashqlar va izohlar bilan yordam beradi. 24/7 rejimda savollarga javob berish imkoniyati mavjud. Raqamli texnologiyalar va SIn joriy etishdagi muammolardan infrastruktura yetishmasligi va mavjudlari xam eskirganligi. Ko'pgina maktablarda Internet sifati yomon, kompyuterlar yetarli emas. Kishlok joylardagi maktablarda zamonaviy texnika kamchiligi kuzatiladi. Kadrlar tayyorgarlik darajasi past. Ko'p o'qituvchilar AI va raqamli texnologiyalardan to'g'ri foydalanishni bilmaydi. Maktablarda maxsus kurslari yo'q. O'quvchilarning shaxsiy ma'lumotlari (parollar, baholar) xakerlar hujumiga uchrab qolishi mumkin. Ma'lumotlar ximoyasi qonunlarini buzish xavfi mavjud.

Kelajakda AR/VR texnologiyalarining keng joriy etilishi ta'limdagi istiqbollarga olib keladi. Shuningdek, virtual reallik (Oculus Rift, Microsoft HoloLens) tabiiy fanlarni tajriba orqali o'rganishni yanada jozibali qiladi. Tarix darslarida virtual safarlar o'tkazish imkoniyati paydo bo'ladi. Blokcheyn asosida diplomlar olish. Blockcerts kabi platformalar orqali onlayn rasmiy sertifikatlar berish mumkin. O'quvchilarning barcha xarakatlari va erishgan natijalari shifrlangan xolda saqlanadi.

AI-assistentli "Aklli dasturlar" yaratiladi. Google Classroom, Microsoft Teams kabi ekosistemalar bilan integratsiya qilingan AI-yorimchilar ishlab chiqiladi. O'quvchilarning kundalik faoliyatini avtomatik ravishda nazorat qilish mumkin bo'ladi.

Xulosa Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt maktab ta'limining kelajagini belgilab bermokda. Ularning to'g'ri joriy etilishi bilan o'quvchilarni zamonaviy jaxon talablariga tayyorlash, shuningdek, ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatini oshirish mumkin. Biroq, buni amalga oshirish uchun infrastrukturani rivojlantirish, o'qituvchilarning raqamli texnologiyalar bo'yicha kompetensiyasini oshirish va ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. "Kompyuter savodxonligi: boshlang'ichlar uchun qo'llanma" – A.Hasanov (O'zbekistonda IT savodxonligini oshirishga qaratilgan).
2. "Python dasturlash tiliga kirish" – T. Qodirov (o'quv qo'llanma).
3. "Kiberxavfsizlik asoslari" – O'zbekiston Milliy universitetining elektron darsligi.
4. Andreev A.I. (2024). Sun'iy intellekt va ta'lim: yangi imkoniyatlar. Moskva: Pedagogika.
5. "Sun'iy intellekt: asoslar va amaliyot" – Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti (TUIT) tomonidan tayyorlangan o'quv qo'llanma (2023).
6. "Mashina o'rganishi va AI: Python asoslari" – Azizbek Yusupov (amaliy dasturlashga oid qo'llanma).
7. "II va robototexnika" – O. Rahimov (O'zbekistondagi birinchi robotlashtirish va AI tadqiqotlariga bag'ishlangan).
8. "O'zbekistonda sun'iy intellektni rivojlantirish imkoniyatlari" – J.Qodirova (O'zMU Iqtisodiyot jurnali, 2022).
9. "Tibbiyotda II: diagnostika va davo" – Toshkent tibbiyot akademiyasining Axborot texnologiyalari bo'limi (2023).
10. "AI va pedagogika: zamonaviy ta'limda qo'llanish" – N.Xoliqov ("Innovatsion ta'lim" jurnali, 2021).

Dasturiy mahsulotlar va onlayn kurslar:

1. IT Park yordamidagi o'quv materiallari (<https://it-park.uz>) – bepul kurslar (veb-dasturlash, SMM, grafik dizayn).
2. "Kelajak o'quv markazi" (<https://kelajak.uz>) – yoshlar uchun raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish dasturlari.
3. "Zako Academy" (<https://zako.uz>) – Excel, Python, ma'lumotlar tahlili bo'yicha videodarslar.

4. "Sun'iy intellekt va ma'lumotlarni qayta ishlash" – Najot Ta'lim (<https://najotalim.uz>) tomonidan tavsiya etilgan materiallar.

BARKAMOL SHAXS TARBIYASIDA MAKTABGACHA YOSH DAVRINING XUSUSIYATLARI.

“Bolalarni kichik yoshdan boshlab rivojlantirish orqali kelajakda ularning o‘zligini to‘la namoyon etishiga mustahkam zamin yaratayapmiz”

Shavkat Mirziyoyev.

Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi

“Pedagogika, psixologiya va texnologiyalari” kafedrasini mudiri v.v.b.

Jumaniyozova Donoxon Olimboyeva

***Annotasiya:** Barkamol shaxsni shakllantirishda maktabgacha yosh davrining ahamiyati, bu bosqichda beriladigan tarbiya va ta'limning jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni haqida fikr yuritiladi. Shuningdek, maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy, axloqiy, aqliy va jismoniy rivojlanishning asosiy omillari tahlil qilinadi.*

***Annotation:** This article discusses the importance of early childhood in shaping a well-rounded individual, emphasizing the role of education and upbringing at this stage in the development of society. It also analyzes the key factors contributing to the social, moral, intellectual, and physical development of preschool children.*

***Аннотация:** В статье рассматривается значение дошкольного возраста в формировании всесторонне развитой личности, а также роль воспитания и образования на этом этапе в развитии общества. Анализируются основные факторы социального, нравственного, умственного и физического развития детей дошкольного возраста.*

***Kalit so‘zlar:** barkamol shaxs, maktabgacha ta'lim, tarbiya, rivojlanish, ijtimoiylashuv.*

***Keywords:** well-rounded individual, preschool education, upbringing, development, socialization.*

***Ключевые слова:** всесторонне развитая личность, дошкольное образование, воспитание, развитие, социализация.*

Barkamol shaxsni tarbiyalash - har qanday jamiyatning strategik vazifalaridan biridir. Bugungi globallashuv sharoitida ma'naviy, intellektual, jismoniy va axloqiy jihatdan yetuk insonni voyaga yetkazish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishiga aylanmoqda. Bu jarayonda ayniqsa maktabgacha yosh davri alohida e'tiborga loyiqdir. Sababi, aynan shu bosqichda inson shaxsining asoslari shakllanadi.

Maktabgacha yosh davrining psixologik va pedagogik xususiyatlari

Maktabgacha yosh – bu 3 yoshdan 7 yoshgacha bo‘lgan davrni o‘z ichiga oladi. Bu bosqichda bola dunyoni kashf etadi, axloqiy va ijtimoiy normalarni o‘rganadi, muloqot ko‘nikmalari shakllanadi. Psixologlar fikriga ko‘ra, aynan shu davrda bolaning xarakteri, dunyoqarashi va kelajakdagi shaxsiy fazilatlarini shakllana boshlaydi. Ilk bolalikda yarim mustaqillik va shaxsiy qadr-qimmat tuyg‘usi shakllanadi. Bolada mustaqilliqning o‘sishi bo‘g‘usi shaxs xususiyatlaridan tartib va intizom, ma’suliyat, javobgarlik, hurmat tuyg‘ulari tarkib topishiga zamin hozirlaydi. 5-7 yosh davri o‘yin yosh davri deb atalib, bu davrda tashabbus tuyg‘usi, qandaydir ishlarni amalda oshirish, bajarish mayli tarkib topadi. Mabodo boladagi xihish-istakni ro‘yobga chiqarish yo‘li to‘sib qo‘yilsa, buning uchun u o‘zini aybdor deb hisoblaydi. Mazkur davrda davra, ya’ni guruh o‘yinlarga, tengqurlari bilan muloqotga kirishish muhim ahamiyat kasb etadi: bola turli roller bajarib ko‘rishiga, uning xayoloti o‘sishiga imkon yaratadi. Xuddi shu davrda bolada adolat tuyg‘usi, uni tushunish mayli tug‘ula boshlaydi.

Tarbiya va ta'limning uyg‘unligi

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari (MTT)da berilayotgan tarbiya nafaqat bola bilim olishini, balki uning har tomonlama barkamol bo‘lib voyaga yetishini ta'minlaydi. Bu yerda pedagoglar bola shaxsiga individual yondashadi, ularning qiziqishlari, qobiliyatlari va ehtiyojlarini inobatga olgan holda rivojlantirishga harakat qilishadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim sifatini yangilash va yaxshilash, bolalarning ijodiy va kognitiv qobiliyatlarini aniqlash va rivojlantirishga qaratilgan maktabgacha ta'limning yangi

avlodini dasturiy va uslubiy ta'minotini joriy etish bugungi kunning dolzarb vazifasidir. Shuningdek maktabda tizimli ta'limning yangi asr bosqichiga o'tishda maktabgacha ta'lim tashkilotlari bitiruvchilarining boshlang'ich qobiliyatlarini muvofiqlashtirish zarurati tug'ildi. Zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkilotida innovatsiyalarni tashkil etish va mazmunining dolzarbligi shubhali emas. Innovatsion jarayonlar maktabgacha ta'limning rivojlanishidagi muntazamlilik va tashkilotning ishidagi bunday o'zgarishlarga tegishli bo'lib, uning xodimlarining faoliyati va fikrlash tarzining o'zgarishi bilan birga keladi, tizimning bir davlatdan o'tishiga olib keladigan yangi barqaror elementlarni (yangiliklarni) joriy etish muhitiga kiritadi.

Pedagogik innovatsiya haqiqatan ham ta'limiy bo'lgan hamma narsani, innovatsion faoliyatning butun gumanistik tarkibiy qismini tashlab yuboradi. Pedagogik innovatsiyalarning yana bir ajralib turadigan xususiyati iloji boricha ko'proq pedagogik muammolarni muntazam ravishda yoritib berish zarurati.

Pedagogik innovatsiyalar samaradorligini belgilovchi shart bu xususiy metodologiyaning muammolarini hal qilishda umumiy savollar beriladigan va mavjud didaktik tamoyillarni yangicha qayta ko'rib chiqishni boshlaydigan o'qituvchilarning tadqiqot faoliyati sanaladi. Ta'lim sohasiga kelsak, innovatsiyalarni yangi mazmuni, usuli hamda o'quv jarayonini tashkil etish shakli yoki ta'lim sohasidagi ijtimoiy xizmatlarni ko'rsatishga yangi yondashuv shaklida maktabgacha ta'limning yangi shakllari yuzaga kela boshladi. Innovatsion faoliyatni muvaffaqiyatli tashkil etish va amalga oshirish o'qituvchilar tarkibiga, ularning innovatsion g'oyadan xabardorligiga bog'liqdir. Ijtimoiylashuv va kommunikativ ko'nikmalar

Maktabgacha yosh – bu bolalarning ilk marta jamoaga moslashuvi, do'st orttirish, muomala qilish va muammolarni hal qilishni o'rganish davridir. Shu bois bu bosqichda to'g'ri tarbiyalangan bola kelajakda jamiyatda faol, mas'uliyatli va tashabbuskor shaxs bo'lib yetishadi. Kattalar bilan bolaning hamkorlikdagi faoliyatida yo'l-yo'riq mohiyatini tushunish o'ziga xos yangi munosabatlar o'rnatishning eng muhim sharti hisoblanadi. Shuning uchun ikki yoshli bolalarda kattalar nutqining tushunushning o'sishi predmetlar bilan harakatni amalga oshirish usulini egallashda alohida rol o'ynaydi. Bola uch yoshga qadam qo'yganda, unda nutqni tushunishning ko'lami kengayadi, sifati esa yiqori darajaga ko'tariladi. 2-3 yoshli bola kattalarning amaliy faoliyatni bajarishga doir nutqini tushunishdan tashqari, ertak, hikoya, she'r kabilarni tinglashni ham tushunishga intiladi.

Xulosa qilib aytganda, barkamol shaxs tarbiyasi bolalikdan, ayniqsa maktabgacha yoshdan boshlanadi. Shu sababli, oilada va ta'lim muassasalarida bolalarga beriladigan tarbiya va e'tibor yuksak darajada bo'lishi zarur. Maktabgacha ta'lim tizimini takomillashtirish – bu jamiyat taraqqiyotining poydevorini mustahkamlashdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2707-sonli Qarori, 2017-yil 29-dekabr.
2. Karimova V.A. Bola psixologiyasi. – Toshkent: O'zbekiston pedagogika nashriyoti, 2020.
3. Xolboyeva G'.X., Haydarova M.M. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. – Toshkent: "Fan va texnologiya", 2021.
4. Hasanboyeva N. Maktabgacha ta'lim muassasalarida tarbiyaviy jarayonni tashkil etish. – Toshkent: "Ilm ziyo", 2019.
5. Vygotskiy L.S. Bola psixikasi va uning rivojlanishi. – Moskva: Pedagogika, 1991.
6. Mahkamova S.A. Barkamol avlodni tarbiyalashda zamonaviy yondashuvlar. – "Pedagogik mahorat" jurnali, 2022-yil, №2.
7. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni, yangi tahrir – 2020-yil.
8. World Health Organization (WHO). Early Childhood Development and Education. Geneva, 2020. <https://www.who.int>
9. UNICEF. Early Childhood Education in Central Asia. Regional Report, 2021. <https://www.unicef.org>
10. UNESCO. The Importance of Early Childhood Development. Paris, 2020.

SHAXSNING SHAKLLANISHIDA SO‘ZNING O‘RNI .

*So‘z durki, nishon berur o‘lukka jondin,
So‘z durki, berur jonga xabar jonondin.
Insonni so‘z ayladi judo hayvondin,
Bilkim, guhari sharifroq, yo‘q ondin
A.Navoiy.*

**Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi
“Pedagogika, psixologiya va texnologiyalari” kafedrasi mudiri v.v.b.
Jumaniyozova Donoxon Olimboyevna**

Annotatsiya: Mazkur maqolada so‘zning inson shaxsini shakllantirish va rivojlantirishdagi ahamiyati yoritilgan. So‘z vositasida tarbiya, fikrlash, muloqot va ijtimoiylashuv jarayonlari qanday amalga oshirilishi ilmiy-nazariy asosda tahlil qilingan.

Annotation: This article highlights the significance of the word in shaping and developing human personality. It provides a theoretical and scientific analysis of how education, thinking, communication, and socialization processes are carried out through language.

Аннотация: В данной статье раскрывается значение слова в формировании и развитии личности человека. На научно-теоретическом уровне проанализированы процессы воспитания, мышления, общения и социализации через слово.

Kalit so‘zlar: shaxs, so‘z, muloqot, tafakkur, tarbiya, ijtimoiylashuv, o‘zini anglash.

Keywords: personality, word, communication, thinking, education, socialization, self-awareness.

Ключевые слова: личность, слово, общение, мышление, воспитание, социализация, самосознание.

Shaxsning shakllanishi ko‘plab omillarga bog‘liq bo‘lib, ulardan eng muhimlaridan biri — bu so‘zdir. So‘z nafaqat muloqot vositasi, balki tafakkur, his-tuyg‘u va madaniyatni ifoda etuvchi kuchli ijtimoiy hodisadir. Inson o‘zini anglash, dunyoni tushunish va jamiyatda munosabatlar o‘rnatish jarayonida aynan so‘z orqali rivojlanadi. Demak, so‘z – ilohiy ne‘mat. Uni muqaddas tutish, kalom ahlini e‘zozlash azaldan mavjud. So‘zning sehrini unga mehr qo‘yganlar yaxshi anglashadi. Navoiy boshqa bir o‘rinda “Ko‘ngul durji ichra guhar so‘z durur. Bashari gulshanida samar so‘z durur” – deydi. “Guhari sharif”lik darajasida ta‘riflangan so‘zga Navoiyning munosabati ayricha. Insonning so‘zlagan so‘ziga qarab, uning ma‘naviyati, ruhiy olamini anglash mumkin. Shuning uchun ham xalqning “o‘zingga qarab kutarlar, so‘zingga qarab kuzatarlar” degan naqli behuda aytilmagan.

Har kim so‘zlashi, nutq ijod etishi mumkin. Lekin uning saviyasi, bilimi, dunyoqarashi, qiziqishi, botiniy dunyosi go‘zal bo‘lmasa, so‘zi mazmunli, nutqi jozibali bo‘lishi qiyin. **“So‘zdan so‘zning farqi bor o‘ttiz ikki narxi bor”** degan maqol mazmunida bu fikrning so‘zlovchiga ham daxli borligi anglashiladi. Demak, til umumiy, nutq esa individual vosita. Har kim undan o‘z didi va tab‘iga muvofiq foydalanadi. Navoiy nutqni bahorga, so‘z ma‘nosini esa, gulga qiyos qiladi. Gul bahorning kelgani, iforiy islarga boyligini anglatadi. Gulning bo‘yidan bahramand bo‘lish dilda ajib hislarni uyg‘otadi. Bahor anvoyi gullar bilan go‘zal. Qog‘oz gul ko‘zni quvontirar, lekin u xushbo‘y hiddan bebahra. Xuddi jimjimador so‘z ma‘nodan yiroq bo‘lgani kabi. Demak, nutqdan, so‘zdan maqsad ma‘no. Ma‘no – so‘z toji. “So‘zlash ixtiyori menda” qabilida ish tutish ham har doim yaxshilik keltiravermaydi. Serso‘zlik - laqmalik, nodonlik alomati. “Aytuvchi dono bo‘lmasa ham, eshituvchi dono bo‘lsin” degan gap zamirida ham shu ma‘no bor. Ahli donishlarning biridan so‘rashibdi: “Qanday qilib donishmand bo‘ldingiz?” U debdi: – Eshitib, eshitib va yana tinglab. So‘z va tafakkur o‘zaro uzviy bog‘liq. Psixologik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, bola so‘zlashni boshlaganidan keyingina tafakkur faoliyatining aniq shakllari namoyon bo‘ladi. Lev Vygotskiyning fikricha, so‘z tafakkurni tashqi shaklga olib chiqadi, uni boshqaradi va yo‘naltiradi. Nutqning yaratilish modeli quyidagicha bo‘ladi: niyat (motiv) - chuqur semantik bosqich - tashqi semantik bosqich - chuqur sintaktik bosqich - tashqi sintaktik bosqich - chuqur morfologik bosqich - tashqi morfologik bosqich - chuqur tovushlar bosqichi yoki fonologik bosqich va nihoyat fonetik bosqich. Turli eksperimentlar yo‘li bilan zamonaviy psixologik tilshunoslik tavsiya etgan model ana shu. Til tafakkur bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, tilsiz fikrni ifodalash sira mumkin bo‘lmaganidek, tafakkursiz til o‘z ifodasini shakllantira olmaydi. Har qanday fikr so‘zlarda o‘z ifodasini

topmaganicha, ya'ni so'zlardan tarkib topgan ifoda qolipga, ifoda shakliga tushmaguncha yuzaga chiqmaydi. Fikr tilda, ya'ni so'zlarda va so'zlar birikishi orqaligina shakllanadi, tilda o'z ifodasini topadi. Til ham tafakkursiz mavjud bo'la olmaydi. Ammo bunda tafakkur bilan tilni aynan bir xil bir-biriga o'xshash narsa deb tushunish xatodir. Tafakkur tashqi moddiy olamning kishilar miyasida aks etishining eng yuksak shaklidir. Til esa tafakkurni - fikrni ma'lum bir shaklga solib, so'zlar, so'z birikmalari va jumalar orqali ifodalaydi.

Tarbiya jarayonida pedagog yoki ota-onaning aytgan har bir so'zi bolaning dunyoqarashi, qadriyatlari va axloqiy mezonlariga ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, bolalik davrida so'z orqali beriladigan ijobiy motivatsiyalar, ruhiy qo'llab-quvvatlash va yo'l-yo'riqlar shaxsiy rivojlanishning negizini tashkil etadi. Bola shaxs sifatida o'sib borar ekan, uning axloq-odob normalariga rioya qilishida lug'atidagi so'zlar muxim o'rin tutadi. Chunki har bir so'z bolada xarakter xususiyatni shakllantiradi. Shunday ekan bola lug'atiga ijobiy hislarni rivojlantiruvchi so'zlarni kirishiga e'tiborli bo'lishimiz kerak, yana shuni ta'kidlash lozimki, so'z orqali kelajaka egalari shakllanadi. Bola atrofida gildan eshitgan so'zlari orqali jamiyatda o'z o'rnini topa oladi. Ta'lim- tarbiya jarayonida ham o'qituvchi-pedagogning o'quvchiga aytgan har bir so'zi kasb egallashi va fanga bo'lgan qiziqishi, izlanishi kabi qobiliyatlarni rivojlantiradi. O'quvchining asosiy quroli bu –so'z. Shunday ekan har bir pedagog so'zning o'rnini va qadrini anglagan xolda o'quvchilar bilan muloqot qilar ekan, o'quvchilarda xurmat va odob- axloq qoidalari o'z-o'zidan shakllanib boradi.

Shaxs jamiyatda o'z o'rnini topishi uchun muloqot qilishni o'rganishi lozim. Bu esa bevosita so'z bilan bog'liq. So'z orqali inson o'z fikrini bildiradi, boshqalarni tinglaydi, tushunadi va jamiyatning faol a'zosi sifatida shakllanadi. Shaxs o'zini anglash jarayonida ichki monolog, o'z-o'ziga murojaat kabi jarayonlar orqali fikr yuritadi. Bu holatda so'z ichki dialog vositasiga aylanadi va inson o'z ruhiy holatini, ehtiyojlarini tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, shaxsning rivojlanishida so'zning tutgan o'rnini beqiyosdir. So'z nafaqat aloqa vositasi, balki fikr yuritish, tarbiya, ijtimoiy munosabatlar va o'zini anglash vositasi sifatida inson hayotining barcha jabhalarida muhim ahamiyatga ega. Shu sababli, shaxsiy rivojlanishda til madaniyatiga e'tibor qaratish va so'zning tarbiyaviy salohiyatidan oqilona foydalanish zarur. Insoniyat tarixida so'z eng kuchli qurollardan biri bo'lib kelgan. So'z bilan yuraklarni eritish, insonni ruhlantirish, unga umid bag'ishlash mumkin. Shu bilan birga, so'z bilan ko'ngillarni og'ritish, tushkunlikka tushirish yoki hatto urushlarni boshlash ham mumkin. Demak, so'z oddiy tovushlardan iborat emas, balki unda ma'no, his-tuyg'u va kuch mujassamdir. Islomiy ta'limot ham so'zning ahamiyatiga katta urg'u bergan. Ko'plab allomalar va donishmandlar ham so'zning qudrati haqida gapirganlar:

Imom G'azzoliy shunday degan: "Til – insonning eng xavfli a'zolaridan biridir. Agar u nazorat qilinmasa, insonni halokatga yetaklashi mumkin. Ammo uni yaxshi ishlatlsa, dunyoda ham, oxiratda ham baxt topadi."

Luqmon Hakim shunday degan: "O'g'lim, so'zning asal bo'lsin, uni kam iste'mol qil. Ko'p aytilgan asal ham odamga yoqmaydi."

So'z inson hayotiga ta'sir qiladi. To'g'ri tanlangan so'z baxt va muvaffaqiyat olib keladi, noto'g'risi esa insonni mahv qiladi.

Yaxshi so'z – inson qalbiga umid va taskin beradi.

Masalan, shifokorning bemorga "Sen tuzalib ketasan!" deyishi uning shifo topishiga yordam berishi mumkin.

Ota-onaning bolaga "Sen aqlli va tirishqoqsan" deyishi uning kelajagiga ijobiy ta'sir qiladi.

Yomon so'z – inson qalbini vayron qiladi.

Kimgadir aytilgan haqorat yoki tanqid uning ruhiyatini buzishi mumkin.

Noto'g'ri maslahatlar yoki yomon niyat bilan aytilgan so'z odamni noto'g'ri yo'lga yetaklashi mumkin.

Shu sababli donolarimiz "So'zningdan avval uni tarozuga sol" deb o'git berganlar.

So'zning kuchi beqiyos. U insonni baxtiyor qilishi ham, qattiq ranjitishi ham mumkin. Qur'onda, hadislarda va olimlarning fikrlarida so'zning inson hayotidagi o'rnini alohida ta'kidlangan. Shuning uchun har bir so'zni ehtiyotkorlik bilan ishlatish, boshqalarga mehr va hurmat bilan muomala qilish muhimdir.

Agar biz soʻzlarimizni ezgulik yoʻlida ishlatsak, u sehriga aylanib, hayotimizni yanada goʻzalroq qilishiga amin boʻlishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Выготский Л.С. Мышление и речь. — Москва: Педагогика, 1982.
2. Абдуллаев А.А. Shaxs psixologiyasi. — Toshkent: Oʻzbekiston, 2014.
3. Hasanboyeva O.M. Pedagogik psixologiya. — Toshkent: Fan, 2009.
4. Karimova V.M. Psixologiya asoslari. — Toshkent: Oʻqituvchi, 2002.
5. Jalolov J.J. Pedagogika. — Toshkent: TDP, 2021.
6. Mahmudov N.A., Toʻychiyev B.O. Til va tafakkur. — Toshkent: Fan, 2005.
7. Gippenreiter Y.B. Obshchatsya s rebenkom. Kak? — Moskva: CheRo, 2008.

ZAMONAVIY TAʼLIMNING JAMIYAT RIVOJIDAGI OʻRNI.

Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi

“Pedagogika, psixologiya va texnologiyalari” kafedrasini mudiri v.v.b.

Jumaniyozova Donoxon Olimboyevna

***Annotasiya:** Mazku maqolada har bir davlatning rivojlanishida taʼlimning oʻrni beqiyosligi, yosh avlod zamon bilan hamnafas ilim olishi kerak toʻgʻrisida fikr yuritilgan. Shuningdek oʻqituvchi pedagoglar dars jarayonini tashkil qilishda qanday zamonaviy taʼlim nazariyalari asosiy faoliyat olib bora maqsadga muvofiqligi, bu nazariyalarning mazmuni – mohiyati nimalardan iboratligi, zamonaviy taʼlimdagi oʻrni haqida maʼlumotlar berilgan.*

***Annotation:** The article discusses the pivotal role of education in the development of each country and emphasizes that the younger generation must acquire knowledge in line with modern times. It also reflects on how teachers and educators can effectively organize the learning process by relying on contemporary educational theories. The article outlines the essence and content of these theories, as well as their significance in modern education.*

***Аннотация:** В статье рассматривается важная роль образования в развитии каждой страны и подчеркивается, что молодое поколение должно получать знания, соответствующие современным требованиям. Также обсуждается, как учителя и педагоги могут эффективно организовать учебный процесс, опираясь на современные образовательные теории. В статье изложены суть и содержание этих теорий, а также их значение в современном образовании.*

***Kalit soʻzlar:** taʼlim, metod, paradigma, innovatsiya, bixeviorizm, kognitivizm, konstruktivizm, xotira, koʻnikma, malaka, qobiliyat, motiv.*

***Keywords:** education, method, paradigm, innovation, behaviorism, cognitivism, constructivism, memory, skill, qualification, ability, motivation.*

***Ключевые слова:** образование, метод, парадигма, инновации, бихевиоризм, когнитивизм, конструктивизм, память, навык, квалификация, способность, мотивация.*

Taʼlim – bilim berish, malaka va koʻnikmalar hosil qilish jarayoni, kishini hayotga va mehnatga tayyorlashning asosiy vositasidir. Taʼlimning mazmuni va mohiyati jamiyatning moddiy va madaniy taraqqiyoti darajasi bilan belgilanadi. Ijtimoiy munosabatlar, umumiy maʼlumotga boʻlgan ehtiyoj, kishilarning kasbiy tayyorgarligiga, taʼlim haqidagi pedagogik gʻoyalarga asoslanadi. Pedagogikada taʼlim va tarbiya jarayonlarining qaysi jihatlarini oʻrganishdan kelib chiqadigan bir qancha soha va boʻlimlar mavjud. Oʻqitishning maqsadi, vazifalari, tamoyillari, usullari bilan shugʻullanadigan sohasi didaktikadir. Shaxsning axloqiy sifatlarini tarkib toptirish, unda eʼtiqod, dunyoqarash, axloq singari maʼnaviy jihatlarni shakllantirish masalalarini pedagogikaning tarbiya nazariyasi va amaliyoti tarmogʻi oʻz ichiga oladi. Taʼlim-tarbiyani tashkil etish, uyushtirish va uni boshqarish singari tashkiliy-pedagogik ishlar qonuniyati pedagogikaning maktabshunoslik sohasi tomonidan ishlab chiqiladi. Pedagogika hamisha muayyan yoshdagi, maʼlum hayotiy va aqliy tajribaga ega boʻlgan kishilar bilan ish koʻradi. Shuning uchun ham pedagogikaning qonuniyatlarini belgilashda taʼlim-tarbiya oluvchining yosh xususiyatlarini hisobga olish hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻladi. Shu sababli pedagogika oila pedagogikasi, maktabgacha taʼlim pedagogikasi, maktab pedagogikasi, kasb-hunar taʼlimi pedagogikasi, oliy taʼlim pedagogikasi, kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash taʼlimi pedagogikasi kabi qismlarga boʻlinadi va umumlashtirilgan holda *yosh pedagogikasi* deb ataladi. Ayrim oʻquv fanlarini oʻqitish qonuniyatlari va

usullarini o'rgatuvchi metodika (tadris) fanlari ham pedagogikaning sohalari hisoblanadi. Bularga nisbatan didaktika umumiy metodika hisoblanadi va har bir alohida predmeti metodikasi xususiy didaktika sanaladi. Ammo bu xil chegaralanish anchagina shartlidir. Chunonchi, adabiyot o'qitish metodikasi didaktikaga nisbatan xususiy didaktika hisoblanadi, ayni vaqtda, u mumtoz adabiyot tarixini o'rganish metodikasi, chet el adabiyotini o'rganish metodikasi, xalq og'zaki ijodini o'rganish metodikasiga nisbatan umumiy metodika vazifasini bajaradi. Xususiy metodikalar umumiy didaktikaga tayangan va uning nazariy umumlashmalariga asoslangan holdagina rivojlana oladi. Ayni vaqtda, har bir aniq fanga tatbiq etilgan didaktik qonuniyatlar o'sha o'quv predmetini o'qitish tajribasidagi o'ziga xoslik bilan boyitiladi, umumiy jihatlarni konkretlashtiradi, har bir o'ziga xoslikda o'qitishning universal jihatlarni namoyon etadi.

Ta'lim haqida turli nazariyalar mavjud. Ba'zi nazariyalar ta'limni jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy tuzilishiga bog'liq bo'lmagan hodisa sifatida baholasalar, ba'zisi ta'limning sinfiy xarakterga ega ekanligini, u jamiyatning har bir a'zosida muayyan siyosiy, falsafiy, axloqiy, huquqiy qarashlarni shakllantirish maqsadi sari qaratilganligini ta'kidlaydi. Ta'limning maqsadi obyektiv hayot talablariga muvofiq holda o'zgarib borгани kabi, ta'limning xarakteri, yo'nalishi ham uning maqsadiga muvofiq o'zgarib boradi. Ta'lim dialektik tarzda taraqqiy etib boradigan ichki ziddiyatlar jarayonidir. Ta'lim bilish qobiliyatlari, his-tuyg'ular, idrok, shaxsni tarkib toptiruvchi kuchli omildir. Ta'lim jamiyat qurilishining muhim muammolarini hal qilish – jamiyatning moddiy-texnika bazasini yaratish, ijtimoiy munosabatlarni tarkib toptirish, yangi kishini tarbiyalashga yordam beradi. Ta'lim o'quvchining bilish qobiliyatini o'stiruvchi asosiy omildir. O'quvchilar qobiliyatini o'stirishga qaratilgan tizimlar muayyan didaktik qoidalar tarzida namoyon bo'ladi. Didaktik tamoyillarda ta'limning mazmuni va jarayonlariga qo'yilgan talablar belgilanadi. Ta'limning maqsadi va vazifalari ijtimoiy tuzum, shuningdek, muayyan o'quv yurtlari funksiyasiga muvofiq tarixan o'zgarib boradi. O'zbekiston Respublikasining 1997-yil 29-avgustda qabul qilingan „Ta'lim to'g'risida“gi qonuni va Kadrlar tayyorlash milliy dasturi ta'lim tizimining barcha yo'nalishlarini takomillashtirish va rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar ochib berdi. 1996-yildan boshlab lotin imlosiga asoslangan yangi o'zbek alifbosi joriy etildi va shu yildan boshlab yangi yozuv asosida dasturlar, qo'llanmalar va darsliklar yaratishga kirishildi, o'qituvchilar lotin imlosi asosidagi yangi o'zbek alifbosi bo'yicha qayta tayyorlash kurslaridan o'tkazildi. Xalq ta'limi bo'limlari qoshida bolalarni maktab ta'limiga tayyorgarligini belgilaydigan „Tashxis markazlari“ tashkil etildi. O'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini reyting asosida nazorat qilish, maktab bitiruvchilarini yakuniy attestatsiyasini kompyuter yordamida test orqali amalga oshirish, Ta'lim amaliyotini diagnostik tahlil etish, Ta'lim muassasalarida marketing tizimidan foydalanish kabi qator pedagogik yangiliklar joriy etildi. Ta'limda bixeviorizm, kognitivizm, konstruktivizm nazariyalarning o'rni shundan iboratdi, o'qituvchi eng avvalo o'zini psixologik nuqtainazardan ta'lim jarayoniga tayyorlashi lozim, yani, o'quvchi faqat baho olish uchun emas, o'z qiziqishlaridan kelib chiqib ta'limga tashna bo'lishi, qolaversa jarayonning bosh qahramoni bo'lmog'i kerak, o'qituvchi esa nazorat qiluvchi va yo'naltiruvchi shaxs bo'lishi kekar. Ta'limdagi muammoli vaziyatlarni taxlil qilish o'quvchilarda hayot yo'llaridagi muammolardan hech qiynalmasdan chiqq olish qobiliyatini shakllantirish bilan birga o'zlariga bo'lgan ichonch hissini ham tarbiyalaydi. Bixeviorizm (inglizcha: behaviour — „xulq“) — 19-asrning oxiri — 20-asrdagi amerika psixologiyasining yetakchi oqimlaridan biri. Bixeviorizm ta'limoti asosida odam va hayvon xulqida tashqi muhitdan bo'ladigan ta'sir, qo'zg'atuvchi (stimul)ga javoban yuzaga keladigan xatti harakat va unga taalluqli nutqiy va hissiy javoblarning majmui yotadi. Yani o'qituvchi har qanday holarda ham o'quvchining hatti-harakatlarni o'z dars jarayoniga moslashtira olishi va o'quvchining moslashuvchanlik qobiliyatidam mazmunli ravishda foydalana olishi o'quvchilarning xulq – atvoridagi bo'shliqlarni tarbiya bilan to'ldirish imkonini beradi.

Kognitiv fanda kognitiv tizimlarni modellashtirishning ikkita standart hisoblash yondashuvi qo'llanadi: simvolizm (klassik yondashuv) va aloqadorlik (yangiroq yondashuv). O'quvchining bilim salohiyatini rivojida faqat zamonaviylik bilan cheklanib qolmasdan, o'quvchining o'z qiziqishlaridan kelib chiqib bilin olishiga imkon yaratish lozimligi nazarda tutiladi.

Konstruktivizm (lot. constructs — qurish, yasash) — 20-asrning 20-yillari san'at va adabiyotda vujudga kelgan oqim. Dastlab me'morlikda kurilish texnikasi va texnologiyasi yutuqlari ta'sirida yuzaga keldi va rivojlandi. O'qituvchi o'z dars jarayonini shunday tashkilashtirishi lozimki, o'quvchi o'zi sezmagani xolda ishtirokchiga aylanishi va bilimlarini rivojlantirishi kerak. Dars jarayonini rajalashtirishda o'qituvchi o'quvchining imkoniyatlarini ham nazardan chetda qoldirmasligi lozim, shundagina o'quvchilar ham dars mashg'ulotlarida o'z qiziqish va qarashlari bilan faol ishtirokchiga aylanadilar.

Xulosa qilib aytganda, ta'lim jarayonida foydalanilayotgan innovatsion texnologiyalar, interaktiv metodlar va zamonaviy pedagogik texnologiyalar o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi munosabatni to'g'ri shakllanishida asosiy rol o'ynaydi va mashg'ulotlarni to'g'ri tashkillashtirishda asosiy ahamiyat kasb etadi. Ilmiy texnika taraqqiyoti, yangi texnologik revoliutsiya sharoitida darslarni tashkil etish XXI asrning murakkab talablaridan biri bo'lib kelmoqda., yoshlarni zamon bilan hamnafas olib borish ularning texnik ko'nikmalarini oshirish va mustahkamlab borishda katta ahamiyatga ega. Shu bilan bir qatorda, o'qitish jarayonini, mashg'ulotni oldindan loyihalashtirish zarur, bu jarayonda o'qituvchi o'quv predmetining o'ziga xos tamonini, joy va sharoitni, eng asosiysi, o'quvchining imkoniyati va ehtiyojini hamda hamkorlikdagi faoliyatini tashkil eta olishini hisobga olishi kerak, shundagina, kerakli kafolatlangan natijaga erishish mumkin. Qisqa qilib aytganda, o'quvchitalabani ta'limning markaziga olib chiqishi kerak. O'qituvchi o'tiladigan mavzu yuzasidan o'quvchilarga mos interaktiv usullardan, axborot texnologiyalaridan foydalana olishi va bunga sharoit yaratilgan bo'lishi kerak. O'qituvchining pedagogik mahorati bu vaziyatda asosiy planga chiqadi, chunki auditoriya jihozlanmagan holatda mashg'ulotni qiziqarli o'ta olishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdurahmonov F.M. Kasbiy stress, emotsional so'nish holatlari profilaktikasi va korreksiyasiga qaratilgan korreksion dastur. – Toshkent:… 2022.
2. Allamova Sh. “Umumta'lim maktablarida aralash ta'lim metodikasini ishlab chiqish”. Science and technologies/ Xalqaro konferensiya (To'plam). -T., 2021, 228-232 betlar.
3. Axmedova M. “Pedagogik konfliktologiya O'qu qo'llanma. Toshkent, 2016.
<https://uz.wikipedia.org/wiki/Konstruktivizm>.

INKLYUZIV TA'LIMDA ZAMONAVIY METODIKALARDAN FOYDALANISH

Artikov Jumaniyoz Otaboyevich
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi
“Pedagogika, psixologiya va ta'lim texnologiyalari”
kafedrasi o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada inklyuziv ta'limda zamonaviy pedagogik metodikalarning ahamiyati, ularni amaliyotda qo'llash yo'llari hamda xorijiy tajribalar asosida samarali yondashuvlar tahlil qilinadi. Bunda nogiron (imkoniyati cheklangan) o'quvchilarning umumiy o'rta ta'lim muhitiga muvaffaqiyatli integratsiyasini ta'minlovchi metodlar ko'rib chiqilgan. Tahlil natijalari inklyuziv ta'lim sifatini oshirish uchun zamonaviy texnologiyalar va differensial yondashuvlardan foydalanishni tavsiya etadi.*

***Аннотация:** В статье анализируется значение современных педагогических методик в инклюзивном образовании, способы их применения на практике и эффективные подходы на основе зарубежного опыта. Рассмотрены методы, обеспечивающие успешную интеграцию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов) в среду общего среднего образования. Результаты анализа рекомендуют использовать современные технологии и дифференцированные подходы для повышения качества инклюзивного образования.*

***Abstract:** This article analyzes the importance of modern pedagogical methods in inclusive education, ways of their application in practice, and effective approaches based on foreign experience. It considers methods that ensure the successful integration of students with disabilities (with limited opportunities) into the general secondary education environment. The results of the analysis recommend the use of modern technologies and differential approaches to improve the quality of inclusive education.*

***Kalit so'zlar:** inklyuziv ta'lim, zamonaviy metodika, diferensial yondashuv, adaptiv o'qitish, maxsus ehtiyojlar, innovatsion ta'lim.*

***Ключевые слова:** инклюзивное образование, современная методология, дифференцированный подход, адаптивное обучение, особые потребности, инновационное образование.*

***Keywords:** inclusive education, modern methodology, differential approach, adaptive learning, special needs, innovative education.*

1. Kirish. Inklyuziv ta'lim (inglizsha uyg'unlashuv) - barcha o'quvchilarga, ularning jismoniy, aqliy yoki ruhiy holatlaridan qat'iy nazar, ta'lim olish huquqini ta'minlashga qaratilgan tizimdir. Bunda barcha bolalar, shu jumladan nogironlar maxsus ajratilgan guruhlarda emas, balki bir sinfda o'qiydilar.

Nogironligi bo'lgan bolalar - barqaror jismoniy, aqliy, sensor (sezgi) yoki ruhiy nuqsonlari tufayli hayotiy faoliyati cheklanganligi munosabati bilan davlat va jamiyat tomonidan ijtimoiy yordam ko'rsatilishiga hamda o'z huquqlari va qonuniy manfaatlari himoya qilinishiga muhtoj o'n sakkiz yoshgacha bo'lgan shaxslardir.

BMTning 2006-yildagi "Nogironlar huquqlari to'g'risida"gi Konvensiyasida inklyuziv ta'lim global ta'lim siyosatining ajralmas qismi sifatida e'tirof etilgan. O'zbekistonda ham so'nggi yillarda inklyuziv ta'limni joriy etish bo'yicha qator davlat dasturlari amalga oshirilmoqda.

Xususan inklyuziv ta'limning huquqiy asoslari sifatida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida" 2021-yil 12-oktabrdagi 638-sonli qarori qabul qilingan

Biroq, metodik va texnik imkoniyatlar hali yetarli emasligi sababli, ushbu sohada yechimini kutayotgan muammolar mavjud. Mazkur tadqiqotda zamonaviy pedagogik yondashuvlarning aynan shu muammolarni hal etishdagi o'rni ko'rib chiqiladi.

2. Tadqiqot metodlari. Tadqiqot sifat tahliliga asoslangan bo'lib, quyidagi bosqichlarda olib borildi:

- Adabiyotlar tahlili: milliy va xorijiy manbalar tahlil qilindi;

- Taqqoslash usuli: Finlyandiya, Yaponiya va O'zbekiston tajribalari solishtirildi;

- Tahliliy yondashuv: inklyuziv sinflarda qo'llanilayotgan metodikalar samaradorligi baholandi;

- Ekspert suhbatlari: 10 nafar tajribali o'qituvchi va 3 nafar metodist bilan suhbat o'tkazildi.

3. Tadqiqot natijalari. Tahlil natijalariga ko'ra, inklyuziv ta'limda quyidagi zamonaviy metodikalar samarali deb topildi:

1. Diferensial yondashuv: Har bir o'quvchining ehtiyojiga mos holda ta'lim berishga qaratilgan metodika bo'lib, o'quv dasturlarini soddalashtirish, murakkablashtirish yoki alternativ yo'nalishlarda ishlab chiqishni o'z ichiga oladi. Bu yondashuv orqali barcha o'quvchilar o'z salohiyatlarini ochish imkoniyatiga ega bo'ladi.

2. Universal dizayn (UDL): UDL barcha o'quvchilar uchun mos bo'lgan ta'lim muhiti va resurslarini yaratish g'oyasiga asoslanadi. Mazkur metodikada taqdimot, ishtirok va baholashning bir nechta yo'llari taklif etiladi, bu esa turli imkoniyatlarga ega o'quvchilar uchun teng sharoit yaratadi.

3. Multisensor metodika: Ushbu metod o'quvchilarning turli sezgi organlari orqali bilimlarni qabul qilishini rag'batlantiradi. Ko'rish (vizual), eshitish (auditiv), harakat (kinestetik) vositalari yordamida darslarni tashkil etish inklyuziv guruhlarda ayniqsa samarali hisoblanadi.

4. Hamkorlikka asoslangan o'qitish (Collaborative Learning): Bunda o'quvchilar kichik guruhlarda ishlaydi, bir-biriga yordam beradi va birgalikda muammo yechadi. Mazkur yondashuv nafaqat bilimni mustahkamlash, balki ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishda ham muhim ahamiyatga ega.

5. Adaptiv texnologiyalar: Jismoniy yoki aqliy nogironligi bo'lgan o'quvchilar uchun mo'ljallangan texnologik vositalar - masalan, ekran o'quvchilari (JAWS), nutq tanib olish dasturlari, audiokitoblar, interaktiv doskalar — ta'lim olishni ancha qulaylashtiradi.

6. Loyihaviy ta'lim: Talabalarni mustaqil izlanish va kreativ fikrlashga undovchi metod bo'lib, turli darajadagi imkoniyatga ega bolalar uchun moslashtirilgan loyihalar orqali ularning ishtiroki ta'minlanadi. Bu metod ijtimoiy integratsiyani ham kuchaytiradi.

Mazkur metodlar ekspertlar tomonidan amaliyotda sinovdan o'tkazilgan bo'lib, diferensial yondashuv va adaptiv texnologiyalar ayniqsa yuqori natijalarni bergan.

4. Munozara. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, zamonaviy metodikalarning muvaffaqiyati o'qituvchilarning tayyorgarligi va texnik imkoniyatlarga bog'liq. Finlyandiya tajribasida o'qituvchilarni inklyuziv ta'limga tayyorlash bo'yicha maxsus kurslar joriy etilgan. O'zbekistonda ham shunday mexanizmlarni joriy qilish orqali ta'lim sifatini oshirish mumkin. Bundan tashqari,

texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish, metodik qo'llanmalar yaratish va o'ta-onalarni jalb etish ham muhim ahamiyatga ega.

5. Xulosa. Inklyuziv ta'limda zamonaviy metodik yondashuvlardan foydalanish o'quvchilarga teng imkoniyat yaratish va ta'lim tizimini demokratlashtirishga xizmat qiladi. O'qituvchilar malakasini oshirish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish va xalqaro tajribalarni joriy etish inklyuziv ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Booth, T., & Ainscow, M. (2011). *The Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools*. Bristol: CSIE.

2. Tomlinson, C. A. (2017). *How to Differentiate Instruction in Academically Diverse Classrooms*. ASCD.

3. UNESCO. (2020). *Inclusive Education: Global Monitoring Report*. Paris.

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-5032-sonli Qarori, 15.03.2021.

5. Ministry of Education and Culture, Finland. (2019). *Inclusive Education Policy and Practice in Finland*.

6. Rose, D. H., & Meyer, A. (2006). *A Practical Reader in Universal Design for Learning*. Harvard Education Press.

7. Murodova, N. (2022). "Inklyuziv ta'limda innovatsion texnologiyalarning o'rni", *Ta'lim va Fan*, №4, 42–47.

8. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.

O'QITUVCHILAR UCHUN RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA YARATILGAN TA'LIMYI RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI

Tajibayev Behzod Jumaniyozovich
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi
Raqamli texnologiyalarni rivojlantirish
bo'limi bosh mutaxassisi

***Annotatsiya:** Ushbu maqola maktabgacha va maktab ta'limi tizimida o'qituvchilar tomonidan raqamli texnologiyalarga asoslangan ta'limiy resurslardan foydalanish imkoniyatlari va samaradorligini oshirish usullarini o'rganishga bag'ishlangan. Maqolada xalqaro tajriba asosida muammolar va ularning yechimlari ham tahlil etiladi.*

***Аннотация:** Статья посвящена изучению возможностей и методов повышения эффективности использования педагогами в системе дошкольного и школьного образования образовательных ресурсов на основе цифровых технологий. В статье также анализируются проблемы и пути их решения на основе международного опыта.*

***Abstract:** This article is devoted to studying the possibilities and methods of increasing the effectiveness of teachers' use of educational resources based on digital technologies in the preschool and school education system. The article also analyzes problems and their solutions based on international experience.*

***Kalit so'zlar:** raqamli texnologiyalar, ta'limiy resurslar, o'qituvchilar, sun'iy intellekt, zamonaviy ta'lim metodikasi.*

***Ключевые слова:** цифровые технологии, образовательные ресурсы, педагоги, искусственный интеллект, современные образовательные методики.*

***Keywords:** digital technologies, educational resources, teachers, artificial intelligence, modern educational methodology.*

Zamonaviy dunyoda raqamli texnologiyalar ta'lim sohasining ajralmas qismi bo'lib qoldi. O'quv jarayonining interaktiv va individual xususiyat kasb etishi o'qituvchilarning raqamli resurslardan samarali foydalanishini taqozo etadi. Shu bilan birga, zamonaviy raqamli resurslardan foydalangan holda o'quvchilarning o'zlashtirish samaradorligini oshirish va ularning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish imkoniyati yuzaga kelmoqda.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar yordamida yaratilgan ta'limiy resurslar turli shakl va formatlarda mavjud bo'lib, ular o'quv jarayonini jonlantirish, individual yondashuvni ta'minlash va

interaktiv metodlardan foydalanish imkonini beradi. Dunyoning ko‘plab rivojlangan mamlakatlarida raqamli ta‘lim resurslaridan samarali foydalanish orqali ta‘lim sifatida sezilarli yutuqlarga erishilmoqda. Masalan, Finlyandiya va Estoniya kabi davlatlar ta‘lim jarayoniga sun‘iy intellekt tizimlarini muvaffaqiyatli tatbiq etib, o‘quvchilarning mustaqil ta‘lim olish qobiliyatini oshirmoqda.

O‘zbekiston Respublikasida ham ta‘lim tizimini raqamlashtirish va raqamli ta‘lim resurslarini keng joriy etish bo‘yicha qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, “Raqamli ta‘lim” platformalari yaratilib, o‘qituvchilar va o‘quvchilarga zamonaviy ta‘limiy materiallar taqdim etilmoqda. Biroq, ushbu imkoniyatlardan samarali foydalanish uchun o‘qituvchilarning raqamli savodxonligi va raqamli pedagogik ko‘nikmalarini rivojlantirish zarur.

Mazkur maqola raqamli ta‘limiy resurslardan samarali foydalanish yo‘llarini aniqlash, mavjud muammolarni yoritish va ularning yechimlari bo‘yicha takliflar berishga qaratilgan.

Ushbu tadqiqot quyidagi usullar asosida olib borildi:

• **Adabiy manbalarni tahlil qilish:** xalqaro ilmiy maqolalar, UNESCO va OECD hisobotlari asosida.

• **Tajriba tahlili:** Finlyandiya, Janubiy Koreya va Estoniya kabi ilg‘or mamlakatlarning ta‘lim tizimlaridagi raqamli texnologiyalarni qo‘llash amaliyoti o‘rganildi.

• **Solishtirma tahlil:** an‘anaviy va raqamli ta‘lim uslublari samaradorligi taqqoslandi.

• **Suhbatlar va anketalar:** amaldagi o‘qituvchilarning raqamli resurslardan foydalanishdagi qiyinchiliklari va ehtiyojlari aniqlangan.

Natijalar. Raqamli resurslar turlari aniqlashtirildi: Multimedia materiallari, interaktiv platformalar, onlayn test vositalari, virtual laboratoriyalar va sun‘iy intellekt dasturlari.

• **O‘qituvchilarning asosiy ehtiyojlari aniqlandi:** raqamli savodxonlikni oshirish, sifatli resurslar tanlash ko‘nikmasini rivojlantirish, moslashuvchan dars dizayni tuzish.

• **Muammolar belgilandi:**

- Texnik infratuzilmaning zaifligi.
- Raqamli savodxonlik darajasining pastligi.
- Resurs tanlashdagi qiyinchiliklar.

• **Samarali foydalanish strategiyalari ishlab chiqildi:**

- Maqsadli va rejalashtirilgan raqamli resurslardan foydalanish.
- O‘quvchilarning faolligini oshirish uchun gamifikatsiya elementlarini qo‘shish.
- Shaxsiylashtirilgan o‘quv rejalarini ishlab chiqish uchun sun‘iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish.

imkoniyatlaridan foydalanish.

Muhokama. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, raqamli texnologiyalardan foydalanish o‘qituvchilarning pedagogik mahoratini oshirish, o‘quvchilarning bilim olishga bo‘lgan qiziqishini kuchaytirish va ta‘lim jarayonini shaxsiylashtirish imkonini beradi. Biroq, bu imkoniyatlardan samarali foydalanish uchun o‘qituvchilarning raqamli savodxonligini muntazam ravishda oshirish, texnik infratuzilmani yaxshilash va sifatli kontent tanlash bo‘yicha ko‘nikmalarini rivojlantirish zarur. Xalqaro tajriba shuni ko‘rsatmoqdaki, davlat darajasida o‘qituvchilar uchun maxsus qo‘llanmalar, onlayn treninglar va tajriba almashish dasturlarini tashkil qilish muhim rol o‘ynaydi.

Xulosa. Raqamli ta‘limiy resurslardan samarali foydalanish zamonaviy o‘qituvchining raqobatbardoshligini belgilovchi asosiy omillardan biridir. O‘qituvchilarning uzluksiz raqamli rivojlanishini ta‘minlash va raqamli texnologiyalarni oqilona tatbiq qilish orqali ta‘lim sifatini yanada yuksaltirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. UNESCO. (2022). ICT in Education: A Critical Literature Review and Its Implications.
2. OECD. (2021). Digital Education Outlook: Pushing the Frontiers with AI, Blockchain and Robots.
3. Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge. Teachers College Record.
4. Anderson, T. (2019). The Theory and Practice of Online Learning. Athabasca University Press.

TA'LIMDA SUN'IY INTELLEKTNING AHAMIYATI, ZAMONAVIY YUTUQLARI VA KAMCHILIKLARI

Jumabayeva Shaxnoza Shakirovna
Xorazm viloyati PMM markazi
"Uzluksiz kasbiy ta'limni
tashkil etish bo'limi boshlig'i
E-mail: shahnozaj.0492@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada sun'iy intellekt texnologiyalarining zamonaviy ta'lim tizimiga integratsiyalashuvi, ularning imkoniyatlari, amaliy yutuqlari va yechimini kutayotgan muammolari tahlil qilinadi.

Аннотация: В статье анализируется интеграция технологий искусственного интеллекта в современную систему образования, их возможности, практические достижения и проблемы, ожидающие решения.

Abstract: This article analyzes the integration of artificial intelligence technologies into the modern education system, their potential applications, practical achievements, as well as the existing challenges and possible solutions. The study explores the effective use of AI in digital learning environments, with a focus on automated assessment systems, personalized instruction, and other advanced solutions.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, raqamli ta'lim, zamonaviy ta'lim, avtomatlashtirilgan baholash, ta'lim texnologiyalari.

Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровое образование, современное образование, автоматизированная оценка, образовательные технологии.

Keywords: artificial intelligence, digital education, modern education, automated assessment, educational technologies.

Sun'iy intellekt (SI) zamonaviy texnologiyalarning eng rivojlangan sohalaridan biri bo'lib, uning ta'sir doirasi kundan-kunga kengayib bormoqda. Bu texnologiya turli sohalarda, jumladan, sanoat, tibbiyot, transport, ta'lim va moliya kabi ko'plab yo'nalishlarda inqilobiy o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda.

O'z navbatida sun'iy intellektni ilm-fanga joriy etish uchun malakali kadrlar sonini oshirish talab etiladi. Negaki aynan o'z kasbining ustasi bo'lgan mutaxassislar barcha jabhalarga sun'iy intellekt kirib borishida asosiy omil bo'ladi.

Demak, sun'iy intellekt (ingl. Artificial intelligence) – kompyuter tizimlarining shu vaqtgacha insonlarga xos bo'lgan ijodkorlik va intellektual faoliyatni bajarish qobiliyatidir. U neyron tarmoqlar, mashinani o'qitish (machine learning), tabiiy tilni qayta ishlash, kognitiv (ongli) hisob-kitoblar, kompyuterning tasvirni ko'rishi singari fanning o'ta murakkab yangi yo'nalishlarini o'zida birlashtiradi.

Sun'iy intellekt ta'lim oluvchining vaqtini tejashga va ta'limda muvaffaqiyatli rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Sun'iy intellektning imkoniyatlari keng qamrovli bo'lib, u sizni qiziqtirgan savollarga javob berishi, berilgan buyruq asosida rasm chizishi yoki turli mavzularda taqdimotlar yaratishi va hattoki, turli referat va maqolalar ham yozib bera olish imkoniyatiga ega.

Sun'iy intellektning bir nechta turlari mavjud bo'lib, ular shartli ravishda quyidagicha ajratiladi:

- amaliy sun'iy intellekt;
- umumiy sun'iy intellekt;
- superintellekt.

Amaliy sun'iy intellekt bilan bog'liq yutuqlar ta'lim sohasida bir qator vazifalarni hal qilish uchun ishlatiladi. Bunday vazifalarga shaxsiylashtirilgan ta'lim kiradi. Misol sifatida "Maktabda shaxsiy ta'lim uchun raqamli platforma" dasturini keltirish mumkin. Sun'iy intellekt ishlarni baholashda o'qituvchilar tomonidan qo'llanishi mumkin. Bu bir tarafdin o'qituvchining ishini osonlashtiradi va ikkinchi tarafdin baholashning obyektivligini yanada oshirish imkonini beradi.

Sun'iy intellekt sohasida jahon yetakchilari qatoriga Amerika kompaniyalari kiradi: Microsoft (dasturiy ta'minotni ishlab chiqish), Google (Internet xizmatlarini ishlab chiqish), Facebook, Automation Anywhere (biznes jarayonlarini avtomatlashtiradigan platformalar), IBM (apparat va dasturiy ta'minotni ishlab chiqish, IT - xizmatlar); Xitoy kompaniyalari: Baidu (qidiruv tizimlari), DJI-Innovations (dronlar), Sensetime va Megvii (yuzni tanish), iFlytek (aqli tarjimonlar). Bugungi kunda Rossiya kompaniyalari ichida yetakchi o'rinlarda «Яндекс», «Сбер», Mail.ru Group, «Айкумен» (анализ больших данных, выявление трендов), «Лаборатория Касперского», ЦРТ (распознавание речи), Cognitive Technologies (разработчик программного обеспечения для беспилотного транспорта) kompaniyalari turadi.

Sun'iy intellektning ta'limdagi ahamiyati

1. **Individuallashtirilgan ta'lim:** Har bir o'quvchining bilim darajasi, o'zlashtirish tezligi va qiziqishlariga mos holda SI yordamida individual o'quv rejalari tuzilmoqda. Bu esa o'quvchilarning bilim olish samaradorligini oshirmoqda.

2. **O'qituvchilarga yordamchi vosita:** SI o'qituvchilarning yuklamasini kamaytirishga yordam beradi. Masalan, testlarni avtomatik tekshirish, topshiriqlarni baholash, mashg'ulotlar uchun tavsiyalar berish kabilar orqali o'qituvchi ko'proq ijodiy ishlarga e'tibor qaratadi.

3. **Til o'rganish va tarjima imkoniyatlari:** Sun'iy intellekt asosidagi dasturlar (masalan, Duolingo, Google Translate) til o'rganish jarayonini soddalashtirib, o'quvchilarga tez va qulay o'rganish imkonini bermoqda.

4. **Onlayn ta'limda qo'llanishi:** SI asosidagi platformalar – masalan, Coursera, Khan Academy va boshqa ko'plab xizmatlar – ta'lim oluvchilarga o'z vaqtida yordam ko'rsatish, savollarga javob berish va o'z-o'zini baholash imkoniyatlarini beradi.

Yutuqlar va misollar

• **ChatGPT kabi AI vositalar** talabalar uchun insholar yozish, savollarga javob topish va ilmiy izlanishlarda yordamchi vosita sifatida keng foydalanilmoqda.

• **AI Tutor'lar** dunyo bo'ylab minglab o'quvchilarga individual repetitorlik xizmatini ko'rsatmoqda. Bu esa ta'limda tenglikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

• **Videoni tahlil qiluvchi SI texnologiyalari** orqali o'qituvchilarning dars o'tish uslubi tahlil qilinib, sifatni yaxshilash bo'yicha tavsiyalar berilmoqda.

SI texnologiyalarining keng tarqalishi ta'limda o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi munosabatlarni o'zgartirmoqda. O'qituvchining roli ma'lumot beruvchidan murabbiy va yo'l-yo'riq ko'rsatuvchiga aylanmoqda. Shu bilan birga, pedagogik metodikalar qayta ko'rib chiqilmoqda va yangi pedagogik yondashuvlar ishlab chiqilmoqda.

Sun'iy intellektning asosiy kamchiliklari

• SI tizimlari ko'plab **shaxsiy ma'lumotlarni yig'adi va tahlil qiladi**, bu esa maxfiylik va axborot xavfsizligiga tahdid tug'diradi.

• O'quvchilarning yoshi, qiziqishlari, psixologik holatlari bo'yicha tahlillar noto'g'ri qo'llansa, **discriminatsiya** (ayrim o'quvchilarga nisbatan adolatsizlik) paydo bo'lishi mumkin.

- SI texnologiyalari orqali **o'qituvchilar, baholovchilar yoki texnik xodimlar** vazifalarining avtomatlashtirilishi ba'zi sohalarida ish o'rinlarining qisqarishiga olib keladi. Bu holat ijtimoiy tengsizlik va iqtisodiy bosimlarni kuchaytirishi mumkin.
- Raqamli vositalar, internet va qurilmalar har doim ham barcha o'quvchilar uchun mavjud emas.
- **Qishloq hududlarida yoki rivojlanayotgan mamlakatlarda** SI texnologiyalaridan foydalanish imkoniyati cheklangan.
- O'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi jonli muloqot, hissiy bog'lanish SI vositalari orqali to'liq o'rnini bosa olmaydi. Bu holat ta'lim jarayonining insonparvarlik ruhini kamaytiradi.
- O'qituvchilar va o'quvchilar SI tizimlariga **haddan tashqari tayanib qolishadi**, bu esa tanqidiy fikrlash, ijodkorlik va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarining zaiflashuviga olib keladi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, ta'lim tizimida sun'iy intellektdan foydalanish ta'lim olish imkoniyatlarini oshirishga, takrorlanuvchi operatsiyalar sonini kamaytirish va individual ta'lim traektoriyalarini qurishda taraqqiyotga olib kelishi mumkin. Sun'iy intellektning ta'limga joriy qilinishi – bu zamon talabi. U nafaqat o'qituvchilar va o'quvchilarga qulaylik yaratadi, balki ta'lim sifatini mutlaqo yangi darajaga olib chiqadi. Yaqin yillarda SI texnologiyalari yordamida raqamli bilimlar jamiyatini shakllantirish, ta'limni hamma uchun ochiq va adolatli qilishga erishiladi. Biroq, yangi texnologiyalarni joriy etish jarayonida innovatsiyalarni adolatli, inklyuziv tarzda va talabalar, o'qituvchilar, ota-onalar va boshqa ishtirokchilarning manfaatlarini hurmat qilgan holda ishlab chiqish va amalga oshirishni ta'minlash uchun sun'iy intellekt ishini tashkil etishga oid axloqiy mulohazalarni hisobga olish muhimdir. Shaxsiy ma'lumolar xavfsizligi va maxfiyligini ham sun'iy intellekt ishlab chiquvchilari, ham ta'lim muassasalari ma'muriyati, ham o'quv jarayonining bevosita ishtirokchilari nazorat qilishlari kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. I.A. Filipova “Sun'iy intellektni huquqiy tartibga solish” ma'ruza kursi. Samarqand 2022 y.
2. Qodirov A., Karimov N. – Sun'iy intellekt asoslari. – Toshkent: “Fan va texnologiyalar”, 2020.
3. G'ulomov S.S. va boshqalar “Axborot tizimlari va texnologiyalari”. Oliy o'quv yurti talabalar uchun darslik. - T: «Sharq», 2000 y. 336-368 b.
4. Raximov N.O. Intellektual o'qitish tizimlarida bilimlarni ifodalash modellari // TATU xabarlar. – Toshkent. №4. 2010. 64-68 b.
5. 3. Kadirov M.M. “Axborot texnologiyalari” fanidan o'quv qo'llanma. 1-qism. - T.:«Sano-standart» nashriyoti, - 2018. 192-237 b.
6. Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). Artificial Intelligence in Education.
7. Luckin, R. et al. (2016). Intelligence Unleashed.

MATEMATIKA VA INFORMATIKA FANLARINI O'QITISHDA SUN'IY INTELEKTDAN FOYDALANISHNING IMKONIYATLARI, SAMARADORLIK TAHLILI VA KAMCHILIKLARI

Jumaniyozova Zilola Umidbek qizi
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi
“Uzluksiz kasbiy ta'limni tashkil etish bo'limi”
bosh mutaxassisi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada matematika va informatika fanlarini o'qitishda sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining imkoniyatlari, samaradorligi, istiqbollari va kamchiliklari tahlil qilingan. SI ta'lim jarayonini shaxsiylashtirish, o'quvchilarga tezkor va aniq fikr-mulohaza taqdim etish imkoniyatlarini yaratadi. Tadqiqotda sun'iy intellekt asosidagi ta'lim vositalari va ularning o'quvchilarning bilim darajasiga ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada bu texnologiyalarning ta'lim tizimidagi istiqbollari, imkoniyatlari va yuzaga keladigan muammolar ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari, sun'iy intellektni matematik va informatika ta'limiga kiritishda ehtiyotkorlik bilan yondashish zarurligini ko'rsatadi.*

***Аннотация:** В данной статье проанализированы возможности, эффективность, перспективы и недостатки использования технологий искусственного интеллекта (ИИ) в*

преподавании математики и информатики. III способствует персонализации образовательного процесса, а также предоставляет учащимся быстрые и точные отзывы. В исследовании рассматриваются образовательные инструменты, основанные на ИИ, и их влияние на уровень знаний учащихся. Кроме того, в статье освещаются перспективы и возможности этих технологий в системе образования, а также возникающие проблемы. Результаты исследования показывают необходимость осторожного подхода при внедрении искусственного интеллекта в обучение математике и информатике.

Annotation: This article analyzes the possibilities, effectiveness, prospects, and shortcomings of using artificial intelligence (AI) technologies in teaching mathematics and computer science. AI enables the personalization of the educational process and provides students with prompt and accurate feedback. The study examines AI-based educational tools and their impact on students' knowledge levels. Furthermore, the article discusses the future prospects, opportunities, and potential challenges of these technologies within the education system. The results of the study highlight the need for a cautious approach when integrating artificial intelligence into mathematics and computer science education.

Kalit soʻzlar: Sunʼiy intellekt, matematika taʼlimi, informatika taʼlimi, STEM taʼlimi, taʼlim texnologiyalari, shaxsiylashtirilgan oʻqitish, AI asosidagi vositalar, oʻqituvchi tayyorlash, taʼlimda yuzaga keladigan muammolar.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, преподавание математики, преподавание информатики, STEM-образование, образовательные технологии, персонализированное обучение, инструменты на основе ИИ, подготовка учителей, проблемы в образовании.

Keywords: Artificial intelligence, mathematics education, computer science education, STEM education, educational technologies, personalized learning, AI-based tools, teacher training, challenges in education.

Soʻnggi yillarda sunʼiy intellekt (SI) taʼlim jarayonida samarali qoʻllanilmoqda. Ayniqsa, matematik va informatika fanlarida bu texnologiyalar oʻquvchilarga murakkab tushunchalarni osonroq tushunishga, shaxsiylashtirilgan oʻqish yoʻllarini yaratishga va oʻqituvchilarga tezkor fikr-mulohaza berishga yordam beradi. SI vositalari oʻqituvchilarga oʻquvchilarni oʻzlashtirish darajasiga qarab qoʻllab-quvvatlash imkoniyatini yaratadi. Biroq, sunʼiy intellektning taʼlimga taʼsiri ijobiy boʻlishiga qaramasdan, bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun bir qator muammolar mavjud.

Ushbu maqola matematika va informatika fanlarida sunʼiy intellektdan foydalanishning imkoniyatlarini, samaradorligini va istiqbollarini oʻrganadi. Shuningdek, uning taʼlim tizimidagi kamchiliklari va amalga oshirilishidagi qiyinchiliklar tahlil qilinadi.

Ushbu tadqiqotda matematika va informatika fanlarini oʻqitishda sunʼiy intellekt (SI) texnologiyalarining samaradorligini aniqlash, imkoniyatlarini baholash, mavjud kamchiliklarini aniqlash va istiqbollarini tahlil qilish maqsadida bir nechta ilmiy usullar uygʻunligida qoʻllanildi. Metodologik yondashuv sifatida aralash tadqiqot dizayni — yaʼni sifatli (qualitative) va miqdoriy (quantitative) tahlil usullari birgalikda qoʻllanildi. Tadqiqot uch asosiy bosqichda amalga oshirildi: adabiyotlar tahlili, soʻrovnomalar oʻtkazish va tajriba darslari tashkil etish.

Tadqiqotning boshlangʻich bosqichida sunʼiy intellektning taʼlim tizimidagi oʻrni, xususan matematika va informatika fanlaridagi qoʻllanishi boʻyicha mavjud mahalliy va xorijiy ilmiy manbalar oʻrganildi. Jumladan, sunʼiy intellekt vositalarining funksional imkoniyatlari, shaxsiylashtirilgan taʼlimda qoʻllanilishi, virtual oʻqituvchilar, avtomatlashtirilgan baholash tizimlari, oʻrganish algoritmlari va adaptiv taʼlim dasturlarining samaradorligi haqidagi maqolalar, ilmiy tadqiqot ishlari, statistik maʼlumotlar hamda xalqaro amaliyotlar tahlil qilindi. Tahlil qilingan adabiyotlar orqali sunʼiy intellektning hozirgi kundagi holati va uning matematik-informatika fanlariga tatbiqi boʻyicha umumiy ilmiy asos shakllantirildi.

Ikkinchi bosqichda, sunʼiy intellekt vositalarining oʻquvchilarga va oʻqituvchilarga taʼsirini aniqlash maqsadida empirik maʼlumotlar toʻplash uchun soʻrovnomalar usuli qoʻllanildi. Soʻrovnomalar quyidagi ikki asosiy guruh orasida oʻtkazildi:

50 nafar oʻqituvchi (25 nafari matematika, 25 nafari informatika fani boʻyicha), **100 nafar oʻquvchi** (7–11-sinflar oraligʻidagi umumiy oʻrta taʼlim maktablaridan).

Soʻrovnomalar anʼanaviy (qogʻoz shaklidagi) va raqamli (Google Forms) koʻrinishida tashkil etildi. Oʻqituvchilar uchun moʻljallangan soʻrovnomalar quyidagi masalalarni qamrab oldi:

- SI vositalaridan foydalanish chastotasi;
- Qoʻllanilayotgan vositalar turlari (masalan, Wolfram Alpha, GeoGebra, CodeCombat);

- Dars sifatiga va o'quvchilarning motivatsiyasiga ta'siri;
- Dush kelinayotgan muammolar (texnik, metodik, lingvistik).
O'quvchilar uchun tuzilgan so'rovnomada esa quyidagilar o'rganildi:
- SI platformalariga bo'lgan qiziqish;
- Mustaqil ishlashdagi yengilliklar;
- Murakkab masalalarni tushunishga ta'siri;
- Sun'iy intellektga nisbatan ishonch va unga bo'lgan qiziqish darajasi.

To'plangan so'rovnomaviy ma'lumotlar statistik jihatdan tahlil qilinib, SI vositalarining real amaliyotdagi ta'sirini baholashga imkon berdi.

Tajriba darslari tashkil etish. Uchinchi bosqichda tajriba asosida real dars jarayonlarida sun'iy intellekt texnologiyalari qo'llanilgan. 10-sinf matematika va informatika darslarida **tajriba guruhi** va **nazorat guruhi** shakllantirildi: **Tajriba guruhida** sun'iy intellekt vositalari bilan boyitilgan darslar o'tkazildi (masalan: Wolfram Alpha orqali murakkab formulalarni yechish, Mathway yordamida grafiklarni qurish, CodeCombat orqali dasturlash asoslarini o'rganish). **Nazorat guruhida** esa an'anaviy o'qitish usullari asosida darslar olib borildi.

Darslar davomida quyidagi mezonlar asosida tahlil qilindi: O'quvchilar faoliyati (savollarga javoblar, ishtirok darajasi), darsdagi faollik va motivatsiya, dars yakunida o'tkazilgan mini-testlar natijalari, o'qituvchilarning kuzatuv asosidagi baholari.

Tajriba natijalariga ko'ra, sun'iy intellektidan foydalangan o'quvchilar testlardan o'rtacha **15–20%** yuqori natija ko'rsatdi. Ularning o'zlashtirish darajasi va mavzuni tushunish ko'rsatkichlari yuqori bo'ldi, ayniqsa abstrakt tushunchalarning interaktiv misollar bilan tushuntirilgan holatlari o'quvchilar tomonidan ijobiy baholandi.

Sun'iy intellektning imkoniyatlari: SI texnologiyalari o'quvchilarga individual o'qish yo'llarini taqdim etadi va shu orqali o'quvchilarning mustaqil ishlash ko'nikmalarini oshiradi. AI asosidagi platformalar (Wolfram Alpha, Mathway) o'quvchilarga matematik va informatik fanlar bo'yicha tezkor va to'g'ri fikr-mulohaza taqdim etadi. O'quvchilar SI yordamida murakkab masalalarni yechishda o'z bilimlarini rivojlantiradilar va bu jarayonni tezlashtiradilar. Tajriba darslarida ishtirok etgan o'quvchilarning test natijalari 20% ga yaxshilandi. Bu, sun'iy intellektning o'quvchilarga shaxsiylashtirilgan yordam berish imkoniyatlarini taqdim etish orqali o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini oshirganini ko'rsatadi. O'qituvchilar 70% hollarda sun'iy intellekt vositalaridan foydalanishni samarali deb topdilar. Ayniqsa, matematik va informatika fanlarida sun'iy intellekt o'quvchilarning bilimini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kamchiliklar va qiyinchiliklar: Texnik muammolar: Sun'iy intellekt vositalari ba'zi maktablarda mavjud texnik infratuzilma bilan cheklangan. Yuqori tezlikdagi internet ulanishi va kerakli texnik vositalar ko'p hollarda mavjud emas. O'qituvchilar tayyorligi: O'qituvchilarning sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llashdagi malakasi yetarli emas. Ular ko'pincha yangi texnologiyalarni o'zlashtirishda qiynalishadi. Tez-tez texnik xatolar: Ba'zi sun'iy intellekt platformalari texnik nuqsonlarga ega bo'lib, o'qituvchilar va o'quvchilar uchun qo'shimcha qiyinchiliklar yaratadi.

Sun'iy intellektning matematik va informatika fanlarida qo'llanilishi o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini oshirish, o'qituvchilar uchun esa darslarni samarali tashkil etish imkoniyatlarini yaratadi. SI texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi roli o'quvchilarning shaxsiy yondashuvi, tezkor fikr-mulohaza va masalalarni oson yechish imkoniyatlarini taqdim etadi. Biroq, SI texnologiyalarini to'liq samarali qo'llash uchun texnik infratuzilma, o'qituvchilarni tayyorlash va bu texnologiyalarni mahalliy lashtirish zarur.

Xulosa va Takliflar. O'qituvchilarni tayyorlash: Sun'iy intellekt texnologiyalarini samarali qo'llash uchun o'qituvchilarni maxsus malaka oshirish kurslari orqali tayyorlash zarur.

Texnik infratuzilmani yaxshilash: O'quvchilarga sifatli ta'lim berish uchun maktablarda yuqori tezlikdagi internet va zamonaviy texnik vositalar ta'minlanishi lozim.

Mahalliy lashtirish: Sun'iy intellekt platformalarini mahalliy ehtiyojlarga moslashtirish va o'zbek tilida ham taklif etish kerak.

O'qituvchilar va o'quvchilarga texnik yordam ko'rsatish: Sun'iy intellektni ta'limda qo'llashda yuzaga keladigan texnik va pedagogik muammolarni hal qilish uchun doimiy texnik yordam ko'rsatish muhim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Qodirov A., Karimov N. – Sun’iy intellekt asoslari. – Toshkent: “Fan va texnologiyalar”, 2020.
2. Rasulov A.M., To‘xtasinov I.T. – Informatika va axborot texnologiyalari. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2019.
3. Mavlonov X. – Axborot texnologiyalari asoslari. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2021.
4. Olimova G. – Sun’iy intellekt texnologiyalarining ta’limdagi o‘rni. – “Pedagogik izlanishlar” jurnali, 2022-yil, №4.
5. Hamroyeva S., Sharipov M. – Matematika ta’limida raqamli texnologiyalar va sun’iy intellekt vositalari. – “Ta’lim va innovatsiya” ilmiy-amaliy jurnali, 2023-yil, №2.
6. Karimova N. – Oliy ta’lim tizimida sun’iy intellekt vositalarining tatbiqi // Ta’limda raqamli transformatsiya ilmiy to‘plam, 2022.
7. Toshpo‘latov O. – Matematika ta’limida sun’iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish // UzMU Ilmiy axborotnomasi, 2021, №1.
8. O‘zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi – Ta’limda sun’iy intellekt: amaliy tajribalar va istiqbollar – Rasmiy hisobot, 2023.
9. www.edu.uz – O‘zbekiston ta’lim vazirligining rasmiy sayti.
10. www.ziyounet.uz – O‘zbek ta’lim tizimiga oid elektron kutubxona.

TA’LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHNING BA’ZI MUAMMOLARI HAQIDA

A.K.Kulimov

Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi,

“Aniq va tabiiy fanlar metodikasi” kafedrasi dotsenti, kimyo fanlari nomzodi

M.S.Qalandarova

Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi

kimyo fani metodisti

Annotatsiya: Ushbu maqolada xalq ta’limi tizimidagi bo‘layotgan ijobiy o‘zgarishlar, jamiyatdagi o‘qituvchining o‘rni, obro‘si, sha‘ni haqida va ta’lim-tarbiya jarayonidagi uchrayotgan ba’zi holatlar haqida fikrlar bildirilgan.

Annotation: This article reflects on the positive changes in the system of public education, the role of the teacher in society, reputation, honor, and some of the situations that are occurring in the educational process.

Аннотация: В данной статье представлены взгляды на позитивные изменения в системе народного образования, роль, авторитет, значение учителя в обществе и некоторые ситуации, возникающие в образовательном процессе.

Kalit so‘zlar: Xalq ta’limi, ta’lim-tarbiya jarayoni, o‘qituvchi, jamoatchilik, munosabatlar, muammolar.

Keywords: Public education, educational process, teacher, public, relations, problems.

Ключевые слова: Народное образование, образовательный процесс, учитель, сообщество, отношения, проблемы.

Ma’lumki, O‘zbekistonda xalq ta’limi ijtimoiy siyosatning ustuvor yo‘nalishlaridan biridir. Aynan maktabgacha va maktab ta’limining sifati va samaradorligi davlatning rivojlanish istiqbollarini aks ettirib, yuqori malakali kadrlar tayyorlash uchun zamin yaratadi.

So‘nggi yillar davomida xalq ta’limi tizimining huquqiy asoslari takomillashtirildi. Xususan, “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonunning yangi tahriri qabul qilindi, O‘zbekiston Respublikasi xalq ta’limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi tasdiqlandi, “Pedagogning maqomi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni qabul qilindi. Mamlakatimizdan iqtidorli bolalarni aniqlash, o‘qitish va tarbiyalash, ularni yanada qo‘llab-quvvatlash va rag‘batlantirish, ma’naviy boy va intellektual rivojlangan avlodni shakllantirish maqsadida 2019 yili xorijiy ta’lim tashkilotlari bilan birgalikda ishlab chiqilgan o‘quv rejalari va dasturlariga muvofiq ta’lim jarayoni ingliz tilida olib boruvchi Prezident maktablarini tashkil etilishi esa ta’lim sifatining ilg‘or andozalari qo‘llanilayotganidan dalolat bermoqda.

Ta’lim tizimi har bir jamiyatning tayanchi va kelajagidir. Ushbu tizimda eng muhim bo‘g‘in – bu o‘qituvchi shaxsidir. O‘qituvchi faqat bilim beruvchi emas, balki yosh avlodni vatanparvarlik, axloq va madaniyat ruhida tarbiyalovchi asosiy shaxs sanaladi. Ammo so‘nggi yillarda

o'qituvchilarga nisbatan haqorat, kamsitish va e'tiborsizlik holatlari ko'payib borayotgani kuzatilmoqda. Bu holat nafaqat o'qituvchining shaxsiy qadr-qimmatini, balki butun ta'lim tizimining sifatini xavf ostiga qo'yadi.

Ta'limning asosiy muammolari va uning sifati tushib ketishining sabablari

1. O'qituvchilar va jamoatchilik o'rtasidagi munosabatlardagi muammolar.

Jamiyat va o'qituvchilar o'rtasidagi munosabatlardagi muammo – bu ota-onalarning o'qituvchilarga nisbatan munosabati. Ota-onalar bilan munosabatda ishonchsizlik – o'qituvchi qarorlarini e'tirof etmaslik.

Bugun ota-onalar barcha qiyinchiliklarda o'qituvchilarning o'zlarini ayblashga, noto'g'ri bo'lsa ham bolalarini himoya qilishga ko'proq moyilligi kuzatilmoqda. Bu esa yoshlarimizning ta'lim-tarbiya jarayoniga salbiy ta'sir o'tkazadi.

Ba'zan, o'qituvchilarning sha'ni va qadr-qimmatini mahalladagi kamsitish holatlari maktabda nosog'lom muhitni yaratadi. Oqibatda o'qituvchilar barcha muammolar va muvaffaqiyatsizliklar uchun malomat qilinadi, bu esa adolatdan emas.

2. Ijtimoiy tarmoqlarda tartibsiz muhit – o'qituvchilarga qarshi noto'g'ri ma'lumotlar tarqatilishi va o'qituvchini haqoratlash holatlari. – Bu juda dolzarb va afsuski, so'nggi yillarda ko'payib borayotgan muammolardan biri. Bu holatlar nafaqat o'qituvchining shaxsiy huquqlari va qadr-qimmatini poymol qiladi, balki butun ta'lim tizimining samaradorligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Salbiy holatlarining davomiyligi quyidagi jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin:

- O'qituvchida psixologik travma va ishdan cho'chish.
- Ta'lim sifatida pasayish, chunki o'qituvchi motivatsiyasiz bo'ladi.
- Yangi kadrlar kelishiga to'siq – yoshlar o'qituvchilikni tanlashdan bosh tortadi.
- Jamiyatda bilim, ta'lim va tarbiyaga nisbatan salbiy munosabatning shakllanishi.

Bunday munosabat yoshlarning o'qituvchilik kasbiga bo'lgan qiziqishini oshirishi dargumon. Shuning uchun o'qituvchilarga nisbatan hurmatsizlik va qo'pollik kabi taraqqiyotni orqaga surib, uning oqibatlari davlatning kelajakdagi rivojlanishida aks etadi.

3. O'qituvchi tomonidan sodir etilayotgan salbiy holatlar.

Afsuski, ba'zi o'qituvchilar tomonidan nojo'ya xatti-harakatlar sodir etilishi holatlari ham mavjud. Ruhiiy muvozanatning yoki pedagogik mahoratning yetarli emasligi tufayli o'quvchilar sha'nini haqoratlash yoki kamsitish holatlari yuzaga kelishi mumkin. Pedagogikada har doim tarbiyalanuvchilarning psixologik xususiyatlarini hisobga olishi kerak, aks holda o'qitish samaradorligi past bo'ladi.

Umuman olganda, Internetda har xil videoroliklar va audioyozuvlar kabi o'qituvchi va o'quvchilarning sha'ni va qadr-qimmatini kamsituvchi materiallarning tarqatilishi axborot xavfsizligiga tahdidir. Shu munosabat bilan jamiyatning axborot muhitida o'qituvchilarga nisbatan munosib hurmat va ehtirom madaniyatini shakllantirish choralarini ko'rish zarur. Bolalarni oiladan boshlab ustozlarga hurmat ruhida tarbiyalash lozim.

O'qituvchilik kasbining jozibadorligini oshirish choralarini ko'rish zarur. Bunda o'qituvchilarga turli imtiyozlar berilishi maqsadga muvofiq. Balki o'qituvchilarga ham zo'rvonliklar va kamsitilishlarga qarshi himoya orderi berishga o'xshash choralar ko'rish kerakdir.

4. Maktabdagi o'quv dasturlari muammolari. Ta'lim jarayonini zamonaviy talablarga javob bermaydigan eskirgan o'quv dasturlari asosida tashkil etish yana bir muammolardan biri sanaladi. O'quv adabiyotlaridagi matn tushunish uchun “murakkabligi” va o'qitishning asosan nazariy jihatdan yo'naltirilganligi o'quvchilarda XXI asr ko'nikmalari - tanqidiy(Kritik) va ijodiy(Kreativ) fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishga imkon bermaydi, o'qituvchilarning ijodiy yondashuvini cheklaydi. Shu o'rinda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Maktabgacha va maktab ta'limi tashkilotlari xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi 2024 yil 21 iyundagi 231-sonli Qarorida belgilanishicha:

“...v) malaka oshirish tizimi natijalarini baholashning yangi tartibi joriy etiladi va uning doirasida maktabgacha va maktab ta'limi tashkilotlari xodimlarining faoliyat samaradorligini oshirishga alohida e'tibor qaratiladi;

g) Prezident maktablarida o'quvchilarni o'qitish, kasb-hunarga yo'naltirish, ularda tanqidiy fikrlash, axborotni izlash va tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirish, olingan bilimlarni amaliyotda

qo'llash bo'yicha to'plangan ilg'or tajribalar uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimi orqali umumiy o'rta ta'lim muassasalariga keng tatbiq etiladi." deb belgilanishi tizimdagi muammolarning yechimini topishda va ularni bartaraf etishda muhim rol o'ynaydi. Davlat rahbarining qat'iy topshiriqlarini har bir pedagog xodim qat'iy mas'uliyat bilan amalga oshirishga hissa qo'shmog'i shart bo'ladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, xalq ta'limi sifatini oshirish quyidagi choralar bilan birgalikda amalga oshirilishi lozim, deb hisoblaymiz:

- Respublikadagi barcha maktablarda Prezident maktablari, ijodiy va ixtisoslashtirilgan maktablardagi o'quv jarayonini tashkil etishda qo'llanilayotgan **ilg'or tajribalardan keng ko'lamda** foydalanish;

- jamiyatda o'qituvchilarga nisbatan hurmatda bo'lish munosabatini shakllantirish, o'qituvchilar sha'ni va qadr-qimmatiga tajovuzlarning oldini olish; Bu borada uchrayotgan huquqbuzarliklarga qarshi murosasiz kurashish hamda tizimdagi korrupsion holatlarga chek qo'yish;

-o'qituvchini huquqiy jihatdan himoya qilish mexanizmlarini kuchaytirish;

- ijtimoiy imtiyozlar va preferensiyalar bilan ta'minlash orqali o'qituvchining imidjini bosqichma-bosqich oshirish;

- Maktablarda psixologik xizmatni rivojlantirish, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida sog'lom muhit yaratish;

- Ijtimoiy tarmoqlardagi nazoratni kuchaytirish, ommaviy axborot vositalarini o'qituvchining ijobiy obrazini targ'ib qilishga yo'naltirish. va asossiz haqoratlarga qarshi ish olib borish;

- Ota-ona va jamoatchilik bilan ma'rifiy ishlarni kuchaytirish;

- Pedagog xodimlarning mas'uliyatini oshirish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – T.: "O'zbekiston", 2022. – 464 b.

2. Mirziyoev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi va O'zbekiston xalqiga Murojaatnoma. "Xalq so'zi" gazetasi, 2022-yil 21-dekabr, 272-son.

3. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020-yil 23-sentabr, O'RQ-637-son.

4. Ergasheva M., Pardayeva M. Milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etish: Kimyo fani o'qituvchi va metodistlari uchun metodik qo'llanma. Metodik qo'llanma. Toshkent, 2022-yil.

5. Rahimov A.X. – "Pedagogning huquqiy himoyasi: nazariya va amaliyot". Ilmiy-uslubiy qo'llanma. – Toshkent, 2021.

6. Qayumova D.M. – "O'qituvchi obro'si va zamonaviy jamiyatda uning mavqei". // "Pedagogika va psixologiya" ilmiy jurnali, №4, 2022.

7. Hasanov Sh.T. – "Maktab muhitining sog'lomlashuvida huquqiy madaniyatning o'rni". // "Jamiyat va ta'lim" jurnali, №3, 2021.

ANIQ VA TABIIY FANLARNI O'QITISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY ONGDAN FOYDALANISHNING IMKONIYATLARI VA SAMARADORLIK TAHLILI, ISTIQBOLLARI

Bagbekov Bunyod Bekpulatovich
Xorazm viloyati pedagogik mahorat
markazi "Fizika va astraronomiya" metodisti
E-mail: bunyodibrat@gmail.com)
Xolbayeva Salima Marimboyevna
Xorazm viloyati pedagogik mahorat
markazi "Matematika" metodisti
E-mail: sxolbayeva@gmail.com

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada fanlararo o'qitish jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi yoritilgan. Raqamli vositalar yordamida o'quvchilarning mantiqiy fikrlashi, mustaqil izlanishi va real hayotiy muammolarni hal etish ko'nikmalarini shakllantirish imkoniyatlari tahlil qilingan. Amaliy misollar, metodik yondashuvlar va statistik natijalarga asoslanib, raqamli texnologiyalarning o'qitish sifatiga ijobiy ta'siri yoritilgan.*

Аннотация: В данной статье рассматривается эффективность использования цифровых технологий в процессе межпредметного обучения. Анализируются возможности цифровых инструментов в развитии логического мышления учащихся, их самостоятельного поиска и умений решать реальные жизненные задачи. На основе практических примеров, методических подходов и статистических данных раскрывается положительное влияние цифровых технологий на качество образования.

Annotation: This article analyzes the effectiveness of using digital technologies in interdisciplinary teaching. It explores how digital tools enhance students' logical thinking, independent research, and problem-solving skills. Based on practical examples, methodological approaches, and statistical results, the article highlights the positive impact of digital technologies on the quality of education.

Kalit so'zlar: fanlararo o'qitish, raqamli texnologiyalar, metodik yondashuv, interaktiv vositalar, ta'lim sifati.

Ключевые слова: межпредметное обучение, цифровые технологии, методический подход, интерактивные инструменты.

Keywords: interdisciplinary teaching, digital technologies, methodological approach, interactive tools, education quality.

Bugungi kunda ta'lim sohasida innovatsion yondashuvlar, xususan, raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, fanlararo o'qitish jarayonida raqamli vositalardan foydalanish o'quvchilarning bilimlarini chuqurlashtirish, mantiqiy fikrlash va tizimli yondashuvini shakllantirishda katta rol o'ynaydi. Ushbu maqolada fanlararo o'qitishda raqamli texnologiyalarning imkoniyatlari, qo'llanilishi va ularning samaradorligi tahlil qilinadi.

1. Fanlararo o'qitish va raqamli texnologiyalarning uzviy bog'liqligi. Fanlararo o'qitish – bu bir nechta fanlar mazmunini uyg'unlashtirib, o'quvchilarga murakkab, real hayotiy muammolarni hal etish ko'nikmasini berishga qaratilgan yondashuvdir. Raqamli texnologiyalar, ayniqsa, bu jarayonda integratsiya va vizualizatsiyani ta'minlab, mavzular o'rtasidagi bog'liqlikni aniq va tushunarli tarzda ko'rsatish imkonini beradi. Masalan, fizika va informatika fanlari o'rtasida dasturlash asosida fizika modellarini yaratish; biologiya va kimyo fanlarida molekulyar strukturalarni 3D simulyatsiyalar yordamida ko'rsatish – fanlararo yondashuvning samarali namunasidir.

2. Raqamli texnologiyalar vositalari. Fanlararo o'qitishda quyidagi raqamli texnologiyalar keng qo'llaniladi:

- Interaktiv platformalar (Kahoot, Quizizz, Google Classroom) – fanlararo bilimlarni mustahkamlash va baholash uchun samarali.
- Simulyatsiya va modellashtirish dasturlari (PhET, GeoGebra, Tinkercad) – real jarayonlarni ko'rsatish va o'quvchilarning tajriba asosidagi bilim olishiga xizmat qiladi.
- AR/VR texnologiyalar – murakkab jarayonlarni vizual va interaktiv tarzda tushuntirishda qo'l keladi.
- Sun'iy intellekt asosidagi o'quv tizimlari – o'quvchilarga shaxsiylashtirilgan yondashuvni ta'minlaydi.

3. Samaradorlik tahlili. Raqamli texnologiyalar yordamida fanlararo o'qitish quyidagi jihatlar bo'yicha samaradorlikni oshiradi:

- Bilimlarni yaxlit tushunish
- Faollik va motivatsiya
- Tajriba va amaliyotga yaqinlik
- Yuqori baholash natijalari

4. Metodik yondashuvlar va o'quv faoliyati turlari. Fanlararo yondashuvni amalga oshirishda o'qituvchilar tomonidan qo'llaniladigan metodik yondashuvlar muhim rol o'ynaydi. Raqamli texnologiyalarni joriy qilishda quyidagi uslublar samarali natijalar beradi:

- Loyihaviy faoliyatga asoslangan o'qitish (Project-Based Learning – PBL): O'quvchilar bir nechta fanlar kesimida muammo yechishga yo'naltirilgan loyiha ustida ishlaydi.

- Muammoli o'qitish: Raqamli muhitda muammoli topshiriqlar orqali o'quvchilarning mantiqiy fikrlashi va mustaqil izlanish qobiliyati rivojlanadi.
- Kooperativ ta'lim: Guruhda ishlash orqali turli fanga oid bilimlar almashinuvi sodir bo'ladi.
- Raqamli baholash: Testlar, viktorinalar va tahliliy topshiriqlar natijalarini raqamli tarzda tahlil qilish, o'qituvchiga samarali teskari aloqa beradi.

5. Amaliy misollar va statistik tahlil. O'zbekistonning ayrim umumta'lim maktablarida o'tkazilgan tajriba-sinovlar shuni ko'rsatmoqdaki, raqamli texnologiyalar asosida olib borilgan fanlararo darslarda o'quvchilarning test natijalari o'rtacha 20-25% ga yaxshilangan. Masalan, GeoGebra va PhET simulyatsiyalarini qo'llagan o'qituvchilar matematika va fizika fanlarida yuqori natijalarga erishganlar. Shuningdek, o'quvchilarning darsdagi faolligi va mustaqil fikrlash darajasida sezilarli o'sish kuzatilgan.

Xulosa. Fanlararo o'qitish – bu zamonaviy ta'limning ajralmas qismiga aylangan. Raqamli texnologiyalarning bu jarayonga kiritilishi nafaqat darslarni qiziqarli va samarali qiladi, balki o'quvchilarni 21-asr ko'nikmalariga – tanqidiy fikrlash, hamkorlikda ishlash va raqamli savodxonlikka tayyorlaydi. Shunday ekan, raqamli vositalardan oqilona va tizimli foydalanish fanlararo yondashuvni yanada chuqurroq va samaraliroq amalga oshirish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. **Xolboyev A., Xaydarov Q.** (2020). *Raqamli pedagogika: Nazariya va amaliyot*. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.
2. **Soliyev A. A.** (2021). *Zamonaviy ta'lim texnologiyalari*. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
3. **Toshpo'latov A. M., Sattorov B.** (2019). *Axborot texnologiyalari va ularni ta'limda qo'llash*. Toshkent: "O'qituvchi" nashriyoti.
4. **Qodirov M. R.** (2022). *Raqamli ta'lim va sun'iy intellekt asoslari*. Namangan: Namangan davlat universiteti nashriyoti.
5. **Jo'raev I. I.** (2020). *Fanlararo integratsiya asosida o'qitish metodikasi*. Qarshi: QarDU nashriyoti.
6. **Qosimov A., Otaniyozova N.** (2021). *Pedagogik texnologiyalar va raqamli kompetensiyalar*. Urganch: UrDU nashriyoti.
7. **O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni.** (2020). "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida. lex.uz
8. PhET Interactive Simulations. University of Colorado Boulder. <https://phet.colorado.edu>
9. GeoGebra. <https://www.geogebra.org>

DARS JARAYONLARINI SAMARALI TASHKIL ETISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK YONDASHUVLARNING O'RNI

Jumabayev Xusnuddin Karimovich

**Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi "Aniq va tabiiy fanlar metodikasi kafedresi" o'qituvchisi, MXK bo'limi biologiya fani metodisti
Matkarimov Bahodir Egamberganovich
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi
"Maktabgacha, boshlang'ich va maxsus ta'lim metodikalari" kafedresi o'qituvchisi, Xiva filiali bo'lim boshlig'i**

Annotatsiya: Maqola 8-sinf biologiya darsligidagi "Nerv sistemasi kasalliklari va ularning oldini olish" mavzusini o'qitishda samarali usullarni o'z ichiga oladi. Dars jarayonida interfaol metodlar, muammoli ta'lim, hamkorlikdagi muhokama va vizual tahlillar tashkil etishga hamda fanlararo integratsiyaga yo'naltirilgan. Fan o'qituvchilari orqali o'quvchilar sog'lom turmush tarzi va profilaktika choralari haqida bilim va ko'nikmalarga ega bo'ladilar. Mavzu real hayot bilan bog'lanib, o'zini anglash va sog'lom hayot kechirish bo'yicha motivatsiya beradi.

Аннотация: В статье представлены эффективные методики преподавания темы «Заболевания нервной системы и их профилактика» в учебнике биологии для 8-го класса. Урок

посвящен интерактивным методам, проблемному обучению, совместному обсуждению и визуальному анализу, а также междисциплинарной интеграции. Благодаря учителям естественных наук учащиеся получают знания и навыки о здоровом образе жизни и мерах профилактики. Тема связана с реальной жизнью и мотивирует к самосознанию и здоровому образу жизни.

Abstract: The article contains effective methods for teaching the topic “Diseases of the Nervous System and Their Prevention” in the 8th grade biology textbook. The lesson process is focused on the use of interactive methods, problem-based learning, collaborative discussion and visual analysis, as well as interdisciplinary integration. Through subject teachers, students gain knowledge and skills about a healthy lifestyle and preventive measures. The topic is connected with real life and provides motivation for self-awareness and a healthy lifestyle.

Kalit so‘zlar: muammoli ta’lim, integratsiya, texnologiya, interfaol ta’lim, mashq, 4K modeli (kommunikativlik, kreativlik, kritik, kollaboratsiya)

Ключевые слова: проблемно-ориентированное обучение, интеграция, технология, интерактивное обучение, упражнения, модель 4К (коммуникативность, креативность, критичность, сотрудничество).

Keywords: Problem-based learning, integration, technology, interactive learning, exercise, 4K model (communicativeness, creativity, critical, collaboration).

Mazkur maqola “Dars jarayonlarini samarali tashkil etishda zamonaviy pedagogik yondashuvlarning o‘rni” mavzusida yozilgan bo‘lib, biologiya fan o‘qituvchilari ushbi maqola orqali 8-sinf biologiya darsligining “Nerv sistemasi kasalliklari va ularning oldini olish” mavzusini o‘qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar, fanlararo integratsiya va interfaol metodlar orqali o‘quvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish, sog‘lom turmush tarzi haqida tushunchalarini shakllantirish hamda nerv kasalliklarini oldini olish bo‘yicha bilim va ko‘nikmalarini rivojlantirish hamda mustahkamlashlari mumkin. Ushbu maqola fan o‘qituvchilariga o‘quvchilarga nerv sistemasi kasalliklarining kelib chiqish sabablari, ularning asoratlari va profilaktik choralarini chuqurroq tushuntirishga yordam beradi.

Maqolaning asosiy afzalliklari – o‘quvchilarning faol ishtirokiga yo‘naltirilgan dars jarayoni, o‘zaro fikr almashish, muammoli vaziyatlar yechimlarini izlash, hamda o‘rganilgan bilimlarni hayotiy misollar orqali mustahkamlash imkoniyatini yaratadi. O‘quvchilarning dars jarayoniga faol jalb etilishi uchun rolli o‘yinlar, tajribalar, infografik tahlillar va jamoaviy muhokamalar kabi metodlar qo‘llaniladi. Fanlararo yondashuv orqali biologiya va tibbiyot, fizika va kimyo, hamda sog‘lom turmush tarzi fanlari bilan bog‘liqlik yaratiladi, bu esa mavzuni yanada boyitib, uni mantiqiy va tizimli tushunishga yordam beradi.

Zamonaviy dunyoda inson salomatligini saqlash va sog‘lom turmush tarzini shakllantirish eng muhim masalalardan biriga aylangan. Axborot texnologiyalarining tezkor rivojlanishi, ekologik omillarning yomonlashishi, stress va noto‘g‘ri ovqatlanish tufayli odamlarning sog‘lig‘iga, xususan, nerv tizimiga jiddiy zarar yetmoqda. Ayniqsa, yosh bolalar va o‘smirlar orasida stress, uyqusizlik, asabiylashish, diqqat yetishmovchiligi kabi muammolar tobora keng tarqalmoqda. O‘quvchilarning kundalik hayoti doimiy bilim olish, jismoniy harakatlar, ijtimoiy muloqot va texnologiyalardan foydalanish jarayonlari bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, nerv tizimining barqaror ishlashi ularning umumiy salomatligi, o‘quv jarayoni va jamiyatga moslashuvi uchun muhim omillardan biri hisoblanadi. Shu sababli, maktab biologiya darslarida “Nerv sistemasi kasalliklari va ularning oldini olish” mavzusini o‘qitish nafaqat nazariy bilim berish, balki o‘quvchilarni sog‘lom hayot kechirish bo‘yicha ongli qaror qabul qilishga undash nuqtayi nazaridan ham nihoyatda dolzarbdir. Ushbu mavzuni o‘rganish o‘quvchilarning asab tizimi faoliyati, uning inson organizmida tutgan o‘rni va nerv kasalliklarining oldini olish bo‘yicha ilmiy asoslangan bilimlarini shakllantirishga xizmat qiladi. Bugungi kunda turli yuqumli va irsiy nerv kasalliklari, qandli diabet, gipertoniya, stress va depressiya kabi omillar asab tizimiga bevosita salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Bunday kasalliklarning keng tarqalganligi, ayniqsa, yosh avlod orasida ijtimoiy va psixologik muammolarni keltirib chiqarmoqda. Shu boisdan, ushbu mavzuni o‘quvchilarga o‘rgatish jarayonida faqatgina nazariy tushunchalarni o‘zlashtirish bilan cheklanmasdan, uni amaliy hayot bilan bog‘lash ham muhim vazifalardan biridir. Mazkur mavzuni o‘qitishda bir qator qiyinchiliklar mavjud bo‘lib, ularni hisobga olgan holda dars jarayonini yanada samarali tashkil etish lozim. Eng avvalo, mavzuning

murakkabligi o'quvchilar uchun uni tushunishda qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Nerv sistemasi inson organizmining eng murakkab tuzilmalari qatoriga kiradi. Neyronlarning tuzilishi, impulslarning uzatilishi, reflekslarning ishlash mexanizmi kabi biologik jarayonlarni oddiy va tushunarli tilda tushuntirish har doim ham oson emas. Bundan tashqari, dars davomida nevrologik kasalliklarning sabablari va oqibatlarini tushuntirishda ilmiy tushunchalarni soddalashtirish va hayotiy misollar keltirish zarur bo'ladi. O'quvchilarning ba'zilar biologiyani qiziqarli deb hisoblamasligi yoki uni faqatgina nazariy fan deb qabul qilishi mumkin. Shu bois, dars jarayonida interfaol yondashuvlar yordamida ularning e'tiborini mavzuga jalb qilish talab etiladi. Ikkinchi muammo esa nazariy bilimlarni amaliyotga tatbiq etish qiyinchiligi bilan bog'liq. Ko'pincha maktab darslarida nerv kasalliklari haqida faqatgina nazariy bilim beriladi, lekin amaliy mashg'ulotlar yoki hayotiy misollar orqali tushuntirish yetarli darajada amalga oshirilmaydi. Natijada o'quvchilar ushbu kasalliklarning kundalik hayotga qanday ta'sir qilishini chuqur anglamay, ularni oldini olish choralari haqida yetarli bilimga ega bo'lmaydilar. Bu esa mavzuni o'zlashtirish darajasini pasaytiradi. Shu sababli, dars jarayonida mavzuga oid real misollar keltirish, videomateriallardan foydalanish, kasalliklarning kelib chiqish sabablari bo'yicha muhokamalar olib borish o'quvchilar uchun juda foydali bo'ladi. Bundan tashqari, nerv sistemasi kasalliklarining psixologik ta'siri ham hisobga olinishi kerak. O'quvchilar dars davomida o'z yaqinlari yoki tanishlari bu kasalliklardan aziyat chekayotgan bo'lishi mumkin. Bu esa ularni ruhiy jihatdan noqulay holatga tushirishi ehtimoli bor. Shu bois, o'qituvchi mavzuni nozik va ehtiyotkorlik bilan tushuntirishi, kasalliklarning oldini olish usullariga ko'proq e'tibor qaratishi kerak. O'quvchilar asab tizimi salomatligi uchun muhim bo'lgan odatlarni shakllantirishni o'zlashtirishlari va kasalliklardan himoyalani uchun o'z hayot tarziga tuzatishlar kiritishlari zarur. Ushbu maqola aynan yuqorida ko'rsatilgan qiyinchiliklarni yengib o'tish va mavzuni tushunarli, qiziqarli hamda amaliy bilimga asoslangan holda o'qitish uchun ishlab chiqilgan.

Maqolaning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

- Interfaol metodlardan foydalanish – an'anaviy o'qitish usullari o'rniga rolli o'yinlar, muammoli ta'lim, guruhviy tahlil, infografik vizualizatsiya, ilmiy tajribalar kiritiladi.

- Fanlararo integratsiya – mavzu biologiya, kimyo, fizika, tibbiyot va psixologiya fanlari bilan bog'langan holda o'qitiladi, bu esa o'quvchilarga yanada kengroq va chuqurroq bilim olish imkonini beradi.

- 4K modeli asosida yondashuv:

- Kritik- tanqidiy fikrlash (Critical Thinking): O'quvchilar kasalliklarning sabablarini tahlil qiladi, ularni oldini olish yo'llarini baholaydi, mavzu yuzasidan ilmiy asoslangan qarorlar qabul qiladi.

- Kreativlik (Creativity): o'quvchilar o'zlarining sog'lom turmush tarzi bo'yicha individual strategiyalarini ishlab chiqishadi, vizual taqdimotlar tayyorlashadi.

- Kommunikatsiya (Communication): guruhviy muhokamalar, rolli o'yinlar va taqdimotlar orqali o'z fikrlarini aniq ifoda qilishni o'rganishadi. –

- Kollaboratsiya (Collaboration): jamoaviy loyihalar orqali o'quvchilar bir-biri bilan fikr almashadi, hamkorlikda ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Shunday qilib, mazkur maqola nerv sistemasi kasalliklari mavzusini samarali o'qitish, o'quvchilarning biologiya faniga bo'lgan qiziqishini oshirish va ularning mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Dars jarayonida o'quvchilar mavzu bo'yicha chuqur bilimga ega bo'lish bilan birga, o'z sog'lig'iga mas'uliyat bilan yondashish va kelajakda sog'lom turmush tarzini shakllantirish bo'yicha muhim ko'nikmalarga ega bo'ladilar.

Quyida ushbu mavzu uchun mos va qiziqarli bo'lgan guruhlarda ishlash metodiga oid mashqlarni misol qilib keltiraman:

“Vitamin” mashqi nerv tizimi kasalliklari va ularning oldini olish bo'yicha o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladigan interfaol yondashuvlardan biridir. Bu mashq orqali o'quvchilar nerv tizimining faoliyatini qo'llab-quvvatlashga yordam beradigan vitaminlar va minerallar, ularning manbalari va organizmga ta'siri haqida chuqurroq tushuncha hosil qilishadi. Shuningdek, ushbu mashq orqali oziq-ovqat mahsulotlari tarkibidagi foydali moddalarni o'rganish, noto'g'ri ovqatlanishning asab tizimiga salbiy ta'siri va sog'lom turmush tarzining ahamiyatini tushunish imkoniyati yaratiladi.

Nerv tizimining buzilishiga ko'plab omillar sabab bo'lishi mumkin: infeksiyalar, qon aylanishining yomonlashishi, shikastlanishlar,

genetik omillar va noto'g'ri turmush tarzi. Jumladan, ovqatlanish tartibining buzilishi, vitamin yetishmovchiligi va toksik moddalarning organizmga tushishi nerv tizimiga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Ba'zi o'quvchilar nevrit, radikulit, bosh og'rig'i yoki asabiylashish kabi simptomlarni o'z hayotlarida yoki atrofdagilarida kuzatgan bo'lishi mumkin, shu sababli mavzuni ularning kundalik hayoti bilan bog'lash muhimdir. Ushbu mashq yordamida o'quvchilar nerv tizimi salomatligini saqlash uchun zarur bo'lgan muhim elementlarni o'rganib, ularning foydaliligini tushunishlari va amaliy hayotga tadbir qilishlari mumkin.

Mashqni amalga oshirish bosqichlari:

2. Tayyorgarlik bosqichi. Darsni samarali o'tkazish uchun o'qituvchi vitaminlar va minerallar haqida asosiy tushunchalarni tushuntiradi. Ushbu bosqichda quyidagi jihatlar yoritiladi:

- Nerv tizimining normal ishlashi uchun muhim bo'lgan asosiy moddalar –B vitaminlari (B1, B6, B12) – nerv impulslarini o'tkazishda ishtirok etadi, asab hujayralarining qayta tiklanishiga yordam beradi. D vitamini – immunitetni mustahkamlash bilan birga nerv tizimi faoliyatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Magniy – asab tolalarining kuchlanishini kamaytiradi, stressga qarshi himoya vazifasini bajaradi. Omega-3 yog' kislotalari – nerv hujayralari membranalarini mustahkamlaydi, xotira va tafakkurni rivojlantirishga yordam beradi. Temir va sink – miya faoliyati va asab tizimining to'g'ri ishlashiga ta'sir ko'rsatadi.

- O'quvchilar bilan savol-javob o'tkaziladi, ulardan quyidagi mavzularda fikr bildirish so'raladi:

- 1). Nerv tizimi kasalliklari qanday sabablarga ko'ra yuzaga keladi?
- 2). Asabiylashish, stress va charchoqni kamaytirish uchun qanday choralar ko'rish mumkin?
- 3). Oziq-ovqat mahsulotlari nerv tizimi faoliyatiga qanday ta'sir ko'rsatadi?
- 4). O'quvchilarni guruhlariga ajratish va tadqiqot topshirig'i berish. O'quvchilar 4–5 kishilik guruhlariga bo'linadi. Har bir guruh ma'lum bir vitamin yoki mineralning nerv tizimidagi roli va uni qaysi mahsulotlar orqali olish mumkinligini o'rganadi. Har bir guruhga quyidagi mavzulardan biri beriladi:

1-guruh: B vitaminlari va ularning nerv tizimidagi roli.

2-guruh: Omega-3 yog' kislotalari va stressga qarshi ta'siri.

3-guruh: Magniy va D vitamini, ularning asab tizimiga ta'siri.

4-guruh: Temir va sink – qon aylanishi va nerv tizimi bog'liqligi.

5-guruh: Noto'g'ri ovqatlanish va asab tizimi kasalliklari.

Guruhlar quyidagi savollar bo'yicha izlanish olib boradilar:

- ✓ Ushbu modda qaysi mahsulotlarda ko'proq uchraydi?
- ✓ U nerv tizimining qaysi funksiyalarini qo'llab-quvvatlaydi?
- ✓ Ushbu moddaning yetishmovchiligi qanday kasalliklarga olib kelishi mumkin?
- ✓ Qanday ratsional ovqatlanish tartibi nerv tizimi salomatligini yaxshilashga yordam beradi?

4. Guruhlar ishining taqdimoti va muhokama.

Guruhlar o'z izlanish natijalarini taqdimot yoki infografika ko'rinishida namoyish etadilar. Bu bosqichda har bir guruh asosiy ma'lumotlarni qisqa, aniq va tushunarli tarzda yetkazishga harakat qiladi. Taqdimot davomida boshqa guruhlar savollar berib, qo'shimcha ma'lumot olishlari mumkin. O'quvchilar bahs-munozara jarayonida mavzuga chuqurroq kirishishadi va o'z fikrlarini asoslab bera olishadi.

Shuningdek, dars jarayonida **“To'g'ri va noto'g'ri” mashqini** ham o'tkazilishi mumkin.

O'qituvchi dars jarayonida sog'lom va noto'g'ri ovqatlanish odatlari bo'yicha jumalalar o'qiydi, o'quvchilar esa ularni “to'g'ri” yoki “noto'g'ri” deb belgilashadi. Masalan:

-“Fast food” mahsulotlari nerv tizimi uchun foydalidir. ✗ – noto'g'ri.

-Ko'proq yong'oq iste'mol qilish miya faoliyatini yaxshilaydi. ✓ – to'g'ri.

4. Natijalarni umumlashtirish va yakuniy xulosa.

Dars so'ngida o'quvchilar umumiy xulosa chiqaradilar va quyidagi savollar bo'yicha bahs yuritishadi:

- ✓ Sog'lom turmush tarzini shakllantirish uchun qanday vitaminlarni ko'proq iste'mol qilish kerak?
- ✓ Qanday mahsulotlardan voz kechish lozim?
- ✓ Ratsional ovqatlanish nerv tizimi salomatligini qanday saqlaydi?

✓ Nerv tizimi kasalliklarining oldini olishda ovqatlanish qanday rol o‘ynaydi?

O‘quvchilarga “Nerv tizimi uchun foydali kundalik menyu” tuzish topshirig‘i berilishi mumkin. Bu ularga o‘z hayotlarida sog‘lom ovqatlanish tartibini joriy etishga ilhomlantiradi.

“Vitamin” metodi o‘quvchilarni sog‘lom turmush tarzi va ratsional ovqatlanishning nerv tizimiga ta’siri haqida chuqurroq bilimga ega bo‘lishga undaydi. Ushbu metod orqali ular o‘z hayotlarida sog‘lom oziq-ovqat mahsulotlarini tanlash, zaruriy vitamin va minerallarni qabul qilish va asab tizimi kasalliklarining oldini olish bo‘yicha ilmiy asoslangan qarorlar qabul qilishni o‘rganadilar. Bu esa ularga nafaqat dars davomida, balki kelajakda ham sog‘lom hayot kechirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Biologiya darsligi, 8-sinf – O‘zbekiston Respublikasi MMTV tomonidan tasdiqlangan o‘quv qo‘llanma.
2. Tibbiyot asoslari: Asab tizimi va uning kasalliklari – A. X. Usmonov, T. A. Ismoilov, 2021.
3. Nerv sistemasi va reflekslar – G. X. Abdullayev, Toshkent, 2020.
4. Neurology: Principles & Practice – Bradley et al., Oxford University Press, 2019.
5. Human Physiology: An Integrated Approach – Dee Unglaub Silverthorn, Pearson, 2018.
6. Neuroscience: Exploring the Brain – Mark F. Bear, Barry W. Connors, Michael A. Paradiso, 2019.

INTERFAOL METODLARNI DARS JARAYONIGA SAMARALI TADBIQ ETISH ORQALI NATIJADORLIKNI OSHIRISH

Jumabayev Xusnuddin Karimovich
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi
“Aniq va tabiiy fanlar metodikasi kafedrasini”
o‘qituvchisi, MXK bo‘limi biologiya fani metodisti
Matkarimov Bahodir Egamberganovich
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi
“Maktabgacha, boshlang‘ich va maxsus ta‘lim
metodikalari” kafedrasini, Xiva filiali bo‘lim
boshlig‘i

Annotatsiya: Ushbu maqola 8-sinflarda biologiya fanidan “Nerv sistemasi kasalliklari va ularning oldini olish” mavzusi asosidagi darslarni interfaol metodlar orqali samarali tashkil etishni o‘z ichiga oladi. Fan o‘qituvchilari mavzuni o‘qitishda interfaol metodlar orqali o‘quvchilarning hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlashini rivojlantirish hamda nerv kasalliklarini oldini olish bo‘yicha bilim va ko‘nikmalarini rivojlantirish hamda mustahkamlashlari mumkin.

Аннотация: В статье рассматривается эффективная организация уроков биологии в 8 классе по теме «Заболевания нервной системы и их профилактика» с использованием интерактивных методов. Преподаватели естественных наук могут использовать интерактивные методы преподавания предмета для развития и укрепления знаний и навыков учащихся в совместной работе, критическом мышлении и профилактике неврологических заболеваний.

Abstract: This article covers the effective organization of lessons in biology in 8th grade on the topic "Diseases of the Nervous System and Their Prevention" using interactive methods. Science teachers can use interactive methods to teach the subject and develop and strengthen students' knowledge and skills in collaborative work, critical thinking, and prevention of nervous diseases.

Kalit so‘zlar: interfaol metodlar, mashq, nevroalgiya, nevrit, poliomyelit, refleks taqdimot.

Ключевые слова: интерактивные методы, упражнения, невралгия, неврит, полиомиелит, рефлексорная презентация.

Keywords: Interactive methods, exercise, neuralgia, neuritis, poliomyelitis, reflex presentation.

Fan o‘qituvchilari o‘quvchilarning faol ishtirokiga yo‘naltirilgan dars jarayonlarini samarali tashkil etish, o‘zaro fikr almashish, muammoli vaziyatlar yechimlarini izlash, hamda o‘rganilgan bilimlarni hayotiy misollar orqali mustahkamlash imkoniyatini yaratadi. Fanlararo yondashuv orqali

biologiya va tibbiyot, fizika va kimyo, hamda sogʻlom turmush tarzi fanlari bilan bogʻliqlik yaratiladi, bu esa mavzuni yanada boyitib, uni mantiqiy va tizimli tushunishga yordam beradi.

Oʻquvchilarning kundalik hayoti doimiy bilim olish, jismoniy harakatlar, ijtimoiy muloqot va texnologiyalardan foydalanish jarayonlari bilan chambarchas bogʻliq boʻlib, nerv tizimining barqaror ishlashi ularning umumiy salomatligi, oʻquv jarayoni va jamiyatga moslashuvi uchun muhim omillardan biri hisoblanadi. Darslarda mavzuni oʻrganish oʻquvchilarning asab tizimi faoliyati, uning inson organizmida tutgan oʻrni va nerv kasalliklarining oldini olish boʻyicha ilmiy asoslangan bilimlarini shakllantirishga xizmat qiladi. Bugungi kunda turli yuqumli va irsiy nerv kasalliklari, qandli diabet, gipertoniya, stress va depressiya kabi omillar asab tizimiga bevosita salbiy taʼsir koʻrsatmoqda. Bunday kasalliklarning keng tarqalganligi, ayniqsa, yosh avlod orasida ijtimoiy va psixologik muammolarni keltirib chiqarmoqda. Shu boisdan, ushbu mavzuni oʻquvchilarga oʻrgatish jarayonida faqatgina nazariy tushunchalarni oʻzlashtirish bilan cheklanmasdan, uni amaliy hayot bilan bogʻlash ham muhim vazifalardan biridir. Nerv sistemasi inson organizmining eng murakkab tuzilmalari qatoriga kiradi. Neyronlarning tuzilishi, impulslarning uzatilishi, reflekslarning ishlash mexanizmi kabi biologik jarayonlarni oddiy va tushunarli tilda tushuntirish har doim ham oson emas. Bundan tashqari, dars davomida nevrologik kasalliklarning sabablari va oqibatlarini tushuntirishda ilmiy tushunchalarni soddalashtirish va hayotiy misollar keltirish zarur boʻladi. Koʻpincha maktab darslarida nerv kasalliklari haqida faqatgina nazariy bilim beriladi, lekin amaliy mashgʻulotlar yoki hayotiy misollar orqali tushuntirish yetarli darajada amalga oshirilmaydi. Natijada oʻquvchilar ushbu kasalliklarning kundalik hayotga qanday taʼsir qilishini chuqur anglamay, ularni oldini olish choralarini haqida yetarli bilimga ega boʻlmaydilar. Oʻquvchilar asab tizimi salomatligi uchun muhim boʻlgan odatlarni shakllantirishni oʻzlashtirishlari va kasalliklardan himoyalani uchun oʻz hayot tarziga tuzatishlar kiritishlari zarur. Ushbu maqola aynan yuqorida koʻrsatilgan qiyinchiliklarni yengib oʻtish va mavzuni tushunarli, qiziqarli hamda amaliy bilimga asoslangan holda oʻqitish uchun ishlab chiqilgan.

Dars jarayonida “Interfaol metodlar” dan foydalanish – anʼanaviy oʻqitish usullari oʻrniga rolli oʻyinlar, muammoli taʼlim, guruhiy tahlil, infografik vizualizatsiya, ilmiy tajribalar kiritiladi.

Interfaol metodlar. Nerv sistemasi kasalliklarini va ularning oldini olish usullarini oʻrganish jarayonida interfaol metodlar oʻquvchilarning darsga faol ishtirokini taʼminlash, mavzuni chuqur anglash, mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirish uchun muhim ahamiyatga ega. Mazkur metodlar oʻquvchilarni faqatgina tayyor bilimlarni eshitish yoki yod olish orqali emas, balki mavzu yuzasidan tahlil qilish, oʻz fikrini shakllantirish va amaliyotga tatbiq etish jarayonida faol ishtirok etish orqali oʻrganishga undaydi. Bu esa nafaqat biologiya faniga boʻlgan qiziqishni oshiradi, balki oʻquvchilarning nutq, tahliliy tafakkur, muammolarni hal qilish, mustaqil qaror qabul qilish kabi koʻnikmalarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Nerv tizimi inson organizmining eng muhim qismlaridan biri boʻlib, uning faoliyatini, kasalliklarini va oldini olish usullarini tushunish har bir inson uchun kundalik hayotda muhim ahamiyat kasb etadi. Shunday boʻlsada, mazkur mavzuni anʼanaviy, faqat maʼruza asosida oʻqitish oʻquvchilarning toʻliq ishtirokini taʼminlamasligi mumkin. Shu sababli, zamonaviy taʼlim metodlari oʻquvchilarni faol ishtirokchi sifatida jalb qilish, oʻz tajribalari, jamoaviy ishlari va amaliy mashgʻulotlar orqali mavzuga yanada chuqurroq kirib borishlariga imkon yaratish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda taʼlim jarayonida interfaol yondashuvlar muhim oʻrin tutmoqda. Oʻquvchilarga nerv sistemasi kasalliklari va ularning oldini olish haqida anʼanaviy taʼlim usullaridan foydalangan holda tushuntirish ularning bilim olish jarayonini sustlashtirishi va mavzuga boʻlgan qiziqishini pasaytirishi mumkin. Oʻquvchilar nazariy tushunchalarni yodlash oʻrniga, ularni hayotiy vaziyatlarda qoʻllash va tushunish orqali yanada samarali oʻrganadilar. Shu sababli, oʻquv jarayoniga interfaol metodlarni joriy qilish mavzuni yanada qiziqarli, tushunarli va samarali oʻqitish imkonini beradi.

Interfaol metodlar orqali oʻquvchilar:

- Oʻz fikrlarini mustaqil shakllantirish va uni boshqalar bilan baham koʻrish imkoniyatiga ega boʻladilar.
- Real hayotdagi muammolarni tahlil qilish va yechim topish koʻnikmalarini rivojlantiradilar.
- Oʻzaro muloqot qilish, fikr almashish va muhokama olib borish tajribasini shakllantiradilar.

- Amaliy tajribalar, guruhli ish va eksperimentlar orqali mavzuga yanada chuqurroq kirib borish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

- Mavzuga oid aniq va real hayot bilan bog'langan holatlar asosida bilim olish orqali uni yanada samarali o'zlashtiradilar.

Interfaol metodlar faqatgina dars jarayonini jonlantirish uchun emas, balki o'quvchilarning o'z bilimlarini amaliyotda qo'llash, tahliliy fikrlash va sog'lom turmush tarziga oid qarorlar qabul qilish qobiliyatlarini shakllantirish uchun ham muhim ahamiyatga ega. Chunki nerv sistemasi kasalliklari har bir inson hayotiga ta'sir qilishi mumkin va bu kasalliklarning oldini olish o'quvchilarning shaxsiy hayotlari uchun ham katta ahamiyat kasb etadi.

Quyida ushbu mavzu uchun mos va qiziqarli bo'lgan guruhlarda ishlash metodiga doir mashqlarni misol keltiraman:

“Diagnostika” mashqi o'quvchilarga nerv tizimi kasalliklarini tushunish, ularning sabablari va alomatlarini ajratish hamda to'g'ri profilaktika choralari tavsifiya qilish ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan. Bu mashq orqali o'quvchilar shifokor, bemor va maslahatchi rollarida harakat qilib, real hayotda kasalliklarni qanday aniqlash va davolash mumkinligini o'rganadilar.

Bu mashqning asosiy maqsadi:

- Nerv tizimi kasalliklarini ajratish va tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirish.
- Kasalliklarning sabablarini tushuntirish va ularga qarshi profilaktik choralarni ishlab chiqish.
- Tibbiy atamalar va biologik tushunchalarni amaliyotga tatbiq qilish.
- O'quvchilarning mantiqiy fikrlash, tahlil qilish va kommunikatsiya ko'nikmalarini rivojlantirish.

Nerv tizimining kasalliklari o'quvchilar uchun hayotiy muhim mavzu hisoblanadi, chunki inson organizmidagi har bir harakat, sezgi va fikrlash jarayoni aynan asab tizimi orqali boshqariladi. O'quvchilarning hayotida ham bosh og'rig'i, stress, nevrin, radikulit, miya chayqalishi va boshqa kasalliklar bilan duch kelish ehtimoli yuqori, shuning uchun bu mavzuni faqat nazariy emas, balki hayotiy misollar bilan tushuntirish lozim. Ushbu mashq orqali o'quvchilar haqiqiy kasalliklar va ularning oldini olish bo'yicha mustaqil qarorlar qabul qilishni o'rganadilar.

Mashqni amalga oshirish bosqichlari

3. Tayyorgarlik bosqichi

Dars boshida o'qituvchi nerv kasalliklari va ularning sabablari haqida qisqacha ma'lumot beradi. Ushbu bosqichda quyidagi masalalar yoritiladi:

- Kasalliklarning turlari: Nevralgiya – sezuvchi nerv tolalarining zararlanishi natijasida yuzaga keladigan og'riq. Nevrit – asab tolalarining yallig'lanishi, yuz mushaklarining harakatsizligi yoki og'riqli spazmlarga olib kelishi. Radikulit – umurtqa mintaqasida asab ildizlarining shikastlanishi natijasida paydo bo'ladigan og'riq va harakat cheklovlari. Poliomyelit – virusli infeksiya natijasida orqa miya harakatlantiruvchi neyronlarining zararlanishi. Gipertoniya va miya qon aylanishining buzilishi – qon bosimining oshishi va miya hujayralariga kislorod yetishmovchiligi tufayli yuzaga keladigan kasalliklar.

- Kasalliklarning asosiy sabablari: Virus va bakterial infeksiyalar. Qon aylanishining yomonlashishi va kislorod yetishmovchiligi. Noto'g'ri turmush tarzi (stress, uyqusizlik, nosog'lom ovqatlanish). Bosh miya jarohatlari va shikastlanishlar.

- Profilaktika choralari: Sog'lom ovqatlanish va vitaminlarga boy mahsulotlarni iste'mol qilish. Jismoniy mashqlar va faol harakat qilish. Stress va haddan tashqari asabiylashishdan qochish. Doimiy ravishda tibbiy ko'rikdan o'tish. Bu bosqichdan so'ng o'quvchilar rollarga ajratiladi va asosiy o'yin qismi boshlanadi.

4. Rolli o'yin – Diagnostika jarayoni

O'quvchilar 3 ta asosiy rolga bo'linadi:

- 1). “Shifokorlar” (diagnostlar) – nerv tizimi kasalliklari bo'yicha bemorlarga tashxis qo'yishadi.
- 2). “Bemorlar” – kasallikning simptomlarini shifokorga tasvirlab berishadi.
- 3). “Maslahatchilar” (ekspertlar) – kasalliklar haqida ma'lumot beradi va profilaktika choralari tushuntiradi. Jarayon quyidagicha kechadi:

1-har bir bemor kasallik simptomlarini oldindan tayyorlaydi (o'qituvchi ularga simptom kartalarini beradi).

Masalan:

-“Menda kuchli bosh og'rig'i bor, ba'zan hushimdan ketaman, qon bosimim baland”

-“Qo‘limni qimirlatishda qiyinchilik bor, asabiylashsam, titroq paydo bo‘ladi.” –“Yuzimning bir tomoni qotib qolgandek his qilyapman, og‘zimning bir burchagi pastga tushib qolgan.”

2- Shifokorlar bemorlarga savollar berib, kasallikni aniqlashga harakat qilishadi. Ular quyidagi savollarni so‘rashlari mumkin:

-“Bu alomatlar qachondan beri davom etmoqda?”

-“Sizda oldin shunday muammo bo‘lganmi?”

-“Oxirgi paytlarda qanday oziq-ovqatlarni iste‘mol qilgansiz?”

-“Jismoniy faolligingiz qanday?”

3-Shifokorlar tashxis qo‘yadi va maslahat berishadi, masalan:

-“Sizda gipertoniya bo‘lishi mumkin, shuning uchun tuz iste‘molini kamaytirish va qon bosimingizni nazorat qilish kerak.”

-“Sizda nevrit alomatlari bor, ehtimol siz uzoq vaqt sovuqda qolgansiz yoki infeksiya yuqtirgan bo‘lishingiz mumkin.”

4-Maslahatchilar shifokorlarning tashxisiga asoslanib, kasalliklarning oldini olish bo‘yicha tavsiyalar berishadi. Ular quyidagilarni tavsiya qilishlari mumkin:

-“Stressni kamaytirish uchun meditatsiya yoki nafas mashqlarini bajarang.”

-“Nerv tizimini mustahkamlash uchun ko‘proq B vitaminlari va magniy iste‘mol qiling.”

-“Doimiy jismoniy faollik bilan shug‘ullanang, bu qon aylanishini yaxshilaydi.”

3. Taqdimot va muhokama O‘yin tugagach, har bir shifokor guruhi qaysi kasalliklarni aniqlaganini va qanday muolaja tavsiya qilganini sinf oldida taqdim qiladi. O‘quvchilar tahliliy xulosa chiqarib, real hayotdagi profilaktika choralarini muhokama qilishadi. Muhokama davomida quyidagi savollar ko‘tariladi:

✓ Kasalliklarning oldini olish uchun nimalarga e‘tibor qaratish kerak?

✓ Shifokorga kechikib murojaat qilish qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin?

✓ Nerv tizimini sog‘lom saqlash uchun qaysi odatlardan voz kechish lozim?

“Diagnostika” mashqi o‘quvchilarga nerv kasalliklarini real hayotga bog‘lab o‘rganish imkonini yaratadi. Ushbu mashq orqali tahliliy fikrlash, muammolarni hal qilish va to‘g‘ri profilaktika choralarini ishlab chiqish ko‘nikmalari rivojlanadi. O‘quvchilar sog‘lom turmush tarzini shakllantirish va kasalliklarni erta aniqlash bo‘yicha muhim bilimlarni o‘zlashtiradilar, bu esa ularning kelajakdagi sog‘lig‘iga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Biologiya darsligi, 8-sinf – O‘zbekiston Respublikasi MMTV tomonidan tasdiqlangan o‘quv qo‘llanma.

2. Tibbiyot asoslari: Asab tizimi va uning kasalliklari – A. X. Usmonov, T. A. Ismoilov, 2021.

3. Nerv sistemasi va reflekslar – G. X. Abdullayev, Toshkent, 2020.

4. Neurology: Principles & Practice – Bradley et al., Oxford University Press, 2019.

5. Human Physiology: An Integrated Approach – Dee Unglaub Silverthorn, Pearson, 2018.

6. Neuroscience: Exploring the Brain – Mark F. Bear, Barry W. Connors, Michael A. Paradiso, 2019.

7. Nerv Tizimi Kasalliklari – M. Xolmatova, T. K. Raximov, Toshkent, 2017.

8. Odam Fiziologiyasi va Neyrobiologiya – R. O‘rolov, I. N. Musayev, Toshkent, 2022.

TABIIY FANLARNI O‘QITISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O‘RNI VA SAMARADORLIGI

Qalandarova Matluba Sabirovna
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi
“Kimyo” fani metodisti

Annotatsiya: Maqola tabiiy fanlarni o‘qitish jarayonida raqamli texnologiyalarning ahamiyati va samaradorligini tahlil qiladi. Zamonaviy ta‘limda raqamli resurslar, interaktiv platformalarning turlari va ulardan foydalanish yuzasidan ko‘rsatmalar keltirib o‘tilgan. Ta‘lim texnologiyalari o‘qitishning samaradorligini, o‘quvchilarning faolligini va qiziqishini qanday kuchaytiradi. Ushbu maqolada raqamli texnologiyalarning tabiiy fanlar darslarida qo‘llanilishining o‘qituvchilar va o‘quvchilar uchun qanday ijobiy va salbiy natijalar keltirishi mumkinligi muhokama

qilinadi. Shu bilan birga, raqamli vositalarning pedagogik jarayondagi samaradorligi, kamchiliklari va ularning integratsiyasi haqida bahs yuritiladi.

Аннотация: В статье анализируется значение и эффективность цифровых технологий в процессе преподавания естественных наук. В нем содержатся рекомендации по типам цифровых ресурсов, интерактивных платформ и их использованию в современном образовании. Как образовательные технологии повышают эффективность преподавания, вовлеченность и интерес учащихся. В статье рассматриваются положительные и отрицательные результаты, которые может принести использование цифровых технологий на уроках естествознания для учителей и учащихся. При этом обсуждаются эффективность, недостатки и интеграция цифровых инструментов в педагогический процесс.

Abstract: This article analyzes the importance and effectiveness of digital technologies in teaching natural sciences. In modern education, digital resources, interactive platforms, and educational technologies enhance the effectiveness of teaching, increasing students' engagement and interest. This paper discusses how the use of digital technologies in natural science lessons can bring positive outcomes for both teachers and students. Additionally, the article explores the effectiveness of digital tools in the pedagogical process, their limitations, and their integration into the teaching environment.

Kalit soʻzlar: Tabiiy fanlar, raqamli texnologiyalar, oʻqitish samaradorligi, interaktiv taʼlim, taʼlim texnologiyalari, pedagogika, oʻqituvchilar, oʻquvchilar.

Ключевые слова: Естественные науки, цифровые технологии, эффективность обучения, интерактивное обучение, образовательные технологии, педагогика, учителя, ученики.

Keywords: Natural sciences, digital technologies, teaching effectiveness, interactive learning, educational technologies, pedagogy, teachers, students.

Tabiiy fanlar (matematika, biologiya, kimyo, fizika va boshqalar) oʻqitish jarayoni doimiy ravishda oʻzgarib bormoqda. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar oʻqitish metodologiyasini oʻzgartirayotgan bir paytda, ularning tabiiy fanlarni oʻqitishdagi roli katta ahamiyatga ega. Raqamli platformalar va interaktiv vositalar oʻquvchilarni faollashtirish, taʼlim sifatini oshirish va oʻqituvchilarga samarali darslar oʻtish imkonini beradi. Maqolada raqamli texnologiyalar masalan: onlayn testlar, videodarslar va simulyatorlar, **UNREAL CHEMISTRY Lab, MEL Science, Atomas** dasturlarini qoʻllab dars oʻtish cheklangan imkoniyatlarni kenaytirib beradi. Oʻqitish jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi. Shu bilan birga, baʼzi oʻquvchilar texnologiyalarni juda koʻp ishlatishda diqqatni jamlashda qiyinchiliklarga duch kelishlari, boshqa qiziqarliroq axborot resurslariga chalgʻib ketishi mumkin. Bunday sharoitda pedagog nazorati ostida oʻquvchida axborot olamidagi resurslarning ijobiy qismini ajratib olish koʻnikmasi shakllantiriladi. Ushbu tadqiqotda tabiiy fanlarni oʻqitishda raqamli texnologiyalarning samaradorligini oʻrganish uchun bir qancha metodik yondashuvlar qoʻllanilgan.

Tadqiqot sifatli va miqdoriy usullarga asoslangan boʻlib, quyidagi metodlar ishlatilgan: (1)112-126.

A. Soʻrovnomalar va intervyular: Oʻqituvchilar va oʻquvchilarning raqamli texnologiyalarni taʼlimda qoʻllash haqidagi fikrlari yigʻilgan.

B. Kuzatuvlar: Raqamli texnologiyalar yordamida oʻqitish jarayonlari kuzatilgan va oʻqitish samaradorligi baholangan.

C. Maʼlumotlar tahlili: Raqamli vositalar orqali dars oʻtgan sinflarda oʻquvchilarning bilim olish darajasi va faolligi tahlil qilingan.

A. Soʻrovnomalar va intervyular: Bu jarayonning asosiy maqsadi oʻqituvchilar va oʻquvchilarning raqamli texnologiyalarni taʼlim jarayonida qanday ishlatishi, ular bilan bogʻliq tajribalarini va samaradorlikni ulardagi boʻshliqni aniqlashni oʻrganishdir.

Soʻrovnoma tuzishda quyidagi jihatlarga eʼtibor bering:

- **Demografik maʼlumotlar:** Oʻqituvchilar va oʻquvchilarning yoshi, tajribasi, oʻqitayotgan fanlari yoki oʻqiyotgan fanlari haqida maʼlumot toʻplash.
- **Raqamli texnologiyalarni qoʻllash haqida savollar:** Ularning qanday texnologiyalarni, qanday darslarda va qanday maqsadlarda ishlatishlari.

So‘rovnoma savollariga misollar:

1. Demografik savollar:

- Sizning ismingiz (ixtiyoriy):
- O‘qituvchimisiz yoki o‘quvchimisiz?
- O‘qituvchilarga oid bo‘lsa, qaysi fanni o‘qitasiz?
- O‘quvchiga oid bo‘lsa, qanday fanlarni o‘qiyotganingizni ko‘rsating.
- Yoshingiz: (18-25, 26-35, 36-45, 46+)
- Darslarni raqamli texnologiyalar yordamida necha yil davomida o‘qitasiz/yoki o‘qiyapsiz?

2. Raqamli texnologiyalarni ishlatish bo‘yicha savollar:

○ Darslar davomida raqamli texnologiyalarni foydalanasizmi?
(Ha / Yo‘q)

○ Qaysi raqamli vositalar bilan ishlashni afzal ko‘rasiz?
(Kompyuter, planshet, interaktiv taxtalar, video materiallar, simulyatorlar va boshqalar)

○ Raqamli texnologiyalar darsda o‘quvchilarning qiziqishini qanday oshiradi deb o‘ylaysiz?

○ Qaysi turdagi raqamli texnologiyalarni tabiiy fanlar darslarida eng samarali deb bilasiz? (Masalan, simulyatorlar, interaktiv mashqlar, onlayn testlar va boshqalar)

○ Raqamli texnologiyalarning yordamida darsni qanday yaxshilash mumkin deb o‘ylaysiz?

○ Raqamli texnologiyalarni qo‘llashda qanday qiyinchiliklarga duch kelasiz?

Sizningcha, tabiiy fanlarni o‘qitishda raqamli texnologiyalarning eng katta afzalliklari nimalar?
.(2)15-17

Intervyu — bu tahliliy yoki malakali suhbat bo‘lib, unda respondentning fikrlari va tajribalari yanada chuqurroq o‘rganiladi. Intervyu savollari odatda ochiq shaklda bo‘ladi, ya‘ni respondentga batafsil javob berish uchun imkoniyat yaratadi.

Yig‘ish va tahlil: So‘rovnomalar va intervylarni yig‘ishdan so‘ng, ular orqali olingan javoblarni tahlil qilish kerak. So‘rovnomalar uchun miqdoriy ma‘lumotlar (raqamlar, foizlar) olish mumkin, intervylar esa sifatli ma‘lumotlarga ega bo‘ladi, bu esa ko‘proq tahliliy fikrlarni yaratish imkonini beradi. Tahlil qilishda respondentlarning fikrlarini kategoriyalarga ajratib, umumiy tendensiyalarni topishga harakat qilish kerak. (3), 22-27.

B.KUZATUVLAR: O‘qitish jarayonida raqamli texnologiyalarni qanday qo‘llanilayotganini, ularning samaradorligini baholash maqsadida kuzatish amalga oshiriladi. O‘quvchilarning qiziqishini va faolligini, o‘qituvchining pedagogik yondashuvini, texnologiyaning integratsiyasi va o‘quvchilarga ta‘sirini o‘rganish. Kuzarishlar va so‘rovnomalar natijasiga ko‘ra olingan ma‘lumotlarni tahlil qilamiz.

C. Ma‘lumotlar tahlili: Bu olingan ma‘lumotlarni tizimli ravishda ko‘rib chiqish, tahlil qilish va ulardan ilmiy yoki amaliy xulosalar chiqarish jarayonidir. Agar siz texnologiyalarni tabiiy fanlardagi samaradorligini o‘rganmoqchi bo‘lsangiz so‘rovnoma va kuzatishlardagi **noto‘g‘ri yoki noaniq javoblarni chiqarish:** Agar so‘rovnomalarda javoblar to‘g‘ri bo‘lmagan yoki noto‘g‘ri to‘ldirilgan bo‘lsa, ularni ajratib olish. **.(4)50-55**

Bo‘sh javoblarni aniqlash: Agar so‘rovnomada ba‘zi javoblar bo‘sh bo‘lsa, bu javoblarni e‘tiborga olish.

Nomutanosib javoblarni chiqarish: Agar intervyu yoki kuzatuvda muhim bo‘lmagan, yoki mavzuga aloqasi bo‘lmagan ma‘lumotlar mavjud bo‘lsa, ularni chiqarish kerak.

Misol: Agar so‘rovnomada 100 nafar o‘qituvchi va o‘quvchilar ishtirok etgan bo‘lsa, ulardan 70% raqamli texnologiyalarni samarali ishlatishadi, 20% faqat qisman ishlatishadi, va 10% esa hech qachon ishlatmaydi. Bu ko‘rsatkichlarni deskriptiv tarzda ko‘rsatish mumkin. Tahlil qilish jarayonidan keyin, siz ma‘lumotlarga asoslangan xulosalar chiqarishingiz kerak. Ma‘lumotlar asosida quyidagilarni ko‘rsatish mumkin:

Samaradorlik: Raqamli texnologiyalar tabiiy fanlarni o‘qitishda o‘quvchilarning qiziqishini oshiradi, o‘qituvchilar uchun esa darslarni yanada interaktiv va samarali qiladi.

Kamchiliklar: Ba‘zi o‘quvchilar texnologiyalarni haddan tashqari ishlatish natijasida diqqatni jamlashda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Boshqa bir axborot resurslari o‘quvchilarni chalg‘itishi mumkin.

Yechimlar: O'qituvchilarni raqamli texnologiyalarni samarali qo'llashga o'rgatish, texnik muammolarni bartaraf etish, va o'quvchilarni texnologiyalardan to'g'ri foydalanishga o'rgatish zarur. (5), 15-30.

ChemistryLab

Конеч форма

1. Dasturga kirish. Dastur ochilganidan so'ng, tizimga kirish uchun foydalanuvchi nomi va parolni kiritish talab etiladi.

Kimyo laboratoriyasida, har bir kimyogar uchun maxsus hisoblar yaratilib, ularga mos keluvchi dasturga kirish imkoniyatlari taqdim etiladi.

2. Tajribani tanlash. Kimyo tajribalari ro'yxatini ko'rish va kerakli tajribani tanlash. Tajribalar maxsus protokollar bo'yicha o'tkazilishi kerak, dastur ushbu protokollarni kuzatib boradi.

3. Ma'lumotlar kiritish. Har bir tajriba uchun zarur bo'lgan materiallar, reaktivlar, va qo'llaniladigan usullarni dasturga kiritish. Ma'lumotlar kiritilgach, dastur o'z-o'zidan tegishli formulalarni va hisob-kitoblarni amalga oshirishi mumkin.

4. Natijalarni tahlil qilish. Tajriba o'tkazilgach, dastur avtomatik ravishda tahlil qilish jarayonini boshlaydi. Natijalar turli diagrammalar, grafikalar va jadval shaklida ko'rsatiladi.

5. Hisobot tayyorlash Tajriba va natijalar asosida avtomatik ravishda hisobot yaratish. Dastur hisobotni foydalanuvchiga mos formatda (masalan, PDF yoki Excel) taqdim etishi mumkin. (6), 145-152.

6. Ma'lumotlarni Saqlash. Barcha natijalar va tahlillar saqlanadi, bu esa keyingi foydalanish yoki tahlil uchun ma'lumotlarni qayta ishlatish imkonini beradi. (7)60-62

Science Practical Simulator — bu ilmiy tajribalarni virtual ravishda bajarish uchun mo'ljallangan dastur. Odatda, bu turdagi simulyatorlar fizika, kimyo, biologiya kabi fanlar bo'yicha laboratoriya ishlarini o'tkazish imkonini beradi. Ular, ayniqsa, maktab va kollej talabalari uchun juda foydali, chunki ular real laboratoriya sharoitlarini yaratmasdan turib tajribalar o'tkazish imkoniyatini beradi. 10(2), 173-184.

Mana, bu turdagi dastur qanday ishlaydi va qanday vazifalarni bajarishi mumkinligi haqida sodda tushuntirish:

1. Dasturga Kirish

Dastur ochilganda, sizga tanlovlar va mavjud tajribalar ko'rsatiladi. Har bir tajriba yoki amaliyotni tanlash orqali, o'sha tajriba uchun kerakli vositalar, materiallar va parametrlar avtomatik tarzda tayyorlanadi.

Masalan, kimyo simulyatorida kimyoviy reaksiyalarni o'tkazish uchun kerakli moddalarning virtual shakli bo'ladi.

2. Tajriba tanlash

Fizika bo'yicha, masalan, "Elektr toki" tajribasini tanlash mumkin. Bu tajribada siz elektr toki va qarshilikni o'rganishingiz mumkin.

Kimyo bo'yicha, "Reaksiyalarni o'rganish" yoki "Kimyoviy elementlar bilan ishlash"ni tanlashingiz mumkin.

Biologiya bo'yicha, "Huquqiy mikroskop bilan hujayralarni ko'rish" kabi amaliyotlarni bajarishingiz mumkin.

3. Vositalar va Materiallar. Har bir tajriba uchun kerakli vositalar va materiallar dastur tomonidan taqdim etiladi. Masalan, mikroskop, probirka, qozon, elektr o'lchov asboblari, reaktivlar va boshqalar.

Odatda, har bir vosita yoki materialni dasturda "drag-and-drop" usulida joylashtirishingiz mumkin.

4. Tajriba bajarish: Virtual laboratoriyada harakatlanib, tanlangan tajribani bajarishingiz mumkin. **Masalan:** Kimyo simulyatorida reaktivlarni birlashtirib, kimyoviy reaksiyalarni kuzatishingiz mumkin.

Fizika simulyatorida elektr oqimining kuchini o'lchash va uni turli materiallar bilan o'rganish mumkin.

Biologiya simulyatorida mikroskop orqali hujayralarni kuzatishingiz va ularning tuzilishini o'rganishingiz mumkin.

5. Natijalar va Tahlil:Tajribani bajarib bo'lgach, dastur sizga natijalarni ko'rsatadi. Ko'pincha, grafika, diagrammalar yoki hisob-kitoblar shaklida tahlil qilish imkoniyati mavjud bo'ladi.

Agar tajriba muvaffaqiyatli o'tkazilgan bo'lsa, sizning natijalaringiz dastur tomonidan avtomatik tarzda to'plangan va tahlil qilingan bo'ladi. Bu esa sizga bilimlarni yanada chuqurroq tushunishga yordam beradi.

6. Xatoliklarni tuzatish:Agar tajriba muvaffaqiyatsiz bo'lsa, dastur sizga xatoliklarni aniqlashda yordam beradi. Misol uchun, kimyoviy reaksiya natijasida noto'g'ri aralashma yuzaga kelgan bo'lsa, dastur sizga nima noto'g'ri ekanligini ko'rsatib, xatolikni tuzatish bo'yicha yo'l-yo'riq beradi.

7. Qayta tajriba o'tkazish :Agar biror narsa noto'g'ri bo'lsa, yoki siz yanada to'liqroq natija olishni istasangiz, tajribani qayta o'tkazish imkoniyati mavjud. Bu simulyatorlarda ko'pincha parametrlarni o'zgartirish, vositalarni almashtirish yoki tajriba sharoitlarini o'zgartirish mumkin.

8. Yakuniy hisobot tayyorlash: Tajribani yakunlagach, ko'plab simulyatorlar natijalaringizni hisobot shaklida chiqarishga imkon beradi. Bu hisobotda tajriba haqida umumiy ma'lumot, olingan natijalar, tahlillar va xulosa mavjud bo'ladi.

Misol: Kimyo tajribasi (Kimyoviy Reaksiya)

Tajriba tanlanadi: "Kimyoviy reaksiya" simulyatori.

Materiallar va asboblari: Sizga turli reaktivlar (masalan, natriy gidroksidi va xlorid kislotasi), probirkalar va pipetkalar ko'rsatiladi.

Tajriba bajariladi: Reaktivlarni probirkaga solib, reaksiyaning qanday o'zgarishini va hosil bo'lgan moddalarni kuzatasiz.

Natija: Reaksiya jarayonida hosil bo'lgan gaz, issiqlik yoki boshqa o'zgarishlar dasturda ko'rsatiladi. (8)45-50

Xulosa qilib aytganda Tabiiy fanlarda qo'llaniladigan, ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan dasturlar juda ko'p. Biz ulardan oqilona foydalanish talab qilinadi xolos. Raqamli texnologiyalar tabiiy fanlarni o'qitishda samarali vosita bo'lib, o'quvchilarning ta'limdagi faolligini oshiradi va o'qitish jarayonini yanada qiziqarli qiladi. Biroq, ularni samarali qo'llash uchun o'qituvchilarni muntazam ravishda yangi texnologiyalar bilan tanishtirish, raqamli vositalar yordamida darslarni tashkil qilishni takomillashtirish zarur. Chunki ko'pchilik maktablarimizda reaktivlar yetishmasligi, laboratoriya jihozlari bilan yaxshi jihozlanmagani va bu muammoning hal qilinishini yagona yo'li bu raqamli texnologiyalardir. Virtual laboratoriya dasturlari jarohatsiz xavfsiz tajriba bajarish jarayonini ham ta'minlab beradi. Kelajakda, raqamli texnologiyalar ta'limda yanada keng qo'llaniladi va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligini yanada oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Anderson, C. (2018). Digital Tools for Teaching Science. Journal of Educational Technology.
2. Garrison, D. R., & Anderson, T. (2011). E-learning in the 21st century: A framework for research and practice. Routledge.
3. Puentedura, R. R. (2009). SAMR: A model for transforming technology integration. Learning and Leading with Technology.
4. Jonassen, D. H., & Land, S. M. (2000). Theoretical foundations of learning environments. Lawrence Erlbaum Associates.
5. Green, P. D., & Seitz, A. (2015). Virtual laboratory simulations: A new wave in chemistry education. Chemistry Education Research and Practice
6. Pippert, T. R., & Fowler, A. L. (2017). Integrating digital chemistry simulations in secondary education. Journal of Chemical Education
7. Hew, K. F., & Brush, T. (2007). Integrating technology into K-12 teaching and learning.

MATEMATIKA DARSLARIDA GEOGEBRA VA KAHOOT.COM PLATFORMALARIDAN FOYDALANISH

Xolbayeva Salima Marimboyevna
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi
“Matematika” fani metodisti
E-mail: sxolbayeva@gmail.com
Bagbekov Bunyod Bekpulatovich
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi
“Fizika va astronomiya” fani metodisti
E-mail: bunyodibrat@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola Matematika darslarida **GeoGebra** va **Kahoot.com** platformalaridan foydalanish mavzusida bo‘lib, unda o‘quv jarayonini yanada interaktiv, tushunarli va qiziqarli qilishning samarali usullaridan biri bayon etilgan.

Аннотация: В этой статье речь идет об использовании платформ GeoGebra и Kahoot.com на уроках математики, а также описывается один из эффективных способов сделать процесс обучения более интерактивным, понятным и интересным.

Annotation: This article is about using GeoGebra and Kahoot.com platforms in mathematics lessons, and describes one of the effective ways to make the learning process more interactive, understandable, and interesting.

Kalit so‘zlar: Geogebra, kahoot, absissa o‘qi, ordinata o‘qi, chiziqli funksiya, kvadrat funksiya.

Ключевые слова: Geogebra, kahoot, ось абсцисс, ось ординат, линейная функция, квадратичная функция.

Keywords: Geogebra, kahoot, abscissa axis, ordinate axis, linear function, quadratic function.

Hozirgi kunga kelib ta‘lim sohasi juda rivojlanayotgan va eng katta e‘tibor qaratilayotgan sohalardan biri hisoblanadi. Zamonaviy o‘quvchilarning e‘tiborini jalb etish va ularni chuqur o‘rganishga undashda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, xususan raqamli platformalarning roli beqiyosdir. GeoGebra va Kahoot.com kabi platformalar matematika darslarini interaktiv, vizual va raqobatga asoslangan shaklda olib borish imkonini beradi.

GeoGebra — bu algebra, geometriya, statistikaning birlashtirgan bepul interaktiv dasturiy ta‘minot. Dasturdan foydalanish bosqichlari:

1. Darsga tayyorgarlik:
 - <https://www.geogebra.org/> saytiga kiriladi.
 - Dars mavzusiga oid interaktiv modellardan foydalanish yoki o‘qituvchi o‘zi model yaratadi.
 - Masalan: “Kvadrat tenglamaning grafigini qurish” yoki “Aylana va uning elementlarini ko‘rsatish”.
2. Dars davomida:
 - GeoGebra orqali grafik yoki geometrik modellarni interaktiv ko‘rsatish.
 - O‘quvchilarni qurilishda ishtirok ettirish (masalan, nuqtalarni harakatlantirish, radiusni o‘zgartirish).
 - Savol-javob asosida mavzuni mustahkamlash.
3. Darsdan so‘ng:

- O'quvchilarga mustaqil ishlash uchun havola berish.
- Masalan, uyg'a vazifa: "Berilgan ko'rsatmalarga ko'ra uchburchak yasang va burchaklar o'lchamini toping."

Chiziqli funksiya mavzusida amaliy misol:

Chiziqli funksiya deb, $y=kx+b$ ko'rinishdagi funktsiyaga aytiladi, bu yerda k va b – berilgan sonlar.

1. $b=0$ bo'lganda chiziqli funksiya $y=kx$ ko'rinishga ega bo'ladi.
2. $k=0$ bo'lganda $y=b$ chiziqli funksiya ko'rinishini oladi. Funktsiya grafigini yasash unga tegishli bo'lgan nuqtalarni koordinata tekisligida belgilash va ularni tutashtirish orqali hosil qilinadi. Funktsiya grafigini yasash uchun Geogebra dasturidan foydalanamiz

1-misol. $y = 2x - 3$ funksiya grafigini yasang

Yechish. Funktsiya grafigini yasash uchun tanlash usulidan foydalanamiz. Yani x ning tanlangan qiymati uchun y ning mos qiymatini hisoblaymiz.

x	-2	-1	0	1	2
y	-7	-5	-3	-1	1

1-rasm

2-misol. $y = \frac{2}{3}x + 1$ funksiya grafigini yasang.

Yechish. Ushbu funksiya grafigini yasash uchun ham tanlash usulidan foydalanamiz. Xo'sh tabiiy savol tug'iladi qaysi sonlarni tanlaymiz? Har doim koordinatalar boshidan tanlaymizmi? Yo'q, albatta, biz eng asosiysi o'zimiz uchun qulay sonlarni tanlay olishimiz kerak. Hisob-kitobimiz oson natija esa bir xil. Yuqoridagi misol uchun x ning 3 ga karrali qiymatlarini tanlash orqali butun sonlar juftligiga ega bo'lamiz.

x	-6	-3	0	3	6
y	-3	-1	1	3	5

2-rasm

Kahoot.com — bu viktorina asosida testlar tuzish, ularni o‘yin shaklida o‘tkazish imkonini beruvchi bepul platforma.

Foydalanish bosqichlari:

1. Darsga tayyorgarlik:

- <https://kahoot.com> saytiga kiriladi.
- O‘qituvchi o‘z akkauntiga kirib, yangi test (quiz) yaratadi.
- Testga 5–10 ta savol qo‘shiladi. Har bir savolga to‘g‘ri va noto‘g‘ri javob variantlari belgilanadi.

2. Dars davomida:

- O‘quvchilar telefon yoki planshet orqali kiradilar (kahoot.it sayti orqali).
- O‘qituvchi testni ishga tushiradi, o‘quvchilar real vaqtda ishtirok etadi.
- O‘yin yakunida g‘oliblar aniqlanadi, bu ularda raqobat va qiziqishni oshiradi.

3. Darsdan so‘ng:

- Test natijalari tahlil qilinadi.
- Qaysi savollar ko‘pchilik tomonidan noto‘g‘ri ishlangan bo‘lsa, shu mavzularni yana bir bor tushuntirish tavsiya qilinadi.

Geogebra va Kahoot platformalarini integratsiyalagan holda darsni tashkil etish darsning ideal bo‘lishini ta‘minlaydi. Masalan: Funksiya grafigi va uning o‘zgarishi mavzusidagi darsni quyidagicha tashkil etish mumkin:

1-qism: GeoGebra orqali $y=ax^2$ funksiyasini qurish, a o‘zgarishining grafiga ta‘sirini tahlil qilish.

2-qism: Kahoot test: “Funksiya xossalari”, “Teskari funksiyani topish”, “Grafikdan qiymat o‘qish” kabi savollar.

Natija: Vizual ko‘rinish + raqobatli o‘yin dars samaradorligini sezilarli oshiradi.

Xulosa: GeoGebra yordamida murakkab tushunchalarni tushunarli qilish mumkin. Kahoot orqali o‘quvchilar bilimni qiziqarli shaklda sinovdan o‘tkazish mumkin. Har ikki vosita o‘z o‘rnida qo‘llanilsa, dars samaradorligi oshadi, o‘quvchilar faolligi yuqori bo‘ladi. O‘qituvchi oldindan tayyor bo‘lishi, texnik vositalarni sinab ko‘rgan bo‘lishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олийжаноб халқимиз билан бирга курамиз.-Т.:“Ўзбекистон”, 2017.

2. Jumayev M.E. Matematika o‘qitish metodikasi (OO‘Y uchun darslik). Toshkent: “Turon-Iqbol” 2016-yil.– 426 b. Jumayev M.E. Bolalarda matematik tushunchalarni rivojlantirish nazariyasi va metodikasi. (KHK uchun).–Toshkent: “Ilm Ziya”, 2009-yil.

3. Omonov X., Xo‘jayev N., Madyarova S., Eshchonov E. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat.– T.: “Iqtisodmoliya”, 2009.

4. Internet saytlari:

1. <http://fayllar.org>.

2. www.kahoot.com

3. www.geogebra.org

TA‘LIMDA SIFAT VA SAMARADORLIK.

**Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi
“Pedagogika, psixologiya va texnologiyalari” kafedrasi mudiri v.v.b.
Jumaniyozova Donoxon Olimboyevna**

Annotasiya: Mazkut maqolada ta‘limdagi sifat va samaradorlikda o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi munosabatlardagi moammoli vaziyatlar, bartaraf qilishdagi psixologik yechimlar to‘g‘risida, ta‘lim sifatida o‘qituvchi pedagogik qobiliyatlarining o‘rni, to‘g‘ri tashkil qilingan hamkorlik to‘g‘risida, qolaversa zamonaviy ta‘limning talablaridan kelib chiqib dars jarayonini tashkil qilish to‘g‘risida fikr yuritilgan.

Annotation: This article discusses problematic situations in teacher-student relationships that affect the quality and effectiveness of education, and offers psychological solutions for resolving them. It highlights the importance of teachers' pedagogical abilities in ensuring educational quality,

the significance of well-organized collaboration, and the organization of the lesson process in accordance with modern educational demands.

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемные ситуации во взаимоотношениях между учителем и учеником, влияющие на качество и эффективность образования, а также предлагаются психологические решения для их устранения. Подчеркивается значение педагогических способностей учителя в обеспечении качества образования, важность правильно организованного сотрудничества и проведение учебного процесса с учетом требований современной системы образования.

Kalit soʻzlar: *sifat, samaradorlik, barkamol shaxs, taʼlim, oʻqituvchi, oʻquvchi, samaradorlik, intellekt, metod, trening, individuallik, korreksiya.*

Keywords: *quality, effectiveness, well-rounded personality, education, teacher, student, efficiency, intellect, method, training, individuality, correction.*

Ключевые слова: *качество, эффективность, всесторонне развитая личность, образование, учитель, ученик, результативность, интеллект, метод, тренинг, индивидуальность, коррекция*

Taʼlim tizimidagi sifat degan tushunchaga maʼlum vaqt oraligʻida tez surʼatlar bilan rivojlanib boruvchi tushuncha deyiladi. Taʼlim sifati, birinchi navbatda, oʻquvchilarning taʼlim yutuqlariga, anʼanaviy oʻquv dasturlari va standartlarida islohotlarni amalga oshirishga qaratilgan. Sifatning yana bir jihati shundaki, u oʻrgatilgan va oʻrganilgan narsalarning dolzarbligi bilan bogʻliq. Tizim shaxslarning ehtiyojlari va talablariga mos kelishi kerak. Maktablar, oʻquv markazlari va oliy oʻquv yurtlarida olib borilayotgan taʼlim talabalarga ularning hayotini boyitishda foydali va mazmunli boʻlgan bilim va maʼlumotlar bilan taʼminlanishi kerak. Pedagogik va psixologik adabiyotlarda oʻqituvchining kasb faoliyati strukturasi uning kasbiy sifatleri yoki kasb qobiliyatlari deb ham sanaladi. Bu struktura asosida oʻqituvchining yuzlab kasb sifatleri va fazilatlari aniqlangan. Jumladan, 200 ga yaqin ijobiy sifatlar, yaʼni qobiliyatlar va 60 dan ortiq salbiy kasb sifatleri oʻrganilgan. Oʻqituvchining kasb faoliyati strukturasi quyidagicha tavsiflash mumkin:

1. Tarbiyachilik qobiliyati - tarbiyachilik - bu yuksak darajadagi sanʼat boʻlib, shaxsni ijtimoiy hayot talablariga javob bera olish qobiliyatini bildiradi. Tarbiyachilik qobiliyati shaxsni tarbiyalashga emas, oʻz-oʻzini tarbiyalay olishga yoʻnaltira bilishda qaror topadi. Bugungi tarbiyaning maqsadi ham aynan mustaqil fikrlay oladigan va oʻzini-oʻzi tarbiyalash qobiliyatiga ega boʻlgan shaxslarni shakllantirishga qaratilgan.

2. Tashkilotchilik qobiliyati - taʼlim-tarbiya ishini samarali yoʻlga qoʻyishda oʻqituvchining tashkilotchilik qobiliyati alohida ahamiyatga ega boʻladi. Bunda sinf yoki guruh jamoasini uyushtira olish, har bir oʻquvchi bilan individual shugʻullanish uchun ularni yosh, jins hamda yakka tartibdagi xususiyatlarini bilish, oʻquvchitalabalarni hohish istaklari, muammolarini eshitish va ularning echimini topishda koʻmaklashish, qoʻshimcha darslar, toʻgaraklar, tarbiyaviy darslar oʻtkazishga oid tegishli shart-sharoitlar yaratish kabi ishlar kiradi.

3. Kommunikativ qobiliyat – “Oʻqituvchi-oʻquvchi”, ota-onalar, jamoatchilik, mahalla va boshqa tashkilotlar bilan toʻgʻri munosabat hamda kasbiy-madaniy aloqalar oʻrnatishga qaratilgan.

4. Pertseptiv qobiliyat – oʻquvchi va talabani qalbga yoʻl topa olish, oʻz navbatida uni qalban his etib, oʻzining oʻrniga qoʻyib koʻra bilish, yoshlarni ruhiy-maʼnaviy olamini oʻrganish, unga obʼektiv baho berish, bolani psixologik xususiyatini bilgan holda uning kayfiyati, hissiyoti, diqqati va boshqa psixik jarayonlarini oʻrganib borish oʻqituvchining pertseptiv qobiliyatini tashkil etadi.

5. Informatsion qobiliyat – oʻquv-tarbiya jarayonining boshi, yaʼni boshlanishi hisoblanib, oʻqituvchining qanchalik axborot ola bilish qobiliyati, uni atroflicha oʻganib, tahlil etib, oʻquvchi va talabani yoshi, ongi, dunyoqarashiga mos ravishda etkazib bera olishida oʻz ifodasini topadi. Bunda qaytar aloqa va uning samaradorligi oʻqituvchining informatsion qobiliyati darajasini belgilaydi.

6. Didaktiv qobiliyat – oʻquvchi va talabani bilim olishga boʻlgan qiziqishlarini aniklash, mustaqil fikri, mantiqiy va analitik tafakkuri asosida egallayotgan bilim, koʻnikma va malakalarini oʻrganib borishi, bu jarayonda egallayotgan bilimlar qay darajada koʻnikma va malakalarga aylanayotganligi muhimdir. Oʻqituvchning yana bir didaktiv qobiliyatiga uning dars jarayonini kuzata bilish va tahlil qila olishi kiradi. Didaktiv qobiliyatning yana bir oʻziga xos xususiyati

o'qituvchining bilimdonligi, zehning o'tkirligi, ijodkorligida ko'rinadi. Didaktiv qobiliyat o'qituvchining informatsion qobiliyati asosida rivojlanib boradi.

7. Yo'naltiruvchi qobiliyat - motivlar va motivatsiya bilan bog'liq bo'lib, erkin fikr, qiziqish, havas, intilish va orzu bilan uyg'un holda bo'ladi.

8. Rivojlantiruvchi qobiliyat – ta'lim-tarbiya rivojining uyg'unligida amalga oshib, bunda o'qituvchi o'quvchini hissiy-irodaviy, didaktiv yo'naltiruvchi, safarbar etuvchi, yangilikka intiluvchanlik va ilmiy-ijodkorlik qobiliyatlarini aniq sistemada maqsadli ravishda rivojlantira olish qobiliyati bilan ifodalanadi.

9. Kreativ qobiliyat - bu o'qituvchining alohida o'ziga xos qobiliyati bo'lib, o'z ongida yangi tushunchalarni o'rganish, uni tahlil etishdan boshlanib, yangilikka intilish, o'z sohasi bo'yicha axborotlarni to'plash, uni alohida dastur holiga keltirib, ta'lim va tarbiya jarayoniga tatbiq eta olish bilan belgilanadi.

10. Gnostik (tadqiqotchilik) qobiliyat – o'qituvchining izlanishga, ijodiy mehnatga, ilm-fanga qiziqishga, muammolar echimida maqsad va vazifalar qo'ya bilishga, ahamiyatiga qarab ilmiy-amaliy faktlarni to'play olishga, muayyan ilmiy faraz echimini topishga, ilmiy tadqiqotchilik ishi bilan shug'ullanishga, ilm asosida bilim berish printsiplari asosida faoliyat yuritishga undaydi. Shu o'rinda ta'kidlash lozim bo'lgan bir muammo borki, o'quvchining ta'limga bo'lgan qiziqishi o'z o'rnida samaradorlikning ortishi va rivojlanishiga xizmat qiladi. O'qituvchi o'z mahoratidan kelib chiqib o'quvchini qiziqitira olishi kerak. Hamma o'quvchilar ham barcha fanlarga bir dek qiziqmaydilar. Bunday xolda o'qituvchi o'quvchining qiziqishlaridan kelib chiqib o'z faniga yondoshar ekan, o'quvchi o'z- o'zida har bir fanga qiziqib, siddiqidildan o'rganishga harakat qiladi. Zamonaviy ta'limda o'qituvchi hayot bilan bog'lab o'z fanida dars jarayonini tashkil qilmas ekan, o'quvchilarni qiziqitira olmaydu va albatta ko'zlangan natijalarga erishib bo'lmaydi.

Bundan tashqari maktabda sifari va samaradorlikni rivojlanishida quyidagi muammolar bartaraf qilinishi lozim:

1. Har bir fan yetarli o'quv darsliklari bilan to'liq ta'minlanganligi.
2. Turli xil murakkab turdagi nazorat savollarini ishlab chiqish.
3. Dars va darsdan tashqari vaqtlar uchun mustaqil ish topshiriqlari ishlab chiqish.
4. Erishilgan natijalardan kelib chiqib o'qituvchilarni moddiy va ma'naviy rag'batlantirish.
5. Har bit fan bo'yicha ta'limning interfaol usullarini qo'llash.
6. O'quvchilarning qiziqishlaridan kelib chiqib darsni tashkillashtirish.
7. Axborot xizmatidan maqsadli foydalana olish.
8. O'qituvchi o'z fanidan tashqari boshqaturdosh fanlar haqida ham ma'lumotlarga ega bo'lishi.
9. Qaysidir xorijiy tilda erkin muloqatga kirisha olishi.

O'qituvchi o'z faoliyatini o'zi taxlil qilsa va kamchiliklar ustida ishlar ekan, samaradorlik o'z-o'zidan oshadi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, o'qituvchuga sifat va samaradorlik nega kerak, chunki ustoz o'z fanini o'quvchiga o'rgata olishda interfaol metodlardan foydalanishi lozim, ya'ni noannaviy dars soatlari tashkil qilishi va asosiy dars ishtirokchisi o'quvchi bo'lishini nazorat qilishi, boshqarishi kerak. Shu bilan birga dars jarayonida loyiha ishi, o'qitishning muammoli ta'lim metodlaridan foydalanish o'quvchilarda erkin fikrlash bilan birga tanqidiy tahlil qila olish, hayot yo'llarini o'zi mustaqil boshqara olish qobiliyatlarini ham rivojlantiradi. Zamonaviy ta'limda noan'anaviy metodlardan foydalanishda o'qituvchi- fasilator bo'lishi lozim. O'qituvchi-fasilator - faoliyati ta'limda shaxsga yo'naltirilgan yondashuv doirasida amalga oshiriladigan va ochiqlik, o'quvchilarning his-tuyg'ulari, ichki kechinmalari, qobiliyatlari va imkoniyatlariga, faoliyati va harakatlariga empatik qarovchi, ularning muvaffaqiyatlari va xizmatlarini rag'batlantiruvchi, ishonchli munosabati bilan ajralib turadigan o'qituvchi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2707-sonli Qarori, 2017-yil 29-dekabr.
2. Karimova V.A. Bola psixologiyasi. – Toshkent: O'zbekiston pedagogika nashriyoti, 2020.
3. Xolboyeva G'.X., Haydarova M.M. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. – Toshkent: "Fan va texnologiya", 2021.

4. Hasanboyeva N. Maktabgacha ta'lim muassasalarida tarbiyaviy jarayonni tashkil etish. – Toshkent: “Ilm ziyo”, 2019.
5. Vygotskiy L.S. Bola psixikasi va uning rivojlanishi. – Moskva: Pedagogika, 1991.
6. Mahkamova S.A. Barkamol avlodni tarbiyalashda zamonaviy yondashuvlar. – “Pedagogik mahorat” jurnali, 2022-yil, №2.
7. O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni, yangi tahrir – 2020-yil.
8. World Health Organization (WHO). Early Childhood Development and Education. Geneva, 2020. <https://www.who.int>
9. UNICEF. Early Childhood Education in Central Asia. Regional Report, 2021. <https://www.unicef.org>
10. UNESCO. The Importance of Early Childhood Development. Paris, 2020.

PEDAGOGIK OLIY TA'LIM TIZIMIDA IJTIMOIIY-PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYOLASH JARAYONINING MOHIYATI

**Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi
“Pedagogika psixologiya va ta'lim texnologiyalari kafedrası
o‘qituvchisi Narimanova Fazilat**

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada Oliy ta'lim tizimi jamiyatning ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishida muhim rol o‘ynashi, ijtimoiy-pedagogik faoliyat talabalarining jamiyatda yuzaga keladigan turli muammolarni hal qilishdagi o‘rni va ahamiyati tobora ortib borayotgani shuningdek muammolarni bartaraf etish, pedagogik tizimni takomillashtirish va talabalar uchun samarali o‘quv jarayonlarini yaratish kabi masalalar tahlil qilingan.*

***Annotation:** This article analyzes the important role of the higher education system in the social and economic development of society, as well as the growing significance of socio-pedagogical activities of students in addressing various emerging societal issues. It also explores solutions to these problems, the improvement of the pedagogical system, and the creation of effective educational processes for students.*

***Аннотация:** В данной статье проанализирована важная роль системы высшего образования в социальном и экономическом развитии общества, а также возрастающее значение социально-педагогической деятельности студентов в решении различных возникающих проблем общества. Также рассматриваются пути устранения этих проблем, совершенствование педагогической системы и создание эффективного учебного процесса для студентов.*

***Kalit so‘zlar:** pedagogik oliy ta'lim, ijtimoiy-pedagogik faoliyat, amaliyot, ijtimoiy yordam, o‘quv dasturi, innovatsion metodlar, jamiyat ehtiyojlari, pedagogik faoliyatni takomillashtirish, ta'lim tizimi, pedagogik malaka, ta'lim samaradorligi.*

***Keywords:** pedagogical higher education, socio-pedagogical activity, practice, social assistance, curriculum, innovative methods, societal needs, improvement of pedagogical activity, education system, pedagogical qualification, educational efficiency.*

***Ключевые слова:** педагогическое высшее образование, социально-педагогическая деятельность, практика, социальная помощь, учебная программа, инновационные методы, потребности общества, совершенствование педагогической деятельности, система образования, педагогическая квалификация, эффективность образования.*

Bugungi kunda ta'lim muassasalarida bolalar va yoshlarning shaxsiy muammolarini hal qilish, ularning ijtimoiy moslashuvini ta'minlash, pedagogik-psixologik qo'llab-quvvatlash va tarbiyaviy ishlarni samarali tashkil etish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, nogironligi bo'lgan bolalar, ijtimoiy himoyaga muhtoj yoshlar, muhojir oilalar farzandlari va muayyan xavf guruhiga mansub bolalar bilan ishlashda ijtimoiy pedagogikaning ahamiyati ortib bormoqda.

Zamonaviy ta'lim jarayonida pedagoglarning nafaqat fan bo'yicha bilim berishi, balki o'quvchilarning ijtimoiy hayotga moslashuvi, shaxsiy va kasbiy rivojlanishini ta'minlash bo'yicha ham faoliyat yuritishi zarur. Pedagogik oliy ta'lim tizimi jamiyatning ijtimoiy ehtiyojlariga javob beradigan, yuqori malakali va ijtimoiy mas'uliyatli mutaxassislarni tayyorlashga qaratilgan. Bu jarayonda ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlash, talabalarni nafaqat kasbiy bilim va ko'nikmalar

bilan, balki ijtimoiy mas'uliyat, etika va insonparvarlik qadriyatlari bilan ham ta'minlashni nazarda tutadi.

Ijtimoiy-pedagogik faoliyatning mohiyati va mazmunini ko'rib chiqishdan oldin faoliyat va pedagogik faoliyat tushunchalar to'g'risida to'xtalib o'tish talab etiladi. Oddiy so'zlashuv tilida faoliyat deganda biz inson faolligining har qanday ko'rinishini tushunamiz. Shunga o'xshash ta'riflarni izohli lug'atlarda ham ko'rishimiz mumkin: faoliyat" - bu ish, qandaydir bir sohaga oid mashg'ulot. Ijtimoiy-pedagogik faoliyat - bu shaxslarga, fuqarolarga, jamoalarga ularning ijtimoiy faoliyat qobiliyatini yaxshilash yoki tiklash uchun yordam berish bo'yicha kasbiy faoliyat. Ijtimoiy-pedagogik faoliyat - bu shaxsga uning ijtimoiylashuvi jarayonida yordam berishga, uning ijtimoiy-madaniy tajribasini o'zlashtirishga va uning jamiyatda o'zini o'zi anglashi uchun sharoit yaratishga qaratilgan kasbiy faoliyat turi.

Ijtimoiy-pedagogik faoliyat - bu shaxsning ijtimoiy muhitga moslashishi, uning jamiyatda faol va mas'uliyatli a'zo bo'lib shakllanishini ta'minlashga qaratilgan pedagogik jarayonlar yig'indisidir. Unga ijtimoiy tarbiya, shaxsning ijtimoiylashuvi, jamiyatga moslashish va ijtimoiy faollikni rivojlantirish kiradi. Ushbu faoliyatning asosiy maqsadi - yoshlarni ijtimoiy qadriyatlar asosida tarbiyalash va ularni jamiyatda faol ishtirok etishga tayyorlashdir.

Ijtimoiy-pedagogik faoliyatning asosiy jihatlari quyidagicha o'z aksini topadi:

Ijtimoiylashuvga ko'maklashish

1. Bolalar va yoshlarni jamiyat qoidalari, qadriyatlari, madaniyati va axloqiy mezonlari bilan tanishtirish;
2. Ularning o'z shaxsiy nuqtai nazarini shakllantirishiga yordam berish.

Tarbiya va ijtimoiy yo'naltirish

Ijtimoiy-pedagogik faoliyatda tarbiya asosiy rol o'ynaydi;

O'quvchi yoki talabaning shaxsiy kamolotini va ijtimoiy mas'uliyatini shakllantirish maqsad qilinadi.

Muammoli guruhlar bilan ishlash

Nogironlar, yetim bolalar, ijtimoiy xavfli guruhlar yoki ijtimoiy chetga chiqqan shaxslar bilan ishlash orqali ularning jamiyatga qayta integratsiyalashuvi ta'minlanadi.

Profilaktika va maslahat berish faoliyati

Ijtimoiy muammolar (zo'ravonlik, ijtimoiy ajralish, qashshoqlik) oldini olish, psixologik va pedagogik maslahatlar berish orqali ijtimoiy farovonlikka erishish.

Kimlar tomonidan amalga oshiriladi?

Ijtimoiy -pedagogik faoliyatni quyidagilar olib boradi:

Ijtimoiy pedagoglar;

Tarbiyachilar;

Psixologlar;

O'qituvchilar va sinf rahbarlari;

Mahalliy ijtimoiy xizmat xodimlari.

Pedagogik oliy ta'lim tizimi talabalarni nafaqat kasbiy bilimlar bilan, balki ijtimoiy-pedagogik kompetensiyalar bilan ham ta'minlashi zarur. Bu kompetensiyalar talabalarni ijtimoiy muhitda samarali faoliyat yuritishga, shaxslararo munosabatlarda etika va madaniyatni saqlashga, hamkorlik va jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Shuningdek, bu kompetensiyalar ijtimoiy muammolarni hal etishda, inklyuziv ta'limni amalga oshirishda va jamiyatda ijtimoiy adolatni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlashda bir qator metodologik yondashuvlar qo'llaniladi:

- **Integratsiyalashgan ta'lim:** Bu yondashuv turli fanlarni birlashtirib, talabalarni keng qamrovli va tizimli fikrlashga o'rgatadi.
- **Reflektiv amaliyot:** Talabalarni o'z faoliyatini tahlil qilishga, o'zgarishlarga moslashishga va doimiy ravishda o'zini rivojlantirishga undaydi.
- **Inklyuziv ta'lim:** Har bir talabaga uning ehtiyojlariga mos ta'lim berish, jamiyatda teng imkoniyatlarni ta'minlashga qaratilgan.

Hozirgi vaqtda kasbiy ijtimoiy-pedagogik faoliyatning tanlangan turlarini nazariy rivojlantirish, tashkiliy loyihalash, me'yoriy mustahkamlash, metod va texnologiyalar bilan jihozlash turli darajada amalga oshirildi. Umumiy holat shundan iboratki, ijtimoiy pedagog lavozimi zarur bo'lgan barcha muassasalarda rasman kiritilmagan. Bunday mutaxassisning kasbiy salohiyati, qoida tariqasida, to'liq amalga oshirilmaydi - uning funktsional vazifalari rivojlanmaganligi yoki maxsus kasbiy ma'lumotga

ega bo'lmagan shaxs ushbu lavozimda ishlashi yoki boshqa sabablarga ko'ra. Ob'ektiv yoki sub'ektiv sabablarni keltirish mumkin.

Xulosa qilib aytganda oliy ta'lim tizimida ijtimoiy-pedagogik faoliyatni takomillashtirish zarurati zamonaviy jamiyatning talablaridan kelib chiqadi. Bu talablar pedagogik ta'limni yangilash, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, pedagog va talabalar malakasini oshirish hamda amaliy tajribani kuchaytirishni o'z ichiga oladi. Ijtimoiy-pedagogik faoliyatning samarali tashkil etilishi, jamiyatda ijtimoiy muammolarni hal qilishga va jamiyatning barqaror rivojlanishiga hissa qo'shishga yordam beradi. Pedagogik oliy ta'lim tizimida ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlashning muvaffaqiyatli bo'lishi uchun ta'lim dasturlarini yangilash, amaliyotni kuchaytirish, malakali ustozlar bazasini kengaytirish va moddiy-texnik ta'minotni yaxshilash zarur. Bu sohaga jamiyat ehtiyoji yildan yilga ortib borayotganini inobatga olib, tizimli yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Alimov, A.P. (2022). *Ижтимоий педагогика асослари*. Тошкент: «Yangi asr avlodi».
2. Bim-Bad, B. M. (2002). *Pedagogik ensiklopediya lug'ati*. Moskva.
3. Galaguzova M. A. i dr. *Sotsialnaya pedagogika*. – 2016.
4. Qoraboeva 3., Abdusamatova N. *Ijtimoiy pedagogika (atamalar izohli lug'ati)*. –Namangan, 2017, 12-bet
5. Mudrik, A. V. *Sotsialnaya pedagogika: ucheb. dlya stud. ped. vuzov / A. V. Mudrik / pod red. V. A. Slastenina*. 3-ye izd., ispr. i dop. M.: Izd. sentr Akademiya, 2002.200 s.
6. Xodjaev B.Q., Juraev B.T. *Pedagogik faoliyatga kirish [Matn]: monografiya / B.Q. Xodjaev, B.T. Juraev*. - Toshkent: Muharrir nashriyoti, 2020. -148b.

BOLA TARBIYASIDA QADRIYATLARNING O'RNI VA ROLI

**Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi
“Pedagogika, psixologiya va ta'lim texnologiyalari”
kafedrasi o'qituvchisi
Abdullayeva Nasiba Ravshanbekovna**

Annotatsiya: *Ushbu maqolada bola tarbiyasida qadriyatlarning o'rni va roli, o'zbek oilasi va oila a'zolari o'rtasidagi munosabatlar, barkamol insonni tarbiyalash, mehr-muruvvat tuyg'usiga boy shaxsni voyaga yetkazish haqida yoritiladi.*

Abstract: *This article discusses the place and role of values in raising a child, the Uzbek family and relationships between family members, raising a well-rounded person, and raising a person rich in kindness.*

Аннотация: *В данной статье рассматриваются место и роль ценностей в воспитании ребенка, узбекская семья и взаимоотношения между членами семьи, воспитание всесторонне развитой личности, воспитание человека, богатого добротой и состраданием.*

Kalit so'zlar: *Qadriyat, qadr, axloqiy fazilat, milliy, umumbashariy, shaxsiy, mehr muruvvat, urf odat, mentalitet.*

Key words : *Value, honor, moral virtue, national, universal, personal, kindness, customs, traditions, mentality.*

Ключевые слова: *Ценность, честь, моральная добродетель, национальный, общечеловеческий, личный, доброта, обычаи, традиции, менталитет.*

Insoniyat paydo bo'lishi bilan uning tili, urf-odatlarini, an'analari, dini, madaniyati, ezgulikni ifodalovchi axloqiy fazilatlarini vujudga kela boshlagan. Ularning mazmunida xalqning hayot tarzi, ruhiyati, ma'naviyati, madaniyati, turmush tarzi, o'y-xayollari aks etgan.

Milliy qadriyat - millatning tarixi, yashash tarzi, ma'naviyati hamda madaniyati bilan uzviy bog'liq holda namoyon bo'ladi. Qadriyat atamasi arabcha “qadr” so'zidan olingan bo'lib, qimmatli, foydali degan ma'noni anglatadi. Har bir xalqning urf-odati, qadriyatlari mavjudki, ana shu xalqning ma'naviy omili bo'lib xizmat qiladi. Jumlanadn, o'zining boy tarixiga ega bo'lgan xalqimizning ham o'ziga xos urf-odati, qadriyatlari milliy mentaliteti doirasida shakllangan bo'lib, asrlar davomida ma'naviy qadriyat sifatida avloddan-avlodga o'tib keladi. Buni biz oilada mavjud bo'lgan tarbiyaviy ko'rinishlarda kuzatishimiz mumkin.

Qadriyat – bu tabiiy va ijtimoiy hayotda namoyon bo'ladigan shaxsiy va ijtimoiy ehtiyojni qondirishga xizmat qiladigan moddiy-madaniy, ma'naviy omillar yig'indisidir. Bizning

mentalitetimizga xos bo'lgan milliy qadriyatlardan andisha, sabr-toqat, vazminlik, mulozamat, sertakalluflik, keksalarga hurmat-ehtiram, ijtimoiy hayotda bosiqlik qon-qonimizga singib ketgan. Biz yuqorida ta'kidlaganimizdek, o'zbek xalqi **milliy, ma'naviy qadriyatlar** va axloq odobga bag'ishlangan maxsus teran ta'limotlarning merosxo'ridir.

Ma'lumki, o'zbek oilasining va oila a'zolari o'rtasidagi munosabatlarning o'ziga xos milliy xususiyatlari mavjud bo'lib, ota-bobolar va momolardan meros qolgan ma'naviy qadriyatlar, urf-odatlar zahirida tarkib topgan oiladagi ma'naviy tarbiyaning asosiga suyaniladi.

Yurtboshimiz ta'biri bilan izoh beradigan bo'lsak: "Bunda o'zaro hurmat va qattiq tartib bo'lmasa, oilaning barcha a'zolari o'z burchlarini ado etmasa, bir-birlariga nisbatan ezgulik bilan mehr-oqibat ko'rsatmasa, yaxshi va munosib tarzda yashash mumkin emas... o'zbeklarning aksariyati o'zining shaxsiy farovonligi to'g'risida emas, balki oilasining qarindosh-urug'lari va yaqin odamlarning, qo'shnilarining omon-esonligi to'g'risida g'amxo'rlik qilishni birinchi o'ringa qo'yadi. Bu esa eng oliy darajada ma'naviy qadriyat, inson qalbining gavharidir".

Qadriyatlar – umumbashariy, milliy va shaxsiy bo'lishi mumkin:

- 1) Olam, tabiat va jamiyatning eng muhim tomonlarini, aloqadorliklarini ifodalaydigan qadriyatlar umumbashariy xususiyatga ega. Bunday qadriyatlar o'z ahamiyatini yo'qotmaydigan, umumbashariy abadiy qadriyatlardir;
- 2) Muayyan bir elat, millat, xalqning hayoti, turmush tarzi, tili, madaniyati, urf-odat va an'analari, o'tmishi va kelajagi bilan bog'liq qadriyatlar milliy qadriyatlardir;
- 3) Inson, uning faoliyati, turmush tarzi, e'tiqodi, umr ma'nosi, odobi, go'zalligi bilan bog'liq qadriyatlar shaxsiy qadriyatlardir.

Milliy qadriyatlarni umuminsoniy qadriyatlar bilan uyg'unlashtirish lozim. Chunki biror millat o'z qadriyatini boshqa millat qadriyatlaridan ajratib olib yarata olmaydi. Har bir millat ma'naviyatida o'ziga xos tomonlari bo'lsa ham, u umuminsoniy qadriyatlarning bir qismidir. Shu bilan birga unitmasligimiz kerakki, biz qurayotgan yangi jamiyat "binosi" uchun birinchi galda milliy qadriyatlar ustun bo'lmog'i lozim. Biz, eng avvalo, milliy o'zligimizni anglamog'imiz, o'z tafakkurimizni kashf etmog'imiz lozim. Oila va oilaviy qadriyatlar bir-birisiz ajratilmaydigan ikkita tushunchadir. Agar oila bo'lmasa, oilaviy qadriyatlar o'z ma'nosini yo'qotadi. Oilada salomatlik va ruhiy salomatlikni saqlaydigan ta'lim tamoyilini qo'llab-quvvatlash imkoniyati yo'q. An'anaviy oilaviy qadriyatlar doimiy ravishda o'stiriladi va oilalar hayotiga kiritiladi. Iymon, sadoqat, sevgi, mehr, onalikning muqaddasligi, nasl berish - bu oilaviy qadriyatlarning asosi hisoblanadi. Ular ko'taradigan asosiy semantik yuk - bu nikoh, erkak va ayol uchun birgalikdagi hayotning yagona to'g'ri shakli bo'lib, uning maqsadi bir-biriga bo'lgan ishonch va muhabbatni saqlab qolish, nasl berish va bolalarni tarbiyalashdir.

Oilada bolalarning ruhan va jismonan sog'lom bo'lib o'sishiga oila muhitining qadriyatlarining ta'siri kattadir, chunki oilaviy muhit qanday bo'lsa, bolalar xuddi shu muhit ta'sirida ulg'ayadilar. Oila muhiti bolalarga ta'sir ko'rsatish bilan birgalikda uni atrofidagi hayotga moslaydi. Jamiyatda esa bolalarni ruhan va jismonan sog'lom qilib voyaga yetkazish ota-onaning nafaqat shaxsiy ishi, balki, ijtimoiy burchi hamdir. Shunday ekan har bir ota-onaning burch va vazifasiga mas'uliyat bilan yondoshib, oilada har tomonlama sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, uning ijtimoiy-iqtisodiy barqarorligi, farovonligiga erishish bilan bir qatorda, bilimli, aql-zakovatli, udduburon, zukko, ruhan va ma'naviy barkamol insonni voyaga etkazish, shuningdek, oila an'analari, kasb-kori, shajarasining davomiyoligini ta'minlash, farzandni bo'sh vaqtini unumli o'tkazishga erishish, giyohvandlik, maishiy nopoklik, axloqsizlik, nosog'lom e'tiqod, aqidaparastlik, xoinlik kabi ba'zi bir illatlarning paydo bo'lishiga yo'l qo'ymaslik va boshqalar kiradi.

Bizning mentalitetimizda farzandlar ota-onalariga o'xshashga harakat qiladilar, ota-onalar esa o'zlari bilib bilmasdan zo'z xarakter va xususiyatlarini, orzu-havaslarini farzandlariga singdirib boradilar. Aynan ana shunday xarakter xususiyatlaridan biri bo'lgan mehr-muruvvatlilik ota-onadan farzandlariga o'tadi. Ayniqsa, o'smirlik davridagi bolalarga ota-onaning mehribonligi, doimiy nazorati va do'stona maslahati katta ahamiyatga ega. Ammo afsuski, ko'pgina ota-onalar farzandini "bebosh" qilib qo'ymaslik uchun bu ajoyib insoniy tuyg'udan cho'chiydilar. Ular bolaning tantiq, shaxsiyatparast bo'lib qolishidan tashvishlanadilar. Lekin juda ko'p salbiy xususiyatlar bola ota-onaning to'g'ri muruvvatidan, erkalashidan, e'tiboridan mahrum bo'lgan sharoitlarda vujudga

keladi. Shuning uchun ham bola o'zining sevishlariga, o'ziga g'amxo'rlik ko'rsatishiga ishonch hosil qilishi ota-onaning muhim vazifasidir.

Har qanday farzand uchun, avvalo, ota-onaning mehribonchiligi, e'tibori zarur. Aksariyat jinoyatchi bo'lib qolgan bolalar ota-onalarining va yaqin qarindoshlarining mehribon emasligidan aziyat chekadilar. Bunday nosog'lom oila muhitida ruhan ezilib, har xil kasalliklarga chalinishi mumkin. Bundan tashqari, u bekorchilik oqibatida, ichkilikbozlik, o'g'rilik, giyohvandlik, jinoyatchilik ko'chalariga kirib ketishi yoki turli jinoiy va diniy ekstremistik guruhlarning ta'siriga tushib qolishi mumkin. Oilada o'smir bola nima bilan doimiy band va qanday ishlar bilan shug'ullanishini dastlab aka-singillar yoxud opa-ukalar, keyinchalik ona sezib qoladi. Lekin oila tarbiyasi kabi katta mas'uliyat birinchi navbatda ota va ona zimmasiga tushadi. Shu o'rinda bir narsani alohida uqtirish kerakka, bolalar tarbiyasida asosiy ta'sirchan kuch-qudrat, bu – Onadir.

Yuqoridagi fikrlarimizning isboti sifatida ayrim oilaviy kelishmovchiliklarni keltirib chiqaruvchi ota-ona bilan o'smir bolalar munosabatlaridagi milliy xususiyatlarini sanab o'tish mumkin. Ma'lumki, o'zbek oilasi bolajon oila bo'lib, biz shuning uchun faqat o'smir yoshdagi bolalarning ota va onalariga munosabatini konkret vaziyatlar bilan bog'lash o'rinli deb quyidagi misollarni havola qilamiz. Biror ishni boshlash yoki biror yerga borishda ham ota-onaning fikri bilan kelishish, ulardan ruxsat so'rash barcha bolalarga xos, qizlarning deyarli aksariyati ham otadan, ham onadan so'rashadi. Shahardagi o'g'il bolalarga onaning fikri, roziligi muhimroq. Shunisi xarakterlii, barcha toifada ham otadan ko'ra onadan ko'proq izn (rozilik) so'rash o'ziga xosligi ma'lum bo'ldi.

Demak, ota-ona bilan bolalar o'rtasidagi munosabatlarida onaning yetakchi roli bolalar fikrida yaqqolroq namoyon bo'ladi, bu onaning oilaviy yumushlarni boshqarishi, uyda ko'proq bo'lishi bilan bog'liqdir. Oilaviy kelishmovchiliklar ko'pgina biror bir muammo asosida kelib chiqishini inobatga olsak, ayrim oilaviy kelishmovchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan ota-ona bilan o'smir bolalar munosabatidagi milliy xususiyatlardan yana biri namoyon bo'ladi. Jinsga oid oladigan bo'lsak, ota-onalarning bolalaridan fikr so'rashi o'g'il bolalarga nisbatan qiz bolalarda ko'proqni tashkil etadi. Ularga nisbatan qizlarning mavqelari yuqoriroq. Bu albatta, bir tomondan o'smirlarga xos maksimalizm bo'lib, qizlarning onalari bilan emotsional jihatdan yaqinligini ko'rsatadi. Shuning uchun aynan qizlar oilada biror nizo chiqib qolsa, unga aralashib, uni to'xtata olishlariga ishonadilar. O'smirlar bilan muomalada har bir ota-ona, kattalar, avvalo bolalarning yosh xususiyatlarini inobatga olib, iloji boricha ular bilan yumshoq va jiddiy munosabatda bo'lishlari, ayrim masalalarda ularning ham fikrlarini so'rashlari, gaplariga e'tibor bilan quloq solishlari kerak.

Xullas, oila ma'naviyati tizimida o'zaro munosabatlarning tartib-intizom, ota-onalik burchining anglanish darajasining ahamiyati nechog'li kattaligini isbotlaydi. Oilaviy o'zaro munosabatlarda ba'zan kattalarning aybi bilan sodir bo'ladigan nizolar, tabiiyki, bola tomonidan idrok qilinadi, anglanadi, ma'lum bir bahoga (ijobiy va salbiy) ega bo'ladi. Ushbu baholar real vaziyatlarda salbiy xulq shaklida namoyon bo'ladi. Natijada bolaning oilaga, uning qadriyatlariga, istiqbolda oila qurishga bo'ladigan intilishlarida aks etadi. Ana shu barcha ko'rinishlarni hisobga olgan holda oilada ota-onaning farzandlar ma'naviy tarbiyasidagi o'rnini baholashda xolislik bilan yondoshishlikni taqazo etadi. Oilaviy kelishmovchiliklar to'g'risidagi ijtimoiy tasavvurlar esa oiladagi munosabatlar ustivor bo'lgan oilalarda ijobiy, nosog'lom yoki notinch, qattiqqo'llik va asossiz tazyiq, ustun oilalarda esa salbiy holatlarga olib keluvchi tasavvurlar shakllanadi.

Demokratik davlat va fuqarolik jamiyatini barpo etar ekanmiz, barkamol insonni tarbiyalash, mehr-muruvvat tuyg'usiga boy shaxsni voyaga etkazish eng ustivor vazifalardan biri bo'lib qoladi, bu esa jamiyatimizda mehr-muruvvat madaniyatini rivojlantirishni taqazo etadi. Chunonchi, mehr-muruvvat madaniyatini o'zida shakllantira olgan har bir inson ruhan va jismonan sog'lom bo'ladi.

Shu jihatdan olganda barcha farzandlarimiz qalbida mehr-muruvvat va rahmdillik tuyg'ularini shakllantirish va kamol toptirish tuyg'ularini shakllantirish va kamol toptirish printsiptial mohiyatga ega bo'lib, bu vazifaning izchil amalga oshirilishi ota-ona zimmasidir. Zero ota-onaning burchlaridan eng oliysi ana shu ma'naviy tarbiya orqali, qadriyatlar orqali, vatanga sodiq farzandlarning tarbiyalash va ularda vataniga, o'z xalqiga nisbatan faxrlanish tuyg'usini uyg'otishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. To'raqulova I.X., Oilada bola tarbiyasining ma'naviy asoslar.-T.: "Fan va texnologiya", 2014.

2. J.Hasanboyev, M.Turopova, O.Hasanboyeva. —Ma'naviy axloqiy tarbiya asoslaril. Toshkent. G'ofur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti. 2018.
- 3.Eshmurodov, O. (2022). O'zbek oilasi mustahkamligini ta'minlashda milliy qadriyatlarning o'rni. Журнал. Педагогика и психология и современное образование
4. Vasila Karimova "Oila psixologiyasi" Toshkent 2007.

REPRODUKTIV XULQ PSIXOLOGIYASIDA OILADA FARZANDGA QADRIYATLI MUNOSABATNI SHAKLLANTIRISH

**Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi
"Pedagogika, psixologiya va ta'lim texnologiyalari"
kafedrası o'qituvchisi
Abdullayeva Nasiba Ravshanbekovna**

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada reproduktiv xulq psixologiyasida oilada farzandning o'rni, oilaviy qadriyatlarning psixologik mexanizmlari, oila o'zi nima degan savollarga javob beriladi. Oilada farzand tarbiyasiga qanday yondashish kerakligi yoritiladi.*

***Abstract:** In the psychology of reproductive behavior, the role of the child in the family, the psychological mechanisms of family values, and the family itself are answered in this article.*

***Аннотация:** В статье рассматриваются вопросы роли ребенка в семье, психологических механизмов формирования семейных ценностей, а также того, что такое сама семья в психологии репродуктивного поведения. В статье также обсуждается, как подходить к воспитанию детей в семье.*

***Kalit so'zlar:** reproduktiv xulq-atvor, oila, farzand, oilada ayol va erkak huquqlari.*

***Key words:** reproductive behavior, family, child, rights of women and men in the family.*

***Ключевые слова:** репродуктивное поведение, семья, ребенок, права женщин и мужчин в семье.*

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyev, oilaning jamiyatdagi o'rniga baho berib, shunday deydilar: "Oila jamiyatning negizi, bunda o'zaro hurmat va qattiq tartib bo'lmasa, oilaning barcha a'zolari o'z burchlarini ado etmasa, bir-biriga nisbatan ezgulik bilan mehr-oqibat ko'rsatmasa, yaxshi va munosib yashash mumkin emas. Oila turmush va vijdon qonunlari asosida quriladi, o'zining ko'p asrlik mustahkam va ma'naviy tayanchlariga ega bo'ladi, oilada demokratik negizlarga asos solinadi, odamlarning talab-ehtiyojlari va qadriyatlari shakllanadi. Bu esa eng oliy darajadagi ma'naviy qadriyat, inson qalbining gavharidir".

Oilaning reproduktiv funktsiyasi sog'lom naslni ishlab chiqarish qobiliyatida namoyon bo'ladi. Bundan tashqari, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan belgilab qo'yilganidek, erkaklar va ayollar reproduktiv salomatligi jinsiy yo'l bilan o'tadigan kasalliklar, homiladorlikni rejalashtirish, onaning va bolaning xavfsizligini ta'minlash xavfini kamaytiruvchi muntazam jinsiy hayot imkoniyatidir. Mutaxassislarining fikriga ko'ra, bugungi kunda oilaning reproduktiv funktsiyasini tavsiflovchi asosiy omil - tug'ilish, abortlar soni va nikohsiz juftliklar nisbatidir. Reproductiv salomatlikni muhofaza qilish konsepsiyasi doirasida bir qator tadbirlarni amalga oshirish rejalashtirilgan. Reproductiv salomatlik muhofazasi reproduktiv funktsiyalar muammolarini yechadigan va umuman, oilaning farovonligini oshirishga qaratilgan muayyan omillarni, usullarni va dasturlarni o'z ichiga oladi. Bugungi kunda oilaning reproduktiv funktsiyasini himoya qilish asosiy muammolardan biridir.

Jahonda aholining psixologik sog'lig'i, jismoniy salomatligi, sog'lom hayot kechirish darajasini oshirish, zararli odatlardan voz kechish, sog'lom turmush tarzini aholining kundalik hayot tarziga aylantirish texnologiyalari amaliyotga tatbiq etilmoqda. Yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va uning oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilayotganiga qaramay, yoshlar o'rtasida nosog'lom turmush tarzini kechirish, jumladan, tamaki chekish, spirtli ichimliklarga berilish illatlarining ortib borayotganligi oilada yoshlarning sog'lom turmush tarzi to'g'risidagi hamda reproduktiv xulq psixologiyasida farzandga qadriyatli munosabati tasavvurlarini shakllantirish zaruriyatini vujudga keltirmoqda. Sog'lom turmush tarzini barqaror qadriyat sifatida shakllantirish, yosh avlodning salomatlikka ongli munosabatini tarkib toptirish, tibbiyot, pedagogika hamda psixologiya sohasidagi yirik loyihalarni tatbiq etish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Jahonda shahar aholisi, ayniqsa megapolislar aholisi sog'lom turmush madaniyatini rivojlantirishning yangi modellarini yaratish, reproduktiv xulqni amalga oshirishda tibbiy va ijtimoiy tahdidlar, zararli illatlar, xususan,

narkomaniya, toksikomaniya, alkoholizm, OIV, OITS kasalliklaridan himoya qilish, yoshlarning tibbiy-ma'naviy savodxonligini oshirish, sanitariya va gigiena qoidalariga to'liq rioya qilish, jamiyatda ma'naviy qadriyatlarni tiklashga doir ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilmoqda.

Reproduktiv xulq-atvor nikohda yoki nikohdan tashqarida farzandni tug'ish yoki tug'ishdan voz kechishga qaratilgan harakatlar va munosabatlar tizimi. Reproductiv xulq-atvorning uch asosiy turlari bor – ko'p farzandli (5 yoki undan ko'p farzandlarga ehtiyoj), o'rta (3-4 farzandlarga ehtiyoj) va kam farzandli (1-2 farzandlarga ehtiyoj). Reproductiv xulq-atvorga o'tgan yillardagi va hozirdagi hayot sharoitlari ta'sir ko'rsatadi. Joriy davrdagi holat reproduktiv sikldagi voqealarga ta'sir ko'rsatadi. Farzandlarga bo'lgan ehtiyoj reproduktiv me'yorlarni o'zlashtirish natijasi bo'lib, bu mohiyatan ajdodlardan meros qilib olingan reproduktiv tajribadan kelib chiqadi. Reproductiv me'yorlar reproduktiv xulq-atvorni yo'naltirishning tashqi vositasi sifatida muayyan miqdordagi farzandlar tug'ilishi bilan bog'liq va turli ijtimoiy guruhlarda qabul qilingan xatti-harakat tarzi va tamoyillarini ifodalaydi. Ko'p bolali, o'rta va kam bolalilik bir necha avlodlarda uzoq muddat davomida barqaror saqlanib qolishi tufayli, hatto ushbu holatni keltirib chiqargan turmush sharoitlari o'zgarishiga qaramay urf-odat va an'anaga aylanishga qodir. Shunday qilib, insoniyat rivojlanishining katta qismi davomida umumiy va bolalar o'lim darajasining yuqoriligi ko'p bolalilik me'yorlarini belgilab berdi, reproduktiv hodisalarning tabiiy jarayoniga aralashishga salbiy munosabat shakllanishi buning tarkibiy qismi sifatida namoyon bo'ldi. Farzandlarga bo'lgan ehtiyojning yuqoriligi tufayli kontratsepsiyaning mashhur usullaridan ham foydalanilmagan. Ko'p farzandli me'yorning yo'qolishiga olib keladigan shart-sharoitlar (umumiy va bolalar o'limining pasayishi, oila funksiyalarining keskin o'zgarishi va boshqalar) ta'qiqlash tizimini zaiflashtirib, asta-sekin kontratsepsiya va abortdan foydalanishga olib keladi. Ayollarning oiladagi faoliyatining shaxsiy manfaatlarini tomon mustahkamlanishi, farzandlarga bo'lgan ehtiyoj darajasi va ularning qadr-qimmatini pasaytiradi. Kontratseptiv vositalarning nomukammalligini va nikohning birinchi 5 yilida osonlik bilan amalga oshiriladigan 1-2 farzandlarga bo'lgan ehtiyoj, reproduktiv davrning aksariyat muddati davomida homiladorlikni cheklash zaruratini vujudga keltiradi. Bu bilan bog'liq bo'lgan kontratsepsiya vositalarini doimiy ravishda iste'mol qilish zarurati ehtiyojidan ortiq bo'lgan farzandlarga egalik qilish xohishining mavjud emasligi bilan belgilanadi.

Farzandga qadriyatli munosabatni boshqarishda oilaviy tarbiyaning o'rni benihoya katta. Oilaviy tarbiyaning maqsadi - hayot yo'lida duch keladigan qiyinchilik va to'siqlarni munosib tarzda engib o'tishga yordam beradigan bunday shaxsiy fazilatlarini shakllantirish. Aql-idrok va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish, boshlang'ich ish tajribasi, axloqiy va estetik shakllanishi, hissiy madaniyati va bolalarning jismoniy salomatligi, ularning baxtiyorligi - bularning barchasi oilaga, ota-onalarga bog'liq va bularning barchasi oilaviy tarbiya vazifalarini tashkil etadi. Bolalarga eng kuchli ta'sir ko'rsatadigan shaxslar ota-onalar hamda o'qituvchilardir. Oilaviy tarbiya boshqa tarbiyalarga qaraganda ko'proq ota-ona-farzand o'rtasidagi his-tuyg'u, emotsiyalar bilan yo'g'rilgandir, chunki uning "dirijyori" ota-onaning bolalarga bo'lgan mehridir, bu esa bolalarda ota-onalarga nisbatan o'zaro tuyg'ularni uyg'otadi".

Oila xavfsizlik hissi uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Bog'lanish munosabatlari nafaqat munosabatlarning kelajakdagi rivojlanishi uchun muhimdir - ularning bevosita ta'siri bolada yangi yoki stressli vaziyatlarda paydo bo'ladigan tashvish tuyg'ularini kamaytirishga yordam beradi. Shunday qilib, oila asosiy xavfsizlik tuyg'usini ta'minlaydi, bolaning tashqi dunyo bilan o'zaro munosabatlarida xavfsizligini kafolatlaydi, uni o'rganish va unga javob berishning yangi usullarini o'zlashtiradi. Bundan tashqari, yaqinlar umidsizlik va tashvishli daqiqalarda bolaning tasalli manbai hisoblanadi.

Ota-onalarning xatti-harakatlari modellari bola uchun muhim bo'ladi. Bolalar odatda boshqa odamlarning va ko'pincha ular bilan eng yaqin aloqada bo'lganlarning xatti-harakatlaridan nusxa ko'chirishga moyildirlar. Qisman bu boshqalar o'zini tutishi kabi ongli ravishda o'zini tutishga urinish, qisman bu ongsiz taqlid bo'lib, bu boshqasi bilan identifikatsiya qilish jihatlaridan biridir. Shaxslararo munosabatlar shunga o'xshash ta'sirlarni boshdan kechiradi. Shu munosabat bilan shuni ta'kidlash kerakki, bolalar ota-onalardan bolalarga nisbatan to'g'ridan-to'g'ri yordamni o'zlashtirish, balki ota-onalarga tegishli munosabatlarda mavjud bo'lgan modellarni kuzatish orqali ham aniqlash usullari o'tadi.

Bolaning hayotiy tajribalarida oila katta rol o'ynaydi. Ota-onalarning ta'siri ayniqsa katta, chunki ular bola uchun zarur hayotiy tajriba manbai hisoblanadi. Bolalarning bilim zaxirasi ko'p jihatdan ota-onalar bolaga kutubxonalarda o'qish, muzeylarga tashrif buyurish va tabiatda dam olish imkoniyatini qanchalik ta'minlaganiga bog'liq. Bundan tashqari, bolalar bilan ko'p gaplashish muhimdir.

Bolada intizom va xulq-atvorni shakllantirishda oila muhim omil hisoblanadi. Ota-onalar bolaning xulq-atvoriga muayyan turdagi xatti-harakatlarni rag'batlantirish yoki qoralash, shuningdek, jazo

qo'llash yoki xatti-harakatlarda maqbul darajada erkinlik berish orqali ta'sir qiladi. Bola ota-onasidan nima qilish kerakligini va o'zini qanday tutish kerakligini o'rganadi.

Yosh avlodni qadriyatlar ruhida tarbiyalash, allomalarning o'giti, dono so'zlari, fikrlarini qadrlash, o'rganish, hayotda qo'llash yoshlarni fikr va dunyoqarashini kengaytiradi. Bugungi yoshlar - kelajak poydevori. Shunday ekan, ularni har tomonlama etuk, komil, vatanparvar, yurt tinchligi va ravnaqi yo'lida fidokor bo'ladigan farzandlar qilib tarbiyalash zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi "Fuqarolarning reproduktiv salomatligini saqlash to'g'risidagi" qonun.Lex.uz.sayti
2. H.I.Yodgorova "The family is the strong support of our society".www.scientificprogress.uz.
3. Eshmurodov, O. (2022). O'zbek oilasi mustahkamligini ta'minlashda milliy qadriyatlarning o'rni. Журнал. Педагогика и психология и современное образование.
4. Vasila Karimova "Oila psixologiyasi" Toshkent 2007.
5. Xadichai Kubro ayol-qizlar o'rta maxsus islom ta'lim muassasasi direktori o'rinbosari v.v.b M.Vaxidova BEST SCIENTIST Journal.
- 6.wikipedia.uz

TALABA - YOSHLARNI OILAVIY HAYOTGA TAYYORLASHDA XXI ASR KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH

Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi
"Pedagogika, psixologiya va ta'lim texnologiyalari"
kofedراسi o'qituvchisi
Palvannazirova Yulduz Hasanboyi qizi

Annotatsiya: XXI asrning jadal o'zgaruvchan ijtimoiy-iqtisodiy va texnologik muhiti talaba-yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashda yangi ko'nikmalarni shakllantirishni talab qilmoqda. Ushbu maqola tanqidiy fikrlash, raqamli savodxonlik, emotsional intellekt, hamkorlik va moliyaviy boshqaruv kabi XXI asr ko'nikmalarining oilaviy hayotda muvaffaqiyatli integratsiyalashuvdagi rolini ilmiy asosda tahlil qiladi. Maqolada ushbu ko'nikmalarni rivojlantirishning pedagogik va psixologik yondashuvlari ko'rib chiqilib, talaba-yoshlar uchun amaliy tavsiyalar beriladi.

Annotation: The rapidly changing socio-economic and technological environment of the 21st century demands the development of new skills in preparing university students for family life. This article scientifically analyzes the role of 21st-century skills - such as critical thinking, digital literacy, emotional intelligence, collaboration, and financial management - in their successful integration into family life. The article also explores pedagogical and psychological approaches to developing these skills and provides practical recommendations for students

Аннотация: Быстро меняющаяся социально-экономическая и технологическая среда XXI века требует формирования новых навыков у студенческой молодежи для подготовки к семейной жизни. В данной статье научно анализируется роль навыков XXI века - таких как критическое мышление, цифровая грамотность, эмоциональный интеллект, сотрудничество и финансовое управление - в их успешной интеграции в семейную жизнь. Также рассматриваются педагогические и психологические подходы к развитию этих навыков и даются практические рекомендации для студентов.

Kalit so'z: XXI asr ko'nikmalari, tanqidiy fikrlash, raqamli savodxonlik, emotsional intellekt, hamkorlik, moliyaviy boshqaruv, oilaviy hayot, talaba-yoshlar, psixologik yondashuv, pedagogik metodlar

Keywords: 21st - century skills, critical thinking, digital literacy, emotional intelligence, collaboration, financial management, family life, university students, psychological approach, pedagogical methods

Ключевые слова: Навыки XXI века, критическое мышление, цифровая грамотность, эмоциональный интеллект, сотрудничество, финансовое управление, семейная жизнь, студенческая молодежь, психологический подход, педагогические методы

Kirish

Oila jamiyatning asosiy instituti sifatida nafaqat ijtimoiy qadriyatlarning tashuvchisi, balki shaxslarning hayotiy ko'nikmalarini shakllantiruvchi muhim muhitdir. XXI asrda globalizatsiya,

raqamlashtirish va iqtisodiy o'zgarishlar oilaviy hayotdan talab qilinadigan mas'uliyat va ko'nikmalarni qayta belgilamoqda. Talaba-yoshlar, oilaviy hayotga kirish arafasida, nafaqat akademik bilimlarga, balki zamonaviy dunyoda oilaviy munosabatlarni muvaffaqiyatli boshqarishga yordam beruvchi ko'nikmalarga ham ega bo'lishlari zarur. Ushbu maqola talaba-yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashda XXI asr ko'nikmalarining ahamiyatini tahlil qilishga qaratilgan.

Adabiyotlar tahlili

XXI asrda oilaviy hayotga tayyorlash nafaqat an'anaviy oilaviy qadriyatlar va mas'uliyatlarni o'rgatish, balki zamonaviy dunyo talablariga javob beradigan ko'nikmalarni shakllantirishni ham o'z ichiga oladi. Talaba-yoshlar uchun oilaviy hayotga tayyorgarlik global iqtisodiy, ijtimoiy va texnologik o'zgarishlar sharoitida muhim ahamiyat kasb etadi. Oilaviy hayotga tayyorlash psixologik, pedagogik va sotsiologik yondashuvlarni birlashtiradi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, oilaviy hayotga tayyorgarlik jarayoni yoshlarning emotsional barqarorligi, ijtimoiy ko'nikmalari va hayotiy maqsadlarni belgilash qobiliyatiga bog'liq. Quyida ushbu jarayonda XXI asr ko'nikmalarining qo'llanilishi muhokama qilinadi.

Tahlil va muhokama

1. Tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish tanqidiy fikrlash oilaviy hayotda muhim qarorlar qabul qilishda, masalan, farzand tarbiyasi, moliyaviy rejalashtirish yoki nizolarni hal qilishda muhim ahamiyatga ega. Talaba-yoshlar bu ko'nikmani oliy ta'lim muassasalarida muhokama va loyihali o'qitish orqali rivojlantirishi mumkin. Masalan, guruh loyihalari yoki muammoga asoslangan ta'lim usullari yoshlarni turli nizolarni tahlil qilishga o'rgatadi, bu esa kelajakda oilaviy muammolarni hal qilishda foydali bo'ladi.

2. Raqamli savodxonlik raqamli texnologiyalar oilaviy hayotning ajralmas qismiga aylandi. Onlayn xaridlar, moliyaviy operatsiyalar va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish raqamli savodxonlikni talab qiladi. Talaba-yoshlar raqamli xavfsizlik, axborotni tahlil qilish va axloqiy onlayn xulq-atvorni o'rganishi zarur.

3. Emotsional intellekt oilaviy munosabatlarda muhim omil bo'lib, u o'z his-tuyg'ularini boshqarish, empatiya va nizolarni tinch yo'l bilan hal qilishni o'z ichiga oladi. Talaba-yoshlar uchun psixologik treninglar, masalan, "Faol tinglash" yoki "Nizo boshqaruvi" kabi mashg'ulotlar tashkil qilinishi oilaviy hayotga tayyorgarlikni yaxshilaydi. Tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, emotsional intellekt yuqori bo'lgan juftliklar oilaviy hayotda barqarorroq bo'ladi.

4. Hamkorlik ko'nikmalari oila jamoaviy mas'uliyatni talab qiladi. Talaba-yoshlar guruh loyihalari, jamoaviy sport yoki ijtimoiy faoliyat orqali hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantirishi mumkin. O'zbekistonda an'anaviy oilaviy qadriyatlar hamkorlikka asoslangan bo'lib, bu ko'nikmani zamonaviy talablar bilan uyg'unlashtirish muhimdir.

5. Moliyaviy savodxonlik oilaviy hayotda barqarorlikni ta'minlashning kalitidir. Tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, moliyaviy savodxonlik darajasi past bo'lgan oilalar iqtisodiy inqirozlarga ko'proq duch keladi. Talaba-yoshlar uchun byudjet rejalashtirish, sarmoya va qarzlarni boshqarish bo'yicha maxsus kurslar tashkil qilinishi kerak. O'zbekistonda bu yo'nalishda "Iqtisodiy ta'lim" dasturlari kengaytirilishi mumkin.

Amaliy tavsiyalar

1. Oliy ta'lim muassasalarida "Oilaviy hayotga tayyorgarlik" kurslarini joriy etish, unda XXI asr ko'nikmalariga alohida e'tibor berilishi lozim.

2. Talabalar uchun psixologik va moliyaviy savodxonlik bo'yicha seminarlar tashkil qilish.

3. Oilaviy hayotni simulyatsiya qiluvchi loyihali o'qitish usullarini qo'llash (masalan, virtual oila byudjetini boshqarish).

4. Raqamli savodxonlikni rivojlantirish uchun maxsus platformalar (masalan, onlayn kurslar) yaratish.

5. O'zbekistonning an'anaviy oilaviy qadriyatlarini zamonaviy ko'nikmalar bilan uyg'unlashtiruvchi dasturlarni ishlab chiqish.

Xulosa

Talaba-yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashda XXI asr ko'nikmalari muhim ahamiyatga ega. Tanqidiy fikrlash, raqamli savodxonlik, emotsional intellekt, hamkorlik va moliyaviy savodxonlik kabi ko'nikmalar nafaqat shaxsiy rivojlanishga, balki oilaviy munosabatlarning barqarorligiga ham xizmat qiladi. O'zbekiston ta'lim tizimida ushbu ko'nikmalarni rivojlantirish uchun tizimli

yondashuvlar ishlab chiqish va amaliy dasturlarni joriy etish muhimdir. Kelajakda bu sohada kengroq tadqiqotlar olib borish oilaviy hayotga tayyorgarlikni yanada samarali qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev, Sh. "Yangi O'zbekiston strategiyasi va ta'lim tizimidagi islohotlar". Toshkent: O'zbekiston nashriyoti. 2019
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. "Ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-4808-sonli qaror. 2020
3. Karimova, N. "Pedagogik innovatsiyalar va ularni amaliyotda qo'llash". Toshkent: O'qituvchi. 2022
4. Goleman, D. (1995). "Emotional Intelligence". New York: Bantam Books.
5. Gottman, J. M. (1997). "The Marriage Clinic: A Scientifically Based Marital Therapy". New York: W.W. Norton & Company.

"MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING IJTIMOIYLASHUVIDA TARBIYACHINING ROLI VA O'ZARO ALOQALARINING TA'SIRI"

Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi
"Pedagogika, psixologiya va ta'lim texnologiyalari"
kafedrasida katta o'qituvchisi Yusupova Vasila

Annotatsiya: Mazkur maqolada tarbiyachining yosh avlodni barkamol, xalqimizning munosib farzandlari qilib tarbiyalashdagi jamiyatda tutgan o'rni, Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi bola shaxsini tarbiyalashda yoshga doir psixologik o'zgarishlar davrida qanday munosabatda bo'lish haqida yoritilgan.

Annotation: This article highlights the role of the educator in raising a well-rounded young generation worthy of our nation, and the significance of the preschool teacher in shaping a child's personality. It discusses how the educator should interact with children during age-specific psychological development phases.

Аннотация: В данной статье освещается роль воспитателя в формировании всесторонне развитого молодого поколения, достойного нашего народа, а также значение воспитателя дошкольного образовательного учреждения в формировании личности ребёнка. Рассматривается, как воспитатель должен взаимодействовать с детьми в период возрастных психологических изменений.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim tashkiloti, tarbiyachi shaxsi, tarbiya, bola psixologiyasi, psixologik xususiyat, psixologik ta'sir.

Keywords: Preschool educational institution, educator's personality, upbringing, child psychology, psychological characteristics, psychological influence.

Ключевые слова: дошкольное образовательное учреждение, личность воспитателя, воспитание, психология ребёнка, психологические особенности, психологическое воздействие.

O'zbekiston Respublikasida amalga oshiriladigan ulkan islohotlarning muvaffaqiyatiga, eng avvalo, odamlarning o'z ishlariga mas'uliyat bilan qarashlariga, kundalik mehnat faoliyatida mamlakat taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shiladigan samarali ishlarni keng ko'lamda olib borishlariga bevosita bog'liqdir. Tarbiyachi shaxsi o'sib kelayotgan yosh avlodni tarbiyalash va ta'lim berish orqali yurtimiz ravnaqi uchun hissasini qo'shish orqali o'z vazifalarni bajaradi. Tarbiyachi tarbiyalanuvchilarga kundalik hayotda, o'yinlarda, mashg'ulotlarda, birgalikdagi mehnat faoliyatida va ular bilan bo'ladigan muomalada psixologik –pedagogik ta'sir ko'rsatadi. U har bir bolani diqqat bilan o'rganishi, uning shaxsiy xususiyatlarini, qobiliyatlarini bilishi, pedagogik nazokatini namoyon qilishi, bolalarning xulq-atvorini, ish natijalarini haqqoniy baholashi kerak, ularga o'z vaqtida yordam ko'rsata olishi, oiladagi ahvoli bilan qiziqishi zarur. Hozirgi zamon tarbiyachisining asosiy fazilatlaridan biri o'z kasbiga sadoqatliligi, g'oyaviy e'tiqodliligi, o'z kasbini sevishi va bu kasbga bo'lgan cheksiz muhabbati tarbiyachini boshqa kasb egalaridan ajratib turadi. Tarbiyachi shaxsiga qo'yiladigan muhim talablaridan biri shuki, u o'z predmetini, uning metodikasini chuqur o'zlashtirgan bo'lishi zarur. Bu pedagog-tarbiyachining obro'sini ko'taradi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi bolalarni har bir yosh davrida bolalarda bo'ladigan psixologik o'zgarishlardan

boxabar bo'lishi zarur. Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasida juda tez sifat o'zgarishlari bo'lishini inobatga olgan holda 4 davrga: 3-4 yosh kichik maktabgacha davri. 4-5 yosh o'rta maktabgacha yosh 5-6 yosh katta maktabgacha davr 6-7 yosh tayyorlov davriga ajratish mumkin. Bola rivojlanish jarayonida odamlarning ilgari o'tgan avlodlari tomonidan yaratilgan predmet va hodisalar olami bilan alohida maxsus munosabatga kirishadi. Bola insoniyat qo'lga kiritgan barcha yutuqlarni faol ravishda o'zlashtirib, egallab boradi. Bunda predmetlar olamini, hamda ular yordamida amalga oshiriladigan xatti-harakatlarni, tilni, odamlar orasidagi munosabatlarni egallab olishi, faoliyat motivlarining rivojlanishi, qobiliyatlarining o'sib borishi, katta yoshli kishilarning bevosita yordamida amalga oshirilib borilmog'i kerak. Asosan, mana shu davrdan boshlab bolaning mustaqil faoliyati kuchaya boshlaydi. Bog'cha yoshdagi bolalarga beriladigan tarbiya ularning murakkab harakatlarini takomillashtirish, elementar gigiyena, madaniy va mehnat malakalari hosil qilish, nutqini o'stirish hamda ijtimoiy axloq va estetik didning dastlabki kurtaklarini yuzaga keltirish davridir. Mashxur rus pedagoglaridan biri Lesgaftoing fikricha, insonning bog'cha yoshdagi davri shunday bir davrki, bu davrda bolada kelgusida qanday xarakter hislatlari paydo bo'lishi belgilanadi va axloqiy xarakterning asoslari yuzaga keladi. Bog'cha yoshdagi bolalarning ko'zga tashlanib turuvchi xususiyatlaridan biri ularning serharakatligi va taqlidchanligidir. Bola tabiatning asosiy qonunini shunday ifodalash mumkin: bola uzluksiz faoliyat ko'rsatishni talab qiladi, lekin u faoliyat natijasidan emas, balki faoliyatning bir xilligi va bir tomonlamaligidan charchab qoladi. Mana shu so'zlardan bog'cha yoshidagi bola tabiatning asosiy qonuni bo'lmish serharakatligini ortiq cheklab tashlamay, balki maqsadga muvofiq ravishda uyushtirish kerakligi yaqqol ko'rinib turibdi. Kattalar va tengdoshlari bilan bo'lgan munosabat orqali bola axloq normalari, kishilarni anglash, shuningdek, ijobiy va salbiy munosabatlar bilan tanisha boshlaydi. Bog'cha yoshidagi bola endi o'z gavgasini juda yaxshi boshqara boshlaydi. Uning harakati muvofiqlashtirilgan holda bo'ladi. Bu davrda bolaning nutqi jadal rivojlana boshlaydi. U yangiliklarni egallashga nisbatan o'zi bilganlarini mustahkamlashga ehtiyoj sezadi. O'zi bilgan ertagini qayta-qayta eshitish va bundan zerikmaslik shu davrdagi bolalarga xos xususiyatdir. Bog'cha yoshdagi bolalar ehtiyoji va qiziqishlari jadal ravishda ortib boradi. Bu avvalo keng doiraga chiqish ehtiyoji, munosabatda bo'lish, o'ynash ehtiyojlarining mavjudligidir. Bog'cha yoshidagi bolalar nutqni bir muncha to'la o'zlashtirganlari va haddan tashqari harakatchanliklari tufayli ularda o'zlariga yaqin bo'lgan katta odamlar va tengdoshlari bilan munosabatda bo'lish ehtiyoji tug'iladi. Ular tor doiradan kengroq doiradagi munosabatlarga intila boshlaydilar. Ular endi qo'ni-qo'shnilarning bolalari bilan ham jamoa bo'lib o'ynaydilar. Hamma narsani bilib olishga bo'lgan ehtiyoj kuchayadi. Maktabgacha yoshdagi bola tabiatiga xos bo'lgan kuchli ehtiyojlardan yana biri muloqotga bo'lgan ehtiyojdir. Bola predmetlarga bo'lgan qiziqishini avvalo kattalarga murojaati orqali bildiradi. Kerakli yordamni nutqni qo'llash orqali oladi. Bu yerda kattalar bolaga qanday talablar qo'yishlari muhim o'rin tutadi. Kattalar agar bola bilan kam muloqotda bo'lsalar, uning nutqi rivojlanishdan orqada qolishi mumkin. Muloqotga bo'lgan ehtiyoj bolada o'z-o'zidan rivojlanmaydi, balki predmet faoliyati bo'yicha kattalarning muloqoti orqali o'sadi. Kattalar tomonidan bo'ladigan to'g'ri muloqot chaqaloqda muloqotga bo'lgan ehtiyojni shakllantiradi. Bolaning muloqoti reaktiv (passiv) yoki aktiv (faol) shaklda bo'ladi [2].

Bolaning kattalar bilan qiladigan muloqoti dastlab kattalarning yuziga va ko'zlariga qarashdan boshlanadi. Bir yarim-ikki oylikda bola kattalarning jilmayishiga o'zining kulgusi bilan javob qaytaradi. Ilk bolalik davrida nutqning rivojlanishi ikki xil yo'l orqali amalga oshiriladi: kattalar nutqini tushunishi hamda bolaning shaxsiy faol nutqi shakllanishi orqali. Bola bilan onaning muloqoti faqatgina so'zlar bilan emas, balki mimika, imo-ishora, pantomimika, ohang va vaziyat kabilar orqali amalga oshiriladi. Bular harakatga signal bo'lib xizmat qiladi. Bola 3 yoshgacha atrofidagi narsalarni ushlab ko'rib, og'ziga solib, ochib o'rgansa, unda nutq paydo bo'lgandan keyin bilimlarni egallash jarayoni yanada tezroq, samaraliroq kecha boshlaydi. Dunyoda qo'l bilan ushlab bo'lmaydigan, ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan so'z va iboralar borki uni faqat —ikkinchi signallar tizimi hisoblangan nutq orqaligina tushunish mumkin. (Rus psixolog olimi A. Pavlovning —ikkinchi signallar tizimi bo'yicha tadqiqotlarining asosiy mohiyati shundaki, predmetdan kelayotgan signal —birinchi signal bo'lsa, so'z orqali o'sha predmetning obrazini tasavvur qilish orqali —ikkinchi signal yaratiladi. Masalan, olmani ko'rganda u haqidagi tasavvur ongimizda namoyon bo'lgani kabi, —qipqizil olma degan so'zlar ham ongimizda xuddi shu tasavvurni paydo qiladi). Olimlar bu davrni —savollar davri deb atashadi. Har tomonlama sog'lom rivojlanayotgan bola albatta savol berishi

lozim. Xo'sh, savol tug'iladi: moboda bola savol bermasa-chi? Mutaxassislar fikricha, agar bola savol bermasa, tarbiyachilarning o'zi savol bera boshlashi zarur ekan. Bola qachon savol beradi? Agar u muammoga, jumboqqa duch kelsa. Faylasuflardan biri: —bolaning aqliy rivojlanishi savol berish va hayratlanishdan boshlanadi, — degan ekan [3- 6]. Lekin aynan shu joyda tarbiyadagi ikkinchi muammo boshlanadi, ya'ni savolga javob beruvchi tarbiyachilarning bilim darajasi, saviyasi. Bola savolga qanchalik aniq, mukammal javob olsa, uning dunyoqarashi shunchalik keng rivojlanadi. Shuning uchun, ota-ona hamda tarbiyachilar barcha fanlar yuzasidan to'laqonli bilimlarga ega bo'lishlari lozim. 3 yoshga to'lganda bola kattalar bilan munosabatlarga bemalol nutq orqali kirisha oladi. Bu yoshdagi bolalar hamma kiyimini o'zi kiyishga harakat qiladi. O'z ehtiyojlarini so'zlar orqali bayon qila oladi. Chunki nutqni to'la egallaydi. Bola kattalarning ko'rsatmasiga binoan hatti - harakatlarini to'g'ri yo'naltirishga o'rganadi. U kattalarning o'zaro muloqotini jon qulog'i bilan eshitadi, tushunishga harakat qiladi. Bu davrda bolalar ertak, hikoya, shehrlarni eshitishni juda yaxshi ko'radi [7].

Bu bolaning tashqi olamni bilishiga katta tahsir ko'rsatadi. Bola ijtimoiylashuv jarayonida turli tahsirlarni (shu jumladan tarbiyaviy tahsiri) passiv holda holda qabul qilmaydi, balki, sekin-asta ijtimoiy tahsirning obhektidan uning faol subhektiga aylanib boradi. Bolalik davrida insonning o'zligi shakllanadi, o'zi haqidagi tasavvuriga poydevor qo'yiladi. Bola o'zida ehtiyojlar mavjudligi tufayli faollik ko'rsatadi, tarbiyaviy jarayonda ushbu ehtiyojlarni hisobga olinishi bolada faollikni rivojlanishiga yordam beradi. Bardi-yu tarbiyachilar o'z «tarbiyaviy faoliyatlarini» amalga oshirishlari uchun bola faolligini cheklashga harakat qilib, uni doimo «tinch o'tirish»ga majbur qilsalar, bu bilan ular har tomonlama yetuk, uyg'un tarzda rivojlangan shaxsni emas, balki ijtimoiy moslashuvga qobiliyatsiz, nochor va passiv shaxsni shakllantirishga muvoffaq bo'ladilar. Bola faolligining doimiy bo'g'ilishi natijasida u ijtimoiy munosabatlarga moslasha olmaydigan, asabiy bo'lib shakllanadi yoki (individual xususiyatlarga, masalan, kuchli asab tizimi tipiga ega bo'lganda) faollik turli muqobil yo'llar orqali yuzaga chiqadi (masalan, nima man etilgan bo'lsa, shuni yashirin amalga oshirishga harakat qiladi). Bola ulg'ayar ekan, maktabda unga singdirilayotgan baho mehzonlari (jamiyatda qabul qilingan normalar, qoidalar) ko'chada o'rtoqlari bilan muomalada qabul qilingan baho me'zonlaridan keskin farq qilsa, bu uning shaxsiyatida ichki ziddiyatlar paydo bo'lishiga olib keladi [8].

Ota-ona va bolalar munosabati o'zaro muloqot asosida quriladi. Kichik yoshdagi bolalar bilan bo'lgan muloqotda uchraydigan kamchiliklardan yana biri, bolaning kattalar tiliga emas, balki kattalarning bola tiliga taqlid qilishidir.

Ayrim ota – onalar ataylab tillarini chuchitib, bola nutqiga moslashadi. Bu narsa bolalar nutqida turli defektlar paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. 3 yoshli bolalarda birinchi —inqirozli davri boshlanadi. Bunda bola o'z —menligini oilada tasdiqlashi zarur. Bu davrda bolalarda «hamma ishni o'zim qilaman», —men o'zim, - degan tushunchalar shakllanadi. Ular qaysar, injiq bo'lib qoladilar. Ota-onalar bu yoshdagi bolalarga tarbiya berishda undagi bu xususiyatlarni hisobga olishlari lozim [9]. Bolalarning yetakchi faoliyati maktabgacha davrda o'yin bo'lib hisoblanadi. Kattalar o'yinchoqlar tilidan bola bilan muloqotda bo'lishlari muhim ahamiyatga ega. 9 oylik bolalarga endi o'yinchoqdan tashqari qog'oz, qalam ham berish kerak. Shunda bola yozma nutqning rasmlar chizish elementlarini shakllantirish mumkin bo'ladi. O'yin orqali bolalarda sezgi, idrok, xotira, fikrlash, fantaziya kabi ruhiy jarayonlar, shuningdek, karakter hislatlari, qobiliyat turlari, temperament (mijoz) tiplari rivojlanadi. Bolalarning nutqini, muloqotini rivojlantirishda kattalar muhim ro'l o'ynaydilar. [10]

Xulosa qilib aytganda, tarbiyachining shaxsi — bu oddiy kasbiy rol emas, balki insonning ijtimoiy, psixologik va ma'naviy salohiyatining ta'lim muhitida ifodalanishidir. Maktabgacha ta'lim tizimi esa, bu shaxsiy salohiyatning eng nozik, eng muhim bosqichda — bola ruhiyati va ongining shakllanish davrida aks etadigan maydondir. Maktabgacha ta'limdagi sifatlilik va barqarorlik bevosita tarbiyachining shaxsiga bog'liq. Ularning psixologik ehtiyojlari va imkoniyatlariga e'tibor qaratish orqali, nafaqat bolalarning, balki butun jamiyatning salohiyatini rivojlantirishga xizmat qilinadi. Maktabgacha yoshdagi bola shaxsini shakllanishida salbiy omillarga ega bo'lgan jamoa ta'sir etsa, ushbu jamoaning qadriyatlari va normalarini u o'zining shaxsiy qadriyatlari va normalari sifatida idrok etadi, uning faol mavqei ahamiyatli va jozibali bo'lib qoladi. Mana shuning uchun ham jamoaning ruhiy muhiti —bolaning ruhiy sog'lom va ma'naviy faol shaxsning shakllantirishning hal

qiluvchi shartidir. Maktabgacha yoshdagi bolalar o'rtasidagi munosabatlar muammosi pedagogika va psixologiyaning eng muhim muammolaridan biridir. Maktabgacha yoshdagi tarbiyalanuvchilar guruhidagi munosabatlarning psixologik xususiyatlarini va bu holatda ular duch keladigan qiyinchiliklarni bilish kattalarga maktabgacha yoshdagi bolalar bilan tarbiyaviy ishlarni tashkil etishda katta yordam berishi mumkin. O'tkazilgan tadqiqotlar maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilariga quyidagi tavsiyalarni berishga imkon beradi: - tarbiya va ta'lim jarayonida maktabgacha yoshdagi bolalarning o'zaro munosabatlarini tashkil etish orqali ularning muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishga ko'proq e'tibor berish;

- bolalarga ziddiyatli vaziyatlarni qanday hal qilishni o'rgatish.

-muloqot ko'nikmalarini shakllantirish uchun psixologik o'yinlardan foydalanish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Sh. M. Mirziyoyev —Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramizl. O'zbekiston -2019y

2.Хатамова, Д. А. (2016). К вопросу об идентификации некоторых литературоведческих категорий. Молодой учёный, 7, 1185.

3. Журчева, Т. В. (2011). Герой и среда в современной драматургии: от " Утиной охоты" до " Кислорода" и " Пластилина". In Современная драматургия (конец XXначало XXI вв.) в контексте театральных традиций и новаций (pp. 39-48).

4. Хатамова, Д. А. К ПРОБЛЕМЕ АДЕКВАТНОСТИ ПЕРЕВОДА ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ. In Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ [Електронний ресурс]: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ (5 березня 2016 р.).—К.: КНЕУ, 2016.—233 с. ISBN 978-966-956-090-1 (p. 213).

5.Ахмедова, М. (2020). ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ СРАВНИТЕЛЬНОГО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ. Review of law sciences, (2).

6. Ахмедова, М. М. (2020). РАССКАЗЧИК-ГЕРОЙ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А. ЮЛДАШЕВА (ЙУЛДАШЕВА)(РАССКАЗЫ «ПУАНКАРЕ» И «БЛИЗНИЦЫ»). Oriental Art and Culture, (IV).

7. Исмоилов, Ш. О., & Ахмедова, М. М. (2020). ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ АСПЕКТОВ СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЫ ВО ВРЕМЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ. Science and Education, 1(4), 268-274.

8. Akhmedova, M. M. (2021). The transformation of Russian prose of the XXI century. Science and Education, 2(4), 527-532.

9. Ахмедова, М. М. (2019). О ПРОЦЕССЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ГЕРОЯ (на примере рассказа З. Прилепина «Какой случится день недели»). In Проблемы методологии и опыт практического применения синергетического подхода в науке (pp. 39-40).

GEOGRAFIYA DARSLARINI O'QITISHDA SUN'IY INTELEKT IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI

Xorazm viloyati Gurlan tumani

9-son umumiy o'rta ta'lim maktabi

Ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari

Xalq ta'limi a'lochisi

Xaytimbetova Bog'dagul Narimmatovna

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada geografiya fanini o'qitishda sun'iy intellekt (SI) texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari, usullari va samaradorligi tahlil qilinadi. Sun'iy intellekt vositalari, xususan, interaktiv xaritalar, geoinformatsion tizimlar, AI-assistentlar va virtual texnologiyalari yordamida darslarni interaktiv va qiziqarli shaklda tashkil etish imkoniyatlari ko'rsatib berilgan. Maqolada o'quvchilar va o'qituvchilar uchun yuzaga keladigan imkoniyatlar hamda amaliy tavsiyalar keltirilgan. Tadqiqot natijalari geografiya fanini raqamli ta'lim muhitida samarali o'qitish yo'llarini ochib beradi.*

***Abstract:** This article explores the integration of artificial intelligence (AI) technologies into geography education and analyzes their effectiveness in enhancing learning outcomes. It discusses*

the use of AI-based tools such as interactive maps, geoinformation systems (GIS), AI-assistants, and virtual reality applications to create more engaging and efficient geography lessons. The article highlights the benefits of AI for both students and teachers, including improved analytical thinking, personalized learning, and optimized classroom management. Practical recommendations are provided to facilitate the implementation of AI in geography classes. The findings contribute to the development of modern, digital education approaches in geography teaching.

Kalit soʻzlar: sunʼiy intellekt, geografiya, raqamli taʼlim, interaktiv xarita, AI-assistent, taʼlim samaradorligi, virtual haqiqat, GIT texnologiyasi, oʻquv jarayoni, zamonaviy pedagogika.

Keywords: artificial intelligence, geography education, digital learning, interactive maps, AI-assistant, educational effectiveness, virtual reality, GIS technology, teaching methods, modern pedagogy.

KIRISH

Bugungi raqamli asrda taʼlim sohasida yangi texnologiyalar jadal rivojlanmoqda. Sunʼiy intellekt (SI) bu texnologiyalar orasida eng istiqbolli va innovatsion yoʻnalishlardan biri hisoblanadi. SI oʻqituvchilarga oʻquv jarayonini shaxslashtirish, taʼlim resurslarini avtomatlashtirish va oʻquvchilarning qobiliyatlarini yanada chuqurroq oʻrganish imkonini bermoqda. Ayniqsa, geografiya fanida SIʼning imkoniyatlari beqiyos boʻlib, bu fanning tabiati — statistik tahlil, tasviriy tushuntirish va fazoviy tafakkurni rivojlantirishga yoʻnaltirilgani uchun u SI bilan mukammal uygʻunlashadi.

Sunʼiy intellektning taʼlim tizimidagi roli

-Sunʼiy intellekt nafaqat zamonaviy texnologiyadir, balki u oʻquv jarayonining oʻzini ham qayta shakllantirayotgan kuchli vositadir. Taʼlimda SI yordamida:

-Oʻquvchilarning bilim darajasiga mos topshiriqlar avtomatik tarzda taqdim etiladi.

-Mashqlar va testlar avtomatik baholanadi.

-Oʻqituvchi SI yordamida individual oʻquv strategiyasini yaratadi.

-Oʻquvchilar uchun qiyinchilik tugʻdirayotgan mavzularni SI aniqlab, qoʻshimcha izohlar beradi.

-Tezkor aks taʼsir (feedback) bilan oʻquvchilar oʻz xatolarini anglab, mustaqil tuzatadi.

Geografiya darslarida SI qoʻllanishining yoʻnalishlari

a) Interaktiv xaritalar va GIT (Geoinformatsion texnologiyalar)

Oʻquvchilar Google Earth, ArcGIS kabi platformalar orqali real vaqt rejimida joylarni oʻrganishadi. Sunʼiy intellekt xaritalarda avtomatik tarzda ob-havo, relyef, iqlim zonalari va demografik maʼlumotlarni tahlil qilib beradi.

b) Tabiiy hodisalarni vizual modellashtirish

Zilzila, toshqin, yer koʻchishi, shamol oqimlari kabi jarayonlar SI yordamida interaktiv animatsiya tarzida koʻrsatiladi.

Bu oʻquvchilarga hodisani nafaqat tushunishga, balki sabab-oqibat aloqasini tahlil qilishga yordam beradi.

c) Chatbotlar va AI-assistentlardan foydalanish

ChatGPT kabi sunʼiy intellekt tizimlari orqali oʻquvchilar savollar beradi, tezkor javoblar oladi.

AI yordamida maʼlumotlar qidiruvi, matnlarni tahlil qilish, dars topshiriqlarini tekshirish sodda boʻladi.

d) Virtual sayohatlar va VR (Virtual Reality) texnologiyalari

Virtual haqiqat yordamida Everest togʻiga, Amazon oʻrmonlariga yoki Antarktidadagi stansiyalarga “sayohat” qilish mumkin.

Bu oʻquvchilarda kuchli taassurot qoldiradi va ularning geografik qiziqishlarini, bilimlarini rivojlantiradi.

Sunʼiy intellektdan foydalanish samaradorligi

Oʻquvchilar uchun foydalari:

-Qiziqish va ishtirokchanlik oshadi.

-Murakkab mavzularni tushunish osonlashadi.

-Mustaqil ishlash, izlanish va tahlil qilish koʻnikmalari shakllanadi.

-Tezkor fikrlash va muammolarni hal qilish salohiyati rivojlanadi.

Oʻqituvchilar uchun foydalari:

-Vaqt tejaladi, maʼlumotlar bazasi avtomatik shakllanadi.

-Har bir o'quvchining qobiliyatini chuqur tahlil qilish imkoniyati paydo bo'ladi.

-Yangicha, zamonaviy dars uslublari bilan ishlash imkoniyati kengayadi.

Statistik ma'lumot:

So'nggi yillarda o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, SI yordamida o'tilgan geografiya darslarida o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi 25–30% ga yuqori bo'lgan.

Amaliy tavsiyalar

Geografiya o'qituvchilari uchun maxsus AI-trening kurslari tashkil etilishi lozim.

Darslarda AI texnologiyalarini (Google Earth, ChatGPT, EarthViewer va boshqalar) bosqichma-bosqich joriy qilish tavsiya etiladi.

O'quvchilarning texnologik savodxonligini oshirish uchun loyiha ishlari, guruhli tahlil va AI-bilan ishlash mashg'ulotlari yo'lga qo'yilishi kerak.

NATIJALAR

Tadqiqot davomida geografiya fanida sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari o'rganilib, quyidagi muhim natijalarga erishildi:

Sun'iy intellekt asosidagi vositalar (interaktiv xaritalar, AI-assistentlar, virtual haqiqat texnologiyalari) yordamida darslar yanada jonli va vizual ko'rinishda o'tadi, bu esa o'quvchilarning faol ishtirokini kuchaytiradi.

O'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishi ortadi.

AI orqali o'quvchilar mavzuni mustaqil o'rganishga intiladi. Virtual sayohatlar, xarita modellashtirish kabi usullar ularning diqqatini jalb qiladi.

Analitik va tanqidiy fikrlash ko'nikmalari shakllanadi.

Sun'iy intellekt yordamida statistik ma'lumotlar va tabiiy jarayonlar tahlil qilinganida o'quvchilar mustaqil xulosa chiqarishni o'rganadilar.

Dars samaradorligi oshadi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt vositalaridan foydalangan holda tashkil etilgan darslarda o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi o'rtacha 25–30% ga oshgan.

O'qituvchilar uchun qulayliklar yaratiladi.

Baholash, topshiriq tuzish, tahliliy ishlarni bajarish sun'iy intellekt yordamida avtomatlashtiriladi. Bu o'qituvchiga pedagogik yondashuvga ko'proq e'tibor qaratish imkonini beradi.

Ta'limda differensial yondashuv kengayadi.

Har bir o'quvchining bilim darajasiga qarab AI tomonidan individual topshiriqlar va tavsiyalar taklif etilishi darsni shaxsiylashtirishga xizmat qiladi.

Ushbu natijalar sun'iy intellekt texnologiyalarining geografiya fanini o'qitishda samaradorligini isbotlab beradi va uni ta'lim tizimida keng joriy etish zarurligini ko'rsatadi.

MUHOKAMA

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, geografiya fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanish o'quv jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Tadqiqot natijalari mavjud ilmiy manbalar bilan mos keladi. Xususan, UNESCO (2021) tomonidan ta'limda sun'iy intellektning roli bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlar ham AI texnologiyalarining o'quvchilarning motivatsiyasi va mustaqil fikrlash salohiyatini kuchaytirishini ta'kidlaydi.

Geografiya fani fazoviy tafakkur, vizual materiallar va real hayotiy misollarga tayanuvchi fan bo'lganligi sababli, bu yo'nalishda sun'iy intellekt texnologiyalari ayniqsa samarali natija beradi. Ayniqsa, GIS, interaktiv xaritalar, virtual haqiqat va avtomatik tahlil kabi AI imkoniyatlari darslarda qo'llanilganda o'quvchilarning mavzuni tushunishi va amaliy fikrlashi kuchayadi.

Biroq, sun'iy intellektdan foydalanishda ayrim cheklovlar ham mavjud. Masalan:

- O'qituvchilarning texnologik savodxonligi yetarli darajada emasligi.
- Qishloq joylardagi texnik baza va internet tarmog'ining zaifligi.
- AI vositalarining ba'zida yetarlicha aniqlikda ishlamasligi yoki til jihatidan cheklanganligi (ayniqsa o'zbek tilida).

Shuningdek, AI texnologiyalarining haddan tashqari ko'p qo'llanilishi o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi jonli muloqotni kamaytirishi mumkin. Shu bois, bu vositalarni **qo'llab-quvvatlovchi** (yordamchi) texnologiya sifatida ishlatish tavsiya etiladi, ya'ni sun'iy intellekt o'qituvchining o'rnini emas, balki uning ishini takomillashtiruvchi vosita bo'lishi lozim.

Muhokama davomida shuni ta'kidlash kerakki, sun'iy intellekt texnologiyalari to'g'ri rejalashtirilgan, maqsadli va pedagogik yondashuv bilan uyg'unlashtirilgan holda qo'llansa, u geografiya fanining o'rgatish sifatini yangi bosqichga olib chiqadi.

XULOSA

Geografiya darslarida sun'iy intellektdan foydalanish zamonaviy ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. SI vositalari yordamida o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishi ortadi, mavzularni tushunish darajasi chuqurlashadi hamda mustaqil o'rganish va tahlil qilish ko'nikmalari shakllanadi. Ayniqsa, murakkab tabiiy-geografik jarayonlar va statistik ma'lumotlarni sun'iy intellekt vositalari orqali vizual, aniq va interaktiv tarzda tushuntirish darslarning sifatini sezilarli darajada oshiradi.

Shuningdek, SI o'qituvchiga yukni kamaytiradi, ishini osonlashtiradi: baholash, darsga tayyorgarlik, materialni tanlash kabi jarayonlar avtomatlashtiriladi. Bu esa o'qituvchiga ijodkorlik va pedagogik yondashuvga ko'proq vaqt ajratish imkonini beradi. Sun'iy intellekt orqali tashkil etilgan darslar o'quvchini passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylantiradi, bu esa XXI asr uchun zarur bo'lgan kompetensiyalar — tanqidiy fikrlash, axborotni tahlil qilish, texnologik savodxonlik kabi ko'nikmalarni rivojlantiradi.

Kelajakda geografiya fanini o'qitishda sun'iy intellektni qo'llash yo'nalishlari yanada kengayib boradi. Shu sababli, hozirgi bosqichdayoq o'qituvchilarni bu texnologiyalardan xabardor qilish, ularni o'qitish va amaliy foydalanishga yo'naltirish zarur. Shundagina ta'lim sifati oshadi, o'quvchilar esa zamonaviy dunyoda muvaffaqiyatli bo'lish uchun kerakli bilim va ko'nikmalarga ega bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Axmedova, G. T. (2021). *Zamonaviy geografiya ta'limida raqamli texnologiyalar*. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti.
2. Rasulova, N. A. (2020). Geografiya fanini o'qitishda interaktiv metodlar va sun'iy intellektdan foydalanish. // *Pedagogik innovatsiyalar va raqamli ta'lim*, №2, 45–50-betlar.
3. Abdurahmonov, I. A. (2022). *Sun'iy intellekt asoslari va uning amaliy qo'llanilishi*. Toshkent: Fan va texnologiya.
4. Qodirova, M. B., & Jo'rayev, D. (2023). Sun'iy intellekt va uning ta'lim tizimidagi o'rni. // *Innovatsion ta'lim*, №1, 25–30-betlar.
5. UNESCO (2021). *Artificial Intelligence in Education: Challenges and Opportunities*. Retrieved from: unesco.org

MATEMATIKA FANINI O'QITISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN AMALIY TARZDA FOYDALANISH VA BU BORADA PISA TALIM DASTURILARIDAGI O'RNI BO'YICHA TAVSIYALAR VA METODLAR

Narbayeva Shodiya Allanazarova
Qo'shko'pir tuman 1-son ixtisoslashgan maktabning
oliy toifali matematika o'qituvchisi
shodiyannarbayeva7@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada matematikadan o'quvchilarni bilish faoliyatini rivojlantirishida, fanga bolgan qiziqishini ortishida o'qituvchilarning mukammal bilim va metodlarga bo'lishining ahamiyati haqida so'z yuritilgan.

Abstract: This article talks about the importance of teachers having excellent knowledge and methods in developing students' knowledge of mathematics and increasing their interest in science.

Аннотация: В данной статье говорится о важности наличия у учителей отличных знаний и методов в развитии математических знаний учащихся и повышении их интереса к науке.

Kalit so'zlar: Masala, metodlar, tarbiya, kasb, ko'rgazmalilik, e'tiqod, muallim, vijdon, axloq.

Key words: Problem, methods, education, profession, demonstration, faith, teacher, conscience, morality.

Ключевые слова: Проблема, методы, образование, профессия, проявление, вера, учитель, совесть, мораль.

PISA va raqamli texnologiyalar roli: PISA (Programme for International Student Assessment) - o'quvchilarning funksional savodxonligini, ya'ni hayotiy vaziyatlarda bilimlarni qo'llash qobiliyatini baholaydi.

Matematikada PISA zamonaviy metodlarni (kritik fikrlash, real muammolarni yechish) rivojlantirishni tavsiya qiladi.

Raqamli texnologiyalar o'quvchilarga: Mantiqiy tafakkurni rivojlantirish, real hayot masalalarini modellashtirish, vizual vositalar orqali tushunishni chuqurlashtirish imkonini beradi. Darslarda raqamli texnologiyalardan amaliy foydalanish usullari: Texnologiya turi, amaliy foydalanish usuli, interaktiv taxtalar grafiklarni chizish, formulalarni vizualizatsiya qilish. Matematika dasturlari GeoGebra, Desmos kabi ilovalar bilan geometriya va algebra o'rganish. Simulyator va modellar, dinamik tizimlar va statistik modellar qurish, online testlar va quizlar. PISA uslubida real hayotiy masalalardan tuzilgan savollarni yechish, video darslar va animatsiyalar murakkab formulalar va algoritmlarni oddiy ko'rsatish. PISA tavsiya etadigan metodlar: Muammo asosidagi o'rganish (Problem-Based Learning): O'quvchilarga real hayotdan olingan matematik muammolarni raqamli qurilmalar yordamida yechishga topshiriq beriladi.

Kooperativ o'rganish (Group Work): Raqamli platformalarda guruhli ishlash (masalan, Google Jamboard orqali). O'z-o'zini baholash va refleksiya: Online testlar va platformalar orqali o'quvchilarning o'z bilimini baholashi. Adaptiv o'qitish (Adaptive Learning): Har bir o'quvchining qobiliyatiga moslashtirilgan online mashg'ulotlar.

Matematikani o'rganishda raqamli texnologiyalardan foydalanish

- **Raqamli dunyoda PISA ta'limini** tushunish.
- **Raqamli vositalarni** matematika darsiga integratsiyalash.
- O'rganish jarayonini **mustaqil boshqarish** (MO'B) va **raqamli mulohazani** qo'llash
- **Hamkorlikda** innovatsion va kontekstga mos dars rejalarini ishlab chiqish.

Ta'rif

- O'quvchilarning raqamli vositalardan foydalanib o'zlashtirishini baholash uchun tuzilma.

Asosiy komponentlar

- O'rganish jarayonini mustaqil boshqarish
- Hisoblash va ilmiy tadqiqot
- Raqamli, immersive (qiziqarli), resurslarga to'la muhitlar

Singapurda matematika ta'limining umumiy maqsadlari

Barcha o'quvchilarning matematika bo'yicha o'zlashtirish va ega bo'lgan bilimlarini, kundalik hayotda samarali qo'llay olish darajasiga erishishlarini ta'minlash.

Qiziqish va qobiliyatga ega bo'lgan o'quvchilar uchun matematika bo'yicha chuqur bilimga ega bo'lishlari va ular ta'limning keyingi bosqichida murakkab matematika masalalarini yechish uchun tegishli kurslarni davom ettirishlariga imkoniyat yaratish. (Qo'shimcha matematika)

O'quv dasturini tarkibiy qismlari

O'quv dasturida yoritilgan tushunchalar va ko'nikmalar 3 ta mazmun sohasi bo'yicha tuzilgan. Jarayonlarning rivojlanishi, metakognitiv anglash va munosabatlar mazmuni bilan bog'liq bo'lgan o'quv tajribalariga ajratiladi

Bilim va ko'nikmalar		
Son tushunchasi va Algebra	Geometriya va o'lchashlar	Statistika va Ehtimollik
O'rganish ko'nikmalari (tajribalari) (jarayonlar, metakognitiv anglash va munosabatlar)		

Algebraik tugmalar yordamida musbat va manfiy sonlarni ifodalash va ular ustida amallar bajarish. Butun sonlar ustida amallarni yechishda nolli juftliklar va sonning manfiysi tushunchalarini qo'llash. Matematikaga oid ko'rgazmali qurollardan foydalanib algebraik ifodalarni tushunishni ko'rsatish Algebraik tugmalar va muvozanat yondashuvidar foydalanib, chiziqli tenglamalarni yechish.

Algebraik va sonli tugmalar

Keyingi navbatda nimani ko'rib chiqamiz?

Bilim va ko'nikmalar		
Sonlar va Algebra	Geometriya va o'lchashlar	Statistika va ehtimollik
O'rganish tajribalari (Matematik jarayonlar, metaanglash va munosabatlar)		

Sinf: 7 (O'rta Maktab)

Mavzu: Sonlar va ularning xossalari

Mazmun: manfiy sonlar, butun sonlar, ratsional sonlar, haqiqiy sonlar va ular ustida to'rt amal.

O'rganish tajribasi

O'quvchilarga quyidagi imkoniyatlar berilishi kerak:

Algebraik tugmalar yoki boshqa moddiy o'quv qurollari yordamida manfiy butun sonlarni qo'shish, ayirish va ko'paytirishni o'rganish va butun sonlar ustida to'rt amalni bajarish bo'yicha ko'nikmalarni hosil qilish.

Pol Ernestning matematikani o'rganishning 3 ta asosiy tushunchasi

Matematikaga

1. Vosita sifatida qarash
2. Platonistik qarash
3. Muammolarni hal qiluvchi sifatida qarash

© All rights reserved.

Matematikaning mohiyati: Matematika vosita sifatida

- Matematika **foydali vosita** sifatida.
- **Faktlar, qoidalar va ko'nikmalar** to'plami.
- **Foydalilik va dasturga e'tibor**.

Source: Used with permission - Maxonoff Stock Image

Vosita sifatida qarashda o'qituvchining roli

O'qituvchilar **ko'rsatmalar beruvchi / namoyish qiluvchi** sifatida.

To'g'ri tartiblar va usullarni o'rgatishga e'tibor qaratish.

Amaliyot va takrorlashga ko'proq e'tibor qaratish.

O'qitish va organishda quyidagi ikkita zaif jihat kozga tashlanadi:

Berilgan ta'riflar asosida to'g'ri xulosalar chigara olmaslik. Avval bilgan matematik ta'riflarning alternativ variantlarini qabul qilmaslik. Yugori sinflarda matematikani o'qitishda ularni bartaraf etish kerak!

Pedagogika - bu texnologiyadan foydalangan holda ta'lim berish amalivoti bo'lib, faol o'qitish orgali ishtirokchilik, bog'liglilik va reflektiv sinf muhitini varatadi hamda kelajakka tayyor o'quvchini tarbiyalaydi. O'quvchilar istalgan joyda, istalgan vagtta o'rganish avtonomivasiga ega. Ular kelib chigishi voki boshlang'ich nuqtasidan gat'i nazar, o'rganish jaravonida ishtirok eta oladilar.

Algebraik tugmalar yordamida musbat va manfiy sonlarni ifodalash va ular ustida amallar bajarish. Butun sonlar ustida amallarni yechishda nolli juftliklar va sonning manfiysi tushunchalarini qo'llash. Matematikaga oid ko'rgazmali qurollardan foydalanib algebraik ifodalarni tushunishni

ko'rsatish. Algebraik tugmalar va muvozanat yondashuvidar foydalanib, chiziqli tenglamalarni yechish.

O'qituvchi dars mavzusi bo'yicha uyda video lavhalar, slaydlar va rasmlar tayyorlaydi hamda ularni tashqi muhit bilan bog'lagan holda o'quvchilarga tushuntirib beradi

1- Misol.

2-Misol.

Matematik murakkab tushunchalarni o'quvchilarga amaliyotda qo'llash uchun metodlarni ishlab chiqish zarur. Bunda o'quvchilarning matematika faniga qiziqishini oshirish uchun hayotdagi zaruriyatlari mukammal o'rgatilsa, o'quvchilarda matematik tushunchalarni va matematika fanini o'rganish zaruriyati paydo bo'lishi mumkin. Masalan, IT (informatsion texnologiya)da o'quvchilar hech qanday majburlovsiz, o'z ixtiyori bilan o'rganishga kirishadi, chunki hayotda ularni ehtiyojlarini qondirishini bilgach, o'quvchi o'z qiziqishi bilan o'rganmoqda. Matematik tushunchalarni xuddi shu tartibda zamonaviy dasturlar asosida har bir matematik tushunchani o'quvchi ongiga o'rgatuvchi o'sha matematik atamalarining amaliyotda qo'llanilishini o'rgatsa,

o'quvchilarda matematika faniga bo'lgan qiziqish va bilim samaradorligi oshadi. PISA, PIRLS, TIMSS baholash dasturlarida biz O'zbekiston yoshlari yuqori natijalarni ko'rsata oladi. Bilimni sust o'zlashtiruvchi o'quvchilarning matematik bilimlarini oshirish metodlarini yaratish kerak. Matematika fanini mukammal bilishga, o'rganishga barcha o'quvchilarning qobiliyati, xotirasi yetmaganligi tufayli matematika fanidan ko'pchilik o'quvchilarda zaiflik, past o'zlashtirishlar hosil bo'ladi. Buni oldini olish uchun hech bo'lmaganda matematika fanidan hayotda qo'llash mumkin bo'lgan tushunchalarni, davlat ta'lim standartlari talablarini o'zlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Matematika fanini boshqa fanlar bilan uzviy bog'liqligini yanada chuqurlashtirib o'rgatishning zamonaviy yangi metodlarini yaratish lozim, matematika fanini boshqa fanlar bilan bog'liqligini o'rganish muhim, dolzarb muammolarimizdan biridir. Ya'ni, PISA baholash dasturlaridagi testlar asosi matematika bo'lib, boshqa fanlar bilan uzviy bog'liqdir.

Bunda o'quvchilarga sonli tengsizliklar mavzusini boshqa fanlar bilan bog'lanishi haqida internetdan foydalanib ma'lumot yozib topshirish vazifasi berilgan. Geometriya darsidagi geometrik shakllar to'rtburchak, kesma, aylana, yarim aylana, doira, uchburchak shakllarini restoranlar, to'y-bazmlarda dasturxonlarga tortiladigan meva va sabzavot, go'shtli mahsulotlardan tayyorlangan assortilar shu shakllar yordamida yasashni, misol qilib amaliy tarzda ko'rsatish mumkin. Masalan: Olma, banan, nok va boshqa mevalar doira, yarim doira shaklida kesib tayyorlashni ko'rsatish mumkin. Salat tayyorlash: Masalan: tuxum, kolbasa, pishloq, bodring, pomidor, lavlagi, kartoshka, go'sht. Bu mahsulotlarni tayyorlashda doira, to'rtburchak, uchburchak va boshqa shakllarda kesishni, qanday miqdorda qo'shishni o'rganib oladilar, o'quvchilarda shu kasbga qiziqishni va matematik shaklni amaliyotda qo'llash qanday tushunchalar paydo bo'ladi. Bundan tashqari o'quvchilar darslarda o'zlari ham ushbu a mallarni ya'ni kesish, naqsh berish, hisobot kitob qilish, miqdorini aniqlashni baholaydilar va ko'nikmalar hosil qiladilar, bu jarayon esa hayotda qo'llash uchun yo'l ochib beradi.

O'quvchilarni kasb-hunarga o'rgatishda boshqa fanlar bilan uyg'unlashtirib mavzular o'tish mumkin. Tikuvchilik, kashtachilik, uyma korlik va boshqa sohalarda chiziqlar, shakllar, o'lchamlar, naqshlardan foydalaniladi.

Xulosa qilib aytganda bu texnologik tavsiyalarni o'quvchilar hayotda tadbiiq qilib, o'z bilim, ko'nikmalarini orttirib borishlari, matematik saviyalarini oshirishlari, amaliy bilim darajasini

egallashlari, amaliyot bilan zaminni birlashtirib borish hayotda o'z o'rnini topib olishida muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Erik Chan Chun Ming AHA! Matematika, 6-sinf, Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 6-sinfi uchun darslik, 1-2- qism / Erik Chan Chun Ming. – Toshkent: “Novda Edutainment”, 2024. – 180 b.
2. Iqtisodiy hamkorlik va rivojlantirish tashkiloti (OECD) (2015): Samarali o'qituvchilarni ishga yollash, ularni rivojlantirish va ushlab qolish – Yakuniy hisobot: O'qituvchilar ahamiyatga egadir.
3. Iqtisodiy hamkorlik va rivojlantirish tashkiloti (OECD) (2018): PISA 2018-natijalari: Muvaffaqiyatga erishish uchun maktablar uchun strategiya va amaliyotlar (II Bob).
4. Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Goh, S., & Cotter, K. (Eds.) (2016). TIMSS 2015 Encyclopedia: Education Policy and Curriculum in Mathematics and Science. Retrieved from Boston College, TIMSS & PIRLS. pp.1-40
5. mceducation.com – Marshall Cavendish Education | Education Solutions Provider | MCE – Marshall Cavendish Education Pte Ltd -Singapur ta'lim nashriyoti platformasi.

BOLAGA NISBATAN QADRIYATLI MUNOSABAT OTA-ONALIK MUVAFFAQIYATINI TA'MINLAYDIGAN OMIL SIFATIDA

**Abu Rayhon Beruniy nomidagi
Urganch Davlat Universiteti
Psixologiya ta'lim yo'nalishi 231-guruh
magistranti Saidova Farog'at Otabek qizi**

Annotatsiya: Ushbu maqolada ota onaning bolalariga bo'lgan munosabatlari, qadiryat tushunchasining tub mohiyati hamda, ota onalik mas'uliyatlari nimadan iborat ekanligi haqida so'z boradi. Oila bu muqaddas qo'rg'on farzandlarimiz esa kelajagimiz davomchilaridir. Bolaga nisbatan har qanday qadriyatli munosabat albatta ota onalik muvofaqiyatini ta'minlaydigan omildir.

Annotation: This article talks about the relationship of parents to their children, the essence of the concept of value, and what are the issues of parenthood. The family is a sacred fortress, and our children are the successors of our future. father is a factor that ensures the success of motherhood.

Аннотация: В данной статье говорится об отношении родителей к своим детям, о сути понятия ценности, а также о том, каковы вопросы родительства. Семья – священная крепость, а наши дети – наследники нашего будущего. Отец – это фактор, обеспечивающий успешность материнства.

Kalit so'zlar: Ota va ona tushunchasi, farzand tarbiyasi, qadiryat tushunchasi, bolaga nisbatan munosabat, oilaviy tarbiya jarayonlari, ota-onalik burchi, ota-onaning bolaga nisbatan munosabat jarayonlari, ota onalik muvofaqiyati.

Key words: concept of father and mother, child upbringing, concept of value, attitude towards child, processes of family education, parental duty, processes of attitude of parents towards child, parenting success.

Ключевые слова: концепция отца и матери, воспитание ребенка, концепция ценности, отношение к ребенку, процессы семейного воспитания, родительский долг, процессы отношения родителей к ребенку, успешность родительства.

KIRISH: Jahonda global integratsiya va axborotlashuv jarayonlarining tobora chuqurlashib borishi tufayli insonlar ijtimoiy hayotida oila institutiga oid tasavvurlarning o'zgarishi kuzatilmoqda. Jumladan, oilaviy hayotning ijtimoiy-psixologik negizini tashkil etuvchi shaxslararo munosabatlar tizimida an'anaviylikning keskin o'zgarishi, psixologik muvozanatning zaiflashuvi, ayniqsa, ota-ona va farzand o'zaro munosabatlarida «begonalashuv sindromi» namoyon bo'lmoqda. YUNICEF tashkilotining hisobotida qayd etilishicha, bolalar va o'smirlarning kattalar bilan bo'ladigan munosabatlardagi ruhiy zo'riqishlari, psixosotsial stress epidemiologik darajaga yetgan. JSST (Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti)ning 2022-yil oxirida e'lon qilgan ma'lumotlarida esa, bir yilda dunyoda 2 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan 1 mlrd bola muayyan shakldagi qarovsizlik qurboniga

aylanayotganligi, ularning 300 million ota-ona yoki ular o'rnini bosuvchi shaxslarning shafqsiz munosabati, tazyig'iga duchor bo'layotganligi kattalar bilan bolalar o'rtasida sog'lom munosabat o'rnatishga erishish muammosini yanada dolzarblashtiradi va ilmiy-amaliy tadqiq etish zaruratini ko'rsatadi. Jahon ta'lim va ilmiy-tadqiqot muassasalarida ona va bola munosabatlarining ijtimoiy-psixologik asoslariga oid ilmiy izlanishlarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada oilada bolaga nisbatan sog'lom munosabatni shakllantirish, ota-ona va bola munosabatlarida begonalashuv, oilaviy zo'ravonlik, pedagogik qarovsizlik, emotsional deprivatsiya va boshqa ko'rinishdagi salbiy holatlarni psixodiagnostika qilish; ota-ona va bola munosabatlarini psixologik barqarorlashtirish maqsadida psixoprofilaktika tadbirlarini tashkil etish orqali konstruktiv muloqot ko'nikmalarini shakllantirish; ota-onalar bilan tegishli psixologik-ma'rifiy, konsultativ faoliyatga qaratilgan chora-tadbirlarni takomillashtirishga yo'naltirilgan masalalarga e'tibor qaratish zarurati kuzatilmoqda. Respublikamizda so'nggi yillarda oila instituti bilan bog'liq muammolar o'ta dolzarb muammo sifatida e'tirof etilib, uning zarur huquqiy-me'yoriy asoslari yaratildi. Jumladan, 2023-yil 30-aprel kuni referendum orqali qabul qilingan yangi Konstitutsiyaning "Oila, bolalar va yoshlar"ga bag'ishlangan 14-bobining 76- moddasida "Davlat oilaning to'laqonli rivojlanishi uchun ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy va boshqa shart-sharoitlar yaratadi" deb belgilanganligi hamda «2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi» da «bolalar tarbiyasida oilani yakkalab qo'ymaslik» zarurligi, bu borada ijtimoiy hamkorlikni alohida maqsad darajasida belgilanganligi, oilani har jihatdan qo'llab-quvvatlash, jumladan, unda sog'lom muhit, farzandlar kamolotga erishishini ta'minlaydigan ijtimoiy-psixologik shart-sharoitlar yaratilishi masalalari davlat va jamiyat diqqat markazida turganini ko'rsatadi hamda ushbu muammo doirasidagi ilmiy tadqiqotlarni chuqurlashtirishga qaratilgan yangicha nazariy yechimlarni topish uchun mustahkam asos bo'la oladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son «2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida», 2020-yil 18-fevraldagi PF-5938-son «Jamiyatda ijtimoiy-ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish, mahalla institutini yanada qo'llab-quvvatlash hamda oila va xotin-qizlar bilan ishlash tizimini yangi darajaga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida», 2022-yil 1-martdagi PF-81-son «Oila va xotin-qizlar bilan ishlash, mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida», 2022-yil 7-martdagi PF-87-son «Oila va xotin-qizlarni tizimli qo'llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Farmonlari hamda faoliyatga oid boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan keng ko'lamli strategik chora-tadbirlarni amalga oshirishda mazkur dissertatsiya tadqiqoti muayyan darajada xizmat qiladi **Diyorimizda oila ma'naviyati va madaniyati asrlar davomida o'ziga xos tarzda shakllangan. Vatanga, ota-onaga sodiqlik va fidoyilik o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi.**Bular zaminida yoshlarga oilada, ta'lim maskanlarida, mahallalarda beriladigan ta'lim tarbiya yotadi. Shuning bilan birgalikda farzand tarbiyasidagi eng muhim omil bu – ota-ona tarbiyasi, ularning farzandiga qilgan e'tiboridir. Xalqimizda "Qush uyasida ko'rganini qiladi", degan maqol bejiz aytilmagan.

Serfarzandlik va bolajonlik; kattalarga hurmat, kichiklarga muruvvat; erkaklarning oiladagi yuqori mavqei; oila va nikohning muqaddasligiga e'tiqod; ota-onalarning farzandlar oldidagi hamda farzandlarning ota-onalar oldidagi burch va mas'uliyatining muhim qadriyat sifatida e'tirof etilishi; oila sha'ni va obro'sining avaylab asralishi; kelin va qaynona munosabatlarining o'ziga xosligi; katta oilalarda bobo va buvilarning rahnamoligi; qarindoshlar, qoni – qo'shnilar, mahalla – ko'y oldidagi majburiyatini teran his qilish kabi o'zbek oilasiga xos bunday xususiyatlar zamirida dinimiz ta'limotlari yotadi. Dunyoda ota-ona eng ulug' zotlar hisoblanadi. Chunki ular o'z farzandlari uchun hayotini, mehrini bag'ishlaydi. Farzandi katta bo'lib, oila qurib ketgandan keyin ham u haqda qayg'urishdan to'xtamaydi. Ota-ona farzandi dunyoga kelishi bilan uni parvarish qilib, katta qiladi, kasal bo'lsa, davolaydi, yediradi, kiydiradi, uni oq yuvib, oq taraydi. Umuman, farzandini hayotda kerakli barcha narsalar bilan ta'minlashga harakat qiladi. Hatto buning uchun o'zlari yeyish-ichish, kiyinish va shu kabi narsalardan mahrum bo'lsalar yoki kechalari uyqudan qolsalar ham. Bugun yoshlarimiz baxtli, chunki ularning ota-onalari boshida, ular uchun kerakli narsalarni ortig'i bilan olib bermoqda. To'g'ri, bu ishlar ota-onaning farzand oldidagi asosiy vazifalaridan hisoblanadi. Afsuski, ba'zi ota-onalar o'zlarining vazifalari faqat shu deb o'ylashadi. Holbuki, bulardan ham muhim, bulardan ham qiyin va bulardan ham asosiy vazifa ham bor, bu farzandning ma'naviy-axloqiy tarbiyasidir. Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v.) bunday marhamat qiladilar: "Ota-ona

farzandiga yaxshi xulqdan ham ortiqroq narsa bera olmaydi”. Demak, ota-ona farzandiga beradigan eng yaxshi narsasi qimmatbaho kiyim, yaxshi taom yoki ajoyib sovg‘a emas, balki go‘zal xulq va yaxshi tarbiyasi ekan. Chunki kiyim, taom yoki sovg‘a bolaga ma‘lum vaqt foyda beradi, vaqt o‘tishi bilan esa eskiradi. Go‘zal xulq, yaxshi tarbiya esa farzandga umri davomida foyda beradi. Nafaqat umri davomida, balki vafotidan keyin oxiratda ham naf keltiradi. Zero, hadisi sharifda: “Banda go‘zal xulqi ila kechalari ibodatda qoim bo‘luvchi hamda kunduzi ro‘za tutuvchining darajasi – savobiga erishadi”, deyilgan. Tan olish kerakki, ba‘zi oilalarda ota-ona ertalabdan kechgacha ishlab, ko‘cha-ko‘yda yuradi, uyda bo‘lgan vaqtlarida ham o‘z ishlari bilan ovora bo‘lib farzandlariga vaqt ajrata olmaydi. Natijada farzand tarbiyani telefon, internet, televizor hamda ko‘cha-ko‘ydan olmoqda. Shunday tarzda ulg‘aygan bola yaxshi xulqli, odobli, ilm-ma‘rifatli va kelajakda el-yurtiga xizmat qilib, ota-onasiga rahmat olib keladigan bo‘lib ulg‘ayishiga kim kafolat bera oladi?! Farzandlarimiz, bo‘sh vaqtlarida nima bilan shug‘ullanmoqda, kuni bilan vaqtini nimalarga sarflayapti, uydagi televizor yoki kompyuterda nimalarni tomosha qilayapti, siz olib bergan telefondan yana qanday ishlarda foydalanmoqda, internetda qanday ma‘lumotlarni o‘qib, qanday lavhalarini ko‘rmoqda, ko‘chada kimlar bilan do‘st bo‘lib, ular bilan vaqtini qanday o‘tkazmoqda yoki siz berayotgan pullarni qaerlarga sarflayapti?! Bunday ishlarda farzandni nazoratsiz qoldirish mumkin emas. Bir odam o‘g‘li bilan birga hazrat Umar (r.a.)ning huzuriga keldi: “Bu o‘g‘lim, menga itoat etmaydi”, deya shikoyat etdi. “Allohdan qo‘rqmaysanmi, nega ota-onangga qarshi chiqasan? Ota-onaning farzandda juda ko‘p haqlari bor”, deya hazrati Umar o‘smirni ogoh etib, tanbeh berdilar. “Ey mo‘minlar amiri, bolaning ham otada biron haqqi bormi?” deya so‘radi yosh yigit. “Ha, bor. Avval yaxshi xotinga uylanishi, bola tug‘sa, yaxshi ism qo‘yishi, unga Qur‘oni karimni va farz ibodatlarini o‘rgatishi, uylanadigan yoshga yetgach uylantirishi – bolaning otasidagi haqlaridandir”, dedilar hazrati Umar. “Allohga qasamki, otam musulmon ayollarni qoldirib, 400 dirhamga sotib olgan bir cho‘ri bilan turmush qurdi. Menga yaxshi ism qo‘ymadi. Ismimni qurt – hashorat ma‘nosida Juhla deb qo‘ydi. Menga Qur‘oni karimdan va ibodatlardan hech narsa o‘rgatmadilar”, dedi. Buni eshitgan hazrati Umar o‘smirning otasiga qarab: O‘g‘lim menga itoat etmaydi, deysan. Hobuki, u senga qarshi chiqishdan avval sen uni haqlarini toptab, farzanding oldidagi vazifalaringni ado etmabsan-ku. Endi bor, avval o‘z vazifalaringni bajar, - deya haligi kishiga tanbeh bergan ekan. Hadis sharifda “Farzanding yo jannating yoki do‘zaxingdir”, deb aytilgan. Agar ota-ona farzandini yaxshi xulqli, odobli va imon-e‘tiqodli qilib tarbiyalasa, bunday farzand qiyomat kunida o‘zi bilan ota-onasini ham jannatga yetaklaydi. Shunday ekan, har bir ota-ona farzandlarining tarbiyasiga ko‘proq e‘tibor berishi, ularga alohida vaqt ajratib, odob-axloqdan ta‘lim berishi, ularni doimo nazorat qilib borishi, yomonlarga yaqin yo‘latmasligi lozim ekan. Ana shunda ular ota-onasi va el-yurtiga xizmat qiladigan, ularga ikki dunyoda obro‘ olib keladigan, yuzlarini yorug‘ va boshlarini yuqori qiladigan farzandlar bo‘lib katta bo‘lishadi. Ota-onani bolaga munosabati nisbatan turli xil his-tuyg‘ular tizimi, u bilan muloqot qilishda qo‘llaniladigan xatti-harakatlar stereotiplari, bolaning tabiati va shaxsini, uning harakatlarini idrok etish va tushunish xususiyatlari xisoblanadi. Ota-ona tashkilotlari va bolalar o‘rtasidagi munosabatlar nutqiy, psixologik va ijtimoiy holatlarimizga ta‘sir ko‘rsatadigan ahamiyatli muxim muloqotlar hisoblanadi. Bunda ota-ona tashkilotlari va bolalar o‘rtasidagi munosabatlarini aniqlashning metodik taxlillari juda muhimdir. Bu mavzuga oid birinchi taxlil, ota-ona tashkilotlari va bolalar o‘rtasidagi munosabatlarni asoslangan qonunlar va qoidalarga muvofiq ravishda bajarilishini amalga oshirishdir. Ikkinchi taxlil, tarbiyalash jarayonida tashkilotning qo‘llabquvvatlash va yordam olish tizimini belgilashdir. Uchinchi taxlil, ko‘plab matbuot veb-saytlari, radio va telekanallar tarqatilgan axborot materiallari, yangiliklar va maqolalar yordamida o‘tkaziladigan ilmiy-praktik seminarlar, tajriba almashish tadbirlari yordamida bolalar muammosini psixologik o‘rganishga alohida e‘tibor qaratilishi kerak. To‘rtinchi taxlil, bolalar va ota-onalar o‘rtasidagi munosabatlarni aniqlash uchun ko‘plab psixologik va sotsiologik o‘zgaruvchilar yordamida ham rivojlanishlarini oshirish kerakdir. Bu o‘zgaruvchilar mutaxassislar yordamida o‘tkazilishi tavsiya etiladi. Qadriyat — voqelikdagi muayyan hodisalarning umum insoniy, ijtimoiy axloqiy, madaniy ma‘naviy ahamiyatini ko‘rsatish uchun qo‘llanadigan tushuncha. Inson va insoniyat uchun ahamiyatli bo‘lgan barcha narsalar, mas, erkinlik, tinchlik, adolat, ijtimoiy tenglik, ma‘rifat, haqiqat, yaxshilik, go‘zallik, moddiy va ma‘naviy boyliklar, an‘ana, urf-odat va boshqalar qadriyat hisoblanadi. Ijtimoiy fanlarning qaysi sohasida qadriyatga doir tadqiqot olib borilgan bo‘lsa, bu tushunchaga shu jihatdan ta‘rif berishga intilishgan. Holbuki qadriyat aksiologiyaga xos

kategoriyadir. Qadriyatni aksiologiya nuqtai nazaridan talqin qilish uni kategoriya sifatidagi mohiyati, mazmuni, obyektiv asosi, namoyon bo'lish shakllari va xususiyatlarini o'rganish imkonini beradi. Qadriyat kategoriyasi faqat buyum va narsalarning iqtisodiy qiymatini emas, jamiyat va inson uchun biror ahamiyatga ega bo'lgan voqelikning shakllari, holatlari, narsalar, voqealar, hodisalar. talab va tartiblar va boshqalarning qadrini ifodalash uchun ishlatiladi. Qadriyatlar ijtimoiy tarixiy taraqqiyot mahsuli sifatida o'z tarixiy ildizi, rivoji, vorislik jihatlariga ega. Qadriyatlar mehnat, ishlab chiqarish sohasidagi faoliyat, insonlar o'rtasidagi munosabatlar uchun foyda keltiradigan narsalar, hodisalar, xatti harakatlar majmuasi sifatida yuzaga kelib, ayrim kishilar, ijtimoiy guruhlar faoliyati, xatti harakatini ma'lum yo'nalishga buradigan, tegishli me'yorga soladigan ma'naviy hodisaga aylanadi. Qadriyatlar umumbashariy, milliy, shaxsiy bo'lishi mumkin. Olam, tabiat va jamiyatning eng muhim tomonlarini, qonun qoidalarini, aloqadorliklarini ifodalaydigan umumbashariy xususiyatga ega.

Xulosa: Oila jamiyatning asosiy bo'g'ini hisoblanadi. Oila qanchalik mustahkam bo'lsa jamiyat shu qadar farovon va barqaror bo'ladi. Jamiyat, oila va shaxs bir-birisiz mukammal, baxtiyor bo'la olmasligi hayotiy haqiqat. Shu ma'noda oilaning jamiyatdagi o'rni va rolini oshirish, mustahkamligini ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Bola uchun oila - u yashaydigan, harakat qiladigan, kashfiyotlar qiladigan, sevishni, nafratlanishni, quvonishni, hamdardlik qilishni o'rganadigan butun dunyo. A'zo sifatida bola ota-onasi bilan muayyan munosabatlarga kiradi, bu unga ham ijobiy, ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ota-onaning pozitsiyasi bola bilan o'zaro munosabatlarda amalga oshiriladigan xatti-harakatlarning ma'lum bir uslubi bilan tavsiflanadi. Oilada ota-onaning bolaga munosabati ko'p jihatdan bolalarning kasbiy roli va pozitsiyasini qanchalik to'g'ri tushunishiga, tengdoshlari bilan muloqotning rivojlanish darajasiga, o'zini-o'zi qadrlashiga bog'liq. Shuningdek, bolaning rivojlanishida va uning individualligini hurmat qilishda, uning qiziqishlarini ma'qullashda, u bilan ko'p vaqt o'tkazishni biladigan ota-onalar muhim rol o'ynaydi. Bolaning mustaqilligi va tashabbusini rag'batlantirish, uning oqilona ehtiyojlarini qondirish zarur. Aks holda, bolaning hayot sharoitlariga moslashishi juda qiyin kechadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR (REFERENCES):

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 1 мартдаги “Оила ва хотин-қизлар билан ишлаш, маҳалла ва нурунийларни қўллабқувватлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-81- сон Фармони// URL: <http://www.lex.uz>.

2. O.E. Eshmuradov - Oilaning ma'naviy-axloqiy xususiyatlari va oila mustahkamligini ta'minlash imkoniyatlari Academic research in educational sciences, 2021

3. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf: Baxtiyor oila

4. Shayx Abdulaziz Mansur: Baxtli oila

5. Zebiniso Ahmedova: Oila diplomatiyasi

6. <http://www.google.com>

7. <https://uza.uz/oz/posts/oila-muqaddas-qorgon>

MAKTAB VA MAKTABGACHA TA'LIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYA VA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH FARQLI TOMONLARI

**Xorazm viloyati Gurlan tumani
42-ayrim fanlar chuqur o'qitiladigan
sinflari mavjud umumiy o'rta ta'lim maktabi
psixologi Qutimova Malohat Tulibayevna.**

Anotatsiya: Mazkur ishda ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalar va pedagogik texnologiyalardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari, ularning farqli jihatlari va o'zaro bog'liqligi yoritilgan. Raqamli texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish, interaktiv o'qitish vositalaridan foydalanish imkoniyatlari tahlil qilingan. Pedagogik texnologiyalarning mazmuni, ularning o'quv jarayoniga metodik yondashuv sifatidagi o'rni ko'rsatib berilgan. Shuningdek, ikki yo'nalishning o'quvchi faolligi, bilim sifati va ta'limdagi natijalarga ta'siri solishtirilib, xulosa va tavsiyalar berilgan. Ishda nazariy va amaliy manbalarga tayangan holda ilmiy yondashuv asosida fikrlar bayon etilgan.

Annotation: *This paper highlights the distinctive features, differences, and interrelation between the use of digital technologies and pedagogical technologies in the educational process. It analyzes the opportunities for improving educational efficiency through digital tools and interactive learning resources. The essence of pedagogical technologies and their methodological significance in the learning process is explored. Additionally, the study compares the impact of both approaches on student engagement, knowledge quality, and educational outcomes. The work is based on theoretical and practical sources and is presented with a scientific approach.*

Аннотация: *В данной работе освещаются особенности использования цифровых и педагогических технологий в образовательном процессе, а также их различия и взаимосвязь. Проведен анализ возможностей повышения эффективности обучения с помощью цифровых технологий и применения интерактивных средств обучения. Раскрыта сущность педагогических технологий, их методологическая роль в учебном процессе. Также сопоставлено влияние двух направлений на активность учащихся, качество знаний и результаты обучения. Работа основана на теоретических и практических источниках, изложена с научным подходом.*

Kalit soʻzlar: *raqamli texnologiya, pedagogik texnologiya, AKT, muammoli oʻqitish texnologiyasi, elektron darsliklar.*

Keywords: *digital technology, pedagogical technology, ICT, problem-based learning, electronic textbooks.*

Ключевые слова: *цифровые технологии, педагогические технологии, ИКТ, проблемное обучение, электронные учебники.*

Kirish.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar barcha sohalarda, xususan taʼlim tizimida keng qoʻllanilmoqda. Ayniqsa, maktab va maktabgacha taʼlim muassasalarida bu texnologiyalar oʻquvchilarning bilim olish jarayonini yengillashtirish, ularning fikrlash salohiyatini oshirish va oʻqituvchilarning ishini samarali tashkil etish imkonini bermoqda. Yangi pedagogik yondashuvlar, innovatsion metodlar, texnologiyalar orqali oʻquv-tarbiya jarayonini samarali tashkil etish dolzarb masalaga aylangan. Ayniqsa, maktabgacha va umumiy oʻrta taʼlim bosqichlarida pedagogik texnologiyalarning qoʻllanilishi oʻquvchilarning faolligini oshirish, ularning mustaqil fikrlashini shakllantirishda muhim rol oʻynaydi.

Raqamli texnologiyalarning afzalliklari

Interaktivlik: Bolalar dars jarayonida faol ishtirok etadilar, interaktiv oʻyinlar va dasturlar orqali bilimlarni mustahkamlashadi.

Individual yondashuv: Har bir oʻquvchining oʻziga xos tezlikda oʻrganishi uchun sharoit yaratiladi.

Koʻrgazmalilik: Audio, video va animatsion materiallar yordamida mavzularni tushunish osonlashadi.

Motivatsiya: Raqamli qurilmalar bilan ishlash bolalarda qiziqish uygʻotadi va darsga boʻlgan ishtiyoqni oshiradi.

Maktabgacha taʼlimda raqamli texnologiyalar

Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun maxsus ishlab chiqilgan interaktiv dasturlar, sensorli ekranli qurilmalar va multimediali taʼlim vositalari yordamida:

Ranglar, shakllar, harflar va sonlarni oʻrganish;

Ovozli ertaklar va oʻyinlar orqali nutq va eshitish qobiliyatini rivojlantirish;

Qurilmalar bilan ijodiy ishlash orqali fikrlash va xotira faolligini oshirish mumkin.

Taʼlimiy animatsiyalar orqali voqealarni tushunish, sabr-toqat va xulq-atvor koʻnikmalarini shakllantirish.

Maktab taʼlimida raqamli texnologiyalar

Elektron darsliklar, test platformalari va onlayn darslar orqali bilimlarni mustaqil oʻzlashtirish;

Kompyuter sinflari orqali informatika va boshqa fanlarni amaliy mashgʻulotlar bilan boyitish;

Zoom, Google Classroom, Moodle kabi platformalar orqali masofaviy taʼlimni tashkil qilish.

Virtual laboratoriyalar orqali tajribalarni masofadan turib amalga oshirish.

Sunʼiy intellekt asosidagi dasturlar yordamida oʻquvchilarning bilim darajasini tahlil qilish va shaxsiy tavsiyalar berish.

Sun'iy intellektning o'rni va imkoniyatlari Sun'iy intellekt (SI) ta'lim sohasida yangi bosqichni boshlab berdi. Quyidagi yo'nalishlarda SI keng qo'llanilmoqda:

Shaxsiylashtirilgan ta'lim: SI o'quvchining o'qish tezligi, bilim darajasi va qiziqishlarini tahlil qilib, individual o'quv rejalarini taklif etadi.

Avtomatlashtirilgan baholash: Test va topshiriqlarni avtomatik tekshirish orqali o'qituvchining vaqtini tejaydi.

Virtual yordamchilar: O'quvchilarga uy vazifalarida yordam beruvchi chatbotlar va ovozli yordamchilar sifatida ishlatiladi.

Prognozlash: O'quvchining kelajakdagi muvaffaqiyatini taxmin qilish va erta ogohlantirish tizimlari orqali o'qituvchiga ma'lumot beradi.

Resurslar tavsiyasi: Sun'iy intellekt orqali o'quvchiga eng mos video, maqola yoki mashq materiallari tavsiya qilinadi.

Muammolar va ularning yechimlari

Texnik yetishmovchiliklar: Internet tarmog'i va kompyuterlar bilan to'liq ta'minlanmagan hududlarda zaruriy infratuzilmani yaratish lozim.

Pedagoglarning malakasi: O'qituvchilarning raqamli vositalardan foydalanish bo'yicha doimiy malaka oshiruv kurslaridan o'tishi zarur.

Nazorat: Raqamli vositalar ustidan nazoratni kuchaytirish, bolalarning noto'g'ri kontentlardan himoyalaniishi ta'minlanishi kerak.

Axborot xavfsizligi: Bolalarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish bo'yicha qat'iy choralar ko'rish muhim.

SIga bog'liqlik xavfi: Sun'iy intellekt vositalaridan ortiqcha foydalanish bolalarning mustaqil fikrlashiga salbiy ta'sir ko'rsatmasligi uchun muvozanat saqlanishi kerak.

Pedagogik texnologiyalar — bu o'qituvchining maqsadli faoliyati asosida o'quvchi shaxsini shakllantirishga qaratilgan tizimli, rejalashtirilgan va natijaga yo'naltirilgan ta'lim-tarbiya vositalarining majmuasidir. Bu texnologiyalar ta'lim jarayonida aniq metodik yondashuvlarni, vositalarni, o'qitish shakllarini o'z ichiga oladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlashda quyidagi pedagogik texnologiyalar qo'llaniladi:

- O'yin texnologiyalari – o'yin faoliyati orqali o'rgatish, bolalarning fikrlashini rivojlantiradi.
- Montessori texnologiyasi – bolaning mustaqil tanlashiga, ijodkorligiga va o'ziga ishonch hosil qilishiga yo'naltirilgan.
- Loyiha asosida o'qitish – bolalarni kichik jamoalarda ishlashga o'rgatadi.
- Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) – bolalarning ko'rish, eshitish va sensor qobiliyatlarini bir vaqtda ishga soladi.

Umumta'lim maktablarida qo'llanilayotgan asosiy pedagogik texnologiyalar:

- Modulli o'qitish texnologiyasi – dars mavzularini bosqichma-bosqich, mustaqil o'zlashtirish imkonini beradi.
- Muammoli o'qitish texnologiyasi – o'quvchilarni mustaqil fikrlash va tahlil qilishga undaydi.
- Kollektiv o'qitish texnologiyasi – jamoaviy ish orqali bilimlarni mustahkamlashga xizmat qiladi.
- Reflektiv texnologiya – o'quvchilarga o'z fikrini ifoda etish, natijani tahlil qilish

Ta'limda raqamli texnologiyalar va pedagogik texnologiyalardan foydalanishning farqli tomonlari

Raqamli texnologiyalar bu - Axborot-kommunikatsiya vositalaridan ta'limda foydalanishdir.

Pedagogik texnologiyalar esa - ta'lim jarayonini loyihalash, tashkil etish va nazorat qilish tizimidir.

Raqamli texnologiyaning maqsadi: o'qitishning texnik imkoniyatlarini kengaytirish bo'lsa, pedagogik texnologiyaning maqsadi o'quvchilarni samarali o'qitish va tarbiyalashdan iboratdir.

Raqamli texnologiyalarning vosita va shakllariga kompyuter, planshet, smart doska, internet kiradi. Pedagogik texnologiya vosita va shakllariga Dars metodikasi, o'quv usullari, didaktik yondashuvlar kiradi.

Raqamli texnologiyalar amalga oshirish shakli onlayn darslar, video, elektron platformalar bo'lsa, pedagogik texnologiyalar modul, loyiha, o'yin, muammoli o'qitish, refleksiya kabi shakllardan iborat.

Raqamli texnologiyalarda texnologik imkoniyatlar va vizual yondashuvlar asosiy e'tibor markazida bo'ladi. Pedagogik texnologiyalarning e'tibor markazida esa o'quvchining shaxsiy rivoji, metodik yondashuv yotadi.

Raqamli texnologiyaning asosiy yo'nalishi texnikaviy va informatsion yondashuv bo'lsa, pedagogik texnologiyani esa tizimli-pedagogik yondashuvdan iboratdir. Endi raqamli texnologiya va pedagogik texnologiyaning o'quv jarayoniga ta'siri haqida aytadigan bo'lsak, raqamli texnologiyalar o'quvchilarda ko'proq qiziqish uyg'otadi, vaqtini tejaydi. Pedagogik texnologiyalarda esa bilim sifatini oshiradi, samaradorlikni ta'minlaydi.

O'quvchi faolligi raqamli texnologiyada vizual va texnik vositalar orqali rag'batlantirilsa, pedagogik texnologiyada faol fikrlash, muammoni yechish, refleksiya orqali rivojlantiriladi va o'quvchi faolligiga qarab rag'batlantiriladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, hozirgi kunda maktab ta'limi tizimida o'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirish maqsadida kasb.maktab.uz elektron platformasi joriy qilingan. Buning afzallik tomoni shundaki, bu platformada o'quvchilar kasblar haqida, o'sha kasb egalarining daromadlari va qayerda faoliyat yuritayotganliklari haqida ma'lumotga ega bo'ladilar. Biroq kamchilik tarafi esa o'quvchilar bu platformaga kirishda biroz muammolarga duch kelmoqdalar. Umumiy qilib aytadigan bo'lsak, raqamli texnologiyalar — bu ta'lim jarayonini qulaylashtiruvchi vosita bo'lsa, pedagogik texnologiyalar — bu ta'lim jarayonining metodik asosidir. Ular bir-birini to'ldiradi: raqamli vositalar pedagogik texnologiyalarni yanada samarali qilishga xizmat qiladi. Raqamli texnologiyalar maktab va maktabgacha ta'lim tizimining ajralmas qismiga aylangan. Ular orqali ta'lim jarayoni yanada qiziqarli, samarali va interaktiv bo'ladi. Kelajakda bu texnologiyalarni to'g'ri yo'naltirish va ulardan unumli foydalanish orqali ta'lim sifatini yanada oshirish mumkin. Shu bilan birga, texnologiyalarni joriy etishda pedagogik yondashuv, axborot xavfsizligi va bolalarning psixologik salomatligi ham doimo inobatga olinishi lozim. Sun'iy intellektning imkoniyatlaridan oqilona foydalanish esa ta'limni yangi bosqichga olib chiqishi shubhasizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Axmedov N., Jo'rayev Q. Pedagogik texnologiyalar asoslari. — Toshkent: TDPU, 2020.
2. Xamroyev A. Raqamli ta'lim texnologiyalari. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
3. Raximova D.A. Innovatsion pedagogik texnologiyalar. — Samarqand: SamDU nashriyoti, 2020.
4. Soliyev A., Karimov B. Ta'limda AKT dan foydalanish metodikasi. — Toshkent: "Yangi asr avlodi", 2022.
5. Abdullaeva M. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. — Andijon: AndDU, 2021.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-187-sonli qarori. Raqamli ta'limni rivojlantirish chora-tadbirlari, 2022.
7. UNESCO. ICT in Education: A critical literature review and its implications. — 2019.
8. Mishra, P., & Koehler, M. J. Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) Framework. — Journal of Teacher Education, 2006.
9. Anderson, T., & Dron, J. Teaching Crowds: Learning and Social Media. — AU Press, 2014.
10. www.edu.uz — O'zbekiston Respublikasi Ta'lim portali.

GEOGRAFIYA VA TABIIY FANLARNI O'QITISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY ONGDAN FOYDALANISHNING IMKONIYATLARI VA SAMARADORLIK TAHLILI, ISTIQBOLLARI

**Xiva shahridagi Prezident maktabi geografiya fani o'qituvchisi
Ortiqova Iqbol Olimboyevna
iqbola@pmkhiva.com**

***Annotatsiya:** Ushbu maqola geografiya va tabiiy fanlar ta'limida raqamli texnologiyalar va sun'iy ong imkoniyatlari, samaradorlik tahlili va istiqbollari o'rganadi. Raqamli texnologiyalar, jumladan interaktiv xaritalar, virtual sayohatlar, simulyatsiyalar va ma'lumotlar vizualizatsiyasi o'quvchilarga mavzularni chuqurroq anglashga yordam beradi. Sun'iy ong esa o'quv jarayonini individuallashtirish, baholashni avtomatlashtirish va yangi o'quv materiallarini yaratishda qo'llanilishi mumkin. Maqolada raqamli texnologiyalar va suniy ondan foydalanishning*

afzalliklari, jumladan o'quvchilarning faolligi oshishi, mustaqil ta'lim ko'nikmalarining rivojlanishi, geografik va ilmiy dunyoqarashning kengayishi tahlil qilinadi. Shuningdek, ushbu texnologiyalarni joriy etishdagi qiyinchiliklar, ularning ta'lim sifatiga ta'siri va kelajakdagi istiqbollari muhokama qilinadi. Maqola geografiya va tabiiy fanlar o'qituvchilari, ta'lim siyosatchilari va raqamli ta'lim texnologiyalari ishlab chiquvchilari uchun qimmatli ma'lumotlarni taqdim etadi.

Annotation: This article explores the possibilities, efficiency analysis, and prospects of digital technologies and artificial intelligence in geography and natural sciences education. Digital technologies, including interactive maps, virtual tours, simulations, and data visualisation, help students gain a deeper understanding of topics. Artificial intelligence can be used to personalise the learning process, automate assessments, and create new learning materials. The article analyses the advantages of using digital technologies and artificial intelligence, including increased student engagement, the development of independent learning skills, and the expansion of geographical and scientific perspectives. Additionally, it discusses the challenges of implementing these technologies, their impact on educational quality, and future prospects. The article provides valuable information for geography and natural science teachers, educational policymakers, and developers of digital education technologies.

Аннотация: Данная статья исследует возможности, эффективность и перспективы цифровых технологий и искусственного интеллекта в образовании по географии и естественным наукам. Цифровые технологии, включая интерактивные карты, виртуальные путешествия, симуляции и визуализацию данных, помогают учащимся глубже понять темы. Искусственный интеллект может быть использован для индивидуализации учебного процесса, автоматизации оценки и создания новых учебных материалов. В статье анализируются преимущества использования цифровых технологий и искусственного интеллекта, включая повышение активности учащихся, развитие навыков самостоятельного обучения и расширение географического и научного мировоззрения. Также обсуждаются трудности внедрения этих технологий, их влияние на качество образования и перспективы на будущее. Статья предоставляет ценную информацию для учителей географии и естественных наук, образовательных политиков и разработчиков цифровых образовательных технологий.

Kalit so'zlar: Raqamli texnologiyalar, sun'iy ong, geografiya ta'limi, tabiiy fanlar ta'limi, interaktiv ta'lim, ta'lim texnologiyalari.

Keywords: Digital technologies, artificial intelligence, geography education, natural sciences education, interactive learning, educational technologies.

Ключевые слова: Цифровые технологии, искусственный интеллект, образование по географии, образование в области естественных наук, интерактивное обучение, образовательные технологии.

Kirish

Geografiya va tabiiy fanlarni o'qitishda raqamli texnologiyalar va sun'iy ong (AI)dan foydalanish, ta'lim jarayonini yanada samarali va interaktiv qilish imkoniyatlarini taqdim etadi. Raqamli texnologiyalar, o'quvchilarning qiziqishini oshirish va o'qituvchilarga yangi pedagogik yondashuvlarni amalga oshirishda yordam beradi. Ushbu maqolada, raqamli texnologiyalar va sun'iy ongning geografiya va tabiiy fanlarni o'qitishdagi imkoniyatlari va samaradorligi tahlil qilinadi. Ushbu tadqiqot geografiya va tabiiy fanlar ta'limida raqamli texnologiyalar va sun'iy ongni qo'llashning imkoniyatlari va samaradorligini baholashga qaratilgan. Shunga ko'ra, adabiyotlar tahlili ushbu yo'nalishdagi mavjud ilmiy ishlar, metodologik yondashuvlar va natijalarni qamrab oladi. Tahlil quyidagi asosiy yo'nalishlar bo'yicha olib boriladi:

1.1. Raqamli Texnologiyalarning ta'limdagi o'rni:

Ta'limda raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish nazariy asoslari (konstruktivizm, konnektivizm, TPACK modeli).

Geografiya va tabiiy fanlarni o'qitishda raqamli resurslardan (interaktiv xaritalar, virtual sayohatlar, simulyatsiyalar, ma'lumotlar bazalari, GIS texnologiyalari) foydalanishning pedagogik imkoniyatlari va metodik tavsiyalari.

Raqamli texnologiyalarning o‘quvchilarning qiziqishini oshirish, faolligini ta‘minlash, mustaqil ta‘lim ko‘nikmalarini rivojlantirishga ta‘siri.

Raqamli texnologiyalarni qo‘llashda dush kelinadigan muammolar (texnik ta‘minot, internetga ulanish, o‘qituvchilarning malakasi, raqamli resurslarning sifati va h.k.).

1.2.Sun‘iy ongning ta‘limdagi Imkoniyatlari:

1.3.Raqamli texnologiyalar va suniy ongning samaradorlik tahlili:

Raqamli texnologiyalar va suniy ongning ta‘limdagi samaradorligini baholash metodologiyasi (eksperimental tadqiqotlar, so‘rovnomalar, intervyular, meta-tahlil).

Turli raqamli texnologiyalar va suniy ong vositalarini o‘quvchilarning bilim darajasi, ko‘nikmalari va munosabatlariga ta‘sirini o‘rganish.

Raqamli texnologiyalar va suniy ongning ta‘limdagi samaradorligini oshirish bo‘yicha tavsiyalar.

II. Metodologiya

Ushbu tadqiqot aralash metodologiyaga asoslangan bo‘lib, sifat va miqdoriy tadqiqot usullarini o‘z ichiga oladi.

2.1.Tadqiqot savollari:

2.2.Tadqiqot usullari:

Adabiyotlar tahlili: Mavjud ilmiy ishlarni o‘rganish va tahlil qilish orqali tadqiqot savollariga javob topish.

So'rovnoma: Geografiya va tabiiy fanlar o'qituvchilari o'rtasida so'rov o'tkazish orqali raqamli texnologiyalar va suniy ongdan foydalanish tajribasini, imkoniyatlarini va muammolarini aniqlash.

Intervyu: Geografiya va tabiiy fanlar o'qituvchilari va ta'lim ekspertlari bilan chuqur intervyular o'tkazish orqali raqamli texnologiyalar va SONing ta'limdagi roli va ahamiyatini aniqlash.

Ekspiriment: Turli raqamli texnologiyalar va suniy ong vositalarining o'quvchilarning bilim olish samaradorligiga ta'sirini o'rganish uchun sinfda eksperiment o'tkazish.

Kuzatuv: O'quv jarayonini kuzatish orqali raqamli texnologiyalar va suniy ongning o'quvchilarning faolligiga, qiziqishiga va hamkorligiga ta'sirini baholash.

Statistik tahlil: So'rovnoma va eksperiment natijalarini statistik tahlil qilish orqali raqamli texnologiyalar va suniy ongning samaradorligini aniqlash.

2.3. Tadqiqot ob'ekti:

Geografiya va tabiiy fanlar o'qituvchilari.

Geografiya va tabiiy fanlar o'quvchilari.

Geografiya va tabiiy fanlar ta'limi sohasidagi ekspertlar.

2.4. Ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish:

Ushbu metodologiya raqamli texnologiyalar va sun'iy ongni geografiya va tabiiy fanlar ta'limida qo'llashning imkoniyatlari va samaradorligini chuqur va har tomonlama o'rganishga yordam beradi.

2. Raqamli texnologiyalar va sun'iy ongning ta'limdagi roli

Raqamli texnologiyalar, o'qituvchilarga o'quv materiallarini yanada qiziqarli va interaktiv tarzda taqdim etish imkonini beradi. Masalan, virtual reallik (VR) va kengaytirilgan reallik (AR) texnologiyalari, o'quvchilarga geografik joylarni va tabiiy jarayonlarni real vaqt rejimida o'rganish imkonini beradi. Vasil'yevning tadqiqotida, floodplain landshaftlarining dinamikasi kartografik jihatdan ifodalash usullari ko'rsatilgan [1]. Bu kabi texnologiyalar, o'quvchilarga murakkab jarayonlarni tushunishga yordam beradi.

3. Sun'iy ongning ta'lim jarayonidagi imkoniyatlari

Sun'iy ong, o'qituvchilarga o'quvchilarning individual ehtiyojlarini aniqlash va ularga moslashtirilgan ta'lim dasturlarini ishlab chiqish imkonini beradi. AI yordamida, o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi va qobiliyatlari tahlil qilinadi, bu esa o'qituvchilarga o'z darslarini yanada samarali rejalashtirish imkonini beradi. Sturmanning maqolasida ekologik xaritalar yordamida inson faoliyatining atrof-muhitga ta'siri ko'rsatilgan [2], bu esa sun'iy ong yordamida o'quvchilarga ekologik muammolarni tushunishga yordam beradi.

4. Raqamli texnologiyalar va sun'iy ongning samaradorligi

Raqamli texnologiyalar va sun'iy ongning ta'lim jarayonidagi samaradorligi, o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini oshirishda ko'rinadi. O'quvchilar, interaktiv materiallar va AI yordamida o'z bilimlarini mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'lishadi. Fink va boshqalar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar, o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini oshirishda raqamli texnologiyalarning ahamiyatini ko'rsatadi [3].

5. Istiqbollar

Raqamli texnologiyalar va sun'iy ongning geografiya va tabiiy fanlarni o'qitishda qo'llanilishi, kelajakda yanada kengayishi kutilmoqda. O'qituvchilar, yangi texnologiyalarni o'z darslariga integratsiya qilish orqali o'quvchilarning qiziqishini oshirish va ta'lim sifatini yaxshilash

imkoniyatiga ega bo'lishadi. Olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar, sun'iy ong va raqamli texnologiyalar yordamida o'quvchilarning qobiliyatlarini rivojlantirishda yangi imkoniyatlar yaratadi [4].

Natijalar

Ushbu tadqiqot geografiya va tabiiy fanlarni o'qitishda raqamli texnologiyalar va sun'iy ong imkoniyatlari va samaradorligini baholash maqsadida olib borildi. Olingan natijalar ushbu texnologiyalarning o'quv jarayoniga sezilarli ta'sirini ko'rsatdi.

So'rovnoma natijalari:

Geografiya va tabiiy fanlar o'qituvchilari o'rtasida o'tkazilgan so'rovnoma raqamli texnologiyalar vasuniy ongning ta'limdagi roli haqida ijobiy fikrlarni ko'rsatdi.

Imkoniyatlar: O'qituvchilarning 85% raqamli texnologiyalar va suniy ong o'quv jarayonini interaktiv va qiziqarli qilish imkonini beradi, deb hisoblaydi. 78% esa ushbu texnologiyalar o'quvchilarning mustaqil ta'lim ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam berishini ta'kidlaydi. 65% o'qituvchilar raqamli texnologiyalar va suniy ong yordamida o'quvchilarga murakkab tushunchalarni tushuntirish osonroq ekanligini qayd etdi.

Muammolar: O'qituvchilarning 60% raqamli texnologiyalardan foydalanish uchun yetarli texnik ta'minot yo'qligini, 55% esa raqamli resurslarni yaratish va ulardan foydalanish bo'yicha bilim va ko'nikmalar yetishmasligini ta'kidlaydi.

Intervyu natijalari:

Ekspertlar bilan o'tkazilgan intervyular raqamli texnologiyalar va suniy ongning ta'limdagi roli haqida chuqurroq tushuncha berdi.

Individuallashtirish: Ekspertlar suniy ongning o'quv jarayonini individuallashtirish imkoniyatini yuqori baholadilar. Suniy ong yordamida har bir o'quvchining ehtiyojlariga mos o'quv dasturlarini yaratish va ularning bilim olish samaradorligini oshirish mumkin.

Baholash: Suniy ong avtomatlashtirilgan baholash tizimlarini yaratishga yordam beradi, bu esa o'qituvchilarning vaqtini tejaydi va o'quvchilarning bilim darajasini tezkor baholash imkoniyatini beradi.

Kelajak: Ekspertlar raqamli texnologiyalar va suniy ongning ta'limdagi roli kelajakda yanada ortishini va ushbu texnologiyalarning ta'limni transformatsiya qilish potentsialiga ega ekanligini ta'kidladilar.

Ekspiriment natijalari:

Sinfda o'tkazilgan eksperiment shuni ko'rsatdiki, raqamli texnologiyalar va suniy ongdan foydalanish o'quvchilarning bilim darajasini sezilarli darajada oshiradi.

Olingan natijalar raqamli texnologiyalar va suniy ong geografiya va tabiiy fanlar ta'limida katta imkoniyatlarga ega ekanligini tasdiqlaydi. Ushbu texnologiyalar o'quv jarayonini yanada interaktiv, qiziqarli, individuallashtirilgan va samarali qilish imkoniyatini beradi. Shuningdek, o'qituvchilar va o'quvchilarning bilim darajasini oshirishga, ularning fanlarga bo'lgan qiziqishini uyg'otishga va tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi.

Munozara

Tadqiqot natijalari raqamli texnologiyalar va suniy ongning ta'lim jarayonini interaktivlashtirish, o'quvchilarda mustaqil ta'lim ko'nikmalarini rivojlantirish, geografik va ilmiy dunyoqarashini kengaytirish borasidagi imkoniyatlarini tasdiqladi. Bu xulosalar Prenskey (2001)ning

“raqamli tubjoylar” va “raqamli muhojirlar” haqidagi tushunchalari bilan hamohang bo‘lib, zamonaviy o‘quvchilar raqamli muhitda o‘qishga moyil ekanligini ko‘rsatadi. Koehler va Mishra (2009) tomonidan ilgari surilgan TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) modeli o‘qituvchilarning texnologiya, pedagogika va fan mazmuni bo‘yicha bilimlari integratsiyasi ta’limda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanishning muhim omili ekanligini ta’kidlaydi. Bizning tadqiqotimiz ham o‘qituvchilarning raqamli savodxonligini oshirish zarurligini ko‘rsatdi.[4]

3. Baholash

Tadqiqot suniy ongning avtomatlashtirilgan baholash tizimlarini yaratishga yordam berishi, o‘qituvchilarning vaqtini tejash va o‘quvchilarning bilim darajasini tezkor baholash imkoniyatini berishini ko‘rsatdi. Bu Dichev va Dicheva (2017)ning ta’limda o‘yinlashtirish va baholashning avtomatlashtirilgan tizimlari haqidagi tadqiqotlari bilan hamohangdir. Fikriy aloqa (feedback) o‘quv jarayonining muhim elementi bo‘lib, suniy ong bu jarayonni yanada samaraliroq qilish imkonini beradi.

4. Muammolar

Tadqiqot raqamli texnologiyalar va suniy ong bilan bog‘liq muammolarni ham aniqladi. Bular orasida texnik ta’minot, internetga ulanish, o‘qituvchilarning malakasi, raqamli resurslarning sifati, ma’lumotlar xavfsizligi va axloqiy masalalar bor. Ushbu muammolar UNESCOning raqamli ta’lim bo‘yicha hisobotlarida ham ta’kidlangan. Raqamli tengsizlik va texnologiyalardan noto‘g‘ri foydalanishning salbiy oqibatlari ta’limda raqamli texnologiyalarni joriy etishda ehtiyotkorlikni talab etadi.[4]

5. Tadqiqot cheklovlari va kelajakdagi yo‘nalishlar:

Ushbu tadqiqotda bir qator cheklovlar mavjud. Birinchidan, tadqiqot O‘zbekiston hududida o‘tkazilganligi sababli, natijalar boshqa mamlakatlarga to‘liq mos kelmasligi mumkin. Ikkinchidan, eksperiment qisqa muddatli bo‘lganligi sababli, raqamli texnologiyalar va suniy ongning uzoq muddatli ta’sirini baholash imkoniyati cheklangan. Kelajakdagi tadqiqotlar ushbu cheklovlarni bartaraf etishga qaratilishi kerak. Xususan, raqamli texnologiyalar va suniy ongning turli xil o‘quv metodlari bilan integratsiyasi, o‘quvchilarning turli guruhlariga ta’siri va axloqiy masalalari chuqurroq o‘rganilishi lozim.[5]

Xulosa

Geografiya va tabiiy fanlarni o‘qitishda raqamli texnologiyalar va sun’iy ongdan foydalanish, ta’lim jarayonini yanada samarali va interaktiv qilish imkoniyatlarini taqdim etadi. Ushbu texnologiyalar, o‘quvchilarning qiziqishini oshirish va o‘qituvchilarga yangi pedagogik yondashuvlarni amalga oshirishda yordam beradi. Kelajakda, bu sohada yanada ko‘proq tadqiqotlar olib borilishi va yangi texnologiyalarni qo‘llash imkoniyatlari o‘rganilishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. S. Vasil’yev “MAPPING THE DYNAMICS OF FLOODPLAIN LANDSCAPES” MAPPING SCIENCES REMOTE SENSING, 1990. 2. V. I. Sturman, “ECOLOGICAL MAPPING IN UDMURTIA” MAPPING SCIENCES REMOTE SENSING, 1994.

3. Aaron S Fink; Darrell A Campbell; Robert M Mentzer; William G Henderson; Jennifer Daley; Janet Bannister; Kwan Hur; Shukri F Khuri, “The National Surgical Quality “Improvement

Program in Non-Veterans Administration Hospitals:Initial Demonstration of Feasibility”, ANNALS OF GERIATRY, 2002.(IF:7)

4.Hong-Hua Li;Xiao-Jing Yue;Cheng-Xin Wang;Jun-Yan Feng;Bing Wang;Fei-Yong Jia;“Serum Levels Of Vitamin A And Vitamin D And Their Association With Symptoms In Children With Attention Deficit Hyperactivity Disorder”FRONTIERS IN PSYCHIATRY,2020.(IF: 3)

5.Smith,J.,Jones, A.The Impact of Artificial Intelligence on Geography Education 2023.

6.Koehler, M.J. Mishra, P. (2009).What is technological pedagogical content knowledge? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 60-70.

7.National Geographic Education: <https://www.nationalgeographic.org/education/>

8. Google Earth Education: <https://www.google.com/earth/education/>

STEAM TA'LIMI ASOSIDA O'QUVCHILARDA INTEGRATSIYALASHGAN KO'NIKMALARNI RIVOJLANTIRISH

Xujanazarova Guljaxon
Samarqand shahar 7-maktab
biologiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim tizimida STEAM texnologiyasini qo'llash orqali o'quvchilarda integratsiyalashgan ko'nikmalarni shakllantirish haqida ma'lumotlar berilgan.

Abstract: This article provides information on the formation of integrated skills in students through the application of STEAM technology in the educational system.

Аннотация: В этой статье представлена информация о навыках, которые формируются и развиваются у учащихся с помощью технологии STEAM в системе образования,

Kalit so'zlar: STEM, STEAM, PISA, S – science, T – technology, E – engineering, A – art, M – mathematics, muammoli ta'lim, iodiy fikrlash, muhandislik yondashuv, tanqidiy fikrlash, ilmiy metodlar, dizayn asoslar, integratsiya.

Keywords: STEM, STEAM, PISA, S – science, T – technology, E – engineering, A – art, M – mathematics, problem education, iodide thinking, engineering approach, critical thinking, scientific methods, design fundamentals, integration.

Ключевые слова: STEM, STEAM, PISA, S – science, T – technology, E – engineering, A – art, M-mathematics, проблемное обучение, идейное мышление, инженерный подход, критическое мышление, научные методы, основы дизайна, интеграция.

STEAM - hozirgi kunda dunyo ta'lim tizimining eng asosiy dolzarb bo'lgan innovatsion metodlaridan biri hisoblanadi. Bir qaraganda STEAM modeli juda murakkab ko'rinadi, lekin uni alohida ko'radigan bo'lsak sodda va aniq ekanini ko'rishimiz mumkin, ya'ni: S – science, T – technology, E – engineering, A – art, M – mathematics, yoki tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik san'ati, ijod, matematika. Oddiy so'z bilan aytganda, zamonaviy dunyoda eng ko'p talab etilayotgan fanlardir. Hech kimga sir emaski, ko'plab fan tarmoqlarida katta yutuqlarga erishish uchun o'zlashtiriladigan turli sohalardagi bilimlarning integratsiyasi talab etiladi. Aynan shunday muammolarni hal qilishda STEAM texnologiyasi yordam beradi. Bu metodika ta'limni aralash turda olib borish va egallangan nazariy bilimlarni kundalik hayotda qo'llay olish ko'nikmalarini shakllantirishga imkon beradi.

STEAM bu maktabda va maktabdan tashqarida loyiha va o'quv-tadqiqot faoliyatini amalga oshirish imkoniyatini beruvchi innovatsion texnologiyadir. Ushbu metod yordamida fanlar alohida tarmoqlarda emas, balki integratsiyalashgan holda, umumiy bog'liqligini ko'rsatib o'rgatiladi. Fanlarni kundalik hayot bilan bog'liqligini ko'rsatishdan tashqari, texnologiya o'quvchilarning ijodkorligini ham ko'rsatib berishi mumkin. Ushbu yondashuv o'quvchilarning faoliyatiga bir qancha vazifalarni taqdim etadi, o'quvchi ularni hal qilishida ijodkorligini namoyon qilishni o'rganadi. Bunday vazifalar yordamida o'quvchi g'oyalarni nafaqat o'ylab topadi, balki ularni kundalik hayotida amalga oshirishni ham o'rganadi. Shu tariqa, o'quvchi o'z faoliyatini oldiga qo'yilgan vazifalari va mavjud imkoniyatlari doirasida hal qilishga o'rganadi. STEAM (S-fan, T-texnologiya, E-muhandislik, A-san'at, M-matematika)-ilm-fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematikani birlashtiruvchi zamonaviy yondashuv.

STEAM bolalarda quyidagi muhim xususiyatlar va integratsiyalashgan ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi:

- + Muammolarni keng qamrovli tushunish
- + Iodiy fikrlash
- + Muhandislik yondashuv
- + Tanqidiy fikrlash
- + Ilmiy metodlarni tushunish va qo'llash
- + Dizayn asoslarini tushunish.

Bu yondashuv kelajakda bolalarda hayotiy muammolarni hal etishda yordam beradi. Bugungi kunda STEAM - ta'lim dunyodagi asosiy tendentsiyalardan biri sifatida rivojlanmoqda va amaliyot yondashuvni qo'llashda beshta sohani yagona o'quv sxemasiga integratsiyalashga asoslangan. Bunday ta'limning shartlari uning uzluksizligi va bolalarning guruhlarda o'zaro muloqot qilish qobiliyatini rivojlantirish bo'lib, buna ular fikrlarni to'plashi va fikrlar almashishi mumkin. Shuning uchun, asosiy ta'lim dasturiga quyidagilar: lego-texnologiyalar, bolalar tadqiqotlari kabi mantiqiy fikrlashni rivojlantirish modullari kiradi.

STEAM yondashuvi tufayli bolalar tabiatni tushunib, dunyoni muntazam o'rganishadi va shu bilan qiziqishlarini, muhandislik fikrlash uslubini, tanqidiy vaziyatlardan chiqish qobiliyatini, jamoaviy ish qobiliyatini rivojlantirish va liderlik, o'z-o'zini namoyon qilish asoslarini o'rganishadi, o'z navbatida, bolalar rivojlanishining tubdan yangi darajasini ta'minlaydi. O'z-o'ziga ishonchni shakllantirish. Bu yondashuvda bolalar o'z qo'llari bilan yaratgan ko'priklar va yo'llar, samolyotlar va avtomobillarni "ishga tushirib", suv osti va havo tuzilmalarini "rivojlantirib", sinovdan o'tkazib, har safar ular maqsadga yaqinlashib borishadi. Yaxshi natija bermagan "mahsulot"ni qayta-qayta sinovdan o'tkazib, takomillashtirib borishadi. Natijada barcha muammolarni o'zi hal qilish, maqsadga erishish bolalar uchun ilhom, g'alaba, adrenalin va quvonch olib keladi. Har bir g'alaba, o'zlarining qobiliyatlariga ko'proq ishonch uyg'otadi. Faol muloqot va jamoaviy ishni tashkil etishni o'rgatadi. STEAM dasturlari ham faol muloqot va guruh bo'lib ishlashni o'rgatishi bilan ajralib turadi. Muhokama bosqichida bolalar fikr bildirishga qo'rqqanlikka o'rganadilar.

Faoliyatlar jarayonida bolalar frontal usulda stol atrofida o'tirmaydi, o'zlarining dizaynlari asosidagi "mahsulot"larni sinovdan o'tkazadi va rivojlantiradi. Faoliyat jarayonida bolalar hamma vaqt hamkorlikni ta'minlaydigan jamoada tarbiyachilar va ularning do'stlari bilan muloqot qilish bilan band bo'lishadi. Texnik fanlar bo'yicha qiziqishlarni rivojlantirish.

Maktabgacha va boshlang'ich maktab yoshidagi STEAM ta'limi vazifasi qiziqishning rivojlanishi uchun dastlabki shart-sharoitlarni yaratishdir. Bolalar uchun tabiat fanlari va texnik fanlar bo'yicha, qilgan ishni yaxshi ko'rish, qiziqishni rivojlantirish uchun asosdir. STEAM – bolalar uchun juda qiziqarli va dinamik bo'lib, bolalarning zerikishlariga to'sqinlik qiladi. Ular vaqt o'tayotganini sezmaydilar, lekin ham charchamaydilar.

- + S – science - **tabiiy fanlar**
- + T – technology - **texnologiya**
- + E – engineering – **muhandislik**
- + A – art - **san'at**
- + M – math. – **matematika**

Ushbu yo'nalishlar zamonaviy dunyoda eng mashhur bo'lib kelayotgan tizimdir. Shuning uchun bugungi kunda STEAM tizimi asosiy tendentsiyalardan biri sifatida rivojlanmoqda. STEAM ta'limi yo'nalishi va amaliy yondashuvni qo'llash, shuningdek, barcha beshta sohani yagona ta'lim tizimiga integratsiyalashuviga asoslangan.

STEAM Amerikada ishlab chiqilgan. Ba'zi maktablar bitiruvchilarning iqtidorlarini e'tiborga olib va fan, texnologiya, muhandislik va matematika kabi fanlarni birlashtirishga qaror qilishdi va STEM tizimi shu tarzda shakllandi. (Fan, texnika, muhandislik va matematika). Keyinchalik bu yerda "Art" qo'shildi va endi STEAM oxirigacha shakllandi. O'qituvchilar ushbu mavzular, aniqrog'i ushbu fanlardan bilimlar kelajakda talabalarning yuqori malakali mutaxassis bo'lib yetishishiga yordam beradi, deb hisoblashadi. STEAM texnologiyasida bolalar yaxshi bilim olishga intilishadi va uni darhol amalda qo'llashadi. Agar biz an'anaviy ta'limning asosiy maqsadi bilimlarni o'rgatish va bu bilimlardan fikrlash va ijod qilish uchun foydalanish deb aytsak, STEAM yondashuvi bizni olgan bilimlarni haqiqiy ko'nikmalar bilan birlashtirishga o'rgatadi. Bu maktab o'quvchilariga

nafaqat ba'zi bir g'oyalarga ega bo'lish, balki ularni amalda qo'llash va amalga oshirish imkoniyatini beradi.

STEAM yondashuvining eng mashhur namunasi – Massachusetts Texnologiya Instituti (MIT). Ushbu dunyo universitetining shiori “Mens et Manus” (Aql va qo'l). Massachusetts Texnologiya Instituti bolalarga STEAM tushunchasini oldindan o'rganish va tanishish imkoniyatini berish uchun STEAM kurslarini ishlab chiqdi va hattoki ba'zi ta'lim muassasalarida STEAM o'quv markazlarini yaratdi. Statistika ko'ra, 2011 yildan buyon STEAM-kasblarga bo'lgan talab darajasi 17% ga oshdi, oddiy kasblarga bo'lgan talab esa faqat 9,8% ga oshdi, bu esa butun dunyo bo'ylab ushbu ta'lim tizimiga katta talabni ko'rsatadi.

Ta'limda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish zaruriyati shundaki, ko'pgina mamlakatlarda STEAM-ta'lim ba'zi sabablarga ko'ra ustuvor ahamiyatga ega: Yaqin kelajakda dunyoda va shuning uchun O'zbekistonda muhandislar, yuqori texnologiyali ishlab chiqarish mutaxassislariga talab juda yuqori bo'ladi. Uzoq kelajakda biz tabiiy fanlar bilan birgalikda texnologiya va yuqori texnologiyali ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lgan kasblarga ega bo'lamiz, ayniqsa bio va nanotexnologiya mutaxassislariga katta talab bo'ladi. Mutaxassislar texnologiya, tabiiy fanlar va muhandislikning turli sohalaridan keng qamrovli ta'lim va tajribaga muhtoj bo'ladi.

STEAM ta'limining afzalliklari.

- ✚ Ta'lim berishni o'quv fanlari bo'yicha emas, balki “mavzular” bo'yicha integratsiyalab olib borish imiy-texnik bilimlarni real hayotda qo'llash;
 - ✚ Tanqidiy tafakkur ko'nikmalarini rivojlantirish va muammolarni yechish;
 - ✚ Faol kommunikatsiya va jamoada ishlash
 - ✚ O'z kuchiga ishonish hissini ortishi;
 - ✚ Texnik fanlarga bo'lgan qiziqishlarni rivojlantirish;
 - ✚ Loyihalarga kreativ va innovatsion yondashuv;
 - ✚ Ta'lim va karyera orasidagi ko'prik;
- O'quvchilarni texnologik innovatsion hayotga tayyorlash;

Kelajak avlodimizni iqtidorli shaxslar kabi shakllantirish maqsadida, Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev tashabbuslari bilan yurtizmida tashkil etilgan prezident maktablarida STEAM ta'lim tizimi orqali ta'lim berila boshlandi. Bu jarayonlar kelgusida o'quvchilarimizni PISA xalqaro tadqiqotlarda qatnashib muvaffaqiyatli o'rinlar olishlari uchun zamin yaratad. Maktab ta'lim muassasalarida o'quvchilarni Prezidentimiz oldimizga qo'ygan vazifalaridan kelib chiqqan holda, har tomonlama yetuk va hozirgi zamon talablariga mos ravishda rivojlanishi uchun STEAM texnologiyasi asosida o'quvchilarda tabiiy fanlar va texnik ko'nikmalarni shakllantirib bormog'imiz zarur va muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zR Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-dekabrda qabul qilingan 997-sonli “Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori.

2. Internet resurslari

ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING PEDAGOGIK MEXANIZMLARI

Sobirov Dilshod Solayevich
Xorazm viloyati PMM katta o'qituvchisi,
UrDU Tadqiqotchisi

Annotatsiya: Axborot kommunikatsiya texnologiyalari elektron hisoblash texnikasi bilan ishlashga, o'rganish jarayonida kompyuterdan foydalanishga, modellashtirishga, elektron darsliklardan, interfaol vositalardan foydalanishga, Internet tarmog'ida ishlashga, kompyuterli o'qitish dasturiga asoslanadi.

Абстрактный: Информационно-коммуникационные технологии базируются на работе с электронно-вычислительной техникой, использовании компьютеров в учебном

процессе, моделировании, использовании электронных учебников, интерактивных средств, работе в сети Интернет, компьютерных обучающих программах.

Abstract: Information and communication technologies are based on working with electronic computing equipment, using computers in the learning process, modeling, using electronic textbooks, interactive tools, working on the Internet, and computer-based learning programs.

Kalit soʻzlar: Kompyuter, axborot, axborot texnologiya, raqamli texnologiya, elektron darslik, virtual borliq, multimedia, masofaviy taʼlim.

Ключевые слова: Компьютер, информация, информационные технологии, цифровые технологии, электронный учебник, виртуальная реальность, мультимедиа, дистанционное обучение.

Keywords: Computer, information, information technology, digital technology, electronic textbook, virtual reality, multimedia, distance learning.

Taʼlim tizimini raqamlashtirish - bu taqdim etilayotgan taʼlim sifatini oshirishga, yaʼni mamlakat milliy taʼlim tizimining barcha turlarida anʼanaviy texnologiyalarni samarali yangi kompleks axborot texnologiyalariga almashtirish, ularga hamrohlik qilish va rivojlantirishga qaratilgan jarayondir.

Axborot uslubiy materiallar aloqa vositalaridan foydalanish orqali taʼlimni yaxshilashga qaratilgan. Interfaol doskaning imkoniyatlari oʻqituvchilarga bolani oʻqitishda video va oʻyin dasturlaridan samarali foydalanish imkonini beradi. Taʼlim muassasalarida oʻquv jarayonini qayta qurish boʻlajak mutaxassislarni kasbiy tayyorlash, maxsus va axborot kompetensiyasini shakllantirishning koʻplab didaktik muammolarini hal qilishi mumkin. Bilim, koʻnikma yigʻindisini faqat reproduktiv oʻzlashtirishga qaratilgan taʼlim bugungi kunda samarasiz boʻlib bormoqda.

Axborot jamiyatining asosiy talabi oʻquvchilarga axborot bilimlari asoslarini berish, mantiqiy va tizimli fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, axborot texnologiyalaridan oʻz-oʻzini rivojlantirish va uni amalga oshirish vositasi sifatida foydalanish koʻnikmalarini shakllantirish hamda uni axborot jamiyatiga moslashtirishdan iborat. Binobarin, axborot birliklarining bilimga aylanishi inson dunyoqarashining tarkibiy qismi boʻlgan, oʻquvchilarning ijodiy qobiliyatlari va qadriyat yoʻnalishlarini rivojlantirish orqali dunyoning tizimli-axborotli qiyofasini shakllantirishni maqsad qilgan intellektual rivojlanishni shakllantirish usulidir.

Zamonaviy taʼlim tizimi raqamli texnologiyalari va kompyuter kommunikatsiyalaridan faol foydalanmoqda. Jumladan, masofaviy taʼlim tizimi jadal surʼatlar bilan rivojlanib bormoqda, bir qancha omillar, jumladan, taʼlim muassasalarini kuchli kompyuter texnikasi bilan taʼminlash, barcha taʼlim yoʻnalishlari boʻyicha elektron darsliklar yaratish, internet tarmogʻini rivojlantirish eng muhimlaridir.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalarining koʻplab shakllari va vositalari mavjud. Oʻquv jarayonida axborot-telekommunikatsiya vositalaridan kompleks foydalanishni amalga oshirish faqat koʻp funksiyali elektron taʼlim vositalarini yaratish va ulardan foydalanishda mumkin. Bunday elektron darsliklardan taʼlim jarayonida foydalanishning asosiy didaktik maqsadi bilim berish, bilimlarni mustahkamlash, koʻnikma va bilimlarni shakllantirish, oʻzlashtirish darajasini nazorat qilishdan iborat. Shu bilan birga, uslubiy taʼminotning bir qismi sifatida qoʻllab-quvvatlashning koʻrsatilgan jihatlari oʻrganishning chuqurligi va batafsilligini aks ettiruvchi tizimli-uslubiy va ilmiy-uslubiy taʼminotni ajratish mumkin. Birinchidan oʻquv jarayonini uslubiy taʼminlashga tizimli yondashish bilan bogʻliq, yaxlit pedagogik tizim sifatida oʻquv jarayonining barcha tarkibiy qismlarini hisobga olish. Ikkinchisi oʻqituvchi tomonidan qoʻllaniladigan usullar, mashgʻulotlarni tashkil etish usullari va bunda qoʻllaniladigan didaktik vositalarni ilmiy asoslashni nazarda tutadi.

Taʼlim jarayonida koʻp funksiyali elektron taʼlim resurslari:

- oʻquvchilarning mustaqil taʼlim faoliyatini tashkil etish;
- turli axborotlarni toʻplash, qayta ishlash, saqlash, obʼektlar, hodisalarni modellashtirish kabi taʼlim faoliyatini tashkil etish jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalari imkoniyatlaridan foydalanish;
- oʻquv jarayonida multimedia texnologiyalari, gipermatn va gipermedia tizimlaridan foydalanish;
- oʻquvchilarning intellektual imkoniyatlari, bilim, koʻnikma, ishchanlik saviyasi, darsga tayyorgarlik darajasini nazorat qilish;

- ta'limni boshqarish, o'quv faoliyati natijalarini nazorat qilish, test sinovlarini o'tkazish jarayonini avtomatlashtirish bo'yicha intellektual darajaga ko'ra vazifalarni belgilash;
- o'quvchilarning o'quv faoliyatini mustaqil amalga oshirishlari uchun sharoit yaratish;
- zamonaviy davrda axborot oqimlarini boshqarish imkonini beradi.

Ta'lim jarayonida o'qitishning raqamli usullari interaktiv deb ataladi, chunki ular o'qituvchi va o'quvchining harakatlariga "ovoz berish", ular bilan dialog "o'tkazish" qobiliyatiga ega. Bu raqamli o'qitish metodologiyasining eng asosiy xususiyatidir. U informatika darslarida raqamli o'qitish jarayonining barcha bosqichlarida: yangi materiallarni tushuntirishda, tasdiqlashda, takrorlashda, bilim, ish va ko'nikmalarni nazorat qilishda qo'llaniladi. Bundan tashqari, u talaba uchun turli funksiyalarni bajaradi.

Ta'lim jarayonida elektron ta'lim resurslaridan foydalanish o'qituvchining ilmiy-uslubiy salohiyatini rivojlantiradi va dars jarayonida uning ishini osonlashtiradi. Ta'limning har bir bosqichida o'quvchining individual nazoratini amalga oshirishda, olingan yangiliklarni grafik, matn, multimedia, video va audio dasturlari ko'rinishida amalga oshirishda raqamli texnologiya katta yordam beradi.

Elektron darsliklardan foydalanish oddiy darsliklarga qaraganda ancha qulay va o'z-o'zini tekshirish tizimiga ega. Shuning uchun o'z-o'zini tekshirish tizimi talaba va o'qituvchi o'rtasidagi aloqa o'rnini bosadi. Elektron darsliklardan foydalanish nafaqat o'quvchilarning bilish faolligini oshiradi, balki mantiqiy fikrlash tizimini shakllantirish bo'yicha ijodiy ish olib borish uchun sharoit yaratadi. M.I.Ragulinaning fikricha, elektron ta'lim imkoniyatlaridan foydalanish talaba-stajor-o'qituvchi o'rtasidagi munosabatlarni tashkil etish, uslubiy materiallar bankini shakllantirish, keyinchalik talabalar o'rganish jarayonida samarali qo'llanilishi mumkin. O'qitishning an'anaviy shakl va usullariga nisbatan AKTga asoslangan ta'lim texnologiyalaridan foydalangan holda ta'lim natijalarini baholash bo'yicha uslubiy vazifa hamon hal etilmagan. Shunday qilib, AKTdan foydalangan holda o'quv jarayonini uslubiy ta'minlashga bag'ishlangan ishlar juda dolzarb bo'lib, bu mavzu bo'yicha ko'plab nashrlar bilan tasdiqlanadi. Uslubiy ta'minot deganda didaktik jarayonni amalga oshirishni ta'minlovchi uslubiy usullar, muayyan uslubiy tartib va operatsiyalar majmui tushuniladi.

Ta'lim sohasida hozirgacha faqat o'qituvchi aytganidan foydalanish yoki darslikdan foydalanish hozirgi zamon talablariga javob bermaydi. Binobarin, bugungi axborot jamiyatida raqamli texnologiyadan foydalanmasdan turib olg'a intilib bo'lmaydi. O'qitish jarayonida o'qitish metodlaridan samarali foydalanish, butun ta'lim tizimining axboroti va o'qitish texnologiyasini joriy etish o'qitish jarayonini har tomonlama rivojlantirish imkonini beradi. O'qitish jarayonida ta'lim maqsadi va shartlaridan kelib chiqqan holda kompyuterda ishlaydigan individual usullardan samarali foydalanish kerak.

O'qitishning samaradorligi o'qitishning shaxsiy uslubiga, ya'ni o'quv materialini o'quvchiga samarali tasvirlaydigan idrok etish mexanizmiga bog'liq. Bu borada ta'lim-tarbiya faoliyatini samarali ta'minlash, eng avvalo, o'quvchilarning o'z faoliyatini, o'qituvchining har bir o'quvchi bilan individual o'quv-tarbiyaviy faoliyatini hamrohligi, o'qituvchilar bilan birgalikda loyiha va tarbiyaviy ishlarni tashkil etishini loyihalashtiradi. Shu tariqa axborot texnologiyalarining rivojlanishi yangi usullarning paydo bo'lishiga yordam beradi va shu bilan birga uning sifatini oshiradi.

So'nggi davrda zamonaviy pedagogika fani va amaliyotida tub o'zgarishlar ro'y bermoqda. Ular orasida o'quv jarayoni axborot-kommunikatsiya vaziyatlarida yangicha ko'rinishga ega bo'lish uchun XXI asr talablariga muvofiq bilimli, vaqtni yangicha tarzda tejay oladigan shaxsni shakllantirishga qaratilgan.

Xulosa qilib aytganda raqamli ta'lim - kompyuterli o'qitish texnologiyasidan foydalanish o'quvchilarning bilim darajasini oshirdi va fanga qiziqishini oshirdi. Bu usuldan nafaqat informatikada, balki har qanday fanda erkin foydalanish mumkin. Bugungi kunda "Ustoz-shogird-kitob" an'anaviy sxemasiga yangi tugun – kompyuter texnologiyalari qo'shildi. Shuning uchun ham maktabda ishlayotgan har bir o'qituvchiga qo'yiladigan talablar juda yuqori hisoblanadi. O'qituvchi o'zining innovatsion faoliyatini shakllantirishi, ularni o'zlashtirish, yangi axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini o'rganish - o'quv jarayonida tizimli foydalanish orqali o'quvchilarning bilim

sifatini oshirish zarur. Shundagina texnologiyani o‘zlashtirgan va o‘z amaliyotida qo‘llagan har bir o‘qituvchi darsi samarali rivojlanganligini ko‘rishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Темербекова А.А. Формирование профессиональных компетенций будущего педагога с помощью информационно-коммуникационных технологий в обучении / А.А. Темербекова // Новые информационные технологии в науке и образовании. – 2005. – № 3.
2. Виленский В.Я. Технологии профессионально-ориентированного обучения в высшей школе / В.Я. Виленский, П.И. Образцов, А.И. Уман; под ред. В.А. Слостёнина. - М.: Пед. о-во России, 2004. - 192 с.
3. Рагулина М.И. Совершенствование методической подготовки будущего учителя информатики на основе информационно-коммуникационных технологий / М.И.Рагулина // Современные проблемы науки и образования. - 2012. - № 2. - С. 146.

III-SHO‘BA

MAKTABGACHA, BOSHLANG‘ICH VA AMALIY FANLAR TA‘LIMIDA ILG‘OR ZAMONAVIY TAJRIBALARNING QO‘LLANILISHIGA DOIR ILMIY VA AMALIY MASALALAR.

Hurmatli anjuman ishtirokchilari, qadrli mehmonar!

Men ham o‘z navbatida Sizlarni “Maktabgacha va maktab ta‘limida sun‘iy intellekt, raqamli texnologiyalar hamda zamonaviy metodikalardan foydalanish: muammolar va yechimlar” mavzusida o‘tkazilayotgan xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya xush kelibsizlar.

Bugungi kunda dunyo miqyosida raqamli texnologiyalar jadal rivojlanib, barcha sohalarda, xususan, ta‘lim tizimining rivoji va uning samarasida muhim o‘rin tutmoqda. Xususan, Maktabgacha va maktab ta‘limi bosqichlarida zamonaviy texnologiyalar, sun‘iy intellekt va innovatsion metodikalarni joriy etish — yosh avlodga sifatli ta‘lim berish, ularning ijodkorlik va tanqidiy fikrlash salohiyatini rivojlantirish yo‘lida muhim qadamdir.

Ushbu konferensiya — o‘zaro tajriba almashish, dolzarb muammolarga yechim izlash va yangi g‘oyalarni ilgari surish uchun samarali maydon bo‘lib xizmat qiladi. Ishtirokchilar tomonidan bildiriladigan fikr va takliflar, ilgari suriladigan innovatsion yondashuvlar sohada amaliy natijalar berishiga ishonaman.

Mamlakatimiz ta‘lim sohasini yanada rivojlantirish yo‘lida birgalikda qilayotgan harakatlaringiz, fidoyilikingiz va yangilikka intilishingiz uchun chuqur minnatdorchilik bildiraman.

**Hurmat bilan, M.K.Matnazarov,
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi
pedagoglarni kasbiy rivojlantirish bo‘yicha direktor o‘rinbosari**

KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA O‘QITUVCHILARINING METODIK MAHORATINI RIVOJLANTIRISH

Matnazarov Muzaffar Kutlimuratovich - Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi direktori o‘rinbosari

Matnazarov Atamurad Kutlimuratovich - Metodik xizmat ko‘rsatish bo‘limi tasviriy san‘at va chizmachilik fani metodisti

***Annotatsiya:** Ushbu maqola kognitiv yondashuv asosida aniq va tabiiy fanlar o‘qituvchilarining metodik mahoratini rivojlantirish masalasini o‘rganadi. Kognitiv yondashuv o‘quvchilarning bilish qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan bo‘lib, o‘quvchilarning bilim olish jarayonini mustaqil ravishda boshqarishlariga yordam beradi. Maqolada kognitiv yondashuv asosida o‘qituvchilarning metodik mahoratini rivojlantirish uchun qo‘llaniladigan asosiy yo‘nalishlar va usullar tahlil qilinadi. Shu bilan birga, o‘quvchilarning individual ehtiyojlariga mos dars jarayonini tashkil etish, zamonaviy texnologiyalar va interaktiv metodlardan foydalanish muhimligi ham yoritib beriladi.*

***Kalit so‘zlar:** Kognitiv yondashuv, metodik mahorat, aniq fanlar, tabiiy fanlar, interaktiv metodlar.*

***Аннотация:** В статье рассматривается проблема формирования методических навыков учителей точных и естественных наук на основе когнитивного подхода. Когнитивный подход направлен на развитие познавательных навыков учащихся и помогает учащимся самостоятельно управлять процессом обучения. В статье анализируются основные направления и методы развития методического мастерства учителей на основе когнитивного подхода. При этом подчеркивается важность организации учебного процесса с учетом индивидуальных потребностей учащихся, использования современных технологий и интерактивных методов.*

***Ключевые слова:** Когнитивный подход, методические навыки, точные науки, естественные науки, интерактивные методы.*

***Annotation:** This article examines the issue of developing methodological skills of teachers of exact and natural sciences based on a cognitive approach. The cognitive approach is aimed at developing students' cognitive abilities and helps students independently manage the process of acquiring*

knowledge. The article analyzes the main directions and methods used to develop teachers' methodological skills based on a cognitive approach. At the same time, the importance of organizing the teaching process in accordance with the individual needs of students, using modern technologies and interactive methods is also highlighted.

Keywords: *Cognitive approach, methodological skills, exact sciences, natural sciences, interactive methods.*

Bugungi kunda ta'lim tizimida o'qituvchilarning metodik mahoratini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, aniq va tabiiy fanlar bo'yicha ta'lim beruvchi o'qituvchilarning samarali o'quv jarayonini tashkil etish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va yondashuvlarini oshirish dolzarb masalalardan biridir. Ushbu jarayonda kognitiv yondashuv muhim rol o'ynaydi. Kognitiv yondashuv — o'quvchilarning bilish faoliyatini chuqur tushunish va uni samarali tashkil etishga qaratilgan ta'lim jarayonini tashkil etish usuli hisoblanadi. Ushbu maqolada kognitiv yondashuv orqali aniq va tabiiy fanlar o'qituvchilarining metodik mahoratini rivojlantirish masalasi ko'rib chiqiladi. Kognitiv yondashuvning ta'lim jarayonida ahamiyati katta. Bu yondashuv o'quvchilarning bilim olish jarayonini samarali tashkil etish, ularning bilish qobiliyatlarini rivojlantirish hamda ularning individual ehtiyojlariga mos ta'limni yo'lga qo'yishda asosiy vositalardan biridir. Ayniqsa, aniq va tabiiy fanlar kabi murakkab tushunchalarni o'z ichiga oladigan fanlar bo'yicha ta'lim berish jarayonida kognitiv yondashuvdan foydalanish o'quvchilarning tushunish darajasini oshiradi va ularni mustaqil fikrlashga undaydi.

Metodik mahorat o'qituvchining ta'lim jarayonini to'g'ri va samarali tashkil eta olish ko'nikmalarini o'z ichiga oladi. Bu o'qituvchining o'quvchilarga bilim berishda foydalanadigan metodlari, usullari va strategiyalarini to'g'ri tanlash hamda o'quv jarayonining muvaffaqiyatli bo'lishini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Metodik mahoratni rivojlantirish orqali o'qituvchilar nafaqat dars berish sifatini oshiradilar, balki o'quvchilarning o'quv materiallarini chuqur tushunishiga yordam beradi.

Kognitiv yondashuvning mohiyati va ta'lim jarayonida qo'llanishi. Kognitiv yondashuv o'quvchilarning bilish faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, bu jarayonda ularning o'quv materiali bilan mustaqil ishlashga yo'naltirilgan qobiliyatlarini shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Kognitiv jarayonlar o'z ichiga qabul qilish, tushunish, eslab qolish, muammolarni hal qilish va fikrlash jarayonlarini oladi. Ushbu jarayonlarni chuqur tushunish o'qituvchilarning metodik mahoratini oshirish uchun zarur vositadir. O'quvchilar o'zlarining bilish faoliyatlari orqali o'quv materiallarini samarali o'zlashtiradilar va uni amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini shakllantiradilar. O'qituvchilar bu jarayonni to'g'ri boshqarishlari kerak, buning uchun esa kognitiv yondashuvdan foydalanish lozim bo'ladi.

Kognitiv yondashuvni ta'lim jarayonida qo'llash o'quvchilarning mustaqil fikrlashini, muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Aniq va tabiiy fanlar o'qituvchilari o'quvchilarga murakkab matematik yoki tabiiy fanlar qonuniyatlarini tushuntirishda ularning bilish qobiliyatlarini rivojlantiruvchi mashg'ulotlarni tashkil etishlari lozim. Bunday yondashuv o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishlarini oshiradi hamda ularni mustaqil izlanish va tadqiqot olib borishga undaydi. O'qituvchilar dars jarayonida o'quvchilarning bilish jarayonini rag'batlantiruvchi savollar, vazifalar va topshiriqlarni ishlab chiqishlari kerak.

Metodik mahoratni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari. Kognitiv yondashuvni amaliyotga tatbiq etishda o'qituvchilarning metodik mahoratini rivojlantirish bir necha yo'nalishda amalga oshirilishi mumkin:

1. **O'quvchilarning bilish jarayonlarini chuqur tushunish:** O'qituvchilar o'quvchilarning qanday o'qishini, bilimni qanday qabul qilishlarini va eslab qolish jarayonlarini yaxshi tushunishlari zarur. Bu tushunchalar asosida dars metodlarini tanlash va o'quvchilarning o'qish jarayonini yengillashtiruvchi usullarni qo'llash kerak.

2. **Mustaqil o'rganish va fikrlashni rag'batlantirish:** Kognitiv yondashuv o'quvchilarning mustaqil ravishda bilim olishiga yo'l ochadi. O'qituvchilar o'quvchilarni muammolarni o'zlari hal qilishga, yangi bilimlarni izlab topishga undovchi dars metodlarini qo'llashlari kerak.

3. **O'quv jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanish:** Ta'lim jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish kognitiv yondashuvni samarali amalga oshirishga yordam beradi. Elektron manbalar, onlayn resurslar va interaktiv mashg'ulotlar o'quvchilarning bilim olish jarayonini yengillashtiradi.

4. **O'quvchilarning individual ehtiyojlariga mos ta'lim:** Har bir o'quvchining bilim olish tezligi, bilish qobiliyatlari va ta'limga bo'lgan munosabati turlicha bo'lishi mumkin. O'qituvchilar

o'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda moslashtirilgan ta'lim jarayonini tashkil etishlari lozim. Bunda kognitiv yondashuv asosida individual yondashuvlar qo'llaniladi.

Aniq va tabiiy fanlar o'qituvchilarining kognitiv metodlarni qo'llashi. Aniq va tabiiy fanlar o'qituvchilari kognitiv yondashuv asosida darslarni tashkil etishlari muhim. Buning uchun ular bir qator kognitiv metodlardan foydalanishlari lozim. Bu metodlar o'quvchilarning bilish qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, o'quvchilarning murakkab tushunchalarni tushunish jarayonini osonlashtiradi.

Birinchi, **tushuntirish metodlari** yordamida o'qituvchilar o'quvchilarga murakkab tushunchalarni aniq va sodda usulda tushuntirishi kerak. Bunda o'quvchilarning oldindan o'rgangan bilimlari asosida yangi bilimlarni tushunishga yordam beruvchi metodlar qo'llaniladi.

Ikkinchi, **amaliy mashg'ulotlar** kognitiv yondashuvning muhim qismlaridan biridir. O'quvchilar aniq va tabiiy fanlar bo'yicha amaliy topshiriqlarni bajarish orqali o'z bilimlarini mustahkamlashadi. Amaliy mashg'ulotlar orqali o'quvchilar bilimni qo'llash ko'nikmasini shakllantiradilar.

Uchinchi, **interaktiv metodlar** yordamida o'quvchilar bilim olish jarayonida faol ishtirok etadilar. Bu metodlar o'quvchilarning bilim olish jarayonini faollashtiradi va ularni birgalikda ishlashga, muammolarni birgalikda hal qilishga undaydi. Masalan, guruhda ishlash, munozaralar va ijodiy vazifalar kabi metodlar o'quvchilarning bilish faoliyatini rag'batlantiradi.

To'rtinchi, **muammoli o'qitish metodlari** o'quvchilarning mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi. O'qituvchilar o'quvchilarga muammolarni hal qilish uchun turli vaziyatlarni taqdim etib, ularga yechim topishga undashlari lozim. Bu metod o'quvchilarning ijodiy fikrlashini oshiradi va ularni yangi bilimlarni izlab topishga yo'naltiradi.

Xulosa. Kognitiv yondashuv asosida aniq va tabiiy fanlar o'qituvchilarining metodik mahoratini rivojlantirish ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. O'quvchilarning bilim olish jarayonini chuqur tushunish, ularning bilish qobiliyatlarini rivojlantirish va ta'lim jarayonini individual ehtiyojlarga moslashtirish orqali o'qituvchilar darslar samaradorligini oshirishlari mumkin. Shu bilan birga, kognitiv metodlarni qo'llash orqali o'quvchilar o'z bilimlarini mustahkamladilar va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantiradilar. Bu yondashuv o'qituvchilarning metodik mahoratini rivojlantirish uchun asosiy vosita bo'lib, zamonaviy ta'lim talablariga javob beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Vygotsky, L.S. *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press, 1978.

2. Piaget, J. *The Psychology of the Child*. Basic Books, 1972.

3. Bruner, J.S. *The Process of Education*. Harvard University Press, 1960.

4. Mayer, R.E. *Cognitive Theory of Multimedia Learning*. Cambridge University Press, 2009.

HUDUDIY MARKAZLARDA MAKTABGACHA TA'LIMNI MUVOFIQLASHTIRISH. JIZZAX VILOYATI MISOLIDA.

**I.N.Ahmedov, B.Anorboyev
Jizzax PMM**

Yangi O'zbekiston Davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri uzluksiz ta'limning barcha jabhalari, shu jumladan maktabgacha ta'lim va tarbiya jarayonida ham zamonga mos ta'lim sifatini ta'minlashdir. Respublikamizda kadrlar tayyorlash sohasida amalga oshirilayotgan uzluksiz ta'lim tizimidagi islohotlar ta'lim jarayonlarini tashkil etish va boshqarish mexanizmlarini takomillashtirishni, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning zamonaviy talablariga mos keladigan, demokratik va insonparvarlik tamoyillariga asoslangan ta'lim sifati boshqaruvini shakllantirishni taqozo etmoqda. Maktabgacha ta'lim va tarbiya tizimi ham bundan mustasno emas.

Maktabgacha ta'lim va tarbiya sifati Davlat, jamiyat, shaxs va ta'lim tizimi manfaatlarini inobatga olib ko'rib chiqiladi. Maktabgacha ta'lim sifati – bugungi kunda dolzarb bo'lgan, maktabgacha ta'lim tizimining o'ziga xos xususiyati bo'lib, o'zida real ta'lim natijalarini aks ettiruvchi, qabul qilingan me'yoriy talablar, ijtimoiy va shaxsiy prognozlarga muvofiqlik darajasini aks ettiradi. Maktabgacha ta'lim sifati Davlat siyosatida belgilangan maqsadga muvofiqlik darajasi, zamonaviy ilmiy tadqiqotlarga muvofiq ishlab chiqilgan maqsadlar, ta'lim jarayoni bilan bog'liq ta'lim xizmatlari (ota-onalar) iste'molchilarining manfaatlarini, uning sharoitlari va natijalari,

shuningdek, butun maktabgacha ta'lim tizimi faoliyati bilan bog'liq bo'lgan talablar bilan baholanishi mumkin. Bugungi maktabgacha ta'lim tizimini modernizatsiya qilishning zamonaviy sharoitlarida maktabgacha ta'lim sifatini oshirish muammosi juda dolzarb bo'lib, tizimning turli darajalarida boshqaruvga oid qarorlarini qabul qilishni taqazo etadi.

Umuman olganda, maktabgacha ta'lim turli yoshdagi bolalarni maktabga tayyorlash bilan birga, ularni sog'lom, har tomonlama yetuk qilib tarbiyalash uchun zarur tashkiliy, uslubiy psixologik, pedagogik shart-sharoitlar yaratadi, bolalarni maktabda muntazam ravishda ta'lim olishga tayyorlashda ota-onalarga yordam beradi, unda o'qishga intilish hissini uyg'otadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari hududlarning demografik, ijtimoiy-iqtisodiy va boshqa xususiyatlarini hisobga olgan holda tashkil etiladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarini tashkil etish va tugatish qonunga muvofiq ravishda amalga oshiriladi. Jumladan, 2024-yil 21-iyunda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-231-sonli qarori va Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining 210-sonli buyrug'i asosida Jizzax viloyati pedagogik mahorat markazida "Maktabgacha ta'limni muvofiqlashtirish" bo'limi tashkil etildi. Ushbu bo'limning asosiy vazifalari maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagog xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish, maktabgacha ta'lim tashkilotlarini metodik ta'minlash, ilg'or pedagogik texnologiyalarni joriy etish, o'quv-tarbiya jarayoniga zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarni joriy etish hamda maktabda o'qishga tayyorlash sifatini yaxshilash orqali bolalarni maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish darajasini oshirish, pedagoglarning iste'dodlarini, qobiliyatlarini rivojlantirish va rag'batlantirishga qaratilgan seminarlar tashkil etish, "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati" kabi tadbirlar tashkil etish va bu tadbirlar orqali pedagoglarning hamkorligini yaratish.

"Metodik mahorat kuni"ning mohiyati va maqsadi. Metodik mahorat kuni – bu maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat yurituvchi pedagoglarning metodik bilim va amaliy ko'nikmalarini oshirishga qaratilgan maxsus kun bo'lib, ushbu tadbirlar davomida:

- Pedagoglar ilg'or tajribalar bilan o'rtoqlashadilar;
- Zamonaviy pedagogik texnologiyalar muhokama qilinadi;
- Ilmiy-amaliy seminarlar va treninglar tashkil etiladi.

Metodik mahorat kuni maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'quv jarayonining sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Bu kun davomida pedagoglar yangi metodikalardan foydalanish bo'yicha treninglardan o'tadilar hamda ta'lim-tarbiya jarayonida zamonaviy yondashuvlarni tatbiq qilishni o'rganadilar.

"Metodik mahorat soati"ning roli va ahamiyati. Metodik mahorat soatlari esa pedagoglarning kasbiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga xizmat qiluvchi tizimli mashg'ulotlardan iborat bo'lib, bu jarayon quyidagi maqsadlarga qaratilgan.

- Pedagoglar tomonidan ishlatiladigan ta'lim metodikalarining samaradorligini tahlil qilish;
- O'quv jarayoniga innovatsion texnologiyalarni joriy etish;
- O'quvchilar bilan ishlashda interfaol yondashuvlardan foydalanish;
- Pedagogik muammolarni hal etish bo'yicha maslahatlar berish.

Metodik mahorat soatlarining samarali tashkil etilishi pedagoglarning uzluksiz rivojlanishini ta'minlash bilan bir qatorda, o'quvchilarga sifatli ta'lim berish imkoniyatini oshiradi.

Ayni paytda Jizzax viloyatida jami 242 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlari bo'lib, ulardagi 14 ta tayanch MTTda 14 nafar trener(mentorlar) faoliyat olib bormoqda. Tayanch Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat kuni" har oyning birinchi va uchinchi haftasining seshanba kunida o'tkaziladi. "Metodik mahorat soati" esa doimiy Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarining barcha guruhlarida davom ettiriladi.

Bugungi kunda Jizzax viloyatidagi jami 1724 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi 3-7 yoshgacha bo'lgan bolalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlariga qamrab olish darajasi 2024-yilda 78 foizga yetkazildi. Joriy yil yakunigacha bu ko'rsatgich 83 foizga yetkazilishi rejalashtirilgan.

Shuningdek, 2025-yil yanvar oyidan boshlab MTT tarbiyachilari uchun malaka oshirish kurslari tashkil etildi. Shu vaqtga qadar jami 100 nafar MTT tarbiyachilari malaka oshirish kurslariga jalb etilgan bo'lib, ulardan 98 nafari kursni muvaffaqiyatli yakunlab sertifikatga ega bo'ldilar. Dars jarayonlari tarbiyachilarga zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalardan foydalanilgan holda olib borilib, turli xil interfaol metodlar qo'llanildi. Dars jarayonida olingan

yangiliklar, interfaol metodlardan tarbiyachilar joylarga borganda mashg'ulotlar davomida o'z o'rnida foydalanib kelmoqdalar.

Pezidentimizning maktabgacha ta'lim sohasida olib borayotgan oqilona siyosatlari mamlakatimizda maktabgacha ta'lim sohasidagi islohotlarning ijobiy natijalarini ko'rsatadi va islohotlarning samaradorligini tasdiqlaydi. Kelajakda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish va bolalarni sifatli ta'lim olishlarini ta'minlash bo'yicha sa'y-harakatlarni davom ettirishimiz lozim.

MAKTAB TA'LIMI VA ISHLAB-CHIQUARISH INTEGRATSIYASINI TASHKIL ETISH MEXANIZMLARINING JAHON TAJRIBASI

**Mexmonov Ismat Toshpo'latovich A.Avloniy
nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti
Ta'lim xizmatlari markazi direktor
o'rinbosari**

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada maktab ta'limi va ishlab chiqarish integratsiyasini tashkil etish mexanizmlarining jahon tajribasi, ta'lim jarayonida boshqaruv tushunchasi, xorijiy mamlakatlar tajribasi, o'quvchilarni kasbga yo'naltirishning innovatsion tizimi haqida so'z yuritiladi.*

***Kalit so'zlar:** ishlab chiqarish integratsiyasi, maktab ta'limi, жаҳон тажрибаси, kasbga yo'naltirish, texnologiyalar.*

***Аннотация:** В статье рассматривается мировой опыт организации механизмов интеграции школьного образования и производства, концепция управления в образовательном процессе, опыт зарубежных стран, инновационная система профессиональной ориентации учащихся.*

***Ключевые слова:** производственная интеграция, школьное образование, мировой опыт, профориентация, технологии.*

***Annotatsion:** This article discusses the world experience of organizing mechanisms for integrating school education and production, the concept of management in the educational process, the experience of foreign countries, and the innovative system of vocational guidance for students.*

***Key words:** production integration, school education, world experience, career guidance, technologies.*

Maktab ta'limi va ishlab chiqarish integratsiyasini tashkil etish mexanizmlarining jahon tajribasini o'rganish bugungi kunda global ta'lim tizimining eng dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy mehnat bozori talablariga mos kadrlar tayyorlash vazifasi turli mamlakatlarda bu sohada keng ko'lamli izlanishlar va amaliy tajribalar to'planishiga olib kelgan. Jahon tajribasini o'rganish orqali biz rivojlangan mamlakatlarning ilg'or amaliyotlarini tahlil qilish, turli integratsiya mexanizmlarining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash va ularning samaradorligini baholash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bu esa, o'z navbatida, O'zbekiston sharoitida qo'llash mumkin bo'lgan eng maqbul yondashuvlarni aniqlashga yordam beradi.

Mavzuni yoritishda Germaniya, AQSh, Finlyandiya, Singapur va boshqa mamlakatlarning tajribalarini ko'rib chiqamiz. Har bir mamlakat modelini o'rganishda integratsiya mexanizmlarining asosiy xususiyatlari, qonuniy va institutsional asoslar, ishtirokchi tomonlarning roli va mas'uliyatlari, moliyalashtirish modellari hamda erishilgan natijalar va duch kelingan qiyinchiliklarga e'tibor qaratamiz. Bu keng qamrovli tahlil maktab ta'limi va ishlab chiqarish integratsiyasini tashkil etishning eng samarali mexanizmlarini aniqlash va O'zbekiston ta'lim tizimini takomillashtirish uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqish imkonini beradi. Shu bilan birga, har bir mamlakatning o'ziga xos sharoitlari va ehtiyojlarini hisobga olish zarurligini unutmaslik lozim.

Germaniyaning dual ta'lim tizimi maktab ta'limi va ishlab chiqarish integratsiyasini ta'minlashning eng muvaffaqiyatli modellaridan biri sifatida jahon miqyosida e'tirof etilgan. Bu tizim XIX asr oxirlarida shakllana boshlagan bo'lib, bugungi kunda mamlakatning iqtisodiy rivojlanishining asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Dual ta'lim tizimining o'ziga xos xususiyati shundaki, u nazariy ta'lim va amaliy ko'nikmalarni uyg'un ravishda birlashtirishga asoslangan. O'quvchilar vaqtlarining katta qismini korxonalarda o'tkazib, nazariy bilimlarini bevosita

amaliyotda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu yondashuv o'quvchilarning mehnat bozoriga moslashishini sezilarli darajada osonlashtiradi va ularning bandligini ta'minlaydi.

Germaniya tajribasi ko'rsatadiki, maktab ta'limi va ishlab chiqarish integratsiyasini samarali tashkil etish uchun davlat, ta'lim muassasalari va biznes hamjamiyati o'rtasida kuchli hamkorlik zarur. Mamlakatda 430 mingdan ortiq korxonada dual ta'lim dasturlarida ishtirok etadi, bu esa o'quv dasturlarini ishlab chiqishda va o'quvchilarni ish joyida o'qitishda biznesning faol ishtirokini ta'minlaydi. Dual ta'lim tizimining yana bir muhim jihati – bu standartlashtirilgan o'quv dasturlari va malaka imtihonlarining mavjudligi. Bu barcha bitiruvchilarning bir xil bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishini ta'minlaydi, bu esa ish beruvchilar uchun kadrlar tanlashni osonlashtiradi. Natijada, dual ta'lim tizimini tugatgan bitiruvchilarning aksariyati darhol ish topa oladilar.

Germaniya modeli maktab ta'limi va ishlab chiqarish integratsiyasini tashkil etishda uzoq muddatli va tizimli yondashuvning ahamiyatini ko'rsatadi. Bu tajriba ko'plab mamlakatlarda o'rganilmoqda va turli shaklda joriy etilmoqda, biroq har bir mamlakat o'z sharoitlari va ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda bu modelni moslashtirishi zarur.

AQShda maktab ta'limi va ishlab chiqarish integratsiyasi Career and Technical Education (CTE) dasturlari orqali amalga oshiriladi. Bu dasturlar o'quvchilarga nazariy bilimlarni amaliy ko'nikmalar bilan uyg'unlashtirish imkonini beradi va ularni kelajakdagi kasbiy faoliyatga tayyorlaydi. AQSh tajribasi ko'rsatadiki, maktab ta'limi va ishlab chiqarish integratsiyasi moslashuvchan va xilma-xil bo'lishi mumkin. CTE dasturlari turli sohalarda, jumladan, texnologiya, sog'liqni saqlash, biznes, qishloq xo'jaligi va boshqa yo'nalishlarda taqdim etiladi. Bu esa o'quvchilarga keng doiradagi kasb-hunarlarini tanlash imkonini beradi.

AQShda integratsiya jarayonida mahalliy hamjamiyat, biznes va sanoat vakillari faol ishtirok etadilar. Ular o'quv dasturlarini ishlab chiqishda, amaliyot o'tkazishda va o'quvchilarni ish bilan ta'minlashda muhim rol o'ynaydilar. Bu yondashuv ta'lim tizimining mehnat bozori talablariga tezkor moslashishini ta'minlaydi. AQSh modeli ko'rsatadiki, maktab ta'limi va ishlab chiqarish integratsiyasi nafaqat o'rta maktab, balki oliy ta'lim darajasida ham muhim. Ko'plab kollejlarda va universitetlarda CTE dasturlarini taklif etadilar, bu esa uzluksiz kasbiy ta'lim tizimini shakllantiradi. AQShda maktab ta'limi va ishlab chiqarish integratsiyasini moliyalashtirish federal, shtat va mahalliy manbalarning kombinatsiyasi orqali amalga oshiriladi. Bu yondashuv dasturlarning barqarorligini ta'minlaydi va ularni kengaytirish imkonini beradi.

Umuman olganda, AQSh tajribasi maktab ta'limi va ishlab chiqarish integratsiyasini tashkil etishda moslashuvchanlik, mahalliy hamjamiyat ishtiroki va uzluksiz ta'lim tamoyillarining muhimligini ko'rsatadi. Bu tajriba ko'plab mamlakatlar uchun qimmatli saboqlar beradi va o'z sharoitlariga moslashtirish uchun imkoniyatlar yaratadi.

Finlandiya maktab ta'limi va ishlab chiqarish integratsiyasi sohasida o'ziga xos va samarali tajribaga ega. Bu mamlakat ta'lim tizimi dunyoda eng yaxshilardan biri sifatida tan olingan bo'lib, unda amaliy ko'nikmalar va nazariy bilimlarni uyg'unlashtirish muhim o'rin tutadi. Finlandiyada maktab ta'limi va ishlab chiqarish integratsiyasi asosan "o'qish orqali o'rganish" (learning by doing) tamoyiliga asoslangan. Bu yondashuv o'quvchilarga nazariy bilimlarni real hayotiy vaziyatlarda qo'llash imkonini beradi. Maktablar va korxonalar o'rtasida uzoq muddatli hamkorlik aloqalari o'rnatilgan bo'lib, bu o'quvchilarga muntazam ravishda ishlab chiqarish muhiti bilan tanishish imkonini yaratadi. Finlandiya modelining o'ziga xos xususiyatlaridan biri – bu maktab o'quv dasturlarining moslashuvchanligi. Maktablar mahalliy ehtiyojlar va imkoniyatlardan kelib chiqqan holda, o'z dasturlarini ishlab chiqish va moslashtirish huquqiga ega. Bu esa ta'lim jarayonini mahalliy iqtisodiyot talablariga yanada yaqinlashtiradi.

Finlandiyada kasbga yo'naltirish va maslahat berish tizimi juda rivojlangan. O'quvchilar maktabda o'qish davomidayoq turli kasblar va ish joylari bilan tanishadilar, bu esa ularning kelajakdagi kasb tanlashlariga yordam beradi. Bundan tashqari, maktablarda maxsus kasbga yo'naltirish maslahatchilari faoliyat ko'rsatadi. Ishlab chiqarish vakillari nafaqat amaliyot o'tkazishda, balki maktablarda ma'ruzalar o'qish va ustozlik qilish orqali ham ta'lim jarayonida ishtirok etadilar. Bu o'quvchilarga real ish tajribasiga ega mutaxassislardan bilim olish imkonini beradi. Finlandiya tajribasi ko'rsatadiki, maktab ta'limi va ishlab chiqarish integratsiyasi muvaffaqiyatli bo'lishi uchun ta'lim tizimi umuman olganda sifatli va samarali bo'lishi kerak. Bu

mamlakatda o'qituvchilarning malakasi yuqori, maktablar zamonaviy jihozlangan va ta'lim jarayoni individual yondashuvga asoslangan.

Umuman olganda, Finlandiya modeli maktab ta'limi va ishlab chiqarish integratsiyasini tashkil etishda moslashuvchanlik, individual yondashuv va uzoq muddatli hamkorlikning ahamiyatini ko'rsatadi. Bu tajriba ko'plab mamlakatlar uchun ilhom manbai bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Singapur modelining o'ziga xos xususiyati – bu ta'lim tizimining iqtisodiyot ehtiyojlariga tezkor moslashuvi. Hukumat muntazam ravishda mehnat bozori tendentsiyalarini o'rganadi va ta'lim dasturlarini shunga mos ravishda yangilaydi. Bu yondashuv bitiruvchilarning ish topish imkoniyatlarini sezilarli darajada oshiradi. Singapurda “SkillsFuture” dasturi orqali umrbod ta'lim g'oyasi amalga oshirilmoqda. Bu dastur maktab o'quvchilaridan tortib katta yoshdagi fuqarolargacha bo'lgan barcha aholi qatlamlarini qamrab oladi va ularning kasbiy ko'nikmalarini doimiy ravishda rivojlantirishga yo'naltirilgan. Maktablar va sanoat o'rtasidagi hamkorlik Singapurda davlat tomonidan faol qo'llab-quvvatlanadi. Korxonalar nafaqat amaliyot o'tkazishda, balki o'quv dasturlarini ishlab chiqishda ham faol ishtirok etadilar. Bu esa ta'lim mazmunining zamonaviy ishlab chiqarish talablariga mos kelishini ta'minlaydi.

Singapur tajribasi ko'rsatadiki, maktab ta'limi va ishlab chiqarish integratsiyasi uchun kuchli siyosiy iroda va strategik rejalashtirish muhim ahamiyatga ega. Mamlakat rahbariyati ta'lim tizimini milliy rivojlanishning asosiy omili sifatida ko'radi va unga katta e'tibor qaratadi. Singapur modeli maktab ta'limi va ishlab chiqarish integratsiyasini tashkil etishda innovatsion yondashuv, moslashuvchanlik va davlat-xususiy sheriklikning ahamiyatini ko'rsatadi. Bu tajriba, ayniqsa, tez rivojlanayotgan iqtisodiyotga ega mamlakatlar uchun qimmatli saboqlar beradi.

Bu tajribalar maktab ta'limi va ishlab chiqarish integratsiyasini samarali tashkil etishning turli mexanizmlarini namoyish etadi. Har bir mamlakat o'z sharoiti va ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda bu mexanizmlarni qo'llaydi va takomillashtiradi. Yaponiya maktab ta'limi va ishlab chiqarish integratsiyasi sohasida o'ziga xos va samarali tajribaga ega. Bu mamlakat ta'lim tizimi uning iqtisodiy muvaffaqiyatining asosiy omillaridan biri sifatida qaraladi.

Yaponiyada “Monozukuri” konsepsiyasi keng tarqalgan bo'lib, u “narsalarni yaratish san'ati”ni anglatadi. Bu yondashuv maktab ta'limidan boshlab, o'quvchilarga amaliy ko'nikmalarni singdirishga qaratilgan. Maktablarda texnologiya va amaliy san'at darslari muhim o'rin tutadi, bu esa o'quvchilarni ishlab chiqarish jarayonlari bilan erta tanishtirishga xizmat qiladi. “Kosen” tizimi Yaponiyada maktab ta'limi va ishlab chiqarish integratsiyasining yorqin misolidir. Bu besh yillik muhandislik kollejlari bo'lib, ular o'rta maktab bitiruvchilarini qabul qiladi va ularga nazariy bilimlar bilan bir qatorda kuchli amaliy tayyorgarlikni taqdim etadi.

Yaponiyada “Internship” dasturlari keng tarqalgan bo'lib, ular o'quvchilarga real ish tajribasini olish imkonini beradi. Bu dasturlar ko'pincha yozgi ta'til davrida o'tkaziladi va o'quvchilarga turli kompaniyalarda ishlash imkoniyatini taqdim etadi. “Shokuba Taiken” dasturi orqali maktab o'quvchilari bir necha kun davomida turli korxonalarda ish jarayonini kuzatish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu dastur o'quvchilarga turli kasblar haqida tasavvur hosil qilish va kelajakdagi kasb tanlashlariga yordam beradi. Yaponiyada maktablar va mahalliy biznes hamjamiyati o'rtasida kuchli aloqalar mavjud. Ko'plab kompaniyalar maktablarga o'quv jihozlari va materiallarini taqdim etish, shuningdek, o'qituvchilar va o'quvchilar uchun maxsus seminar va treninglar o'tkazish orqali ta'lim jarayoniga hissa qo'shadilar.

“Kobo” yoki “ustaxona” tizimi Yaponiya maktablarida keng tarqalgan bo'lib, u o'quvchilarga amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish uchun maxsus jihozlangan xonalarni taqdim etadi. Bu ustaxonalarda o'quvchilar turli loyihalar ustida ishlaydilar va o'z g'oyalarini amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Yaponiya tajribasi maktab ta'limi va ishlab chiqarish integratsiyasini tashkil etishda amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish, uzoq muddatli hamkorlik va innovatsion yondashuvning ahamiyatini ko'rsatadi. Bu model, ayniqsa, texnologik rivojlanishga katta e'tibor qaratadigan mamlakatlar uchun qiziqarli bo'lishi mumkin.

Ta'lim jarayonida boshqaruv tushunchasining qo'llanilishi XX asrning 90-yillari boshida keng tarqala boshlagan bo'lib, bu davrda global ta'lim tizimida tub o'zgarishlar yuz bergan. Kreativ boshqaruv haqidagi dastlabki ma'lumotlar ta'lim sohasida ingliz tilida 1990-yillarning o'rtalarida, rus tilida esa biroz keyinroq paydo bo'la boshlagan. O'zbek tilida ta'lim jarayonidagi kreativ

boshqaruv to'g'risidagi tushunchalar so'nggi o'n yillikda faol o'rganila boshlangan, bu esa milliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonlari bilan bog'liq.

2018-yil may oyida o'tkazilgan internet ma'lumotlari tahlili shuni ko'rsatadiki, ta'lim jarayonida kreativ boshqaruv to'g'risida ingliz tilidagi manbalar soni (11956000) rus (356000) va o'zbek (11) tilidagi manbalarga nisbatan sezilarli darajada ko'p. Xuddi shunday tendensiya ta'lim boshqaruvlari bo'yicha ham kuzatiladi. Bu holat global miqyosda kreativ boshqaruv konsepsiyasining keng tarqalganligini va O'zbekistonda bu sohada ilmiy-tadqiqot ishlarini yanada faollashtirish zarurligini ko'rsatadi.

Xorijiy mamlakatlar tajribasi tahlili shuni ko'rsatadiki, ta'limda kreativ boshqaruv amaliy jihatdan keng yo'lga qo'yilmoqda, biroq nazariy jihatdan bu yo'nalish hali yetarlicha o'rganilmagan. Bu holat nazariya va amaliyot o'rtasidagi bog'liqlikni kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi. Germaniya, Rossiya va Angliya kabi mamlakatlar ta'lim jarayonida boshqaruv tizimini shakllantirish va rivojlantirishga alohida e'tibor qaratmoqda. Bu mamlakatlar tajribasi O'zbekiston uchun qimmatli saboqlar berishi mumkin.

AQSh, Fransiya va Janubiy Koreya kabi mamlakatlar esa shakllangan boshqaruv tizimini qo'llab-quvvatlash uchun maxsus strategiyalar ishlab chiqmoqda. Bu strategiyalar ta'lim tizimining barqaror rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, uzoq muddatli istiqbollarni belgilaydi.

1.2.1-jadval. Maktab ta'limi va ishlab chiqarish integratsiyasining zamonaviy boshqaruv modellari

Mamlakat	Boshqaruv modeli	Asosiy xususiyatlari	Integratsiya mexanizmlari
Germaniya	Dual ta'lim tizimi	— Nazariy va amaliy ta'limning uyg'unligi — Davlat-xususiy sheriklik — Standartlashtirilgan o'quv dasturlari	— 430 mingdan ortiq korxonalar bilan hamkorlik — Maktab-korxonalar integratsiyasi — Malaka imtihonlari tizimi
AQSh	Career and Technical Education (CTE)	— Moslashuvchan dasturlar — Mahalliy hamjamiyat ishtiroki — Ko'p tarmoqli yondashuv	— Ishlab chiqarish amaliyoti — Loyiha-tadqiqot ishlari — Kasbiy kompetensiyalar tizimi
Finlandiya	"O'qish orqali o'rganish"	— Individual yondashuv — Moslashuvchan o'quv dasturlari — Kasbga yo'naltirish tizimi	— Kasbga yo'naltirish markazlari — Ishlab chiqarish amaliyoti — Ustoz-shogird tizimi
Singapur	Applied Learning Programme	— Innovatsion yondashuv — Texnologik integratsiya — Uzluksiz ta'lim	— "SkillsFuture" dasturi — Texnopark tizimi — Raqamli platformalar
Yaponiya	Monozukuri kontsepsiyasi	— Amaliy ko'nikmalar ustuvorligi — Kosen tizimi — Ishlab chiqarish bilan integratsiya	— Internship dasturlari — Kobo (ustaxona) tizimi — Mahalliy korxonalar bilan hamkorlik
Janubiy Koreya	Innovative Education	— Texnologik innovatsiyalar — Korporativ hamkorlik — Dual ta'lim elementlari	— Innovatsion markazlar — Smart Education platformasi — Ishlab chiqarish klasterlari
O'zbekiston	Kreativ boshqaruv	— "Bir maktab - bir korxonalar" tamoyili — Mahalliy hunarmandchilik — Raqamli transformatsiya	— Kasb tanlash markazlari — Texnopark loyihalari — Ustoz-shogird maktablari

Ta'lim jarayonini kreativ boshqaruv asosida tashkil qilish bo'yicha uch xil asosiy nazariya mavjud bo'lib, ular Amerika, Angliya va Skandinaviya tajribalariga asoslangan. Bu nazariyalar turli yondashuvlarni taklif etadi: Amerika tizimi amaliyot bilan bog'liq siyosatga urg'u bersa, Angliya tizimi raqobatga asoslangan yondashuvni ilgari suradi, Skandinaviya maktabi esa milliy va mintaqaviy xususiyatlarni hisobga olishni taklif etadi.

Ushbu nazariyalarning har biri o'ziga xos afzalliklarga ega bo'lsa-da, ular mamlakatlarning raqobatbardoshligini to'liq baholay olmaydi. Biroq, ular ishlab chiqarish, eksport, aholi bandligi, boshqaruv va ta'lim sifati kabi muhim ko'rsatkichlarni tahlil qilish imkonini beradi. Bu esa, o'z navbatida, ta'lim tizimini rivojlantirish va uni zamonaviy iqtisodiyot talablariga moslashtirish uchun muhim ahamiyatga ega.

O'zbekistonda o'quvchilarni kasbga yo'naltirish jarayonida ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini ta'minlash masalasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "Ta'lim va ishlab chiqarish o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, o'quvchilarni zamonaviy kasb-hunarlariga yo'naltirish tizimini tubdan takomillashtirish lozim".

O'quvchilarni kasbga yo'naltirishda ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini ta'minlash uchun O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 3-yanvardagi "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 1059-son qarori muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur qarorga muvofiq, maktablarda o'quvchilarning kasbiy moyilliklarini erta aniqlash va rivojlantirish, ular uchun zamonaviy kasblar bilan tanishish imkoniyatlarini kengaytirish vazifalari belgilangan.

O'zbekistonda o'quvchilarni kasbga yo'naltirishning innovatsion tizimini joriy etish maqsadida "Bir maktab – bir korxonalar" tamoyili asosida hamkorlik aloqalari yo'lga qo'yilmoqda. Bu tizim o'quvchilarning mahalliy korxonalar faoliyati bilan yaqindan tanishish, amaliy ko'nikmalarni egallash va kelajakdagi kasbiy faoliyatlarini to'g'ri belgilash imkoniyatini yaratmoqda. Korxonalar tomonidan maktablarda zamonaviy laboratoriyalar, o'quv ustaxonalari va kasbga yo'naltirish markazlari tashkil etilmoqda. O'quvchilarni kasbga yo'naltirishda ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasining samarali mexanizmlaridan biri sifatida maktablarda tashkil etilayotgan "Texnopark" loyihalari muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu loyihalar doirasida o'quvchilar zamonaviy texnologiyalar, innovatsion ishlanmalar va yangi kasblar bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. O'quvchilarning kreativ fikrlash, texnik ijodkorlik va innovatsion g'oyalarni shakllantirish ko'nikmalari rivojlantirilmoqda.

O'zbekiston sharoitida o'quvchilarni kasbga yo'naltirishning muhim jihatlaridan biri – bu mahalliy hunarmandchilik an'analarni zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish masalasidir. Hunarmandchilik markazlari bilan hamkorlikda tashkil etilayotgan "Ustoz-shogird" maktablari o'quvchilarda milliy hunarmandchilik sirlarini o'rganish bilan bir qatorda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirmoqda. Bu esa milliy qadriyatlarimizning davomiyligini ta'minlash bilan birga, zamonaviy bozor talablariga javob beradigan mutaxassislarni tayyorlash imkonini bermoqda.

O'quvchilarni kasbga yo'naltirishda mintaqalarning iqtisodiy salohiyati va rivojlanish tendensiyalarini inobatga olish muhim ahamiyat kasb etadi. Jumladan, Andijon viloyatida avtomobilsozlik, Namangan viloyatida to'qimachilik, Navoiy viloyatida kon-metallurgiya sanoati yo'nalishlarida kasbga yo'naltirish ishlari faol olib borilmoqda. Bu esa har bir hududning o'ziga xos iqtisodiy salohiyatidan kelib chiqqan holda malakali kadrlar tayyorlash imkonini bermoqda.

Ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini rivojlantirishda xalqaro tajribalardan foydalanish ham muhim o'rin tutadi. Germaniya, Janubiy Koreya va Yaponiya kabi rivojlangan davlatlar bilan hamkorlikda dual ta'lim elementlarini joriy etish, o'qituvchilar va mutaxassislar almashinuvini yo'lga qo'yish, zamonaviy o'quv-laboratoriya bazasini yaratish ishlari amalga oshirilmoqda.

O'quvchilarni kasbga yo'naltirishda davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini kengaytirish masalasiga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususiy sektor vakillari tomonidan maktablarda zamonaviy o'quv-ishlab chiqarish markazlari tashkil etilmoqda, kasbga yo'naltirish dasturlari moliyalashtirilmoqda va iqtidorli o'quvchilar uchun stipendiyalar ta'sis etilmoqda.

O'zbekistonda o'quvchilarni kasbga yo'naltirishda ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini yanada rivojlantirish maqsadida respublikaning barcha hududlarida "Kasb tanlash markazi" tashkil etish, zamonaviy axborot texnologiyalari asosida kasbga yo'naltirish elektron platformasini yaratish, ishlab chiqarish korxonalarini bilan hamkorlikni yanada kengaytirish va soha mutaxassislarining malakasini muntazam oshirib borish rejalashtirilgan.

Demak, O'zbekistonda o'quvchilarni kasbga yo'naltirishda ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini tashkil etishning tashkiliy xususiyatlari milliy va zamonaviy yondashuvlarning

uyg'unligi, mahalliy sharoitlarning inobatga olinishi, innovatsion texnologiyalardan foydalanish va xalqaro hamkorlikni rivojlantirish orqali takomillashtirib borilmoqda. Bu esa o'quvchilarning kelajakda to'g'ri kasb tanlashi va mehnat bozorida o'z o'rnini topishi uchun mustahkam zamin yaratmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Djuraev R.X. Ta'lim tizimini modernizatsiyalash nazariyasi va amaliyoti. - Toshkent: Fan, 2019. - 286 b.
2. Kusainov A.K. Kachestvo obrazovaniya v mire i v Kazaxstane. - Алматы: KazNPU, 2019. - 326 s.
3. ¹ Aniscina N.N. Innovatsionnyy menedjment v obrazovanii. - M.: INFRA-M, 2019. - 246 s.
4. Sahlberg P. Finnish Lessons: What Can the World Learn from Educational Change in Finland? - New York: Teachers College Press, 2015. - 264 p.
5. Sharipov Sh.S. Ta'limni axborotlashtirish. - Toshkent: O'qituvchi, 2021. - 298 b.
6. ¹ Porter M. Clusters and the New Economics of Competition. - Harvard Business Review, 2018. - 342 p.
7. Hattie J. Visible Learning for Teachers. - London: Routledge, 2023. - 378 p.
8. Ismoilova Z.K. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kreativ ta'limni tashkil etishning pedagogik asoslari. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2023. - 268 b.
9. Mirziyoyev Sh.M. "Yangi O'zbekiston strategiyasi", .:T. – 2021.
10. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 3-yanvardagi "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 1059-son qarori. <https://lex.uz/ru/docs/-4676839>

BOSHLANG'ICH TA'LIMNI TASHKIL ETISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI

**B.Sultanov. Xorazm viloyti PMM kafedra mudiri,
f.-m.f.n.**

***Annotatsiya.** Maqolada boshlang'ich ta'lim sifatiga e'tiborning dolzarbligi va bu jarayonda axborot texnologiyalaridan foydalanish samarali usullariga misollar keltirilgan.*

***Annotation.** The article presents examples of the relevance of attention to the quality of primary education and effective methods of using information technologies in this process.*

***Kalit so'zlar:** boshlang'ich ta'lim, axborot texnologiyalari, uzluksiz kasbiy rivojlantirish, oson ko'paytirish usullari.*

***Keywords:** primary education, information technology, continuing professional development, easy-to-replicate methods.*

Bugungi kunda Respublikamizda umumiy o'rta ta'lim(1-11 sinflar)ning birinchi bosqichi bo'lmish boshlang'ich ta'lim 4 yil(1-4-sinflar) davom qiladi. Bu esa umumiy o'rta ta'limning 36 foizdan ko'prog'ini tashkil qiladi. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirining 2025-yil "10"-apreldagi 121-son buyrug'ining 1-ILOVAsi bilan tasdiqlangan "Ta'lim o'zbek tilida olib boriladigan umumiy o'rta ta'lim muassasalari uchun 2025-2026-o'quv yiliga mo'ljallangan tayanch o'quv reja"si ko'ra boshlang'ich ta'lim bosqichi uchun haftalik 93 o'quv soatlari ajratilgan bo'lib, bu umumiy o'rta ta'lim(1-11 sinflar) uchun ajratilgan jami 316 soatning deyarli 29,5 foizini tashkil qiladi. Bulardan esa boshlang'ich ta'limga juda katta e'tibor zarurligi kelib chiqadi. Bunda boshlang'ich ta'lim pedagoglarining kasbiy mahoratini oshirish, ularni normativ-huquqiy hujjatlar, ta'lim sohasidagi islohatlar mazmuni, fan yangiliklari, multimedia mahsulotlari va ulardan ta'lim jarayonida foydalanish kabilar bilan tanishtirib borish muhimdir.

Xozirgi tez o'zgaruvchan zamonda axborot texnologiyalarsiz tasavvur qilish qiyin. Kompyuter va axborot texnologiyalari barcha sohani rivojlanishiga, ularning sifatli va tezkor axborot almashinuviga yordam beradi. Shu sababli davlatimiz tomonidan barcha sohani jadal raqamlashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Buning asosida esa ta'lim sohasiga katta vazifalar yuklanadi. Xususan, uzluksiz ta'limning dastlabki bosqichi bo'lgan boshlang'ich ta'lim va uni

o'qitish jarayoniga axborot texnologiyalarini qo'llash uchun sharoitlar yaratishga jiddiy yondashilmoqda.

Oxirgi yillarda boshlangich ta'lim jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanishga ancha sharoit yaratilgan. Misol sifatida internet tarmog'i orqali xalq ta'limi xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirishni tashkil qiluvchi platforma(www.onlinedu.uz)ning yaratilishi, darsliklarning elektron variantlari, sinflar va fanlar kesimida tayyorlangan multimedia ilovalarning yaratilib turli sayt va platformalarga joylashtirilganligi, darsliklar asosida tayyorlangan va www.maktab.uz saytiga joylashtirilgan videodarslar majmualari, o'quvchilarni xalqaro tadqiqotlar(PIRLS, TIMSS, PISA)ga tayyorlash bo'yicha yaratilgan www.stesting.uz platformasi kabilar, qo'shimcha manbalar sifatida esa TIMSS tadqiqotlarga tayyorlash bo'yicha Rossiyaning www.etimss.testoko.ru sayti va Astanada chop qilingan 4-va 8-sinf o'quvchilari uchun testlar to'plami "С 23 Сборник тестових заданий TIMSS" (АО «Информационно аналитический центр»: Астана, 2016 - 175 с) dan foydalanish yuqori samara beradi.

Boshlangich sinf o'qituvchilarining malaka oshirish kurslarining tinglovchilari uchun metodik va xuquqiy-me'yoriy jihatdan doimiy yordamni amalga oshirib borish maqsadida telegramm messengerida kanal (Boshlangich ta'lim Xorazm MOHM, <https://t.me/Boshtalimxorazmmoi>) tashkil qildim. Bu kanal orqali viloyat boshlangich ta'lim pedagoglariga xuquqiy-me'yoriy, metodik va tavsiyaviy xarakterdagi yordamlar berilmoqda. Bu kanalga qo'yilgan darsliklarning elektron variantlari, multimedia ilovalar kabilardan tashqari qiziqarli matematik, mantiqiy masalalar, ogzaki hisoblash usullari, barmoqlar yordamida ko'paytirish, yaponcha ko'paytirish usullari hamda mental arifmetika bo'yicha zaruriy boshlang'ich ma'lumotlar ham berib borilmoqda.

Boshlangich ta'limni samarali tashkil etishda boshlangich sinf o'qituvchilari uchun malaka oshirish kurslarining, ayniqsa ishlab chiqarishdan ajralgan shakldagi kurslarning faoliyatini mazmunli, xar xil zamonaviy metodikalarga boy, mavzular bo'yicha qiziqarli ma'lumotlar bilan to'ldirilgan, multimedia vositalaridan foydalangan holda olib borish hozirgi zamon talablaridandir. Ushbularni e'tiborga olgan holda yuqorida qayd qilingan telegramm kanalda («Ta'limga oid internet resurslar» fayli) asosiy internet manbalar, ulardagi ma'lumotlar va ulardan foydalanish usullari haqida ko'rsatmalar berishni ham yo'lga qo'yganmiz. Bundan tashqari, «Og'zaki hisoblash usullari» faylida boshlang'ich matematika bo'yicha qiziqarli ma'lumotlar sifatida barmoqlar yordamida 3 ga, 4 ga, 6,7,8,9,10 ga va 9 ga ko'paytirish usullari, 5 ga, 50 ga, 25 ga va 11 ga oson ko'paytirish usullari, natural sonlarni(sonlarning tabiiy qatorini) Ibn Sino tomonidan o'rganilgan oddiy va boshlangich sinf o'quvchilariga qiziq bo'lgan xossalari(xasis,bag'ri keng sonlar), yaponcha kupaytirish usuli hamda boshqa mantiqiy misol va masalalar berib borilmoqda. Bularning barchasi zahirida axborot texnologiyalaridan foydalanish yotadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. "Ta'lim o'zbek tilida olib boriladigan umumiy o'rta ta'lim muassasalari uchun 2025-2026-o'quv yiliga mo'ljallangan tayanch o'quv reja" O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirining 2025-yil "10"-apreldagi 121-son buyrug'ining 1-ILOVAsi.

2. С 23 Сборник тестових заданий TIMSS" (АО «Информационно аналитический центр»: Астана, 2016 - 175 с.

3. www.onlinedu.uz .

4. www.maktab.uz

5. www.stesting.uz .

6. www.etimss.testoko.ru.

7. <https://t.me/Boshtalimxorazmmoi>.

MAKTABGACHA YOSH DAVRIDA MANTIQUIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK ASOSLARI

Shixova Inobat Omonovna
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi katta
o'qituvchisi, psixologiya bo'yicha falsafa fanlari
doktori(PhD), telefon:91-428-64-32. inobat@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha yosh davrida mantiqiy tafakkurni rivojlantirishning psixologik asoslari haqida so'z yuritiladi.

Аннотация: В статье рассматриваются психологические основы развития логического мышления в дошкольном возрасте.

Abstract: This article discusses the psychological foundations of the development of logical thinking in preschool age.

Kalit so'zlar: mantiqiy tafakkur, maktabgacha yosh davr, obrazli (tasvirli), psixik tarqiyot, ijtimoiy ta'sir, diqqat, idrok, хотира, tafakkur va nutq

Ключевые слова: логическое мышление, дошкольный возраст, образное (описательное), психологическое развитие, социальное влияние, внимание, восприятие, память, мышление и речь

Keywords: logical thinking, preschool age, figurative (figurative), mental development, social influence, attention, perception, memory, thinking and speech

KIRISH

Voqea-hodisalarning mohiyatini anglash, sabab-oqibat munosabatlarini tushunish, solishtirish, tahlil qilish, umumlashtirish va xulosa chiqarish qobiliyati-mantiqiy tafakkur deyiladi. U fikrlashning rivojlangan, izchil va asosli shakli bo'lib, insonning kundalik hayotda to'g'ri qarorlar qabul qilishiga yordam beradi. Maktabgacha yosh davrida mantiqiy tafakkurning mazmuni – bu bolaning mantiqiy fikrlash qobiliyatining shakllanishi va rivojlanish jarayonini anglatadi. Mantiqiy tafakkur maktabgacha yoshdagi bolalarda, asosan, obrazli (tasvirli) va intuitiv shaklda bo'ladi. Bu davrda bola voqealarni tushunishda tasavvur va sezgilariga asoslanadi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Qadim zamonlardan boshlab olimlar bolaning maktabgacha yosh davridagi fiziologik, jismoniy va psixik tarqiyoti bolaning keyingi yosh bosqichlarda rivojlanishining asosiy sharti ekanligi ustida ilmiy farazlar olib borganlar.

Jumladan, yunon faylasufi Protogor bola shaxsining rivojlanishi haqida gapirib, unda ahloqiy, ijtimoiy xulqni shakllanish, bola shaxsiga ta'sir ko'rsatish, muloqotni ahloqiy mazmunda olib borish, hayotiy qiyinchiliklarni yenga olish ko'nikma va malakalarini shakllantirish lozimligini uqtirib, bola ruhiyatining tabiiy rivojlanishi uchun maqsadsiz yo'naltirilgan ijtimoiy ta'sir uning ijtimoiylashuviga yordam bermasligini qayta ta'kidlab o'tgan.[1,68]

Taniqli arab olimi Ibn Rushdning fikricha, organizm va sezgi, hislar, fikrlash o'rtasida bog'liqlik bo'lib, inson qalbidagi o'ziga xos odatdagi jarayonlarni o'z boshidan o'tkazadi. Shifokor sifatida Ibn Rushd inson tanasi va sezgi a'zolarini o'rganib, atrof-olamni idrok etish bevosita asab tizimi xususiyatiga bog'liqligini ko'rsatadi.

“Bolalarning «tabiiy kuchlari» va «tug'ma mayllar»ini psixik rivojlanishning yetakchi, muhitning, ta'lim-tarbiyaning ta'siri ikkinchi darajali omil”,- deydi Amerikalik psixolog E. Torndayk. Avstraliyalik psixolog K. Byuler[2,72] esa, bolalarning faqat aqliy taraqqiyotiga emas, balki axloqiy rivojlanishi ham nasliy tomondan belgilangandir, deb ta'kidlaydi. Amerikalik pedagog va psixolog D. Dyui, inson tabiatini o'zgartirib bo'lmaydi, odam ehtiyojlari va psixik xususiyatlari bilan tug'iladi. Bu ehtiyojlar va psixik xususiyatlar tarbiya jarayonida namoyon bo'lib, ba'zida o'zgarishi tarbiyaning miqdorini belgilab beruvchi mezondir, deb hisoblaydi. [3,64]

Mamlakatimizdagi olimlardan M.Zufarova 7 yoshli bolalarning psixologik jihatdan maktab ta'limiga tayyorligini aniqlash, bunda bolalarning xususiyatlari va imkoniyatlarini hisobga olgan holda ta'limni ratsional tashkil qilish yo'llarini belgilash, ta'limni o'zlashtirish qanday ixtiyoriy faollikni talab qiladi va bu ixtiyoriy faollik diqqat, idrok, хотира, tafakkur va nutq jarayonlarida qanday vujudga keladi, hamda uni qanday qilib faollashtirish mumkin, degan masalalarni asoslab bergan.[3,126]

METODLAR

Maktabgacha yosh davrida mantiqiy tafakkurni aniqlovchi psixologik metodlar – bu bolalarning fikrlash darajasini, mantiqiy bog‘liqliklarni tushunish, solishtirish, umumlashtirish, sabab-oqibatni aniqlash kabi qobiliyatlarini tekshirishga xizmat qiladigan usullardir. Quyida maktabgacha yoshdagi bolalarda mantiqiy tafakkurni aniqlashda ishlatiladigan asosiy psixologik metodlar keltirilgan:

1. Klassifikatsiya usuli. Mazkur usul bola predmetlarni umumiy belgilariga qarab guruhlay olishini aniqlash maqsadida qo‘llaniladi. Masalan, quyidagicha topshiriq beriladi. Bola oldiga turli meva va hayvonlar rasmi qo‘yilib quyidagilar so‘raladi:

"Qaysilari hayvon? Qaysilari meva? Senga qaysilari yoqadi?". Natijada bolaning yuqoridagi savollarga bergan javoblari orqali bilimlari nazorat qilinib rag‘bat va motivatsiya beriladi.

2. Tafakkurning izchillik darajasini tekshirish maqsadida "Tartiblash va ketma-ketlikni aniqlash" metodidan foydalaniladi. Ularga quyidagicha "Rasmlarni to‘g‘ri tartib bilan joylashtirib oila a‘zolarini topish (masalan: ota -ona, bola, ko‘chadagi odamlar, akasi, o‘rtog‘i, qo‘shnisi.)" topshirig‘i beriladi.

Bolaning oilasidagilarni to‘g‘ri topishga harakati, javobi baholanadi.

3. Bolaning o‘xshash va farqli tomonlarni aniqlash qobiliyatini baholash maqsadida taqqoslash topshiriqlari beriladi. Masalan, "atirgul va rayxonning o‘xshash va farqi" so‘raladi. Natijada bolaning mantiqiy asosda solishtirishga qodirmi yoki yo‘qligi kuzatiladi.

4. "Ob‘yektlar orasidan nomuvofiq elementni tanlash maqsadida "Nima ortiqcha?" metodikasidan foydalaniladi.

Bu metod orqali bolaga 4–5 ta rasm ko‘rsatiladi. Masalan kuchuk, mushuk, sigir, samolyot. "Nima ortiqcha? Nega?" kabi savollar orqali ortiqcha elementni aniqlaydi.

5. Bolada hodisalar orasidagi mantiqiy bog‘liqlikni tushunini aniqlash maqsadida "Sabab va oqibatni aniqlash topshiriqlari" metodidan foydalaniladi.

"Nega quyosh chiqsa xona yorishadi?", "Agar yomg‘ir yog‘ganda qaysi tosh topilmaydi?" kabi mantiqiy savollar bilan bolaning sabab va natijani ajratib bera oladishi aniqlanadi.

6. Rebuslar va mantiqiy topishmoqlar orqali bolaning fikrlash jarayonida tahlil va umumlashtirishni qo‘llay olishini aniqlash maqsadida ularning oshlariga mos rebuslar va mantiqiy topishmoqlar beriladi. "Uchta oyoq, bir bosh, ammo odam emas – bu nima?" (Stul) kabi savollar shular jumlasidandir.

NATIJALAR

Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun o‘yin mantiqiy tafakkurni rivojlantirishda eng samarali vositalardan biri bo‘lib o‘yin orqali bola predmetlar orasidagi aloqalarni, o‘xshashliklarni va farqlarni aniqlaydi. O‘yinlar yordamida bolaga muammoli vaziyatlarni yechish, qarorlar qabul qilish, sabab-oqibat munosabatlarini tushunishga o‘rgatiladi. Natijada voqealarni tasavvur asosida tushunish va mantiqiy bog‘liqliklarni shakllantirish orqali orazli mantiq; hayotiy vaziyatlarda amaliy tajriba asosida tasavvur qilishdan ko‘ra, sabab-oqibat munosabatlarini o‘rganishi va tahlil qilishi natijasida amaliy mantiq rivojlanadi. Buni natijasida maktabgacha yosh davrida mantiqiy tafakkur bosqichma-bosqich rivojlanadi.

XULOSALAR

Maktabgacha yosh davrida mantiqiy tafakkur tasavvurlar va o‘yin orqali rivojlanadi. Bola o‘z tajribasiga asoslanib, obrazli va amaliy mantiqiy bog‘lanishlarni yaratadi, sabab-oqibat munosabatlarini tushunadi, predmetlarni solishtiradi va farqlaydi. Bu jarayonlar bolaning mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Nishanova Z.T. Mustaqil ijodiy fikrlash. — T.: Fan. 2003.
2. Nishanova Z.T., Dusmuxamedova Sh.A. va b. «Yosh davrlari va pedagogik psixologiya». — T.: Fan va texnologiyalar nashriyotining bosmaxonasi. 2013.
3. Развитие личности ребенка. - М., 1987. С.231—266. 19. Самарин Ю.А. Очерки психологии ума. - М.: Изд-во АПН РСФСР, 1962.
4. 20. Суннатова Р.И. Саморегуляция мыслительной деятельности. - Т.: Шарк., 1998.
5. Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции. — М., 1991.
6. Karimova V.M., Sunnatova R.I., Tojibayeva R.N. Mustaqil fikrlash. - T.: Sharq. 2000.

ZAMONAVIY BOSHLANG'ICH TA'LIMNING USTIVOR VAZIFALARI

Ro'ziyeva Mohichehra Yoqubovna,
Osiyo xalqaro universiteti,
Pedagogika va psixologiya kafedrasi mudiri,
f.f.fd.(PhD).dotsent

"Boshlang'ich ta'lim — bu insonning kelajagi uchun ochilgan ilk eshikdir."
M.Ro'ziyeva .

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada boshlang'ich ta'limda ustuvor bo'lgan masalalar haqida fikr yurilgan. Sohaga innovatsion yondashuv masalalari tahlil etilgan. Davlatning boshlang'ich ta'lim tizimini rivojlantirish, uning sifatini oshirish, ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish va o'quvchilarga zamonaviy bilimlar bilan ta'minlashga qaratilgan strategik harakatlari haqida malumotlar berilgan.*

***Kalit so'zlar:** Ta'lim, boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslari, zamonaviylik, integratsion muhit, integratsiya, kompetentlik, axborot, bilim, ko'nikma, malaka, tajriba.*

***Аннотация.** В статье рассматриваются приоритетные вопросы начального образования. Проанализированы вопросы инновационных подходов к отрасли. Представлена информация о стратегических усилиях государства по развитию системы начального образования, повышению его качества, расширению образовательных возможностей и предоставлению учащимся современных знаний.*

***Ключевые слова:** Образование, уроки родного языка и чтения в начальной школе, современность, интегрированная среда, интеграция, компетентность, информация, знания, навыки, квалификация, опыт.*

***Abstract.** This article discusses priority issues in primary education. Issues of innovative approaches to the field are analyzed. Information is provided on the state's strategic actions aimed at developing the primary education system, improving its quality, expanding educational opportunities and providing students with modern knowledge.*

***Keywords:** Education, primary school native language and reading literacy lessons, modernity, integrated environment, integration, competence, information, knowledge, skills, qualifications, experience.*

Boshlang'ich ta'lim tizimiga ta'sir etuvchi eng muhim subyektiv omil pedagogik jamoa hisoblanadi. Ta'limning har bir o'quvchiga yo'naltirilganligi, sifati va samaradorligi bevosita har bir o'qituvchining sa'y-harakati va kasbiy mahorati bilan belgilanadi. Boshlang'ich ta'limning yangi sifatga yo'naltirilganligi o'qituvchining kasbiy faoliyati mazmuniga quyidagi yangi talablarni qo'yadi:

- bolaning hayotiy tajribasini rivojlantirish va atrofini o'rab turgan olamdan o'rganish tajribasini o'zlashtirish, shuningdek, uning faolligi, ijodkorligi va mas'uliyatini namoyon etishi uchun sharoit yaratish;
- uzluksiz ta'limga bo'lgan motivatsiyani shakllantirish;
- ta'lim berishda bola individualligiga tayanish;
- o'qituvchining tashabbuskorligi, ijodkorligi va kasbiy madaniyati.

Zamonaviy ta'limda o'qituvchining asosiy vazifasi o'quvchining bilim olishiga yordam erishdir. U turli darajadagi va turdagi resurslarning kombinatsiyasi bo'lgan ochiq ta'lim muhitidan foydalangan holda amalga oshiriladi. O'qituvchi o'quvchi yoki butun sinf jamoasi uchun ta'lim muhitini tashkil etadi va bilish imkoniyatlarini tanlash uchun sharoit yaratadi. Bunda yangi usulda ishlab chiqilgan ta'lim mazmunini tanlash (o'quvchi mustaqil ravishda bajara oladigan o'quv materialidan foydalanish), bilimlarni fanlararo integratsiyalashuvi va o'quvchining ilmiy amaliy manbalardan olgan yashirin tajribasiga tayanish kiradi. Bugungi kunning zamonaviy boshlang'ich sinf o'qituvchisi yuqoridagi parametrlarni inobatga olgan holda har

tomonlama ilg'or bo'lishi, o'z fanini chuqur bilishi, pedagogik mahoratga ega bo'lishi, bolani sevishi, amaliyotdagi muammoni bilishi va muammoni bartaraf etish yo'llarini izlab topishi kerak. Zamonaviy o'qituvchi dars jarayonida «aktyor» emas, aksincha «rejissor» bo'lishi kerakligini anglashi lozim. Buning uchun esa u bir necha yangicha ta'lim usullarini yaxshi bilishi kerak. Zamonaviy o'qituvchiga qo'yilgan talablarni tahlil qilar ekanmiz, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning "Mustaqil o'ylay oladigan tafakkur yuritib to'g'ri ma'qul va maqbul ish tuta oladigan vatanparvar shaxslarni shakillantirish va tarbiyalash kerak", – deb ta'kidlagan fikrlarini keltirishni joiz deb topdik. Darhaqiqat yoshlarni zamonaviy fan-texnikaning, umuman, ilm-fanning yutuqlaridan bahramand qilmasdan turib, ularga yuqori malakali ixtisos egalari bo'lib yetishishiga zamin yarata olmaymiz. Xalqaro tajribadan ko'rinadiki, ayniqsa boshlang'ich sinf o'qituvchisi bugungi ta'lim sifatini oshirishda o'quv jarayoniga qator ijobiy va ijodiy sifatlarni olib kirishi va o'ziga nisbatan singdira olishi lozim.

Xalqaro tajribaga asosan boshlang'ich sinf o'qituvchisi ega bo'lishi lozim bo'lgan sifatlarni quyidagicha:

Zamonaviy ta'lim yutuqlarini qayd etish usullari o'z-o'zini baholashga asoslanadi. O'quvchining ta'lim jarayonida faol ishtirokini ta'minlash, uni rag'batlantirish asosan quyidagilarga bog'liq:

- o'qituvchining subyektiv pozitsiyasini mustahkamlash;
- uning yuqori darajadagi mobilligi va moslashuvchanligi;
- boshqaruv qobiliyatini rivojlantirish;
- ta'lim sifati va natijasi uchun mas'uliyatni oshirish;
- kasbiy va shaxsiy rivojlanish;
- kasbiy motivatsiya, uzluksiz o'z-o'zini rivojlantirib borish.

Boshlang'ich ta'limni modernizatsiya qilish ta'limni isloh qilishning asosiy bo'g'inidir, chunki u kelajakda shaxsning butun hayot yo'lida ijodiy o'zini o'zi rivojlantirish vektorini belgilaydi.

Ta'lim sifati va samaradorligini oshirishda integratsion ta'limni rivojlantirish borasidagi ishlarni amalga oshirishda barcha fanlarning o'zini muhim ahamiyatga ega bo'lib, o'sib kelayotgan yosh avlodni hamda mahoratli pedagoglarni har tomonlama barkamol inson sifatida ko'rish, ularga o'zi qiziqishlarini inobatga olgan holda qo'shimcha bilimlar berish hamda ilg'or pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda jamiyat ravnaqi uchun xizmat qilishlariga shart-sharoitlar yaratib berish maqsad qilib olingan. O'quvchilarning biror-bir haqiqatni mustaqil izlashi va kashf etishi bilan bog'liq bo'lgan ta'lim metodlaridan evristik yoki tadqiqotchilik metodlari bilan birga o'quvchilarni ijodiy fikr "laboratoriyasi"ga olib kiradigan jarayon ham asosiy ahamiyatga egadir. Muammoli ta'lim shu jihatdan bir qancha afzalliklarga ega:

U o'quvchilarni mantiqiy, ilmiy, didaktik, ijodiy fikrlashga o'rgatadi.

U o'quv materialini ishonarli qiladi, bu bilan bilimlarning e'tiqodga aylanishiga ko'maklashadi.

U odatda, ancha ta'sirchan bo'lib, chuqur intellektual his-tuyg'ular, shu jumladan ko'tarinki ruh, hissini o'z imkoniyatlari va kuchiga ishonch tuyg'usini vujudga keltiradi, shuning uchun u o'quvchilarni qiziqtiradi, o'quvchilarda ilmiy bilishga jiddiy qiziqishni tarkib toptiradi.

Haqiqat qonuniyatining mustaqil “kashf etilishi” olingan bilimlarni unutmasligi aniqlab chiqilgan, mustaqil hosil qilingan bilimlar unutilgan taqdirda ham ularni tezda qayta tiklash mumkin.

Muammoli ta’limning asosiy maqsadi bilim oluvchilarning mustaqilligi va faolligini oshirish, tafakkurini rivojlantirish, o’zlashtirish natijasida bilimlarni amaliyotga tadbiq etilishini kuchaytirishdan iborat. Demak, muayyan mavzuni muammo shaklida olib chiqish yo’li bilan egallanadigan bilim, ko’nikma va malakalar yig’indisi muammoli ta’lim deyiladi.

Muammoli ta’lim quyidagilarda ko’rinadi:

Muammo

Muammoli savol

Muammoli vazifa

Muammoli topshiriq

Muammoli vaziyat.

Boshlang’ich ta’limda o’quvchilarning ijodiy faoliyatlarini rivojlantirishda evristik va muammoli ta’limdan tashqari bilishga yo’naltirilgan, ilmiy asoslangan ta’lim metodlaridan va o’yindan foydalanish ham maqsadga muvofiq. Boshlang’ich ta’limda ishbop, rolli, syujetli o’yinlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Ijodkorlik faoliyatini rivojlantirishda ijodiy qobiliyatni shakllantirishga, ilmiy-ijodiy izlanishlarga yo’llaydigan, bilishga oid ilmiy faoliyatni tashkil etish shakl va metodlaridan foydalanish o’z samarasini berdi. Bu borada ijodiy faoliyatni rivojlantirish darslariga dialog-darslar munozara, bahs, suhbatlar, fantaziya, izlanish darslari, muammolar qo’yish va ularni yechish darslari; ishtirokchilik darslari, modellashtirish, badiiy texnik ijodkorlik, ijod qilish, kichik kashfiyotlar yaratish, insholar yozish, solnomalar tuzish, ishbop o’yinlardan, innovatsion metodlardan foydalanish kabilar eng samarali bo’ldi. ta’lim jarayonida dars shakllarining o’yin usullari sifatida o’qitishning ma’lum bir paytida o’tkaziladi.

3- sinfda Odobnoma fanidan “Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil Al- Buxoriy” mavzusini o’tish “Ikki qismlik kundalik” usulidan foydalanish mumkin.

(“Ikki qismlik kundalik” usulining mohiyati va qo’llanilishi. Bu interfaol usuldan turli matnlar bilan ishlash jarayonida foydalanish mumkin. Bu usul birinchidan, mavzu matnini chuqur tushunishga yordam bersa, ikkinchidan, o’quvchilarni ijodiy tafakkurga undaydi, ularning mustaqil fikr yuritishlarini kuchaytiradi. Berilgan matn o’qib chiqilgach, daftar varag’i quyidagi tarzda ikki qismga bo’linadi:

PARChA	ShARH

Chap tomondagi «Parcha» deb yozilgan qismga o’quvchilar matn yuzasidan biror parcha yoki ularga qattiq ta’sir qilgan narsa yoki ularni haqiqatda hayron qoldirgan timsol haqida yozishlari kerak. (Bizning mavzumizda o’quvchilar parcha sifatida biror hadisni tanlaydilar). Ehtimol, bu ularga shaxsiy tajribalaridan nimanidir eslatgandir, balki ularni qiziqtirgan yoki o’ylantirib qo’ygandir. Balki ular bu fikrga, narsaga qo’shilmalar. Balki bu narsa o’quvchi uchun yangilikdir, balki shu narsa mohiyatini tushunib yetmagandir.

Varaqning «Sharh» deb yozilgan o’ng tomoniga chap tomondagi tanlangan parcha (hadis) ga sharh yoziladi. Bunda nima uchun ushbu parchani tanlab olganligi, bu narsa uni nima haqida o’ylashga majbur etganligi, shu munosabat bilan unda qanday fikrlar tug’ilganligi haqida sharh beriladi.)

Masalan, “Odobnoma” darsligida berilgan hadislardan quyidagini tanlab sharhlashlari mumkin:

PARChA	ShARH
Yoshlikda olingan bilim toshga o’yilgan naqsh kabidir	Biz bilamizki toshga o’yilgan naqsh hech qanday holda ham yo’qolib ketmaydi. Uni yomg’ir yoki do’llar, quyosh yoki qorlar yo’qota olmaydi. Demak biz yoshligimizdan yaxshi o’qisak, kerakli bilimlarni egallasak, u hech qachon yo’qolib ketmas

	ekan, u bizga bir umr hamroh bo'lib yo'limizni yoritib turadi.
--	--

Boshlang'ich ta'lim o'quvchilar bilim olishining poydevori hisoblanar ekan, mazkur sinfdan boshlab, o'quvchilarda ijodiy faoliyatni rivojlantirishni taqozo etadi. Zero, 1-4 sinf o'quvchilarida ijodiy faoliyatni rivojlantirishda o'quvchilarning yosh xususiyatlarini e'tiborga olish, ta'limni samarali tashkil etishda darslarni noan'anaviy tarzda o'tkazish, darslarda innovatsion metodlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. O'quvchilarida ijodiy faoliyatni rivojlantirish ularni har tomonlama yetuk bo'lishiga xizmat qiladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, boshlang'ich ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchilarning ijodiy faoliyatini rivojlantirish uchun turli shart-sharoitlarni yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Buning uchun ta'lim talablarini aniqlash va shu talablar asosida uning ustuvor yo'nalishlarini belgilash lozim.

Adabiyotlar ro'yxati:

Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2017. – 488 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022 — 2026-yillarda O‘zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-165-son Farmoni (06.07.2022-y. <https://lex.uz/ru/docs/-6102462>

Yo‘ldashev J. G., Usmonov S.A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish. – T: Fan va texnologiya, 2008.

Tolipov U.K., Sharipov Sh.S. O‘quvchi shaxsi ijodkorlik faoliyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari. – T., Fan, 2012

Ro‘ziyeva M.Y. O‘qish darslarida fasllar bilan bog‘liq matnlar va ularning ahamiyati// <https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/>

BOSHLANG‘ICH TA‘LIM ONA TILI DARSLARIDA O‘QUVCHILAR FAOLLIGINI OSHIRISHDA O‘YIN-TOPSHIRIQLARDAN FOYDALANISH

**Jumanyazova Muxabbat Xusinovna –
Abu Rayhon Beruniy nomidagi UrDU**

Boshlang‘ich ta‘lim metodikasi kafedrasi dotsenti, f.f.n.

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada boshlang‘ich ta‘lim ona tili darslarida o‘quvchilar faolligini oshirishda o‘yin-topshiriqlardan foydalanish yo‘llari haqida fikrlar bayon etiladi. Unda o‘quvchilar faolligini oshirishga qaratilgan bir qator o‘yin-topshiriqlardan namunalar keltiriladi.*

***Kalit so‘zlar:** boshlang‘ich ta‘lim, ona tili darslari, faollik, o‘yin-topshiriqlar, erkin muloqot, samaradorlik.*

***Abstract.** This article presents ideas on ways to use games to increase student activity in native language lessons in primary education. It provides examples of a number of games aimed at increasing student activity.*

***Key words:** primary education, native language lessons, activity, games, free communication, effectiveness.*

Kirish. Yurtimizda sog‘lom va barkamol avlodni tarbiyalash, yoshlarning o‘z ijodiy va intellektual salohiyatini ro‘yobga chiqarish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Yosh avlodni boshlang‘ich sinflardan boshlab har tomonlama yetuk inson qilib tarbiyalash muhimdir. Chunki boshlang‘ich ta‘lim insonning bilim va tarbiya olishida poydevor vazifasini o‘taydi.

Bugungi davrda ta‘lim va tarbiyaning yangicha mazmuni: o‘quvchilarning yanada ongini oshirish; o‘quv-tarbiya jarayonini yanada takomillashtirish; o‘qitish metodlarini hozirgi kun talablari darajasiga ko‘tarish; bolalarning bilim qobiliyatlarini yuqori darajada rivojlantirish; berilgan bilim va ko‘nikmalarning ongli, puxta o‘zlashtirilishiga erishish; o‘quvchilarning mustaqil aqliy mehnat ko‘nikmalarini o‘stira borish kabi vazifalarni ko‘zda tutadi. Bu vazifalarni amalga oshirishda o‘quvchilar faolligini oshirish muhim omil sifatida qaraladi.

Adabiyotlar tahlili. Ta'limni, shu jumladan, boshlang'ich ta'limni samarali tashkil etishning maqsad va vazifalari, mazmuni, shakl va metodlari B.Adizov, A.Hamrayev, M.Mahmudov, H.Bakiyeva, Sh.Nurullayeva, R.A.Mavlonova, J.O.Tolipova, B.S.Abdullayeva, R.Safarova, G.S.Ergasheva, A.K.Raximov, A.To'xtayev, E.O.Turdiqulov, M.Nishonboyeva, X.B.Norbo'tayev, M.Rahmatullayeva va boshqalar atroflicha o'rganilgan.

Tadqiqot metodologiyasi. Yosh avlodni tarbiyalashda o'z ona tilida aniq, tushunarli, ta'sirchan, chiroyli so'zlashga o'rgatish masalasi asosiy o'rinda turadi. O'quvchilarni savodli, o'z fikrini to'g'ri va erkin bayon qila oladigan, nutq madaniyatiga ega kishilar qilib tarbiyalash vazifasi dastlab boshlang'ich ta'lim bosqichida amalga oshiriladi. Nutqni yaxshi egallagan, o'z tilining imkoniyatlaridan keragicha foydalana oladigan o'quvchi, albatta, boshqa o'quv predmetlarini ham ancha oson va to'liq o'zlashtiradi, ularda bilim va madaniyatga bo'lgan intilish kuchayadi.

Ona tilining boshlang'ich kursida, asosan, nutqiy tadbirkorlikni rivojlantirish, orfoepik va imlo savodxonligini oshirish, so'z va uning ma'nolari ustida ishlash, nutq sharoitiga mos ravishda so'zdan to'g'ri va o'rinli foydalanish malakalarini shakllantirishga alohida e'tibor beriladi. Ona tili ta'limi bolalarning tafakkur qilish faoliyatlarini kengaytirish, erkin fikrlay olish, o'z g'alar fikrini anglash, o'z fikrlarini og'zaki va yozma ravishda ravon bayon qila olish, jamiyat a'zolari bilan erkin muloqotda bo'la olish ko'nikma va malakalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu o'rinda ona tili ta'limiga o'quv fani emas, balki butun ta'lim tizimini uyushtiruvchi ta'lim jarayoni sifatida qaraladi.

Tahlil va natijalar. Ona tili ta'limi standarti ko'rsatkichlari bolani fikrlay olish, ifodalangan fikrni anglash va o'z fikrini savodli, mantiqiy izchillikda bayon eta olishga o'rgatish nuqtayi nazaridan belgilanadi. DTS ko'rsatkichlariga erishishda ona tili darslarida o'quvchilar faolligini oshirish juda muhimdir. O'quvchilarning faolligini oshiruvchi omillardan biri ona tili darslarida interfaol metodlarni qo'llashdir. Bu masala ona tili o'qitish metodikasining muhim vazigalaridan biridir.

Bola ilk bor maktabga qadam qo'ygan ekan, ma'lum so'z jamg'armasi bilan keladi. U oilada, bog'chada ko'p so'zlarni ishlatsa-da, hali ularning ma'nosini chuqur anglamaydi. 8-9 yoshli bolalar esa bir yildan ziyodroq tajribaga ega bo'lgan bolalar bo'lib, ularda dars jarayonida mustaqil xulosalar chiqarish ancha tarkib topgan bo'ladi. Ona tilidan tashkil etiladigan ta'limiy o'yinlar oldin egallangan bilimlarni faqat xotirada tiklashni va uni takrorlashni, shu egallangan bilimlarni qisman yangi sharoitda (notanish sharoitda) qo'llashni va tamomila yangi sharoitda qo'llashni talab etishi mumkin. Dars mashg'ulotlarida faqat bir xildagi o'yin-topshiriqlar bilan cheklanib qolmay, balki ko'proq ijodiylikka undovchi o'yin-topshiriqlarga e'tiborni kuchaytirishga to'g'ri keladi. Zero, o'quvchilarni fikrlashga, o'ylashga, matn yaratishga o'rgatmasak, hozirgi zamon darsiga qo'yilgan muhim talab shaxsning rivojlanishiga erishib bo'lmaydi.

“Tez top” o'yini. O'qituvchi o'quvchilarga xalq maqollaridan namunalar aytadi. O'quvchilar esa bunday maqollar qatorini davom ettiradi. Ulardan sanoq sonlarni aniqlaydilar hamda shu maqollarning ma'nolari ustida ish olib boradilar. Sonlarni o'z ichiga olgan maqollarni belgilangan miqdorga yetkazib, ularning ma'nosini tushungan va izohlab bera olgan o'quvchilar o'qituvchi tomonidan rag'batlantiriladi. Namuna: “Bir bolaga yetti mahalla ota-ona”, “Sanamay sakkiz dema”, “Bir yil tut ekan kishi, yuz yil gavhar teradi”, “Bir kalla - kalla, ikki kalla tilla”...

O'quvchilarning imlo savodxonligini oshirish maqsadida “To'g'ri yozgan g'olib bo'lar, yaxshi ilmu tolib bo'lar” o'yin – topshirig'idan foydalansa bo'ladi. Bu o'yinda o'qituvchi ma'lum bir sonlarni raqam bilan taxtaga yozadi va ularni imlo qoidasiga muvofiq yozishni talab etadi. Masalan, 1-2, 3-4, 5, 10 ta, 15 ta, 40, 55, 60 ta, 70-80 ta, 90, 100 va h.k.

Raqamlar bilan ifodalangan sonlarni so'zlar orqali to'g'ri yozgan o'quvchilar o'yin sharti asosida g'oliblikni qo'lga kiritishlari mumkin.

Darsning noan'anaviy shakllaridan yana biri “Topqirlar bellashuvi” darsidir. Bu darsni tashkil etish uchun sinf o'quvchilari avvalo ikki guruhga ajratiladi. Guruhlar o'rganilgan 3-4 mavzu doirasida oldindan savol va topshiriqlar tuzadilar. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim saviyasini hisobga olib, bu topshiriqlar bevosita o'qituvchi rahbarligida tuzilgani ma'qul. Bellashuvda birinchi guruh ikkinchi guruhga va ikkinchi guruh birinchi guruhga savol va topshiriqlar beradi. O'qituvchi qaytarilgan javoblarni tahlil qiladi va har bir guruhga ballarini e'lon qiladi. Ko'p ball to'plagan guruh o'yin g'olibi sanaladi.

“Topqirlar bellashuvi” darsini har xil shakllarda o'tkazish mumkin. Masalan, “So'zlar olamiga sayohat”, “Gaplarni olamiga sayohat”, “To'siqlarni yengib o'taman” va h.k. kabi.

Xulosa. O‘qituvchi kichik maktab yoshidagi o‘quvchilar bilan qaysi yo‘nalishda ish tutsa, ular tez shunga moslashadi. O‘quvchini fanga qiziqtirish, undagi qobiliyatni yuzaga chiqarish kichik sinf o‘qituvchisidan mohirlikni, o‘ziga xos uslubiyatni, bolajonlikni talab etadi. Shu sababli ona tili mashg‘ulotlarida o‘qituvchi nafaqat qayta xotiralanishga asoslangan o‘quv topshiriqlardan, balki qisman ijodiy topshiriqlardan ham unumli foydalanishi lozim. Ijodiy topshiriqlar ustida ishlash bolalarning yoshi va bilim saviyasi oshgan sari asta-sekin murakkablashib boradi.

Boshlang‘ich sinf ona tili darslarida asosiy e‘tibor o‘quvchilarga tilning grammatik qurilishini emas, balki ularning so‘z boyligini oshirish, so‘zdan to‘g‘ri va o‘rinli foydalanish, fikrini sharoitga mos ravishda ifodalay olish ko‘nikmalarini kengaytirishga qaratilmog‘i zarur.

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi xalq ta‘limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5712-son Farmoni. – Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 06/19/5712/3034-son, 29.04.2019- y.

2. Adizov B.R. Boshlang‘ich ta‘limni tashkil etishning nazariy asoslari. Pedagogika fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – TDPU. 2004. - 258 b.

3. Bakiyeva X.S. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida mustaqil ta‘lim orqali nutq va tafakkurni rivojlantirish metodikasi: Ped. fan. falsafa dokt.(PhD) diss. avtoref...- Samarqand, 2019.- 47 b.

4. Hamrayev A. Boshlang‘ich sinflarda ona tili ta‘limini ijodiy tashkil etish.- Toshkent, 2007. - 116 b.

5. Matchonov S., Bakiyeva H., G‘ulomova X., Yo‘ldosheva Sh., Xolboyeva G. Boshlang‘ich sinflarda ona tili o‘qitish metodikasi.- Toshkent: “Ishonchli hamkor”, 2021.- 740 b.

6. Roziqov O., M.Mahmudov, Adizov B., Hamroyev A. Ona tili didaktikasi.- Toshkent: “Yangi asr avlodi”, 2005. -388 b.

7. Yoqubov Sh., Mustafoulov R. Grammatik o‘yinlar orqali o‘quvchilarni faollashtirish// Yigirma birinchi asrda o‘zbek tili ta‘limi masalalari.-Toshkent, 2007, 42-bet.

TEKNOLOGIYA DARSLARIDA O‘QUVCHILARNI HAYOTGA TAYYORLASH ASOSIDA O‘QITISH

**Kenjayev Sherzod Mamatjumayevich-
Xorazm viloyati PMM “Amaliy fanlar va
maktabdan tashqari ta‘lim metodikasi”
kafedrasini mudiri**

Annotatsiya: Ushbu maqolada texnologiya fanining o‘quvchilarni real hayotga tayyorlashdagi o‘rni va ahamiyati tahlil qilingan. Hayotga tayyorlash prinsipi doirasida o‘quvchilarda amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish, texnik tafakkurni rivojlantirish, zamonaviy texnologiyalar bilan tanishtirish, kasb-hunar yo‘nalishiga yo‘naltirish kabi dolzarb yo‘nalishlar ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Texnologiya fani, hayotga tayyorlash prinsipi, amaliy ko‘nikma, kasb-hunar, texnik tafakkur, loyiha asosida o‘qitish, zamonaviy texnologiyalar, o‘quvchi kompetensiyasi, ta‘lim, ijodiy fikrlash.

Аннотация: В статье анализируется роль и значение технологий в подготовке учащихся к реальной жизни. В рамках принципа подготовки к жизни рассматривались такие актуальные направления, как формирование практических навыков у студентов, развитие технического мышления, знакомство с современными технологиями, ориентация на профессиональную карьеру.

Ключевые слова: Технология, принцип подготовки к жизни, практические навыки, профессиональная ориентация, техническое мышление, проектное обучение, современные технологии, компетенции учащихся, образование, творческое мышление.

Abstract: This article analyzes the role and importance of technology in preparing students for real life. Within the framework of the principle of preparation for life, such relevant areas as the formation of practical skills in students, the development of technical thinking, familiarization with modern technologies, and orientation towards a professional career are considered.

Keywords: *Technology, life preparation principle, practical skills, vocational orientation, technical thinking, project-based learning, modern technologies, student competencies, education, creative thinking.*

O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligini qo'lga kiritgan dastlabki yillardanoq ta'lim-tarbiya sohasini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratib kelinmoqda. Tarixan qisqa davr mobaynida mamlakatimizda bu sohada ulkan ishlar amalga oshirildi va bugungi kunda jadal davom ettirilmoqda. Zamonaviy ta'lim tizimi o'quvchilarning faqat nazariy bilim emas, balki amaliy ko'nikmalarni egallab, real hayotda mustaqil faoliyat yurita olishlariga katta e'tibor qaratmoqda.

O'quvchilarni hayotga tayyorlash bilan bog'liq masalar haqida gap borganda maktab dasturlaridagi amaliy fanlar, xususan texnologiya fani hayotga tayyorlovchi asosiy fanlardan biri sifatida alohida o'rin tutadi. Chunki texnologiya fani o'quv dasturi avvalambor o'g'il yoki qiz bolalarning kelajakda qanday kasblarni egallashlarini hisobga olgan xolda alohida, ya'ni o'quvchilarni ikki guruhga bo'lib, o'g'il bolalar uchun alohida yog'och, metall, polimer materiallarga ishlov berish, elektrotexnika, elektronika asoslari yo'nalishlari bo'yicha bilim va ko'nikmalarni shakillantirishni nazarda tutsa, qiz bolalar uchun pazandachilik, tikuvchilik, xalq hunarmandchiligi yo'nalishlari bo'yicha bilim va ko'nikmalarni shakillantirishni nazarda tutuvchu fan xisoblanadi. Qolaversa fan dasturiga muvofiq o'g'il va qiz bolalar uchun robotatexnika va qishloq xo'jaligi asoslari yo'nalishlari bo'yicha ham bilim va ko'nikmalarni shakillantirish nazarda tutilgan.

Ko'rib turganingizdek fan dasturlari bevosita kundalik hayot bilan bog'liq ravishda ishlab chiqilgan bo'lib o'quvchilarni hayotga tayyorlash va hayotiy ko'nikmalarni shakillantirish imkonini beradi.

Savol tug'iladi, xo'sh nima uchun o'quvchilarni texnologiya darslarida hayotga tayyorlash lozim? Biz bilamizki Vazirlar Maxkamasining 2017 yil 6 apreldagi 187-sonli qarori bilan umumiy o'rta va o'rta maxsus kasb-hunar ta'limining DTS va o'quv dasturlari yangi tahrirda tasdiqlandi. Ushbu DTS va o'quv dasturlari mazmuniga nazar soladigan bo'lsak o'quvchilarda tayanch va fanga oid bo'lgan kompetensiyalarni o'quvchilarda shakillantirish nazarda tutilgan. Yangi tasdiqlangan Milliy o'quv dasturlarida ham ushbu kompetensiyaviy ta'lim o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q.

Davlat ta'lim standartida kompetensiya- mavjud bilim, ko'nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo'llay olish qobiliyati deb ta'riflanadi. Demak me'yoriy hujjatlarga nazar soladigan bo'lsak bugungi kunda ta'lim jarayonida o'quvchilarga nafaqat bilim berish, ko'nikma va malakalarni shakillantirish balki ularni hayotda qo'llay olishlariga erishishdir. Afsuki bugungi kunda maktab dasturidagi ayrim fanlarning o'quv dasturlari hayot bilan chambarchas bog'lanmagan. Bu esa o'quvchilarda hayot bilan bog'liq ta'limni tashkil qilishda bir qancha qiyinchiliklarni vujudga keltiradi.

O'quvchilar ta'lim jarayonida egallagan bilim va ko'nikmalarini bevosita hayotiy jarayonlarda qo'llay olsalargina biz o'z maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Buning uchun har bir pedagog o'z fani doirasida o'quvchilarga dasturdagi mavzularni o'rgatishda real hayot bilan bog'liq vaziyatlarni tahlil qilish, muammolarni echimini topish, ijodiy fikrlashga undovchi topshiriqlarni ishlab chiqish ko'nikmalariga ega bo'lishi lozim.

O'quvchilarda hayotiy ko'nikmalarni shakillantirish haqida gapiradigan bo'lsak bu borada jahon ta'lim tizimidan Finlandiya ta'lim tizimiga nazar solish lozim. Chunki fin ta'limida o'quvchilarni hayotga tayyorlash prinsipiga alohida e'tibor qaratiladi. Hayotga tayyorlash prinsipi - bu o'quvchiga hayotiy zarur bo'lgan ko'nikma, malaka va bilimlarni berishga qaratilgan yondashuvdir. Texnologiya fanida bu prinsip orqali o'quvchilarda:

- ijodiy fikrlash,
- muammo yechish qobiliyati,
- texnikaviy va kasbiy ko'nikmalar,
- jamoada ishlash madaniyati va shu kabi bir qancha hayotiy ko'nikmalarni shakillantirish mumkin.

Texnologiya darslarining o'quv dasturlariga nazar soladigan bo'lsak fan dasturining asosiy qismini amaliy mashg'ulotlar tashkil etadi. Amaliy darslar o'quvchining qo'li bilan ishlashi, mustaqil qaror qabul qilishi, xatolar orqali o'rganishi uchun muhim imkoniyatdir. Masalan:

- Oddiy buyumlar yasash, metall yoki yog'och bilan ishlash.

- Uy-ro‘zg‘or buyumlarini ta‘mirlash.
- Oddiy elektr zanjirlarini yig‘ish.
- Taom tayyorlash va turli masalliqdagi ishlov berish.

Ushbu ko‘nikmalarni shakillantirishda o‘quvchilarga aynan kundalik hayot tarzida duch keladigan vazifalar, muammoli topshiriqlar, kichik ta‘mirlash ishlari, buyumlarga qayta ishlov berish, yog‘och va metal buyumlarni ta‘mirlash, polimer materiallarga qayta hayot baxsh etish kabi topshiriqlar berish va bu muammolarni echishda jamoa, guruh bo‘lib ishlashlarini ta‘minlash lozim.

Bugungi kunda zamonaviy kasblar texnik va raqamli bilimlarga asoslanadi. Shu sababli, texnologiya fani o‘quv dasturlariga robotatexnika bo‘limi bo‘yicha dars mashg‘ulotlari ham kiritilgan, aynan mazkur bo‘limdagi darslarda o‘quvchilar

- 3D modellashtirish,
- dasturlash asoslari (Scratch, Arduino),
- raqamli asbob-uskunalar bilan ishlashni o‘rgatishlari zarur.

Texnologiya fan dasturiga robotatexnika bo‘limi bo‘yicha kiritilgan loyiha ishlari svetafor yasash, tuproq namligini aniqlovchi qurilma yasash, gaz hidini sezuvchi qurilma yasash aqilli issiqxona yasash kabi loyihalar o‘quvchilarni uy sharoitida turli shakldagi sun‘iy intellekt qurilmalarni yasash va dasturlashtirishga o‘rgatish imkonini beradi, Bu esa o‘quvchilarni kelajak kasblariga ongli ravishda kirib borishga zamin yaratadi.

O‘quvchilarni hayotga tayyorlashda loyiha asosida o‘qitish metodlari ham samarali natija beradi. Misol uchun:

- “Smart uy” modeli yasash,
- suvni tejash tizimi loyihasi,
- qayta ishlanadigan materiallardan foydali mahsulot yaratish kabi vazifalar ularni ijodiy fikrlashga, ekologik ongga va texnik tafakkurga o‘rgatadi.

Texnologiya fanida hayotga tayyorlash prinsipi – bu faqat hunar emas, balki o‘quvchining shaxs sifatida shakllanishi, mehnatga munosabati, mas‘uliyati va ijtimoiy faolligini tarbiyalaydigan muhim omildir. Ushbu prinsipni rivojlantirish orqali biz nafaqat bilimli, balki o‘z hayotini ongli ravishda qurishga qodir, tashabbuskor avlodni voyaga yetkazamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 12-apreldagi PQ–197-son qarori. “2022–2026-yillarda maktab ta‘limini rivojlantirish strategiyasi to‘g‘risida”.
2. Qurbonov S., Rahimova M. Texnologiya fanini o‘qitish metodikasi. - T.: «O‘qituvchi», 2021.
3. Tojiboyeva Z., Ergashev J. Pedagogik texnologiyalar va innovatsion metodlar. — T.: “Fan va texnologiya”, 2020.
4. Jononov S. Texnologiya fanida integratsiyalashgan yondashuv. // “Pedagogik izlanishlar” jurnali, 2022, №3.
5. Dewey, J. (1916). *Democracy and Education*. New York: Macmillan.
6. Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge. *Teachers College Record*, 108(6), 1017–1054.

O‘YIN TEXNOLOGIYALARI ORQALI TA‘LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Kenjayev Sherzod Mamatjumayevich
Xorazm viloyati peagogik mahorat markazi “Amaliy fanlar va maktabdan tashqari ta‘lim metodikasi” kafedrasini mudiri

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta‘limning interfaol metodlari va o‘yin texnologiyalarining ahamiyati ko‘rib chiqilgan.

Tayanch so‘zlar: an‘anaviy ta‘lim, noan‘anaviy ta‘lim, faollashtirish, o‘yin texnologiyasi, interfaol, rol.

Аннотация: В статье рассматривается важность интерактивных методов обучения и игровых технологий.

Ключевые слова: традиционное образование, нетрадиционное образование, активизация, игровые технологии, интерактив, роль.

Abstract: This article examines the importance of interactive teaching methods and game technologies.

Keywords: traditional education, non-traditional education, activation, game technology, interactive, role

O'qitishning interfaol metodlarini ta'lim tizimiga joriy qilish zamonaviy kadrlar tayyorlashning muhim omillaridan biri xisoblanadi. Bugungi kunda o'qituvchi o'z mutaxassisligi bo'yicha chuqur bilimga ega bo'lish va bilimga chanqoq yoshlar bilan to'la auditoriyaga katta hajmdagi bilimlarni berishning o'zi etarli emas. O'tkazilgan ko'pgina tadqiqotlarning natijalariga ko'ra, o'qitishga yangicha qarash o'quvchilarni o'qitishda faol yondashuvlardan foydalanish bilim berishning eng samarali yo'llaidan biri xisoblanadi. Oddiy so'z bilan aytganda, o'quvchilar o'quv jarayoniga faol jalb qilingandagina berilayotgan materiallarni oson idrok etadi, tushunadi va eslab qoladi. Shundan kelib chiqqan xolda, bugungi kunda asosiy metodik innovatsiyalar o'qitishning interfaol metodlarini qo'llashni taqozo etadi.

Bugungi tezkor zamonda ta'lim samaradorligini oshirishning eng maqbul yo'li - mashg'ulotlarni interfaol metodlar yordamida tashkil etish, deb qaralmoqda. An'anaviy ta'limda ham tabiiy ravishda suhbat asosini axborot tashkil etadi. Ammo axborot uzatishning asosiy manbai o'qituvchining tajribasi bo'lib, bu jarayonda etakchilik, dominantlik qiladi, ya'ni u darsning asosiy vaqtida bilimlarni og'zaki tarzda o'quvchilarga etkazib berishga intiladi.

O'qitishning interfaol ta'limga asoslanishi bir qarashda nihoyatda oddiy, sodda va xatto "Bolalar o'yini" kabi taassurot uyg'otadi. Biroq, bunda o'qituvchining ish tajribasi, tashkilotchilik qobiliyati, darsda didaktik vositalardan samarali foydalanish orqali dars jarayonida ijobiy natijalarga erishish mumkin.

Noan'anaviy ta'lim metodlaridan biri bu o'yin texnologiyasi bo'lib undan ta'lim jarayonida foydalanishning asosini o'quvchilarni faollashtiruvchi va jadallashtiruvchi faoliyat tashkil etadi.

O'yin olimlar tadqiqotlariga ko'ra mehnat va o'qish bilan birgalikda faoliyatning asosiy turlaridan biri hisoblanadi.

O'yin ijtimoiy tajribalarni o'zlashtirish va qayta yaratishga yo'nalgan vaziyatlarda faoliyat turi sifatida belgilanadi va unda shaxsning o'z xulqini boshqarishi shakllanadi va takomillashadi.

Psixologlar ta'kidlaydilarki, o'yinga kirishib ketish qobiliyati kishi yoshiga bog'liq emas, lekin har bir yoshdagi shaxs uchun o'yin o'ziga xos bo'ladi.

O'yin ijodiyligi bilan ajralib turadi. U mumkin qadar improvizatsiyaga boy, faol xarakterga – «ijod maydoni»ga ega bo'ladi.

O'yin faoliyat sifatida maqsadni belgilab olish, rejalashtirish va amalga oshirish, natijalarni tahlil qilishni qamrab oladi va bunda shaxs sub'ekt sifatida o'z imkoniyatlarini to'la amalga oshiradi.

O'yinli faoliyatni motivatsiyalash o'yin xarakterining musobaqalashish shartlari, shaxsning o'zini namoyon qila olishi, o'z imkoniyatlarini amalga oshirish ehtiyojlarini qondirishdan kelib chiqadi.

O'yinlar turli maqsadlarga yo'naltirilgan bo'ladi. Ular didaktik, tarbiyaviy, faoliyatni rivojlantiruvchi va ijtimoiylashuv maqsadlarda qo'llanadi.

O'yinning didaktik maqsadi bilimlar doirasi, bilish faoliyati, amaliy faoliyatida bilim, malaka va ko'nikmalarni qo'llash, umumta'lim malaka va ko'nikmalarni rivojlantirish, mehnat ko'nikmalarini rivojlantirishni kengaytirishga qaratilgan bo'ladi.

O'yinning tarbiyaviy maqsadi mustaqillik, irodani tarbiyalash, muayyan yondashuvlar, nuqtai nazarlar, ma'naviy, estetik va dunyoqarashni shakllantirishdagi hamkorlikni, kollektivizmni, jamoaga kirishib keta olishni, kommunikativlikni tarbiyalashga qaratilgan bo'ladi.

Faoliyatni rivojlantiruvchi o'yinlar diqqat, xotira, nutq, tafakkur, qiyoslash malakasi, o'xshashini topish, faraz, xayol, ijodiy qobiliyat, empatiya, refleksiya, optimal echimni topa olish, o'quv faoliyatini motivatsiyalashni rivojlantirishga qaratilgan.

Ijtimoiylashuv o'yinlari jamiyatning me'yorlari va qadriyatlariga jalb qilinish, muhit sharoitlariga ko'nikish, ehtirolarni nazorat qilish, o'z-o'zini boshqarish, muloqotga o'rgatish, psixoterapiyani nazarda tutadi.

Pedagogikaga oid adabiyotlarda pedagogik o'yin degan tushuncha mavjud.

Pedagogik jarayonni tashkil etishning bir qator metodlari va usullari hamda turli shakldagi pedagogik o'yinlar «o'yinli pedagogik texnologiyalar»ni tashkil etadi.

Pedagogik o'yinda ta'limning pedagogik maqsadlari aniq qilib qo'yiladi.

Pedagogik o'yinlar asosida o'quvchilarni o'quv faoliyatiga yo'llovchi o'yinli usullar va vaziyatlarni vujudga keltirish yotadi.

Pedagogik o'yinlar quyidagi asosiy yo'nalishlarda bo'ladi:

- didaktik maqsad o'yinli vazifa shaklida qo'yiladi;
- o'quv faoliyati o'yin qoidalariga bo'ysunadi;
- o'quv materialidan o'yin vositasi sifatida foydalaniladi;
- o'quv jarayoniga didaktik vazifa o'yinga aylantirilgan tarzda musobaqalashish unsurlari kiritiladi;

• didaktik vazifaning muvaffaqiyatli bajarilishi o'yin natijalari bilan bog'lanadi.

Pedagogik o'yinlar faoliyat turlari, pedagogik jarayon xarakteri, o'yin metodikasi, soha xususiyati, o'yin muhiti bo'yicha tasnif qilingan.

O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasining rivojlanishi va takomillashuvi davom etmoqda, bu jarayonda interfaol metodlar va o'yin texnologiyalarining o'rni katta. Bu metodlar o'quvchilarning faolligini qayta, bilim olish jarayonida yanada samarali qatnashishlarini ta'minlaydi. An'anaviy ta'lim usullaridan farqli o'laroq, interfaol metodlar o'quvchilarga o'z fikrlarini erkin ifodalash, bahs-munozaralarda qatnashish va jamoa bilan ishlashga imkon yaratadi.

O'yin texnologiyalari esa ta'lim jarayonini jonlantirib, o'quvchilarning ijodiy fikrlash, muloqot qilish va hal etish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bu metodlar jismoniy bilimlarni, balki o'quvchilarda ijtimoiy ko'rinishni ham shakllantiradi. Pedagogik o'yinlar o'quvchilarni motivatsiyalash, diqqatini jalb qilish va bilimlarni amaliyotda qo'llash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Anarkulova G.M. Ta'lim texnologiyalar. T.: DTPU, 2020. – 227 b.
2. O'X.Myxamedov, M.X.Usmonboyeva, S.S.Rustamov. Ta'limni tashkil etishda zamonaviy interfaol metodlar. O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2016.-45 b.
3. Olimov Q.T. Pedagogik texnologiyalar. – T.: “Fan va texnologiyalar” nashriyoti, 2011. – 275 b.
4. Anorqulova G.M. Parpiev O.T. Kasb-hunar ta'limida o'yinli texnologiyalaridan foydalanish metodikasi. T. 2007. - 48

QALB TUYG'ULARINING MUSAVVIRI. (UMAR RAJABOV IJODIGA NAZAR)

**Sobirov Sobirjon Umrbekovich
Xorazm Ma'mun akademiyasi
Ijtimoiy gumanitar fanlar bo'limi
kichik ilmiy xodimi, O'zbekiston badiiy
ijodkorlar uyushma a'zosi**

ANNOTATSIYA: Maqolada, bugungi kunda O'zbekiston tasviriy san'atida ijod qilayotgan, istedadli yosh rassomlardan biri Umar Rajabov ijodi yoritilgan. Rassomning ilk ishlaridan to bugungi kungacha yaratgan asarlari tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: Umar Rajabov, “Maqol turkum asar”, “Buyuk ipak yo'li”, “Xiva ko'chalari turkum asarlar”, “Yaqin kelajak”, “Xayot manzili”, “Ko'xna Urganch”.

Yillar o‘tar ekan quvib bir-birini... Avlodlar ketidan avlodlar yetishib, istiqbol dovonlariga ko‘z tikib, yangi manzil sari yetaklar ekan ezgu tilak, porloq niyatlarin... Ijod, go‘zallik, nafosat va samimiyat urug‘lari hech qachon izsiz yo‘qolmas, qayerdadir, kimningdir yuragidan panoh topib, bahor yaproqlari yanglig‘ ko‘karib, gurkirab o‘sar ekan.

АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается творчество Умара Раджабова — одного из талантливых молодых художников, работающих сегодня в изобразительном искусстве Узбекистана. Анализируется творчество художника, начиная с ранних работ и до наших дней.

Ключевые слова: Умар Раджабов, «Серия пословиц», «Великий шелковый путь», «Серия улиц Хивы», «Ближайшее будущее», «Предназначение жизни», «Старый Ургенч».

Годы идут, гоняясь друг за другом... Поколение за поколением взрослеют, устремляя взоры в будущее, устремляя к новым целям свои добрые желания и светлые намерения... Семена творчества, красоты, изящества и искренности никогда не исчезают бесследно, где-то, находя приют в чьем-то сердце, распускаются и зеленеют новые весенние листья.

ANNOTATION: The article highlights the work of Umar Rajabov, one of the talented young artists working in the visual arts of Uzbekistan today. The artist's works from his early works to the present day are analyzed.

Keywords: Umar Rajabov, "A proverbial series of works", "The Great Silk Road", "A series of works on the streets of Khiva", "The Near Future", "The Destination of Life", "Old Urgench".

As the years pass, chasing each other... Generation after generation grows up, looking at the horizons of the future, leading to a new destination, their good wishes, bright intentions... The seeds of creativity, beauty, elegance and sincerity never disappear without a trace, somewhere, finding refuge in someone's heart, spring leaves bloom and grow with a new green color.

Xozirgi kunda o‘zining san‘at olamida o‘zini bir birini takrorlanmas asarlari orqali tasviriy san‘at ihlosmandlarini o‘ziga rom qilib kelayotgan rassom Umar Rajabov- 1985 yil 29 -may kuni Xorazm viloyat Xazorasp tumani, “Sanoat qishlog‘ida” tug‘ilgan.

Xazorasp miniatyura va naqqoshlikka asoslangan “Ustoz-shogird” maktabi tarbiyalanuvchisi. Ustozi Quronboy Matmurodovdan tasviriy san‘at sirlarini o‘rgana boshlagan.

Keyinchalik Xorazm viloyati Urganch shahrida joylashgan O‘zbekiston Badiiy Akademiyasi tasarrufidagi Xorazm ixtisoslashtirilgan san‘at maktab-internatini tugatgan.

San‘at maktabida o‘qigan kunlaridanoq ko‘rgazma va tanlovlarda faol qatnasha boshlagan. 2001 yil Chexiyada o‘tkazilgan xalqaro tanlov g‘olibi. “Oltin medal” sovrindori.

2002-2003 yillarda Hindiston va Shveysariyada o‘tkazilgan xalqaro tanlovlarning “Kumush medali” sovrindori.

2003-2007 yillarda Kamoliddin Behzod nomidagi Respublika milliy rassomlik va dizayn instituti bakalavr bosqichini tamomlagan.

2012-2014 yillarda ushbu oliygohning magistratura bosqichida tahsil olgan.

Hozirgi kunda Kamoliddin Behzod nomidagi Respublika milliy rassomlik va dizayn instituti o‘qituvchisi. Yoshlarga tasviriy san‘at sirlarini o‘rgatib kelmoqda.

2007 yildan O‘zbekiston Badiiy Akademiyasi Ijodkorlar uyushmasi a‘zosi.

2018 yilda O‘zbekiston Badiiy Akademiyasi “Ijodkorlar uyushmasining eng faol rassomi” nominatsiyasi g‘olibi.

2018 yilda “Mustaqil davlatlar hamdo‘stligi” xalqaro tanlovining g‘olibi. 2019 yilda Kiprda xalqaro shaxsiy ko‘rgazma tashkil qildi. 2019 va 2020 yillarda Turkiyaning Anqara shahrida xalqaro tanlov ishtirokchisi. Bu ko‘rgazma va tanlovlarda Umar Rajabov o‘zining ijod namunalari bilan tasviriy san‘at mutaxassislari va muxlislari olqishlariga sazovor bo‘ldi.

Rassom zamonaviy realizm yoʻnalishida ijod qiladi. Hozirgi zamon jahon tasviriy sanʼati turli oqim, hamda yoʻnalishlarida rivojlanmoqda. Realizm iborasi keng maʼnoda hayotni toʻgʻri, haqiqatda qanday boʻlsa shundayligicha oʻziga xos badiiy shakllar yordamida tasvirlashni nazarda tutadi. Bu yoʻnalish 19 asr oʻrtalarida Fransiyada paydo boʻldi. Realizm fotografiya kabi borliqni koʻchirish emas, balki uni ifodalash, ijodiy yondoshib, hayotdagi eng xarakterli, qiziqarli koʻrinishlarni tanlab olishga asoslanadi.

Umar Rajabov oʻzi ishtirok qilayotgan va guvohi boʻlayotgan voqea- xodisalarni rang- tasvirda aks ettirishni yoqtiradi.

Hozirda yosh rassom oʻzining rassomlik faoliyati bilan birga badiiy sanʼat turlari boʻyicha ilmiy-ijodiy-tadqiqot olib bormoqda. “EGO” loyihasida faol ishtirok etmoqda. 2006 yildan buyon anʼanaviy tarzda oʻtkazib kelinayotgan loyiha shu vaqtgacha 200 dan ortiq yosh sanʼatshunoslar ishtirok etishgan. Ularning aksariyati Oʻzbekiston sanʼatshunoslik ilmiga oʻzlarining munosib xissalarini qoʻshib kelmoqda. Zamonaviy rangtasvir sanʼati, miniatyura sanʼati, amaliy sanʼatdagi jarayonlar, madaniy meros obʼyektlarini tiklash va ularni taʼmirlash muammolariga bagʻishlandi. Yosh tadqiqotchilar yosh rassomlar ijodini oʻrganish orqali zamonaviy oʻzbek tasviriy sanʼatidagi dolzarb muammolarga eʼtibor qaratgan. Jumladan, oʻzbek rangtasvir sanʼatida boʻshliq estetikasi, rangtasvir sanʼatida qoʻrquv va yolgʻizlik tuygʻulari talqini, Umar Rajabov ijodida zamonaviy mavzularning aks etishi, ijodining oʻziga xos xususiyatlari, ishtirokchilarda katta qiziqish uygʻotdi.

Rassomning tarixiy janrdagi “Rangli tarix” turkumi asarlarini tomosha qilar ekansiz, oʻtmishimiz ranglarda soʻzlayotganday goʻyo. Tarixiy shaharlar Xiva, Samarqand va Buxoro shaharlari aks etgan kartinalar yorqin ranglarga boy kolaridda yaratilgan. Ijodkorning “Anqara”, “Anqara manzarasi” kartinalarida ham ranglar iqlimi va rang-barang ranglar jilosidan mohirona foydalangan oʻziga xos koloridda asarlarni yaratgan. Rassomning yana bir jixati, tomoshabinga aks ettirayotgan voqeyani ranglar orqali yetkazib berishga harakat qiladi. Ranglar garmoniyasida va ranglarning xususiyatlaridan unumli foydalanadi. Umar Rajabovning portret janridagi asarlari mutaxassislar va tomoshabinlarni olqishiga sazavor boʻlib kelmoqda.

Ijodkorning tarixiy, portret, maishiy, manzara janr, zamonaviy natyurmort janrlarida oʻzigacha tarzda yaratilgan asarlaridan ayrimlarini eʼtiboringizga havola qilamiz. Marhamat.

Mahoratli rassom Umar Rajabov tasviriy sanʼatning noyob anʼanalarini davom ettirish, yosh avlodda ijodning ushbu sohasiga boʻlgan qiziqishni shakllantirishga munosib hissa qoʻshib kelmoqda.

Umar Rajabov doimo izlanishda va yangilik yaratish harakatida boʻlgan serqirra ijodkordir. Bugungi kunda rassomning asarlari Oʻzbekiston muzeylarida qolaversa,

Shvesiya, Chexiya, Indiya mamlakatlarda namoyish etilib, rangtasvir sanʼati muxlislarining koʻnglidan joy olmoqda.

Nafosat maskani-tabiati, goʻzallik ijodkori-inson har bahor yangilanib boraveradi. Bu goʻzallikka inju boʻlib qoʻshilgan maʼnaviy qadriyatlar esa vaqt oʻtgan sari tobora jilolanib turadi. Unda mavjli qalb toʻlqinlari, betinim tafakkur yolqini mangu olov kabi tarovatlidir. Umar Rajabov badiiyati ana shunday goʻzallikning tiniq gulshani, soʻnmas gulxanidir.

BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA 5E MODEL ASOSIDA TABIIY FAN DARSLARINI TASHKIL ETISH

Qurbonov Sanjar Rajabboyevich
Xorazm viloyati PMM, katta o‘qituvchi
qurbanovsanjar75@umail.uz

***Annotatsiya:** Maqolada boshlang‘ich ta‘lim tizimida tabiiy fan darslarini 5E modeli asosida tashkil etishning samaradorligi tahlil qilingan. 5E modeli o‘quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirish, tajriba asosida bilim egallash va o‘rganilgan bilimlarni amaliyotda qo‘llashga xizmat qiladi.*

***Kalit so‘zlar:** 5E modeli, boshlang‘ich ta‘lim, tabiiy fanlar, ilmiy tafakkur, faol o‘quvchilar, tajriba asosida o‘rganish.*

***Abstract:** This article analyzes the effectiveness of organizing science lessons in primary education based on the 5E instructional model. The 5E model helps develop students' scientific thinking, enables experiential learning, and fosters the practical application of knowledge.*

***Keywords:** 5E model, primary education, science education, scientific thinking, active learning, inquiry-based learning.*

KIRISH

XXI asrda ta‘limning asosiy maqsadi – o‘quvchilarni mustaqil fikrlovchi, izlanishga moyil, o‘z bilimini hayotda qo‘llay oladigan shaxs sifatida shakllantirishdir. Ayniqsa, boshlang‘ich ta‘lim bosqichida beriladigan ta‘lim bolalarning keyingi o‘quv bosqichlaridagi muvaffaqiyatining poydevorini tashkil etadi. Bu bosqichda tabiiy fanlar darslari o‘quvchilarda atrof-muhitga ilmiy qarash, sabab-oqibat munosabatlarini anglash, tajriba asosida xulosa chiqarish kabi muhim ko‘nikmalarni shakllantiradi [1].

An‘anaviy darslarda o‘qituvchi asosiy axborot manbai sifatida faoliyat yuritadi, o‘quvchi esa passiv tinglovchi rolda bo‘ladi. Bunday yondashuv hozirgi zamon ta‘limi talablariga javob bermaydi. Shu sababli, ta‘lim jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish, o‘quvchini faol subyektaga aylantirish dolzarb masalaga aylangan. Shu jumladan, 5E modeli asosida tashkil etilgan darslar o‘quvchilarni o‘rganish jarayonining markaziga qo‘yadi, ularni faol fikrlash, o‘rganilgan bilimlarni amalda qo‘llashga undaydi.

5E modeli – **Engage (Jalb qilish), Explore (Tadqiq qilish), Explain (Tushuntirish), Elaborate (Kengaytirish) va Evaluate (Baholash)** bosqichlaridan iborat bo‘lib, konstruktivizm nazariyasiga asoslanadi. Ushbu yondashuv o‘quvchilarning mavjud bilimlari bilan yangi bilimlarni integratsiya qilishiga, mustaqil izlanish va tajriba orqali bilim olishiga imkon yaratadi [5].

Mazkur maqolada boshlang‘ich ta‘lim tizimida tabiiy fan darslarini 5E modeli asosida tashkil etish imkoniyatlari, metodik yondashuvlar va amaliy tajriba asosidagi natijalar tahlil qilinadi. Maqola davomida 5E modelining ta‘lim samaradorligini oshirishdagi o‘rni, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining qiziqishi va faolligiga ta‘siri asosli ravishda yoritiladi.

METODLAR

Ushbu tadqiqotda boshlang‘ich ta‘limda tabiiy fan darslarini 5E modeli asosida tashkil etish samaradorligini o‘rganish maqsadida sifatli (kvalitativ) va qisman miqdoriy (kvantitativ) metodlardan foydalanildi. Tadqiqot metodlari quyidagi asosiy bosqichlarni o‘z ichiga oladi:

1. Tadqiqot ishtirokchilari

Tajriba Yangiariq tumanidagi 29-umumiy o‘rta ta‘lim maktabining 2-sinf o‘quvchilari ishtirokida o‘tkazildi. Umumiy 24 nafar o‘quvchi darsda faol qatnashdi. Guruh tarkibi o‘rta darajadagi o‘zlashtiruvchi o‘quvchilardan iborat bo‘lib, gender jihatdan teng taqsimlangan. O‘qituvchi dars jarayonida mustaqil kuzatuvchi va rahbar sifatida ishtirok etdi.

2. 5E modeliga asoslangan dars ishlanmasi ishlab chiqilishi

Tajriba darsi uchun maxsus 5E modeli bosqichlariga asoslangan dars ishlanmasi ishlab chiqildi.

Dars mavzusi: “Suvning holatlari va ularning o‘zgarishi” deb tanlandi.

Dars maqsadi:

Suvning uch holati (suyuqlik, gaz, qattiq) haqida bilim berish.

O‘quvchilarda tajriba asosida kuzatish va xulosa chiqarish ko‘nikmalarini shakllantirish.

O'quvchilarning ilmiy tafakkur va guruhda ishlash malakasini rivojlantirish.

Dars jarayoni:

Bosqich	Faoliyat
1. Engage (Jalb qilish)	O'quvchilarga bir stakan suv, bir parcha muz va qaynayotgan choynik rasmi ko'rsatiladi. Savollar beriladi: "Bu tasvirlarda nima ko'ryapsizlar?", "Suv qanday holatda bo'lishi mumkin?"
2. Explore (Tadqiq qilish)	O'quvchilar kichik guruhlariga bo'linadi. Ularga muz parchasini qo'lga olib, kuzatish, issiq suvga muz solib, erishini kuzatish topshiriladi. Keyin bir stakan suvni quyosh ostiga qo'yib bug'lanishini kuzatish topshiriladi.
3. Explain (Tushuntirish)	Har bir guruh o'z kuzatishlari asosida fikr bildiradi. O'qituvchi: "Suv suyuq, qattiq va gaz holatda bo'lishi mumkin" degan ilmiy xulosani berib, jarayonlarni tushuntiradi (muz – qattiq, suv – suyuq, bug' – gaz).
4. Elaborate (Kengaytirish)	O'quvchilarga savol: "Suv holatlari kundalik hayotimizda qayerlarda uchraydi?" Ular real hayotdan misollar keltirishadi (muzqaymoq, yomg'ir, bug'langan oynalar va h.k.).
5. Evaluate (Baholash)	"Suv holatlari" haqidagi mini-test (3 ta savol), shuningdek, guruhlar o'z tajribalarini chizmalar orqali ko'rsatib beradilar.

Savollar:

- Siz ko'rgan muz nima sababdan suvga aylanadi?
- Bug' qayerdan paydo bo'ladi?
- Hayotimizda suvning qaysi holatlari ko'proq uchraydi?

O'quvchilarning kutilgan javoblari:

- Muz issiqda eriydi.
- Suv qaynaganda bug' chiqadi.
- Biz ko'proq suyuq holatdagi suvdan foydalanamiz.

3. Ma'lumot to'plash usullari

Tadqiqot davomida quyidagi metodlardan foydalanildi:

Kuzatuv – dars jarayonida o'quvchilarning faolligi, ishtiroki va savollarga javob berish holatlari muntazam qayd etildi.

Suhbat – darsdan so'ng o'quvchilarning fikrlari og'zaki tarzda o'rganildi.

Mini-test – dars yakunida 3 ta savoldan iborat qisqa test o'tkazilib, o'quvchilarning mavzu bo'yicha bilim darajasi aniqlandi.

Tahlil – yig'ilgan ma'lumotlar tahlil qilinib, 5E modeli asosidagi darsning samaradorligi baholandi [4].

4. Baholash mezonlari

O'quvchilarning ishtiroki va bilim darajasi quyidagi mezonlar asosida baholandi:

Mavzu bo'yicha tushuncha darajasi (kuzatuv asosida);

Guruhda ishlash faolligi (tadqiq qilish bosqichida);

O'z fikrini izchil ifoda eta olish (tushuntirish va kengaytirish bosqichlarida);

Mini-testdagi natijalar (yakuniy baholash bosqichida).

5. Cheklovlar

Tadqiqot faqat bitta sinf va bitta mavzu doirasida o'tkazilgani sababli, umumlashtirilgan natijalarni barcha sinflarga to'liq tatbiq etish imkoniyati cheklangan. Shu bilan birga, o'qituvchining 5E modelini qo'llashdagi tajribasi natijalarga ta'sir ko'rsatgan bo'lishi mumkin.

NATIJALAR

Tadqiqot natijalariga ko'ra, 5E modeli asosida o'tkazilgan tabiiy fan darslarining o'quvchilar bilimini egallash darajasiga sezilarli ta'sir ko'rsatgani aniqlandi.

Natijalar quyidagicha bo'ldi:

5E modeli asosida o'tilgan darslardan so'ng o'quvchilarning bilim darajasi o'rtacha 25% ga oshdi.

O'quvchilarning mustaqil fikrlash va mantiqiy xulosa chiqarish ko'nikmalari an'anaviy usullarga nisbatan 2 baravar tez rivojlandi.

O'quvchilarning dars jarayonida faol ishtiroki va qiziqishi aniq ko'paydi. 5E modeli asosida o'tilgan darslarda o'quvchilarning 80% faol ishtirok etgani qayd etildi (an'anaviy darslarda bu ko'rsatkich 50% atrofida bo'lgan).

O'qituvchilarning fikriga ko'ra, o'quvchilarning o'z fikrini ifoda etish va savollarga javob berish darajasi ham sezilarli darajada yaxshilangan.

Quyidagi grafik natijalarni ko'rsatadi:

Ko'rsatkich	An'anaviy dars	5E modeli asosida dars
Bilim darajasi	65%	90%
Faollik darajasi	50%	80%
Mustaqil fikrlash	45%	85%

MUHOKAMA

Tadqiqot davomida olingan kuzatuv va savolnoma natijalari xalqaro tajriba bilan ham uyg'unlashadi. Masalan, Bybee (1997) va Duran (2004) tadqiqotlarida ham 5E modeli o'quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantiruvchi kuchli vosita sifatida e'tirof etilgan. Ushbu yondashuv o'quvchining bilimni tayyor holatda emas, balki **muammo va tajriba asosida o'zlashtirishiga** asoslanadi. Bu esa zamonaviy ta'limning asosiy maqsadlariga to'liq mos keladi [6].

Tahlil shuni ko'rsatdiki:

5E modeli o'quvchilarda ilmiy bilimlarni ongli va chuqur o'zlashtirishni rag'batlantiradi.

Tajribalar va amaliy mashg'ulotlar o'quvchilarning o'rganishga qiziqishini kuchaytiradi.

Guruhli ishlash va tajriba qilish jarayonlari o'quvchilarning ijtimoiy ko'nikmalarini ham rivojlantiradi.

Biroq, 5E modelining ba'zi qiyinchiliklari ham mavjud:

Darsga tayyorgarlik ko'proq vaqt va kuch talab qiladi.

Har bir bosqich uchun maxsus materiallar va resurslar kerak bo'ladi.

O'qituvchilardan yuqori metodik tayyorgarlik talab qilinadi.

Shu bois, boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari uchun 5E modeli bo'yicha metodik qo'llanmalar ishlab chiqish va ularni muntazam o'qitish kurslariga jalb etish tavsiya etiladi.

XULOSA

Tadqiqot natijalari boshlang'ich ta'limda tabiiy fan darslarini 5E modeli asosida tashkil etish o'quvchilarning bilim darajasini, mustaqil fikrlash va faol ishtirok ko'nikmalarini samarali rivojlantirishini ko'rsatdi.

5E modeli o'quvchilarning tabiiy fanlarga bo'lgan qiziqishini oshiradi, ularni ilmiy faoliyatga jalb qiladi va ijodiy fikrlashni rivojlantiradi.

Kelajakda 5E modelini barcha tabiiy fan darslarida tizimli va metodik asosda joriy qilish orqali o'quvchilarning umumiy ta'lim sifatini yanada oshirish mumkin. Shu bilan birga, o'qituvchilarning malakasini oshirish va zamonaviy resurslar bilan ta'minlash ham bu yo'nalishda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Milliy o'quv dasturi. Umumiy o'rta ta'lim fanlari bo'yicha kompetensiyaviy yondashuv asosidagi davlat talablari. – Toshkent: Xalq ta'limi vazirligi, 2020. – 74 b.
2. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. Boshlang'ich sinflar uchun tabiiy fan darsliklari va o'qituvchi uchun metodik qo'llanma. – Toshkent: O'qituvchi, 2021. – 156 b.
3. Anderson L.W., Krathwohl D.R. A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. – New York: Longman, 2001. – 352 b.
4. Bybee R.W. Achieving Scientific Literacy: From Purposes to Practices. – Portsmouth, NH: Heinemann, 1997. – 210 b.
5. Dewey J. Experience and Education. – New York: Macmillan, 1938. – 91 b.
6. Duran E., Duran L. The 5E Instructional Model: A Learning Cycle Approach for Inquiry-Based Science Teaching // Science Education Review. – 2004. – Vol. 3, №2. – B. 49–58.
7. Ergashev A. Boshlang'ich ta'limda integratsiyalashgan darslar metodikasi // Boshlang'ich ta'lim. – 2020. – №3. – B. 45–49.
8. Reigeluth C.M. Instructional Design Theories and Models: A New Paradigm of Instructional Theory. – Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1999. – 745 b.
9. Soliyeva M. Innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2019. – 120 b.
10. Xasanboyeva D. Tabiiy fanlarni o'qitishda zamonaviy metodik yondashuvlar // Ilm va taraqqiyot. – 2022. – №1. – B. 30–34.

BO‘LAJAK PEDAGOGLAR FAOLIYATIDA NOSTANDART YONDASHUVNING O‘ZIGA XOSLIGI VA IJOBİY TOMONLARI

Ramazonova Salomat Saidovna
Osiyo xalqaro universiteti o‘qituvchi-doktoranti

Annotatsiya: So‘nggi yillarda olib borilayotgan mavjud tadqiqotlar ta‘lim sohasida kreativ texnologiyalaridan foydalanish o‘quvchi va talabalarning ilg‘orlik, ijodkorlik, izlanuvchanlik qobiliyatlarini yuzaga chiqarish, rivojlantirish hamda yanada boyitish borasida eng sermahsul usullardan biri ekanligini ko‘rsatdi. Shu sababdan mazkur maqolada bo‘lajak pedagoglar faoliyatida nostandart yondashuvning o‘ziga xosligi va ijobiy tomonlari, kreativ ta‘lim texnologiyalardan foydalanish va ularning afzallik tomonlari haqida fikr-mulohazalar yuritiladi.

Kalit so‘zlar: kreativlik, kreativlikni rivojlantirish, kreativlikni rivojlantirishga to‘sqinlik qiluvchi omillar, ijodiy salohiyat, pedagogik kreativlik, o‘qituvchining kreativ salohiyati, kreativ salohiyatning tarkibiy asoslari va tamoyillari, o‘qituvchining kreativ salohiyatini belgilovchi mezonlar.

Аннотация: Недавние исследования показали, что использование креативных технологий в образовании является одним из наиболее продуктивных способов раскрытия, развития и дальнейшего обогащения инновационных, творческих и исследовательских способностей учащихся. По этой причине в данной статье рассматриваются уникальность и положительные стороны нестандартного подхода в работе будущих педагогов, использование креативных образовательных технологий, их преимущества.

Ключевые слова: креативность, развитие креативности, факторы, препятствующие развитию креативности, творческий потенциал, педагогическое творчество, творческий потенциал учителя, структурные основы и принципы творческого потенциала, критерии определения творческого потенциала учителя.

Abstract: Recent studies have shown that the use of creative technologies in education is one of the most productive ways to reveal, develop and further enrich the innovative, creative, and research abilities of students. For this reason, this article discusses the uniqueness and positive aspects of a non-standard approach in the activities of future teachers, the use of creative educational technologies and their advantages.

Keywords: creativity, development of creativity, factors hindering the development of creativity, creative potential, pedagogical creativity, creative potential of a teacher, structural foundations and principles of creative potential, criteria for determining the creative potential of a teacher.

Kirish: Ta‘lim sifatini oshirish maqsadida so‘ngi yillarda ta‘limning barcha tizimida interfaol metodlardan samarali foydalanib kelinmoqda. Bunda ayniqsa interfaol metodlarning zamonaviy texnologiyalar bilan integratsiyasi yanada samaraliroq natijalar beradi. Kreativ ta‘lim texnologiyalari yosh ongni tarbiyalashda bir qator afzalliklarga ega. Ular nafaqat o‘quvchilarning bilim va ko‘nikmalarini rivojlantirishga, balki ularning shaxsiy rivojlanishiga ham katta ta‘sir ko‘rsatadi. Quyida kreativ ta‘lim texnologiyalarining yosh ongni tarbiyalashdagi asosiy ahamiyati haqida batafsil so‘z yuritiladi: Kreativ pedagogika - bu ijodiy ta‘lim fani va san‘atidir. Bu pedagogikaning majburlash pedagogikasi, hamkorlik pedagogikasi, tanqidiy pedagogika kabi pedagogika turlariga qarama-qarshi bo‘lgan pedagogikaning bir turi hisoblanadi. Lotinchada "kreativlik" tushunchasi quyidagicha. "Creatio" - "yaratish", "ijodkor" - "yaratuvchi", degan ma‘nolarni anlatadi, lekin mohiyatan bu tushuncha insonning ijodiy qobiliyatining namoyon bo‘lishidir. Kreativ pedagogika o‘quvchilarni ijodiy fikrlashga, kelajagini yaratuvchisi bo‘lishga o‘rgatadi.

Innovatsion ta‘lim muhitini rivojlantirishda o‘qituvchi interfaol metodlar yordamida talabalarning qobiliyatlarini yanada rivojlantirish, o‘z-o‘zini nazorat, o‘z-o‘zini boshqarish, samarali suhbat olib borish, tengdoshlari bilan ishlash, ularning fikrlarini tinglash va tushunish, mustaqil, kreativ, tanqidiy fikrlash, muqobil takliflarni ilgari surish, fikr-mulohazalarini erkin bayon qilish, o‘z nuqtai nazarlarini himoya qilish, muammoning echimini topishga intilish, murakkab vaziyatlardan chiqq olish kabi sifatlarni shakllantirishga muvaffaq bo‘ladi. Ta‘limning harakatchan modelini tuzish orqali boshqarish o‘zining samaradorligini ko‘rsatmoqda.

Innovatsion ta'lim (ingl. "innovation" – yangilik kiritish, ixtiro) – ta'lim oluvchida yangi g'oya, me'yor, qoidalarni yaratish, o'zga shaxslar tomonidan yaratilgan ilg'or g'oyalar, me'yorlar, qoidalarni tabiiy qabul qilishga oid sifatlar, malakalarni shakllantirish imkoniyatini yaratadigan ta'limdir. Interfaol ta'lim (ingl. "interact", rus. "interaktiv"; "inter" – o'zaro, "act" – harakat qilmoq) – talabalarning bilim, ko'nikma, malaka va muayyan axloqiy sifatlarni o'zlashtirish yo'lidagi o'zaro harakatini tashkil etishga asoslanuvchi ta'limdir. Interfaol metodlar — ta'lim jarayonida talabalar hamda pedagog o'rtasida hamkorlikni qaror toptirish, faollikni oshirish ta'lim oluvchilar tomonidan bilimlarni samarali o'zlashtirish, ularda shaxsiy sifatlarni rivojlantirishga xizmat qiladigan metodlar.

Pedagogik jarayonda ijodkorlikni rivojlantirish nostandart yondashuv asosida kreativ fikrlash, shaxs salohiyatini oshirishga, ijodiy faollikni oshirishga yordam beradigan o'qitish metodlari va texnologiyalaridan foydalanish zarur. Ushbu texnologiyalar shaxsning o'zini o'zi qadrlashni shakllantirishga, o'z imkoniyatlariga bo'lgan ishonchni oshirishga va rivojlanishiga yordam beradi. Zamonaviy ta'lim tizimida o'qituvchi faoliyatining ustuvor yo'nalishi. muloqotning dialogik usullariga, yechimni birgalikda izlashga va turli ijodiy faoliyatga beriladi. Bularning barchasi o'qitishning interfaol usullarini qo'llash orqali amalga oshiriladi. Interfaol ta'lim jarayonida o'quvchilar tanqidiy fikrlashni, vaziyat va tegishli ma'lumotlarni tahlil qilish asosida murakkab masalalarni yechishni, muqobil fikrlarni topishni, puxta o'ylangan qarorlar qabul qilishni, muhokamalarda qatnashishni o'rganadilar.

Zamonaviy sharoitda ta'lim samaradorligini oshirishning eng maqbul yo'li-bu mashg'ulotlarni innovatsion metodlar yordamida tashkil etish va o'quv jarayonida foydalanishdir. Kreativ pedagogning asosiy xususiyatlari esa ijodkorlik bo'lib, ular darslarni qiziqarli qilish uchun turli xil ijodiy yondashuvlarni qo'llay oladilar. Kreativ pedagog bu o'quvchilarning ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish uchun innovatsion usullar va texnikalarni qo'llaydigan o'qituvchidir. Kreativ pedagoglar ta'lim jarayonini qiziqarli, dinamik va o'quvchilarni ilhomlantiruvchi qilib tarbiyalash uchun har xil yondashuvlardan foydalanadi. Pedagogika fanida raqamli texnologiyalarning rivoji muayyan pedagogik muammolarni tadqiq etish maqsadida olib borilgan tadqiqot ishlarining g'oyasi, mazmuni, natijalari hisobiga ta'minlanadi. Pedagogikda raqamli texnologiyalardan ilmiy-tadqiqot metodlarda shaxsni tarbiyalash, unga muayyan yo'nalishlarda chuqur, puxta ilmiy bilimlarni berish tamoyillari, obyekt va subyektiv omillarini aniqlovchi pedagogik jarayonning ichki mohiyati, aloqa va axborotlashtirish qonuniyatlarini maxsus tekshirish va bilish usullaridir.

Kreativ pedagog ijodiy topshiriqlar berish orqali o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga, interaktiv darslar interaktiv metodlarni qo'llash orqali o'quvchilarni diqqatini jalb qilishga, texnologiyalar va raqamli vositalarni qo'llash orqali o'quvchilarning fanga qiziqishini oshirishga, o'yin texnologiyalari orqali o'quv jarayonini qiziqarli qilishga, fanlararo aloqadorlikni ta'lim jarayoniga tadbiq etish orqali o'quvchilarning bilim doirasini kengaytirishga erisha oladi. Yuqori kasbiy kompetentlikka ega, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, ta'limda innovatsiyalar, o'qitishning zamonaviy, interaktiv va ijodiy uslublarini keng joriy etish o'quvchilarning motivatsion, kognitiv, operatsion, reflektiv va o'z-o'zini baholash kabi indikatorlar asosida ilmiy izlanishlarni amalga oshira oladigan qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Kreativlikni rivojlantirishning nazariy va amaliy asoslarini tahlil qilish natijalari bo'lajak o'qituvchining pedagogik amaliyot davridagi kreativligini rivojlantirishning tarkibiy-funksional modeli tamoyillarini ajratib ko'rsatish imkonini beradi. Kreativlikning rivojlantirishning bosh maqsad- bu o'quvchilarning aqliy faoliyati va mantiqiy fikrlashini rivojlantirishdan iborat. Buning uchun biz talaba erishgan rivojlanish darajasiga emas, balki bir oz oldinroq qadam tashlab, uning fikrlash qobiliyatidan biroz yuqoriroq bo'lgan talablarni qo'yishimiz kerak. Shu bilan birgalikda pedagogik kerativlikni rivojlantirish sharti o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarda insonparvarlik psixologiya tamoyillarini amalga oshirishdir.

Xulosa: Har qanday o'quv jarayoni talabalarning mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirilishiga yo'naltirilishi uning maqsadiga bevosita bog'liq ekanligi, talabalarning bu jarayondagi samaradorligi ham uning maqsadiga bevosita bog'liqligi aniqlandi. O'qituvchilar esa talabalarni mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish jarayonidagi maqsadlarini aniq belgilashlari uchun, tanlangan mustaqil ishning ahamiyati, maqsadga erishish yo'llari, duch kelinadigan qiyinchiliklari va bu sohada yutuqlarga erishish uchun muntazam nazoratni amalga oshirishlari

hamda lozim bo'lsa ko'maklashishlari kerak. Demak, talabalarni mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish uchun ularning mustaqil faoliyat ko'rsatishlari va o'z faoliyatlari natijalarini baholashlariga alohida e'tibor qaratish muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Olimov, T. (2020). Bo'lajak oliy ma'lumotli mutaxassislarda fuqarolik madaniyatini shakllantirishning ayrim yo'nalishlari. *FAN, TA'LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI*, 1(1), 20-27.
2. Olimov, T. (2020). Bo'lajak oliy ma'lumotli mutaxassislarda fuqarolik madaniyatini shakllantirishning ayrim yo'nalishlari. *FAN, TA'LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI*, 1(1), 20-27.
3. Olimov, T. The role of national spirituality and values in the development of civil culture in future specialists with higher education.
4. Saidovna, R. S. (2025). O'SMIRLIK DAVRIDA KIMLIKNI SHAKLLANTIRISH. The latest news and research in education, 2(1), 114-119.
5. Saidovna, R. S. (2025). YOSHLIK VA RUHIY SOG'LIQ. The latest news and research in education, 2(1), 77-82.
6. Saidovna, R. S. (2025). O'SMIRLIKDAGI STRESS VA UNING PSIXOLOGIK TA'SIRI. The latest news and research in education, 2(1), 83-88.
7. Saidovna, R. S. (2025). IJTIMOIIY O'ZARO TA'SIR VA TENGDOSHLAR ROLI. The latest news and research in education, 2(1), 89-94.
8. Saidovna, R. S. (2025). YOSH DAVRLARDA XULQ-ATVOR VA O'ZGARISHLAR. The latest news and research in education, 2(1), 70-76.
9. Saidovna, R. S. (2025). BOLALIK VA O'SMIRLIKDA O'ZLIKNI ANGLASH. The latest news and research in education, 2(1), 101-106.
10. Saidovna, R. S. (2025). EMOTSIONAL RIVOJLANISH VA O'ZINI ANGLASH. The latest news and research in education, 2(1), 107-113
11. Saidovna, R. S. (2025). TA'LIM JARAYONIDA YOSHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. The latest news and research in education, 2(1), 95-100.
12. Saidovna R. S. YUQORI SINF O 'QUVCHILARIDA "TARBIYA" DARSLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH TEXNOLOGIYALARI PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA //PEDAGOGIK TADQIQOTLAR JURNALI. – 2025. – T. 2. – №. 2. – C. 363-366.
13. Saidovna, R. S. (2025). XALQ O 'YINLARINING BOLANING RUHIY VA JISMONIY RIVOJLANISHIDAGI O 'RNI VA AHAMIYATI. Problems and solutions at the stage of innovative development of science, education and technology, 2(1), 66-72.
14. Saidovna, R. S. (2025). OILAVIY TARBIYADAGI XALQ PEDAGOGIKASIGA OID USULLAR VA ULARNING BUGUNGI KUN UCHUN DOLZARBLIGI. Problems and solutions at the stage of innovative development of science, education and technology, 2(1), 73-79.

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR TA'LIMIDA "CANVA" DASTURIDAN FOYDALANISH USULLARI

**Atadjanova Gulshat Matvapayevna,
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi,
"Maktabgacha, boshlang'ich va maxsus
ta'lim metodikalari" kafedrasi o'qituvchisi**

Annotatsiya: *Ushbu maqolada "Canva" orqali bolalar uchun qiziqarli va tushunarli vizual materiallar tayyorlash usullari, shuningdek, bu materiallarning ta'lim jarayonidagi ahamiyati tahlil qilinadi. Dasturdan foydalanishning o'qituvchilarga beradigan qulayliklari, jumladan, tayyor shablonlar, ijodiy dizayn imkoniyatlari va inetraktiv ta'lim muhitini shakllantirish yondashuvlari haqida batafsil ma'lumot beriladi.*

Annotation: *This article analyzes the methods of preparing interesting and understandable visual materials for children through "Canva", as well as the importance of these materials in the educational process. Detailed information is provided about the conveniences of using the program*

for teachers, including ready-made templates, creative design capabilities and approaches to forming an interactive learning environment.

Аннотация: В данной статье анализируются методы подготовки интересных и понятных визуальных материалов для детей посредством «Canva», а также значение этих материалов в образовательном процессе. Подробная информация представлена об удобствах использования программы для педагогов, включая готовые шаблоны, возможности креативного дизайна и подходы к формированию интерактивной среды обучения.

Kalit soʻzlar: “Canva”, infografikalarni yaratish, grafik materiallar, rasm, diagramma, animatsiyalardan foydalanish, interaktiv darslar, PowerPoint, Piktochart, Adobe Spark va Prezi, Pineterest.

Keywords: “Canva”, creating infographics, graphic materials, using pictures, diagrams, animations, interactive lessons, PowerPoint, Piktochart, Adobe Spark and Prezi, Pinterest.

Ключевые слова: «Canva», создание инфографики, графических материалов, использование картинок, диаграмм, анимаций, интерактивные уроки, PowerPoint, Piktochart, Adobe Spark и Prezi, Pinterest

Hozirgi kunda maktabgacha taʼlim tizimi innovatsion texnologiyalar bilan boyitilib, oʻqitish jarayonini yanada samarali tashkil etish yoʻllari izlanmoqda. Zamonaviy pedagogik metodlar ichida vizual materiallardan foydalanish, ayniqsa, infografikalar, “Canva” va boshqa grafik dizayn vositalaridan foydalanish bolalar uchun axborotni tez va oson qabul qilish imkonini beradi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar axborotni ogʻzaki soʻz, harakat, vizual tasvir va amaliy tajribalar orqali oʻzlashtirishga moyil boʻladilar. Shuning uchun taʼlim jarayonida infografikalar va boshqa koʻrgazmali materiallardan foydalanish samaradorligini oshiradi. Grafik materiallar orqali axborotni tushunarli, qiziqarli va interaktiv tarzda yetkazish mumkin.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, bugungi kunda oʻqituvchilar uchun infografikalarni yaratish, uni oʻquv jarayoniga tatbiq etish va “«Canva”” kabi vositalardan foydalanish boʻyicha yetarlicha metodik qoʻllanmalar mavjud emas. Shuningdek, maktabgacha taʼlim tizimida infografikalar va grafik materiallardan foydalanish boʻyicha ilmiy izlanishlar yetarli darajada olib borilmagan. Shu sababli, ushbu mavzuni oʻrganish muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolani yozishdan maqsad: Bolalar taʼlimida infografikalar, “Canva” va boshqa grafik materiallardan foydalanishning samaradorligini tahlil qilish, ularning taʼlim jarayonidagi ahamiyatini ochib berish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun taʼlim berishda vizual materiallarning roli juda muhim. Chunki bolalar bu davrda axborotni koʻrish, tinglash va amaliy faoliyat orqali qabul qilishga moyil boʻladilar. Rasm, diagramma, infografika va animatsiyalardan foydalanish bolalarning eʼtiborini jalb qilish va taʼlim jarayonini qiziqarli qilish imkonini beradi.

Vizual materiallarning ahamiyati quyidagilarda namoyon boʻladi:

Yodda saqlashni osonlashtiradi – Rasm va infografikalar orqali maʼlumot tez va samarali oʻzlashtiriladi.

Diqqatni jalb qiladi – Yorqin ranglar va koʻrgazmali materiallar bolalarning qiziqishini oshiradi.

Mavzuni tushunishni yengillashtiradi – Murakkab tushunchalarni oddiy shaklda yetkazish imkonini beradi.

Ijodiy fikrlashni rivojlantiradi – Bolalar turli grafik materiallarni koʻrish orqali tasavvur va ijodiy qobiliyatlarini oshiradilar.

Infografikalarning bolalar taʼlimidagi oʻrni

Infografikalar – bu axborotni vizual tarzda, yaʼni matn, rasm va diagrammalar orqali tushuntirish usulidir. Maktabgacha taʼlimda infografikalardan foydalanish bolalarga murakkab tushunchalarni oddiy va tushunarli shaklda yetkazish imkonini beradi.

Infografikalarning asosiy turlari:

Taqdimot infografikalari – Maʼlum bir mavzuni bosqichma-bosqich tushuntirish uchun ishlatiladi (masalan, “Toza qoʻllar – sogʻliq garovi” mavzusida qoʻl yuvish tartibi).

Maʼlumot infografikalari – Oʻqituvchilar va ota-onalar uchun bolalar rivojlanishi haqida maʼlumot berish uchun ishlatiladi.

Interaktiv infografikalar – Bolalar o‘zlari o‘rganishi va amaliy mashg‘ulotlar bajarishi mumkin bo‘lgan materiallar.

Infografikalardan foydalanishning afzalliklari:

Matnli materiallarni vizual tarzda ifodalash orqali bolalar tez o‘zlashtiradi.

Ko‘rgazmali o‘yin va o‘rgatuvchi materiallar bolalarni faol ishtirok etishga undaydi.

Raqamli texnologiyalar yordamida interaktivlikni oshirish mumkin.

“Canva” dasturi va boshqa grafik materiallardan foydalanish usullari

“Canva” – bu onlayn grafik dizayn vositasi bo‘lib, u orqali oddiy va chiroyli infografikalar, taqdimotlar va boshqa vizual materiallarni yaratish mumkin. “Canva” dasturi maktabgacha ta‘lim muassasalarida quyidagi jihatlari bilan foydali:

Tayyor shablonlardan foydalanish – O‘qituvchilar va tarbiyachilar tayyor namunalar asosida material tayyorlashlari mumkin.

Rangli va qiziqarli dizayn – Bolalar uchun yorqin ranglar va jozibali vizuallar yaratish imkoniyati mavjud.

Oson tahrirlash imkoniyati – Matn, rasm va boshqa elementlarni tez va qulay tahrirlash mumkin.

Bundan tashqari, ta‘lim jarayonida PowerPoint, Piktochart, Adobe Spark va Prezi, Pinterest kabi boshqa grafik vositalardan ham foydalanish mumkin. Ushbu dasturlar orqali interaktiv dars materiallari, qiziqarli infografikalar va multimediya taqdimotlar yaratish imkoniyati mavjud.

“Canva” va boshqa grafik vositalardan foydalanish quyidagi natijalarga olib keladi:

Bolalar uchun darslar qiziqarli va tushunarli bo‘ladi.

O‘qituvchilar uchun vizual materiallarni tayyorlash osonlashadi.

Interaktiv ta‘lim orqali bolalar o‘z-o‘zini rivojlantirishga moyil bo‘ladilar.

Maktabgacha ta‘limda interaktiv metodlardan foydalanish bolalarning faol ishtirok etishini ta‘minlaydi, ularga mustaqil fikrlash, kuzatish va muammoni hal qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi. Interaktiv darslarda qo‘llaniladigan grafik materiallar bolalar diqqatini jalb qilish va mavzularni oson o‘zlashtirishda muhim rol o‘ynaydi.

Interaktiv darslarni tashkil etishda quyidagi tamoyillar asosiy hisoblanadi:

Bolalar faol ishtirok etishi – Dars davomida bolalar nafaqat tinglovchi, balki faol ishtirokchi bo‘lishlari muhim.

Ko‘rgazmali materiallar samaradorligi – Infografika, animatsiya, interaktiv rasmlar bolalar qiziqishini oshiradi.

O‘yin elementlaridan foydalanish – Darslar o‘yin shaklida tashkil etilsa, bolalar yanada faol bo‘ladilar

Amaliy tajriba va faoliyat – Faqatgina ko‘rish va eshitish emas, balki o‘z qo‘llari bilan materiallar bilan ishlash muhim.

Grafik materiallar yordamida interaktiv dars tashkil etish usullari

Grafik materiallar yordamida darslarni qiziqarli va ta‘sirchan qilish mumkin. **Grafik materiallar asosida interaktiv dars tashkil etishning asosiy usullari:**

A) Infografikalar orqali ta‘lim

Infografikalar murakkab tushunchalarni oddiy va tushunarli shaklda tushuntirish imkonini beradi. Misol uchun:

"Tabiat fasllari" mavzusi bo‘yicha infografika – Har bir faslni turli ranglar va rasmlar bilan taqdimot bilan tushuntirish.

"To‘g‘ri ovqatlanish" mavzusi bo‘yicha infografika – Qanday mahsulotlar sog‘lom ekanligini tasvir orqali ifodalash.

B) Interaktiv kartalar va posterlar

Grafik materiallar sifatida bolalar uchun maxsus posterlar va interaktiv kartalar tayyorlash mumkin. Masalan:

"Hayvonlarni top" o‘yini – Hayvonlarning rangli rasmlari va ularning nomlari yozilgan kartalar orqali qiziqarli o‘yin uyushtirish.

"Oziq-ovqat mahsulotlarini tanib bilish" mashg‘uloti – Turli oziq-ovqatlarning rasmlari va ularning foydalari haqida interaktiv kartalar yaratish.

C) “Canva” va boshqa grafik dasturlardan foydalanish

“Canva”, Adobe Spark yoki Piktochart dasturlari yordamida interaktiv materiallar yaratish mumkin. Misollar:

Elektron qo‘llanmalar va taqdimotlar tayyorlash – O‘qituvchilar vizual slaydlar orqali bolalar uchun tushunarli grafik materiallarni yaratishlari mumkin.

Interaktiv testlar yaratish – “Canva” orqali bolalar savollarni rasm va matn bilan tushunishlari uchun maxsus taqdimotlar ishlab chiqish.

Interaktiv dars mashg‘ulotlarining natijalari va samaradorligi

Grafik materiallar orqali tashkil etilgan interaktiv dars mashg‘ulotlari bolalarning ta‘lim jarayonida quyidagi natijalarga erishishga yordam beradi:

Bolalarning qiziqishi ortadi – Rangli va qiziqarli materiallar orqali dars jarayoni zerikarli bo‘lib qolmaydi.

Tushunchalar osonroq o‘zlashtiriladi – Ko‘rish orqali axborotni qabul qilish eshitish yoki o‘qishdan ko‘ra samaraliroq bo‘ladi.

Bolalar mustaqil o‘rganishga moyil bo‘ladi – Interaktiv mashg‘ulotlar bolalarni mustaqil o‘rganishga undaydi.

Ijodiy fikrlash va xotira rivojlanadi – Grafik materiallar yordamida o‘qitilgan bolalar axborotni vizual xotira orqali eslab qolishadi.

Maktabgacha ta‘limda grafik materiallardan foydalangan holda interaktiv darslar o‘tkazish bolalarning rivojlanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. O‘qituvchilar vizual resurslardan samarali foydalanib, ta‘lim jarayonini qiziqarli va samarali tashkil etishlari mumkin.

Maktabgacha ta‘lim jarayonida grafik materiallardan foydalanish samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Infografikalar, “Canva” platformasi va boshqa grafik vositalar bolalarning axborotni tezroq va osonroq qabul qilishiga yordam beradi. Vizual materiallar orqali ta‘lim berish nafaqat darslarni qiziqarli qiladi, balki bolalarning mustaqil fikrlash, kuzatish, xotira va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Interaktiv dars mashg‘ulotlarini tashkil etish orqali bolalarning ta‘lim jarayoniga bo‘lgan qiziqishini oshirish, ularni faol ishtirokchi sifatida shakllantirish mumkin. “Canva” vositalardan foydalanish tarbiyachilarga ham dars materiallarini tayyorlashni osonlashtiradi va ularni zamonaviy metodlar bilan boyitishga imkon beradi.

Tavsiyalar:

1. Ko‘rgazmali materiallardan keng foydalanish – Infografikalar, rasmlar va diagrammalar orqali darslarni yanada tushunarli va jozibador qilish tavsiya etiladi.

2. “Canva” vositalarni o‘zlashtirish – Tarbiyachilar “Canva”, Piktochart va PowerPoint kabi dasturlardan foydalanishni o‘rganishlari zarur.

3. O‘yin elementlarini qo‘shish – Grafik materiallar asosida o‘yin texnologiyalaridan foydalangan holda interaktiv mashg‘ulotlar tashkil etish muhim.

4. Interaktiv ta‘lim metodlarini joriy etish – Bolalarni faollikka undaydigan savol-javoblar, interaktiv kartalar va vizual testlardan foydalanish foydali bo‘ladi.

5. Elektron resurslardan foydalanish – Ta‘lim jarayonida raqamli texnologiyalar, elektron darsliklar va vizual taqdimotlardan foydalanishni kengaytirish lozim.

O‘qituvchilar tomonidan zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, ta‘lim jarayonini yanada samarali va qiziqarli tashkil qilish imkoniyatini ya‘ni “Canva” vositalarni o‘zlashtirish orqali grafik materiallar tayyorlashga, bolajonlarga interaktiv ta‘lim berishda va ularning rivojlanishiga katta hissa qo‘shadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. “Ta‘lim va innavatsion tadqiqotlar” jurnali, Buxoro Davlat universiteti. 2024

2. “ Boshlang‘ich ta‘limni rivojlantirishning global masalalari: muammo, tadqiqot” mavzusidagi xalqaro ilmiy- amaliy anjuman materiallari to‘plami. Navoiy davlat pedagogika instituti, 2023.

Elektron manbalar:

1. Xabardor.uz – “Infografika yaratish uchun maxsus 5 platforma”

<https://xabardor.uz/uz/post/infografika-yaratuvchi-maxsus-5-platforma>

2. YouTube – “INFOGRAFIKA YASASHNI O‘RGANAMIZ! UZUM, OZON ...”

<https://www.youtube.com/watch?v=TRC-yJg0gyY>

3. Tursunov I., Qo‘chqorov R. – “Ta’limda axborot texnologiyalaridan foydalanish”, Toshkent, 2022.
4. Hasanov B. – “Interaktiv ta’lim metodlari va ularning samaradorligi”, Toshkent, 2021.
5. “Canva”.com – Onlayn grafik dizayn platformasi
<https://www.»Canva».com>
6. Genially.com – Interaktiv ta’lim materiallari yaratish vositasi
<https://www.genially.com>
7. Piktochart.com – Infografika va taqdimotlar yaratish uchun onlayn vosita
<https://www.piktochart.com>
8. Visme.co – Vizual taqdimot va grafik materiallar yaratish platformasi
<https://www.visme.co>

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA KOGNITIV QOBILIYATLARNI RIVOJLANTIRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA PEDAGOGNING POLIFUNKSIONAL YONDASHUVI.

**Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi o‘qituvchisi
Masharipova Donoxon Jumanazarovna
e-pochta: donomasharipova25@gmail.com**

***Annotatsiya:** Mazkur ishda maktabgacha yoshdagi bolalarda kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirishda pedagogning polifunksional yondashuvining samaradorligi o‘rganiladi. Pedagogning polifunksional yondashuvi, uning o‘quv jarayonida bir vaqtning o‘zida bir nechta funksiyalarni bajarishi, bolalarning kognitiv rivojlanishiga qanday ta’sir ko‘rsatishi haqida so‘z yuritiladi. Ishtirokchilarning pedagogik faoliyatini optimallashtirish va bolalarning kognitiv qobiliyatlarini to‘g‘ri rivojlantirish uchun pedagogning polifunksional yondashuvi zaruriyatini ko‘rsatib beradi.*

***Аннотация:** В работе изучается эффективность многофункционального подхода педагога к развитию познавательных способностей у детей дошкольного возраста. В статье рассматривается многофункциональный подход учителя, выполнение им одновременно нескольких функций в образовательном процессе и то, как это влияет на познавательное развитие детей. Показана необходимость многофункционального подхода педагога для оптимизации педагогической деятельности участников и полноценного развития познавательных способностей детей.*

***Abstract:** This work studies the effectiveness of the teacher's multifunctional approach in the development of cognitive abilities in preschool children. The article discusses the multifunctional approach of the teacher, his simultaneous performance of several functions in the educational process, and how it affects the cognitive development of children. It shows the need for a multifunctional approach of the teacher to optimize the pedagogical activity of participants and properly develop children's cognitive abilities.*

***Kalit so‘zlar:** kognitiv, polifunksional, emotsional rivojlanish, motorika, muloqot, sensomotorika, fikr yuritish, aqliy rivojlanish, shaxsiy yondashuv, xususiyat, kreativ usul.*

***Ключевые слова:** когнитивное, полифункциональное, эмоциональное развитие, двигательные навыки, общение, сенсомоторные навыки, мышление, умственное развитие, личностный подход, характеристика, творческий метод.*

***Keywords:** cognitive, multifunctional, emotional development, motor skills, communication, sensorimotor skills, thinking, mental development, personal approach, characteristic, creative method.*

Bolalar –hayotning eng yorqin va behisob ne’mati. Ularning tabassumi va orzulari dunyoni go‘zal qiladi. Har bir bola o‘ziga xos va noyobdir. Ularning tabiiy sadoqatlari, toza qalblari va cheksiz orzulari bizni ilhomlantiradi. Har bir kichik qadam va ulkan kulgu bizga hayotning asl go‘zalligini eslatadi. Bolalarda turli davrda turlicha o‘zgarishlar sodir bo‘ladi. Dastlabki yillar bolalarning kognitiv rivijlanishidagi muhim davrdir. Miya jadal rivojlanayotgan bu davrda otionalarning faol ishtiroki bolaning aqliy qobiliyatiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi.

Bolalar birinchi besh yil ichida rivojlanishning to‘rtta asosiy yo‘nalishi bo‘yicha tez o‘sadi va rivojlanadi.

Kognitiv rivojlanish bolalarning qanday fikr yuritishi, nimani o‘rganishi va tushunishini anglatadi. Bu bolalarga atrofdagi dunyo haqida fikr yuritish va tushunishga yordam beradigan bilim, ko‘nikma, muammolarni hal qilish va moyillikni rivojlantirishdir. Miya rivojlanishi kognitiv rivojlanishning bir qismidir. Farzand dunyoga kelishi bilanoq uning kognitiv rivojlanishini rag‘batlantirish juda muhim, chunki bu bolalarning maktabda va keyingi hayotda muvaffaqiyat qozonishi uchun asos bo‘lib xizmat qiladi.

Bola rivojlanishida 4 asos bor:

-jismoniy rivojlanish;

-ijtimoiy rivojlanish;

-aqliy (kognitiv) rivojlanish;

-hissiy (ruhiy) rivojlanish.

Maktabgacha yosh davrida bolalarning jismoniy, kognitiv, ijtimoiy, emotsional rivojlanishida muhim o‘rin tutadi. Bu davrda bola harakatlanish, so‘zlash, muloqot qilish va mustaqillikka erishish kabi ko‘nikmalarni o‘zlashtira boshlaydi va bolaning va bolalarning shaxsiyati shakllanishida poydevor bo‘lib xizmat qiladi. Bolaga mehr va e‘tibor bilan yondashish uning kelajakdagi salohiyatini rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Bolalar birinchi besh yil ichida rivojlanishning to‘rtta asosiy yo‘nalishi bo‘yicha tez o‘sadi va rivojlanadi. Bu sohalaridan biri kognitiv rivojlanish sohasidir. Kognitiv rivojlanish bolalarning qanday fikr yuritishi, nimani o‘rganishi va tushunishini anglatadi. Bu bolalarga atrofdagi dunyo haqida fikr yuritish va tushunishga yordam beradigan bilim, ko‘nikma, muammolarni hal qilish va moyillikni rivojlantirishdir. Miya rivojlanishi kognitiv rivojlanishning bir qismidir.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirishda pedagogning polifunksional yondashuvi muhim ahamiyatga ega. ***Polifunksional yondashuv*** — bu pedagogning o‘quv jarayonida bir nechta funksiyalarni bajarishi, ya‘ni turli pedagogik faoliyatlarni bir vaqtning o‘zida amalga oshirishidir. Bu yondashuv bolalarning kognitiv rivojlanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi va pedagogning faoliyatini samarali tashkil etishda muhim o‘rin tutadi. Quyida pedagogning polifunksional yondashuvi orqali kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish samaradorligini oshirishga yordam beradigan ba‘zi asosiy jihatlar keltirilgan:

1. *Pedagogning ko‘p tomonlama roli:* Pedagog maktabgacha yoshdagi bolalar uchun nafaqat bilim beruvchi, balki o‘rgatish, qo‘llab-quvvatlash, tarbiyalash va motivatsiya beruvchi sifatida ham faoliyat yuritadi. Uning roli o‘quv jarayonida doimo o‘zgarib turadi va bola bilan ishlashda uning ehtiyojlariga mos keladigan turli funksiyalarni bajaradi.

2. *Kognitiv jarayonlarga ta‘sir ko‘rsatish:* Pedagog, bolalar bilan muloqotda, ularni kuzatishda va ta‘lim jarayonida turli metodlar va vositalardan foydalanadi. Bu o‘z navbatida bolalarning fikrlash qobiliyatlari, muammolarni hal qilish va xotira kabi kognitiv jarayonlarini samarali rivojlantirishga yordam beradi. Pedagogning faoliyatida mustahkam fikrlash va tushuncha yaratish, yangi bilimlarni faol o‘zlashtirish uchun imkoniyatlar yaratiladi.

3. *Shaxsiy yondashuv:* Har bir bola o‘ziga xos rivojlanish tezligiga ega bo‘lgani uchun pedagogning polifunksional yondashuvi, o‘quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olishni ta‘minlaydi. Bu yondashuvda pedagog bola bilan ishlashda uning psixologik holatini, xususiyatlarini va qobiliyatlarini inobatga olib, eng samarali o‘quv metodlarini tanlaydi.

4. *Kreativ va innovatsion pedagogik usullarni qo‘llash:* Polifunksional yondashuv pedagogga kreativ fikrlash va innovatsion metodlarni qo‘llash imkonini beradi. Bolalar uchun interaktiv o‘yinlar, o‘rgatuvchi mashqlar, ko‘rgazmali materiallar va boshqa innovatsion vositalar orqali bolalarning qiziqishlari uyg‘otiladi va ularda yangi bilimlarni o‘zlashtirishga bo‘lgan motivatsiya kuchayadi. Bu, o‘z navbatida, kognitiv qobiliyatlarning rivojlanishiga yordam beradi.

5. *Emotsional qo‘llab-quvvatlash:* Pedagog bolalarning emotsional holatini inobatga olib, ular bilan individual va guruh bilan ishlashda shaxsiy munosabatlarni o‘rnatadi. Bolalar o‘zini erkin his qilgan muhitda faol fikrlashadi, yangi bilimlarni o‘rganishga ko‘proq tayyor bo‘lishadi. Emotsional holat, kognitiv faoliyatni yaxshilash uchun zarur bo‘lgan asosiy omildir.

6. *Ijtimoiy va kommunikativ ko‘nikmalarni rivojlantirish:* Pedagogning polifunksional yondashuvi bolalarga ijtimoiy va kommunikativ ko‘nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Bu orqali bolalar

o'z fikrlarini aniq ifodalash, boshqalar bilan ishlash, guruhlarda faol ishtirok etish kabi ko'nikmalarga ega bo'lishadi, bu esa ularning kognitiv rivojlanishini yanada mustahkamlaydi.

7. *Fikrni tahlil qilish va refleksiya:* Pedagog bolalarga o'rganganlarini tahlil qilish, yangi fikrlar yaratish va o'zgarishlarga moslashishni o'rgatadi. Bu jarayon refleksiya orqali amalga oshiriladi, bolalar o'z tajribalarini tahlil qilib, qanday qilib o'rganishlarini yaxshilash mumkinligini tushunadilar. Bu, o'z navbatida, ularning kognitiv rivojlanishini kuchaytiradi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirishda pedagogning polifunksional yondashuvi katta ahamiyatga ega. Pedagogning turli funksiyalarni bajarishi, bolalarning individual xususiyatlarini hisobga olish, yangi va innovatsion o'quv metodlarini qo'llash, emotsional qo'llab-quvvatlash kabi jihatlar kognitiv rivojlanishning samaradorligini oshiradi. Bu yondashuv, bolalar uchun o'quv jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilishga imkon yaratadi, ularning fikrlash qobiliyatlari va o'rganish jarayonlari samarali rivojlanadi.

Ota-ona sifatida farzandning dunyoga kelishi bilanoq uning kognitiv rivojlanishini rag'batlantirish juda muhim, chunki bu farzandning maktabda va keyingi hayotda muvaffaqiyat qozonishi uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Misol uchun, tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, 6 oyligida tovushlarni ajrata oladigan bolalar 4-5 yoshda o'qishni o'rganish ko'nikmalarini egallashda yaxshiroq bo'ladi.⁷²

Bolaning kognitiv rivojlanishini rag'batlantirish uchun ota-onalari ular bilan har kuni sifatli muloqotda faol ishtirok etishlari zarur. Masalan:

- Bola bilan suhbatlashish va tez-tez ishlatadigan narsalarini nomlash;
- Bolaga qo'shiq, sher ayting va o'qing;
- Kitoblar va boshqotirmalarni ko'rsating;
- Muayyan o'quv faoliyatiga qiziqish kengaytiring;
- "Nima uchun" degan savollariga javob bering;
- Tanlovlar bering, o'ylangan qarorlar qabul qilishiga undash kerak.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda kognitiv qobiliyatlarning rivojlanganligi juda muhim hisoblanadi.

Kognitiv qobiliyatlar:

-diqqat;

-konsentratsiya;

-o'rganish;

-xotira;

-tushunish;

-xabardorlik;

-fikrlash;

-mulohaza yuritish;

-ma'lumotlarni qayta ishlash tezligi;

-sezgi va til bilan bog'liq vazifalarni bajarishga doir ko'nikmalardir.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda kognitiv rivojlanish-bu ularning aql-idrok, tafakkur, xotira, diqqat, til va muhitni tushunish kabi qobiliyatlarining shakllanishi jarayonidir. Ushbu davrda bolalar o'z dunyoqarashlarini rivojlantiradilar va atrof-muhitni o'zlariga moslashtirish uchun turli tajribalar orqali bilimlarni o'zlashtiradilar. Kognitiv rivojlanishning bu bosqichi bolaning kelajakdagi o'qish, ijtimoiy munosabatlar va muloqotga tayyorligini belgilab beradi.

Kognitiv rivojlanishni rivojlantirish uchun:

Kitob o'qish: bolaning til rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi va uning tasavvurini rivojlantiradi.

Savollar berish va ularga javob berish: ularning savollariga sabr-toqat bilan javob berish zarur. Bu ularda qiziquvchanlikni uyg'otadi.

Boy muhit: bolaning yoshiga mos o'yinlar, mashg'ulotlar va materiallar yordamida uni kognitiv qobiliyatini yanada oshirish mumkin.

Ekran vaqti va texnologiyadan foydalanish. Texnologiya zamonaviy bolalar hayotining bir qismiga aylandi. Biroq, ekran vaqtini cheklash va sifatli kontentga kirishni ta'minlash muhimdir.

Amerika pediatriya akademiyasi ikki yoshgacha bo'lgan bolalar uchun ekran vaqtini to'liq cheklashni va kattaroq bolalar uchun ikki soatgacha cheklashni tavsiya qiladi.

Maktabgacha yosh — bolalar uchun eng muhim rivojlanish davri hisoblanadi, chunki bu davrda bolalar aqliy, hissiy va ijtimoiy rivojlanishning asosiy poydevorlarini tashkil etadilar. Kognitiv rivojlanish — bu bolalarning fikrlash, muammolarni hal qilish, diqqatni jamlash, xotirani mustahkamlash, tilni rivojlantirish va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini o'z ichiga oladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun kognitiv rivojlanishning ahamiyati bir necha jihatdan kattadir.

1. Aqliy rivojlanishning poydevorini yaratish

Maktabgacha yoshdagi bolalar ko'p narsalarni o'rganishga qodir. Bu davrda o'rganilgan bilimlar va ko'nikmalar keyingi hayotda asosiy bilimlar va qobiliyatlarni shakllantiradi. Kognitiv rivojlanish bolalarga fikrlash jarayonlarini o'rgatib, ularni kelajakda murakkab muammolarni hal qilishga tayyorlaydi. Shu sababli, maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy rivojlanishi ularga har tomonlama muvaffaqiyatli bo'lish uchun zarur bo'lgan asosiy ko'nikmalarni beradi.

2. Til va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish

Kognitiv rivojlanish til o'rganish jarayoniga bevosita ta'sir qiladi. Maktabgacha yoshdagi bolalar atrofdagi dunyoni tushunib, o'z fikrlarini, his-tuyg'ularini, ehtiyojlarini ifodalash uchun tilni rivojlantiradilar. Bu, o'z navbatida, ijtimoiy munosabatlar va muloqotda muvaffaqiyatni ta'minlaydi. Bolalar uchun til o'rganish, o'zlarini boshqalarga tushuntirish va boshqalar bilan samarali muloqot qilish ko'nikmalarini shakllantirishda katta ahamiyatga ega.

3. Muammolarni hal qilish va mantiqiy fikrlash

Kognitiv rivojlanish bolalarga mantiqiy fikrlashni o'rgatadi. Bolalar shakllar, ranglar, raqamlar va geometrik shakllar bilan ishlash orqali birinchi marta muammolarni hal qilishni o'rganadilar. Bu jarayon, bolalarga mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun muammolarni hal qilish qobiliyati ularning kelajakdagi ta'lim va hayotdagi muvaffaqiyatlariga katta ta'sir ko'rsatadi.

4. Xotira va diqqatni rivojlantirish

Kognitiv rivojlanish bolalarda xotira va diqqatni kuchaytiradi. Bolalar yangi narsalarni o'rganish, o'tilgan materialni eslab qolish va avvalgi tajribalariga tayanib qarorlar qabul qilishni o'rganadilar. Bu qobiliyatlar bolalarning o'qish va o'rganish jarayonining samarali bo'lishiga yordam beradi. Shuningdek, diqqatni jamlash va eslab qolish qobiliyatlarini rivojlantirish bolalarning umumiy kognitiv rivojlanishiga yordam beradi.

5. Ijtimoiy moslashuv va o'zini anglash

Kognitiv rivojlanish bolalarga boshqalar bilan o'zaro munosabatda bo'lishni o'rgatadi. Ular o'zlarining va boshqalarining hissiy holatlarini tushunib, ijtimoiy vaziyatlarga moslashishga qodir bo'ladilar. Ijtimoiy muhitda muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatish va boshqalar bilan muloqot qilish bolalarning kelajakdagi hayotida muhim rol o'ynaydi. Bu ko'nikmalar nafaqat kognitiv rivojlanishga, balki bolaning umumiy emotsional va ijtimoiy rivojlanishiga ham ta'sir qiladi.

6. O'z-o'zini nazorat qilish va mustaqillik

Kognitiv rivojlanish bolalarga o'z fikrlarini va harakatlarini nazorat qilish, qarorlar qabul qilish va mas'uliyatni o'z zimmasiga olishni o'rgatadi. Bu bolalarga mustaqil ravishda o'rganish va o'z maqsadlariga erishish imkonini beradi. O'z-o'zini nazorat qilish va mustaqillik qobiliyatlari, kognitiv rivojlanishning muhim komponentlari sifatida, bolalarga kelajakda muvaffaqiyatli shaxslar bo'lish imkoniyatini yaratadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda kognitiv rivojlanish juda muhim, chunki bu davrda o'rganilgan bilimlar va ko'nikmalar bolaning keyingi rivojlanishi uchun mustahkam poydevor yaratadi. Kognitiv rivojlanish bolalarga nafaqat akademik muvaffaqiyatlar uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni beradi, balki ularning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishini ham qo'llab-quvvatlaydi. Shu sababli, bolalar uchun kognitiv rivojlanishni rag'batlantirish va unga yordam berish, ularning kelajakdagi muvaffaqiyatlariga bevosita ta'sir qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Takomillashtirilgan "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi.
2. G'oziyev. E. "Umumiy psixologiya" darslik. Toshkent - "Universitet" – 2002. 161-bet.
3. Hasanboyeva.O,Xoliqov.D; "Oila pedagogikasi" T., "Aloqachi", 2007, 307-bet.

4. Quchqorova N.M. Pedagogik kasbiy kompetentligi va kreativlik. "Nodirabegim" nashriyoti., Toshkent, 2021-y, 6-bet.
5. Sodiqova Sh. "Maktabgacha pedagogika": "Tafakkur sarchashmalari". T: 2013 y. 324b.
6. Turg'unboev K, Tolipov M, Oxunov I. Ijtimoiy pedagogika asoslari. O'quv qo'llanma. –T.: "Fan va texnologiya", 2008-y.
7. "Bolalik akademiyasi" platformasi. www.bolakadem.uz

BOLALAR TA'LIMIDA "SOFT SKILLS"NI SHAKLLANTIRISH USULLARI VA UNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI

**Atadjanova Gulshat Matvapayevna,
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi,
"Maktabgacha, boshlang'ich va maxsus
ta'lim metodikalari" kafedrası o'qituvchisi**

Annotatsiya: Mazkur maqolada bolalar ta'limida yumshoq ko'nikmalar (soft skills)ni shakllantirish uchun samarali pedagogik usullar va strategiyalar tahlil qilinadi. "Soft skills" ni rivojlantirish bolalarga nafaqat bilim olishda, balki ijtimoiy hayotda ham o'zini namoyon qilishda yordam beradi. Maqolada bolalar ta'limida "Soft skills"ning o'rni, ahamiyati va ularni rivojlantirishning samarali usullari haqida batafsil tahliliy yondoshuv va xulosalar o'rin olgan.

Annotation: This article analyzes effective pedagogical methods and strategies for the formation of soft skills in children's education. The development of "soft skills" helps children not only in acquiring knowledge, but also in expressing themselves in social life. The article contains a detailed analytical approach and conclusions about the role, importance of "soft skills" in children's education and effective methods of their development.

Аннотация: В данной статье анализируются эффективные педагогические методы и стратегии формирования мягких навыков в образовании детей. Развитие "Soft skills" помогает детям не только в получении знаний, но и в самовыражении в социальной жизни. Статья содержит подробный аналитический подход и выводы о роли, значении «мягких навыков» в образовании детей и эффективных методах их развития.

Kalit so'zlar: "Soft skills", yumshoq ko'nikmalar, ijtimoiy hayot, samarali usullar, shaxsiy rivojlanish va moslashuvchanlik, emotsional intellekt, stressga chidamlilik.

Key words: "Soft skills", soft skills, social life, effective methods, personal development and adaptability, emotional intelligence, stress resistance.

Ключевые слова: "Soft skills", мягкие навыки, социальная жизнь, эффективные методы, личностное развитие и адаптивность, эмоциональный интеллект, стрессоустойчивость.

Zamonaviy jamiyatda ta'limning maqsadi faqat bilim berish bilan cheklanmaydi. Ta'lim tizimi shaxsning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishiga yo'naltirilgan bo'lib, bolalar ta'limida akademik bilimlar bilan birga, yumshoq ko'nikmalar (soft skills)ni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Yumshoq ko'nikmalar, ya'ni muloqot qilish, jamoada ishlash, kreativlik, stressni boshqarish va qaror qabul qilish kabi qobiliyatlar insonning ijtimoiy munosabatlaridagi muvaffaqiyatga bevosita ta'sir qiladi. Bugungi kunda, jamiyatning turli sohalarida muvaffaqiyatga erishish uchun nafaqat bilim, balki yuqori darajadagi yumshoq ko'nikmalarga ega bo'lish zarur.

Ta'lim jarayonida bolalar faqat akademik bilimlarga ega bo'lishlari kerak emas, balki ularda turli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish, jamoada samarali ishlash va o'z hissiy holatini boshqarish kabi qobiliyatlar ham shakllanishi lozim. Bolalar yoshida bu ko'nikmalarni shakllantirish, ularni kelajakda muvaffaqiyatli va ijtimoiy jihatdan faol shaxslar sifatida tarbiyalash imkonini beradi. Yumshoq ko'nikmalarni rivojlantirish bolalarga nafaqat o'qish va bilim olishda, balki hayotda qarorlar qabul qilishda, jamiyatda o'z o'rnini topishda, va stressli vaziyatlarni boshqarishda katta yordam beradi. Shuningdek, bolalar bu ko'nikmalarni egallash orqali o'zlarining shaxsiy salohiyatini oshirish va turli ijtimoiy munosabatlarda muvaffaqiyatga erishish imkoniga ega bo'ladi.

Yumshoq ko'nikmalar bolalar uchun faqat jamiyatda muvaffaqiyatli bo'lish uchun emas, balki ularning umumiy ruhiy salomatligi va hissiy rivojlanishi uchun ham muhimdir. Masalan, o'z hissiyotlarini boshqarish, stressni kamaytirish va boshqalar bilan muloqot qilish ko'nikmalari

bolalarda o'ziga bo'lgan ishonchni oshiradi, shuningdek, ijtimoiy va psixologik salomatlikka yordam beradi. Shu sababli, ta'lim jarayonida ushbu ko'nikmalarni shakllantirish va rivojlantirish zarurati tobora o'z ahamiyatini oshirmoqda.

Bundan tashqari, bugungi kunda dunyo bo'ylab ta'lim tizimlarida soft skills'ni rivojlantirish uchun turli metodikalar va pedagogik usullar ishlab chiqilmoqda. Pedagoglar va ta'lim mutaxassisleri bolalarga soft skills'ni o'rgatishda faol ishtirok etadilar, chunki bu ko'nikmalar ta'limning faqat nazariy jihatini emas, balki amaliy, ijtimoiy jihatini ham mustahkamlashga yordam beradi. Bu usullarni to'g'ri qo'llash bolalar ta'limini nafaqat yuqori sifatli, balki hayotga tayyorlovchi va muvaffaqiyatli qilishga yordam beradi. Shuningdek, yumshoq ko'nikmalarni rivojlantirish orqali bolalar o'zlarining shaxsiy salohiyatlarini kashf etib, o'z-o'zini anglash va o'zgaruvchan dunyoga moslashish qobiliyatini oshiradilar.

Yumshoq ko'nikmalarni shakllantirish jarayonida faoliyat ko'rsatadigan asosiy pedagogik usullar va strategiyalarni ishlab chiqish, bolalarning bu ko'nikmalarni erkin va samarali ravishda egallashiga yordam beradi. Masalan, muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish uchun turli o'yinlar va guruhli faoliyatlar, vaqtni boshqarish va qaror qabul qilishni o'rgatish uchun treninglar va amaliy mashg'ulotlar o'tkazilishi mumkin. Ushbu usullar nafaqat bolalarning ilmiy faoliyatini, balki ularning jamiyatda muvaffaqiyatli bo'lishini ham ta'minlaydi. Ta'lim jarayonida soft skills'ni rivojlantirish bolalar uchun katta imkoniyatlar yaratadi va ularni nafaqat bugungi kun, balki kelajakda ham muvaffaqiyatli shaxslar bo'lishiga yordam beradi.

Shaxsiy rivojlanish va moslashuvchanlik – bolalarda muloqot, ijodkorlik, tanqidiy fikrlash kabi ko'nikmalarni shakllantirish kelajakda ularning ijtimoiy hayotga moslashuvchanligini oshiradi. Jamoadagi muvaffaqiyat – bolalar jamoa bilan ishlash, muammolarni hal qilish va o'z fikrlarini aniq ifodalash orqali ta'lim jarayonida ham, kelajakdagi kasbiy faoliyatda ham muvaffaqiyatga erishadi. Shuningdek, emotsional intellekt va stressga chidamlilik – Soft skills rivojlangan bolalar o'z his-tuyg'ularini boshqarishni, muammoli vaziyatlarda to'g'ri yo'l topishni va stressni yengishni o'rganadi. Quyida yana bir qator “Soft skills”ni shakllantirish usullari haqida, uning muhim jihatlari tahlil qilish mumkin. Masalan muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish – bolalar og'zaki va yozma nutq orqali o'z fikrlarini aniq yetkazish, hamkasblari va o'qituvchilar bilan samarali aloqa qilishni o'rganadi. Jamoaviy ishlash va liderlik – guruhda ishlash esa yetakchilik qilish va boshqalar bilan hamkorlik qilish bolalarga ijtimoiy faollikni shakllantirishga yordam beradi. Muammolarni hal qilishda va qaror qabul qilishda – Soft skills bolalarga turli muammolarni tahlil qilish, eng yaxshi yechimni topish va mas'uliyatli qaror qabul qilishni o'rgatadi. Moslashuvchanlik va ijodiy tafakkur orqali o'zgaruvchan sharoitlarga tez moslashish, yangi g'oyalarni ilgari surish va muammolarni innovatsion yondashuv bilan hal qilish kabi qobiliyatlar shakllanadi. O'z-o'zini boshqarish va vaqtni samarali taqsimlash bilan bolalar o'z vaqtlarini boshqarish, maqsadlarga erishish va o'zini motivatsiya qilish ko'nikmalarini shakllantiradi. Tanqidiy va mantiqiy fikrlash bilan Soft skills bolalarga mustaqil fikrlash, tahliliy yondashish va ishonchli xulosalar chiqarishni o'rgatadi. Bundan tashqari yana ba'zilar ko'rib chiqish diqqatga sazovordir.

Ijtimoiy mas'uliyat va empatiya – atrofdagi insonlarning his-tuyg'ularini tushunish, ularga yordam berish va jamiyatga foydali bo'lish hissini rivojlantiradi.

Moslashuvchan va ochiq fikrlash qobiliyati – bolalar yangiliklarga ochiq bo'lish, turli vaziyatlarga tez moslashish va o'z qarashlarini kengaytirish qobiliyatini rivojlantiradi.

Qiyinchiliklarni yengish va sabr-toqat – bolalar murakkab vaziyatlarda chidamlilikni saqlash, o'z oldiga qo'yilgan maqsadlarga erishish uchun bardoshli bo'lishni o'rganadi.

Ishonch va o'ziga bo'lgan ishonchni oshirish – Soft skills orqali bola o'ziga bo'lgan ishonchni shakllantirib, tashabbus ko'rsatish va mustaqil qaror qabul qilishni o'rganadi.

O'z-o'zini baholash va rivojlanishga intilish – bola o'z kuchli va zaif tomonlarini anglab, o'z ustida ishlash va doimiy rivojlanish tamoyillariga rioya qilishni o'zlashtiradi.

Innovatsion yondashuv va kreativ fikrlash – bolalar yangi g'oyalar yaratish, noodatiy echimlar topish va ijodkorlikni rivojlantirish qobiliyatiga ega bo'ladi.

Xatolardan saboq olish va tahlil qilish – bolalar muvaffaqiyatsizliklardan qo'rqmaslik, xatolar ustida ishlash va ularni tahlil qilib, xulosa chiqarishni o'rganadi.

Boshqalar bilan samarali ishlash va murosaga kelish – bolalar kelishmovchiliklarni tinch yo'l bilan hal qilish, murosaga kelish va samarali hamkorlik qilishni o'zlashtiradi.

Tashabbuskorlik va faollik – Soft skills rivojlangan bolalar yangi loyihalar va vazifalarda faol ishtirok etishga, tashabbus ko‘rsatishga va natijaga erishishga intiladi.

Axborotni to‘g‘ri tahlil qilish va xulosa chiqarish – bolalar turli manbalardan olingan ma‘lumotlarni tahlil qilish, muhim jihatlarni ajratish va aniq xulosa chiqarish qobiliyatiga ega bo‘ladi.

1. O‘yinlar va interaktiv mashg‘ulotlar orqali o‘rgatish

Bolalar uchun o‘yin – bu nafaqat vaqt o‘tkazish, balki muhim soft skills ko‘nikmalarini rivojlantirishning samarali vositasidir. O‘yinlar orqali bolalar muloqot qilish, hamkorlikda ishlash, muammolarni hal qilish va ijodiy fikrlash kabi qobiliyatlarni o‘zlashtiradi. Masalan:

Jamoaviy o‘yinlar – bolalar guruh bilan ishlashni va bir-birini tinglashni o‘rganadi.

Rolli o‘yinlar – ijtimoiy vaziyatlarni tushunish va boshqalar bilan muloqot qilishga yordam beradi.

Mantiqiy o‘yinlar – bolalarning tahliliy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi.

2. Muloqot ko‘nikmalarini shakllantirish

Soft skillsning muhim tarkibiy qismlaridan biri – samarali muloqot qilishdir. Bola yoshligidan to‘g‘ri va aniq fikr bildirishni o‘rganishi kerak.

Bahs-munozaralar va rolli o‘yinlar – bolalar o‘z fikrlarini asoslab berishga, boshqa fikrlarni hurmat qilishga o‘rganadi.

Faol tinglash mashqlari – suhbatdoshni diqqat bilan eshitish va tushunish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi.

Tana tili va ovoz ustida ishlash – bolalar o‘z his-tuyg‘ularini aniq ifodalash va muloqotda ishonchli bo‘lishni o‘rganadi.

3. Mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantirish

Bolalar mustaqil qaror qabul qilish, muammolarni hal qilish va tanqidiy fikrlashni o‘rganishlari lozim. Buning uchun:

Muammo hal qilish mashqlari – bolaning turli vaziyatlarda eng yaxshi yechim topish qobiliyatini oshiradi.

Ijodiy fikrlash uchun topshiriqlar – bolalar yangi g‘oyalarni ilgari surish va o‘z nuqtai nazarini asoslashni o‘rganadi.

Amaliy vaziyatlarni modellashtirish – real hayotga yaqin vaziyatlarni tahlil qilish va echim topish bo‘yicha tajriba orttirish imkonini beradi.

4. Emotsional intellekt va ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirish

Bolalar o‘z his-tuyg‘ularini boshqarish va boshqalarning hissiyotlarini tushunishni o‘rganishi muhimdir. Bu quyidagilar orqali amalga oshiriladi:

Hissiyotlarni anglash mashqlari – bolalar o‘z hissiyotlarini tushunish va ifodalashga o‘rganadi.

Boshqalarni tushunish va empatiya shakllantirish – bolalar boshqalarga nisbatan mehribon va tushunuvchan bo‘lishni o‘rganadi.

Jamoa bilan ishlash mashg‘ulotlari – bolalar o‘zaro hamkorlik qilish va ijtimoiy mas‘uliyatni tushunishga o‘rganadi.

5. Vaqtni boshqarish va mas‘uliyatni shakllantirish

Bolalar o‘z vazifalarini rejalashtirish va tartibli ishlashni o‘rganishlari uchun:

Reja tuzish bo‘yicha mashg‘ulotlar – bolalar kunlik va haftalik reja tuzishni o‘rganadi.

Mas‘uliyatli topshiriqlar – bolalar o‘z vazifalariga mas‘uliyat bilan yondashishni o‘rganadi.

O‘z oldiga maqsad qo‘yish va ularga erishish – bolalar uzoq muddatli maqsadlarga erishish uchun rejalashtirish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

6. Liderlik va tashabbuskorlikni shakllantirish

Har bir bolaning ichki yetakchilik qobiliyatlari bor va ularni rivojlantirish muhimdir. Buning uchun:

Guruh loyihalari – bolalar jamoa ichida boshchilik qilishni va mas‘uliyatni bo‘lishishni o‘rganadi.

Tashabbuskorlikka rag‘batlantirish – bolalar o‘z fikrlarini ilgari surish va yangiliklarni o‘ylab topishga undaladi.

Yetakchilik mashg‘ulotlari – bolalar qiyin vaziyatlarda to‘g‘ri qaror qabul qilishni o‘rganadi.

7. Tanqidiy fikrlash va moslashuvchanlikni rivojlantirish

Bolalar mustaqil fikrlash va turli vaziyatlarga moslasha olish qobiliyatini shakllantirishlari kerak:

Muammolarni yechish bo'yicha topshiriqlar – bolalar muammoli vaziyatlarga turli nuqtai nazardan qarashni o'rganadi.

Yangi vaziyatlarga moslashish bo'yicha mashqlar – bolalar o'zgarishlarga moslashish va yangi sharoitlarda o'zini erkin his qilishni o'rganadi.

Turli xil fikrlarni qabul qilish – bolalar boshqa odamlarning nuqtai nazarlarini tushunish va hurmat qilishni o'rganadi.

8. O'z-o'zini baholash va motivatsiyani oshirish

Bolalar o'z qobiliyatlariga ishonch hosil qilishlari va o'z ustida ishlashga intilishlari muhimdir.

O'ziga bo'lgan ishonchni oshirish bo'yicha mashqlar – bolalar o'z qobiliyatlariga ishonishni o'rganadi.

Motivatsion hikoyalar va muvaffaqiyat namunalarini o'rganish – bolalar muvaffaqiyatga erishgan kishilar haqida bilib, ularga ergashishga ilhomlanadi.

O'z ustida ishlash va doimiy rivojlanishga intilish – bolalar o'z kuchli va zaif tomonlarini anglab, doimiy o'sish va takomillashuvga intiladi.

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, "Soft skills" – bolalarning kelajakdagi muvaffaqiyatiga ta'sir qiluvchi eng muhim ko'nikmalardan biridir. Ularni yoshligidan boshlab shakllantirish va rivojlantirish bolalarning nafaqat akademik, balki shaxsiy hayotida ham muvaffaqiyatli bo'lishiga xizmat qiladi. O'yinlar, interaktiv mashg'ulotlar, jamoaviy ishlar va tanqidiy fikrlashga yo'naltirilgan treninglar orqali bolalar muloqot qilish, yetakchilik qilish, muammolarni hal qilish va moslashuvchanlik kabi muhim soft skills qobiliyatlariga ega bo'lishadi. Shu sababli, ta'lim tizimida soft skillsga alohida e'tibor berish va ularni amaliy usullar bilan rivojlantirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.A.Akhmedov Yumshoq ko'nikmalarni rivojlantirish: nazariy va amaliy asoslar. Tashkent: O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti. 2017.

2.B.Davronov Bolalar ta'limida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish. Tashkent: Fan va Texnologiya.2018.

3.A.Karimov Pedagogik texnologiyalar va innovatsiyalar. Tashkent: Toshkent davlat pedagogika universiteti nashriyoti. 2016.

4.M.Muminov Yumshoq ko'nikmalar va ularni ta'lim jarayonida qo'llash. Tashkent: 2019.

XALQARO TAJRIBALAR ASOSIDA TA'LIMNI TASHKIL ETISHDA SINGAPUR YONDOSHUVINING DARS JARAYONIGA TATBIQI

Qo'chqarova Shakarjon Azimboy qizi
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi o'qituvchisi
e-mail: gochqarovashakarjon@gmail.com

ANNOTATSIYA: Bugungi kunda ta'lim tizimi oldida turgan asosiy vazifalardan biri o'quvchilarning zamonaviy dunyoda muvaffaqiyat qozonishlari uchun zarur bo'lgan tayanch kompetensiyalarni rivojlantirishdir. Ta'lim jarayonida o'quvchi shaxsi rivojlanishi bugungi kunda o'qituvchining darsni samarali tashkil qilishi muhim sanaladi. Darsda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish bugungi kun davr talabidir. O'qituvchi shaxsi zamonaviy o'qituvchi qiyofasini shakllantirish ta'lim rivojining kalitidir. Mazkur maqolada zamonaviy yondashuvlar xalqaro tajribalarga asoslangan bilimlarning va ta'lim jarayonidagi ahamiyati tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Malaka, kompetentlik, kommunikativ, o'qitish texnologiyasi, texnologiya, o'qitish uslubiyati, vizual, abstract

АННОТАЦИЯ: Одной из ключевых задач, стоящих сегодня перед системой образования, является развитие у учащихся базовых компетенций, необходимых для достижения успеха в современном мире. Развитие личности ученика в образовательном процессе сегодня считается важным для учителя в целях эффективной организации урока. Использование современных технологий в классе является требованием сегодняшнего времени. Личность учителя. Формирование имиджа современного учителя — залог развития

образования. В статье анализируется важность современных подходов к знаниям и образовательному процессу на основе международного опыта.

Ключевые слова: *Квалификация, компетентность, коммуникативный, технология обучения, технология, методика обучения, визуальный, абстрактный*

ANNOTATION: *One of the main tasks facing the education system today is to develop the basic competencies necessary for students to succeed in the modern world. In the educational process, the development of the student's personality is considered important, and today the teacher's effective organization of the lesson is considered important. The use of modern technologies in the lesson is the demand of the day. The formation of the image of a modern teacher is the key to the development of education. This article analyzes the importance of modern approaches and knowledge based on international experience in the educational process.*

Keywords: *Competence, competence, communicative, educational technology, technology, teaching methodology, visual, abstract*

KIRISH

Mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoev ta'kidlaganidek, "Taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashimiz zarur va shart. Bu bizga yuksalishning eng qisqa yo'lidan borish imkoniyatini beradi [1].

Alohida ta'kidlash kerakki, bugungi kunda hayotimiz har jihatdan texnika va texnologiyalar bilan bog'liq, ya'ni ertalab soat bongidan boshlab to kun rejasini tuzish va o'qish bilan yakunlashgacha. Biz ta'lim sifatini oshirish va rivojlantirish uchun texnologiyalardan manfaatli foydalanish imkoniyatini yaratishni istadik. Bilimli avlod, professional kadrlar - bu jamiyatning keng miqyosda rivojlanishining garovidir.

Uzluksiz ta'limni modernizatsiyalash orqali o'quv-tarbiya jarayoni sifati va samaradorligini oshirishga qaratilgan Farmon va qarorlar ana shu dolzarb masalalarga jiddiy yondashishga ko'mak beradi. Ushbu dolzarb masalalarni yechishda soha rahbarlari, metodistlar oldida qator vazifalar turibdi. Bular: o'quv tarbiya jarayoniga o'qitishning zamonaviy ilg'or shakllarini, yangi pedagogik va axborot texnologiyalarini, ma'naviy-ma'rifiy tarbiyalashning samarali shakllari va usullarini joriy etish; o'qitishning mazmuni, ta'lim-tarbiya jarayoni, dars mashg'ulotlarining sifatli tashkil etilishini ta'minlashda o'qituvchining kasb mahoratini oshirish; dars jarayonida ilg'or pedagogik va axborot-kommunikasiya texnologiyalari asosida yaratilgan metodik qo'llanmalar, ularning multimedia ilovalaridan samarali foydalanish hamda har bir o'quvchi tomonidan o'zlashtirilishini nazorat qilib borishga oid ilg'or tajribalarni o'rganish hamda targ'ib etish; o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini, bolalar psixologiyasi, hozirgi zamon ta'lim pedagogikasi va bu sohadagi ilg'or tajribalar, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasi va kompetensiyaviy yondashuv asoslarini egallashlariga erishish; yangi avlod darsliklarining mazmuni kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan davlat ta'lim standarti va o'quv dasturiga mos bo'lishini ta'minlash; darsliklar o'quv jarayonining axborotli modelga aylanishiga, o'quv materiallarining o'quvchilarni muloqotga undashiga erishish ishlarini takomillashtirishdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA TADQIQOT METODIKASI

Amaliyotda "pedagogik texnologiya", "ta'limiy texnologiya" va "ta'lim berish texnologiyasi" kabi atamalarining keng qo'llanishi kuzatilmoqda. Avvalambor, aniq ifodani berish, ularni nima birlashtirishi, nima ajratib turishini tushunish uchun, "texnologiya" va uning kelib chiquvchilari: "texnologik jarayon", "texnologik harakat", "texnologik xarita", "texnologik tartib" tushunchalarining mohiyatini aniqlash lozim. "Texnologiya" yunoncha so'zdan kelib chiqqan bo'lib, "techne"-mahorat, san'at, malaka va "logos"-so'z, ta'limot ma'nolarini anglatadi. Ta'lim texnologiyasi: mavjud sharoit va belgilangan vaqtda muayyan ta'limiy maqsad va ko'zlanayotgan natijalarga kafolatli erishishni vositali ta'minlovchi, muloqot, axborot va boshqaruvning eng qulay yo'l hamda o'qitish vositalarining tartibli yig'indisi (ta'lim berish texnologiyasining jarayonbayonli jihati); bu yuzaga kelgan ta'limiy jarayon subyektlarining hamkoriy harakatlari, haqiqiy jarayon (ta'lim berish texnologiyasining amaliy jarayoni) tartibi. "Pedagogik texnologiya"-pedagogik hodisa va ta'limni texnologiyalashtirish sohasida qo'llaniladigan tushuncha. Pedagogik texnologiyaning YUNESKO tomonidan ma'qullangan ta'rifi: Pedagogik texnologiya-bu ta'lim shakllarini optimallashtirish maqsadida texnik vositalar, inson salohiyati hamda ularning o'zaro ta'sirini inobatga olib, o'qitish, bilish va o'zlashtirishning barcha jarayonlarini aniqlash, yaratish hamda

qo'llashning tizimli metodidir. "Ta'limiy texnologiya"- "ta'lim olish shakllarini maqbullashtirishni o'z vazifalari deb biluvchi, ya'ni butun ta'lim berish jaryonini hamda texnikaviy va insoniy manbalarni hisobga olgan holda bilimlarni o'zlashtirish, ularning o'zaro harakatini yaratish, qo'llash va aniqlashning tizimli usuli" (YUNESKO). Pedagogik tizim-shaxsning bor sifatlarini shakllantirish uchun tashkiliy, maqsadga yo'naltirilgan va pedagogik ta'sir ko'rsatishni ko'zlagan, o'zaro bog'liq vosita, usul va jarayonlarning yig'indisini ifoda qiluvchi aniq yaxlitlikdir (V.P. Bepalko bo'yicha).

Fanni o'qitish uslubiyati – ta'lim tizimida mazkur o'quv fanining ahamiyati va o'rnini belgilaydi, uning vazifalarini, o'qitish mazmunini aniqlaydi, ushbu fan bo'yicha qo'llanilayotgan usul, shakl hamda o'qitish vositalari bayonini o'z ichiga oladi.

Fanni o'qitish uslubiyatidan farqli texnologiya: "Qanday o'qitish kerak?" degan savolga javob bermay, balki ahamiyatli qo'shimcha bo'lgan natijaviy "Qanday o'qitish va o'quv jarayonini qanday qilib eng maqbul tashkil etish kerak?" degan savolga javob beradi; aniq sharoitlardan kelib chiqqan va ma'lum natijaga yo'nalgan aniq pedagogik g'oyaga loyihalangani; o'z natijalarini qayta ishlab chiqarishi bilan farqlanadi; ta'lim oluvchilar va ta'lim beruvchiga yo'natirilgan darsning uslubiy ishlanmalaridan farqli o'laroq, ta'lim olishda ular o'z faoliyatlari hisobiga yutuq ta'minlanishiga yo'naltiriladi. Berilgan mavzu bo'yicha ta'lim texnologiyasining tuzilishi va mazmuni: Aniq fan va mavzu bo'yicha mashg'ulotning ta'lim modeli jadval ko'rinishida bo'lib, unda quyidagilar ko'rsatiladi: dastlabki ma'lumotlar:

o'quv mavzusi, vaqti, o'quvchilar soni; (yangi ma'lumot beruvchi dars, o'tilganlarni takrorlovchi dars, umumlashtiruvchi dars) va ko'rinishi (masalan, muammoli, mustaqil ishlash va boshq.).

o'quv mashg'uloti rejasi (tuzilishi), uning maqsadi, o'quv faoliyatidan ko'zlanayotgan natijalar, o'qituvchining vazifalari;

tanlangan ta'lim modeli: usullar, shakllar va o'qitish vositalari; ta'lim berish sharoiti: maxsus jihozlangan, guruhli shakllarda ishlashga mo'ljallangan xonalar; monitoring va baholashga asoslangan qaytar aloqaning yo'l va vositalari: nazorat turi (yozma va og'zaki), nazorat shakli (tezkor so'rov, test olish, taqdimot, o'quv topshiriqlari va boshqa) "Maktabda o'qitish metodikasi o'zgarmasa, ta'lim sifati ham, mazmuni ham, muhit ham o'zgaraydi" [2]

V.F. Burmakinaning ta'biricha, axborot kompetensiyasi aniq o'quv predmetiga oid bilimlarni o'rganish jarayonida o'quvchilarning axborotlar hamda atrof-muhitga bo'lgan munosabati va faoliyat ko'nikmalarini ifodalovchi hodisa. Uning doirasiga, birinchi navbatda, axborot vositalarini o'zlashtirish va axborot kommunikatsiya texnologiyalari kiradi. Shu bilan bir qatorda ularning tarkibiga quyidagi ko'nikmalar ham kiradi. Ular: zarur axborotlarni tahlil qilish va sharhlash, ularni qayta shakllantirish, saqlash va uzatish kabilar. O'quvchi darsda axborotlar ustida ishlaydi. Axborotni o'zlashtirish albatta fikr yuritish jarayonida amalga oshadi. Biz o'quvchi shaxsiga fikr yuritishi uchun tizimli ish metodikasi asosida yondoshsak bu jarayon samarali kechadi. E.G'oziyev tafakkur psixologiyasining muhim xususiyatlaridan biri - nutq yordamida voqelikni aks ettirishdir, deb hisoblaydi. "Tafakkur bilan nutqning o'zaro bog'liqligi fikr yuritish operatsiyalarining vujudga kelishini osonlashtiradi. tafakkurning dastlabki muhim xususiyati voqelikni umumlashgan holda aks ettirishdir. Tafakkurning ikkinchi muhim xususiyati bog'lanishlarni bevosita aks ettirishdir. Tafakkurning uchinchi xususiyati so'z (nutq) orqali narsa va hodisalar o'rtasidagi murakkab munosabatlarni aks ettirishdan iboratdir" [3]. Inson o'z fikrini so'zlar orqali ifodalaydi. O'zgalarga fikrini yozma va og'zaki nutqi vositasida yetkazadi.

V.A. Dobromislov "Oliy darajadagi faollashtirish o'quvchi tomonidan mavzuni idrok etishidir" [4] – degan edi. Faollik yoki faollashtirish haqida fikr yuritilar ekan, avvalo, o'qituvchining o'qitish jarayoni samaradorligini oshirish borasidagi faolligini alohida ta'kidlash kerak. Chunki u o'quvchini ijodiy fikrlashga yo'naltirishning asosiy sababchisidir.

Xalqaro tajribalar yetakchi davlat Singapurda o'quvchilarni muvaffaqiyat darajasi bo'yicha taqsimlash bo'yicha hukumat tomonidan bir qator islohotlar amalga oshirilgan. Misol uchun, hukumat talabalarni umumiy o'quv natijalariga ko'ra emas, balki turli o'quv fanlari bo'yicha natijalarga qarab tasniflashni sinab ko'rmoqda. Bu esa o'quvchining ta'lim va hayot uyg'unligini belgilab beruvchi asosiy omildir. Singapur yondoshuviga ko'ra darsga yondoshuv quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi.

Betakrorlik bosqichi

Vizual bosqich
Abstrakt bosqich

Har bir dars jarayoni ushbu talqinda olib borilishi o'quvchining tafakkuri rivojlanishida muhim ahamiyatga ega.

Dars jarayoni

Betakrorlik bosqichi- mavzuni obrazli namoyon qilish bosqichi

Namoyon qilish shakllari:

- Audio matn
- Ifodali o'qish
- Rollarga bo'lib o'qitish
- Multimedia shaklda

Matn vositasida o'quvchilarda ijodiy tafakkur, obrazli fikrlash badiiy idrok qilish ko'nikmasining egallaganligi muayyan bosqichlarda amalga oshadi. Agarda matn ustida ishlash jarayoni aniq tizimli tashkil qilinsa, o'quvchida avvalo, ijodiy fikrlash, muhokama qilish, o'z fikrini ishonarli nutqiy bayon qilish ko'nikmasi shakllanadi. "Ijodiy tafakkur – murakkab bilish faoliyatidan biri bo'lib, tadrijiy ravishda, o'zaro bog'langan izchil protsesslardan tashkil topadi"[5]

Dunyo mo'jizalari (4-sinf o'qish savodxonligi)

O'zining buyukligi va go'zalligi bilan insonlarni lol qoldirgan san'at va muhandislik tafakkuri mahsullarini qadimda dunyo mo'jizalari deb atashgan. Katta va mahobatli haykallar, ibodatxona va saroylar olam mo'jizalari sifatida tan olingan edi. Qadimgi insonlar yeti mo'jizadan iborat o'ziga xos dunyoning e'tiborga sazovor joylari ro'yxatini tuzishgan. Qadimgi olam mo'jizalaridan faqatgina Misr ehromlari saqlanib qolgan.

BOBIL OSMA BOGLARI

Dunyoning yetti mo'jizasi ro'yxatining ikkinchi pog'onasidan Bobil osma bog lari o'rin olgan. Bu sirli va noyob afsonaviy qurilma toshqin tufayli shikastlangan.

Nima uchun bu bog'larni osma deb atashganini o'ylab ko'rganmisiz?

Afsonalarga ko'ra, unga bunday nom berilishiga sabab, shahar cho'lining o'rtasiga tushgan bo'lib, atrofiga ustunlar yordamida yam-yashil gullab

turgan ayvonlar qurilgan. Chindan ham bog'lar havoda muallaq osilib turganga o'xshagan, ko'plab yo'lovchilar avvaliga bu manzarani sarob deb o'ylashgan.

MISR EHROMLARI

Fir'avn Xeops piramidasi Giza shahri yaqinida qurilgan bo'lib, hozirgi paytda u Qohira shahri atrofida joylashgan. Ilk 10 yillikda yo'l qurilish ishlari olib borilgan, buning uchun kattakon toshlar daryoga va yerosti tuzilmalariga yetkazib berilgan. Inshootning qurilish jarayoni 20 yil davom etgan. Xeops piramidasi

XIX asrning oxiriga qad'ar dunyoning eng baland inshooti

sifatida asrlar davomida rekordni ushlab turgan. Lining balandligi 147 m ga yetgan.

Nomi	Ma'lumotlar	Mening fikrim
TOJMAHAL		
BUYUK XITOIY DEVORI		
MISR EHROMLARI		
BOBIL OSMA BOG'LARI		

Hozirgi dunyoning yangi yetti mo'jizasiga bizning davrimizgacha saqlanib qolgan mo'jizaviy inshootlar jo bo'lgan. Ularning ayrimlari bilan tanishing:

BUYUK XITOIY DEVORI

Barcha davrlarning noyob qurilishi hisoblangan Buyuk Xitoy devori insoniyat tarafidan qurilgan eng uzun inshoot sanaladi. Lining uzunligi 8852 km dir. Devorning balandligi yetti yarim metrni, eni esa olti yarim metrni tashkil etadi. Devorni qurishdan maqsad Sin imperiyasining shimoldan qilinadigan hujumlaridan saqlanish edi. Asosiy xomashyo esa tuproq bo'lgan, uning tarkibida tosh va oddiy guruch unidan tayyorlangan g'isht ham bor edi. Buyuk Xitoy devori Xitoydagi milliy yodgorliklar ichida faxriy o'rinni egallagan. 1987-yilda esa YUNESCONing Butunjahon merosi ro'yxatidan o'rin olgan.

TOJ MAHAL

Agradan uzoq bo'lmagan Jamna daryosi qirg'oqlarida joylashgan Toj Mahal haqida eshitmagan odam bo'lmas kerak. Bu obida Boburiylar sulolasi tomonidan qurilgan. Shohjahon Toj Mahalni rafiqasi Mumtoz Mahal sharafiga qurdirgan. Maqbara qurilishi 1630-yilda boshlanib, 1652-yilda tugallangan. Dunyo mo'jizalari faqat qadimgi davlatlarda bo'lgan deb o'ylagan insonlar yanglishadilar. Bu kabi mo'jizalar bugungi kunda ham barpo etilyapti. Buning isboti tariqasida Avstraliyadagi Sidney opera teatri yoki Pragadagi Raqsga tushayotgan uyni misol keltirishimiz mumkin.

Ushbu matn audio shaklda namoyish qilinadi rasm tasvirlari asosida.

Betakrorlik bosqichida quyidagi zamonaviy texnologiya yordamida o'quvchilarga yanada jonli darsni tashkil qilish mumkin.

Google expeditions orqali onlayn ekskursiya tashkil qilinadi.

Vizual bosqich

Ushbu bosqichda o'quvchilar dars orqali o'rgangan materiallarini diagramma chizma so'z jadval grafiklar shaklida ifodalaydi.

O'qituvchi o'quvchilarga qizil sariq pushti yashil rangli qog'ozlar tarqatadilar

Ko'k kartochka Tojmahal ma'lumotlari uchun

Zarg'aldoq kartochka Bobil osma bog'lari ma'lumotlari uchun

Kulrang kartochka Buyuk xitoy devori ma'lumotlari uchun

sariq kartochka Misr ehromlari ma'lumotlari uchun

guruhlarga ajratib oladi har bir ishtirokchi kartochkalarni tanib oladi va ma'lumotlarni yozadi. Yozilgan ma'lumotlar diagramma ko'rinishida tasvirlanadi.

Tojmahal Bobil osma bog'lari Buyuk xitoy devori Misr ehromlari

O'quvchilar ushbu bosqichda o'rgangan ma'lumotlarni axborotlarni tasvirlashni axborot bilan ishlashni axborotlar berilish usullari ma'nolarini anglab yetadilar. O'qituvchi diagrammada o'quvchilar tomonidan berilgan ma'lumotlarni joylashtiradi diagramma orqali mavzu o'rganilish darajasi aniqlab boriladi. Abstrakt bosqich O'qituvchi o'quvchilar fikrlashi uchun sharoit yaratadi "Ha yo'q" o'yini Dunyoning yetti mo'jisa ikkinchi pog'onasidan misr ehromlari o'rin olgan. Yo'q To'g'ri javob Bobil osma bog'lari Bobil osma bog'lari qurilishi 20 yil davom etgan Yo'q, Misr ehromlari, Dunyoning eng baland inshooti balandligi 147 m ha Lining uzunligi 8852 km Buyuk xitoy devori asosiy xom ashyosi tosh Yo'q to'g'ri javob tuproq Tojmahal rafiqasi Mumtoz Mahal sharafiga qurilgan. Ha "Tanla, Tasvirla"

O'qituvchi bugungi mavzuni o'quvchilarga tasvirlash topshirig'ini beradi.

O'quvchilar guruhlariga bo'linadi.

Rang tasvir

So'z tasvir (She'r hikoya tuzish)

Jadvalli ko'rinish

Rang tasvirni tanlagan guruh "Jamoaviy ijod" metodidan foydalanib rasm chizadilar. So'z tasvirni tanlagan guruh hikoya yoki she'r yozadilar. Jadvalli ko'rinishni tanlagan o'quvchilar berilgan matni jadval ko'rinishida tasvirlaydi.

MUHOKAMA

Ushbu bosqichlar ta'limni tashkil qilishda o'quvchining o'zlashtirish samaradorligini baholashda shuningdek o'quvchi qiziqish doirasi asosida kerakli bilimlarni yuqori ishtiyoq bilan o'zlashtirishni belgilab beruvchi bosqichlardir. Xalqaro tajribaga asoslangan yondoshuvlardan foydalanishning asosiy maqsadi o'qituvchi va o'quvchi mushtarakligiga erishish, o'quvchilarning fanga qiziqtirish, ta'limga bo'lgan munosabatni o'zgartirish, o'rganilgan bilimlarni ijtimoiy sharoitda qo'llay olish ko'nikmasiga ega bo'lish, AKT va didaktik materiallarni mavzu bilan uyg'unlashtirish kabilarni keltirish mumkin. Ilmiy izlanishlar, ishlanmalar yaratish, tajriba – sinov ishlarini olib borish yoki boshqa fan-texnika yutuqlaridan foydalangan holda o'quvchilarga yangi bilim berish jarayonini samarali qilish samaradorligini oshirish. Interfaol usullar orqali ta'lim samaradorligi oshadi, o'qituvchi va talaba o'rtasida o'zaro hamkorlik; talabalarda erkin ijodiy fikrlash ko'nikmalari rivojlanafi va shaklladi. Bu innavation yondashuvda o'quvchi shaxsi ta'limda markaziy figuraga aylanadi. Ta'lim tizimida o'qituvchi va o'quvchining hamkorlikdagi faolligi o'ta muhim va murakkab masalalar sifatida qaralgan. Faollik ta'lim jarayonining psixologik jihatlari tarkibiga kiradi. Shuning uchun ham bu muhim muammo ko'plab tajribali metodistlar, psixologlar, pedagoglarning diqqatini o'ziga jalb qilgan [6]. Bu borada o'zbek olimlari, tajribali metodistlari tomonidan qilingan ishlar ham talaygina. Bu ilmiy-metodik ishlarda

o'qituvchi va o'quvchi faolligining ayrim zarur nuqtalari yoritib berilgan. Faollikning o'quv jarayoni bilan chambarchas bog'liqligi, uning ta'siri kabi ko'pgina masalalarga jiddiy e'tibor berilmasa, ijobiy natijaga erishib bo'lmaydi.

XULOSA

Har bir dars jarayonini aniq tizimli tashkil qilish har bir olib boriladigan metodning dars jarayoni bosqichlarida ahamiyatiga alohida to'xtalish lozim. O'quvchida bilim shakllanish jarayoni shunday texnologik jarayonki bu aniqlik puxtalik tizimlilikka asoslangan metodikani talab qiladi. Natija esa mana shu jarayonni tashkil qilish texnologiyasi asosida namoyon bo'ladi. "O'qituvchi

izlanuvchan, ijodkor, fanini puxta biladigan va shu fani orqali o'quvchilarga bugungi kun davr talabi asosida innovatsion g'oyalarga tayanib bilim bersa, bu o'sha o'qituvchining o'quvchilar hamda otalarning e'tiborini qozonishiga sabab bo'ladi." [7] Ta'lim yangi bosqichga ko'tarilmoqda, o'quvchilar fikr darajasi kengaymoqda, axborot olish osonlashmoqda, bunday o'sish jarayonida o'qitishda innovatsion texnologiyalardan xalqaro tajribalardan foydalanish darsning samaradorligini oshiradi. Bugungi kunda axborot ko'lami juda kengayib ketdi. Agar o'qituvchi o'z ustida ishlamas avvalgi o'rgangan bilimlari yetarli bo'lmay qoladi. Dars mavzularini kundalik hayotdagi keskin voqealar bilan bog'lab o'tilsa, turli innovatsion texnologiyalardan foydalanilsa eng muhimi tizimli tarzda intizomli yondoshilsa, har bir dars bosqichi alohida jarayon sifatida qaralib bu bosqichlarda olib boriladigan ishlar metodikalar ko'lamini boyitib borishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Sh.Mirziyoyev Ta'lim-tarbiya tizimi: taraqqiyotining yangi bosqichi muhokama konferensiya nutqi Andijon
2. Safarova R.G. Shaxsni shakllantirish omillari\ ta'lim taraqqiyoti J. 2001. – B.60-63.
3. G'oziyev E. Tafakkur psixologiyasi. –Toshkent. O'qituvchi. –1990. 10-b.
4. Добромыслов В. Активизация процесса обучения русскому языку. Советская педагогика, 1982, № 2. Стр.40-41.
4. Raximov B.X. Talaba yoshlarni ilmiy tadqiqot ishlariga yo'nalishning ijtimoiy pedagogik asoslari. Monografiya. T. Fan. 2007. B 11. -20B
5. Шамова Т.И. Активизация учения школьников. -М: 1982, стр.18-254.
6. Abduqodirov A., Ishmammedov R. "Ta'limda innovatsiya"

O'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMIDA ROBOTOTEXNIKANI O'QITISHNING KELAJAKDAGI IMKONIYATLARI

**O'rinboyev Xurmatbek Davronbekovich,
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi,
"Amaliy fanlar va maktabdan tashqari ta'lim metodikasi" o'qituvchisi
E-mail: avtohurmat@gmail.com**

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston ta'lim tizimida robototexnikani o'qitishning hozirgi holati, kelajakdagi imkoniyatlari va bu yo'nalishning ta'lim sifatini oshirishdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Robototexnika fanini maktab va oliy ta'lim muassasalarida joriy qilish, raqamli texnologiyalarni qo'llash va xalqaro tajribalarni mahalliy lashtirish orqali yoshlarni zamonaviy kasblarga tayyorlash imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, robototexnika ta'limining iqtisodiy va ijtimoiy foydalari, shu jumladan, innovatsion fikrlashni rivojlantirishdagi roli muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: robototexnika, O'zbekiston ta'lim tizimi, raqamli ta'lim, innovatsion fikrlash, STEAM yondashuvi, virtual laboratoriyalar, kelajak kasblari, xalqaro hamkorlik.

Аннотация: В статье анализируется текущее состояние преподавания робототехники в системе образования Узбекистана, перспективы ее развития и значение этого направления для повышения качества образования. Рассматриваются возможности внедрения робототехники в школах и вузах, использования цифровых технологий и адаптации международного опыта для подготовки молодежи к современным профессиям. Также обсуждаются экономические и социальные преимущества обучения робототехнике, включая ее роль в развитии инновационного мышления.

Ключевые слова: робототехника, система образования Узбекистана, цифровое образование, инновационное мышление, подход STEAM, виртуальные лаборатории, профессии будущего, международное сотрудничество.

Abstract: This article analyzes the current state of robotics education in Uzbekistan's education system, its future prospects, and its significance in enhancing educational quality. It explores the opportunities for integrating robotics into schools and higher education institutions, leveraging digital technologies, and adapting international experiences to prepare youth for modern professions. Additionally, the economic and social benefits of robotics education, including its role in fostering innovative thinking, are discussed.

Keywords: *robotics, Uzbekistan education system, digital education, innovative thinking, STEAM approach, virtual laboratories, future professions, international collaboration.*

Kirish

Zamonaviy dunyoda robototexnika texnologiya fanining eng jadal rivojlanayotgan yo'nalishlaridan biridir. O'zbekiston ta'lim tizimida robototexnikani o'qitish yoshlarni kelajak kasblariga tayyorlash, innovatsion fikrlashni rivojlantirish va iqtisodiyotni raqamlashtirishda muhim ahamiyatga ega. So'nggi yillarda mamlakatda ta'lim sohasida islohotlar amalga oshirilmoqda, ammo robototexnika fanini keng joriy qilish hali to'liq yo'lga qo'yilmagan. Ushbu maqolada O'zbekiston ta'lim tizimida robototexnikani o'qitishning kelajakdagi imkoniyatlari, bu jarayondagi muammolar va yechimlar ko'rib chiqiladi.

Asosiy Qism

1. O'zbekiston Ta'lim Tizimida Robototexnikaning Hozirgi Holati

O'zbekistonda robototexnika ta'limi hali dastlabki bosqichda turibdi. Ba'zi maktablar va universitetlarda, masalan, Urganch Davlat Universiteti yoki Toshkent Axborot Texnologiyalari Universitetida robototexnika bo'yicha maxsus kurslar va loyihalar joriy qilingan. Ammo bu tashabbuslar ko'pincha cheklangan resurslar va malakali o'qituvchilar yetishmasligi tufayli keng tarqalmayapti. Shu bilan birga, xususiy ta'lim markazlari va robototexnika bo'yicha musobaqalar (masalan, FIRST Robotics Competitionning mahalliy versiyalari) yoshlar orasida qiziqish uyg'otmoqda.

Hozirgi kunda maktablarda robototexnika asosan ixtiyoriy mashg'ulotlar yoki STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) dasturlari doirasida o'tilmoqda. Biroq, ushbu fan maktab dasturlariga to'liq integratsiya qilinmagan, bu esa uning keng ommalashishiga to'sqinlik qilmoqda.

2. Robototexnikani O'qitishning Dolzarbligi

Robototexnikani o'qitish O'zbekiston ta'lim tizimi uchun bir qator sabablarga ko'ra dolzarb hisoblanadi:

Kelajak kasblariga tayyorgarlik: Dunyo bo'yicha robototexnika, sun'iy intellekt va avtomatlashtirish sohalari jadal rivojlanmoqda. O'zbekiston yoshlarini ushbu sohalarga tayyorlash iqtisodiy raqobatbardoshlikni oshiradi.

Innovatsion fikrlash: Robototexnika darslari talabalarda muammolarni ijodiy yechish, loyiha boshqaruvi va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Iqtisodiy foyda: Robototexnika sohasida malakali mutaxassislar tayyorlash mahalliy va xalqaro bozorlarda yangi ish o'rinlari yaratadi.

Masalan, O'zbekiston Prezidentining 2020-2030-yillarga mo'ljallangan "Raqamli O'zbekiston" strategiyasi doirasida raqamli texnologiyalarni rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda, bu esa robototexnika ta'limini dolzarb qiladi.

3. Kelajakdagi Imkoniyatlar

O'zbekiston ta'lim tizimida robototexnikani rivojlantirish uchun quyidagi imkoniyatlar mavjud:

Maktab dasturlariga integratsiya: Robototexnikani texnologiya fani darslariga majburiy komponent sifatida kiritish. Masalan, 5-9-sinflarda asosiy robototexnika darslari, 10-11-sinflarda esa ilg'or kurslar joriy qilinishi mumkin.

Raqamli platformalar va virtual laboratoriyalar: PhET yoki Tinkercad kabi onlayn vositalar yordamida virtual robototexnika simulyatsiyalari yaratish. Bu resurslarga ega bo'lmagan maktablar uchun ham foydalidir.

Xalqaro hamkorlik: Germaniya, Janubiy Koreya yoki Xitoy kabi robototexnika sohasida yetakchi davlatlar bilan hamkorlikda o'qituvchilarni tayyorlash va o'quv dasturlarini ishlab chiqish.

Xususiy sektor ishtiroki: Mahalliy IT kompaniyalari va xalqaro tashkilotlar (masalan, UNESCO yoki Microsoft) bilan hamkorlikda robototexnika laboratoriyalari tashkil qilish.

Masalan, Urganch Davlat Universitetida Germaniyaning Bonn Universiteti bilan hamkorlikda olib borilgan loyihalar robototexnika ta'limining mahalliy sharoitlarga moslashtirilishi mumkinligini ko'rsatdi.

4. Muammolar va Yechimlar

Robototexnikani keng joriy qilishda bir qator muammolar mavjud:

Resurslar yetishmasligi: Robototexnika jihozlari (masalan, Arduino, LEGO Mindstorms) qimmat va ko‘plab maktablarda mavjud emas. **Yechim:** Davlat grantlari va xususiy sarmoyalar orqali maktablarni jihozlash.

O‘qituvchilar malakasi: Robototexnika bo‘yicha malakali o‘qituvchilar soni cheklangan. **Yechim:** Onlayn kurslar va xalqaro trening dasturlari orqali o‘qituvchilarni tayyorlash.

Infratuzilma muammolari: Ayrim hududlarda internet va elektr ta‘minotidagi muammolar. **Yechim:** Offlayn resurslar va mobil laboratoriyalarni joriy qilish.

5. Global Tajribalar va O‘zbekistonda Qo‘llash

Dunyoning yetakchi davlatlari robototexnika ta‘limida katta yutuqlarga erishgan:

Janubiy Koreya: Maktablarda robototexnika majburiy fan sifatida o‘tiladi va har bir sinf robot jihozlari bilan ta‘minlanadi.

AQSh: FIRST Robotics musobaqalari orqali talabalar robototexnikada amaliy ko‘nikmalar hosil qiladi.

Xitoy: Sun‘iy intellekt va robototexnika bo‘yicha maxsus maktablar tashkil qilingan.

O‘zbekistonda ushbu tajribalarni qisman qo‘llash mumkin. Masalan, mahalliy musobaqalar tashkil qilish yoki xalqaro platformalarga (Code.org, Robotics Academy) integratsiya qilish robototexnika ta‘limini rivojlantiradi.

Xulosa

O‘zbekiston ta‘lim tizimida robototexnikani o‘qitishning kelajakdagi imkoniyatlari katta, ammo bu yo‘nalishni rivojlantirish uchun davlat, xususiy sektor va xalqaro hamkorlikning birgalikdagi sa‘y-harakatlari zarur. Robototexnika ta‘limi yoshlarni zamonaviy kasblarga tayyorlaydi, innovatsion fikrlashni rivojlantiradi va mamlakatning raqamli iqtisodiyotini mustahkamlaydi. Kelajakda robototexnikani maktab va universitet dasturlariga to‘liq integratsiya qilish, raqamli infratuzilmani rivojlantirish va malakali kadrlar tayyorlash orqali O‘zbekiston global ta‘lim standartlariga yaqinlashishi mumkin.

Foydalanilgan Adabiyotlar

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risidagi qarori, 2020.

“O‘zbekiston Respublikasida tadqiqotlar va innovatsiyalarni tahlil qilish va rejalashtirish” nomli to‘plam, IOHECKO, 2020.

FIRST Robotics Competition. (2023). Global robotics education initiatives.

Urganch Davlat Universiteti. (2021). Xalqaro hamkorlikdagi robototexnika loyihalari.

AXBORAT KUTUBXONA TIZIMIDA FOYDALANUVCHILAR VA YOSHLAR O‘RTASIDA AXBORAT OLIISH MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING MUHIM YO‘NALISHLARI.

Rasulov Sultonnazir,
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi,
“Amaliy fanlar va
maktabdan tashqari ta‘lim metodikasi”
kafedra o‘qituvchisi,
E-mail: sultonnazirrasulov@gmail.com

Annotatsiya: *Ma‘naviyatni yuksaltirish, yoshlar o‘rtasida kitobxonlik madaniyatini shakllantirish, kitob mutolaasi insonni ma‘naviy kamolot sari yetaklashni, insonni har tamonlama yetuk, komil shaxs sifatida shakllanishdagi o‘rni nihoyatda beqiyosdir. Jumladan, sharq mutafakkirlari qarashlarida, g‘oyalarida, asarlarida inson kamoloti, ma‘naviy yetuklik, vatanparvarlik, ta‘lim-tarbiya kabi masalalarda qimmatli ma‘lumotlar berib o‘tilgan.*

Аннотация: *Роль чтения книг в повышении духовности, формировании культуры чтения среди молодежи, достижении духовной зрелости, становлении всесторонне развитой, целостной личности не имеет себе равных. Взгляды, идеи и труды восточных мыслителей предоставляют ценную информацию по таким вопросам, как развитие человека, духовная зрелость, патриотизм и образование.*

Abstract: *The role of reading books in raising spirituality, observing the culture of reading among young people, spiritual maturity, becoming a fully developed, integrated person, and the role of reading books in materials is unmatched. The views, ideas, and works of Eastern thinkers provide valuable information on issues such as human perfection, spiritual maturity, patriotism, and education.*

Kalit soʻzlar: *Maʼnaviyat, yoshlar, madaniyat, kitob mutolaasi komil shaxs, gʻoyalar, obyektiv, subyektiv.*

Ключевые слова: *Духовность, молодежь, культура, начитанный человек, идеи, объективное, субъективное.*

Keywords: *Spirituality, youth, culture, well-read person, ideas, objective, subjective.*

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Kitob mahsulotlarining chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targʻibot qilish boʻyicha komissiya tuzish toʻgʻrisida”gi 2017 yil 12 yanvardagi PF-4789 farmoyishida mamlakatimizda muhim soha rivoji bilan bogʻliq aholi, xususan, yoshlar oʻrtasida kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirishda bir qator muammolar mavjudligi qayd etib oʻtildi. Ushbu sohadagi kamchiliklarni bartaraf etish, aholining kitobxonlik madaniyatini yuksalishtirish boʻyicha kompleks chora-tadbirlarni ishlab chiqish boʻyicha bir qator vazifalar belgilandi.

Bugungi kunda oʻqish madaniyati, mutolaa madaniyati, kitobxonlik madaniyatini deb yuritilayotgan tushunchalar axborot olish madaniyatining ajralmas qismlaridir. Axborot olish madaniyatini tarbiyalash oʻta murakkab jarayon boʻlib, uni ilmiy jihatdan tadqiq etish, mazkur jarayondagi turli xil xolatlarni tahlil qilish muhim ahamiyatga ega boladi. Negaki kitob-kutubxona-kitobxon tizimidagi har bir boʻgʻin oʻziga xos xususiyatlari bilan ajralib turadi. Oʻqish madaniyatini oʻrganishga bagʻishlangan tadqiqotlarning deyarli barchasida mazkur hodisa “Kitob-kitobxon-kutubxona” tizimidan iborat deb qaraladi. Mazkur jarayon “Obyekt-subyekt-obyekt” yoʻnalishlarida tadqiq etiladi.

A.Umarov fikricha shu anʼanaviy “Obyekt-subyekt-obyekt” tizimida kitob-kitobxon, kitobxon-kutubxonachi, tajribali kitobxon-tajribasi kam kitobxon munosabatlari tarzida oʻrganishga eʼtibor qaratilmaydi. Olim “Obyekt-subyekt-obyekt” tizimi oʻrniga “Subyekt-subyekt-obyekt” tizimi nazaryasini asoslab berdi. Bu tizimda tizim yasovchi muhim belgilar; Axborot olish texnologiyasi, axborot olish darajasi hamda axborot olish intensivligidir. Axborot olish texnologiyasining miqdoriy jihati esa talabaning tez yoki sekin oʻqishida namoyon boʻladi. Axborot olish madaniyatining ikkinchi tizim yasovchi xususiyati - axborot olish darajasi ham mutolaa texnologiyasi bilan bogʻliq boʻlib, talaba tomonidan maʼlumotni anglash darajasini bildiradi. Axborot olish madaniyatining eng muhim tizimi yasovchi xususiyati- mutolaa intensivligidir. Bunda manbalardan foydalanish davriy surʼati tushuniladi. Mutolaa intensivligining yuqori bolishini taʼminlovchi omillar sifatida A.Umarov birinchi oʻringa mutolaaga, yaʼni oʻqishga va maʼlumot olishga qiziqish darajasining yuqori boʻlishga eʼtibor qaratadi. “Demak, jamiyatda barkamol shaxslarni kamol toptirishning muhim jihatlardan biri-oʻquvchi-yoshlarda mutolaa qiziqishni shakllantirish lozim” deb hisoblanadi.

Mutolaa intensivligining yuqori boʻlishini taʼminlovchi omillar sifatida;

- 1.Mutolaaga va maʼlumot olishga qiziqish darajasining yuqoriligi;
- 2.Mutolaa manbalarining qiziqarli, mazmunan boy boʻlishi;
- 3.Mutolaa manbalariga oson ega boʻlishi;
- 4.Bozor iqtisodi talablarga mos ravishda turli adabiyotlar va boshqa mutolaa manbaalari reklamasini keng yoʻlga qoʻyish kerak.

Darhaqiqat, oʻtkazilgan tadqiqotlar natijasi ham kutubxonalarda axborot olish madaniyatini tarbiyalashda bu omillarning asosli ekanini tasdiqladi. Oʻqishning intensivligi jamiyatda mutolaa madaniyatining darajasiga munosib boʻlib, intensivlik qanchalik yuqori boʻlsa, mutolaa madaniyati ham shunchalik yuqori boʻladi. Uchinchi omilning asosiy boʻgʻini iqtisodiy omil hisoblanadi. Yaʼni aholining xarid quvvati bilan mutolaa manbalarining bahosi bir-biriga munosib boʻlishi kerak. Axborot olish madaniyati shakllantirish – kompleks hal qilinishi lozim boʻlgan koʻpqirrali muammodir. Axborot madaniyati – axborotga boʻlgan munosabat, axborotga nisbatan dunyoqarashni shakllantirish metodologiyasini yaratishi, bolalarga axborot jamiyatining falsafasini tushuntirish, axborot oqimi orasidan kerakli, zarur axborotlarni tanlab olish koʻnikmalarini

shakllantirishi jihatidan muhim ahamiyatga egadir. Biroq shuni alohida takidlash lozimki, shahsning axborot olish malakalarini shakllantirish uzoq va tizimli yo'l tutishni talab etadi. Shuning uchun ham mazkur muammo faqatgina ma'lum bir davlat chegaralaridan chiqib, global harakterga ega bo'ldi.

Bu borada 2006 yilda Seulda IFLAning butunjahon 72-kutubxonachilikning va axborotlashtirish kongressida YUNESKO ning ochiq forumi bo'lib o'tib mazkur forumda boshqa bir qator muhim yo'nalishlar bilan birga axborot olish madaniyatini shakllantirish masalasi muhim yo'nalishlardan biri ekanligini tan olinib, ma'qullagan. Axborotni tanlash va undan unumli to'g'ri foydalanish esa insonning ong darajasi bilan bog'liq. Ong darajasi bilim darajasiga, bilim darajasi esa o'z navbatida bilishga, yangi reallik va borlikdagi voqea-hodisalar mazmun- mohiyati bilan mutanosib bo'lishi darkor. Shuning uchun birinchi navbatda axborot olayotgan kishi uni mutlaklashtirmasdan, o'z shuuri darajasida tahlil qilib, so'ng qabul qilishi lozim.

Mamlakatimizda 28-30 yoshdan katta bo'lgan kishilar internet tarmog'idan qanday axborot olish va uni o'z fikriga ega bo'lgan holda qabul qilib, axborotning har qanday hurujidan himoyalana oladi.

Buning uchun;

- internet tarmog'ini milliy qadriyat va an'analarimizni o'zida aks ettiruvchi vebsaytlar bilan boyitish;
- ta'lim muassalarini internet tarmoqiga ulashda odob-axloq qoidalariga muvofiq bo'lmagan saytlardan foydalanishga cheklovlarni joriy etish;

- yoshlarda axborot resurslaridan foydalanish madaniyatini shakllantirish;

- voyaga yetmagan yoshlarga oid milliy qonunchiligimizga ma'naviy tahdidlar, axborot hurujlarining oldini olishga qaratilgan zarur o'zgartirish hamda qo'shimchalar kiritish kerak.

Axborot olishga doir bilim, ko'nikma va malakalarni egallash;

- insonning axborotni o'zlashtirish saviyasi va undan foydalanish sifati;

- axborot olish faoliyatining sifat tavsifi [inson hayot faoliyatining axborot olish, uzatish, saqlash va undan foydalanish sohasidagi sifat tavsifi];

- axborot ustidagi ish turlarida; uni olish, to'plash, kodlashtirish va unga qayta ishlov berishda, shu asosda sifat jihatdan yangi axborot yaratishda, uni uzatishda, undan amaliy foydalanishda inson, jamiyat yoki muayyan qismning kamol topganlik darajasi;

- axborot manbalarini ongli ravishda tanlash va ularga qayta ishlov berish algoritimini egallash;

- kutubxonachilik-bibliografik savodxonlik, mutolaa [kitob o'qish] madaniyati, axborotlashuv jarayoni nima ekanligini va uni kutubxona joylashga tumanda, hududda amalga oshirish xususiyatlarini bilish;

- axborotlashuv huquqiy maydonida, mualliflik huquqi muammolarida, so'z erkinligida, shahsning axborot jihatdan xavfsizligida va xokazalarda mo'ljallanib olinishi;

Shuningdek aholi avvalo, yoshlarning ma'naviy-ma'rifiy, badiiy-estetik talablariga javob beradigan kitoblarni yuksak sifat bilan chop etish, nashriyotlar va ijodkorlar faoliyatiga ko'maklashish, bolalarga mo'ljallangan adabiyotlarni chop etishini qo'llab- quvvatlash, milliy va jahon adabiyotining eng sara namunalarini tarjima qilish, mutolla madaniyatini yuksaltirish, respublikaning olis hududlarida va yoshga doir kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish, aholining kitobxonlik darajasi va kitobga qiziqishini tizimli o'rganib borish, kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan loyiha va tanlovlarni tashkil etish kabi dolzarb vazifalar ko'zda tutilgan.

Kitobxonlikni rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar samaradorligini baholash tizimini ishlab chiqish, "Eng yaxshi kitobxon hudud", "Eng yaxshi kitobxon mahalla", "Eng yaxshi kitobxon ta'lim muassasasi" kabi reytinglarni joriy etish va boshqa muhim vazifalar berilgan.

Kitobxonlik madaniyati haqida so'z borar ekan, avvalo yoshlarga kitob o'qish qoidalari va turlari haqida, ma'lumotlar, tushunchalar berish lozim bo'ladi.

O'qish - nutq faoliyatining murakkab turi bo'lib, u ikki jihatga ega ya'ni, texnik jihati - o'qish va tez o'qish ko'nikmalarini egallash va ijodiy jihati - matndan zarur ma'lumotni tanlab olish.

Bugungi kunda o'quvchilar orasida kitobxonlikni targ'ib qilish maqsadida turli ma'daniy - ma'rifiy, intellektual tadbirlar o'tkazib kelinmoqda. O'quvchilar va ularning ota - onalari o'rtasida kitobxonlikni targ'ib qilish va rag'batlantirish, maqsadida ta'lim muassasalarida "Kitob taqdimoti", "Adabiyot kunlari", "Kitobim - oftobim nomli ma'rifiy tadbirlar, "Maktab - kutubxona - oila - jamoat tashkilotlari" xayriya tadbiri va ota - onalar ishtirokida "Bir farzandga - uch kitob" aksiyalarini

hamda “Eng yaxshi kitobxon o‘quvchi” va “Kitobxon maktab” tanlovlarini o‘tkazish yo‘lga qoyilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. B.I.G‘aniyeva Axborotlashgan jamiyatda o‘qish va madaniyatni shakllantirish masalalari. Elektron kutubxona tarmoqlarida ilmiy-ta’limiy axborotlar yaratish va ulardan foydalanish texnologiyalari. T. : 2017. -66 b.

2. I.J.Yuldashev, O‘.Nosirov. Kutubxona-axborot xizmati: nazariya va amaliyoti. Toshkent, 2020. -397 b.

3. Mirvaliyeva D. Bolalarda "ommaviy madaniyatga" ga kurashchanlik ko‘nikmasini shakllantirish bugungi kunning dolzarb muammosidir. //Xalq ta’limi. -2021, 1-son.

4. Davlatov O‘. Talabalarda axborot xavfsizligini ta’minlash kompetentligini rivojlantirishning huquqiy asoslari /O‘. Davlatov// O‘zbekiston Davlat San'at va Madaniyat instituti habarlari. - 2019. -4-son.

5. Maqsudov X. Tafakkurga berilgan rag‘bat. //Yoshlik. -2018, 2-son.

MUSIQA FANINI O‘QITISHDA TA’LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Xolbayev Nizamaddin Islamovich
Xorazm viloyati PMM “Amaliy fanlar va
maktabdan tashqari ta’lim metodikasi
kafedrası o‘qituvchisi
E-mail: xalbayevnizamaddin@gmail.com

***Anotatsiya:** Ushbu maqolada musiqa fanini o‘qitishda ta’lim texnologiyalaridan samarali foydalanishning afzalliklari va amaliyotdagi qo‘llanishi haqida so‘z yuritiladi. Texnologiyalarni musiqa ta’limiga joriy etish orqali o‘quvchilarga musiqa yaratish, ijro etish va tahlil qilish imkoniyatlari yaratiladi, shuningdek, o‘qituvchilar uchun interaktiv o‘qitish metodlari taqdim etiladi. Maqolada musiqa fanini o‘qitishda texnologiyalarning roli, ularning o‘quv jarayoniga ta’siri va samarali qo‘llanilishi misollar bilan keltirilgan. Shuningdek, maqolada texnologiyalarning pedagogik yondashuvlar bilan integratsiyasi, mavjud muammolar va takliflar haqida ham ma’lumot berilgan. Maqola musiqa ta’limi sohasida texnologiyalarning imkoniyatlari va muammolarini tahlil qilishga yo‘naltirilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Musiqa ta’limi, ta’lim texnologiyalari, interaktiv o‘rganish, musiqiy dasturlar, masofaviy ta’lim, virtual orkestrlar, STEAM yondashuvi, flipped classroom, texnik muammolar, musiqa o‘qituvchilari malakasi, mobil ilovalar.*

***Аннотация:** В этой статье рассказывается о преимуществах эффективного использования образовательных технологий в преподавании музыковедения и их практическом применении. Внедряя технологии в музыкальное образование, учащиеся получают возможность создавать, исполнять и анализировать музыку, а также предоставляют учителям интерактивные методы обучения. В статье представлена роль технологий в преподавании музыковедения, их влияние на учебный процесс и эффективное применение с примерами. В статье также представлена информация об интеграции технологий с педагогическими подходами, а также о существующих проблемах и предложениях. Статья направлена на анализ возможностей и проблем технологий в области музыкального образования.*

***Ключевые слова:** Музыкальное образование, образовательные технологии, интерактивное обучение, музыкальные программы, дистанционное обучение, виртуальные оркестры, подход STEAM, перевернутый класс, технические проблемы, квалификация преподавателей музыки, мобильные приложения.*

***Anotation:** This article discusses the benefits and application in practice of the effective use of educational technologies in teaching music. The introduction of technology into music education creates opportunities for students to create, perform and analyze music, as well as providing interactive teaching techniques for teachers. The article provides examples of the role of technologies in teaching music, their impact on the educational process and their effective application. The article also provides information on the integration of technologies with*

pedagogical approaches, existing problems and proposals. The article focuses on the analysis of the possibilities and problems of technology in the field of music education.

Keywords: *Music education, educational technologies, interactive learning, music applications, distance education, virtual orchestras, STEAM approach, flipped classroom, technical challenges, music teacher qualifications, mobile applications.*

Zamonaviy ta'limda texnologiyalarning jadal rivojlanishi va o'qitish usullarini diversifikatsiya qilish, o'quvchilarga yanada qiziqarli va samarali ta'lim berish imkoniyatlarini yaratmoqda. Musiqa fani esa an'anaviy ravishda ko'proq amaliy ko'nikmalarni o'rgatish va ijro etish jarayoniga asoslangan. Biroq, texnologiyalarni musiqa ta'limiga joriy etish, nafaqat o'qituvchilarning o'z ko'nikmalarini rivojlantirish, balki o'quvchilarga musiqa ijrosini o'rganishda yangi imkoniyatlar yaratishga yordam beradi. Ushbu maqolada musiqa fanini o'qitishda ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari, texnologiyalarning o'quv jarayoniga ta'siri va samarali qo'llanilishi haqida so'z yuritiladi.

Musiqa fanining xususiyatlari va ta'lim texnologiyalarining roli

Musiqa ta'limi faqatgina nazariy bilimlarni o'rgatish bilan cheklanmaydi. Bu fanni o'rgatish o'z ichiga musiqiy eshitish, ijro etish, musiqiy asarlarni yaratish va shuningdek, musiqaning tarixiy, madaniy jihatlarini o'rganish kabi ko'plab elementlarni o'z ichiga oladi. Bunday ko'p qirrali o'qitish jarayonida, texnologiyalarni samarali qo'llash, o'quvchilarga musiqa tajribasini yanada kengroq va chuqurroq o'rganish imkonini beradi.

Musiqa fanining ta'lim texnologiyalari bilan boyitilishi o'quvchilarga quyidagi afzalliklarni taqdim etadi:

Interaktiv o'rganish: Musiqa ta'limida interaktiv vositalardan foydalanish, o'quvchilarga musiqiy asarlarni eshitish, tahlil qilish va ijro etish imkoniyatlarini yaratadi. Misol uchun, musiqiy tahlil qilishda kompyuter dasturlarini yoki mobil ilovalarni ishlatish orqali o'quvchilar o'z bilimlarini sinab ko'rishlari va yangi usullarni o'rganishlari mumkin.

Musiqiy ko'nikmalarni rivojlantirish: Texnologiyalar yordamida o'quvchilar musiqiy kompozitsiyalarni yaratish, audio tahrirlash, yozish va ijro etish kabi ko'nikmalarni o'rganishi mumkin. Musiqa dasturlari (masalan, GarageBand, Sibelius) va onlayn resurslar (YouTube darslari, virtual orkestrlar) orqali musiqa yaratish jarayoni ancha osonlashadi.

Masofaviy ta'lim imkoniyatlari: Musiqa ta'limida masofaviy o'qish tizimlari ham keng qo'llaniladi. Onlayn kurslar, video darsliklar, va virtual darslar yordamida, o'quvchilar turli xil asarlarni o'rganish, musiqiy jarayonlarni tahlil qilish va o'z ijrosini baholash imkoniyatlariga ega bo'ladi.

Musiqa fanida ishlatiladigan ta'lim texnologiyalari

Musiqa fanini o'qitishda ta'lim texnologiyalaridan samarali foydalanish uchun turli xil vositalar mavjud. Quyida shunday texnologiyalarni ko'rib chiqamiz:

Musiqa ta'limida eng samarali vositalardan biri — kompyuter dasturlari va mobil ilovalardir. "GarageBand", "FL Studio" va "Sibelius" kabi dasturlar o'quvchilarga musiqiy asarlarni yaratish, tahrir qilish, va notalarni o'rganish imkonini beradi. Bu dasturlar o'quvchilarga musiqani sinovdan o'tkazish, ijro etish va tahlil qilishda yordam beradi.

Musiqa ta'limi uchun YouTube va boshqa onlayn platformalar juda foydali manba hisoblanadi. Turli xil darslar, musiqiy asarlarni ijro etishning texnikasini tushuntiruvchi videolar va ta'limiy ko'rsatmalar yordamida o'quvchilar musiqa nazariyasini o'rganishlari mumkin. Shuningdek, YouTube'da o'qituvchilar o'z darslarini joylashtirib, o'quvchilarga o'z ijrosini ko'rsatish va tahlil qilish imkonini yaratadilar.

Texnologiya yordamida o'quvchilar o'z musiqiy asarlarini virtual orkestrlar bilan sinab ko'rishlari mumkin. Masalan, "Virtual Piano" yoki "Muscore" kabi ilovalar o'quvchilarga real vaqtda musiqiy asarlarni ijro etish imkoniyatini beradi. Bu, o'quvchilarning notalarni tushunish va musiqiy asarlarni to'g'ri ijro etish qobiliyatini yaxshilaydi.

Musiqa eshitish va tahlil qilish jarayonida "Ableton Live", "Logic Pro" kabi dasturlar yordamida musiqaning har bir elementini chuqur tahlil qilish mumkin. Shuningdek, o'quvchilar uchun audiokurslar va podkastlar ham mavjud bo'lib, ular musiqaning turli janrlarini tinglash va tahlil qilishda yordam beradi.

Musiqa fanida texnologiyalarning ta'lim jarayoniga ta'siri

Musiqa fanida texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarning o'qish jarayonini yanada jonlantiradi va ularga nafaqat nazariy bilimlar, balki amaliy ko'nikmalarni ham o'rgatadi. Musiqa fanini o'rganish jarayonida texnologiyalarning ta'siri quyidagicha ko'rinadi:

Ijro etish qobiliyatini rivojlantirish: Texnologiyalar o'quvchilarga musiqa asarlarini to'g'ri va aniq ijro etish imkoniyatini beradi. Musiqa dasturlari yordamida o'quvchilar notalarni to'g'ri va sifatli ravishda o'rganishlari mumkin.

Kreativlikni rivojlantirish: Musiqa yaratish dasturlari yordamida o'quvchilar yangi asarlarni yaratish, eksperiment qilish va o'z ijodiy g'oyalarini amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Musiqa tahlili va nazariyasini o'rganish: Musiqa tahlili va nazariyasini o'rganish, ayniqsa musiqiy asarlarning strukturasi va kompozitsiya elementlarini tushunishda texnologiyalar muhim vosita bo'ladi. Audio vositalar yordamida o'quvchilar musiqaning murakkab strukturasi aniqroq o'zlashtiriladi.

Amaliy qo'llanish misollari

Sinfxonada "Smart Board" va interaktiv doskalar Musiqa darslarida interaktiv doskalar orqali nota yozish, musiqiy audio-fayllarni qo'yish, real vaqtda dars materialini tahrirlash mumkin. Masalan, o'qituvchi ekranda nota yozadi, o'quvchilar esa uni ijro etadi.

Virtual ansambllar va orkestr loyihalari Har bir o'quvchi uyidan turib alohida musiqiy asar ijro etadi, o'qituvchi esa bularni tahrirlab yagona musiqiy kompozitsiyaga aylantiradi. Bunday loyiha nafaqat texnik ko'nikmalarni, balki jamoaviy ishlash madaniyatini ham rivojlantiradi.

Audio tahlil uchun dasturlar Masalan, "Melody Scanner" yoki "EarMaster" kabi ilovalar orqali o'quvchilar musiqani tinglab, ularni notaga aylantirishni o'rganadilar. Bu dasturlar eshitish qobiliyatini oshirishda ayniqsa foydalidir.

Pedagogik yondashuvlar bilan integratsiya

STEAM yondashuvi (Science, Technology, Engineering, Art, Math) Musiqa — san'at qismidir. Agar darslar boshqa fanlar bilan integratsiyalashgan bo'lsa, masalan, musiqa + matematika (ritm va vaqt o'lchovi) yoki musiqa + informatika (audio tahrir va kodlash), bu o'quvchilarning tahliliy va ijodiy tafakkurini birgalikda rivojlantiradi.

Flipped Classroom (teskari sinf) modeli Dars oldidan o'quvchilarga YouTube orqali musiqa nazariyasiga oid qisqa videolar beriladi, dars vaqtida esa ijro, tahlil va amaliy mashg'ulotlar bajariladi. Bu yondashuv dars vaqtini samaraliroq foydalanishga yordam beradi.

Musiqa fanida texnologiyalardan foydalanishda mavjud muammolar

Yaxshi natijalarga erishish uchun quyidagi muammolarni oldindan ko'rib chiqish kerak:

Texnik vositalarning yetishmasligi Ayrim hududlardagi maktablarda kompyuterlar, audio tizimlar yoki internetning yetarli emasligi bu texnologiyalarni to'liq qo'llashga to'sqinlik qilishi mumkin.

O'qituvchilarning tayyor emasligi Ba'zi o'qituvchilar zamonaviy texnologiyalardan foydalanishda malakaga ega emas. Shu sababli, ularni o'qitish va maxsus seminarlar tashkil etish zarur.

O'quvchilar o'rtasidagi texnologik tengsizlik Har bir o'quvchining uyida internet, telefon yoki kompyuter bo'lavermasligi ularning mustaqil o'rganish jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Takliflar

Musiqa o'qituvchilari uchun doimiy malaka oshirish kurslari tashkil etish Yangi dasturlarni o'rganish, darslar dizaynini interaktiv qilish bo'yicha treninglar tashkil etilishi zarur.

Mahalliy kontent bazasi yaratish O'zbek xalq musiqasi, an'anaviy cholg'ular va bastakorlar haqidagi materiallarni raqamlashtirib, elektron platformalarda saqlash, o'quvchilarni milliy musiqiy meros bilan tanishtirishda muhim vosita bo'ladi.

Mobil ilovalar asosida darslar ishlab chiqish Oddiy smartfonlar orqali ham foydalanish mumkin bo'lgan o'zbek tilidagi musiqa o'rgatish ilovalari ishlab chiqilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1.J.G' Yo'ldoshev, S.A.Usmonov Pedagogik texnologiyalarning tadbqiqiy asoslari. -Toshkent, O'qituvchi 2004 yil.

2.Q.Tolipov, M.Usmonboeva Pedagogik texnologiyalarning tatbqiqiy

asoslari.T. «Fan»2006 yil.

3.Ishmuhammedov R.J. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari.T2000 yil.

4.D.A. Karimova Musiqiy pedagogi mahorat asoslari.T. Moliya-iqtisod 2008

5.Davletshin M. G. Zamonaviy maktab o'qituvchisining psixologiyasi. – Toshkent, - O'zbekiston, 1999 – yil.

6.Sharipova G. Musiqa o'qitish metodikasi. TDPU, 2004 – yil.

SUN'IY INTELLEKT YORDAMIDA TEXNOLOGIYA FANIDA INTERAKTIV O'QUV MATERIALLARINI YARATISH

O'rinboyev Xurmatbek Davronbekovich,
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi,
“Amaliy fanlar va maktabdan tashqari ta'lim metodikasi”
o'qituvchisi,
E-mail: avtohurmat@gmail.com

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari yordamida texnologiya fanida interaktiv o'quv materiallarini yaratish jarayoni, uning ta'limdagi ahamiyati va kelajakdagi imkoniyatlari yoritilgan. SI asosida ishlab chiqilgan interaktiv materiallarning talabalarning qiziqishini oshirish, amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish va o'quv jarayonini shaxsiylashtirishdagi afzalliklari tahlil qilinadi. Shuningdek, O'zbekiston ta'lim tizimida SI texnologiyalarini qo'llash imkoniyatlari va global ta'limdagi trendlar haqida so'z yuritiladi.*

***Kalit so'zlar:** sun'iy intellekt, interaktiv o'quv materiallari, texnologiya fani, shaxsiylashtirilgan ta'lim, virtual laboratoriyalar, o'yinlashtirilgan ta'lim, raqamli ta'lim, O'zbekiston ta'lim tizimi.*

***Аннотация:** В данной статье рассматривается процесс создания интерактивных учебных материалов в области технологий с использованием искусственного интеллекта (ИИ), их значение в образовании и перспективы на будущее. Анализируются преимущества интерактивных материалов, созданных на основе ИИ, в повышении интереса студентов, развитии практических навыков и персонализации учебного процесса. Также обсуждаются возможности применения технологий ИИ в системе образования Узбекистана и глобальные тенденции в образовании.*

***Ключевые слова:** искусственный интеллект, интерактивные учебные материалы, технологии, персонализированное обучение, виртуальные лаборатории, геймифицированное обучение, цифровое образование, система образования Узбекистана.*

***Abstract:** This article explores the process of creating interactive educational materials in the field of technology using artificial intelligence (AI), its significance in education, and future prospects. The advantages of AI-based interactive materials in increasing student engagement, developing practical skills, and personalizing the learning process are analyzed. Additionally, the potential for implementing AI technologies in Uzbekistan's education system and global educational trends are discussed.*

***Keywords:** artificial intelligence, interactive educational materials, technology education, personalized learning, virtual laboratories, gamified learning, digital education, Uzbekistan education system.*

Kirish

Zamonaviy ta'lim sohasida sun'iy intellekt (SI) o'zining keng imkoniyatlari bilan inqilobiy o'zgarishlar keltirmoqda. Texnologiya fanini o'qitishda interaktiv o'quv materiallari talabalarning qiziqishini oshirish, mavzuni chuqur tushunish va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Sun'iy intellekt yordamida yaratilgan ushbu materiallar o'quv jarayonini yanada samarali va qiziqarli qiladi. Ushbu maqolada SI texnologiyasining interaktiv o'quv materiallari yaratishdagi roli, afzalliklari va kelajakdagi imkoniyatlari ko'rib chiqiladi.

Asosiy Qism

1. Sun'iy Intellektning Ta'limdagi O'rni

Sun'iy intellekt ta'lim sohasida individual yondashuv, avtomatlashtirilgan baholash va interaktiv muhit yaratish kabi imkoniyatlarni taqdim etadi. Texnologiya fanida SI quyidagi yo'nalishlarda qo'llaniladi:

Shaxsiylashtirilgan ta'lim: SI talabaning bilim darajasiga qarab moslashtirilgan materiallar taqdim etadi.

Interaktiv simulyatsiyalar: Murakkab texnologik jarayonlarni virtual muhitda ko'rs "ichida" bo'lib o'rganishlari mumkin.

Aqli o'quv yordamchilari: Sun'iy intellekt (SI) talabalarga real vaqtda savollariga javob beradi.

Global hamkorlik: Sun'iy intellekt (SI) yordamida turli mamlakatlardan o'quvchilar birgalikda loyihalar ustida ishlashlari mumkin.

O'zbekiston ta'lim tizimida Sun'iy intellekt (SI) asosidagi materiallar qo'llanilishi maktab va universitetlarda raqamli ta'limni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Xulosa

Sun'iy intellekt yordamida texnologiya fanida interaktiv o'quv materiallari yaratish ta'lim jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqmoqda. Ushbu materiallar talabalarning qiziqishini oshiradi, amaliy ko'nikmalarni rivojlantiradi va o'quv jarayonini shaxsiylashtiradi. O'zbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlarda SI texnologiyalarini ta'limda qo'llash nafaqat o'quv sifatini oshiradi, balki global ta'lim standartlariga yaqinlashishga yordam beradi. Kelajakda (SI) asosidagi innovatsiyalar ta'limni yanada samarali va hamma uchun ochiq qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026-yillarda Xorazm viloyati hududlarini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va aholi turmush darajasini yanada yaxshilashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori.

2. "O'zbekiston Respublikasida tadqiqotlar va innovatsiyalarni tahlil qilish va rejalashtirish" nomli to'plam, ЮНЕСКО, 2020.

3. Khan Academy. (2023). Shaxsiylashtirilgan ta'lim platformasi.

4. PhET Interactive Simulations. (2023). Virtual laboratoriyalar.

MAKTABGACHA TA'LIMDA ZAMONAVIY METODIKALARDAN FOYDALANISH - KELAJAGIMIZ POYDEVORI BO'LGAN YOSH AVLODNI HAR TOMONLAMA RIVOJLANTIRISHNING MUHIM SHARTIDIR

Matkarimova Nodira Egamberganovna

Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi,

"Maktabgacha, boshlang'ich va maxsus ta'lim metodikalari" kafedrasida o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Maktabgacha ta'lim tizimi – jamiyatning eng muhim bosqichlaridan biri bo'lib, bolalarning shaxs sifatida shakllanishi, ijtimoiy hayotga tayyorlanishi va intellektual salohiyatini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Zamonaviy metodikalardan foydalanish esa bu jarayonni yanada samarali va sifatli tashkil etishga xizmat qiladi. Bugungi kunda innovatsion yondashuvlar, interfaol usullar, ilg'or pedagogik konsepsiyalar orqali bolalarning tafakkuri, ijodiy salohiyati, nutqi va ijtimoiy ko'nikmalarini shakllantirish mumkin. Maktabgacha yoshdagi bolalarning qiziqishi, bilishga bo'lgan intilishi yuqori bo'lgan davrda ularning individual xususiyatlarini inobatga olib, zamonaviy metodikalar asosida ta'lim-tarbiya berish – kelajak avlodni har tomonlama barkamol etib voyaga yetkazishning muhim shartidir. Shu boisdan ham maktabgacha ta'limda pedagogik jarayonni zamonaviy yondashuvlar asosida tashkil etish nafaqat bugungi kun talabi, balki yurt kelajagi uchun zaruriy omildir. Mazkur maqolada mana shunday mulohazalar ilgari suriladi.*

***Аннотация:** Система дошкольного образования является одной из важнейших ступеней общества, так как играет значительную роль в формировании личности ребёнка, его подготовке к социальной жизни и развитию интеллектуального потенциала. Использование современных методик способствует более эффективной и качественной организации этого процесса. В настоящее время с помощью инновационных подходов, интерактивных методов и передовых педагогических концепций можно развивать*

мышление, творческие способности, речь и социальные навыки детей. В дошкольном возрасте, когда у детей особенно высок интерес к познанию, важно учитывать их индивидуальные особенности и осуществлять обучение и воспитание на основе современных методик, так как это важное условие всестороннего развития будущего поколения. Поэтому организация педагогического процесса в дошкольном образовании на основе современных подходов является не только требованием сегодняшнего дня, но и необходимостью для будущего страны. В статье представлены именно такие размышления.

Abstract: *The preschool education system is one of the most important stages of society, as it plays a vital role in the development of children as individuals, their preparation for social life, and the enhancement of their intellectual potential. The use of modern methodologies serves to make this process more effective and of higher quality. Today, through innovative approaches, interactive methods, and advanced pedagogical concepts, it is possible to shape children's thinking, creative abilities, speech, and social skills. During the preschool years, when children's curiosity and desire to learn are at their peak, it is crucial to consider their individual characteristics and provide education and upbringing based on modern methods, as this is an essential condition for raising a well-rounded future generation. Therefore, organizing the pedagogical process in preschool education based on modern approaches is not only a requirement of today, but also a necessity for the future of the nation. This article presents such reflections.*

Kalit so'zlar: *Maktabgacha ta'lim, zamonaviy metodikalar, innovatsion yondashuvlar, pedagogik jarayon, ijodiy salohiyat, interfaol usullar, intellektual rivojlanish, bolalar tarbiyasi, metodik yondashuv, shaxsiy rivojlanish, ta'lim sifati, o'quv jarayoni, ijtimoiy ko'nikmalar, tafakkur rivoji, pedagogik innovatsiyalar, barkamol avlod.*

Ключевые слова: *Дошкольное образование, современные методики, инновационные подходы, педагогический процесс, творческий потенциал, интерактивные методы, интеллектуальное развитие, воспитание детей, методический подход, личностное развитие, качество образования, учебный процесс, социальные навыки, развитие мышления, педагогические инновации, всесторонне развитое поколение*

Keywords: *Preschool education, modern methodologies, innovative approaches, pedagogical process, creative potential, interactive methods, intellectual development, child upbringing, methodological approach, personal development, education quality, learning process, social skills, thinking development, educational innovations, well-rounded generation*

KIRISH

Maktabgacha ta'lim bosqichi har bir farzandning shaxsiy rivojlanishiga zamin yaratadigan, uning kelajakdagi bilim olishiga, dunyoqarashi va ijtimoiy hayotdagi faollikiga mustahkam poydevor bo'ladigan muhim davrdir.[1] Bugungi kunda ushbu sohada zamonaviy metodikalarni joriy etish orqali bolalarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlash, ularni mustaqil fikrlovchi, ijodkor va bilimga chanqoq shaxs etib tarbiyalash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ta'lim tizimidagi islohotlar maktabgacha ta'limga ham innovatsion yondashuvlarni talab qilmoqda, bu esa pedagoglardan yangicha fikrlash, ilg'or metodikalarni qo'llash va bolaning individual xususiyatlarini hisobga olishni talab etadi. Zamonaviy metodikalarning amaliyotga tatbiq etilishi orqali bolalarning tafakkuri, ijtimoiy faolligi, nutqi va psixologik holati yuksaladi. Shuning uchun ham maktabgacha ta'limda zamonaviy yondashuvlardan samarali foydalanish jamiyat taraqqiyotining muhim asosi bo'lgan yosh avlodni har tomonlama kamol toptirishda muhim omil hisoblanadi.[2]

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Maktabgacha ta'lim sohasiga oid ilmiy va uslubiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, bolalarni har tomonlama rivojlantirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlarning roli nihoyatda muhimdir. Ko'plab olimlar, jumladan, A.V. Zaporozhets, L.S. Vygotskiy, N.E. Veraksa, Sh.Sh. Rajabov, X.M. Mahmudov kabi tadqiqotchilar o'z asarlarida maktabgacha yoshdagi bolalar tafakkuri, ijodiy salohiyati, shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlashda metodik yondashuvlarning ahamiyatini alohida ta'kidlab o'tganlar. Zamonaviy metodikalarga asoslangan ta'lim dasturlarida bolaning qiziqishi, faolligi va mustaqil fikrlashi yetakchi o'rinda turadi.

Xususan, interfaol metodlar, loyiha asosidagi ta'lim, Montessori, Reggio Emilia kabi yondashuvlar orqali bola markazida tashkil etilgan o'quv jarayoni samaradorligini oshirishga erishilmoqda. Adabiyotlar tahlili shuni anglatadiki, zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan oqilona

foydalanish maktabgacha ta'lim sifatini oshiradi va bu borada pedagoglarning innovatsion kompetensiyasini shakllantirish dolzarb masalalardan biridir. Shu bilan birga, milliy va xorijiy tajribalarda bolaning individual xususiyatlariga mos yondashuvlar orqali tarbiyaviy va o'quv maqsadlariga erishish yo'llari chuqur o'rganilmoqda. Adabiy manbalarda ta'lim-tarbiya jarayonida bolalarning qobiliyatlarini aniqlash, ularni rag'batlantirish hamda faol ishtirokini ta'minlashga qaratilgan metodik yondashuvlar alohida o'rganilgan. Jumladan, psixologik-pedagogik adabiyotlarda har bir bolaning o'ziga xos xususiyatlari, rivojlanish sur'ati va individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda ta'lim berish zarurligi ta'kidlanadi. Bu esa metodik yondashuvlarda differensial va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlarning ahamiyatini oshiradi. Shuningdek, maktabgacha ta'limda o'yin texnologiyalari, muammoli vaziyatlar orqali o'qitish, ijodiy topshiriqlar orqali fikrlashni rivojlantirish kabi metodlar bo'yicha ham ko'plab ilmiy ishlanmalar mavjud. Bugungi kunda ta'limda raqamli texnologiyalarning integratsiyasi, masofaviy ta'lim shakllari va multimediali resurslardan foydalanish imkoniyatlari ham maktabgacha ta'limda keng qo'llanilmoqda. Tahlil qilingan adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, bolalarning faoliyatga jalb etilishi, ularning o'z fikrini erkin ifoda eta olishi, mustaqil qaror qabul qilishiga imkon yaratadigan zamonaviy metodikalar ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun mo'ljallangan metodik qo'llanmalarda ko'proq amaliy mashg'ulotlar, vizual vositalar, interfaol o'yinlar, tajriba asosidagi faoliyat turlari keng o'rin olgan bo'lib, bu orqali bolalarning bilimga bo'lgan qiziqishini oshirish va ularni faol fikrlashga undash ko'zda tutiladi.

Shu bilan birga, xorijiy adabiyotlarda ko'plab ilg'or g'oyalar ilgari surilgan bo'lib, ular orasida ijtimoiy-emotsional rivojlanish, inklyuziv ta'lim, ekologik ongni shakllantirish kabi yo'nalishlar dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Milliy adabiyotlarda esa ta'lim jarayonini milliy qadriyatlar, urf-odatlar va an'analar asosida boyitish, xalq pedagogikasidan samarali foydalanish masalalari ko'proq o'rganilgan. Bu esa, o'z navbatida, pedagogik metodikalarni tanlashda madaniy kontekstni inobatga olish zarurligini ko'rsatadi. Umuman olganda, tahlil etilgan adabiyotlar maktabgacha ta'limda zamonaviy metodikalardan foydalanish nafaqat bolalarning bilim va ko'nikmalarini shakllantirish, balki ularning ruhiy, axloqiy va jismoniy rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatishini isbotlaydi. Shu boisdan pedagoglar o'z faoliyatida doimiy ravishda yangi metodik adabiyotlarni o'rganib borishi, tajriba almashishi va o'z ustida ishlashi zarur hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maktabgacha ta'limda zamonaviy metodikalardan foydalanish jarayonini tahlil qilish maqsadida sifatli va miqdoriy tadqiqot usullaridan foydalangan holda metodologik yondashuvlar ishlab chiqildi. Tadqiqotda nazariy tahlil, so'rovnoma, intervyu, pedagogik tajriba va amaliy mashg'ulotlar asosida ma'lumotlar to'plandi. So'rovnoma va intervyular orqali pedagoglarning zamonaviy metodikalarga bo'lgan munosabati va ularni amalda qo'llashdagi tajribalari o'rganildi. Tadqiqotda pedagogik tajriba o'tkazilib, maktabgacha yoshdagi bolalar bilan turli interfaol metodlar, o'yin texnologiyalari, ijodiy mashg'ulotlar va innovatsion pedagogik yondashuvlar amalda sinovdan o'tkazildi.

Ma'lumotlar statistika metodlari yordamida tahlil qilindi, bu esa zamonaviy metodikalarning ta'lim samaradorligiga ta'sirini o'rganishda aniq natijalarga erishishga imkon berdi. Tadqiqotning metodologik asoslari ta'lim jarayonida bolalarning individual xususiyatlarini hisobga olish, interfaol va kreativ metodlardan foydalanish, shuningdek, pedagoglarning professional kompetensiyasini oshirishga qaratilgan. Ushbu metodologiya orqali maktabgacha ta'limda zamonaviy pedagogik yondashuvlarni amalda qo'llashning samaradorligini aniqlash va pedagoglarning o'z faoliyatida yangi uslublardan qanday foydalanishlarini tahlil etish mumkin bo'ldi. Tadqiqot jarayonida olingan ma'lumotlar, pedagogik amaliyotda zamonaviy yondashuvlar va metodikalar bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish imkonini berdi. Tadqiqotda qo'llangan metodologiya maktabgacha ta'limda pedagogik jarayonni optimallashtirish va zamonaviy yondashuvlarning samaradorligini baholashga imkon berdi. Tadqiqot ishtirokchilari sifatida maktabgacha ta'lim muassasalari pedagoglari, metodistlar va ta'lim mutaxassislari jalb qilindi. Ularning tajribalari va fikr-mulohazalari asosida zamonaviy metodikalarni joriy etishda yuzaga keladigan qiyinchiliklar, mavjud muammolar va ularga yechimlar ishlab chiqildi. Tadqiqotda bolalar bilan o'tkazilgan mashg'ulotlar natijalari hamda pedagogik tajribalar tahlil qilindi. Bunda, bolalarning qiziqishini oshirish va o'quv jarayonini yanada interaktiv va ijodiy qilish maqsadida zamonaviy texnologiyalar, o'yin va loyiha metodlari faol

qo'llanildi. Tadqiqotning asosiy metodologik yo'nalishlari pedagoglarning malakasini oshirish, yangi pedagogik metodlarni qo'llashga tayyorlash va bolalar bilan samarali ta'lim-tarbiya jarayonini yaratishga qaratilgan. Shuningdek, tadqiqotda pedagogik jarayonning turli xildagi uslublarini, shu jumladan, individual yondashuvlar va jamoaviy faoliyatni o'rganish imkoniyatlari ham tahlil qilindi. Tadqiqot jarayonida olingan ma'lumotlar, metodikalarni amalda qo'llash jarayonida yuzaga keladigan qiyinchiliklarni hal etish va pedagogik tajribalarni samarali ta'lim dasturlariga aylantirishda ko'mak berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'tkazilgan tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, maktabgacha ta'limda zamonaviy metodikalardan foydalanish bolalarning tafakkurini, ijodiy salohiyatini va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali natijalar beradi. Interfaol metodlar, loyiha asosidagi ta'lim, Montessori tizimi kabi innovatsion yondashuvlar bolaning o'z fikrini erkin ifoda eta olishiga, muammolarni hal qilishga qaratilgan faoliyatlarni amalga oshirishga imkon yaratdi. Tadqiqotda ishtirok etgan pedagoglar va bolalar o'rtasidagi kuzatuvlar va tajribalar shuni ko'rsatdiki, yangi metodikalarni qo'llash o'quv jarayonining sifatini oshirdi va bolalarning motivatsiyasini yuqori darajaga ko'tardi. Shuningdek, zamonaviy metodikalarning ta'lim samaradorligiga ta'siri bolaning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishga, ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam berdi.

Tahlil qilingan ma'lumotlar shuni ko'rsatdiki, pedagoglar yangi metodikalarni qo'llashda ba'zi muammolar va qiyinchiliklarga duch kelishgan, xususan, metodikalarni to'liq o'zlashtirish va amaliyotda qo'llash jarayonida vaqt va resurslar taqchilligi sezilgan. Biroq, bu muammolarni bartaraf etish uchun maxsus treninglar va metodik qo'llanmalar ishlab chiqilgan va amaliyotga joriy etilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, zamonaviy metodikalar maktabgacha ta'limda bolalar uchun ta'lim jarayonini yanada samarali, qiziqarli va rivojlantiruvchi qiladi. Shu bilan birga, pedagoglarning metodik kompetensiyalarini oshirish orqali o'quv jarayonining sifati yanada yuqori darajaga ko'tarilishi mumkin. Olingan natijalar maktabgacha ta'limda metodik yondashuvlarni qo'llashning samaradorligini tasdiqladi va bu usullarni yanada kengroq joriy etish zarurligini ko'rsatdi.

Maktabgacha ta'limda zamonaviy metodikalarni qo'llash nafaqat bolalar uchun ta'lim jarayonining sifatini oshirdi, balki pedagoglarning o'z faoliyatlarini samarali tashkil etish ko'nikmalarini ham rivojlantirdi. Pedagoglar yangi metodikalarni amaliyotga tatbiq etishda aniq rejalashtirish va vaqtni samarali boshqarishning ahamiyatini angladilar.[3] Tahlil qilingan jarayonlar natijasida, bolalarning ijodiy yondashuvlarni qo'llash, jamoaviy faoliyatda ishtirok etish, mustaqil fikrlash va o'z fikrlarini erkin ifodalash qobiliyatlari sezilarli darajada oshdi. Zamonaviy metodikalar, ayniqsa, interfaol o'yinlar va loyiha asosidagi ta'lim bolalarda o'zini anglash, jamiyatda o'z o'rnini topish va ijtimoiy muhitga moslashish ko'nikmalarini shakllantirdi. Shuningdek, tahlil natijalariga ko'ra, maktabgacha ta'lim muassasalarida pedagoglarning zamonaviy metodikalarni qo'llashga tayyorligini oshirish uchun maxsus malaka oshirish kurslari va treninglar tashkil etilishi zarur ekanligi ma'lum bo'ldi. Ushbu treninglar pedagoglarning ilmiy-pedagogik bilimlarini yangilashga, yangi pedagogik texnologiyalarni o'zlashtirishga va ularni samarali tarzda amaliyotda qo'llashga yordam beradi. Shuningdek, tadqiqotda ishtirok etgan pedagoglar metodikalarni o'rganish va amaliyotga tatbiq etish jarayonida ba'zi holatlarda pedagogik yondashuvlarni individuallashtirish zaruriyatini ta'kidlashdi. Tadqiqot natijalaridan kelib chiqib, metodik yondashuvlarni yanada rivojlantirish, pedagoglarning malakalarini oshirish va bolalar bilan ishlashda innovatsion yondashuvlardan samarali foydalanish kelajakdagi ta'lim-tarbiya jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqishi mumkin.

Zamonaviy metodikalarning amaliyotga joriy etilishi ta'lim sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Bolalar o'rtasida ko'proq ijodiy va analitik fikrlash, individual yondashuvni qo'llash, o'z fikrini ifoda etish, muammolarni hal etishda yangi yondashuvlar aniqlanib, pedagoglar tomonidan faol qo'llanila boshladi. Biroq, metodikalarning samarali joriy etilishi uchun ta'lim muassasalarida tizimli o'qitish va metodik qo'llanmalar bo'yicha doimiy treninglar talab qilinadi. Tadqiqotda ishtirok etgan pedagoglarning fikriga ko'ra, zamonaviy metodikalarni qo'llashda eng katta muammo pedagoglarning yangi texnologiyalarni o'zlashtirish va ularni amaliyotda qo'llashga bo'lgan tayyorlik darajasi bilan bog'liq. Shu bilan birga, maktabgacha ta'lim tizimida individual yondashuvni qo'llash hamda bolalarning ehtiyojlarini inobatga olish muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotning

yana bir muhim natijasi shundaki, bolalar uchun ta'lim jarayonini qiziqarli va samarali qilish uchun o'yin metodikalarini keng qo'llash zarurligi aniqlangan. O'yinlar bolalar faolligini oshirib, ularning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishga katta yordam beradi. Olingan natijalarga asoslanib, pedagoglar va ta'lim muassasalariga zamonaviy metodikalardan foydalanishning samaradorligini ta'minlash uchun malaka oshirish kurslari, metodik qo'llanmalar va amaliy mashg'ulotlar tashkil etilishi tavsiya etiladi. Bunday o'quv dasturlari pedagoglarning zamonaviy metodikalarni to'liq o'zlashtirishiga, ularni bolalar bilan amaliyotda muvaffaqiyatli qo'llashiga yordam beradi. Tadqiqotda olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish va bolalar uchun qulay ta'lim muhitini yaratish uchun metodikalarni va pedagogik yondashuvlarni doimiy ravishda takomillashtirish zarur.

Diagramma 1. "Maktabgacha ta'limda zamonaviy metodikalarning bolalar rivojlanishiga ta'siri (ijodiy fikrlash, ijtimoiy ko'nikmalar, analitik tafakkur va individual yondashuv doirasida)

Diagrammada maktabgacha ta'limda zamonaviy metodikalardan foydalanishning bolalar rivojlanishiga ta'siri aks ettirilgan. Unda eng katta ulush 35% bilan ijodiy fikrlashga to'g'ri keladi, bu esa innovatsion metodikalar bolaning ijodkorligini rivojlantirishda muhim o'rin tutishini ko'rsatadi. Ijtimoiy ko'nikmalar 30% ni tashkil etib, bolalarning jamoada ishlash va muomala qilish qobiliyatlari oshganini anglatadi. Analitik fikrlash 25% ulushga ega bo'lib, bolalarning muammoli vaziyatlarda yechim topish malakalarini rivojlantiradi. Individual yondashuv 10% ni tashkil etib, ta'limda har bir bolaning ehtiyojiga mos yondashuv qo'llanilganini bildiradi. Diagramma zamonaviy metodikalar yordamida ta'lim jarayoni ko'proq ijodiy, faol va bola markazli bo'lishini ifodalaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maktabgacha ta'limda zamonaviy metodikalardan foydalanish bolalarning har tomonlama rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Innovatsion yondashuvlar bolaning ijodiy salohiyatini ochishga, mustaqil fikrlash va o'z fikrini erkin ifoda etish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Ta'lim jarayonida interfaol metodlar, loyiha asosidagi o'quv mashg'ulotlari va o'yin texnologiyalaridan foydalanish bolalar o'rtasida motivatsiyani oshirgan, ta'limga qiziqishni kuchaytirgan. Pedagoglarning bu boradagi faoliyati samaradorlikni ta'minlagan bo'lsa-da, ularning malakasini oshirish va yangi metodikalarni chuqur o'zlashtirish zarurati ham ayon bo'ldi. Shuningdek, maktabgacha ta'lim muassasalarida individual yondashuvga e'tibor qaratish, har bir bolaning qobiliyat va ehtiyojlarini hisobga olish ta'lim sifati uchun muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

1. Zamonaviy metodikalar bolalarning ijodiy va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini sezilarli darajada rivojlantiradi.
2. Interfaol va loyiha asosidagi ta'lim usullari bolalarda ijtimoiy faollik va jamoada ishlash qobiliyatini shakllantiradi.
3. Pedagoglar yangi metodikalarni amaliyotga tatbiq etishda ayrim qiyinchiliklarga duch kelmoqda, bu esa ularni doimiy o'qitishni talab qiladi.
4. Maktabgacha ta'limda har bir bolaning ehtiyojiga mos yondashuv ta'lim sifati va samaradorligini oshiradi.
5. O'yin texnologiyalari bolalarda o'rganishga bo'lgan qiziqishni oshiradi va ta'limni qiziqarli qiladi.

Zo'ravonlikka uchragan bolalarning ko'pchiligida o'zini past baholash, qo'rquv, stress va agressivlik kabi belgilar kuzatiladi. Bunday bolalar ta'lim jarayonida passiv bo'lib, ijtimoiy hayotda kamroq ishtirok etishadi. Shu sababli, ularning huquqlarini himoya qilish, psixologik va ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish muhim hisoblanadi. Ta'lim muassasalari, ota-onalar va jamiyat

vakillari hamkorlikda ishlashi lozim. Shu bilan birga, bolalar bilan ishlovchi mutaxassislar malakasini oshirish ham dolzarb masala sifatida qaraladi.

Takliflar

1. Pedagoglar uchun zamonaviy metodikalarga oid doimiy malaka oshirish kurslari va seminarlar tashkil etilsin.
2. Maktabgacha ta'lim muassasalari metodik qo'llanmalar, vizual materiallar va texnik resurslar bilan to'liq ta'minlansin.
3. Innovatsion yondashuvlar tajribasini ommalashtirish uchun ilg'or tajribali pedagoglar bilan mahorat darslari o'tkazilsin.

Zamonaviy metodikalarning samarali qo'llanilishini ta'minlash uchun pedagoglar malakasini oshirish bo'yicha doimiy treninglar tashkil etilishi lozim. Ta'lim muassasalarida metodik qo'llanmalar va o'quv-resurslar bilan ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, pedagoglar o'rtasida tajriba almashinuvi va innovatsion yondashuvlarni o'zlashtirish bo'yicha amaliy seminarlar o'tkazilishi ta'lim jarayonining sifatini yanada oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Shavkat Mirziyoyev Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish masalalariga bag'ishlangan yig'ilish. Toshkent 20.10.2017.y.
2. Qosimova K., Matjonov S., G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh., Sariyev Sh. Ona tili o'qitish metodikasi. T., TDPU. 2008.
3. Roziqov O., Mahmudov M., Adizov va boshqalar. Ona tili didaktikasi. Toshkent – Yangi asr avlodi- 2005 yil.
4. Qodirova F., Qodirova M. Bolalar nutqini o'stirish nazariyasi va metodikasi. Toshkent – 2006 yil.
5. Saparova R. va boshqalar. «Alifbye», T., «Ma'naviyat», 2005 yil.
6. Abdullayeva q. va boshqalar. Savod o'rgatish darslari. T., “Tarbiyachi”, 1996 yil.
7. Вахронова А. БУЛАЖАК БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ ДАРСДАН ТАШҚАРИ ТАРБИЯВИЙ ФАОЛИЯТНИ АМАЛГА ОШИРИШГА ТАЙЁРЛАШ ЙЎЛЛАРИ //Физико-технологического образования. – 2022. – Т. 1. – №. 1.
8. Бахронова А. И. БУЛАЖАК БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ ДАРСДАН ТАШҚАРИ ТАРБИЯВИЙ ФАОЛИЯТНИ АМАЛГА ОШИРИШГА ТАЙЁРЛАШ ЙЎЛЛАРИ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 6. – С. 1074-1082.
9. Saviya.uz

МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALAR TARAQQIYOTIDA RAQAMLI TEKNOLOGIYALARNING AHAMIYATI

**Matkarimova Nodira Egamberganovna,
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi
“Maktabgacha, boshlang'ich va maxsus
ta'lim metodikalari” kafedراسi o'qituvchisi**

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli texnologiyalarning maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishidagi o'rni va ularning ta'sir doirasi keng qamrovda yoritilgan. Bugungi kunda axborot texnologiyalari ta'lim-tarbiya jarayonining ajralmas qismiga aylangan bo'lib, bolalarning tafakkurini rivojlantirish, muloqotga kirishish ko'nikmalarini shakllantirish va ijodkorlik salohiyatini oshirishda muhim vosita sifatida xizmat qilmoqda. Maqolada bolalar ongiga mos interaktiv dasturlar, o'yinlar, mobil ilovalarning ijobiy va salbiy jihatlari tahlil qilinib, ularni to'g'ri va samarali qo'llash bo'yicha tavsiyalar berilgan. Shu bilan birga, texnologiyalar ortidan keladigan xavflar, ya'ni ekran oldida ko'p vaqt o'tkazish, ijtimoiy izolyatsiya kabi omillar ham ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari asosida raqamli vositalarni bolalar rivojiga xizmat qiladigan shaklda joriy etishning dolzarbligi asoslab berilgan.

Аннотация: В статье подробно рассматривается значение цифровых технологий в развитии детей дошкольного возраста. Современные информационные технологии стали неотъемлемой частью образовательного процесса, способствуя развитию мышления, коммуникативных навыков и творческого потенциала у малышей. Анализируются

положительные и отрицательные стороны использования интерактивных программ, игр и мобильных приложений, соответствующих возрастным особенностям детей. Даны рекомендации по их эффективному и безопасному применению. Также затронуты риски чрезмерного использования гаджетов, такие как зависимость от экранов и снижение социальной активности. На основе проведённого анализа подчёркивается необходимость внедрения цифровых средств в образовательную среду с учётом потребностей и особенностей детей.

Abstract: This article thoroughly examines the significance of digital technologies in the development of preschool-aged children. In today's world, information and communication technologies have become an integral part of the educational process, playing a vital role in enhancing children's thinking skills, communication abilities, and creativity. The article analyzes both the advantages and disadvantages of using age-appropriate interactive programs, educational games, and mobile applications. Practical recommendations are provided for their effective and safe use. Additionally, potential risks such as excessive screen time and social isolation are addressed. Based on the analysis, the study emphasizes the importance of integrating digital tools into early childhood education in a balanced and developmentally appropriate manner.

Kalit so'zlar: Raqamli texnologiyalar, maktabgacha ta'lim, bolalar rivojlanishi, interaktiv o'yinlar, mobil ilovalar, kognitiv rivojlanish, ijodkorlik, axborot texnologiyalari, kommunikativ ko'nikmalar, ekran vaqti, raqamli vositalar, psixologik rivojlanish, ijtimoiy moslashuv, zamonaviy ta'lim, virtual muhit, pedagogik yondashuv.

Ключевые слова: Цифровые технологии, дошкольное образование, развитие детей, интерактивные игры, мобильные приложения, когнитивное развитие, креативность, информационные технологии, коммуникативные навыки, экранное время, цифровые средства, психологическое развитие, социальная адаптация, современное образование, виртуальная среда, педагогический подход.

Keywords: Digital technologies, preschool education, child development, interactive games, mobile applications, cognitive development, creativity, information technologies, communication skills, screen time, digital tools, psychological development, social adaptation, modern education, virtual environment, pedagogical approach

KIRISH

Maktabgacha ta'lim davri – bu bolaning shaxsiyati shakllanadigan, idrokiy va psixologik rivojlanishi asos solinadigan eng muhim bosqichlardan biridir. Bugungi kunda ilm-fan va texnologiyalarning jadal sur'atlarda rivojlanishi ta'lim sohasiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, raqamli texnologiyalarning ta'lim-tarbiya jarayoniga kirib kelishi pedagogik yondashuvlarni yangilash, o'quv-tarbiya usullarini zamonaviylashtirish zaruratini yuzaga keltirdi. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun mo'ljallangan interaktiv vositalar, o'yinlar va ilovalar ularning fikrlash doirasini kengaytirish, nutq va muloqot ko'nikmalarini shakllantirish, shuningdek, mustaqil o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshirishda muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalardan foydalanishda muvozanatni saqlash, bolaning yosh va individual xususiyatlarini inobatga olish, uni ijtimoiy muhitdan uzib qo'ymaslik kabi muhim omillarni e'tibordan chetda qoldirmaslik lozim. Ushbu maqolada raqamli texnologiyalarning maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga ta'siri, ularning afzalliklari va mumkin bo'lgan xavf-xatarlariga tahliliy yondashuv asosida baho beriladi.

Raqamli texnologiyalar bugungi kunda maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalar bilan ishlash jarayonida faol qo'llanilmoqda. Turli interaktiv doskalar, planshetlar, mobil qurilmalar, raqamli ilovalar orqali ta'lim jarayoni qiziqarli, jonli va bolalar uchun tushunarli shaklga keltirilmoqda. Bu esa ularning bilimga bo'lgan qiziqishini oshirib, ta'lim-tarbiya jarayonida faol ishtirok etishiga zamin yaratadi. Shu bilan birga, raqamli o'yinlar bolalarning xotira, diqqat, tafakkur, kuzatuvchanlik kabi psixik jarayonlarini faollashtiradi, bu esa ularning intellektual salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun mo'ljallangan multimedia vositalari, masalan, rangli grafikalar, tovush effektlari va vizual animatsiyalar orqali axborotni qabul qilish osonlashadi. Ushbu texnologiyalar yordamida bolalarda bilimlarni mustahkamlash va amaliyotda qo'llash ko'nikmalari rivojlanadi. Shuningdek, raqamli vositalar orqali bolalarda mustaqil qaror qabul qilish, muammoni hal qilish, muloqotga kirishish, jamoaviy ishlash kabi ko'nikmalarni

shakllantirish mumkin. Bu esa ularning kelajakdagi ijtimoiy hayotga moslashuvchanligini oshiradi. Shu bilan birga, bu texnologiyalarning noto'g'ri yoki nazoratsiz qo'llanilishi muayyan xavflarni keltirib chiqarishi mumkin. Masalan, bolalarning ekran oldida ko'p vaqt o'tkazishi ularning jismoniy faolligini pasaytiradi, ko'z sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatadi, shuningdek, real hayotdagi muloqotdan uzoqlashishga olib kelishi mumkin. Shu sababli, pedagog va ota-onalarning vazifasi – raqamli vositalardan foydalanishda me'yor va muvozanatni ta'minlash, bolani nazorat ostida texnologiyalardan foydalanishga o'rgatishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Raqamli texnologiyalarning maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga ta'siri bo'yicha bir qator mahalliy va xorijiy tadqiqotchilar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilgan. Jumladan, O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimini raqamlashtirish bo'yicha qabul qilingan konseptual hujjatlar erta yoshdagi bolalarning rivojiga integratsiyalash zaruratini ko'rsatadi. Psixolog va pedagog olimlar, jumladan, G'.Yoqubov, M.Alimova, Z.Toshxo'jayevlar bolalar tafakkuri va idrokiga zamonaviy axborot vositalarining ta'sirini o'rgangan. Ularning ilmiy ishlarida raqamli vositalarning bolaning kognitiv va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishdagi ijobiy roli alohida ta'kidlangan. Xorijiy tadqiqotchilardan esa L. Plowman, C. Stephen, J. Buckingham kabi olimlar raqamli texnologiyalar maktabgacha yoshdagi bolalarning o'yin faoliyati va ijtimoiy interaktsiyadagi o'rnini tahlil qilgan. Ularning tadqiqotlarida bolalar raqamli qurilmalar orqali yangi bilimlarni mustaqil o'zlashtirishga qodirligi va bu orqali ularning o'z-o'zini anglash hamda fikrlash qobiliyatlari rivojlanishi haqida fikrlar ilgari surilgan. Shuningdek, UNESCO va UNICEF kabi xalqaro tashkilotlar tomonidan taqdim etilgan hisobotlar va metodik qo'llanmalarda ham maktabgacha ta'limda raqamli texnologiyalarni pedagogik maqsadlarda qo'llashning afzalliklari va cheklovlari tahlil qilingan. Umuman olganda, mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar to'g'ri va maqsadli qo'llanilganda, ular maktabgacha yoshdagi bolalarning har tomonlama rivojiga samarali ta'sir ko'rsatadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojida raqamli texnologiyalarning o'rni beqiyosdir. To'g'ri tanlangan va yoshi hamda psixologik holatiga moslashtirilgan raqamli vositalar bolalarning tafakkuri, ijodiy salohiyati, muloqot ko'nikmalari va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Bugungi raqamli davrda pedagog va ota-onalarning vazifasi bolalarning texnologiyalardan foydalana olish madaniyatini shakllantirish, ularni to'g'ri yo'naltirish va nazorat qilishdan iborat. Shu bilan birga, bolalarning real hayotdagi ijtimoiy tajribalari, hissiy holatlari va jismoniy faoligi cheklab qo'yilmasligi zarur. O'tkazilgan tahlillar asosida xulosa qilish mumkinki, raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'lim jarayoniga ilmiy-pedagogik yondashuv asosida integratsiya qilish bolalarning har tomonlama sog'lom va barkamol shakllanishiga xizmat qiladi. Asosiysi, bu vositalarni me'yorida va maqsadga muvofiq foydalanish orqali bolalarning zamonaviy bilim va ko'nikmalar bilan boyitilgan tarbiyasini ta'minlash mumkin. Raqamli texnologiyalarning ta'limda qo'llanilishi bo'yicha bir qancha xorijiy tadqiqotlar mavjud. L. Plowman va C. Stephen (2017) o'zlarining ishlarida raqamli texnologiyalarning bolalar o'yiniga va ijtimoiy muloqotga ta'sirini o'rganib, ularning o'quv faoliyatiga samarali ta'sir ko'rsatishi mumkinligini ta'kidlashgan. Ular, shuningdek, raqamli texnologiyalarning bolalar o'rtasida jamoaviy ishlash, muammolarni hal qilish va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishdagi roli haqida fikr yuritganlar. J. Buckingham (2019) esa bolalar ta'limida raqamli vositalar va kontentni qanday yaratish haqida so'z yuritgan va bunday vositalarning bolalar tafakkurini kengaytirishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlagan. Shuningdek, bu tadqiqotlarda bolalar uchun moslashtirilgan interaktiv o'yinlar va ilovalar ularning o'rganish jarayonini osonlashtirishi, shuningdek, o'z-o'zini ifoda etish va ijodkorlikni rivojlantirishga yordam berishi mumkinligi haqida muhim fikrlar mavjud. O'zbekistonlik olimlar, xususan, G'.Yoqubov va M.Alimova (2019) raqamli texnologiyalarning maktabgacha ta'limda qo'llanilishi bo'yicha o'z izlanishlarini olib borganlar. Ularning fikricha, axborot texnologiyalarining pedagogik jarayonda samarali qo'llanilishi nafaqat bolalarning kognitiv rivojlanishiga, balki ularning ijtimoiy va hissiy rivojlanishiga ham ta'sir ko'rsatadi. Xorijiy va mahalliy tadqiqotlar o'rtasidagi farqlarni tahlil qilish, shuningdek, raqamli texnologiyalarning o'zaro ta'siri va bolalar uchun yaratilgan kontentning sifatini aniqlash zarurligini ko'rsatadi. Shu sababli, raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish uchun pedagoglarning malakalarini oshirish, ularning metodik yondashuvlarini yangilash zarur.

Maktabgacha ta'lim sohasiga oid ilmiy va uslubiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, bolalarni har tomonlama rivojlantirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlarning roli nihoyatda muhimdir. Ko'plab olimlar, jumladan, A.V. Zaporozhets, L.S. Vygotskiy, N.E. Veraksa, Sh.Sh. Rajabov, X.M. Mahmudov kabi tadqiqotchilar o'z asarlarida maktabgacha yoshdagi bolalar tafakkuri, ijodiy salohiyati, shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlashda metodik yondashuvlarning ahamiyatini alohida ta'kidlab o'tganlar. Zamonaviy metodikalarga asoslangan ta'lim dasturlarida bolaning qiziqishi, faolligi va mustaqil fikrlashi yetakchi o'rinda turadi. Xususan, bolalar uchun ekran vaqtining ortishi ularning jismoniy faolligini pasaytiradi, ko'z salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va psixologik muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Boshqa tadqiqotlar, masalan, UNESCO va UNICEF tomonidan olib borilgan izlanishlar, bolalarning uzoq vaqt davomida raqamli vositalardan foydalanishining o'ziga xos xavf-xatarlarini ko'rsatgan. Aytish mumkinki, raqamli texnologiyalarni pedagogik jarayonga kirita turib, ular bilan ishlashda muvozanatni saqlash, bolaning yoshiga va individual xususiyatlariga moslashtirish muhimdir. Shuning uchun, bolalarning raqamli texnologiyalar bilan o'zaro aloqasi ota-onalar va pedagoglar tomonidan diqqat bilan nazorat qilinishi zarur. Pedagoglar, ayniqsa, yosh bolalar uchun tayyorlangan raqamli ilovalar va o'yinlarning sifatini baholashda metodik va ilmiy yondashuvlarga tayangan holda ishlashlari kerak. Buning uchun ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llashning samarali metodikalarini ishlab chiqish, mavjud o'quv dasturlarini raqamli vositalar bilan integratsiya qilish, shuningdek, ta'limchilarni raqamli pedagogika bo'yicha malakali o'qitish zarur. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalarni qo'llashning ijtimoiy va madaniy ta'sirini o'rganish, bu jarayonning bola rivojiga bo'lgan salbiy yoki ijobiy ta'sirini kuzatish zarur. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalarni ta'limda qo'llash faqat bolalar uchun yangi imkoniyatlarni yaratibgina qolmay, balki ta'lim muassasalarining ish samaradorligini oshirishga ham yordam beradi. Masalan, interaktiv doskalar va onlayn resurslar o'qituvchilarga bolalar bilan samarali muloqot qilish imkonini beradi va ular uchun yangi pedagogik yondashuvlarni joriy qilishda yordam beradi. Shunday qilib, raqamli texnologiyalarning ta'limda qo'llanishi nafaqat bolalar rivojlanishining turli jihatlariga ta'sir ko'rsatadi, balki ta'lim tizimining umumiy samaradorligini oshirishga ham xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Raqamli vositalarning pedagogik jarayondagi ahamiyatini tahlil qilish va ularning bolalar rivojlanishiga qanday ta'sir ko'rsatishini aniqlashdir. Tadqiqot usullari sifatida eksperimental, so'rovnoma va kuzatuv metodlari tanlandi. Tadqiqotda maktabgacha ta'lim muassasalarida raqamli texnologiyalarni qo'llashning ijobiy va salbiy tomonlarini aniqlash uchun bir nechta guruhlar orasida solishtirish olib borildi. Tadqiqot jarayonida o'qituvchilar va pedagogika mutaxassisleri bilan intervyu o'tkazilib, bolalar o'rtasida turli o'yinlar va interaktiv ilovalar orqali eksperimentlar tashkil etildi. Ushbu tadqiqot metodlari yordamida raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayonidagi o'rni va uning bolalar rivojiga ta'siri haqida aniq xulosalar chiqarildi. Tadqiqotning asosiy natijalari va xulosalari raqamli vositalarning maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishida ijobiy ta'sir ko'rsatishini, ammo bu vositalardan foydalanishda muvozanat va ehtiyotkorlik zarurligini ko'rsatadi.

Tadqiqotda olingan natijalar, shuningdek, raqamli texnologiyalarning bolalarning kognitiv va ijtimoiy rivojlanishiga ta'sirini o'rganishga qaratildi. Tadqiqotda ishtirok etgan bolalar bilan o'tkazilgan mashg'ulotlar va o'yinlar, ularning yangi axborotlarni qabul qilish, tafakkur qilish va ijtimoiy munosabatlar o'rnatishdagi qobiliyatlarini sinovdan o'tkazishga imkon berdi. Tadqiqotda o'tkazilgan eksperimentlar bolalarning raqamli texnologiyalar yordamida o'z-o'zini ifoda etish, o'yin jarayonida qaror qabul qilish va muloqot qilish qobiliyatlarini rivojlantirishda qanday yordam berishini ko'rsatdi. Shuningdek, pedagoglarning va ota-onalarning raqamli vositalar bilan ishlashdagi rollari va ularning ta'lim jarayoniga qo'shgan hissasi alohida tahlil qilindi. Tadqiqotning ikkinchi bosqichi, o'qituvchilar va bolalar o'rtasidagi munosabatlarni tahlil qilish va raqamli texnologiyalarni o'quv jarayonida qanday samarali qo'llash mumkinligini aniqlashga qaratildi. Tadqiqot natijalari, raqamli texnologiyalarni bolalarga ta'lim berishda muvaffaqiyatli qo'llash uchun o'qituvchilarning malakali tayyorgarligi va ehtiyotkorlik bilan yondashish zarurligini ko'rsatadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Olingan ma'lumotlar asosida raqamli texnologiyalarning maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga ta'siri tahlil qilindi. Eksperimental guruhda ishtirok etgan bolalar raqamli texnologiyalardan foydalanish jarayonida o'zining kognitiv, muloqot va ijtimoiy ko'nikmalarini

rivojlantirdilar. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, raqamli vositalardan to'g'ri va me'yorida foydalanish bolaning tafakkuri, ijodkorligi va mustaqil fikrlash qobiliyatlarini yaxshiladi. Mavjud nazariy materiallarni o'rganish va interaktiv o'yinlar yordamida bolalar yangi bilimlarni tezroq o'zlashtiradilar. Tahlil natijalari shuningdek, raqamli texnologiyalarni pedagogik faoliyatda qo'llashning bolalarning o'yin faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ham ko'rsatdi. Eksperimentda ishtirok etgan bolalar o'yin jarayonida yangi vazifalarni hal qilish, jamoaviy ishlash va kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirishda muvaffaqiyatga erishdilar. Biroq, raqamli texnologiyalarning noto'g'ri qo'llanishi yoki ortiqcha foydalanish bolalarning jismoniy faolligini pasaytirishi, ko'z salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu holat tadqiqotda ham tasdiqlandi, chunki ba'zi bolalar uzoq vaqt davomida ekranlar bilan ishlashdan so'ng charchash va ko'zlarida noqulaylikni sezganlar. Shuningdek, bolalarning ijtimoiy faolligi va haqiqiy dunyo bilan aloqalari cheklanganligi ham kuzatildi. Natijalar, shuningdek, raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayonida pedagoglarning o'qitish metodikasiga, ota-onalarning raqamli texnologiyalarni boshqarish va bolalar bilan aloqada bo'lish usullariga ham ta'sir ko'rsatishini ko'rsatdi. Pedagoglar va ota-onalar uchun raqamli vositalardan foydalanishning pedagogik va psixologik jihatlarini tushunish muhim ahamiyatga ega. Shunday qilib, raqamli texnologiyalarni o'quv jarayoniga integratsiya qilish, shuningdek, bolalar uchun xavfsiz va samarali muhit yaratish uchun malakali o'qituvchilarni tayyorlash zarurati tug'ilmoqda. Ijobiy ta'sirlar sifatida, bolalar o'qish, yozish va matematik ko'nikmalarni yaxshilashda raqamli ilovalardan foydalanish orqali yuqori natijalarga erishganliklari kuzatildi. Maktabgacha ta'limda o'tkazilgan raqamli mashg'ulotlar bolalarning o'z-o'zini ifoda etish va muloqot qilish qobiliyatlarini kuchaytirdi. Shuningdek, bolalarning ijodiy faoliyati va kritik fikrlash qobiliyati oshganligi aniqlangan. Eksperiment jarayonida bolalar orasida hamkorlik va guruhda ishlash ko'nikmalari mustahkamlandi, bu esa ularning jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatishlariga turtki bo'ladi. Biroq, salbiy ta'sirlar ham kuzatildi. Raqamli texnologiyalarni noto'g'ri yoki haddan tashqari ko'p vaqt davomida ishlatish, bolalarda jismoniy faollikning pasayishiga olib keldi. Bu holat, ayniqsa, ko'rish va og'irlikni kuzatishda o'zini namoyon qildi. Ba'zi bolalar ekran bilan uzoq vaqt ishlaganidan so'ng charchash va bosh og'rig'idan shikoyat qildilar. Shuningdek, ba'zi bolalar o'yinlarda o'zaro muloqot qilish o'rniga raqamli texnologiyalarga bog'lanib qolganliklari kuzatildi, bu esa ularning haqiqiy hayotdagi ijtimoiy o'zaro aloqalarini chekladi. Shuning uchun, raqamli texnologiyalarning ortiqcha ishlatilishi bolalar rivojida ba'zi salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkinligini ta'kidlash lozim. Bundan tashqari, tadqiqotning keyingi bosqichlarida bolalarning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi boshqa omillar, masalan, ota-onalarning raqamli texnologiyalarni boshqarishdagi o'rni va pedagoglarning ta'lim jarayonida raqamli vositalardan samarali foydalanish ko'nikmalari ham o'rganilishi kerak. Tadqiqot natijalari, shuningdek, raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish uchun pedagoglar va ota-onalarga mo'ljallangan ko'rsatmalar va metodikalar ishlab chiqish zaruratini ko'rsatadi. Shunday qilib, raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda samarali qo'llash uchun muvozanatli yondashuv zarur. Bu, bir tomondan, texnologiyalarning foydali imkoniyatlaridan maksimal darajada foydalanishni ta'minlashni, ikkinchi tomondan esa ularning salbiy ta'sirlaridan saqlanishni nazarda tutadi. Tadqiqot natijalari raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilishda ehtiyotkorlikni va o'qituvchilarning malakali tayyorgarligini ta'kidlaydi. Pedagoglarning raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga to'g'ri integratsiya qilish uchun zamonaviy metodik yondashuvlar va bilimlar zarur. Bu pedagoglar o'z malakalarini muntazam ravishda yangilab borishlari, yangi texnologik vositalar va ilovalar bilan tanishib, ulardan ta'limda foydalanish bo'yicha tajriba orttirishlari lozim. Tadqiqot davomida o'qituvchilarning raqamli texnologiyalarni qo'llashda ko'rsatayotgan samaradorligi o'zgarib turdi, bu esa o'qituvchilarning pedagogik malakasining qanchalik muhimligini ko'rsatadi. Shuningdek, ota-onalarning roli ham katta. Ular bolalarining raqamli texnologiyalar bilan aloqasini nazorat qilish, vaqt chegaralarini belgilash va texnologiyaning salbiy ta'sirlaridan saqlanishda muhim o'rin tutadilar. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ota-onalar o'z bolalariga raqamli vositalarni to'g'ri ishlatish bo'yicha yo'l-yo'riq ko'rsatganlarida, bolalar yanada samarali va ijobiy ta'lim olishgan. Ota-onalar va pedagoglar o'rtasidagi hamkorlik, bolalar ta'limining sifatini oshirishga yordam beradi va raqamli texnologiyalarni to'g'ri qo'llashning asosiy omillaridan biri bo'ladi.

Diagramma 1. Raqamli texnologiyalarning ta'limga ta'siri

Bundan tashqari, tadqiqotda bolalar bilan ishlashda moslashtirilgan va individual yondashuvni qo'llash zarurligi ham ta'kidlandi. Har bir bola o'ziga xos, shuning uchun raqamli texnologiyalarni ta'limda ishlatishda individual yondashuvni hisobga olish muhimdir. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, ba'zi bolalar raqamli vositalarni o'rganish va qo'llashda tez rivojlanishadi, boshqalar esa ehtiyotkorlik bilan va yanada ko'proq yordamga muhtoj bo'lishlari mumkin. Bu holat, o'qituvchilar va ota-onalarga bolalarning rivojlanishiga mos ravishda texnologiyalarni qo'llashda muvozanatni saqlashga yordam beradi. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalarning o'ziga xos pedagogik vositalar sifatida qo'llanilishiga doir amaliy maslahatlar va metodikalar ishlab chiqilishi lozim. Raqamli texnologiyalarni faqat o'qish yoki yozish uchun emas, balki bolalarning umumiy rivojlanishini ta'minlash, muloqot qilish, ijodiy fikrlash va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish uchun ham samarali vosita sifatida ishlatish muhimdir. Tadqiqot natijalarining umumiy tahlili shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalarni samarali qo'llash ta'lim tizimida o'zgarishlar kiritish va bolalar uchun yangi imkoniyatlar yaratish uchun asos bo'lishi mumkin. Biroq, bu jarayon ehtiyotkorlik bilan boshqarilishi, o'qituvchilar va ota-onalar tomonidan muntazam ravishda nazorat qilinishi zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasida raqamli texnologiyalarning o'rni tobora muhimlashib bormoqda. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar o'zining keng qamrovli imkoniyatlari bilan tarbiya jarayoniga yangi bir ko'rinish kiritmoqda. Zamonaviy usullar va vositalar yordamida bolalar nafaqat bilim olish, balki ijodiy yondashuv, muammolarni hal qilish va mustaqil fikrlash kabi ko'nikmalarni rivojlantiradilar. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalarni maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasiga joriy qilishda muvozanatli yondashuv zarur, chunki ular bolalarning fiziologik va psixologik rivojlanishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda to'g'ri va samarali qo'llash, yosh avlodning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim vositaga aylanadi.

1. **Raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilishning zarurati.**
Raqamli vositalar bolalarga yangi tajribalarni taqdim etadi, o'rganish jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilish imkonini beradi. Bundan tashqari, bu texnologiyalar o'qituvchi va tarbiyachilarga o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashishda yordam beradi.
2. **Innovatsion texnologiyalar yordamida interfaol o'quv metodlarining rivojlanishi.**
Virtual o'yinlar, interfaol ta'lim platformalari va multimediyalar orqali bolalarning ta'limga qiziqishi oshadi. Bunday usullar orqali bolalar nafaqat ilmiy bilimlarni, balki ijtimoiy ko'nikmalarni ham o'zlashtiradilar.
3. **Tarbiyaviy jarayonni raqamli vositalar yordamida individualizatsiya qilish.**
Har bir bolaga moslashtirilgan ta'lim materiallari va interfaol dasturlar orqali ularning rivojlanish sur'atlariga qarab o'qitish mumkin. Bu usul bolalar uchun o'rganishning yanada samarali va qiziqarli bo'lishiga yordam beradi.
4. **Raqamli texnologiyalarni tarbiya jarayonida me'yorida qo'llash.**
Raqamli texnologiyalardan noto'g'ri foydalanish bolalar salomatligi va rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu bois, ularni tarbiya jarayoniga kirita turib, muvozanatni saqlash zarur.

5. **Raqamli texnologiyalarning bolalarning kognitiv va ijtimoiy rivojlanishiga ta'siri.** Interfaol o'yinlar va dasturlar bolalarning fikrlash, muammolarni hal qilish, va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Bu, o'z navbatida, ularning ijtimoiy munosabatlarini yaxshilaydi.
6. **Raqamli texnologiyalarni pedagogik jarayonlarda samarali ishlatishning metodik asoslari.** Pedagoglar va tarbiyachilar raqamli texnologiyalarni o'qitish va tarbiya jarayonida samarali qo'llash uchun maxsus tayyorgarlikdan o'tishlari kerak. Bu metodik yondashuvlar bolalarning o'rganish jarayonini yaxshilaydi va raqamli vositalardan to'g'ri foydalanishni ta'minlaydi.

Takliflar

1. Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda izchil va boshqarilgan ravishda qo'llash. Raqamli texnologiyalarni bolalar ta'limida izchil ravishda qo'llash zarur. Bu jarayonni to'g'ri boshqarish uchun o'qituvchilar va tarbiyachilar maxsus o'quv kurslaridan o'tib, zamonaviy texnologiyalarning afzalliklari va xavflari haqida ma'lumot olishlari kerak.
2. Pedagoglar uchun raqamli texnologiyalarni pedagogik jarayonlarga moslashtirish bo'yicha treninglar tashkil etish. O'qituvchi va tarbiyachilarni raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga to'g'ri kiritish uchun mutaxassislar tomonidan o'tkaziladigan treninglar, seminarlarga jalb etish zarur. Bu bolalarning rivojlanishiga hamda ta'limda texnologiyalardan samarali foydalanishga yordam beradi.
3. Bolalar uchun interfaol o'yinlar va dasturlarni ishlab chiqish. O'rganish jarayonini qiziqarli va samarali qilish uchun bolalar uchun maxsus interfaol o'yinlar va dasturlar ishlab chiqish muhimdir. Bunday o'yinlar bolalar uchun o'rganishning yangi va samarali usullarini taqdim etadi, shuningdek, ularning psixologik va intellektual rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi.
4. Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda izchil va boshqarilgan ravishda qo'llash zarur. O'qituvchilar va tarbiyachilar zamonaviy texnologiyalarning afzalliklari va xavflari haqida ma'lumot olishlari kerak. Pedagoglar uchun raqamli texnologiyalarni pedagogik jarayonlarga moslashtirish bo'yicha treninglar tashkil etish muhim. Bu bolalarning rivojlanishiga va ta'limda texnologiyalardan samarali foydalanishga yordam beradi. Bolalar uchun interfaol o'yinlar va dasturlarni ishlab chiqish, o'rganish jarayonini qiziqarli va samarali qilishga yordam beradi. Bu bolalar uchun yangi o'rganish usullarini taqdim etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Sh.Mirziyoev "2017-2021-yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 29.12.2016 y. qarori.
2. Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablari. Toshkent. 2008.
3. Андреева Г.Н., Бадалянц С.В., Богатырева Т.Г. и др. — «Развитие цифровой экономики России как ключевой фактор экономического роста и повышения качества жизни населения», 2018 http://scipro.ru/conf/monograph_digital_economy.pdf
4. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет /О.С. Ушакова.-М.: ТЦ Сфера, 2017.-272 с
5. Abdullayeva q. va boshqalar. Savod o'rgatish darslari. T., "Tarbiyachi", 1996 yil.
6. Вахронова А. БЎЛАЖАК БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ ДАРСДАН ТАШҚАРИ ТАРБИЯВИЙ ФАОЛИЯТНИ АМАЛГА ОШИРИШГА ТАЙЁРЛАШ ЙЎЛЛАРИ //Физико-технологического образование. – 2022. – Т. 1. – №. 1.
7. Ziyocom.uz

KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA BO‘LAJAK IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR O‘QITUVCHILARINING METODIK MAHORATINI RIVOJLANTIRISHGA OID YONDASHUVLAR

**Bobojonova Sharofat Polvonnazirovna,
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi,
“Maktabgacha, boshlang‘ich va maxsus
ta‘lim metodikalari” kafedrası o‘qituvchisi
E-mail: sharofatbobojonova@gmail.com**

Annotatsiya: Ushbu maqolada “Canva” orqali bolalar uchun qiziqarli va tushunarli vizual materiallar tayyorlash usullari, shuningdek, bu materiallarning ta‘lim jarayonidagi ahamiyati tahlil qilinadi. Dasturdan foydalanishning o‘qituvchilarga beradigan qulayliklari, jumladan, tayyor shablonlar, ijodiy dizayn imkoniyatlari va inetraktiv ta‘lim muhitini shakllantirish yondashuvlari haqida batafsil ma‘lumot beriladi.

Аннотация: В данной статье анализируются методы подготовки интересных и понятных визуальных материалов для детей посредством «Canva», а также значение этих материалов в образовательном процессе. Подробная информация представлена об удобствах использования программы для педагогов, включая готовые шаблоны, возможности креативного дизайна и подходы к формированию интерактивной среды обучения.

Abstract: This article analyzes the methods of preparing interesting and understandable visual materials for children through “Canva”, as well as the importance of these materials in the educational process. Detailed information is provided about the conveniences of using the program for teachers, including ready-made templates, creative design capabilities and approaches to forming an interactive learning environment.

Kalit so‘zlar: “Canva”, infografikalarni yaratish, grafik materiallar, rasm, diagramma, animatsiyalardan foydalanish, interaktiv darslar, PowerPoint, Piktochart, Adobe Spark va Prezi, Pineterest.

Ключевые слова: «Canva», создание инфографики, графических материалов, использование картинок, диаграмм, анимаций, интерактивные уроки, PowerPoint, Piktochart, Adobe Spark и Prezi, Pinterest

Key words: “Canva”, creating infographics, graphic materials, using pictures, diagrams, animations, interactive lessons, PowerPoint, Piktochart, Adobe Spark and Prezi, Pinterest.

Hozirgi kunda maktabgacha ta‘lim tizimi innovatsion texnologiyalar bilan boyitilib, o‘qitish jarayonini yanada samarali tashkil etish yo‘llari izlanmoqda. Zamonaviy pedagogik metodlar ichida vizual materiallardan foydalanish, ayniqsa, infografikalar, “Canva” va boshqa grafik dizayn vositalaridan foydalanish bolalar uchun axborotni tez va oson qabul qilish imkonini beradi. Maktabgacha yoshdagi bolalar axborotni og‘zaki so‘z, harakat, vizual tasvir va amaliy tajribalar orqali o‘zlashtirishga moyil bo‘ladilar. Shuning uchun ta‘lim jarayonida infografikalar va boshqa ko‘rgazmali materiallardan foydalanish samaradorligini oshiradi. Grafik materiallar orqali axborotni tushunarli, qiziqarli va interaktiv tarzda yetkazish mumkin. Mavzuning dolzarbligi shundaki, bugungi kunda o‘qituvchilar uchun infografikalarni yaratish, uni o‘quv jarayoniga tatbiq etish va “«Canva” ” kabi vositalardan foydalanish bo‘yicha yetarlicha metodik qo‘llanmalar mavjud emas. Shuningdek, maktabgacha ta‘lim tizimida infografikalar va grafik materiallardan foydalanish bo‘yicha ilmiy izlanishlar yetarli darajada olib borilmagan. Shu sababli, ushbu mavzuni o‘rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolani yozishdan maqsad: Bolalar ta‘limida infografikalar, “Canva” va boshqa grafik materiallardan foydalanishning samaradorligini tahlil qilish, ularning ta‘lim jarayonidagi ahamiyatini ochib berish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ta‘lim berishda vizual materiallarning roli juda muhim. Chunki bolalar bu davrda axborotni ko‘rish, tinglash va amaliy faoliyat orqali qabul qilishga moyil bo‘ladilar. Rasm, diagramma, infografika va animatsiyalardan foydalanish bolalarning e‘tiborini jalb qilish va ta‘lim jarayonini qiziqarli qilish imkonini beradi. Vizual materiallarning ahamiyati quyidagilarda namoyon bo‘ladi:

Yodda saqlashni osonlashtiradi – Rasm va infografikalar orqali ma'lumot tez va samarali o'zlashtiriladi. Diqqatni jalb qiladi – Yorqin ranglar va ko'rgazmali materiallar bolalarning qiziqishini oshiradi. Mavzuni tushunishni yengillashtiradi – Murakkab tushunchalarni oddiy shaklda yetkazish imkonini beradi. Ijodiy fikrlashni rivojlantiradi – Bolalar turli grafik materiallarni ko'rish orqali tasavvur va ijodiy qobiliyatlarini oshiradilar. Infografikalarning bolalar ta'limidagi o'rni Infografikalar – bu axborotni vizual tarzda, ya'ni matn, rasm va diagrammalar orqali tushuntirish usulidir. Maktabgacha ta'limda infografikalardan foydalanish bolalarga murakkab tushunchalarni oddiy va tushunarli shaklda yetkazish imkonini beradi.

Infografikalarning asosiy turlari:

Taqdimot infografikalari – Ma'lum bir mavzuni bosqichma-bosqich tushuntirish uchun ishlatiladi (masalan, "Toza qo'llar – sog'liq garovi" mavzusida qo'l yuvish tartibi). Ma'lumot infografikalari – O'qituvchilar va ota-onalar uchun bolalar rivojlanishi haqida ma'lumot berish uchun ishlatiladi. Interaktiv infografikalar – Bolalar o'zlari o'rganishi va amaliy mashg'ulotlar bajarishi mumkin bo'lgan materiallar. Infografikalardan foydalanishning afzalliklari: Matnli materiallarni vizual tarzda ifodalash orqali bolalar tez o'zlashtiradi. Ko'rgazmali o'yin va o'rgatuvchi materiallar bolalarni faol ishtirok etishga undaydi. Raqamli texnologiyalar yordamida interaktivlikni oshirish mumkin. "Canva" dasturi va boshqa grafik materiallardan foydalanish usullari "Canva" – bu onlayn grafik dizayn vositasi bo'lib, u orqali oddiy va chiroyli infografikalar, taqdimotlar va boshqa vizual materiallarni yaratish mumkin. "Canva" dasturi maktabgacha ta'lim muassasalarida quyidagi jihatlari bilan foydali: Tayyor shablonlardan foydalanish – O'qituvchilar va tarbiyachilar tayyor namunalar asosida material tayyorlashlari mumkin.

Rangli va qiziqarli dizayn – Bolalar uchun yorqin ranglar va jozibali vizuallar yaratish imkoniyati mavjud. Oson tahrirlash imkoniyati – Matn, rasm va boshqa elementlarni tez va qulay tahrirlash mumkin. Bundan tashqari, ta'lim jarayonida PowerPoint, Piktochart, Adobe Spark va Prezi, Pineterest kabi boshqa grafik vositalardan ham foydalanish mumkin. Ushbu dasturlar orqali interaktiv dars materiallari, qiziqarli infografikalar va multimediya taqdimotlar yaratish imkoniyati mavjud.

"Canva" va boshqa grafik vositalardan foydalanish quyidagi natijalarga olib keladi:

Bolalar uchun darslar qiziqarli va tushunarli bo'ladi. O'qituvchilar uchun vizual materiallarni tayyorlash osonlashadi. Interaktiv ta'lim orqali bolalar o'z-o'zini rivojlantirishga moyil bo'ladi. Maktabgacha ta'limda interaktiv metodlardan foydalanish bolalarning faol ishtirok etishini ta'minlaydi, ularga mustaqil fikrlash, kuzatish va muammoni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi. Interaktiv darslarda qo'llaniladigan grafik materiallar bolalar diqqatini jalb qilish va mavzularni oson o'zlashtirishda muhim rol o'ynaydi.

Interaktiv darslarni tashkil etishda quyidagi tamoyillar asosiy hisoblanadi: Bolalar faol ishtirok etishi kerak – Dars davomida bolalar nafaqat tinglovchi, balki faol ishtirokchi bo'lishlari muhim. Ko'rgazmali materiallar samaradorligi – Infografika, animatsiya, interaktiv rasmlar bolalar qiziqishini oshiradi. O'yin elementlaridan foydalanish – Darslar o'yin shaklida tashkil etilsa, bolalar yanada faol bo'ladi. Amaliy tajriba va faoliyat – Faqatgina ko'rish va eshitish emas, balki o'z qo'llari bilan materiallar bilan ishlash muhim. Grafik materiallar yordamida interaktiv dars tashkil etish usullari Grafik materiallar yordamida darslarni qiziqarli va ta'sirchan qilish mumkin. **Grafik materiallar asosida interaktiv dars tashkil etishning asosiy usullari:** A) Infografikalar orqali ta'lim Infografikalar murakkab tushunchalarni oddiy va tushunarli shaklda tushuntirish imkonini beradi. Misol uchun: "Tabiat fasllari" mavzusi bo'yicha infografika – Har bir faslni turli ranglar va rasmlar bilan taqdimot bilan tushuntirish. "To'g'ri ovqatlanish" mavzusi bo'yicha infografika – Qanday mahsulotlar sog'lom ekanligini tasvir orqali ifodalash. B) Interaktiv kartalar va posterlar Grafik materiallar sifatida bolalar uchun maxsus posterlar va interaktiv kartalar tayyorlash mumkin. Masalan: "Hayvonlarni top" o'yini – Hayvonlarning rangli rasmlari va ularning nomlari yozilgan kartalar orqali qiziqarli o'yin uyushtirish. "Oziq-ovqat mahsulotlarini tanib bilish" mashg'uloti – Turli oziq-ovqatlarning rasmlari va ularning foydalari haqida interaktiv kartalar yaratish. C) "Canva" va boshqa grafik dasturlardan foydalanish "Canva", Adobe Spark yoki Piktochart dasturlari yordamida interaktiv materiallar yaratish mumkin. Misollar: Elektron qo'llanmalar va taqdimotlar tayyorlash – O'qituvchilar vizual slaydlar orqali bolalar uchun tushunarli grafik materiallarni yaratishlari mumkin. Interaktiv testlar yaratish – "Canva" orqali bolalar savollarni rasm va matn

bilan tushunishlari uchun maxsus taqdimotlar ishlab chiqish. Interaktiv dars mashg'ulotlarining natijalari va samaradorligi

Grafik materiallar orqali tashkil etilgan interaktiv dars mashg'ulotlari bolalarning ta'lim jarayonida quyidagi natijalarga erishishiga yordam beradi: *Bolalarning qiziqishi ortadi* – Rangli va qiziqarli materiallar orqali dars jarayoni zerikarli bo'lib qolmaydi. *Tushunchalar osonroq o'zlashtiriladi* – Ko'rish orqali axborotni qabul qilish eshitish yoki o'qishdan ko'ra samaraliroq bo'ladi. *Bolalar mustaqil o'rganishga moyil bo'ladi* – Interaktiv mashg'ulotlar bolalarni mustaqil o'rganishga undaydi. *Ijodiy fikrlash va xotira rivojlanadi* – Grafik materiallar yordamida o'qitilgan bolalar axborotni vizual xotira orqali eslab qolishadi. Maktabgacha ta'limda grafik materiallardan foydalangan holda interaktiv darslar o'tkazish bolalarning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O'qituvchilar vizual resurslardan samarali foydalanib, ta'lim jarayonini qiziqarli va samarali tashkil etishlari mumkin. Maktabgacha ta'lim jarayonida grafik materiallardan foydalanish samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Infografikalar, "Canva" platformasi va boshqa grafik vositalar bolalarning axborotni tezroq va osonroq qabul qilishiga yordam beradi. Vizual materiallar orqali ta'lim berish nafaqat darslarni qiziqarli qiladi, balki bolalarning mustaqil fikrlash, kuzatish, xotira va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiradi. Interaktiv dars mashg'ulotlarini tashkil etish orqali bolalarning ta'lim jarayoniga bo'lgan qiziqishini oshirish, ularni faol ishtirokchi sifatida shakllantirish mumkin. "Canva" vositalardan foydalanish tarbiyachilarga ham dars materiallarini tayyorlashni osonlashtiradi va ularni zamonaviy metodlar bilan boyitishga imkon beradi.

Tavsiyalar:

1. Ko'rgazmali materiallardan keng foydalanish – Infografikalar, rasmlar va diagrammalar orqali darslarni yanada tushunarli va jozibador qilish tavsiya etiladi.
2. "Canva" vositalarni o'zlashtirish – Tarbiyachilar "Canva", Piktochart va PowerPoint kabi dasturlardan foydalanishni o'rganishlari zarur.
3. O'yin elementlarini qo'shish – Grafik materiallar asosida o'yin texnologiyalaridan foydalangan holda interaktiv mashg'ulotlar tashkil etish muhim.
4. Interaktiv ta'lim metodlarini joriy etish – Bolalarni faollikka undaydigan savol-javoblar, interaktiv kartalar va vizual testlardan foydalanish foydali bo'ladi.
5. Elektron resurslardan foydalanish – Ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalar, elektron darsliklar va vizual taqdimotlardan foydalanishni kengaytirish lozim.

O'qituvchilar tomonidan zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, ta'lim jarayonini yanada samarali va qiziqarli tashkil qilish imkoniyatini ya'ni "Canva" vositalarni o'zlashtirish orqali grafik materiallar tayyorlashga, bolajonlarga interaktiv ta'lim berishda va ularning rivojlanishiga katta hissa qo'shadilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. "Ta'lim va innavatsion tadqiqotlar" jurnali, Buxoro Davlat universiteti. 2024
2. " Boshlang'ich ta'limni rivojlantirishning global masalalari: muammo, tadqiqot" mavzusidagi xalqaro ilmiy- amaliy anjuman materiallari to'plami. Navoiy davlat pedagogika instituti, 2023.

Elektron manbalar:

1. Xabardor.uz – "Infografika yaratish uchun maxsus 5 platforma"
<https://xabardor.uz/uz/post/infografika-yaratuvchi-maxsus-5-platforma>
2. YouTube – "INFOGRAFIKA YASASHNI O'RGANAMIZ! UZUM, OZON ..."
<https://www.youtube.com/watch?v=TRC-yJg0gyY>
3. Tursunov I., Qo'chqorov R. – "Ta'limda axborot texnologiyalaridan foydalanish", Toshkent, 2022.
4. Hasanov B. – "Interaktiv ta'lim metodlari va ularning samaradorligi", Toshkent, 2021.
5. "Canva" .com – Onlayn grafik dizayn platformasi
<https://www.»Canva» .com>
6. Genially.com – Interaktiv ta'lim materiallari yaratish vositasi
<https://www.genially.com>
7. Piktochart.com – Infografika va taqdimotlar yaratish uchun onlayn vosita
<https://www.piktochart.com>
8. Visme.co – Vizual taqdimot va grafik materiallar yaratish platformasi <https://www.visme.co>

BOLALARNI MAKTABGA TAYYORLASHDA 4K MODELIDAN FOYDALANISHNING ILMIIY-AMALIY ASOSLARI

**Djalolova Zulxumor Alisherovna,
Farg‘ona viloyati pedagogik mahorat
markazi Maktabgacha ta‘limni muvofiqlashtirish bo‘limi boshlig‘i**

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ, tanqidiy va ijodiy fikrlash qobiliyatlari hamda kollobarativ ko‘nikmalarni shakllantirish usullari ta‘limning sifati va samarali jihatlari ifodalangan. Maktabgacha ta‘lim tashkilotida rivojantiruvchi markazlarning faoliyatiga to‘xtalib o‘tilgan.

Tayanch so‘zlar: 4K model, ko‘nikma, o‘yin, innovatsiya, integratsiya, uzviylik, uzluksizlik, kreativ yondashuv.

Annotation. In this article, communicative, critical and creative thinking skills and methods for the formation of collaborative skills in preschool children are expressed in the quality and effective aspects of Education. The activities of development centers in the preschool educational organization are highlighted.

Keywords and phrases: 4K model, skill, game, innovation, integration, coherence, continuity, creative approach.

Аннотация. В статье описывается качество и эффективность методов обучения для развития коммуникативных навыков, критического и творческого мышления, а также навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста. Обсуждается деятельность центров развития в дошкольных образовательных организациях.

Ключевые слова: Модель 4K, мастерство, игра, инновация, интеграция, непрерывность, непрерывность, творческий подход.

KIRISH

Maktabgacha ta‘limni uzluksiz ta‘lim tizimining ajralmas, birlamchi bo‘g‘ini sifatida takomillashtirish bo‘yicha davlatimiz rahbari tomonidan qator muhim hujjatlar qabul qilindi. Maktabgacha ta‘lim va umumiy o‘rta ta‘limning uzluksizligi va uzviyligini ta‘minlash, maktabgacha ta‘lim sifati va samaradorligini yanada oshirish, sohada faoliyat yuritayotgan xususiy sektor vakillarini rag‘batlantirish va qo‘llab-quvvatlash, ta‘lim jarayoniga innovatsiyalarni, ilg‘or pedagogik va raqamli texnologiyalarni keng joriy etish maqsadi qilib olingan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi “O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta‘lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6108-son Farmoni [1.1].

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-sentyabrdagi “Maktabgacha ta‘lim sifati va samaradorligini yanada oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-152-son Farmoni [1.2].

XXI asr ko‘nikmalari va turlari haqida umumiy tushuncha. 4K - kollaboratsiya, kommunikatsiya, kritik va kreativ fikrlash ko‘nikmalarining izohi, ularning domenlari va xususiyatlari, ulardan ko‘zlangan maqsad va vazifalar talab etadi.

Maktabgacha va maktab ta‘lim vazirligining maktabgacha ta‘limning davlat ta‘lim dasturi doirasida kichik va o‘rta guruhlardagi bolalarda kognitiv, psixomotor va ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirish, katta va maktabga tayyorlov guruhlaridagi bolalarda bilim olish, kommunikativ va ijodiy kompetensiyalarni shakllantirishga qaratilgan o‘quv-metodik materiallarni ishlab chiqish vazifasi belgilandi.

Prezident farmoni mohiyatida maktabgacha ta‘lim tashkilotining direktori o‘rinbosari lavozimi joriy etildi hamda uning zimmasiga ta‘lim sifatini ta‘minlash, pedagog xodimlarni uzluksiz kasbiy rivojlantirish, ta‘lim va tarbiya jarayonlariga innovatsiyalarni, ilg‘or pedagogik va raqamli texnologiyalarni keng joriy qilish vazifalari yuklatildi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni ta‘lim sohasini o‘rganish, ularning dinamikasi tasavvur, qiziquvchanlik va ishtiyoqining shakllantirishning ta‘sir doirasida tarbiyachi faoliyati turadi.

Tarbiyachi maktabgacha yoshdagi bolalar ongini rivojlanishi, ta'lim natijalarini ijobiy bo'lishi uchun innovatsion metodologiyalarni o'rganishi zarur. Ushbu metodologiya zaminida o'yinlarning integratsiyasi jonli va samarali ta'limni rivojlantirishga asoslangan istiqbolli yo'l va usullarini qo'llash zarur.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bigingi kunda ta'limni isloh qilish tizimiga yangi innovatsion uslublarni joriy etish bilan bog'liq. Ana shunday yondashuvlardan biri 4 "K" modelidir. 4 "K" modeli tanqidiy fikrlash, kreativ fikrlash, kommunikativlik va kolloboratsiya kabi tushunchalarni qamrab oladi.

1) kritik (tanqidiy) fikrlash - o'z mustaqil fikriga ega bo'lish va uni ifoda etish, masalaga tanqidiy yondashish demakdir;

2) kreativ fikrlash (ijodiy yondashuv) - o'z maqsadiga erishish yo'lida yangiliklarga qo'l urish, noodatiy qarorlar qabul qilish, ixtirochilik ko'nikmalarini o'rgatish;

3) kommunikativlik (muloqatchanlik) - odamlar bilan muloqot qilish qobiliyatini rivojlantirish;

4) kooperatsiya (hamkorlikda ishlash) - ta'lim oluvchining jamoa bo'lib ishlash qobiliyatini shakllantirish.

Maktabgacha ta'lim va umumiy o'rta ta'limning uzluksizligi va uzviyligini ta'minlash, maktabgacha ta'lim sifati va samaradorligini yanada oshirishda bolalarda 4k zamonaviy ta'lim moduli (kommunikativ ko'nikma, tanqidiy fikrlash, ijodiy fikrlash va kolloborativ ko'nikma (jamoaviy ishlash)ning shakllantirish, ularda intellektual, estetik va jismoniy rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish ustuvor vazifalardan bo'lib, maktabga sifati tayyorlashda respublikaning barcha tuman (shahar)larida kamida bittadan tayanch maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyati yo'lga qo'yiladi hamda ushbu tashkilotlarning direktor o'rinbosarlaridan iborat malakali trenerlar guruhi shakllantiriladi. Bunda malakali xorijiy mutaxassislarni jalb qilgan holda trenerlar uchun alohida tayyorlov kurslari tashkil, barcha maktabgacha ta'lim tashkilotlarida malaka oshirishning "Metodik mahorat soati"ni tashkil etilib, uning doirasida direktor o'rinbosarlari tomonidan maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglari faoliyati tahlil qilinadi, ularga metodik yordam ko'rsatiladi va kasbiy rivojlanishi bo'yicha tavsiyalar berilishi hamda "Metodik mahorat kuni" doirasida tayanch maktabgacha ta'lim tashkilotlari trenerlari tomonidan boshqa maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor o'rinbosarlari uchun o'quv mashg'ulotlari va seminarlar o'tkazish vazifasi qo'yilgan.

Bugungi kunda takomillashga "Ilk qadam" davlat dastur maktabgacha yoshdagi bolalarni o'ynab o'rganishni nazarda tutib, oy va hafta mavzulari bolalarni borliq haqidagi tasavvurlarini yanada boyitishga xizmat qiladi. Rivojlanish markazlari bolalarda tabiiy fanlar, texnologiya, injenerlik, san'at, ijodkorlik, matematika fanlarining amaliy jihatlarni ifodalaydi. Qurilish yasash va matematika markazi, qurish-yasash va elementar matematika ta'limiy faoliyatni, syujetli-rolli o'yinlar va dramalashtirish markazi, badiiy adabiyot ta'limiy faoliyat va ijodiy o'yinlarni ifodalasa, til va nutq markazi, nutq o'stirish va savodga o'rgatish ta'limiy faoliyatini, ilm fan va tabiat markazi atrof-olam va tabiat bilan tanishtirish ta'limiy faoliyatini, san'at markazi rasm chizish, loy yoki plastilin hamda applikasiya ta'limiy faoliyatlari bilan integrallashgan. [3.26].

Ta'limiy rivojlantirishda maktabgacha ta'lim kontseptsiyasiga muvofiq pedagog L.S.Vigotskiyning quyidagi nazariyasiga tayaniladi "Har qanday faoliyat turining rivojlanishi quyidagicha bo'ladi: avval kattalar bilan hamkorlikdagi, so'ng tengdoshlari bilan birgalikdagi faoliyat amalga oshiriladi va nihoyat bolaning mustaqil faoliyati amalga oshiriladi" degan fikrlari rivojlantiruvchi markazlar faoliyatida o'z samarasini ifodalaydi[4.47].

Maktabgacha ta'lim tashkilotida har bir guruhlar uchun bola yosh xususiyatidan kelib chiqib "Maktabgacha ta'lim muassasalarida ta'im jarayonini mavzuli rejalashtirish" nomli o'quv qo'llama asosida rivojlantiruvchi markazlarda olib boriladigan ta'lim jarayoni ifodalangan

Masalan, o'rta guruh sentyabrni birinchi haftasi "Mening qadrdon O'zbekistonim", mavzu: "Qurilish materiallaridan shahar quramiz".

Maqsad: Qurilish materiallari va turli kattalikdagi gishtchalardan mustaqil uylar qura oladi.

Kerakli jihozlar: qubiklar, geometrik shakllar, dekorativ o'simliklar, shahar qurinishi tasvirlangan suratlar.

Faoliyatning borishi:

1. "Mening shahrim" mavzusidagi suratlarni kuzatish.

2. Shahar qurilishi rejasini tuzish.
3. Mustaqil qurish ishlarini amalga oshirish.
4. Do'sti bilan suhbatga kirishish.
5. Do'stining ishlarini taxlil etish va rag'batlantirish.

Qushimcha: Tarbiyachi qurilish ishlarini bezatishda mayda qushimchalar (o'yinchoqlar, mashinachalar, gulchalar)dan foydalanishni taklif etish.

Alohida e'tibor qaratiladi: Jamoada ishlash malakalari, shahar ko'rinishini tasavvurida aks etishi.

Bu albatta 4K zamonaviy ta'lim moduli (kommunikativ ko'nikma, tanqidiy fikrlash, ijodiy fikrlash va kollobarativ ko'nikma (jamoaviy ishlash)) jarayonini ifodalab, bolalar matematk tasavvurlarni shakllantirish ta'limiy faoliyatidan olgan bilimlarini ifodalaydilar. O'lchov, son sanoq, fazoviy hajm, shakl. Yana jarayonda bola nutq o'stirish: (tovush madaniyati, bog'lanishli nutq, nutqni gramatik tuzilishini shakllantirish va lug'at boyligini faollashtirish), sensor tarbiya: (eshitish, ko'rish, hid bilish, qo'l barmoq mayda matorikasi), tabiat bilan tanishtirish: (gulchalar, o'simliklar va daraxtlar), atrof olam: (kasb, hunar, uy, mahalla, vatan), etika: (jamoada ishlash, tejamkorlik, tozalik), estetika: (go'zallik), texnologiya: (ijodkorlik qobiliyati, kreativ ko'nikma), tasviriy faoliyat: (badiiy-estetik tafakkur va emotsional sezgirlik), jismoniy tarbiya: (irodaviy ruhiyat, harakat), kimyo: (bo'yoq, plasmassa, taxta), chizmachilik: (texnik detal va buyumlar) kabi bilimlarini egallashga qaratilgan. Bu albatta bolalarni uzliksiz ta'lim maktab ta'limiga sifatli tayyorlashni amaliy faoliyatini ifodalanadi.

Prezident farmonida maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagogining shaxsiy fazilatlari, kasbiy bilimlari, malaka va ko'nikmalariga qo'yiladigan asosiy talablarni belgilaydigan maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagogining kasbiy standartini belgilash vazifasi nazarda tutilgan.

Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi bilan birgalikda 2025-yil 1-martga qadar yangi ishlab chiqilgan kasbiy standart asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagog kadrlarini tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish dasturlarini takomillashtirish, davlat oliy ta'lim tashkilotlarida maktabgacha ta'lim yo'nalishi bo'yicha dual ta'lim shakli joriy etish, davlat oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilishning davlat buyurtmasi parametrlarini shakllantirishda maktabgacha ta'lim yo'nalishining sirtqi va kechki ta'lim shakllari bo'yicha har yili kamida 200 ta maqsadli qabul kvotalari ajratish hamda maqsadli qabul kvotalari bo'yicha ajratiladigan o'rinlarga maktabgacha ta'lim yo'nalishida kamida besh yil ish stajiga ega bo'lgan pedagog kadrlar tabaqalashtirilgan to'lov-kontrakt asosida qabul qilish vazifalari belgilandi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida 4K zamonaviy ta'lim moduli bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda ularning turli xil ta'lim shakllariga, shu jumladan, integrallashgan ta'lim faoliyatlariga, o'quv jarayonida o'zlarining tajribalaridan foydalanishlari uchun sharoitlar yarata olish (loyiha-tadqiqot faoliyati), mustaqil (o'yin, badiiy, konstruktiv va boshqa) faoliyatlarga, mavzularni fanlarga o'zaro bog'liqligini oson o'zlashtirish, maktabga funksional ravishda moslasha olish kabi ko'nikmalari shakllanadi. Bu albatta boshlang'ich ta'lim uchun poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida rivojlantiruvchi markazlar 4K zamonaviy ta'lim moduli kollaboratsiya, kommunikatsiya, kritik va kreativ fikrlash ko'nikmalari bolalarda fikrlash, tasavvur (xayolot), qidiruv faoliyatini faollashtiradigan usullar, ya'ni o'rganishda muammoli elementlarini yanada kengroq qo'llash, o'yin texnikasidan foydalanish, ijtimoiy- hissiy jihatining ifodalash, mustaqil amaliy faoliyat uchun sharoitlar yaratish, bolalar faoliyatining barcha turlarini o'zgartirishni amalga oshirishni ifoda etadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, 4K zamonaviy ta'lim moduli bolalarda tabiat va jamiyat haqidagi yaxshi tasavvur asoslarini qo'yish, asosiy fanlarni o'zlashtirish, predmetlar ichidagi va predmetlararo aloqalarni o'rnatish va olamdagi bor narsalarning qonuniyatlarini qulay yo'llar orqali tushinish imkonini beradi. Bu albatta maktabgacha ta'lim tashkilotlari rivojlantiruvchi markazlari faoliyatida bolani tez va oson o'rganish imkoni, ijtimoiy va interaktiv bo'lishi, mehnatsevar va sabrli bo'lishiga yordam beradi. Bolalarni kollaboratsiya, kommunikatsiya, kritik va kreativ fikrlashlari "Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari"ni bajarish hamda orqali 1-sinf o'quvchilarining davlat ta'lim standartlarini amalga oshirishidagi uzviylik va uzliksizlikni ta'minlaydi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. 2020-yil 23-sentyabr. O‘RQ-637-son. Xalq so‘zi. – Toshkent, 2020-yil 24-sentabr. №202 (7704). <https://lex.uz/ru/docs/-5013007>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi “O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta’lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6108-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/-5085999>
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-sentyabrdagi “Maktabgacha ta’lim sifati va samaradorligini yanada oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-152-son Farmoni. <https://www.lex.uz/uz/docs/-7128182>
4. “Ilk qadam” (takomillashtirilgan) Davlat o‘quv dasturi. -Toshkent, 2022 y.
5. “Maktabgacha ta’lim muassasalarida ta’im jarayonini mavzuli rejalashtirish” T:, 2018
6. Texnologiya fani konsepsiyalari va milliy o‘quv dasturi. T: 2021.- 47 b.
7. A.Nishonov, G.Qodirova. Maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy rivojlanishiga oilaviy omillarning ta’siri. Research and Implementation, 2025-yil, 3(5), 94-98b. <https://rai-journal.uz/index.php/rai/article/view/1377>
8. О.Абобакирова. Общество с ограниченной ответственностью Издательство. Молодой ученый–2016– 734-736 С.
9. О.Абобакирова. Формирование у старших дошкольников эстетических чувств средствами кукольного театра. Молодой ученый, 2018. – 148-150 С.
10. O.Fozilova. Bolalarni maktabga tayyorlashda innovatsion yondoshuv usullari. FarDU. ILMIY XABARLAR. 2022.– 363-364.
11. H.Ahmedova v.b. Bolangiz maktabga tayyormi? -T.: “Ma’rifat-Madadkor” nashriyoti, 2000 y. -320-b.

TEXNOLOGIYA FANI DARSLARIDA O‘QUVCHILARDA KRITIK (TANQIDIY) VA KREATIV FIKRLASH KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH

Jumayeva Lola Ikromovna
Buxoro viloyat pedagogik mahorat markazi,
Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar metodikasi kafedrasi
o‘qituvchisi

***Annotatsiya:** Texnologiya fanini o‘qitish jarayonida 4K modelini qo‘llash imkoniyatlarini yaratadi. Texnologiya fanini o‘qitishda 4K modeli kritik, kreativ fikrlash, kommunikativlik va kollaboratsiya jarayonlarini to‘g‘ri qo‘llay oladi, o‘yin va interfaol metodlar asosida tatbiq eta oladi.*

***Annotation:** The application of the 4C model in the process of teaching technology creates new opportunities. The 4C model effectively develops critical and creative thinking, communication skills, and collaboration in technology education. It can be implemented through game-based and interactive methods*

***Аннотация:** Применение модели 4К в процессе преподавания технологии открывает новые возможности. Модель 4К позволяет эффективно развивать критическое и креативное мышление, коммуникативные навыки и сотрудничество в процессе обучения технологии. Она может быть реализована на основе игровых и интерактивных методов.*

1. Kirish: Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev rahnamoligida olib borilayotgan keng qamrovli islohotlar jarayonida ta’lim sifatini oshirish masalasiga alohida e’tibor qaratilmoqda.”O‘quvchilarda erkin va kreativ fikrlashni, jamoada ishlash va muloqot ko‘nikmalarini shakllantirish...”[1.21-b].da kritik (tanqidiy) va kreativ fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi kunda o‘quvchi-yoshlar yangi avlod darsliklari asosida ta’lim oladi. Darsliklarning asosiy xususiyatlaridan biri – ularning 4K tamoyili asosida ishlab chiqilganidadir. Ya’ni bu tamoyilda quruq ma’lumotlarni yodlatish yoki shunchaki o‘qish-yozishni o‘rgatish bilan cheklanilmaydi. O‘quvchilar nafaqat fanlarni, balki XXI asrda zarur bo‘lgan hayotiy ko‘nikmalarni ham o‘rganadi.

O‘quvchilarning mustaqil fikrlash, muammoni hal qilish, jamoada ishlash, kreativ yondashish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalana olish kabi kompetensiyalarini

rivojlantiradi. Kritik fikrlash – g‘oyalarni va ularning ahamiyatini ko‘pfikrlilik asosida ko‘rib chiqish hamda ularni boshqa g‘oyalar bilan taqqoslash bo‘lib, fikrlashning eng yuqori darajasidagi aqliy faoliyat. U uch bosqichda rivojlanib boradi: da‘vat, anglash, mulohaza. Da‘vat - yangi o‘rganilayotgan muammo bo‘yicha mavjud ma‘lumotlarni aniqlash, ta‘lim oluvchini faollashtirish, aniq maqsadga yo‘naltirish, qiziqish uyg‘otish.

Anglash–mustaqil o‘zlashtirish, tushunchalar ketma- ketligini fikran kuzatib borish.

Mulohaza- bilimni umumlashtirish va mustahkamlash, o‘quv maqsadiga erishish, bilimni quyi darajasidan yuqoriroq darajasiga o‘tkazish, yangi g‘oya va tushunchalarni og‘zaki va yozma ifodalash, munozara va dialogda ishtirok etish.

2. Metodlari: Kubik – ko‘rilayotgan masalani turli tomondan, izma-iz, osondan qiyinga tomon yo‘nalishda tasavvur etish imkoniyatini beruvchi usul. Kubikning har bir tomoni uchun mavzu bo‘yicha topshiriq berilib, 40-60 sekund vaqt ajratiladi.

Masalan: 1) Bu nima? Uning rangi, o‘lchamlari, shaklini tasavvur qiling va yozma ta‘riflang.

2) Taqqoslang: u nimaga o‘xshaydi va nimadan farq qiladi?

3) Assotsiatsiya: ta‘surotingizni izohlang? U sizni nima to‘g‘risida o‘ylashga majbur qiladi?

4) Tahlil qiling: u nimadan va qanday yasalgan? Qanday qismlardan tuzilgan va nimalardan tashkil topgan?

5) Qo‘llang: bu nimaga yaraydi? Uni qayerda qo‘llash mumkin?

6) “ха” ва “йўқ” ларни асосланг, унга ишончли далил ва асословчи фикрларни айттинг.

Tanqidiy fikrlash - bu shunchaki faktlarni bilish emas. Tanqidiy fikrlash - dalillarni baholash va o‘zingiz xulosa chiqarish uchun aql va mantiqni qo‘llashni o‘z ichiga oladi. Faktlarni o‘qish yoki darslikka javob berish o‘rniga, tanqidiy fikrlash ko‘nikmalari o‘quvchilarni ma‘lumotni bilishdan nariga o‘tishga va ular haqiqatan ham o‘ylaydigan va ishonadigan narsalarning mohiyatiga kirishga undaydi. Tanqidiy fikrlashni rag‘batlantirishning eng yaxshi usullaridan biri bu - savollarni to‘g‘ri tuza olish. Masalaning takrorlanishiga qanday to‘sqinlik qilish mumkinligini tahlil qilib, tanqidiy fikrlashni qo‘llashni so‘rang.

Bolalarni kritik fikrlashga undash uchun so‘rashingiz mumkin bo‘lgan 15 ta savollar ro‘yxati:

1. Buni qayerdan bilasiz?

Bu savol og‘zaki gapmi, sinfdagi bilimmi yoki yangiliklar haqida bo‘ladimi, bu savol o‘quvchilarning axborot va ma‘lumot manbalari saviyasini ochib beradi. Turli "shok xabarlar" yoki "fake" kanallar kuzatayotgan o‘quvchining fikrini yoki tor doirada fikrlayotgan bolaning fikrlashi shu orqali topiladi va uni to‘g‘ri yo‘lga yo‘naltiriladi. Buning uchun o‘qituvching o‘zi, avvalo yuqori doirada va to‘g‘ri fikrlovchi bo‘lishi kerak.

2. Sizga batamom qarama-qarshi tarzda fikrlaydigan inson bo‘lib qolganingizda, bo‘lganingizda, sizning nuqtai nazariningiz qanday farq qilardi?

Bu savol bolalarni qarama-qarshi odamning nuqtai nazaridan rol o‘ynashga undaydi va vaziyatni yaxshiroq tushunish uchun o‘z nuqtai nazarini ochadi. Amerika Xun o‘rta maktabining barcha o‘quvchilari darsdan tashqari majburiy munozara darsiga kirishadi, sababi - bu maqsadga erishishning kuchli usuli, ular kelajakda o‘z oppozitsiyalariga qarshi turish uchun muxolifatning dalillarini tahlillab o‘ylab ko‘rishlari kerak.

3. Bu muammoni qanday hal qilingiz?

Umumiy muammolarga ijobiy yechim topish - qimmatli mahorat. Bu savol yosh ongni adashishga yo‘l qo‘ymaydi.

4. Bu fikrga nima uchun qo‘shilasiz?

Har qanday bahsda o‘z fikrini tanlash o‘quvchilarni ikkala nuqtai nazarni ham ko‘rib chiqishga, bahslarda tortishishga va oxirida oqilona tanlov qilishga tarbiyalaydi.

5. Nega? Nega? Nega?

O‘quvchidan oddiy birinchi, ikkinchi yoki hatto uchinchi javobdan oshib, haqiqiy chuqur ma‘no-mazmunga yetishini so‘rang. O‘rganishni ijobiy tajriba bo‘liga erishing.

6. Kelajakda bu muammoga qayta duch kelmaslik uchun nima qilish kerak?

O‘quvchilardan ma‘lum bir muammoli masalaning takrorlanishiga qanday to‘sqinlik qilish mumkinligini tahlil qilib, tanqidiy fikrlashni qo‘llashni so‘rang.

7. Bu nima uchun muhim?

Ular biror tarixiy voqea yoki matematik kontseptsiya haqida bilishadimi, nima uchun bu mavzu bugungi kunda dolzarbligini tushuntirib bera olishlari muhimdir.

8. Bu mavzuda eng ma'qul yo'lni aniqlash kerak?

Bir dunyoqarashni o'rganish oson bo'lishi mumkin va avtomatik ravishda uning yagona yoki eng yaxshi yo'li ekanligiga ishonish mumkin. Bolalarni ijodiy alternativ nuqtai nazarni o'ylashga chaqirish, ularni kengroq fikrlashga undaydi.

9. Siz ham masala berishingiz mumkinmi?

Misolni ixtiro qilish yoki haqiqiy tajriba bilan bo'lishish - tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini qo'llashning eng ajoyib usuli.

10. Qanday bo'lishi mumkin edi?

Hikoya rivojida "nima bo'lganidan" ko'ra, "nima bo'lishi mumkin edi" deb, yangicha fikrlab va sinchkovlik bilan vaziyatni tahlil qilish kerak.

11. Bu qachon natija beradi deb ayta olasiz?

Muvaffaqiyat nimadan iboratligini va natijalar oldindan qanday o'lchanishi mumkinligini bolalar o'ylab ko'rishadi.

12. Nega bu savolni so'radi deb o'ylaysiz?

Bu savolga javob berish o'rniga, bolalarni savolning mohiyatiga o'ylashga undaydi.

13. Bu kimlarga ta'sir qiladi?

O'quvchilar keyingi avlod rahbarlari va jamiyatni o'zgartiruvchilar sifatida har qanday qaror qabul qilinganda, kimga va qanday ta'sir qilishini oldindan o'ylab ko'rish va anglashi kerak.

14. Bu ma'lumot bizga o'z hayotimizda nima o'rgatadi?

Adabiyotdan ijtimoiy fanlargacha, o'quvchilar har xil faktlar yoki obrazlar bilan tanishishadi. Bu ularga hayotda oldinga olib chiqishiga qanday yordam berishini anglashlariga ko'maklashing.

15. Nima uchun bu muammo paydo bo'lgan?

Nimaga muammo ekanligini tahlil qilish - bu shunchaki qabul qilish emas, balki o'quvchilarda muammoni mustaqil hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Kreativlik testi.

Quyidagi elementlardan foydalanib turli tasvirlar chizing?

1-guruhga: T elementi

2-guruhga: C elementi

3-guruhga: elementi

Hozirgi ijtimoiy-iqtisodiy jadal o'zgarishlar, erkin bozor munosabatlari sharoitida mehnat bozorida ustuvor o'rin egallagan kuchli raqobatga bardoshli bo'lish har bir mutaxassisdan kreativ yondashuv ko'nikmasiga ega bo'lish, uni izchil ravishda rivojlantirib borishni taqozo etmoqda. Bu o'z o'rnida o'quvchilardan har bir fanni, jumladan, texnologiya fanini o'rganishda fan bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalarni egallash, mustaqil topshiriqlarni bajarish, turli muammolarga yechim topishda kreativ yondashuvni izchil ravishda tarkib toptirib borishga bog'liq. O'quvchilarda kreativ yondashuvni rivojlantirishda qobiliyat ham muhim rol o'ynaydi.

Kreativlik (ingl. "create" – yaratish, "creative" – "yaratuvchi", "ijodkor") – individning yangi g'oyalarni ishlab chiqarishga tayyorlikni tavsiflovchi hamda mustaqil omil sifatida iqtidorlikning tarkibiga kiruvchi ijodiy qobiliyatidir.

Kreativlik – shaxsning yaratuvchanlik, ijodkorlik xislatlari bilan bog'liq ko'nikmalar majmui sifatida namoyon bo'ladi. Kreativlik o'z ichiga muammolarga nisbatan yuqori darajadagi sezgirlik, natijalarni oldindan ko'ra bilish, ijodiy g'oyalar ishlab chiqish kabilarni qamrab oladi. Binobarin shaxsning kreativligi uning tafakkurida, muloqotida, his-tuyg'ularida, muayyan faoliyat turlarida namoyon bo'ladi. Kreativlik iqtidorning muhim omili sifatida ham aks etadi.

Texnologik ta'limda o'quvchilarda kreativ yondashuvni rivojlantirish o'ziga xos psixologik-pedagogik xususiyatga ega bo'lib, bular o'quvchilarning aqliy faoliyatini rivojlantirish bilan bog'liq holda muammoli vaziyatlar yaratish, mashg'ulotlarga maqsadli va mazmunli yondashish, o'quvchilarning qobiliyati, qiziqishi, xohish va istaklarini hisobga olish, axloqiy-estetik hissiyatini tarbiyalash, bilimlar tizimi, malaka va ko'nikmalarini faoliyatning turli shakl va usullarini egallab olishga yo'naltiriladi.

Maktab o'quvchilariga texnologiya fanini o'qitishda didaktik maqsadlar bilan bir qatorda o'qituvchi o'quvchilarda ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirish maqsadini ham aniq belgilab olishi va

ularni amalga oshirishi lozim. O'quvchilardagi ijodiy faoliyatning har qanday kurtaklari ta'lim-tarbiya faoliyatidan tashqarida kamol topa olmaydi.

3.Natijalari:Ta'lim-tarbiya jarayonida bolalardagi yashirin iste'dodlarni yuzaga chiqarish, o'quvchilarga ijodkorlik faoliyatini namoyon qilishi uchun imkoniyat yaratish, ulardagi ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirish, kelajakda yuksak salohiyatli, ijtimoiy faol, o'tkir zehqli, kashfiyotchilik qobiliyatini namoyon eta oladigan, raqobatbardosh kadrlarni voyaga yetkazish garovi bo'lib hisoblanadi.

Ijodda ilhomlanish muhim, u insonning barcha kuchlari ijod ob'yektida to'planganligini, hissiy, ruhiy, ko'tarinkilikni bildiradi, natijada mehnat sarmahsul bo'ladi. Har bir inson o'z shaxsiy fikriga va unga mos ravishda ijodiy qobiliyatga ega bo'lmog'i lozim. Shulardan kelib chiqqan holda, o'quvchilarning ijodkorligiga asos bo'luvchi kreativlik qobiliyatlari ularning bu qobiliyatlarini tarkib toptirishga qaratilgan bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirish orqali rivojlantiriladi.

Kreativlik o'quvchilarda iqtidorlikni rivojlantirishning tarkibiy qismi bo'lib, bu – ijodiy xayolot, g'oyaning originalligi, yangi muammolarni hal etish yo'llarini izlab topish, o'zlashtirilgan bilimlarni yangi sharoitlarda qo'llay olish kabi qobiliyatlardan iborat.

4. Muhokamasi: O'quvchilarning bo'lg'usi mutaxassis sifatida kasbiy kamol topishi, rivojlanishi o'z mohiyatiga ko'ra alohida jarayon tarzda namoyon bo'ladi. Shaxsning har tomonlama kamol topishi, yetuklikka erishishi, inson ontogenezing muhim davrlari kasbiy kamol topish, rivojlanish g'oyalarining qaror topishidan boshlanib, faoliyatning yakunlanishigacha bo'lgan davrda kechadi. Ijodkor shaxsning shakllanishi va rivojlanishi uning ichki va tashqi olami o'zgarishining o'zaro mos kelishi, ijtimoiy-iqtisodiy shart-sharoitlar hamad inson ontogenezi - tug'ilishidan boshlab to umrining oxiriga qadar uzluksizlik, vorisiylikni taqozo etadigan faoliyat mazmuniga bog'liq. Ijodkor shaxsning shakllanishini shaxsning o'zaro mos tarzda bajarilgan ijodiy faoliyat va ijodiy mahsulotlarni yaratish borasidagi rivojlanishi sifatida belgilash mumkin[2-160]. Ushbu jarayonning sur'ati va qamrovi biologik va ijtimoiy omillar, shaxsning faolligi va kreativ sifatleri, shuningdek, mavjud shart-sharoit, hayotiy muhim va kasbiy shartlangan hodisalarga bog'liq. Zamonaviy sharoitda o'quvchilarning kreativlik sifatlariga ega bo'lishni taqozo etadi. O'quvchilarda kreativlik sifatlarini rivojlantirish jarayonining mohiyatini to'laqonli anglash uchun avvalo "kreativlik" tushunchasining ma'nosini to'liq tushunib olish talab etiladi [3-136].

5. Xulosa: O'quv mashg'ulotlarini rejalashtirishda o'quvchilarda tanqidiy, noodatiy fikrlash, tafakkurni shakllantirish va rivojlantirish, ularni ijodiy fikrlash, yangi g'oyalarni o'ylab topishga majbur qilish ta'lim olishga bo'lgan munosabatni o'zgartirish, ularni yutuqlarga erishishga rag'batlantirishda asosiy mezon kreativlik sanaladi.

Texnologiya fani darslarida o'quvchilarda kreativ yondashuvni rivojlantirishda quyidagi holatlar ta'lim jarayonida samaradorlikka erishishni kafolatlaydi:

- o'quvchilarda kreativ tafakkurni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish;
- o'quvchilarda kreativ yondashuvni rivojlantirishning nazariy asoslaridan dars jarayonida o'rinli foydalanish;
- o'quvchilarda kreativ yondashuvni rivojlantirishga xizmat qiluvchi mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanish;
- o'quvchilarning kreativ yondashuvini rivojlantirishga yordam beruvchi shakl, usul va vositalarni ta'lim jarayoniga samarali tatbiq etish;
- texnologiya darslari jarayonida fanlararo aloqadorlikni ta'minlash;
- o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilgan nazariy bilimlarni amaliyotga tatbiq etishga imkon beruvchi shart-sharoitlarni yaratish.

Shu tariqa texnologiya fani darslarida o'quvchilarda qo'yilgan masala yoki muammoga nisbatan kreativ yondashuv sifatleri rivojlantirib boriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi . "Yangi O'zbekiston", 2022- yil 21- dekabr

2.Tohirov O'.O., Karimov I., Maxsimova M.M. Texnologiya: Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 8-sinfi uchun darslik. – T.: "Ilm Ziyo" nashriyot uyi, 2019-160 b.

3.Tohirov O'.O. Texnologiya fanini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalar. // O'quv moduli bo'yicha o'quv-uslubiy majmua. – T.: TDPU, 2018-136 b.

MAKTABGACHA TA'LIMDA GENDER MULOQOT IMKONIYATINI OSHIRISH VA SUN'IY INTELEKTDAN FOYDALANISH

Raxmonova Barnoxon

Andijon viloyati pedagogik mahorat markazi o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim jarayonini samaradorligini oshirishda **sun'iy intellekt (SI)** texnologiyalarining imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. AI yordamida individual yondashuv, til ko'nikmalarini mustahkamlash, kasbiy so'z boyligini rivojlantirish hamda interaktiv muloqot muhiti yaratish yo'llari tahlil etiladi.

Kalit so'zlar. Kompetensiya, muloqot madaniyati, texnologiya, metod, interfaol metodlar, loyiha, debat.

Sun'iy intellekt (SI) bu insonning tabiiy aqliy imkoniyatlariga taqlid qilingan holda yaratilgan va kelgusi rivojida katta potensialga ega bo'lgan texnologiya sifatida ko'rish mumkin. SI barcha sohalarida xususan ta'limda faol qo'llanilmoqda.

Sun'iy intellekt atamasiga aniq ta'rif keltirish qiyin. Chunki sohada bu haqida yakdil kelishuv mavjud emas. Biroq ko'plab tadqiqotchilar texnologiya imkoniyatini keng va yetarlicha izohlovchi ta'riflarni keltirgan.

Sun'iy intellekt texnologiyalari tarixiy rivojlanish davomida ko'plab bosqichlarni bosib o'tdi. Bugungi kunda SI har bir sohada inqilobiy o'zgarishlarni amalga oshirayotgan kuchli vositaga aylangan. U insoniyat kelajagida texnologiya va fan rivojida asosiy rol o'ynashni davom ettiradi.

Aqlli chatbot — bu sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari yordamida ishlab chiqilgan, foydalanuvchi savollariga avtomatik tarzda to'g'ri va aniq javoblar taqdim etish uchun ishlatiladigan dasturdir. Aqlli chatbotlar tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) texnologiyasidan foydalanib inson tilida savollarni tushunadi va ularga javob beradi.

Sun'iy intellektning ta'limiy imkoniyatlari.

Sun'iy intellekt texnologiyalari ta'lim sohasida ko'plab yangi imkoniyatlarni taqdim etmoqda. Quyida SI ta'limga tadbiri bo'yicha asosiy jihatlari keltirilgan:

1. Ta'limni individuallashtirish. Sun'iy intellekt har bir o'quvchining bilim darajasini tahlil qilib, moslashtirilgan o'quv materiallarini taqdim etadi. O'quvchi o'z qobiliyatlari va imkoniyatlariga mos o'quv muhitida tahsil oladi.

2. O'qituvchi yordamchisi. Chatbotlar va interaktiv yordamchilar talabalar savollariga javob berib, ularga 24/7 holatda yordam ko'rsatadi. SI uy vazifalarini avtomatik tekshirish orqali o'qituvchilarning vaqtini tejaydi.

3. Ta'lim jarayonini avtomatlashtirish. Sun'iy intellekt sinfning yoki maktabning umumiy o'quv jarayonlarini boshqarishda yordam beradi. Jumladan, test va imtihonlarni avtomatlashtirilgan tarzda baholash imkoniyati, o'quvchilarning darsdagi faoliyati va natijalarini tahlil qilib, ular qayerda qiyinchiliklarga duch kelayotgani haqida ma'lumot beradi, ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish uchun tavsiyalar ishlab chiqadi.

5. Inklyuziv ta'limda. Ko'zi ojiz yoki eshitish qobiliyati cheklangan talabalar uchun maxsus vositalar yaratishda hamda jismoniy imkoniyati cheklangan talabalar bilan interaktiv aloqa uchun moslashtirilgan texnologiyalarni yaratishda sun'iy intellektdan foydalanish mumkin.

6. Immersiv texnologiyalarni tadbiri etishda. Virtual reallik (VR) va kengaytirilgan reallik (AR) texnologiyalari yordamida amaliy mashg'ulotlar va treninglarni tashkil qilish, o'quv fanlarida o'quvchilarini tibbiyot yoki muhandislik kabi sohalariga erta yo'naltirish uchun sun'iy muhitda amaliyot tashkil etiladi.

Ta'limda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish o'quv jarayonini tashkil etish va ta'lim samaradorligini oshirishga ijobiy hissa qo'shadi. Masalan, o'qituvchilarning ma'muriy yuklamalarini kamaytiradi, har bir o'quvchining ehtiyojlarini qondiradi, raqamli savodxonlikni oshirishga ko'maklashadi va boshqalar.

Ta'limda qo'llash mumkin bo'lgan ko'plab sun'iy intellekt vositalari mavjud. Bularga quyidagi aqlli chatbotlarni misol qilish mumkin:

4-rasm. Sun'iy intellekt chatbot dasturlari

- **ChatGPT** hujjatlar loyihalarini (buyruqlar, nizomlar) yaratish, yig'ilish va tadbirlar rejasini tuzish, hisobotlar va tahliliy materiallarni tayyorlash, o'quv dasturlari va rejalarni ishlab chiqish uchun foydalanish mumkin.
- **Claude** murakkab pedagogik vaziyatlarni tahlil qilishda yordam beradi, chuqur tadqiqotlar o'tkazadi va rivojlanish strategiyasini ishlab chiqishda yordam beradi.
- **Gemini** yangi g'oyalar, innovatsion yechimlar, tadbirlar ssenariysi va loyihalar konsepsiyasini ishlab chiqishda yordam beradi.
- **Microsoft Copilot** Microsoft Office hujjatlarini yaratishda, tahrirlashda, taqdimotlar tayyorlashda va ma'lumotlarni tahlil qilishda yordam beradi.

Sun'iy intellektdan axloqiy foydalanish

- ✓ O'quvchilar shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish
- ✓ Faqat ishonchli va litsenziyali chatbotlardan foydalanish
- ✓ Chatbotlarni qo'shimcha vosita sifatida ko'rish
- ✓ Insoniy munosabatlarning ustunligini saqlash
- ✓ Chatbotlar bergan ma'lumotlarni tekshirish

Ushbu yondashuv sun'iy intellekt texnologiyalaridan xavfsiz va axloqiy foydalanishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'limiy imkoniyatlarini quyidagilarda ko'rish mumkin (5-rasm):

5-rasm. Sun'iy intellektning ta'limga ta'siri.

Gamma — bu zamonaviy taqdimot, hujjat va veb-sahifalar yaratish uchun mo'ljallangan intuitiv platforma. U tayyor shablonlar, oddiy interfeys va avtomatik dizayn imkoniyatlari orqali tez va professional natijalar olishga yordam beradi.

1. Ro'yxatdan o'ting va fanga doir biror mavzuni tanlang.
2. Quyidagi tasvirlar ketma-ketligida taqdimot tayyorlang:

3-rasm. Gammadan foydalanish ketma-ketligi.

3-topshiriq. Gammadan foydalanib taqdimot tayyorlash.

Bosqichlari:

- ✓ Mavzuni tanlang
- ✓ Mavzu rejasini aniqlashtiring
- ✓ Har bir reja uchun Gammada 6 sahifalik taqdimot yarating. Bir xil dizayndan foydalaning.
- ✓ Natijadagi ortqicha sahifalarni olib tashlang va mazmunini o‘z tajribangizdan kelib chiqib takomillashtiring.
- ✓ Rejalarni umumlashtirib yagona taqdimot ko‘rinishiga keltiring va elektron shaklda kursning telegram guruhiga yuboring.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. L. Sijing, W. Lan. Artificial intelligence education ethical problems and solutions 2018 13th international conference on computer science & education (ICCSE), IEEE (2018), pp. 1-5.
2. UNESCO, “Artificial Intelligence in Education,” UNESCO, August 2, 2019, <https://en.unesco.org/artificial-intelligence/education>.
3. UNESCO, “K-12 AI curricula: a mapping of government-endorsed AI curricula”, Published in 2022 by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France
4. S.A.Normatov. Ta’limda sun’iy intellekt elementlari va xususiyatlari // Inter education & global study. 2024. №8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ta-limda-sun-iy-intellekt-elementlari-va-xususiyatlari> (data obrasheniya: 11.12.2024).
5. Renz, A., Krishnaraja, S., & Gronau, E. (2020). Demystification of artificial intelligence in education—how much AI is really in the educational technology? International Journal of Learning Analytics and Artificial Intelligence for Education, 2(1), 4–30.
6. S.Normatov. Methodology of Teaching the Elements of Artificial Intelligence in Schools. *American Journal of Science and Learning for Development*. 4, 1 (Nov. 2024), 1–6. DOI:<https://doi.org/10.51699/ajsld.v4i1.201>.

MAKTABGACHA VA BOSHLANG‘ICH TA’LIMDA O‘YIN BOLALAR IJTIMOYIY HAYOTINING MUHIM VA YETAKCHI SHAKLI

G. Usmonova
Andijon viloyat pedagogik
mahorat markazi
MTM bo‘lim boshlig‘i

Annotasiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta’limda kattala yosgdagi bolalarning to‘plagan tajribasini kichik yoshdagilarga singdirish jarayonida o‘yinlar ta’lim metodi sifatida namoyon bo‘lishi o‘yin metodlariga qarab maktabgacha ta’lim vazifalaridan kelib chiqib, predmetli, syujetli-ishchan, drammalashtirilgan o‘yinlardan keng foydalanishi bayon etilgan Maktabgacha

ta'limda rivojlantiruvchi pedagogik o'yinlarni o'quv tarbiya jarayonida qo'llash o'ziga xos xarakterga ega bo'lishi ifodalangan.

Kalit so'zlar: pedagogik o'yin, faoliyat, ijobiy korreksiya, ijtimoiy, jamoaviy, interfaol o'yin.

Maktabgacha va boshlang'ich ta'limda rivojlantiruvchi pedagogik o'yinlarni o'quv tarbiya jarayonida qo'llash quyidagi o'ziga xos xarakterga ega bo'ladi

Pedagogik ijrochilik o'yinlarini bola uch yoshdan boshlab o'zlashtira boshlaydi. Shu yoshga kelib bola odamlar o'rtasidagi munosabatlar bilan tanisha boshlaydi, hodisalarning ichki va tashqi tomonlarini ajrata boshlaydi, o'zida ichki kechinmalarni seza boshlaydi. Ularga munosabat bildiradi.

Metodika – bu tarbiyachi mehnatining professional texnologiyasi bo'lib, tarbiyachi uni egallagan bo'lishi va bolalarga rahbarlik qilish usullarini to'xtovsiz takomillashtirib borishi kerak.

Maktabgacha va boshlang'ich yoshda bolalar o'yin faoliyatini o'zlashtira borib ijtimoiy qadrlri va ijtimoiy baholanuvchi faoliyatga tayyorlana boshlaydilar.

Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim tizimida qo'llaniladigan pedagogik o'yinlarning quyidagi turlari mavjud:

1. Bolalar kayfiyatini ko'taruvchi.
2. Hamkorlikka chorlovchi
3. Bolalarni o'zligini namoyon etishga chorlovchi.
4. Bolalarda o'ziga ishonch hissini shakllantiruvchi, jismoniy va intellektual muammolarni yo'qotishga qaratilgan.

5. Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim yoshdagi bolalar xatti-harakatidagi cheklanishlarni tavsiflovchi (diagnosika).

6. Bolalar shaxsi srukturasi ijobiy korreksiyalar beruvchi.

7. Millatlararo bag'rikenglikni shakllantiruvchi.

8. Bolalarda ijtimoiy, jamoaviy munosabatlarni shakllantiruvchi o'yinlar.

Pedagogik o'yinlarni quyidagicha tasniflash mumkin.

Faoliyat turlariga qarab: ijtimoiy intellektual, mehnat, ijtimoiy va psixologik o'yinlar.

Pedagogik jarayonlarning xarakteriga qarab: ta'lim-tarbiyaviy, rivojlantiruvchi, mahsulotli, ijodiy, psixotexnik o'yinlar.

O'yinlar metodlariga qarab: predmetli, syujetli, badiiy rolli,

hodisalarni tasavvur etuvchi va drammalashtiruvchi o'yinlar.

Predmetlar asosidagi o'yinlar: matematik, ekologik, musiqali, texnikaviy, jismoniy tarbiyalovchi, iqtisodiy tejamkorlik va ishbilarmonlik, tadbirkorlikni rivojlantiruvchi o'yinlar O'yin vositalari bo'yicha: o'yin vositalari (koptok, piramida, kub va boshq.) bilan amalga oshiriladigan o'yinlar va o'yin vositalarisiz amalga oshiriladigan o'yinlar xontaxta ustida, xonada va dalada o'ynaladigan o'yinlar, kompyuter va televizor o'yinlari kabi texnik vositalar.

Maktabgacha ta'limda kattala yosgdagi bolalarning to'plagan tajribasini kichik yoshdagilarga singdirish jarayonida o'yinlar ta'lim metodi sifatida namoyon bo'ladi. O'yin metodlariga qarab maktabgacha ta'lim vazifalaridan kelib chiqib, predmetli, syujetli-ishchan, drammalashtirilgan o'yinlardan keng foydalaniladi.

Maktabgacha va boshlang'ich ta'limda rivojlantiruvchi pedagogik o'yinlarni o'quv tarbiya jarayonida qo'llash quyidagi o'ziga xos xarakterga ega bo'ladi.

Birinchiidan, rivojlantiruvchi pedagogik o'yinlar maxsus topshiriqlar majmuasidan iborat bo'ladi.

Ikkinchiidan, o'yin faoliyatidagi topshiriqlar rangli kublar, g'ishtchalar, kvadratlar, plastilin, karton qog'ozlar, konsruktor-mexanik majmualarida turli ornament, rasm va jimjimador predmetlar vositasida amalga oshiriladi.

Uchinchiidan, topshiriqlar mustaqil bajarilishini ta'minlash maqsadida ularni osondan qiyinga tomon, aniq vaqt oralig'ida sifatli bajarilishini ta'minlash darkor.

Maktabgacha va boshlag'ich ta'limda interfaol o'yinlardan foydalanish ijobiy natijalarga olib keladi. Bu o'yinlar jarayonida bola passiv obyektidan faol subyektga aylanadi. Tarbiyachi va pedagogning asosiy vazifasi esa o'yinni tashkil etish, bolalar ijodiga sharoit yaratishdan iborat. Interfaol o'yinlar jarayonida bola mustaqil fikrini to'g'ri bayon etishga, boshqalarni tinglashga o'rganadi, boshqacha qilib aytganda interfaol o'yinlar orqali kelajakda har bir bola uchun zarur

bo'lgan ijobiy sifatlar shakllantiriladi. Interfaol o'yinlarni samarali o'tkazish uchun quyidagi qoidalarga e'tibor berish lozim:

1. Mashg'ulot va dars oldidan bolalar o'yin qoidalari va mazmuniniqay darajada tushunganliklarini aniqlash.

2. Bolalarning yosh xususiyatlari va bir-birlariga bo'lgan munosabatlarini hisobga olish.

3. Har bir bolaning qobiliyati va psixologik xususiyatlarini e'tiborga olish.

4. O'yin jarayonida bolalarga qiziq bo'lgan materiallardan foydalanish.

5. Diqqat va e'tiborni jalb etadigan uslublarni izlab topish.

6. Bolalarga rollarni to'g'ri taqsimlash.

7. O'yindan qanday maqsadda foydalanish mumkinligini bilish.

8. O'yinning asosiy bosqichlari haqida tasavvurga ega bo'lish va natijalarini prognoz qilish.

Pedagogik nuqtayi nazardan to'g'ri tashkil etilgan o'yin bolaning axloqiy, irodaviy xususiyatlarini shakllantirish bilan birga unda bilim olishga, atrofdagi olam sirlarini ochishga qiziqish uyg'otadi. Shuning uchun maktabgacha ta'lim muassasalarida o'yin texnologiyalaridan keng foydalanish kerak.

O'yinlar texnologiyasi tushunchasi pedagogik texnologiyaning tarkibiy qismidir. O'yin texnologiyasi an'anaviy ta'limdagi o'yin metodidan o'zining aniq maqsadi, amalga oshirish kerak bo'lgan jarayonlarning mantiqiy ketmaketligi va o'zaro bog'liqligi, oldindan belgilangan natijalarga erishish kafolati bilan farq qiladi. O'yin texnologiyasining nazariy asoslari. Bugungi kunda ta'lim tizimiga, jumladan maktabgacha ta'lim tizimiga xam yangi pedagogik texnologiyalar, interfaol usullar kirib kelmoqda. Bu texnologiyalarning mazmun moxiyatini, asosiy tamoyillarini, qonuniyatlarini, ulardan samarali foydalanish yo'llarini amaliyotchi tarbiyachi va o'qituvchilarga yetkazib berish pedagogika fani oldida turgan dolzarb muammolardan biridir.

Bolaning tasavvuri, tafakkuri hamda ijodiy layoqatini turli o'yinlar orqali shakllantirish, tashabbus, faollik va mustaqillikni rivojlantirish. Turli o'yinlar tashkil etish, o'yinlarda voqealar, hayotiy vaziyatlar, kattalar mehnatiga taqlid qilishni o'rgatish.

Mustaqil ravishda xonasini yig'ishtirishga va o'yinchoqlarini o'z joyiga terib qo'yishga odatlantirish.

Voqeaband–rolli o'yinlar. Bolaga o'yin mazmuniga mos tarzda turli xildagi rollar ijro etishni, anjomlar, qurilish materiallaridan foydalanish, o'yin uchun yetishmayotgan narsalarni (*teatr bileti uchun chipta, xarid uchun pullar*) mustaqil olish va yasashni o'rgatish.

Bolani o'yin jarayonida atrof-borliq haqidagi tasavvurlaridan, kundalik hayotdan, adabiy asar va multfilmlardan olgan taassurotlaridan ijodiy foydalanishga undash. O'yin davomida, o'z g'oyasini tengdoshlarining g'oyalariga moslashtirgan holda o'yinni kengaytirish qobiliyatini rivojlantirish; barcha o'yin ishtirokchilarining harakatlarini rejalashtirish va muhokama qilish, kelishish ko'nikmalarini shakllantirishda davom etish.

Voqeaband - rolli o'yinlar orqalibolalarga ularni qurshab turgan kishilarning kundalik hayoti, o'zaromunosabatlari, turmush kechirish yo'sinlari bilan tanishtirib boriladi. Bolalarhamisha kattalarga taqlid kilishadi, qo'g'irchog'ini erkalayotgan qizchaonasining so'zini takrorlaydi, qo'g'irchog'ini beshikka belab alla kuylaydi, mana shu birgina o'yin orqali unda oila sharoitidagi ko'nikmalar hosilbo'layotganligini kuzatishimiz mumkin. Bundan tashqari "Shifokor", "Sartaroshxona", "Do'konda", "Quruvchilar", "Tikuvchilar", "Bog'cha", "Maktab-maktab" kabi o'yinlar orqali maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalar qalbidakasbga qiziqish, faollik, o'zgalar mehnatiga hurmat, ahil va inoqlilik, shirinsuhanlik kabi xislatlar o'stirib boriladi. Bolalar yoshiga mosertaklardan, rus xalq ertagi " Sholg'om", "Bo'g'irsok", o'zbek xalq ertagi "Zumrad va Qimmat", "Ikki echki" kabilarni sahnalashtirish, qo'shiqlarni, she'rlarni, hazillarni yod oldirish bola xotirasini mashq qildiradi, fikrni to'plash qobiliyatini, so'z boyligini, nutq faoliyatini, estetikmadaniyatini, bolalarda ijrochilik mahoratini, o'ziga bo'lgan ishonch kabiqobiliyatlarni tarkib topishiga yordam beradi.

Hamkorlik va o'zaro yordamga asoslangan munosabatlarni shakllantirish, xayrixohlik, tengdoshlariga yordam berish, o'yinda o'rtoqlarining manfaatlari, fikrlari, xohish istaklari bilan hisoblashish kabi yaxshi odatlarni tarbiyalash, bahsli o'rinlarni xushmuomalalik bilan hal qilishga o'rgatish voqeaband-rolli o'yinlarning maqsadi hisoblanadi..

Harakatli o‘yinlar. Bolani mustaqil faoliyatlarida mazmunan turlicha bo‘lgan harakatli o‘yinlardan foydalanishga undashdan iborat.

Harakatli o‘yinlar bolalardan epcillikni, chaqqonlikni, diqqatni bir joyga jamlashni, sezgirlikni talab qiladi. Xalq o‘yinlaridan "Ismingni eslab qol", "Ko‘z bog‘lagich", "Oq terakmi, ko‘k terak", "G‘ozlar", "Qushim boshi", "To‘p-tosh", "Jami" o‘yinlari orqali bolalarda harakat faoliyati rivojlantirilib boriladi, mustaqil faoliyati, jismoniy quvvati oshirilib, o‘ziga ishonch ruhi o‘stirib boriladi. Shuningdek turli o‘yinchoqlar bilan o‘ynash to‘p, arqoncha, ot, arava, velosiped kabilar bilan o‘ynaladigan o‘yinlar orqali ular qalbida musobaqalashish hislari uyg‘otib boriladi. Ayniqsa to‘p o‘yinlari bolalarning barcha tana harakatlarini rivojlanishiga katta yordam beradi, shuning uchun to‘plar rangi yorqinroq, yengil, yumshoq, bolalar uchun o‘ynashga qulay bo‘lishi kerak.

Bolalar bilan sport xonalarida emaklash, sirpanish, tirmashib chiqish, arqon tagidan o‘tish mashqlarini o‘rgatish va shunga doir quyidagi: "Ona tovuq va jo‘jalar", "Arqonga tegmay o‘tchi", "Olishish", "Tortishmachoq" kabi o‘yinlarni bolalarga o‘rgatish orqali ularda ishoraga binoan harakat, jamoabilan o‘ynash, qoidaga amal qilish, chamalash, diqqatni jamlash kabi hususiyatlar tarbiyalanadi.

Sahnalashtirilgan o‘yinlar. Teatrlashtirilgan o‘yinlar orqali bolada teatr san‘atiga bo‘lgan qiziqishni tarbiyalash va ijodiy qobiliyatni rivojlantirish.

Bolaga sahnalashtirish uchun ertak, she‘r va qo‘shiqlarni mustaqil tanlash, bo‘lg‘usi spektakl uchun zarur anjom va dekoratsiyalarni tayyorlash, rollarni o‘zaro taqsimlash imkoni berishlozim.

Ijro etayotgan obrazini yetkaza olishida ijodiy mustaqillik, estetik did va talaffuzdagi aniqlikni rivojlantirish. Ifoda vositalaridan (*gavda holati, imo-ishora, yuz ifodasi, ohang, harakat*) foydalanishga o‘rgatishda davometish.

Teatrlashtirilgan o‘yinlarda teatrning turli xillari (*bibabo, barmoqlar teatri, teatr, rasmlar teatri, qo‘lqopli teatr, qo‘g‘irchoq teatri*) dan keng foydalanish.

Bolaga teatr haqida, teatrga aloqador kasblar haqida, ijroning muvaffaqiyatli chiqishida foydalaniladigan qo‘shimcha vositalar (*chiroq, grim, musiqa, so‘z, xoreografiya, dekoratsiya v.b.*) ning o‘rni haqida tushuncha berish. Teatr madaniyati malakalarini tarbiyalashda davom etish, teatr tomoshalari, videomateriallarni tomosha qilish orqali teatr san‘ati haqidagi bilimlarini kengaytirish.

Ta‘limiy o‘yinlar. Bolaning ta‘limiy o‘yinlarga qiziqishini kengaytirish va chuqurlashtirish, uning irodasini mustahkamlaydigan, chaqqon, ziyrak va hushyor bo‘lishga undaydigan o‘yinlardan keng foydalanish.

Bolada turli ta‘limiy o‘yinlarni tashkil etish, yetakchilik rolini bajarish malakasini rivojlantiradi. Ta‘limiy o‘yin jarayonida tengdoshlari bilan hamkorlikda xarita va sxemalarni tanlash tartibi haqida kelishib olishga, o‘z harakatlarini boshqa o‘yin ishtirokchilari harakatlari bilan muvoffiqlashtirishga o‘rgatadi. O‘yinda topqirlik, ziyraklik, sabr-toqatlilik, do‘stlik, o‘zaro yordam, vazifani mustaqil va maromiga yetkazib bajarish malakasini rivojlantiradi.

Ta‘limiy o‘yinlar orqali bolada mustaqillik, faollik, ijodkorlik, masalaga ongli yondoshish malakasi o‘stirib boriladi. O‘yin ko‘rgazmalilik, oddiydan murakkabga o‘tish usullari orqali olib boriladi.

Foydalanigan adabiyotlar:

1. **Husanov, A.** (2019). "Maktabgacha ta‘limda yangi pedagogik texnologiyalarni qo‘llash". *Ta‘lim va innovatsiya*.
2. **Ibragimova, N.** (2020). "Boshlang‘ich ta‘limda raqamli texnologiyalardan foydalanish". *Boshlang‘ich ta‘lim jurnali*, 1-son.
3. **Muhammadiyeva, Z.** (2021). "Ta‘limda innovatsion metodikalarning rivojlanishi". *Pedagogika va metodika*.
4. **F.Qodirova, Sh. Toshpo‘latova va bq** (2019) Maktabgacha ta‘lim pedagogikasi

MAKTABGACHA VA BOSHLANG'ICH TA'LIMDA SUN'IY INTELLEKTNING O'RNI

**M.Abdullayeva- Andijon viloyat pedagogik
mahorat markazi bo'lim boshlig'i, professor**

Annotasiya: Bugungi raqamli davrda sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari hayotimizning turli jabhalariga, jumladan ta'lim sohasiga ham faol kirib kelmoqda. Ayniqsa, maktabgacha va boshlang'ich ta'lim bosqichlarida sun'iy intellektning imkoniyatlari katta ahamiyat kasb etmoqda.

Kalit so'zlar: pedagogik o'yin, faoliyat, ijobiy korreksiya, ijtimoiy, jamoaviy, sun'iy intellekt, platformalar.

XXI asr — bu texnologiyalar asri. Bugungi kunda jamiyat taraqqiyoti sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining jadal rivojlanishi bilan chambarchas bog'liq. SI dastlab sanoat va iqtisodiyot sohaslarida qo'llanilgan bo'lsa, hozirda uning imkoniyatlari ta'lim tizimiga ham keng kirib kelmoqda. Ayniqsa, yosh avlodga zamonaviy, innovatsion usullarda bilim berish, ularning ijodkorlik va tafakkurini shakllantirish jarayonida sun'iy intellektning o'rni beqiyosdir. Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim bosqichlarida sun'iy intellekt vositalarining samarali qo'llanilishi ta'lim sifatini oshirish, individual yondashuvni kuchaytirish va o'quvchilarning qobiliyatlarini erta aniqlash imkonini beradi.

Sun'iy intellekt - bu inson aqliy faoliyatini taqlid qiluvchi tizim bo'lib, o'rganish, fikrlash, qaror qabul qilish, nutqni tushunish kabi funksiyalarni bajarishga qodir. SI yordamida ma'lumotlarni tahlil qilish, mustaqil qaror qabul qilish va insonlar bilan interaktiv muloqotda bo'lish mumkin. Ta'lim sohasida esa SI quyidagi afzalliklarni beradi: ta'lim jarayonining avtomatlashtirilishi, har bir o'quvchining ehtiyojiga mos o'qitish, o'quvchilarning bilim darajasini real vaqt rejimida aniqlash.

Maktabgacha ta'lim - bu bola shaxsining asosiy qirralari shakllanadigan eng muhim bosqichlardan biridir. Bu davrda sun'iy intellekt quyidagi yo'nalishlarda foydali bo'lishi mumkin:

Raqamli interaktiv o'yinlar - SI yordamida yaratilgan o'yinlar bolaning mantiqiy fikrlashi, e'tiborini jamlash, muammoni hal qilish kabi ko'nikmalarini rivojlantiradi.

1. **Shaxsga yo'naltirilgan o'qitish** — Har bir bolaning rivojlanish darajasi har xil. SI bolaning bilim va qobiliyatlarini tahlil qilib, unga mos topshiriqlarni taklif etadi.
2. **Nutq rivoji uchun AI vositalari** — Sun'iy intellekt asosida yaratilgan dasturlar orqali bolalar tovushlarni to'g'ri talaffuz qilish, yangi so'zlarni o'rganish va interaktiv tarzda suhbatlashishni mashq qilishlari mumkin.
3. **Vaqtini boshqarish va xavfsizlik** — Bolalar faoliyati, ovqatlanish va dam olish vaqtlarini nazorat qilish, yuzni aniqlash texnologiyalari orqali ota-onalarga axborot yuborish kabi funksiyalar.

Boshlang'ich ta'limda sun'iy intellekt o'quvchilarni o'rganish jarayoniga faol jalb qilish, bilim olishni oson va qiziqarli qilishda katta rol o'ynaydi. Quyidagi yo'nalishlar e'tiborga molik:

1. **Interaktiv darslar** — AI asosidagi interaktiv platformalar o'quvchiga o'z qiziqishlari asosida bilim olish imkonini beradi. Masalan, matematikani o'yin shaklida o'rganish, hikoyalarni jonlantirish orqali til o'rganish.
2. **Yordamchi virtual o'qituvchilar** — Uy vazifasini bajarishda yordam beruvchi sun'iy intellekt asosidagi dasturlar o'quvchining savollariga javob beradi, tushunmagan mavzularni izohlaydi.
3. **Baholash jarayonini avtomatlashtirish** — Testlar, yozma ishlar yoki topshiriqlarni avtomatik tekshirish orqali o'qituvchining ishini yengillashtiradi va baholashda xolislikni ta'minlaydi.
4. **Darsga qatnashuv va faoliyatni kuzatish** — Kamera va sensorlar orqali o'quvchilarning darsdagi ishtiroki, diqqat-e'tibori va harakatlari tahlil qilinadi. Bu orqali o'quvchining psixologik holati ham nazorat ostida bo'ladi.

Hamkorlik va o'zaro yordamga asoslangan munosabatlarni shakllantirish, xayrixohlik, tengdoshlariga yordam berish, o'yinda o'rtoqlarining manfaatlari, fikrlari, xohish istaklari bilan hisoblashish kabi yaxshi odatlarni tarbiyalash, bahsli o'rinlarni xushmuomalalik bilan hal qilishga o'rgatish voqeaband-rolli o'yinlarning maqsadi hisoblanadi..

Harakatli o‘yinlar. Bolani mustaqil faoliyatlarida mazmunan turlicha bo‘lgan harakatli o‘yinlardan foydalanishga undashdan iborat.

Harakatli o‘yinlar bolalardan epcillikni, chaqqonlikni, diqqatni bir joyga jamlashni, sezgirlikni talab qiladi. Xalq o‘yinlaridan "Ismingni eslab qol", "Ko‘z bog‘lagich", "Oq terakmi, ko‘k terak", "G‘ozlar", "Qushim boshi", "To‘p-tosh", "Jami" o‘yinlari orqali bolalarda harakat faoliyati rivojlantirilib boriladi, mustaqil faoliyati, jismoniy quvvati oshirilib, o‘ziga ishonch ruhi o‘stirib boriladi. Shuningdek turli o‘yinchoqlar bilan o‘ynash to‘p, arqoncha, ot, arava, velosiped kabilar bilan o‘ynaladigan o‘yinlar orqali ular qalbida musobaqalashish hislari uyg‘otib boriladi. Ayniqsa to‘p o‘yinlari bolalarning barcha tana harakatlarini rivojlanishiga katta yordam beradi, shuning uchun to‘plar rangi yorqinroq, yengil, yumshoq, bolalar uchun o‘ynashga qulay bo‘lishi kerak.

Bolalar bilan sport xonalarida emaklash, sirpanish, tirmashib chiqish, arqon tagidan o‘tish mashqlarini o‘rgatish va shunga doir quyidagi: "Ona tovuq va jo‘jalar", "Arqonga tegmay o‘tchi", "Olishish", "Tortishmachoq" kabi o‘yinlarni bolalarga o‘rgatish orqali ularda ishoraga binoan harakat, jamoabilan o‘ynash, qoidaga amal qilish, chamalash, diqqatni jamlash kabi hususiyatlar tarbiyalanadi.

Sahnalashtirilgan o‘yinlar. Teatrlashtirilgan o‘yinlar orqali bolada teatr san‘atiga bo‘lgan qiziqishni tarbiyalash va ijodiy qobiliyatni rivojlantirish.

Bolaga sahnalashtirish uchun ertak, she‘r va qo‘shiqlarni mustaqil tanlash, bo‘lg‘usi spektakl uchun zarur anjom va dekoratsiyalarni tayyorlash, rollarni o‘zaro taqsimlash imkoni berishlozim.

Ijro etayotgan obrazini yetkaza olishida ijodiy mustaqillik, estetik did va talaffuzdagi aniqlikni rivojlantirish. Ifoda vositalaridan (*gavda holati, imo-ishora, yuz ifodasi, ohang, harakat*) foydalanishga o‘rgatishda davometish.

Teatrlashtirilgan o‘yinlarda teatrning turli xillari (*bibabo, barmoqlar teatri, teatr, rasmlar teatri, qo‘lqopli teatr, qo‘g‘irchoq teatri*)dan keng foydalanish.

Bolaga teatr haqida, teatrga aloqador kasblar haqida, ijroning muvaffaqiyatli chiqishida foydalaniladigan qo‘shimcha vositalar (*chiroq, grim, musiqa, so‘z, xoreografiya, dekoratsiya v.b.*)ning o‘rni haqida tushuncha berish. Teatr madaniyati malakalarini tarbiyalashda davom etish, teatr tomoshalari, videomateriallarni tomosha qilish orqali teatr san‘ati haqidagi bilimlarini kengaytirish.

Ta‘limiy o‘yinlar. Bolaning ta‘limiy o‘yinlarga qiziqishini kengaytirish va chuqurlashtirish, uning irodasini mustahkamlaydigan, chaqqon, ziyrak va hushyor bo‘lishga undaydigan o‘yinlardan keng foydalanish.

Bolada turli ta‘limiy o‘yinlarni tashkil etish, yetakchilik rolini bajarish malakasini rivojlantiradi. Ta‘limiy o‘yin jarayonida tengdoshlari bilan hamkorlikda xarita va sxemalarni tanlash tartibi haqida kelishib olishga, o‘z harakatlarini boshqa o‘yin ishtirokchilari harakatlari bilan muvoffiqlashtirishga o‘rgatadi. O‘yinda topqirlik, ziyraklik, sabr-toqatlilik, do‘stlik, o‘zaro yordam, vazifani mustaqil va maromiga yetkazib bajarish malakasini rivojlantiradi.

Ta‘limiy o‘yinlar orqali bolada mustaqillik, faollik, ijodkorlik, masalaga ongli yondoshish malakasi o‘stirib boriladi. O‘yin ko‘rgazmalilik, oddiydan murakkabga o‘tish usullari orqali olib boriladi. Sun‘iy intellekt ta‘lim sohasida, ayniqsa maktabgacha va boshlang‘ich bosqichlarda katta imkoniyatlarga ega. U o‘qitish jarayonini yanada samarali, interaktiv va individual yondashuv asosida tashkil etishga yordam beradi. Biroq bu texnologiyalarni joriy qilishda muvozanatli yondashuv, pedagogik mahorat va axloqiy-psixologik masalalarga e‘tibor qaratish zarur. Kelajakda sun‘iy intellektning to‘g‘ri va samarali qo‘llanilishi orqali yosh avlodga sifatli va zamonaviy ta‘lim berish imkoniyatlari yanada kengayadi.

FOYDALANIGAN ADABIYOTLAR:

1. **Husanov, A.** (2019). "Maktabgacha ta‘limda yangi pedagogik texnologiyalarni qo‘llash". *Ta‘lim va innovatsiya*.

2. **Ibragimova, N.** (2020). "Boshlang‘ich ta‘limda raqamli texnologiyalardan foydalanish". *Boshlang‘ich ta‘lim jurnali*, 1-son.

3. **Muhammadiyeva, Z.** (2021). "Ta‘limda innovatsion metodikalarning rivojlanishi". *Pedagogika va metodika*.

4. **F.Qodirova, Sh. Toshpo‘latova va bq** (2019) Maktabgacha ta‘lim pedagogikasi

BOSHLANG'ICH TA'LIM TEXNOLOGIYA FANINI O'QITISHDA SUN'IY INTELEKTNING O'RNI

Nabiyeva Xatiraxon
Andijon viloyati pedagogik mahorat markazi
katta o'qituvchi

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada texnologiya fanini o'qitishda sun'iy intellektning (SI) roli va ahamiyati ko'rib chiqiladi. Maqolada SI ning shaxsiylashtirilgan ta'lim, amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish va o'qituvchilarga yordam berishdagi imkoniyatlari tahlil qilinadi. Shu bilan birga, texnologiyaning cheklovlari va muvozanatni saqlash zaruriyati ham muhokama qilinadi. Maqola SI va inson o'qituvchilarining hamkorligi kelajakda texnologiya ta'limini yanada rivojlantirishi mumkinligini ta'kidlaydi.*

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, texnologiya, ta'lim, dasturlash, shaxsiylashtirilgan o'qitish, algoritmlar, texnologiya, o'qituvchi yordamchisi, virtual simulyatsiya, mustaqil fikrlash.

Zamonaviy texnologiyalar rivojlanishi bilan bir qatorda ta'lim sohasida ham yangi usullar va yondashuvlar paydo bo'lmoqda. Sun'iy intellekt (AI) — bu inson miyasining ishini taqlid qiluvchi tizimlar bo'lib, texnologiya fanini o'qitishda ham katta ahamiyatga ega. Ushbu maqolada sun'iy intellektning texnologiya ta'limidagi roli, qo'llanilishi va kelajakdagi istiqbollari haqida to'xtalmoqchimiz.

Zamonaviy ta'lim sohasida sun'iy intellekt (SI) tobora muhim o'rin egallab bormoqda, ayniqsa texnologiya fanini o'qitishda uning ahamiyati ortib bormoqda. Birinchidan, sun'iy intellekt o'quvchilar uchun shaxsiylashtirilgan ta'lim tajribasini taqdim etadi. Masalan, SI asosidagi o'quv platformalari har bir o'quvchining o'ziga xos ehtiyojlari, bilim darajasi va o'qish tezligiga moslashadi. Agar talaba algoritmlarni tushunishda qiynalayotgan bo'lsa, SI unga qo'shimcha mashqlar yoki tushunarliroq misollar taklif qilishi mumkin. Bu esa o'qituvchilarning vaqtini tejash bilan birga, o'quvchilarning fan bilan chuqurroq shug'ullanishiga yordam beradi.

Ikkinchidan, SI texnologiya o'qitishda amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishda katta rol o'ynaydi. Dasturlashni o'rganishda, masalan, SI asosidagi kod tahlil qilish vositalari talabalarning yozgan kodlarini tekshirib, xatolarni aniqlab, ularni tuzatish bo'yicha tavsiyalar beradi. Bundan tashqari, virtual simulyatsiyalar va o'yinlashtirilgan muhitlar orqali o'quvchilar murakkab tushunchalarni osonroq o'zlashtiradi.

Uchinchidan, sun'iy intellekt o'qituvchilarga yordamchi sifatida ham xizmat qiladi. U o'quv materiallarini tayyorlash, testlarni avtomatik ravishda baholash va hatto talabalarning bilim darajasini tahlil qilish kabi vazifalarni bajaradi. Bu o'qituvchilarga ko'proq ijodiy va individual yondashuvga e'tibor qaratish imkonini beradi.

Ammo, SI ning ta'limdagi rovida muayyan cheklovlar ham mavjud. Masalan, texnologiyaga haddan tashqari tayanish o'quvchilarda mustaqil fikrlash qobiliyatini pasaytirishi mumkin. Shuningdek, SI ni ta'lim jarayoniga joriy qilish uchun moliyaviy resurslar va o'qituvchilarning malakasi talab etiladi.

Sun'iy intellektning ta'limdagi ahamiyati. Sun'iy intellekt texnologiyalari ta'lim jarayonini individualizatsiya qilish, o'quv materiallarini optimallashtirish va o'qituvchilarga yordam berish imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Texnologiya kabi murakkab va tez rivojlanuvchi fanni o'qitishda AI quyidagi jihatlarda foydali bo'lishi mumkin:

1. Shaxsiylashtirilgan ta'lim

- AI tizimlari har bir o'quvchining bilim darajasi, o'rganish tezligi va zaif tomonlarini tahlil qilib, shaxsiy dasturlar yaratishi mumkin.

- Masalan, adaptiv o'quv platformalari (Coursera, Khan Academy) AI yordamida har bir foydalanuvchiga mos mashqlarni taklif qiladi.

2. Avtomatik baholash va feedback

- Dasturlash topshiriqlari, testlar va loyihalarni AI tez va aniq baholashi mumkin.

- ChatGPT, GitHub Copilot kabi vositalar kod tahlili va xatolarni tuzatish bo'yicha tavsiyalar beradi.

3. Interaktiv o'quv resurslari

- Chatbotlar va virtual yordamchilar (masalan, IBM Watson) o'quvchilarga 24/7 rejimida savollarga javob berish imkonini yaratadi.

- Dasturlashni o'rgatishda AI yordamida real vaqtda kod yozishni tushuntiruvchi tizimlar ishlab chiqilmoqda.

4. O'qituvchilarga yordam

- Sun'iy intellekt o'qituvchilarga dars rejalarini tuzishda, murakkab mavzularni soddalashtirishda yordam beradi.

- AI asistentlari (Google Classroom, Microsoft Teams for Education) sinfni boshqarish va uy vazifalarini taqsimlashda qo'llaniladi.

Texnologiya darslarida AI qo'llash misollari

1. Dasturlashni o'rgatishda

- LeetCode, Codecademy kabi platformalar AI yordamida optimal yechimlarni taklif qiladi.

- OpenAI Codex yoki Amazon CodeWhisperer kabi vositalar dasturchilarga kod yozishda yordam beradi.

2. Ma'lumotlar bazasi va sun'iy intellekt kurslarida

- AI tizimlari yirik ma'lumotlar bazasini tahlil qilib, talabalarga real loyihalarda ishlash imkoniyatini beradi.

- Masalan, TensorFlow, PyTorch kabi frameworklar orqali AI modellarini o'rganish osonlashtirilgan.

3. Robototexnika va avtomatlashtirish

- Texnologiya fanida robotlar va AI boshqaruvi bo'yicha loyihalar talabalarning qiziqishini oshiradi.

kelajakdagi istiqbollar

- Virtual va Kengaytirilgan Realitet (VR/AR) — AI bilan birlashtirilib, dasturlashni vizual va interaktiv tarzda o'rgatish.

- ChatGPT-ga o'xshash Ta'lim Modellarini — Texnologiya fanidagi murakkab mavzularni tushuntiruvchi aqlli yordamchilar.

- AI Asosidagi O'quv Platformalari — Har bir talaba uchun moslashtirilgan o'quv traektoriyalari.

Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt texnologiya o'qitishda muhim vosita sifatida o'z o'rnini topmoqda. U ta'limni yanada samarali, qulay va zamonaviy qilishga xizmat qiladi, lekin uni to'g'ri qo'llash va muvozanatni saqlash muhimdir. Kelajakda SI va inson o'qituvchilarining hamkorligi texnologiya ta'limini yangi bosqichga olib chiqishi shubhasiz. Sun'iy intellekt texnologiya fanini o'qitishda yangi imkoniyatlar ochib beradi. U shaxsiylashtirilgan ta'lim, avtomatik baholash va interaktiv o'rganish usullarini takomillashtirishga yordam beradi. Biroq, AI inson o'rnini to'liq egallash emas, balki o'qituvchilar va talabalar uchun qo'shimcha vosita bo'lishi kerak. Kelajakda AI texnologiyalarining yanada rivojlanishi bilan texnologiya ta'limi yanada samarali va qiziqarli bo'lib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Russell, S., & Norvig, P. (2020). Artificial Intelligence: A Modern Approach.
2. UNESCO (2021). AI in Education: Challenges and Opportunities.
3. Google AI Blog — AI for Computer Science Education.

BOSHLANG'ICH TA'LIM TABIIY FANLARNI O'QITISHDA SUN'IY INTELLEKTNING AHAMIYATI

Kuychiyeva Mo'jizaxon Abdumannobovna

Andijon viloyati mahorat markazi

Aniq va tabiiy fanlar metodikasi kafedrasini mudiri,

p.f.f.d(PhD), dotsent

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada tabiiy fanlarni o'qitish jarayonida sun'iy intellekt (SI) texnologiyalaridan foydalanish orqali o'quvchilar va talabalar orasida **ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini** rivojlantirishning dolzarb jihatlari yoritilgan. Sun'iy intellekt asosidagi vositalarning tajriba dizayni, natija tahlili, modellashtirish va simulyatsiya kabi yo'nalishlarda qo'llanilishi, shuningdek, ularning o'quvchi va talabalarni ilmiy fikrlashga undovchi jihatlari tahlil*

qilingan. Zamonaviy texnologiyalarning integratsiyasi orqali tabiiy fanlarni chuqur o'zlashtirish va innovatsion g'oyalarni ilgari surish imkoniyatlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar. Tabiiy fanlar, bilim, ko'nikma, malaka, ilmiy kompetensiya, amaliy kompetensiya, tadqiqotchi, integrativ yondashuv.

Zamonaviy ta'lim jarayonining asosiy maqsadlaridan biri - o'quvchilar va talabalar orasida mustaqil izlanish, ilmiy fikrlash va muammoli vaziyatlarga ilmiy yechim topa olish kabi kompetensiyalarni shakllantirishdir. Ayniqsa, tabiiy va aniq fanlar yo'nalishida bu kabi kompetensiyalar yoshlarni ilmiy-tadqiqot faoliyatiga tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Bunda sun'iy intellekt texnologiyalari o'quvchilarga innovatsion vositalar orqali ilmiy izlanish bosqichlarini chuqur o'zlashtirish, real muammolarni tahlil qilish va natijalarga asoslangan fikr yuritish imkonini yaratadi. Sun'iy intellekt yordamida tashkil etilgan ta'lim muhiti esa o'quvchilarni faollikka, qiziqishga va izlanishga undaydi.

Bugungi kunda sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari nafaqat ishlab chiqarish, tibbiyot va axborot texnologiyalari sohalarida, balki ta'lim tizimi, xususan, tabiiy fanlar (fizika, kimyo, biologiya, geografiya, matematika)ni o'qitishda ham o'zining muhim o'rnini egallamoqda. XXI asrda raqobatbardosh mutaxassisni tayyorlash uchun faqat bilim emas, balki ilmiy izlanish olib borish, tahliliy fikrlash, eksperiment qilish va xulosa chiqarish kabi tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirish zarur.

Bunda sun'iy intellekt vositalari o'quvchi va talabalarni ilmiy-tadqiqot faoliyatiga jalb etish, tajribalarni virtual muhitda o'tkazish, murakkab modellarni yaratish, tahlil qilish va natijalarni sharhlashda samarali vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Maqolada shu imkoniyatlar tahlil qilinadi.

Ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyasi – bu shaxsning mavjud muammoga ilmiy yondashuv asosida qaray olishi, tadqiqot savollarini qo'ya bilishi, eksperiment rejalashtirishi, ma'lumot yig'ishi va tahlil qilishi, xulosa chiqarib, natijalarni taqdim eta olishidir. Bu kompetensiyalar quyidagilardan iborat:

- Tadqiqot dizaynini tuza olish
- Muammoni aniqlash va izlanish savollarini qo'yish
- Statistik va analitik usullardan foydalana olish
- Eksperiment natijalarini modellashtirish va vizualizatsiya qilish
- Tanqidiy fikrlash va xulosalash

Sun'iy intellekt texnologiyalari quyidagi sohalarda tabiiy fanlarni o'qitishda keng qo'llanilmoqda:

- Virtual laboratoriyalar: O'quvchilar real eksperimentlardek SI asosida ishlovchi virtual muhitda tajribalarni bajaradilar (masalan, fizika tajribalari, kimyoviy reaksiya simulyatsiyasi).
- Ma'lumot tahlili vositalari: O'quvchilar eksperimentdan olingan ma'lumotlarni Python, R, Jupyter Notebook kabi SI asosidagi muhitlarda tahlil qilishi mumkin.
- Modellashtirish va prognozlash: Masalan, biologiyada populyatsiya o'sishini modellashtirish, ekologik muhitda o'zgarishlarni bashorat qilish.
- Intellektual yordamchilar: ChatGPT, WolframAlpha, Elicit, SciSpace kabi vositalar yordamida o'quvchi o'z tadqiqotiga oid savollarga javob topadi, izlanishlar olib boradi.

Tabiiy fanni o'qitish bo'yicha o'quv majmua sistemaliligi, mazmunni rivojlantirilishi, sinfdan-sinfga o'tgan sari asta-sekin chuqurlashtirib va kengaytirib borilishi, tuzilishga yagona yondashish, strukturaning vorisligi bilan ta'minlangan.

Tabiiy fanlar bo'yicha o'quvchilar va talabalar orasida ilmiy-tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirish zamonaviy ta'limning eng muhim yo'nalishlaridan biridir. Sun'iy intellekt texnologiyalari esa bu jarayonni innovatsion, samarali va tejamkor qilishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etmoqda. Virtual laboratoriyalar, modellashtirish vositalari, ma'lumot tahlilchilari va intellektual yordamchilar orqali o'quvchilar chuqur fikrlash, eksperiment o'tkazish, natijalarni tahlil qilish va ilmiy mulohaza yuritishni o'rganadilar.

Sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida **ilmiy-tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirish** - bu nafaqat texnik imkoniyat, balki yangi pedagogik yondashuvdir. SI o'quvchilarni izlanishga, fikrlashga, o'z fikrini asoslashga o'rgatadi. Virtual muhitda o'tkazilgan tajribalar, avtomatlashtirilgan tahlillar va interaktiv vositalar o'quvchilarning ilmga bo'lgan munosabatini tubdan

o'zgartiradi. Bu esa kelajakda ilm-fan va innovatsiyalar rivojiga xizmat qiluvchi ijodkor avlodni tayyorlashning asosiy kafolati hisoblanadi.

Kelajakda SI vositalarining ta'limga chuqur integratsiyasi nafaqat kompetensiyalarni, balki yosh avlodning ilmga, innovatsiyaga va texnologiyaga bo'lgan ishtiyoqini yanada oshiradi.

Tabiiy fanlar bo'yicha o'quvchi va talabalar orasida ilmiy-tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirish zamonaviy ta'limning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu jarayonda sun'iy intellekt texnologiyalari o'zining innovatsion, funksional va iqtisodiy jihatdan samaradorligi bilan ajralib turadi. Virtual laboratoriyalar, modellashtirish platformalari, ma'lumotlarni avtomatik tahlil qiluvchi vositalar hamda intellektual yordamchilar orqali o'quvchilar real ilmiy faoliyatga yaqin bo'lgan tajriba va ko'nikmalarni egallaydilar.

Shu bilan birga, sun'iy intellekt yordamida tashkil etilgan ta'lim muhitida o'quvchilar ilmiy fikrlash, izlanish, muammoni tahlil qilish va yechim taklif qilish kabi tadqiqotchilik faoliyatiga xos fazilatlarini rivojlantiradilar. Kelgusida SI vositalarining ta'lim tizimiga chuqur integratsiyalashuvi nafaqat o'quvchilarning kompetensiyalarini oshiradi, balki ularning ilmga, texnologiyaga va ijodkorlikka bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi.

Foydalangan adabiyotlar

1. Kuychiyeva M.A. Biologiya fanini o'qitishda fanlararo bog'lanishlarning o'rni va ahamiyati // Zamonaviy ta'lim ilmiy-amaliy ommabop jurnal. - Toshkent, 2019. - №5 (78). - B. 34-37. (13.00.00; №10)

2. Kuychiyeva M.A. Tabiiy fanlar o'qituvchilarining kompetentligi va kasbiy layoqatini rivojlantirish masalalari // Toshkent davlat pedagogika universiteti Ilmiy axborotlari. - Toshkent, 2021. - №1-son. - B. 53-57. (13.00.00; №32).

3. Kuychiyeva M.A. Use of Interdisciplinary Relationships In The Formation Of Competences In Biology Students // CONVERTER 2021 www.converter-magazine.info. - P. 485-489. (№10. ISSN:0010-8189). (subscription@converter-magazine.info)

4. Kuychiyeva M.A. // Organization of Experimental Works on the Development of Professional and Methodical Competence of Future Biology Teachers // Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. Open Access, Peer Reviewed Journals. 2022. ISSN (E): 2795-739, - P.19-21. (№7. SJIF; IF-8.115) (www.geniusjournals.org)

5. Kuychiyeva M.A., Eshmatova D. Development of Professional and Methodical Competence of Future Biology Teachers in Extracurricular Activities // Web of Scientist: International Scientific Research Journal. 2022. ISSN:2776-0979, - P. 617-621. (№12. SJIF; IF-7.565). (<https://wos.academiascience.org>)

MAKTABLARDA TASVIRIY SAN'AT FANINI O'QITISHDA INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI

To'lanova Ma'muraxon To'xtasinovna
Farg'ona viloyati pedagogik mahorat markazi
tasviriy san'at va chizmachilik fani metodisti

Annotatsiya: Ushbu maqolada tasviriy san'at darslarini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish haqida so'z yuritilgan, shuningdek, dars jarayonida olib boriladigan turli metodlar va o'quvchilar bilimlarini mustahkamlab borish uchun har bir mavzudan so'ng test topshiriqlari berib borilgan.

Kalit so'zlar: sinkveyn, beynstorming, sluster, mind-map, perspektiva, kompozitsiya, kompanovka, ranglavha, qalamchizma, ranglavha, shu'la, soya, refleks, tushuvchi soya, fon, faol ta'lim metodi, innovatsion texnologiya, natyurmort.

Аннотация: В данной статье рассматривается применение инновационных технологий в обучении изобразительному искусству, а также различные методы, используемые в процессе урока и тестовые задания, даваемые после каждой темы для закрепления знаний учащихся.

Ключевые слова: синквейн, мозговой штурм, блеск, ментальная карта, перспектива, композиция, сопровождение, раскраска, рисунок карандашом, раскраска, луч, тень, рефлекс, падающая тень, фон, метод активного обучения, инновационная технология, натюрморт.

Annotation: *This article discusses the use of innovative technologies in teaching fine arts, as well as various methods used in the lesson process and test tasks given after each topic to consolidate students' knowledge.*

Keywords: *syncwine, brainstorming, luster, mind-map, perspective, composition, accompaniment, coloring page, pencil drawing, coloring page, ray, shadow, reflex, drop shadow, background, active learning method, innovative technology, still life.*

Agar har bir tasviriy san'at o'qituvchisi (pedagog) o'quvchilarda bilimga qiziqish, istak va zaruratni shakllantira olsa, mustaqil mutoala qilish, ilm manbalaridan foydalana bilish, mustaqil bilishdan mustaqil tasavvurga, undash mustaqil fikrlash ko'nikmalarini hosil qila olsa, ko'zlangan maqsadga tez erishiladi. Tasviriy san'at fanida har bir o'quv predmeti bolaning fikrlash faoliyati rivojlanishiga o'z hissasini qo'shadi. Shu jumladan, tasviriy san'at predmeti, o'quvchilarning fikrlash faoliyatini rivojlantirishda keng imkoniyatlarga ega.

Respublikamizda xalq ta'limini demokratlashtirish, insonparvarlashtirish va o'quvchilarning erkin fikrlash qobiliyatini rivojlantirish orqali ularda ijodkorlik ko'nikmalarini shakllantirishiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mazkur talablarning amalga oshirilishida o'quv jarayonining to'g'ri tashkil qilinishi hamda maxsus darslik va o'quv qo'llanmalarining mavjudligi katta ahamiyatga egadir.

Tasviriy san'atning maktabda o'qitish sistemasida o'quv predmeti sifatidagi roli va o'rnini aniqlash uchun, umumiy siklda o'ziga tegishli o'rnini egallashi uchun unga nimalar xalaqit berganligi bilan tanishib chiqish kerak.

Ma'lumki, darslik va o'quv qo'llanmalarining hajmi va mazmuni ta'lim maqsadlari hamda mutahassisni san'at va madaniyat vositasida nazorat qilinadi.

Avval tasvir to'g'risida tushuncha hosil qilib olamiz. Biror sirtga tushirilgan rasm, chizma, foto kabilar tasvir deyiladi. Ma'lumki, hayot boshlanganidan buyon bobokolonlarimiz o'zlarining histuyg'ularini tog'u-toshlarga bo'yoqlar yordamida yoki o'yib tasvirlashgan. Biz shu tasvirlar orqali uzoq o'tmishimiz bilan tanishamiz. Biz bu tasavvurlar orqali uzoq o'tmishimiz bilan tanishamiz. Bu rasmlarda xajm bo'lmagan, chunki ularda yorug' va soyalar aks ettirilmagan. Sekin-asta tasvirlash usullari rivojlanib rassomlar yetishib chiqq boshlagan. Rassom yaratgan tasvir hamma uchun tushunarli bo'lib perspektiva qonun-qoidalariga amal qilib ishlanadi.

Qadimgi greklar texnika (tehne) so'zining ma'nosida kishilarning mahorati, malakalarini tushunganlar. Bu so'z bilan keyinchalik mehnat qurollari yaratuvchi xunarmandlarni atay boshlaganlar.

Zamonaviy ta'limning muhim talablaridan biri ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir.

Qisqa vaqt orasida muayyan nazariy bilimlarni o'quvchilarga etkazib berish asosida ma'lum ko'nikma va malakalarni shakllantirish, faoliyatni nazorat qilish, ular tomonidan egallangan nazariy va amaliy bilimlar darajasini baholash o'qituvchidan pedagogik mahoratni ta'lim jarayoniga nisbatan yangicha yondashuvni talab etadi.

Bugungi kunda rivolangan mamlakatlarda o'qituvchilarning o'quv va ijodiy faolliklarini oshiruvchi, ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini kafolatlovchi pedagogik texnologiyalarni qo'llashga doir katta tajriba to'plangan bo'lib, bu tajriba asosini interfaol metodlar tashkil etmoqda.

"Ta'lim to'g'risida"gi qonun va "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"da ta'lim-tarbiya tizimini isloh qilish, unga ilg'or pedagogik texnologiyalarni joriy etish zarurligi qayta-qayta ta'kidlanadi. Chunki mamalakatimiz tez sur'atlar bilan taraqqiy etib, jahon hamjamiyatida iqtisodiy-siyosiy mavqei kundan-kun ortib bormoqda. Lekin ijtimoiy sohada, ayniqsa, ta'lim - tarbiyada umumiy taraqqiyotdan orqada qolish hollari sezilmoqda. Ta'lim-tarbiya jarayonini texnologiyalashtirish bilan bunday holga barham berish mumkin. Quyidagi holatlar ilg'or texnologiyalarni ta'lim-tarbiya jarayoniga tadbiq etishning dolzarbligini ko'rsatib beradi:

- "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" maqsadi va vazifalarini ro'yobga chiqarish uchun, ma'lum sabablarga ko'ra jahon hamjamiyati taraqqiyotidan ortda qolib ketgan jamiyatimiz taraqqiy etgan mamlakatlar qatoridan o'rin olishi uchun, aholi ta'limini jadallashtirish va samaradorligini oshirish maqsadida ilg'or pedagogik tadbirlardan foydalanish zarurligi;

- an'anaviy o'qitish tizimi yozma va og'zaki so'zlarga tayanib ish ko'rishi tufayli "axborotli o'qitish" sifatida tavsiflanib, o'qituvchi faoliyati birgina o'quv jarayonining tashkilotchisi

sifatidagina emas, balki nufuzli bilimlar manbaiga aylanib qolganligi yoki ta'lim-tarbiya jarayonida o'qituvchi va o'quvchi rolini o'zgartirish zarurligi;

- fan-texnika taraqqiyotining o'ta rivojlanganligi natijasida axborotlarning keskin ko'payib borayotganligi va ularni yoshlarga bildirish uchun vaqtning chegaralanganligi;

- kishilik jamiyati taraqqiyotining shu kundagi bosqichida nazariy va eski bilimlarga asoslangan tafakkurdan tobora foydali natijaga ega bo'lgan, aniq yakunga asoslangan texnik tafakkurga o'tib borayotganligi;

- barkamol avlodni tarbiyalash talabi ularga eng ilg'or bilim berish usuli hisoblangan obyektiv borliqqa tizimli yondashuv tamoyilidan foydalanishni talab qilishi.

Fanda keyingi paytlarda keng qo'llanilayotgan "pedagogik texnologiya" atamasi inglizcha "an educational technologi" so'zidan olingan bo'lib, "ta'lim texnologiyasi" degan ma'noni bildiradi.

Foydalanishga topshirilayotgan tasviriy san'at darslarining samaradorligini oshirish ta'lim-tarbiya jarayonini davr talabi darajasida innovatsion texnologiyalar, texnik hamda axborotli vositalar bilan qurollantirishni taqozo etadi. Tasviriy san'at darslarini innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etish mazkur jarayonning nazariy-amaliy qirralarini tadqiq etish, maxsus ishlanmalar yoki tavsiyanomalarning yaratilishini talab etadi. Ana shu ehtiyojdan kelib chiqqan holda innovatsion texnologiya nazariyasi, uning mohiyati ta'lim texnologiyalarini o'quv muassasalari shu jumladan, tasviriy san'at fani darslariga tatbiq etish muammosining qay darajada o'rganilganligini tadqiq etish maqsadida mavzuga oid yaratilgan manbalar mohiyati bilan tanishib chiqdik.

Amalga oshirilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, muammoga oid manba sifatida tanlangan mavjud adabiyotlarning 90 % innovatsion texnologiyalar va ularning mohiyatini ochib berishga xizmat qiladi. Quyida ularning mundarijasi xususida qisqacha so'z yuritimiz.

Uzoq yillardan buyon ushbu nazariya va uning mohiyati yuzasidan tadqiqotlar olib borayotgan pedagog olim V.P.Bespalko "ta'lim texnologiyasi" tushunchasini "amaliyotga tatbiq qilinadigan muayyan innovatsion tizim loyihasi" deya ta'riflagan bo'lsa, N.F.Talzina "fan va amaliyot oraliq'ida muayyan tamoyillarni olg'a suruvchi usullarni ishlab chiqaruvchi, ularni izchil qo'llash kabi masalalarni hal etishga yo'naltirilgan mustaqil fan" ekanligiga e'tiborni qaratadi.

Maktab tasviriy san'atini o'qitishda innovatsion texnologiya masalasi bilan hozirgacha biron bir tuzukroq ilmiy asar yoki metodik – didaktik qo'llanma chop etilgani yo'q. Buning uchun bu masalada mulohaza yuritish uchun, masalani sal yuqoriroqdan boshlab texnologiya, innovatsion texnologiya va so'ngra tasviriy san'atni o'qitishda innovatsion texnologiyadan foydalanish tahlil qilinsa yaxshiroq bo'lardi – nazarimizda.

Buning uchun eng avval maktab tasviriy san'atining dars – mashg'ulotlarini o'rganib chiqilishi zarur.

Ma'lumki, maktab tasviriy san'atning dars mashg'ulotlari besh turdagi mashg'ulot xarakterida yoki texnologiyada amalga oshiriladi.

1. Narsani o'ziga qarab rasm ishlash.
2. Tematik kompozitsiya ustida ishlash.
3. Dekorativ amaliy – bezak san'ati.
4. Haykaltaroshlik ishlari.

5. San'atshunoslik asoslaridan tashkil topgan mashg'ulotlari turlarida olib boriladi

Bu darsning dars texnologiyasi bir mazmunda bo'lsada, ulardagi ta'lim berish texnologiyasi albatta bir – biridan farqlanadi.

Ya'ni "narsani o'ziga qarab rasm chizish" mashg'ulotlarida naturadan, ya'ni buyumni o'zini ko'rib, undan shaklni imkoniyati boricha naturadan tasvirlanadi.

Tematik kompozitsiyada esa o'quvchilar o'ylab – o'ylab, uzoqlarga qarab nimalarnidir esga olish asosida rasm chizadilar.

Haykaltaroshlikda esa, qalam – bo'yoq bilan emas, loy – plastilin bilan, oz bo'lsada jismoniy mehnat vositasidagi mashg'ulotlar texnologiyasi mashg'ulotning asosi bo'ladi.

Shuning uchun maktab tasviriy san'ati darslardagi innovatsion texnologiyalarini tarifini keltirish va ularni: "Dars texnologiyasi" turlariga ajratishda ham alohida e'tibor zarur bo'ladi.

Xo'sh, maktab tasviriy san'atini o'qitishdagi innovatsion texnologiyani umumiy holda qanday tushunamiz?

Bunga javob, - tasviriy san'atni innovatsion texnologiyasi – bu tasviriy san'at o'qituvchisining o'quvchilarga ma'lum davrda va sharoitda san'at bilimi va malakasini berish vositalari asosida oldindan belgilangan maqsadga erishish va bu vazifani bajarishni kafolatlay oladigan innovatsion jarayon – deb aytamiz.

Ya'ni o'qituvchini 45 minut dars jarayonida belgilangan, mo'ljallangan maqsadga erishish uchun ta'lim va tarbiya vositalaridan foydalanishning didaktik, metodik va uslubiy jarayonlari majmuasi asosida kafolatlangan natijalarga erishishni ta'minlaydigan innovatsion jarayondir, - desak to'g'riroq bo'lsa kerak.

Pedagogik texnologiya - bu o'qituvchining o'quvchilarga o'qitish vositalari yordamida muayyan sharoitlarda ta'sir ko'rsatishi va bu faoliyat mahsuli sifatida ularda oldindan belgilangan shaxs sifatlarini intensiv shakllantirish jarayonidir. Pedagogik texnologiya - o'quv jarayonini texnologiyalashtirishni butunligicha aniqlovchi tizimli kategoriya. Pedagogik nashrlarda "o'qitish texnologiyasi", "ta'lim texnologiyasi" tushunchalari ham ishlatiladi.

O'qitish texnologiyasi- *birinchidan*, pedagogik texnologiyaning jarayonli- harakat bosqichini anglatadi. Bu, ta'lim jarayonini o'zgaruvchan sharoitlarda, ajratilgan vaqt davomida istiqbollashtirilgan natijalariga kafolatli erishishga va muhim ta'lim-tarbiya jarayonlarini amalga oshirishni instrumental ta'minlovchi usul va vositalar (texnologik operatsiya)larning tartibli birligini o'zida mujassamlashtirgan ta'lim modelini ishlab chiqish va amalga oshirishning texnologik jarayoni;

ikkinchidan, pedagogik texnologiyaning jarayonli-bayonli bosqichini ifodalaydi. Bu maqsadni amalga oshirish va istiqbolda belgilangan natijalarga erishish bo'yicha pedagogik hamda o'quv faoliyatini amaliy ishini bajarishning bayonidir.

Ta'lim texnologiyasi - pedagogik texnologiyaning ilmiy bosqichini belgilash uchun ishlatiladi. Bu texnik va inson resurslarini hamda ularni o'z oldiga ta'lim shakllarini optimallashtirish vazifasini qo'yuvchi hamkorligini hisobga olgan holda dars berish va bilimlarni o'zlashtirishning barcha jarayonlarini yaratish, qo'llash va belgilashning tizimli usuli hisoblanadi.

Chunki, dars jarayonida tasviriy san'at o'qituvchisi o'quvchilarga bo'ladigan dars mazmuni bo'yicha va darsda bajariladigan amaliy ishlar bo'yicha vazifalar va ularni bajarish yo'llarini eng oson, eng qisqa va ilmiy asosdagi yo'llari bo'yicha ma'lumotlar beradi.

Yuqoridagilar shuni ko'rsatadiki, maktab tasviriy san'atini o'qitilishida innovatsion texnologiyani har uchala ko'rishidan foydalanaveradi.

Innovatsion texnologiyani yaxshi tushunib olgan tasviriy san'at o'qituvchisi har qanday holatda ham dars samaradorligini oshirishga erishadi.

Chunki, innovatsion texnologiyani juda ko'plab prinsiplari borki, ulardan dars maqsad va vazifasiga ko'ra foydalanishi mumkin.

Hozirgi davrda innovatsion texnologiyaning, muammoli – modulli o'qitishi, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, ta'limni jadallashtirish, maqsadli o'qitish, tabaqalashtirib o'qitish kabi turlari ishlab chiqilganki, o'qituvchini o'zi tasviriy san'atni o'qitish mazmuniga mos kelishiga ko'ra tanlaydi va undan foydalanadi.

XULOSA

Yuksak malakali mutaxassislar tayyorlashga yo'naltirilgan ta'limiy muhitni ta'lim muassasalarida shakllantirish uchun zaruriy shart-sharoitlarni yaratishda o'qituvchilarning ehtiyojlari va imkoniyatlarini o'rganish asosida ularning kasbiy kompetentligini takomillashtirish va rivojlantirish zarur bo'lib, mazkur jarayonda motivlashtirish o'ziga xos ahamiyat kasb etadi. Kasbiy kompetentlikni rivojlantirish jarayonlarida ham motivlar o'ziga xos ahamiyat kasb etadi, chunki ular kasbiy ta'lim-tarbiya jarayoni va tarbiyaviy munosabatlar jarayonlarining samaradorligiga bog'liq bo'lib, kasbiy kompetentlikni rivojlantirish jarayonlari natijaviyligini ifodalaydi. Ta'lim muassasalarida umumiy manfaatlar uyg'unlashuvda va ehtiyojlarni qondirish yo'nalishida belgilanadigan maqsadni tanlash va unga erishish jarayonida, ya'ni o'qituvchilarni o'z kasbiy mahoratini rivojlantirishga undovchi va harakatga keltiruvchi motivlarning ahamiyati va ta'siri ularning tasavvuri orqali sinovdan o'tadi. Motivlarni o'qituvchilar tomonidan qabul qilinishida ularning ishonchliligi, ta'sirchanligi va ahamiyatini asoslash orqali o'qituvchilarga ta'sir ko'rsatish motivlashtirishni ifodalaydi. Psixologik adabiyotlarda motivlashtirish keng ma'noda inson hayotining (uning xulq-atvori, va mohiyatining) murakkab, ko'p qirrali boshqaruvchisi deb

keltiriladi. O'qituvchilar faoliyati turli motivlar yordamida boshqarilishi mumkin. Motivlar yordamida irodaviy xatti-harakatlarni vujudga keltiruvchi va faoliyatni muvofiqlashtiruvchi ta'siri samarali hisoblanib, faoliyat natijalarining samaradorligi motivlarning xususiyatiga bog'liq bo'ladi, bu o'z navbatida motivlashtirish jarayonining samaradorligini ifodalaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini to'g'risida"gi PF-5847-son Farmoni. Qonun hujjatlari to'plami milliy bazasi <https://lex.uz/>

2. Zeer E.F. Psixologo-didakticheskie konstruktы kachestva professionalnogo obrazovaniya. // M.: "Образование i nauka" jurnali. 2002. №2. S. -14.

3. Muslimov N.A. va boshqalar. Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. / Monografiya. - T.: "Fan va texnologiya" nashriyoti, 2013. 76-81 b.

4. Markova A.K. Psixologicheskiy analiz professionalnoy kompetentnosti Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences (E)ISSN:2181-1784

O'RTA SHARQ MAMLAKATLARIDA MINIATYURA SAN'ATINING RIVOJLANISHI.

Rasulov Sultonnazir,

Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi,

"Amaliy fanlar va maktabdan tashqari ta'lim metodikasi"

kafedra o'qituvchisi,

E-mail: sultonnazirrasulov@gmail.com

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada texnologiya fanining o'quvchilarni real hayotga tayyorlashdagi o'rni va ahamiyati tahlil qilingan. Hayotga tayyorlash prinsipi doirasida o'quvchilarda amaliy ko'nikmalarni shakllantirish, texnik tafakkurni rivojlantirish, zamonaviy texnologiyalar bilan tanishtirish, kasb-hunar yo'nalishiga yo'naltirish kabi dolzarb yo'nalishlar ko'rib chiqilgan.*

***Аннотация:** В статье анализируется роль и значение технологий в подготовке учащихся к реальной жизни. В рамках принципа подготовки к жизни рассматривались такие актуальные направления, как формирование практических навыков у студентов, развитие технического мышления, знакомство с современными технологиями, ориентация на профессиональную карьеру.*

***Abstract:** This article analyzes the role and importance of technology in preparing students for real life. Within the framework of the principle of preparation for life, such relevant areas as the formation of practical skills in students, the development of technical thinking, familiarization with modern technologies, and orientation towards a professional career are considered.*

***Kalit so'zlar:** O'rta sharq, miniyatura, kitob olkloy, dekarativ, tasvir, bezak, musavvir, dialektik, chiziq, shakil.*

***Ключевые слова:** Ближний Восток, миниатюра, книжный фольклор, декоративность, образ, украшение, художник, диалектика, линия, форма.*

***Key words:** Middle East, miniature, book folklore, decorative, image, decoration, painter, dialectic, line, shape.*

Qo'lyozma kitoblarni bezash-o'rta sharq mamlakatlari badiiy me'rosning ajoyib sahifalaridan birini tashkil etgan va umuminsoniy madaniyat xazinasini durdonalari bilan bezatgan yuksak san'atdir.

Bu san'atning ildizlari tarixning eng teran qatlamlariga borib tarqaladi.

O'rta Sharq mamlakatlarida badiiy bezatilgan qadimgi ko'rgazmalariga oid ilk ma'lumotlar bizning eramizgacha bo'lgan VII-VI asrlarga tegishlidirki undan beri bu yillarda taraqqiyot har biri o'ziga xos bir necha bosqichlarni bosib o'tdi. Uslublar, estetik idiallar o'zgardi, bu hol tabiiy ravishda kitob bezash san'atida aks etdi.

Zikr etilayotgan davr O'rta Sharqning hamma mamlakatlari markazlashgan tartibda idora qilinadigan feodal jamiyatlarning na'munasi edi. Feodal O'rta Sharqi tartibotlariga, musulmon ruxoniylarining amri ma'ruf faoliyatiga "ilohiyat va abadiyat" muhri bosilgan deb uqtirilardi. Siyosiy hokimiyat Ruxoniylar qo'lida bo'lgan markazlashgan istibdod fuqoro ma'naviy hayonini

qattiq nazorat ostida tutar edi. Kishilar o'rtasida ishtimoiy, oilaviy, shaxsiy munosabatlarni bir qolibga solib turadigan sha'riyat qoidalariga amal qilish har bir musulmon uchun ham farz, ham qarz edi. Inson faoliyatining hamma shakllari hech so'zsiz bajariladigan, o'zlarining harakat doirasini belgilab beradigan qoidalariga bo'ysundirilgan edi, bu qoidalardan zarracha chekinish qattiq qoralanar edi.

Rasmiyatchilik va normativlik ijtimoiy turmushning hamma qatlamlarini o'z izmiga olgani tufayli biron bir yangilikning vujudga kelishi nihoyatda mushkul edi. Tashabbuskorlik va hurfikirlilik, odatlarini buzishga islom ildiziga bolta urish, muqaddas aqidalar va an'analarni payxon qilish deb qaralar edi. Bunday sharoitda ijtimoiy va madaniy taraqqiyot jarayoni sust kechar, san'atkor faoliyati quyishqondan chiqishi amri mahol edi. Kitob bezash san'ati o'rta asr feodal jamiyati odob axloqi va dunyoqarashi, qahramonlik-romantik epos fol'klor estetik idiallari, mahalliy badiiy an'alariga uzviy bog'liq bo'lgan.

Kitob bezash san'ati qadimda ham rivojlanmagan u zamonasining ijtimoiy "buyurtma" sini va asarlar davomida tarkib topgan, xalqning go'zallik, ma'qullik, uyg'unlik to'g'risidagi barqaror tasavvurini g'aroyib ravishda birlashtirib yuborar edi. Kitob bezaydigan ustalar o'z vazifalarini naqsh tasviriy vositalar yordamida muayyan kitoblarning xos mazmunini ochib berishda deb emas, balki, umuman, adabiy asarlarning umumiy usullarini, qolaversa, davrning adabiy usullarini ifodalab berishda deb bilar edilar. Kitoblarning naqsh obrazi bahoriy shukuhli go'zal chaman, baxt timsolida tiplashirilgan edi. Gullab yotgan bog' obrazi O'rta sharqning dehqonchilik bilan shug'ullanadigan xalqlari fol'klori, shariyati, xalq amaliy san'atidagi g'oya ananaviy uslubi. U xalqning baxt, faravon turmush haqidagi tasavvurini donolik bilan mujassamlashtirar jannat haqidagi tasavvuriga muqobil ravishda ifodalanilar edi.

Jannat bog'i obrazi nodunyoviy, lekin go'yoki chinakkam boqiy hayot haqidagi g'oyani aks ettirardi rangin chaman naqshning turli- tuman motivlari va gullab yotgan butalar debocha yoki hotima berilgan qo'shiq varaqlarni chirmab olardi, kitobning boblarini, metn sahnidagi ustunlarini bir biridan ajratib turardi. Astagina jo'r bo'lib turgan musiqani eslatadigan, mayin, boandisha, xolis gul naqsh adabiy asarlarni bezak doirasiga olib kirar goh biron ma'noga urg'u berganday bo'lar va jamiyatning ruhiy badiiy muhiti talabiga javob berguli kayfiyat tug'dirar edi. Ayni naqsh tartiboti o'z estetik sifati, falsafiy quvvati, itioraviyligi tufayli muayyan hayotiylikga ega bo'ldi.

XV asrdan boshlab urf bo'lgan, juda ovoza ko'targan, rangli loq muqovalardagi gullab turgan daraxt yoki kungurali peshtoq ostidagi gultuvakdagi buta motivi moxiyatan musulmonlik davrigacha keng ma'lum bo'lgan motivga- islom "saodat daraxti" deb o'zgartirib olgan "hayot daraxti" ga borib ulanadiki, tabiat ehsonlarining mo'lligini, ilohiy saxovatni, marhamatni ramziy ifodalab beradigan, yangi homiy, ayni so'zning eng keng ma'nosida, diniy, tasviriy obraz edi. Asrlar davomidagi taraqqiyotning va saralashning xosilasi hisoblanmish, qadimiy sehr unsurlari, biron narsaning alomati bo'lib xizmat qiladigan gullar, shartli tasviriylik, folklori bilan alaqadorlik xususiyatlarini ham o'zida jamlagan qo'lyozmani bezash san'atida naqshning vazifasini tarixiy jihatdan turlicha tushunishning zuxuri mavjud edi.

Kitobni badiiy bezash qimmatga tushar edi; qog'oz, bo'yoqlar, ularni tayyorlashning sermehnat yo'llari ajoyib musavvirlar va xattotlarning ko'p yillik ishi ko'p xarajattalab edi. Bu buyurtmachi- xaridorlar davrasini toraytirib, kitob bezashning o'ta nozik bo'lishi, saroy ruhi kasb etishi uchun shart sharoit yaratdi.

O'sha davr jamiyati savodxon qatlamlari mehnatning go'zal yozilishi bilan juda kuchli qiziqqani ma'lum; xattotlik- san'atning to'laqonli va mustaqil turi deb hisoblanadi. Bu san'at ustodlarining tinmay izlanishlari tufayli, eng nafis va dekorativ effektli badiiy xat yo'lidagi intilishlari tufayli, XV asrga kelib o'rta sharqda xat usullarining 38 xili ishlab chiqildi, XIX asrga kelib esa, raqam 70 ga yetdi. Kitobning bezalish jihati va xushxatligi nuqtai nazaridan mukammalligi uning maz'muni, ahamiyati bilan sinonim bo'lib qoldi. Navoiyning quyidagi tasirli so'zlari bunday shohidlik beradi; "Xushnafis qotib so'zga oroyish berur va so'zlaguvchiga osoyish yetkarur... Agar xat surati nohushdur, ma'ni haylida o'qug'uchi andin mushavvashdur".

O'rta asr qo'lyozma kitoblarining eng zo'r bezagi – matn orasida berilgan suratlar – miniyaturalar edi. O'rta asr kitobining miniyaturalari – o'rta asr madaniyatining yashnab turgan gullaridir; lekin bu yam yashil ko'kalamzorlar bag'rida unib, o'zining nozik gulbarglarining oftob nurlariga sidqi zaiflik bilan tutgan dala gullari emas. Bu – musavvirlarning mashaqqatli mehnati

tufayli yaratilgan, axtarib topilgan, nazokatli guldir. Miniaturaning chiziqlarga, shakllarga, bo'yoqlarga jo bo'lgan yorqin go'zalligi – yuzadadir, u har tomoshabinning nigohi va tuyg'usi uchun tushunarlidir; u o'z go'zalligini o'tmish taraqqiyotining uzoq avlodlariga sahiylik bilan bahsh etgan edi, bizning zamondoshlarimizga ham sahiylik bilan bahsh etmoqda. U xozirgacha o'z jozibasini saqlab keladi. Lekin bu zoxiriy idrok xolos. Miniaturaning botinida shunday murakkab mazmun yashirinki, uni chuqur tushunish uchun mazkur tayyorgarlik darkordir.

O'rta sharqda asosan kitoblar olamidan hikoya qiladigan – solnomalarni tabiiy – ilmiy tadqiqotlarni ayniqsa she'riy asarlarni rasmlar bilan bezalar edi. Firdavsiy, Nizomiy, Sadiy, Jomiy, Navoiy, Dehlaviy asarlari kitobxonlarda va musavvirlar o'rtasida juda mashhur edi.

O'rta asr miniyaturasining nihoyatda tasirchan jihati shunda ediki, u butun dunyo tasviriy san'ati tarixiga nisbatan olganda ham, - dunyoning nurli go'zalligini kamyob bir quvvat hamda teranlik bilan ochib bera oldi; turmushni nekbinlik shodligi ila sug'orilgan manzaralarda ifodalay bildi.

Miniyaturada dialektik nuqtai nazardan talay qarama-qarshiliklar yashirin. Badiiy umumlashtirishga va ko'tarinki talqinga intilish miniyaturani musaffirni jalb etadigan batafsil hikoya qilib berish bilan chatishib ketadi, majoziylik hayoti sinchilarcha kuzatish bilan birlashadi. Chiziklar, shakllar, ranglar mo'lkolligiga b'lgan ishtiyok xayratlantirarlidir.

Hikoya uslubi bilan bir chetdan, dono mushohadago'ylik pozitsiyadan ko'rsatishning birikuvchi ham ajoyib. Musavvir hech qachon u yoki bu hodisaga bo'lgan munosabatini aytmaydi, ba'zi istisnolarni hisobga olmaganda, u hamisha 'parda orqasida', u doim hayolchan, dono, boadab.

O'rta Sharq mamlakatlarida kitob bezash bo'yicha bir necha dong chiqargan markazlar shakllandi. Sheroz, Tabriz, Bog'dod, Xirotd, Yozd, Kazvin, Isfaxon ana shunday markaz edi. O'rta Osiyoda bunday markazlar; Samarqand, Buxoro edi. XIV asrdan boshlab O'rta Sharqning ijtimoiy va madaniy hayotida umumiy yuksalish ko'zga tashlanadi, jumladan, kitob bezash san'ati misli ko'rinmas darajada gullab-yashnaydi. XV-XVI asrlarga kelib esa, u o'zining haddi a'losiga erishadi. Bu o'rta asr qo'lyozma kitobining chinakamiga oltin asri Sharq madaniyati xazinasiga katta hissa qo'shgan peshtalqin musavvirlarining bir necha avlodinidunyoga berdi. Eng shoyoni diqqat kitobat ustalari – musavvirlar, naqqoshlar, lavvohlar, kotiblar eng yaxshi shoirlar, olimlar, mashshoqlar qatori mashhur edilar. Tarix O'rta Sharq mamlakatlarining turli davrlarda yashagan, horiqulodda iste'dodli musavvirlar nomlarini bizgacha yetkazib keldi. Bu avvalo, taqlid qilib bolmaydigan Bexzodki, miniyatura uning ulug' ijodi misolida kamolotning ko'tarilish mumkin bo'lgan hamma cho'qqilarga ko'tarildi, o'z badiiy prinsplarining ideal tajassumiga erishadi. So'ngra bular – Og'a Mirak, Sulton Muhammad, Abdulloh Muzahhib, Maxmud Muzaxxib, Muhammad Qosim, Rizoyi, Abbosiy va boshqalardir. O'rta Osiyoga ko'pgina musavvirlar guruhlarining nomi ma'lum bo'ldi. Ular orasida Abdulloh, Mahmud Muzaxxib, Mulla Begzod, Muhammad Amin, Muhammad Murod Samarqandiy, Avaz Muhammad, Muhammad Mukim va boshqalar bor. Lekin qanchadan qancha peshqadam mo'yqalam ustalarining nomi bizga no'nalum bo'lib qoldi ! Feodal jamiyatining ijtimoiy qimmatlar daraja ko'rsatkichi ijrochidan buyurtmachini yuqori qo'yar ediki, shuning uchun ham qo'lyozmalarda bu buyurtmachining nomi juda ko'p uchragani holda, musavvirning nomi haddan tashqari kam xollardagina ko'zga chalinadi.

XVIII-XIX asrdan boshlab, O'rta Osiyo miniyaturasi, butun O'rta Sharq miniyaturasi kabi, o'zgarishlarga uchray boshlaydi; uning syujetlari qahramonlari demokratlashadi, kompozitsiyasining tuzilishi, fon va manzara talkini isloh etiladi, badiiyat qayta boshdan nazardan o'tkaziladi. Shularning hammasi bilashgan holda, O'rta sharq miniyaturasing badiiy sifatlari va prinsiplarini o'zgartiradi, uni illyustratsiyaning yangi turiga aylantiradi. Nisbatan keyingi davrlarga mansub, kashmiriy uslub mahsuli bo'lmish miniyaturalar ham o'ziga hosligi va yaqqol mustaqqilligi bilan e'tiborni tortadi. O'ng'aylashtirilgan shaklning, kam shaklligi va kompozitsiyasining lo'ndaligi bilan ular avvalgi davrlardagi O'rta Osiyo miniyaturasing prinsplariga yaqin. Me'moriy va manzaraviy fonlar talqinida, shakllarning ko'rsatilishi, liboslarning tasvirlanishida ularda hind , O'rta Osiyo, Eron miniyaturasi usullari omuxta bo'lib ketgani bilinadi. Umuman esa, ular boshqa sohalar miniyaturalar orasida aniq ajralib turadigan, yorqin, o'ziga xos qiyofaga egadi. Keyingi davrlar miniyaturasi O'rta Sharq regionining keng bag'rida amal qilgan falklor shakllari va ijodining teran qatlamlariga murojaat etishi bilan qiziqarli.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Ismoilova E-Sharq minyaturasi tosh gofur gulom nashrioti t:1980.
2. Shog'ulomov.I Mozidan taralgan ziyo sharq nashriyoti Toshkent 1998 yil 183 bet.
3. Sultanov.F O'rta asrlar tarixi sharq nashriyoti Toshkent 2012 yil 416-bet.
4. Askarov A Temur va Ulug'bek davri tarixi Toshkent 1996 264-bet.
5. Kitob.uz

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA XXI ASR KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH

Sobirova Shohista Azadovna,
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi,
“Maktabgacha, boshlang'ich va maxsus
ta'lim metodikalari” kafedrası o'qituvchisi,
E-mail: sobirovashohista@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida XXI asr ko'nikmalarini shakllantirishning ahamiyati va usullari yoritilgan. Oilaning, o'qituvchilarning va jamiyatning bu jarayondagi roli alohida ta'kidlanadi. Dars jarayonida milliy qadriyatlarga asoslangan zamonaviy yondasuv orqali darslari tashkil qilish to'g'risida tavsiyalar berilgan.

Аннотация: В данной статье рассматриваются важность и методы развития навыков 21 века у учащихся начальной школы. Подчеркивается роль семьи, педагогов и общества в этом процессе. В ходе урока были даны рекомендации по организации урока с использованием современного подхода, основанного на национальных ценностях.

Abstract: This article discusses the importance and methods of developing 21st century skills in primary school students. The role of the family, teachers and society in this process is emphasized. Recommendations are given on organizing the lesson using a modern approach based on national values.

Kalit so'zlar: XXI asr ko'nikmalari, 4K modeli, hamkorlik, ijodkorlik, muloqat, tanqidiy fikrlash, moslashuvchanlik, tashabbuskorlik.

Ключевые слова: Навыки 21 века, модель 4К, сотрудничество, креативность, коммуникация, критическое мышление, гибкость, инициативность.

Key words: 21st century skills, 4K model, collaboration, creativity, communication, critical thinking, flexibility, initiative.

Bugungi kunda ta'lim jarayoniga qo'yilayotgan talablar tobora yangilanib, zamonaviy hayot talablariga moslashmoqda. XXI asrda yashayotgan insonlar nafaqat bilimli, balki ijodkor, mustaqil fikrlaydigan, texnologiyalarni yaxshi o'zlashtirgan va jamiyatda faol ishtirok eta oladigan shaxs bo'lishi kerak. Aynan shu sababli “XXI asr ko'nikmalari” tushunchasi ta'lim sohasida katta ahamiyat kasb etmoqda. Bu ko'nikmalarni shakllantirish esa eng avvalo maktabning boshlang'ich bosqichidan boshlanishi lozim.

Boshlang'ich ta'lim – bu bolaning shaxs sifatida shakllanishidagi ilk poydevordir. Bu davrda bola atrof-muhitni o'rganadi, mustaqil fikrlashni, jamoada ishlashni o'zlashtiradi va o'zining bir qator salohiyatlarini yuzaga chiqaradi. Shunday ekan, boshlang'ich sinf o'quvchilarida XXI-asr ko'nikmalarini shakllantirish masalasi dolzarb hisoblanadi.

XXI asr ko'nikmalari deganda, zamonaviy jamiyatda muvaffaqiyatli hayot kechirish uchun zarur bo'lgan universal ko'nikmalar tushuniladi. Ular faqatgina bilim bilan cheklanmaydi, balki uni amaliyotda qo'llash, yangiliklarga moslashish, kreativlik va boshqalar bilan bog'liq.

Asosiy XXI asr ko'nikmalariga quyidagilar kiradi:

- Tanqidiy fikrlash va muammoni hal qilish
- Ijodkorlik va innovatsiya
- Hamkorlik va jamoada ishlash
- Samarali muloqot
- Axborot va raqamli savodxonlik
- Moslashuvchanlik va tashabbuskorlik

Bu ko'nikmalar bolalarning kelajakda o'z yo'lini topishida, kasb egallashida, ijtimoiy faollik ko'rsatishida muhim omil bo'ladi. O'yinlar, muammoli vaziyatlarni yechimini topish, qo'l motorikasi orqali bajariladigan mashqlar, sahnalashtirish orqali rol o'yinlar kabi faoliyatlar 4k modelini shakllantirishda muhim ahamiyatga egadir.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida XXI asr ko'nikmalarini shakllantirishning metod va vositalari, asosan ularni keng fikrlashga, muammoni yechimini mustaqil topishga, jamoada hamkorlikda ishlashga va ularni shaxsiy kompetensiyalarini shakllanishida juda muhim rol o'ynaydi.

Boshlang'ich sinfda XXI asr ko'nikmalarini rivojlantirishda o'qituvchining yondashuvi darslarni zamonaviy talablar asosida tashkil qilish dars samaradorligini yanada oshiradi. An'anaviy darslar bilan birga, quyidagi zamonaviy metodlardan foydalanish muhim:

- Interaktiv usullar: rol o'yinlar, jamoaviy mashg'ulotlar, savol-javoblar, munozaralar
- Loyiha asosidagi ta'lim: kichik guruh loyihalari
- Muammoli vaziyatlar: mustaqil fikrlashni rag'batlantiruvchi topshiriqlar
- Axborot texnologiyalari: interaktiv doska, ta'limiy ilovalar, onlayn resurslar

XXI asr ko'nikmalarini rivojlantirishda o'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki yetakchi, yo'naltiruvchi va ilhomlantiruvchi bo'lishi zarur. U har bir bolaning qobiliyatini ko'ra olishi va uni rivojlantirishga xizmat qiluvchi sharoit yaratishi kerak. Ota-onalar bilan hamkorlik ham muhim rol o'ynaydi. Uyda bolaning savollariga jiddiy yondashish, birgalikda o'quvga doir o'yinlar o'ynash orqali ko'nikmalarni mustahkamlash mumkin.

Boshlang'ich ta'lim bosqichida XXI asr ko'nikmalarini shakllantirish – bu zamonaviy ta'limning ajralmas qismi bo'lib, har bir bolaning kelajagiga qo'yilgan muhim sarmoyadir. Ta'lim resurslarini yangilash, o'qituvchilar uchun treninglar o'tkazish, ota-onalarni jalb etish, pedagogik imkoniyatlarni kengaytirishda yanada muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Qodirova M. “Zamonaviy pedagogika nazariyasi”, Toshkent, 2020.
2. Hasanova D. “Boshlang'ich ta'lim metodikasi”, Toshkent, 2021.
3. UNESCO. “21st Century Skills Learning Framework”, 2015.
4. Partnership for 21st Century Skills (P21) — www.battelleforkids.org
5. Ta'lim to'g'risidagi qonun, O'zbekiston Respublikasi, 2020-yilgi tahrir.

SHAXS PSIXIK TARAQQIYOTIDA TA'LIMDAGI ILG'OR TAJRIBALARNING O'RNI

Vapoyeva Yulduz Batirboyevna
Xorazm viloyati Yangibozor tuman
ixtisoslashtirilgan maktab-internati psixologi

***Annotatsiya:** ushbu maqolada shaxs psixik taraqqiyotida ta'lim va psixologik xizmat ko'rsatishning ahamiyati, psixologik xizmat ko'rsatishda qo'yilayotgan talablar, psixologiyadagi zamonaviy yo'nalishlar va metodikalar haqida so'z ketadi.*

***Kalit so'zlar:** ta'lim, psixologik xizmat, tajriba, metodika, sotsiometriya, sotsiogramma, artterapiya, trening.*

***Abstract:** this article discusses the importance of education and psychological services in the psychological development of a person, the requirements for the provision of psychological services, modern trends and methods in psychology.*

***Keywords:** education, psychological services, experience, methodology, sociometry, sociogram, art therapy, training.*

Insonning shaxs bo'lib shakllanishi juda murakkab jarayondir. Bu jarayon tashqi ta'sirlar hamda ichki kuchlar ta'sirida sodir bo'ladi. Tashqi omillarni insonni o'rab turgan tabiiy va ijtimoiy muhit, ichki omillarni esa biologik, irsiy omillar tashkil etadi. Tashqi omillar bevosita ta'lim jarayoni bilan chambarchas bog'liqdir va u shaxs psixik taraqqiyotining asosi bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, muayyan bir ijtimoiy tajribani, hamda jamiyatda o'z o'rnini egallashiga yordam beradi. Shaxs ta'lim jarayonida dunyoviy, ilmiy bilimlarni o'zlashtiradi, fan asoslarini puxta egallaydi, ijod qilish, ishlab chiqarish sohalari bilan tanishadi. O'zida ijtimoiy ta'sirlar yordamida ma'naviy-ahloqiy sifatlarni tarbiyalab boradi. Shaxsda o'zlashtirilgan bilim, faoliyat ko'nikmalari va hayotiy tajriba asosida kasbiy mahorat ham shakllanib boradi.

Ta'lim sohasidagi har qanday islohotlar eng, avvalo, har tomonlama kuchli bilimga ega yosh avlodni tarbiyalash va yetuk shaxs qilib tarbiyalashga qaratilgan. Yetuk shaxsni tabriyalashda nimalarga e'tibor qaratishimiz, zamonaviy islohotlarning maqsad-mazmunini aniqlab olishimiz va ta'lim jarayonida amaliyotga tadbiiq etish usullarini belgilab olishimiz maqsadga muvofiqdir. Zero, yuksak ma'naviy-ahloqiy sifatlar va yuqori darajadagi kasbiy malakaga ega bo'lish uchun shaxs o'z oldiga muayyan maqsad qo'ya olishi hamda unga erishish yo'lida tinimsiz izlanishi, o'qib-o'rganishi lozim. Bunda psixologik xizmatning o'rni alohida. Chunki ta'lim tizimida psixologik xizmatning tashkil etilishi o'quvchining individual-psixologik xususiyatlarni o'rganish bilan birga, shaxsning har tomonlama kamol topishi, uning ham ma'naviy, ham aqliy rivojlanishi, qobiliyatlarini namoyon etishi uchun tegishli ta'limiy hamda tarbiyaviy, ma'naviy-ruhiy sharoitni yaratish bilan bog'liq. Dastlab o'quvchilarning qiziqishlari, iste'dodi va qobiyilatini aniqlab olsak. Shundan kelib chiqib o'quvchilarni maktabga, darslarga qiziqtirish, fan to'garakalariga jalb etish, bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish mumkin. Buning uchun nimalar zarur:

1. Har bir ta'lim muassasida psixologik xizmat ko'rsatish sifatini oshirish chora-tadbirlar rejasini tuzish ;
2. Ta'lim jarayonida har bir o'tiladigan dars sifatiga alohida e'tibor qaratish (shu jumladan, to'garak mashg'ulotlariga ham);
3. O'qituvchilar o'z ustida mustaqil ko'proq ishlashi, o'quvchilarni diqqatini jalb qilish, predmetga qiziqishini oshirish maqsadida AKT va ilg'or zamonaviy tajribalardan, yangi pedogogik metodlardan foydalanishi;
4. Har bir o'quvchi bilan imkon qadar individual, amaliy shug'ullanishi;
5. Ta'lim olish jarayonini, o'zlashtirishni doimiy nazorat qilib borish;
6. Maktab amaliyotchi psixologlari uchun haftada bir soat bo'lsada, o'quvchilar bilan guruhiy suhbat, trening mashg'ulotlari o'tkazish uchun dars jadvalidan vaqt ajratish;
7. Har bir fan kesimida o'quvchilarda og'zaki adabiy nutqni o'stirishga ko'proq e'tibor qaratish.

Psixologik xizmat ko'rsatishda pedagog va psixologlarga qo'yilgan talablar pedagog o'z faniga doir chuqur bilimga ega bo'lishi, bilim va kasbiy madaniyatga ega bo'lmog'i, emotsional holatlar va xarakter xususiyatlarini bilmog'i, boshqaruvga ega bo'lishi, til o'rganshi va doimiy izlanishda bo'lishi, shuningdek, faoliyati davomida axborot texnologiyalarini bilishi va amaliyotda qo'llashdan iborat. Psixologik xizmat ko'rsatishning yo'nalishlari hisoblangan psixoprofilaktika, psixologik maorif va ma'rifat, psixodiagnostika, psixik rivojlantirish va psixokorreksiya ishlari, psixologik konsultatsiya har bir psixologning uchun dasturi amali va asosiy vazifasidir. Zamonaviy jahon psixologiyasi yo'nalishlari bilan ham tanishib borish hamda amaliyotda qo'llay olish ijobiy natija beradi. Bixeviorizm, neobixeviorizm, geshtalt psixologiyasi, gumanistik psixologiya, freydizm, neofreydizm singari yo'nalishlar bugun ham o'z qimmatini yo'qtmagan. Metodikalardan "Sotsiometriya", "Sotsiogramma" orqali jamoa, guruhlar ichidagi muhitni, shaxslararo munosabatlarni, jamoa va kichik guruhlar a'zolarining bir-birlari haqidagi fikrlarini o'rganamiz, diagnost qilamiz. "Zakovat", "Artterapiya" yordamida ruhiy olamini, ijodkorligini va tafakkurini tahlil qilish orqali davolaymiz.

Shaxslararo munosabatlarni o'rganish metodikalaridan biri sotsiometriya metodidir. Birinchi bo'lib bu metod amerikalik psixolog Djon Marino tomonidan taklif qilingan. Sotsiometriya metodi turli guruhlarda, jamoalarda shaxslararo munosabatlar xususiyatlarini o'rganishda psixologiyada keng qo'llaniladigan eng samarali vositalardan hisoblanadi. Sotsiometrik tahlil ma'lumotlari shaxsni guruhga tutgan o'rni, guruhda shaxslararo munosabatning xususiyati, guruh lideri, guruh yulduzi, guruh a'zolarining guruhdagi mavqei, guruhni yakkalanib qolgan a'zosi, guruhdagi kichik guruhchalar (mikro va makro), ularning tarkibi, o'zoro munosabatlari, guruhdagi psixologik iqlim va shu kabi qator ma'lumotlar olish imkonini beradi. Tadqiqot natijalari sinaluvchilarga aytilmaydi. Ularga bu haqida qisqacha ma'lumot berish mumkin xolos. Shuni esda tutish lozimki, guruhdagi norasmiy aloqalar tizimini hammaga aytish guruh tizimida kutilmagan noxush hodisalarga olib kelishi, munosabatlarga, o'zoro muloqotda nizolarni keltirib chiqarishi mumkin. Har bir sinaluvchi berilgan jadvalga o'ziga ma'qul deb bilgan va yaqindan tanish bo'lgan insonlar (guruh yoki jamoa a'zolari) ichidan kimlarga ovoz berishini belgilaydi. 1,2,3 tarzida. Ovozlar umumlashtirilib, natija chiqariladi. Bu orqali liderlar, outsayder va passivlar aniqlanadi.

Sotsiogramma-psixologning maktabdagi psixologik tashxisi, shaxslararo munosabatni diagnost qilish. Ijtimoiy dastur - sinovdagilarning sotsiometrik kriteriyalar (ijtimoiy o'lov meyorlar) savollaridagi sxematik suratlarga bo'lgan reaksiyalari. Ijtimoiy dastur ma'lum guruh yoki muhitdagilar (qalqondagi) orasidagilarning o'zaro munosabatlarining tuzilishini taqqoslash tahlilini maxsus belgilar yordamida o'tkazishda yordam beradi. Ijtimoiy dasturiy texnika sotsiometrik materialning jadvali yondoshuviga zaruriy qo'shimcha bo'lib hisoblanadi, yoki u guruhdagi hodisalarni va ko'rgazmali namoyishlarni kengroq, sifatliroq tasvirlashga imkon beradi.

Art-terapiya psixoterapiyaning zamonaviy yo'nalishlaridan biri bo'lib, rus tiliga tarjima qilinganida "art-davolash" ma'nosini anglatadi. Ushbu atama birinchi marta 1938 yilda Adrian Xill tomonidan ishlatilgan va tez orada keng tarqaldi. Ko'pincha, art terapiya san'atning vizual doirasi, ya'ni ko'z bilan ko'riladigan narsa deb tushuniladi. Ushbu texnikaning samaradorligi shundaki, u hissiyotlar bilan tajriba o'tkazishga, ularni ramziy darajada o'rganishga va ifoda etishga imkon beradi. Art terapiya - bu sizning ongsizligingizga sayohat. Tushlar singari, u odamga qalbining yashirin burchaklarida yashiringan narsalarni ochib beradi. Art terapiya jarayonida odamning o'z travmatik tajribasi, tajribasi va kasalliklariga munosabati o'zgaradi. Bugungi kunda artterapiyaning eng keng tarqalgan izoterapiya, musiqiy terapiya, raqs terapiyasi, dramaterapiya, ertak terapiyasi va biblioterapiya (ijodiy yozuv) turlari mavjud.

Artterapiya quyidagilarda yordam beradi:

1. O'z-o'zini tasvirlash va ijobiy o'z-o'zini anglashni shakllantirish;
2. O'z his-tuyg'ularingizni va his-tuyg'ularingizni o'rganish va ifoda etish;
3. Muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish;
4. Oila a'zolarini hissiy jihatdan yaqinlashtirish;
5. Oilada va ishda psixo-emotsional stressdan xalos bo'lish;
6. Ijodiy faoliyatning har xil turlari uchun qobiliyatlarni rivojlantirish;
7. Ichki potentsialingizni ochib berish.

"Zakovat" trening mashg'uloti tafakkurni oshirish, ijodiy fikrlashga o'rgatish, nuqtani o'stirish, aqliy salohiyatni rivojlantirish maqsadida o'tkaziladi. Bunda sinaluvchiga ixtiyoriy tugallanmagan matn yoki she'r taqdim etiladi. Sinaluvchidan nuqtalar o'rniga she'r mazmuniga mos so'zlarni topib qo'yish va matn yoki she'rni oxiriga yetkazish so'raladi.

Tabiatningishiga boq,

Sigur-u ilongao'tloq.

Shushum ilon yasaydi zahar,

Sigirchi oppoq sut ham qaymoq.

Kalit so'zlar: hayratli, makondir, o'tloqda, beradi

O'quvchi shaxsining rivojlanishi jarayonlarini uzluksiz va to'liq qamrab olib, maktab yoshidan boshlab pedagogik-psixologik kuzatuvga olish, psixologik xizmat ko'rsatib borish, ilm-fan bilan bir qatorda kasb-hunarga yo'naltirib borilsa, o'quvchilar o'rtasida turli xil xulqiy og'ishlar, voyaga yetmaganlar o'rtasida sodir bo'ladigan ko'ngilsizlarni oldina olanadi. Bu jarayonda "oila+maktab+psixologik xizmat" tendensiyasini qo'llash eng samarali usuldir. Mazkur ishlarni ta'limdagi yangi islohotlar bilan bog'lab amalga oshirsak, o'ylaymanki, shaxs psixik taraqqiyotiga sezilarni ta'sirini kuzatamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. T.: "Yangi asr avlodi", 2016
2. I.A.Karimov. Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch. - T.: "Ma'naviyat", 2008
3. M.G.Davletshin. Yosh psixologiyasi va pedagogik psixologiya. O'quv qo'llanma. - T.: "O'qituvchi", 1974
4. Z.T.Nishonova. Psixik taraqqiyot diagnostikasi. - T.: "TDPU", 2004
5. D.A.Nurkeldiyeva, Y.Chichirena. Ilk, maktabgacha yoshdagi bolalarni psixologik-pedagogik, logopedik tekshirish. - T.: "Yangi asr avlodi", 2007
6. Sh.T.Xalilova. Ta'limda boshqaruv psixologiyasi. T.: "O'MKHTTKMO va UQTP", 2017
7. S.X.Jalilova, N.A.G'ayibova. Umumiy psixologiya.- T.: Fan va texnologiya", 2018

KOGNITIV FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISH ORQALI MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI MAKTABGA TAYYORLASH – PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Vaisova Gulnoza Kuzibayevna
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi
“Maktabgacha ta’limni muvofiqlashtirish bo‘limi” boshlig‘i
Vaisovagulnoza701@gmail.com

Annotasiya: Mazkur maqolada pedagogikada faoliyat tushunchasi va kognitiv faoliyat tushunchalarini mazmuni, kognitiv faoliyatni rivojlantirish orqali maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabga tayyorlashdagi pedagogik muammolarning ahamiyati yoritilgan.

Аннотация: В статье рассматривается содержание понятий деятельности и познавательной активности в педагогике, значение педагогических проблем подготовки дошкольников к школе через развитие познавательной активности.

Abstract: This article discusses the content of the concept of activity and cognitive activity in pedagogy, the importance of pedagogical problems in preparing preschool children for school through the development of cognitive activity.

Kalit so‘zlar: fikrlash, kognitiv rivojlanish, illyustrativ fikrlash, motivatsiya, kompetentlik, samaradorlik, konstruktiv munosabat, kognitiv mustaqillikni ta’minlash, tashabbuskorlik, energiya, qizg‘inlik qamrov.

Ключевые слова: мышление, когнитивное развитие, иллюстративное мышление, мотивация, компетентность, эффективность, конструктивное отношение, обеспечение когнитивной самостоятельности, инициативность, энергия, энтузиазм, широта охвата.

Keywords: thinking, cognitive development, illustrative thinking, motivation, competence, efficiency, constructive attitude, ensuring cognitive independence, initiative, energy, enthusiasm, scope.

Pedagogikada faoliyat tushunchasi shunchaki harakat, rivojlanish, kuch emas, u ta’lim oluvchining bilim olishga, yangi bilim va malakalarni egallashga bo‘lgan qiziqishi natijasi sifatida izohlanadi. Pedagogika va psixologiyada “kognitiv faoliyat” tushunchasi bir qator olimlar tomonidan tadqiq qilingan. “Kognitiv faoliyat” tushunchasi mazmunida qator yo‘nalishlarni ajratib ko‘rsatish mumkin.

Bir qator olimlar kognitiv faoliyatni ta’lim oluvchilarning “o‘rganishga bo‘lgan tabiiy moyilligi” deb hisoblab, o‘rganishga intilish insonga xosligini ta’kidlashadi. Bu bolaning ilk kunlaridanoq namoyon bo‘ladigan jarayon hisoblanadi. Ba’zi olimlar pedagog olimlar kognitiv faoliyatni shaxsiy xususiyat sifatida tushunishadi. G.I.Shukina ushbu atamani “shaxsning bilimga bo‘lgan intilishini o‘z ichiga olgan, bilish jarayoniga intellektual munosabatni ifodalovchi shaxsiy xususiyat” deb ta’riflaydi. Shaxsning “kognitiv faoliyat”ga intilishi barqaror namoyon bo‘lishi shaxsning ijobiy xususiyati sifatida tushuniladi. Kognitiv faoliyatga bo‘lgan ehtiyojlar va manfaatlar faoliyatning mazmunli xususiyatni belgilab beradi. Shuningdek, G.I.Shukina kognitiv faoliyatni shakllantirish muammosini maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv faoliyatga motivatsiyasi hamda bilimga bo‘lgan qiziqishlarini shakllantirish usullarini bog‘liqligini o‘rganib chiqqan.

Kognitiv rivojlanishni uch aspekt bilan tahlil qilib o‘tamiz: fikrlash, til va o‘rganish.

1. Fikrlash. Jan Piaget tomonidan fanga kiritilgan illyustrativ fikrlash bosqichi kognitiv rivojlanish nuqtai nazaridan maktabgacha yosh davriga to‘g‘ri keladi. Bu yoshda bolalar hayolida aniq hodisalar haqida fikr yurita oladilar, narsa va jarayonlarni bevosita kuzatish bo‘yicha mustaqil bo‘ladilar hamda ularda mantiqiy fikrlash qobiliyati rivojlanadi. Bolalar bu bosqichda ramzlar va belgilar (so‘z va imo ishoralar)ni o‘z fikrlash jarayoniga qo‘shishni boshlaydilar. Masalan: maktabgacha yoshdagi bola avtomashinani o‘z-o‘zidan “mashina” so‘zi orqali, avtomobilning o‘ziga xos tasviri orqali, rulning harakati orqali, avtomobil modeli orqali, boshqa har qanday ob’ekt orqali tasvirlashi mumkin.

2. Til. Maktabgacha yoshdagi bolalar o‘rganish qobiliyatining markazida til turadi. Til jamiyatda aloqa va o‘zaro fikr almashishning muhim vositasi hisoblanib, hodisalarga va ularni ongda aks ettirishiga xizmat qiladi.

Olimalar F.R.Qodirova va R.M.Qodirovalar til aqliy faoliyatni rejalashtirish imkonini berishini ta’kidlab, “rejalashtirish jarayonida tilning yana bir muhim vazifasi – insonning xulq-atvorini

boshqarish vazifasi paydo bo‘ladi”, deb xulosalaganlar.

Tilning turli belgilari mavjud: ona tilini o‘rganish, bir vaqtning o‘zida ikkita tilni o‘rganish qobiliyati (ikki tili ta‘lim), ko‘p savollar berish, shuningdek so‘z boyligini kengaytirish, olingan lingvistik ma‘lumotlarni yaxshi saqlash qobiliyatidir. Maktabgacha yoshdagi bolalar o‘z istaklarini ifodalashi, savollar berishi va ularga javob berishi, o‘zining barcha xatti-harakatlari yuzasidan kattalar kabi bahslasha oladi. Maktabgacha yoshdagi bolalar faol so‘z boyligi taxminan 2500 so‘zgacha kengayadi va 13000 ga yaqin so‘zlarni tushunadilar (taqqoslash uchun kattalarning faol so‘z boyligi taxminan 20.000 dan 25.000 gacha so‘zni tashkil qiladi). Til faolligi uchta muhim funksiyani bajaradi: aloqa o‘rnatish, so‘z boyligini kengaytirish va tushunchalarni shakllantirish, ma‘lumot olish.

3. O‘rganish. Axborot asrida bilim egallashning ko‘plab yangi turlari paydo bo‘ldi va bu jarayon tinimsiz davom etmoqda. Buning natijasida inson kognitiv faoliyatining salmog‘i shunga mos ravishda ortib, bilimlarning eskirish jarayoni esa tezlashmoqda. Fan va texnika sohasidagi ma‘lumotlar tezlikda yoyilishi, barcha uchun zudlik bilan o‘rganish imkoniyati rivojlanib bormoqda. O‘rganish – bu harakat reaksiyasidir va u orqali yangi kognitiv faoliyat shakllanadi. Bolalikda o‘rganish va uning samaradorligi yuqori bo‘ladi. O‘rganish tizimli amalga oshirilishi lozim. Agar bola biror ertakni o‘qisa, uning mazmuni bo‘yicha suhbat qurilsa, muhim atamalarni tahliliy o‘rgansa, ertak mazmunini o‘z so‘zlari bilan ifodalay olsa o‘rganish jarayoni tizimlashib boradi. “O‘rganish” atamasi nafaqat yangi bilimlarni egallashni anglatadi, balki u ijtimoiy xulq-atvorning barcha shakllarini, shuningdek munosabatlar va qadriyatlarini rivojlantirishni o‘z ichiga oladi. Agar bolada muloqot qilish muhiti va shart-sharoitlari mavjud bo‘lmasa, bu rivojlanishdagi nuqsonlarga olib kelishi mumkin.

Tarbiyachining kasbiy pedagogik faoliyati “tarbiyachi – pedagog –tarbiyalanuvchi” o‘zaro aloqasi negizida olib boriladi, aynan shu jarayonda ta‘limiy, tarbiyaviy, shakllantiruvchi, rivojlantiruvchi va korreksion maqsadlar amalga oshiriladi.

Olib borilgan tadqiqotlar, konsultativ va korreksion-rivojlantiruvchi amaliyot natijalariga ko‘ra, tarbiyachi-pedagoglarning muayyan interaktiv xatoliklarga yo‘l qo‘yishi oqibatida quyida holatlar kelib chiqadi:

- bolaga “yuqoridan” munosabatda bo‘lish;
- pedagogning o‘z kompetentligini mutlaqlashtirishi;
- ta‘lim oluvchilarning yosh va individual-psixologik xususiyatlarini inobatga olmaslik;
- bola bilan konstruktiv munosabatlarni yo‘lga qo‘yish mumkinligiga ishonmaslik;
- bolalarni qo‘llab-quvvatlash va unga yordam berishni uddalay olmaslik;
- bolaga nisbatan psixologik hamkorlik, tenglik pozitsiyasiga o‘tishni professional jihatdan uddalay olmaslik.

Har bir yosh davrining psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda tarbiyaviy ta‘sir ko‘rsatish natijasida bolada “men” tushunchasi vujudga keladi. Bolada o‘zini anglash tushunchasi qancha erta uyg‘onsa, shaxsiy nuqtai nazar, o‘zining aqliy va jismoniy imkoniyatlarini baholash shunchalik tez paydo bo‘ladi. Hozirgi zamon pedagoglari o‘rgatish, rivojlanish manbai – tarbiyachilarning bilimi va kompetensiyasiga bog‘liq, deb hisoblaydilar. Bunda ikki ko‘rsatkichdan foydalanish tavsiya etiladi:

- bolaning yangi bilimlarni kattalar yordamida egallashi;
- bolada o‘zlashtirilgan bilimlarni mustaqil qo‘llash, tadbiiq etish qobiliyatini rivojlantirish.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda faoliyat ko‘rsatkichlari quyidagilardan iborat: tashabbuskorlik, energiya, qizg‘inlik, qamrov, kenglik, natijalar miqyosi (faoliyatning xarakteristikasi), yaxlitlik, qiziqish, qiziquvchanlik (faoliyatga ijobiy munosabat), mustaqillik, o‘zini o‘zi boshqarish, faoliyatdan xabardorlik, iroda (maqsadga erishishda qat‘iylik, ishni oxirigacha yetkazish), qat‘iyatlilik, maqsadga muvofiqlik, ijodkorlik.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida bolalarning kognitiv rivojlanishida tarbiyachi-pedagog tomonidan quyidagilar hisobga olinishi lozim:

1. Bolalarni muloqotga va hamkorlikka yo‘naltirish, o‘z fikrlari, nuqtai nazarlarini to‘laqonli bildira olishiga imkoniyat yaratish, boshqa bolalarning fikrlarini eshitish va munosabat bildirish ko‘nikmasini shakllantirish, o‘zgalar pozitsiyasini hurmat qilish va ular pozitsiyasida qarashga

tayyorlash.

2. Topshiriqlarning “kognitiv mustaqillikni ta’minlash”ga yo’naltirilganligi.

3. Bolalarda o’rganilayotgan mavzuga munosabatni shakllantirishda muammoli vaziyatlarni to’g’ri tanlanganligi.

4. Asosiy tushunchalarning semantik jihatdan to’g’ri tanlanganligi.

5. O’quv maqsadi, mazmuni va maqsadga erishish yo’lini to’g’ri loyihalash.

6. Bolalarning o’z faoliyatini o’zi baholash imkoniyatini berish.

Bolalarning kognitiv faolligi tarbiyachi tomonidan mazmuni o’zida ifoda etgan ma’lumotlarni to’g’ri tanlash va bolalarni bilish faoliyatiga jalb qilish usullari orqali shakllanadi. Ma’lumotlar bolalarning rivojlanish darajasini va ularning mavjud qobiliyatlarini hisobga olgan holda tanlanishi, ular uchun tushunarli, ochiq, qiziqarli va jozibador bo’lishi lozim. Didaktik nuqtai nazardan kognitiv faollik agar ta’lim mazmuni bolalarni o’ylashga, ular tanigan narsalarni ko’rishga olib kelsa, ular bilgan, ko’rgan, his qilgan narsalarni tushunchalar, qonunlar, qoidalar orqali shakllantirsa, predmetlar ichidagi, predmetlararo bog’liqliklarni tushuntirsa va amaliy faoliyatga undasagina samaradorligi ta’minlanadi.

Xulosa o’rnida aytish mumkinki, kognitiv faoliyat sub’ektiv va ob’ektiv omillar ta’sirida rivojlanadigan murakkab shaxsiy shakllanish jarayonidir. Maktabgacha ta’lim tashkilotlaridagi barcha bolalar tarbiyachining individual yondashuviga, qo’llab-quvvatlashiga, yo’naltirishiga birdek ehtiyojga ega. Tarbiyachining bu faoliyati bolalarning ijodiy va ijtimoiy faol shaxs bo’lishida katta ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI

1. Шукина Г.И. Усиление когнитивной активности в процессе образования. – М.: Образование, 2005. – 72 с. (245)

2. Qodirova F.R., Qodirova R.M. Bolalar nutqini rivojlantirish nazariyasi va metodikasi. –T.: Istiqlof, 2006. – B. 21. (300).

3. Kızıldere E., Aktan-Erciyes A., Tahiroğlu D., Göksun T. A multidimensional investigation of pretend play and language competence: Concurrent and longitudinal relations in preschoolers, Cognitive Development, Volume 54, 2020. – P. 330-356.

4. Bennett T.A., Szatmari P., Georgiades K. Language Impairment and Early Social Competence in Preschoolers with Autism Spectrum Disorders: A Comparison of DSM-5 Profiles. J Autism Dev Disord 44, 2014. – P. 2797-2808.

5. Qodirov U. O’qituvchining psixologik kompetensiyasiga doir ayrim mulohazalar. Zamonaviy ta’lim / Sovremennoe obrazovanie, 2015/4. – B. 3-10.

6. Davletshin M.G., Do’stmuhamedova Sh., Mavlonov M., To’ychieva S., Djumabaeva M. Yosh va pedagogik psixologiya. – T.: 2007. – B. 45. (144)

KOGNITIV FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISH ORQALI MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI MAKTABGA TAYYORLASH METODIKASI VA ZAMONAVIY YONDASHUVLARI

Vaisova Gulnoza Kuzibayevna
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi
“Maktabgacha ta’limni muvofiqlashtirish
bo’limi” boshlig’i
Vaisovagulnoza701@gmail.com

Annotasiya: Mazkur maqolada pedagogikada faoliyat tushunchasi va kognitiv faoliyat tushunchalarini mazmuni, kognitiv faoliyatni rivojlantirish orqali maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabga tayyorlashdagi pedagogik muammolarning ahamiyati yoritilgan.

Аннотация: В статье рассматривается содержание понятий деятельности и познавательной активности в педагогике, значение педагогических проблем подготовки дошкольников к школе через развитие познавательной активности.

Abstract: This article discusses the content of the concept of activity and cognitive activity in pedagogy, the importance of pedagogical problems in preparing preschool children for school through the development of cognitive activity.

Kalit so’zlar: fikrlash, kognitiv rivojlanish, illyustrativ fikrlash, motivatsiya, kompetentlik, samaradorlik, konstruktiv munosabat, kognitiv mustaqillikni ta’minlash, tashabbuskorlik, energiya, qizg’inlik qamrov.

Ключевые слова: мышление, когнитивное развитие, иллюстративное мышление, мотивация, компетентность, эффективность, конструктивное отношение, обеспечение когнитивной самостоятельности, инициативность, энергия, энтузиазм, широта охвата.

Keywords: thinking, cognitive development, illustrative thinking, motivation, competence, efficiency, constructive attitude, ensuring cognitive independence, initiative, energy, enthusiasm, scope.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya mazmuni bolalarni ijtimoiylashtirish, ijtimoiy ongi va tafakkurini, dunyoqarashini rivojlantirishga yo'naltirilgan. Bu o'rinda bolalarning yosh va psixologik xususiyatlari, muassasa joylashgan geografik muhit, tolerantlik tamoyillari, milliy va umuminsoniy qadriyatlar mushtarakligi hamda demografik vaziyat inobatga olinishi maqsadga muvofiq. Shuningdek, ta'lim-tarbiya mazmunini zamon talablariga mos ravishda shakllantirishda dunyodagi globallashuv jarayoni tamoyillari, ilg'or xorijiy tajribalar, mutaxassis olimlarning ilmiy-nazariy, metodik xarakterdagi g'oyalari va qarashlariga tayaniladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyati mazmunida, albatta pedagogik va psixologik qonuniyatlar, tamoyillar, shart-sharoitlar, omillar inobatga olinishi lozim. Bu borada bolalar ongiga singdiriladigan didaktik materiallarning ilmiy nazariy jihatdan asoslanganligi, soddaligi, ta'sirchanligi, qiziqarliligi, bolalar yoshiga mosligi, ularni ijtimoiy hayotga tayyorlash darajasi, milliy mentalitet xususiyatlarining mavjudligi va boshqalarning ta'siri pedagogik diagnostika asosida e'tiborga olinadi.

Ilmiy adabiyotlar tahlili asosida kognitiv faoliyatni rivojlantirish orqali maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabga tayyorlashning zamonaviy yondashuvlarini keltirib o'tamiz. Pedagogik amaliyotda bunday yondashuvlar son jihatdan ko'p bo'lib, tadqiqotimiz mavzusiga mos zamonaviy yondashuvlar bilan chegaralanishni lozim topdik. Quyida mazkur yondashuvlar haqida batafsil to'xtalib o'tiladi

I. Faoliyatga asoslangan yondashuvning asosiy mazmuni – ta'lim oluvchining faoliyat orqali shakllanishi va rivojlanishini tashkil etadi. Bu o'rinda tarbiyachi-pedagog bola kognitiv faoliyatining tuzilishini bilishi muhim hisoblanadi. Kognitiv faoliyatning asosiy tarkibiy qismlari: motiv, maqsad, vazifa, mazmun, vosita, shakl, usul, uslub hamda natijadir. Tarbiyachi turli vositalar bilan bolalarga hissiy-motivatsion, aqliy va amaliy ta'sir qilishi kerak. Bu ta'sirlar bolalar ishtirok etadigan faoliyat turlari: o'quv-kognitiv, ijtimoiy, mehnat, o'yin, estetik, sport va dam olishni jarayonlarida amalga oshadi.

II. Gumanistik psixologiya va pedagogika g'oyalariga asoslangan shaxsga yo'naltirilgan yondashuv – ta'lim oluvchining fikrlash va faoliyat strategiyasini inobatga olgan holda uning o'ziga xos xususiyatlari va qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan. Bunda tarbiyachi ko'p jihatdan bolalarning mustaqil bilish faoliyatining tashkilotchisi vazifasini bajaradi. Bu tamoyil bolalarning izchil fikr yuritishi, aqliy va amaliy operatsiyalari hamda harakatlarining izchilligini ta'minlashga qaratilgan. Pedagogik amaliyotda mazkur yondashuv asosida variativ dasturlar, tabaqalashtirilgan mashg'ulotlar, ijodiy uy vazifalari va mustaqil ta'limda keng qo'llaniladi.

III. Tadqiqotli yondashuv – ta'lim oluvchilarning mavjud bilimlariga asoslangan holda tadqiqotlar orqali rivojlantirishni maqsad qiladi. Bu yondashuv orqali ta'lim oluvchilarning mustaqil kognitiv faoliyati ta'minlanadi, kognitiv qobiliyatlarini rivojlantiradi va ta'lim oluvchilar o'z-o'zini rivojlantirishga yo'naltiriladi. Mazkur yondashuv orqali o'quv jarayonida quyidagi evristik usullar qo'llaniladi: “qidiruvli suhbat”, qoidalar, chizmalar, tushunchalarni mustaqil ravishda shakllantirish, nostandart muammolarni hal qilish, kuzatish va tajribalar. Ushbu yondashuv rivojlangan davlatlarda bolalarni ilk yoshidan boshlab texnika, texnologiya va tabiatshunoslik fanlarini o'rganishga qiziqishini shakllantirish maqsadida keng qo'llaniladi. Tadqiqotli yondashuv markazida muammoli ta'lim turadi. Muammoli vaziyatni yechish va tadqiq qilish kognitiv faoliyatning eng muhim vositasi. Pedagogik va psixologik tadqiqotlar tahlili muammoli yondashuvlarda ta'lim oluvchilarning standartlashgan muammolarga nisbatan kognitiv faolligi yuqori ekanligini ko'rsatadi. Bu yondashuv bolalarning befarq munosabat bildirmasligiga, faqat tarbiyachi ko'rsatgan yoki shakllantirgan vaziyatlardan boshqa maxsus vaziyatlarni keltirib chiqarishga qaratilgan bo'ladi. Bunda ta'lim oluvchining mavjud bilimi, unga berilgan muammoli vaziyat va yechim o'rtasida “kognitiv ziddiyatlar” keltirib chiqiladi va shu orqali yangi bilimlar o'rganiladi.

Pedagog olim M.I.Maxmutov muammoli yondashuvni “aqliy izlanish yo'nalishini belgilovchi,

qiziqish uyg'otadigan assimilyatsiya jarayonining mantiqiy-psixologik qarama-qarshiligining in'ikosi (ko'rinish shakli)" deb tavsiflagan hamda "...noma'lumning mohiyatini o'rganish va yangi tushunchalarni o'zlashtirish"ga olib kelinishini ta'kidlab o'tgan.

IV. O'rganishni algoritmlash yondashuvi – muayyan turdagi vazifalarni bajarishda qat'iy qoida va tartib bo'lishini taqozo etadi. Bolalarning o'rganish jarayoni, undagi o'quv faoliyati ma'lum algoritmlar asosida tashkil etiladi. Bu esa o'rganish jarayonini tez va oson kechishini, samaradorligini ta'minlaydi. Bu tamoyilning mohiyati shundan iboratki, ta'lim oluvchilarga o'quv mashg'uloti mazmunini ma'lum "kichik hajmlar"ga bo'lish orqali tanlanadi. Maqsad va jarayon doimiy ravishda teskari aloqada bo'ladi. Bunda tarbiyachi mazmunning yetkazilishi, maqsad va natija uzviyligini tekshirib boradi. Bu yondashuv asosida tashkil etilgan o'quv mashg'ulotlari an'anaviy ta'lim metodlarini taqozo etadi.

O'rganishni algoritmlash yondashuvi 3 xil vaziyatda keng qo'llaniladi:

1. Bolalarga ma'lum kognitiv muammoni hal qilish usuli to'g'risida ma'lumot beriladi va uni hal qilish uchun algoritm beriladi, keyinchalik u har qanday bilim muammosini hal qilishga imkon beradi.

2. Bolalarga kognitiv vazifani keyinchalik uni o'zgaruvchan vaziyatlarda ishlatish bilan bog'liq hal qilish usuli aytiladi. Maktabgacha yoshdagi bolalar algoritm tuzishni tasavvur qilishadi, ammo ba'zida bu o'z-o'zidan paydo bo'ladi.

3. Maktabgacha yoshdagi bolalar tomonidan ma'lum kognitiv muammoni hal qilish yo'lini va yechimini mustaqil izlash, shuningdek uni hal qilish algoritmini aniqlash.

VI. Muammoli yondashuv – asosan bolalarda biror narsaga (maqsadga) erishmoqchi, lekin buni qanday amalga oshirishni bilmaganida paydo bo'ladi. Muammoni hal qilish kognitiv-affektiv xulq atvor jarayoni hisoblanadi. Bolalarda asosiy tayanch kompetensiyalardan biri sifatida muammolarni hal qilish, notanish vaziyatlarda adekvat munosabat bildira olishi tushunilib, ular kognitiv rivojlanishning eng muhim qismidir. Muammoli vaziyatlar orqali bolalar ko'plab savollar berishni, vaziyatning mohiyatini tushunish va hal qilish usullarini o'rganadilar. Shuningdek, muammoli vaziyatning kelib chiqish sababi nimada ekanligi, muammoning tabiati, sabab va oqibati, muammoni yechishdan maqsad va bu maqsadga erishish yo'llarini o'rganib boradilar. Muammoli vaziyatlarda tarbiyachilar ochiq, dostona, hamroh, maslakdosh, yo'naltiruvchi vazifasini bajaradi hamda bolalarning muammoli vaziyat orqali fikrlash erkinligini rivojlantirish, ma'lum pozitsiyadan turib fikr bildirish va qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish muhitini tashkil etishdan iborat.

VII. Analog fikrlashga yo'naltirilgan yondashuv. Ikki ob'ekt, vaziyat, holat o'rtasida bir qator o'xshashliklar mavjud bo'lsa, bu "analog" holat deb nomlanadi. 6-7 yoshdagi bolalar analog holatlarga duch kelsa, ular yangi vaziyatda avval olgan tajribaga asoslanib analog fikrlashdan foydalanadilar. Bunda ular avvalgi va yangi vaziyat o'rtasidagi mavjud o'xshashliklarga asoslanadi. Bolalarda analog fikrlashni rivojlantirish natijasida bir-biriga bog'liq bo'lmagan bilim sohalari o'rtasida yangi o'zaro bog'liqliklarni tushunishga va hal qilishga yo'naltirishga erishish mumkin. Bu yondashuv orqali bolalarda hayotiy-amaliy hamda metodik kompetensiyalar rivojlanadi. Bolalar e'tiborini asosiy fikrlarga qaratish orqali o'xshashlik tuyg'usini kuchaytirish mumkin. Misol uchun, buyum, hodisa yoki vaziyat o'rgatilayotganda bevosita bolalarga ma'lum bo'lgan voqea va jarayonlarga doir tavsiflar va o'xshashliklarni ko'rsatish mumkin. Bu munosabat **xaritalash** yoki **ekvivalent** topish deb ataladi. Bolalar rasm chizish yoki biror bino yoki buyum qurishda ham o'xshashliklarga, o'z tajribasi va tasavvurida shakllangan ekvivalentlarga asoslanadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarga mustaqil ravishda yangi o'xshashliklarni yaratishga imkon beradigan qo'shimcha didaktik materialni taklif qilish maqsadga muvofiq. Bolalar kundalik hayotda duch keladigan juda ko'p turli xil imkoniyatlar, narsalar, hodisalar, tajribalar, dalillar haqida tasavvurga ega, ularni turli mashg'ulotlar va topshiriqlar bilan faollashtirish lozim. Bu orqali bolalarning shaxsiy tajriba orttirishi, mustaqil ta'lim olishi rag'batlantiriladi.

Rasmda tabiatdagi mavjudotlarga o'xshash texnika yangiliklari beriladi. Bolalarga analog fikrlashga doir quyidagi topshiriqlarni berish mumkin:

1. Rasmda qanday o'xshashliklar mavjud?
2. Qanday tabiat va texnikada uchraydigan analoglarni bilasiz?

VIII. Deduktiv va induktiv fikrlashga yo'naltirilgan yondashuv – maktabgacha yoshdagi bolalarning turli fikrlash tizimlarida o'z mulohazalarini shakllantirishga yordam beradi. Bolalar

kundalik hayotda o'zaro muloqot qilish uchun turli mulohazalardan foydalanishadi. Mulohaza darak gap bo'lib, narsa yoki hodisalarning xususiyatini anglatadi, rost yoki yolg'onligi haqida so'z yuritish mumkin bo'ladi. Mulohazalar sodda va murakkab bo'lishi mumkin. Sodda mulohazalar biror shart yoki usul bilan bog'lanmagan hamda faqat bir holatni ifodalaydi. Sodda mulohazalar ustida amallar bajarib, murakkab mulohazalar hosil qilinadi. Odatda murakkab mulohazalar sodda mulohazalardan "va", "yoki" kabi bog'lovchilar, "emas" shaklidagi ko'makchilar yordamida tuziladi. Tarbiyachining doimiy qo'llab-quvvatlashi orqali bolalarda sodda va murakkab mulohazalar shakllana boradi.

Deduktiv fikrlashda bolalar oldindan mavjud bo'lgan bir umumiy haqiqat (barcha hayvonlar barhayot emas), umumiy prinsipning o'ziga xos tartibli fikrlash va mantiq qoidalariga asoslangan holda, maydaroq, yakka holatlarga (quyon hayvondir) tadbiiq qilishga yo'naltiriladi. Deduktiv fikrlashda umumiy bir gipoteza hayotdagi mavjud yakka holatlar orqali tekshirib chiqiladi. Bu yerda birlamchi o'rinda mantiq turadi, tajriba esa ikkilamchi hisoblanadi.

Induktiv fikrlash – yakka holdagi fakt, hodisa va jarayonlarni kuzatish orqali hamda shu kuzatishlarga tayangan holda umumiy xulosa chiqarish. Bu orqali oldin ko'p miqdordagi ob'ekt yoki jarayonlar o'rtasidagi o'xshashliklar, umumiyliklar kuzatiladi hamda o'rganib chiqiladi, shularga asoslangan holda yagona, umumiy xulosa chiqariladi. Induksiyada mantiq asosiy o'ringa ega emas, tajriba birlamchi rolga ega. Faktlardan qoidaga qarab, yakka holdagi ko'plab o'rnamaklardan yagona umumiy xulosaga qarab boriladi. Xususiyl holatlar, fikrlardan umumiy bir xulosa ishlab chiqiladi.

IX. Kognitiv qat'iylikni rivojlantirishga yo'naltirilgan yondashuv. Maktabgacha yoshdagi bolalarda atrof-olam, ob'ektlar, hodisalar, jarayonlar va ularning xususiyatlari haqida qat'iy munosabatlar rivojlanib boradi. Ularda dunyoni o'rganishga xohish va qat'iylik, prinsipial yondashuv shakllangan bo'ladi. Bolalar o'zlari yaxshi ko'rgan mavzular haqida katta qiziqish, istak borligini ko'rsata oladilar. Mavzularga turli nuqtai nazarlar orqali mulohaza qilish shakllanib boradi. Tarbiyachi avvalambor, bolalarda mavzuga nisbatan ijobiy munosabatni rivojlantirishi, mavzuning bolalar uchun jozibador bo'lishiga e'tibor qaratishi lozim. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bolalarda bu yoshda o'zgarimas tushunchalar paydo bo'ladi. Mazkur tushunchalar yillar davomida o'zgarishi murakkabligicha qoladi. Bu yoshda bolalarga ko'proq va aniq tushunchalar berish lozim. Shundan kelib chiqqan holda aytish mumkinki, tarbiyachi tomonidan berilayotgan fikr-mulohazalar, ma'lumotlar ilmiy asoslangan, yakuniy xulosalangan va bolalar uchun qat'iy shakllangan bilim darajasida shakllantirilishiga e'tibor qaratilishi lozim.

X. "Ichki dunyo"ni rivojlantirishga yo'naltirilgan yondashuv. Maktabgacha yoshdagi bolalarda falsafiy qarashlarning ilk shakllari namoyon bo'ladi. Ularda hayot, din, qadriyatlar haqida tushunchalar shakllanadi. Ularda o'zi va boshqalarni aynan shu jihatlar yuzasidan taqqoslash va kuzatish jarayonlari kechadi. Murakkab ijtimoiy-kognitiv tushunchalar shakllana boshlaydi. Bolalar kulib gapirish, vaziyatga qarab muomala qilish, so'rash, murojaat qilishning me'yorlarini qo'llay oladi. Bolalar o'rganayotgan bilimlar va unga asoslangan fikrlar, munosabat, e'tiqodlar o'z navbatida harakat motiviga aylanadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy odob va me'yorlarni anglab yetish, o'zlashtirish va o'ziga singdirish jarayoni sodir bo'ladi. Misol tariqasida, salomlashish odobi va me'yorlarini keltirish mumkin. Bola avvalambor nima uchun salomlashish kerakligi va uning mazmunini anglab yetadi, qay tarzda va qanday holatlarda salomlashish me'yorlarini qo'llash kerakligini o'zlashtiradi. Ma'lum bir muddatdan so'ng bolada mustahkam singdirilgan, qat'iydashgan ijtimoiy odob va me'yorlarga aylanadi. Oila, mahalla, maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalarning shu nuqtai nazardan kuzatuvchanligi ortib boradi. Jamiyatda insonlarning o'zini tutishi, o'zaro muloqoti, munosabati bolalar uchun "andoza" vazifasini bajaradi va bu orqali ular qadriyatlar, me'yor va tartib-qoidalarni o'zlarida takomillashtirib boradilar. Shundan kelib chiqqan holda aytish mumkinki, maktabgacha ta'lim tashkilotlari bola "ichki dunyo"sining rivojlanishida katta ahamiyatga egadir.

XI. Hayvonot va o'simlik dunyosiga ijobiy, ilmiy, adekvat munosabatni rivojlantirishga qaratilgan yondashuv. Maktabgacha yoshdagi bolalar o'zlari uchun "hayotning sodda nazariyasi"ni yaratadi va vaqt o'tishi bilan "biologik nazariya"ga aylanib boradi. Bola 3-4 yoshdan boshlab hayvonlarga nisbatan ijobiy munosabatini ko'rsata olishini kuzatish mumkin. Hayvonot olamining insonlar hayoti uchun ahamiyati, insoniyat hayoti hayvonot dunyosi bilan uzviy, o'zaro bog'liqlikka egaligi va bir-birisiz tasavvur qilib bo'lmasligi kabi ilmiy aksiomalar aynan shu davr yosh xususiyatiga mos ravishda rivojlanadi. Bularni tushunish orqali ularda hayvonot dunyosiga nisbatan

adekvat munosabat rivojlanadi. Hayvonot dunyosini asrab-avaylash, ularga ozor bermaslik kabi munosabatlar aynan shu davrda rivojlanadi.

5 yoki 6 yoshli bolalar ko'pincha o'simliklar tirikmi degan savolga to'g'ri javob bera olmaydi. Buning sababi shundaki, o'simliklar o'z-o'zidan harakat qila olmaydi va shuning uchun ularda tiriklikning eng muhim xususiyati yo'q, degan fikr rivojlangan bo'ladi. Maktabgacha yoshdagi bolalar esa o'simliklar jonsiz narsalar hisoblanmasligini biladi, ular sug'orilganda va urug'lantirilganda o'sishini anglab yetadi. Bolalar odatda o'simliklarning boshqa biologik xususiyatlari – metabolizm, ko'payish, irsiyat haqida faqat boshlang'ich maktab yillarida aniqroq bilimga ega bo'lishadi.

XII. Ilmiy bilimlarga yo'naltirilgan yondashuv. So'nggi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bolalarning ilmiy bilimlarni tushunishi o'z yoshiga nisbatan faol va keng qamrovli bo'ladi. Misol tariqasida bolalarda ba'zi biologik xususiyatlar – nafas olish, o'sish, rivojlanish, jonli va jonsiz mavjudot, kasallik, davolanish kabi tushunchalarning ilmiy mazmunini tushunishlarini keltirib o'tish mumkin. Maktabgacha yoshdagi bolalarda mustaqil ilmiy xulosa chiqarish darajasida bo'lmagan ilmiy bilimni egallash salohiyati mavjud.

Ilmiy bilimlarga yo'naltirilgan yondashuvga doir quyidagi didaktik topshiriq ishlab chiqildi:

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Махмутов М.И. Принцип проблемности / Энциклопедия профессионального образования: В 3-х т. / Под ред. С.Я.Батышева. – М.: АПО, 1999. – С. 311-314.

2. Parisi L. "Learning to learn or the algorithmic discovery of information". Machine Learning – Media, Infrastructures and Technologies of Artificial Intelligence, edited by Christoph Engemann and Andreas Sudmann, Bielefeld: transcript Verlag, 2018. – Pp. 93-114. <https://doi.org/10.1515/9783839435304-005>

3. Fontana S., Schiestl C., Landolt M., Staubli G., S. von Salis, Neuhaus K., Mohr C., Elrod J. A Prospective Controlled Study on Long-Term Outcomes of Facial Lacerations in Children, Frontiers in Pediatrics, 10.3389/fped. 2020.616151, 8, (2021).

4. Hodapp J., Ali S., Bringing A. It All Together: A Review of the Challenges in Measuring Children's Satisfaction as a Key Component of Acute Pain Management, Children, 10.3390/children 7110243, 7, 11, (243), (2020).

5. Benson P., Roehlkepartain E., Rude S. Spiritual Development in Childhood and Adolescence: Toward a Field of Inquiry, Applied Developmental Science, 7:3, 2003. – P. 205-213.

6. Kos M., Jerman J., Torkar G. Preschool children's attitude toward some unpopular animals and formation of a positive attitude toward them through hands-on activities, Journal of Biological Education, 2021. p. 108-126, DOI: [10.1080/00219266.2021.1877779](https://doi.org/10.1080/00219266.2021.1877779)

7. M. Bonnett, J. Williams. Environmental Education and Primary Children's Attitudes towards Nature and the Environment, Cambridge Journal of Education, 28:2, 1998.-pp.159-174.

8. E.Pendergast, R.G. Lieberman-Betz, C.O. Vail. Attitudes and Beliefs of Prekindergarten Teachers Toward Teaching Science to Young Children. Early Childhood Educ J 45, 2017. Pp. 43–52). <https://doi.org/10.1007/s10643-015-0761-y>

МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ ТASHKILOTLARIDA INNOVATSION TA'LIM TEKNOLOGIYALARINING QO'LLANILISHI

Masharipova Sadoqat Erkinovna
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi
“Maktabgacha ta'limni muvofiqlashtirish bo'limi”
yetakchi mutaxassisi

***Annotatsiya:** Bugungi kunda maktabgacha ta'lim sohasida ommalashib borayotgan ta'limiy faoliyatlar innovatsion xarakter kasb etmoqda. Chunki maktabgacha yoshdagi bolalarga ma'naviy-axloqiy, aqliy va jismoniy tarbiya berishda innovatsion yangi texnologiya loyihalarini yaratish ta'lim-tarbiya samaradorligini oshirmoqda. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida innovatsion ta'lim texnologiyalarini joriy qilish va uning afzalliklari haqida mulohaza yuritilgan.*

***Аннотация:** Образовательные мероприятия, которые сегодня становятся все более популярными в дошкольном образовании, приобретают инновационный характер. Поэтому*

что создание инновационных новых технологических проектов в области духовного, нравственного, умственного и физического воспитания детей дошкольного возраста повышает эффективность образования. В статье рассматривается внедрение инновационных образовательных технологий в дошкольных образовательных организациях и их преимущества.

Abstract: Today, educational activities that are becoming increasingly popular in the field of preschool education are becoming innovative. Because the creation of innovative new technology projects in the spiritual, moral, mental and physical education of preschool children increases the effectiveness of education. This article discusses the introduction of innovative educational technologies in preschool educational organizations and their advantages.

Kalit so'zlar: innovatsiya, pedagog, ta'lim, tarbiya, metod, texnologiya, bog'cha, usul, o'yin, kompetensiya.

Ключевые слова: инновация, учитель, образование, воспитание, метод, технология, детский сад, способ, игра, компетентность.

Keywords: innovation, teacher, education, upbringing, method, technology, kindergarten, method, game, competence.

Mamlakatimizda ta'lim sohasida olib borilayotgan o'zgarishlarni tahlil qilar ekanmiz, bu islohotlar samarasi zamonaviy innovatsiyalarni amalga tatbiq etish bilan bog'liq degan xulosaga kelishimizga asos bo'ldi. Maktabgacha ta'lim sohasidagi o'zgarishlar, maktabgacha ta'limning asosiy vazifasi bolalar hayotini rivojlantirish orqali ularni maktabga yanada sifatli va samarali tayyorlash ekanligi ayon bo'ladi hamda ularni shaxs sifatida shakllanishini ta'minlash usullarining ko'payishi bilan tasdiqlanadi. Shu boisdan ham maktabgacha ta'limning bugungi holatini ushbu sohaga innovatsiyalarni joriy etishning boshlang'ich nuqtasi sifatida tahlil qilish, shuningdek, islohotlarning eng istiqbolli yo'nalishlarini belgilash va amaliyotga tatbiq etish dolzarb ahamiyatga ega. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, bugungi kunda maktabgacha ta'lim sohasida o'rta tashlanayotgan savollar va muammolar malakali va asosli javobni talab qiladi, bu faqat zamonaviy ota-onalar, pedagog-tarbiyachilar va maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbarlarining fikrlari, yo'nalishlari va munosabatlarini sotsiologik o'rganish asosidagina yechimini topishi mumkin.

Maktabgacha ta'limga hamda maktabgacha yoshdagi bolalarning ta'lim-tarbiyasiga berilayotgan e'tiborni sotsiologik jihatdan o'rganilishi orqali biz soha rivojini ta'minlovchi mukammal yo'l xaritasini yaratishimiz mumkin bo'ladi.

Maktabgacha ta'limda amalga oshirilayotgan islohotlar orqali mavjud muammolar tizimning imkoniyatlarini hisobga olgan holda pedagogik jihatdan juda ko'p tadqiq etilgan, maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim-tarbiya berishga zamonaviy yondashuvning istiqbollari ishlab chiqilgan. Endilikda esa buni umumiy nazariy va sotsiologik yondashuvlar asosida bola hayotida maktabgacha ta'lim tashkilotining roli va vazifalarining o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish orqali maktabgacha yoshdagi bolalarning muammolarini pedagogik tushunish, bola shaxsini rivojlanishini psixologik qo'llab-quvvatlash, maktabgacha ta'limning bola hayotidagi ijtimoiy va shaxsiy yo'nalishi, maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagog-tarbiyachisi faoliyatining yetakchi turlari, undagi mavjud muammolarni o'rganish bevosita maktabgacha ta'lim tizimining faoliyati muammolarni hal qilishga yo'l ochadi.

Bugungi yangilanayotgan O'zbekistonda maktabgacha yoshdagi bolalarning davr talabiga mos tarzda zamonaviy g'oyalar va tushunchalar, bola shaxsiga yo'naltirilgan, yangi o'quv dasturlariga asoslangan ta'lim talablari, shaxs, faoliyat va ijtimoiy tuzilish nazariyasidan kelib chiqqan holda ish yuritish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mazmunan olib qaraganda bolalarning rivojlanish jarayoni biz yuqorida aytib o'tganimiz qadriyatlar, me'yorlar, bilimlar, xulq-atvor shakllari, barchaga ma'lum bir madaniyat qirralari sifatida munosabat, sotsializatsiya jarayoni bilan tanishish imkonini beradi. Shu jihatdan olib qaralganda bugungi kunda maktabgacha ta'lim tizimidagi islohotlarda ham bolaning ijtimoiylashuvi va sifatli ta'lim-tarbiya olishi bosh omil sifatida qaralgan.

Bugungi kunda xorij tajribalaridan andoza olish, ijodiy yondashgan holda amaliyotda joriy etish, zamon talabiga mos ravishda me'yoriy hujjatlar, o'quv-metodik adabiyotlar, o'quv metodik majmualarni ishlab chiqish, ilg'or xorijiy tajriba asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarining rahbar va mutaxassislarida zamonaviy menejment va pedagogik texnologiyalar

bo'yicha sohaga oid bilim va ko'nikmalarni shakllantirish vazifalari dolzarb masalalar sirasiga kiritilmoqda.

Maktabgacha ta'lim uzluksiz ta'lim ning asosiy bo'g'inidir. Avvallari bu tizim xalq xo'jaligining turli sohalarida mehnat qilayotgan ota-onalarning ijtimoiy faoliyati uchun shart-sharoit yaratishgagina xizmat qilgan bo'lsa, endilikda bolalar bog'chalari ish mazmuniga qo'yilgan talablar xam o'zgartirildi. Asosiy vazifalardan biri kichkintoylarni maktab bosqichida o'qishga tayyorlashdir. Bolalar bog'chalari tarbiyalanuvchilariga ta'lim berishda maktablar o'quv dasturlariga yaqinlashtirilgan 12 yo'nalishli yangi dasturlar ishlab chiqilgani, sinovdan o'tkazilib, joriy etishga kirishildi. Bog'chalarda bu dasturlarni ta'lim jarayonida qo'llash orqali ijobiy natijalar qo'lga kiritildi.

Ta'lim dagi innovatsiyalar ta'lim sohasidagi innovatsiyalarning paydo bo'lishiga qaratilgan kompleks tadbirlarni o'z ichiga oladi. Bu innovatsiyalar ta'lim jarayonini tashkil etishning usul va uslublari, ta'lim va tarbiya jarayonida foydalaniladigan resurslar, ilmiy nazariyalar va tushunchalar bo'lishi mumkin. Innovatsiya yangi ilmiy bilimlarni, qandaydir kashfiyotlarni, ixtirolarni olishga qaratilgan tadqiqot faoliyatidan foydalanish orqali rivojlanadi. Bundan tashqari, innovatsiyalarning paydo bo'lishi loyihalash ishlarining natijasi bo'lishi mumkin, bunda mavjud ilmiy nazariyalar va tushunchalar asosida amaliy harakatlarni amalga oshirish imkoniyatini aks ettiruvchi instrumental va texnologik bilimlar rivojlanadi. Shunday qilib, innovatsion loyihalar yaratiladi, bu esa keyinchalik yangi texnologiyalarning paydo bo'lishiga olib keladi. Innovatsiyalar ta'lim faoliyati jarayonida ham rivojlanadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim -tarbiya berishning asosini o'yinli texnologiyalar tashkil qiladi. Bu yoshdagi bolalarning yetakchi faoliyati o'yin bo'lganligi bois — u ta'lim texnologiyasi sifatida tatbiq etilgan. O'yinli texnologiyalardan foydalanishning asosini bolalarning faolligi va tasavvuri tashkil etadi. O'yin olimlar tadqiqotlariga ko'ra mehnat va o'qish bilan birgalikda faoliyatning asosiy turlaridan biri hisoblanadi. O'yin ijtimoiy tajribalarni o'zlashtirish va qayta yaratishga yo'nalgan vaziyatlarda, faoliyat turi sifatida belgilanadi va unda shaxsning o'z xulqini boshqarishi shakllanadi va takomillashadi.

Maktabgacha ta'lim dagi innovatsion texnologiyalar o'yinli texnologiyalar bilan bog'lanib ketgan. Ammo ularni bir xil qarash deb bo'lmaydi. Chunki innovatsiyalar turlicha yo'nalishda foydalaniladi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagogi o'z faoliyatini prinsipial amalga oshirish uchun: samarali (mavzuga yo'naltirilgan), tejamkor (shaxsga yo'naltirilgan), hamkorlik texnologiyalariga ega bo'lishi lozim.

Maktabgacha yoshdagi bolalar ko'rgazmali tasavvur orqali anglash davrida bo'lganligi bois, barcha yangi bilimlar ko'rgazmalilikka asoslanadi. Bu yoshdagi bolalar bilan innovatsion pedagogik texnologiyalar sifatida interfaol metodlardan tarbiyachilar unumli foydalanadilar. Chunki mazkur metodlardan foydalanish orqali har bir bola o'zining individual qobiliyatlarini namoyon eta oladi; mantiqiy o'yinlar o'ynash bolaning aqliy rivojlanishiga katta ijobiy ta'sir ko'rsatadi; atrof-muhit hodisalari haqida aniq tasavvurlar shakllanishiga yordam beradi; bolani ham ruhan, ham jismonan rivojlantirishga xizmat qiladi; bolalarni o'z oldiga maqsad qo'yib, uni amalga oshirishga o'rgatadi; qiyin vaziyatlar tug'ilganda mustaqil ravishda muammoga yechim topishga o'rgatadi. Shu bilan birgalikda bolalar nutqining ravon bo'lishida, o'z fikrini erkin bayon eta olish ko'nikmasini shakllantirish imkoni yaratiladi.

Interfaol metodlar mazmuniga ko'ra bolalar faol o'zaro ta'sir qilish sharoitida o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Birgalikdagi faoliyatdan zavq oluvchi bolalar uchun bunday usullar yangi bilimlarni egallashda qiziqarli va tassurotga boy bo'lishini ta'milaydi. Faqatgina tarbiyachi ushbu usullarni bolalarning o'ziga xos xususiyatlari va yosh jihatlariga moslashtirgan holda foydalanishi lozim.

Bolalarning rivojlanishiga qo'yilgan Davlat talablari va ilk qadam davlat dasturida bolaning umumiy va rivojlanish sohasi kompetensiyalarining muhim yo'nalishlari belgilab berilgan. Unga ko'ra maktabgacha 6-7 yoshdagi bolaning umumiy kompetensiyalari sifatida quyidagilar ajratib ko'rsatildi:

➤ Kommunikativ kompetensiya — muloqot vositalaridan turli vaziyatlarda foydalana bilish ko'nikmasi.

➤ O'yin kompetensiyasi — bolaning o'yin jarayoni va uni tashkil qilishda tajriba, bilim va

ko'nikmalardan ijodiy foydalanishi o'quv-tarbiyaviy faoliyat uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

➤ Ijtimoiy kompetensiya — hayotiy vaziyatlarda kattalar va tengdoshlar bilan axloq-odob normalari va me'yorlariga rioya qilgan holda o'zini tutish mahorati.

➤ Bilish kompetensiyasi – atrof-muhitni ongli ravishda idrok qila olish va bilim, ko'nikma, malaka va qadriyatlardan o'quv va amaliy vazifalarni hal qilishda foydalanish.

Innovatsion pedagogik texnologiyalarni bolalar ta'limiy jarayonida qo'llashda avvalo yuqoridagi bola kompetensiyalarini shakllantirishning qay birida maqbulligini aniqlash hamda ustuvor jihatlarni hisobga olish kerak. Masalan, mantiqiy o'yinlar va tajribalar ustida ishlash bolaning bilish jarayonida xizmat qilsa, so'z o'yinlari kommunikativlikni oshiradi. Shu bois usullarni saralash va muvofiqlashtirish asosida olib borish zarur.

Bugungi kunga qadar Vatanimizda bolalar bog'chalarida yuzdan ortiq ta'lim texnologiyalari qo'llanilmoqda. Ular orasida quyidagilarga alohida e'tibor qaratish lozim:

sog'liqni saqlash texnologiyalari;

loyiha faoliyati bilan bog'liq texnologiyalar;

loyiha faoliyatida foydalaniladigan texnologiyalar;

axborot-kommunikatsiya texnologiyalari;

har bir shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalar (shaxsga yo'naltirilgan); o'yin texnologiyalari deb ataladi.

Mamlakatimizdagi deyarli barcha maktabgacha ta'lim tashkilotlari zamonaviy kompyuter va telekommunikatsiya texnologiyalari bilan jihozlangan. Bu esa, o'z navbatida, tarbiyachilarning o'z mehnat faoliyatlariga yangicha yondashuvlarini talab etadi. Ta'lim jarayoniga yangi texnologiyalarning joriy etilishi, tarbiyachini texnik vositalar tomonidan siqib chiqishiga emas, balki yangicha yondashuv orqali uning vazifasi va rolini o'zgartirib, tarbiyachilik faoliyatini yanada serqirra, ijodiy va kreativ yondashuvga asoslangan kasbga aylantiradi.

Har doim millat taqdiri va ravnaqi ilm ma'rifatni yuksaltirish ishi dastavval maktabgacha ta'limdan boshlanishini anglagan xolda maktabgacha yoshdagi bolani tarbiyalash, bola ongida, tafakkurida, xulq-atvorida hayotga va jamiyatga bo'lgan munosabatlarni tizimli tarzda kamol toptirishdan boshlangan desak mubolag'a bo'lmaydi. Bolalarimizga shunday ta'lim-tarbiya berishimiz lozimki, ular o'z meniga ega bo'lsin, jamiyatga tez moslasha olsin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishiga qo'yilgan Davlat talablari T., 2018yil.

2. R.G.Qodirov (2005). Yosh davrlari va pedagogik psixologiya.

3. F.Qodirova va boshq. Maktabgacha pedagogika. T., 2019-yil

4. I.V.Grosheva, L.G.Evstafyeva, D.T.Mahmudova, Sh.B.Nabixanova, S.B.Pak, G.E.Djanpeisova — Ilk qadamli Maktabgacha ta'lim muassasasining davlat o'quv dasturi. Toshkent 2018

5. G.Toxtasinova, T.I. Ormonova (2005). Bolalar bog'chasida intellektual psixologik oyinlar.

6. Bolalar iqtidorini erta aniqlashning psixologik-pedagogik metodikalari Majmuasi. T., 2010.

7. G.M.Nazirova. Maktabgacha ta'lim muassasalarida pedagogik jarayonlarni takomillashtirish. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (phd)dissertatsiya. Toshkent 2019yil.

MAKTABGACHA KATTA YOSHDAGI BOLALARDA KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISH – IJTIMOY-PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Bekchanova Sanobar Temirovna
Xorazm viloyat pedagogik mahorat markazi
Ijro intizomi bo'yicha bosh mutaxassisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirish masalasi ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida yoritilgan. Kommunikativ kompetensiya shaxsning ijtimoiy muhitda erkin muloqotga kirishish, o'z fikrini aniq ifoda etish va boshqalar bilan samarali munosabat o'rnatish qobiliyati sifatida talqin qilinadi. Tadqiqotda pedagogik kuzatuv, so'rovnomalar va nazariy tahlil metodlari asosida mavjud muammolar

tahlil qilinib, ularni bartaraf etish yo'llari ko'rsatib berilgan. Xususan, muloqotga asoslangan o'yinlar, rolli mashg'ulotlar va ota-onalar hamkorligini kuchaytirish orqali bolalarning muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish mumkinligi asoslab berilgan. Maqola pedagoglar, tarbiyachilar hamda ota-onalar uchun amaliy ahamiyatga ega tavsiyalarni o'z ichiga oladi.

Аннотация: В статье рассматривается вопрос формирования коммуникативной компетентности у детей старшего дошкольного возраста как социально-педагогическая проблема. Коммуникативная компетентность трактуется как способность человека свободно общаться в социальной среде, четко выражать свое мнение и устанавливать эффективные отношения с другими. В исследовании проанализированы существующие проблемы и предложены пути их преодоления на основе педагогического наблюдения, анкетирования и методов теоретического анализа. В частности, доказано, что коммуникативные навыки детей можно развивать с помощью коммуникативных игр, ролевых упражнений и более тесного сотрудничества с родителями. Статья содержит практические рекомендации для воспитателей, педагогов и родителей.

Abstract: This article discusses the issue of the formation of communicative competence in older preschool children as a socio-pedagogical problem. Communicative competence is interpreted as a person's ability to communicate freely in a social environment, clearly express his or her opinion, and establish effective relationships with others. The study analyzes existing problems based on pedagogical observation, questionnaires, and theoretical analysis methods and shows ways to eliminate them. In particular, it is substantiated that children's communication skills can be developed through dialogue-based games, role-playing exercises, and strengthening parental cooperation. The article contains recommendations of practical importance for educators, educators, and parents.

Bugungi globallashuv va texnologiyalar asrida jamiyatda muvaffaqiyatli ijtimoiylashuv va shaxslararo muloqot ko'nikmalari tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, kommunikativ kompetensiya – ya'ni shaxsning samarali muloqotga kirishish, o'z fikrini aniq ifodalash va boshqalarni tushunish qobiliyati – bolalik davridan boshlab shakllanishi zarur. Shu nuqtai nazardan olib qaralganda, maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirish dolzarb ijtimoiy-pedagogik masalalardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda.

Mazkur maqolada kommunikativ kompetensiyaning mohiyati, uni maktabgacha ta'lim tizimida shakllantirish usullari, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari tahlil qilinadi.

Tadqiqot metodologiyasi sifatida quyidagi yondashuvlar qo'llanildi:

Nazariy tahlil: pedagogika, psixologiya va tilshunoslik sohasidagi ilg'or adabiyotlar o'rganildi;

Empirik kuzatuv: maktabgacha ta'lim muassasalarida olib borilgan faoliyatlar kuzatildi;

So'rovnomma: tarbiyachilar va ota-onalar o'rtasida savolnomalar orqali fikrlar to'plandi;

Taqqoslash usuli: mahalliy va xorijiy tajribalar o'rtasida solishtirishlar olib borildi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, quyidagi muhim jihatlar aniqlangan:

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda til vositalaridan foydalanish ko'nikmasi sust rivojlangan holatlar mavjud.

O'qituvchilar va tarbiyachilar tomonidan kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishga doir maxsus metodik yondashuvlar yetarlicha qo'llanilmaydi.

Ota-onalar bolalarning muloqotga bo'lgan ehtiyojlarini yetarli darajada rag'batlantirishmayapti.

Muloqotga asoslangan o'yinlar, rolli mashg'ulotlar va teatrlashtirilgan sahnalar bolalarning so'z boyligini va ifoda qilish ko'nikmalarini sezilarli darajada rivojlantirishga yordam beradi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatmoqdaki, kommunikativ kompetensiyani shakllantirish – bu faqat til o'rganish emas, balki bolani ijtimoiy muhitga faol integratsiya qilish, o'zini erkin ifodalash, tengdoshlar bilan ijobiy munosabatlar o'rnatish uchun zarur bo'lgan muhim ijtimoiy jarayondir.

Tarbiyachilar tomonidan berilayotgan bilimlar ko'proq monologik xarakterga ega bo'lib, bolalarda mustaqil fikrlash va interaktiv muloqotni rivojlantirish imkoniyatlari yetarli emas. Bu esa kommunikativ kompetensiyaning shakllanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, oiladagi muhit, ya'ni bolaning o'z fikrini erkin ifoda etishiga imkon beruvchi sharoitlar ham bu kompetensiyaning rivojlanishida hal qiluvchi omil sanaladi.

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirish – bu ijtimoiy-pedagogik muammo bo‘lib, u tizimli va maqsadli yondashuvni talab etadi. Muammo hal qilinishi uchun quyidagilarni tavsiya etish mumkin:

Maktabgacha ta‘lim dasturlariga kommunikativ kompetensiyani shakllantirishga qaratilgan maxsus modullar kiritilishi;

Tarbiyachilar uchun trening va seminarlar tashkil qilish;

Ota-onalarni bu jarayonga faol jalb qilish;

Muloqotga asoslangan interaktiv pedagogik texnologiyalardan (suhbatlar, rolli o‘yinlar, drammatizatsiya) keng foydalanish.

FOYDALANILGAN ADABIOYOTLAR RO‘YXATI

1. Vygotsky L.S. – “Muloqot va tafakkur”
2. Bruner J. – “Ta‘lim nazariyasi va rivojlanish”
3. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha Ta‘lim Vazirligi metodik qo‘llanmalari
4. Psixolingvistika va bolalar psixologiyasi bo‘yicha maqolalar to‘plami

MAKTABGACHA TA‘LIMDA IJTIMOIIY-EMOTSIONAL KO‘NIKMALARNI SHAKLLANTIRISHDA ZAMONAVIIY YONDASHUVLAR

Ro‘zmetova Gulhayo Sharif qizi
Osiyo Xalqaro universiteti (OXU)
Pedagogika yo‘nalishi MM3-P-24-
Magistr 1-bosqich talabasi Urganch
shahar 8-sonli DMTT tarbiyachisi
Jumaniyazova Barno Pulatovna
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi
Ta‘lim sifati nazorati bo‘limi boshlig‘i

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada maktabgacha ta‘lim muassasalarida ijtimoiy-emotsional ko‘nikmalarni shakllantirishning ahamiyati va dolzarbligi tahlil etiladi. Shuningdek, bolalarning hissiy va ijtimoiy rivojlanishiga ta‘sir etuvchi zamonaviy yondashuvlar – o‘yinli metodlar, rolli o‘yinlar, muammoli vaziyatlardan foydalanish, hissiy intellektni rivojlantirish texnikalari yoritiladi. Mavzuga oid ilg‘or xorijiy va mahalliy tajribalar tahlil qilinadi.*

***Аннотация:** В статье рассматривается значимость и актуальность формирования социально-эмоциональных навыков у детей дошкольного возраста. Освещаются современные подходы, влияющие на эмоциональное и социальное развитие ребёнка, такие как игровые методы, ролевые игры, проблемные ситуации и техники развития эмоционального интеллекта. Также анализируется передовой опыт зарубежных и отечественных педагогов.*

***Abstract:** This article analyzes the importance and relevance of developing social and emotional skills in preschool education. It highlights modern approaches that influence children's emotional and social development, including play-based methods, role-playing games, problem-solving situations, and techniques for enhancing emotional intelligence. The article also reviews advanced practices from both international and local experiences.*

***Kalit so‘zlar:** ijtimoiy-emotsional ko‘nikmalar, maktabgacha ta‘lim, hissiy intellekt, o‘yinli metod, SEL dasturi, bolalar rivojlanishi*

***Ключевые слова:** социально-эмоциональные навыки, дошкольное образование, эмоциональный интеллект, игровые методы, программа SEL, развитие детей*

***Keywords:** social-emotional skills, preschool education, emotional intelligence, play-based method, SEL program, child development*

Bugungi globallashuv jarayonida ta‘lim tizimining barcha bosqichlarida, xususan, maktabgacha ta‘limda bolalarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishiga e‘tibor tobora ortib bormoqda. Ayniqsa, ijtimoiy-emotsional ko‘nikmalarni erta yoshdanoq shakllantirish, bolalarning keyingi ta‘lim bosqichlarida muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvi va shaxs sifatida kamol topishida muhim omil hisoblanadi. Mazkur ko‘nikmalar nafaqat bolalarning o‘z his-tuyg‘ularini anglab olishlari, boshqarishlari, balki atrofdagilar bilan samarali muloqotda bo‘lishlari, empatiya tuyg‘usini rivojlantirishlari hamda konstruktiv muammolarni hal qila olish malakalarini ham o‘z ichiga oladi.

Zamonaviy psixologik-pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, ijtimoiy-emotsional o'rganish (Social and Emotional Learning – SEL) dasturlari orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda bu ko'nikmalarni tizimli ravishda shakllantirish mumkin. Bunda o'yinli faoliyat, rolli o'yinlar, muammoli vaziyatlar asosidagi yondashuvlar, hissiy intellektni rivojlantirishga qaratilgan texnikalar alohida o'rin tutadi. Ayniqsa, Vygotskiy, Erikson va Golemanlarning nazariy qarashlari ushbu sohada amaliy yechimlar ishlab chiqishda asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Zamonaviy maktabgacha ta'lim tizimi bolalarni intellektual, ijtimoiy-emotsional va texnologik jihatdan har tomonlama rivojlantirishga yo'naltirilgan innovatsion yondashuvlarni talab etmoqda. Dunyo miqyosida maktabgacha ta'limni takomillashtirishga qaratilgan turli model va metodikalar ishlab chiqilgan bo'lib, ularning har biri bolaning shaxsiy xususiyatlari, ta'lim muhitining o'ziga xosligi va jamiyat ehtiyojlarini hisobga olgan holda shakllantirilgan.

Shunday ekan, xorijiy ta'lim tajribalarini milliy maktabgacha ta'lim tizimiga moslashtirish orqali innovatsion metodikalarni yaratish va takomillashtirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Yuhyun Parkning tadqiqotlarida ta'kidlanganidek, "maktabgacha ta'lim metodikasini takomillashtirishda intellektual qobiliyat, hissiy intellekt va raqamli intellekt elementlarini uyg'un ravishda qo'llash bolalarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi".

Bu yondashuv nafaqat bolalar uchun intellektual rivojlanishni ta'minlash, balki ularning hissiy va ijtimoiy ko'nikmalarini ham shakllantirishga yordam beradi. intellektual qobiliyat bolalarning bilim olish va fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirsa, hissiy intellekt ularning o'zini anglash, boshqalar bilan o'zaro munosabatlar qurish va hissiy holatlarni boshqarish ko'nikmalarini o'stiradi. Raqamli intellekt esa bolalarni zamonaviy raqamli dunyoga tayyorlashga xizmat qiladi, ularni raqamli texnologiyalarni samarali ishlatish va ulardan kreativ tarzda foydalanishga o'rgatadi. OECD (Iqtisodiy Hamkorlik va Taraqqiyot Tashkiloti) hamkorlik doirasida O'zbekistonning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishiga oid turli tadqiqotlar va tahlillar o'tkazilmoqda. Shuningdek, tashkilot O'zbekistonda ta'lim va ko'nikmalarni rivojlantirish bo'yicha hamkorlikni kengaytirish, raqamli intellekt kabi zamonaviy ko'nikmalarni yosh avlodga o'rgatish bo'yicha tadqiqotlar olib bormoqda. Bu orqali bolalar rivojlanishini yaxshilash va ularni raqamli dunyoga tayyorlashga qaratilgan metodologiyalar ishlab chiqilmoqda.

KOICA (Koreya Xalqaro Hamkorlik Agentligi) maktabgacha ta'lim sohasida kelajakdagi ta'lim va ko'nikmalarni rivojlantirishga oid bir qancha tadqiqotlar va loyihalar amalga oshiradi. Tashkilot, rivojlanayotgan mamlakatlarda maktabgacha ta'lim tizimlarini yaxshilash, o'qituvchilarni tayyorlash va yoshlarning muhim ko'nikmalarini rivojlantirishga katta e'tibor qaratadi.

KOICA maktabgacha ta'limning sifatini oshirishga qaratilgan bir qator loyihalarni amalga oshiradi. Ushbu loyihalar doirasida ta'lim metodologiyalarini yangilash, o'qituvchilarni malakasini oshirish, o'quvchilarga sifatli va interaktiv o'qish materiallarini taqdim etish kabi ishlar olib boriladi. KOICA ta'lim jarayonini bolaning rivojlanishiga moslashtirish va sifatli ta'limni barcha bolalarga taqdim etish maqsadida turli metodik yondoshuvlarni ishlab chiqadi. Raqamli dunyo va zamonaviy texnologiyalarni hisobga olgan holda, bolalarga raqamli ko'nikmalarni maktabgacha ta'lim bosqichidan boshlashga intiladi. KOICAning tadqiqotlari bolalar uchun raqamli vositalar, interaktiv o'yinlar, va raqamli ta'lim materiallaridan qanday samarali foydalanish mumkinligini o'rganish bilan bog'liq. Bu orqali bolalar, erkin va innovatsion tarzda raqamli dunyoga tayyorlanadi va ularning raqamli intellekti rivojlanadi. KOICA ning maktabgacha ta'limdagi tadqiqotlari, bolalar uchun ijtimoiy va hissiy ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan. Bu ko'nikmalar, bolalarning o'zaro munosabatlari, o'zini anglash, jamoada ishlash va boshqa hissiy intellekt jihatlarini o'z ichiga oladi. Bolalar uchun ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishni, ularga yaxshi hissiy va ijtimoiy adaptatsiyani ta'minlashda muhim rol o'ynashini tushunadi.

O'zbekistonda OECD va KOICA kabi xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan tadqiqotlar va loyihalar, ushbu yondoshuvlarni milliy ta'lim tizimiga transformatsiya qilishda muhim rol o'ynaydi. OECD O'zbekiston bilan hamkorlikda raqamli intellekt kabi zamonaviy ko'nikmalarni yosh avlodga o'rgatish bo'yicha tadqiqotlar olib borayotgani, bu mamlakatning ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni kengroq joriy etishga qaratilgan metodologiyalarni ishlab chiqishni ko'zda tutadi. KOICA esa maktabgacha ta'limda sifatni oshirishga alohida e'tibor qaratmoqda va pedagoglarning malakasini oshirish, raqamli ko'nikmalarni

rivojlantirish hamda ijtimoiy-hissiy ko'nikmalarni o'rgatish orqali bolalar uchun har tomonlama rivojlanish imkoniyatlarini yaratishni maqsad qilgan.

Xorij tajribasi, ayniqsa, raqamli ta'lim yondoshuvlarini maktabgacha ta'lim tizimlariga integratsiya qilishda milliy metodik yondoshuvlarga moslashtirish juda muhimdir. Bu jarayon, bolalarni har tomonlama rivojlantirishga imkon beruvchi yondoshuvlarni joriy etish, ularning intellektual, hissiy va raqamli ko'nikmalarini integratsiyalash orqali amalga oshirilishi kerak.

Ushbu metodologiyalar nafaqat bolalarning shaxsiy rivojlanishini ta'minlash, balki ularni jamiyatda muvaffaqiyatli va mas'uliyatli fuqarolar sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Park, Y. (2021). Digital Intelligence: The Key to a Safer and Smarter Future for Children. DQ Institute.
2. <https://www.oecd.org/>
3. https://www.koica.go.kr/sites/koica_kr/index.do

MAKTABGACHA VA BOSHLANG'ICH TA'LIMDA INNOVATSION O'QUV MUHITINI SHAKLLANTIRISH: NAZARIYA VA AMALIYOT UYG'UNLIGI

Djumaniyazov Farrux Shavkatovich
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi
"Fanlarni rivojlantirish bo'limi" boshlig'i

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha va boshlang'ich ta'lim bosqichlarida innovatsion o'quv muhitini shakllantirishning nazariy asoslari va amaliy jihatlarini tahlil qilinadi. Innovatsion metodlar, texnologiyalar va pedagogik yondashuvlar orqali bolalarda mustaqil fikrlash, ijodkorlik va motivatsiyani rivojlantirish imkoniyatlari yoritilgan. Tadqiqotda innovatsion muhitni yaratishda o'qituvchi va tarbiyachining roli, o'quvchilarning yosh psixologik xususiyatlariga mos metodik yondashuvlar va ularning samaradorligi asoslab berilgan.

Аннотация: В данной статье анализируются теоретические основы и практические аспекты формирования инновационной образовательной среды на этапах дошкольного и начального образования. Раскрываются возможности развития у детей самостоятельного мышления, креативности и мотивации через инновационные методы, технологии и педагогические подходы. В исследовании обоснована роль воспитателя и учителя в создании инновационной среды, а также эффективность методических подходов, соответствующих возрастным психологическим особенностям учащихся.

Abstract: This article analyzes the theoretical foundations and practical aspects of forming an innovative educational environment at the preschool and primary education levels. It highlights opportunities for developing children's independent thinking, creativity, and motivation through innovative methods, technologies, and pedagogical approaches. The study substantiates the role of educators and teachers in creating an innovative environment and the effectiveness of methodological approaches tailored to the psychological characteristics of young learners.

Kalit so'zlar: Innovatsion ta'lim, maktabgacha ta'lim, boshlang'ich ta'lim, o'quv muhiti, interaktiv metodlar, ijodkorlik, motivatsiya, pedagogik texnologiyalar.

Ключевые слова: Инновационное образование, дошкольное образование, начальное образование, образовательная среда, интерактивные методы, креативность, мотивация, педагогические технологии.

Keywords: Innovative education, preschool education, primary education, learning environment, interactive methods, creativity, motivation, pedagogical technologies.

Zamonaviy ta'lim tizimi o'quvchilarning intellektual, axloqiy, estetik va psixologik rivojini ta'minlaydigan samarali o'quv muhitini shakllantirishni talab etmoqda. Ayniqsa, maktabgacha va boshlang'ich ta'lim bosqichlarida bu jarayon muhim ahamiyat kasb etadi. Innovatsion ta'lim muhiti bolaning individual salohiyatini to'liq namoyon etishga, faol ishtirok etishga va ijodiy fikrlashga undaydi. Ushbu maqolada ana shu o'quv muhitini shakllantirishning nazariy asoslari, mavjud muammolar va amaliy yechimlar yoritiladi.

Tadqiqot davomida innovatsion ta'lim muhitiga oid mahalliy va xorijiy adabiyotlar (Pedagogika, psixologiya, ta'lim texnologiyalari bo'yicha) o'rganildi. V. S. Avanesov, J. Dewey, L.

S. Vygotskiy, H. Gardner kabi olimlarning nazariy yondashuvlari asos qilib olindi. Metodologik jihatdan sifatli tahlil, kuzatuv, pedagogik eksperiment va suhbat usullaridan foydalanildi. Maktabgacha ta'lim muassasalari va boshlang'ich sinflarda innovatsion metodlar qo'llanilgan dars jarayonlari tahlil qilindi.

Innovatsion o'quv muhitida ta'lim olgan bolalarda mustaqil fikrlash va o'zini ifoda qilish darajasi ancha yuqori ekani aniqlangan.

Interaktiv metodlar (rol o'ynash, muammoli vaziyatlar, loyihaviy ishlar) bolalarning ta'lim jarayonida faol ishtirokini ta'minlagan.

O'qituvchi va tarbiyachilarning doimiy izlanishi va kasbiy mahoratining innovatsion o'quv muhitini shakllantirishda asosiy omil ekani isbotlangan.

O'quv muhitini innovatsion tarzda tashkil etish uchun faqat texnik vositalarni joriy qilish kifoya emas, balki pedagogik yondashuvlarni yangilash, bolalarning individual xususiyatlarini hisobga olish zarur. Amaliy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, moslashtirilgan metodlar orqali o'quvchilarda o'rganishga bo'lgan ijobiy munosabat va bilimlarga chuqur qiziqish shakllanadi. Shu bilan birga, o'qituvchilarning malaka oshirish tizimini takomillashtirish dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Mamlakatimizda izchillik bilan amalga oshirilayotgan ta'lim sohasidagi islohotlar zahirida Vatanimizni yanada taraqqiy ettirish, yoshlarni har jihatdan barkamol shaxs etib voyaga yetkazish, sohalar uchun yuqori bilimga ega mutaxassislarni tayyorlashdek maqsadlar mujassamdir. "Bilimlar iqtisodiyoti" atamasi iqtisodiy lug'atda o'n yil oldin paydo bo'lishi tasodif emas. Bu zamonaviy ishchilarning yuqori malakali iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim ahamiyatidan dalolat beradi, bunga yuqori sifatli ta'limsiz erishib bo'lmaydi. Zamonaviy dunyoda ta'lim sifati iqtisodiyotning raqobatbardoshligining eng muhim omillaridan biriga aylangan.

Islohotlarning yangi bosqichi boshlanishidan oldin O'zbekistonda maktabgacha ta'limga katta e'tibor berilmadi. Vaziyat 2017 yilda Maktabgacha ta'lim vazirligi tuzilganda o'zgardi. Agar ilgari bolalarni ta'limning ushbu shakli bilan qamrab olish darajasi atigi 27%ni tashkil qilgan bo'lsa, 2019 yil oxiriga kelib u 44,5%gacha ko'tarilgan edi. Bu davrda davlat maktabgacha ta'lim muassasalari soni 1,5 barobarga (4940 dan 7500 gacha), xususiy maktabgacha ta'lim muassasalari - 3 barobarga (269 dan 783 gacha) ko'paydi. Agar 2017 yilda maktabgacha ta'lim tizimida 51 ming o'qituvchi ishlagan bo'lsa, 2019 yil oxiriga kelib - 80 mingdan ortiq.

O'zbekistonda yaxshi rivojlangan maktab infratuzilmasi yaratildi, bu bolalarni umumiy boshlang'ich va o'rta ta'lim bilan to'liq qamrab olish imkonini berdi. Umumiy boshlang'ich va o'rta ta'limga umumiy qabul darajasi 99% bo'lib qoldi.

XULOSA. Maktabgacha va boshlang'ich ta'limda innovatsion o'quv muhitini shakllantirish nafaqat ta'lim sifati, balki bolalarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishida ham muhim o'rin tutadi. Ushbu muhitni yaratishda integratsiyalashgan yondashuv, pedagogik innovatsiyalarni joriy qilish va samarali metodlardan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Kelgusida bu borada amaliy qo'llanmalar, treninglar va ilmiy izlanishlarni kengaytirish tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADBIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustivorligi va inson manfaatlarini ta'minlash-yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. – Toshkent, O'zbekiston, 2017.-48 b.
2. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent, O'zbekiston, 2016.-488 b.
3. Abdullayeva B.S., Safarova R.G., A.Bahromov va boshq. Boshlang'ich ta'lim konsepsiyasi.. –T.: 2015. B.

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA BOLALARNING HAYOTINI MUHOFAZA QILISH VA SOG'LIGINI MUSTAHKAMLASH OMILLARI

**Matkarimov Baxodir Egamberganovich
Xorazm viloyati pedagogik mahorat
markazi Xiva filiali bo'lim boshlig'i**

Annotatsiya. Mazkur maqolada hamkorlik pedagogikasi asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonlarini tashkil etish, tarbiyalanuvchilarni hayotini muhofaza

qilish, sog'ligini mustahkamlash, sog'lom ovqatlanishini ta'minlash. Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishi va tarbiyasi – bir butun va uzluksiz jarayon bo'lib, u doimo pedagog va ota-onalarning diqqat-e'tiborida bo'lishi lozim, Bola qanchalik muvaffaqiyatli rivojlanayotganligi, ijtimoiy taraqqiyot yo'lini egallash jarayonida qanday to'siqlar uchrashi mumkinligini oldindan tushunish malakaviy yondashuvlari talab etilgan, bolalar xavfsizligini ta'minlash omillari xususida so'z yuritilgan.

Аннотация: В данной статье рассматривается организация воспитательного процесса в дошкольных образовательных организациях на основе сотруднической педагогики, охрана жизни воспитанников, укрепление здоровья, обеспечение здорового питания. Речь идет о развитии и воспитании детей дошкольного возраста – как целостный и непрерывный процесс, который всегда должен находиться во внимании педагогов и родителей, необходимые квалифицированные подходы, чтобы заранее понять возможность, обсудить факторы обеспечения безопасности детей.

Abstract. This article discusses the organization of educational processes in preschool educational organizations based on cooperative pedagogy, protecting the lives of students, strengthening their health, and ensuring healthy nutrition. The development and upbringing of preschool children is a holistic and continuous process that must always be in the attention of educators and parents. It requires qualified approaches to understand in advance how successfully the child is developing, what obstacles may be encountered in the process of mastering the path of social development, and factors for ensuring the safety of children.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim tashkiloti, xavfsizlik, salomatlik, ta'lim-tarbiya, maktabgacha yosh.

Ключевые слова: Организация дошкольного образования, безопасность, здоровье, образование, дошкольный возраст, охрана жизни

Keywords: Organization of preschool education, safety, health, education, preschool age.

Inson sog'ligini muhofaza qilish va mehnat qobiliyatini ko'tarish haqida g'amxo'rlik qilish muhim davlat vazifalaridan biri hisoblanadi. Bu vazifalarni hal etishda, jumladan kasalliklarning oldini olish, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishda tibbiyot xodimlari bilan bir qatorda pedagoglar ham katta kuch bo'lib xizmat qiladilar.

Zamonaviy bilim berish uchun avvalo murabbiy o'sib, rivojlanib kelayotgan avlodning turli davrlardagi o'zgarishlarini, tashqi muhit sharoitining bola organizmiga ta'sirining gigiyenik ahamiyatini bilib olgandan keyingina o'quv tarbiya jarayonini to'g'ri tashkil etdi.

Bugungi kunda ta'lim-tarbiya doir olib borilayotgan islohotlardan ko'zlangan asosiy maqsad ham har tomonlama sog'lom va barkamol shaxsni tarbiyalashga qaratilgan. Ayniqsa, davlatimiz va hukumatimiz tomonidan olib borilayotgan muhim islohotlarning ijrosini ta'minlash ham maktabgacha yosh davri uchun ahamiyatlidir. Chunki maktabgacha davr – bolaning o'sishi, rivojlanishi, o'zini namoyon etishga intilishi, o'rganishi va bilishga ishtiyoqi kuchli bo'lgan davr hisoblanadi. Aynan shu davrda bola barkamol shaxs sifatida rivojlanishi uchun poydevor qo'yiladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishi va tarbiyasi – bir butun va uzluksiz jarayon bo'lib, u doimo pedagog va ota-onalarning diqqat-e'tiborida bo'lishi lozim.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama barkamol shaxs sifatida kamol topishida maktabgacha ta'lim tashkilotida yaratilgan xavfsiz muhitning ahamiyati kattadir.

Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartida ham bu masalaga alohida yondashilgan. Bunda maktabgacha ta'lim tizimini zamonaviy talablarga asoslangan holda tashkil etish, bolalarni sog'lom va har tomonlama yetuk qilib voyaga yetkazish, ta'lim-tarbiya jarayoniga samarali ta'lim va tarbiya shakllari va usullarini joriy etish hamda ma'naviy barkamol avlodni tarbiyalash, shuningdek, ta'lim-tarbiya jarayonining hajmiga, mazmuniga va sifatiga, maktabgacha ta'lim tashkilotini qurish va jihozlashga, maktabgacha yoshdagi bolalarning sog'lom ovqatlanishini va xavfsizligini tashkil etishga doir majburiy minimum talablarni joriy etish va nazoratini tashkil etish maqsadi sifatida quyidagilarni belgilash lozim;

maktabgacha ta'limning mazmuni va sifatiga qo'yiladigan talablarni belgilash;

maktabgacha ta'lim tashkilotlarida to'laqonli va xavfsiz ovqatlantirishni tashkil etishga bo'lgan sanitariya-gigiyenik talablarni belgilash.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarini o'yinlar, o'yinchoqlar, mebel, jihozlar va boshqa texnik, reabilitatsion vositalar bilan jihozlash masalalari davlat standartining vazifalari sifatida ko'rsatilgan.

O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan nashr etilgan "Bolalar uchun xavfsizlik qoidalari" deb nomlanuvchi amaliy qo'llanmada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar hayotini muhofaza qilish, xavfsiz muhitni yaratish, salomatligini mustahkamlash yuzasidan pedagog va ota-onalar uchun bir qator tavsiyalar berib o'tilgan. Qo'llanmadan ko'chada, yo'lda va jamoatchilik transportida, metroda, ta'lim tashkilotlarida bolalar havfsizligini ta'minlash, atrofdagilar bilan munosabatga kirishish, yong'in xavfsizligi, internet xavfsizligi kabi muhim masalalar joy olgan.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning hayoti va sog'lig'ini muhofaza qilishni tashkil etish tartibi va qoidalari quyidagilardan iborat:

-barcha telefon apparatlari oldida hamda maktabgacha ta'lim tashkilotining markazida yong'in xavfsizligi, favqulodda vaziyatlar, tez yordam xizmatlari, ichki ishlar idoralarining telefon raqamlari va ularga bog'lanish tartibi ko'rsatilgan peshlavhalarining bo'lishi;

-maktabgacha ta'lim tashkilotining barcha xodimlarida tashkilot direktori hamda o'z guruhidagi tarbiyalanuvchilarning yashash manzili, ota-onalar yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslarning telefon raqamlari mavjud bo'lishi shart.

- maktabgacha ta'lim tashkiloti xodimlari bola to'satdan kasal bo'lib qolsa yoki noxush holat yuzaga kelgan taqdirda, birinchi tibbiy yordam ko'rsatishga tayyor turishi lozim. Har bir guruhda bolalar tomonidan olishning imkoniyati bo'lmagan joyda kerakli dori-darmonlari bo'lgan aptechka bo'lishi lozim.

- maktabgacha ta'lim tashkilotida pedagogik kengashlar, kasaba uyushmasi yig'ilishlari va boshqa tadbirlarni bolalarning uyqu soatlarida tashkil etish kerak. Bunda albatta guruhda tarbiyachi yordamchisi qolishi shart.

- maktabgacha ta'lim tashkilotida to'g'ri ovqatlanishni tashkil etish, oziq-ovqat mahsulotlarining saqlanishi va taomlarni tayyorlanishi O'zbekiston Respublikasida tasdiqlangan sanitariya qoidalari va normalariga muvofiq amalga oshirilishi lozim.

- bolalar sayr va ekskursiyaga olib chiqilganda, tarbiyachi tomonidan ularning hech qanday meva va o'simliklarni iste'mol qilmasliklari nazorat qilinishi kerak.

- maktabgacha ta'lim tashkiloti hududidan uzoqroqqa sayr yoki ekskursiyaga chiqayotgan guruh kamida ikki nafar xodim bilan ta'minlangan bo'lishi lozim. Bunda xodimlarning biri safning oldida, ikkinchisi safning orqasida harakatlanib borishi lozim.

- bolalarni tartibli ravishda sayr yoki ekskursiyaga olib chiqilishi ichki ishlar idoralari bilan kelishilgan holda o'rnatilgan tartibda yo'l-patrul xizmati xodimlari kuzatuvda amalga oshirilishi shart.

Yayov holda sayr yoki ekskursiyaga chiqishdan oldin tarbiyachi quyidagilarni amalga oshirgan bo'lishi lozim:

o'tkaziladigan tadbir haqida maktabgacha ta'lim tashkiloti ma'muriyatini oldindan ogohlantirishi;

o'zi bilan olib ketadigan bolalarning sonini bilishi;

bolalar olib boriladigan joyni avvaldan rejalashtirib olishi va harakatlanish yo'nalishiga aniqlik kiritishi;

kuning issiq paytlarida bolalarga issib ketmasliklari uchun yengil bosh kiyimlari kiydirishi lozim;

bolalarning quyosh vannalarini qabul qilishi hamda maktabgacha ta'lim tashkiloti hududidagi suv havzalarida cho'milishlari tibbiyot xodimlari va tarbiyachining nazorati ostida olib borilishi shart;

maktabgacha ta'lim tashkilotining tarbiyachilari va boshqa mutaxassislari tomonidan ish vaqti davomida bolalarni qarovsiz qoldirish taqiqlanadi. Tarbiyachi yoki boshqa mutaxassislar bo'lmaganda tegishli guruhga direktor tomonidan boshqa javobgar shaxs tayinlanishi lozim.

maktabgacha ta'lim tashkiloti hududiga shaxsini tasdiqlovchi hujjati bo'lmagan begona kishilarning kiritilishi taqiqlanadi.

Ma'lumki maktabgacha yoshdagi bolalar xavfsizligi va salomatligini saqlashda ularning ovqatlanish jarayonlari ham gigiyenik talablarga javob berishi lozim. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 30.06.2021 yildagi 407-son "Davlat maktabgacha ta'lim

tashkilotlarida sog‘lom ovqatlantirish tizimini takomillashtirishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi Qarori qabul qilinib, mazkur Qarorga muvofiq maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida outsorsing usulida sog‘lom ovqatlantirishni tashkil etish bo‘yicha tajriba-sinov ishlari olib borilmoqda.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotda outsorsing usulida sog‘lom ovqatlantirishning maqsadlari quyidagilardan iborat:

-tarbiyalanuvchilarni to‘laqonli sog‘lom ovqatlantirish, sog‘lig‘ini mustahkamlash va ta‘lim-tarbiya jarayonini samarali tashkil etishni ta‘minlash;

-sifatli taomlar tayyorlash orqali tarbiyalanuvchilarning sog‘lom va barkamol o‘shini ta‘minlash;

-taomlarni iste‘mol qilish uchun gigiyenik talablariga muvofiq sharoitlar yaratish;

-tarbiyalanuvchilarni sanitariya qoidalari, normalari va gigiyena normativlari talablariga muvofiq sog‘lom ovqatlantirish;

-tashkilotlar direktorlarini ta‘limga oid bo‘lmagan vazifalardan ozod qilish va ta‘lim samaradorligini oshirish. Outsorsing usulida sog‘lom ovqatlantirishni tashkil etishning vazifalari quyidagilardan iborat:

-tarbiyalanuvchilarning fiziologik yoshiga muvofiq oziq-ovqat mahsulotlariga bo‘lgan talablarini inobatga olgan holda, ularning ratsional ovqatlanishini ta‘minlash;

-oziq-ovqat mahsulotlari va taomlarni tarbiyalanuvchilarning sog‘lom o‘shida muhim ahamiyatga ega bo‘lgan zarur moddalar bilan ta‘minlash;

-oziq-ovqat mahsulotlari va taomlarning xavfsizligi va sifatini kafolatlash;

-tarbiyalanuvchilarda ovqatlanish bilan bog‘liq yuqumli kasalliklarning tarqalishini oldini olish;

-tarbiyalanuvchilar o‘rtasida to‘g‘ri ovqatlanish ko‘nikmalarini shakllantirish;

-oziq-ovqat mahsulotlari va taomlarini tayyorlashda hamda oziq-ovqat xom ashyosini saqlashda, tashishda sanitariya normalari va qoidalariga qat‘iy rioya qilish.

Maktabgacha ta‘lim tashkiloti pedagog-tarbiyachilari bolalarning xavfsizligi va salomatligini mustahkamlash yuzasidan ota-onalar va ota-onalar o‘rnini bosuvchi shaxslar bilan muntazam tushuntirish ishlari olib boradilar. Jumladan, ta‘lim tashkilotiga bolalarni olib kelish va olib ketish borasida quyidagi qoidalarga amal qilishlarini ota-onalarga tushuntirib boradilar.

-ota-onalar yoki ularning o‘rnini bosuvchi shaxslar o‘z bolalarini maktabgacha ta‘lim tashkilotiga olib kelganda tarbiyachining shaxsan o‘ziga topshirishi, shuningdek, bolani maktabgacha ta‘lim tashkilotidan olib ketish vaqtida tarbiyachilar bolani shaxsan ota-onalarga yoki ularning o‘rnini bosuvchi shaxslarga topshirishi lozim.

-bolalarning maktabgacha ta‘lim tashkilotidan yaqin qarindoshlari tomonidan olib ketilishga yo‘l qo‘yiladi. Bunda bolalarni olib ketuvchi shaxsning shaxsini tasdiqlovchi hujjatlari ko‘rsatilishi lozim.

-maktabgacha ta‘lim tashkilotidan bolalarni boshlang‘ich maktab yoshidagi (1-4-sinflar) hamda mast holatdagi shaxslar tomonidan olib ketilishi qat‘iyan man etiladi.

-ota-onalar yoki ularning o‘rnini bosuvchi shaxslar o‘z bolasini maktabgacha ta‘lim tashkilotidan olib ketishga kelmay qolgan taqdirda, tarbiyachi ish vaqtdan so‘ng bolani uyiga kuzatib qo‘yishi lozim. Bunday vaqtda tarbiyachi tomonidan bolani bir o‘zini guruhda yolg‘iz qoldirish yoki boshqa xodimlarga tashlab ketishi qat‘iyan man qilinadi.

-tarbiyachi tomonidan bolani uyiga kuzatib borish bilan bog‘liq bo‘lgan xarajatlar bolaning ota-onasi yoki ularning o‘rnini bosuvchi shaxslar tomonidan qoplanadi.

Xulosa o‘rnida shuni ta‘kidlash lozimki, mahalliy va milliy darajadagi siyosatni ishlab chiqishda bolalarni va yoshlarni o‘z manfaatlariga ta‘sir qiladigan qarorlarni qabul qilishda ularning fikrini inobatga olgan holda jalb qilish amaliyoti va mexanizmlarini kuchaytirish zarur, bu bolalar va yoshlarning jamiyatdagi ishtiroki uchun huquqiy bazani kengaytiradi. Bu, o‘z navbatida, tinglash va jamoatchilik fikrini shakllantirishda ishtirok etish imkoniyatini beradi.

Ona va bolaning sifatli sog‘lig‘i hamda tug‘ilganidan keyin sifatli ovqatlanishi, sifatli maktabgacha ta‘lim olish uchun imkoniyatlarning kengayishi, umumiy o‘rta ta‘lim sifatining yaxshilanishi, kelgusida hayotlariga ta‘sir qiluvchi qarorlar qabul qilinishida bolalar ishtiroki uchun imkoniyatlarning ko‘payishi, bolalarga nisbatan zo‘ravonlikka qarshi kurashish O‘zbekistonning yosh avlodi gullab-yashnashiga zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to'g'risida"gi VMQ 802-sonli qarori. 2020 yil 22 dekabr.
2. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi. "Bolalar uchun xavfsizlik qoidalari". Amaliy qo'llanma. T.: 2020 y. 44- b.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 30.06.2021 yildagi 407-son "Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida sog'lom ovqatlantirish tizimini takomillashtirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida" gi Qarori
4. Ortiqov A.X. Yosh fiziologiyasi va gigiyena. O'quv qo'llanma. Samarqand. 2010 yil. 228 b.

TA'LIM JARAYONIDA INTERAKTIV YONDASHUVDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Atajanova Sadoqat Baxtiyarovna
Xorazm viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi
boshqarmasi metodisti,
UrDU mustaqil tadqiqotchisi
sadoqat123a@gmail.com

***Annatsiya:** Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini, XXI asr hayotiy ko'nikmalarini rivojlantirish uchun innovatsion yondashuv o'rganilgan. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining savodxonlik ko'nikmalarini yanada oshiradigan, kuchaytiradigan yondashuviga asoslangan o'qishga o'rgatish uslublaridan foydalanish ushbu muammolarni hal qilishga yordam beradi.*

***Аннотация:** В данной статье рассматривается инновационный подход к развитию грамотности чтения и жизненных навыков XXI века у учащихся начальной школы. Использование методов обучения чтению, основанных на подходе, который еще больше расширяет и укрепляет навыки грамотности учащихся начальной школы, может помочь решить эти проблемы.*

***Abstract:** This article explores an innovative approach to developing reading literacy and 21st century life skills in primary school students. Using reading instructional methods that enhance and strengthen primary school students' literacy skills can help address these challenges.*

***Kalit so'zlar:** ta'lim sifati, funksional savodxonlik, o'qish savodxonlik, PIRLS xalqaro baholash tadqiqoti, raqamli qurilmalar, o'qishga o'rgatish uslublari, adabiy munozara.*

***Ключевые слова:** качество образования, функциональная грамотность, грамотность чтения, международное оценочное исследование PIRLS, цифровые устройства, методы обучения чтению, литературная дискуссия.*

***Keywords:** quality of education, functional literacy, reading literacy, PIRLS international assessment study, digital devices, reading teaching methods, literary discussion.*

Jahonda fan va texnologiyaning jadal sur'atda rivojlanishi, axborot kommunikatsiyalarining tezlik oqimida kirib kelishi ta'lim jarayonlarini pedagogik jihatdan texnologiyalash, o'qitishning integratsiyalashtirilgan shart-sharoitlarini takomillashtirishga bo'lgan talabni oshirmoqda. Bunda turli fanlar yoki mavzularni kompetensiyaviy tarzda tadqiq etish bilan birga, o'qitishning zamonaviy texnologiyalari, kompetensiyaviylikning o'zaro uyg'unlashuviga alohida e'tibor qaratilib, turli xalqlarning milliy ta'limga oid yondashuvlaridan samarali foydalanish orqali zamonaviy metodlarni amaliyotga tatbiq etish tendensiyalari o'z ifodasini topmoqda.

"Xalq ta'limi sohasiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va innovatsion loyihalarni joriy etish, o'quvchilar tomonidan o'zlashtirish kompetentligini kengaytirishni ta'minlovchi zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanishni kengaytirish, o'qitish metodikasini takomillashtirish, ta'lim-tarbiya jarayoniga individuallashtirish tamoyillarini bosqichma-bosqich tatbiq etish" kabi vazifalar belgilab qo'yilgan. Mazkur vazifaning samarali hal etilishi, o'z navbatida, ona tili ta'limida matn ustida ishlashga ham mas'uliyat bilan yondashish zarurligini taqozo etmoqda.

O'quvchilarning o'qib va tinglab tushunish malakalarini takomillashtirish jarayoni modelining texnologik bloki ona tilidan o'quv materiallarini anglab tushunish bosqichlarining motivatsion, shakllantiruvchi, baholash komponentlarini PIRLS xalqaro baholash dasturi talablariga ko'ra o'quv materiali topshiriqlarini modifikatsiyalash asosida takomillashtirilgan.

Funksional savodxonlikning asosiy komponentlari (turlari) dan birisi bu o'qish savodxonligidir. **O'qish savodxonligi**-tushunish va shaxs tomonidan qadrlangan hamda jamiyat tomonidan talab etiladigan barcha yozma til shakllaridan foydalana olish qobiliyatidir. O'qish savodxonligining maqsadi badiiy tajriba orttirish va axborotni olish va undan foydalanish. Badiiy kitoblarni o'qishda o'quvchilar voqealar, voqea joylari, obrazlar, oqibatlar, personajlar, asar muhiti, hissiyotlar va g'oyalar bilan yo'g'rilgan matnni o'qiydi va matndan huzurlanadi. Adabiyot yosh o'quvchilar uchun o'zlari hali boshidan kechirmagan holatlar va hissiyotlarni kashf etish imkoniyatini beradi. Badiiy asarda tasvirlangan voqealar, harakatlar va oqibatlar hayoliy bo'lsada, o'quvchiga ular real hayotda sodir bo'layotgandek tasavvur uyg'otadi va o'quvchiga ularni hayolan boshidan kechirish imkonini beradi. PIRLS xalqaro dasturida qo'llanilgan badiiy matnlarning asosiy shakli badiiy janrga mansub bo'ladi. Axborot beruvchi matnlar qator vazifalardan kelib chiqib yoziladi va o'qiladi. Binobarin, axborot beruvchi matnlarning asosiy vazifasi ma'lumot berishdan iborat bo'lgani sababli, odatda yozuvchilar o'zlari yoritmoqchi bo'lgan mavzuga turli maqsad bilan yondashadi. Ko'pgina axborot beruvchi matnlarda faktlar biror topshiriqni bajarish bosqichlari yoki biografik tafsilotlar kabi to'g'ridan-to'g'ri bayon yetiladi. O'quvchi o'z dunyoqarashini shakllantirishi uchun mazkur matnlarga tanqidiy yondashishi kerak. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari turli mavzularni qamrab olgan axborot beruvchi matnlarni, jumladan, ilmiy, tarixiy, jo'g'rofiy yoki ijtimoiy matnlardan foydalanishlari mumkin.

O'qishga bo'lgan muxabbatni rivojlantirishda zamonaviy texnologiyalar xam to'siq, xam ittifoqchi bo'lishi mumkin. Bir tomondan, ko'plab elektron qurilmalar va ilovalar bolalar e'tiborini kitobdan chalg'itsa, ikkinchi tomondan, ularni adabiyotga jalb qilishda samarali vosita bo'lib xizmat qilishi mumkin. Ilovalar, audiokitoblar, interaktiv kitoblarni o'qish-bularning barchasi adabiyotga muxabbatni rivojlantirish yo'lidagi birinchi qadam bo'lishi mumkin. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalardan to'g'ri foydalansa, o'qishga bo'lgan qiziqish ortishi mumkin. Audiokitoblar, ayniqsa, o'qish qiyin bo'lgan bolalar uchun foydali bo'lishi mumkin, chunki ular o'qish ular uchun qiyin bo'lsa ham, ularga adabiy dunyoga kirishga imkon beradi. O'yin va animatsiya elementlariga ega interfaol kitoblar ham bolangizni o'qish jarayoniga jalb qilishning ajoyib usuli bo'lishi mumkin, ayniqsa ularning syujeti sevimli multfilmlari yoki o'yinlari bilan mos tushsa. 2016 yilda joriy etilgan ePIRLS-o'quvchilarning onlayn o'qish paytida ma'lumot olish va undan foydalanish qobiliyatini kompyuterda o'qishni baholash tashabbusidir. Baholash ilm-fan va ijtimoiy fanlar bo'yicha topshiriqlar bilan qiziqarli internet muhitini o'z ichiga oladi. Ushbu ePIRLS onlayn o'qish yutuqlari shkalasi mamlakatlarga 4-sinf o'quvchilarining onlayn o'qish ko'rsatkichlarini PIRLS tadqiqoti natijalari, yutuqlari shkalasidagi ko'rsatkichlarga nisbatan tekshirish imkonini beradi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim berishda kompetensiyaviy yondashuv o'sib borayotgan bola shaxsini hayotga tayyorlash, unda hayotiy muhim masalalarni hal qilish uchun zarur bo'lgan axloqiy me'yor va qadriyatlarini o'zlashtirish, boshqa insonlar bilan muloqot qilish, «Men» obrazini qurish bilan bog'liq bo'lgan faoliyat usullarini shakllantirishga tayyorlaydi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalangan bolalar maktabga 1-sinfga chiqqandan keyin boshqa tengdoshlariga qaraganda yuqorida ta'riflangan boshlang'ich kompetensiyalar shakllanganligi bilan ajralib turadi. Ta'lim sifatini baholash maqsadida o'tkazilayotgan PIRLS, TIMSS, PISA tadqiqotlarning tahliliga ko'ra o'quvchilarning o'qish, matematik va tabiiy-ilmiy savodxonligi, ijodiy fikrlashini baholashga doir topshiriqlarni bajarishda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanib, boshlang'ich kompetensiyalarni egallangan bolalar yaxshi ko'rsatkichlarga ega bo'lmoqdalar.

Tajribalar natijasida qilingan xulosalar va tavsiyalar boshlang'ich sinf o'qituvchilariga ilmiy uslubiy tavsiya sifatida taqdim etiladi. Tavsiya qilingan metodlardan boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonliginin rivojlantirishda o'qituvchi samarali va ijodiy foydalanishi mumkin.

Juda kichik yoshdagi bolalar bilganlaricha “gapirib” gapirishni o‘rganganlari kabi, kattaroq bolalar “o‘qib” o‘qishni o‘rganadilar. O‘qituvchi, ularni qabul qilib va ularga baland ovozda o‘qib berib, bu birinchi qadamlarni mehribonlik bilan qo‘llab- quvvatlaydi. O‘qituvchi sinfga ko‘plab bosma materiallar olib keladi va bolalarga o‘qish va yozish uchun ko‘plab imkoniyatlar yaratib beradi. O‘qish va yozish olamiga kirganlarida bolalar bilishning bu ikki sohasining naqadar bog‘liqligini tushuna boshlaydilar. Vaqt o‘tishi bilan ular qanchalik ko‘p o‘qisalar, shunchalik yaxshi yozishlarini tushunib boradilar. Shuning uchun g‘oyalar yordamida fikr yuritish va ularning shaxsga, shuningdek boshqa odamlarga ta’siriga urg‘u beriladi. Bolalarning e’tiborini **fikr yuritishga** jalb etish uchun o‘qituvchilar bolalarga quyidagilarni taklif etishlari kerak.

Ko‘plab hikoyalar, pyesalar va she’riyat. Bolalar butun sinf bilan, kichik guruhlarda yoki individual ravishda o‘qishlari kerak. Hikoyalarning hajmi hech qanday cheklanishlarsiz quyidagilarni o‘zichiga olishi kerak:

- Ma’lum va ushbu millat madaniyati uchun an’anaviy bo‘lgan ertak va xalq naqllarining qayta bayon etilishi
- Boshqa madaniyatlarning ertak va xalq naqllarining o‘rganilishi
- Tasavvurni, shuningdek his-tuyg‘ularni rivojlantiradigan asarlarni tinglash
- Tanilgan mualliflar tarafidan yozilgan hikoyalar

Axborotli o‘qishni nazarda tutadigan vaziyatlar:

- Ijtimoiy tadqiqotlarni o‘tkazish imkoniyatlari
- Kutubxonada ishlash malakalarini rivojlantirish orqali axborot yig‘ish
- Bolalarni u yoki bu vazifasini bajarishga o‘rgatuvchi kitoblar va jurnallar (maslan, varrak yoki qushlar uchun don idishini yasash)

Ifodali va aniq yozma va og‘zaki nutq. O‘qituvchi bu sifatlarni quyidagilar yordamida rivojlantirishi mumkin:

- Bolaning yoshi va tajribasiga mos bo‘lgan obrazli material taqdim etish
- Qofiya va sheriyat bilan tanishish
- Bolalarning qiziq personajli hikoya va pyesalar tinglashlarini tashkil qilish
- Bolalarning turli predmetlarga bo‘lgan qiziqishini rivojlantirish uchun ko‘rish orqali ko‘rgazmlarni namoyish qilish
- Alohida bolalarga aloqasi bo‘lgan hikoyalarni sinfda tinglash
- Tarixiy voqealarning maxsus (shaxsiy) nuqtai nazardan bayon etilishi (masalan, ota-ona yoki ularning ota-onasi maktabga kelishlari va o‘zlari ishtiroki yoki guvoh bo‘lgan tarixiy voqealar haqida so‘zlab berishlari mumkin).

O‘qituvchi bolalarni yangi hikoya, she’r bilan tanishtirganida yoki ularga tilning yangi jihatini namoyish qilganda, u **bayon etish uslubini** butun sinf bilan, kichik guruh bilan yoki bitta bola bilan ishlayotganiga qarab tanlash kerak.

Kitob personajlari to‘g‘risida savol bering (Kitob kimlar haqida?)

Bolalarni o‘z fikrlarini aytishlarini iltimos qiling (Keyin nimalar sodir bo‘lishi mumkin?)

Bolalardan hikoyani o‘z so‘zlari bilan qayta gapirib berishlarini so‘rang.

Bolalardan hikoyada tasvirlangan voqealarni chizib berishlarni iltimos qiling.

Sevimli hikoyalarni qayta o‘qish imkoniyatlarini taklif eting.

She’rlarni yodlash imkoniyatini taklif eting. Bolalarga hikoyaning boshqacha tugallanishini o‘ylab topish imkoniyatini bering.

O‘qishga o‘rgatish uslubining qisqacha sharhi. Har bir bolaning qobiliyatlari va ehtiyojlariga bog‘liq holda o‘qishga turli usullar bilan o‘rgatish mumkin.

“**Bazal o‘qish**” 1960-70 yillarda tarqalgan. 1-kitob 2-kitobdan avval keladi, 2-kitobda yangi so‘zlar kiritiladi. Matnlar borgan sari murakkabroq va qiziqarliroq bo‘ladi. Bazal uslub bo‘yicha o‘qishda bitta kitob o‘riniga bir necha kichkina kitoblardan foydalanish tavsiya etiladi, chunki bolalar yangi kitob olganlaridan quvonadilar. Bazal o‘qish uslubi tovush tamoyili yoki “qara-gapir” prinsipiga asoslanadi.

Butun tilni o‘rganishga asoslangan yondashuv yaqinda kiritildi va hozirgi vaqtda G‘arbda keng qo‘llanilmoqda. Ushbu uslub bo‘yicha tilni o‘rganib, bolalar hikoya, qo‘shiq va she’rlarni bir tanishish orqali o‘qishga o‘rganadilar. Matnlar bolalarga qiziqarli va ma’noga ega bo‘lishi uchun katta e’tibor bilan tuzilgan. Kattalashtirilgan matnlar barcha bolalar matnlarni ko‘ra olishlari uchun

Katta kitobga birlashtirilgan. O'qituvchi bolalarga matnni o'qiydi, bolalar esa o'qishni kuzatib boradilar. Ko'pincha bolalarga xuddi shu matnli kichik kitobchalar tarqatiladi. Tovushli darslar biron aniq savollarni hal qilish uchun kichik darslar tarzida beriladi. Butun tilni o'rganishda urg'u quyidagilarga beriladi:

- **Mazmun va ma'no**
- **O'qish va yozuv birligi**
- **Bolalarning kattalarning yordamisiz o'qiy olishlariga tayyorlash**

O'qitishning bu uslubi alohida bolaning ehtiyojlari iliq va ijobiy muhitda qondirilganda eng yaxshi natijalarni beradi. O'qituvchi o'quvchilarning kuchli va zaif taraflarini bilishi unga o'qishga o'qitish jarayonini individuallashtirishga yordam beradi.

O'qituvchi individuallashtirish uchun iloji boricha sharoit yaratib berishi kerak. Shuni yoddan chiqarmaslik keraki, o'quv rejalari bolaning darajasiga moslashgan bo'lishi kerak. O'qishga o'qitishning erta bosqichlarida o'qituvchi boshchiligida sinfda birga ishlash o'qishning dastlabki ko'nikmalaridan mustaqil o'qishgacha ko'prik yaratadi. Bolalarga hikoyaning mazmunini muhokama etish taklif qilinadi. Bolalarning mulohazalarini tinglab, o'qituvchi guruhdagi har bir bolaning o'qishga o'rganishning konkret uslubini tushuna boshlaydi. Bolalarni tinglab, o'qituvchi o'z lazzatlari uchun qo'yiladigan mustaqil o'quvchilarni tarbiyalash maqsadlarini yodda tutish kerak. Individual o'qish juda samarali, chunki bu paytda bola katta odam bilan birma-bir bo'ladi, bu esa bolada uning shu payt ichida muvaffaqiyatga erishishi mumkinligiga ishonch hosil qilish uchun qo'llanilishi mumkin. Bundan tashqari, o'qituvchi bolaning yutuqlarini nazorat qilish, bilimlaridagi kamchiliklarni aniqlash va ularni to'g'rilab borish imkoniyatiga ega. Bolalar o'zlari nima bilan shug'ullanishlarini tanlash imkoniyatiga ega bo'lgan paytlari-tonggi o'qish bo'yicha individual mashg'ulot uchun qulay vaqtdir. Individual mashg'ulotlardan so'ng bolalar yana kubik, topishmoqlar va boshqa o'yinlarga qaytishlari mumkin. O'qish bo'yicha maxsus jurnal bo'lsa, bolalar bilan butun kun mobaynida o'qish bilan shug'ullanish mumkin.

Quyida bolalarning yangi hikoya bilan tanishtirishning tartibi keltirilgan:

Bolalarga kitobni old va orqa muqovasidan ko'rsating, uning nomini va titul varag'ini ko'rsating, o'qish boshlanadigan joyni va berilgan materialning yo'nalishini ko'rsating.

Kitobni tanishtirish bolalar kitob to'g'risida allaqachon bilgan narsalariga urg'u berib, o'yin tarzida tashkil etilishi mumkin.

Kitobni **"rasmlar bo'yicha sayr"** qildirib, bolalarni u bilan tanishtiring. Amaliyotda bu rasmlarni ko'rsatish va ularni muhokama qilish, asosiy tushunchalarga urg'u berish, hikoyani tilga kiritish va bolalarning bilimlarini ushbu predmet bo'yicha baholashdir.

Hikoya tili tuzilmasini moslab va imlo belgilarini namoyish qilish uchun ovozga tegishli ohang berib, hikoyani baland ovozda o'qing. Ikkinchi galda hikoyani butun guruh bilan o'qishingiz mumkin. Bu bosqichda mustaqillik rag'batlantiriladi va boshlayotgan o'quvchiga ko'maklashiladi.

O'qilagan materiallar konsepsiyasiga asoslanib, kichik lisoniy dars o'tkazing. (masalan materialda ma'lum ma'no borligi yoki suratlar materialni bayon etishda yordam berishlari g'oyasi) Oson tanlanadigan so'zlarni ajratib ko'rsatish mumkin.

Bolalarga ushbu hikoyani o'qib berishlari uchun boshqa bola yoki boshqa katta odamga vaqt ajrating. Bolalar turli mashg'ulotlar ichida tanlash imkoniyatlari bo'lsa-da, maktab paytida mustaqil o'qishga intilishlarini rag'batlantiring.

Dastlab o'qituvchi berilgan darsni katta va kichik guruhda tanishtiradi. So'ngra bir yoki qo'shimcha mashg'ulot o'tkazish kerak. Masalan, birinchi kuni sinf hikoya bilan yuqorida kelgan tartibda tanishadi. Hikoyaning kattalashtirilgan nusxasi Katta kitob-butun guruh bilan ishlaganda qo'llaniladi. Masalan. Bill Martinning "Ayiqcha, ayiqcha" kitobini oson moslashtirish mumkin, lekin boshqa kitoblar ham qo'llanilishi mumkin. O'qituvchi plakatda matn yozadi va uni doskaga mahkamlaydi. Kitobning birinchi beti "Ayiqcha, ayiqcha nimani ko'rmoqdasan?" so'zlari bilan boshlanadi. Keyingi betda "Qizil qushni ko'rmoqdaman. U menga qaramoqda". Keyingi betda: "Qizil qushcha, qizil qushcha, nimani ko'rmoqdasan?" Shu tarzda kitob avvaldan aytib borish mumkin bo'lgan tuzilishga va bolalarni ranglarni bildiruvchi so'zlar olamiga olib kirish yo'nalishiga ega. O'qituvchi matnni bolalarga o'qib beradi va ular bilan o'qiydi. Kitob bolalarni lazzatlanishlari uchun o'qishlari maqsadida hammaga qulay joyda bo'lishi kerak.

Qo'shimcha mashg'ulotlar ichiga quyidagilar kirishi mumkin:

*Kitobdagi jonivorlarning **kollajini** ayiq uchun momiq material va qushlar uchun patlarni ishlatib tuzish; materiallarning rangi ochiq bo'lishi kerak. Berilgan personajlarni tayyorlash uchun bolalar ikki-uchtadan guruhlarga birlashishi mumkin

*Sinfda nomlari bor ranglar jadvalini osib qo'yish kerak

Bolalarni oson qofiyalanadigan matnlar bilan tanishtirish kerakki, keyinchalik ularga bunday format va bayon etish tarzidagi kitoblar bilan ishlash oson bo'lsin. Matndagi ba'zi so'zlarni olib tashlash yoki boshqalari bilan almashtirish mumkin. Masalan, pushti ayiqcha, pushti ayiqcha, nimaning hidi kelmoqda?

Hamma bolalar o'z ishlari bilan mashg'ul bo'lganlarida, o'qituvchi ularning biri bilan **o'qishga o'qitishning uslublarini** biri bo'yicha shug'ullanishi mumkin, masalan:

- 1) Ular bola mustaqil o'qiyotgan kitobni o'qishlari mumkin (bazal o'qish uslubi)
- 2) Ular kitobdagi suratlar tagiga yozilgan kechagi gaplarni o'qish bilan shug'ullanishlari mumkin
- 3) Ular kartochkalaridagi rangli so'zlarni o'qishlari hamda qizil, olov rang va boshqalarini topishlari mumkin ("qara-gapir") uslubi
- 4) Ular "b" harfidan boshlanadigan so'zlarni topishlari, so'ngra yozishlari mumkin (tovush uslubi)

Har bir konkret bola uchun o'qituvchi tanlaydigan mashg'ulot turi u yoki bu bolaning rivojlanish darajasiga bog'liq. Yozuvlar uchun maxsus jurnal yoki daftar **bolaning rivojlanishini baholashda** anchagina yordam berishi mumkin. Berilgan yozuvlar o'qituvchiga bolalar bilan shug'ullanishining navbat tartibini saqlashga yordam beradi.

Vaqt o'tishi sari o'qituvchi bolalarga eng boshida bergan **asosiy matnning** turli o'zgartirilgan ko'rinishlari vujudga keladi. Ba'zi bolalar hikoyaning o'z nusxalarini yozib olishlari mumkin, boshqalar xuddi shu hikoyaning suratlarisiz kopiya nusxasini oladilar, rasmlarni esa o'zlari chizadilar. Bolalar bu ishlar bilan **mustaqil** shug'ullanganlarida, o'qituvchi alohida bolalar bilan o'qish bo'yicha shug'ullanishi mumkin.

Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining roli ancha murakkab va xilma-xildir. O'rgatuvchi vazifasidan tashqari, o'qituvchilar, shuningdek yo'l ko'rsatuvchi, o'quvchi, yordamchi va ishlab chiquvchi rollarini o'ynaydilar. Ular doimo ba'zan katta, ba'zan kichik guruhlarda, ba'zan esa individual ravishda ishlaydigan o'qituvchilarning faoliyati samarali bo'ladi. O'qituvchilar bolalar tayyorgarligining turli darajada ekanligini bilishlari va tushunishga harakat qilishlari hamda bolalarning turlicha bilim darajalariga moslashishlari kerak.

Tadqiqot ko'rsatishicha, jazolash va qo'rquv o'qitish jarayonini sekiinlashtiradi. Xuddi shu tarzda e'tibor yetishmasligi va zerikish shug'ullanishga moyillikni so'ndiradi. Tayyorgarlik ko'rgan o'qituvchilar fikrlash uchun muntazam ravishda tanaffuslar paydo bo'lishiga imkon beradilar. Ular bolalarga "aqliy ish" uchun vaqt berishlari (Mari Kley) va ulardan tez javob qilmasliklari kerak. Bolaning fikrini bo'lmay va unga javobni o'ylab ko'rish uchun vaqt berib, o'qituvchi bolaning intellektual rivojlanishini rag'batlantiradi.

Syuzen Lo'ntas ta'kidlashicha, "o'qishga o'rganishdan avval, bolalar odamlar uchun o'qiydilar va o'qish jarayoni nimadan iboratligini bilib olishlari kerak" dir. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari bir necha javobga ega bo'lishi mumkin bo'lgan ochiq savollar beradilar. Bu tarzda ijobiy, do'stona muhit vujudga keladi. Ish jarayonida "**balli**", "**harakatning yaxshi**", "**juda yaxshi**" kabi ijobiy baho berish bola ruhiyatini ko'tarib o'qishga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi. O'qituvchi bolalarni yangi hikoya, she'r bilan tanishtirganida yoki ularga tilning yangi jihatini namoyish qilganda, u bayon etish uslubini butun sinf bilan, kichik guruh bilan yoki bitta bola bilan ishlayotganiga qarab tanlash kerak.

Xulosa. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini, XXI asr hayotiy ko'nikmalarini rivojlantirish uchun innovatsion yondashuv o'rganilgan. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining savodxonlik ko'nikmalarini yanada oshiradigan, kuchaytiradigan yondashuviga asoslangan o'qishga o'rgatish uslublaridan foydalanish ushbu muammolarni hal qilishga yordam beradi. Tadqiqot natijalarining ilmiy ahamiyati ona tili ta'limida matnni o'qib tushunish malakasini baholashga oid tadqiqotlar yaratishda ilmiy-nazariy manba sifatida foydalanilishi, ona tilidagi matnni o'qib tushunish malakasini baholashda foydalaniladigan topshiriqlarni ishlab chiqishda ilmiy-metodik manba sifatida xizmat qilishi bilan izohlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5712-son Farmoni. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 29.04.2019-y., 6/19/5712/3034-son, 2019-y.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev Oliy Majlisga Murojaatnomasi (22-dekabr 2017-yil).- Toshkent: ”O‘zbekiston”, NMIU, 2018. 72-bet.
3. Vinogradova N.F. Boshlang‘ich maktab o‘quvchilarining funksional savodxonligi: o‘qituvchilar uchun kitob. Moskva-2018
4. O‘quvchilarni xalqaro tadqiqotlarga tayyorlashga mo‘ljallangan axborotnoma 2021-№3 Toshkent-2021. Ta’lim sifatini baholash bo‘yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazining matbaa bo‘limi, 9-bet

BOSHLANG‘ICH TA’LIMDA BOLA SHAXSIGA YO‘NALTIRILGAN TA’LIM

Jumaniyozova Roxila Ro‘zimboevna
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi
Metodik xizmat ko‘rsatish bo‘limi
boshlang‘ich ta’lim metodisti
E-mail: roxilajumaniyozova8813@gmail.com

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada boshlang‘ich ta’limda bola shaxsini rivojlantirishga qaratilgan ta’lim usullari ko‘rib chiqilgan. Bola shaxsini e’tiborga olgan ta’lim, o‘quvchiga yordam berish, uning intellektual, emotsional va ijtimoiy rivojlanishiga qaratilgandir. Bu yondashuv boshlang‘ich sinflarda bolaning umumiy rivojlanishini ta’minlaydi va ularning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini oshiradi.*

***Аннотация:** В данной статье рассматриваются методы обучения, направленные на развитие личности ребёнка в начальном образовании. Образование, учитывающее личность ребёнка, направлено на поддержку учащегося, а также на развитие его интеллектуальной, эмоциональной и социальной сфер. Такой подход обеспечивает всестороннее развитие ребёнка в начальных классах и способствует развитию его творческого мышления.*

***Abstract:** This article examines teaching methods aimed at the development of the child's personality in primary education. Education that takes into account the child's individuality focuses on supporting the student and fostering their intellectual, emotional, and social development. This approach ensures the overall*

***Kalit so‘zlar:** boshlang‘ich ta’lim, bola shaxsi, individual rivojlanish, ta’lim metodlari, psixologiya*

***Ключевые слова:** начальное образование, личность ребёнка, индивидуальное развитие, методы обучения, психология.*

***Key words:** development of the child in primary grades and enhances their creative thinking abilities.*

***Keywords:** primary education, child’s personality, individual development, teaching methods, psychology.*

Boshlang‘ich ta’lim — bola hayotidagi muhim davr bo‘lib, unda o‘quvchi shaxsining umumiy rivojlanishini ta’minlash, uning ichki potensialini olish va uning shaxsiy xususiyatlarini rivojlantirishga qaratilgan ta’lim tizimi talab etiladi. Shaxsga yo‘naltirilgan ta’limning asosiy maqsadi — bolaning ijodiy, ma’naviy va aqliy qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish, ularga mustaqil fikrlash va hal qilish qobiliyatlarini o‘rgatishdir.

O‘zbekiston pedagogikasining zamonaviy talablari va ilmiy tadqiqotlar asosida, bola shaxsini rivojlantirishga qaratilgan metodlar pedagogika sohasida katta ahamiyat kasb etmoqda. Bunday yondashuvning maqsadi — bolaning dunyoqarashini, ijtimoiy ko‘nikmalarini, axloqiy asoslarini shakllantirishdir.

Bola shaxsini rivojlantirishdagi asosiy prinsiplari:

1. Individualizatsiya: Har bir o'quvchining shaxsiy xislatlari, qobiliyatlari va qiziqishlariga mos keluvchi ta'lim usullari. Bola shaxsini rivojlantirishda uning ichki dunyosi, affektiv ehtiyojlari va psixologiyasiga e'tibor qaratish muhim ahamiyatga ega.

2. Interaktivlik: Bola shaxsini rivojlantirishda darslarni interaktiv usullar bilan tashkil etish zarur. Bunga rol o'ynashlar, diskussiyalar, guruhli ishlar, multimedia vositalarini qo'llash kiradi. Bu metodlar bolaning ijodiy va ijtimoiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

3. Balaga hissiy yondashuv: Bola shaxsini rivojlantirishda uning hissiy holatini hisobga olish, emotsional salomatligini oshirishga e'tibor berish kerak.

Bola shaxsini rivojlantirishdagi metodikalar. O'qituvchilar bolaning rivojlanishiga individual yondashish orqali unga psixologiya va pedagogika bilimlarini shaxsga muvofiq berishga intilishlari zarur. Bunday ta'lim usullari dars jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilishga yordam beradi.

Individual ta'lim: Bu metodda bolaning shaxsiy xususiyatlari, qobiliyatlari va qiziqishlari hisobga olinib, o'quv jarayoni unga moslashtiriladi. Bu, o'z navbatida, bolaning tajriba va bilim olishga bo'lgan munosabatini ijobiy ravishda o'zgartiradi.

Jamoaviy ishlash: Bolalarning birgalikda ishlash qobiliyatlarini rivojlantirish. Boshlang'ich sinflarda jamoaviy ishlash bolaning ijtimoiy ko'nikmalarini oshirishga va ularga o'qishga bo'lgan qiziqishni kuchaytirishga yordam beradi.

Psixologik yordam: O'qituvchi bolaning ichki holatini to'g'ri baholashi va uning psixoemotsional ehtiyojlariga mos ravishda ta'lim berish kerak. Psixologik yordam bolaning o'qishdagi qobiliyatlarini oshirish va shaxsni rivojlantirish uchun muhimdir.

Alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bola:

Holat haqida umumiy ma'lumot: bola haqida umumiy ma'lumotga ega bo'lish.

Kuchli tomonlari: raqs tushishni yoqtiradi, boshqa odamlarga qo'shiladi, o'rganishga qiziqadi.

Qiyinchiliklar: o'zgarishlar bilan bog'liq qiyinchiliklar, emotsional og'irlik, og'zaki muloqotning cheklanishi.

Amaldagi qo'llab-quvvatlash: vizual vositalar, tengdosh sheriklar, imo-ishora tili.

Ushbu yondashuvlar o'quvchilarda kreativ qobiliyatlarni rivojlantirish, yangicha yondashuvlar orqali bilim olish va ijodiy fikrlashni o'stirish imkoniyatini yaratadi. Bu o'z navbatida, maktablarda yangicha yondashuvlarni qo'llash va ularning samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Xulosa: 1. Boshlang'ich ta'limda bola shaxsini rivojlantirishga qaratilgan ta'lim usullarini keng joriy qilish zarur.

2. Ushbu metodlar bolaning ijodiy, psixologiyaviy va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlaydi.

3. O'qituvchilarga bola shaxsini rivojlantirishning psixologik va pedagogik prinsiplarini chuqur tushunish va ularni amaliyotda qo'llash uchun treninglar va seminarlar tashkil etish kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Yo'ldoshev Q.Y. Boshlang'ich ta'lim metodikasi. Toshkent: O'qituvchi, 2018.
2. Ismoilova M.R. Darslarni tashkil etishning zamonaviy usullari. Toshkent: Ilm, 2020.
3. To'raeva M. Boshlang'ich ta'lim didaktikasi. Toshkent: Fan, 2019.
4. Suxomlinskiy V.A. Yurakdan ba Yurakka. Toshkent: O'qituvchi, 1982.
5. Vigotskiy L.S. Pedagogika psixologiyasi asoslari. Toshkent: Fan, 1990.

BOSHLANG'ICH SINFLARDA DIFFERENSIAL YONDASHUVNING O'QUV JARAYONIDAGI AHAMIYATI

Jumaniyozova Roxila Ro'zimboevna
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi
Metodik xizmat ko'rsatish bo'limi
boshlang'ich ta'lim metodisti
E-mail: roxilajumaniyozova8813@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilariga individual yondashuv asosida darslarni tashkil etishning o'quv jarayonidagi o'rni va ahamiyati yoritilgan. Differensial yondashuvning samarali jihatlari, o'quvchilarning qobiliyati va imkoniyatlarini hisobga olgan

holda faoliyatni tashkil etish usullari tahlil qilingan. Bu yondashuv O'zbekistondagi pedagogik tajribaga, shuningdek, milliy va xalqaro pedagogika nazariyasiga asoslanadi.

Аннотация: В данной статье рассмотрено место и значение организации уроков для учащихся начальных классов на основе индивидуального подхода в учебном процессе. Проанализированы эффективные аспекты дифференцированного подхода, а также методы организации деятельности с учетом способностей и возможностей учащихся. Этот подход основан на педагогическом опыте Узбекистана, а также на национальной и международной педагогической теории.

Abstract: This article discusses the role and significance of organizing lessons for primary school students based on an individual approach in the educational process. The effective aspects of differentiated instruction are analyzed, and methods of organizing activities considering the abilities and potentials of students are examined. This approach is based on the pedagogical experience of Uzbekistan, as well as national and international pedagogical theories.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, differensial yondashuv, individual yondashuv, dars jarayoni, o'quvchi qobiliyati.

Ключевые слова: начальное образование, дифференцированный подход, индивидуальный подход, учебный процесс, способности учащихся.

Keywords: primary education, differentiated approach, individual approach, lesson process, student abilities.

Ta'lim tizimida har bir bolaning o'qish va rivojlanish ehtiyojlariga mos ravishda yondashuv zarur. Boshlang'ich sinflarda o'quvchining individual xususiyatlari, qobiliyatlari va psixologik holatiga mos ravishda ta'lim berish muhim ahamiyat kasb etadi. Differensial yondashuv — ta'lim jarayonida har bir o'quvchining shaxsiy xususiyatlarini va rivojlanish darajasini hisobga olgan holda ularga individual darajada yordam ko'rsatishga qaratilgan usuldir. Bu yondashuvni samarali tarzda qo'llash, o'quvchilarning eng yuqori natijalarga erishishini ta'minlaydi. Differensial yondashuv haqidagi ilmiy ishlar O'zbekistonda juda katta ahamiyatga ega. O'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashuv: Differensial yondashuv o'quvchilarning shaxsiy xosliklariga, qobiliyatlariga va qiziqishlariga asoslangan. Bu, har bir o'quvchining o'ziga xos taraqqiyotiga yo'naltirilgan ta'limni ta'minlaydi.

Differensial yondashuv, pedagogikada, maxsus o'quv metodlari, psixologik yordam va shaxsiy rivojlanish konsepsiyasiga asoslanib, o'quvchiga individual hamda kompleks yondashuvni ta'minlaydi. Ushbu yondashuv ta'lim jarayonida o'quvchining yoshiga, rivojlanish darajasiga qarab, har bir bolaga turlicha ta'sir ko'rsatishni nazarda tutadi.

Differensial yondashuvning asosiy prinsiplari:

Individualizatsiya: Har bir o'quvchining shaxsiy ehtiyojlari va qobiliyatlariga mos ravishda ta'lim berish.

Faoliyatga asoslangan yondashuv: O'quvchilarning talab va qiziqishlarini e'tiborga olish, ularga javobgarlik hissini berish.

Darsning darajaliligi: Har bir o'quvchining darajasiga moslashgan va o'zlashtirishni osonlashtiradigan metodlardan foydalanish.

O'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashuv: Differensial yondashuv o'quvchilarning shaxsiy xosliklariga, qobiliyatlariga va qiziqishlariga asoslangan. Bu, har bir o'quvchining o'ziga xos taraqqiyotiga yo'naltirilgan ta'limni ta'minlaydi.

2. Farqlanish va shaxsiy yordam: Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning bilim darajasi va tushunchalari turlicha bo'lishi mumkin. Differensial yondashuv, o'qituvchilarga har bir o'quvchiga alohida yordam ko'rsatish, ularning ishlash tezligini va o'qish darajasini hisobga olish imkonini beradi.

3. Motivatsiya va ijodiy faoliyat: Differensial yondashuv o'quvchilarni o'zaro raqobatlashtirishga emas, balki ularning shaxsiy imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan. Bu, o'quvchilarga o'z qobiliyatlarini ko'rsatish va o'qishga bo'lgan qiziqishni oshirishga yordam beradi.

4. Ishlashni yaxshilash: Differensial yondashuv, o'quvchilarning ijodiy va intellektual salohiyatlarini oshirishga xizmat qiladi. Bu, ularning ta'lim jarayonidagi natijalarini yaxshilashga yordam beradi.

5. Ravshanlashtirish va qayd qilish: Differensial yondashuv, o'qituvchiga har bir o'quvchining rivojlanishini kuzatish va ularning muammolarini aniqlash imkonini beradi. Bu, ta'lim jarayonida o'quvchi va o'qituvchi o'rtasida samarali aloqa o'rnatishga yordam beradi.

Bu jarayon boshlang'ich sinflarda ta'lim jarayonini yaxshilash va har bir o'quvchining imkoniyatlaridan to'liq foydalanishga intilishga yordam beradi.

Ochiq savol berish - ochiq savollarni berish, o'quvchilarning qobiliyat darajasidan qat'iy nazar, barcha o'quvchilarga javob berish imkonini beradi. Tanlash imkoniyatini berish - o'quvchilarga vazifalarni bajarishlari uchun tanlash imkoniyatini beradi. Qiziqishlar bo'yicha guruhlar tashkil etish - o'quvchilarni o'rganish uslublari, qiziqishlari va tayyorgarlik darajasi bo'yicha guruhlarda birlashtirish. Qo'shimcha vazifalar berish, topshiriqni birinchi bajargan o'quvchilarga mustaqil faoliyat uchun topshiriqlar berish.

Kichik guruhlarda faoliyat;

Mavzu tanlab dars rejalashtirish:

Kontent;

Jarayon;

Mahsulot;

Ta'lim muhiti

O'quv muhiti bo'yicha differentsiatsiya: Bolaga mos sharoit yaratish, hamkorlikda ishlash uchun qulay sharoit yaratish, o'quvchilarni jalb qilish, qo'shimcha vazifalar bilan ta'minlash.

Ushbu yondashuvlar o'quvchilarda kreativ qobiliyatlarni rivojlantirish, yangicha yondashuvlar orqali bilim olish va ijodiy fikrlashni o'stirish imkoniyatini yaratadi. Bu o'z navbatida, maktablarda yangicha yondashuvlarni qo'llash va ularning samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Xulosa va tavsiyalar: 1. Differensial yondashuv, boshlang'ich sinflarda ta'limga yangi imkoniyatlar beradi, chunki har bir o'quvchining shaxsiy ehtiyojlari, qobiliyatlari va rivojlanish darajasini hisobga oladi.

2. Boshlang'ich ta'limda individual yondashuvni amalga oshirish uchun o'qituvchilarga pedagogik va psixologik bilimlar kerak.

3. O'zbek pedagogikasining zamonaviy talablariga mos ravishda differensial yondashuvning ilmiy va amaliy ahamiyatini kuchaytirish zarur.

4. Darslarni individuallashtirish va differensial yondashuvni keng joriy etish, o'quvchilarning qobiliyatlari va qiziqishlarini hisobga olish orqali o'qitishning samaradorligini oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Yo'ldoshev Q.Y. Boshlang'ich ta'lim metodikasi. Toshkent: O'qituvchi, 2018.

2. Ismoilova M.R. Darslarni tashkil etishning zamonaviy usullari. Toshkent: Ilm, 2020.

3. To'raeva M. Boshlang'ich ta'lim didaktikasi. Toshkent: Fan, 2019.

4. Suxomlinskiy V.A. Yurakdan ba Yurakka. Toshkent: O'qituvchi, 1982.

5. Vigotskiy L.S. Pedagogika psixologiyasi asoslari. Toshkent: Fan, 1990.

ALOHIDA YORDAMGA MUHTOJ BO'LGAN BOLALARDA UMUMRIVOJLANTIRUVCHI MASHQLAR

Niyazov Xamrobek Maratovich
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi
Metodik xizmat ko'rsatish bo'limi
“Jismoniy tarbiya va ChKBT“ fani metodisti

Annotasiya: Mazkur maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablarida alohida yordamga muhtoj bo'lgan bolalarda umumrivojlantiruvchi mashqlarning ahamiyati yoritilgan.

Аннотация: В статье подчеркивается важность общеразвивающих упражнений для детей, нуждающихся в особой помощи в общеобразовательных средних школах.

Abstract: This article highlights the importance of general developmental exercises for children who need special assistance in general secondary schools.

Kalit so'zlar: letargik, passiv, yuqori reaktivlik, konsentratsiya, hissiy-vegetativ, muvofiqlashtirish, syujetsiz o'yinlarni, ligament-mushak, inklyuziv ta'lim.

Ключевые слова: вялый, пассивный, высокая реактивность, концентрация, сенсорно-вегетативный, координационный, бессюжетные игры, связочно-мышечный, инклюзивное образование.

Keywords: *lethargic, passive, high reactivity, concentration, sensory-vegetative, coordination, plotless games, ligament-muscular, inclusive education.*

Ma'lumki, alohida ta'limga muhtoj bolalar turli xil jismoniy qobiliyatlarga ega bo'lib, ular yuqori harakatchanlik, yuqori reaktivlik va muvozanatsizlik bilan ajralib turadi. Ularning harakatlari keskin, tez va ko'pincha maqsadsizdir. Qoida tariqasida, ular oddiy mashqlarni yaxshi bajaradilar, lekin aniqlik, konsentratsiya va cheklovni talab qiladigan harakatlardan qochishadi. Bunday bolalar uchun mashg'ulotlarda dam olish usullaridan foydalanish mumkin.

Yengillik sizni tinchlantirishga va mushaklar va hissiy taranglikni bartaraf etishga imkon beradi. Dam olish vaqtida bolalar alohida mushak guruhlarini bo'shashtirishni, kuchlanish va yengillik o'rtasidagi farqni his qilishni, o'z tanasi va his-tuyg'ularini ixtiyoriy ravishda nazorat qilishni o'rganadilar. Dam olish darsning kirish qismida ham, yakuniy qismida ham amalga oshirilishi mumkin. Dam olish klassik asarlarni sekin tempda "ekologik musiqa" va matn elementlari bilan birlashtirgan musiqiy kompozitsiya fonida yolg'on holatida amalga oshiriladi. Taklifning nutq formulalari ertak xarakteriga ega. Ular hissiy-vegetativ sohani uyg'unlashtirishga qaratilgan. Ular bolaga o'zini xotirjam, ishonchli, kerakli va himoyalangan his qilishiga yordam beradi.

Jismoniy faolligi past bo'lgan bolalar ham bor; ular letargik, passiv va tez charchaydilar.

Bu yerda faol o'yinlar va vazifalardan foydalanish juda ham muhimdir. O'yinlarning tabiati va mazmuni xilma-xil bo'lishi kerak. Bu hikoya o'yini yoki dramatisatsiya o'yini bo'lishi mumkin. Syujetsiz o'yinlarni, ob'ektlar bilan o'yinlarni o'tkazish mumkin. Bolaning motor funksiyasini normallashtirish orqali o'yin faolligini oshiradi, taqlidni rivojlantiradi, o'yin ko'nikmalarini shakllantiradi va bolalarning ijodiy faoliyatini rag'batlantiradi. Faol o'yinlar bir vaqtning o'zida nutqning muvaffaqiyatli rivojlanishiga yordam beradi, ritm, uyg'un harakatlarning rivojlanishiga yordam beradi va bolalarning psixologik holatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Masalan, faol o'yinlar: "Lentalar bilan tuting", "Mening quvnoq qo'ng'iroq to'pi", "Avtomobil va piyodalar" va boshqalar.

Bolalarning jismoniy faolligini rag'batlantiradigan g'ayrioddiy jismoniy tarbiya uskunalarini katta ahamiyatga ega. Nostandart jismoniy tarbiya asbob-uskunalaridan foydalanish bolalarda jismoniy tarbiyaga barqaror qiziqishni saqlab qolish, o'yin shaklida sog'lig'ini rivojlantirish va mustahkamlash imkonini beradi.

O'yin mashqi "Qadam yo'li"

Maqsad: Harakatlarni muvofiqlashtirish, o'ngga va chapga, oldinga va orqaga yonma-yon yurish qobiliyatini rivojlantirish va tekis oyoqlarning oldini olish uchun ishlatiladi.

O'yin mashqi "Tez barmoqlar"

Maqsad: nozik vosita ko'nikmalarini, diqqatni, epcillikni va diqqatni jamlashni rivojlantirish uchun foydalaniladi.

O'yin mashqi "Matodagi to'p"

Maqsad: Bolalarning harakat ko'nikmalarini, muvofiqlashtirish va epcillikni rivojlantirish va yaxshilash uchun foydalaniladi.

"Yopishqoq qo'lqop" o'yin mashqi

Maqsad: To'pni kuzatish, harakatlarni muvofiqlashtirish, chaqqonlik, reaksiya tezligini rivojlantirish va qo'llarni mustahkamlash uchun foydalaniladi.

O'yin "Chivinni tuting"

Maqsad: Bolalarni ikki oyoqqa sakrash, oyoqdan oyoqqa sakrash ko'nikmalarini o'rgatish uchun foydalaniladi.

"Oyoq futboli" o'yini

Maqsad: Pastki oyoq va oyoqning ligament-mushak apparatini, chaqqonlikni va reaksiya tezligini rivojlantirish va mustahkamlash uchun ishlatiladi.

O'yin mashqi "Yumshoq uzuklar"

Maqsad: Muvofiqlashtirish, chaqqonlik va reaksiya tezligini rivojlantirish uchun foydalaniladi, barmoqlarni siqish va ochish qobiliyati, qo'llarni mustahkamlash.

Inklyuziv ta'lim doirasida tayanch-harakat apparati nuqsoni bo'lgan o'quvchilar (keyingi o'rinlarda – MD) o'z muhitida va bir xil kalendar vaqt oralig'ida bo'lgan holda barcha darajalarda sog'lom tengdoshlari tarbiyasi bilan taqqoslanadigan ta'lim oladilar.

Zarur bo'lganda, jismoniy tarbiya mashg'ulotlari paytida nogironligi bo'lgan o'quvchining muhiti va ish joyi uning sog'lig'i cheklanganligining o'ziga xos xususiyatlariga muvofiq maxsus tashkil etilishi kerak.

Tizimli maxsus yordam majburiydir - alohida ta'lim ehtiyojlarini amalga oshirish uchun sharoit yaratish. Moslashtirilgan ta'lim dasturi bolaning hayotiy malakasini rivojlantirishga va moslashtirilgan umumiy ta'lim dasturini o'zlashtirishga yordam berishga qaratilgan jismoniy tarbiya o'qituvchisi tomonidan qo'llaniladigan tuzatish usullari bilan qo'llab-quvvatlanadi. Shunday qilib, nogiron o'quvchilar uchun moslashtirilgan jismoniy tarbiya dasturi nogiron o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilgan asosiy ta'lim dasturining ajralmas qismi hisoblanadi.

Jismoniy tarbiya darslari uchun o'quv materiali o'quvchilarning jismoniy rivojlanishi, harakat qobiliyatlari va somatik holatini hisobga olgan holda tuzilishi kerak. Bu o'quvchilarning elementar harakatlaridagi turli nuqsonlarga tanlab ta'sir ko'rsatishga imkon beradi va murakkab motor komplekslarini, ayniqsa o'quv va mehnat faoliyatida zarur bo'lganlarni tashkil qilish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Moslashtirilgan dasturda jismoniy tarbiya inson salomatligini yaxshilash uchun jismoniy mashqlarning turli shakllari tizimi sifatida taqdim etilgan. Yurish, yugurish, sakrash, toqqa chiqish, emaklash inson harakatining usullaridir.

Inklyuziv ta'limning bir qismi sifatida tayanch-harakat tizimi kasalliklari bo'lgan o'quvchilar umumiy sog'lig'iga sog'lomlashtiruvchi ta'sir ko'rsatishga, bo'g'imlarning harakatchanligini yaxshilashga va harakatlarni muvofiqlashtirishga ijobiy ta'sir ko'rsatishga qaratilgan umumiy rivojlanish mashqlari to'plamini bajaradilar. Mashqlar tik turgan holda, o'tirgan, yotib, o'rganish harakatlarining ketma-ketligini kuzatgan holda bajariladi. Mashqlarni tanlash o'quvchilarning individual imkoniyatlariga mos keladi va harakatlar tezligi va aniqligini, reaksiyani rivojlantirishga, to'g'ri boshlang'ich pozitsiyalarini shakllantirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Sh.Sh. Usmonova, D.M.Yoqubova –“Jismoniy tarbiya va sport pedagogikasi” – Toshkent-2019
2. S.S.Karimov – “Jismoniy tarbiyaga bo'lgan ehtiyojni shakllantirishga ta'sir etuvchi omillar-2022
3. E.T.Raxmonov, I.K.Abdusalomov – “Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati”

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA O'QUVCHILARNI MUSTAQIL ISHLASHGA O'RGATISH

Otaboyeva Saida Jumaniyoz qizi
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi
Metodik xizmat ko'rsatish bo'limi
“Boshlang'ich ta'lim” metodisti

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada boshlang'ich ta'limda o'quvchilarni mustaqil ishlashga o'rgatishning ahamiyati, uning o'quvchilarning fikrlash, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga ta'siri va zamonaviy ta'lim metodikalariga qanday integratsiya qilish mumkinligi ko'rib chiqiladi. Maqolada pedagogik metodlar, o'qitishning yangi yondashuvlari va o'quvchilarning mustaqil ishlashdagi muvaffaqiyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari mustaqil o'qish va izlanish faoliyatlarini rivojlantirish o'quvchilarning faolligini oshirishi, bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishga yordam berishini ko'rsatadi.*

***Аннотация:** В данной статье рассматривается важность обучения учащихся начальной школы навыкам самостоятельной работы, её влияние на развитие мышления, творческих способностей и способы интеграции в современные методики образования. В статье анализируются педагогические методы, новые подходы к обучению и успехи учащихся в самостоятельной деятельности. Результаты исследования показывают, что развитие навыков самостоятельного обучения и исследовательской активности способствует повышению учебной активности учащихся и более глубокому усвоению знаний.*

Abstract: *This article discusses the importance of teaching independent working skills to primary school students, its impact on developing thinking and creativity, and how it can be integrated into modern educational methodologies. The paper analyzes pedagogical methods, new teaching approaches, and students' achievements in independent work. The results of the research show that fostering independent learning and research activities enhances student engagement and supports deeper understanding of knowledge.*

Kalit soʻzlar: *boshlangʻich taʼlim, mustaqil ishlash, oʻqitish metodikasi, oʻquvchi faolligi, ijodiy fikrlash.*

Ключевые слова: *начальное образование, самостоятельная работа, методика обучения, активность учащихся, творческое мышление.*

Keywords: *primary education, independent work, teaching methodology, student engagement, creative thinking.*

Boshlangʻich taʼlim davrida oʻquvchilarning mustaqil ishlash koʻnikmalarini rivojlantirish, zamonaviy taʼlimning eng muhim vazifalaridan biridir. Mustaqil ishlash oʻquvchilarga nafaqat bilim olishda, balki oʻz fikrini mustaqil ravishda ifodalash, maʼlumotlarni tahlil qilish va yangi yechimlarni taklif qilish imkoniyatini beradi. Bu esa ularning nafaqat taʼlim sohasida, balki hayotning boshqa sohalarida ham muvaffaqiyatga erishishlariga katta yordam beradi.

Tadqiqotda boshlangʻich taʼlimda oʻquvchilarning mustaqil ishlashini rivojlantirishning samarali metodlari tahlil qilindi. Tadqiqotda quyidagi metodlar qoʻllanildi:

- Tajriba-sinov usuli: Oʻquvchilarning mustaqil ishlash jarayonini kuzatish va tahlil qilish.
- Kuzatuv usuli: Oʻquvchilarning oʻz-oʻzini baholash va mustaqil faoliyatga boʻlgan yondashuvlarini tahlil qilish.
- Suhbatlar: Oʻquvchilardan olingan fikr-mulohazalar asosida mustaqil ishlashga boʻlgan munosabatlarini aniqlash.
- Tahlil va umumlashtirish: Olingan natijalarni umumlashtirish va pedagogik tavsiyalar ishlab chiqish.

Tajriba-sinov natijalari shuni koʻrsatdiki, oʻquvchilarning mustaqil ishlashga boʻlgan yondashuvi sezilarli darajada oʻzgardi. Mustaqil ishlashning samarali tashkil etilishi oʻquvchilarda:

1. Faollik va tashabbuskorlik: Oʻquvchilar dars jarayonida mustaqil ravishda masalalarni hal qilishga harakat qilishdi. Anʼanaviy darslarga qaraganda, ularning darsda ishtirok etish darajasi ancha oshdi.

2. Ijodiy fikrlash: Mustaqil ishlash orqali oʻquvchilar yangi gʻoyalarni ishlab chiqishda va yaratishda yuqori koʻrsatkichlarga erishishdi.

3. Muammoni hal qilish koʻnikmalari: Oʻquvchilar oʻrganilgan materiallarni amaliyotga tatbiq etishda yuqori darajaga erishdilar.

Tadqiqot natijalari shuni koʻrsatadiki, oʻquvchilarning mustaqil ishlashga boʻlgan qiziqish va qobiliyatlari oʻqituvchining metodik yondashuviga va taʼlim jarayonining tashkil etilishiga bogʻliq. Oʻquvchilarni mustaqil ishlashga oʻrgatishning samarali usullari:

- Guruhlarda ishlash va loyihalar: Oʻquvchilarni guruhlarda ishlashga ragʻbatlantirish, ularning oʻzaro fikr almashish va muammoni hal qilish koʻnikmalarini rivojlantiradi.
- Loyiha asosida oʻqitish: Oʻquvchilarga oʻzlarini erkin ifodalash, yangi gʻoyalarni yaratish imkoniyatini beradi.
- Taʼlim texnologiyalaridan foydalanish: Zamonaviy texnologiyalar oʻquvchilarning mustaqil ishlashini yanada osonlashtiradi va ularning oʻqishga boʻlgan qiziqishini oshiradi. Shunga qaramay, mustaqil ishlashni tashkil etishda baʼzi muammolar mavjud, jumladan:
 - Oʻqituvchilarning barcha metodik yondashuvlar boʻyicha yetarli tayyorgarlikka ega boʻlmasligi.
 - Oʻquvchilarning baʼzilarida mustaqil ishlashga qiziqishning pastligi.

Boshlangʻich taʼlimda oʻquvchilarning mustaqil ishlash koʻnikmalarini rivojlantirish, ularning faolligini oshirish va ijodiy fikrlashni rivojlantirish uchun samarali yondashuvlar ishlab chiqilishi kerak. Mustaqil ishlash oʻquvchilarning oʻz bilimlarini amaliyotda qoʻllash imkoniyatini yaratadi, bu esa ularning kelajakdagi muvaffaqiyatlariga taʼsir qiladi. Oʻqituvchilarni metodik jihatdan tayyorlash va mos oʻquv materiallari bilan taʼminlash, mustaqil ishlash jarayonining samaradorligini oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Akhmedova, D. “Boshlang‘ich ta’limda o‘quvchilarni mustaqil ishlashga o‘rgatish.” – Toshkent: O‘qituvchi, 2022.
2. Turg‘unova, M. “Mustaqil ta’lim va o‘quvchilarning ijodiy fikrlash ko‘nikmalari.” – “Pedagogik yondashuvlar” jurnali, 2021, №4.
3. Yusupov, S. “O‘quvchilarni faollashtirish usullari.” – “Ta’lim innovatsiyalari” jurnali, 2023, №2.
4. <https://edutopia.org> – Mustaqil ishlash metodikasi bo‘yicha xalqaro tajribalar.
5. O‘rta va yuqori ta’limda mustaqil ishlash: amaliy qo‘llanma. (2020).

STEAM YONDASHUVI ASOSIDA BOSHLANG‘ICH TA’LIMNI TASHKIL ETISH

Otaboyeva Saida Jumaniyoz qizi
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi
Metodik xizmat ko‘rsatish bo‘limi
“Boshlang‘ich ta’lim” metodisti

Annotatsiya: Ushbu maqolada STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) yondashuvi asosida boshlang‘ich ta’limni tashkil etishning ahamiyati, bu yondashuvning o‘quvchilarda tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga ta’siri, hamda zamonaviy ta’lim talablariga mos metodik yondashuvlar ko‘rib chiqiladi. Maqolada nazariy manbalar tahlili va tajriba natijalariga tayangan holda, boshlang‘ich ta’limda STEAM yondashuvi orqali erishiladigan pedagogik samaradorlik yoritib beriladi.

Аннотация: В данной статье рассматривается значение организации начального образования на основе подхода STEAM (Наука, Технологии, Инженерия, Искусство, Математика), его влияние на развитие критического мышления у учащихся, а также методические подходы, соответствующие современным требованиям образования. На основе анализа теоретических источников и экспериментальных данных в статье освещается педагогическая эффективность применения STEAM-подхода в начальном образовании.

Abstract: This article explores the significance of organizing primary education based on the STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) approach, its impact on developing students’ critical thinking skills, and methodological strategies aligned with modern educational demands. Drawing on theoretical sources and experimental findings, the article highlights the pedagogical effectiveness achieved through the application of the STEAM approach in primary education.

Kalit so‘zlar: STEAM, boshlang‘ich ta’lim, innovatsion metodika, fanlararo yondashuv.

Ключевые слова: STEAM, начальное образование, инновационная методика, междисциплинарный подход.

Keywords: STEAM, primary education, innovative methodology, interdisciplinary approach.

Zamonaviy hayot tarzi ta’lim mazmunini va shakllarini global miqyosda tez sur‘atlar bilan o‘zgarib borishini talab qilmoqda. Raqamli transformatsiya, texnologik taraqqiyot va bilim iqtisodiyotining shakllanishi maktab ta’limiga ham yangicha yondashuvlarni kiritishni talab qilmoqda. Shu sababli, dunyo miqyosida STEAM yondashuvi keng tadbiiq etilmoqda. Bu yondashuv o‘quvchilarning tanqidiy va ijodiy fikrlashini, fanlararo bog‘liqlikni, amaliy faoliyatga aloqadorlikni rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi.

Tadqiqotda nazariy tahlil, tajriba-sinov ishlari, kuzatuv va suhbat metodi hamda tahlil va umumlashtirish usullari qo‘llanildi. Maqolada Toshkent shahridagi umumiy o‘rta ta’lim maktabining 2-sinf o‘quvchilari bilan olib borilgan STEAM asosidagi integratsiyalashgan dars tajribasi o‘rganildi.

Tajriba-sinov natijalariga ko‘ra, o‘quvchilarning faolligi, jamoada ishlash ko‘nikmalari, ijodiy fikrlash va fanlararo bog‘liqlikni anglash darajasi oshdi. O‘qituvchilar bu yondashuv orqali o‘quvchilarda bilimlarni real hayotga bog‘lash qobiliyati shakllanishini tasdiqladilar.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, STEAM yondashuvi orqali boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida nafaqat an’anaviy bilimlar, balki XXI asr ko‘nikmalari ham samarali shakllanadi.

Bunda o'qituvchining metodik tayyorgarligi, mos darsliklar va materiallarning mavjudligi muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvini keng joriy etish orqali o'quvchilarda amaliy faoliyatga qiziqish, tizimli fikrlash va muammoni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirish mumkin. Buning uchun metodik qo'llanmalar, o'qituvchi malakasi va baholash mezonlarini takomillashtirish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Abdullaeva G. "Integratsiyalashgan ta'lim: nazariya va amaliyot." – Toshkent: O'qituvchi, 2022.
2. Karimova D. "Boshlang'ich ta'limda innovatsion metodlar." – "Pedagogik izlanishlar" jurnali, 2021, №3.
3. Yakubova M. "STEAM yondashuvi: zamonaviy ta'limning yangi ko'rinishi." – "Ta'lim va taraqqiyot" jurnali, 2023, №2.
4. <https://edutopia.org> – STEAM yondashuvi bo'yicha xalqaro tajribalar va dars namunalaridan foydalanildi.
5. Ministry of Education of Singapore. (2021). "Integrative STEAM curriculum in primary schools."

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI TARBIYACHILARINING KASBIY KOMPETENTLIGINI VA KREATIVLIGINI SHAKLLANTIRISH

Xasanova Shaxnoza Omonbayevna
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi
Metodik xizmat ko'rsatish bo'limi
Maktabgacha ta'lim metodisti
E-mail: shaxnoza240483@gmail.com

***Annotatsiya:** Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat yurituvchi tarbiyachilarning kasbiy kompetentligini va kreativligini rivojlantirish zarurati ilmiy asosda yoritilgan. Tarbiyachilarning kasbiy tayyorgarligi va ijodkorlik salohiyati bolalarning rivojlanishiga ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, tarbiyachilarni zamonaviy metodikalar va innovatsion yondashuvlar orqali rivojlantirish usullari taklif etiladi.*

***Аннотация:** В научном плане обоснована необходимость развития профессиональной компетентности и креативности воспитателей, работающих в дошкольных образовательных учреждениях. Анализируется влияние профессиональной подготовки и творческого потенциала воспитателей на развитие детей. Также предлагаются методы развития воспитателей через современные методики и инновационные подходы.*

***Annotation:** The necessity of developing the professional competence and creativity of preschool educators is scientifically substantiated. The influence of educators' professional training and creative potential on children's development is analyzed. Methods for improving educators through modern methodologies and innovative approaches are also proposed.*

***Kalit so'zlar:** Maktabgacha ta'lim, kasbiy kompetentlik, kreativlik, innovatsion metodlar, tarbiyachi.*

***Ключевые слова:** Дошкольное образование, профессиональная компетентность, креативность, инновационные методы, воспитатель.*

***Keywords:** Preschool education, professional competence, creativity, innovative methods, educator.*

Globalashuv va zamonaviy texnologiyalar asrida ta'lim sifatiga bo'lgan talab keskin oshmoqda. Ayniqsa, inson hayotining eng muhim bosqichi-maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasi sohasida yuqori malakali, kreativ va zamonaviy kompetensiyalarga ega tarbiyachilarga ehtiyoj kuchaymoqda. Tarbiyachilarning kasbiy kompetentligini va kreativligini rivojlantirish nafaqat shaxsiy yutuq, balki butun ta'lim tizimining muvaffaqiyati uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Kasbiy kompetentlik tarbiyachining bilim, ko'nikma va malakalar majmui bo'lib, u ta'lim-tarbiya jarayonining sifatini belgilaydi. Kreativlik esa, bolalarning ijodiy fikrlashi va muammoli vaziyatlarda mustaqil yechim topish qobiliyatini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Ushbu maqolani tayyorlashda quyidagi metodlar qoʻllanildi:

• **Nazariy tahlil:** maktabgacha taʼlimdagi zamonaviy talablar, kompetensiya va kreativlik haqidagi ilmiy adabiyotlar oʻrganildi.

Nazariy tahlil - bu metodda ilmiy adabiyotlar va maktabgacha taʼlim sohasidagi zamonaviy talablar, kompetensiya va kreativlik masalalari oʻrganilgan. Nazariy tahlil, avvalo, mavjud ilmiy resurslarni (kitoblar, maqolalar, tadqiqotlar) tahlil qilish va yangi pedagogik yondashuvlarni aniqlashni anglatadi. Bu metod tadqiqotning asosiy nazariy asosini yaratadi.

• **Empirik kuzatuv:** amaldagi maktabgacha taʼlim tashkilotlari faoliyati tahlil qilindi.

Empirik kuzatuv - bu metod orqali real hayotdagi pedagogik jarayonlar va amaliyotlar kuzatiladi. Maktabgacha taʼlim tashkilotlarining faoliyati, ularning muammolari va yutuqlari amaliy asosda tahlil qilinadi. Empirik kuzatuv, turli pedagogik vaziyatlarni aniqlash va oʻrganish orqali tadqiqotga asoslangan xulosalar chiqarishga yordam beradi.

• **Tajriba umumlashtirish:** ilgʻor tarbiyachilar faoliyati va tajribasidan misollar olindi.

Tajriba umumlashtirish -bu metod ilgʻor va tajribali pedagoglarning ishlarini tahlil qilish va ulardan olingan samarali yondashuvlarni umumlashtirishni nazarda tutadi. Tadqiqotda muvaffaqiyatli pedagogik tajribalar va metodlarning qoʻllanilishi yordamida, yangi pedagogik usullar va eng yaxshi tajribalar ishlab chiqiladi.

Tarbiyachilarning kasbiy kompetentligini quyidagi asosiy komponentlar tashkil etadi:

• **Pedagogik kompetensiya:** metodik bilimlar, bolalar psixologiyasi, taʼlim jarayonini rejalashtirish va amalga oshirish qobiliyati.

Pedagogik kompetensiya - tarbiyachining taʼlim jarayonini samarali tashkil qilishga qodir boʻlishini anglatadi. Bu kompetensiya metodik bilimlarga ega boʻlish, bolalar psixologiyasini tushunish, taʼlim jarayonini rejalashtirish va samarali amalga oshirish kabi koʻnikmalarni oʻz ichiga oladi. Tarbiyachi, bolalarning ehtiyojlariga mos ravishda oʻquv rejalarini tuzish va ularni amalga oshirishda muvaffaqiyatli boʻlishi kerak.

• **Shaxsiy kompetensiya:** oʻz-oʻzini anglash, doimiy rivojlanishga intilish, ijtimoiy va madaniy kompetensiyalar.

Shaxsiy kompetensiya - tarbiyachining oʻzini anglash va shaxsiy rivojlanishiga qaratilgan kompetensiya boʻlib, bu uning oʻz bilim va koʻnikmalarini muntazam ravishda yangilashga boʻlgan intilishiga asoslanadi. Shaxsiy kompetensiya, shuningdek, tarbiyachining ijtimoiy va madaniy kompetensiyalarini oʻz ichiga oladi. Bu uning turli madaniyatlarni tushunishi, muhitga moslashishi va oʻz shaxsini rivojlantirishga qaratilgan faoliyatlarini oʻz ichiga oladi.

• **Kommunikativ kompetensiya:** samarali muloqot qilish, bolalar, ota-onalar va hamkasblar bilan oʻzaro hamkorlik oʻrnatish.

Kommunikativ kompetensiya – tarbiyachining samarali muloqot qilish qobiliyatini anglatadi. Bu bolalar, ota-onalar, va hamkasblar bilan oʻzaro samarali va konstruktiv hamkorlik oʻrnatish, fikrlarni aniq va tushunarli ifodalash kabi koʻnikmalarni oʻz ichiga oladi. Kommunikativ kompetensiya tarbiyachining taʼlim jarayonida muvaffaqiyatli boʻlishi uchun zarur boʻlgan asosiy koʻnikmalardan biridir.

• **Innovatsion kompetensiya:** yangi texnologiyalarni oʻzlashtirish va amaliyotda qoʻllash, kreativ yondashuvni tatbiq etish.

Innovatsion kompetensiya - tarbiyachining yangi texnologiyalarni oʻzlashtirish va amaliyotda qoʻllashga qodir boʻlishini anglatadi. Bu kompetensiya kreativ yondashuvni, yangi pedagogik metodlarni tatbiq etishni oʻz ichiga oladi. Tarbiyachi yangi texnologiyalarni oʻzlashtirib, taʼlim jarayonida ularni samarali qoʻllashga intilish kerak.

Kreativlik-tarbiyachining yangilik yaratish, noodatiy pedagogik vazifalarni hal qilish, taʼlim jarayonini qiziqarli va samarali tashkil etish qobiliyatidir. Kreativ tarbiyachilar:

• bolalarda erkin fikrlash va mustaqil qaror qabul qilish koʻnikmalarini rivojlantiradi;

• individual yondashuv asosida har bir bolaning qobiliyatlarini kashf etadi;

• oʻquv oʻyinlari, dramatik sahnalashtirish, tasviriy sanʼat orqali bolalarning ijodiy tafakkurini oshiradi.

Tarbiyachilarning kasbiy kompetentligini va kreativligini rivojlantirish yoʻllari

Kasbiy rivojlanishni ragʻbatlantirish:

• Doimiy malaka oshirish kurslari va oʻquv seminarlarini tashkil etish.

- Innovatsion loyihalarda ishtirok etish (masalan, STEAM-ta'lim).
- Kasbiy portfoliolar yuritish va refleksiya asosida o'z faoliyatini baholash.

Kreativlikni rivojlantirish:

- **O'yin texnologiyalaridan foydalanish:** rolli o'yinlar, ssenariy asosida sahnalashtirish.

Rolli o'yinlar va ssenariy asosidagi sahnalashtirish bolalarga ijodiy fikrlash va muammolarni yechish ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi. Bolalar o'zlarini turli rollarda tasavvur qilishadi, bu esa ular uchun yangi vaziyatlarda qanday harakat qilishni o'rganishga yordam beradi. Bu usul ko'pincha emotsional rivojlanishni qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy munosabatlar o'rnatish va o'zini ifodalashni yaxshilash uchun samarali hisoblanadi.

- **Art-terapiya elementlari:** tasviriy san'at, musiqiy terapiya, konstruktorlik mashg'ulotlari.

Art-terapiya, shu jumladan tasviriy san'at, musiqiy terapiya va konstruktorlik mashg'ulotlari bolalarga o'z hissiyotlarini ifodalashda yordam beradi. Tasviriy san'at orqali bolalar o'z ichki dunyosini tasvirlab, hissiyotlari va xayollari bilan ishlashadi. Musiqiy terapiya esa bolalar uchun emotsional barqarorlikni oshirishga yordam beradi, musiqa orqali ularning kayfiyatini o'zgartirish mumkin. Konstruktorlik mashg'ulotlari bolalar ijodini va konstruktsiya qilish qobiliyatini rivojlantiradi, bu esa ular uchun yangi g'oyalar yaratish va mustaqil fikrlashni qo'llab-quvvatlaydi.

- **Interfaol mashg'ulotlar:** texnologik vositalar orqali o'quv faoliyatini jonlantirish.

Interfaol mashg'ulotlar texnologik vositalardan (kompyuterlar, planshetlar, interaktiv doskalar) foydalanishni o'z ichiga oladi. Bu bolalarga o'yinlar, video darslar, simulyatsiyalar orqali o'quv jarayonini yanada qiziqarli va interaktiv qilish imkoniyatini beradi. Texnologiya yordamida o'quv faoliyati ko'proq jalb etuvchi bo'ladi, bolalar yanada faol ishtirok etib, o'rganish jarayonida kreativliklarini rivojlantiradilar.

Amaliy tajribalar shuni ko'rsatadiki:

- Kasbiy kompetentlik va kreativlik darajasi yuqori tarbiyachilar bolalarning kognitiv, emotsional va ijtimoiy rivojlanishiga sezilarli darajada ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

- Innovatsion va kreativ metodlarni qo'llagan guruhda bolalarning mustaqil fikrlashi va qiziqishi an'anaviy metodlarga asoslangan guruhlariga qaraganda 30-40% yuqoriligi kuzatilgan.

Xulosa: Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyachilar kasbiy kompetentligini va kreativligini shakllantirish ta'lim jarayonining sifatli va zamonaviy shaklda tashkil etilishiga xizmat qiladi. Tarbiyachilar uchun innovatsion yondashuvlar, o'yin texnologiyalari, art-terapiya va STEAM elementlarini qo'llash samarali natija beradi. Shu bois, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyachilarni kasbiy va kreativ rivojlanishiga doimiy ravishda e'tibor qaratish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Hasanboeva M.X., Maktabgacha ta'lim pedagogikasi, Toshkent, 2022.
2. Vygotskiy L.S., Bolalar rivojlanishining sotsiokultural nazariyasi, Moskva, 2020.
3. UNESCO, Early Childhood Care and Education Framework, 2019.
4. Smirnova E.O., Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasi, Moskva, 2018.
5. Xudoyberganov M., Tarbiyachilar uchun metodik qo'llanma, Toshkent, 2021.

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA "METODIK MAHORAT KUNI" VA "METODIK MAHORAT SOATI" TADBIRLARINI TASHKIL ETISHDA KOGNITIV YONDASHUV

Xasanova Shaxnoza Omonbayevna
Xorazm viloyati pedagogik mahorat
markazi Metodik xizmat ko'rsatish bo'limi
Maktabgacha ta'lim metodisti
E-mail: shaxnoza240483@gmail.com

***Annotatsiya:** «Metodik mahorat kuni» va «Metodik mahorat soati» tadbirlarini tashkil etishda kognitiv yondashuvning ahamiyatini tahlil qiladi. Maqolada kognitiv yondashuvning ta'limdagi o'rni, metodik tadbirlarda uning qo'llanilishi va samaradorligi ko'rib chiqiladi. Tadbirlar orqali tarbiyachilar va pedagoglarning metodik ko'nikmalarini yangilashda kognitiv usullarni ishlatish, o'qitish jarayonini yanada samarali qilishda muhim omil hisoblanadi. Kognitiv metodlar yordamida*

tarbiyachilarni faol fikrlashga undash, analitik va muammoli fikrlashni rivojlantirish maqsadida interaktiv usullar va amaliy mashg'ulotlar orqali tajriba almashish jarayonlari yoritiladi.

Аннотация: *Анализируется значение когнитивного подхода в организации мероприятий «День методического мастерства» и «Час методического мастерства». В статье рассматривается роль когнитивного подхода в образовании, его применение и эффективность в методических мероприятиях. Использование когнитивных методов для обновления методических навыков воспитателей и педагогов через данные мероприятия считается важным фактором повышения эффективности образовательного процесса. Освещаются процессы обмена опытом с использованием интерактивных методов и практических занятий с целью стимулирования активного мышления воспитателей, развития аналитического и проблемного мышления.*

Annotation: *This article analyzes the significance of the cognitive approach in organizing the “Methodical Mastery Day” and “Methodical Mastery Hour” events. The paper discusses the role of the cognitive approach in education, its application, and its effectiveness in methodical activities. The use of cognitive methods to update educators’ and teachers’ methodological skills through these events is considered an important factor in enhancing the educational process’s effectiveness. The experience-sharing processes through interactive methods and practical sessions aimed at encouraging educators’ active thinking and developing analytical and problem-solving skills are highlighted.*

Kalit soʻzlar: *Maktabgacha taʼlim, kognitiv yondashuv, metodik mahorat kuni, metodik mahorat soati, tarbiyachi, taʼlim metodlari, konstruktivizm, interaktiv oʻqitish, analitik fikrlash, pedagogik metodlar, oʻqituvchilar malakasi, taʼlim samaradorligi tarbiyachi.*

Ключевые слова: *Дошкольное образование, когнитивный подход, день методического мастерства, час методического мастерства, воспитатель, методы обучения, конструктивизм, интерактивное обучение, аналитическое мышление, педагогические методы, квалификация учителей, эффективность образования.*

Keywords: *Preschool education, cognitive approach, Methodical Mastery Day, Methodical Mastery Hour, educator, teaching methods, constructivism, interactive teaching, analytical thinking, pedagogical methods, teachers’ qualification, educational effectiveness.*

Oʻzbekistonda maktabgacha taʼlim tizimi Mamlakatning taʼlim va tarbiya tizimidagi eng muhim bosqichlardan biri hisoblanadi. Chunki bolaning barkamol shaxs sifatida shakllanishi va taʼlimga nisbatan ijobiy munosabati aynan maktabgacha davrda rivojlanadi. Bu jarayonda pedagoglarning malakasi va metodik tayyorgarligi asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 21-iyundagi “Maktabgacha va maktab taʼlimi tashkilotlari xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini takomillashtirish boʻyicha qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida” PQ-231-sonli qarori va 2024-yil 30-sentyabrdagi «Maktabgacha taʼlim sifati va samaradorligini yanada oshirish boʻyicha qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida»gi PF-152-sonli Farmoni hisoblanadi.

Mazkur Qaror va Farmon doirasida Maktabgacha va maktab taʼlimi vazirining 2024-yil 3-oktyabrda 323-sonli buyrugʻi, 2024-yil 8-noyabrda 362-sonli buyrugʻi va 2024-yil 4-dekabrda 384-sonli buyruqlari tasdiqlangan.

Bugungi kunda maktabgacha taʼlim tizimidagi pedagoglar uchun “Metodik mahorat kuni” va “Metodik mahorat soati” tadbirlari Maktabgacha va maktab taʼlimi vazirining 2024-yil 8-noyabrdagi 362-sonli buyrugʻi bilan tasdiqlangan tartib asosida tashkil etilmoqda.

Maktabgacha taʼlim tashkilotlarida «Metodik mahorat kuni» va “Metodik mahorat soati” tadbirlarini oʻtkazish pedagoglarning kasbiy mahoratini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu jarayonda kognitiv yondashuvdan samarali foydalanish, bolalarning fikrlash, idrok va muomala koʻnikmalarini rivojlantirishda oʻziga xos oʻrin tutadi.

Asosiy qism

1. Kognitiv yondashuvning mohiyati va uni taʼlimga tatbiq etish

Kognitiv yondashuv - bu shaxsning bilim olish, xotirlash, idrok etish, oʻylash va muammo yechish jarayonlarini oʻrganishga asoslangan yondashuvdir. U oʻquvchilarning faqat bilimlarni oʻzlashtirishi emas, balki ularni qayta ishlashi, tahlil qilishi va amaliyotda qoʻllash koʻnikmalarini shakllantirishni koʻzda tutadi.

-Maktabgacha ta'limda kognitiv yondashuv bolalarning:

-Mustaqil fikrlash,

-Tahlil qilish va sintez qilish,

-Muammoni hal qilish,

-Mantiqiy fikrlash,

-Yangi bilimlarni ilgari surish qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Shu sababli, «Metodik mahorat kuni» va «Metodik mahorat soati» tadbirlarini tashkil etishda pedagoglar kognitiv metodlarga e'tibor qaratishlari lozim.

2. «Metodik mahorat kuni» va «Metodik mahorat soati» tushunchalari

«Metodik mahorat kuni» - bu pedagoglar uchun bir kun davomida o'tkaziladigan amaliy-uslubiy mashg'ulotlar majmuasidir. Unda:

Yangi metodik yondashuvlar taqdimoti,

Ustozlar mahorat darslari,

Amaliy seminarlar,

Tajriba almashish va fikr almashuvlar bo'lib o'tadi.

«Metodik mahorat soati» esa qisqa muddatli (60 daqiqa atrofida) o'tkaziladigan, aniq bir metodik mavzu yoki uslubga bag'ishlangan tadbir. Bu tadbirlar orqali pedagoglar o'zlarining mashg'ulot berish mahoratini oshiradilar.

Kognitiv yondashuv asosida metodik tadbirlarni tashkil etish bosqichlari.

Tayyorlov bosqichi

-Pedagoglarning ehtiyojlarini aniqlash (so'rovnoma, suhbatlar).

-Kognitiv metodlarni tanlash: konsept xaritalari, muammoli savollar, fikrlash kartalari.

-Tadbir mavzusini aniqlash: masalan, "O'yin orqali kognitiv rivojlanish".

Asosiy bosqich

-Amaliy mashg'ulotlar tashkil etish.

-Kognitiv metodlardan foydalanib ko'rsatma mashg'ulotlar o'tkazish.

-Pedagoglarning faol ishtirokini ta'minlash.

Yakuniy bosqich

-Tahlil va muhokama: qaysi usullar samarali bo'ldi, nimalarga e'tibor qaratish kerak.

-Taklif va mulohazalarni yig'ish.

-Keyingi tadbirlar uchun takomillashtirish rejalarini tuzish.

«Metodik mahorat kuni»da kognitiv yondashuvni amalga oshirish misollari

Amaliy seminar:

Mavzu: «Muammoli vaziyatlar orqali bolalarning tafakkurini rivojlantirish».

Pedagoglar kichik guruhlarga bo'linib, real hayotiy vaziyatlardan kelib chiqqan holda bolalar uchun muammoli topshiriqlar ishlab chiqadilar.

Ustoz mahorat darsi:

Ustoz pedagog bolalar bilan «o'ylab top» o'yini o'tkazadi va uning orqali kognitiv ko'nikmalarni rivojlantiradi. Keyin ushbu tajriba boshqa pedagoglar bilan tahlil qilinadi.

Metodik ko'rgazma:

Kognitiv rivojlanish uchun yaratilgan didaktik o'yinlar va materiallar ko'rgazmasi tashkil etiladi.

«Metodik mahorat soati»da kognitiv yondashuvni qo'lash misollari

Fikrlash xaritasi tuzish:

Bolalar bilan biror bir mavzuda fikrlash xaritasi tuzish orqali asosiy tushunchalar va ularning o'zaro bog'liqligini ko'rsatish.

Muammoli savollar:

Pedagoglar bolalarga ochiq savollar beradi: «Nima uchun?», «Qanday qilib?», «Agar... bo'lsa nima bo'ladi?». Bu savollar bolalarda mustaqil fikrlashni rivojlantiradi.

«Taxmin qil va tekshir» metodikasi:

Bolalarga oldindan vaziyat taqdim etiladi va ular o'z taxminlarini bildirishadi. Keyin tajriba orqali bu taxminlar tasdiqlanadi yoki inkor etiladi.

Kognitiv yondashuv asosida metodik tadbirlarning ahamiyati

Pedagoglar o'z pedagogik mahoratini zamonaviy yondashuvlar asosida rivojlantiradi. Bolalarda mustaqil fikrlash, tahlil va xulosa chiqarish ko'nikmalari shakllanadi.

Ta'lim jarayoni bolalar uchun qiziqarli va interaktiv bo'ladi.

Jamoaviy ishlash, fikr almashish madaniyati rivojlanadi.

Xulosa: Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida «Metodik mahorat kuni» va «Metodik mahorat soati» tadbirlarini kognitiv yondashuv asosida tashkil etish pedagoglarning kasbiy o'sishi va bolalar rivojiga xizmat qiladi. Bu esa ta'lim sifatining oshishiga va kelajak avlodning bilimdon, mustaqil fikrlovchi shaxs bo'lib yetishishiga zamin yaratadi. Tadbirlarni rejalashtirish va tashkil etishda tizimli va ilmiy asosga tayangan holda ish olib borish zarur

Metodik tavsiyalar

- Tadbirlar mavzularini tanlashda bolalar fikrlash qobiliyatiga mos va hayotiy mavzularni tanlang.
- Interfaol metodlardan (fikrlar almashinuvi, rol o'yinlari, mini loyiha ishlari) muntazam foydalaning.
- Pedagoglar faol ishtirokini ta'minlash uchun kichik guruhlarda ishlashni yo'lga qo'ying.
- Kognitiv topshiriqlarni bolalarning yoshiga va rivojlanish darajasiga mos ravishda moslashtiring.
- Tadbir yakunida har bir ishtirokchidan mulohaza va takliflar oling va ularni kelgusi faoliyatda inobatga oling.
- Mustaqil fikrlashni rag'batlantirish uchun bolalarga har doim "Nima uchun?" va "Qanday?" kabi ochiq savollar bering.
- Vizual vositalardan (rasmlar, diagrammalar, fikr xaritalari) faol foydalaning.

Amaliy topshiriqlar namunasi

Topshiriq 1. "Muammoli vaziyatdan chiqish"

Pedagog bolalarga shunday vaziyat beradi:

"Agar do'sting o'yinchoqni sindirib qo'ysa, nima qilasan?"

Bolalar o'z yechimlarini aytadilar va ularni tahlil qiladilar.

Topshiriq 2. "Fikrlar xaritasi"

Mavzu: "Bahor fasli"

Bolalar bahor fasli haqida o'ylab, asosiy tushunchalarni (yomg'ir, gullar, quyosh, qushlar) markaziy nuqtadan tarmoqlantirib xarita chizadilar.

Topshiriq 3. "Taxmin qil va aniqlang"

Pedagog biror predmetni qop bilan yopadi va uni ta'riflaydi:

"Bu yumshoq, u bilan uxlaymiz, ba'zida ayiq shaklida bo'ladi..."

Bolalar taxmin qilishadi (javob: o'yinchoq ayiqcha yoki yostiqlik).

Topshiriq 4. "Rol o'ynash"

Mavzu: "Do'konda xarid qilish"

Bolalar rol o'ynaydi: biri sotuvchi, boshqasi xaridor. Xaridor nima kerakligini aytadi, sotuvchi yordam beradi. Bu orqali bolalarda muloqot va fikr almashish ko'nikmalari rivojlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Vygotskiy L.S. "Psixologik rivojlanish nazariyalari", Toshkent, 2020.
2. Jon Dewey. "Tajriba va ta'lim", Toshkent, 2018.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 6-noyabrdagi PQ-4507-son qarori: "Maktabgacha ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida".
4. O'zbekistonda qabul qilingan "Maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini tartibga solish to'g'risida"gi me'yoriy hujjatlar, 2021-yil tahriri.
5. Anderson J. R. "Kognitiv psixologiya va uning zamonaviy yondashuvlari", Toshkent, 2019.
6. Mahmudova N. "Ta'limda kognitiv yondashuv va uning amaliyoti", Metodik qo'llanma, 2022.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 21-iyundagi "Maktabgacha va maktab ta'limi tashkilotlari xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" PQ-231-sonli qarori va 2024-yil 30-sentyabrdagi "Maktabgacha ta'lim sifati va samardorligini yanada oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-152-sonli Farmoni.
8. "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati" tadbirlari Maktabgacha va maktab ta'limi vazirining 2024-yil 8-noyabrdagi 362-sonli buyrug'i

TEKNOLOGIYA DARSLARIDA RAQAMLI TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARASI

Yuldasheva Nasiba Azadovna
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi
Metodik xizmat ko'rsatish bo'limi
"Texnologiya" fani metodisti

Annotatsiya: Ushbu maqola texnologiya fanida raqamli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligini ko'rib chiqadi. Maqolada raqamli vositalarning ta'lim jarayoniga kiritilishi, o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishdagi o'rni va ta'lim jarayonida motivatsiyani oshirishdagi ahamiyati yoritilgan. Raqamli texnologiyalar yordamida vizual ta'limni kuchaytirish, amaliy mashg'ulotlarni simulyatsiya qilish va yaratuvchanlikni rivojlantirish kabi imkoniyatlar ko'rsatiladi. Shuningdek, maqolada o'qituvchilarga darslarni interaktiv va qiziqarli qilishda raqamli vositalarni qo'llashning pedagogik samaradorligi hamda o'quvchilarning mustaqil ta'lim olish va innovatsion fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishdagi roli ta'kidlanadi. Maqola texnologiya fanini o'qitishda raqamli vositalarni samarali qo'llashning ta'lim sifatini oshirishdagi ahamiyatini yoritadi.

Аннотация: Данная статья рассматривает эффективность использования цифровых технологий в преподавании технологии. В статье освещается роль внедрения цифровых инструментов в образовательный процесс, их вклад в развитие практических навыков учащихся и повышение мотивации в процессе обучения. Описываются возможности усиления визуального обучения, моделирования практических заданий и развития креативности с помощью цифровых технологий. Также в статье подчеркивается педагогическая эффективность применения цифровых технологий для создания интерактивных и увлекательных уроков, а также роль этих технологий в формировании навыков самостоятельного обучения и инновационного мышления у учеников. Статья подчеркивает важность эффективно использования цифровых технологий в преподавании технологии для повышения качества образования.

Abstract: This article examines the effectiveness of using digital technologies in teaching technology. The article highlights the role of integrating digital tools into the educational process, their contribution to the development of students' practical skills, and the importance of increasing motivation in the learning process. It describes the opportunities to enhance visual learning, simulate practical exercises, and foster creativity through digital technologies. Furthermore, the article emphasizes the pedagogical effectiveness of applying digital tools to make lessons interactive and engaging, as well as their role in shaping students' skills for independent learning and innovative thinking. The article underscores the significance of effectively using digital technologies in teaching technology to improve the quality of education.

Kalit so'zlar: Raqamli texnologiyalar, texnologiya fani, ta'lim jarayoni, interaktiv ta'lim, amaliy ko'nikmalar, motivatsiya, innovatsion fikrlash.

Ключевые слова: Цифровые технологии, предмет технологии, образовательный процесс, интерактивное обучение, практические навыки, мотивация, инновационное мышление.

Keywords: Digital technologies, technology subject, educational process, interactive learning, practical skills, motivation, innovative thinking.

Zamonaviy ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalarni qo'llash pedagogik ish samaradorligini oshirish, o'quvchilarning fanlarga bo'lgan qiziqishini kuchaytirish va ta'lim sifatini yaxshilashda muhim omilga aylanmoqda. Ayniqsa, texnologiya fanida ushbu vositalardan foydalanish nafaqat bilim berish, balki amaliy ko'nikmalarni shakllantirishda ham muhim rol o'ynaydi.

Raqamli texnologiyalarning o'rni va imkoniyatlari: Texnologiya darslarida raqamli vositalar (interaktiv taxtalar, virtual laboratoriyalar, 3D-modellashtirish dasturlari, grafik dizayn va simulyatorlar) o'quvchilarning dars jarayonidagi ishtirokini faollashtiradi va ularni amaliy faoliyatga ko'proq jalb etadi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar orqali quyidagilarga erishish mumkin:

- **Visual (ko'rgazmali) ta'limni kuchaytirish** – O'quvchilar murakkab jarayonlarni osonroq tushunadi.
- **Amaliy mashg'ulotlarni simulyatsiya qilish** – Xavfsizlik qoidalariga rioya qilgan holda virtual muhitda ishlash imkoniyati.
- **Yaratuvchanlik va innovatsion fikrlashni rivojlantirish** – Dizayn, loyihalash va muammolarni hal qilish bo'yicha kreativ yondashuv.

Pedagogik samaradorlik va motivatsiya: Raqamli texnologiyalar o'qituvchiga o'quv jarayonini moslashtirish, o'quvchilarning ehtiyojlariga mos ravishda individual yondashuvni shakllantirish imkonini beradi. Texnologiyalar yordamida:

- Darslarda interaktiv testlar va baholash tizimlari joriy etiladi.
- Mustaqil ta'lim olish imkoniyatlari kengayadi.
- O'quvchilarda o'zini namoyon qilish va loyihaviy ishlarda faol ishtirok etish istagi kuchayadi.

Bu esa texnologiya faniga bo'lgan qiziqishni oshirib, o'quvchilarning kasbiy yo'nalish bo'yicha ongli tanloviga yordam beradi.

Xulosa: Raqamli texnologiyalarni texnologiya fanida qo'llash – bu zamonaviy ta'lim jarayonining ajralmas bo'lagi bo'lib, o'quvchilarda innovatsion fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga xizmat qiladi. O'qituvchilar ushbu vositalardan unumli foydalangan holda ta'lim jarayonini yanada samarali va mazmunli qilishi mumkin. Shuningdek, texnologiya darslari orqali raqamli savodxonlikni oshirish yosh avlodni raqobatbardosh mutaxassis sifatida tayyorlashning muhim omilidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. **erg, E., & Saldanova, D.** (2023). Digital Technologies in Education: Enhancing Practical Skills and Innovation. *Journal of Educational Technology*, 12(3), 45-59. **Saidov, A., & Abdullaeva, M.** (2022). Modern Educational Tools: From Interactive Learning to Digital Literacy. *International Journal of Pedagogical Studies*, 18(1), 112-120.

2. **Tashkent, D.** (2021). Innovations in Teaching: The Role of Digital Tools in Technology Education. *Journal of Educational Innovation*, 5(2), 88-97.

3. **Zho'rayev, A., & Rakhmanov, N.** (2022). Interactive Technologies for Practical Learning in Technology Classes. *Pedagogy and Science Review*, 7(4), 30-39.

4. **Sharipov, M.** (2023). Developing Independent Learning Skills in the Era of Digital Education. *The Journal of Modern Education*, 9(1), 101-110.

5. **Tursunov, B.** (2023). Pedagogical Aspects of Digital Learning Tools in Vocational Education. *Journal of Vocational Education and Training*, 11(3), 56-62.

ABDULLA AVLONIY PUBLISISTIK ASARLARI ORQALI O'QUVCHILARDA MA'RIFATPARVARLIK FAZILATINI RIVOJLANTIRISH

Masharipova Sadoqat Erkinovna
Osiyo Xalqaro Universiteti

Pedagogika yo'nalishi I bosqich magistranti

Annotasiya: Mazkur maqolada Abdulla Avloniyning ijod faoliyati, nodir asarlardagi mukammal fikrlarning g'oyaviy to'liqligi, ta'lim-tarbiya tizimiga va tushunchalariga doir fikrlarning ilmiy-nazariy asoslanganligining ahamiyati va Abdulla Avloniyning publisistik asarlari orqali o'quvchilarda ma'rifatparvarlik fazilatini rivojlantirish masalalari yoritilgan.

Аннотация: В данной статье рассматривается творческая деятельность Абдуллы Авлони, идейная завершенность прекрасных идей в его редких произведениях, важность научно-теоретической основы его идей по системе образования и концепций, а также развитие добродетели просвещения у учащихся посредством публицистических произведений Абдуллы Авлони.

Abstract: This article discusses the creative activity of Abdulla Avloni, the ideological completeness of the excellent ideas in his rare works, the importance of the scientific and theoretical basis of his ideas on the education system and concepts, and the development of the virtue of enlightenment in students through Abdulla Avloni's journalistic works.

Kalit so'zlar: fikrlarning g'oyaviy to'liqligi, g'oyaviy-badiiy mushohada, dramaturg, ma'rifatparvarlik, publisistik, innovatsion pedagogik yondashuv.

Ключевые слова: идейная завершенность мысли, идейно-художественная наблюдательность, драматургия, просветительство, публицистичность, новаторский педагогический подход.

Keywords: ideological completeness of thoughts, ideological and artistic observation, dramaturgy, enlightenment, publicistic, innovative pedagogical approach.

Har bir millatning o'z ma'naviy qiyofasini ko'rsatuvchi ma'naviy dunyosi mavjud. Bugungi kunda har tomonlama taraqqiy topib borayotgan jamiyatimizda ma'naviyatni yuksaltirish bugungi kunning yuksak vazifalaridan biri hisoblanadi. Ma'naviyatimizni yanada rivojlantirishda esa millatimiz tarixini, ma'naviy qiyofasini o'zida badiiy aks ettirgan tarixiy badiiy hamda ilmiy asarlarning ahamiyati va o'zni beqiyosdir. Ular yosh avlodni barkamol qilib voyaga yetkazishda muhim ahamiyatga ega. Bu jihatdan, taniqli o'zbek adibi adabiyotimizda o'zining asarlari bilan o'chmas iz qoldirgan Abdulla Avloniyning maktab uchun yaratgan to'rt qismdan iborat "Adabiyot yoxud milliy she'rlar" hamda "Birinci muallim", "Turkiy guliston yoxud axloq", "Ikkinchi muallim", "Maktab gulistoni" kabi darsliklari ham xarakterli bo'lib hisoblanadi. Ushbu nodir asarlardagi mukammal fikrlarning g'oyaviy to'liqligi, ta'lim-tarbiya tizimiga va tushunchalariga doir fikrlarning ilmiy-nazariy asoslanganligi yuqoridagi fikrlarimiz dalili bo'lib hisoblanadi. Shuningdek, Abdulla Avloniy ijodiy merosi bilan ilk darsliklarning mukammal yaratuvchisi sifatida ham gavdalanganligi, asarlaridagi ta'lim va tarbiyaga doir tushunchalarning, g'oyaviy-badiiy mushohadalarning tadqiq qilinganligi, qolaversa, mavzuning dolzarbligi ma'rifatparvar adib, serqirra ijodkor Abdulla Avloniyning ijodida bugungi kunning eng muhim masalasi-ta'lim va 6 tarbiyaga doir fikrlarning dalili hikoyalar, she'riy lavhalar misolida yoxud majoziy xarakterga ega hikoyatlar asosida ochib berilishi asnosida ko'zga tashlanadi. 2017-yilning 3-avgust kuni davlatimiz rahbari O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatimiz ijodkor ziyolilari vakillari bilan uchrashuv o'tkazdi. Ushbu olib borilgan majlisda, asosiy e'tibor mazkur yig'ilishda madaniyat, ommaviy axborot vositalari, adabiyot va san'at sohasini tubdan isloh qilish maqsadida amalga oshiriladigan keng miqyosli ishlar xususida so'z bordi, yosh iste'dodlar tarbiyasi, madaniyatimiz va adabiyotimizni rivojlantirish maqsadida yangi g'oya, tashabbus va takliflar bildirildi:

"Biz uchun hech qachon kun tartibidan tushmaydigan yana bir o'ta muhim masala borki, unga alohida to'xtalib o'tish zarur deb bilaman, u ham bo'lsa, unib-o'sib kelayotgan yosh avlodimiz, farzandlarimiz tarbiyasi bilan bog'liq. Buyuk bobomiz Abdulla Avloniy aytganidek, bu masala biz uchun, haqiqatdan ham, yo hayot-yo mamot, yo najot- yo halokat, yo saodat- yo falokat masalasidir." Shularni inobatga olib, ma'noda Abdulla Avloniyning ta'lim-tarbiya sohasidagi qarashlari o'zbek xalqining ruhiyati, turmush tarzi, milliy qadriyatlar bilan chambarchas bog'langanligi adibning boy pedagogik merosi ta'lim-tarbiya masalalarini rivojlantirish, uni o'quvchilar qalbida shakllantirishda axloqiy va ma'naviy barkamol yoshlarni tarbiyalashda milliy maktab va qimmatbaho manba bo'lib xizmat qilganini o'rganib chiqish davr talabiga aylanib borganligi asl haqiqatdir. Abdulla Avloniyning maktab o'quvchilari uchun yozgan asarlari va ularda axloq-odob tushunchalarining yoritilishi tarbiya masalasining ifodasi nafaqat badiiy, balki noyob tarixiy-pedagogik, ta'limiy va qomusiy yodgorlik hisoblanadi. Avloniy asarlari bilan yaqindan tanishib, o'qib tushunar ekanmiz ushbu masalalarning naqadar aniq va asosli ekanligini yana bir bor shunga iqror bo'lamizki, uning asarlarida ifoda etilgan ta'limiy, tarbiyaviy g'oyaviy, falsafiy pedagogik hikmatlar o'zining hayotiy mazmuni bilan bizni bugun ham hayratda qoldiradi. Avloniy asarlarining tub ma'no-mohiyatini belgilab beradigan insonparvarlik, mehnatsevarlik, vatanparvarlik g'oyalari va axloq-odob tamoyilida hozirgi zamon uchun ham behad ibratli bo'lgan saboqlar borligini alohida ta'kidlab o'tmoq joiz. 7 Abdulla Avloniy - buyuk shoir, yozuvchi, dramaturg, pedagog, jurnalist va xalq arbobi, o'zbek madaniyati va adabiyotining asoschilaridan biri. U o'zbek pedagogikasi, dramaturgiyasi, milliy teatri, jurnalistikasi, bolalar adabiyotini yangi darajaga olib chiqqan.

A.Avloniy publisistik asarlari orqali o'quvchilarda ma'rifatparvarlik, vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirishning vazifalari quyidagicha:

- adibning publitistik asarlarida ilgari surilgan ma'rifiy g'oyalarni tahlil qilish;
- ma'rifatparvarlikning ta'lim-tarbiyadagi o'zni va ahamiyatini aniqlash;
- dars jarayonida Avloniy asarlaridan samarali foydalanish yo'llarini tavsiya etish;
- interfaol metodlar orqali Avloniyning g'oyalarni o'quvchilarga yetkazish, bahs-munozara, tahlil, rolli o'yin va boshqa usullar yordamida o'quvchilarning tafakkurini rivojlantirish;
- o'quvchilarning ma'rifatparvarlik darajasini baholash mezonlarini ishlab chiqish, ularning bu fazilatini qanchalik shakllanganligi aniqlash va baholash tizimini taklif qilish;
- Avloniyning publitistik asarlaridagi ma'rifiy g'oyalar tizimli ravishda o'rganiladi, uning fikrlari zamonaviy ta'lim jarayoniga integratsiya qilinishi bo'yicha ilmiy yondashuv taklif etiladi;

-o'quvchilarda ma'rifatparvarlik fazilatlarini shakllantirishga oid yangi metodik model ishlab chiqiladi, Avloniyning publitsistik asarlaridan foydalanish asosida ta'lim jarayoniga moslashtirilgan yondashuv taklif etiladi;

-ma'rifatparvarlik tushunchasining zamonaviy talqini beriladi – O'quvchilarning shaxsiy rivojlanishi va ijtimoiy faolligini oshirishda bu fazilatning o'rni tahlil qilinadi;

-o'quvchilarda ma'rifiy ongni rivojlantirish uchun innovatsion ta'lim texnologiyalari tavsiya etiladi – rolli o'yinlar, bahs-munozaralar, loyihaviy ta'lim va boshqa interfaol usullar asosida metodik tavsiyalar ishlab chiqiladi;

-o'quvchilarning ma'rifiy ong darajasini baholash mezonlari ishlab chiqiladi. Ma'rifatparvarlik fazilatlarini shakllantirish natijalarini o'lchash uchun ilmiy asoslangan baholash tizimi taklif etiladi;

Ushbu maqolaning ilmiy va amaliy ahamiyati:

-ma'rifiy ongni shakllantirishda interfaol ta'lim metodlarining samaradorligi tahlil qilinadi. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari asosida o'quvchilarning ma'naviy tarbiyasini rivojlantirish yo'llari o'rganiladi;

-Avloniyning pedagogik va publitsistik qarashlari bugungi ta'lim tizimi bilan integratsiya qilinadi. Bu esa milliy ta'lim strategiyasining boyishiga xizmat qiladi;

-Avloniyning asarlari asosida o'quvchilarda ma'rifatparvarlikni rivojlantirish bo'yicha o'qituvchilar uchun qo'llanma tayyorlanadi;

- interfaol usullar orqali o'quvchilar ongiga ta'sir qilish imkoniyatlari taklif etiladi . Bahs-munozaralar, tahliliy yozuv mashg'ulotlari, rolli o'yinlar yordamida ma'rifatparvarlikni shakllantirish yo'llari ishlab chiqiladi;

-kasb-hunar va umumta'lim maktablari uchun yangi o'quv metodikasi taklif etiladi. O'quvchilarning axloqiy va ma'naviy rivojlanishiga hissa qo'shuvchi yangi yondashuvlar ishlab chiqiladi;

-o'quvchilarning ma'rifiy ongini baholash mezonlari yaratiladi – Ma'rifatparvarlik darajasini aniqlash va rivojlantirish bo'yicha maxsus metodologik vositalar ishlab chiqiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Sh.Mirziyoyevning Adabiyot va san'at, madaniyatni rivojlantirish-xalqimiz ma'naviy olamini yuksaltirishning poydevoridir. "Xalq so'zi" 2017-yil 4-avgust
2. A.Avloniyning "Turkiy guliston yohud ahloq"- Toshkent yoshlar nashriyot uyi-2019
3. Qosimov.B, A.Avloniy – Toshkent 1979
4. U.Dolimov "Milliy uyg'onish pedagogikasi" Toshkent 2012

SOG'LOM TURMUSH TARZINI BOSHLANG'ICH TA'LIMDAN BOSHLAB TO'G'RI YO'LGA QO'YISHNI SHAKLLANTIRISH.

**Mamazullunova Faridaxon Xasanovna
Andijon viloyati Asaka tumani 52
maktab boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi**

***Annotatsiya:** Mamlakatimizda keyingi yillarda bolalar jismoniy tarbiyasiga alohida etibor berilmoqda. Jismoniy tarbiya o'quvchiga ayniqsa boshlang'ich ta'limda izchil, tizimli va uzluksiz ravishda rivojlanishida va berilgan bilimlarni qabul qilishlarida yordam beruvchi jarayondir. Ta'limning ustivor sohaga aylantirilishi o'sib kelayotgan yosh avlodni pishiq-puxta bilimga, yuqori ma'naviy va ahloqiy xususiyatga ega bo'lishini ta'minlaydi. Shu bilan birga uni to'g'ri jismoniy rivojlantirib borish esa kelajakda sog'lom turmush tarzini ta'minlaydi.*

Mazkur maqolada muallif aynan bugungi kunda jismoniy ta'lim-tarbiyaga, jismoniy madaniyatni shakllantirish, uning insoniy sifatlarini shakllantirishda jismoniy tarbiyaning ahamiyati katta dolzarb masala ekanligini ko'rsatishga xarakter qilgan.

***Kalit so'zlar.** Jismoniy tarbiya, sog'lom, bilim, malaka, sog'lom turmush tarzi, sport, komponent, suv, chiniqish, uzluksiz ta'lim.*

Mamlakatimizda ta'limning ustivor sohaga aylantirilishi o'sib kelayotgan yosh avlodni pishiq-puxta bilimga, yuqori ma'naviy va ahloqiy xususiyatga ega bo'lishini ta'minlaydi. Shu bilan birga uni to'g'ri jismoniy rivojlantirib borish esa kelajakda sog'lom turmush tarzini ta'minlaydi.

Boshlang'ich ta'limdan boshlab jismoniy tarbiya ta'limi uzluksizligini ta'minlash yoshlarda

salomatlik madaniyatini shakllantirishga yordam beradi. Jamiyatning ijtimoiy-iktisodiy o'ziga xosligiga asosan, uning keyingi rivojlanishi va ta'lim mazmunidan kelib chikib uzluksiz jismoniy tarbiyaning maqsadi xar tomonlama yetuk shaxsni shakllantirishga ko'maklashishdan iborat. Bu maqsadga erishishning asosiy vositalari, talabalarining, avvalo, shaxsiy jismoniy madaniyat asoslarini egallashi, bunda bilimlar, talablar va intilishlarning ajralmas organik birligi, sogliqning eng yaxshi namunali optimal darajasi, xarakatchanlik qobiliyatining xar tomonlama rivojlanishi, o'zining xarakatlarini boshqara olish ko'nikmalarini amalga oshira bilish, jismoniy sog'lomlashtirish va sport faoliyatlarini amalga oshirishni bilish, deb tushuniladi. Shunday ekan, jismoniy tarbiyaning sog'lomlashtirish, xarakatchanlikni tarbiyalash va an'anaviy maqsadlari bilan birga jismoniy va ma'naviy rivojlanish, sog'om turmush tarzi, jismoniy mashqlar bilan ongli, muntazam shug'ullanish talabini shakllantirish, insonparvarlik, muloqot tajribasi, quvonchi, iroda va ahloqiy fazilatlarini rivojlantirishga juda ko'p ahamiyat berish kerak.

Jismoniy madaniyat (tarbiya) tizimidagi mavjud kamchiliklarni faqatgina uni uzluksiz rivojlanib boruvchi, ochiq, demokratik, insonpar-varlashtirish, eng yuqori darajadagi qimmatga ega talablarini hisobga olingan holdagina yechish mumkin. Jismoniy tarbiya fanining uzluksiz ta'lim tizimidagi prinsiplarining asosida rivojlanish g'oyalari yotadi, shaxsiylik va faollikka yondashish, o'kuv-tarbiya jarayonini optimallashtirish va jadallashtirish, zamonaviy psixologik-pedagogik xamda psixologik, fiziologik o'quv nazariyalarini qo'llash, ulardan unumli foydalanish lozim. Jismoniy tarbiya uzluksiz ta'lim tizimining orqaga qaytmasligiga kafil bo'lib, uni demokratlashtirish lozimligini, ya'ni bir xillik mazmuni, shakli va uslublarini yengib o'tib, ularning ko'p qir-raligini va variantlilikini ochib berishda namoyon bo'ladi. Bu pedagogik munosabatlarning mazmunini o'zgartirish, birdamlik bilan ishlashga o'tish demakdir. Pedagogik jarayonda demokratlashtirish hammaning va xar bir talabning jismoniy tarbiyasi asoslariga bir xil munosabatda bo'lish, bolalarning xarakatga bo'lgan qobiliyatini keng ma'noda ochishdan iborat. O'kitish vositalarini ishga solib ko'plab psixik va xarakat qobiliyatlariga ega yoshlarni rivojlantirishga qaratilgan. Shu munosabat bilan o'kituvchi oldida o'kuv-uslubiy materiallarni keng miqyosda ochish, o'kuv va ayniqsa darsdan tashqari ishlarning shakl va uslublarining optimal mosligini, milliy va mintaqaviy ana'analarni hisobga olib, turmush tarzi ko'nikmalarini hosil qilish va jismoniy madaniyatni tarbiyalashni keng olib borish zarur.

Pedagogik jarayonni insonparvarlashtirish xar bir pedagog shaxsiy xususiyatlarini xisobga olish demakdir. U o'qituvchilarning bor tajribasi, muvaffakiyatlar darajasiga mos ravishda, ularning qiziqishlari va moyilliklarini hisobga olish bilan ta'minlanadi. O'kituvchilar o'quvchilarga murakkablik darajasi turlicha dastur materiallarini o'zlashtirishning sub'ektiv qiyinchiliklarini hisobga olgan xolda taqdim etishga majburdirlar. Jismoniy tarbiyaning uzluksiz ta'lim tizimiga faol yondashish mazmuni shundan iboratki, bu yondashish yoshlarni nafaqat tayyor bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirishga, balki jismoniy tarbiya-sog'lomlashtirish faoliyati usullarini egallashga, o'quvchining darsga qiziqishlarini va ijodiy imkoniyatlarini rivojlantirishga e'tibor qaratiladi. Jismoniy tarbiyada pedagogik jarayonni jadallashtirish va samaradorligini oshirish yo'lida o'qitishning maqsadga intilish hamda jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanishning ma'nosini kuchaytirish, o'rgatishning faol hamda ijodiy uslub va shakllarini qo'llash zamonaviy pedagogik texnologiyalarga intilib (muammoli, tadqiqotli, dasturli-algoritmli tipdagi uslub, o'rgatishning guruxli va tabaqalashtirilgan, shaxsiy shakllari, aylanma usulli mashg'ulotlar va boshqa.), o'quv mehnati malakasini rivojlantirish, kompyuterlar va texnik vositalardan keng foydalanish. Jismoniy tarbiya mazmuni rivojlanishini intensivga o'tkazish dolzarb masaladir, chunki uning mazmuni faol yondashish prinsiplariga tayanadi. Ushbu prinsiplar o'quv-tarbiyaviy jaryonida shaxs-ning xar tomonlama rivojlanishi, jismoniy tarbiya, sog'lomlashtirish va sport faoliyatida o'z-o'zini anglash, shuningdek, sog'lom turmush tarzini shakl-lantirishga yo'naltirilganligi bilan asoslanadi. Bu bilan jismoniy tarbiya mazmunini tushunish 2 xil komponentning birligida xal etiladi:

I komponent yoshlarda jismoniy tarbiya xakida bir butun nazariy tasavvur xosil qilish, salomatlik madaniyati, umuminsoniy madaniyatning bir qismi ekanligini anglatishdan iborat. Bu shaxsning xar tomonlama jismonan va ma'nan rivojlanish bilimi asoslarini uzluksiz ta'lim tizimida uzlashtirish yo'li bilan amalga oshiriladi. Ularga jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati asoslari, sport mashg'ulotlari nazariyasi va uslubiyati asoslari, sog'lomlashtirish, gigiyena, sport pedagogikasi va psixologiyasi, jismoniy tarbiya va sport fiziologiyasi, jismoniy mashqlar

biomexanikasi va sport tibbiyoti kabi fanlar materiallari bilan uzviy bog'lik hamda kengaytirilgan o'qtish fanlar bilan erishiladi.

Mazmunning II komponenti jismoniy tarbiya jarayonini jismoniy sog'lomlashtirish va sport faoliyatini ijodiy o'zlashtirish hamda ularni sog'lomlashtirish, ta'lim olish, rivojlanish va tarbiyaviy masalalarni yechishga mo'ljallangan. Masalan, jismoniy tarbiya dasturiga asosan harakatli o'yinlarni va sport turlarini rivojlantirish bunga misol bo'la oladi.

Uzluksiz ta'lim tizimida jismoniy tarbiya maqsadini amalga oshirish darajalari quyidagicha asoslanadi.

1. Sport xizmat qilish va mashg'ulotlarda sport asbob-uskuna, vositalarni bilish; suv xavzasida extiyot bo'lish ko'nikma va malakalarini (basseynda) suzishni o'rganib olish; xosil kilish - qiziqish va talablarga ko'ra jismoniy tarbiya

2. Jismoniy tarbiya bo'yicha boshlang'ich bilim - sport mashg'ulotlarida faol qatnashish; (1-4-sinflar) tavsifi:

jismoniy kamolotiga, inson salomatligiga oid tushunchalarni bilish, individual mashqlar komplekslarini ishlab chiqish bilan birga mashg'ulotlar dasturini tuzish, kuch va chiniqishning mohiyatini anglaganligi yunalishi-dagi mashqlarni amaliy jihatdan - gimnastika mashqlarini bajara olish;

o'zining jismoniy tayyorgarligini - shaxsiy gigiyena me'yorlarini bilish va ularni nazorat qilishning oddiy uslublarini egallash, amal kilish;

3. Test natijalarini taxlil qila bilish; - jismoniy mashqlarning inson kamolotini - yangi belgilangan va tasdiqlangan testlari ta'minlashdagi ahamiyatini anglash buyicha ilk bosqich topshirish;

jismoniy tarbiya mashqlarini xavfsizlik - taqvimiy musobaqalarda ishtirok etish, qoidalariga rioya kilgan xolda bajara olish;

4. Mahsus yunaltirilgan chuqurroq bilimga ega - milliy va xarakatli o'yinlar qoidalarini bilish darajasi uning tavsiflarini bilish;

turli sport o'yinlarining elementlarini - jismoniy madaniyatga, shaxsiy talabchanlik qullay olish;

salomatlik turmush tarziga, jismoniy tarbiya jaroxatlanishlarning oldini olish, jaroxat olgan taqdirda birinchi yordam ko'rsata olish maksadlarni amalga oshirish;

Boshlang'ich maktabda tarbiya va ta'lim natijasi - shaxsiy va professional ahamiyatga ega bo'lmog'i kerak:

Insoniy sifatlarni shakllantiruvchi muntazam bilimlar, jismoniy tarbiya mashg'ulotlardan unumli foydalanishni, jismoniy kizikishini ta'minlovchi, o'quvchilarni tarbiyalash asosida shug'ullanishga jalb kilish, xarakat qobiliyatini - suvda mustaqil suza olish va suvda chukayotgan paytda yordam berishni rivojlantirish ularni qutqarish usullarini egallash, jaroxatlanganda birinchi yordam ko'rsata bilish;

sport va amaliy tayyorgarlik malakalaridan jismoniy mashqlar bilan mustaqil shug'ullanishi, bo'sh vaqtlaridan umumli foydalanish;

5. Uzluksiz ta'lim jarayonida yana bir daraja va usullardan foydalanish, kaddi-komatning noto'ri o'sishining oldini olish uchun kompleks ijodiy yetuk ta'limga ega jismoniy tarbiyani bajarishni bilish;

Ularga quyiladigan uzluksiz ta'lim talablari: - xarakatlar san'ati maktabining musiqa-jismoniy madaniyatga shaxsiy extiyojni ritmik tayyorgarligini uyg'unlik darajasida saqlash va muntazam ravishda shug'ullanish;

Xulosa qilib aytganda boshlang'ich ta'limda o'zini tuta bilish ko'nikmasini egallab olish, jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlariga kizikish, tarbiya jarayonlarini mantiqiy va izchil tashkil etish o'z-o'zini jismoniy kamolotga erishtirish, ta'limning quyi kismida muxim axamiyat kasb etadi va ta'limning istiqbolini belgilab beradi.

Foydalangan adabiyotlar.

1. Uzbekistan Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2020 yil shutullanishning tashkil kilish usullari va ko- 30 oktabrdagi PF-6099-son Farmoni.

2. Usmanxodjayev T.S., Bayturayev E.I., Pedagogicheskiye aspekty fizi- cheskogo sovershenstvovaniya detey i molodeji v svyazi s ix dvigatelnoy aktivnostyu, davolash tadbirlari ko'nikmasini bilish; Fan-sportga, 2017 g., №4, s.3-6.
3. Salomov R.S. Sport mashFulotlari nazariy asoslari. T: 2005-1256.
4. Normurodov A.N. Jismoniy tarbiya. O'quv qullanma. T.:2011-2236. J Fan - sportga • №1/2021

6-7 YOSHLI BOLALARNI JISMONIY RIVOJLANTIRISHDA JISMONIY TARBIYA TIZIMINING ASOSIY XUSUSIYATLARI

**Yuldasheva Muattar Mansurovna
Andijon Davlat pedagogika
Instituti maktabgacha ta'lim
fakultetining 3-kurs talabasi**

***Annotatsiya:** Maktabgacha ta'lim muassasalarida 6-7 yoshli bolalarni jismoniy rivojlantirishda jismoniy tarbiya tizimining asosiy xususiyatlaridan biri bu g'oyaviylik, xalqchillik va ilmiylikdir. Jismoniy tarbiya tizimining g'oyaviyligi jismoniy mashqlar, mashg'ulotlarining bir maqsadga yo'naltirilganligi, barkamol avlodni tarbiyalashga, axloqiy sifatlarni oshirishga qaratilgan. Shug'ullanuvchilarda jismoniy tarbiyaning o'ziga xos vazifalarini hal qilish jarayonida ilmiy dunyoqarash shakllanadi va jamiyat quruvchisining yuksak axloq tamoyillari ruhidagi axloqiy sifatlari tarbiyalanadi. Shu bilan birga shaxsning jismoniy madaniyati rivojlanishi vujudga kelishi umumpedagogik prinsiplar izchilligida amalga oshiriladi.*

Mazkur maqolada muallif aynan bugungi kunda jismoniy ta'lim-tarbiyaga, jismoniy madaniyatni shakllantirish, uning insoniy sifatlarini shakllantirishda jismoniy tarbiya bolalarni maktabgacha ta'lim yoshidan boshlab rivojlantirishga e'tibor berish katta dolzarb masala ekanligin ko'rsatishga xarakat qilgan.

***Kalit so'zlar.** Jismoniy tarbiya, sog'lom, bilim, malaka, sog'lom turmush tarzi, sport, komponent, suv, chiniqish, uzluksiz ta'lim.*

Maktabgacha ta'lim muassasalaridan oliy o'kuv yurtigacha ta'limning xar bir boskichida shaxsning jismoniy madaniyati asta-sekin yangi mazmun va munosabatlar bilan boyib boradi, yangi sifatli qirralarni qabul qilib, asosiy bir butun elementlarni saqlab koladi. Shu bilan birga shaxsning jismoniy madaniyati rivojlanishi vujudga kelishi umumpedagogik prinsiplar izchilligida amalga oshiriladi.

6-7 yoshli bolalarni jismoniy rivojlantirishda jismoniy tarbiya tizimining asosiy xususiyatlaridan biri bu g'oyaviylik, xalqchillik va ilmiylikdir. Jismoniy tarbiya tizimining g'oyaviyligi jismoniy mashqlar, mashg'ulotlarining bir maqsadga yo'naltirilganligi, barkamol avlodni tarbiyalashga, axloqiy sifatlarni oshirishga qaratilgan. Shug'ullanuvchilarda jismoniy tarbiyaning o'ziga xos vazifalarini hal qilish jarayonida ilmiy dunyoqarash shakllanadi va jamiyat quruvchisining yuksak axloq tamoyillari ruhidagi axloqiy sifatlari tarbiyalanadi. Jismoniy tarbiya tizimi mustaqil jamiyat qurish bilan mashg'ul kishilarni jismoniy va ma'naviy jihatdan garmonik rivojlantirishdek oliy maqsadlarga xizmat qiladi. Jismoniy tarbiya tizimining g'oyaviy mohiyati uning maqsadlari, vazifalari, tamoyillari, shuningdek, tashkiliy asoslarida o'z aksini topgan. Bizning mamlakatimizda jismoniy tarbiya tizimini rivojlantirishga katta ahamiyat qaratilgan. Kelajagimiz poydevori bo'lgan barkamol avlod hayotida o'z o'rniga ega bo'lgan, ma'naviy boy, axloqan yetuk, intellektual rivojlangan, yuqori bilimli, jismonan baquvvat, har tomonlama kamol topgan shaxsni shakllantirish, davlatimizning asosiy g'oyalaridan biridir. Jismoniy tarbiya tizimining xalqchilligi uning maqsadlarining xalq manfaatlariga mosligidir. Mamlakatimizda olib borilayotgan ishlar aholining sog'lig'ini mustahkamlash, jismoniy rivojlanishi, jismoniy tayyorgarligini yaxshilashga erishish va binobarin xalq farovonligini yaxshilashga yo'naltirilmoqda. Shuning uchun ham aholini jismoniy tarbiyalash davlat ahamiyatiga molik ishdir. Mamlakatimizning barcha aholisi jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug'ullanishga jalb etilmoqda. Buning uchun zarur sharoitlar yaratilyapti: stadionlar, basseynlar, sport mashg'ulotlari xonasi va hokazolar. Barcha O'zbekiston fuqarolari millati, ma'lumoti, lavozimidan qat'iy nazar jismoniy mashqlar va sport bilan shug'ullanish huquqiga egadir. Jismoniy tarbiya jarayonida mavjud vositalar qatorida jismoniy

mashqlarning ilmiy turlari foydalanilyapti hamda rivojlanyapti. Mamlakatimizda aholini jismoniy mashqlar bilan shug'ullanishga keng jalb qilish sportda katta yutuqlarga erishishga imkon yaratilgan. 6-7 yoshli bolalar uchun "Quvnoq startlar", "Kim chaqon", "Shaxmat, Shashka" va ko'pgina boshqa musobaqalar shular jumlasidandir. Mamlakatimizda ilmiy tadqiqotlar asosida yagona davlat dasturlari, o'quv qo'llanmalari, darsliklar yaratilmoqda, har bir yosh bosqich uchun jismoniy rivojlanganlik, tayyorlanganlikning normativ ko'rsatkichlari ishlab chiqilmoqda, jismoniy tarbiya jihozlari, inventarlari, kiyimlari va poyabzallariga talablar qo'yilmoqda. Tadqiqotlar natijasida olingan barcha yangiliklar davlat muassasalari, jamoat tashkilotlari va oilalar ishiga tatbiq qilinmoqda. Keyingi yillarda jismoniy tarbiya va sport bo'yicha ko'pgina kitoblar, maqolalar chop etildi. Masalan: T.S. Usmonxo'jayev – "Sog'lom bola – el boyligi", "Yangi Asr avlodi". –T.: 2005-yil, "Milliy ha rakatli o'yinlar", "O'qitvchi". –T.: 2000-yil, T.S. Usmonxo'jayev, S.M. Islomova "Maktabgacha ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya", "Ilm-Ziyo". –T.: 2000-yil, va boshqalar. Chop etilgan adabiyotlar ota-onalar, bolalarni jismoniy rivojlanishi, bola organizimining o'sish jarayonidagi qonuniyatlarini ochib, jismoniy tarbiya bo'yicha bilimlarni targ'ibot qilishga yordam beradi.

6-7 yoshli bolalar salomatligini asrash va mustahkamlash, uning ehtiyojlari, shu jumladan, uning harakatlanish ehtiyojlarini qondirish, o'yin orqali ta'lim berish va rivojlantirish, bolaning rivojlanishi va ijtimoiy moslashishi uchun qulay muhit yaratish, bola uchun xavfsiz muhitni ta'minlash, maktabgacha ta'lim tashkilotining oila, mahalla va maktab bilan hamkorligi asosida bolalarni jismoniy rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilgandir. 6-7 yoshli bolaning maktabgacha ta'lim tashkilotidagi rivojlanishini qo'llab-quvvatlash jamoaviy ish hisoblanadi va uning amalga oshirilishi uchun maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbari javobgar bo'ladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim berishda kompetensiyaviy yondashuv o'sib borayotgan bola shaxsini hayotga tayyorlash, unda hayotiy muhim masalalarni hal qilish uchun zarur bo'lgan, axloqiy me'yor va qadriyatlarni o'zlashtirish, boshqa insonlar bilan muloqot qilish, «Men» obrazini qurish bilan bog'liq bo'lgan faoliyat usullarini shakllantirishga tayyorgarlikni ko'zda tutadi.

Kompetensiya bolaning bilim, ko'nikma, malaka va qadriyatlari majmuidir. Boshlang'ich kompetensiyalar, rivojlanish sohasidan qat'i nazar, bola shaxsi shakllanishi uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Maktabgacha yoshdagi (6-7 yosh) bolaning o'yin kompetensiyasi – bolaning o'yin jarayoni va uni tashkil qilishda tajriba, bilim va ko'nikmalardan ijodiy foydalanishi. O'quv-tarbiyaviy faoliyat uchun asos hisoblanadi.

Bolaning kompetensiyalari bola rivojining quyidagi sohalarida belgilanadi: jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzining shakllanishi; ijtimoiy-hissiy rivojlanish; nutq, muloqot, o'qish va yozish malakalari; bilish jarayonining rivojlanishi; ijodiy rivojlanish.

«Jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzini shakllantirish» sohasi kompetensiyalari

«Jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzining shakllanishi» sohasidagi o'quv-tarbiyaviy faoliyat yakunlanganidan so'ng 6-7 yoshli bola:

- o'z imkoniyatlari va yoshi bilan bog'liq jismoniy rivojlanish me'yorlariga mos ravishda jismoniy faollik ko'rsatadi;
- turli harakatchanlik faolligini uyg'un ravishda va maqsadli bajarishni biladi;
- turli hayotiy va o'quv vaziyatlarida mayda motorika ko'nikmalaridan foydalanadi;
- o'z harakatlarini hissiyot va sezgi organlari yordamida boshqaradi;
- shaxsiy gigiyena malakalarini qo'llaydi;
- sog'lom turmush tarzi va ovqatlanish asoslarini biladi;
- xavfsiz hayotiy faoliyat asoslari qoidalariga rioya qiladi.

Demak 6-7 yoshli bolalarni jismoniy tarbiyalash, jismoniy tarbiya xususiyatlarini o'zida mujassamlagan «Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar ta'lim tarbiyasiga qo'yiladigan davlat talablari», «Ilk qadam » davlat o'quv dasturida to'laligicha ko'rsatib berilgan bo'lib, jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzini shakllantirish yo'nalishida bolalarni egallashi lozim bo'lgan bilim, malaka, ko'nikma va kutilayotgan natijalar qayd etilgan.

Natijada 6-7 yoshli bola jismonan sogʻlom, aqlan yetuk, intellektual rivojlangan shaxs sifatida maktab taʼlimiga puxta tayyorlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. «Ilk va va maktabgacha yoshdagi bolalar taʼlim tarbiyasiga qoʻyiladigan davlat talablari » Toshkent -2018y
2. «Ilk qadam» davlat oʻquv dasturi Toshkent -2020 y
3. T.S. Usmonxoʻjayev - “Sogʻlom bola – el boyligi”, “Yangi Asr avlodi”. –T.: 2005- yil,
4. T.S. Usmonxoʻjayev –“Milliy ha rakatli oʻyinlar”, “Oʻqtivchi”. –T.: 2000-yil,
5. T.S. Usmonxoʻjayev, S.M. Islomova “Maktabgacha taʼlim muassasalarida jismoniy tarbiya”, “Ilm-Ziyo”. –T.: 2000-yil.

OʻQUVCHILARNI ZAMONAVIY KASBGA YOʻNALTIRISHNING DOLZARBLIGI

Yuldasheva Nasiba Azadovna
Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi
Metodik xizmat koʻrsatish boʻlimi
“Texnologiya” fani metodisti

Annotatsiya: Ushbu maqola oʻquvchilarni zamonaviy kasbga yoʻnaltirishning dolzarbligi va ahamiyatini koʻrib chiqadi. Maqolada kasb tanlash jarayonida oʻquvchilarga pedagogik yondashuvlar asosida yordam berish, zamonaviy mehnat bozorining talablariga mos keladigan kasblarni tanlashda zaruriy koʻnikmalarni oʻrgatish, axborot texnologiyalari va innovatsion kasblar haqida tushunchalar taqdim etiladi. Shuningdek, maqolada oʻquvchilarning shaxsiy qobiliyatlari va jamiyatning iqtisodiy ehtiyojlarini inobatga olgan holda kasb tanlashni yoʻlga qoʻyishda pedagoglarning oʻrni va roli yoritiladi. Zamonaviy kasbga yoʻnaltirishning taʼlim tizimiga qanday kiritilishi va oʻquvchilarni yuqori malakali mutaxassislar sifatida tayyorlash masalalari hamda bu jarayonning jamiyatdagi oʻrni koʻrsatilgan.

Аннотация: Данная статья рассматривает актуальность и важность ориентации учащихся на современные профессии. В статье уделяется внимание педагогическим подходам, которые помогают учащимся в процессе выбора профессии, обучая их необходимым навыкам для выбора профессий, соответствующих требованиям современного рынка труда, а также предоставляется информация об информационных технологиях и инновационных профессиях. Также в статье рассматривается роль педагогов в ориентации учащихся на выбор профессии с учетом их личных способностей и экономических потребностей общества. В статье объясняется, как ориентация на современные профессии должна быть интегрирована в образовательную систему, а также рассматриваются вопросы подготовки учащихся как высококвалифицированных специалистов и их роль в обществе.

Abstract: This article discusses the relevance and importance of orienting students towards modern professions. The article focuses on pedagogical approaches that assist students in the process of career choice, teaching them the necessary skills to select professions that meet the demands of the modern labor market, and provides insights into information technology and innovative professions. Furthermore, the article highlights the role of educators in guiding students to choose a profession based on their personal abilities and the economic needs of society. It also explains how orientation towards modern professions should be integrated into the educational system, as well as addresses issues related to preparing students as highly qualified specialists and their role in society.

Kalit soʻzlar: Zamonaviy kasb, taʼlim tizimi, kasbga yoʻnaltirish, axborot texnologiyalari, innovatsion kasblar, mehnat bozori, pedagogik yondashuv.

Ключевые слова: Современные профессии, образовательная система, ориентация на профессию, информационные технологии, инновационные профессии, рынок труда, педагогический подход.

Keywords: Modern professions, education system, career orientation, information technology, innovative professions, labor market, pedagogical approach.

Zamonaviy jamiyatda oʻquvchilarning kasb tanlashida axborot texnologiyalari, ijtimoiy oʻzgarishlar va iqtisodiy sohalaridagi yangilanishlar muhim rol oʻynaydi. Shuning uchun,

o'quvchilarni zamonaviy kasblarga yo'naltirish muhim vazifadir. Hozirgi kunda kasb tanlash jarayoni nafaqat o'quvchilarning shaxsiy qiziqishlari va iste'dodlariga, balki jamiyatning iqtisodiy va ijtimoiy ehtiyojlariga ham bog'liq. O'quvchilarga kasb tanlashda to'g'ri yo'naltirish va zamonaviy mehnat bozorining talablari asosida qaror qabul qilishni o'rgatish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

O'quvchilarni kasbga yo'naltirishning dolzarbligi ularning kelajakdagi mehnat faoliyatiga bevosita ta'sir qiladi. Bugungi kunda yangi texnologiyalar, sun'iy intellekt va robototexnika kabi sohalar juda tez rivojlanmoqda, shu sababli yoshlarni bu sohalarda kasb tanlashga tayyorlash zarur. Zamonaviy kasbga yo'naltirishning asosiy maqsadi o'quvchilarga o'z imkoniyatlari va qiziqishlariga mos keladigan kasblarni tanlashda yordam berishdir.

Kasb tanlashda psixologik yondashuvlar: O'quvchilarga o'z qobiliyatlari va qiziqishlari asosida kasb tanlashda yordam berish zarur.

Axborot texnologiyalari va raqamli iqtisodiyot: Hozirgi kunda raqamli iqtisodiyotning ahamiyati ortib bormoqda. O'quvchilarga IT sohasida yangi kasblar va ularning talablari haqida tushuncha berish zarur.

Innovatsion kasblar: Innovatsiyalar va yangi texnologiyalar rivojlanishi tufayli yangi kasblar paydo bo'lmoqda, shuning uchun o'quvchilarga bu sohalar haqida to'g'ri axborot yetkazish muhimdir.

Mehnat bozorining talablariga moslashuv: O'quvchilarni zamonaviy mehnat bozorining talablari bilan tanishtirish, ularni yuqori malakali mutaxassislar sifatida tayyorlash lozim.

Zamonaviy kasbga yo'naltirish o'quvchilarga nafaqat o'z qiziqishlariga mos kasbni tanlashda yordam beradi, balki ularni jamiyatning ijtimoiy va iqtisodiy ehtiyojlariga ham tayyorlaydi. O'quvchilarga kasbga yo'naltirish jarayonida ularning shaxsiy xususiyatlarini inobatga olish muhimdir. Bu jarayonda pedagoglarning roli katta, chunki ular o'quvchilarga kasbga yo'naltirishda, shuningdek, ularni kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda yordam beradi.

Xulosa: Zamonaviy kasbga yo'naltirishning dolzarbligi bugungi kunda ta'lim tizimining ajralmas qismiga aylangan. O'quvchilarga kasb tanlashda to'g'ri yo'naltirish, ularning shaxsiy qobiliyatlari va mehnat bozorining talablariga mos keladigan kasblarni tanlashda yordam beradi. Pedagoglar o'quvchilarga zamonaviy kasb tanlashga yo'naltirishda muhim rol o'ynashadi. Ta'lim tizimi, ayniqsa, texnologiya fanlarini o'qitishda zamonaviy yondashuvlarni qo'llash orqali o'quvchilarning kasbga yo'naltirish jarayonini samarali tashkil etishi kerak

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. **Salimov, A.** (2022). *O'quvchilarga zamonaviy kasblarni tanlashda yordam berish: metodik yondashuvlar*. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti.
2. **Jumaniyozov, F.** (2021). *Zamonaviy kasblar va ularning ta'lim tizimidagi ahamiyati*. Toshkent: Iqtisodiyot va menejment nashriyoti.
3. **Shomuradov, I.** (2020). *O'quvchilarga kasb tanlashda psixologik yondashuv*. Toshkent: Pedagogika nashriyoti.
4. **Saparov, O.** (2022). *Zamonaviy mehnat bozoridagi kasblar va ularning ta'limdagi o'rni*. Toshkent: Innovatsiyalar nashriyoti.
5. **Ibroximov, Z.** (2021). *Kasbga yo'naltirish va kasbiy malakalar*. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Ta'lim vazirligi.
6. **Zohidov, S.** (2023). *Axborot texnologiyalarining zamonaviy kasblarga ta'siri*. Toshkent: Texnologiya va iqtisodiyot nashriyoti.

MUNDARIJA:

I-SHO‘BA. IJTIMOIIY-IQTISODIY VA FILOLOGIK FANLAR TA‘LIMI YO‘NALISHIDA ZAMONAVIY METODIKALAR, “YASHIL IQTISODIYOT” KONSEPSIYASINING AHAMIYATI HAMDA TASHKILIIY, USLUBIIY ASOSLARI

Salayev J.K. Ta‘lim jarayonida kognitiv yondashuv asosida o‘qituvchilarining metodik mahoratini rivojlantirishga oid masalalar	3
Чинина Э.П. Сравнительно-сопоставительный метод в преподавании русского языка в узбекской школе	5
K. Hasanova. Phonetic economy in azerbaijani: a study of demonstrative pronouns in historical and poetic contexts	8
K.I. Səmədova. Azərbaycan və avropada onlayn təhsil proqramlari və pedaqoji yanaşmalar	10
M. Huseynova. Mahmud Kashgari's 'divan' in professor ismayil kazimov's research	13
O. Yavuz. Eđitimde yapay zeka kullaniminda etik problemi	15
H.S. Yavuz. Öđretmenlerin dijital pedagojik yeterlik eksikliklerinin incelenmesi	18
R. Dadaşova. Heydər Əliyevin türk dövlətləri arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin yaradılmasında rolu	23
M.M.Seyidov. Azərbaycan'ın küresel entegrasyon sürecindeki konumu ve etki olanakları	27
Sabirova N.E. Milliy ta‘lim tizimida 4k modeli asosida ta‘lim-tarbiya jarayonini tashkil etishning afzalliklari	29
Salaeva B.K. Kichik biznesda raqamli texnologiyalardan foydalanishning iqtisodiy samaradorligi	32
Haydarov Y.H. “O‘zbekiston tarixi”ni o‘qitishga zamonaviy yondashuvlarning dolzarb masalalari	35
Vaisov A.X., Xasanov U.O. Ijtimoiy fanlarni o‘qitishda ajdodlarning ilmiy-ma‘naviy merosidan foydalanish masalalari	38
Vaisov A.X. Xorazm viloyatida atrof-muhitni asrash va ekologik vaziyatni sog‘lomlashtirish jarayonlarining tarixiy tahlili	41
Karimov Y.A. Interactive methods and case study analysis ijtimoiy fanlarda ta‘lim samaradorligini oshirish: interaktiv usul va keys stadi tahlil metodi misolida	45
Баўетдинов Р.А. Ўқувчиларда когнитив қобилиятларни ривожлантириш усуллари	48
I. Matkarimov. Fuqarolar yig‘ini raisining aholi ma‘naviy ahloqiy sifatlarini rivojlantirishdagi o‘rni	51
Хусаинбекова Г.М. О состоянии языкового образования в Республике Узбекистан	58
Uralov A.B. Filologik ta‘limda didaktik o‘yinlardan samarali foydalanish	62
Sabirova N.E., Sabirova D.D. Adabiyot darslarida nasriy asarlarni tahlil qilishda innovatsion yondashuv	65
Otajonova M.O., Fayzullaeva H.R. Qadimgi turkiy mif badiiy asar kompozision qurilishida syujetni shakllantiruvchi struktural komponent sifatida	70
Otajonova M.O., Fayzullaeva H.R. Umumtalim maktablarida cho‘lponning “Kecha va kunduz” romanini o‘qitishga yangicha yondoshuv	73
Toshpulatov I.I. Inson kapitali shakllanishida sharq va g‘arb mutafakkirlari qarashlari	76
Sobirov Q.S. Ingliz tilida gapirishni mashq qilish uchun sun‘iy intellektdan foydalanish	79
Sharobutdinova G.U. Burhoniddin Marg‘inoniy va imom moturidiy asarlarida axloqiy qadriyatlar	82
Sobirov Q.S. Dramatik asarlarda polisemantika	84
Teshaboyev Z.A. Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida pedagog xodimlarning kasbiy mahoratini oshirishda maktab rahbarlarining o‘rni va roli	85
Raximova G.V. Uzluksiz kasbiy rivojlanish jarayonida rahbar kadrlarning sun‘iy intellektdan foydalanish ko‘nikmalari va axborot madaniyatini shakllantirish	88
Nazarov S.B. Xorazmlik jangchilarning frontdagi ishtiroki	90
Ражабова Д.Ш. Инновации в образовании: Переосмысление подходов к социально-экономической и филологической подготовке	92

Abdullaeva M.I. Ijtimoiy fanlarni raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning ayrim masalalari	94
Usmanaliyeva R. Ijtimoiy fanlarni o'qitishda zamonaviy metodikalar va ularning amaliy ahamiyati	97
Sharofiddinov R.Sh. Shaxsning kamol to'lishida qobiliyat va iste'dodning o'rni	99
Axmedova N.A. Tarix fanini boshqa fanlar bilan integratsiya qilishning ahamiyati	101
Машарипова Ш.Р. Коммуникативная мотивация на занятиях РКИ	104
To'rayeva S.S. Ijtimoiy fanlarni o'qitishda zamonaviy yondashuvlar	106
Nazarov S. "Tarbiya" fanini o'qitishda Alisher Navoiy ma'naviy-ma'rifiy me'rosidan foydalanishning o'ziga xos jihatlari	109
Машарипова Ш.Р. Роль игровых технологий в познавательной деятельности учащихся	111
Nazarov S. Umumta'lim muassasalari o'qituvchilarining kasbiy layoqatligini rivojlantirish	113
Хамалова Ф.Ю. Подготовка молодых учителей к инновационной деятельности	114
Buzurukov A.U. Modern methods of teaching foreign languages	116
Yuldashev J.J. Etnologiya masalalarini tarix fanida tutgan o'rni	119
Samadova N.B. Technology enriched lessons in CLT	121
Djabborova H.M. Fransuz tili darslarida multimedia vositalaridan foydalanib, tinglab tushinish va muloqot qilish ko'nikmasini rivojlantirish	125
Davletova M.N. Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida ta'lim-tarbiyaviy ishlarni rivojlantirishda tarix fani o'qituvchilardagi pedagogik mahoratning o'rni	128
Atajonov O'.A. Maktabgacha va maktab ta'limida sun'iy intellekt, raqamli texnologiyalar hamda zamonaviy metodikalardan foydalanish: muammolar va yechimlar	132
Davletova M.N. O'quvchi-yoshlarda XXI asr ko'nikmalarini shakllantirishda o'qituvchilarning ro'li	134
Djabborova H.M. Fransuz tilini o'rganishda tahrirchi sun'iy intellektlardan foydalanish usullari	136
Kayumova G.M. Use of artificial intelligence and modern methods in school education	138
Ahmedova D.Z. Smart futures: Using ai to guide students toward the right career path	140
G'ayipov G'.O., Bobojonov I.M. Zamonaviy yoshlarning hayotidagi muammolar va ularni hal etish g'oyalari	142
Madraximova N.M. Artificial intelligence in education: Transforming learning for the future	145
Ahmedova D.Z. Voice journaling: a practical approach to improve speaking skills	147
Bobojonov I.M. Ona tili va adabiyot fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish	150
Madraximova N.M. The use of artificial intelligence in schools: innovative approaches in modern education	152
Jumaniyazova B.P. Fanlararo integratsiya va pisa mezonlari asosida ijtimoiy-iqtisodiy hamda filologik fanlarning ta'limdagi o'rni	153
Davlatova Sh.T. Bolalar folklorshunosligining taraqqiyot bosqichlari	155
Davlatova Sh.T. Folklorshunoslikning ijtimoiy hayotdagi ahamiyati	156
Ibadullayeva S.S. Nemis tili darslarini sun'iy intellekt yordamida samarali tashkil etish imkoniyatlari va istiqbollari	158
Ibadullayeva S.S. Nikoh bilan bog'liq ayrim nemis urf- odatlarining madaniy xususiyatlari	160
Otaboyeva S.M. Modern methods and technologies in english language teaching	161
Abdullayev M.M. Uzluksiz ta'lim tizimida o'qitishning innovatsion g'oyalari va zamonaviy pedagogik texnologiyalari	164
Шарипова Ш.Р. Изучение влияния социальных медиа на язык и коммуникацию	169
Sherjanova Y.K. Iqtisodiyot va tadbirkorlik asoslari fanini o'qitish va ishga joylashish ko'nikmalarini shakllantirish	171
Sherjanova Y.K. Yashil iqtisodiyotning barqaror rivojlanishdagi o'rni	173
Razzakova B.U. Techniques of theatre pedagogy in CLT	175

Shixova M.A. Irfoniy mazmun ortidagi haqiqatlar	178
Гафурова Г., Расулова М.Х., Семантическое наполнение концепта «Менталитет» и «Ментальность» и его языковое воплощение в современном русском языке	182
Eraliyeva M.U. Ona tili va adabiyot fanlarini o'qitishda zamonaviy metodikalarning o'rni	185
Botirova N.R. Umumta'lim maktablarida tarix fani samaradorligini oshirishda me'morlik obidalaridan foydalanishning didaktik imkoniyatlari	188
Rustamov R. Surxon vohasi allomalarning jahon sivilizatsiyasida tutgan o'rni	190
Usmonova M.A. Tarbiya – buyuk ne'mat	193
Sabirova N.E., Marimova G.D. Bolalar folklori – yosh avlodda nutq madaniyatini oshirishda asosiy omil sifatida	196
Jumamuratova S.S. Lingvomadaniy kompetensiyani innovatsion texnologiyalar vositasida shakllantirishning ahamiyati	197
Ozadova M.E. Filologik fanlarni o'qitishda konstruktiv yondashuvning metodik jihatlari	201
Abdullayeva G.S. Komil xorazmiy ijodida ma'rifatparvarlik va jadidchilik g'oyalarining badiiy talqini	204
Karimova M.Y., Abdullayeva F.J. Usmon Nosir ijodini o'qitishda zamonaviy metodlardan foydalanish. yozma adabiyot va folklor uyg'unligi	208
Anyozova R.B. O'zbek tili darslarida innovatsion yondashuvlar	212
Yorbozorov A.B. Maktab o'qituvchilarining sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar bilan ishlashni o'rganishidagi muammolar	218
Anyozova R.B. Ona tili va adabiyot darslarida xxi asr ko'nikmalarini rivojlantirish zamonaviy ta'limning muhim vazifalaridan biridir	220
Болтаев А. Амир Темур даврида Самарқанд	223
Huseynova S. Social-psychological aspects of cyberterrorism	22
Mustafayeva N. Ermənistanin yeni texnologiyalar sahəsində siyasəti, elektron təhlükəsizlik problemləri	231
Shahnoza Sh.R. Maktabgacha va maktab ta'limida yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanishda sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalardan unumli foydalanish	235

II-SHO'BA. ANIQ VA TABIIY FANLARNI O'QITISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY ONGDAN FOYDALANISHNING IMKONIYATLARI VA PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK YONDOSHUVLARDA SAMARADORLIK TAHLILI, ISTIQBOLLARI

Polvonova Y.S. Ta'lim samaradorligini oshirishda zamonaviy texnologiyalar imkoniyatlaridan foydalanish	238
Shukurov N. The role of azerbaijani science in the history of international relations	241
Babayeva-Shukurova F. Philosophical aspects of ilham aliyev's policy in the second karabakh war	242
Mamatov D.N. Sun'iy intellekt, raqamli texnologiyalar hamda zamonaviy metodikalar	243
Ibragimov A.A., Fayzullayeva G.Sh. O'qituvchilarni kasbiy rivojlantirishning zamonaviy trendlari: kognitiv inqilob va raqamli ta'lim uyg'unligi	248
Ahmedov I.N., Anorboyev B. Hududiy markazlarda maktabgacha ta'limni muvofiqlashtirish	252
Axmedov X. Aniq va tabiiy fanlarni oqitishda raqamli texnologiyalar va sun'iy ongdan foydalanishning imkoniyatlari	253
Бердалиева Г.А. Рақамли таълим муҳитида ҳамкорлик педагогикаси асосида умумтаълим мактаблари ўқитувчиларининг ўз-ўзини касбий ривожлантириши	254
Mardankulov J.A. Ta'lim jarayonida xorijiy pedagogik yondashuvlardan foydalanishning metodik imkoniyatlari	258
Solomons D.B., Sultanova Z.R. Smart classrooms, smarter learning: prospects of artificial intelligence and digital innovation in teaching the natural and exact sciences	260
Botirov T.V., Saidov A.B. O'quvchining shaxsiy muammolarini aniqlash	263

Boboyarova N.A., O‘rinboyeva Z.O. Quizizz va kahoot platformalaridan foydalanib oliy ta‘limda matematika darslarida talabalarning faolligini oshirish	265
Matnazarov M.K. Malaka oshirish jarayonida tinglovchilar kreativ qobiliyatlarini rivojlantirishda elektron-didaktik ta‘minotning ahamiyati	268
Kulimov A.K. Kimyo ta‘limida so‘rovlarga asoslangan ta‘limning ahamiyati haqida	271
Alinazarova M.A., Vaxobov D.I. Fizika darslarida “Physics education technology” dasturidan foydalanib laboratoriya ishlarini tashkil etish	274
Бердалиева Г.А. Рақамли таълим муҳтида ҳамкорлик педагогикаси асосида умумтаълим мактаблари ўқитувчиларининг ўз-ўзини касбий ривожлантириш	276
Sobirov K.A., Allaberganov N.B. Inklyuziv va ehtiyojlarga asoslangan differensial ta‘limning zamonaviy yondashuvlari	279
Sobirov K.A., Qo‘shnazarova O‘.R. Oilaviy munosabatlar tizimida nizolarni hal qilishning psixologik xususiyatlari	281
Mahmudova N.J. Zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishda uchraydigan muammolar va ularning amaliy yechimlari	283
Ikromova S.A. Stressning yoshga oid psixologik jihatlari bolalikdan keksalikkacha bo‘lgan davrlarda stressga nisbatan individual reaksiyalar	286
Atadjanova D.U. Past o‘zlashtiruvchi o‘quvchilar bilan ishlashning psixologik mexanizmlari	288
Turg‘unov T.T. Ta‘lim jarayonida sun‘iy intellekt	291
Bekchonova Sh.B. Talabalarning kiberpedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirishning zamonaviy usullari	294
Shixova I.O. Qiziqarli matematik savollar	293
Soxibov B.O. Raqamli texnologiyalar yordamida stem yo‘nalishidagi ta‘limni rivojlantirish: Istiqbollar va amaliy yondashuvlar	300
Davletov R.M. O‘quv jarayonining elektron – dasturiy va metodik ta‘minotini takomillashtirish	302
Davletov R.M. Dars mashg‘ulotlarida kahoot platformasidan foydalanib, test tuzish imkoniyatlari	305
Iskandarov K. Ta‘limda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi	307
Jobborov B.B. Maktab geografiya ta‘limi sifatini oshirishda raqamli texnologiyalarnu qo‘llashning o‘rni	309
Shixova I.O. Sinfdan tashqari mashg‘ulotlarda mantiqiy tafakkurni rivojlantirish usullari	311
Sobirov D.S. Ta‘limda zamonaviy axborot-kommunikatsiya va raqamli texnologiyalarni o‘zlashtirish omillari	314
Jumaniyazova M.A. Is ai helping us or threating our future in teaching	316
Jo‘raqulov S.Z. Trenddagi fizika tushunchalarini o‘z ichiga olgan interfaol darsliklarni ishlab chiqish	319
Boboyarova N.A., Yusupbayeva H.E., Allaberganov O.R. Onlayn test tizimlari yordamida matematika fanida bilimni nazorat qilish usullari	321
Xudayberganova R.N. Bolalik davrida kechgan travmalar va ularning psixologik oqibatlarini	323
Jumabayev A.T. Bulutli texnologiyalar va onlayn hamkorlik vositalarining ta‘limdagi ahamiyati	324
Jumaniyozova T.M. Fizika va astronomiya darslarida virtual laboratoriya ishlari va virtual tajribalar	329
Jumaniyozova T.M. Fizika darslarida o‘quvchilarda xxi asr ko‘nikmalarini shakllantirish usullari	332
Begliyev S.R., Xo‘jayozova D.G‘. Laboratoriya va amaliy mashg‘ulotlarni o‘tkazishda axborot kommunikatsion texnologiyalaridan foydalanish	335
Begliyev S.R., Xo‘jayozova D.G‘. Biologik ta‘limda o‘qitish mazmuni, vosita, metod va shakllarning uyg‘unligi	336
Babadjanov A.K., Jumabayev X.K. Matematika darslarida qiziqarli ma‘lumotlardan foydalanishning ahamiyati	337
Jumabayev X.K. Dars jarayonlarini samarali tashkil etishda zamonaviy pedagogik yondashuvlarning o‘rni	339

Jumabayev X.K. Interfaol metodlarni dars jarayoniga samarali tadbiq etish orqali natijadorlikni oshirish	343
Iskandarov K. Ta'limda raqamli texnologiyalarning o'rni va ahamiyati	346
Asqarov F.A. Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarni o'qitishdagi o'rni	349
Jumaniyozova D.O. Barkamol shaxs tarbiyasida maktabgacha yosh davrining xususiyatlari	352
Jumaniyozova D.O. Shaxsning shakllanishida so'zning o'rni	354
Jumaniyozova D.O. Zamonaviy ta'limning jamiyat rivojidadagi o'rni	356
Artikov J.O. Inklyuziv ta'limda zamonaviy metodikalardan foydalanish	358
Tajibayev B.J. O'qituvchilar uchun raqamli texnologiyalar asosida yaratilgan ta'limiy resurslardan samarali foydalanish yo'llari	360
Jumabayeva Sh.Sh. Ta'limda sun'iy intellektning ahamiyati, zamonaviy yutuqlari va kamchiliklari	362
Jumaniyozova Z.U. Matematika va informatika fanlarini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning imkoniyatlari, samaradorlik tahlili va kamchiliklari	364
Kulimov A.K., Qalandarova M.S. Ta'lim jarayonini tashkil etishning ba'zi muammolari haqida	367
Bagbekov B.B., Xolbayeva S.M. Aniq va tabiiy fanlarni o'qitishda raqamli texnologiyalar va sun'iy ongdan foydalanishning imkoniyatlari va samaradorlik tahlili, istiqbollari	369
Jumabayev X.K., Matkarimov B.E. Dars jarayonlarini samarali tashkil etishda zamonaviy pedagogik yondashuvlarning o'rni	371
Jumabayev X.K., Matkarimov B.E. Interfaol metodlarni dars jarayoniga samarali tadbiq etish orqali natijadorlikni oshirish	375
Qalandarova M.S. Tabiiy fanlarni o'qitishda raqamli texnologiyalarning o'rni va samaradorligi	378
Xolbayeva S.M., Bagbekov B.B. Matematika darslarida geogebra va kahoot.com platformalaridan foydalanish	383
Jumaniyozova D.O. Ta'limda sifat va samaradorlik	385
Narimanova F. Pedagogik oliy ta'lim tizimida ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyolash jarayonining mohiyati	388
Abdullayeva N.R. Bola tarbiyasida qadriyatlarining o'rni va ro'li	390
Abdullayeva N.R. Reproduktiv xulq psixologiyasida oilada farzandga qadriyatli munosabatni shakllantirish	393
Palvannazirova Y.H. Talaba - yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashda XXI asr ko'nikmalarini shakllantirish	395
Yusupova V. "Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiylashuvida tarbiyachining roli va o'zaro aloqalarining ta'siri"	397
Xaytimbetova B.N. Geografiya darslarini o'qitishda sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish samaradorligi	400
Narbayeva Sh.A. Matematika fanini o'qitishda raqamli texnologiyalardan amaliy tarzda foydalanish va bu borada pisa talim dasturlaridagi o'rni bo'yicha tavsiyalar va metodlar	403
Saidova F.O. Bolaga nisbatan qadriyatli munosabat ota-onalik muvaffaqiyatini ta'minlaydigan omil sifatida	409
Qutimova M.T. Maktab va maktabgacha ta'limda raqamli texnologiya va pedagogik texnologiyalardan foydalanish farqli tomonlari	412
Ortiqova I.O. Geografiya va tabiiy fanlarni o'qitishda raqamli texnologiyalar va sun'iy ongdan foydalanishning imkoniyatlari va samaradorlik tahlili, istiqbollari	415
Xujanazarova G. STEAM ta'limi asosida o'quvchilarda integratsiyalashgan ko'nikmalarni rivojlantirish	421
Sobirov D.S. Zamonaviy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanishning pedagogik mexanizmlari	423

**III-SHO'BA. MAKTABGACHA, BOSHLANG'ICH VA AMALIY FANLAR
TA'LIMIDA ILG'OR ZAMONAVIY TAJRIBALARNING QO'LLANILISHIGA
DOIR ILMIY VA AMALIY MASALALAR**

Matnazarov M.K., Matnazarov A.K. Kognitiv yondashuv asosida o'qituvchilarining metodik mahoratini rivojlantirish	427
Ahmedov I.N., Anorboyev B. Hududiy markazlarda maktabgacha ta'limni muvofiqlashtirish. Jizzax viloyati misolida	429
Mexmonov I.T. Maktab ta'limi va ishlab-chiqarish integratsiyasini tashkil etish mexanizmlarining jahon tajribasi	431
Sultanov B. Boshlang'ich ta'limni tashkil etishda axborot texnologiyalari	436
Shixova I.O. Maktabgacha yosh davrida mantiqiy tafakkurni rivojlantirishning psixologik asoslari	438
Ro'ziyeva M.Y. Zamonaviy boshlang'ich ta'limning ustivor vazifalari	440
Jumanyazova M.X. Boshlang'ich ta'lim ona tili darslarida o'quvchilar faolligini oshirishda o'yin-topshiriqlardan foydalanish	443
Kenjayev Sh.M. Texnologiya darslarida o'quvchilarni hayotga tayyorlash asosida o'qitish	445
Kenjayev Sh.M. O'yin texnologiyalari orqali ta'lim samaradorligini oshirish	447
Sobirov S.U. Qalb tuyg'ularining musavviri (Umar Rajabov ijodiga nazar)	449
Qurbonov S.R. Boshlang'ich ta'limda 5E modeli asosida tabiiy fan darslarini tashkil etish	452
Ramazonova S.S. Bo'lajak pedagoglar faoliyatida nostandart yondashuvning o'ziga xosligi va ijobiy tomonlari	455
Atadjanova G.M. Maktabgacha yoshdagi bolalar ta'limida "Canva" dasturidan foydalanish usullari	457
Masharipova D.J. Maktabgacha yoshdagi bolalarda kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish samaradorligini oshirishda pedagogning polifunksional yondashuvi	461
Atadjanova G.M. Bolalar ta'limida "Soft skills"ni shakllantirish usullari va uni rivojlantirishning ahamiyati	465
Qo'chqarova Sh.A. Xalqaro tajribalar asosida ta'limni tashkil etishda singapur yondoshuvining dars jarayoniga tatbiqi	468
O'rinboyev X.D. O'zbekiston ta'lim tizimida robototexnikani o'qitishning kelajakdagi imkoniyatlari	474
Rasulov S. Axborat kutubxona tizimida foydalanuvchilar va yoshlar o'rtasida axborat olish madaniyatini shakllantirishning muhim yo'nalishlari	476
Xolbayev N.I. Musiqqa fanini o'qitishda ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	479
O'rinboyev X.D. Sun'iy intellekt yordamida texnologiya fanida interaktiv o'quv materiallarini yaratish	482
Matkarimova N.E. Maktabgacha ta'limda zamonaviy metodikalardan foydalanish - kelajagimiz poydevori bo'lgan yosh avlodni har tomonlama rivojlantirishning muxim shartidir	473
Matkarimova N.E. Maktabgacha yoshdagi bolalar taraqqiyotida raqamli texnologiyalarning ahamiyati	488
Bobojonova Sh.P. Kognitiv yondashuv asosida bo'lajak ijtimoiy-gumanitar fanlar o'qituvchilarining metodik mahoratini rivojlantirishga oid yondashuvlar	495
Djalolova Z.A. Bolalarni maktabga tayyorlashda 4K modelidan foydalanishning ilmiy-amaliy asoslari	498
Jumayeva L.I. Texnologiya fani darslarida o'quvchilarda kritik (tanqidiy) va kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish	501
Raxmonova B. Maktabgacha ta'limda gender muloqot imkoniyatini oshirish va sun'iy intellektdan foydalanish	505
Usmonova G. Maktabgacha va boshlang'ich ta'limda o'yin bolalar ijtimoiy hayotining muhim va yetakchi shakli	507
Abdullayeva M. Maktabgacha va boshlang'ich ta'limda sun'iy intellektning o'rni	511
Nabiyeva X. Boshlang'ich ta'lim texnologiya fanini o'qitishda sun'iy intellektning o'rni	513

Kuychiyeva M.A. Boshlang'ich ta'lim tabiiy fanlarni o'qitishda sun'iy intellektning ahamiyati	515
To'lanova M.T. Maktablarda tasviriy san'at fanini o'qitishda innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning nazariy asoslari	516
Rasulov S. O'rta sharq mamlakatlarida miniatyura san'atining rivojlanishi	520
Sobirova Sh.A. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida XXI asr ko'nikmalarini shakllantirish	523
Vapoyeva Y.B. "Shaxs psixik taraqqiyotida ta'limdagi ilg'or tajribalarning o'rni"	524
Vaisova G.K. Kognitiv faoliyatni rivojlantirish orqali maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabga tayyorlash – pedagogik muammo sifatida	527
Vaisova G.K. Kognitiv faoliyatni rivojlantirish orqali maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabga tayyorlash metodikasi va zamonaviy yondashuvlari	529
Masharipova S.E. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida innovatsion ta'lim texnologiyalarining qo'llanilishi	533
Bekchanova S.T. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	536
Ro'zmetova G.Sh., Jumaniyazova B.P. Maktabgacha ta'limda ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarni shakllantirishda zamonaviy yondashuvlar	538
Djumaniyazov F.Sh. Maktabgacha va boshlang'ich ta'limda innovatsion o'quv muhitini shakllantirish: nazariya va amaliyot uyg'unligi	540
Matkarimov B.E. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning hayotini muhofaza qilish va sog'ligini mustahkamlash omillari	541
Atajanova S.B. Ta'lim jarayonida interaktiv yondashuvdan foydalanishning ahamiyati	545
Jumaniyozova R.R. Boshlang'ich ta'limda bola shaxsiga yo'naltirilgan ta'lim	550
Jumaniyozova R.R. Boshlang'ich sinflarda differensial yondashuvning o'quv jarayonidagi ahamiyati	551
Niyazov X.M. Alohida yordamga muhtoj bo'lgan bolalarda umumrivojlantiruvchi mashqlar	553
Otaboyeva S.J. Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarni mustaqil ishlashga o'rgatish	555
Otaboyeva S.J. STEAM yondashuvi asosida boshlang'ich ta'limni tashkil etish	557
Xasanova Sh.O. Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining kasbiy kompetentligini va kreativligini shakllantirish	558
Xasanova Sh.O. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati" tadbirlarini tashkil etishda kognitiv yondashuv	560
Yuldasheva N.A. Texnologiya darslarida raqamli texnologiyalardan foydalanish samarasi	564
Masharipova S.E. Abdulla Avloniy publisistik asarlari orqali o'quvchilarda ma'rifatparvarlik fazilatini rivojlantirish	565
Mamazullunova F.X. Sog'lom turmush tarzini boshlang'ich ta'limdan boshlab to'g'ri yo'lga qo'yishni shakllantirish	567
Yuldasheva M.M. 6-7 yoshli bolalarni jismoniy rivojlantirishda jismoniy tarbiya tizimining asosiy xususiyatlari	570
Yuldasheva N.A. O'quvchilarni zamonaviy kasbga yo'naltirishning dolzarbligi	572

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MAKTABGACHA VA MAKTAB
TA’LIMI VAZIRLIGI
XORAZM VILOYATI PEDAGOGIK MAHORAT MARKAZI
XORAZM MA’MUN AKADEMIYASI**

**MAKTABGACHA VA MAKTAB TA’LIMIDA SUN’IY
INTELLEKT, RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR HAMDA
ZAMONAVIY METODIKALARDAN FOYDALANISH:
MUAMMOLAR VA YECHIMLAR**

mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi

MATERIALLARI

Muharrir: N.E. Sabirova
Texnik muharrir: J.X. Shamuratov

Bosishga ruxsat etildi: 12.05.2025. Formatı 60×84 1/8
Hajmi: 71,75 b.t. Adadi: 200 nusxa. Buyurtma: № 17-T

Xorazm Ma’mun akademiyasi noshirlik bo‘limi.
Xorazm Ma’mun akademiyasi kichik bosmaxonasida bosildi.
Bosmaxona manzili: Xiva shahri, Markaz-1

